

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000001	<pb n="451a" src="451.jpg" />	<pb n="451a" src="451.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000002	432 Von Geduld und Troft,	432 Von Geduld und Trost,
Gesangbuch1778_2_000003	* * * * *	* * * * *
Gesangbuch1778_2_000004	Von Geduld und Troft, bey innꝛ und	Von Geduld und Trost, bei innerer und
Gesangbuch1778_2_000005	aufferer Træbfal.	äußerer Trübsal.
Gesangbuch1778_2_000006	870. Mel. 83.	870. Mel. 83.
Gesangbuch1778_2_000007	MEin Erlöfer kennet	Mein Erlöser kennt
Gesangbuch1778_2_000008	mich, weiß um meine	mich, weiß um meine
Gesangbuch1778_2_000009	Freud und Leiden: drum,	Freud und Leiden: drum,
Gesangbuch1778_2_000010	o Seel! ermuntre dich, laß	o Seele! ermuntre dich, lass
Gesangbuch1778_2_000011	dich deinen Hirten weiden;	dich deinen Hirten weiden;
Gesangbuch1778_2_000012	er ifts, der fein Schäflein	er ist es, der sein Schäflein
Gesangbuch1778_2_000013	kennet und bey feinem Na-	kennet und bei seinem Namen
Gesangbuch1778_2_000014	men nennt.	nennt.
Gesangbuch1778_2_000015	2. Groß ift feiner Liebe	2. Groß ist seiner Liebe
Gesangbuch1778_2_000016	Kraft, die ihn fo mit uns	Kraft, die ihn so mit uns
Gesangbuch1778_2_000017	verbindet, daß kein Leid	verbindet, dass kein Leid
Gesangbuch1778_2_000018	uns Schmerzen fchafft, die	uns Schmerzen schafft, die
Gesangbuch1778_2_000019	fein Herz nicht mit empfin-	sein Herz nicht mit empfindet!
Gesangbuch1778_2_000020	det! denn er laßt uns nicht	Denn er lässt uns nicht
Gesangbuch1778_2_000021	allein, wir find Bein von	allein, wir sind Bein von
Gesangbuch1778_2_000022	feinem Bein.	seinem Bein.
Gesangbuch1778_2_000023	871. Mel. 22.	871. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_000024	JEfu! du edler Brautgam	Jesu! Du edler Bräutigam
Gesangbuch1778_2_000025	werth, mein höchstes	wert, mein höchstes
Gesangbuch1778_2_000026	Gut auf diefer Erd; an dir	Gut auf dieser Erd; an dir
Gesangbuch1778_2_000027	allein ich mich ergötz, weit	allein ich mich ergötze, weit
Gesangbuch1778_2_000028	eber alle galdne Schätz.	über alle güldenen Schätze.
Gesangbuch1778_2_000029	2. So oft ich nur gedenk	2. So oft ich nur an dich
Gesangbuch1778_2_000030	an dich, all mein Gemæth	gedenke, all mein Gemüt
Gesangbuch1778_2_000031	erfreuet fich; wenn ich mein'	erfreut sich; wenn ich meine
Gesangbuch1778_2_000032	Hoffnung ftell zu dir, fo fühl	Hoffnung stell zu dir, so fühle
Gesangbuch1778_2_000033	ich Freud und Troft in mir.	ich Freud und Trost in mir.
Gesangbuch1778_2_000034	3. Wo folt ich mich fonft	3. Wo sollte ich mich sonst
Gesangbuch1778_2_000035	wenden hin? zu dir, HErr	hinwenden? Zu dir, Herr
Gesangbuch1778_2_000036	JEfu! fteht mein Sinn	Jesu! steht mein Sinn
Gesangbuch1778_2_000037	<pb n="451b" src="451.jpg" />	<pb n="451b" src="451.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000038	bey dir mein Herz Troft,	bei dir mein Herz Trost,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_000039 Helf und Rath allzeit ge-
 Gesangbuch1778_2_000040 wiß gefunden hat.
 Gesangbuch1778_2_000041 4. Du bist der rechte
 Gesangbuch1778_2_000042 Wundermann, das zeigt
 Gesangbuch1778_2_000043 dein Amt und dein' Perfon:
 Gesangbuch1778_2_000044 welch Wunderding hat man
 Gesangbuch1778_2_000045 erfahn, daß du mein GOtt
 Gesangbuch1778_2_000046 bist Menfch geboren,
 Gesangbuch1778_2_000047 5. Und führest uns durch
 Gesangbuch1778_2_000048 deinen Tod ganz wunder-
 Gesangbuch1778_2_000049 bar aus aller Noth! nun
 Gesangbuch1778_2_000050 bin ich dein mit Leib und
 Gesangbuch1778_2_000051 Seel: was kan mir thun
 Gesangbuch1778_2_000052 Sünd, Tod und Höll?
 Gesangbuch1778_2_000053 6. Wer Glaub und Lieb
 Gesangbuch1778_2_000054 im Herzen hat, der wirds
 Gesangbuch1778_2_000055 erfahren in der That: nies
 Gesangbuch1778_2_000056 mand jemals verlaffen ift,
 Gesangbuch1778_2_000057 der getraut hat auf JEſum
 Gesangbuch1778_2_000058 Chrift.
 Gesangbuch1778_2_000059 7. Es kan kein Trauren
 Gesangbuch1778_2_000060 feyn fo Ichwer, dein fäffer
 Gesangbuch1778_2_000061 Nam erfreut vielmehr; kein
 Gesangbuch1778_2_000062 Elend kan fo bitter feyn,
 Gesangbuch1778_2_000063 dein fäffer Troft der lin-
 Gesangbuch1778_2_000064 derts fein.
 Gesangbuch1778_2_000065 8. JEſu, mein HERR
 Gesangbuch1778_2_000066 und GOtt allein, wie faß
 Gesangbuch1778_2_000067 ift mir der Name dein! kein'
 Gesangbuch1778_2_000068 beßre Treu auf Erden ift,
 Gesangbuch1778_2_000069 dann nur bey dir, HERR
 Gesangbuch1778_2_000070 JEſu Chrift!
 Gesangbuch1778_2_000071 9. Ob
 Gesangbuch1778_2_000072 <pb n="452a" src="452.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_000073 bey inn- und äußerer Träbfal. 433
 Gesangbuch1778_2_000074 9. Ob mir gleich Leib
 Gesangbuch1778_2_000075 und Seel verſchmacht't; fo
 Gesangbuch1778_2_000076 hilfft du mir, daß ichs nicht

Normalisierter Text

Hilf und Rat allzeit gewiss
 gefunden hat.
 4. Du bist der rechte
 Wundermann, das zeigt
 dein Amt und deine Person:
 welch Wunderding hat man
 erfahren, dass du mein Gott
 bist Mensch geboren,
 5. Und führest uns durch
 deinen Tod ganz wunderbar
 aus aller Not! Nun
 bin ich dein mit Leib und
 Seele: was kann mir tun
 Sünde, Tod und Hölle?
 6. Wer Glauben und Liebe
 im Herzen hat, der wird es
 erfahren in der Tat: niemand
 jemals verlassen ist,
 der auf Jesus Christus
 vertraut hat.
 7. Es kann kein Trauern
 sein so schwer, dein süßer
 Name erfreut vielmehr; kein
 Elend kann so bitter sein,
 dein süßer Trost der lindert
 es fein.
 8. Jesu, mein Herr
 und Gott allein, wie süß
 ist mir dein Name! Keine
 bessere Treue auf Erden ist,
 dann nur bei dir, Herr
 Jesus Christ!
 9. Ob
 <pb n="452a" src="452.jpg" />
 bei inn- und äußerer Trübsal. 433
 9. Ob mir gleich Leib
 und Seele verschmachtet; so
 hilfst du mir, dass ich es nicht

ID

Gesangbuch1778_2_000077 acht': wenn ich dich hab,
 Gesangbuch1778_2_000078 fo hab ich wol, was mich
 Gesangbuch1778_2_000079 ewig erfreuen foll.
 Gesangbuch1778_2_000080 10. Ich weiß, daß du mich
 Gesangbuch1778_2_000081 nicht verläßt, dein' Zufag
 Gesangbuch1778_2_000082 bleibt mir ewig velt: du bist
 Gesangbuch1778_2_000083 mein rechter treuer Hirt,
 Gesangbuch1778_2_000084 der mich ewig behäten wird.
 Gesangbuch1778_2_000085 11. JEFu, mein' Freud,
 Gesangbuch1778_2_000086 mein Ehr und Ruhm, meus
 Gesangbuch1778_2_000087 Herzens Schatz und mein
 Gesangbuch1778_2_000088 Reichthum! ich kans doch
 Gesangbuch1778_2_000089 ja nicht zeigen an, wie hoch
 Gesangbuch1778_2_000090 dein Nam erfreuen kan.
 Gesangbuch1778_2_000091 12. Drum hab ichs oft
 Gesangbuch1778_2_000092 und viel geredt: wenn ich
 Gesangbuch1778_2_000093 an dir nicht Freude hatt,
 Gesangbuch1778_2_000094 fo wolt ich den Tod wän-
 Gesangbuch1778_2_000095 fchen her, ja daß ich nie
 Gesangbuch1778_2_000096 geboren war.
 Gesangbuch1778_2_000097 13. Denn wer dich nicht
 Gesangbuch1778_2_000098 im Herzen hat, der ift ge-
 Gesangbuch1778_2_000099 wiß lebendig todt; wer aber
 Gesangbuch1778_2_000100 dich, o JEFu! kennt, deß
 Gesangbuch1778_2_000101 Freud und Wohlfeyn nimmt
 Gesangbuch1778_2_000102 kein End.
 Gesangbuch1778_2_000103 14. Erhalt mein Herz
 Gesangbuch1778_2_000104 im Glauben rein, fo leb
 Gesangbuch1778_2_000105 und fterb ich dir allein.
 Gesangbuch1778_2_000106 JEFu, mein Troft! hör
 Gesangbuch1778_2_000107 mein Begier: o mein Hei-
 Gesangbuch1778_2_000108 land, war ich bey dir!
 Gesangbuch1778_2_000109 872. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_000110 GEeine JEFu! denke dran,
 Gesangbuch1778_2_000111 was er dir ift, und was
 Gesangbuch1778_2_000112 <pb n="452b" src="452.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_000113 er kan: Gewiß, dein gna-
 Gesangbuch1778_2_000114 denvolles Loos ift unbe-

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

achte: wenn ich dich habe,
 so habe ich wohl, was mich
 ewig erfreuen soll.
 10. Ich weiß, dass du mich
 nicht verlässt, deine Zusage
 bleibt mir ewig fest: du bist
 mein rechter treuer Hirt,
 der mich ewig behüten wird.
 11. Jesu, meine Freud,
 mein Ehr und Ruhm, meines
 Herzens Schatz und mein
 Reichtum! Ich kann es doch
 ja nicht zeigen an, wie hoch
 dein Name erfreuen kann.
 12. Drum habe ich es oft
 und viel geredet: wenn ich
 an dir nicht Freude hätte,
 so wollte ich den Tod herwünschen,
 ja dass ich nie
 geboren wäre.
 13. Denn wer dich nicht
 im Herzen hat, der ist gewiss
 lebendig tot; wer aber
 dich, o Jesu! kennt, dessen
 Freud und Wohlsein nimmt
 kein End.
 14. Erhalt mein Herz
 im Glauben rein, so lebe
 und sterbe ich dir allein.
 Jesu, mein Trost! Hör
 mein Begier: o mein Heiland,
 wäre ich bei dir!
 872. Mel. 22.
 Gemeinde Jesu! Denke daran,
 was er dir ist und was
 <pb n="452b" src="452.jpg" />
 er kann: Gewiss, dein gnadenvolles
 Los ist unbeschreiblich

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_000115	schreiblich schön und groß!
Gesangbuch1778_2_000116	2. Der treue Hüter
Gesangbuch1778_2_000117	Israel bewahret dich nach
Gesangbuch1778_2_000118	Leib und Seel; er schläft
Gesangbuch1778_2_000119	nicht, weder Tag noch
Gesangbuch1778_2_000120	Nacht, und hat beständig
Gesangbuch1778_2_000121	auf dich acht.
Gesangbuch1778_2_000122	3. Kein Übel soll be-
Gesangbuch1778_2_000123	gegnen dir, des Herren
Gesangbuch1778_2_000124	Hut ist gut dafür; unter
Gesangbuch1778_2_000125	dem Schatten seiner Gnade
Gesangbuch1778_2_000126	bist du gesichert früh und
Gesangbuch1778_2_000127	spät.
Gesangbuch1778_2_000128	873. Mel. 16.
Gesangbuch1778_2_000129	Gott wills machen, daß
Gesangbuch1778_2_000130	die Sachen gehen, wie
Gesangbuch1778_2_000131	es heilsam ist: laß die Wellen
Gesangbuch1778_2_000132	immer schwellen; wenn
Gesangbuch1778_2_000133	du nur bei Jesu bist.
Gesangbuch1778_2_000134	2. Glaub nur fest, daß
Gesangbuch1778_2_000135	das Beste über dich be-
Gesangbuch1778_2_000136	schlossen sey: bleibt dein
Gesangbuch1778_2_000137	Wille nur fein still; wirst
Gesangbuch1778_2_000138	du alles Kummers frei.
Gesangbuch1778_2_000139	3. Gottes Hände führen
Gesangbuch1778_2_000140	ohne Ende; sein Vermögen
Gesangbuch1778_2_000141	hat kein Ziel. Ist es beschwer-
Gesangbuch1778_2_000142	lich, scheint es gefährlich;
Gesangbuch1778_2_000143	deinem Gott ist nichts zu
Gesangbuch1778_2_000144	viel.
Gesangbuch1778_2_000145	4. Wenn die Stunden
Gesangbuch1778_2_000146	sich gefunden, bricht die
Gesangbuch1778_2_000147	Hilf mit Macht herein;
Gesangbuch1778_2_000148	und dein Gram zu be-
Gesangbuch1778_2_000149	schämen, wird es unverse-
Gesangbuch1778_2_000150	hens seyn.
Gesangbuch1778_2_000151	E e 874.
Gesangbuch1778_2_000152	<pb n="453a" src="453.jpg" />

Normalisierter Text
schön und groß!
2. Der treue Hüter
Israels bewahrt dich nach
Leib und Seele; er schläft
nicht, weder Tag noch
Nacht, und hat beständig
auf dich acht.
3. Kein Übel soll dir begegnen,
des Herren Hut
ist gut dafür; unter dem
Schatten seiner Gnade
bist du gesichert früh und
spät.
873. Mel. 16.
Gott will es machen, dass
die Sachen gehen, wie
es heilsam ist: lass die Wellen
immer schwellen; wenn
du nur bei Jesu bist.
2. Glaub nur fest, dass
das Beste über dich beschlossen
sei: bleibt dein
Wille nur fein still; wirst
du alles Kummers frei.
3. Gottes Hände führen
ohne Ende; sein Vermögen
hat kein Ziel. Ist es beschwerlich,
scheint es gefährlich;
deinem Gott ist nichts zu
viel.
4. Wenn die Stunden
sich gefunden, bricht die
Hilf mit Macht herein;
und dein Gram zu beschämen,
wird es unversehens
sein.
E e 874.
<pb n="453a" src="453.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000153	434 Von Geduld und Troft,	434 Von Geduld und Trost,
Gesangbuch1778_2_000154	874. Mel. 152.	874. Mel. 152.
Gesangbuch1778_2_000155	SChwing dich auf zu deis	Schwing dich auf zu deinem
Gesangbuch1778_2_000156	nem GOtt, du beträbte	Gott, du betrübte
Gesangbuch1778_2_000157	Seele! er allein hilft aus	Seele! Er allein hilft aus
Gesangbuch1778_2_000158	der Noth: fag ihm, was	der Not: sag ihm, was
Gesangbuch1778_2_000159	dich quäle; und laß dir des	dich quäle; und lass dir des
Gesangbuch1778_2_000160	Satans Lift ja nicht deinen	Satans List ja nicht deinen
Gesangbuch1778_2_000161	Glauben, noch den Troft,	Glauben, noch den Trost,
Gesangbuch1778_2_000162	den JEfus Chrift dir er-	den Jesus Christus dir erworben,
Gesangbuch1778_2_000163	worben, rauben.	rauben.
Gesangbuch1778_2_000164	2. Wirft er dir dein	2. Wirft er dir dein
Gesangbuch1778_2_000165	Sändgen fär; wo hat GOtt	Sündlein vor; wo hat Gott
Gesangbuch1778_2_000166	befohlen, daß ein Urtheil	befohlen, dass du ein Urteil
Gesangbuch1778_2_000167	über dir du bey ihm folft	über dir bei ihm holen sollst?
Gesangbuch1778_2_000168	holen? ift ihm doch durch	Ist ihm doch durch
Gesangbuch1778_2_000169	JEfu Tod, der vom Him-	Jesu Tod, der vom Himmel
Gesangbuch1778_2_000170	mel kommen, und uns hat	gekommen und uns
Gesangbuch1778_2_000171	verfehnt mit GOtt, feine	mit Gott versöhnt hat, seine
Gesangbuch1778_2_000172	Macht genommen.	Macht genommen.
Gesangbuch1778_2_000173	3. Hab ich was nicht	3. Habe ich was nicht
Gesangbuch1778_2_000174	recht gethan, ift mirs leid	recht getan, ist es mir leid
Gesangbuch1778_2_000175	von Herzen: dahingegen	von Herzen: dahingegen
Gesangbuch1778_2_000176	nehm ich an Chrifti Blut	nehme ich an Christi Blut
Gesangbuch1778_2_000177	und Schmerzen; denn das	und Schmerzen; denn das
Gesangbuch1778_2_000178	ift die Ranzion meiner	ist das Lösegeld meiner
Gesangbuch1778_2_000179	Miffethaten, bring ich das	Missetaten, bringe ich das
Gesangbuch1778_2_000180	vor GOttes Thron, ift mir	vor Gottes Thron, ist mir
Gesangbuch1778_2_000181	wohl gerathen.	wohl geraten.
Gesangbuch1778_2_000182	4. Chrifti Unfchuld ift	4. Christi Unschuld ist
Gesangbuch1778_2_000183	mein Ruhm, fein Recht	mein Ruhm, sein Recht
Gesangbuch1778_2_000184	meine Krone, fein Ver-	meine Krone, sein Verdienst
Gesangbuch1778_2_000185	dienft mein Eigenthum.	mein Eigentum,
Gesangbuch1778_2_000186	da ich ficher wohne, als	da ich sicher wohne, als
Gesangbuch1778_2_000187	in einem veften Schloß,	in einem festen Schloss,
Gesangbuch1778_2_000188	das kein Feind kan fal-	das kein Feind fallen
Gesangbuch1778_2_000189	len, brächt er gleich da-	kann, brächte er gleich davor
Gesangbuch1778_2_000190	vor Gefchoß und Gewalt	Geschoss und Gewalt

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_000191	der Höllen.
Gesangbuch1778_2_000192	<pb n="453b" src="453.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000193	5. Gottes Kinder faen
Gesangbuch1778_2_000194	zwar traurig und mit Thrä-
Gesangbuch1778_2_000195	nen; aber endlich bringt
Gesangbuch1778_2_000196	das Jahr, wornach fie lich
Gesangbuch1778_2_000197	fehlen; denn es kömt die
Gesangbuch1778_2_000198	Erntezeit, da fie Garben
Gesangbuch1778_2_000199	machen, da wird all ihr
Gesangbuch1778_2_000200	Gram und Leid lauter Freud
Gesangbuch1778_2_000201	und Lachen.
Gesangbuch1778_2_000202	875. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_000203	KEinen hat GOtt verlaß
Gesangbuch1778_2_000204	fen, der ihm vertraut
Gesangbuch1778_2_000205	allzeit: und ob ihn gleich
Gesangbuch1778_2_000206	viel haffen, gefchicht ihm
Gesangbuch1778_2_000207	doch kein Leid. GOtt will
Gesangbuch1778_2_000208	die Seinen fchetzen, zuletzt
Gesangbuch1778_2_000209	erheben hoch, und geb'n,
Gesangbuch1778_2_000210	was ihnen nützet, hie zeit-
Gesangbuch1778_2_000211	lich und auch dort.
Gesangbuch1778_2_000212	2. Treulich will ich GOtt
Gesangbuch1778_2_000213	bitten und nehmen zum
Gesangbuch1778_2_000214	Beyftand, in allen meinen
Gesangbuch1778_2_000215	Nöthen, ihm beff'r, als
Gesangbuch1778_2_000216	mir bekant. Wie könt er
Gesangbuch1778_2_000217	mich dann laffen, der treu'
Gesangbuch1778_2_000218	Nothhelfer mein? ja, wenn
Gesangbuch1778_2_000219	die Noth am größten, fo
Gesangbuch1778_2_000220	will er bey mir feyn.
Gesangbuch1778_2_000221	3. Reichthum und alle
Gesangbuch1778_2_000222	Schatze, was fonft der Welt
Gesangbuch1778_2_000223	gefällt, drauf ich mein'n
Gesangbuch1778_2_000224	Sinn nicht fetze, das blei-
Gesangbuch1778_2_000225	bet in der Welt. Ein'n
Gesangbuch1778_2_000226	Schatz hab ich im Him-
Gesangbuch1778_2_000227	mel, der JEfus Chriftus
Gesangbuch1778_2_000228	heißt, ift über alle Schätze,

Normalisierter Text
der Höllen.
<pb n="453b" src="453.jpg" />
5. Gottes Kinder säen
zwar traurig und mit Tränen;
aber endlich bringt
das Jahr, wonach sie sich
sehen; denn es kommt die
Erntezeit, da sie Garben
machen, da wird all ihr
Gram und Leid lauter Freud
und Lachen.
875. Mel. 151.
Keinen hat Gott verlassen,
der ihm allzeit vertraut:
und ob ihn gleich viel
hassen, geschieht ihm doch
kein Leid. Gott will die
Seinen schützen, zuletzt
hoch erheben und geben,
was ihnen nützt, hier zeitlich
und auch dort.
2. Treulich will ich Gott
bitten und nehmen zum
Beistand, in allen meinen
Nöten, ihm besser, als
mir bekannt. Wie könnte
er mich dann lassen, der
treue Nothelfer mein? Ja,
wenn die Not am größten,
so will er bei mir sein.
3. Reichtum und alle
Schätze, was sonst der Welt
gefällt, darauf ich meinen
Sinn nicht setze, das bleibt
in der Welt. Einen
Schatz habe ich im Himmel,
der Jesus Christus
heißt, ist über alle Schätze,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000229	fchenkt uns den heiligen	schenkt uns den heiligen
Gesangbuch1778_2_000230	Geift.	Geist.
Gesangbuch1778_2_000231	4. Ihn	4. Ihn
Gesangbuch1778_2_000232	<pb n="454a" src="454.jpg" />	<pb n="454a" src="454.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000233	bey inn- und aufferer Träbfal. 435	bei inn- und äußerer Trübsal. 435
Gesangbuch1778_2_000234	4. Ihn hab ich einge-	4. Ihn habe ich eingeschlossen
Gesangbuch1778_2_000235	fchloffen in meines Herzens	in meines Herzens
Gesangbuch1778_2_000236	Schrein: fein Blut hat er	Schrein: sein Blut hat er
Gesangbuch1778_2_000237	vergoffen fär mich arm's	vergossen für mich armes
Gesangbuch1778_2_000238	Wärmelein, mich damit zu	Würmlein, mich damit zu
Gesangbuch1778_2_000239	erlöfen von ewger Angft und	erlösen von ewiger Angst und
Gesangbuch1778_2_000240	Pein; wie könt in Himm'l	Pein; wie könnte in Himmel
Gesangbuch1778_2_000241	und Erden doch größre	und Erden doch größere
Gesangbuch1778_2_000242	Liebe feyn?	Liebe sein?
Gesangbuch1778_2_000243	5. Nun folt ich mich er-	5. Nun sollte ich mich
Gesangbuch1778_2_000244	zeigen dankbar fär folche	dankbar für solche Gnade
Gesangbuch1778_2_000245	Gnad: ich geb mich ihm	erzeigen: ich gebe mich ihm
Gesangbuch1778_2_000246	zu eigen mit allem, was	zu eigen mit allem, was
Gesangbuch1778_2_000247	ich hab: wie ers will wei-	ich habe: wie er es weiter
Gesangbuch1778_2_000248	ter machen, fey ihm an-	machen will, sei ihm anheimgestellt;
Gesangbuch1778_2_000249	heimgefellt; ich b'fehl ihm	ich befehle ihm
Gesangbuch1778_2_000250	meine Sachen, er machs,	meine Sachen, er mache es,
Gesangbuch1778_2_000251	wies ihm gefällt.	wie es ihm gefällt.
Gesangbuch1778_2_000252	6. Amen! nun will ich	6. Amen! Nun will ich
Gesangbuch1778_2_000253	fchlieffen dis fchlechte Lie-	schließen dies schlechte Liedlein.
Gesangbuch1778_2_000254	delein. HErr! durch dein	Herr! Durch dein
Gesangbuch1778_2_000255	Blutvergieffen laß mich	Blutvergießen lass mich
Gesangbuch1778_2_000256	dein eigen feyn, fo hab ich	dein eigen sein, so habe ich
Gesangbuch1778_2_000257	all's hienieden, was mich	alles hienieden, was mich
Gesangbuch1778_2_000258	erfreuet gar: erwart in ftil-	erfreuet gar: erwarte in stillem
Gesangbuch1778_2_000259	lem Frieden, zu fchaun dein	Frieden, zu schauen dein
Gesangbuch1778_2_000260	Antlitz klar.	Antlitz klar.
Gesangbuch1778_2_000261	876. Mel. 165.	876. Mel. 165.
Gesangbuch1778_2_000262	Bis die kurzen Lebens-	Bis die kurzen Lebensstunden,
Gesangbuch1778_2_000263	ftunden, drinn ich noch	drin ich noch
Gesangbuch1778_2_000264	muß Thränen fä'n, und die	Tränen säen muss, und die
Gesangbuch1778_2_000265	Tage find verfwunden, die	Tage sind verschwunden, die
Gesangbuch1778_2_000266	in GOttes Buche ftehn, bis	in Gottes Buche stehen, bis

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_000267 dahin geduld ich mich; es
 Gesangbuch1778_2_000268 kommt zeitig genug, daß ich,
 Gesangbuch1778_2_000269 nach des Vaters Willen,
 Gesangbuch1778_2_000270 scheide aus dem Leide in
 Gesangbuch1778_2_000271 die Freude.
 Gesangbuch1778_2_000272 <pb n="454b" src="454.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_000273 877. Mel. 10.
 Gesangbuch1778_2_000274 WEr Chrifto angehoret,
 Gesangbuch1778_2_000275 und feinen Namen ehret,
 Gesangbuch1778_2_000276 ret, wird manches leiden
 Gesangbuch1778_2_000277 müssen, doch vielmehr Guts
 Gesangbuch1778_2_000278 genieffen.
 Gesangbuch1778_2_000279 2. Denn was ist kurze
 Gesangbuch1778_2_000280 Plage doch gegen selige Ta-
 Gesangbuch1778_2_000281 ge in feiner Näh hienieden,
 Gesangbuch1778_2_000282 und feinen ewgen Frieden?
 Gesangbuch1778_2_000283 3. Der uns den Sinn
 Gesangbuch1778_2_000284 gegeben, in JEsu wohl zu
 Gesangbuch1778_2_000285 leben, der lehr uns auch
 Gesangbuch1778_2_000286 mit Freuden um feinetwil-
 Gesangbuch1778_2_000287 len leiden.
 Gesangbuch1778_2_000288 878. Mel. 34.
 Gesangbuch1778_2_000289 ZUletzt gehts wohl dem,
 Gesangbuch1778_2_000290 der gerecht auf Erden,
 Gesangbuch1778_2_000291 durch Chrifti Blut, und
 Gesangbuch1778_2_000292 GOTTes Erbe war: es kommt
 Gesangbuch1778_2_000293 zuletzt das angenehme Jahr,
 Gesangbuch1778_2_000294 der Tag des Heils, an dem
 Gesangbuch1778_2_000295 wir fröhlich werden.
 Gesangbuch1778_2_000296 2. Zuletzt nimmt GOTT
 Gesangbuch1778_2_000297 die genug gepräften Seinen
 Gesangbuch1778_2_000298 ins Paradies, ins freuden-
 Gesangbuch1778_2_000299 volle Reich, und machet sie
 Gesangbuch1778_2_000300 den Engeln GOTTes gleich;
 Gesangbuch1778_2_000301 vorher laßt er sie erft hin-
 Gesangbuch1778_2_000302 gehn und weinen.
 Gesangbuch1778_2_000303 3. Zuletzt, merks wohl!
 Gesangbuch1778_2_000304 und halte nur fein stille,

Normalisierter Text

dahin gedulde ich mich; es
 kommt zeitig genug, dass ich,
 nach des Vaters Willen,
 scheide aus dem Leide in
 die Freude.
 <pb n="454b" src="454.jpg" />
 877. Mel. 10.
 Wer Christus angehört
 und seinen Namen ehrt,
 wird manches leiden
 müssen, doch vielmehr Gutes
 genießen.
 2. Denn was ist kurze
 Plage doch gegen selige Tage
 in seiner Nähe hienieden
 und seinen ewigen Frieden?
 3. Der uns den Sinn
 gegeben, in Jesu wohl zu
 leben, der lehre uns auch
 mit Freuden um seinetwillen
 leiden.
 878. Mel. 34.
 Zuletzt geht es wohl dem,
 der gerecht auf Erden,
 durch Christi Blut, und
 Gottes Erbe war: es kommt
 zuletzt das angenehme Jahr,
 der Tag des Heils, an dem
 wir fröhlich werden.
 2. Zuletzt nimmt Gott
 die genug geprüften Seinen
 ins Paradies, ins freudenvolle
 Reich, und macht sie
 den Engeln Gottes gleich;
 vorher lässt er sie erst hingehen
 und weinen.
 3. Zuletzt, merke es wohl!
 Und halte nur fein still,

ID

Gesangbuch1778_2_000305
 Gesangbuch1778_2_000306
 Gesangbuch1778_2_000307
 Gesangbuch1778_2_000308
 Gesangbuch1778_2_000309
 Gesangbuch1778_2_000310
 Gesangbuch1778_2_000311
 Gesangbuch1778_2_000312
 Gesangbuch1778_2_000313
 Gesangbuch1778_2_000314
 Gesangbuch1778_2_000315
 Gesangbuch1778_2_000316
 Gesangbuch1778_2_000317
 Gesangbuch1778_2_000318
 Gesangbuch1778_2_000319
 Gesangbuch1778_2_000320
 Gesangbuch1778_2_000321
 Gesangbuch1778_2_000322
 Gesangbuch1778_2_000323
 Gesangbuch1778_2_000324
 Gesangbuch1778_2_000325
 Gesangbuch1778_2_000326
 Gesangbuch1778_2_000327
 Gesangbuch1778_2_000328
 Gesangbuch1778_2_000329
 Gesangbuch1778_2_000330
 Gesangbuch1778_2_000331
 Gesangbuch1778_2_000332
 Gesangbuch1778_2_000333
 Gesangbuch1778_2_000334
 Gesangbuch1778_2_000335
 Gesangbuch1778_2_000336
 Gesangbuch1778_2_000337
 Gesangbuch1778_2_000338
 Gesangbuch1778_2_000339
 Gesangbuch1778_2_000340
 Gesangbuch1778_2_000341
 Gesangbuch1778_2_000342

Diplomatische Transkription

o liebes Herz, dem, der
 dich erft betrübt, und dich
 dabey doch wahrlich herz-
 lich liebt; gedenke nur: es
 ift fo GOttes Wille.
 E e 2 879.
 <pb n="455a" src="455.jpg" />
 436 Von Geduld und Troft,
 879. Mel. 160.
 WAs GOtt thut, das ift
 wohl gethan! es bleibt
 gerecht fein Wille: wie er
 fängt meine Sachen an, will
 ich ihm halten ftille; er ift
 mein GOtt, der in der Noth
 mich wohl weiß zu erhal-
 ten: drum laß ich ihn nur
 walten.
 2. Was GOtt thut, das
 ift wohl gethan! er ift mein
 Licht, mein Leben, der mir
 nichts Böfes gönnen kan;
 ich will mich ihm ergeben
 in Freud und Leid: es
 kommt die Zeit, da öffent-
 lich erfcheinet, wie treulich
 er es meineth.
 3. Was GOtt thut, das
 ift wohl gethan! muß ich
 den Kelch gleich fchmecken,
 der bitter ift nach meinem
 Wahn; laß ich mich doch
 nichts fchrecken; weil doch
 zuletzt ich werd ergetzt
 mit füßem Troft im
 Herzen; da weichen alle
 Schmerzen.
 4. Was GOtt thut, das

Normalisierter Text

o liebes Herz, dem, der
 dich erst betrübt und dich
 dabei doch wahrlich herzlich
 liebt; gedenke nur: es
 ist so Gottes Wille.
 E e 2 879.
 <pb n="455a" src="455.jpg" />
 436 Von Geduld und Trost,
 879. Mel. 160.
 Was Gott tut, das ist
 wohl getan! Es bleibt
 gerecht sein Wille: wie er
 meine Sachen anfängt, will
 ich ihm stillhalten; er ist
 mein Gott, der in der Not
 mich wohl zu erhalten
 weiß: drum lasse ich ihn nur
 walten.
 2. Was Gott tut, das
 ist wohl getan! Er ist mein
 Licht, mein Leben, der mir
 nichts Böses gönnen kann;
 ich will mich ihm ergeben
 in Freud und Leid: Es
 kommt die Zeit, da öffentlich
 erscheint, wie treulich er es
 meint.
 3. Was Gott tut, das
 ist wohl getan! Muss ich
 den Kelch gleich schmecken,
 der bitter ist nach meinem
 Wahn; lasse ich mich doch
 nichts schrecken; weil doch
 zuletzt ich mit süßem Trost
 im Herzen ergötzt werde;
 da weichen alle Schmerzen.
 4. Was Gott tut, das
 ist wohl getan! Dabei soll

ID

Gesangbuch1778_2_000343
 Gesangbuch1778_2_000344
 Gesangbuch1778_2_000345
 Gesangbuch1778_2_000346
 Gesangbuch1778_2_000347
 Gesangbuch1778_2_000348
 Gesangbuch1778_2_000349
 Gesangbuch1778_2_000350
 Gesangbuch1778_2_000351
 Gesangbuch1778_2_000352
 Gesangbuch1778_2_000353
 Gesangbuch1778_2_000354
 Gesangbuch1778_2_000355
 Gesangbuch1778_2_000356
 Gesangbuch1778_2_000357
 Gesangbuch1778_2_000358
 Gesangbuch1778_2_000359
 Gesangbuch1778_2_000360
 Gesangbuch1778_2_000361
 Gesangbuch1778_2_000362
 Gesangbuch1778_2_000363
 Gesangbuch1778_2_000364
 Gesangbuch1778_2_000365
 Gesangbuch1778_2_000366
 Gesangbuch1778_2_000367
 Gesangbuch1778_2_000368
 Gesangbuch1778_2_000369
 Gesangbuch1778_2_000370
 Gesangbuch1778_2_000371
 Gesangbuch1778_2_000372
 Gesangbuch1778_2_000373
 Gesangbuch1778_2_000374
 Gesangbuch1778_2_000375
 Gesangbuch1778_2_000376
 Gesangbuch1778_2_000377
 Gesangbuch1778_2_000378
 Gesangbuch1778_2_000379
 Gesangbuch1778_2_000380

Diplomatische Transkription

ift wohl gethan! dabey foll
 es verbleiben: es mag mich
 auf die rauhe Bahn Noth,
 Tod und Elend treiben; fo
 wird GOtt mich ganz vä-
 terlich in feinen Armen hal-
 ten: drum laß ich ihn nur
 walten.
 <pb n="455b" src="455.jpg" />
 880. Mel. 75.
 AUf meinen lieben GOtt
 trau ich in Angft und
 Noth; er kan mich allzeit
 retten aus Träbfal, Angft
 und Nöthen, mein Unglück
 kan er wenden, es fteht in
 feinen Händen.
 2. O mein HErr JEFu
 Chrift! der du fo willig bift
 für mich am Kreuz geftor-
 ben, haft mir das Heil
 erworben, auch uns allen
 zugleich das ewge Him-
 melreiche.
 3. Amen, zu aller Stund
 fprech ich aus Herzens-
 grund, du wollft uns fel-
 ber leiten, HErr Chrift,
 zu allen Zeiten, auf daß
 wir deinen Namen ewiglich
 preifen, Amen.
 881. Mel. 187.
 IMmanuel, deß Gøte nicht
 zu zehlen, der Kranken
 Arzt, der Bløden Heil: ver-
 borgner GOtt, du Troft be-
 trøbter Seelen, der geiftlich
 Armen Herzenstheil! da

Normalisierter Text

es verbleiben: es mag mich
 auf die rauhe Bahn Not,
 Tod und Elend treiben; so
 wird Gott mich ganz väterlich
 in seinen Armen halten:
 drum lasse ich ihn nur
 walten.
 <pb n="455b" src="455.jpg" />
 880. Mel. 75.
 Auf meinen lieben Gott
 traue ich in Angst und
 Not; er kann mich allzeit
 retten aus Trübsal, Angst
 und Nöten, mein Unglück
 kann er wenden, es steht in
 seinen Händen.
 2. O mein Herr Jesus
 Christ! Der du so willig bist
 für mich am Kreuz gestorben,
 hast mir das Heil
 erworben, auch uns allen
 zugleich das ewige Himmelreich.
 3. Amen, zu aller Stund
 spreche ich aus Herzensgrund,
 du wollest uns selber
 leiten, Herr Christ,
 zu allen Zeiten, auf dass
 wir deinen Namen ewiglich
 preisen, Amen.
 881. Mel. 187.
 Immanuel, dessen Güte nicht
 zu zählen, der Kranken
 Arzt, der Blöden Heil: verborgener
 Gott, du Trost betrübter
 Seelen, der geistlich
 Armen Herzensteil! Da

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000381	du JEFu felber wohnest,	du Jesu selber wohnest,
Gesangbuch1778_2_000382	neigst auf ihr Gefchrey dein	neigst auf ihr Geschrei dein
Gesangbuch1778_2_000383	Ohr, und mit viel Geduld	Ohr und mit viel Geduld
Gesangbuch1778_2_000384	verfchoneft das zerftoßne	verschonest das zerstoßene
Gesangbuch1778_2_000385	Glaubensrohr:	Glaubensrohr:
Gesangbuch1778_2_000386	2. Erforfche doch, erfahre,	2. Erforsche doch, erfahre,
Gesangbuch1778_2_000387	fahre, wie ichs meine,	wie ich es meine,
Gesangbuch1778_2_000388	durchfuche doch mein armes	durchsuche doch mein armes
Gesangbuch1778_2_000389	Herz,	Herz,
Gesangbuch1778_2_000390		
Gesangbuch1778_2_000391	<pb n="456a" src="456.jpg" />	<pb n="456a" src="456.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000392	bey inn- und äußerer Trübfal. 437	bei innerer und äußerer Trübsal. 437
Gesangbuch1778_2_000393	Herz, und prüfe mich, mein	Herz, und prüfe mich, mein
Gesangbuch1778_2_000394	GOTT! warum ich weine?	Gott! Warum ich weine?
Gesangbuch1778_2_000395	ob du wahrhaftig feyft	Ob du wahrhaftig seist
Gesangbuch1778_2_000396	mein Schmerz? ift mein	mein Schmerz? Ist mein
Gesangbuch1778_2_000397	Glaube klein und fchmäch-	Glaube klein und schwächlich,
Gesangbuch1778_2_000398	tig, bin ich elend, blind	bin ich elend, blind
Gesangbuch1778_2_000399	und blos; fo fey deine	und bloß; so sei deine
Gesangbuch1778_2_000400	Gnade mächtig und in mei-	Gnade mächtig und in meiner
Gesangbuch1778_2_000401	ner Schwachheit groß.	Schwachheit groß.
Gesangbuch1778_2_000402	3. Ach ftärke, HERR!	3. Ach stärke, Herr!
Gesangbuch1778_2_000403	das Wollen und das Kön-	Das Wollen und das Können,
Gesangbuch1778_2_000404	nen, und gib mir den ge-	und gib mir den gewissen
Gesangbuch1778_2_000405	wiffen Geift; daß ich mich	Geist; dass ich mich
Gesangbuch1778_2_000406	immer freudig dein kan	immer freudig dein kann
Gesangbuch1778_2_000407	nennen, und glauben, wie	nennen, und glauben, wie
Gesangbuch1778_2_000408	dein Wort michs heißt!	dein Wort michs heißt!
Gesangbuch1778_2_000409	kan ich dich nicht vefte hal-	Kann ich dich nicht feste halten,
Gesangbuch1778_2_000410	ten, defto vefter halt du	desto fester halt du
Gesangbuch1778_2_000411	mich; laß mein Herz ja	mich; lass mein Herz ja
Gesangbuch1778_2_000412	nicht erkalten, bis mein	nicht erkalten, bis mein
Gesangbuch1778_2_000413	Glaub erholet fich.	Glaub erholet sich.
Gesangbuch1778_2_000414	882. Mel. 155.	882. Mel. 155.
Gesangbuch1778_2_000415	O du Hüter Ifrael! wilt	O du Hüter Israel! Willst
Gesangbuch1778_2_000416	du dich nicht laffen fin-	du dich nicht lassen finden,
Gesangbuch1778_2_000417	den, und verbinden mit der	und verbinden mit der
Gesangbuch1778_2_000418	Seel, die flehentlich fuchet	Seel, die flehentlich suchet

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_000419	dich? warum trittst du dann
Gesangbuch1778_2_000420	so ferne? da ich dich doch
Gesangbuch1778_2_000421	hätt so gerne: HErr! du
Gesangbuch1778_2_000422	bifts, dich meine ich.
Gesangbuch1778_2_000423	2. Du bift ja mein Licht
Gesangbuch1778_2_000424	und Stern, der mir bald ift
Gesangbuch1778_2_000425	aufgegangen, der umfangen
Gesangbuch1778_2_000426	meinen ganzen Lebenslauf:
Gesangbuch1778_2_000427	merk ich drauf, fo erftaunen
Gesangbuch1778_2_000428	meine Sinnen in mir, die
Gesangbuch1778_2_000429	Gedanken rinnen, ihrer ift
Gesangbuch1778_2_000430	ein großer Hauf.
Gesangbuch1778_2_000431	<pb n="456b" src="456.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000432	3. Gnade, HErr! bitt
Gesangbuch1778_2_000433	ich von dir, die alleine kan
Gesangbuch1778_2_000434	mich löfen von dem Böfen,
Gesangbuch1778_2_000435	und vertilgen alle Schuld:
Gesangbuch1778_2_000436	hab Geduld HErr! mit
Gesangbuch1778_2_000437	allen meinen Schwächen;
Gesangbuch1778_2_000438	heile alle mein Gebrechen,
Gesangbuch1778_2_000439	und erzeig mir deine Huld!
Gesangbuch1778_2_000440	883. Mel. 112.
Gesangbuch1778_2_000441	Er wird es thun, der
Gesangbuch1778_2_000442	fromme treue GOtt,
Gesangbuch1778_2_000443	er läßt nicht ohne Maaß
Gesangbuch1778_2_000444	verfuchet werden, er blei-
Gesangbuch1778_2_000445	bet noch ein Vater in der
Gesangbuch1778_2_000446	Noth; fein Troft erleichtert
Gesangbuch1778_2_000447	feines Kinds Befchwerden.
Gesangbuch1778_2_000448	Ey, höre nur, wie er fo
Gesangbuch1778_2_000449	freundlich fpricht: verzage
Gesangbuch1778_2_000450	nicht.
Gesangbuch1778_2_000451	2. Und alfo bricht das
Gesangbuch1778_2_000452	Herz ihm gegen dir, er
Gesangbuch1778_2_000453	fpricht: ich muß mich über
Gesangbuch1778_2_000454	dich erbarmen, du armes
Gesangbuch1778_2_000455	Kind! haft niemand außer
Gesangbuch1778_2_000456	mir, drum halt ich dich in

Normalisierter Text
dich? Warum trittst du dann
so ferne? Da ich dich doch
hätte so gerne: Herr! Du
bist es, dich meine ich.
2. Du bist ja mein Licht
und Stern, der mir bald
aufgegangen ist, der umfangen
meinen ganzen Lebenslauf:
Merke ich darauf, so erstaunen
meine Sinne in mir, die
Gedanken rinnen, ihrer ist
ein großer Haufen.
<pb n="456b" src="456.jpg" />
3. Gnade, Herr! bitte
ich von dir, die allein kann
mich lösen vom Bösen,
und vertilgen alle Schuld:
Hab Geduld, Herr! mit
allen meinen Schwächen;
heile alle mein Gebrechen,
und erzeige mir deine Huld!
883. Mel. 112.
Er wird es tun, der
fromme, treue Gott,
er lässt nicht ohne Maß
versucht werden, er bleibt
noch ein Vater in der
Not; sein Trost erleichtert
seines Kinds Beschwerden.
Ach, höre nur, wie er so
freundlich spricht: Verzage
nicht.
2. Und so bricht das
Herz ihm gegen dir, er
spricht: Ich muss mich über
dich erbarmen, du armes
Kind! Hast niemand außer
mir, drum halt ich dich in

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_000457	meinen treuen Armen: fey
Gesangbuch1778_2_000458	gutes Muths, die Hülfe
Gesangbuch1778_2_000459	ift fchon nah, dein Troft
Gesangbuch1778_2_000460	ift da!
Gesangbuch1778_2_000461	884. Mel. 86.
Gesangbuch1778_2_000462	Chrifti Schäflein! fchlaf
Gesangbuch1778_2_000463	im Friede, du bift müß
Gesangbuch1778_2_000464	de: er ift nicht entfernt,
Gesangbuch1778_2_000465	dein Freund; und die dunkle
Gesangbuch1778_2_000466	Nacht der Leiden wird fich
Gesangbuch1778_2_000467	fcheiden, wenn fein mächt
Gesangbuch1778_2_000468	tig Licht erfcheint.
Gesangbuch1778_2_000469	Ee 3 2. Laß
Gesangbuch1778_2_000470	<pb n="457a" src="457.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000471	438 Von Geduld und Troft,
Gesangbuch1778_2_000472	2. Laß dir nur den theuß
Gesangbuch1778_2_000473	ren Glauben niemand rauß
Gesangbuch1778_2_000474	ben, und verharre im Geß
Gesangbuch1778_2_000475	bet; fchlafe, und dein Herze
Gesangbuch1778_2_000476	wache: deine Sache in des
Gesangbuch1778_2_000477	Vaters Händen fteht.
Gesangbuch1778_2_000478	3. JElu! gib in dunß
Gesangbuch1778_2_000479	keln Wegen deinen Segen,
Gesangbuch1778_2_000480	weil die Nacht der Trüßfal
Gesangbuch1778_2_000481	währt; laß mich alles auf
Gesangbuch1778_2_000482	dich wagen, ftatt zu klaß
Gesangbuch1778_2_000483	gen, weil dis nur die Kraft
Gesangbuch1778_2_000484	verzehrt.
Gesangbuch1778_2_000485	4. Und dein Fried erhalt
Gesangbuch1778_2_000486	die Sinnen bey dir innen;
Gesangbuch1778_2_000487	ja bewahr mir Herz und
Gesangbuch1778_2_000488	Sinn, daß die Nacht durch
Gesangbuch1778_2_000489	deine Gnade mir nicht
Gesangbuch1778_2_000490	fchade, bis ich ganz im
Gesangbuch1778_2_000491	Lichte bin.
Gesangbuch1778_2_000492	885. Mel. 67.
Gesangbuch1778_2_000493	Ach treuer Freund! wenn
Gesangbuch1778_2_000494	uns dein Licht erfcheint,

Normalisierter Text
meinen treuen Armen: Sei
guten Mutes, die Hilfe
ist schon nah, dein Trost
ist da!
884. Mel. 86.
Christi Schäfchen! Schlaf
im Frieden, du bist müde:
Er ist nicht entfernt,
dein Freund; und die dunkle
Nacht der Leiden wird sich
scheiden, wenn sein mächtig
Licht erscheint.
Ee 3 2. Lass
<pb n="457a" src="457.jpg" />
438 Von Geduld und Trost,
2. Lass dir nur den teuren
Glauben niemand rauben,
und verharre im Gebet;
schlafe, und dein Herz
wache: Deine Sache steht
in des Vaters Händen.
3. Jesus! Gib in dunklen
Wegen deinen Segen,
weil die Nacht der Trübsal
währt; lass mich alles auf
dich wagen, statt zu klagen,
weil dies nur die Kraft
verzehrt.
4. Und dein Friede erhalt
die Sinne bei dir innen;
ja bewahre mir Herz und
Sinn, dass die Nacht durch
deine Gnade mir nicht
schade, bis ich ganz im
Lichte bin.
885. Mel. 67.
Ach, treuer Freund! Wenn
uns dein Licht erscheint,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_000495 fo wolln wir allen Kummer
 Gesangbuch1778_2_000496 fahren laffen, und dir ge
 Gesangbuch1778_2_000497 troft nachgehn auf rechter
 Gesangbuch1778_2_000498 Straffen: denn du, der
 Gesangbuch1778_2_000499 du uns führft, bift unfer
 Gesangbuch1778_2_000500 Freund, ders treulich meint.
 Gesangbuch1778_2_000501 886. Mel. 164.
 Gesangbuch1778_2_000502 HErr JEFu Chrift! du ken
 Gesangbuch1778_2_000503 neft wohl der Schultern
 Gesangbuch1778_2_000504 ihr Vermögen; du weißt
 Gesangbuch1778_2_000505 fchon, was ich tragen foll,
 Gesangbuch1778_2_000506 und was du folft auflegen:
 Gesangbuch1778_2_000507 Ach halte mich zu dir, dein
 Gesangbuch1778_2_000508 Will gefcheh an mir; dein
 Gesangbuch1778_2_000509 <pb n="457b" src="457.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_000510 Will, an dem meu Wollen
 Gesangbuch1778_2_000511 hängt, und der mir Fried
 Gesangbuch1778_2_000512 und Freude fchenkt.
 Gesangbuch1778_2_000513 2. Denn du, mein GOtt!
 Gesangbuch1778_2_000514 bift Sonn und Schild der
 Gesangbuch1778_2_000515 Gläubigen auf Erden, die
 Gesangbuch1778_2_000516 deinem Kreuz und Marter
 Gesangbuch1778_2_000517 bild hier follten ähnlich wer
 Gesangbuch1778_2_000518 den, eh fie die Herrlichkeit
 Gesangbuch1778_2_000519 mit ihrer Kron erfreut,
 Gesangbuch1778_2_000520 und der Geduld die Pal
 Gesangbuch1778_2_000521 men bringt, die fie, nach
 Gesangbuch1778_2_000522 Sieg im Leiden, fchwingt.
 Gesangbuch1778_2_000523 3. Du gingeft felbft zu
 Gesangbuch1778_2_000524 Ehren ein durch Schmerz,
 Gesangbuch1778_2_000525 Geduld und Leiden: folt es
 Gesangbuch1778_2_000526 mit mir hier anders feyn?
 Gesangbuch1778_2_000527 folt ich in Rofen weiden?
 Gesangbuch1778_2_000528 mit JEFu hier gehöhnt, mit
 Gesangbuch1778_2_000529 JEFu dort gekrönt! mit
 Gesangbuch1778_2_000530 Jefuffchmach allhier ge
 Gesangbuch1778_2_000531 fchmückt, mit Jefusfreude
 Gesangbuch1778_2_000532 dort erquickt!

Normalisierter Text

so wollen wir allen Kummer
 fahren lassen, und dir getrost
 nachgehen auf rechter
 Straße: Denn du, der
 du uns führst, bist unser
 Freund, der es treulich meint.
 886. Mel. 164.
 Herr Jesus Christ! Du
 kennst wohl, was die Schultern
 tragen können; du weißt
 schon, was ich tragen soll
 und was du auflegen sollst:
 Ach, halte mich zu dir, dein
 Wille geschehe an mir; dein
 <pb n="457b" src="457.jpg" />
 Wille, an dem mein Wollen
 hängt, und der mir Frieden
 und Freude schenkt.
 2. Denn du, mein Gott!
 Bist Sonn und Schild der
 Gläubigen auf Erden, die
 deinem Kreuz und Marterbild
 hier ähnlich werden sollen,
 ehe sie die Herrlichkeit
 mit ihrer Krone erfreut,
 und der Geduld die Palmen
 bringt, die sie, nach
 Sieg im Leiden, schwingt.
 3. Du gingst selbst zu
 Ehren ein durch Schmerz,
 Geduld und Leiden: Sollte es
 mit mir hier anders sein?
 Sollte ich in Rosen weiden?
 Mit Jesus hier gehöhnt, mit
 Jesus dort gekrönt! Mit
 Jesu Schmach allhier geschmückt,
 mit Jesusfreude
 dort erquickt!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000533	887. Mel. 425.	887. Mel. 425.
Gesangbuch1778_2_000534	Ach denkt doch an den,	Ach, denkt doch an den,
Gesangbuch1778_2_000535	der gar nichts verfehn,	der gar nichts verbochen,
Gesangbuch1778_2_000536	und für unfer Leben fich	und für unser Leben sich
Gesangbuch1778_2_000537	felber gegeben in Jammer	selbst gegeben in Jammer
Gesangbuch1778_2_000538	und Tod; der blutige Wun-	und Tod; der blutige Wunden
Gesangbuch1778_2_000539	den und Schläge empfun-	und Schläge empfunden
Gesangbuch1778_2_000540	den für unfere Noth.	hat für unsere Not.
Gesangbuch1778_2_000541	2. Mein Schmerze fcheint	2. Mein Schmerz scheint
Gesangbuch1778_2_000542	hart; Schmerz allerley Art;	hart; Schmerz allerlei Art;
Gesangbuch1778_2_000543	kan aber dem Seinen nicht	kann aber dem Seinen nicht
Gesangbuch1778_2_000544	ähnlich erfcheinen; drum	ähnlich erscheinen; drum
Gesangbuch1778_2_000545	leide ich gern, und fchweige	leide ich gern und schweige
Gesangbuch1778_2_000546	von allen: ach möcht ich ge-	von allem: Ach, möchte ich gefallen
Gesangbuch1778_2_000547	fallen dem leidenden HErrn!	dem leidenden Herrn!
Gesangbuch1778_2_000548	888.	888.
Gesangbuch1778_2_000549	<pb n="458a" src="458.jpg" />	<pb n="458a" src="458.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000550	bey inn- und äußerer Trübfal. 439	bei innerer und äußerer Trübsal. 439
Gesangbuch1778_2_000551	888. Mel. 54.	888. Mel. 54.
Gesangbuch1778_2_000552	Das Leiden diefer kurzen	Das Leiden dieser kurzen
Gesangbuch1778_2_000553	Zeit ift niemals werth	Zeit ist niemals wert
Gesangbuch1778_2_000554	der Herrlichkeit, die GOt-	der Herrlichkeit, die Gottes
Gesangbuch1778_2_000555	tes Kinder folln erfahrn,	Kinder erfahren sollen,
Gesangbuch1778_2_000556	wenn Chrifus fich, und	wenn Christus sich und
Gesangbuch1778_2_000557	die drauf harrn, wird of-	die, die darauf harren, wird
Gesangbuch1778_2_000558	fenbarn.	offenbaren.
Gesangbuch1778_2_000559	2. Drum folgt man auch	2. Drum folgt man auch
Gesangbuch1778_2_000560	bey Noth und Schmach dem	bei Not und Schmach dem
Gesangbuch1778_2_000561	Heiland gern und willig	Heiland gern und willig
Gesangbuch1778_2_000562	nach, und denkt: nach kurz-	nach, und denkt: Nach kurzem
Gesangbuch1778_2_000563	und leichtem Leid werd ich	und leichtem Leid werd ich
Gesangbuch1778_2_000564	dereinf in Ewigkeit mit	dereinst in Ewigkeit mit
Gesangbuch1778_2_000565	ihm erfreut.	ihm erfreut.
Gesangbuch1778_2_000566	889. Mel. 192.	889. Mel. 192.
Gesangbuch1778_2_000567	So felig führt der HErr	So selig führt der Herr
Gesangbuch1778_2_000568	die lieben Seinen, daß	die lieben Seinen, dass
Gesangbuch1778_2_000569	jedermann darob erftaunen	jedermann darüber erstaunen
Gesangbuch1778_2_000570	muß; bald läßt er fie in	muss; bald lässt er sie in

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_000571	Noth und Trübfal weinen,
Gesangbuch1778_2_000572	bald labt er sie mit feinem
Gesangbuch1778_2_000573	Ueberfluß. Sein Vaterherz
Gesangbuch1778_2_000574	ist immer gut für sie; und
Gesangbuch1778_2_000575	wenn ihr Fuß nur feine
Gesangbuch1778_2_000576	Wege geht, wenn schon der
Gesangbuch1778_2_000577	Sinn nicht viel davon ver-
Gesangbuch1778_2_000578	steht, merkt man doch bald,
Gesangbuch1778_2_000579	daß uns die Liebe zieh'.
Gesangbuch1778_2_000580	2. Warum wird doch
Gesangbuch1778_2_000581	das Volk des HErrn nicht
Gesangbuch1778_2_000582	weiser, und trauet ihm von
Gesangbuch1778_2_000583	nun an alles zu, und baut
Gesangbuch1778_2_000584	aufs Wort des GOTTes Ja-
Gesangbuch1778_2_000585	kobs Häufer, daß, was er
Gesangbuch1778_2_000586	spricht, er auch unfehlbar
Gesangbuch1778_2_000587	thu? wir setzen Gut und
Gesangbuch1778_2_000588	<pb n="458b" src="458.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000589	Blut und Ehre dran, (denn
Gesangbuch1778_2_000590	also hat es sich bey uns ge-
Gesangbuch1778_2_000591	zeigt,) daß GOTT der Held
Gesangbuch1778_2_000592	in Iffrael nicht leugt. Es
Gesangbuch1778_2_000593	gläub es wer da will, und
Gesangbuch1778_2_000594	wer da kan.
Gesangbuch1778_2_000595	890. Mel. 111.
Gesangbuch1778_2_000596	Nähert euch immer,
Gesangbuch1778_2_000597	Schmerz, Mangel und
Gesangbuch1778_2_000598	Schmach; tretet zufam-
Gesangbuch1778_2_000599	men! unfere Flammen,
Gesangbuch1778_2_000600	welche vom Vater der Lich-
Gesangbuch1778_2_000601	ter herftammen, werden
Gesangbuch1778_2_000602	vermehret und bleiben nicht
Gesangbuch1778_2_000603	nach: nähert euch immer,
Gesangbuch1778_2_000604	Schmerz, Mangel und
Gesangbuch1778_2_000605	Schmach. :; ;;
Gesangbuch1778_2_000606	2. Liebenden Seelen wird
Gesangbuch1778_2_000607	alles zur Luft: dornichte
Gesangbuch1778_2_000608	Wege, krachende Stege ma-

Normalisierter Text
Not und Trübsal weinen,
bald labt er sie mit seinem
Überfluss. Sein Vaterherz
ist immer gut für sie; und
wenn ihr Fuß nur seine
Wege geht, wenn schon der
Sinn nicht viel davon versteht,
merkt man doch bald,
dass uns die Liebe zieht.
2. Warum wird doch
das Volk des Herrn nicht
weiser, und traut ihm von
nun an alles zu, und baut
aufs Wort des Gottes Jakobs
Häuser, dass, was er
spricht, er auch unfehlbar
tut? Wir setzen Gut und
<pb n="458b" src="458.jpg" />
Blut und Ehre daran, (denn
so hat es sich bei uns gezeigt.)
dass Gott der Held
in Israel nicht lügt. Es
glaube es, wer da will und
wer da kann.
890. Mel. 111.
Nähert euch immer,
Schmerz, Mangel und
Schmach; tretet zusammen!
Unsere Flammen,
welche vom Vater der Lichter
herstammen, werden
vermehrt und bleiben nicht
zurück: Nähert euch immer,
Schmerz, Mangel und
Schmach. :; ;;
2. Liebenden Seelen wird
alles zur Lust: Dornige
Wege, krachende Stege machen

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_000609 chen lie dennoch im Laufe
 Gesangbuch1778_2_000610 nicht träge; ihnen sind Pal-
 Gesangbuch1778_2_000611 men und Kronen bewußt.
 Gesangbuch1778_2_000612 Liebenden Seelen wird alles
 Gesangbuch1778_2_000613 zur Luft.
 Gesangbuch1778_2_000614 3. Gläubiges Leiden er-
 Gesangbuch1778_2_000615 freuet gewiß; mitten im
 Gesangbuch1778_2_000616 Lichte, GOtt im Gefichte,
 Gesangbuch1778_2_000617 macht uns kein Teufel die
 Gesangbuch1778_2_000618 Hoffnung zu nichte; gibt
 Gesangbuch1778_2_000619 es zu leiden, so tröflet uns
 Gesangbuch1778_2_000620 dis: gläubiges Leiden er-
 Gesangbuch1778_2_000621 freuet gewiß.
 Gesangbuch1778_2_000622 4. Unferm Inwendigen
 Gesangbuch1778_2_000623 ift es fehr gut: fauer anfe-
 Gesangbuch1778_2_000624 hen, fchelten und fchmähen,
 Gesangbuch1778_2_000625 pflegt nur die Spreu von
 Gesangbuch1778_2_000626 dem Weizen zu wehen, trei-
 Gesangbuch1778_2_000627 Ee 4 bet
 Gesangbuch1778_2_000628 <pb n="459a" src="459.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_000629 440 Von Geduld und Troft,
 Gesangbuch1778_2_000630 bet zu JEfu und mehret
 Gesangbuch1778_2_000631 den Muth: unferm Inwen-
 Gesangbuch1778_2_000632 digen ift es fehr gut.
 Gesangbuch1778_2_000633 5. Völlige Zuverficht
 Gesangbuch1778_2_000634 machet recht ftark: was
 Gesangbuch1778_2_000635 fehr belchwerlich, ja höchft
 Gesangbuch1778_2_000636 gefährlich, endiget fich bey
 Gesangbuch1778_2_000637 den Gläubigen herrlich;
 Gesangbuch1778_2_000638 wären die Feinde gleich är-
 Gesangbuch1778_2_000639 ger als arg, völlige Zuver-
 Gesangbuch1778_2_000640 ficht machet recht ftark.
 Gesangbuch1778_2_000641 6. Uebrigs Bedenken ift
 Gesangbuch1778_2_000642 wahrlich nicht gut. Nach
 Gesangbuch1778_2_000643 Grunde fragen, im Glau-
 Gesangbuch1778_2_000644 ben wagen, machet uns
 Gesangbuch1778_2_000645 fähig zu thun und zu fa-
 Gesangbuch1778_2_000646 gen, was fonft kein anderer

Normalisierter Text

sie dennoch im Laufe
 nicht träge; ihnen sind Palmen
 und Kronen bewusst.
 Liebenden Seelen wird alles
 zur Lust.
 3. Gläubiges Leiden erfreut
 gewiss; mitten im
 Lichte, Gott im Gesichte,
 macht uns kein Teufel die
 Hoffnung zunichte; gibt
 es zu leiden, so tröstet uns
 dies: Gläubiges Leiden erfreut
 gewiss.
 4. Unserem Inneren
 ist es sehr gut: Sauer ansehen,
 schelten und schmähen,
 pflegt nur die Spreu vom
 Weizen zu wehen, treibt
 Ee 4 bet
 <pb n="459a" src="459.jpg" />
 440 Von Geduld und Trost,
 zu Jesus und mehrt
 den Mut: Unserem Inneren
 ist es sehr gut.
 5. Völlige Zuversicht
 macht recht stark: Was
 sehr beschwerlich, ja höchst
 gefährlich, endet sich bei
 den Gläubigen herrlich;
 wären die Feinde gleich ärger
 als arg, völlige Zuversicht
 macht recht stark.
 6. Übriges Bedenken ist
 wahrlich nicht gut. Nach
 dem Grund fragen, im Glauben
 wagen, macht uns
 fähig zu tun und zu sagen,
 was sonst kein anderer

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_000647 Menſch ſaget und thut.
 Gesangbuch1778_2_000648 Uebrigſ Bedenken iſt wahrſ
 Gesangbuch1778_2_000649 lich nicht gut.
 Gesangbuch1778_2_000650 7. Preiſet die Weiſheit
 Gesangbuch1778_2_000651 und Güte deſ HErrn! hat
 Gesangbuch1778_2_000652 Erſ erſehen, daß ſie unſ
 Gesangbuch1778_2_000653 ſchmähen: ſo läßt er herrſ
 Gesangbuch1778_2_000654 liche Thaten geſchehen.
 Gesangbuch1778_2_000655 Duldet, vertrauet und fol
 Gesangbuch1778_2_000656 get ihm gern: preiſet die
 Gesangbuch1778_2_000657 Weiſheit und Güte deſ
 Gesangbuch1778_2_000658 HErrn!
 Gesangbuch1778_2_000659 891. Mel. 189.
 Gesangbuch1778_2_000660 Ob mich die Welt verfol
 Gesangbuch1778_2_000661 gen will und haſſen,
 Gesangbuch1778_2_000662 und ich verachtet bin bey
 Gesangbuch1778_2_000663 jedermann, ja ſelbſt von
 Gesangbuch1778_2_000664 meinen Freunden wie ver
 Gesangbuch1778_2_000665 laſſen: ſo nimmt ſich JE
 Gesangbuch1778_2_000666 ſus meiner herzlich an, und
 Gesangbuch1778_2_000667 ſtärkt mich Müden, ſpricht:
 Gesangbuch1778_2_000668 <pb n="459b" src="459.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_000669 „Sei zufrieden, ich bin hie
 Gesangbuch1778_2_000670 nieden, der helfen kann!“,
 Gesangbuch1778_2_000671 892. Mel. 114.
 Gesangbuch1778_2_000672 Ach holder Freund! wir
 Gesangbuch1778_2_000673 haben ſtets geglaubet,
 Gesangbuch1778_2_000674 daß du ſehr gut, ja ſelbſt
 Gesangbuch1778_2_000675 die Liebe biſt; ſeitdem dein
 Gesangbuch1778_2_000676 Herz unſ kund geworden
 Gesangbuch1778_2_000677 iſt, und du zu dir den Zu
 Gesangbuch1778_2_000678 tritt unſ erlaubet: du zeigſt
 Gesangbuch1778_2_000679 unſ ja, wie du gefinnet
 Gesangbuch1778_2_000680 ſeyſt, ſowol wenn du be
 Gesangbuch1778_2_000681 trübeſt als erfreuſt.
 Gesangbuch1778_2_000682 2. Gewiß, der HErr iſt
 Gesangbuch1778_2_000683 eine Wunderliebe, er führt
 Gesangbuch1778_2_000684 hinein, daß er erretten kan,

Normalisierter Text

Mensch sagt und tut.
 Übriges Bedenken ist wahrlich
 nicht gut.
 7. Preiset die Weisheit
 und Güte des Herrn! Hat
 Er es ersehen, dass sie uns
 schmähen: So lässt er herrliche
 Taten geschehen.
 Duldet, vertraut und folgt
 ihm gern: Preiset die
 Weisheit und Güte des
 Herrn!
 891. Mel. 189.
 Ob mich die Welt verfolgen
 will und hassen,
 und ich verachtet bin bei
 jedermann, ja selbst von
 meinen Freunden wie verlassen:
 So nimmt sich Jesus
 meiner herzlich an, und
 stärkt mich Müden, spricht:
 <pb n="459b" src="459.jpg" />
 „Sei zufrieden, ich bin hienieden,
 der helfen kann!“
 892. Mel. 114.
 Ach, holder Freund! Wir
 haben stets geglaubt,
 dass du sehr gut, ja selbst
 die Liebe bist; seitdem dein
 Herz uns kund geworden
 ist, und du zu dir den Zutritt
 uns erlaubt hast: Du zeigst
 uns ja, wie du gesinnt
 bist, sowohl wenn du betrübt
 als erfreut.
 2. Gewiss, der Herr ist
 eine Wunderliebe, er führt
 hinein, dass er erretten kann,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000685	verzäunt und öffnet auch	verzäunt und öffnet auch
Gesangbuch1778_2_000686	zugleich die Bahn. Sein	zugleich die Bahn. Sein
Gesangbuch1778_2_000687	Weg hat Grund, obs hell	Weg hat Grund, ob es hell
Gesangbuch1778_2_000688	ift oder trübe; ihr Herzen,	ist oder trübe; ihr Herzen,
Gesangbuch1778_2_000689	ey, daß ihr das nicht be-	ach, dass ihr das nicht begreift,
Gesangbuch1778_2_000690	greift, und euch nicht ftets	und euch nicht stets
Gesangbuch1778_2_000691	auf diefen Felfen fteift!	auf diesen Felsen stützt!
Gesangbuch1778_2_000692	3. Du Fels des Heils!	3. Du Fels des Heils!
Gesangbuch1778_2_000693	wir linken auf dich nieder;	Wir sinken auf dich nieder;
Gesangbuch1778_2_000694	gründ uns durch Gnade fo	gründe uns durch Gnade so
Gesangbuch1778_2_000695	in dich hinein, daß wir	in dich hinein, dass wir
Gesangbuch1778_2_000696	nicht mehr heraus zu reiß-	nicht mehr herauszureißen
Gesangbuch1778_2_000697	fen leyn: geht etwas ein	sind: Geht etwas ein
Gesangbuch1778_2_000698	am Haufe, bau es wieder!	am Hause, bau es wieder!
Gesangbuch1778_2_000699	und ftürmt auch manches	Und stürmt auch manches
Gesangbuch1778_2_000700	Wetter auf uns zu, ja	Wetter auf uns zu, ja
Gesangbuch1778_2_000701	gönne uns bey dir ftets	gönne uns bei dir stets
Gesangbuch1778_2_000702	fichre Ruh!	sichere Ruh!
Gesangbuch1778_2_000703	893. Mel. 14.	893. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_000704	Du, der du mir in Freud	Du, der du mir in Freud
Gesangbuch1778_2_000705	und Leid der liebt und	und Leid der Liebste und
Gesangbuch1778_2_000706	näch-	Nächs-
Gesangbuch1778_2_000707	<pb n="460a" src="460.jpg" />	<pb n="460a" src="460.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000708	bey inn- und äußerer Trübfal. 441	bei innerer und äußerer Trübsal. 441
Gesangbuch1778_2_000709	nächfte bist: du weißt es,	Nächste bist: Du weißt es,
Gesangbuch1778_2_000710	was zu jeder Zeit mir gut	was zu jeder Zeit mir gut
Gesangbuch1778_2_000711	und heilfam ift.	und heilsam ist.
Gesangbuch1778_2_000712	2. Ach laß in jedem Prü-	2. Ach, lass in jedem Prüfungsstand
Gesangbuch1778_2_000713	fungsftand, den dir ergeb-	den dir ergebenen
Gesangbuch1778_2_000714	nen Sinn, mit nichts für	Sinn, mit nichts für
Gesangbuch1778_2_000715	Herz und für Verftand ver-	Herz und Verstand Vergeblichem
Gesangbuch1778_2_000716	geblichem, fich mühn;	sich mühen;
Gesangbuch1778_2_000717	3. Und gib, daß ich mit	3. Und gib, dass ich mit
Gesangbuch1778_2_000718	Wort und That dir nichts	Wort und Tat dir nichts
Gesangbuch1778_2_000719	verderben mag; für alles	verderben mag; für alles
Gesangbuch1778_2_000720	andre fchafft du Rath,	andere schaffst du Rat,
Gesangbuch1778_2_000721	*****	*****
Gesangbuch1778_2_000722	Von der Freudigkeit des Glaubens und dem	Von der Freudigkeit des Glaubens und dem

ID

Gesangbuch1778_2_000723
 Gesangbuch1778_2_000724
 Gesangbuch1778_2_000725
 Gesangbuch1778_2_000726
 Gesangbuch1778_2_000727
 Gesangbuch1778_2_000728
 Gesangbuch1778_2_000729
 Gesangbuch1778_2_000730
 Gesangbuch1778_2_000731
 Gesangbuch1778_2_000732
 Gesangbuch1778_2_000733
 Gesangbuch1778_2_000734
 Gesangbuch1778_2_000735
 Gesangbuch1778_2_000736
 Gesangbuch1778_2_000737
 Gesangbuch1778_2_000738
 Gesangbuch1778_2_000739
 Gesangbuch1778_2_000740
 Gesangbuch1778_2_000741
 Gesangbuch1778_2_000742
 Gesangbuch1778_2_000743
 Gesangbuch1778_2_000744
 Gesangbuch1778_2_000745
 Gesangbuch1778_2_000746
 Gesangbuch1778_2_000747
 Gesangbuch1778_2_000748
 Gesangbuch1778_2_000749
 Gesangbuch1778_2_000750
 Gesangbuch1778_2_000751
 Gesangbuch1778_2_000752
 Gesangbuch1778_2_000753
 Gesangbuch1778_2_000754
 Gesangbuch1778_2_000755
 Gesangbuch1778_2_000756
 Gesangbuch1778_2_000757
 Gesangbuch1778_2_000758
 Gesangbuch1778_2_000759
 Gesangbuch1778_2_000760

Diplomatische Transkription

Vertrauen auf GOtt.
 894. Mel. 10.
 Der HErr, der aller
 Enden regirt mit fei-
 nen Händen, der Brunn
 der ewgen Güter, der ift
 mein Hirt und Hüter.
 2. Solang ich diefen ha-
 be, fehlt mirs an keiner
 Gabe: der Reichthum fei-
 ner Fülle gibt mir die Füll
 und Hülle.
 3. Er läffet mich mit
 Freuden auf grünen Auen
 weiden, führt mich zu fri-
 fchen Quellen, fchafft Rath
 in fchweren Fällen.
 4. Wenn meine Seele
 zaget, und fich mit Sorgen
 plaget, weiß er fie zu er-
 <pb n="460b" src="460.jpg" />
 und machft die Nacht zum
 Tag.
 4. Selbst das Erliegen
 nach dem Schein, muß oft
 für Ort und Land der An-
 fang feiner Rettung feyn,
 durch deine Wunderhand.
 5. Die Glieder alle der
 Gemein, (fie find nur Eine
 Seel,) laß deiner Treu em-
 pfohlen feyn, du Wächter
 Ifrael!
 quicken, aus aller Noth zu
 rücken.
 5. Er lehrt mich thun
 und laffen, führt mich auf
 rechter Straffen, läßt Furcht

Normalisierter Text

Vertrauen auf Gott.
 894. Mel. 10.
 Der Herr, der aller
 Enden regiert mit seinen
 Händen, der Brunnen
 der ewigen Güter, der ist
 mein Hirt und Hüter.
 2. Solange ich diesen habe,
 fehlt es mir an keiner
 Gabe: Der Reichtum seiner
 Fülle gibt mir die Fülle
 und Hülle.
 3. Er lässt mich mit
 Freuden auf grünen Auen
 weiden, führt mich zu frischen
 Quellen, schafft Rat
 in schweren Fällen.
 4. Wenn meine Seele
 zaget und sich mit Sorgen
 plaget, weiß er sie zu er-
 <pb n="460b" src="460.jpg" />
 und machst die Nacht zum
 Tag.
 4. Selbst das Erliegen
 nach dem Schein muss oft
 für Ort und Land der Anfang
 seiner Rettung sein
 durch deine Wunderhand.
 5. Die Glieder alle der
 Gemeinde (sie sind nur eine
 Seele), lass deiner Treue empfohlen
 sein, du Wächter
 Israel!
 quicken, aus aller Not zu
 rücken.
 5. Er lehrt mich tun
 und lassen, führt mich auf
 rechter Straße, lässt Furcht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000761	und Angft fich stillen, um	und Angst sich stillen, um
Gesangbuch1778_2_000762	feines Namens willen.	seines Namens willen.
Gesangbuch1778_2_000763	6. Müft ich auch gleich	6. Müsste ich auch gleich
Gesangbuch1778_2_000764	vor andern im finftern Thale	vor anderen im finsternen Tale
Gesangbuch1778_2_000765	wandern; dein Stab, HErr!	wandern; dein Stab, Herr!
Gesangbuch1778_2_000766	und dein Stecken benimmt	und dein Stecken benimmt
Gesangbuch1778_2_000767	mir allen Schrecken.	mir allen Schrecken.
Gesangbuch1778_2_000768	7. Du fetzelt mich zu	7. Du setzt mich zu
Gesangbuch1778_2_000769	Tifche, machft, daß ich mich	Tische, machst, dass ich mich
Gesangbuch1778_2_000770	erfriiche, wenn mir mein	erfrische, wenn mir mein
Gesangbuch1778_2_000771	Feind viel Schmerzen er-	Feind viel Schmerzen erweckt
Gesangbuch1778_2_000772	weckt in meinem Herzen.	in meinem Herzen.
Gesangbuch1778_2_000773	8. Du falbt mein Haupt	8. Du salbst mein Haupt
Gesangbuch1778_2_000774	mit Oele, und fülleft meine	mit Öl und füllst meine
Gesangbuch1778_2_000775	Seele, die leer und durftig	Seele, die leer und durstig
Gesangbuch1778_2_000776	Ee 5 faffe,	Ee 5 saß,
Gesangbuch1778_2_000777	<pb n="461a" src="461.jpg" />	<pb n="461a" src="461.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000778	442 Von der Freudigkeit des Glaubens	442 Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_2_000779	faffe, mit vollgefchenktem	saß, mit vollgeschenktem
Gesangbuch1778_2_000780	Maaffe.	Maße.
Gesangbuch1778_2_000781	9. Barmherzigkeit und	9. Barmherzigkeit und
Gesangbuch1778_2_000782	Gutes wird mein Herz gu-	Gutes wird mein Herz guten
Gesangbuch1778_2_000783	tes Muthes, voll Luft, voll	Mutes, voll Lust, voll
Gesangbuch1778_2_000784	Freud und Lachen, fo lang	Freud und Lachen, solange
Gesangbuch1778_2_000785	ich lebe, machen.	ich lebe, machen.
Gesangbuch1778_2_000786	10. Ich will dein Die-	10. Ich will dein Diener
Gesangbuch1778_2_000787	ner bleiben und dein Werk	bleiben und dein Werk
Gesangbuch1778_2_000788	fröhlich treiben im Hauße	fröhlich treiben im Hause,
Gesangbuch1778_2_000789	da du wohnest, und Trene	da du wohnst, und Treue
Gesangbuch1778_2_000790	wohl belohneft.	wohl belohnst.
Gesangbuch1778_2_000791	11. Ich will dich hier	11. Ich will dich hier
Gesangbuch1778_2_000792	auf Erden, und dort, da	auf Erden und dort, da
Gesangbuch1778_2_000793	wir dich werden felbt fchaun	wir dich werden selbst schauen
Gesangbuch1778_2_000794	im Himmel droben, hoch	im Himmel droben, hoch
Gesangbuch1778_2_000795	rühmen, fing'n und loben.	rühmen, singen und loben.
Gesangbuch1778_2_000796	895. Mel. 1.	895. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_000797	Bringt Ehr und Ruhm zu	Bringt Ehre und Ruhm zu
Gesangbuch1778_2_000798	feines Namens Preife,	seines Namens Preise,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000799	und betet an auf eine heilige	und betet an auf eine heilige
Gesangbuch1778_2_000800	Weife!	Weise!
Gesangbuch1778_2_000801	2. Der HErr wird fei	2. Der Herr wird seinem
Gesangbuch1778_2_000802	nem Volk in Kraft bege	Volk in Kraft begegnen,
Gesangbuch1778_2_000803	nen, es wird der HErr	es wird der Herr sein Volk
Gesangbuch1778_2_000804	fein Volk mit Friede feguen.	mit Frieden segnen.
Gesangbuch1778_2_000805	896. Mel. 1.	896. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_000806	O Chriſte! der du fliegeſt	O Chriſte! Der du ſiegeſt
Gesangbuch1778_2_000807	in den Deinen, und	in den Deinen, und
Gesangbuch1778_2_000808	deinen Namen herrlich läßt	deinen Namen herrlich läßt
Gesangbuch1778_2_000809	erſcheinen:	erſcheinen:
Gesangbuch1778_2_000810	2. Ach hilf uns deinen	2. Ach, hilf uns, deinen
Gesangbuch1778_2_000811	Schwachen und Elenden,	Schwachen und Elenden,
Gesangbuch1778_2_000812	die wir im Glauben uns zu	die wir im Glauben uns zu
Gesangbuch1778_2_000813	dir hinwenden;	dir hinwenden;
Gesangbuch1778_2_000814	3. Auf daß wir, fo wir	3. Auf daß wir, ſo wir
Gesangbuch1778_2_000815	deinethalben leiden, in dei	deinetwegen leiden, in dei
Gesangbuch1778_2_000816	<pb n="461b" src="461.jpg" />	<pb n="461b" src="461.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000817	ner Liebe fein beftändig	ner Liebe fein beftändig
Gesangbuch1778_2_000818	bleiben,	bleiben,
Gesangbuch1778_2_000819	4. Und einft nach dieſem	4. Und einft nach dieſem
Gesangbuch1778_2_000820	Leben zu dir kommeu, und	Leben zu dir kommen, und
Gesangbuch1778_2_000821	dich in Ewigkeit dort ehren,	dich in Ewigkeit dort ehren,
Gesangbuch1778_2_000822	Amen!	Amen!
Gesangbuch1778_2_000823	897. Mel. 64.	897. Mel. 64.
Gesangbuch1778_2_000824	Ach HErr, gib acht! in	Ach Herr, gib acht! In
Gesangbuch1778_2_000825	unſrer Macht ftehts	unſerer Macht ſteht es
Gesangbuch1778_2_000826	nicht, dir nachzugehen:	nicht, dir nachzugehen.
Gesangbuch1778_2_000827	darum gib du dein Licht	Darum gib du dein Licht
Gesangbuch1778_2_000828	uns zu, auf daß wir mö	uns zu, auf daß wir mögen
Gesangbuch1778_2_000829	gen ſehen.	ſehen.
Gesangbuch1778_2_000830	2. Wo du nicht biſt, iſt	2. Wo du nicht biſt, iſt
Gesangbuch1778_2_000831	Satans Liſt uns Schwachen	Satans Liſt uns Schwachen
Gesangbuch1778_2_000832	überlegen; drum bleib bey	überlegen; darum bleib bei
Gesangbuch1778_2_000833	mir, HErr! für und für,	mir, Herr! Für und für
Gesangbuch1778_2_000834	auf allen meinen Wegen.	auf allen meinen Wegen.
Gesangbuch1778_2_000835	3. Durch dich, HErr	3. Durch dich, Herr
Gesangbuch1778_2_000836	Chriſt, der du uns biſt ein	Chriſt, der du uns biſt ein

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_000837	Siegesheld im Kriegen:
Gesangbuch1778_2_000838	durch dich kan ich unfehl-
Gesangbuch1778_2_000839	barlich den Böfewicht be-
Gesangbuch1778_2_000840	liegen.
Gesangbuch1778_2_000841	4. Ach lagre dich beftän-
Gesangbuch1778_2_000842	diglich um Augen, Mund
Gesangbuch1778_2_000843	und Ohren, daß nicht die
Gesangbuch1778_2_000844	Welt, wies ihr gefällt, ein-
Gesangbuch1778_2_000845	schleich zu diesen Thoren.
Gesangbuch1778_2_000846	5. Dich fetz ich mir zum
Gesangbuch1778_2_000847	Hüter hier der Sinnen und
Gesangbuch1778_2_000848	Gedanken: leg du dich drein,
Gesangbuch1778_2_000849	und halte fein sie in gehör-
Gesangbuch1778_2_000850	gen Schranken.
Gesangbuch1778_2_000851	6. Geh aus und ein, o
Gesangbuch1778_2_000852	Gnadenschein! mit mir,
Gesangbuch1778_2_000853	und laß mich wallen, so
Gesangbuch1778_2_000854	wie dein Geift uns unter-
Gesangbuch1778_2_000855	weift,
Gesangbuch1778_2_000856	<pb n="462a" src="462.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000857	und dem Vertrauen auf GOtt. 443
Gesangbuch1778_2_000858	weift, nach deinem Wohl-
Gesangbuch1778_2_000859	gefallen.
Gesangbuch1778_2_000860	898. Mel. 23.
Gesangbuch1778_2_000861	Dem HErrn ist kein Ding
Gesangbuch1778_2_000862	verborgen, er kan fein
Gesangbuch1778_2_000863	Haus wohl verforgen, fein
Gesangbuch1778_2_000864	Volk nähren, ziehn und
Gesangbuch1778_2_000865	lehren ihm die Seligkeit
Gesangbuch1778_2_000866	befchehren.
Gesangbuch1778_2_000867	2. Der HErr liebet die
Gesangbuch1778_2_000868	Gerechten; und ist gnädig
Gesangbuch1778_2_000869	feinen Knechten, tröfft die
Gesangbuch1778_2_000870	Weinenden und Kleinen,
Gesangbuch1778_2_000871	und kennt, die ihn herzlich
Gesangbuch1778_2_000872	meinen.
Gesangbuch1778_2_000873	899. Mel. 51.
Gesangbuch1778_2_000874	In dich hab ich gehoffet,

Normalisierter Text
Siegesheld im Kriege:
Durch dich kann ich unfehlbar
den Bösewicht besiegen.
4. Ach, lagere dich beständig
um Augen, Mund
und Ohren, dass nicht die
Welt, wie es ihr gefällt, einschleiche
zu diesen Toren.
5. Dich setze ich mir zum
Hüter hier der Sinne und
Gedanken: Leg du dich drein
und halte sie fein in gehörigen
Schranken.
6. Geh aus und ein, o
Gnadenschein! mit mir,
und lass mich wallen, so
wie dein Geist uns unterweist,
<pb n="462a" src="462.jpg" />
und dem Vertrauen auf Gott. 443
nach deinem Wohlgefallen.
898. Mel. 23.
Dem Herrn ist kein Ding
verborgen, er kann sein
Haus wohl versorgen, sein
Volk nähren, ziehen und
lehren, ihm die Seligkeit
bescheren.
2. Der Herr liebt die
Gerechten und ist gnädig
seinen Knechten, tröstet die
Weinenden und Kleinen
und kennt, die ihn herzlich
meinen.
899. Mel. 51.
In dich habe ich gehofft,

ID

Gesangbuch1778_2_000875
 Gesangbuch1778_2_000876
 Gesangbuch1778_2_000877
 Gesangbuch1778_2_000878
 Gesangbuch1778_2_000879
 Gesangbuch1778_2_000880
 Gesangbuch1778_2_000881
 Gesangbuch1778_2_000882
 Gesangbuch1778_2_000883
 Gesangbuch1778_2_000884
 Gesangbuch1778_2_000885
 Gesangbuch1778_2_000886
 Gesangbuch1778_2_000887
 Gesangbuch1778_2_000888
 Gesangbuch1778_2_000889
 Gesangbuch1778_2_000890
 Gesangbuch1778_2_000891
 Gesangbuch1778_2_000892
 Gesangbuch1778_2_000893
 Gesangbuch1778_2_000894
 Gesangbuch1778_2_000895
 Gesangbuch1778_2_000896
 Gesangbuch1778_2_000897
 Gesangbuch1778_2_000898
 Gesangbuch1778_2_000899
 Gesangbuch1778_2_000900
 Gesangbuch1778_2_000901
 Gesangbuch1778_2_000902
 Gesangbuch1778_2_000903
 Gesangbuch1778_2_000904
 Gesangbuch1778_2_000905
 Gesangbuch1778_2_000906
 Gesangbuch1778_2_000907
 Gesangbuch1778_2_000908
 Gesangbuch1778_2_000909
 Gesangbuch1778_2_000910
 Gesangbuch1778_2_000911
 Gesangbuch1778_2_000912

Diplomatische Transkription

HErr, hilf, daß ich nicht
 zu Schanden werd, noch
 ewiglich zu Spotte! das bitt
 ich dich, erhalte mich in
 deiner Treu, HErr GOtte!
 2. Dein gnädig Ohr neig
 her zu mir, erhöhr mein'
 Bitt, thu dich herfür, eil
 bald mich zu erretten, in
 Angft und Weh, darinn ich
 fteh; hilf mir aus meinen
 Nöthen.
 3. Du bift mein' Stärk,
 mein Fels, mein Hort, mein
 Schild, mein' Kraft, fagt
 mir dein Wort, mein' Hülf,
 mein Heil, mein Leben,
 mein ftarker GOtt in aller
 Noth, wer mag dir wider-
 ftreben?
 <pb n="462b" src="462.jpg" />
 4. Mein GOtt und
 Schirmer, fteh mir bey,
 fey mir ein' Burg, darinn
 ich frey und ritterlich mag
 ftreiten wider mein' Feind,
 der gar viel feynd an mir
 auf allen Seiten.
 5. Mir hat die Welt
 trüglich gericht't mit Lü-
 gen und mit falch'm Ge-
 dicht, viel Netz und heim-
 lich Stricken: HErr, nimm
 mein wahr in dief'r Gefahr,
 b'hüt mich vor falchen
 Tücken.
 6. HErr, meinen Geift
 befehl ich dir: mein GOtt,

Normalisierter Text

Herr, hilf, dass ich nicht
 zuschanden werde, noch
 ewiglich zum Spott! Das bitte
 ich dich, erhalte mich in
 deiner Treue, Herr Gott!
 2. Dein gnädiges Ohr neige
 her zu mir, erhöre meine
 Bitte, tu dich hervor, eile
 bald mich zu erretten, in
 Angst und Weh, darin ich
 stehe; hilf mir aus meinen
 Nöten.
 3. Du bist meine Stärke,
 mein Fels, mein Hort, mein
 Schild, meine Kraft, sagt
 mir dein Wort, meine Hilf,
 mein Heil, mein Leben,
 mein starker Gott in aller
 Not, wer mag dir widerstreben?
 <pb n="462b" src="462.jpg" />
 4. Mein Gott und
 Schirmer, steh mir bei,
 sei mir eine Burg, darin
 ich frei und ritterlich mag
 streiten wider meine Feinde,
 die gar viele sind an mir
 auf allen Seiten.
 5. Mir hat die Welt
 trüglich gerichtet mit Lügen
 und mit falschem Gedicht,
 viel Netze und heimliche
 Stricke: Herr, nimm mich
 wahr in dieser Gefahr,
 behüte mich vor falschen
 Tücken.
 6. Herr, meinen Geist
 befehl ich dir: Mein Gott,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000913	mein GÖtt, weich nicht von	mein Gott, weich nicht von
Gesangbuch1778_2_000914	mir, nimm mich in deine	mir, nimm mich in deine
Gesangbuch1778_2_000915	Hände: o wahrer GÖtt!	Hände: O wahrer Gott!
Gesangbuch1778_2_000916	aus aller Noth hilf mir am	Aus aller Not hilf mir am
Gesangbuch1778_2_000917	letzten Ende.	letzten Ende.
Gesangbuch1778_2_000918	7. Glorie, Lob, Ehr und	7. Glorie, Lob, Ehre und
Gesangbuch1778_2_000919	Herrlichkeit fey Vater, Sohn	Herrlichkeit sei Vater, Sohn
Gesangbuch1778_2_000920	und Geift bereit, und fei-	und Geist bereit und seinem
Gesangbuch1778_2_000921	nem heiligen Namen! die	heiligen Namen! Die
Gesangbuch1778_2_000922	göttlich Kraft mach uns	göttliche Kraft mache uns
Gesangbuch1778_2_000923	fieghaft durch JEFum Chri-	sieghaft durch Jesus Christus,
Gesangbuch1778_2_000924	ftum, Amen.	Amen.
Gesangbuch1778_2_000925	900. Mel. 340.	900. Mel. 340.
Gesangbuch1778_2_000926	Wenn ich in Angft und	Wenn ich in Angst und
Gesangbuch1778_2_000927	Noth mein' Augen heb	Not meine Augen heb
Gesangbuch1778_2_000928	empor zu deinen Bergen,	empor zu deinen Bergen,
Gesangbuch1778_2_000929	HErr, mit Seufzen und mit	Herr, mit Seufzen und mit
Gesangbuch1778_2_000930	Flehen, fo reichft du mir	Flehen, so reichst du mir
Gesangbuch1778_2_000931	dein Ohr, daß ich nicht	dein Ohr, dass ich nicht
Gesangbuch1778_2_000932	darf betrübt von deinem	darf betrübt von deinem
Gesangbuch1778_2_000933	Antlitz gehen.	Antlitz gehen.
Gesangbuch1778_2_000934	2. Du	2. Du
Gesangbuch1778_2_000935	<pb n="463a" src="463.jpg" />	<pb n="463a" src="463.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000936	444 Von der Freudigkeit des Glaubens	444 Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_2_000937	2. Du Hüter Iſrael! du	2. Du Hüter Israel! Du
Gesangbuch1778_2_000938	ſchläfft noch ſchlummerft	schläfst noch schlummerst
Gesangbuch1778_2_000939	nicht, dein' Augen Tag und	nicht, deine Augen Tag und
Gesangbuch1778_2_000940	Nacht ob denen offen blei-	Nacht ob denen offen bleiben,
Gesangbuch1778_2_000941	ben, die ſich aus Lieb und	die sich aus Lieb und
Gesangbuch1778_2_000942	Pflicht zur Kreuzfahn durch	Pflicht zur Kreuzfahne durch
Gesangbuch1778_2_000943	dein Blut, o JEFú! laffen	dein Blut, o Jesus! lassen
Gesangbuch1778_2_000944	ſchreiben.	schreiben.
Gesangbuch1778_2_000945	3. HErr! fegne meine	3. Herr! Segne meine
Gesangbuch1778_2_000946	Tritt, wo ich geh aus und	Tritte, wo ich geh aus und
Gesangbuch1778_2_000947	ein, auch was ich red und	ein, auch was ich rede und
Gesangbuch1778_2_000948	thu, laß alles wohl gelin-	tue, lass alles wohl gelingen
Gesangbuch1778_2_000949	gen und dir befohlen feyn;	und dir befohlen sein;
Gesangbuch1778_2_000950	fo kan ich meinen Lauf hier	so kann ich meinen Lauf hier

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_000951	seliglich vollbringen.	seliglich vollbringen.
Gesangbuch1778_2_000952	901. Mel. 151.	901. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_000953	Ift GOtt für mich, fo trete	Ist Gott für mich, so trete
Gesangbuch1778_2_000954	gleich alles wider mich;	gleich alles wider mich;
Gesangbuch1778_2_000955	fo oft ich zu ihm bete,	so oft ich zu ihm bete,
Gesangbuch1778_2_000956	weicht alles hinter sich.	weicht alles hinter sich.
Gesangbuch1778_2_000957	Hab ich das Haupt zum	Habe ich das Haupt zum
Gesangbuch1778_2_000958	Freunde, und bin beliebt	Freunde und bin beliebt
Gesangbuch1778_2_000959	bey GOtt; was kan mir	bei Gott; was kann mir
Gesangbuch1778_2_000960	thun der Feinde und Wi-	tun der Feinde und Widersacher
Gesangbuch1778_2_000961	derfacher Rott?	Rotte?
Gesangbuch1778_2_000962	2. Nun weiß und glaub	2. Nun weiß und glaub
Gesangbuch1778_2_000963	ich vefte, ich rühms auch	ich fest, ich rühme es auch
Gesangbuch1778_2_000964	ohne Scheu, daß GOtt,	ohne Scheu, dass Gott,
Gesangbuch1778_2_000965	der Höchft' und Befte, mein	der Höchste und Beste, mein
Gesangbuch1778_2_000966	Freund und Vater fey, und	Freund und Vater sei, und
Gesangbuch1778_2_000967	daß in allen Fällen er mir	dass in allen Fällen er mir
Gesangbuch1778_2_000968	zur Rechten fteh, und däm-	zur Rechten stehe und dämpfe
Gesangbuch1778_2_000969	pfe Sturm und Wellen, und	Sturm und Wellen und
Gesangbuch1778_2_000970	was mir bringet Weh.	was mir Weh bringt.
Gesangbuch1778_2_000971	3. Der Grund, wo ich	3. Der Grund, wo ich
Gesangbuch1778_2_000972	mich gründe, ift Chrifus	mich gründe, ist Christus
Gesangbuch1778_2_000973	und fein Blut; das machet,	und sein Blut; das macht,
Gesangbuch1778_2_000974	das ich finde das ewge	dass ich finde das ewige,
Gesangbuch1778_2_000975		wahre Gut. An mir und
Gesangbuch1778_2_000976	<pb n="463b" src="463.jpg" />	<pb n="463b" src="463.jpg" />
Gesangbuch1778_2_000977	wahre Gut. An mir und	meinem Leben ist nichts auf
Gesangbuch1778_2_000978	meinem Leben ift nichts auf	dieser Erd: Was Christus
Gesangbuch1778_2_000979	diefer Erd: was Chrifus	mir gegeben, das ist der
Gesangbuch1778_2_000980	mir gegeben, das ift der	Liebe wert.
Gesangbuch1778_2_000981	Liebe werth.	
Gesangbuch1778_2_000982	4. Mein JEFus ift mein'	4. Mein Jesus ist meine
Gesangbuch1778_2_000983	Ehre, mein Glanz und fchön-	Ehre, mein Glanz und schönstes
Gesangbuch1778_2_000984	ftes Licht: wenn der nicht	Licht: Wenn der nicht
Gesangbuch1778_2_000985	in mir wäre; fo dürft und	in mir wäre; so dürfte und
Gesangbuch1778_2_000986	könt ich nicht vor GOTTes	könnte ich nicht vor Gottes
Gesangbuch1778_2_000987	Augen ftehen und vor der	Augen stehen und vor der
Gesangbuch1778_2_000988	ewgen Gluth, ich müßte	ewigen Glut, ich müßte
		stracks vergehen, wie Wachs

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_000989	ftracks vergehen, wie Wachs
Gesangbuch1778_2_000990	am Feuer thut.
Gesangbuch1778_2_000991	5. Der, der hat ausge-
Gesangbuch1778_2_000992	löfchet, was mit fich führt
Gesangbuch1778_2_000993	den Tod, er ifts, der mich
Gesangbuch1778_2_000994	rein wäfchet, macht fchnee-
Gesangbuch1778_2_000995	weiß, was ift roth; in ihm
Gesangbuch1778_2_000996	kan ich mich freuen, hab
Gesangbuch1778_2_000997	einen guten Muth, darf
Gesangbuch1778_2_000998	kein Gerichte fcheuen, wie
Gesangbuch1778_2_000999	fonft ein Sünder thut.
Gesangbuch1778_2_001000	6. Sein Geift wohnt mir
Gesangbuch1778_2_001001	im Herzen, regiret meinen
Gesangbuch1778_2_001002	Sinn, vertreibt Furcht und
Gesangbuch1778_2_001003	Schmerzen, nimmt allen
Gesangbuch1778_2_001004	Kummer hin, gibt Segen
Gesangbuch1778_2_001005	und Gedeihen dem, was
Gesangbuch1778_2_001006	er in mir fchafft, hilft mir
Gesangbuch1778_2_001007	das Abba fchreyen aus al-
Gesangbuch1778_2_001008	ler meiner Kraft.
Gesangbuch1778_2_001009	7. Und wenn an mei-
Gesangbuch1778_2_001010	nem Orte fich Furcht und
Gesangbuch1778_2_001011	Schrecken findt, fo feufzt
Gesangbuch1778_2_001012	und fpricht er Worte, die
Gesangbuch1778_2_001013	unausprechlich find mir
Gesangbuch1778_2_001014	zwar, und meinem Munde:
Gesangbuch1778_2_001015	GOTT aber wohl bewuft,
Gesangbuch1778_2_001016	der
Gesangbuch1778_2_001017	<pb n="464a" src="464.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001018	und dem Vertrauen auf GOTT. 445
Gesangbuch1778_2_001019	der an des Herzens Grunde
Gesangbuch1778_2_001020	erfiehet feine Luft.
Gesangbuch1778_2_001021	8. Sein Geift fpricht
Gesangbuch1778_2_001022	meinem Geifte manch süßes
Gesangbuch1778_2_001023	Trostwort zu, wie GOTT
Gesangbuch1778_2_001024	dem Hülfe leifte, der bey
Gesangbuch1778_2_001025	ihm fuchet Ruh, und wie
Gesangbuch1778_2_001026	er hab erbauet ein' edle neue

Normalisierter Text
am Feuer tut.
5. Der, der hat ausgelöscht, was mit sich führt den Tod, er ist es, der mich rein wäscht, macht schneeweiß, was ist rot; in ihm kann ich mich freuen, habe einen guten Mut, darf kein Gericht scheuen, wie sonst ein Sünder tut.
6. Sein Geist wohnt mir im Herzen, regiert meinen Sinn, vertreibt Furcht und Schmerzen, nimmt allen Kummer hin, gibt Segen und Gedeihen dem, was er in mir schafft, hilft mir das Abba schreien aus aller meiner Kraft.
7. Und wenn an meinem Orte sich Furcht und Schrecken findet, so seufzt und spricht er Worte, die unaussprechlich sind mir zwar und meinem Munde: Gott aber wohl bewusst, der
<pb n="464a" src="464.jpg" /> und dem Vertrauen auf Gott. 445 der an des Herzens Grunde ersieht seine Lust.
8. Sein Geist spricht meinem Geiste manch süßes Trostwort zu, wie Gott dem Hilfe leistet, der bei ihm Ruhe sucht, und wie er eine edle neue Stadt

ID

Gesangbuch1778_2_001027
 Gesangbuch1778_2_001028
 Gesangbuch1778_2_001029
 Gesangbuch1778_2_001030
 Gesangbuch1778_2_001031
 Gesangbuch1778_2_001032
 Gesangbuch1778_2_001033
 Gesangbuch1778_2_001034
 Gesangbuch1778_2_001035
 Gesangbuch1778_2_001036
 Gesangbuch1778_2_001037
 Gesangbuch1778_2_001038
 Gesangbuch1778_2_001039
 Gesangbuch1778_2_001040
 Gesangbuch1778_2_001041
 Gesangbuch1778_2_001042
 Gesangbuch1778_2_001043
 Gesangbuch1778_2_001044
 Gesangbuch1778_2_001045
 Gesangbuch1778_2_001046
 Gesangbuch1778_2_001047
 Gesangbuch1778_2_001048
 Gesangbuch1778_2_001049
 Gesangbuch1778_2_001050
 Gesangbuch1778_2_001051
 Gesangbuch1778_2_001052
 Gesangbuch1778_2_001053
 Gesangbuch1778_2_001054
 Gesangbuch1778_2_001055
 Gesangbuch1778_2_001056
 Gesangbuch1778_2_001057
 Gesangbuch1778_2_001058
 Gesangbuch1778_2_001059
 Gesangbuch1778_2_001060
 Gesangbuch1778_2_001061
 Gesangbuch1778_2_001062
 Gesangbuch1778_2_001063
 Gesangbuch1778_2_001064

Diplomatische Transkription

Stadt, da Herz und Auge
 schauet, was man geglau-
 bet hat.
 9. Da ist mein Theil und
 Erbe mir prächtig zuge-
 richt'; wenn ich gleich fall
 und sterbe, fällt doch mein
 Himmel nicht: verbring ich
 gleich hienieden mit Thrä-
 nen manche Zeit; mein
 JEfus und sein Frieden
 durchfüßet alles Leid.
 10. Wer sich mit dem ver-
 bindet, den Satan fleucht
 und haßt, der wird ver-
 folgt, und findet sein Theil
 von Noth und Laft zu lei-
 den und zu tragen, geräth
 in Hohn und Spott; Ver-
 achtung, Kreuz und Plagen,
 die sind sein täglich Brod.
 11. Das ist mir nicht
 verborgen; doch bin ich un-
 verzagt. GOtt will ich laß-
 fen forgen, dem ich mich
 zugelagt: es koste Leib und
 Leben, und alles was ich
 hab; an dir will ich veft kle-
 ben und nimmer laffen ab.
 12. Kein Engel, keine
 Freuden, kein Thron, kein'
 <pb n="464b" src="464.jpg" />
 Herrlichkeit, kein Lieben und
 kein Leiden, kein' Angft und
 Fährlichkeit, was man nur
 kan erdenken, es sey klein
 oder groß, der keines foll
 mich lenken aus feinem Arm

Normalisierter Text

erbaut hat, da Herz und Auge
 schaut, was man geglaubt
 hat.
 9. Da ist mein Teil und
 Erbe mir prächtig zugerichtet;
 wenn ich gleich falle
 und sterbe, fällt doch mein
 Himmel nicht: Verbringe ich
 gleich hienieden mit Tränen
 manche Zeit; mein
 Jesus und sein Frieden
 durchsüßt alles Leid.
 10. Wer sich mit dem verbindet,
 den Satan flieht
 und hasst, der wird verfolgt
 und findet sein Teil
 von Not und Last zu leiden
 und zu tragen, gerät
 in Hohn und Spott; Verachtung,
 Kreuz und Plagen,
 die sind sein täglich Brot.
 11. Das ist mir nicht
 verborgen; doch bin ich unverzagt.
 Gott will ich lassen
 sorgen, dem ich mich
 zugesagt: Es koste Leib und
 Leben und alles, was ich
 habe; an dir will ich fest
 kleben und nimmer lassen ab.
 12. Kein Engel, keine
 Freuden, kein Thron, keine
 <pb n="464b" src="464.jpg" />
 Herrlichkeit, kein Lieben und
 kein Leiden, keine Angst und
 Fährlichkeit, was man nur
 kann erdenken, es sei klein
 oder groß, der keines soll
 mich lenken aus seinem Arm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001065	und Schoß.	und Schoß.
Gesangbuch1778_2_001066	902. Mel. 199.	902. Mel. 199.
Gesangbuch1778_2_001067	Ein' vefte Burg ift unfer	Eine feste Burg ist unser
Gesangbuch1778_2_001068	GOtt, ein' gute Wehr	Gott, eine gute Wehr
Gesangbuch1778_2_001069	und Waffen, er hilft uns	und Waffen, er hilft uns
Gesangbuch1778_2_001070	frey aus aller Noth, die	frei aus aller Not, die
Gesangbuch1778_2_001071	uns je hat betroffen; der	uns je hat betroffen; der
Gesangbuch1778_2_001072	alte böfe Feind, mit Ernft	alte böse Feind, mit Ernst
Gesangbuch1778_2_001073	er es meint, groß Macht	er es meint, große Macht
Gesangbuch1778_2_001074	und viel Lift fein' graufam'	und viel List seine grausame
Gesangbuch1778_2_001075	Rüftung ift; auf Erd'n ift	Rüstung ist; auf Erden
Gesangbuch1778_2_001076	nicht fein's gleichen.	ist nicht seinesgleichen.
Gesangbuch1778_2_001077	2. Mit unfrer Macht ift	2. Mit unserer Macht ist
Gesangbuch1778_2_001078	nichts gethan, wir find gar	nichts getan, wir sind gar
Gesangbuch1778_2_001079	bald verloren. Es freit't	bald verloren. Es streitet
Gesangbuch1778_2_001080	für uns der rechte Mann,	für uns der rechte Mann,
Gesangbuch1778_2_001081	den GOtt felbft hat erko-	den Gott selbst hat erkoren:
Gesangbuch1778_2_001082	ren: fragft du, wer er ift?	Fragst du, wer er ist?
Gesangbuch1778_2_001083	er heißt JEFus Chrif, der	Er heißt Jesus Christ, der
Gesangbuch1778_2_001084	HErre Zebaoth, und ift kein	Herr Zebaoth, und ist kein
Gesangbuch1778_2_001085	ander GOtt, das Feld muß	anderer Gott, das Feld muss
Gesangbuch1778_2_001086	er behalten.	er behalten.
Gesangbuch1778_2_001087	3. Und wenn die Welt	3. Und wenn die Welt
Gesangbuch1778_2_001088	voll Teufel wär, und wolt	voll Teufel wär und wollte
Gesangbuch1778_2_001089	uns gar verchlengen; fo	uns gar verschlingen; so
Gesangbuch1778_2_001090	fürchten wir uns nicht fo	fürchten wir uns nicht so
Gesangbuch1778_2_001091	lehr, es foll uns doch ge-	sehr, es soll uns doch gelingen.
Gesangbuch1778_2_001092	lingen. Der Fürft diefer	Der Fürst dieser
Gesangbuch1778_2_001093	Welt, wie faur er fich ftellt,	Welt, wie sauer er sich stellt,
Gesangbuch1778_2_001094	thut er uns doch nichts;	tut er uns doch nichts;
Gesangbuch1778_2_001095	das macht, er ift gericht't,	das macht, er ist gerichtet,
Gesangbuch1778_2_001096	ein Wörtlein kan ihn fällen.	ein Wörtlein kann ihn fällen.
Gesangbuch1778_2_001097	4. Das	4. Das
Gesangbuch1778_2_001098	<pb n="465a" src="465.jpg" />	<pb n="465a" src="465.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001099	446 Von der Freudigkeit des Glaubens	446 Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_2_001100	4. Das Wort fie follen	4. Das Wort sollen sie
Gesangbuch1778_2_001101	laffen ftahn, und kein'n	lassen stehen und keinen
Gesangbuch1778_2_001102	Dank dazu haben: Er ift	Dank dazu haben: Er ist

ID

Gesangbuch1778_2_001103
 Gesangbuch1778_2_001104
 Gesangbuch1778_2_001105
 Gesangbuch1778_2_001106
 Gesangbuch1778_2_001107
 Gesangbuch1778_2_001108
 Gesangbuch1778_2_001109
 Gesangbuch1778_2_001110
 Gesangbuch1778_2_001111
 Gesangbuch1778_2_001112
 Gesangbuch1778_2_001113
 Gesangbuch1778_2_001114
 Gesangbuch1778_2_001115
 Gesangbuch1778_2_001116
 Gesangbuch1778_2_001117
 Gesangbuch1778_2_001118
 Gesangbuch1778_2_001119
 Gesangbuch1778_2_001120
 Gesangbuch1778_2_001121
 Gesangbuch1778_2_001122
 Gesangbuch1778_2_001123
 Gesangbuch1778_2_001124
 Gesangbuch1778_2_001125
 Gesangbuch1778_2_001126
 Gesangbuch1778_2_001127
 Gesangbuch1778_2_001128
 Gesangbuch1778_2_001129
 Gesangbuch1778_2_001130
 Gesangbuch1778_2_001131
 Gesangbuch1778_2_001132
 Gesangbuch1778_2_001133
 Gesangbuch1778_2_001134
 Gesangbuch1778_2_001135
 Gesangbuch1778_2_001136
 Gesangbuch1778_2_001137
 Gesangbuch1778_2_001138
 Gesangbuch1778_2_001139
 Gesangbuch1778_2_001140

Diplomatische Transkription

bey uns wohl auf dem Plan
 mit feinem Geift und Gaben.
 Nehmen fie uns den Leib,
 Gut, Ehr, Kind und Weib:
 laß fahren dahin! fie habens
 kein'n Gewinn: das Reich
 GOtt's muß uns bleiben.
 903. Mel. 150.
 Von GOtt will ich nicht
 laffen, denn er läßt
 nicht von mir: führt mich
 auf rechter Straffen, da ich
 fonft irte fehr; er reicht
 mir feine Hand, den Abend
 als den Morgen thut er
 mich wohl verfor gen, fey
 wo ich woll im Land.
 2. Wenn fich der Men-
 fchen Hulde und Wohlthat
 all' verkehrt; fo findt fich
 GOtt gar balde, fein' Macht
 und Gnad bewährt hilft uns
 aus aller Noth, errett't von
 Sünd und Schanden, von
 Ketten und von Banden, ja
 wens auch wär der Tod.
 3. Auf ihn will ich ver-
 trauen in meiner fchweren
 Zeit, es wird mich nicht
 gereuen, er wendet alles
 Leid; ihm fey es heimge-
 ftellt: mein Leib, mein'
 Seel, mein Leben, fey GOtt
 dem HErrn ergeben, er
 machs, wies ihm gefällt.
 <pb n="465b" src="465.jpg" />
 4. Es thut ihm nichts
 gefallen, denn was uns nütz-

Normalisierter Text

bei uns wohl auf dem Plan
 mit seinem Geist und Gaben.
 Nehmen sie uns den Leib,
 Gut, Ehre, Kind und Weib:
 Lass fahren dahin! Sie haben
 keinen Gewinn: Das Reich
 Gottes muss uns bleiben.
 903. Mel. 150.
 Von Gott will ich nicht
 lassen, denn er lässt
 nicht von mir: Führt mich
 auf rechter Straße, da ich
 sonst irte sehr; er reicht
 mir seine Hand, den Abend
 als den Morgen tut er
 mich wohl versorgen, sei
 wo ich will im Land.
 2. Wenn sich der Menschen
 Hulde und Wohlthat
 all verkehrt; so findet sich
 Gott gar balde, seine Macht
 und Gnad bewährt hilft uns
 aus aller Not, errettet von
 Sünd und Schanden, von
 Ketten und von Banden, ja
 wenn es auch wär der Tod.
 3. Auf ihn will ich vertrauen
 in meiner schweren
 Zeit, es wird mich nicht
 gereuen, er wendet alles
 Leid; ihm sei es heimgestellt:
 Mein Leib, meine
 Seel, mein Leben, sei Gott
 dem Herrn ergeben, er
 mache es, wie es ihm gefällt.
 <pb n="465b" src="465.jpg" />
 4. Es tut ihm nichts
 gefallen, denn was uns nützlich

ID

Gesangbuch1778_2_001141
 Gesangbuch1778_2_001142
 Gesangbuch1778_2_001143
 Gesangbuch1778_2_001144
 Gesangbuch1778_2_001145
 Gesangbuch1778_2_001146
 Gesangbuch1778_2_001147
 Gesangbuch1778_2_001148
 Gesangbuch1778_2_001149
 Gesangbuch1778_2_001150
 Gesangbuch1778_2_001151
 Gesangbuch1778_2_001152
 Gesangbuch1778_2_001153
 Gesangbuch1778_2_001154
 Gesangbuch1778_2_001155
 Gesangbuch1778_2_001156
 Gesangbuch1778_2_001157
 Gesangbuch1778_2_001158
 Gesangbuch1778_2_001159
 Gesangbuch1778_2_001160
 Gesangbuch1778_2_001161
 Gesangbuch1778_2_001162
 Gesangbuch1778_2_001163
 Gesangbuch1778_2_001164
 Gesangbuch1778_2_001165
 Gesangbuch1778_2_001166
 Gesangbuch1778_2_001167
 Gesangbuch1778_2_001168
 Gesangbuch1778_2_001169
 Gesangbuch1778_2_001170
 Gesangbuch1778_2_001171
 Gesangbuch1778_2_001172
 Gesangbuch1778_2_001173
 Gesangbuch1778_2_001174
 Gesangbuch1778_2_001175
 Gesangbuch1778_2_001176
 Gesangbuch1778_2_001177
 Gesangbuch1778_2_001178

Diplomatische Transkription

lich ift. Er meints gut mit
 uns allen, fchenkt uns den
 HErren Chrift, fein'n al-
 lerliebften Sohn: durch ihn
 er uns befchehret, was Leib
 und Seel ernähret; lobt ihn
 ins Himmels Thron!
 5. Lobt ihn mit Herz und
 Munde, welch's er uns bei-
 des fchenkt! das ift ein' felge
 Stunde, darinn man fein
 gedenkt; fonft verdirbt alle
 Zeit, die wir zubring'n auf
 Erden, wir folln felig wer-
 den und bleib'n in Ewigkeit.
 6. Darum ob ich fchon
 dulde hier Widerwärtigkeit,
 wie ich auch wohl verfchul-
 de: kömt doch die Ewigkeit,
 ift aller Freuden voll; die-
 felb ohn einigs Ende, die-
 weil ich Chriftum kenne, mir
 wiederfahren foll.
 7. Das ift des Vaters
 Wille, der uns erfchaffen
 hat, fein Sohn hat Guts
 die Fülle erworben und Ge-
 nad, und GOtt der heilige
 Geift im Glauben uns re-
 giret, zum Reich des Him-
 mels führet: ihm fey Lob,
 Ehr und Preis!
 904. Mel. 30.
 Lebt, ihr Chriften, fo all-
 hier auf Erden, daß ihr
 Chrifto möget ähnlich wer-
 den,
 <pb n="466a" src="466.jpg" />

Normalisierter Text

ist. Er meint es gut mit
 uns allen, schenkt uns den
 Herrn Christ, seinen allerliebsten
 Sohn: Durch
 ihn er uns beschert, was Leib
 und Seel ernährt; lobt ihn
 ins Himmels Thron!
 5. Lobt ihn mit Herz und
 Munde, welches er uns beides
 schenkt! Das ist eine selige
 Stunde, darin man sein
 gedenkt; sonst verdirbt alle
 Zeit, die wir zubringen auf
 Erden, wir sollen selig werden
 und bleiben in Ewigkeit.
 6. Darum ob ich schon
 dulde hier Widerwärtigkeit,
 wie ich auch wohl verschulde:
 Kommt doch die Ewigkeit,
 ist aller Freuden voll; dieselbe
 ohne einiges Ende,
 dieweil ich Christum kenne,
 mir widerfahren soll.
 7. Das ist des Vaters
 Wille, der uns erschaffen
 hat, sein Sohn hat Gutes
 die Fülle erworben und Gnad,
 und Gott der heilige
 Geist im Glauben uns regiert,
 zum Reich des Himmels
 führt: Ihm sei Lob,
 Ehre und Preis!
 904. Mel. 30.
 Lebt, ihr Christen, so allhier
 auf Erden, dass ihr
 Christo möget ähnlich werden,
 <pb n="466a" src="466.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_001179
 Gesangbuch1778_2_001180
 Gesangbuch1778_2_001181
 Gesangbuch1778_2_001182
 Gesangbuch1778_2_001183
 Gesangbuch1778_2_001184
 Gesangbuch1778_2_001185
 Gesangbuch1778_2_001186
 Gesangbuch1778_2_001187
 Gesangbuch1778_2_001188
 Gesangbuch1778_2_001189
 Gesangbuch1778_2_001190
 Gesangbuch1778_2_001191
 Gesangbuch1778_2_001192
 Gesangbuch1778_2_001193
 Gesangbuch1778_2_001194
 Gesangbuch1778_2_001195
 Gesangbuch1778_2_001196
 Gesangbuch1778_2_001197
 Gesangbuch1778_2_001198
 Gesangbuch1778_2_001199
 Gesangbuch1778_2_001200
 Gesangbuch1778_2_001201
 Gesangbuch1778_2_001202
 Gesangbuch1778_2_001203
 Gesangbuch1778_2_001204
 Gesangbuch1778_2_001205
 Gesangbuch1778_2_001206
 Gesangbuch1778_2_001207
 Gesangbuch1778_2_001208
 Gesangbuch1778_2_001209
 Gesangbuch1778_2_001210
 Gesangbuch1778_2_001211
 Gesangbuch1778_2_001212
 Gesangbuch1778_2_001213
 Gesangbuch1778_2_001214
 Gesangbuch1778_2_001215
 Gesangbuch1778_2_001216

Diplomatische Transkription

und dem Vertrauen auf GOtt. 447
 den, der aus dem Leiden
 ging zum Vater in das
 Reich der Freuden!
 2. Geht und höret eures
 Herzogs Lehren, folgt ihm,
 da ihr ihm wollt angehören:
 entlagt dem allen, was
 noch Fleisch und Welt kan
 wohl gefallen.
 3. Seht auf die mit eifz
 rigem Verlangen, die ihm
 uach und euch find vorgez
 gangen: im Kreuzesorden
 feyd ihr feine Knecht und
 Mägde worden.
 4. Haltet euch an ihn,
 wenn ihr müßt ftreiten;
 bleibt beftändig, er fteht
 euch zur Seiten; er wird
 euch leiten zu dem Brunz
 nen aller Seligkeiten.
 5. Opfert euch ihm auf
 und eure Glieder, fallet
 unterm Kreuze vor ihm niez
 der: er kennt die Seinen,
 die drauf warten, daß er
 foll erfcheinen.
 6. Wer nun glücklich diez
 fen Gang geendet, und den
 fchönen Glaubenslauf volz
 lendet, dem wird die Krone
 der Gerechtigkeit zum Gna
 denlohne.
 905. Mel. 130.
 Auf, ihr Chriften! überz
 windet, in dem Blute
 JElu Chrif, und bleibt

Normalisierter Text

und dem Vertrauen auf Gott. 447
 der aus dem Leiden
 ging zum Vater in das
 Reich der Freuden!
 2. Geht und höret eures
 Herzogs Lehren, folgt ihm,
 da ihr ihm wollt angehören:
 Entsagt dem allen, was
 noch Fleisch und Welt kann
 wohl gefallen.
 3. Seht auf die mit eifrigem
 Verlangen, die ihm
 nach und euch sind vorgegangen:
 Im Kreuzesorden
 seid ihr seine Knechte und
 Mägde geworden.
 4. Haltet euch an ihn,
 wenn ihr müsst streiten;
 bleibt beständig, er steht
 euch zur Seite; er wird
 euch leiten zu dem Brunnen
 aller Seligkeiten.
 5. Opfert euch ihm auf
 und eure Glieder, fallet
 unterm Kreuze vor ihm nieder:
 Er kennt die Seinen,
 die darauf warten, dass er
 soll erscheinen.
 6. Wer nun glücklich diesen
 Gang geendet und den
 schönen Glaubenslauf vollendet,
 dem wird die Krone
 der Gerechtigkeit zum Gnadenlohn.

 905. Mel. 130.
 Auf, ihr Christen! Überwindet
 in dem Blute
 Jesus Christ, und bleibt

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001217	auf das Wort gegründet,
Gesangbuch1778_2_001218	<pb n="466b" src="466.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001219	das ein Zeugniß von ihm
Gesangbuch1778_2_001220	ift; habt fein Licht im Ge-
Gesangbuch1778_2_001221	ficht, und liebt euer Leben
Gesangbuch1778_2_001222	nicht!
Gesangbuch1778_2_001223	2. Auf, folgt Chrifto
Gesangbuch1778_2_001224	unferm Helde, trauet fei-
Gesangbuch1778_2_001225	nem ftarken Arm, liegt der
Gesangbuch1778_2_001226	Satan gleich zu Felde mit
Gesangbuch1778_2_001227	dem ganzen Höllenfchwarm:
Gesangbuch1778_2_001228	find doch der noch vielmehr,
Gesangbuch1778_2_001229	die da ftets find um uns her.
Gesangbuch1778_2_001230	3. Nur auf Chrifti Blut
Gesangbuch1778_2_001231	gewaget, mit Gebet und
Gesangbuch1778_2_001232	Wachfamkeit! diefes machet
Gesangbuch1778_2_001233	unverzaget, und recht tapfre
Gesangbuch1778_2_001234	Kriegesleut; wer hie kriegt,
Gesangbuch1778_2_001235	nie erliegt, fndern unterm
Gesangbuch1778_2_001236	Kreuze fiegt.
Gesangbuch1778_2_001237	4. Diefen Sieg hat auch
Gesangbuch1778_2_001238	gefunden vieler Heiligen
Gesangbuch1778_2_001239	Glaubensmuth, da fie ha-
Gesangbuch1778_2_001240	ben überwunden, fröhlich,
Gesangbuch1778_2_001241	durch des Lammes Blut.
Gesangbuch1778_2_001242	Solten wir dann nicht hier
Gesangbuch1778_2_001243	ftreiten unter dem Panier?
Gesangbuch1778_2_001244	5. Unfer Leben ift ver-
Gesangbuch1778_2_001245	borgen mit Chrifto in GOtt
Gesangbuch1778_2_001246	allein; auf daß wir an je-
Gesangbuch1778_2_001247	nem Morgen mit ihm offen-
Gesangbuch1778_2_001248	bar auch feyn, da das Leid
Gesangbuch1778_2_001249	diefer Zeit werden wird zu
Gesangbuch1778_2_001250	lauter Freud;
Gesangbuch1778_2_001251	6. Da GOtt feinen treuen
Gesangbuch1778_2_001252	Knechten geben wird den
Gesangbuch1778_2_001253	Gnadenlohn, die in Hütten
Gesangbuch1778_2_001254	der Gerechten ftimmen an

Normalisierter Text
auf das Wort gegründet,
<pb n="466b" src="466.jpg" />
das ein Zeugnis von ihm
ist; habt sein Licht im Gesicht
und liebt euer Leben
nicht!
2. Auf, folgt Christo
unserem Helden, trauet seinem
starken Arm, liegt der
Satan gleich zu Felde mit
dem ganzen Höllenschwarm:
Sind doch der noch viel mehr,
die da stets sind um uns her.
3. Nur auf Christi Blut
gewagt, mit Gebet und
Wachsamkeit! Dieses macht
unverzagt und recht tapfere
Kriegesleute; wer hier kriegt,
nie erliegt, sondern unterm
Kreuze siegt.
4. Diesen Sieg hat auch
gefunden vieler Heiligen
Glaubensmut, da sie haben
überwunden, fröhlich,
durch des Lammes Blut.
Sollten wir dann nicht hier
streiten unter dem Panier?
5. Unser Leben ist verborgen
mit Christo in Gott
allein; auf dass wir an jenem
Morgen mit ihm offenbar
auch sein, da das Leid
dieser Zeit werden wird zu
lauter Freud;
6. Da Gott seinen treuen
Knechten geben wird den
Gnadenlohn, die in Hütten
der Gerechten stimmen an

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001255	den Siegeston: da fürwahr	den Siegeston: Da fürwahr
Gesangbuch1778_2_001256	GÖttes Schaar ihn wird	Gottes Schar ihn wird
Gesangbuch1778_2_001257	loben immerdar.	loben immerdar.
Gesangbuch1778_2_001258	906.	906.
Gesangbuch1778_2_001259	<pb n="467a" src="467.jpg" />	<pb n="467a" src="467.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001260	448 Von der Freudigkeit des Glaubens	448 Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_2_001261	906. Mel. 230.	906. Mel. 230.
Gesangbuch1778_2_001262	JEfu! ftärke deine Kin-	Jesus! Stärke deine Kinder
Gesangbuch1778_2_001263	der, und mach aus ih-	und mach aus ihnen
Gesangbuch1778_2_001264	nen Ueberwinder, die du	Überwinder, die du
Gesangbuch1778_2_001265	erkauft mit deinem Blut.	erkauft mit deinem Blut.
Gesangbuch1778_2_001266	Schaffe in uns neues Le-	Schaffe in uns neues Leben,
Gesangbuch1778_2_001267	ben, daß wir uns bald	dass wir uns bald
Gesangbuch1778_2_001268	zu dir erheben, wenn uns	zu dir erheben, wenn uns
Gesangbuch1778_2_001269	entfallen will der Muth.	entfallen will der Mut.
Gesangbuch1778_2_001270	GOtt Lob, wir find ver-	Gott Lob, wir sind versöhnt!
Gesangbuch1778_2_001271	föhut! daß uns die Welt	Dass uns die Welt
Gesangbuch1778_2_001272	noch höhnt, wäht nicht	noch höhnt, wäht nicht
Gesangbuch1778_2_001273	lange. In Ewigkeit ift uns	lange. In Ewigkeit ist uns
Gesangbuch1778_2_001274	bereit die Krone der Ge-	bereit die Krone der Gerechtigkeit.
Gesangbuch1778_2_001275	rechtigkeit.	
Gesangbuch1778_2_001276	907. Mel. 189.	907. Mel. 189.
Gesangbuch1778_2_001277	Wer überwindet, foll ein	Wer überwindet, soll ein
Gesangbuch1778_2_001278	Pfeiler bleiben, im	Pfeiler bleiben im
Gesangbuch1778_2_001279	Tempel unfers GÖttes früh	Tempel unseres Gottes früh
Gesangbuch1778_2_001280	und fpat. Er will auf ihn	und spät. Er will auf ihn
Gesangbuch1778_2_001281	den Namen GÖttes fchrei-	den Namen Gottes schreiben
Gesangbuch1778_2_001282	ben, und feiner Stadt, die	und seiner Stadt, die
Gesangbuch1778_2_001283	er erwehlet hat. Vors Va-	er erwählt hat. Vor des Vaters
Gesangbuch1778_2_001284	ters Throne wird ihm vom	Thron wird ihm vom
Gesangbuch1778_2_001285	Sohne die Gnadenkrone des	Sohne die Gnadenkrone des
Gesangbuch1778_2_001286	Heils gefchenkt.	Heils geschenkt.
Gesangbuch1778_2_001287	2. O JEfu! hilf du mir	2. O Jesus! Hilf du mir
Gesangbuch1778_2_001288	felbt überwinden; wie leicht-	selbst überwinden; wie leicht
Gesangbuch1778_2_001289	lich finket doch mein Herz	sinkt doch mein Herz und Mut:
Gesangbuch1778_2_001290	und Muth: du kanft mich	Du kannst mich voll bereiten,
Gesangbuch1778_2_001291	vollbereiten, ftärken, grün-	stärken, gründen: Ach! Waffne
Gesangbuch1778_2_001292	den: ach! waffne mich zum	mich zum Siege durch dein Blut!

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001293	Siege durch dein Blut!
Gesangbuch1778_2_001294	du kanft den Schwachen
Gesangbuch1778_2_001295	gnug Kräfte machen, daß
Gesangbuch1778_2_001296	fie ftets wachen und fiegz
Gesangbuch1778_2_001297	reich find.
Gesangbuch1778_2_001298	<pb n="467b" src="467.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001299	908. Mel. 88.
Gesangbuch1778_2_001300	Sind wir fchwach, der
Gesangbuch1778_2_001301	HErr hat Stärke; find
Gesangbuch1778_2_001302	wir arm, der HErr ift
Gesangbuch1778_2_001303	reich. Wer ift unferm Köz
Gesangbuch1778_2_001304	nig gleich? unfer GOtt
Gesangbuch1778_2_001305	thut Wunderwerke. Sagt,
Gesangbuch1778_2_001306	ob der nicht helfen kan, dem
Gesangbuch1778_2_001307	die Himmel unterthan?
Gesangbuch1778_2_001308	909. Mel. 208.
Gesangbuch1778_2_001309	JEfu, meine Freude, mei-
Gesangbuch1778_2_001310	nes Herzens Weide,
Gesangbuch1778_2_001311	JEfu, meine Zier! ach wie
Gesangbuch1778_2_001312	lang, ach lange ift dem
Gesangbuch1778_2_001313	Herzen bange und verlangt
Gesangbuch1778_2_001314	nach dir! Gotteslamm,
Gesangbuch1778_2_001315	mein Bräutigam: aufler
Gesangbuch1778_2_001316	dir foll mir auf Erden nichts
Gesangbuch1778_2_001317	fonft lieber werden!
Gesangbuch1778_2_001318	2. Weg mit allen Schäz
Gesangbuch1778_2_001319	tzeu; du bleibft mein Erz
Gesangbuch1778_2_001320	götzen, JEfu, meine Luft!
Gesangbuch1778_2_001321	weg, ihr eitlen Ehren, ich
Gesangbuch1778_2_001322	mag euch nicht hören, bleibt
Gesangbuch1778_2_001323	mir unbewußt! Elend, Noth,
Gesangbuch1778_2_001324	Kreuz, Schmach und Tod
Gesangbuch1778_2_001325	foll mich, ob ich viel muß
Gesangbuch1778_2_001326	leiden, nicht von JEfu
Gesangbuch1778_2_001327	fcheiden.
Gesangbuch1778_2_001328	3. Unter feinem Schirz
Gesangbuch1778_2_001329	men bin ich vor den Stürz
Gesangbuch1778_2_001330	men aller Feinde frey; mag

Normalisierter Text
Du kannst den Schwachen genug Kräfte machen, dass sie stets wachen und siegreich sind.
<pb n="467b" src="467.jpg" />
908. Mel. 88.
Sind wir schwach, der Herr hat Stärke; sind wir arm, der Herr ist reich. Wer ist unserem König gleich? Unser Gott tut Wunderwerke. Sagt, ob der nicht helfen kann, dem die Himmel untertan? 909. Mel. 208.
Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesus, meine Zier! Ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! Gotteslamm, mein Bräutigam: Außer dir soll mir auf Erden nichts sonst lieber werden!
2. Weg mit allen Schätzen; du bleibst mein Ergötzen, Jesus, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren, ich mag euch nicht hören, bleibt mir unbewusst! Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesus scheiden.
3. Unter seinem Schirm bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei; mag

ID

Gesangbuch1778_2_001331
 Gesangbuch1778_2_001332
 Gesangbuch1778_2_001333
 Gesangbuch1778_2_001334
 Gesangbuch1778_2_001335
 Gesangbuch1778_2_001336
 Gesangbuch1778_2_001337
 Gesangbuch1778_2_001338
 Gesangbuch1778_2_001339
 Gesangbuch1778_2_001340
 Gesangbuch1778_2_001341
 Gesangbuch1778_2_001342
 Gesangbuch1778_2_001343
 Gesangbuch1778_2_001344
 Gesangbuch1778_2_001345
 Gesangbuch1778_2_001346
 Gesangbuch1778_2_001347
 Gesangbuch1778_2_001348
 Gesangbuch1778_2_001349
 Gesangbuch1778_2_001350
 Gesangbuch1778_2_001351
 Gesangbuch1778_2_001352
 Gesangbuch1778_2_001353
 Gesangbuch1778_2_001354
 Gesangbuch1778_2_001355
 Gesangbuch1778_2_001356
 Gesangbuch1778_2_001357
 Gesangbuch1778_2_001358
 Gesangbuch1778_2_001359
 Gesangbuch1778_2_001360
 Gesangbuch1778_2_001361
 Gesangbuch1778_2_001362
 Gesangbuch1778_2_001363
 Gesangbuch1778_2_001364
 Gesangbuch1778_2_001365
 Gesangbuch1778_2_001366
 Gesangbuch1778_2_001367
 Gesangbuch1778_2_001368

Diplomatische Transkription

doch Satan wittern, und
 lich fehr erbittern: mir feht
 JEfus bey; feine Macht
 hält mich in acht, ob
 gleich Sünd und Hölle
 fchre~~z~~
 <pb n="468a" src="468.jpg" />
 und dem Vertrauen auf GOtt. 449
 fchrecken, JEfus will mich
 decken.
 4. Weicht ihr Trauer~~z~~
 geifter! denn mein Freuden~~z~~
 meifter, JEfus, tritt her~~z~~
 ein; denen, die GOtt lie~~z~~
 ben, muß auch ihr betrü~~z~~
 ben felbft zum Segen feyn:
 duld ich fchon hier Spott
 und Hohn, dennoch bleibft
 du auch im Leide, JEfu,
 meine Freude!
 910. Mel. 116.
 JEfu! hilf fiegen, der du
 mich erkaufet: rette,
 wenn Fleisch und Blut, Sa~~z~~
 tan und Welt, mich zu be~~z~~
 rücken ganz grimmig an~~z~~
 laufet, oder auch fchmei~~z~~
 chelnd lich listig verftellt.
 Ach, laß mich fchmecken
 dein kräftig Verfühnen, und
 diß zu meiner Demüthi~~z~~
 gung dienen.
 2. JEfu! hilf fiegen,
 wenn in mir die Sünde,
 Eigenlieb, Hoffart und
 Mißgunft lich regt; wenn
 ich die Laft der Begierden
 empfinde, und lich mein tie~~z~~

Normalisierter Text

doch Satan wittern und
 sich sehr erbittern: Mir steht
 Jesus bei; seine Macht
 hält mich in Acht, ob
 gleich Sünde und Hölle
 schre-
 <pb n="468a" src="468.jpg" />
 und dem Vertrauen auf Gott. 449
 cken, Jesus will mich
 decken.
 4. Weicht, ihr Trauergeister!
 Denn mein Freudenmeister,
 Jesus, tritt herein;
 denen, die Gott lieben,
 muss auch ihr Betrüben
 selbst zum Segen sein:
 Dulde ich schon hier Spott
 und Hohn, dennoch bleibst
 du auch im Leide, Jesus,
 meine Freude!
 910. Mel. 116.
 Jesus! Hilf siegen, der du
 mich erkauf hast: Rette,
 wenn Fleisch und Blut, Satan
 und Welt, mich zu berücken
 ganz grimmig anläuft
 oder auch schmeichelnd
 sich listig verstellt.
 Ach, lass mich schmecken
 dein kräftiges Versöhnen,
 und dies zu meiner Demütigung
 dienen.
 2. Jesus! Hilf siegen,
 wenn in mir die Sünde,
 Eigenliebe, Hoffart und
 Missgunst sich regt; wenn
 ich die Last der Begierden
 empfinde und sich mein tiefes

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001369	fes Verderben darlegt: fo
Gesangbuch1778_2_001370	hilf, daß ich vor mir felbt
Gesangbuch1778_2_001371	mag erröthen, und durch
Gesangbuch1778_2_001372	dein Leiden mein fündig
Gesangbuch1778_2_001373	Fleifch tödten.
Gesangbuch1778_2_001374	3. JEFu! hilf fliegen,
Gesangbuch1778_2_001375	wenn alles verfchwindet,
Gesangbuch1778_2_001376	und ich mein Nichts und
Gesangbuch1778_2_001377	<pb n="468b" src="468.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001378	Verderben nur feh, wenn
Gesangbuch1778_2_001379	kein Vermögen zu beten fih
Gesangbuch1778_2_001380	findet, wenn ich bin, wie
Gesangbuch1778_2_001381	ein verfcheuchetes Reh; JEſ
Gesangbuch1778_2_001382	fu! fo wollft du im Grunde
Gesangbuch1778_2_001383	der Seelen mirs doch nicht
Gesangbuch1778_2_001384	laffen an Tröftungen fehlen.
Gesangbuch1778_2_001385	911. Mel. 223.
Gesangbuch1778_2_001386	Wer GOtt vertraut, hat
Gesangbuch1778_2_001387	wohl gebaut im Himmel
Gesangbuch1778_2_001388	und auf Erden; wer fih
Gesangbuch1778_2_001389	verläßt auf JEFum Chrif,
Gesangbuch1778_2_001390	dem muß der Himmel werſ
Gesangbuch1778_2_001391	den: darum auf dich all
Gesangbuch1778_2_001392	Hoffnung ich ganz veft und
Gesangbuch1778_2_001393	fteif thu fetzen, HErr JEFu
Gesangbuch1778_2_001394	Chrift! mein Troft du biſt
Gesangbuch1778_2_001395	in aller Noth und Schmerſ
Gesangbuch1778_2_001396	zen.
Gesangbuch1778_2_001397	2. Und wenns gleich wär
Gesangbuch1778_2_001398	dem Teufel fehr und aller
Gesangbuch1778_2_001399	Welt zuwider; dennoch fo
Gesangbuch1778_2_001400	biſt du JEFus Chrif, der
Gesangbuch1778_2_001401	ſie all' ſchlägt darnieder:
Gesangbuch1778_2_001402	und wenn ich dich nur hab
Gesangbuch1778_2_001403	um mich, mit deinem Geift
Gesangbuch1778_2_001404	und Gnaden; fo kan fürſ
Gesangbuch1778_2_001405	wahr mir ganz und gar
Gesangbuch1778_2_001406	wed'r Tod noch Teufel

Normalisierter Text
Verderben darlegt: So
hilf, dass ich vor mir selbst
mag erröten und durch
dein Leiden mein sündiges
Fleisch töten.
3. Jesus! Hilf siegen,
wenn alles verschwindet
und ich mein Nichts und
<pb n="468b" src="468.jpg" />
Verderben nur sehe, wenn
kein Vermögen zu beten sich
findet, wenn ich bin wie
ein verscheuchtes Reh; Jesus!
So wolltest du im Grunde
der Seelen mir es doch nicht
lassen an Tröstungen fehlen.
911. Mel. 223.
Wer Gott vertraut, hat
wohl gebaut im Himmel
und auf Erden; wer sich
verlässt auf Jesus Christ,
dem muss der Himmel werden:
Darum auf dich alle
Hoffnung ich ganz fest und
steif tue setzen, Herr Jesus
Christ! Mein Trost du bist
in aller Not und Schmerzen.
2. Und wenn es gleich wär
dem Teufel sehr und aller
Welt zuwider; dennoch so
bist du Jesus Christ, der
sie all schlägt darnieder:
Und wenn ich dich nur habe
um mich, mit deinem Geist
und Gnaden; so kann fürwahr
mir ganz und gar weder
Tod noch Teufel schaden.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001407	fchaden.	
Gesangbuch1778_2_001408	3. Dein tröst ich mich	3. Dein tröst ich mich
Gesangbuch1778_2_001409	ganz ficherlich; denn du	ganz sicherlich; denn du
Gesangbuch1778_2_001410	kanft mir wohl geben was	kannst mir wohl geben, was
Gesangbuch1778_2_001411	mir ift Noth, du treuer	mir Not ist, du treuer
Gesangbuch1778_2_001412	GOtt, in dief'm und jenem	Gott, in diesem und jenem
Gesangbuch1778_2_001413	Leben. Gib wahre Reu,	Leben. Gib wahre Reue,
Gesangbuch1778_2_001414	mein Herz erneu, errette	mein Herz erneu, errette
Gesangbuch1778_2_001415	Leib und Seele. Ach! höre,	Leib und Seele. Ach! Höre,
Gesangbuch1778_2_001416	F f HErr!	F f Herr!
Gesangbuch1778_2_001417	<pb n="469a" src="469.jpg" />	<pb n="469a" src="469.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001418	450 Von der Freudigkeit des Glaubens	450 Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_2_001419	HErr! diß mein Begehr,	Herr! Dies mein Begehr,
Gesangbuch1778_2_001420	und laß mein Bitt' uicht	und lass meine Bitte nicht
Gesangbuch1778_2_001421	fehlen.	fehlen.
Gesangbuch1778_2_001422	912. Mel. 106.	912. Mel. 106.
Gesangbuch1778_2_001423	Solt er was fagen und	Sollte er was sagen und
Gesangbuch1778_2_001424	nicht halten? folt er	nicht halten? Sollte er
Gesangbuch1778_2_001425	was reden und nicht thun?	was reden und nicht tun?
Gesangbuch1778_2_001426	kan auch der Wahrheit	Kann auch der Wahrheit
Gesangbuch1778_2_001427	Kraft veralten? kan auch	Kraft veralten? Kann auch
Gesangbuch1778_2_001428	fein wallend Herze ruhn?	sein wallendes Herz ruhn?
Gesangbuch1778_2_001429	ach nein! fein Wort fteht	Ach nein! Sein Wort steht
Gesangbuch1778_2_001430	fellenvelt; wohl dem, der	felsenfest; wohl dem, der
Gesangbuch1778_2_001431	fich auf ihn verläßt!	sich auf ihn verläßt!
Gesangbuch1778_2_001432	2. Drum leg ich mich	2. Darum leg ich mich
Gesangbuch1778_2_001433	in deine Wunden, HErr	in deine Wunden, Herr
Gesangbuch1778_2_001434	JEfu Chrift! und bitte dich:	Jesus Christ! und bitte dich:
Gesangbuch1778_2_001435	laß mich in gut und-böfen	Lass mich in guten und bösen
Gesangbuch1778_2_001436	Stunden bey dir beharren	Stunden bei dir beharren
Gesangbuch1778_2_001437	veltiglich; ja laß mich mit	festiglich; ja lass mich mit
Gesangbuch1778_2_001438	Zufriedenheit in dir vollen-	Zufriedenheit in dir vollenden
Gesangbuch1778_2_001439	den meine Zeit.	meine Zeit.
Gesangbuch1778_2_001440	913. Mel. 68.	913. Mel. 68.
Gesangbuch1778_2_001441	HErr! der du mich führft,	Herr! Der du mich führst
Gesangbuch1778_2_001442	und mein Thun regirft,	und mein Tun regierst,
Gesangbuch1778_2_001443	ohne dich kan nichts gelin-	ohne dich kann nichts gelingen;
Gesangbuch1778_2_001444	gen; fndern Wollen und	sondern Wollen und

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001445	Vollbringen, wenn was foll
Gesangbuch1778_2_001446	gedeihn, kommt von dir
Gesangbuch1778_2_001447	allein.
Gesangbuch1778_2_001448	2. Wahrlich, wenn ich
Gesangbuch1778_2_001449	mir dankbarlich vor dir alle
Gesangbuch1778_2_001450	deine Wunderwege mit mir
Gesangbuch1778_2_001451	Armen überlege, feit ich
Gesangbuch1778_2_001452	deine bin; fo erftaunt mein
Gesangbuch1778_2_001453	Sinn.
Gesangbuch1778_2_001454	3. In dir will ich nun
Gesangbuch1778_2_001455	zuverfichtlich ruhñ, fo wird
Gesangbuch1778_2_001456	<pb n="469b" src="469.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001457	mich kein Leid mehr quã
Gesangbuch1778_2_001458	len, fo wird mir kein Gu
Gesangbuch1778_2_001459	tes fehlen: mein Immanuel,
Gesangbuch1778_2_001460	fegne meine Seel!
Gesangbuch1778_2_001461	914. Mel. 157.
Gesangbuch1778_2_001462	Warum folt ich mich dann
Gesangbuch1778_2_001463	grãmen? hab ich doch
Gesangbuch1778_2_001464	Chriftum noch, wer will mir
Gesangbuch1778_2_001465	den nehmen? wer will mir
Gesangbuch1778_2_001466	den Himmel rauben, den
Gesangbuch1778_2_001467	mir fchon GOttes Sohn
Gesangbuch1778_2_001468	beygelegt im Glauben?
Gesangbuch1778_2_001469	2. Satan, Welt, und
Gesangbuch1778_2_001470	ihre Rotten, können mir
Gesangbuch1778_2_001471	nichts mehr hier thun, als
Gesangbuch1778_2_001472	meiner fpotten: laß fie fpot
Gesangbuch1778_2_001473	ten, laß fie lachen! GOtt,
Gesangbuch1778_2_001474	mein Heil, wird in Eil fie
Gesangbuch1778_2_001475	zu Schanden machen,
Gesangbuch1778_2_001476	3. Unverzagt und ohne
Gesangbuch1778_2_001477	Grauen foll ein Chrifft,
Gesangbuch1778_2_001478	wo er ift, ftets fich laffen
Gesangbuch1778_2_001479	fchauen: wolt ihn auch der
Gesangbuch1778_2_001480	Tod aufreiben; foll der
Gesangbuch1778_2_001481	Muth dennoch gut und fein
Gesangbuch1778_2_001482	ftille bleiben.

Normalisierter Text
Vollbringen, wenn was soll
gedeihen, kommt von dir
allein.
2. Wahrlich, wenn ich
mir dankbar vor dir alle
deine Wunderwege mit mir
Armen überlege, seit ich
deine bin; so erstaunt mein
Sinn.
3. In dir will ich nun
zuversichtlich ruhñ, so wird
<pb n="469b" src="469.jpg" />
mich kein Leid mehr quãlen,
so wird mir kein Gutes
fehlen: Mein Immanuel,
segne meine Seele!
914. Mel. 157.
Warum sollte ich mich dann
grãmen? Habe ich doch
Christum noch, wer will mir
den nehmen? Wer will mir
den Himmel rauben, den
mir schon Gottes Sohn
beigelegt im Glauben?
2. Satan, Welt und
ihre Rotten können mir
nichts mehr hier tun, als
meiner spotten: Lass sie spotten,
lass sie lachen! Gott,
mein Heil, wird in Eil sie
zuschanden machen.
3. Unverzagt und ohne
Grauen soll ein Christ,
wo er ist, stets sich lassen
schauen: Wollte ihn auch der
Tod aufreiben; soll der
Mut dennoch gut und fein
stille bleiben.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001483	4. Kan uns doch kein	4. Kann uns doch kein
Gesangbuch1778_2_001484	Tod nicht tödten; fondern	Tod nicht töten; sondern
Gesangbuch1778_2_001485	reißt unfern Geift aus viel	reißt unsern Geist aus viel
Gesangbuch1778_2_001486	taufend Nöthen, fchleußt	tausend Nöten, schließt
Gesangbuch1778_2_001487	das Thor der bitterm Lei-	das Tor der bitterm Leiden
Gesangbuch1778_2_001488	den, und macht Bahn, daß	und macht Bahn, dass
Gesangbuch1778_2_001489	man kan gehn zun Himmels-	man kann gehen zu den Himmelsfreuden.
Gesangbuch1778_2_001490	freuden.	
Gesangbuch1778_2_001491	5. Was find dieses Le-	5. Was sind dieses Lebens
Gesangbuch1778_2_001492	bens Güter? eine Hand	Güter? Eine Hand
Gesangbuch1778_2_001493	voller Sand, Kummer der	voller Sand, Kummer der
Gesangbuch1778_2_001494	Gemüther: dort, dort find	Gemüter: Dort, dort sind
Gesangbuch1778_2_001495	die	die
Gesangbuch1778_2_001496	<pb n="470a" src="470.jpg" />	<pb n="470a" src="470.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001497	und dem Vertrauen auf GOtt. 451	und dem Vertrauen auf Gott. 451
Gesangbuch1778_2_001498	die edlen Gaben, da mein	die edlen Gaben, da mein
Gesangbuch1778_2_001499	Hirt, Chriftus, wird mich	Hirt, Christus, wird mich
Gesangbuch1778_2_001500	ohn Ende laben.	ohne Ende laben.
Gesangbuch1778_2_001501	6. HErr, mein Hirt,	6. Herr, mein Hirt,
Gesangbuch1778_2_001502	Brunn aller Freuden! du	Brunnen aller Freuden! Du
Gesangbuch1778_2_001503	bift mein, ich bin dein,	bist mein, ich bin dein,
Gesangbuch1778_2_001504	niemand kan uns scheiden;	niemand kann uns scheiden;
Gesangbuch1778_2_001505	ich bin dein, weil du dein	ich bin dein, weil du dein
Gesangbuch1778_2_001506	Leben und dein Blut mir	Leben und dein Blut mir
Gesangbuch1778_2_001507	zu gut in den Tod gegeben:	zugut in den Tod gegeben:
Gesangbuch1778_2_001508	7. Du bift mein, weil	7. Du bist mein, weil
Gesangbuch1778_2_001509	ich dich falle, und dich nicht	ich dich fasse und dich nicht,
Gesangbuch1778_2_001510	o mein Licht! aus dem Her-	o mein Licht! aus dem Herzen
Gesangbuch1778_2_001511	zen laffe. Laß mich, laß	lasse. Lass mich, lass
Gesangbuch1778_2_001512	mich hin gelangen, da du	mich hin gelangen, da du
Gesangbuch1778_2_001513	mich und ich dich ewig werd	mich und ich dich ewig werde
Gesangbuch1778_2_001514	umfangen.	umfangen.
Gesangbuch1778_2_001515	915. Mel. 162.	915. Mel. 162.
Gesangbuch1778_2_001516	Auf, hinauf zu deiner	Auf, hinauf zu deiner
Gesangbuch1778_2_001517	Freude, meine Seele,	Freude, meine Seele,
Gesangbuch1778_2_001518	Herz und Sinn! weg, hin-	Herz und Sinn! Weg, hinweg
Gesangbuch1778_2_001519	weg mit deinem Leide, hin	mit deinem Leide, hin
Gesangbuch1778_2_001520	zu deinem JEfu hin: er ift	zu deinem Jesus hin: Er ist

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001521	dein Schatz, JEfus ift dein
Gesangbuch1778_2_001522	einzig Leben; will die Welt
Gesangbuch1778_2_001523	kein'n Ort dir geben: bey
Gesangbuch1778_2_001524	ihm ift Platz.
Gesangbuch1778_2_001525	2. Vefft, fein vefft dich
Gesangbuch1778_2_001526	angehalten, an die ftarke
Gesangbuch1778_2_001527	Jefustreu! laß du, laß du,
Gesangbuch1778_2_001528	ihn nur walten: feine Güt
Gesangbuch1778_2_001529	ift täglich neu, er meint es
Gesangbuch1778_2_001530	gut: wenn die Feinde dich
Gesangbuch1778_2_001531	anfallen, müffen fie zurücke
Gesangbuch1778_2_001532	prallen, hab guten Muth!
Gesangbuch1778_2_001533	3. Geh nur, geh in deine
Gesangbuch1778_2_001534	Kammer; *) JEFu Herz ift
Gesangbuch1778_2_001535	aufgethan: klag und fag ihm
Gesangbuch1778_2_001536	<pb n="470b" src="470.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001537	deinen Jammer, fchreye ihn
Gesangbuch1778_2_001538	um Hülfe an; er fteht dir
Gesangbuch1778_2_001539	bey: wenn dich alle Men
Gesangbuch1778_2_001540	fchen haffen, kan und will
Gesangbuch1778_2_001541	er dich nicht laffen; das
Gesangbuch1778_2_001542	glaube frey. *)Matth. 6, 6.
Gesangbuch1778_2_001543	4. Hoch, fo hoch du kanft,
Gesangbuch1778_2_001544	erhebe deine Sinnen von
Gesangbuch1778_2_001545	der Erd! fchwinge dich zum
Gesangbuch1778_2_001546	HErrn, und lebe ihm allein;
Gesangbuch1778_2_001547	er ift es werth! dein JE
Gesangbuch1778_2_001548	fus ift, der um dich fo treu
Gesangbuch1778_2_001549	lich wirbet, und für dich
Gesangbuch1778_2_001550	aus Liebe ftirbet, drum du
Gesangbuch1778_2_001551	fein bift.
Gesangbuch1778_2_001552	5. Auf, hinauf! das
Gesangbuch1778_2_001553	droben fuche, trachte doch
Gesangbuch1778_2_001554	allein dahin, wo dein
Gesangbuch1778_2_001555	JEfus; und verfluche al
Gesangbuch1778_2_001556	len fchnöden Sündenfinn.
Gesangbuch1778_2_001557	Zum Himmel zu! Welt und
Gesangbuch1778_2_001558	Erde muß verfchwinden,

Normalisierter Text
dein Schatz, Jesus ist dein
einziges Leben; will die Welt
keinen Ort dir geben: Bei
ihm ist Platz.
2. Fest, fein fest dich
angehalten an die starke
Jesustreu! Lass du, lass du,
ihn nur walten: Seine Güte
ist täglich neu, er meint es
gut: Wenn die Feinde dich
anfallen, müssen sie zurückprallen,
habe guten Mut!
3. Geh nur, geh in deine
Kammer; *) Jesu Herz ist
aufgetan: Klag und sag ihm
<pb n="470b" src="470.jpg" />
deinen Jammer, schreie ihn
um Hilfe an; er steht dir
bei: Wenn dich alle Menschen
hassen, kann und will
er dich nicht lassen; das
glaube frei. *)Matth. 6, 6.
4. Hoch, so hoch du kannst,
erhebe deine Sinne von
der Erd! Schwinge dich zum
Herrn und lebe ihm allein;
er ist es wert! Dein Jesus
ist, der um dich so treulich
wirbt und für dich aus Liebe
stirbt, darum du sein bist.
5. Auf, hinauf! Das
Droben suche, trachte doch
allein dahin, wo dein
Jesus; und verfluche allen
schnöden Sündensinn.
Zum Himmel zu! Welt und
Erde muss verschwinden,
nur bei Jesus ist zu finden

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001559	nur bey JEFu ift zu finden	die wahre Ruh.
Gesangbuch1778_2_001560	die wahre Ruh.	916. Mel. 106.
Gesangbuch1778_2_001561	916. Mel. 106.	Um mich habe ich mich ausbekümmert
Gesangbuch1778_2_001562	Um mich hab ich mich aus	und alle
Gesangbuch1778_2_001563	bekümmert, und alle	Sorge auf Gott gelegt:
Gesangbuch1778_2_001564	Sorg auf GOtt gelegt:	Würde Erd und Himmel auch
Gesangbuch1778_2_001565	würd Erd und Himmel auch	zertrümmert, so weiß ich
Gesangbuch1778_2_001566	zertrümmert, fo weiß ich	doch, dass er mich trägt;
Gesangbuch1778_2_001567	doch, daß er mich trägt;	und habe ich meinen treuen
Gesangbuch1778_2_001568	und hab ich meinen treuen	Gott, so frage ich nichts
Gesangbuch1778_2_001569	GOtt, fo frag ich nichts	nach Not und Tod.
Gesangbuch1778_2_001570	nach Noth und Tod.	917. Mel. 19.
Gesangbuch1778_2_001571	917. Mel. 19.	Sollte es gleich bisweilen
Gesangbuch1778_2_001572	Solt es gleich bisweilen	scheinen, als verliefse Gott
Gesangbuch1778_2_001573	fscheinen, als verliefse	F f 2 GOtt
Gesangbuch1778_2_001574	F f 2 GOtt	
Gesangbuch1778_2_001575		
Gesangbuch1778_2_001576	<pb n="471a" src="471.jpg" />	<pb n="471a" src="471.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001577	452 Von der Freudigkeit des Glaubens	452 Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_2_001578	GOtt die Seinen; ey fo	Gott die Seinen; ja so
Gesangbuch1778_2_001579	weiß und glaub ich diß:	weiß und glaub ich dies:
Gesangbuch1778_2_001580	er hilft endlich doch gewiß.	er hilft doch endlich gewiss.
Gesangbuch1778_2_001581	2. Hülfe, die er aufge=	2. Hilfe, die er aufgeschoben,
Gesangbuch1778_2_001582	fschoben, hat er drum nicht	hat er darum nicht
Gesangbuch1778_2_001583	aufgehoben: hilft er nicht	aufgehoben: hilft er nicht
Gesangbuch1778_2_001584	zu jeder Friift, hilft er doch,	zu jeder Frist, hilft er doch,
Gesangbuch1778_2_001585	wenns nöthig ift.	wenn es nötig ist.
Gesangbuch1778_2_001586	3. Seiner kan ich mich	3. Ich kann mich seiner
Gesangbuch1778_2_001587	getröfien, wenn die Noth	trösten, wenn die Not
Gesangbuch1778_2_001588	am allergrößten: er ift ge=	am allergrößten: er ist gegen
Gesangbuch1778_2_001589	gen mich, fein Kind, mehr	mich, sein Kind, mehr
Gesangbuch1778_2_001590	als väterlich gefinnt.	als väterlich gesinnt.
Gesangbuch1778_2_001591	918. Mel. 234.	918. Mel. 234.
Gesangbuch1778_2_001592	Der Vater hat im Sohn	Der Vater hat im Sohn
Gesangbuch1778_2_001593	uns lieb, und alles uns	uns lieb und alles uns
Gesangbuch1778_2_001594	mit ihm gegeben: der Sohn	mit ihm gegeben: der Sohn
Gesangbuch1778_2_001595	liebt uns mit einem Trieb,	liebt uns mit einem Trieb,
Gesangbuch1778_2_001596	der ihn gekoftet hat fein	der ihn sein Leben gekostet

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001597	Leben. Und wie der Vater
Gesangbuch1778_2_001598	auferweckt; fo machet auch
Gesangbuch1778_2_001599	der Sohn lebendig; daher,
Gesangbuch1778_2_001600	wer Chriftum recht ge=
Gesangbuch1778_2_001601	fchmeckt, der wird nicht
Gesangbuch1778_2_001602	leicht von ihm abwendig.
Gesangbuch1778_2_001603	Drum bleibt der Jünger
Gesangbuch1778_2_001604	Plan: auf ihn kommt al=
Gesangbuch1778_2_001605	les an! und wer fich ihm
Gesangbuch1778_2_001606	kan überlaffen, krigt immer
Gesangbuch1778_2_001607	durch fein Blut im Glau=
Gesangbuch1778_2_001608	ben neuen Mnth, noch ve=
Gesangbuch1778_2_001609	ftern Fuß in ihm zu fallen.
Gesangbuch1778_2_001610	919. Mel. 67.
Gesangbuch1778_2_001611	Es bleibt dabey, daß nur
Gesangbuch1778_2_001612	Ein Heiland fey, deß
Gesangbuch1778_2_001613	Rath und That in allen
Gesangbuch1778_2_001614	Fällen wichtig, und deffen
Gesangbuch1778_2_001615	<pb n="471b" src="471.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001616	Weg und Führung immer
Gesangbuch1778_2_001617	richtig, bey dem man findt
Gesangbuch1778_2_001618	die recht und wahre Treu:
Gesangbuch1778_2_001619	es bleibt dabey.
Gesangbuch1778_2_001620	2. So fpricht der Glaub,
Gesangbuch1778_2_001621	und hält es nicht für Raub,
Gesangbuch1778_2_001622	der Glaube, fo in fchwachen
Gesangbuch1778_2_001623	Herzen thronet, und in dem
Gesangbuch1778_2_001624	Thal der Niedrigkeiten woh=
Gesangbuch1778_2_001625	net, wobey man fich fo ger=
Gesangbuch1778_2_001626	ne legt in Staub; o felger
Gesangbuch1778_2_001627	Glaub!
Gesangbuch1778_2_001628	3. Kanft du das wol?
Gesangbuch1778_2_001629	bift du des Glaubens voll?
Gesangbuch1778_2_001630	mein Herz! wie ftehts? bift
Gesangbuch1778_2_001631	du ein Würmlein worden?
Gesangbuch1778_2_001632	gehöreft du in der Elenden
Gesangbuch1778_2_001633	Orden, da man fich nur
Gesangbuch1778_2_001634	der Ohnmacht rühmen foll?

Normalisierter Text
hat. Und wie der Vater
auferweckt; so macht auch
der Sohn lebendig; daher,
wer Christus recht erfahren
hat, der wird nicht
leicht von ihm abwendig.
Darum bleibt der JüngerPlan:
auf ihn kommt alles
an! Und wer sich ihm
überlassen kann, kriegt immer
durch sein Blut im Glauben
neuen Mut, noch festeren
Fuß in ihm zu fassen.
919. Mel. 67.
Es bleibt dabei, dass nur
Ein Heiland sei, dessen
Rat und Tat in allen
Fällen wichtig und dessen
<pb n="471b" src="471.jpg" />
Weg und Führung immer
richtig, bei dem man findet
die recht und wahre Treu:
es bleibt dabei.
2. So spricht der Glaube
und hält es nicht für Raub,
der Glaube, so in schwachen
Herzen thront und in dem
Tal der Niedrigkeiten wohnt,
wobei man sich so gerne
in Staub legt; o seliger
Glaube!
3. Kannst du das wohl?
Bist du voller Glauben?
Mein Herz! Wie stehts? Bist
du ein Würmchen worden?
Gehörst du zum Orden der
Elenden, da man sich nur
der Ohnmacht rühmen soll?

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001635	was denkft du wol?
Gesangbuch1778_2_001636	4. Ich wolte gern, ich
Gesangbuch1778_2_001637	bin davon nicht fern; ich
Gesangbuch1778_2_001638	weiß, ich kans, obgleich mit
Gesangbuch1778_2_001639	Beugung, fagen, ein wenig
Gesangbuch1778_2_001640	weiß ich auch vom gläubgen
Gesangbuch1778_2_001641	Wagen; zwar nicht aus
Gesangbuch1778_2_001642	mir, ich föhl die Kraft des
Gesangbuch1778_2_001643	HErrn: drum wolt ich gern.
Gesangbuch1778_2_001644	5. So fchlecht ich bin,
Gesangbuch1778_2_001645	fo ift doch das mein Sinn:
Gesangbuch1778_2_001646	ich will um ihn Gut, Leib
Gesangbuch1778_2_001647	und Leben wagen; ich will
Gesangbuch1778_2_001648	nicht Fleisch noch Creaturen
Gesangbuch1778_2_001649	fragen; ich geb mich ihm zu
Gesangbuch1778_2_001650	allem willig hin, fo fteht
Gesangbuch1778_2_001651	mein Sinn.
Gesangbuch1778_2_001652	6. Es bleibt dabey! ich
Gesangbuch1778_2_001653	halte ihn für treu, ich kenn
Gesangbuch1778_2_001654	ihn ja, den Alten auffer
Gesangbuch1778_2_001655	Jah=
Gesangbuch1778_2_001656	<pb n="472a" src="472.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001657	und dem Vertrauen auf GOtt. 453
Gesangbuch1778_2_001658	Jahren; ich hab ihn lieb,
Gesangbuch1778_2_001659	ich habe Kraft erfahren, die
Gesangbuch1778_2_001660	fich beweift, fo oft, fo man=
Gesangbuch1778_2_001661	cherley: es bleibt dabey!
Gesangbuch1778_2_001662	920. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_001663	Der Glaube bricht durch
Gesangbuch1778_2_001664	Stahl und Stein, und
Gesangbuch1778_2_001665	kan die Allmacht fallen; der
Gesangbuch1778_2_001666	Glaube wirket all's allein,
Gesangbuch1778_2_001667	wenn wir ihn walten laffen.
Gesangbuch1778_2_001668	Wenn einer nichts als glau=
Gesangbuch1778_2_001669	ben kan, fo kan er alles
Gesangbuch1778_2_001670	machen; der Erden Kräfte
Gesangbuch1778_2_001671	fieht er an, als ganz ge=
Gesangbuch1778_2_001672	ringe Sachen.

Normalisierter Text
Was denkst du wohl?
4. Ich wollte gern, ich
bin davon nicht fern; ich
weiß, ich kann es, obgleich mit
Demut, sagen, ein wenig
weiß ich auch vom gläubigen
Wandel; zwar nicht aus
mir, ich föhl die Kraft des
Herrn: darum wollte ich gern.
5. So schlecht ich bin,
so ist doch das mein Sinn:
ich will um ihn Gut, Leib
und Leben wagen; ich will
nicht Fleisch noch Kreaturen
fragen; ich geb mich ihm zu
allem willig hin, so steht
mein Sinn.
6. Es bleibt dabei! Ich
halte ihn für treu, ich kenn
ihn ja, den Uralten außer
Jah-
<pb n="472a" src="472.jpg" />
und dem Vertrauen auf Gott. 453
Jahren; ich hab ihn lieb,
ich habe Kraft erfahren, die
sich beweist, so oft, so mancherlei:
es bleibt dabei!
920. Mel. 166.
Der Glaube bricht durch
Stahl und Stein und
kann die Allmacht fassen; der
Glaube wirkt alles allein,
wenn wir ihn walten lassen.
Wenn einer nichts als glauben
kann, so kann er alles
machen; die Kräfte der Erde
sieht er an als ganz geringe
Dinge.

ID

Gesangbuch1778_2_001673
 Gesangbuch1778_2_001674
 Gesangbuch1778_2_001675
 Gesangbuch1778_2_001676
 Gesangbuch1778_2_001677
 Gesangbuch1778_2_001678
 Gesangbuch1778_2_001679
 Gesangbuch1778_2_001680
 Gesangbuch1778_2_001681
 Gesangbuch1778_2_001682
 Gesangbuch1778_2_001683
 Gesangbuch1778_2_001684
 Gesangbuch1778_2_001685
 Gesangbuch1778_2_001686
 Gesangbuch1778_2_001687
 Gesangbuch1778_2_001688
 Gesangbuch1778_2_001689
 Gesangbuch1778_2_001690
 Gesangbuch1778_2_001691
 Gesangbuch1778_2_001692
 Gesangbuch1778_2_001693
 Gesangbuch1778_2_001694
 Gesangbuch1778_2_001695
 Gesangbuch1778_2_001696
 Gesangbuch1778_2_001697
 Gesangbuch1778_2_001698
 Gesangbuch1778_2_001699
 Gesangbuch1778_2_001700
 Gesangbuch1778_2_001701
 Gesangbuch1778_2_001702
 Gesangbuch1778_2_001703
 Gesangbuch1778_2_001704
 Gesangbuch1778_2_001705
 Gesangbuch1778_2_001706
 Gesangbuch1778_2_001707
 Gesangbuch1778_2_001708
 Gesangbuch1778_2_001709
 Gesangbuch1778_2_001710

Diplomatische Transkription

2. Die Zeugen JEfu, die
 vordem auch Glaubenshel=
 den waren, hat man in
 Armuth wandeln fehn, in
 Trübfal und Gefahren; und
 deß die Welt nicht würdig
 war, der ift im Elend gan=
 gen, den Fürften über GOt=
 tes Schaar hat man ans
 Kreuz gehangen.
 3. Wir freuen uns der
 Tapferkeit der Streiter un=
 lers Fürften, Trotz aller der
 Verwegenheit, nach ihrem
 Blut zu dürften! wie gut
 und ficher dient fichs nicht
 dem ewigen Monarchen:
 im Feuer ift er Zuverficht,
 vors Waffer baut er Archen.
 4. Drum wolln wir un=
 ter feinem Schutz, den
 Satan zu vertreiben, und
 feinem Hohngeschrey zum
 <pb n="472b" src="472.jpg" />
 Trutz, mit unfern Vätern
 glauben. Wenn man den
 HErrn zum Beyftand hat,
 unds Herz voll feiner Freu=
 den, fo läßt fichs auch durch
 feine Gnad um Seinetwil=
 len leiden.
 921. Mel. 92.
 Auf unfers Lammes Wun=
 desblut da wagen fich
 die Kriege gut, die Kriege
 unfers HErrn: gehts gleich
 durch manche enge Bahn,
 wo man nicht vor fich fe=

Normalisierter Text

2. Die Zeugen Jesu, die
 einst auch Glaubenshelden
 waren, hat man in
 Armut wandeln sehen, in
 Trübsal und Gefahren; und
 dessen die Welt nicht würdig
 war, der ist im Elend gegangen,
 den Fürsten über Gottes
 Schar hat man ans
 Kreuz gehangen.
 3. Wir freuen uns der
 Tapferkeit der Streiter unsers
 Fürsten, trotz aller
 Verwegenheit, nach ihrem
 Blut zu dürsten! Wie gut
 und sicher dient es sich nicht
 dem ewigen Monarchen:
 im Feuer ist er Zuversicht,
 vors Wasser baut er Archen.
 4. Darum wollen wir unter
 seinem Schutz, den
 Satan zu vertreiben, und
 seinem Hohngeschrei zum
 <pb n="472b" src="472.jpg" />
 Trotz, mit unseren Vätern
 glauben. Wenn man den
 Herrn zum Beistand hat
 und das Herz voll seiner Freuden,
 so lässt es sich auch durch
 seine Gnad um Seinetwillen
 leiden.
 921. Mel. 92.
 Auf unseres Lammes Wundenblut
 da wagen sich
 die Krieger gut, die Krieger
 unseres Herrn: geht es gleich
 durch manche enge Bahn,
 wo man nicht vor sich sehen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001711	hen kan; geht JEfus, man	kann; geht Jesus, geht
Gesangbuch1778_2_001712	geht gern.	man gern.
Gesangbuch1778_2_001713	2. Wird uns gleich oft	2. Wird uns gleich oft
Gesangbuch1778_2_001714	das Herze fchwer, und denkt:	das Herz schwer und denkt:
Gesangbuch1778_2_001715	wenns durchgeglaubet wär	wenn es durchgeglaubt wär
Gesangbuch1778_2_001716	durch alles Ungefütüm! fo	durch alles Ungestüm! So
Gesangbuch1778_2_001717	fehn wir auf das Haupt hin=	sehen wir auf das Haupt hinauf;
Gesangbuch1778_2_001718	an; das Lämmlein fchwingt	das Lämmlein schwingt
Gesangbuch1778_2_001719	die Siegesfahn: wir gehn	die Siegesfahne: wir gehen
Gesangbuch1778_2_001720	getroft mit ihm.	getrost mit ihm.
Gesangbuch1778_2_001721	922. Mel. 209.	922. Mel. 209.
Gesangbuch1778_2_001722	Sein Häuflein ift geringe,	Sein Häuflein ist gering,
Gesangbuch1778_2_001723	daß es verginge, wenns	dass es vergehen würde, wenn
Gesangbuch1778_2_001724	nicht fo vefte hinge an fei=	es nicht so fest hinge an seinem
Gesangbuch1778_2_001725	nem Haupt; es wären viele	Haupt; es wären ihm
Gesangbuch1778_2_001726	Dinge ihm fchon geraubt:	schon viele Dinge geraubt:
Gesangbuch1778_2_001727	fo thuts oft Heldenfprünge	so vollbringt es oft Heldensprünge
Gesangbuch1778_2_001728	und Adlersfchwünge; und	und Adlersschwünge;
Gesangbuch1778_2_001729	das ift fein Gefuge: ge=	und das ist seine Art: geliebt!
Gesangbuch1778_2_001730	liebt! geglaubt!	geglaubt!
Gesangbuch1778_2_001731	923. Mel. 205.	923. Mel. 205.
Gesangbuch1778_2_001732	Lamm und Haupt! es fey	Lamm und Haupt! Es sei
Gesangbuch1778_2_001733	geglaubt, und alles auf	geglaubt, und alles auf
Gesangbuch1778_2_001734	Ff 3 die	Ff 3 die
Gesangbuch1778_2_001735	<pb n="473a" src="473.jpg" />	<pb n="473a" src="473.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001736	454 Von der Freudigkeit des Glaubens	454 Von der Freudigkeit des Glaubens
Gesangbuch1778_2_001737	die Gnad gewagt: gar nichts	die Gnad gewagt: gar nichts
Gesangbuch1778_2_001738	fehn, und kindlich flehn, und	sehen und kindlich flehen und
Gesangbuch1778_2_001739	dem vertraun, ders zuge=	dem vertrauen, der es zugesagt
Gesangbuch1778_2_001740	lagt; das ift deiner Leute	hat; das ist deiner Leute
Gesangbuch1778_2_001741	Stärk, das fey auch mein	Stärke, das sei auch mein
Gesangbuch1778_2_001742	Tagewerk, daß ich auf der	Tagewerk, dass ich auf der
Gesangbuch1778_2_001743	Gnade fteh, wüßt ich auch	Gnade stehe, wüsste ich auch
Gesangbuch1778_2_001744	nicht, wo ich geh.	nicht, wohin ich gehe.
Gesangbuch1778_2_001745	924. Mel. 16.	924. Mel. 16.
Gesangbuch1778_2_001746	Das heißt feine Probe	Das heißt, seine Probe
Gesangbuch1778_2_001747	machen, ob man vef	machen, ob man fest
Gesangbuch1778_2_001748	im Glauben fteht? wenn	im Glauben steht? Wenn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001749	man in den fchwerften Sa=	man in den schwersten Sachen
Gesangbuch1778_2_001750	chen wie ein Kind dem	wie ein Kind dem
Gesangbuch1778_2_001751	HErrn nachgeht.	Herrn nachgeht.
Gesangbuch1778_2_001752	2. O wie fchön ifts dann	2. O wie schön ist es dann
Gesangbuch1778_2_001753	zu fehen, was der Glaub	zu sehen, was der Glaube
Gesangbuch1778_2_001754	an ihn gewinnt, wenn wir	an ihm gewinnt, wenn wir
Gesangbuch1778_2_001755	follen Wege gehen, die wir	Wege gehen sollen, die wir
Gesangbuch1778_2_001756	nicht gewohnet find.	nicht gewohnt sind.
Gesangbuch1778_2_001757	3. Und wer wolte dei=	3. Und wer wollte deinem
Gesangbuch1778_2_001758	nem Walten nicht vertrau,	Walten nicht vertrauen,
Gesangbuch1778_2_001759	HErr JEFu Chrift! oder dir	Herr Jesu Christ! Oder dir
Gesangbuch1778_2_001760	was vorenthalten, dem du	etwas vorenthalten, dem du
Gesangbuch1778_2_001761	felbft fein Alles bift?	selbst sein Alles bist?
Gesangbuch1778_2_001762	4. Immer machs nach	4. Immer mach es nach
Gesangbuch1778_2_001763	deinem Sinne, unfer treu=	deinem Sinne, unser treuerfundener
Gesangbuch1778_2_001764	erfundner Freund! wenn	Freund! Wenn
Gesangbuch1778_2_001765	ich nur für dich gewinne,	ich nur für dich gewinne,
Gesangbuch1778_2_001766	obs gleich mir verloren	ob es gleich mir verloren
Gesangbuch1778_2_001767	fcheint.	scheint.
Gesangbuch1778_2_001768	925. Mel. 10.	925. Mel. 10.
Gesangbuch1778_2_001769	HErr! du allein bift wei=	Herr! Du allein bist weise,
Gesangbuch1778_2_001770	fe, wie wirs zu dei=	wie wir es zu deinem
Gesangbuch1778_2_001771	nem Preife, auf allen un=	Preise, auf allen unseren
Gesangbuch1778_2_001772	fern Wegen, dich fehn zu	Wegen, dich zu Tage
Gesangbuch1778_2_001773	Tage legen;	legen sehen;
Gesangbuch1778_2_001774	<pb n="473b" src="473.jpg" />	<pb n="473b" src="473.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001775	2. Und weil du armen	2. Und weil du armen
Gesangbuch1778_2_001776	Sündern dich ftets erbeuft,	Sündern dich stets als
Gesangbuch1778_2_001777	als Kindern, fo wolln wir	Kindern erweist, so wollen wir
Gesangbuch1778_2_001778	uns nicht grämen, nein,	uns nicht grämen, nein,
Gesangbuch1778_2_001779	alles von dir nehmen.	alles von dir nehmen.
Gesangbuch1778_2_001780	3. Was wir an wunder=	3. Was wir an wunderbaren
Gesangbuch1778_2_001781	baren Veränderungen erfah=	Veränderungen erfahren,
Gesangbuch1778_2_001782	ren, legt jeds mit Freud	legt jedes mit Freud
Gesangbuch1778_2_001783	und Schmerze an dein fo	und Schmerz an dein so
Gesangbuch1778_2_001784	treues Herze.	treues Herz.
Gesangbuch1778_2_001785	4. Wir bitten dich auch	4. Wir bitten dich auch
Gesangbuch1778_2_001786	heute: laß dein' erwehlte	heute: lass deine erwählten

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_001787 Leute das Volk der Rech=
 Gesangbuch1778_2_001788 ten *) bleiben, und sich
 Gesangbuch1778_2_001789 durch alles gläuben.
 Gesangbuch1778_2_001790 *) Pf. 80, 16. 18.
 Gesangbuch1778_2_001791 926. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_001792 Wer unsern lieben König
 Gesangbuch1778_2_001793 kennt, der hat ihn
 Gesangbuch1778_2_001794 immer treu genennt; denn
 Gesangbuch1778_2_001795 wahrlich, was sein Wort
 Gesangbuch1778_2_001796 verpricht, dem fehlt an
 Gesangbuch1778_2_001797 der Erfüllung nicht.
 Gesangbuch1778_2_001798 2. Das ist und bleibet
 Gesangbuch1778_2_001799 ewig wahr, wers weiß, daß
 Gesangbuch1778_2_001800 es verheiffen war, der sieht
 Gesangbuch1778_2_001801 es schon, als stünd es da, er
 Gesangbuch1778_2_001802 gläubt an JEsum Jehova.
 Gesangbuch1778_2_001803 3. Er hat mir alles leicht
 Gesangbuch1778_2_001804 gemacht: wenn ich nur gläu=
 Gesangbuch1778_2_001805 big an ihn dacht, so kont
 Gesangbuch1778_2_001806 ich immer in ihm ruhn;
 Gesangbuch1778_2_001807 und ohne ihn kan man
 Gesangbuch1778_2_001808 nichts thun.
 Gesangbuch1778_2_001809 4. Wer sich zu unserm
 Gesangbuch1778_2_001810 Hirten hält, der für die
 Gesangbuch1778_2_001811 Sünden aller Welt sich felbt
 Gesangbuch1778_2_001812 zum Opfer dargebracht; der
 Gesangbuch1778_2_001813 hat
 Gesangbuch1778_2_001814 <pb n="474a" src="474.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_001815 und dem Vertrauen auf GOtt. 455
 Gesangbuch1778_2_001816 hat sein Glück bey ihm ge=
 Gesangbuch1778_2_001817 macht.
 Gesangbuch1778_2_001818 5. Und wer sich ihm schon
 Gesangbuch1778_2_001819 hier ergibt, und seine Wun=
 Gesangbuch1778_2_001820 den herzlich liebt, kommt
 Gesangbuch1778_2_001821 einft dem Leibe nach zur
 Gesangbuch1778_2_001822 Ruh, und eilt dem Geift
 Gesangbuch1778_2_001823 nach auf ihn zu.
 Gesangbuch1778_2_001824 927. Mel. 36.

Normalisierter Text

Leute das Volk der Gerechten
 *) bleiben und sich
 durch alles glauben.
 *) Ps. 80, 16. 18.
 926. Mel. 22.
 Wer unseren lieben König
 kennt, der hat ihn
 immer treu genannt; denn
 wahrlich, was sein Wort
 verspricht, dem fehlt es an
 der Erfüllung nicht.
 2. Das ist und bleibet
 ewig wahr, wer es weiß, dass
 es verheiffen war, der sieht
 es schon, als stünde es da, er
 glaubt an Jesus Jehova.
 3. Er hat mir alles leicht
 gemacht: Wenn ich nur gläubig
 an ihn dachte, so konnte
 ich immer in ihm ruhen;
 und ohne ihn kann man
 nichts tun.
 4. Wer sich zu unserem
 Hirten hält, der für die
 Sünden aller Welt sich selbst
 zum Opfer dargebracht hat;
 der hat
 <pb n="474a" src="474.jpg" />
 und dem Vertrauen auf Gott. 455
 sein Glück bei ihm gemacht.
 5. Und wer sich ihm schon
 hier ergibt und seine Wunden
 herzlich liebt, kommt
 einst dem Leibe nach zur
 Ruh und eilt dem Geist
 nach auf ihn zu.
 927. Mel. 36.

ID

Gesangbuch1778_2_001825
 Gesangbuch1778_2_001826
 Gesangbuch1778_2_001827
 Gesangbuch1778_2_001828
 Gesangbuch1778_2_001829
 Gesangbuch1778_2_001830
 Gesangbuch1778_2_001831
 Gesangbuch1778_2_001832
 Gesangbuch1778_2_001833
 Gesangbuch1778_2_001834
 Gesangbuch1778_2_001835
 Gesangbuch1778_2_001836
 Gesangbuch1778_2_001837
 Gesangbuch1778_2_001838
 Gesangbuch1778_2_001839
 Gesangbuch1778_2_001840
 Gesangbuch1778_2_001841
 Gesangbuch1778_2_001842
 Gesangbuch1778_2_001843
 Gesangbuch1778_2_001844
 Gesangbuch1778_2_001845
 Gesangbuch1778_2_001846
 Gesangbuch1778_2_001847
 Gesangbuch1778_2_001848
 Gesangbuch1778_2_001849
 Gesangbuch1778_2_001850
 Gesangbuch1778_2_001851
 Gesangbuch1778_2_001852
 Gesangbuch1778_2_001853
 Gesangbuch1778_2_001854
 Gesangbuch1778_2_001855
 Gesangbuch1778_2_001856
 Gesangbuch1778_2_001857
 Gesangbuch1778_2_001858
 Gesangbuch1778_2_001859
 Gesangbuch1778_2_001860
 Gesangbuch1778_2_001861
 Gesangbuch1778_2_001862

Diplomatische Transkription

O Lamm! du Urfach al=
 ler Seligkeiten! du Ur=
 fach aller gnadenvollen Zei=
 ten, der auf dein Blut ge=
 gründeten Gemeinen, der
 lieben Deinen:
 2. Welch füller Ruhe kön=
 nen wir genieffen! da wir,
 fo wahr du unfer GOtt bift,
 wißen, daß deines Zions
 heilige Wehr und Mauer
 von ewger Dauer.
 3. Drum wird dein
 Kirchlein unbeweglich blei=
 ben, und wir mit ihm, fo
 wie wirs kindlich gläuben;
 warum? wir haben veften
 Grund gefunden in deinen
 Wunden.
 4. Ob man uns in der
 Welt gleich gar nicht kennet,
 und mit dem erften beften
 Namen nennet: fo find wir
 dir doch in die Hand gegra=
 ben, und gehn und haben.
 5. Wie eitel ift der Vor=
 fatz, das zu hindern, was
 <pb n="474b" src="474.jpg" />
 unfer Lamm mit feinen ar=
 men Sündern, mit feinen
 blutsverwandten Bundsge=
 noffen zu thun befhloffen.
 6. Wir werden eben un=
 verwendet machen an dei=
 nen uns fo theur befohlenen
 Sachen, und allenfalls um
 deine Sache leiden mit
 Kreuzesfreuden.

Normalisierter Text

O Lamm! Du Ursache aller
 Seligkeiten! Du Ursache
 aller gnadenvollen Zeiten,
 der auf dein Blut gegründeten
 Gemeinden, der
 lieben Deinen:
 2. Welch süße Ruhe können
 wir genießen! Da wir,
 so wahr du unser Gott bist,
 wissen, dass deines Zions
 heilige Wehr und Mauer
 von ewiger Dauer ist.
 3. Darum wird dein
 Kirchlein unbeweglich bleiben,
 und wir mit ihm, so
 wie wir es kindlich glauben;
 warum? Wir haben festen
 Grund gefunden in deinen
 Wunden.
 4. Ob man uns in der
 Welt gleich gar nicht kennt
 und mit dem erstbesten
 Namen nennt: so sind wir
 dir doch in die Hand gegraben
 und gehen und haben.
 5. Wie eitel ist der Vorsatz,
 das zu hindern, was
 <pb n="474b" src="474.jpg" />
 unser Lamm mit seinen armen
 Sündern, mit seinen
 blutsverwandten Bundesgenossen
 zu tun beschlossen hat.
 6. Wir werden eben unverwandt
 machen an deinen
 uns so teuer befohlenen
 Sachen und allenfalls um
 deine Sache leiden mit
 Kreuzesfreuden.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_001863	7. Du weißts, wir find	7. Du weißt es, wir sind
Gesangbuch1778_2_001864	es völlig eingegangen, an	es völlig eingegangen, an
Gesangbuch1778_2_001865	deiner Schmach auch An=	deiner Schmach auch Anteil
Gesangbuch1778_2_001866	theil zu empfangen; was	zu empfangen; was
Gesangbuch1778_2_001867	du dir wehlteft, *) HErr	du dir wähltest, *) Herr
Gesangbuch1778_2_001868	der ganzen Erde, uns	der ganzen Erde, uns
Gesangbuch1778_2_001869	gleichfalls werde!	gleichfalls werde!
Gesangbuch1778_2_001870	*) Ebr. 12, 2.	*) Ebr. 12, 2.
Gesangbuch1778_2_001871	8. So gehen wir durch	8. So gehen wir durch
Gesangbuch1778_2_001872	bös' und gut' Gerüchte,	böse und gute Gerüchte
Gesangbuch1778_2_001873	und wallen froh vor dei=	und wallen froh vor deinem
Gesangbuch1778_2_001874	nem Angefichte, als Die=	Angesicht, als Diener
Gesangbuch1778_2_001875	ner GOtts, in Freyheit und	Gottes, in Freiheit und
Gesangbuch1778_2_001876	in Banden, durch Ehr und	in Banden, durch Ehr und
Gesangbuch1778_2_001877	Schanden.	Schanden.
Gesangbuch1778_2_001878	9. Laß du uns nur dein	9. Lass du uns nur dein
Gesangbuch1778_2_001879	Kreuzgemeinlein bleiben,	Kreuzgemeindchen bleiben
Gesangbuch1778_2_001880	und deine Zeugenfache fröh=	und deine Zeugensache fröhlich
Gesangbuch1778_2_001881	lich treiben; bis alle Welt	treiben; bis alle Welt
Gesangbuch1778_2_001882	den Muth hat aufgegeben,	den Mut aufgegeben hat,
Gesangbuch1778_2_001883	zu widerftreben.	zu widerstreben.
Gesangbuch1778_2_001884	10. Hör niemals auf,	10. Hör niemals auf,
Gesangbuch1778_2_001885	dich fo zu offenbaren, wie	dich so zu offenbaren, wie
Gesangbuch1778_2_001886	wirs bis auf den heutgen	wir es bis auf den heutigen
Gesangbuch1778_2_001887	Tag erfahren! verherrliche	Tag erfahren! Verherrliche
Gesangbuch1778_2_001888	an uns, HErr! deinen Na=	an uns, Herr! deinen Namen,
Gesangbuch1778_2_001889	men, ohn Ende: Amen.	ohne Ende: Amen.
Gesangbuch1778_2_001890	Ff 4 Von	Ff 4 Von
Gesangbuch1778_2_001891	<pb n="475a" src="475.jpg" />	<pb n="475a" src="475.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001892	456 Von der Stille und Gelaffenheit	456 Von der Stille und Gelassenheit
Gesangbuch1778_2_001893	❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖	❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Gesangbuch1778_2_001894	Von der Stille nnd Gelaffenheit des	Von der Stille und Gelassenheit des
Gesangbuch1778_2_001895	Herzens.	Herzens.
Gesangbuch1778_2_001896	928. Mel. 212.	928. Mel. 212.
Gesangbuch1778_2_001897	Was mein GOtt will,	Was mein Gott will,
Gesangbuch1778_2_001898	das g'fcheh allzeit!	das geschehe allzeit!
Gesangbuch1778_2_001899	fein Will der ift der befte:	Sein Wille ist der beste:
Gesangbuch1778_2_001900	zu helfen den'n er ift bereit,	zu helfen denen er bereit,

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_001901	die an ihn gläuben vefte.
Gesangbuch1778_2_001902	Er hilft aus Noth der
Gesangbuch1778_2_001903	fromme GOtt, und züch=
Gesangbuch1778_2_001904	tiget mit Maaffen. Wer
Gesangbuch1778_2_001905	GOtt vertraut, vefte auf
Gesangbuch1778_2_001906	ihn baut, den will er nicht
Gesangbuch1778_2_001907	verlaffen.
Gesangbuch1778_2_001908	2. GOtt ift mein Troft,
Gesangbuch1778_2_001909	mein Zuverficht, mein Hoff=
Gesangbuch1778_2_001910	nung und mein Leben. Was
Gesangbuch1778_2_001911	mein GOtt will, daß mir
Gesangbuch1778_2_001912	gefchicht, will ich nicht
Gesangbuch1778_2_001913	widerftreben: fein Wort ift
Gesangbuch1778_2_001914	wahr, denn all mein Haar
Gesangbuch1778_2_001915	er felber hat gezehlet; er
Gesangbuch1778_2_001916	hüt't und wacht, ftets für
Gesangbuch1778_2_001917	uns tracht't, auf daß uns
Gesangbuch1778_2_001918	ja nichts fehlet.
Gesangbuch1778_2_001919	929. Mel. 208.
Gesangbuch1778_2_001920	Meine Seel ift ftille zu
Gesangbuch1778_2_001921	GOtt, deffen Wille
Gesangbuch1778_2_001922	mir zu helfen fteht: mein
Gesangbuch1778_2_001923	Herz ift vergnüget mit dem,
Gesangbuch1778_2_001924	wies GOtt füget, nimmt
Gesangbuch1778_2_001925	an, wie es geht; geht es
Gesangbuch1778_2_001926	nur zum Himmel zu, und
Gesangbuch1778_2_001927	<pb n="475b" src="475.jpg" />
Gesangbuch1778_2_001928	bleibt JEfus ungefchieden,
Gesangbuch1778_2_001929	fo bin ich zufrieden.
Gesangbuch1778_2_001930	2. Einer, ach nur Einer,
Gesangbuch1778_2_001931	fag ich, und fonft keiner
Gesangbuch1778_2_001932	wird von mir geliebt; JE=
Gesangbuch1778_2_001933	fus, der Getreue, in dem
Gesangbuch1778_2_001934	ich mich frene, fich mir
Gesangbuch1778_2_001935	ganz ergibt. Er allein,
Gesangbuch1778_2_001936	er foll es feyn, dem ich
Gesangbuch1778_2_001937	gänzlich mich ergebe, und
Gesangbuch1778_2_001938	ihm einzig lebe.

Normalisierter Text
die fest an ihn glauben.
Er hilft aus Not, der
fromme Gott, und züchtigt
mit Maßen. Wer
Gott vertraut, fest auf
ihn baut, den will er nicht
verlassen.
2. Gott ist mein Trost,
mein Zuversicht, mein Hoffnung
und mein Leben. Was
mein Gott will, dass mir
geschieht, will ich nicht
widerstreben: sein Wort ist
wahr, denn all mein Haar
hat er selber gezählet; er
hütet und wacht, stets für
uns trachtet, auf dass uns
ja nichts fehle.
929. Mel. 208.
Meine Seele ist still zu
Gott, dessen Wille
mir zu helfen bereitsteht: mein
Herz ist vergnügt mit dem,
wie es Gott fügt, nimmt
an, wie es geht; geht es
nur zum Himmel zu und
<pb n="475b" src="475.jpg" />
bleibt Jesus ungeschieden,
so bin ich zufrieden.
2. Einer, ach nur Einer,
sage ich, und sonst keiner
wird von mir geliebt; Jesus,
der Getreue, in dem
ich mich freue, sich mir
ganz ergibt. Er allein,
er soll es sein, dem ich
gänzlich mich ergebe und
ihm einzig lebe.

ID

Gesangbuch1778_2_001939
 Gesangbuch1778_2_001940
 Gesangbuch1778_2_001941
 Gesangbuch1778_2_001942
 Gesangbuch1778_2_001943
 Gesangbuch1778_2_001944
 Gesangbuch1778_2_001945
 Gesangbuch1778_2_001946
 Gesangbuch1778_2_001947
 Gesangbuch1778_2_001948
 Gesangbuch1778_2_001949
 Gesangbuch1778_2_001950
 Gesangbuch1778_2_001951
 Gesangbuch1778_2_001952
 Gesangbuch1778_2_001953
 Gesangbuch1778_2_001954
 Gesangbuch1778_2_001955
 Gesangbuch1778_2_001956
 Gesangbuch1778_2_001957
 Gesangbuch1778_2_001958
 Gesangbuch1778_2_001959
 Gesangbuch1778_2_001960
 Gesangbuch1778_2_001961
 Gesangbuch1778_2_001962
 Gesangbuch1778_2_001963
 Gesangbuch1778_2_001964
 Gesangbuch1778_2_001965
 Gesangbuch1778_2_001966
 Gesangbuch1778_2_001967
 Gesangbuch1778_2_001968
 Gesangbuch1778_2_001969
 Gesangbuch1778_2_001970
 Gesangbuch1778_2_001971
 Gesangbuch1778_2_001972
 Gesangbuch1778_2_001973
 Gesangbuch1778_2_001974
 Gesangbuch1778_2_001975
 Gesangbuch1778_2_001976

Diplomatische Transkription

3. Meine Seele harret,
 und sich wie verfahrret in
 des Heilands Herz; sie wird
 stark durch Hoffen: wenn
 sie was betroffen, tröstet sie
 Sein Schmerz; sie faßt sich
 ganz männlich durch Ge=
 duld und Glauben veste;
 am End kommt das Beste.
 930. Mel. 218.
 Wie wohl ist mir in mei=
 ner Seelen, wenn ich
 in Gottes Führung ruh!
 ich darf mich nicht mit
 Sorgen quälen, ich schließe
 meine Augen zu, und folg
 ihm, wie er mich will füh=
 ren; weil ich doch immer=
 dar kan spüren, daß nur
 sein Rath allein befiehlt, und
 daß nur dieses wird ge=
 schehen,
 <pb n="476a" src="476.jpg" />
 des Herzens. 457
 schehen, was Er, und nicht
 was ich ersehen, drum laß
 ichs gehen, wie es geht.
 2. Ich habe ihm mich
 ganz ergeben; und dis ist
 nun mein innig Flehn, daß
 doch in meinem ganzen
 Leben sein Wille mög an
 mir geschehn. So wird itzt
 und in künftgen Jahren mir
 auch nie etwas wiederfah=
 ren, als was sein Rath mir
 hat erkieft: und dieses, wie
 es auch geschehen, wird

Normalisierter Text

3. Meine Seele harret
 und sich wie verscharrt in
 des Heilands Herz; sie wird
 stark durch Hoffen: Wenn
 sie etwas betroffen hat, tröstet sie
 Sein Schmerz; sie fasst sich
 ganz männlich durch Geduld
 und festen Glauben;
 am Ende kommt das Beste.
 930. Mel. 218.
 Wie wohl ist mir in meiner
 Seele, wenn ich
 in Gottes Führung ruhe!
 Ich darf mich nicht mit
 Sorgen quälen, ich schließe
 meine Augen zu und folge
 ihm, wie er mich führen
 will; weil ich doch immerdar
 spüren kann, dass nur
 sein Rat allein besteht und
 dass nur dieses geschehen

 <pb n="476a" src="476.jpg" />
 des Herzens. 457
 wird, was Er, und nicht
 was ich ersehe, darum lasse
 ich es gehen, wie es geht.
 2. Ich habe ihm mich
 ganz ergeben; und dies ist
 nun mein inniges Flehen,
 dass doch in meinem ganzen
 Leben sein Wille an mir
 geschehe. So wird jetzt
 und in künftigen Jahren
 mir auch nie etwas widerfahren,
 als was sein Rat mir
 erwählt hat; und dieses, wie
 es auch erscheinen mag, wird

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_001977 mir zum Heil und Besten
 Gesangbuch1778_2_001978 dienen, weil was er thut,
 Gesangbuch1778_2_001979 mir heilfam ift.
 Gesangbuch1778_2_001980 3. Ich weiß, er hat mich
 Gesangbuch1778_2_001981 nicht vergessen, ich liege
 Gesangbuch1778_2_001982 ihm in Herz und Sinn; er
 Gesangbuch1778_2_001983 hat mein Theil mir zuge=
 Gesangbuch1778_2_001984 meffen, dadurch ich fchon
 Gesangbuch1778_2_001985 vergnüget bin; wenn ich
 Gesangbuch1778_2_001986 fein Wort im Glauben faffe
 Gesangbuch1778_2_001987 und mich ihm kindlich über=
 Gesangbuch1778_2_001988 laffe; fo freu ich mich auf
 Gesangbuch1778_2_001989 feinen Schluß, und weiß,
 Gesangbuch1778_2_001990 wenn auch fchon Wetter
 Gesangbuch1778_2_001991 toben, daß dennoch, was
 Gesangbuch1778_2_001992 der HErr von oben bechlof=
 Gesangbuch1778_2_001993 fen hat, gefchehen muß.
 Gesangbuch1778_2_001994 4. Nur will ich feinen
 Gesangbuch1778_2_001995 weißen Schlüffen, die doch
 Gesangbuch1778_2_001996 auf lauter Segen gehn, zu
 Gesangbuch1778_2_001997 folgen kindlich feyn beflif=
 Gesangbuch1778_2_001998 fen, fo bleib ich in der
 Gesangbuch1778_2_001999 Ruhe ftehn; hingegen wenn
 Gesangbuch1778_2_002000 ich felber wehle, und fei=
 Gesangbuch1778_2_002001 nen Rath dabey verfehle,
 Gesangbuch1778_2_002002 />
 Gesangbuch1778_2_002003 fo krig ich Unruh, Pein
 Gesangbuch1778_2_002004 und Quaal: ich muß durch
 Gesangbuch1778_2_002005 Schaden mich belehren, und
 Gesangbuch1778_2_002006 noch dazu den Vorwurf
 Gesangbuch1778_2_002007 hören: fieh, das ift deine
 Gesangbuch1778_2_002008 eigne Wahl.
 Gesangbuch1778_2_002009 931. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_002010 Mein Herz, gib dich zufrie=
 Gesangbuch1778_2_002011 den, und bleibe abge=
 Gesangbuch1778_2_002012 fhieden von Sorge, Furcht
 Gesangbuch1778_2_002013 und Pein: durch Stillefeyn
 Gesangbuch1778_2_002014 und Hoffen wird, was dich

Normalisierter Text

mir zum Heil und Besten
 dienen, weil was er tut,
 mir heilsam ist.
 3. Ich weiß, er hat mich
 nicht vergessen, ich liege
 ihm in Herz und Sinn; er
 hat mein Teil mir zugemessen,
 dadurch ich schon
 vergnügt bin; wenn ich
 sein Wort im Glauben fasse
 und mich ihm kindlich überlasse;
 so freue ich mich auf
 seinen Schluss und weiß,
 wenn auch schon Wetter
 toben, dass dennoch, was
 der Herr von oben beschlossen
 hat, geschehen muss.
 4. Nur will ich seinen
 weisen Schlüssen, die doch
 auf lauter Segen gehen, zu
 folgen kindlich beflissen
 sein, so bleibe ich in der
 Ruhe stehen; hingegen wenn
 ich selber wähle und seinen
 Rat dabei verfehle,
 />
 so kriege ich Unruhe, Pein
 und Qual: ich muss durch
 Schaden mich belehren und
 noch dazu den Vorwurf
 hören: Sieh, das ist deine
 eigne Wahl.
 931. Mel. 79.
 Mein Herz, gib dich zufrieden
 und bleibe abgeschieden
 von Sorge, Furcht
 und Pein: durch Stillesein
 und Hoffen wird, was dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002015	itzt betroffen, erträglich,	jetzt betroffen hat, erträglich,
Gesangbuch1778_2_002016	fanft und lieblich feyn.	sanft und lieblich sein.
Gesangbuch1778_2_002017	2. Es ift ja abgemeffen	2. Es ist ja abgemessen
Gesangbuch1778_2_002018	die Laft, die uns foll pref=	die Last, die uns pressen
Gesangbuch1778_2_002019	fen, uns arme Würmelein;	soll, uns arme Würmchen;
Gesangbuch1778_2_002020	was aber nicht zu tragen,	was aber nicht zu tragen
Gesangbuch1778_2_002021	darf lich nicht an uns wa=	ist, darf sich nicht an uns wagen,
Gesangbuch1778_2_002022	gen, er weiß, was wir	er weiß, wozu wir
Gesangbuch1778_2_002023	vermögend feyn.	fähig sind.
Gesangbuch1778_2_002024	3. Indeß will er uns	3. Indes will er uns
Gesangbuch1778_2_002025	ziehen zu Kindern, die da	zu Kindern ziehen, die fliehen,
Gesangbuch1778_2_002026	fliehen, was ihnen Scha=	was ihnen Schaden brachte,
Gesangbuch1778_2_002027	den bracht, den alten Men=	den alten Menschen schwächen,
Gesangbuch1778_2_002028	lichen fchwächen, den Eigen=	den Eigenwillen brechen,
Gesangbuch1778_2_002029	willen brechen, der uns die	der uns die größten Schmerzen macht.
Gesangbuch1778_2_002030	größten Schmerzen macht.	
Gesangbuch1778_2_002031	932. Mel. 15.	932. Mel. 15.
Gesangbuch1778_2_002032	Wie GOtt mich führt,	Wie Gott mich führt,
Gesangbuch1778_2_002033	fo will ich gehn, ohn	so will ich gehen, ohne
Gesangbuch1778_2_002034	alles eigne Wehlen. Ge=	alles eigene Wählen. Geschieht,
Gesangbuch1778_2_002035	fchicht, was Er mir aus=	was Er mir ausersehen,
Gesangbuch1778_2_002036	erfehu, was kan mir da	was kann mir da
Gesangbuch1778_2_002037	dann fehlen?	dann fehlen?
Gesangbuch1778_2_002038	2. Wie er mich führt,	2. Wie er mich führt,
Gesangbuch1778_2_002039	fo geh ich mit, und folge	so gehe ich mit und folge
Gesangbuch1778_2_002040	fei=	seiFf
Gesangbuch1778_2_002041	Ff 5	
Gesangbuch1778_2_002042	<pb n="477a" src="477.jpg" />	<pb n="477a" src="477.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002043	458 Von der Stille und Gelaffenheit	458 Von der Stille und Gelassenheit
Gesangbuch1778_2_002044	seinem Willen; er wird mein	seinem Willen; er wird mein
Gesangbuch1778_2_002045	Herz bey jedem Schritt in	Herz bei jedem Schritt in
Gesangbuch1778_2_002046	feiner Liebe fillen.	seiner Liebe stillen.
Gesangbuch1778_2_002047	933. Mel. 123.	933. Mel. 123.
Gesangbuch1778_2_002048	Du felge Liebe du! wohl	Du selige Liebe du! Wohl
Gesangbuch1778_2_002049	heiffest du verborgen:	heißest du verborgen:
Gesangbuch1778_2_002050	wer kommt in dir zur Ruh?	Wer kommt in dir zur Ruh?
Gesangbuch1778_2_002051	wer lernet deinen Rath der	Wer lernt deinen Rat, der
Gesangbuch1778_2_002052	fo viel Tiefen hat? die	so viel Tiefen hat? Die

ID

Gesangbuch1778_2_002053
 Gesangbuch1778_2_002054
 Gesangbuch1778_2_002055
 Gesangbuch1778_2_002056
 Gesangbuch1778_2_002057
 Gesangbuch1778_2_002058
 Gesangbuch1778_2_002059
 Gesangbuch1778_2_002060
 Gesangbuch1778_2_002061
 Gesangbuch1778_2_002062
 Gesangbuch1778_2_002063
 Gesangbuch1778_2_002064
 Gesangbuch1778_2_002065
 Gesangbuch1778_2_002066
 Gesangbuch1778_2_002067
 Gesangbuch1778_2_002068
 Gesangbuch1778_2_002069
 Gesangbuch1778_2_002070
 Gesangbuch1778_2_002071
 Gesangbuch1778_2_002072
 Gesangbuch1778_2_002073
 Gesangbuch1778_2_002074
 Gesangbuch1778_2_002075
 Gesangbuch1778_2_002076
 Gesangbuch1778_2_002077
 Gesangbuch1778_2_002078
 Gesangbuch1778_2_002079
 Gesangbuch1778_2_002080
 Gesangbuch1778_2_002081
 Gesangbuch1778_2_002082
 Gesangbuch1778_2_002083
 Gesangbuch1778_2_002084
 Gesangbuch1778_2_002085
 Gesangbuch1778_2_002086
 Gesangbuch1778_2_002087
 Gesangbuch1778_2_002088
 Gesangbuch1778_2_002089
 Gesangbuch1778_2_002090

Diplomatische Transkription

Seelen nur allein, die ohne
 Wehlen feyn.
 2. Wer nichts auf Er=
 den will; läßt GOTTes Liebe
 forgen; fein Sinn ift im=
 mer ftill, fein Puls fchlägt
 ordentlich, fein Herz ver=
 gnüget fich: in allerley Ge=
 fahr verbleibt fein Auge klar.
 3. Wie wolte Satanas
 diß ftille Wohlfeyn kränken?
 als daß er irgend was *)
 im Menfchen aufgeregt, das
 nun zu denken pflegt: ach
 hätt ichs fo und fo! dann
 wär ich erft recht froh.
 *) 2 Cor. 11, 3.
 4. Seitdem fiehts alfo
 aus: der Menfch ift unzu=
 frieden, bald dünket ihm
 fein Haus zu groß, und
 bald zu klein; bald will er
 etwas feyn, das, wenn ers
 worden ift, ihm an dem
 Herzen frißt.
 5. Als aber unfer HErr *)
 vom Himmel zu uns kom=
 men, und, als ein Wande=
 rer, in armer Knechtsge=
 <pb n="477b" src="477.jpg" />
 ftalt die Erde durchgewallt,
 hat er auch diefe Schuld
 gebüffet mit Geduld.
 *) 1 Cor. 15, 47.
 6. Du treues Herze du!
 wir wollen nach dir fehen;
 wir wolln in ftiller Ruh
 und kinderlein gefinnt, wo=

Normalisierter Text

Seelen nur allein, die ohne
 Wählen sind.
 2. Wer nichts auf Erden
 will, läßt Gottes Liebe
 sorgen; sein Sinn ist immer
 still, sein Puls schlägt
 ordentlich, sein Herz vergnügt
 sich: in allerlei Gefahr
 verbleibt sein Auge klar.
 3. Wie wollte Satanas
 dieses stille Wohlsein kränken?
 Als dass er irgendetwas *)
 im Menschen aufregt, das
 nun zu denken pflegt: Ach
 hätte ich es so und so! Dann
 wäre ich erst recht froh.
 *) 2 Cor. 11, 3.
 4. Seitdem sieht es also
 aus: Der Mensch ist unzufrieden,
 bald dünkt ihm
 sein Haus zu groß und
 bald zu klein; bald will er
 etwas sein, das, wenn er es
 geworden ist, ihm am
 Herzen frisst.
 5. Als aber unser Herr *)
 vom Himmel zu uns gekommen
 und als ein Wanderer
 in armer Knechtsge=
 <pb n="477b" src="477.jpg" />
 stalt die Erde durchwallt hat,
 hat er auch diese Schuld
 mit Geduld gebüßt.
 *) 1 Cor. 15, 47.
 6. Du treues Herz du!
 Wir wollen nach dir sehen;
 wir wollen in stiller Ruh
 und kinderlein gesinnt, wobei

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002091	bey man nur gewinnt, in	man nur gewinnt, in
Gesangbuch1778_2_002092	Armuth und mit Flehn, dir	Armut und mit Flehen,
Gesangbuch1778_2_002093	zu Gebote ftehn.	dir zu Gebote stehen.
Gesangbuch1778_2_002094	7. GOtt Lob, die Liebe	7. Gott Lob, die Liebe
Gesangbuch1778_2_002095	ift von uns nur das ge=	ist von uns nur das gewärtig,
Gesangbuch1778_2_002096	wärtig, daß man lich felbft	dass man sich selbst
Gesangbuch1778_2_002097	vergißt, lich gerne kind=	vergisst, sich gerne kindlich
Gesangbuch1778_2_002098	lich beugt, und ehrerbietig	beugt und ehrfürchtig
Gesangbuch1778_2_002099	fchweigt, und denkt nur in	schweigt und nur in der
Gesangbuch1778_2_002100	der Still: wills GOtt;	Stille denkt: Will es Gott;
Gesangbuch1778_2_002101	wohlan! ich will.	wohlan! ich will.
Gesangbuch1778_2_002102	8. Du hochgelobtes	8. Du hochgelobtes
Gesangbuch1778_2_002103	Lamm! wir fallen dir zu	Lamm! Wir fallen dir zu
Gesangbuch1778_2_002104	Füffen, du Seelenbräuti=	Füßen, du Seelenbräutigam:
Gesangbuch1778_2_002105	gam: komm mache dieses	Komm, mache dieses
Gesangbuch1778_2_002106	wahr, ja, mach es offen=	wahr, ja, mach es offenbar,
Gesangbuch1778_2_002107	bar, daß der, fo dir ver=	dass der, der dir vertraut,
Gesangbuch1778_2_002108	traut auf Felfengründe	auf Felsengründe
Gesangbuch1778_2_002109	baut. Jef. 26, 4.	baut. Jes. 26, 4.
Gesangbuch1778_2_002110	934. Mel. 20.	934. Mel. 20.
Gesangbuch1778_2_002111	O anbetungswürdiges We=	O anbetungswürdiges Wesen,
Gesangbuch1778_2_002112	fen, allen Kranken zum	allen Kranken zur
Gesangbuch1778_2_002113	Genefen, aller Angft zum	Genesung, aller Angst zum
Gesangbuch1778_2_002114	Troft erleben: meine Augen	Trost erleben: Meine Augen
Gesangbuch1778_2_002115	fehn auf dich.	sehen auf dich.
Gesangbuch1778_2_002116	2. Deine Hand ift im=	2. Deine Hand ist immer
Gesangbuch1778_2_002117	mer rege, aber deine Stun=	rege, aber deine Stundenschläge
Gesangbuch1778_2_002118	denfchläge richten lich doch	richten sich doch
Gesangbuch1778_2_002119	allewege nach dem vorbe=	allewege nach dem vorbestimmten Nu.
Gesangbuch1778_2_002120	ftimmten Nu.	3. Darum
Gesangbuch1778_2_002121	3. Drum	<pb n="478a" src="478.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002122	<pb n="478a" src="478.jpg" />	des Herzens. 459
Gesangbuch1778_2_002123	des Herzens. 459	will ich zu allen Zeiten,
Gesangbuch1778_2_002124	3. Drum will ich zu al=	auch bei Widerwärtigkeiten,
Gesangbuch1778_2_002125	len Zeiten, auch bey Wi=	unter deinem Gnadenleiten
Gesangbuch1778_2_002126	derwärtigkeiten, unter dei=	ruhig, froh und still sein.
Gesangbuch1778_2_002127	nem Gnadenleiten ruhig,	935. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_002128	froh und ftille feyn.	

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_002129	935. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_002130	Den Glauben mir verleihe,
Gesangbuch1778_2_002131	daß alles gut wird gehn,
Gesangbuch1778_2_002132	die Fehler auch verzeihe,
Gesangbuch1778_2_002133	die von mir find gefchehn.
Gesangbuch1778_2_002134	Du wirft mich nicht befchä=
Gesangbuch1778_2_002135	men; weil du verboten haft,
Gesangbuch1778_2_002136	mehr über fich zu nehmen,
Gesangbuch1778_2_002137	als eines Tages Laft.
Gesangbuch1778_2_002138	936. Mel. 285.
Gesangbuch1778_2_002139	Meine Seele, fchwing
Gesangbuch1778_2_002140	dich auf behende, zu
Gesangbuch1778_2_002141	dem eingen Ziel, in JEfu
Gesangbuch1778_2_002142	Hände; fleuch zu ihm mit
Gesangbuch1778_2_002143	fehnlichem Verlangen: er
Gesangbuch1778_2_002144	wird dich mit ewger Lieb
Gesangbuch1778_2_002145	umfängen.
Gesangbuch1778_2_002146	2. Weih ihm alle deine
Gesangbuch1778_2_002147	Kräfte und Sinnen, unter=
Gesangbuch1778_2_002148	wirf ihm Laffen und Be=
Gesangbuch1778_2_002149	<pb n="478b" src="478.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002150	ginnen: fey und bleib von
Gesangbuch1778_2_002151	allem abgefchieden, was
Gesangbuch1778_2_002152	dich ftören kan in feinem
Gesangbuch1778_2_002153	Frieden:
Gesangbuch1778_2_002154	3. Also wird der König
Gesangbuch1778_2_002155	dein Begehren, und fein
Gesangbuch1778_2_002156	gnädig Antlitz dir gewäh=
Gesangbuch1778_2_002157	ren; also wird der Bräuti=
Gesangbuch1778_2_002158	gam dich küffen, und du
Gesangbuch1778_2_002159	fein in felger Ruh genieffen.
Gesangbuch1778_2_002160	937. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_002161	Ey wie fo felig fchläfeft
Gesangbuch1778_2_002162	du, du Braut, im füf=
Gesangbuch1778_2_002163	fen Traum! weil du erweht
Gesangbuch1778_2_002164	zu deiner Ruh des Liebften
Gesangbuch1778_2_002165	Marterraum.
Gesangbuch1778_2_002166	2. Sein Leiden hat dich

Normalisierter Text
Den Glauben mir verleihe, dass alles gut gehen wird, die Fehler auch verzeihe, die von mir geschehen sind. Du wirst mich nicht beschämen; weil du verboten hast, mehr auf sich zu nehmen, als eines Tages Last.
936. Mel. 285. Meine Seele, schwing dich behende auf zu dem einzigen Ziel, in Jesu Hände; flieh zu ihm mit sehnlichem Verlangen: Er wird dich mit ewiger Lieb umfängen.
2. Weih ihm alle deine Kräfte und Sinne, unterwirf ihm Lassen und Be-
<pb n="478b" src="478.jpg" /> ginnen: sei und bleib von allem abgeschlossen, was dich stören kann in seinem Frieden:
3. Also wird der König dein Begehren und sein gnädiges Antlitz dir gewähren; also wird der Bräutigam dich küssen, und du sein in seliger Ruh genießen.
937. Mel. 14. Ei wie so selig schläfst du, du Braut, im süßen Traum! Weil du erwählt zu deiner Ruh des Liebsten Marterraum.
2. Sein Leiden hat dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002167	frey gemacht von aller Angft	frei gemacht von aller Angst
Gesangbuch1778_2_002168	und Pein; fein letztes Wort:	und Pein; sein letztes Wort:
Gesangbuch1778_2_002169	es ift vollbracht! das	Es ist vollbracht! Das
Gesangbuch1778_2_002170	finft dich lieblich ein.	singt dich lieblich ein.
Gesangbuch1778_2_002171	3. So reget Chriffti Freun=	3. So rege Christi Freundin
Gesangbuch1778_2_002172	din nicht, weckt nicht die	nicht, wecke nicht die
Gesangbuch1778_2_002173	edle Seel! fie lächelt über	edle Seele! Sie lächelt über
Gesangbuch1778_2_002174	dem Geficht von feiner Sei=	dem Gesicht von seiner
Gesangbuch1778_2_002175	tenhöhl.	Seitenhöhle.
Gesangbuch1778_2_002176	<pb n="478c" src="478.jpg" />	<pb n="478c" src="478.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002177	*****	*****
Gesangbuch1778_2_002178	Von der chriftlichen Kirche überhaupt, und	Von der christlichen Kirche überhaupt und
Gesangbuch1778_2_002179	von den Gemeinen infonderheit.	von den Gemeinden insbesondere.
Gesangbuch1778_2_002180	938. Mel. 114.	938. Mel. 114.
Gesangbuch1778_2_002181	Er küffe dich, du, feines	Er küsse dich, du, seines
Gesangbuch1778_2_002182	Liebesbundes mit Men=	Liebesbundes mit Menschenseelen,
Gesangbuch1778_2_002183	fchenfeel'n, befondres Au=	besonderes Augenmerk!
Gesangbuch1778_2_002184	genmerk! du felge Frucht	Du selige Frucht
Gesangbuch1778_2_002185	<pb n="478d" src="478.jpg" />	<pb n="478d" src="478.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002186	von fein'm Erlöfungswerk:	von seinem Erlösungswerk:
Gesangbuch1778_2_002187	er küß dich mit dem Kuffe	Er küsse dich mit dem Kusse
Gesangbuch1778_2_002188	feines Mundes, du, bis zur	seines Mundes, du, bis zur
Gesangbuch1778_2_002189	Zukunft deines Bräuti=	Zukunft deines Bräutigams,
Gesangbuch1778_2_002190	gams, von ihn allein ge=	von ihm allein gekannte
Gesangbuch1778_2_002191	kante Braut des Lamms!	Braut des Lamms!
Gesangbuch1778_2_002192	2. Brich	2. Brich
Gesangbuch1778_2_002193	<pb n="479a" src="479.jpg" />	<pb n="479a" src="479.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002194	460 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	460 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_002195	2. Brich immer mehr	immer mehr von Nahem und
Gesangbuch1778_2_002196	von nahem und von wei=	von Weitem, in deinem
Gesangbuch1778_2_002197	ten, in deinem Schmuck	Schmuck und schönen Ehrenkleid,
Gesangbuch1778_2_002198	und fchönen Ehrenkleid, das	das ist, in Christi
Gesangbuch1778_2_002199	ift, in Chriffti Blutgerech=	Blutgerechtigkeit, hervor,
Gesangbuch1778_2_002200	tigkeit, hervor, zum Se=	zum Segen aller Orte und
Gesangbuch1778_2_002201	gen aller Ort und Zeiten;	Zeiten; und lass es sehen,
Gesangbuch1778_2_002202	und laß es fehn, wo was	wo etwas von dir erscheint,
Gesangbuch1778_2_002203	von dir erfcheint, was du	was du ihm bist, was er dir
Gesangbuch1778_2_002204	ihm bift, was er dir ift,	ist, dein Freund!

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_002205	dein Freund!
Gesangbuch1778_2_002206	939. Mel. 165.
Gesangbuch1778_2_002207	Wer ift diefe Fürftendirne,
Gesangbuch1778_2_002208	die fo herrlich tritt
Gesangbuch1778_2_002209	herfür? wie der Mond bey
Gesangbuch1778_2_002210	dem Gelfirne, zeigt fich
Gesangbuch1778_2_002211	ihre Schönheit hier: wie
Gesangbuch1778_2_002212	annehmlich ift ihr Gang!
Gesangbuch1778_2_002213	wie holdfelig ihr Gefang!
Gesangbuch1778_2_002214	wie fo fittfam die Geber=
Gesangbuch1778_2_002215	den aller ihrer Kirchen=
Gesangbuch1778_2_002216	heerden!
Gesangbuch1778_2_002217	(2. Unter allen, die
Gesangbuch1778_2_002218	geboren, hat ihr Freund
Gesangbuch1778_2_002219	der Schönheit Preis; ihr
Gesangbuch1778_2_002220	Freund, der fie fich erko=
Gesangbuch1778_2_002221	ren, (fchaut ihn an!) ift
Gesangbuch1778_2_002222	roth und weiß. Seine Liebe
Gesangbuch1778_2_002223	gegen ihr, bringet Gegen=
Gesangbuch1778_2_002224	lieb herfür, und ihr innig=
Gesangbuch1778_2_002225	liches Weinen treibt ihn an,
Gesangbuch1778_2_002226	ihr zu erfcheinen.)
Gesangbuch1778_2_002227	3. Es ift das auf diefer
Gesangbuch1778_2_002228	Erden ftreitende Jerufalem,
Gesangbuch1778_2_002229	die erlöften Jefusheerden,
Gesangbuch1778_2_002230	ihm fo theur und ange=
Gesangbuch1778_2_002231	nehm: oft fteht Philadel=
Gesangbuch1778_2_002232	phia vor der Menfchen Au=
Gesangbuch1778_2_002233	<pb n="479b" src="479.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002234	gen da; oft wirds nicht
Gesangbuch1778_2_002235	für das gehalten, weil nur
Gesangbuch1778_2_002236	kleine Kräfte walten.
Gesangbuch1778_2_002237	4. Es ift eben JEFu feine
Gesangbuch1778_2_002238	auferwehlte Sünderin: gib
Gesangbuch1778_2_002239	ihm, felige Gemeinde, den
Gesangbuch1778_2_002240	Stab deiner Führung hin;
Gesangbuch1778_2_002241	und bleib für das Pilger=
Gesangbuch1778_2_002242	volk der fichtbaren Zeugen=

Normalisierter Text

939. Mel. 165.
Wer ist diese Fürstentochter,
die so herrlich hervortritt?
Wie der Mond bei
dem Gestirn, zeigt sich
ihre Schönheit hier: wie
angenehm ist ihr Gang!
Wie holdselig ihr Gesang!
Wie so sittsam die Gebärden
aller ihrer Kirchenherden!

(2. Unter allen, die
geboren wurden, hat ihr Freund
den Preis der Schönheit; ihr
Freund, der sie sich erkoren
hat, (schaut ihn an!) ist
rot und weiß. Seine Liebe
ihr gegenüber bringt Gegenliebe
hervor, und ihr innigliches
Weinen treibt ihn an,
ihr zu erscheinen.)

3. Es ist das auf dieser
Erden streitende Jerusalem,
die erlösten Jesusherden,
ihm so teuer und angenehm:
oft steht Philadelphia
vor den Augen der Men-

<pb n="479b" src="479.jpg" />
schen da; oft wird es nicht
dafür gehalten, weil nur
kleine Kräfte walten.

4. Es ist eben Jesu seine
auserwählte Sünderin: Gib
ihm, selige Gemeinde, den
Stab deiner Führung hin;
und bleib für das Pilgervolk
die sichtbare Zeugenwolke,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002243	wolk, die mit dir zur Freude	die mit dir zur Freude
Gesangbuch1778_2_002244	gehen, Tag und Nacht im	gehen, Tag und Nacht im
Gesangbuch1778_2_002245	Heiligen ftehen!	Heiligen stehen!
Gesangbuch1778_2_002246	940. Mel. 520.	940. Mel. 520.
Gesangbuch1778_2_002247	GOtt wolln wir loben, der	Gott wollen wir loben, der
Gesangbuch1778_2_002248	mit edlen Gaben die	mit edlen Gaben die
Gesangbuch1778_2_002249	Kirch, feine heilige Stadt,	Kirche, seine heilige Stadt,
Gesangbuch1778_2_002250	herrlich erbauet hat, durch	herrlich erbaut hat, durch
Gesangbuch1778_2_002251	fein'n Geift und Wort, an	seinen Geist und Wort, an
Gesangbuch1778_2_002252	ein'm lieblichen Ort, auf	einem lieblichen Ort, auf
Gesangbuch1778_2_002253	dem fchönen Berg Zion,	dem schönen Berg Zion,
Gesangbuch1778_2_002254	auf Chriftum feinen Sohn;	auf Christus seinen Sohn;
Gesangbuch1778_2_002255	da fie kein Trübfal verletzen	da sie kein Trübsal verletzen
Gesangbuch1778_2_002256	kan, fondern wächft und	kann, sondern wächst und
Gesangbuch1778_2_002257	blüht vor jedermann, fchön	blüht vor jedermann, schön
Gesangbuch1778_2_002258	und zart, in Wohlfarth, in	und zart, in Wohlfahrt, in
Gesangbuch1778_2_002259	Lieb und in Einigkeit, zu	Liebe und in Einigkeit, zu
Gesangbuch1778_2_002260	ihrer Seligkeit.	ihrer Seligkeit.
Gesangbuch1778_2_002261	2. Wie wir gehöret, von	2. Wie wir gehört, von
Gesangbuch1778_2_002262	Vätern gelehret, daß GOtt	Vätern gelehrt, dass Gott
Gesangbuch1778_2_002263	fein Volk ftets behüt't, durch	sein Volk stets behütet, durch
Gesangbuch1778_2_002264	feine groffe Güt: alfo wirs	seine große Güte: also sehen
Gesangbuch1778_2_002265	fehen in gleichem Fall ge=	wir es im gleichen Fall gehen,
Gesangbuch1778_2_002266	hen, hie an unfers GOttes	hier an unserer Gottesstadt,
Gesangbuch1778_2_002267	Stadt; vor Augen ift die	vor Augen ist die
Gesangbuch1778_2_002268	That: denn GOtt erhält fie	Tat: denn Gott erhält sie
Gesangbuch1778_2_002269	itzt und allezeit; beveftigt	jetzt und allezeit; befestigt
Gesangbuch1778_2_002270	drinn fein'n Stuhl in	darin seinen Stuhl in
Gesangbuch1778_2_002271	Ewigkeit, fo vielmehr, weil	Ewigkeit, so vielmehr, weil
Gesangbuch1778_2_002272	der	der
Gesangbuch1778_2_002273	<pb n="480a" src="480.jpg" />	<pb n="480a" src="480.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002274	und von den Gemeinen infonderheit. 461	und von den Gemeinden insbesondere. 461
Gesangbuch1778_2_002275	der HErr nun felbft einge=	Herr nun selbst eingezogen
Gesangbuch1778_2_002276	zogen ift, unfer HErr JE=	ist, unser Herr Jesus
Gesangbuch1778_2_002277	fus Chrift.	Christ.
Gesangbuch1778_2_002278	3. Unfer Gemüthe tröft't	3. Unser Gemüt tröstet
Gesangbuch1778_2_002279	fich folcher Güte, im Mit=	sich solcher Güte, inmitten
Gesangbuch1778_2_002280	tel feiner Gemein, da er	seiner Gemeinde, da er

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_002281 will ewig feyn. GOtt! wie
 Gesangbuch1778_2_002282 hoch dein Nam, fo hoch ift
 Gesangbuch1778_2_002283 auch dein Ruhm, davon ein
 Gesangbuch1778_2_002284 lieblicher Schall ausgehet
 Gesangbuch1778_2_002285 überall: denn durch unfer
 Gesangbuch1778_2_002286 Heil gibft du ans Licht dein'
 Gesangbuch1778_2_002287 Gerechtigkeit und dein Ge=
 Gesangbuch1778_2_002288 richt; du behüft und be=
 Gesangbuch1778_2_002289 fchützft dein Volk zu Waf=
 Gesangbuch1778_2_002290 fer und Land, daß dein'
 Gesangbuch1778_2_002291 Treu werd bekant.
 Gesangbuch1778_2_002292 4. Schaut da, welch'
 Gesangbuch1778_2_002293 Wohlthat, allerley Hülf und
 Gesangbuch1778_2_002294 Rath, die Dienft', Wort
 Gesangbuch1778_2_002295 und Sacrament, ein fchö=
 Gesangbuch1778_2_002296 nes Regiment; fichere Woh=
 Gesangbuch1778_2_002297 nung, gute Zucht und Ord=
 Gesangbuch1778_2_002298 nung, da treue Diener durch=
 Gesangbuch1778_2_002299 aus wachen ob GOttes
 Gesangbuch1778_2_002300 Haus. Ja da ruht und
 Gesangbuch1778_2_002301 wohnt felbft unfer GOtt,
 Gesangbuch1778_2_002302 der mächtge König, HErr
 Gesangbuch1778_2_002303 Zebaoth, der thut uns Lieb
 Gesangbuch1778_2_002304 und Gunft, in diefer gnad=
 Gesangbuch1778_2_002305 reichen Zeit, wol bis in
 Gesangbuch1778_2_002306 Ewigkeit.
 Gesangbuch1778_2_002307 941. Mel. 69.
 Gesangbuch1778_2_002308 O wie fehr lieblich find
 Gesangbuch1778_2_002309 all deine Wohnung, wo
 Gesangbuch1778_2_002310 recht chriftlich dein Volk
 Gesangbuch1778_2_002311 hält Verfammlung, HErr!
 Gesangbuch1778_2_002312 dir zu Lob und Ehre.
 Gesangbuch1778_2_002313 <pb n="480b" src="480.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_002314 2. Aus herzlicher Brunft
 Gesangbuch1778_2_002315 begehrt meine Seele dein'
 Gesangbuch1778_2_002316 Gnad und Gunft dafelbft
 Gesangbuch1778_2_002317 zu erzehlen, allzeit zu prei=
 Gesangbuch1778_2_002318 fen die Wahrheit.

Normalisierter Text

ewig sein will. Gott! Wie
 hoch dein Name, so hoch ist
 auch dein Ruhm, davon ein
 lieblicher Schall überall
 ausgeht: denn durch unser
 Heil gibst du ans Licht deine
 Gerechtigkeit und dein Gericht;
 du behütest und beschützt
 dein Volk zu Wasser
 und Land, dass deine
 Treue bekannt werde.
 4. Schaut da, welch
 Wohlthat, allerlei Hilf und
 Rat, die Dienste, Wort
 und Sakrament, ein schönes
 Regiment; sichere Wohnung,
 gute Zucht und Ordnung,
 da treue Diener durchaus
 wachen ob Gottes
 Haus. Ja da ruht und
 wohnt selbst unser Gott,
 der mächtige König, Herr
 Zebaoth, der tut uns Lieb
 und Gunst, in dieser gnadreichen
 Zeit, wohl bis in
 Ewigkeit.
 941. Mel. 69.
 O wie sehr lieblich sind
 all deine Wohnungen, wo
 recht christlich dein Volk
 Versammlung hält, Herr!
 dir zu Lob und Ehre.
 <pb n="480b" src="480.jpg" />
 2. Aus herzlicher Brunst
 begehrt meine Seele deine
 Gnad und Gunst daselbst
 zu erzählen, allzeit zu preisen
 die Wahrheit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002319	3. Denn allda wohnft	3. Denn allda wohnt
Gesangbuch1778_2_002320	du, mein lebendiger Hort,	du, mein lebendiger Hort,
Gesangbuch1778_2_002321	gibft Gnad und Ruh an	gibst Gnad und Ruh an
Gesangbuch1778_2_002322	dem heiligen Ort, den du	dem heiligen Ort, den du
Gesangbuch1778_2_002323	erwehlet haft dazu.	erwählt hast dazu.
Gesangbuch1778_2_002324	4. Da machen fih hin	4. Da machen sich hin
Gesangbuch1778_2_002325	die Frommen zur Grund=	die Frommen zur Grundfeste,
Gesangbuch1778_2_002326	veft, wie die Vöglein zu	wie die Vöglein zu
Gesangbuch1778_2_002327	ihrem Haus und Neft, da	ihrem Haus und Nest, da
Gesangbuch1778_2_002328	fie verforget find allhie.	sie versorgt sind allhier.
Gesangbuch1778_2_002329	5. Da wird gelehret die	5. Da wird gelehrt die
Gesangbuch1778_2_002330	geiftliche Geburt; und ge=	geistliche Geburt und gemehrt
Gesangbuch1778_2_002331	mehret durch das göttliche	durch das göttliche
Gesangbuch1778_2_002332	Wort reine, die Chriften=	Wort reine, die Christengemeinde.
Gesangbuch1778_2_002333	gemeine.	
Gesangbuch1778_2_002334	6. Da find die Altar';	6. Da sind die Altäre;
Gesangbuch1778_2_002335	die heilfamen Gaben die	die heilsamen Gaben reichst
Gesangbuch1778_2_002336	reichft du dar allen, fo	du dar allen, die recht
Gesangbuch1778_2_002337	recht glauben, eben zum	glauben, eben zum
Gesangbuch1778_2_002338	ewigen Leben.	ewigen Leben.
Gesangbuch1778_2_002339	7. Dahin fehn ich mich,	7. Dahin sehne ich mich
Gesangbuch1778_2_002340	und freu mich deß, mein	und freue mich dessen, mein
Gesangbuch1778_2_002341	GOTT! wünfch da täglich	Gott! Wünsche da täglich
Gesangbuch1778_2_002342	zu bleiben bis in Tod,	zu bleiben bis in den Tod
Gesangbuch1778_2_002343	und dir zu dienen für	und dir zu dienen für
Gesangbuch1778_2_002344	und für.	und für.
Gesangbuch1778_2_002345	8. Wohl denen allen, die	8. Wohl denen allen, die
Gesangbuch1778_2_002346	in dein Haus treten, nie=	in dein Haus treten, niederfallen,
Gesangbuch1778_2_002347	derfallen, dich herzlich an=	dich herzlich anbeten,
Gesangbuch1778_2_002348	beten, preifen, und dir Ehr	preisen und dir Ehre
Gesangbuch1778_2_002349	erweifen!	erweisen!
Gesangbuch1778_2_002350	9. Wohl denen zumal, die	9. Wohl denen zumal, die
Gesangbuch1778_2_002351	freudig forttraben durchs	freudig forttraben durchs
Gesangbuch1778_2_002352	Jammerthal, dafelbft Brun=	Jammertal, daselbst Brunnen
Gesangbuch1778_2_002353	nen	
Gesangbuch1778_2_002354	<pb n="481a" src="481.jpg" />	<pb n="481a" src="481.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002355	462 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	462 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_002356	nen graben, lehren, viel	graben, lehren, viel

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_002357 Menfchen bekehren.
 Gesangbuch1778_2_002358 10. Du bift ihr Bey=
 Gesangbuch1778_2_002359 ftand in all ihren Nöthen,
 Gesangbuch1778_2_002360 und ihr Heiland, der fie
 Gesangbuch1778_2_002361 kan erretten, allzeit ihn'n
 Gesangbuch1778_2_002362 geben Sieg und Freud.
 Gesangbuch1778_2_002363 11. Ein Tag ift beffer
 Gesangbuch1778_2_002364 in chriftlicher Gemein, zu
 Gesangbuch1778_2_002365 deiner Ehr, dann fonft viel
 Gesangbuch1778_2_002366 taufend feyn, die man zu=
 Gesangbuch1778_2_002367 bringt auf breiter Bahn.
 Gesangbuch1778_2_002368 12. Anftatt zu Ehren
 Gesangbuch1778_2_002369 bey Gottlofen kommen, will
 Gesangbuch1778_2_002370 ich lieber veracht't feyn mit
 Gesangbuch1778_2_002371 Frommen, zumal wohnen
 Gesangbuch1778_2_002372 in ihrem Saal.
 Gesangbuch1778_2_002373 13. Denn da leucht't der
 Gesangbuch1778_2_002374 HErr, als die fchöne Son=
 Gesangbuch1778_2_002375 ne, gibt Gnad und Ehr, in
 Gesangbuch1778_2_002376 freudreicher Wonne, allen,
 Gesangbuch1778_2_002377 fo thun fein Gefallen.
 Gesangbuch1778_2_002378 14. Wohl dem, der all=
 Gesangbuch1778_2_002379 zeit, in aller Fahr und
 Gesangbuch1778_2_002380 Noth, in Leid und Freud,
 Gesangbuch1778_2_002381 fein' Hoffnung fetzt auf
 Gesangbuch1778_2_002382 GOtt Sein' Gnad, der ftets
 Gesangbuch1778_2_002383 Sorg um uns hat.
 Gesangbuch1778_2_002384 15. Hilf GOtt! wie herr=
 Gesangbuch1778_2_002385 lich und felig ift der Mann,
 Gesangbuch1778_2_002386 den du erblich in deine Kirch
 Gesangbuch1778_2_002387 nimmft an, zugleich ift fein
 Gesangbuch1778_2_002388 das Himmelreich.
 Gesangbuch1778_2_002389 16. O HErr! gib uns
 Gesangbuch1778_2_002390 auch einen freyen Kirch=
 Gesangbuch1778_2_002391 gang, in recht'm G'brauch;
 Gesangbuch1778_2_002392 laß uns dein Wort hören
 Gesangbuch1778_2_002393 mit Dank, all unfer Le=
 Gesangbuch1778_2_002394 benlang.

Normalisierter Text

Menschen bekehren.
 10. Du bist ihr Beistand
 in all ihren Nöten
 und ihr Heiland, der sie
 erretten kann, allzeit ihnen
 geben Sieg und Freud.
 11. Ein Tag ist besser
 in christlicher Gemeinde, zu
 deiner Ehre, als sonst viel
 tausend sind, die man zubringt
 auf breiter Bahn.
 12. Anstatt zu Ehren
 bei Gottlosen zu kommen, will
 ich lieber verachtet sein mit
 Frommen, zumal wohnen
 in ihrem Saal.
 13. Denn da leuchtet der
 Herr, als die schöne Sonne,
 gibt Gnad und Ehr, in
 freudreicher Wonne, allen,
 die sein Gefallen tun.
 14. Wohl dem, der allzeit,
 in aller Gefahr und
 Not, in Leid und Freud,
 seine Hoffnung setzt auf
 Gott, seine Gnad, der stets
 Sorge um uns hat.
 15. Hilf Gott! Wie herrlich
 und selig ist der Mann,
 den du erblich in deine Kirche
 nimmst an, zugleich ist sein
 das Himmelreich.
 16. O Herr! Gib uns
 auch einen freien Kirchengang,
 in rechtem Gebrauch;
 lass uns dein Wort hören
 mit Dank, all unser Leben
 lang.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_002395	<pb n="481b" src="481.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002396	942. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_002397	Ich werd erfreut überaus,
Gesangbuch1778_2_002398	wenn ich höre fagen:
Gesangbuch1778_2_002399	laßt uns gehn in GOTTes
Gesangbuch1778_2_002400	Haus, auf daß wir GOTT
Gesangbuch1778_2_002401	loben!
Gesangbuch1778_2_002402	2. Jerufalem, GOTTes
Gesangbuch1778_2_002403	Stadt, ift Chriffti Gemeine,
Gesangbuch1778_2_002404	die ihm GOTT erbauet hat
Gesangbuch1778_2_002405	von gar edlen Steinen.
Gesangbuch1778_2_002406	3. Ihr Grundveft ift
Gesangbuch1778_2_002407	JEfus Chrifft, darauf fie
Gesangbuch1778_2_002408	gar eben durch GOTTs Wort
Gesangbuch1778_2_002409	erbauet ift zum chriftlichen
Gesangbuch1778_2_002410	Leben.
Gesangbuch1778_2_002411	4. O HErr GOTT! wir
Gesangbuch1778_2_002412	bitten dich, durch dein'
Gesangbuch1778_2_002413	groffe Güte, du wollft dein
Gesangbuch1778_2_002414	Volk gnädiglich vorm Ar=
Gesangbuch1778_2_002415	gen behüten.
Gesangbuch1778_2_002416	5. Erhalt es in deiner
Gesangbuch1778_2_002417	Hut, hie bey reiner Wahr=
Gesangbuch1778_2_002418	heit, auf daß es dich,
Gesangbuch1778_2_002419	HErre GOTT, lobe in der
Gesangbuch1778_2_002420	Klarheit.
Gesangbuch1778_2_002421	943. Mel. 11.
Gesangbuch1778_2_002422	Frohlock, liebe Chriften=
Gesangbuch1778_2_002423	heit, denk nicht an dein
Gesangbuch1778_2_002424	vorigs Leid; denn dir ift
Gesangbuch1778_2_002425	folch Gnad gefchehn, dran
Gesangbuch1778_2_002426	die Eng'l auch ihr' Luft fehn.
Gesangbuch1778_2_002427	2. GOTT hat fein Herz
Gesangbuch1778_2_002428	zu dir g'wandt, fchön ver=
Gesangbuch1778_2_002429	neuret deinen Stand, dich
Gesangbuch1778_2_002430	von Sünd und Tod erlöft,
Gesangbuch1778_2_002431	und dir gefchenkt ewgen
Gesangbuch1778_2_002432	Troft.

Normalisierter Text
<pb n="481b" src="481.jpg" />
942. Mel. 9.
Ich werde überaus erfreut,
wenn ich sagen höre:
Lasst uns gehen in Gottes
Haus, auf dass wir Gott
loben!
2. Jerusalem, Gottes
Stadt, ist Christi Gemeinde,
die ihm Gott erbaut hat
von gar edlen Steinen.
3. Ihr Grundfest ist
Jesus Christ, darauf sie gar
eben durch Gottes Wort
erbaut ist zum christlichen
Leben.
4. O Herr Gott! Wir
bitten dich, durch deine
große Güte, du wollest dein
Volk gnädiglich vor dem Argen
behüten.
5. Erhalt es in deiner
Hut, hier bei reiner Wahrheit,
auf dass es dich,
Herr Gott, lobe in der
Klarheit.
943. Mel. 11.
Frohlock, liebe Christenheit,
denk nicht an dein
voriges Leid; denn dir ist
solch Gnad geschehen, daran
die Engel auch ihre Lust sehen.
2. Gott hat sein Herz
zu dir gewandt, schön erneuert
deinen Stand, dich
von Sünd und Tod erlöst
und dir geschenkt ewigen
Trost.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002433	3. Der	3. Der
Gesangbuch1778_2_002434	<pb n="482a" src="482.jpg" />	<pb n="482a" src="482.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002435	und von den Gemeinen infonderheit. 463	und von den Gemeinden insbesondere. 463
Gesangbuch1778_2_002436	3. Der fleußt wie ein	fließt wie ein Wasserstrom
Gesangbuch1778_2_002437	Wafferfrom aus Chriffti	aus Christi Fülle und Reichtum,
Gesangbuch1778_2_002438	Füll und Reichthum, durch	durch das Evangelium;
Gesangbuch1778_2_002439	das Evangelium; er ift der	er ist der einzige Heilbrunnen.
Gesangbuch1778_2_002440	einge Heilbrunn.	
Gesangbuch1778_2_002441	4. Ey fo freu dich,	4. Ei so freu dich,
Gesangbuch1778_2_002442	Gottesbraut! fchau, was	Gottesbraut! Schau, was
Gesangbuch1778_2_002443	dir GOtt anvertraut, und	dir Gott anvertraut, und
Gesangbuch1778_2_002444	erkenne feine Gnad, rühm	erkenne seine Gnad, rühm
Gesangbuch1778_2_002445	fröhlich all fein Wohlthat!	fröhlich all seine Wohltat!
Gesangbuch1778_2_002446	5. Laßt uns freuen all=	5. Lasst uns freuen allzugleich,
Gesangbuch1778_2_002447	zugleich, die wir nun in	die wir nun in
Gesangbuch1778_2_002448	GOttes Reich kommen find	Gottes Reich gekommen sind
Gesangbuch1778_2_002449	durch feine Kraft, zu Chriffti	durch seine Kraft, zu Christi
Gesangbuch1778_2_002450	Güter G'meinfchaft.	Güter Gemeinschaft.
Gesangbuch1778_2_002451	6. Seht, wie freundlich	6. Seht, wie freundlich
Gesangbuch1778_2_002452	er uns hält, gleichwie fich	er uns hält, gleichwie sich
Gesangbuch1778_2_002453	ein' Mutter ftellt gegen ih=	eine Mutter ihrem lieben
Gesangbuch1778_2_002454	rem lieben Kind, weils noch	Kind gegenüberstellt, weil es
Gesangbuch1778_2_002455	jung ift und unmünd.	noch jung ist und unmündig.
Gesangbuch1778_2_002456	7. Wie ein Hirt der	7. Wie ein Hirt der
Gesangbuch1778_2_002457	Schafe pflegt, die Lämmer	Schafe pflegt, die Lämmer
Gesangbuch1778_2_002458	im Bufen trägt; fo verforgt	im Busen trägt; so versorgt
Gesangbuch1778_2_002459	er Klein und Groß, gibt	er Klein und Groß, gibt
Gesangbuch1778_2_002460	all'n ihr Gebühr und Maaß.	allen ihr Gebühr und Maß.
Gesangbuch1778_2_002461	8. O wie fröhlich ift der	8. O wie fröhlich ist der
Gesangbuch1778_2_002462	Tag, an dem man empfin=	Tag, an dem man empfinden
Gesangbuch1778_2_002463	den mag im Gewiffen Fried	mag im Gewissen Fried
Gesangbuch1778_2_002464	und Ruh, wenn GOtt die	und Ruh, wenn Gott die
Gesangbuch1778_2_002465	Sünd decket zu.	Sünde zudeckt.
Gesangbuch1778_2_002466	9. Keine größre Freud'	9. Keine größere Freud
Gesangbuch1778_2_002467	kan feyn, davon grünen die	kann sein, davon grünen die
Gesangbuch1778_2_002468	Gebein, als des Geiftes	Gebeine, als des Geistes
Gesangbuch1778_2_002469	Fröhlichkeit: die mehr' uns,	Fröhlichkeit: Die mehre uns,
Gesangbuch1778_2_002470	HErr GOtt! allzeit.	Herr Gott! allzeit.
		944. Mel. 36.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_002471 944. Mel. 36.
 Gesangbuch1778_2_002472 O HErr! gedenk der Kir=
 Gesangbuch1778_2_002473 che, deiner heiligen, der
 Gesangbuch1778_2_002474 <pb n="482b" src="482.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_002475 apofolifchen und unzertheil=
 Gesangbuch1778_2_002476 gen; *) fie war ja fchon
 Gesangbuch1778_2_002477 vom erften Anfang deine
 Gesangbuch1778_2_002478 eigne Gemeinde.
 Gesangbuch1778_2_002479 *) Joh. 17. daß fie alle
 Gesangbuch1778_2_002480 Eins feyn □c.
 Gesangbuch1778_2_002481 945. Mel. 203.
 Gesangbuch1778_2_002482 Die Namen deines Haus=
 Gesangbuch1778_2_002483 gefinds, die du in Eins
 Gesangbuch1778_2_002484 zusammen bindft, fchreibft
 Gesangbuch1778_2_002485 du ins Buch des Lebens
 Gesangbuch1778_2_002486 ein zu deinem Volke und
 Gesangbuch1778_2_002487 Gemein: was Andacht zu
 Gesangbuch1778_2_002488 dein'm Namen hat, gib ih=
 Gesangbuch1778_2_002489 nen, daß fie in der That
 Gesangbuch1778_2_002490 ihr's Alters rechtes Ziel er=
 Gesangbuch1778_2_002491 langen, ihrer Sünde Ver=
 Gesangbuch1778_2_002492 gebung empfangen. Kyrie
 Gesangbuch1778_2_002493 eleifon!
 Gesangbuch1778_2_002494 946. Mel. 226.
 Gesangbuch1778_2_002495 Wir bitten dich von Her=
 Gesangbuch1778_2_002496 zen: laß, o HErr
 Gesangbuch1778_2_002497 JEfu, die Gemein, den
 Gesangbuch1778_2_002498 Lohn für deine Schmerzen,
 Gesangbuch1778_2_002499 dir ftets zur Gnad empfoh=
 Gesangbuch1778_2_002500 len feyn! dein Segen fie
 Gesangbuch1778_2_002501 umfange; verhüt Uneinig=
 Gesangbuch1778_2_002502 keit; bewahr vor Müßig=
 Gesangbuch1778_2_002503 gange, und lehr uns jeder=
 Gesangbuch1778_2_002504 zeit in Einfalt dir nachge=
 Gesangbuch1778_2_002505 hen; fo wird dein liebes
 Gesangbuch1778_2_002506 Haus durch deine Kraft be=
 Gesangbuch1778_2_002507 ftehen, auf alle Zeit hinaus.
 Gesangbuch1778_2_002508 947. Mel. 230.

Normalisierter Text

O Herr! Gedenk der Kirche,
 deiner heiligen, der

 <pb n="482b" src="482.jpg" />
 apostolischen und ungeteilt;
 *) sie war ja schon
 vom ersten Anfang deine
 eigene Gemeinde.
 *) Joh. 17. dass sie alle
 Eins seien etc.
 945. Mel. 203.
 Die Namen deines Hausgesindes,
 die du in Eins
 zusammenbindest, schreibst
 du ins Buch des Lebens
 ein zu deinem Volke und
 Gemeinde: was Andacht zu
 deinem Namen hat, gib ihnen,
 dass sie in der Tat
 ihres Alters rechtes Ziel erlangen,
 ihrer Sünde Vergebung
 empfangen. Kyrie
 eleison!
 946. Mel. 226.
 Wir bitten dich von Herzen:
 Lass, o Herr
 Jesu, die Gemeinde, den
 Lohn für deine Schmerzen,
 dir stets zur Gnad empfohlen
 sein! Dein Segen sie
 umfange; verhüte Uneinigkeit;
 bewahre vor Müßiggang
 und lehre uns jederzeit
 in Einfalt dir nachzugehen;
 so wird dein liebes
 Haus durch deine Kraft bestehen,
 auf alle Zeit hinaus.
 947. Mel. 230.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002509	Zion velt gegründet fehet	Zion fest gegründet stehet
Gesangbuch1778_2_002510	wol auf dem heiligen	wohl auf dem heiligen
Gesangbuch1778_2_002511	Berge, fehet! vor allen	Berge, sehet! Vor allen
Gesangbuch1778_2_002512	Woh=	Woh-
Gesangbuch1778_2_002513	<pb n="483a" src="483.jpg" />	<pb n="483a" src="483.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002514	464 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	464 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_002515	Wohnungen Jakob GOtt	nungen Jakobs liebt Gott
Gesangbuch1778_2_002516	die Thore Zion liebet; das	die Tore Zions; das
Gesangbuch1778_2_002517	Zion, das vor war betrü=	Zion, das zuvor betrübt
Gesangbuch1778_2_002518	bet, das finget nun GOtt	war, das singet nun Gott
Gesangbuch1778_2_002519	Preis und Lob, der fie ge=	Preis und Lob, der sie getröstet
Gesangbuch1778_2_002520	tröftet hat. Zion, du Got=	hat. Zion, du Gottesstadt:
Gesangbuch1778_2_002521	tesftadt: Wunderdinge wer=	Wunderdinge werden
Gesangbuch1778_2_002522	den in dir von feiner Zier	in dir von seiner Zier
Gesangbuch1778_2_002523	geprediget nun für und für.	gepredigt nun für und für.
Gesangbuch1778_2_002524	2. Man wird von den	2. Man wird von den
Gesangbuch1778_2_002525	Zionspforten zu fagen wif=	Zionspforten zu sagen wissen
Gesangbuch1778_2_002526	fen aller Orten, daß er,	allerorten, dass er,
Gesangbuch1778_2_002527	der Höchfte, baue fie; und	der Höchste, sie baue; und
Gesangbuch1778_2_002528	GOtt wird ausrufen laffen,	Gott wird ausrufen lassen,
Gesangbuch1778_2_002529	bey allem Volk, auf allen	bei allem Volk, auf allen
Gesangbuch1778_2_002530	Straffen, daß fie nach Zion	Straßen, dass sie nach Zion
Gesangbuch1778_2_002531	kommen früh, mit fehn=	kommen früh, mit sehnsuchtsvoller
Gesangbuch1778_2_002532	fuchtsvoller Eil; weil da=	Eile; weil daselbst
Gesangbuch1778_2_002533	felbt Hülf und Heil zu ge=	Hilf und Heil zu gewarten
Gesangbuch1778_2_002534	warten, wo immerdar der	ist, wo immerdar
Gesangbuch1778_2_002535	Sänger Schaar, GOtt lo=	der Sänger Schar, Gott lobend,
Gesangbuch1778_2_002536	bend, hält ein Jubeljahr.	ein Jubeljahr hält.
Gesangbuch1778_2_002537	948. Mel. 184.	948. Mel. 184.
Gesangbuch1778_2_002538	Preis, Lob und Dank fey	Preis, Lob und Dank sei
Gesangbuch1778_2_002539	GOtt dem HERRen! der	Gott dem Herrn! Der
Gesangbuch1778_2_002540	feins Gefchöpfs Verderben	seines Geschöpfs Verderben
Gesangbuch1778_2_002541	wehrt, und famlet draus,	wehrt und sammelt daraus,
Gesangbuch1778_2_002542	zu feinen Ehren, fich eine	zu seinen Ehren, sich eine
Gesangbuch1778_2_002543	ewge Kirch auf Erd; welch'	ewige Kirche auf Erden;
Gesangbuch1778_2_002544	er vom Anfang fchön er=	welche er vom Anfang schön
Gesangbuch1778_2_002545	bauet, als feine auferwehite	erbaut, als seine auserwählte
Gesangbuch1778_2_002546	Stadt, die allezeit auf ihn	Stadt, die allezeit auf ihn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002547	vertrauet, und tröft't sich	vertraut und sich solcher
Gesangbuch1778_2_002548	folcher groffen Gnad.	großen Gnad tröstet.
Gesangbuch1778_2_002549	2. Sie ift erbaut auf	2. Sie ist erbaut auf
Gesangbuch1778_2_002550	rechtem Grunde der Apoftel	rechtem Grunde der Apostel
Gesangbuch1778_2_002551	und Propheten, das bezeu=	und Propheten, das bezeugen
Gesangbuch1778_2_002552	gen mit einem Munde und	mit einem Munde und
Gesangbuch1778_2_002553	<pb n="483b" src="483.jpg" />	<pb n="483b" src="483.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002554	rühmen all' Auferwehlten;	rühmen alle Auserwählten;
Gesangbuch1778_2_002555	von edlen lebendigen Stei=	von edlen lebendigen Steinen,
Gesangbuch1778_2_002556	nen, gar fchönen Perlen	gar schönen Perlen
Gesangbuch1778_2_002557	und fein Gold, von Chriffti	und feinem Gold, von Christi
Gesangbuch1778_2_002558	Fleifch und fein'm Gebeine,	Fleisch und seinem Gebein,
Gesangbuch1778_2_002559	drinn herrfchet Glaub, Treu,	darin herrschet Glaub, Treu,
Gesangbuch1778_2_002560	Lieb und Huld.	Lieb und Huld.
Gesangbuch1778_2_002561	949. Mel. 15.	949. Mel. 15.
Gesangbuch1778_2_002562	Die Kirche ift ein Wun=	Die Kirche ist ein Wunderkind,
Gesangbuch1778_2_002563	derkind, man fiehts aus	man sieht es aus
Gesangbuch1778_2_002564	ihren Wegen; denn in der=	ihren Wegen; denn in derselben
Gesangbuch1778_2_002565	felben Ausgang findt man	Ausgang findet man
Gesangbuch1778_2_002566	unerwart'ten Segen.	unerwarteten Segen.
Gesangbuch1778_2_002567	2. Es find durch JEfu	2. Es sind durch Jesu
Gesangbuch1778_2_002568	Wunderhand zwey Heer'	Wunderhand zwei Heere
Gesangbuch1778_2_002569	in Eins gekommen, die	in Eins gekommen, die
Gesangbuch1778_2_002570	Heiden in den Gnadenftand	Heiden in den Gnadenstand
Gesangbuch1778_2_002571	Jfraels aufgenommen.	Israels aufgenommen.
Gesangbuch1778_2_002572	3. Sie ftiegen unver=	3. Sie stiegen unbemerkt
Gesangbuch1778_2_002573	merkt empor über die Wur=	empor über die Wurzelzweige,
Gesangbuch1778_2_002574	zelzweige, mit tiefen aber	mit diesen aber
Gesangbuch1778_2_002575	ging davor allmählig auf	ging es davor allmählich auf
Gesangbuch1778_2_002576	die Neige.	die Neige.
Gesangbuch1778_2_002577	4. Die Wahl traf Ja=	4. Die Wahl traf Japhet
Gesangbuch1778_2_002578	phet *) erft zuletzt, auch	*) erst zuletzt, auch
Gesangbuch1778_2_002579	liebes Kind zu werden; al=	liebes Kind zu werden; allein
Gesangbuch1778_2_002580	lein er hat den Vorzug jezt	er hat den Vorzug jetzt
Gesangbuch1778_2_002581	bey denen Jefusheerden.	bei den Jesusherden.
Gesangbuch1778_2_002582	*) Seine Nachkommen, die	*) Seine Nachkommen, die
Gesangbuch1778_2_002583	Heiden.	Heiden.
Gesangbuch1778_2_002584	5. Auch ift die kleine	5. Auch ist die kleine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002585	Kraft nunmehr, der Evan=	Kraft nunmehr, der Evangelistinnen
Gesangbuch1778_2_002586	geliftinnen *) und Prediger	*) und Prediger
Gesangbuch1778_2_002587	der Marterlehr, in Japhets	der Marterlehr, in Japhets
Gesangbuch1778_2_002588	Hütten drinnen.	Hütten drinnen.
Gesangbuch1778_2_002589	*) Gemeinen.	*) Gemeinden.
Gesangbuch1778_2_002590	6. Doch Sem, *) wir	6. Doch Sem, *) wir
Gesangbuch1778_2_002591	haben dich auch lieb, und	haben dich auch lieb und
Gesangbuch1778_2_002592	fähn	sähen
Gesangbuch1778_2_002593	<pb n="484a" src="484.jpg" />	<pb n="484a" src="484.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002594	und von den Gemeinen infonderheit. 465	und von den Gemeinden insbesondere. 465
Gesangbuch1778_2_002595	fähn dich gerne leben, wir	dich gerne leben, wir
Gesangbuch1778_2_002596	fleh'n zu GOtt mit heiffem	flehen zu Gott mit heißem
Gesangbuch1778_2_002597	Trieb, dich wieder 'nauf=	Trieb, dich wieder aufzuheben.
Gesangbuch1778_2_002598	zuheben. **)	**)
Gesangbuch1778_2_002599	*) Seine Nachkommen, das	*) Seine Nachkommen, das
Gesangbuch1778_2_002600	Volk Jfrael.	Volk Israel.
Gesangbuch1778_2_002601	***) Röm. 11, 11. 23.	***) Röm. 11, 11. 23.
Gesangbuch1778_2_002602	7. Indeffen, Kirche! JE=	7. Indessen, Kirche! Jesu
Gesangbuch1778_2_002603	fu Magd: geh immer neuen	Magd: Geh immer neuem
Gesangbuch1778_2_002604	Segen an feiner Hand, fo	Segen an seiner Hand, so
Gesangbuch1778_2_002605	oft es tagt, dankbar und	oft es tagt, dankbar und
Gesangbuch1778_2_002606	froh entgegen,	froh entgegen,
Gesangbuch1778_2_002607	8. Bis in das Meer der	8. Bis in das Meer der
Gesangbuch1778_2_002608	Ewigkeit, durch aller Zei=	Ewigkeit, durch aller Zeiten
Gesangbuch1778_2_002609	ten Grade; das Wunden=	Grade; das Wundenlicht
Gesangbuch1778_2_002610	licht dich heimgeleit, zum	dich heimgeleitet, zum
Gesangbuch1778_2_002611	Ziele aller Gnade.	Ziele aller Gnade.
Gesangbuch1778_2_002612	9. Er hat fchon liebzehn=	9. Er hat schon siebzehnhundert
Gesangbuch1778_2_002613	hundert Jahr für fein Volk	Jahre für sein Volk
Gesangbuch1778_2_002614	dort gefeffen, unds bleibt	dort gesessen, und es bleibt
Gesangbuch1778_2_002615	ihm, wies ihm immer war,	ihm, wie es ihm immer war,
Gesangbuch1778_2_002616	ein jedes unvergeffen.	ein jedes unvergessen.
Gesangbuch1778_2_002617	950. Mel. 5.	950. Mel. 5.
Gesangbuch1778_2_002618	Freu dich, kleine Heerd!	Freu dich, kleine Herde!
Gesangbuch1778_2_002619	denn dein HErr, lo=	denn dein Herr, lobenswert,
Gesangbuch1778_2_002620	benswerth, weiß dich wohl	weiß dich wohl
Gesangbuch1778_2_002621	zu bewahren; nur halt veft	zu bewahren; nur halt fest
Gesangbuch1778_2_002622	und laß fein'n Bund nicht	und lass seinen Bund nicht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002623	fahren!	fahren!
Gesangbuch1778_2_002624	951. Mel. 8.	951. Mel. 8.
Gesangbuch1778_2_002625	Ach bleib mit deiner	Ach bleib mit deiner
Gesangbuch1778_2_002626	Gnade bey uns, HErr	Gnade bei uns, Herr
Gesangbuch1778_2_002627	JEfu Chrif! daß uns hin=	Jesus Christ! Dass uns hinfort
Gesangbuch1778_2_002628	fort nicht fchade des böfen	nicht schade des bösen
Gesangbuch1778_2_002629	Feindes Lift.	Feindes List.
Gesangbuch1778_2_002630	2. Ach bleib mit deinem	2. Ach bleib mit deinem
Gesangbuch1778_2_002631	Worte bey uns, Erlöfer	Worte bei uns, Erlöser
Gesangbuch1778_2_002632	<pb n="484b" src="484.jpg" />	<pb n="484b" src="484.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002633	werth! damit uns hier und	wert! Damit uns hier und
Gesangbuch1778_2_002634	dorte fey Güt und Heil be=	dort Gut und Heil beschert
Gesangbuch1778_2_002635	fchehrt.	sei.
Gesangbuch1778_2_002636	3. Ach bleib mit deinem	3. Ach bleib mit deinem
Gesangbuch1778_2_002637	Glanze bey uns, du wer=	Glanze bei uns, du werthes
Gesangbuch1778_2_002638	thes Licht! dein' Wahrheit	Licht! Deine Wahrheit
Gesangbuch1778_2_002639	uns umfchance, damit wir	uns umschanze, damit wir
Gesangbuch1778_2_002640	irren nicht.	nicht irren.
Gesangbuch1778_2_002641	4. Ach bleib mit deinem	4. Ach bleib mit deinem
Gesangbuch1778_2_002642	Segen bey uns, du reicher	Segen bei uns, du reicher
Gesangbuch1778_2_002643	HErr! dein' Gnad und all's	Herr! Deine Gnad und alles
Gesangbuch1778_2_002644	Vermögen in uns reichlich	Vermögen in uns reichlich
Gesangbuch1778_2_002645	vermehr!	vermehr!
Gesangbuch1778_2_002646	5. Ach bleib mit deiner	5. Ach bleib mit deiner
Gesangbuch1778_2_002647	Treue bey uns, mein HErr	Treue bei uns, mein Herr
Gesangbuch1778_2_002648	und GOtt! Befständigkeit	und Gott! Beständigkeit
Gesangbuch1778_2_002649	verleihe; hilf uns aus aller	verleihe; hilf uns aus aller
Gesangbuch1778_2_002650	Noth!	Not!
Gesangbuch1778_2_002651	952. Mel. 59.	952. Mel. 59.
Gesangbuch1778_2_002652	O du Hirt Jfrael! höre	O du Hirt Israel! Höre
Gesangbuch1778_2_002653	unfre Stimm, der du	unsere Stimm, der du
Gesangbuch1778_2_002654	Jofeph hüteft wie die	Joseph hütest wie die
Gesangbuch1778_2_002655	Schaf, vernimm: ach komm	Schafe, vernimm: ach komm
Gesangbuch1778_2_002656	und erfcheine, du bift HErr	und erscheine, du bist Herr
Gesangbuch1778_2_002657	alleine, der du herrlich fitzeit	alleine, der du herrlich sitzest
Gesangbuch1778_2_002658	über Cherubim.	über Cherubim.
Gesangbuch1778_2_002659	2. GOtt Zebaoth, tröft	2. Gott Zebaoth, tröst
Gesangbuch1778_2_002660	uns, und bring uns zu dir;	uns und bring uns zu dir;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002661	laß dein Antlitz leuchten, fo	lass dein Antlitz leuchten, so
Gesangbuch1778_2_002662	genefen wir; vergib uns die	genesen wir; vergib uns die
Gesangbuch1778_2_002663	Sünden, laß uns Gnade	Sünden, lass uns Gnade
Gesangbuch1778_2_002664	finden! denn viel Gnade und	finden! Denn viel Gnade und
Gesangbuch1778_2_002665	Erlöfung ift bey dir.	Erlösung ist bei dir.
Gesangbuch1778_2_002666	3. Suche heim den Wein=	3. Suche heim den Weinstock,
Gesangbuch1778_2_002667	flock, halte ihn im Bau,	halte ihn im Bau,
Gesangbuch1778_2_002668	den du felbft gepflanzt;	den du selbst gepflanzt;
Gesangbuch1778_2_002669	gnädig ihn anfchau: daß	gnädig ihn anschau: dass
Gesangbuch1778_2_002670	er feinen Reben könne	er seinen Reben Säfte
Gesangbuch1778_2_002671	Gg Säfte	
Gesangbuch1778_2_002672	<pb n="485a" src="485.jpg" />	<pb n="485a" src="485.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002673	466 Von der chritlichen Kirche überhaupt,	466 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_002674	Säfte geben, fo mach du	geben könne, so mach du
Gesangbuch1778_2_002675	ihn ftark durch deinen	ihn stark durch deinen
Gesangbuch1778_2_002676	Gnadenthau.	Gnadentau.
Gesangbuch1778_2_002677	953. Mel. 22.	953. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_002678	Erhalt, o HErr! deinen	Erhalt, o Herr! deinen
Gesangbuch1778_2_002679	Oelbaum, gib fein'm	Ölbaum, gib seinem
Gesangbuch1778_2_002680	Gewächfe weiten Raum:	Gewächs weiten Raum:
Gesangbuch1778_2_002681	hilf, daß wir feine Zweige	hilf, dass wir seine Zweige
Gesangbuch1778_2_002682	feyn, und flöß uns Lebens=	sind und flöß uns Lebenssäfte
Gesangbuch1778_2_002683	fäfte ein.	ein.
Gesangbuch1778_2_002684	2. Verleihe uns an dich	2. Verleihe uns an dich
Gesangbuch1778_2_002685	zu gläub'n, daß wir uns	zu glauben, dass wir uns
Gesangbuch1778_2_002686	dir veft einverleib'n, und	dir fest einverleiben und
Gesangbuch1778_2_002687	keins von deinem Worte	keines von deinem Worte
Gesangbuch1778_2_002688	weich, fonderm des Glau=	weiche, sondern des Glaubens
Gesangbuch1778_2_002689	bens Ziel erreich!	Ziel erreiche!
Gesangbuch1778_2_002690	954. Mel. 14.	954. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_002691	Jhr Zionstöchter, die ihr	Ihr Zionstöchter, die ihr
Gesangbuch1778_2_002692	nicht mehr in der Ferne	nicht mehr in der Ferne
Gesangbuch1778_2_002693	fteht, nein, auf Jerufalem	steht, nein, auf Jerusalem
Gesangbuch1778_2_002694	gericht't, dem Gotteslamm	gerichtet, dem Gotteslamm
Gesangbuch1778_2_002695	nachgeht:	nachgeht:
Gesangbuch1778_2_002696	2. Kehrt eures Glaubens	2. Kehrt eures Glaubens
Gesangbuch1778_2_002697	Munterkeit zum Salems=	Munterkeit zum Salemkönig
Gesangbuch1778_2_002698	könig hin! ihr wißt, wie	hin! Ihr wisst, wie

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002699	fich fein Herz erfreut an	sich sein Herz erfreut an
Gesangbuch1778_2_002700	einem treuen Sinn.	einem treuen Sinn.
Gesangbuch1778_2_002701	3. Was Welt und Fleifch	3. Was Welt und Fleisch
Gesangbuch1778_2_002702	dem Geift vorlegt, das hal=	dem Geist vorlegt, das haltet
Gesangbuch1778_2_002703	tet nur für Koth! und was	nur für Kot! Und was
Gesangbuch1778_2_002704	fich auffer JEfu regt, dem	sich außer Jesu regt, dem
Gesangbuch1778_2_002705	feyd und bleibet tod!	seid und bleibet tot!
Gesangbuch1778_2_002706	4. Daß euer Leib ganz	4. Dass euer Leib ganz
Gesangbuch1778_2_002707	lichte fey, die Lampen bren=	licht sei, die Lampen brennend
Gesangbuch1778_2_002708	nend ftehn! das Oel muß	stehen! Das Öl muss
Gesangbuch1778_2_002709	feyn bereit und rein, wollt	bereit und rein sein, wollt
Gesangbuch1778_2_002710	ihr den Bräutigam fehn.	ihr den Bräutigam sehen.
Gesangbuch1778_2_002711	<pb n="485b" src="485.jpg" />	<pb n="485b" src="485.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002712	5. Wie mächtig ward	5. Wie mächtig ward
Gesangbuch1778_2_002713	der groffe Bund, als ihm	der große Bund, als ihm
Gesangbuch1778_2_002714	des Geiftes Kraft, nachdem	des Geistes Kraft, nachdem
Gesangbuch1778_2_002715	er aus dem Grab erfund,	er aus dem Grab erstand,
Gesangbuch1778_2_002716	fo viele Beuten fchafft!	so viele Beuten schafft!
Gesangbuch1778_2_002717	6. Jerufalem, die Mut=	6. Jerusalem, die Mutterstadt,
Gesangbuch1778_2_002718	terfadt, *) für die der Geift	*) für die der Geist
Gesangbuch1778_2_002719	uns zeugt, und bisher auf=	uns zeugt und bisher auferzogen
Gesangbuch1778_2_002720	erzogen hat, gepflegt und	hat, gepflegt und
Gesangbuch1778_2_002721	gefäugt, *) Gal. 4, 26.	gesäugt, *) Gal. 4, 26.
Gesangbuch1778_2_002722	7. Mehrt immer ihrer	7. Mehrt immer ihrer
Gesangbuch1778_2_002723	Kinder Zahl, und bringet	Kinder Zahl und bringet
Gesangbuch1778_2_002724	Gottes Sohn viel tausend	Gottes Sohn viel tausend
Gesangbuch1778_2_002725	Seelen überall zu der Er=	Seelen überall zu der Erlösung
Gesangbuch1778_2_002726	lösung Lohn.	Lohn.
Gesangbuch1778_2_002727	8. Wir freuen uns mit	8. Wir freuen uns mit
Gesangbuch1778_2_002728	ihm zugleich, fo oft ein	ihm zugleich, so oft ein
Gesangbuch1778_2_002729	Edelfein, durch Aufnahm	Edelstein, durch Aufnahme
Gesangbuch1778_2_002730	in das Gnadenreich, der	in das Gnadenreich, der
Gesangbuch1778_2_002731	Kron gefetzt wird ein.	Kron gesetzt wird ein.
Gesangbuch1778_2_002732	9. Wir warten fein, und	9. Wir warten sein und
Gesangbuch1778_2_002733	wollen nun, bis an den	wollen nun, bis an den
Gesangbuch1778_2_002734	Hochzeittag, in Lieb, Ge=	Hochzeittag, in Lieb, Geduld
Gesangbuch1778_2_002735	duld und Glauben ruhn,	und Glauben ruhen,
Gesangbuch1778_2_002736	der uns vollenden mag.	der uns vollenden mag.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002737	955. Mel. 107.	955. Mel. 107.
Gesangbuch1778_2_002738	Ein wahres Brautherz	Ein wahres Brautherz
Gesangbuch1778_2_002739	folgt dem Lamme, das	folgt dem Lamm, das
Gesangbuch1778_2_002740	auf dem Berge Zion fteht,	auf dem Berge Zion steht
Gesangbuch1778_2_002741	und wird in heiffer Liebes=	und wird in heißer Liebesflamme
Gesangbuch1778_2_002742	flamme bis zu des Lammes	bis zu des Lammes
Gesangbuch1778_2_002743	Thron erhöht; da fchallen	Thron erhöht; da schallen
Gesangbuch1778_2_002744	Harf und Stimmen wie=	Harfen und Stimmen wieder,
Gesangbuch1778_2_002745	der, da fpielt und fingt	da spielt und singt
Gesangbuch1778_2_002746	man Hochzeitlieder.	man Hochzeitslieder.
Gesangbuch1778_2_002747	2. Die Worte kan kein	2. Die Worte kann kein
Gesangbuch1778_2_002748	Fremder faffen, fie find	Fremder fassen, sie sind
Gesangbuch1778_2_002749	den Ohren unbekant: nur	den Ohren unbekannt: nur
Gesangbuch1778_2_002750	die	die
Gesangbuch1778_2_002751		
Gesangbuch1778_2_002752	<pb n="486a" src="486.jpg" />	<pb n="486a" src="486.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002753	und von den Gemeinen infonderheit. 467	und von den Gemeinden insbesondere. 467
Gesangbuch1778_2_002754	die fich unterrichten laffen,	die sich unterrichten lassen,
Gesangbuch1778_2_002755	erlangen Weifheit und Ver=	erlangen Weisheit und Verstand.
Gesangbuch1778_2_002756	ftand. Sie find erkaufet	Sie sind erkauft
Gesangbuch1778_2_002757	von der Erden, damit fie	von der Erde, damit sie
Gesangbuch1778_2_002758	Menfchen GOttes werden.	Menschen Gottes werden.
Gesangbuch1778_2_002759	3. Wie wenig werden fich	3. Wie wenige werden sich
Gesangbuch1778_2_002760	hier finden, fpricht der verz=	hier finden, spricht der verzagte
Gesangbuch1778_2_002761	zagte Wankelmuth: doch ift	Wankelmut: doch ist
Gesangbuch1778_2_002762	die Zahl nicht zu ergründen,	die Zahl nicht zu ergründen,
Gesangbuch1778_2_002763	wie vielen GOtt die Gnade	wie vielen Gott die Gnade
Gesangbuch1778_2_002764	thut, daß fie fich zu der	tut, dass sie sich zu der
Gesangbuch1778_2_002765	Wahrheit kehren, und zu	Wahrheit kehren und zu
Gesangbuch1778_2_002766	der felgen Schaar gehören.	der seligen Schar gehören.
Gesangbuch1778_2_002767	4. Viel tau fend, tau fend	4. Viel tausend, tausend
Gesangbuch1778_2_002768	find erkoren; kein Volk hat	sind auserwählt; kein Volk hat
Gesangbuch1778_2_002769	hier das Vorzugsrecht: kein	hier das Vorzugsrecht: kein
Gesangbuch1778_2_002770	Ort, an welchem fie gebo=	Ort, an welchem sie geboren,
Gesangbuch1778_2_002771	ren, nicht ihre Sprache noch	nicht ihre Sprache noch
Gesangbuch1778_2_002772	Gefchlecht kan fie darinnen	Geschlecht kann sie darin
Gesangbuch1778_2_002773	unterfcheiden: er rechnet	unterscheiden: er rechnet
Gesangbuch1778_2_002774	auch dazu die Heiden.	auch dazu die Heiden.

ID

Gesangbuch1778_2_002775
 Gesangbuch1778_2_002776
 Gesangbuch1778_2_002777
 Gesangbuch1778_2_002778
 Gesangbuch1778_2_002779
 Gesangbuch1778_2_002780
 Gesangbuch1778_2_002781
 Gesangbuch1778_2_002782
 Gesangbuch1778_2_002783
 Gesangbuch1778_2_002784
 Gesangbuch1778_2_002785
 Gesangbuch1778_2_002786
 Gesangbuch1778_2_002787
 Gesangbuch1778_2_002788
 Gesangbuch1778_2_002789
 Gesangbuch1778_2_002790
 Gesangbuch1778_2_002791
 Gesangbuch1778_2_002792
 Gesangbuch1778_2_002793
 Gesangbuch1778_2_002794
 Gesangbuch1778_2_002795
 Gesangbuch1778_2_002796
 Gesangbuch1778_2_002797
 Gesangbuch1778_2_002798
 Gesangbuch1778_2_002799
 Gesangbuch1778_2_002800
 Gesangbuch1778_2_002801
 Gesangbuch1778_2_002802
 Gesangbuch1778_2_002803
 Gesangbuch1778_2_002804
 Gesangbuch1778_2_002805
 Gesangbuch1778_2_002806
 Gesangbuch1778_2_002807
 Gesangbuch1778_2_002808
 Gesangbuch1778_2_002809
 Gesangbuch1778_2_002810
 Gesangbuch1778_2_002811
 Gesangbuch1778_2_002812

Diplomatische Transkription

5. Die Botfchaft muß zu
 allen kommen, und die Erlö-
 sung ist gemein: wer sie
 im Glauben angenommen,
 der tritt zu der Verfamlung
 ein, und hat nun Antheil an
 dem Bunde; denn die Ver-
 heiffung liegt zum Grunde.
 6. Der große Reichthum
 feiner Güter; das fünfte
 Evangelium verneut und
 reinigt die Gemüther, es
 schallet überall herum, und
 welche GOtt darinn be-
 schlossen, die werden seine
 Hausgenossen.
 7. Sie geben ihm dafür
 die Ehre, und fürchten seine
 Majestät, erfreuen sich der
 Himmelslehre, die durch ihr
 Mark und Adern geht, und
 lassen sich die Liebe treiben,
 daß sie dem Schöpfer treu
 verbleiben.
 956. Mel. 16.
 Seelenweide, meine Freu-
 de, JEſu! laß mich
 veft an dir mit Verlangen
 gläubig hangen, bleib mein
 Schild und mein Panier.
 2. Laß, mein JEſu! keine
 Unruh mich von deiner Lieb
 abführen; ob die Welt schon
 auf dein Zion ihren Haß
 und Grimm läßt ſpürn.
 3. Weizenkörner, Un-
 krautsdörner, hier annoch

Normalisierter Text

5. Die Botschaft muss zu
 allen kommen, und die Erlösung
 ist allgemein: wer sie
 im Glauben angenommen,
 der tritt zu der Versammlung
 ein und hat nun Anteil an
 dem Bund; denn die Verheißung
 liegt zugrunde.
 6. Der große Reichtum
 seiner Güter; das süße
 Evangelium erneuert und
 reinigt die Gemüter. Es
 schallt überall, und
 welche Gott darin beschlossen,
 die werden seine
 Hausgenossen.
 7. Sie geben ihm dafür
 die Ehre und fürchten seine
 Majestät, erfreuen sich der
 Himmelslehre, die durch ihr
 Mark und Adern geht, und
 lassen sich die Liebe treiben,
 dass sie dem Schöpfer treu
 bleiben.
 956. Mel. 16.
 Seelenweide, meine Freude,
 Jesu! lass mich
 fest an dir mit Verlangen
 gläubig hangen, bleib mein
 Schild und mein Panier.
 2. Lass, mein Jesu! keine
 Unruh mich von deiner Lieb
 abführen; ob die Welt schon
 auf dein Zion ihren Hass
 und Grimm lässt spüren.
 3. Weizenkörner, Unkrautsdörner,
 hier annoch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002813	beyfammen ftehn: dort wird	beisammen stehn: dort wird
Gesangbuch1778_2_002814	fcheiden GOtt die beiden,	scheiden Gott die beiden,
Gesangbuch1778_2_002815	wenn die Ernte wird an s	wenn die Ernte wird angehn.
Gesangbuch1778_2_002816	gehn.	
Gesangbuch1778_2_002817	4. Mein GOtt! höre, viel	4. Mein Gott! höre, viel
Gesangbuch1778_2_002818	bekehre, daß dein Kirchlein	bekehre, dass dein Kirchlein
Gesangbuch1778_2_002819	fruchtbar werd, und viel	fruchtbar werd, und viel
Gesangbuch1778_2_002820	Glieder hin und wieder kom s	Glieder hin und wieder kommen
Gesangbuch1778_2_002821	men noch zur kleinen Heerd!	noch zur kleinen Herd!
Gesangbuch1778_2_002822	5. Armes Zion! GOtt ift	5. Armes Zion! Gott ist
Gesangbuch1778_2_002823	dein Lohn: bleibe du nur	dein Lohn: bleibe du nur
Gesangbuch1778_2_002824	ihm getreu; fey geduldig,	ihm getreu; sei geduldig,
Gesangbuch1778_2_002825	leb unfchuldig vor der Welt,	leb unschuldig vor der Welt
Gesangbuch1778_2_002826	und rede frey!	und rede frei!
Gesangbuch1778_2_002827	6. Alles laffen, fliehn und	6. Alles lassen, fliehen und
Gesangbuch1778_2_002828	haffen, was dem HErrn zu s	hassen, was dem Herrn zuwider
Gesangbuch1778_2_002829	wider ift; feinen Willen zu	ist; seinen Willen zu
Gesangbuch1778_2_002830	erfüllen: darnach ftrebt ein	erfüllen: danach strebt ein
Gesangbuch1778_2_002831	wahrer Chrif.	wahrer Christ.
Gesangbuch1778_2_002832	Gg 2	Gg 2
Gesangbuch1778_2_002833	957.	957.
Gesangbuch1778_2_002834	<pb n="487a" src="487.jpg" />	<pb n="487a" src="487.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002835	468 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	468 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_002836	957. Mel. 4.	957. Mel. 4.
Gesangbuch1778_2_002837	Auf, Zion! und hör des	Auf, Zion! und hör des
Gesangbuch1778_2_002838	Königes Lehr: in Liebe	Königes Lehr: in Liebe
Gesangbuch1778_2_002839	und Treu fucht er fich	und Treu sucht er sich
Gesangbuch1778_2_002840	mit dir zu verbinden aufs	mit dir zu verbinden aufs
Gesangbuch1778_2_002841	neu.	Neu.
Gesangbuch1778_2_002842	2. Dein Bräutigam und	2. Dein Bräutigam und
Gesangbuch1778_2_002843	Freund, mit dem du ver s	Freund, mit dem du vereint,
Gesangbuch1778_2_002844	eint, hat Freude an dir,	hat Freude an dir
Gesangbuch1778_2_002845	und will dich bereiten zur	und will dich bereiten zur
Gesangbuch1778_2_002846	Ehre und Zier.	Ehre und Zier.
Gesangbuch1778_2_002847	3. Drum folge ihm nach,	3. Drum folge ihm nach,
Gesangbuch1778_2_002848	in Armuth und Schmach,	in Armut und Schmach,
Gesangbuch1778_2_002849	und lerne das Recht und	und lerne das Recht und
Gesangbuch1778_2_002850	alle die Sitten vom Gna s	alle die Sitten vom Gnadengeschlecht.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002851	dengefchlecht.	
Gesangbuch1778_2_002852	4. Wie felig, wie groß	4. Wie selig, wie groß
Gesangbuch1778_2_002853	und fchön ift das Loos, das	und schön ist das Los, das
Gesangbuch1778_2_002854	JEfus dir gibt; er, der	Jesus dir gibt; er, der
Gesangbuch1778_2_002855	dich von Ewigkeit kennet	dich von Ewigkeit kennet
Gesangbuch1778_2_002856	und liebt!	und liebt!
Gesangbuch1778_2_002857	5. Steh vefte im Bund!	5. Steh feste im Bund!
Gesangbuch1778_2_002858	fey treu mit dem Pfund,	sei treu mit dem Pfund,
Gesangbuch1778_2_002859	das der dir vertraut, der	das der dir vertraut, der
Gesangbuch1778_2_002860	felber auf deine Gelchäftig-	selber auf deine Geschäftigkeit
Gesangbuch1778_2_002861	keit fchaut!	schaut!
Gesangbuch1778_2_002862	6. HErr! füll ihr die	6. Herr! füll ihr die
Gesangbuch1778_2_002863	Hand, und gib ihr Be-	Hand und gib ihr Bestand;
Gesangbuch1778_2_002864	ftand; thu auf ihren Mund,	tu auf ihren Mund,
Gesangbuch1778_2_002865	damit deine Liebe der Erde	damit deine Liebe der Erde
Gesangbuch1778_2_002866	werd kund!	werd kund!
Gesangbuch1778_2_002867	958. Mel. 119.	958. Mel. 119.
Gesangbuch1778_2_002868	Hebe an, ,: Zion heb am	Hebe an, ,: Zion heb am
Gesangbuch1778_2_002869	Elend an, an der Ar-	Elend an, an der Armut,
Gesangbuch1778_2_002870	muth, an dem Staube! fo	an dem Staube! so
Gesangbuch1778_2_002871	ift deine Sach gethan: ha-	ist deine Sach getan: habe
Gesangbuch1778_2_002872	be gar nichts, aber glaube,	gar nichts, aber glaube,
Gesangbuch1778_2_002873	<pb n="487b" src="487.jpg" />	<pb n="487b" src="487.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002874	daß der HErr, der treue	dass der Herr, der treue
Gesangbuch1778_2_002875	Seelenmann, helfen kan. ,:;	Seelenmann, helfen kann. ,:;
Gesangbuch1778_2_002876	2. Fahre fort, Zion, fahre	2. Fahre fort, Zion, fahre
Gesangbuch1778_2_002877	fort im Licht! mache deinen	fort im Licht! mache deinen
Gesangbuch1778_2_002878	Leuchter helle, laß die erfte	Leuchter helle, lass die erste
Gesangbuch1778_2_002879	Liebe nicht; fuche ihn, die	Liebe nicht; suche ihn, die
Gesangbuch1778_2_002880	Lebensquelle! Zion, dringe	Lebensquelle! Zion, dringe
Gesangbuch1778_2_002881	durch die enge Pfort, fah-	durch die enge Pfort, fahre
Gesangbuch1778_2_002882	re fort!	fort!
Gesangbuch1778_2_002883	3. Brich herfür, Zion,	3. Brich hervor, Zion,
Gesangbuch1778_2_002884	brich herfür in Kraft, weil	brich hervor in Kraft, weil
Gesangbuch1778_2_002885	die Bruderliebe brennet;	die Bruderliebe brennet;
Gesangbuch1778_2_002886	zeige, was der in dir fchafft,	zeige, was der in dir schafft,
Gesangbuch1778_2_002887	der als feine Braut dich	der als seine Braut dich
Gesangbuch1778_2_002888	kennet: Zion, durch die dir	kennet: Zion, durch die dir

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002889	gegebne Thür brich herfür!	gegebne Tür brich hervor!
Gesangbuch1778_2_002890	959. Mel. 58.	959. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_002891	Die Kirche Chriffti, die	Die Kirche Christi, die
Gesangbuch1778_2_002892	er geweiht zu feinem	er geweiht zu seinem
Gesangbuch1778_2_002893	Haufe, ift weit und breit	Hause, ist weit und breit
Gesangbuch1778_2_002894	in der Welt zerftreuet, in	in der Welt zerstreut, in
Gesangbuch1778_2_002895	Nord und Süden, in Oft	Nord und Süden, in Ost
Gesangbuch1778_2_002896	und Welt, und doch fo hie=	und West, und doch so hienieden
Gesangbuch1778_2_002897	nieden als droben, Eins.	als droben, Eins.
Gesangbuch1778_2_002898	2. Die Glieder find fich	2. Die Glieder sind sich
Gesangbuch1778_2_002899	meift unbekant, und doch	meist unbekannt und doch
Gesangbuch1778_2_002900	einander gar nah verwandt;	einander gar nah verwandt;
Gesangbuch1778_2_002901	Einer ift ihr Heiland, ihr	Einer ist ihr Heiland, ihr
Gesangbuch1778_2_002902	Vater Einer, Ein Geift re=	Vater Einer, Ein Geist regiert
Gesangbuch1778_2_002903	girt fie; und ihrer keiner	sie; und ihrer keiner
Gesangbuch1778_2_002904	lebt mehr fich felbft.	lebt mehr sich selbst.
Gesangbuch1778_2_002905	3. Sie leben dem, der	3. Sie leben dem, der
Gesangbuch1778_2_002906	fie mit Blut erkaufft, und	sie mit Blut erkaufft und
Gesangbuch1778_2_002907	mit dem heiligen Geifte	mit dem heiligen Geiste
Gesangbuch1778_2_002908	tauft; und in wahrem Glau=	tauft; und in wahrem Glauben
Gesangbuch1778_2_002909	ben und treuer Liebe, gehn	und treuer Liebe, gehn
Gesangbuch1778_2_002910	ihrer Hoffnung lebendge	ihrer Hoffnung lebendige
Gesangbuch1778_2_002911	Triebe aufs Ewige.	Triebe aufs Ewige.
Gesangbuch1778_2_002912	4. Wie	4. Wie
Gesangbuch1778_2_002913	<pb n="488a" src="488.jpg" />	<pb n="488a" src="488.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002914	und von den Gemeinen infonderheit. 469	und von den Gemeinden insbesondere. 469
Gesangbuch1778_2_002915	4. Wie ftehts mit ihrer	4. Wie steht's mit ihrer
Gesangbuch1778_2_002916	Verfamlung aus? hier find	Versammlung aus? Hier sind
Gesangbuch1778_2_002917	fie fremde und nicht zu	sie fremde und nicht zu
Gesangbuch1778_2_002918	Haus; unter fo verfchiednen	Haus; unter so verschiednen
Gesangbuch1778_2_002919	Religionen, Kirchenverfa=	Religionen, Kirchenverfassung
Gesangbuch1778_2_002920	fung= und Secten, wohnen	und Sekten, wohnen
Gesangbuch1778_2_002921	fie hie und da.	sie hie und da.
Gesangbuch1778_2_002922	5. Die unumfchränkte	5. Die unumschränkte
Gesangbuch1778_2_002923	Hand des HErm beforgt	Hand des Herrn besorgt
Gesangbuch1778_2_002924	fie all' in der Näh und	sie all' in der Näh und
Gesangbuch1778_2_002925	Fern'; und zuweilen fam=	Fern'; und zuweilen sammelt
Gesangbuch1778_2_002926	let er fich auch Haufen,	er sich auch Haufen,

ID

Gesangbuch1778_2_002927
 Gesangbuch1778_2_002928
 Gesangbuch1778_2_002929
 Gesangbuch1778_2_002930
 Gesangbuch1778_2_002931
 Gesangbuch1778_2_002932
 Gesangbuch1778_2_002933
 Gesangbuch1778_2_002934
 Gesangbuch1778_2_002935
 Gesangbuch1778_2_002936
 Gesangbuch1778_2_002937
 Gesangbuch1778_2_002938
 Gesangbuch1778_2_002939
 Gesangbuch1778_2_002940
 Gesangbuch1778_2_002941
 Gesangbuch1778_2_002942
 Gesangbuch1778_2_002943
 Gesangbuch1778_2_002944
 Gesangbuch1778_2_002945
 Gesangbuch1778_2_002946
 Gesangbuch1778_2_002947
 Gesangbuch1778_2_002948
 Gesangbuch1778_2_002949
 Gesangbuch1778_2_002950
 Gesangbuch1778_2_002951
 Gesangbuch1778_2_002952
 Gesangbuch1778_2_002953
 Gesangbuch1778_2_002954
 Gesangbuch1778_2_002955
 Gesangbuch1778_2_002956
 Gesangbuch1778_2_002957
 Gesangbuch1778_2_002958
 Gesangbuch1778_2_002959
 Gesangbuch1778_2_002960
 Gesangbuch1778_2_002961
 Gesangbuch1778_2_002962
 Gesangbuch1778_2_002963
 Gesangbuch1778_2_002964

Diplomatische Transkription

die er mit feinem Geift
 pflegt zu taufen zu Einem
 Leib.
 6. Das werden Gemei-
 nen des Lamms genennt,
 worinn das Feuer des HEr-
 ren brennt: unfer Gottes-
 lämmlein wohnt in der Mit-
 ten; Gnade und Wahrheit
 füllt folche Hütten, und
 Fried und Freud.
 7. Mit folchen Kirchlein
 ift unfre Zeit reichlich ge-
 legnet; wir find erfreut über
 JEfu Gnade, und bitten:
 mehre, du Geift des HErrn!
 feine Gnadenheere an Zahl
 und Kraft.
 960. Mel. 58.
 Ein großes Gnaden- und
 Wunderwerk ift uns,
 HErr JEfu! dein Augen-
 merk, unfre Brüderkirche,
 der du das Leben — und
 mit der kleinen Kraft haft
 gegeben ein' offne Thür.
 2. Durch alles, was du
 ihr zgedacht, werde fie
 herrlich hindurch gebracht:
 arm feyn, an dich gläuben
 und auf dich fehen, laß im-
 mer in guter Ordnung ge-
 hen, zu deinem Preis!
 3. Ihr Wefen und Wan-
 del leucht immer fort, nach
 der Verheiffung in deinem
 Wort; wo fie Hütten bauet,

Normalisierter Text

die er mit seinem Geist
 pflegt zu taufen zu Einem
 Leib.
 6. Das werden Gemeinden
 des Lamms genannt,
 worin das Feuer des Herrn
 brennt: unser Gotteslämmlein
 wohnt in der Mitten;
 Gnade und Wahrheit
 füllt solche Hütten, und
 Fried und Freud.
 7. Mit solchen Kirchlein
 ist unsre Zeit reichlich gesegnet;
 wir sind erfreut über
 Jesu Gnade und bitten:
 mehre, du Geist des Herrn!
 seine Gnadenheere an Zahl
 und Kraft.
 960. Mel. 58.
 Ein großes Gnaden- und
 Wunderwerk ist uns,
 Herr Jesu! dein Augenmerk,
 unsre Brüderkirche,
 der du das Leben — und
 mit der kleinen Kraft hast
 gegeben ein' offne Tür.
 2. Durch alles, was du
 ihr zgedacht, werde sie
 herrlich hindurch gebracht:
 arm sein, an dich glauben
 und auf dich sehen, lass immer
 in guter Ordnung gehen,
 zu deinem Preis!
 3. Ihr Wesen und Wandel
 leucht immer fort, nach
 der Verheißung in deinem
 Wort; wo sie Hütten bauet,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_002965	gib allerwegen zum Anfang,	gib allerwegen zum Anfang,
Gesangbuch1778_2_002966	Mittel und Ende Segen,	Mittel und Ende Segen,
Gesangbuch1778_2_002967	fo führt fie's aus.	so führt sie's aus.
Gesangbuch1778_2_002968	961. Mel. 161.	961. Mel. 161.
Gesangbuch1778_2_002969	O ihr auferwehiten Seez	O ihr auserwählten Seelen,
Gesangbuch1778_2_002970	len, die ihr unter JEfu	die ihr unter Jesu
Gesangbuch1778_2_002971	Hut in geringen Leibeshöhz	Hut in geringen Leibeshöhlen
Gesangbuch1778_2_002972	len fanft in feiner Gnade	sanft in seiner Gnade
Gesangbuch1778_2_002973	ruht: wollt ihr fchweigen?	ruht: wollt ihr schweigen?
Gesangbuch1778_2_002974	oder zeugen? wißt ihr nicht,	oder zeugen? wisst ihr nicht,
Gesangbuch1778_2_002975	was euch gebühret, die fein	was euch gebühret, die sein
Gesangbuch1778_2_002976	Geiß ihm zugeführet?	Geist ihm zugeführt?
Gesangbuch1778_2_002977	2. Danket feinem großz	2. Danket seinem großen
Gesangbuch1778_2_002978	fen Namen, betet ihn im	Namen, betet ihn im
Gesangbuch1778_2_002979	Staube an; und fein ganz	Staube an; und sein ganzes
Gesangbuch1778_2_002980	zes Volk iprech Amen, das	Volk sprech Amen, das
Gesangbuch1778_2_002981	in ihm lich freuen kan: er,	in ihm sich freuen kann: er
Gesangbuch1778_2_002982	und feine Gnad alleine, ift	und seine Gnad alleine ist
Gesangbuch1778_2_002983	der Grund zu dem Gebäude	der Grund zu dem Gebäude
Gesangbuch1778_2_002984	der Gemeine, feiner Freude.	der Gemeinde, seiner Freude.
Gesangbuch1778_2_002985	3. Drum fo gründe dich	3. Drum so gründe dich
Gesangbuch1778_2_002986	auf Gnade, Bau *) des	auf Gnade, Bau *) des
Gesangbuch1778_2_002987	Höchften, Herrenhut! maz	Höchsten, Herrnhut! mache
Gesangbuch1778_2_002988	che deine Mauren **) graz	deine Mauern **) grade,
Gesangbuch1778_2_002989	de, deine Pfoften ***) rühr	deine Pfosten ***) rühr
Gesangbuch1778_2_002990	mit Blut. JEfu Beulen,	mit Blut. Jesu Beulen,
Gesangbuch1778_2_002991	die uns heilen, haben uns	die uns heilen, haben uns
Gesangbuch1778_2_002992	das	das
Gesangbuch1778_2_002993	Gg 3	Gg 3
Gesangbuch1778_2_002994	<pb n="489a" src="489.jpg" />	<pb n="489a" src="489.jpg" />
Gesangbuch1778_2_002995	470 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	470 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_002996	das Herz genommen, drauf	das Herz genommen, drauf
Gesangbuch1778_2_002997	find wir zufammen kommen.	sind wir zusammen gekommen.
Gesangbuch1778_2_002998	*) Jef. 49, 16. 17.	*) Jes. 49, 16. 17.
Gesangbuch1778_2_002999	**) Jef. 62, 6. 7.	**) Jes. 62, 6. 7.
Gesangbuch1778_2_003000	***) 2 Mof. 12, 22.	***) 2 Mos. 12, 22.
Gesangbuch1778_2_003001	4. JEfu! einiger Menfch	4. Jesu! einziger Mensch
Gesangbuch1778_2_003002	in Gnaden, Herz voll Liebe,	in Gnaden, Herz voll Liebe,

ID

Gesangbuch1778_2_003003
 Gesangbuch1778_2_003004
 Gesangbuch1778_2_003005
 Gesangbuch1778_2_003006
 Gesangbuch1778_2_003007
 Gesangbuch1778_2_003008
 Gesangbuch1778_2_003009
 Gesangbuch1778_2_003010
 Gesangbuch1778_2_003011
 Gesangbuch1778_2_003012
 Gesangbuch1778_2_003013
 Gesangbuch1778_2_003014
 Gesangbuch1778_2_003015
 Gesangbuch1778_2_003016
 Gesangbuch1778_2_003017
 Gesangbuch1778_2_003018
 Gesangbuch1778_2_003019
 Gesangbuch1778_2_003020
 Gesangbuch1778_2_003021
 Gesangbuch1778_2_003022
 Gesangbuch1778_2_003023
 Gesangbuch1778_2_003024
 Gesangbuch1778_2_003025
 Gesangbuch1778_2_003026
 Gesangbuch1778_2_003027
 Gesangbuch1778_2_003028
 Gesangbuch1778_2_003029
 Gesangbuch1778_2_003030
 Gesangbuch1778_2_003031
 Gesangbuch1778_2_003032
 Gesangbuch1778_2_003033
 Gesangbuch1778_2_003034
 Gesangbuch1778_2_003035
 Gesangbuch1778_2_003036
 Gesangbuch1778_2_003037
 Gesangbuch1778_2_003038
 Gesangbuch1778_2_003039
 Gesangbuch1778_2_003040

Diplomatische Transkription

Friedefürt: wie hat dich bey
 unferm Schaden doch nach
 unferm Heil gedürft! nun
 fo fegne, und begegne jedem,
 das ſich hier befindet, wo
 ſich all's auf Gnade gründet.
 5. Herrnhut foll nicht
 länger ſtehen, als die Werke
 deiner Hand ungehindert
 drinnen gehen; und die Liebe
 ſey dein Band: bis wir ferti-
 g, und gewärtig, als ein
 gutes Salz der Erden, nütz-
 lich ausgeſtreut zu werden.
 6. Sey indeß mit unferm
 Bunde! laß uns leuchten
 als ein Licht, das du in
 der Abendtunde auf dem
 Leuchter zugericht! unfer
 Wille bleibe ſtille; unfer
 Mund und Hand vollende
 die Gefchäfte deiner Hände.
 7. Uns wird noch manch
 Stündlein ſchlagen: fo der
 HErr will, immer her!
 JEſu Schmach iſt leicht zu
 tragen; ſelbſtgemachte trägt
 ſich ſchwer. Wir ſind Chri-
 ſten, die ſich rüſten, mit
 dem HErrn der Herrlichkei-
 ten dort zu prangen, hier
 zu ſtreiten.
 <pb n="489b" src="489.jpg" />
 8. Nun wohlan! ihr lie-
 ben Brüder, ihr kennt JE-
 ſum, er iſt gut; er iſt Haupt,
 und wir ſind Glieder, auch
 im Haufe Herrnhut. Wer

Normalisierter Text

Friedefürt: wie hat dich bei
 unſerm Schaden doch nach
 unſerm Heil gedürſt! nun
 ſo ſegne und begegne jedem,
 das ſich hier befindet, wo
 ſich all's auf Gnade gründet.
 5. Herrnhut ſoll nicht
 länger ſtehen, als die Werke
 deiner Hand ungehindert
 drinnen gehen; und die Liebe
 ſei ſein Band: bis wir fertig
 und gewärtig, als ein
 gutes Salz der Erden, nützlich
 ausgeſtreut zu werden.
 6. Sei indes mit unſerm
 Bund! Laß uns leuchten
 als ein Licht, das du in
 der Abendſtunde auf dem
 Leuchter zugerichtet! unſer
 Wille bleibe ſtille; unſer
 Mund und Hand vollende
 die Geſchäfte deiner Hände.
 7. Uns wird noch manch
 Stündlein ſchlagen: ſo der
 Herr will, immer her!
 Jeſu Schmach iſt leicht zu
 tragen; ſelbſtgemachte trägt
 ſich ſchwer. Wir ſind Chriſten,
 die ſich rüſten, mit
 dem Herrn der Herrlichkeiten
 dort zu prangen, hier
 zu ſtreiten.
 <pb n="489b" src="489.jpg" />
 8. Nun wohlan! ihr lieben
 Brüder, ihr kennt Jeſum,
 er iſt gut; er iſt Haupt,
 und wir ſind Glieder, auch
 im Hauſe Herrnhut. Wer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003041	da gläubet und bekleibet; kan	da glaubet und bekleibet; kann
Gesangbuch1778_2_003042	fich, unter Beil und Sägen,	sich, unter Beil und Sägen,
Gesangbuch1778_2_003043	wie ins Bette, niederlegen.	wie ins Bette, niederlegen.
Gesangbuch1778_2_003044	962. Mel. 234.	962. Mel. 234.
Gesangbuch1778_2_003045	Ach halt in deiner treuen	Ach halt in deiner treuen
Gesangbuch1778_2_003046	Hut, was sich bey dei	Hut, was sich bei deiner
Gesangbuch1778_2_003047	ner Schaar befindet! denn,	Schar befindet! denn,
Gesangbuch1778_2_003048	HErr! auf deinen Tod und	Herr! auf deinen Tod und
Gesangbuch1778_2_003049	Blut ift Haus und Haus	Blut ist Haus und Hausgenoss
Gesangbuch1778_2_003050	genoß gegründet. Ach bit	gegründet. Ach bitte,
Gesangbuch1778_2_003051	te, wie du immer batft, für	wie du immer batest, für
Gesangbuch1778_2_003052	uns, in künftgen Tag und	uns, in künftigen Tag und
Gesangbuch1778_2_003053	Jahren; vertritt uns, wie	Jahren; vertritt uns, wie
Gesangbuch1778_2_003054	du immer thatft, wenn wir	du immer tatest, wenn wir
Gesangbuch1778_2_003055	vor dir verfamlet waren:	vor dir versammelt waren:
Gesangbuch1778_2_003056	erleuchte diß dein Haus,	erleuchte dies dein Haus,
Gesangbuch1778_2_003057	und welche ein und aus,	und welche ein und aus,
Gesangbuch1778_2_003058	vor deinen lichten Augen,	vor deinen lichten Augen,
Gesangbuch1778_2_003059	gehen: der Eckfein ift dein	gehen: der Eckstein ist dein
Gesangbuch1778_2_003060	Heil, der Bau das gute	Heil, der Bau das gute
Gesangbuch1778_2_003061	Theil; drauf wolln wir ewig	Teil; drauf wollen wir ewiglich
Gesangbuch1778_2_003062	lich beftehen.	bestehen.
Gesangbuch1778_2_003063	963. Mel. 26.	963. Mel. 26.
Gesangbuch1778_2_003064	Ihr Seelen, finkt, ja fin	Ihr Seelen, sinket
Gesangbuch1778_2_003065	ket hin, ::; vor eurem	hin, ::; vor eurem
Gesangbuch1778_2_003066	HErrn, in Lieb und De	Herrn, in Lieb und Demut,
Gesangbuch1778_2_003067	muth, mit einem, ftatt der	mit einem, statt der
Gesangbuch1778_2_003068	bangen Wehmuth, vor Freu	bangen Wehmut, vor Freuden
Gesangbuch1778_2_003069	den ::; tiefgebeugten Sinn.	::; tiefgebeugten Sinn.
Gesangbuch1778_2_003070	2. Der HErr hat viel an	2. Der Herr hat viel an
Gesangbuch1778_2_003071	uns gethan: wie könnten wir	uns getan: wie könnten wir
Gesangbuch1778_2_003072	der Freude wehren? wir	der Freude wehren? wir
Gesangbuch1778_2_003073	fehn,	sehn,
Gesangbuch1778_2_003074	<pb n="490a" src="490.jpg" />	<pb n="490a" src="490.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003075	und von den Gemeinen infinderheit. 471	und von den Gemeinden insbesondere. 471
Gesangbuch1778_2_003076	fehn, nach unferm Herzbe	sehn, nach unserm Herzbegehren,
Gesangbuch1778_2_003077	gehren, die Stadt des	die Stadt des
Gesangbuch1778_2_003078	HErrn im Geifte an.	Herrn im Geiste an.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_003079	3. Wer find wir aber?
Gesangbuch1778_2_003080	Liebsgewalt! daß uns
Gesangbuch1778_2_003081	die Abendmahlsposaune (o
Gesangbuch1778_2_003082	Gnade, - drüber ich erftau-
Gesangbuch1778_2_003083	ne!) fo mächtig in die
Gesangbuch1778_2_003084	Seele schallt.
Gesangbuch1778_2_003085	4. Wir nehmens, weil
Gesangbuch1778_2_003086	dus geben wilt; wer wolte
Gesangbuch1778_2_003087	fich der Gnade wehren?
Gesangbuch1778_2_003088	wir bitten dich mit Liebes-
Gesangbuch1778_2_003089	zähren, gefalt uns in dein
Gesangbuch1778_2_003090	heiligs Bild!
Gesangbuch1778_2_003091	5. Wir fallen uns im
Gesangbuch1778_2_003092	Geifte an, in Einen Lie-
Gesangbuch1778_2_003093	besgrund zu finken, aus
Gesangbuch1778_2_003094	Einer Feltenfluth zu trin-
Gesangbuch1778_2_003095	ken, zu gehn auf Einer
Gesangbuch1778_2_003096	Gnadenbahn.
Gesangbuch1778_2_003097	6. Sie ift, fie ift ein
Gesangbuch1778_2_003098	Dornenfteg, man muß die
Gesangbuch1778_2_003099	Rauhigkeit empfinden: al-
Gesangbuch1778_2_003100	lein man kans nicht anders
Gesangbuch1778_2_003101	finden, es ift der ordent-
Gesangbuch1778_2_003102	liche Weg.
Gesangbuch1778_2_003103	7. Des Vaters großen
Gesangbuch1778_2_003104	Gartenplan muß man mit
Gesangbuch1778_2_003105	viel Geduld bedienen; denn
Gesangbuch1778_2_003106	alle Pflanzen, die da grü-
Gesangbuch1778_2_003107	nen, die fangen beym Ver-
Gesangbuch1778_2_003108	wefen an.
Gesangbuch1778_2_003109	8. Da ift die Hand,
Gesangbuch1778_2_003110	HErr! hilfs uns thun: wir
Gesangbuch1778_2_003111	wollen dir Gehülffen wer-
Gesangbuch1778_2_003112	den, bey deinem Gnaden-
Gesangbuch1778_2_003113	werk auf Erden, bis daß
Gesangbuch1778_2_003114	wir miteinander ruhn.
Gesangbuch1778_2_003115	<pb n="490b" src="490.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003116	964. Mel. 16.

Normalisierter Text
3. Wer sind wir aber?
Liebesgewalt! dass uns
die Abendmahlsposaune (o
Gnade, - drüber ich erstaune!)
so mächtig in die
Seele schallt.
4. Wir nehmen's, weil
du's geben willst; wer wollte
sich der Gnade wehren?
wir bitten dich mit Liebeszähren,
gestalt uns in dein
heiliges Bild!
5. Wir fassen uns im
Geiste an, in Einen Liebesgrund
zu sinken, aus
Einer Felsenflut zu trinken,
zu gehn auf Einer
Gnadenbahn.
6. Sie ist, sie ist ein
Dornensteg, man muss die
Rauhigkeit empfinden: allein
man kann's nicht anders
finden, es ist der ordentliche
Weg.
7. Des Vaters großen
Gartenplan muss man mit
viel Geduld bedienen; denn
alle Pflanzen, die da grünen,
die fangen beim Verwes
an.
8. Da ist die Hand,
Herr! hilf's uns tun: wir
wollen dir Gehilfen werden,
bei deinem Gnadenwerk
auf Erden, bis dass
wir miteinander ruhn.
<pb n="490b" src="490.jpg" />
964. Mel. 16.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_003117 Seligkeiten, Seligkeiten,
 Gesangbuch1778_2_003118 euch, ihr Bürger Ca-
 Gesangbuch1778_2_003119 naan! feyd gefegnet unfern
 Gesangbuch1778_2_003120 Zeiten, JEfus blick euch
 Gesangbuch1778_2_003121 gnädig an!
 Gesangbuch1778_2_003122 2. Wer könt anders als
 Gesangbuch1778_2_003123 sich freuen, zwar mit tief-
 Gesangbuch1778_2_003124 gebeugtem Sinn? wer ift,
 Gesangbuch1778_2_003125 der dich nicht von neuen,
 Gesangbuch1778_2_003126 o Verföhner! lieb gewinn?
 Gesangbuch1778_2_003127 3. Wer muß nicht be-
 Gesangbuch1778_2_003128 sich ämet ftehen, welcher un-
 Gesangbuch1778_2_003129 fers Königs Hand nur ein
 Gesangbuch1778_2_003130 wenig zugefehen, was fie
 Gesangbuch1778_2_003131 an uns hat gewandt?
 Gesangbuch1778_2_003132 4. Zeugen hat er uns
 Gesangbuch1778_2_003133 gegeben, und auch Raum
 Gesangbuch1778_2_003134 für uns gefchafft, wo fein
 Gesangbuch1778_2_003135 Wort, das unfer Leben, sich
 Gesangbuch1778_2_003136 beweift in Geift und Kraft.
 Gesangbuch1778_2_003137 5. Allmacht! kräftiglich
 Gesangbuch1778_2_003138 erwiefen, daß fie alles fchaf-
 Gesangbuch1778_2_003139 fen kan: ewig, ewig fey
 Gesangbuch1778_2_003140 gepriefen, dich bet' all's im
 Gesangbuch1778_2_003141 Staube an!
 Gesangbuch1778_2_003142 6. Mache uns dir zur
 Gesangbuch1778_2_003143 Gemeinde, die, als Fackel
 Gesangbuch1778_2_003144 vor dem Thron, ohne fremd-
 Gesangbuch1778_2_003145 des Feu'r erfcheine, deiner
 Gesangbuch1778_2_003146 Seel zum Arbeitslohn.
 Gesangbuch1778_2_003147 965. Mel. 56.
 Gesangbuch1778_2_003148 Herrnhut, weißt du,
 Gesangbuch1778_2_003149 Schein vom Morgen-
 Gesangbuch1778_2_003150 ftern; warum heißt du eine
 Gesangbuch1778_2_003151 Hut des HErn? daß in
 Gesangbuch1778_2_003152 dir, bey Tag und Nacht,
 Gesangbuch1778_2_003153 wer-
 Gesangbuch1778_2_003154 Gg 4

Normalisierter Text

Seligkeiten, Seligkeiten,
 euch, ihr Bürger Kanaan!
 seid gesegnet unsern
 Zeiten, Jesus blick' euch
 gnädig an!
 2. Wer könnt' anders als
 sich freuen, zwar mit tiefgebeugtem
 Sinn? Wer ist,
 der dich nicht von Neuem,
 o Versöhner! lieb gewinnt?
 3. Wer muss nicht beschämt
 stehen, welcher unsers
 Königs Hand nur ein
 wenig zugesehen, was sie
 an uns hat gewandt?
 4. Zeugen hat er uns
 gegeben, und auch Raum
 für uns geschafft, wo sein
 Wort, das unser Leben, sich
 beweist in Geist und Kraft.
 5. Allmacht! kräftiglich
 erwiesen, dass sie alles schaffen
 kann: ewig, ewig sei
 gepriesen, dich bet' all's im
 Staube an!
 6. Mache uns dir zur
 Gemeinde, die, als Fackel
 vor dem Thron, ohne fremdes
 Feuer erscheine, deiner
 Seel zum Arbeitslohn.
 965. Mel. 56.
 Herrnhut, weißt du,
 Schein vom Morgenstern;
 warum heißt du eine
 Hut des Herrn? Dass in
 dir, bei Tag und Nacht,
 werGg

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003155	<pb n="491a" src="491.jpg" />	<pb n="491a" src="491.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003156	472 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	472 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_003157	werde unferm HErrn ge-	werde unserm Herrn gewacht:
Gesangbuch1778_2_003158	wacht: und GOtt Lob! wir	und Gott Lob! wir
Gesangbuch1778_2_003159	rühren uns ihm gern.	rühren uns ihm gern.
Gesangbuch1778_2_003160	2. Weifer Meifter! för-	2. Weiser Meister! fördere
Gesangbuch1778_2_003161	dre unfern Lauf; deine Gei-	unsern Lauf; deine Geister
Gesangbuch1778_2_003162	fter freun lich alle drauf,	freun sich alle drauf,
Gesangbuch1778_2_003163	die dich ohne Aufenthalt	die dich ohne Aufenthalt
Gesangbuch1778_2_003164	loben in der Todsgfalt:	loben in der Todesgestalt:
Gesangbuch1778_2_003165	die Register *) zeuch du	die Register *) zieh du
Gesangbuch1778_2_003166	felber auf!	selber auf!
Gesangbuch1778_2_003167	*) Zum Lob und Dank.	*) Zum Lob und Dank.
Gesangbuch1778_2_003168	966. Mel. 69.	966. Mel. 69.
Gesangbuch1778_2_003169	Kommt, werft euch nie-	Kommt, werft euch nieder,
Gesangbuch1778_2_003170	der, ihr verbundnen	ihr verbundenen
Gesangbuch1778_2_003171	Herzen; fingt, ihr Brü-	Herzen; singt, ihr Brüder,
Gesangbuch1778_2_003172	der, fingt dem Mann der	singt dem Mann der
Gesangbuch1778_2_003173	Schmerzen, eilig: Heilig,	Schmerzen, eilig: Heilig,
Gesangbuch1778_2_003174	Heilig, Heilig!	Heilig, Heilig!
Gesangbuch1778_2_003175	2. Ewige Liebe! laß dir	2. Ewige Liebe! lass dir
Gesangbuch1778_2_003176	Treue fchwören: unfre Trie-	Treue schwören: unsre Triebe
Gesangbuch1778_2_003177	be follen es bewähren, daß	sollen es bewähren, dass
Gesangbuch1778_2_003178	wir dein Lohn find für	wir dein Lohn sind für
Gesangbuch1778_2_003179	und für.	und für.
Gesangbuch1778_2_003180	3. Dein Volk ergibt fich	3. Dein Volk ergibt sich
Gesangbuch1778_2_003181	deinen treuen Händen, fieh,	deinen treuen Händen, sieh,
Gesangbuch1778_2_003182	es liebt dich; wollft dich zu	es liebt dich; wolltest dich zu
Gesangbuch1778_2_003183	ihm wenden: wache unter	ihm wenden: wache unter
Gesangbuch1778_2_003184	unferm Dache!	unserm Dache!
Gesangbuch1778_2_003185	4. Dem guten Vorfat,	4. Dem guten Vorsatz,
Gesangbuch1778_2_003186	den du wirken wollen, gib	den du wirken wollen, gib
Gesangbuch1778_2_003187	auch Nachfat,	auch Nachsatz, wenn wir
Gesangbuch1778_2_003188	werden folln wagen, was	werden sollen wagen, was
Gesangbuch1778_2_003189	wir dir oft fagen.	wir dir oft sagen.
Gesangbuch1778_2_003190	5. Laß deine Leute zu	5. Lass deine Leute zu
Gesangbuch1778_2_003191	dir feyn erhoben, und im	dir sein erhoben, und im
Gesangbuch1778_2_003192	Streite ihren Arm dich lo-	Streite ihren Arm dich loben;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003193	ben; ftärke uns zu deinem	stärke uns zu deinem
Gesangbuch1778_2_003194	Werke!	Werke!
Gesangbuch1778_2_003195	<pb n="491b" src="491.jpg" />	<pb n="491b" src="491.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003196	6. Alle Gemeinen, nah	6. Alle Gemeinden, nah
Gesangbuch1778_2_003197	in dir verbunden, Haupt	in dir verbunden, Haupt
Gesangbuch1778_2_003198	der Deinen! fchleuß in deis	der Deinen! schleuß in deine
Gesangbuch1778_2_003199	ne Wunden: fchicke ihnen	Wunden: schicke ihnen
Gesangbuch1778_2_003200	Gnadenblicke!	Gnadenblicke!
Gesangbuch1778_2_003201	7. Des Vaters Segen	7. Des Vaters Segen
Gesangbuch1778_2_003202	trief auf ihre Pfade allerz	trief auf ihre Pfade allerwegen;
Gesangbuch1778_2_003203	wegen; und des Geiftes	und des Geistes
Gesangbuch1778_2_003204	Gnade weide fie mit Fried	Gnade weide sie mit Fried
Gesangbuch1778_2_003205	und Freude!	und Freude!
Gesangbuch1778_2_003206	967. Mel. 234.	967. Mel. 234.
Gesangbuch1778_2_003207	Der du der Herzen König	Der du der Herzen König
Gesangbuch1778_2_003208	bift, und aller Kräfte	bist und aller Kräfte
Gesangbuch1778_2_003209	jener Welten; dem unfer	jener Welten; dem unser
Gesangbuch1778_2_003210	Herz flich fchuldig ift; laß	Herz sich schuldig ist; lass
Gesangbuch1778_2_003211	deffen Regung vor dir gelz	dessen Regung vor dir gelten!
Gesangbuch1778_2_003212	ten! dir opfern unter deis	Dir opfern unter deiner
Gesangbuch1778_2_003213	ner Hut, ein Haufe deiner	Hut, ein Haufe deiner
Gesangbuch1778_2_003214	Mägd und Knechte ihr Herz	Mägd' und Knechte ihr Herz
Gesangbuch1778_2_003215	und Seel und Sinn und	und Seel' und Sinn und
Gesangbuch1778_2_003216	Muth; denn dir gehörts	Mut; denn dir gehört's
Gesangbuch1778_2_003217	mit allem Rechte. Uns	mit allem Rechte. Uns
Gesangbuch1778_2_003218	ift zwar wohl bekant, wie	ist zwar wohl bekannt, wie
Gesangbuch1778_2_003219	dis Gefchenk bewandt; du	dies Geschenk bewandt; du
Gesangbuch1778_2_003220	brauchft nichts halbes anz	brauchst nichts Halbes anzunehmen:
Gesangbuch1778_2_003221	zunehmen: bis daß wir alle	bis dass wir alle
Gesangbuch1778_2_003222	nun die theure Wahrheit	nun die teure Wahrheit
Gesangbuch1778_2_003223	thun, muß flich der treue	tun, muss sich der treue
Gesangbuch1778_2_003224	Theil noch fchämen.	Teil noch schämen.
Gesangbuch1778_2_003225	2. Sey ewiglich gebenez	2. Sei ewiglich gebenedeit,
Gesangbuch1778_2_003226	deyt, anbetungswürdiger	anbetungswürdiger
Gesangbuch1778_2_003227	Gebierter! daß du uns, bis	Gebierter! dass du uns, bis
Gesangbuch1778_2_003228	auf diefe Zeit, die reine Quelz	auf diese Zeit, die reine Quelle
Gesangbuch1778_2_003229	le deiner Güter, die lautre	deiner Güter, die lautere
Gesangbuch1778_2_003230	Gnadenbotfchaft gibft, und	Gnadenbotschaft gibst, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003231	manches dir zum Dienft er	manches dir zum Dienst erweckest,
Gesangbuch1778_2_003232	weckeft, auch unfre kleine	auch unsre kleine
Gesangbuch1778_2_003233	Leuchte liebf, und unter kei	Leuchte liebste und unter keinen
Gesangbuch1778_2_003234	nen	
Gesangbuch1778_2_003235	<pb n="492a" src="492.jpg" />	<pb n="492a" src="492.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003236	und von den Gemeinen infonderheit. 473	und von den Gemeinden insbesondere. 473
Gesangbuch1778_2_003237	nen Scheffel fteckeft, noch	nen Scheffel steckest, noch
Gesangbuch1778_2_003238	von der Stätte rückft: viel	von der Stätte rückst: vielmehr
Gesangbuch1778_2_003239	mehr auf alle blickft, die	auf alle blickst, die
Gesangbuch1778_2_003240	mit zu deinem Haus ge	mit zu deinem Haus gehören;
Gesangbuch1778_2_003241	hören; ja, wie du immer	ja, wie du immer
Gesangbuch1778_2_003242	pflegft, wol andre mit er	pflegst, wohl andre mit erregst,
Gesangbuch1778_2_003243	regft, daß fie sich nach dem	dass sie sich nach dem
Gesangbuch1778_2_003244	Lichte kehren.	Lichte kehren.
Gesangbuch1778_2_003245	3. Hier legt sich, unter	3. Hier legt sich, unter
Gesangbuch1778_2_003246	deiner Hut, die gegenwär	deiner Hut, die gegenwärtige
Gesangbuch1778_2_003247	tige Gemeine, und was auf	Gemeinde, und was auf
Gesangbuch1778_2_003248	gleichem Grunde ruht von	gleichem Grunde ruht von
Gesangbuch1778_2_003249	apoftolifchem Gefteine, wo	apostolischem Gesteine, wo
Gesangbuch1778_2_003250	JEfus Chrifus Eckftein ift,	Jesus Christus Eckstein ist,
Gesangbuch1778_2_003251	hier legt fie sich zu deinen	hier legt sie sich zu deinen
Gesangbuch1778_2_003252	Füffen: und weil du unfer	Füßen: und weil du unser
Gesangbuch1778_2_003253	Alles biß, wirft du uns auch	Alles bist, wirst du uns auch
Gesangbuch1778_2_003254	vollenden müffen. Auch	vollenden müssen. Auch
Gesangbuch1778_2_003255	werd, infonderheit zu die	werd', insbesondere zu dieser
Gesangbuch1778_2_003256	fer Gnadenzeit, der Dei	Gnadenzeit, der Deinen
Gesangbuch1778_2_003257	nen Herzenswunfch erhöret:	Herzenswunsch erhört:
Gesangbuch1778_2_003258	daß unfer keiner fey, der	dass unser keiner sei, der
Gesangbuch1778_2_003259	Glauben ohne Treu, und	Glauben ohne Treu und
Gesangbuch1778_2_003260	ohne Glauben fromm=	ohne Glauben frommsein
Gesangbuch1778_2_003261	feyn lehret.	lehret.
Gesangbuch1778_2_003262	968. Mel. 161.	968. Mel. 161.
Gesangbuch1778_2_003263	König, gib uns Muth und	König, gib uns Mut und
Gesangbuch1778_2_003264	Klarheit, einen willgen,	Klarheit, einen willigen,
Gesangbuch1778_2_003265	einen muntern Jüngersinn,	einen muntern Jüngersinn,
Gesangbuch1778_2_003266	helle Augen in die Wahr	helle Augen in die Wahrheit
Gesangbuch1778_2_003267	heit, und ein leichtes lich	und ein leichtes lichte
Gesangbuch1778_2_003268	tes Herze zum Gewinn,	Herze zum Gewinn,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003269	das einmüthig, ehrerbietig	das einmütig, ehrerbietig
Gesangbuch1778_2_003270	vor dem Gnadenthron	vor dem Gnadenthron stehe,
Gesangbuch1778_2_003271	he, bis dein Leben unfern	bis dein Leben unsern
Gesangbuch1778_2_003272	Geift mit Kraft durchgehe.	Geist mit Kraft durchgehe.
Gesangbuch1778_2_003273	2 Gib uns deines Gei	2. Gib uns deines Geistes
Gesangbuch1778_2_003274	ftes Regung, alle Tage, alle	Regung, alle Tage, alle
Gesangbuch1778_2_003275	<pb n="492b" src="492.jpg" />	<pb n="492b" src="492.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003276	Tag empfindlicher, deiner	Tag empfindlicher, deiner
Gesangbuch1778_2_003277	Gnade Liebsbewegung im	Gnade Liebesbewegung immer
Gesangbuch1778_2_003278	mer näher, immer herzver	näher, immer herzverbindlicher:
Gesangbuch1778_2_003279	bindlicher: daß wir ftünd	dass wir stündlich
Gesangbuch1778_2_003280	lich treu und kindlich, und	treu und kindlich und
Gesangbuch1778_2_003281	mit unverwandtem Triebe,	mit unverwandtem Triebe,
Gesangbuch1778_2_003282	dringen mögen in des Bräut	dringen mögen in des Bräutigams
Gesangbuch1778_2_003283	gams Gnad und Liebe.	Gnad und Liebe.
Gesangbuch1778_2_003284	3. O wie find die See	3. O wie sind die Seelen
Gesangbuch1778_2_003285	len glücklich, die fich JEFu	glücklich, die sich Jesu
Gesangbuch1778_2_003286	ohne Ausnahm zugewandt!	ohne Ausnahm zugewandt!
Gesangbuch1778_2_003287	wärn wir doch ein recht ge	wär'n wir doch ein recht geschicklich
Gesangbuch1778_2_003288	schicklich — und dem Mei	— und dem Meister
Gesangbuch1778_2_003289	fter ganz bequemes Garten	ganz bequemes Gartenland!
Gesangbuch1778_2_003290	land! o, der Treue, komm	O, der Treue, komm
Gesangbuch1778_2_003291	aufs neue in dem Inner	aufs Neue in dem Innersten
Gesangbuch1778_2_003292	ften zu wohnen! es gilt	zu wohnen! Es gilt
Gesangbuch1778_2_003293	Treue, wenn der Fürft den	Treue, wenn der Fürst den
Gesangbuch1778_2_003294	Kampf foll lohnen.	Kampf soll lohnen.
Gesangbuch1778_2_003295	4. Höre, JEFu! unfer	4. Höre, Jesu! unser
Gesangbuch1778_2_003296	Flehen, du zum legnen auf	Flehen, du zum Segnen aufgelegter
Gesangbuch1778_2_003297	gelegter Seelenfreund! laß	Seelenfreund! Lass
Gesangbuch1778_2_003298	die Segen ftärker gehen,	die Segen stärker gehen,
Gesangbuch1778_2_003299	als der Unglaub und die	als der Unglaub und die
Gesangbuch1778_2_003300	Sorge nimmer meint: hilf	Sorge nimmer meint: hilf
Gesangbuch1778_2_003301	uns deinen armen Kleinen,	uns deinen armen Kleinen,
Gesangbuch1778_2_003302	um auf deinem Gnaden	um auf deinem Gnadenpfade
Gesangbuch1778_2_003303	pfade durchzuwandern viele,	durchzuwandern viele,
Gesangbuch1778_2_003304	viele Glaubensgrade.	viele Glaubensgrade.
Gesangbuch1778_2_003305	969. Mel. 242.	969. Mel. 242.
Gesangbuch1778_2_003306	Nun fo gefegne uns unfer	Nun so segne uns unser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003307	Schöpfer; nun fo for	Schöpfer; nun so formiere
Gesangbuch1778_2_003308	mire uns unfer Töpfer zu	uns unser Töpfer zu
Gesangbuch1778_2_003309	feiner eignen Religion! wir	seiner eignen Religion! Wir
Gesangbuch1778_2_003310	find ja fein Thon: formen	sind ja sein Ton: Formen
Gesangbuch1778_2_003311	ift kein Werk für das Ge	ist kein Werk für das Gefäß;
Gesangbuch1778_2_003312	fäß; wers macht, formt es,	wer's macht, formt es.
Gesangbuch1778_2_003313	Wir geben, nach Art gu	Wir geben, nach Art guter
Gesangbuch1778_2_003314	ter	
Gesangbuch1778_2_003315	Gg 5	Gg 5
Gesangbuch1778_2_003316	<pb n="493a" src="493.jpg" />	<pb n="493a" src="493.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003317	476 Von der chriſtlichen Kirche überhaupt,	476 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_003318	mit Herz und Mund und	mit Herz und Mund und
Gesangbuch1778_2_003319	That bekennen.	Tat bekennen.
Gesangbuch1778_2_003320	7. Er wolle felber unfre	7. Er wolle selber unsre
Gesangbuch1778_2_003321	Lippen rühren, das Zeug	Lippen rühren, das Zeugnis
Gesangbuch1778_2_003322	niß feines Tods getroft zu	seines Tods getrost zu
Gesangbuch1778_2_003323	führen;	führen;
Gesangbuch1778_2_003324	8. Und woll uns immer	8. Und woll' uns immer
Gesangbuch1778_2_003325	Gnad und Geift von oben	Gnad und Geist von oben
Gesangbuch1778_2_003326	verleihen, feine Wunden	verleihen, seine Wunden
Gesangbuch1778_2_003327	hoch zu loben:	hoch zu loben:
Gesangbuch1778_2_003328	9. So wird fein Schmer	9. So wird sein Schmerzenslohn
Gesangbuch1778_2_003329	zenslohn ſich ftets vermeh	sich stets vermehren,
Gesangbuch1778_2_003330	ren, und er ſich felber an	und er sich selber an
Gesangbuch1778_2_003331	und durch uns ehren.	und durch uns ehren.
Gesangbuch1778_2_003332	10. Und wenn wir einft	10. Und wenn wir einst
Gesangbuch1778_2_003333	zu ihm nach Hauſe kom	zu ihm nach Hause kommen
Gesangbuch1778_2_003334	men, und dort aus Gna	und dort aus Gnaden
Gesangbuch1778_2_003335	den werden angenommen,	werden angenommen,
Gesangbuch1778_2_003336	11. So wolln wir ihn	11. So wollen wir ihn
Gesangbuch1778_2_003337	mit allen Schaaren droben	mit allen Scharen droben
Gesangbuch1778_2_003338	für feinen Martertod ohn	für seinen Martertod ohn'
Gesangbuch1778_2_003339	Ende loben.	Ende loben.
Gesangbuch1778_2_003340	974. Mel. 114.	974. Mel. 114.
Gesangbuch1778_2_003341	Komm, Liebe! komm, und	Komm, Liebe! komm und
Gesangbuch1778_2_003342	ſchütte deine Segen noch	schütte deine Segen noch
Gesangbuch1778_2_003343	heute über unfer ganzes	heute über unser ganzes
Gesangbuch1778_2_003344	Haus; es macht vor dir	Haus; es macht vor dir

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_003345 nur Eine Seele aus, o laß
 Gesangbuch1778_2_003346 fich deine Gnade drinnen
 Gesangbuch1778_2_003347 regen: gib, daß dein Volk
 Gesangbuch1778_2_003348 fich deiner freuen mag, fo
 Gesangbuch1778_2_003349 wird ihm jeder Tag zum
 Gesangbuch1778_2_003350 Sabbathstag.
 Gesangbuch1778_2_003351 2. Du treues Herz, du
 Gesangbuch1778_2_003352 Liebe ohne Ende! du Ohr,
 Gesangbuch1778_2_003353 das, ehe man noch ruft,
 Gesangbuch1778_2_003354 fchon hört! du Auge, das
 Gesangbuch1778_2_003355 fich nie von jemand kehrt,
 Gesangbuch1778_2_003356 <pb n="493b" src="493.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_003357 der ihm in Armuth ftehet
 Gesangbuch1778_2_003358 auf die Hände! du Kraft,
 Gesangbuch1778_2_003359 du Licht, du Manna deiner
 Gesangbuch1778_2_003360 Schaar: gib du dich uns;
 Gesangbuch1778_2_003361 denn Liebe! du bifts gar.
 Gesangbuch1778_2_003362 975. Mel. 155.
 Gesangbuch1778_2_003363 Herzenslamm, Immanuel!
 Gesangbuch1778_2_003364 o du Herz voll Gnaꝛ
 Gesangbuch1778_2_003365 dentriebe, und voll Liebe!
 Gesangbuch1778_2_003366 unfre Seelen opfern dir,
 Gesangbuch1778_2_003367 Liebe! hier; und in brenꝛ
 Gesangbuch1778_2_003368 nendem Verlangen, deine
 Gesangbuch1778_2_003369 Salbung zu empfangen, öfꝛ
 Gesangbuch1778_2_003370 net fich des Geiftes Thür.
 Gesangbuch1778_2_003371 2. Laß dein Leben unfern
 Gesangbuch1778_2_003372 Geift auf das kräftigfte erꝛ
 Gesangbuch1778_2_003373 heben, laß uns leben! unfre
 Gesangbuch1778_2_003374 Seele werde dir eine Zier,
 Gesangbuch1778_2_003375 und der äußerliche Wandel
 Gesangbuch1778_2_003376 zeuge von dem innern
 Gesangbuch1778_2_003377 Handel deiner Lieblichkeit
 Gesangbuch1778_2_003378 in ihr.
 Gesangbuch1778_2_003379 3. Gnade bitten wir von
 Gesangbuch1778_2_003380 dir, Gnade ift der Seelen
 Gesangbuch1778_2_003381 Anker; und ein Kranker
 Gesangbuch1778_2_003382 findet in der Gnade Saft,

Normalisierter Text

nur Eine Seele aus, o lass
 sich deine Gnade drinnen
 regen: gib, dass dein Volk
 sich deiner freuen mag, so
 wird ihm jeder Tag zum
 Sabbathstag.
 2. Du treues Herz, du
 Liebe ohne Ende! Du Ohr,
 das, ehe man noch ruft,
 schon hört! Du Auge, das
 sich nie von jemand kehrt,
 <pb n="493b" src="493.jpg" />
 der ihm in Armut stehet
 auf die Hände! Du Kraft,
 du Licht, du Manna deiner
 Schar: gib du dich uns;
 denn Liebe! du bist's gar.
 975. Mel. 155.
 Herzenslamm, Immanuel!
 o du Herz voll Gnadentriebe
 und voll Liebe!
 Unsr Seelen opfern dir,
 Liebe! hier; und in brennendem
 Verlangen, deine
 Salbung zu empfangen, öffnet
 sich des Geistes Tür.
 2. Lass dein Leben unsern
 Geist auf das kräftigste erheben,
 lass uns leben! Unsr
 Seele werde dir eine Zier,
 und der äußerliche Wandel
 zeuge von dem innern
 Handel deiner Lieblichkeit
 in ihr.
 3. Gnade bitten wir von
 dir, Gnade ist der Seelen
 Anker; und ein Kranker
 findet in der Gnade Saft,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003383	Heilungskraft: Gnade müß	Heilungskraft: Gnade müsste
Gesangbuch1778_2_003384	fe unfren Herzen leidlich	unsern Herzen leidlich
Gesangbuch1778_2_003385	machen alle Schmerzen der	machen alle Schmerzen der
Gesangbuch1778_2_003386	bestimmten Ritterchaft.	bestimmten Ritterschaft.
Gesangbuch1778_2_003387	4. Herz mit uns, wir	4. Herz mit uns, wir
Gesangbuch1778_2_003388	schwören dir unveränder	schwören dir unveränderliche
Gesangbuch1778_2_003389	liche Treue, als aufs neue;	Treue, als aufs Neue;
Gesangbuch1778_2_003390	dir ist unfer Herz bekant:	dir ist unser Herz bekannt:
Gesangbuch1778_2_003391	nimm die Hand zur Ver	nimm die Hand zur Verpfändung
Gesangbuch1778_2_003392	pfändung aller Triebe, zur	aller Triebe, zur
Gesangbuch1778_2_003393	Erkenntlichkeit der Liebe, die	Erkenntlichkeit der Liebe, die
Gesangbuch1778_2_003394	ihr Blut an uns gewandt.	ihr Blut an uns gewandt.
Gesangbuch1778_2_003395	976.	976.
Gesangbuch1778_2_003396	<pb n="494a" src="494.jpg" />	<pb n="494a" src="494.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003397	und von den Gemeinen infonderheit. 477	und von den Gemeinden insbesondere. 477
Gesangbuch1778_2_003398	976. Mel. 209.	976. Mel. 209.
Gesangbuch1778_2_003399	Du kennest die Gemeine,	Du kennest die Gemeinde,
Gesangbuch1778_2_003400	HErr! sie ist deine: so	Herr! sie ist deine: so
Gesangbuch1778_2_003401	unbekant, so kleine man sie	unbekannt, so klein man sie
Gesangbuch1778_2_003402	ermißt: so ist sie doch die	ermißt: so ist sie doch die
Gesangbuch1778_2_003403	deine, die sich vergißt, da	deine, die sich vergisst, damit
Gesangbuch1778_2_003404	mit sie völlig reine vor dir	sie völlig reine vor dir
Gesangbuch1778_2_003405	erscheine: o Liebe! ach um	erscheine: o Liebe! ach umzäune,
Gesangbuch1778_2_003406	zäune, was ihre ist.	was ihre ist.
Gesangbuch1778_2_003407	977. Mel. 195.	977. Mel. 195.
Gesangbuch1778_2_003408	Antlitz unfers Königs,	Antlitz unsers Königs,
Gesangbuch1778_2_003409	neige dich und schaue,	neige dich und schaue,
Gesangbuch1778_2_003410	wie sich die Gemeine baue:	wie sich die Gemeinde baue:
Gesangbuch1778_2_003411	kennst du nicht die Armuth,	kennst du nicht die Armut,
Gesangbuch1778_2_003412	die wir an uns merken, zu	die wir an uns merken, zu
Gesangbuch1778_2_003413	den selgen Gnadenwerken?	den selgen Gnadenwerken?
Gesangbuch1778_2_003414	gleichwol hast du die Last,	gleichwohl hast du die Last,
Gesangbuch1778_2_003415	die so manches trägt, ihm	die so manches trägt, ihm
Gesangbuch1778_2_003416	selbst aufgelegt.	selbst auferlegt.
Gesangbuch1778_2_003417	2. Sollen nun die Men	2. Sollen nun die Menschen,
Gesangbuch1778_2_003418	schon, die dich nicht verste	die dich nicht verstehen,
Gesangbuch1778_2_003419	hen, endlich dennoch in sich	endlich dennoch in sich
Gesangbuch1778_2_003420	gehen, sollen sie nicht sa	gehen, sollen sie nicht sagen,

ID

Gesangbuch1778_2_003421 gen, wo ift euer König?
 Gesangbuch1778_2_003422 denn er unterfüßt euch
 Gesangbuch1778_2_003423 wenig; foll vielmehr deine
 Gesangbuch1778_2_003424 Ehr auch durch uns erfchal-
 Gesangbuch1778_2_003425 len: dürfen wir nicht fallen.
 Gesangbuch1778_2_003426 3. Helfer der Verirrten
 Gesangbuch1778_2_003427 in den eignen Wegen, komm
 Gesangbuch1778_2_003428 mit deinem Kreuzesfegen!
 Gesangbuch1778_2_003429 mächtiger Zerftörer aller
 Gesangbuch1778_2_003430 Satanswerke, übe ferner
 Gesangbuch1778_2_003431 deine Stärke! JEFu Tod,
 Gesangbuch1778_2_003432 Kreuz und Noth, werden
 Gesangbuch1778_2_003433 unfre Sachen beffer gehen
 Gesangbuch1778_2_003434 machen.
 Gesangbuch1778_2_003435 <pb n="494b" src="494.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_003436 4. Wird uns durchge-
 Gesangbuch1778_2_003437 holfen, daß wir fagen kön-
 Gesangbuch1778_2_003438 nen: alles, was wir JE-
 Gesangbuch1778_2_003439 fum nennen, das beweift fich
 Gesangbuch1778_2_003440 an uns; o fo denke, Liebe!
 Gesangbuch1778_2_003441 mit welch angeflamtem
 Gesangbuch1778_2_003442 Triebe unfer Dank Lebens-
 Gesangbuch1778_2_003443 lang wird erfchallen müffen,
 Gesangbuch1778_2_003444 wie man dich wird küffen!
 Gesangbuch1778_2_003445 978. Mel. 37.
 Gesangbuch1778_2_003446 Mein Heiland! bift du
 Gesangbuch1778_2_003447 nicht der gute Hirte?
 Gesangbuch1778_2_003448 wir bitten dich gar fehr,
 Gesangbuch1778_2_003449 komm und bewirthe dein
 Gesangbuch1778_2_003450 Schäflein, die Gemein, in
 Gesangbuch1778_2_003451 künftigen Jahren, fo wie
 Gesangbuch1778_2_003452 lies bis daher von dir er-
 Gesangbuch1778_2_003453 fahren.
 Gesangbuch1778_2_003454 2. So weit haft du uns
 Gesangbuch1778_2_003455 bracht; Lamm! fey geprie-
 Gesangbuch1778_2_003456 fen, für alles, was du je
 Gesangbuch1778_2_003457 an uns bewiefen: wir trauen
 Gesangbuch1778_2_003458 deiner Treu, du fölft uns

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

wo ist euer König?
 denn er unterstützt euch
 wenig; soll vielmehr deine
 Ehr auch durch uns erschallen:
 dürfen wir nicht fallen.
 3. Helfer der Verirrten
 in den eignen Wegen, komm
 mit deinem Kreuzessegen!
 mächtiger Zerstörer aller
 Satanswerke, übe ferner
 deine Stärke! Jesu Tod,
 Kreuz und Not, werden
 unsre Sachen besser gehen
 machen.
 <pb n="494b" src="494.jpg" />
 4. Wird uns durchgeholfen,
 dass wir sagen können:
 alles, was wir Jesum
 nennen, das beweist sich
 an uns; o so denke, Liebe!
 mit welch angeflamtem
 Triebe unser Dank Lebenslang
 wird erschallen müssen,
 wie man dich wird küssen!
 978. Mel. 37.
 Mein Heiland! bist du
 nicht der gute Hirte?
 wir bitten dich gar sehr,
 komm und bewirte dein
 Schäflein, die Gemeinde, in
 künftigen Jahren, so wie
 sie's bis daher von dir erfahren.
 2. So weit hast du uns
 gebracht; Lamm! sei gepriesen,
 für alles, was du je
 an uns bewiesen: wir trauen
 deiner Treu, du sollst uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003459	führen, dein Stecken und	führen, dein Stecken und
Gesangbuch1778_2_003460	dein Stab foll fort regiren.	dein Stab soll fort regieren.
Gesangbuch1778_2_003461	979. Mel. 15.	979. Mel. 15.
Gesangbuch1778_2_003462	Die auf des Heilands Tod	Die auf des Heilands Tod
Gesangbuch1778_2_003463	und Blut, die Urfach	und Blut, die Ursach
Gesangbuch1778_2_003464	aller Sachen, von Anfang	aller Sachen, von Anfang
Gesangbuch1778_2_003465	hingefunkne Hut, läßt ih	hingesunkne Hut, lässt ihren
Gesangbuch1778_2_003466	ren Hüter machen.	Hüter machen.
Gesangbuch1778_2_003467	980. Mel. 167.	980. Mel. 167.
Gesangbuch1778_2_003468	O gefegnetes Regiren	O gesegnetes Regieren
Gesangbuch1778_2_003469	unfers Königs in der	unsers Königs in der
Gesangbuch1778_2_003470	Still, der fein Häuflein	Still', der sein Häuflein
Gesangbuch1778_2_003471	famlen, führen, gründen	sammeln, führen, gründen
Gesangbuch1778_2_003472	und	und
Gesangbuch1778_2_003473	<pb n="495a" src="495.jpg" />	<pb n="495a" src="495.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003474	478 Von der chritlichen Kirche überhaupt,	478 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_003475	und vollenden will, ohne	und vollenden will, ohne
Gesangbuch1778_2_003476	viel Getös zu machen, ohne	viel Getös zu machen, ohne
Gesangbuch1778_2_003477	daß die blinde Welt etwas	dass die blinde Welt etwas
Gesangbuch1778_2_003478	mehr als auszulachen feine	mehr als auszulachen seine
Gesangbuch1778_2_003479	Zeugen würdig hält.	Zeugen würdig hält.
Gesangbuch1778_2_003480	2. Groffer Heiland! dei	2. Großer Heiland! deine
Gesangbuch1778_2_003481	ne kleine, arme und fo	kleine, arme und so
Gesangbuch1778_2_003482	fchmähliche, dir doch liebe	schmähliche, dir doch liebe
Gesangbuch1778_2_003483	Kreuzgemeine, hält sich für	Kreuzgemeinde, hält sich für
Gesangbuch1778_2_003484	die felige, wenn fie deiner	die selige, wenn sie deiner
Gesangbuch1778_2_003485	Schmach theilhaftig, nur	Schmach teilhaftig, nur
Gesangbuch1778_2_003486	der freyen Gnad genießt,	der freien Gnad' genießt,
Gesangbuch1778_2_003487	die fo ftrömend, reich und	die so strömend, reich und
Gesangbuch1778_2_003488	kräftig aus den blutgen	kräftig aus den blut'gen
Gesangbuch1778_2_003489	Wunden fließt.	Wunden fließt.
Gesangbuch1778_2_003490	3. JEFu! du haft mit	3. Jesu! du hast mit
Gesangbuch1778_2_003491	Erbarmen fchon fo manches	Erbarmen schon so manches
Gesangbuch1778_2_003492	Herz gerührt, tausend fchon	Herz gerührt, tausend schon
Gesangbuch1778_2_003493	auf deinen Armen in den	auf deinen Armen in den
Gesangbuch1778_2_003494	Schafftall eingeführt, und	Schafstall eingeführt, und
Gesangbuch1778_2_003495	feitdem fie eins geworden,	seitdem sie eins geworden,
Gesangbuch1778_2_003496	haft du deine Luft daran,	hast du deine Lust daran,

ID

Gesangbuch1778_2_003497
 Gesangbuch1778_2_003498
 Gesangbuch1778_2_003499
 Gesangbuch1778_2_003500
 Gesangbuch1778_2_003501
 Gesangbuch1778_2_003502
 Gesangbuch1778_2_003503
 Gesangbuch1778_2_003504
 Gesangbuch1778_2_003505
 Gesangbuch1778_2_003506
 Gesangbuch1778_2_003507
 Gesangbuch1778_2_003508
 Gesangbuch1778_2_003509
 Gesangbuch1778_2_003510
 Gesangbuch1778_2_003511
 Gesangbuch1778_2_003512
 Gesangbuch1778_2_003513
 Gesangbuch1778_2_003514
 Gesangbuch1778_2_003515
 Gesangbuch1778_2_003516
 Gesangbuch1778_2_003517
 Gesangbuch1778_2_003518
 Gesangbuch1778_2_003519
 Gesangbuch1778_2_003520
 Gesangbuch1778_2_003521
 Gesangbuch1778_2_003522
 Gesangbuch1778_2_003523
 Gesangbuch1778_2_003524
 Gesangbuch1778_2_003525
 Gesangbuch1778_2_003526
 Gesangbuch1778_2_003527
 Gesangbuch1778_2_003528
 Gesangbuch1778_2_003529
 Gesangbuch1778_2_003530
 Gesangbuch1778_2_003531
 Gesangbuch1778_2_003532
 Gesangbuch1778_2_003533
 Gesangbuch1778_2_003534

Diplomatische Transkription

und führft fie im Kreuzes
 orden fort auf einer fichen
 Bahn.
 4. Nun wir bitten dich,
 du Treuer! weil dein Volk
 es wagen darf: fey mit de
 nem Geift und Feuer uns,
 den Deinen, lind und fcharf;
 fo daß wir ein Salz der
 Erden bleiben, und ein Licht
 der Welt; noch viel Feinde
 aber werden dir zum Opfer
 dargefelt.
 981. Mel. 22.
 Zeig uns deine Barmher
 zigkeit, wie unfre Hoff
 <pb n="495b" src="495.jpg" />
 nung zu dir fteht, auf dich
 hoffen wir, lieber HErr!
 in Schanden laß uns nim
 mermehr.
 2. Du weißt, daß wirs
 benöthigt find, du wardft
 ja felbft ein Menfchenkind,
 das arm und blöd und un
 getröft't in mancher Noth
 und Angft geweft.
 3. Wir tragen dir die
 Sache hier von deinem ar
 men Häuflein für, darauf
 die Feinde GOTTes fehn,
 ob ihm nichts widrigs wird
 gefchehn.
 4. Sie denken manches
 ungeheur' von deiner Kirch,
 die dir fo theu'r, verftehen
 dein Geheimniß nicht, daß
 du fie felbft haft zugericht't.

Normalisierter Text

und führst sie im Kreuzesorden
 fort auf einer sicheren
 Bahn.
 4. Nun wir bitten dich,
 du Treuer! weil dein Volk
 es wagen darf: sei mit deinem
 Geist und Feuer uns,
 den Deinen, lind und scharf;
 so dass wir ein Salz der
 Erden bleiben und ein Licht
 der Welt; noch viel Feinde
 aber werden dir zum Opfer
 dargestellt.
 981. Mel. 22.
 Zeig uns deine Barmherzigkeit,
 wie unsre Hoff-
 <pb n="495b" src="495.jpg" />
 nung zu dir steht, auf dich
 hoffen wir, lieber Herr!
 in Schanden lass uns nimmermehr.
 2. Du weißt, dass wir's
 benötigt sind, du wurdest
 ja selbst ein Menschenkind,
 das arm und blöd und ungetröst't
 in mancher Not
 und Angst gewesen.
 3. Wir tragen dir die
 Sache hier von deinem armen
 Häuflein vor, darauf
 die Feinde Gottes sehn,
 ob ihm nichts Widriges wird
 geschehn.
 4. Sie denken manches
 ungeheure von deiner Kirch',
 die dir so teuer, verstehen
 dein Geheimnis nicht, dass
 du sie selbst hast zugerichtet.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003535	5. Denn als du an dem	5. Denn als du an dem
Gesangbuch1778_2_003536	Kreuze hingft, eh du ins	Kreuze hingst, eh du ins
Gesangbuch1778_2_003537	Vaters Hände gingft, haft	Vaters Hände gingst, hast
Gesangbuch1778_2_003538	du die erste Kirch gemacht,	du die erste Kirch' gemacht
Gesangbuch1778_2_003539	und Freund und Mutter	und Freund und Mutter
Gesangbuch1778_2_003540	drein gebracht.	drein gebracht.
Gesangbuch1778_2_003541	Joh. 19, 26. 27.	Joh. 19, 26. 27.
Gesangbuch1778_2_003542	6. Und wenig Wochen	6. Und wenig Wochen
Gesangbuch1778_2_003543	nach der Zeit, da du die	nach der Zeit, da du die
Gesangbuch1778_2_003544	Ersten eingeweiht, erstreckte	Ersten eingeweiht, erstreckte
Gesangbuch1778_2_003545	sich die Gnadenwahl auf	sich die Gnadenwahl auf
Gesangbuch1778_2_003546	eine tausendfache Zahl.	eine tausendfache Zahl.
Gesangbuch1778_2_003547	7. Und diese Kirche steh	7. Und diese Kirche stehet
Gesangbuch1778_2_003548	noch, sie gehet noch	noch, sie gehet noch
Gesangbuch1778_2_003549	an einem Joch, sie hat	an einem Joch, sie hat
Gesangbuch1778_2_003550	auch noch dasselbe Kleid,	auch noch dasselbe Kleid,
Gesangbuch1778_2_003551	Christi Blut und Gerech	Christi Blut und Gerechtigkeit.
Gesangbuch1778_2_003552	tigkeit.	
Gesangbuch1778_2_003553	8. Wir	8. Wir
Gesangbuch1778_2_003554	<pb n="496a" src="496.jpg" />	<pb n="496a" src="496.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003555	und von den Gemeinen infonderheit. 479	und von den Gemeinden insbesondere. 479
Gesangbuch1778_2_003556	8. Wir danken dir ge	8. Wir danken dir gemeinschaftlich,
Gesangbuch1778_2_003557	meinschaftlich, und jed's	und jedes
Gesangbuch1778_2_003558	infonderheit für sich, daß	insbesondere für sich, dass
Gesangbuch1778_2_003559	du auch uns dazu erwehlt,	du auch uns dazu erwählt
Gesangbuch1778_2_003560	und mit zur Gliederfchaft	und mit zur Gliederschaft
Gesangbuch1778_2_003561	gezählt.	gezählt.
Gesangbuch1778_2_003562	9. Behalt uns, und er	9. Behalt uns und erbarme
Gesangbuch1778_2_003563	barme dich nun überhaupt	dich nun überhaupt
Gesangbuch1778_2_003564	und fonderlich, so über un	und sonderlich, so über unsern
Gesangbuch1778_2_003565	fern lieben Ort, als alle	lieben Ort, als alle
Gesangbuch1778_2_003566	Häuflein da und dort!	Häuflein da und dort!
Gesangbuch1778_2_003567	10. Geleite unsern Pil	10. Geleite unsern Pilgerfuß
Gesangbuch1778_2_003568	gerfuß, und mach uns tüch	und mach uns tüchtig
Gesangbuch1778_2_003569	tig zum Genuß fowol der	zum Genuss sowohl der
Gesangbuch1778_2_003570	Leiden und der Schmach,	Leiden und der Schmach,
Gesangbuch1778_2_003571	als auch der Herrlichkeit	als auch der Herrlichkeit
Gesangbuch1778_2_003572	hernach.	hernach.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003573	982. Mel. 68.	982. Mel. 68.
Gesangbuch1778_2_003574	Selge Kreuzgemein! danks	Selige Kreuzgemein! dank's
Gesangbuch1778_2_003575	dem HErrn allein, daß	dem Herrn allein, dass
Gesangbuch1778_2_003576	er dich auf sich gegründet,	er dich auf sich gegründet,
Gesangbuch1778_2_003577	und man bey dir fühlt und	und man bei dir fühlt und
Gesangbuch1778_2_003578	findet apoftolifchen Geift,	findet apostolischen Geist,
Gesangbuch1778_2_003579	welcher das beweift.	welcher das beweist.
Gesangbuch1778_2_003580	2. Bleib beym Wunden-	2. Bleib beim Wundenschein
Gesangbuch1778_2_003581	fchein in dir arm und klein;	in dir arm und klein;
Gesangbuch1778_2_003582	ob du ihm gleich angehö-	ob du ihm gleich angehörst:
Gesangbuch1778_2_003583	ref: denke, was du ohn	denke, was du ohn'
Gesangbuch1778_2_003584	ihn wäref? freu dich, und	ihn wärest? Freu dich und
Gesangbuch1778_2_003585	behalt feine Kreuzgefalt!	behalt' seine Kreuzgestalt!
Gesangbuch1778_2_003586	3. Alle deine Kraft ift	3. Alle deine Kraft ist
Gesangbuch1778_2_003587	der Wundenfaft: überm	der Wundensaft: überm
Gesangbuch1778_2_003588	Wort von JEfu Leiden folft	Wort von Jesu Leiden sollst
Gesangbuch1778_2_003589	du halten, und drinn wei-	du halten und drin weiden,
Gesangbuch1778_2_003590	den, bis der gute Hirt	bis der gute Hirt
Gesangbuch1778_2_003591	wiederkommen wird.	wiederkommen wird.
Gesangbuch1778_2_003592	4. Deine Thränenfaat	4. Deine Tränensaat
Gesangbuch1778_2_003593	wächft nach GOTTes Rath:	wächst nach Gottes Rat:
Gesangbuch1778_2_003594	<pb n="496b" src="496.jpg" />	<pb n="496b" src="496.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003595	wo man erft geftreut mit	wo man erst gestreut mit
Gesangbuch1778_2_003596	Weinen, o! da wachfen Blut-	Weinen, o! da wachsen Blutgemeinden;
Gesangbuch1778_2_003597	gemeinen; daß kein Zährlein	dass kein Zährelein
Gesangbuch1778_2_003598	fey, welches nicht gedeih.	sei, welches nicht gedeih.
Gesangbuch1778_2_003599	983. Mel. 221.	983. Mel. 221.
Gesangbuch1778_2_003600	HErr JEfu! dein freund-	Herr Jesu! dein freundliches
Gesangbuch1778_2_003601	liches Angeficht fcheine	Angesicht scheine
Gesangbuch1778_2_003602	ftets über deiner Kreuzge-	stets über deiner Kreuzgemein:
Gesangbuch1778_2_003603	mein: die Glieder zufam-	die Glieder zusammen
Gesangbuch1778_2_003604	men, und jedes alleine, laß	und jedes alleine, lass
Gesangbuch1778_2_003605	deiner Gnad empfohlen	deiner Gnad' empfohlen
Gesangbuch1778_2_003606	feyn! erhalt auch die Die-	sein! Erhalt' auch die Diener
Gesangbuch1778_2_003607	ner des Worts vom Blut,	des Worts vom Blut,
Gesangbuch1778_2_003608	ehrwürdger Verfühner! voll	ehrwürdiger Versühner! voll
Gesangbuch1778_2_003609	Wundenmuth, und laß de-	Wundenmut, und lass deinen
Gesangbuch1778_2_003610	nen theuer erkaufeten See-	teuer erkauften Seelen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003611	len Apofel und Evangeli	Apostel und Evangelisten
Gesangbuch1778_2_003612	ften nie fehlen!	nie fehlen!
Gesangbuch1778_2_003613	984. Mel. 69.	984. Mel. 69.
Gesangbuch1778_2_003614	Der Geift der Zeugen	Der Geist der Zeugen
Gesangbuch1778_2_003615	ruht auf den Gemei	ruht auf den Gemeinden,
Gesangbuch1778_2_003616	nen, macht fie fchweigen,	macht sie schweigen,
Gesangbuch1778_2_003617	reden, jauchzen, weinen;	reden, jauchzen, weinen;
Gesangbuch1778_2_003618	alfo find fie feiner ftets froh.	also sind sie seiner stets froh.
Gesangbuch1778_2_003619	2. Gnaden und Kräfte	2. Gnaden und Kräfte
Gesangbuch1778_2_003620	gibt er ohne Maaffe; fein	gibt er ohne Maße; sein
Gesangbuch1778_2_003621	Gelchäfte auf der fchmalen	Geschäfte auf der schmalen
Gesangbuch1778_2_003622	Straffe gehet, eh man aus	Straße gehet, eh man ausgestehet.
Gesangbuch1778_2_003623	getfeheth.	
Gesangbuch1778_2_003624	3. Gefalbte Liebe! wir	3. Gesalbte Liebe! wir
Gesangbuch1778_2_003625	find deine Leute, deine Trie	sind deine Leute, deine Triebe
Gesangbuch1778_2_003626	be reizen uns auch heute;	reizen uns auch heute;
Gesangbuch1778_2_003627	wer doch vor dir blieb, wie	wer doch vor dir blieb, wie
Gesangbuch1778_2_003628	Henoch!	Henoch!
Gesangbuch1778_2_003629	985. Mel. 155.	985. Mel. 155.
Gesangbuch1778_2_003630	Lamm! wer wolte fich nicht	Lamm! wer wollte sich nicht
Gesangbuch1778_2_003631	freun, ders erkennt, was	freun, der's erkennt, was
Gesangbuch1778_2_003632	du	du
Gesangbuch1778_2_003633	<pb n="497a" src="497.jpg" />	<pb n="497a" src="497.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003634	480 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	480 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_003635	du an deine Kreuzgemeine	du an deine Kreuzgemeinde
Gesangbuch1778_2_003636	und an ihren Gnadenftand	und an ihren Gnadenstand
Gesangbuch1778_2_003637	haft gewandt? wie du fie	hast gewandt? Wie du sie
Gesangbuch1778_2_003638	mit Blut erkaufet, fie mit	mit Blut erkaufet, sie mit
Gesangbuch1778_2_003639	deinem Geift getaufet, und	deinem Geist getaufet, und
Gesangbuch1778_2_003640	fie führt an deiner Hand.	sie führst an deiner Hand.
Gesangbuch1778_2_003641	2. Was man davon fieht	2. Was man davon sieht
Gesangbuch1778_2_003642	und hört, fühlt und hat,	und hört, fühlt und hat,
Gesangbuch1778_2_003643	und andern Seelen kan er	und andern Seelen kann erzählen,
Gesangbuch1778_2_003644	zehlen, macht in unfreier eig	macht in unsrer eignen
Gesangbuch1778_2_003645	nen Bruft Schmerz und	Brust Schmerz und
Gesangbuch1778_2_003646	Luft; Schmerzen über das	Lust; Schmerzen über das
Gesangbuch1778_2_003647	Verderben, Luft dem Lam	Verderben, Lust dem Lamme
Gesangbuch1778_2_003648	me nachzufferben, Freuden,	nachzusterben, Freuden,

ID

Gesangbuch1778_2_003649
 Gesangbuch1778_2_003650
 Gesangbuch1778_2_003651
 Gesangbuch1778_2_003652
 Gesangbuch1778_2_003653
 Gesangbuch1778_2_003654
 Gesangbuch1778_2_003655
 Gesangbuch1778_2_003656
 Gesangbuch1778_2_003657
 Gesangbuch1778_2_003658
 Gesangbuch1778_2_003659
 Gesangbuch1778_2_003660
 Gesangbuch1778_2_003661
 Gesangbuch1778_2_003662
 Gesangbuch1778_2_003663
 Gesangbuch1778_2_003664
 Gesangbuch1778_2_003665
 Gesangbuch1778_2_003666
 Gesangbuch1778_2_003667
 Gesangbuch1778_2_003668
 Gesangbuch1778_2_003669
 Gesangbuch1778_2_003670
 Gesangbuch1778_2_003671
 Gesangbuch1778_2_003672
 Gesangbuch1778_2_003673
 Gesangbuch1778_2_003674
 Gesangbuch1778_2_003675
 Gesangbuch1778_2_003676
 Gesangbuch1778_2_003677
 Gesangbuch1778_2_003678
 Gesangbuch1778_2_003679
 Gesangbuch1778_2_003680
 Gesangbuch1778_2_003681
 Gesangbuch1778_2_003682
 Gesangbuch1778_2_003683
 Gesangbuch1778_2_003684
 Gesangbuch1778_2_003685
 Gesangbuch1778_2_003686

Diplomatische Transkription

dir und uns bewußt.
 3. Ifts mit deiner Jün-
 gerfchaft, HErr! noch wei-
 ter dein Gefalle, daß fie
 walle; fo fey immer deiner
 Hut dafür gut, daß kein
 Glied von ihrem Bunde
 etwas fich zur Beul und
 Wunde oder zum Unfegen
 thut.
 986. Mel. 16.
 Ach du liebesvolles Wefen!
 Schaam und Schmerz
 nimmt überhand, daß beym
 Volk, das du erleben, man-
 ches dich noch nicht erkant.
 2. Freylich haft du fchon
 viel Seelen, viele Schäfflein
 deiner Hut, durch das Blut
 der Wundenhöhlen, treu ge-
 macht, gerecht und gut;
 3. Aber ach! bey aller
 Gnade, die uns mächtiglich
 erfüllt, ift auch noch Ver-
 luft und Schade, und noch
 mancher Stamm ift wild.
 4. Und wenns auch die
 meiften wären, Lamm! die
 fich dir zugethan, und nun
 leben dir zu Ehren, und
 nun gehn die fchmale Bahn:
 5. O fo finds doch noch
 nicht alle! und doch alle
 find dein Gut; denn du haft
 fie von dem Falle losgebür-
 get durch dein Blut.
 6. Ach, du auferwehlte

Normalisierter Text

dir und uns bewusst.
 3. Ist's mit deiner Jüngerschaft,
 Herr! noch weiter
 dein Gefallen, dass sie
 walle; so sei immer deiner
 Hut dafür gut, dass kein
 Glied von ihrem Bunde
 etwas sich zur Beul' und
 Wunde oder zum Unsegen
 tut.
 986. Mel. 16.
 Ach du liebesvolles Wesen!
 Scham und Schmerz
 nimmt überhand, dass beim
 Volk, das du erlesen, manches
 dich noch nicht erkannt.
 2. Freilich hast du schon
 viel Seelen, viele Schäfflein
 deiner Hut, durch das Blut
 der Wundenhöhlen, treu gemacht,
 gerecht und gut;
 3. Aber ach! bei aller
 Gnade, die uns mächtiglich
 erfüllt, ist auch noch Ver-
 lust und Schade, und noch
 mancher Stamm ist wild.
 4. Und wenn's auch die
 meisten wären, Lamm! die
 sich dir zugetan, und nun
 leben dir zu Ehren, und
 nun gehn die schmale Bahn:
 5. O so sind's doch noch
 nicht alle! Und doch alle
 sind dein Gut; denn du hast
 sie von dem Falle losgebürget
 durch dein Blut.
 6. Ach, du auserwählte

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003687	Liebe! hole, hole doch her	Liebe! hole, hole doch herum,
Gesangbuch1778_2_003688	um, was bey deinem Wun	was bei deinem Wundertriebe
Gesangbuch1778_2_003689	dertriebe annoch blind und	annoch blind und
Gesangbuch1778_2_003690	taub und ftumm.	taub und stumm.
Gesangbuch1778_2_003691	7. Zähme alles Unge	7. Zähme alles Ungezogne,
Gesangbuch1778_2_003692	zogne, HErr! bey deiner	Herr! bei deiner
Gesangbuch1778_2_003693	ganzen Schaar; alle Heuch	ganzen Schar; alle Heuchler
Gesangbuch1778_2_003694	ler und Verlogne mache ei	und Verlogne mache eilend
Gesangbuch1778_2_003695	lend offenbar.	offenbar.
Gesangbuch1778_2_003696	8. Alle Fleifchesträume	8. Alle Fleischesträumereien
Gesangbuch1778_2_003697	reyen (denn was ift die Luft	(denn was ist die Lust
Gesangbuch1778_2_003698	als Traum?) müffe jedes	als Traum?) müsse jedes
Gesangbuch1778_2_003699	von fich fpeyen: deine Mar	von sich speien: deine Marter
Gesangbuch1778_2_003700	ter füll den Raum!	füll den Raum!
Gesangbuch1778_2_003701	9. Nach Natur und nach	9. Nach Natur und nach
Gesangbuch1778_2_003702	der Erde richten feinen ed	der Erde richten seinen edlen
Gesangbuch1778_2_003703	len Geift, das ift eine Angft	Geist, das ist eine Angstbeschwerde,
Gesangbuch1778_2_003704	befchwerde, die man fälch	die man fälschlich
Gesangbuch1778_2_003705	lich Freude heißt.	Freude heißt.
Gesangbuch1778_2_003706	10. Hörts doch alle!	10. Hört's doch alle!
Gesangbuch1778_2_003707	kommt zur Liebe, zur ver	Kommt zur Liebe, zur verwundten
Gesangbuch1778_2_003708	wundten Liebe her! weg mit	Liebe her! Weg mit
Gesangbuch1778_2_003709	jedem eitlen Triebe; wer doch	jedem eitlen Triebe; wer doch
Gesangbuch1778_2_003710	ganz des Heilands wär!	ganz des Heilands wär!
Gesangbuch1778_2_003711	11. Seine Lieb ift un	11. Seine Lieb' ist unser
Gesangbuch1778_2_003712	fer Segen, unfer feliger	Segen, unser seliger
Gesangbuch1778_2_003713	Ma	Ma-
Gesangbuch1778_2_003714	<pb n="498a" src="498.jpg" />	<pb n="498a" src="498.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003715	und von den Gemeinen infonderheit. 481	und von den Gemeinden insbesondere. 481
Gesangbuch1778_2_003716	Magnet, unfer fruchtbar	Magnet, unser fruchtbarlicher
Gesangbuch1778_2_003717	licher Regen, unfre Luft,	Regen, unsre Lust,
Gesangbuch1778_2_003718	die fanfte weht.	die sanfte weht.
Gesangbuch1778_2_003719	12. Kommt, wir wollen	12. Kommt, wir wollen
Gesangbuch1778_2_003720	niederfallen! unfer Bräuti	niederfallen! Unser Bräutigam
Gesangbuch1778_2_003721	gam ift da; laßt aus Herz	ist da; lasst aus Herz
Gesangbuch1778_2_003722	und Mund erfchallen Amen	und Mund erschallen Amen
Gesangbuch1778_2_003723	und Hallelujah!	und Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_003724	987. Mel. 26.	987. Mel. 26.

ID

Gesangbuch1778_2_003725
 Gesangbuch1778_2_003726
 Gesangbuch1778_2_003727
 Gesangbuch1778_2_003728
 Gesangbuch1778_2_003729
 Gesangbuch1778_2_003730
 Gesangbuch1778_2_003731
 Gesangbuch1778_2_003732
 Gesangbuch1778_2_003733
 Gesangbuch1778_2_003734
 Gesangbuch1778_2_003735
 Gesangbuch1778_2_003736
 Gesangbuch1778_2_003737
 Gesangbuch1778_2_003738
 Gesangbuch1778_2_003739
 Gesangbuch1778_2_003740
 Gesangbuch1778_2_003741
 Gesangbuch1778_2_003742
 Gesangbuch1778_2_003743
 Gesangbuch1778_2_003744
 Gesangbuch1778_2_003745
 Gesangbuch1778_2_003746
 Gesangbuch1778_2_003747
 Gesangbuch1778_2_003748
 Gesangbuch1778_2_003749
 Gesangbuch1778_2_003750
 Gesangbuch1778_2_003751
 Gesangbuch1778_2_003752
 Gesangbuch1778_2_003753
 Gesangbuch1778_2_003754
 Gesangbuch1778_2_003755
 Gesangbuch1778_2_003756
 Gesangbuch1778_2_003757
 Gesangbuch1778_2_003758
 Gesangbuch1778_2_003759
 Gesangbuch1778_2_003760
 Gesangbuch1778_2_003761
 Gesangbuch1778_2_003762

Diplomatische Transkription

Was fingt man doch vom
 Gotteslamm, und fei-
 nen auferwehlten Leuten,
 den aus der Welt erkauf-
 ten Beuten? wie theur find
 fie dem Bräutigam!
 2. Er fey gelobt von
 groß und klein, was bey
 uns fein' Erfcheinung lie-
 bet, für alle Proben, die er
 giebet, wie glücklich feine
 Menfchen feyn!
 3. Man kennt fein Her-
 ze, das uns liebt, ift wie
 im Himmel fchon auf Er-
 den; wie könt uns da wol
 bange werden? wie und
 warum wär man betrübt?
 4. Er geb an feiner Kreuz-
 gemein der Welt ein fpre-
 chendes Exempel, wie feine
 Geifts- und Gnadentempel
 durchgängig folln befchaf-
 fen feyn;
 5. Daß uns kein Flecken
 mehr befchäm, der an den
 Gliedern der Gemeine den
 Augen diefer Welt erfcheine;
 die Herzen kennt er ohnedem.
 <pb n="498b" src="498.jpg" />
 988. Mel. 9.
 Eine ift es, die er kennt,
 die geliebte kleine, und
 wie man fie billig nennt,
 felige Gemeine;
 2. Welche ihm das
 Kreuz nachträgt mit ergeb-
 nem Herzen, und die zart-

Normalisierter Text

Was singt man doch vom
 Gotteslamm und seinen
 auserwählten Leuten,
 den aus der Welt erkaufen
 Beuten? Wie teuer sind
 sie dem Bräutigam!
 2. Er sei gelobt von
 groß und klein, was bei
 uns sein' Erscheinung liebet,
 für alle Proben, die er
 giebet, wie glücklich seine
 Menschen sein!
 3. Man kennt sein Herze,
 das uns liebt, ist wie
 im Himmel schon auf Erden;
 wie könn't uns da wohl
 bange werden? Wie und
 warum wär' man betrübt?
 4. Er geb' an seiner Kreuzgemein
 der Welt ein sprechendes
 Exempel, wie seine
 Geistes- und Gnadentempel
 durchgängig sollen beschaffen
 sein;
 5. Dass uns kein Flecken
 mehr beschäm', der an den
 Gliedern der Gemeinde den
 Augen dieser Welt erscheine;
 die Herzen kennt er ohnedem.
 <pb n="498b" src="498.jpg" />
 988. Mel. 9.
 Eine ist es, die er kennt,
 die geliebte kleine, und
 wie man sie billig nennt,
 selige Gemeinde;
 2. Welche ihm das
 Kreuz nachträgt mit ergebnem
 Herzen, und die zartste

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003763	fte Liebe hegt zu dem Mann	Liebe hegt zu dem Mann
Gesangbuch1778_2_003764	der Schmerzen.	der Schmerzen.
Gesangbuch1778_2_003765	3. Einer ift auch unfer	3. Einer ist auch unser
Gesangbuch1778_2_003766	HErr, unfer lieber Heiland,	Herr, unser lieber Heiland,
Gesangbuch1778_2_003767	uns mit Blut Verbundener,	uns mit Blut Verbundener,
Gesangbuch1778_2_003768	ewiglich, wie weiland;	ewiglich, wie weiland;
Gesangbuch1778_2_003769	4. Der auf feinem Herz	4. Der auf seinem Herzen
Gesangbuch1778_2_003770	zen trägt millionen Herz	trägt Millionen Herzen,
Gesangbuch1778_2_003771	zen, ihm vom Vater aufz	ihm vom Vater aufgelegt,
Gesangbuch1778_2_003772	gelegt, *) mach'n ihm Freud	*) mach'n ihm Freud
Gesangbuch1778_2_003773	und Schmerzen.	und Schmerzen.
Gesangbuch1778_2_003774	*) Joh. 17, 24.	*) Joh. 17, 24.
Gesangbuch1778_2_003775	5. Kirche JEfu, freue	5. Kirche Jesu, freue
Gesangbuch1778_2_003776	dich über fein Erwehlen!	dich über sein Erwählen!
Gesangbuch1778_2_003777	denn es wird ihm ewiglich	Denn es wird ihm ewiglich
Gesangbuch1778_2_003778	feine Wahl nicht fehlen.	seine Wahl nicht fehlen.
Gesangbuch1778_2_003779	989. Mel. 189.	989. Mel. 189.
Gesangbuch1778_2_003780	Du unfer König, unfer	Du unser König, unser
Gesangbuch1778_2_003781	weifer Führer, du treuer	weiser Führer, du treuer
Gesangbuch1778_2_003782	Hirt und Hüter deiner	Hirt und Hüter deiner
Gesangbuch1778_2_003783	Heerd; du heilger wunderz	Herd; du heiliger wunderbarster
Gesangbuch1778_2_003784	barefter Regirer des kleinen	Regierer des kleinen
Gesangbuch1778_2_003785	Häufleins, das dir lieb und	Häufleins, das dir lieb und
Gesangbuch1778_2_003786	werth! wir armen Leute,	wert! Wir armen Leute,
Gesangbuch1778_2_003787	fehns auffer Streite, daß	sehn's außer Streite, dass
Gesangbuch1778_2_003788	wir die Beute des Hirz	wir die Beute des Hirten
Gesangbuch1778_2_003789	ten find.	sind.
Gesangbuch1778_2_003790	2. Du halt die Kirche	2. Du hast die Kirche
Gesangbuch1778_2_003791	einmal laffen werden, durch	einmal lassen werden, durch
Gesangbuch1778_2_003792	deiz	deih
Gesangbuch1778_2_003793	H h	h
Gesangbuch1778_2_003794	<pb n="499a" src="499.jpg" />	<pb n="499a" src="499.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003795	482 Von der chriftlichen Kirche überhaupt,	482 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_003796	deine groffe Lieb und Wunz	deine große Lieb und Wundermacht,
Gesangbuch1778_2_003797	dermacht, ihr taufend Siege	ihr tausend Siege
Gesangbuch1778_2_003798	fchon gefchenkt auf Erden,	schon geschenkt auf Erden,
Gesangbuch1778_2_003799	und fie durch mancherley	und sie durch mancherlei
Gesangbuch1778_2_003800	hindurch gebracht, durch	hindurch gebracht, durch

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_003801 Ehr und Schande, in wel-

Gesangbuch1778_2_003802 chem Lande sie sich befande,

Gesangbuch1778_2_003803 ihr Raum gemacht.

Gesangbuch1778_2_003804 3. Wer kan die Wunder

Gesangbuch1778_2_003805 und die Thaten zehlen, die

Gesangbuch1778_2_003806 du an deinem Haus und

Gesangbuch1778_2_003807 Volk gethan? feitdem es

Gesangbuch1778_2_003808 dir gefallen, uns zu erweh-

Gesangbuch1778_2_003809 len, zu dienen bey der heil-

Gesangbuch1778_2_003810 gen Kreuzesbahn: der Sa-

Gesangbuch1778_2_003811 chen Menge bringt ins Ge-

Gesangbuch1778_2_003812 dränge; der Sinnen Enge

Gesangbuch1778_2_003813 umfaßt sie nicht.

Gesangbuch1778_2_003814 4. Drum weiden wir fo

Gesangbuch1778_2_003815 gern in JEsu Wunden,

Gesangbuch1778_2_003816 und küffen das für uns

Gesangbuch1778_2_003817 verwundte Haupt: wie fe-

Gesangbuch1778_2_003818 lig find uns doch die

Gesangbuch1778_2_003819 Tag und Stunden, feit un-

Gesangbuch1778_2_003820 fer Herz an deffen Gnade

Gesangbuch1778_2_003821 glaubt, der feine Armen

Gesangbuch1778_2_003822 mit Liebserbarmen nimmt

Gesangbuch1778_2_003823 in die Armen und auf den

Gesangbuch1778_2_003824 Schoos.

Gesangbuch1778_2_003825 5. O Vater! fegne, fegne

Gesangbuch1778_2_003826 dann aufs neue dein Volk,

Gesangbuch1778_2_003827 die Frucht von JEsu Ar-

Gesangbuch1778_2_003828 beitsschweiß; fein's Geiftes

Gesangbuch1778_2_003829 Saat begieß und benedeye:

Gesangbuch1778_2_003830 fein Ziel ift doch nur deines

Gesangbuch1778_2_003831 Namens Preis. Du wollft

Gesangbuch1778_2_003832 uns hören, und viel bekeh-

Gesangbuch1778_2_003833 ren; und feinen Heeren gib

Gesangbuch1778_2_003834 fteten Sieg!

Gesangbuch1778_2_003835 <pb n="499b" src="499.jpg" />

Gesangbuch1778_2_003836 990. Mel. 166.

Gesangbuch1778_2_003837 Wir gehn getroft an dei-

Gesangbuch1778_2_003838 ner Hand, HErr JE-

Normalisierter Text

Ehr und Schande, in welchem

Lande sie sich befand,

ihr Raum gemacht.

3. Wer kann die Wunder

und die Taten zählen, die

du an deinem Haus und

Volk getan? Seitdem es

dir gefiel, uns zu erwählen,

zu dienen bei der heil'gen

Kreuzesbahn: der Sachen

Menge bringt ins Gedränge;

der Sinne Enge

umfasst sie nicht.

4. Drum weiden wir so

gern in Jesu Wunden,

und küssen das für uns

verwundete Haupt: wie selig

sind uns doch die

Tag und Stunden, seit unser

Herz an dessen Gnade

glaubt, der seine Armen

mit Liebserbarmen nimmt

in die Armen und auf den

Schoß.

5. O Vater! segne, segne

dann aufs Neue dein Volk,

die Frucht von Jesu Arbeitsschweiß;

sein's Geistes

Saat begieß und benedeie:

sein Ziel ist doch nur deines

Namens Preis. Du wolltest

uns hören und viel bekehren;

und seinen Heeren gib

steten Sieg!

<pb n="499b" src="499.jpg" />

990. Mel. 166.

Wir gehn getrost an deiner

Hand, Herr Jesu!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003839	fu! die uns führet; wir ha	die uns führet; wir haben
Gesangbuch1778_2_003840	ben dich getreu erkant, und	dich getreu erkannt, und
Gesangbuch1778_2_003841	haben wol gefpüret, daß,	haben wohl gespüret, dass,
Gesangbuch1778_2_003842	wenn du etwas auf uns	wenn du etwas auf uns
Gesangbuch1778_2_003843	legft, gibft du auch Kraft	legst, gibst du auch Kraft
Gesangbuch1778_2_003844	zum tragen, und was du	zum Tragen, und was du
Gesangbuch1778_2_003845	zuzumuthen pflegft, das ift	zuzumuten pflegst, das ist
Gesangbuch1778_2_003846	getroft zu wagen.	getrost zu wagen.
Gesangbuch1778_2_003847	2. So felig hat dein Gna	2. So selig hat dein Gnadenblick
Gesangbuch1778_2_003848	denblick bisher uns wollen	bisher uns wollen
Gesangbuch1778_2_003849	leiten, und wir begehren	leiten, und wir begehren
Gesangbuch1778_2_003850	nichts zurück von allen	nichts zurück von allen
Gesangbuch1778_2_003851	Schwierigkeiten: das ift der	Schwierigkeiten: das ist der
Gesangbuch1778_2_003852	Kirche Freudenzeit, wenn	Kirche Freudenzeit, wenn
Gesangbuch1778_2_003853	fie gedenkt der Stunden,	sie gedenkt der Stunden,
Gesangbuch1778_2_003854	darinnen fie fo manches Leid	darin sie so manches Leid
Gesangbuch1778_2_003855	gemeinfam überwunden.	gemeinsam überwunden.
Gesangbuch1778_2_003856	3. Gedenk an dein Ver	3. Gedenk an dein Verheißungswort,
Gesangbuch1778_2_003857	heiffungswort, das dir ge	das dir gefiel
Gesangbuch1778_2_003858	fiel zu fagen, du wollft dein	zu sagen, du wolltest dein
Gesangbuch1778_2_003859	Volk, von Ort zu Ort, bis	Volk, von Ort zu Ort, bis
Gesangbuch1778_2_003860	in das Alter tragen: geh	in das Alter tragen: geh
Gesangbuch1778_2_003861	mit uns, wenn wir Bot	mit uns, wenn wir Botschaft
Gesangbuch1778_2_003862	fchaft gehn, wir dienen deir	gehn, wir dienen deinem
Gesangbuch1778_2_003863	nem Willen; und wenn wir	Willen; und wenn wir
Gesangbuch1778_2_003864	vor dem Altar ftehn, wollft	vor dem Altar stehn, wolltest
Gesangbuch1778_2_003865	uns die Hände füllen!	uns die Hände füllen!
Gesangbuch1778_2_003866	991. Mel. 166.	991. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_003867	Du inniglich geliebter	Du inniglich geliebter
Gesangbuch1778_2_003868	Freund, der uns das	Freund, der uns das
Gesangbuch1778_2_003869	Herz genommen; du hafts	Herz genommen; du hast's
Gesangbuch1778_2_003870	fo gut mit uns gemeint,	so gut mit uns gemeint,
Gesangbuch1778_2_003871	wir wärn fonft umgekom	wir wär'n sonst umgekommen;
Gesangbuch1778_2_003872	men; wir haben keine Wür	wir haben keine Würdigkeit,
Gesangbuch1778_2_003873	digkeit,	
Gesangbuch1778_2_003874	<pb n="500a" src="500.jpg" />	<pb n="500a" src="500.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003875	und von den Gemeinen inonderheit. 483	und von den Gemeinden insbesondere. 483
Gesangbuch1778_2_003876	digkeit, dein Erbtheil zu ge	dein Erbteil zu genießen,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_003877 nieffen, und gründen uns
 Gesangbuch1778_2_003878 bey Schaam und Leid blos
 Gesangbuch1778_2_003879 auf dein Blutvergieffen.
 Gesangbuch1778_2_003880 2. Das ifts, worauf die
 Gesangbuch1778_2_003881 Kirche baut, die's Vaters
 Gesangbuch1778_2_003882 Herze kennet, die fich dem
 Gesangbuch1778_2_003883 Geifte anvertraut, und die
 Gesangbuch1778_2_003884 nach dir fich nennet: auf
 Gesangbuch1778_2_003885 Erden wurdeft du ein Gaft,
 Gesangbuch1778_2_003886 und gingft in Knechtsgeber-
 Gesangbuch1778_2_003887 den, du trugft den Fluch
 Gesangbuch1778_2_003888 und alle Laft der Sünder
 Gesangbuch1778_2_003889 auf der Erden.
 Gesangbuch1778_2_003890 3. Allein fobald dein
 Gesangbuch1778_2_003891 Schmerz vorbeý, fo loltft
 Gesangbuch1778_2_003892 du Samen haben, und auch
 Gesangbuch1778_2_003893 der Gaben mancherley, die
 Gesangbuch1778_2_003894 Deinen zu erlaben, und ein
 Gesangbuch1778_2_003895 getreu ergebnes Volk zu al-
 Gesangbuch1778_2_003896 le deinem Willen, und eine
 Gesangbuch1778_2_003897 ganze Zeugenwolk, dein'
 Gesangbuch1778_2_003898 Abficht zu erfüllen.
 Gesangbuch1778_2_003899 4. Ob man zu diefer
 Gesangbuch1778_2_003900 Zahl gehört, erkennt man,
 Gesangbuch1778_2_003901 fpricht Johannes, am Gei-
 Gesangbuch1778_2_003902 fte, den er uns befchehrt,
 Gesangbuch1778_2_003903 am Geift des Schmerzens-
 Gesangbuch1778_2_003904 mannes, der die Gemeine
 Gesangbuch1778_2_003905 feine nennt, und alle ihre
 Gesangbuch1778_2_003906 Glieder bey ihrem eignen
 Gesangbuch1778_2_003907 Namen kennt, und fie ihn
 Gesangbuch1778_2_003908 alle wieder.
 Gesangbuch1778_2_003909 5. Nun hör uns an, du
 Gesangbuch1778_2_003910 treues Haupt, wir wolln
 Gesangbuch1778_2_003911 dich etwas bitten, du hafts
 Gesangbuch1778_2_003912 den Deinen ja erlaubt, ihr
 Gesangbuch1778_2_003913 Herz dir auszufchütten: laß
 Gesangbuch1778_2_003914 uns die heilige Gnadenwahl

Normalisierter Text

und gründen uns
 bei Scham und Leid bloß
 auf dein Blutvergießen.
 2. Das ist's, worauf die
 Kirche baut, die's Vaters
 Herze kennet, die sich dem
 Geiste anvertraut und die
 nach dir sich nennet: auf
 Erden wurdest du ein Gast
 und gingst in Knechtsgeberden,
 du trugst den Fluch
 und alle Last der Sünder
 auf der Erden.
 3. Allein sobald dein
 Schmerz vorbei, so solltest
 du Samen haben, und auch
 der Gaben mancherlei, die
 Deinen zu erlaben, und ein
 getreu ergebenes Volk zu alle
 deinem Willen, und eine
 ganze Zeugenwolk, dein'
 Absicht zu erfüllen.
 4. Ob man zu dieser
 Zahl gehört, erkennt man,
 spricht Johannes, am Geiste,
 den er uns beschert,
 am Geist des Schmerzensmannes,
 der die Gemeinde
 seine nennt und alle ihre
 Glieder bei ihrem eignen
 Namen kennt und sie ihn
 alle wieder.
 5. Nun hör uns an, du
 treues Haupt, wir wollen
 dich etwas bitten, du hast's
 den Deinen ja erlaubt, ihr
 Herz dir auszuschütten: lass
 uns die heil'ge Gnadenwahl

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003915	<pb n="500b" src="500.jpg" />	<pb n="500b" src="500.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003916	in deinen Wunden lefen,	in deinen Wunden lesen,
Gesangbuch1778_2_003917	und von den Mängeln ohne	und von den Mängeln ohne
Gesangbuch1778_2_003918	Zahl durch ihre Kraft ge	Zahl durch ihre Kraft genesen!
Gesangbuch1778_2_003919	nafen!	
Gesangbuch1778_2_003920	6. Wir geben uns in	6. Wir geben uns in
Gesangbuch1778_2_003921	deine Hand, empfehn uns	deine Hand, empfehn uns
Gesangbuch1778_2_003922	deinem Geifte, daß er dem	deinem Geiste, dass er dem
Gesangbuch1778_2_003923	brüderlichen Band getreue	brüderlichen Band getreue
Gesangbuch1778_2_003924	Hülfe leifte, daß er den	Hilfe leiste, dass er den
Gesangbuch1778_2_003925	ganzen Plan formir, nach	ganzen Plan formiert, nach
Gesangbuch1778_2_003926	dem wir wandeln follen, und	dem wir wandeln sollen, und
Gesangbuch1778_2_003927	unfern Sinn und Herz re	unsern Sinn und Herz regiert
Gesangbuch1778_2_003928	gir zu einem treuen Wollen.	zu einem treuen Wollen.
Gesangbuch1778_2_003929	7. Die Sach ift dein,	7. Die Sach' ist dein,
Gesangbuch1778_2_003930	HErr JEfu Chrift! die	Herr Jesu Christ! die
Gesangbuch1778_2_003931	Ehre und die Schande,	Ehre und die Schande,
Gesangbuch1778_2_003932	weil deine Zeit gekommen	weil deine Zeit gekommen
Gesangbuch1778_2_003933	ift zur Heiligung der Lande.	ist zur Heiligung der Lande.
Gesangbuch1778_2_003934	Dein Tefament bringts	Dein Testament bring'ts
Gesangbuch1778_2_003935	alfo mit, die Taufe ift ge	also mit, die Taufe ist geschehen;
Gesangbuch1778_2_003936	fchehen; *) nun gehen wir,	*) nun gehen wir,
Gesangbuch1778_2_003937	und du gehft mit, dein	und du gehst mit, dein
Gesangbuch1778_2_003938	Feuer auszufäen.	Feuer auszusäen.
Gesangbuch1778_2_003939	*) Luc. 12, 49. 50.	*) Luk. 12, 49. 50.
Gesangbuch1778_2_003940	8. Die Funken zünden	8. Die Funken zünden
Gesangbuch1778_2_003941	überall von deinen Liebes	überall von deinen Liebesflammen;
Gesangbuch1778_2_003942	flammen; des Gnadenwor	des Gnadenwortes
Gesangbuch1778_2_003943	tes lüffer Schall ruft dir	süßer Schall ruft dir
Gesangbuch1778_2_003944	ein Volk zufammen. Wir	ein Volk zusammen. Wir
Gesangbuch1778_2_003945	find auf deinen Ruhm be	sind auf deinen Ruhm bedacht
Gesangbuch1778_2_003946	dacht, und deinem Will'n	und deinem Will'n
Gesangbuch1778_2_003947	zu dienen; gib du auf	zu dienen; gib du auf
Gesangbuch1778_2_003948	unfre Arbeit acht, daß unfre	unsre Arbeit acht, dass unsre
Gesangbuch1778_2_003949	Saaten grünen.	Saaten grünen.
Gesangbuch1778_2_003950	9. Wir bitten dich ge	9. Wir bitten dich gemeinschaftlich,
Gesangbuch1778_2_003951	meinſchaftlich, fahr fort,	fahr fort,
Gesangbuch1778_2_003952	in künftgen Jahren,	in künftigen Jahren,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_003953	bis daher, fo gnädiglich	bis daher, so gnädiglich
Gesangbuch1778_2_003954	Häuflein zu bewahre	Häuflein zu bewahren.
Gesangbuch1778_2_003955	H h 2	H h 2
Gesangbuch1778_2_003956		
Gesangbuch1778_2_003957	<pb n="501a" src="501.jpg" />	<pb n="501a" src="501.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003958	484 Von der chriftlichen Kirche aberhaupt,	484 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_003959	der Gemeine felgen Gang	der Gemeinde seligen Gang
Gesangbuch1778_2_003960	durch nichts gefötret werden,	durch nichts gestötret werde,
Gesangbuch1778_2_003961	und deiner Liebe Ueber-	und deiner Liebe Überschwang
Gesangbuch1778_2_003962	schwung erleichtre die Be-	erleichtere die Beschwerden.
Gesangbuch1778_2_003963	schwerden.	
Gesangbuch1778_2_003964	10. Anbetung, Preis und	10. Anbetung, Preis und
Gesangbuch1778_2_003965	Herrlichkeit dem Vater, der	Herrlichkeit dem Vater, der
Gesangbuch1778_2_003966	fo liebet, daß er den Sohn,	so liebet, dass er den Sohn,
Gesangbuch1778_2_003967	der feine Freud, fer uns	der seine Freud, für uns
Gesangbuch1778_2_003968	in Tod hingiebet. Wir	in Tod hingiebet. Wir
Gesangbuch1778_2_003969	wiffens, wir find theur er-	wissens, wir sind teuer erkaufft:
Gesangbuch1778_2_003970	kaufft: er woll uns rein be-	er wolle uns rein bewahren
Gesangbuch1778_2_003971	wahren durchs Blut, wo-	durchs Blut, womit
Gesangbuch1778_2_003972	mit er uns getauft, bis	er uns getauft, bis
Gesangbuch1778_2_003973	wir zu ihm heimfahren.	wir zu ihm heimfahren.
Gesangbuch1778_2_003974	992. Mel. 166.	992. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_003975	Gelobt fey GOttes Ma-	Gelobt sei Gottes Majestät
Gesangbuch1778_2_003976	jeftat in ihren Wunder-	in ihren Wunderwegen,
Gesangbuch1778_2_003977	wegen, fie find, feitdem das	sie sind, seitdem das
Gesangbuch1778_2_003978	Kreuzwort geht, ein un-	Kreuzwort geht, ein unschätzbarer
Gesangbuch1778_2_003979	schätzbarer Segen; fie dün-	Segen; sie dünken
Gesangbuch1778_2_003980	ken unfern Herzen gut,	unsern Herzen gut,
Gesangbuch1778_2_003981	die JEfu Heil gefunden,	die Jesu Heil gefunden,
Gesangbuch1778_2_003982	und machen einen muntern	und machen einen muntern
Gesangbuch1778_2_003983	Muth zum Lobe feiner	Mut zum Lobe seiner
Gesangbuch1778_2_003984	Wunden.	Wunden.
Gesangbuch1778_2_003985	2. Wir faffen uns im	2. Wir fassen uns im
Gesangbuch1778_2_003986	Geifte an, auf fein Blut	Geiste an, auf sein Blut
Gesangbuch1778_2_003987	zu vertrauen, zu gehn die	zu vertrauen, zu gehen die
Gesangbuch1778_2_003988	offne Gnadenbahn, im	offene Gnadenbahn, im
Gesangbuch1778_2_003989	Glauben bis zum Schauen;	Glauben bis zum Schauen;
Gesangbuch1778_2_003990	und auf den Grund, HErr	und auf den Grund, Herr

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_003991	JEfu Chrift, wo du der
Gesangbuch1778_2_003992	Eckftein heiffest, zu baun,
Gesangbuch1778_2_003993	was dir gefällig ift, und
Gesangbuch1778_2_003994	du uns felber weiffest.
Gesangbuch1778_2_003995	3. Wir kennen deine Na-
Gesangbuch1778_2_003996	gelmaal, und freun uns dei-
Gesangbuch1778_2_003997	<pb n="501b" src="501.jpg" />
Gesangbuch1778_2_003998	ner Krone; die unverdiente
Gesangbuch1778_2_003999	Gnadenwahl beugt uns vor
Gesangbuch1778_2_004000	deinem Throne; wir prei-
Gesangbuch1778_2_004001	fen dich als GOtt am Kreuz,
Gesangbuch1778_2_004002	das klingt dem Vater (che-
Gesangbuch1778_2_004003	ne, der nennt in dir uns
Gesangbuch1778_2_004004	allerfeits geliebte Töcht'r
Gesangbuch1778_2_004005	und Söhne.
Gesangbuch1778_2_004006	4. Nun unfere Gemein-
Gesangbuch1778_2_004007	fchaft fey mit dir und dei-
Gesangbuch1778_2_004008	nem Vater, dein Geift der
Gesangbuch1778_2_004009	bleibe ftets dabey der Her-
Gesangbuch1778_2_004010	zen ihr Berather, der fähr
Gesangbuch1778_2_004011	uns immer Schritt vor
Gesangbuch1778_2_004012	Schritt bis zum erwänfch-
Gesangbuch1778_2_004013	ten Ende, vom erften bis
Gesangbuch1778_2_004014	zum letzten Tritt in unfers
Gesangbuch1778_2_004015	Brautgams Hande.
Gesangbuch1778_2_004016	993. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_004017	Solange JEfus bleibt der
Gesangbuch1778_2_004018	HErr, wirds alle Tage
Gesangbuch1778_2_004019	herrlicher; fo wars, fo ifts,
Gesangbuch1778_2_004020	fo wird es feyn, bey feiner
Gesangbuch1778_2_004021	Blut- und Kreuzgemein.
Gesangbuch1778_2_004022	2. Es bleibt bey dem
Gesangbuch1778_2_004023	bekanten Wort, von Zeit
Gesangbuch1778_2_004024	zu Zeit, von Ort zu Ort:
Gesangbuch1778_2_004025	Chrifti Blut und Gerech-
Gesangbuch1778_2_004026	tigkeit bleibt feiner Kirche
Gesangbuch1778_2_004027	Herrlichkeit.
Gesangbuch1778_2_004028	3. Wir fagen Ja, mit

Normalisierter Text
Jesu Christ, wo du der
Eckstein heißest, zu bauen,
was dir gefällig ist, und
du uns selber weisest.
3. Wir kennen deine Nagelmaal,
und freuen uns dei-
<pb n="501b" src="501.jpg" />
ner Krone; die unverdiente
Gnadenwahl beugt uns vor
deinem Throne; wir preisen
dich als Gott am Kreuz,
das klingt dem Vater schöne,
der nennt in dir uns
allerseits geliebte Töchter
und Söhne.
4. Nun unsere Gemeinschaft
sei mit dir und deinem
Vater, dein Geist der
bleibe stets dabei der Herzen
ihr Berater, der führe
uns immer Schritt vor
Schritt bis zum erwünschten
Ende, vom ersten bis
zum letzten Tritt in unseres
Bräutigams Hände.
993. Mel. 22.
Solange Jesus bleibt der
Herr, wird es alle Tage
herrlicher; so wars, so ists,
so wird es sein, bei seiner
Blut- und Kreuzgemeinde.
2. Es bleibt bei dem
bekanntem Wort, von Zeit
zu Zeit, von Ort zu Ort:
Christi Blut und Gerechtigkeit
bleibt seiner Kirche
Herrlichkeit.
3. Wir sagen Ja, mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004029	Herz und Mund; o Lamm!	Herz und Mund; o Lamm!
Gesangbuch1778_2_004030	dein Blut ist unfer Grund,	dein Blut ist unser Grund,
Gesangbuch1778_2_004031	der veft und unbeweglich	der fest und unbeweglich
Gesangbuch1778_2_004032	fteht, wenn Erd und Him	steht, wenn Erd und Himmel
Gesangbuch1778_2_004033	mel untergeht.	untergeht.
Gesangbuch1778_2_004034	4. Du bißt und bleibest	4. Du bist und bleibest
Gesangbuch1778_2_004035	unfer HErr, der Leitfern	unser Herr, der Leitstern
Gesangbuch1778_2_004036	de	dei-
Gesangbuch1778_2_004037	<pb n="502a" src="502.jpg" />	<pb n="502a" src="502.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004038	und von den Gemeinen infonderheit. 485	und von den Gemeinden insonderheit. 485
Gesangbuch1778_2_004039	deiner Wanderer, der Kirche	deiner Wanderer, der Kirche
Gesangbuch1778_2_004040	theures Oberhaupt, woran	teures Oberhaupt, woran
Gesangbuch1778_2_004041	ein jedes Herze glaubt.	ein jedes Herze glaubt.
Gesangbuch1778_2_004042	5. Dein Geift, der Geift	5. Dein Geist, der Geist
Gesangbuch1778_2_004043	der Herrlichkeit, mit dem	der Herrlichkeit, mit dem
Gesangbuch1778_2_004044	der Vater dich geweiht,	der Vater dich geweiht,
Gesangbuch1778_2_004045	der ruht nun auch auf der	der ruht nun auch auf der
Gesangbuch1778_2_004046	Gemein, und lehrt uns	Gemeinde, und lehrt uns
Gesangbuch1778_2_004047	deine Zeugen feyn.	deine Zeugen sein.
Gesangbuch1778_2_004048	6. Denkt man daran, fo	6. Denkt man daran, so
Gesangbuch1778_2_004049	weiß man nicht, wie einem	weiß man nicht, wie einem
Gesangbuch1778_2_004050	recht dabey gefchicht, fteht	recht dabei geschieht, steht
Gesangbuch1778_2_004051	nur fo da, und fieht dir	nur so da, und sieht dir
Gesangbuch1778_2_004052	zu, und denkt: Gekreuzig	zu, und denkt: Gekreuzigter,
Gesangbuch1778_2_004053	ter, nur du!	nur du!
Gesangbuch1778_2_004054	7. Mach deine Boten	7. Mach deine Boten
Gesangbuch1778_2_004055	herrlicher, Lamm! dir und	herrlicher, Lamm! dir und
Gesangbuch1778_2_004056	deinem Volk zur Ehr; und	deinem Volk zur Ehr; und
Gesangbuch1778_2_004057	gib mit uns an deinem	gib mit uns an deinem
Gesangbuch1778_2_004058	Heil der ganzen Welt aus	Heil der ganzen Welt aus
Gesangbuch1778_2_004059	Gnaden Theil.	Gnaden Teil.
Gesangbuch1778_2_004060	994. Mel. 126.	994. Mel. 126.
Gesangbuch1778_2_004061	Das Lamm, noch eh es	Das Lamm, noch ehe es
Gesangbuch1778_2_004062	hatte den Leib von	hatte den Leib von
Gesangbuch1778_2_004063	Fleifch und Bein, ging fchon	Fleisch und Bein, ging schon
Gesangbuch1778_2_004064	damit zu Rathe, wie fuchs	damit zu Rate, wie sich
Gesangbuch1778_2_004065	eine Gemein aus armen	eine Gemeinde aus armen
Gesangbuch1778_2_004066	Sendern famlen wolt, und	Sündern sammeln wollte, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004067	hats voraus gefehen, wies	hat es vorausgesehen, wie es
Gesangbuch1778_2_004068	gehen könt und folt.	gehen konnte und sollte.
Gesangbuch1778_2_004069	2. Wie find wir doch fo	2. Wie sind wir doch so
Gesangbuch1778_2_004070	milde bey unferm Fall ge	milde bei unserem Fall getröstet,
Gesangbuch1778_2_004071	trefft, aber dem Gottes	über dem Gottesbilde,
Gesangbuch1778_2_004072	bilde, feit uns das Lamm	seit uns das Lamm
Gesangbuch1778_2_004073	erlöst! ach aber, wunder	erlöst! ach aber, wunderbares
Gesangbuch1778_2_004074	bares Lamm! was dich die	Lamm! was dich die
Gesangbuch1778_2_004075	Braut nicht koftet; du See	Braut nicht kostet; du Seelenbräutigam!
Gesangbuch1778_2_004076	lenbrautigam!	
Gesangbuch1778_2_004077	<pb n="502b" src="502.jpg" />	<pb n="502b" src="502.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004078	3. Ihr angenehmen	3. Ihr angenehmen
Gesangbuch1778_2_004079	Stunden! da JEſu Wun	Stunden! da Jesu Wundenstrahl
Gesangbuch1778_2_004080	denftrahl gemacht, daß wir	gemacht, dass wir
Gesangbuch1778_2_004081	gefunden den Weg durchs	gefunden den Weg durchs
Gesangbuch1778_2_004082	Jammerthal: dis hat uns	Jammerthal: dies hat uns
Gesangbuch1778_2_004083	alles leicht gemacht; wir	alles leicht gemacht; wir
Gesangbuch1778_2_004084	wandeln nun im Lichte, bis	wandeln nun im Lichte, bis
Gesangbuch1778_2_004085	wir den Lauf vollbracht.	wir den Lauf vollbracht.
Gesangbuch1778_2_004086	4. Und unfer aller Bitte	4. Und unser aller Bitte
Gesangbuch1778_2_004087	zu dir, HErr JEſu! ift:	zu dir, Herr Jesu! ist:
Gesangbuch1778_2_004088	ach bleib in unfrer Mitte,	ach bleib in unsrer Mitte,
Gesangbuch1778_2_004089	wie du gekreuzigt biſt! laß	wie du gekreuzigt bist! lass
Gesangbuch1778_2_004090	deinen Tod, mein HErr und	deinen Tod, mein Herr und
Gesangbuch1778_2_004091	GOtt! ohn Ende bey uns	Gott! ohne Ende bei uns
Gesangbuch1778_2_004092	walten, und deine Wun	walten, und deine Wunden
Gesangbuch1778_2_004093	den roth.	rot.
Gesangbuch1778_2_004094	5. Der Wunden heiligs	5. Der Wunden heiliges
Gesangbuch1778_2_004095	Bluten erhalt uns ganz al	Bluten erhält uns ganz allein;
Gesangbuch1778_2_004096	lein; das machet Gnaden	das machet Gnadenfluten,
Gesangbuch1778_2_004097	fluthen, darinnen die Ge	darinnen die Gemeinde
Gesangbuch1778_2_004098	mein ihr Element und Wohl	ihr Element und Wohlsein
Gesangbuch1778_2_004099	feyn findt, den Vorſchmack	findet, den Vorschmack
Gesangbuch1778_2_004100	ewger Freuden, die ihr be	ewiger Freuden, die ihr bereitet
Gesangbuch1778_2_004101	reitet find;	sind;
Gesangbuch1778_2_004102	6. Bis wir den Heiland	6. Bis wir den Heiland
Gesangbuch1778_2_004103	fehen in Brautigamsge	sehen in Bräutigamsgestalt;
Gesangbuch1778_2_004104	falt; o wie wird uns ge	o wie wird uns geschehen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004105	fchehen, wenn er (ach kams	wenn er (ach käme
Gesangbuch1778_2_004106	nur bald!) lich feinen Sän	nur bald!) sich seinen Sündern
Gesangbuch1778_2_004107	dern zeigen wird, der liebe	zeigen wird, der liebe
Gesangbuch1778_2_004108	Herzensbruder, der groffe	Herzensbruder, der große
Gesangbuch1778_2_004109	Seelenhirt!	Seelenhirt!
Gesangbuch1778_2_004110	7. Da werden wir ihn fe	7. Da werden wir ihn sehen
Gesangbuch1778_2_004111	hen von nahem, wie er ift,	von nahem, wie er ist,
Gesangbuch1778_2_004112	und alles das verftehen, was	und alles das verstehen, was
Gesangbuch1778_2_004113	man fchon hier genießt, und	man schon hier genießt, und
Gesangbuch1778_2_004114	feine Wunden, Tod und Blut	seine Wunden, Tod und Blut
Gesangbuch1778_2_004115	in Ewigkeit befigen, als	in Ewigkeit besingen, als
Gesangbuch1778_2_004116	unfer höchstes Gut.	unser höchstes Gut.
Gesangbuch1778_2_004117	H h 3 995.	H h 3 995.
Gesangbuch1778_2_004118	<pb n="503a" src="503.jpg" />	<pb n="503a" src="503.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004119	486 Von der chriftlichen Kirche aberhaupt,	486 Von der christlichen Kirche überhaupt,
Gesangbuch1778_2_004120	995. Mel. 22.	995. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_004121	Dem Lamm, das lich von	Dem Lamm, das sich von
Gesangbuch1778_2_004122	Ewigkeit für uns zum	Ewigkeit für uns zum
Gesangbuch1778_2_004123	Opfer hat geweiht, dem dan	Opfer hat geweiht, dem danken
Gesangbuch1778_2_004124	ken wir viel taufendmal für	wir viel tausendmal für
Gesangbuch1778_2_004125	unfre felge Gnadenwahl.	unsre selige Gnadenwahl.
Gesangbuch1778_2_004126	2. Gemeinde! freu dich	2. Gemeinde! freu dich
Gesangbuch1778_2_004127	inniglich: fein Herz war	inniglich: sein Herz war
Gesangbuch1778_2_004128	fchon gericht't auf dich,	schon gerichtet auf dich,
Gesangbuch1778_2_004129	und auf dein Seligfeyn be	und auf dein Seligsein bedacht,
Gesangbuch1778_2_004130	dacht, eh er noch hat die	ehe er noch hat die
Gesangbuch1778_2_004131	Welt gemacht.	Welt gemacht.
Gesangbuch1778_2_004132	3. Er fährt mit dir fein	3. Er fährt mit dir sein
Gesangbuch1778_2_004133	Wort zur That, und an	Wort zur Tat, und ändert
Gesangbuch1778_2_004134	dert nicht den Gnadenrath;	nicht den Gnadenrat;
Gesangbuch1778_2_004135	du bift fein eigenthämlich	du bist sein eigentümliches
Gesangbuch1778_2_004136	Gut, erworben durch fein	Gut, erworben durch sein
Gesangbuch1778_2_004137	theures Blut.	teures Blut.
Gesangbuch1778_2_004138	4. Wohlan, du arme	4. Wohlan, du arme
Gesangbuch1778_2_004139	Sänderin! du bift nun	Sünderin! du bist nun
Gesangbuch1778_2_004140	feines Bluts Gewinn: fo	seines Bluts Gewinn: so
Gesangbuch1778_2_004141	lebe dann und lieb und	lebe dann und lieb und
Gesangbuch1778_2_004142	thu, bis er dich fährt in	tu, bis er dich führt in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004143	feine Ruh.	seine Ruh.
Gesangbuch1778_2_004144	996. Mel. 26.	996. Mel. 26.
Gesangbuch1778_2_004145	Wie ift es doch fo wohl	Wie ist es doch so wohl
Gesangbuch1778_2_004146	bestellt um die Ge	bestellt um die Gemeinde,
Gesangbuch1778_2_004147	mein', die JEFus kennet,	die Jesus kennet,
Gesangbuch1778_2_004148	die er aus Gnaden feine	die er aus Gnaden seine
Gesangbuch1778_2_004149	nennet, und fih fo nahe	nennet, und sich so nahe
Gesangbuch1778_2_004150	zu ihr hält!	zu ihr hält!
Gesangbuch1778_2_004151	2. Wie heilig wird es	2. Wie heilig wird es
Gesangbuch1778_2_004152	da bewahrt, wenn uns der	da bewahrt, wenn uns der
Gesangbuch1778_2_004153	Freund der armen Sänder,	Freund der armen Sünder,
Gesangbuch1778_2_004154	die feines Vaters liebe Kin	die seines Vaters liebe Kinder,
Gesangbuch1778_2_004155	der, fein ganzes Herze of	sein ganzes Herze offenbart;
Gesangbuch1778_2_004156	fenbart;	
Gesangbuch1778_2_004157	<pb n="503b" src="503.jpg" />	<pb n="503b" src="503.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004158	3. Wenn die Gemein	3. Wenn die Gemeinde
Gesangbuch1778_2_004159	aus Gnadenwahl, zur im	aus Gnadenwahl, zur immer
Gesangbuch1778_2_004160	mer neuen Liebsentzän	neuen Liebesentzündung,
Gesangbuch1778_2_004161	bung, die facramentliche	die sakramentliche
Gesangbuch1778_2_004162	Verbindung mit JEFu hat	Verbindung mit Jesu hat
Gesangbuch1778_2_004163	im Abendmahl;	im Abendmahl;
Gesangbuch1778_2_004164	4. Und wenn es ange	4. Und wenn es angemerkt
Gesangbuch1778_2_004165	merket wird, wie uns der	wird, wie uns der
Gesangbuch1778_2_004166	heilge Geift mit Kräften	heilige Geist mit Kräften
Gesangbuch1778_2_004167	zu den beftimmten Dienft	zu den bestimmten Dienstgeschäften
Gesangbuch1778_2_004168	gefchaften auf unfern Zeu	auf unseren Zeugenwegen
Gesangbuch1778_2_004169	genwegen gart't;	gürtet;
Gesangbuch1778_2_004170	5. So denken wir: wie	5. So denken wir: wie
Gesangbuch1778_2_004171	könte doch an feinem Volke	könnte doch an seinem Volke
Gesangbuch1778_2_004172	mehr gefchehen? was hats	mehr geschehen? was hats
Gesangbuch1778_2_004173	nicht bis daher gefehen! und	nicht bis daher gesehen! und
Gesangbuch1778_2_004174	was erwartets von ihm noch!	was erwartet es von ihm noch!
Gesangbuch1778_2_004175	6. Sie redt fo viel die	6. Sie redet so viel die
Gesangbuch1778_2_004176	Lammsgemein, fie denkt	Lammsgemeinde, sie denkt
Gesangbuch1778_2_004177	noch mehr; fie lacht und wei	noch mehr; sie lacht und weinet;
Gesangbuch1778_2_004178	net; und wenn das Lamm	und wenn das Lamm
Gesangbuch1778_2_004179	einmal erfcheinet, was wirds	einmal erscheint, was wird es
Gesangbuch1778_2_004180	hernach doch alles feyn!	hernach doch alles sein!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004181	997. Mel. 14.	997. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_004182	O du, daß Gete sich noch	O du, dessen Güte sich noch
Gesangbuch1778_2_004183	nie fo groß beschreiben	nie so groß beschreiben
Gesangbuch1778_2_004184	ließ, als felbige sich je und	ließ, als selbige sich je und
Gesangbuch1778_2_004185	je an deinem Volk bewies.	je an deinem Volk bewies.
Gesangbuch1778_2_004186	2. An Groß- und Klei-	2. An Großen und Kleinen,
Gesangbuch1778_2_004187	nen, und an alln den Dei-	und an allen den Deinen,
Gesangbuch1778_2_004188	nen, weit und breit, zum	weit und breit, zum
Gesangbuch1778_2_004189	Zeichen, daß du Wohlgefalln	Zeichen, dass du Wohlgefallen
Gesangbuch1778_2_004190	haft an Barmherzigkeit.	hast an Barmherzigkeit.
Gesangbuch1778_2_004191	3. Laß uns noch ferner	3. Lass uns noch ferner
Gesangbuch1778_2_004192	taufend Guts zu ftetem	tausend Gutes zu stetem
Gesangbuch1778_2_004193	Wohlergehn, um des Ver-	Wohlergehen, um des Verdienstes
Gesangbuch1778_2_004194	dienstes deines Bluts und	deines Bluts und
Gesangbuch1778_2_004195	Todes willn, gefchehn!	Todes willen, geschehen!
Gesangbuch1778_2_004196	998.	998.
Gesangbuch1778_2_004197	<pb n="504a" src="504.jpg" />	<pb n="504a" src="504.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004198	und von den Gemeinen insonderheit. 487	und von den Gemeinden insonderheit. 487
Gesangbuch1778_2_004199	998. Mel. 64.	998. Mel. 64.
Gesangbuch1778_2_004200	Auf diefen Mann kommt	Auf diesen Mann kommt
Gesangbuch1778_2_004201	alles an; GOtt laßt an	alles an; Gott lässt an
Gesangbuch1778_2_004202	ihm sich gnøgen: auf dem	ihm sich genügen: auf dem
Gesangbuch1778_2_004203	Eckftein foll fein' Gemein	Eckstein soll seine Gemeinde
Gesangbuch1778_2_004204	sich erbauen und fügen.	sich erbauen und fügen.
Gesangbuch1778_2_004205	999. Mel. 58.	999. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_004206	Du Haupt und HErr dei-	Du Haupt und Herr deiner
Gesangbuch1778_2_004207	ner Kreuzgemein: laß	Kreuzgemeinde: lass
Gesangbuch1778_2_004208	sie durchgangig, zum Wohl-	sie durchgängig, zum Wohlgedeihen,
Gesangbuch1778_2_004209	gedeihn, dir und deiner	dir und deiner
Gesangbuch1778_2_004210	Gnade und deinen Wunden,	Gnade und deinen Wunden,
Gesangbuch1778_2_004211	wo unfre Seelen ihr Heil	wo unsere Seelen ihr Heil
Gesangbuch1778_2_004212	gefunden, empfohlen feyn.	gefunden, empfohlen sein.
Gesangbuch1778_2_004213	2. O halte deine Hand	2. O halte deine Hand
Gesangbuch1778_2_004214	øber ihr! laß deine Kirche	über ihr! lass deine Kirche
Gesangbuch1778_2_004215	zu deiner Zier immer fche-	zu deiner Zier immer schöner
Gesangbuch1778_2_004216	ner werden, und immer rei-	werden, und immer reiner,
Gesangbuch1778_2_004217	ner, und ihre Glieder ftets	und ihre Glieder stets
Gesangbuch1778_2_004218	in sich kleiner und feliger.	in sich kleiner und seliger.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004219	3. Laß dein Werk unter	3. Lass dein Werk unter
Gesangbuch1778_2_004220	uns immerfort, und unfer	uns immerfort, und unser
Gesangbuch1778_2_004221	Zeugniß vom Gnadenwort	Zeugnis vom Gnadenwort
Gesangbuch1778_2_004222	und vom Blutverfahnen,	und vom Blutversünnen,
Gesangbuch1778_2_004223	im Segen gehen, und dich	im Segen gehen, und dich
Gesangbuch1778_2_004224	mit ftehem Beweis erhöhen	mit stetem Beweis erhöhen
Gesangbuch1778_2_004225	vor aller Welt!	vor aller Welt!
Gesangbuch1778_2_004226	<pb n="504b" src="504.jpg" />	<pb n="504b" src="504.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004227	4. Kirchlein des Lamꝛ	4. Kirchlein des Lammes!
Gesangbuch1778_2_004228	mes! ich wänfchte fchon,	ich wünschte schon,
Gesangbuch1778_2_004229	daß du möchtft ftehn, bis	dass du möchtest stehen, bis
Gesangbuch1778_2_004230	fein Schmerzenslohn auf	sein Schmerzenslohn auf
Gesangbuch1778_2_004231	der ganzen Erde gefamlet	der ganzen Erde gesammelt
Gesangbuch1778_2_004232	ware, und daß du bliebf	wäre, und dass du bliebst
Gesangbuch1778_2_004233	feine Freud und Ehre, bis	seine Freud und Ehre, bis
Gesangbuch1778_2_004234	daß er kommt.	dass er kommt.
Gesangbuch1778_2_004235	5. Bleib nur bey ihm,	5. Bleib nur bei ihm,
Gesangbuch1778_2_004236	feinem Blut und Tod, fo	seinem Blut und Tod, so
Gesangbuch1778_2_004237	hats mit deinem Beftehn	hat es mit deinem Bestehen
Gesangbuch1778_2_004238	nicht noth; wiffe nie was hē	nicht Not; wisse nie was höheres,
Gesangbuch1778_2_004239	hers, als ihn zu lieben, und	als ihn zu lieben, und
Gesangbuch1778_2_004240	folge kindlich den Gnadenꝛ	folge kindlich den Gnadentrieben
Gesangbuch1778_2_004241	trieben des heiligen Geifts;	des heiligen Geistes;
Gesangbuch1778_2_004242	6. Was er dich heiffet,	6. Was er dich heißt,
Gesangbuch1778_2_004243	das thue gleich; wenn er	das tue gleich; wenn er
Gesangbuch1778_2_004244	dich zächtiget, fo fey weich:	dich züchtiget, so sei weich:
Gesangbuch1778_2_004245	und wenn er dich lobet, fo	und wenn er dich lobet, so
Gesangbuch1778_2_004246	falle nieder, und gib dem	falle nieder, und gib dem
Gesangbuch1778_2_004247	Lamm alle Ehre wieder,	Lamm alle Ehre wieder,
Gesangbuch1778_2_004248	und fchäm dich dein:	und schäm dich dein:
Gesangbuch1778_2_004249	7. So, wenn du ihn	7. So, wenn du ihn
Gesangbuch1778_2_004250	haft und feine bif; wirft	hast und seine bist; wirst
Gesangbuch1778_2_004251	du wohl bleiben: weil er	du wohl bleiben: weil er
Gesangbuch1778_2_004252	es ift, der mit feinem	es ist, der mit seinem
Gesangbuch1778_2_004253	Blute, auf alle Fälle, ja	Blute, auf alle Fälle, ja
Gesangbuch1778_2_004254	vor der ganzen Gewalt der	vor der ganzen Gewalt der
Gesangbuch1778_2_004255	Hölle, dich ficher fteht.	Hölle, dich sicher stellt.
Gesangbuch1778_2_004256	* * * * *	* * * * *

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_004257	Klaglieder der Kirche.
Gesangbuch1778_2_004258	<pb n="504c" src="504.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004259	1000. Mel. 91.
Gesangbuch1778_2_004260	Unfer Herrfcher, unfer
Gesangbuch1778_2_004261	König, unfer allerz
Gesangbuch1778_2_004262	höchftes Gut! herrlich ift
Gesangbuch1778_2_004263	<pb n="504d" src="504.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004264	dein großer Name, weil er
Gesangbuch1778_2_004265	Wunderthaten thut, löbz
Gesangbuch1778_2_004266	lich, nah und auch von ferz
Gesangbuch1778_2_004267	nen, von der Erd bis zu
Gesangbuch1778_2_004268	den Sternen:
Gesangbuch1778_2_004269	H h 4 2. Wez
Gesangbuch1778_2_004270	<pb n="505a" src="505.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004271	488 Klaglieder der Kirche.
Gesangbuch1778_2_004272	2. Wenig find zu diefen
Gesangbuch1778_2_004273	Zeiten, welche dich von
Gesangbuch1778_2_004274	Herzensgrund lieben, fuz
Gesangbuch1778_2_004275	chen und begehren: aus
Gesangbuch1778_2_004276	des fchwachen Sauglings
Gesangbuch1778_2_004277	Mund haft du dir ein
Gesangbuch1778_2_004278	Lob bereitet, welches deine
Gesangbuch1778_2_004279	Macht ausbreitet.
Gesangbuch1778_2_004280	3. Es ift, leider! zu bez
Gesangbuch1778_2_004281	klagen; ja, wem bricht das
Gesangbuch1778_2_004282	Herze nicht, wenn man liez
Gesangbuch1778_2_004283	het, fo viel tauſend fallen
Gesangbuch1778_2_004284	bey dem hellen Licht? ach,
Gesangbuch1778_2_004285	wie ficher ſchläft der Sänz
Gesangbuch1778_2_004286	der, und wie ſchmerzt das
Gesangbuch1778_2_004287	deine Kinder!
Gesangbuch1778_2_004288	4. Unterdeffen, HErr,
Gesangbuch1778_2_004289	mein Heiland! will ich treuz
Gesangbuch1778_2_004290	lich lieben dich: denn ich
Gesangbuch1778_2_004291	weiß, du treues Herze! daß
Gesangbuch1778_2_004292	du wahrlich liebefz mich;
Gesangbuch1778_2_004293	zeuch mich kräftig von der
Gesangbuch1778_2_004294	Erden, daß mein Geift mag

Normalisierter Text
Klaglieder der Kirche.
<pb n="504c" src="504.jpg" />
1000. Mel. 91.
Unser Herrscher, unser
König, unser allerhöchstes
Gut! herrlich ist
<pb n="504d" src="504.jpg" />
dein großer Name, weil er
Wundertaten tut, löblich,
nah und auch von fernen,
von der Erd bis zu
den Sternen:
H h 4 2. We-
<pb n="505a" src="505.jpg" />
488 Klaglieder der Kirche.
2. Wenig sind zu diesen
Zeiten, welche dich von
Herzensgrund lieben, suchen
und begehren: aus
des schwachen Säuglings
Mund hast du dir ein
Lob bereitet, welches deine
Macht ausbreitet.
3. Es ist, leider! zu beklagen;
ja, wem bricht das
Herze nicht, wenn man siehet,
so viel tausend fallen
bei dem hellen Licht? ach,
wie sicher schläft der Sünder,
und wie schmerzt das
deine Kinder!
4. Unterdessen, Herr,
mein Heiland! will ich treulich
lieben dich: denn ich
weiß, du treues Herze! dass
du wahrlich liebest mich;
zieh mich kräftig von der
Erden, dass mein Geist mag

ID

Gesangbuch1778_2_004295
 Gesangbuch1778_2_004296
 Gesangbuch1778_2_004297
 Gesangbuch1778_2_004298
 Gesangbuch1778_2_004299
 Gesangbuch1778_2_004300
 Gesangbuch1778_2_004301
 Gesangbuch1778_2_004302
 Gesangbuch1778_2_004303
 Gesangbuch1778_2_004304
 Gesangbuch1778_2_004305
 Gesangbuch1778_2_004306
 Gesangbuch1778_2_004307
 Gesangbuch1778_2_004308
 Gesangbuch1778_2_004309
 Gesangbuch1778_2_004310
 Gesangbuch1778_2_004311
 Gesangbuch1778_2_004312
 Gesangbuch1778_2_004313
 Gesangbuch1778_2_004314
 Gesangbuch1778_2_004315
 Gesangbuch1778_2_004316
 Gesangbuch1778_2_004317
 Gesangbuch1778_2_004318
 Gesangbuch1778_2_004319
 Gesangbuch1778_2_004320
 Gesangbuch1778_2_004321
 Gesangbuch1778_2_004322
 Gesangbuch1778_2_004323
 Gesangbuch1778_2_004324
 Gesangbuch1778_2_004325
 Gesangbuch1778_2_004326
 Gesangbuch1778_2_004327
 Gesangbuch1778_2_004328
 Gesangbuch1778_2_004329
 Gesangbuch1778_2_004330
 Gesangbuch1778_2_004331
 Gesangbuch1778_2_004332

Diplomatische Transkription

himmlisch werden.
 5. HErr, mein Herrꝛ
 fcher! o wie herrlich ift dein
 Name meiner Seel; drum
 ich auch vor deinen Augen
 mich vertraulich dir befehl:
 gib, daß mein Herz und
 Gedanken ewiglich von dir
 nicht wanken.
 1001. Mel. 151.
 Dein Schiflein, JEU
 Chriſte! hart umgeꝛ
 trieben wird vom Wind,
 Sturm, ungewiffe von Welꝛ
 len hingeführt: durch deiꝛ
 <pb n="505b" src="505.jpg" />
 ner Gnaden Fülle tröft
 dein Volk Jſrael: gib uns
 bisweilen Stille, zu laben
 unfre Seel.
 1002. Mel. 132.
 Ach GOtt vom Himmel,
 fieh darein, und laß
 dich das erbarmen: wie
 wenig find der Heiligen dein,
 verlaſſen find wir Armen.
 Dein Wort laßt man nicht
 gelten mehr, der Glaub ift
 auch erloſchen fehr unter
 den Menſchenkindern.
 2. Sie lehren eitel falſche
 Liſt, was Eigenwitz erfinꝛ
 det; ihr Herz nicht eines
 Sinnes ift in GOttes
 Wort gegründet: der wehꝛ
 let diſ, der andre das,
 fie bräſten ſich ohn alle
 Maaß, und gleiffen ſchön

Normalisierter Text

himmlisch werden.
 5. Herr, mein Herrscher!
 o wie herrlich ist dein
 Name meiner Seele; darum
 ich auch vor deinen Augen
 mich vertraulich dir befehl:
 gib, dass mein Herz und
 Gedanken ewiglich von dir
 nicht wanken.
 1001. Mel. 151.
 Dein Schiflein, Jesu
 Christe! hart umgetrieben
 wird vom Wind,
 Sturm, ungewisse von Wellen
 hingeführt: durch dei-
 <pb n="505b" src="505.jpg" />
 ner Gnaden Fülle tröstet
 dein Volk Israel: gib uns
 bisweilen Stille, zu laben
 unsre Seele.
 1002. Mel. 132.
 Ach Gott vom Himmel,
 sieh darein, und lass
 dich das erbarmen: wie
 wenig sind der Heiligen dein,
 verlassen sind wir Armen.
 Dein Wort lässt man nicht
 gelten mehr, der Glaube ist
 auch erloschen sehr unter
 den Menschenkindern.
 2. Sie lehren eitel falsche
 List, was Eigenwitz erfindet;
 ihr Herz nicht eines
 Sinnes ist in Gottes
 Wort gegründet: der wählet
 dies, der andere das,
 sie brüsten sich ohne alle
 Maß, und gleißen schön

ID

Gesangbuch1778_2_004333
 Gesangbuch1778_2_004334
 Gesangbuch1778_2_004335
 Gesangbuch1778_2_004336
 Gesangbuch1778_2_004337
 Gesangbuch1778_2_004338
 Gesangbuch1778_2_004339
 Gesangbuch1778_2_004340
 Gesangbuch1778_2_004341
 Gesangbuch1778_2_004342
 Gesangbuch1778_2_004343
 Gesangbuch1778_2_004344
 Gesangbuch1778_2_004345
 Gesangbuch1778_2_004346
 Gesangbuch1778_2_004347
 Gesangbuch1778_2_004348
 Gesangbuch1778_2_004349
 Gesangbuch1778_2_004350
 Gesangbuch1778_2_004351
 Gesangbuch1778_2_004352
 Gesangbuch1778_2_004353
 Gesangbuch1778_2_004354
 Gesangbuch1778_2_004355
 Gesangbuch1778_2_004356
 Gesangbuch1778_2_004357
 Gesangbuch1778_2_004358
 Gesangbuch1778_2_004359
 Gesangbuch1778_2_004360
 Gesangbuch1778_2_004361
 Gesangbuch1778_2_004362
 Gesangbuch1778_2_004363
 Gesangbuch1778_2_004364
 Gesangbuch1778_2_004365
 Gesangbuch1778_2_004366
 Gesangbuch1778_2_004367
 Gesangbuch1778_2_004368
 Gesangbuch1778_2_004369
 Gesangbuch1778_2_004370

Diplomatische Transkription

von außen.
 3. GOtt woll ausrotten
 alle Lehr, die falſchen Schein
 will lehren, dazu ihr Zung
 tolz offenbar ſpricht: Trotz!
 wer wills uns wehren? wir
 habens Recht und Macht
 allein, was wir fetzen, das
 gilt gemein; wer ift, der
 uns foll meiftern?
 4. Darum ſpricht GOtt:
 Ich muß auf feyn, die
 Armen find verftöret; ihr
 Seufzen dringt zu mir her-
 ein, ich hab ihr' Klag er-
 höret: mein heillam Wort
 foll
 <pb n="506a" src="506.jpg" />
 Klaglieder der Kirche. 489
 foll auf dem Plan getroft
 und friſch ſie *) greifen
 an, und feyn die Kraft
 der Armen.
 *) Die Widerfacher.
 5. Das Silb'r durchs
 Feuer liebenmal bewährt,
 wird lauter funden: an
 GOtt's Wort man erwar-
 ten foll desgleichen alle
 Stunden; es will durchs
 Kreuz bewähret feyn, da
 wird erkant fein' Kraft und
 Schein, und leucht't ftark
 in die Lande.
 6. Das wollft du, GOtt,
 bewahren rein vor diefem
 arg'n Gefchlechte, und laß
 uns dir befohlen feyn, daß

Normalisierter Text

von außen.
 3. Gott wolle ausrotten
 alle Lehre, die falſchen Schein
 will lehren, dazu ihre Zunge
 stolz offenbar ſpricht: Trotz!
 wer will es uns wehren? wir
 haben das Recht und Macht
 allein, was wir ſetzen, das
 gilt gemein; wer iſt, der
 uns ſoll meiltern?
 4. Darum ſpricht Gott:
 Ich muß auf ſein, die
 Armen ſind verſtöret; ihr
 Seufzen dringt zu mir herein,
 ich habe ihre Klag erhöret:
 mein heilsames Wort
 ſoll
 <pb n="506a" src="506.jpg" />
 Klaglieder der Kirche. 489
 ſoll auf dem Plan getroſt
 und friſch ſie *) greifen
 an, und ſein die Kraft
 der Armen.
 *) Die Widersacher.
 5. Das Silber durchs
 Feuer ſiebenmal bewährt,
 wird lauter gefunden: an
 Gottes Wort man erwarten
 ſoll desgleichen alle
 Stunden; es will durchs
 Kreuz bewähret ſein, da
 wird erkannt ſeine Kraft und
 Schein, und leuchtet ſtark
 in die Lande.
 6. Das wollteſt du, Gott,
 bewahren rein vor dieſem
 argen Geſchlechte, und laß
 uns dir befohlen ſein, daß

ID

Gesangbuch1778_2_004371
 Gesangbuch1778_2_004372
 Gesangbuch1778_2_004373
 Gesangbuch1778_2_004374
 Gesangbuch1778_2_004375
 Gesangbuch1778_2_004376
 Gesangbuch1778_2_004377
 Gesangbuch1778_2_004378
 Gesangbuch1778_2_004379
 Gesangbuch1778_2_004380
 Gesangbuch1778_2_004381
 Gesangbuch1778_2_004382
 Gesangbuch1778_2_004383
 Gesangbuch1778_2_004384
 Gesangbuch1778_2_004385
 Gesangbuch1778_2_004386
 Gesangbuch1778_2_004387
 Gesangbuch1778_2_004388
 Gesangbuch1778_2_004389
 Gesangbuch1778_2_004390
 Gesangbuch1778_2_004391
 Gesangbuch1778_2_004392
 Gesangbuch1778_2_004393
 Gesangbuch1778_2_004394
 Gesangbuch1778_2_004395
 Gesangbuch1778_2_004396
 Gesangbuch1778_2_004397
 Gesangbuch1778_2_004398
 Gesangbuch1778_2_004399
 Gesangbuch1778_2_004400
 Gesangbuch1778_2_004401
 Gesangbuch1778_2_004402
 Gesangbuch1778_2_004403
 Gesangbuch1778_2_004404
 Gesangbuch1778_2_004405
 Gesangbuch1778_2_004406
 Gesangbuch1778_2_004407
 Gesangbuch1778_2_004408

Diplomatische Transkription

fichs in uns nicht flechte!
 du wirft es thun durch
 deinen Sohn; davon wird
 Jakob Wonne han, und
 Jfrael fich freuen.
 1003. Mel. 132.
 Wo GOtt der HErr nicht
 bey uns hält, wenn
 unfre Feinde toben, und er
 nicht unfrer Sach zufällt
 im Himmel hoch dort oben,
 wo er Jfraels Schutz nicht
 ift, und felber bricht der
 Feinde Lift, fo ifts mit uns
 verloren.
 2. Was Menfchenkraft
 und Witz anfaht, foll uns
 billig nicht fchrecken: er
 fitzet an der höchften Statt,
 <pb n="506b" src="506.jpg" />
 der wird ihr'n Rath auf-
 decken; wenn fies aufs klög-
 fe greifen an, fo geht doch
 GOtt ein andre Bahn: es
 fteht in feinen Händen.
 3. Ach HErr GOtt, wie
 reich tröftelt du, die ganz-
 lich find verlaffen! die
 Gnadenther ift nimmer zu:
 Vernunft kan das nicht fal-
 fen, fie fpricht, es ift nun
 all's verlör'n, da doch dein
 Wort hat neu geboren, die
 deiner Hëlf erwarten.
 4. Die Feind find all in
 deiner Hand, dazu all ihr'
 Gedanken; ihr Anfchlag
 find dir wohl bekant, hilf

Normalisierter Text

es sich in uns nicht flechte!
 du wirst es tun durch
 deinen Sohn; davon wird
 Jakob Wonne haben, und
 Israel sich freuen.
 1003. Mel. 132.
 Wo Gott der Herr nicht
 bei uns hält, wenn
 unsre Feinde toben, und er
 nicht unsrer Sache zufällt
 im Himmel hoch dort oben,
 wo er Israels Schutz nicht
 ist, und selber bricht der
 Feinde List, so ist es mit uns
 verloren.
 2. Was Menschenkraft
 und Witz anfängt, soll uns
 billig nicht schrecken: er
 sitzt an der höchsten Statt,
 <pb n="506b" src="506.jpg" />
 der wird ihren Rat aufdecken;
 wenn sie es aufs klügste
 greifen an, so geht doch
 Gott eine andere Bahn: es
 steht in seinen Händen.
 3. Ach Herr Gott, wie
 reich tröstest du, die gänzlich
 sind verlassen! die
 Gnadentür ist nimmer zu:
 Vernunft kann das nicht fassen,
 sie spricht, es ist nun
 alles verlör'n, da doch dein
 Wort hat neu geboren, die
 deiner Hilfe erwarten.
 4. Die Feinde sind all in
 deiner Hand, dazu all ihre
 Gedanken; ihre Anschläge
 sind dir wohl bekannt, hilf

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_004409 nur, daß wir nicht wan
 Gesangbuch1778_2_004410 ken! Vernunft wider den
 Gesangbuch1778_2_004411 Glauben ficht, aufs künftge
 Gesangbuch1778_2_004412 will fie trauen nicht, da
 Gesangbuch1778_2_004413 du wirft felber tröften.
 Gesangbuch1778_2_004414 5. Den Himmel und
 Gesangbuch1778_2_004415 auch die Erden haft du,
 Gesangbuch1778_2_004416 o GOtt, gegründet: dein
 Gesangbuch1778_2_004417 Licht laß uns helle werden,
 Gesangbuch1778_2_004418 das Herz uns werd ent
 Gesangbuch1778_2_004419 zündet in rechter Lieb des
 Gesangbuch1778_2_004420 Glaubens rein, bis an das
 Gesangbuch1778_2_004421 End beftändig feyn: die
 Gesangbuch1778_2_004422 Welt laß immer murren.
 Gesangbuch1778_2_004423 1004. Mel. 36.
 Gesangbuch1778_2_004424 HErr, unfer GOtt, laß
 Gesangbuch1778_2_004425 nicht zu Schanden wer
 Gesangbuch1778_2_004426 den die, fo in ihren Ne
 Gesangbuch1778_2_004427 then und Befchwerden, bey
 Gesangbuch1778_2_004428 Tag und Nacht, auf deine
 Gesangbuch1778_2_004429 H h 5 Güte
 Gesangbuch1778_2_004430 <pb n="507a" src="507.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_004431 490 Klaglieder der Kirche.
 Gesangbuch1778_2_004432 Güte hoffen, und zu dir
 Gesangbuch1778_2_004433 rufen.
 Gesangbuch1778_2_004434 2. Mach alle die zu
 Gesangbuch1778_2_004435 Schanden, die dich hafsen,
 Gesangbuch1778_2_004436 und fich allein auf ihre
 Gesangbuch1778_2_004437 Macht verlaffen. Ach kehre
 Gesangbuch1778_2_004438 dich mit Gnaden zu uns
 Gesangbuch1778_2_004439 Armen, laß dichs erbarmen!
 Gesangbuch1778_2_004440 3. Und fchaff uns Bey
 Gesangbuch1778_2_004441 ftand wider unfre Feinde!
 Gesangbuch1778_2_004442 wenn du ein Wort fpricht,
 Gesangbuch1778_2_004443 werden fie bald Freunde:
 Gesangbuch1778_2_004444 fie müffen Wehr und Waf
 Gesangbuch1778_2_004445 fen niederlegen, kein Glied
 Gesangbuch1778_2_004446 mehr regen.

Normalisierter Text

nur, dass wir nicht wanken!
 Vernunft wider den
 Glauben ficht, aufs künftige
 will sie trauen nicht, da
 du wirst selber trösten.
 5. Den Himmel und
 auch die Erden hast du,
 o Gott, gegründet: dein
 Licht lass uns helle werden,
 das Herz uns werde entzündet
 in rechter Lieb des
 Glaubens rein, bis an das
 Ende beständig sein: die
 Welt lass immer murren.
 1004. Mel. 36.
 Herr, unser Gott, lass
 nicht zu Schanden werden
 die, so in ihren Nöten
 und Beschwerden, bei
 Tag und Nacht, auf deine
 H h 5 Güte
 <pb n="507a" src="507.jpg" />
 490 Klaglieder der Kirche.
 Güte hoffen, und zu dir
 rufen.
 2. Mach alle die zu
 Schanden, die dich hassen,
 und sich allein auf ihre
 Macht verlassen. Ach kehre
 dich mit Gnaden zu uns
 Armen, lass dichs erbarmen!
 3. Und schaff uns Beistand
 wider unsre Feinde!
 wenn du ein Wort sprichst,
 werden sie bald Freunde:
 sie müssen Wehr und Waffen
 niederlegen, kein Glied
 mehr regen.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_004447 4. Wir haben niemand,
 Gesangbuch1778_2_004448 dem wir uns vertrauen:
 Gesangbuch1778_2_004449 vergebens ift, auf Men-
 Gesangbuch1778_2_004450 fchenhölfe bauen. Mit dir
 Gesangbuch1778_2_004451 wir wollen Thaten thun
 Gesangbuch1778_2_004452 und kämpfen, die Feinde
 Gesangbuch1778_2_004453 dämpfen.
 Gesangbuch1778_2_004454 5. Du bift der Held,
 Gesangbuch1778_2_004455 der fie kan untretreten,
 Gesangbuch1778_2_004456 und das bedrängte kleine
 Gesangbuch1778_2_004457 Hauflein retten. Wir traun
 Gesangbuch1778_2_004458 auf dich, wir fchreyen in
 Gesangbuch1778_2_004459 JEfu Namen: hilf, Hel-
 Gesangbuch1778_2_004460 fer! Amen.
 Gesangbuch1778_2_004461 1005. Mel. 165.
 Gesangbuch1778_2_004462 Treuer Hirte deiner Heer-
 Gesangbuch1778_2_004463 de, deiner Glieder ftar-
 Gesangbuch1778_2_004464 ker Schutz, liehe doch, wie
 Gesangbuch1778_2_004465 Afch und Erde, großer
 Gesangbuch1778_2_004466 GOTT! mit Grimm und
 Gesangbuch1778_2_004467 Trutz tobt und wätet wi-
 Gesangbuch1778_2_004468 der dich, und vermißt fich
 Gesangbuch1778_2_004469 freventlich, deine Kirche zu
 Gesangbuch1778_2_004470 <pb n="507b" src="507.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_004471 zerftören, und dein Erbtheil
 Gesangbuch1778_2_004472 zu verheeren.
 Gesangbuch1778_2_004473 2. Du, HErr! bift ja
 Gesangbuch1778_2_004474 unfer König; wir find dein
 Gesangbuch1778_2_004475 mit Leib und Seel: Men-
 Gesangbuch1778_2_004476 fchenhölft ift hier zu wenig,
 Gesangbuch1778_2_004477 wo nicht du, Immanuel!
 Gesangbuch1778_2_004478 zu der Deinen Rettung
 Gesangbuch1778_2_004479 wachft, und dich felbft zu
 Gesangbuch1778_2_004480 Felde machft, für dein wah-
 Gesangbuch1778_2_004481 res Wort zu kämpfen,
 Gesangbuch1778_2_004482 und der Feinde Rath zu
 Gesangbuch1778_2_004483 dämpfen.
 Gesangbuch1778_2_004484 3. Es trifft deines Na-

Normalisierter Text

4. Wir haben niemand,
 dem wir uns vertrauen:
 vergebens ist, auf Menschenhilfe
 zu bauen. Mit dir
 wir wollen Taten tun
 und kämpfen, die Feinde
 dämpfen.
 5. Du bist der Held,
 der sie kann untretreten,
 und das bedrängte kleine
 Häuflein retten. Wir traun
 auf dich, wir schreien in
 Jesu Namen: hilf, Helfer!
 Amen.
 1005. Mel. 165.
 Treuer Hirte deiner Herde,
 deiner Glieder starker
 Schutz, siehe doch, wie
 Asch und Erde, großer
 Gott! mit Grimm und
 Trutz tobt und wütet wider
 dich, und vermisst sich
 freventlich, deine Kirche zu
 <pb n="507b" src="507.jpg" />
 zerstören, und dein Erbteil
 zu verheeren.
 2. Du, Herr! bist ja
 unser König; wir sind dein
 mit Leib und Seele: Menschenhilfe
 ist hier zu wenig,
 wo nicht du, Immanuel!
 zu der Deinen Rettung
 wachst, und dich selbst zu
 Felde machst, für dein wahres
 Wort zu kämpfen,
 und der Feinde Rat zu
 dämpfen.
 3. Es trifft deines Namens

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004485	mens Ehre, deiner Wahr-	Ehre, deiner Wahrheit
Gesangbuch1778_2_004486	heit Heiligthum; JEfu! de-	Heiligtum; Jesu! deine
Gesangbuch1778_2_004487	ne Glaubenslehre, deines	Glaubenslehre, deines
Gesangbuch1778_2_004488	Leidens Kraft und Ruhm,	Leidens Kraft und Ruhm,
Gesangbuch1778_2_004489	und den Dienft, den dir al-	und den Dienst, den dir allein
Gesangbuch1778_2_004490	lein wir zu leiften fchuldig	wir zu leisten schuldig
Gesangbuch1778_2_004491	feyn; dazu kanft du ja nicht	sein; dazu kannst du ja nicht
Gesangbuch1778_2_004492	fchweigen, deine Machthand	schweigen, deine Machthand
Gesangbuch1778_2_004493	wirft du zeigen.	wirst du zeigen.
Gesangbuch1778_2_004494	4. Laß mit Beten und	4. Lass mit Beten und
Gesangbuch1778_2_004495	mit Wachen ftets uns ftehn	mit Wachen stets uns stehen
Gesangbuch1778_2_004496	auf unfrer Hut, und nur	auf unsrer Hut, und nur
Gesangbuch1778_2_004497	dich, HErr! laffen machen:	dich, Herr! lassen machen:
Gesangbuch1778_2_004498	fo wird alles werden gut.	so wird alles werden gut.
Gesangbuch1778_2_004499	Wo GOtt felbft Gerichte	Wo Gott selbst Gerichte
Gesangbuch1778_2_004500	halt, da wirds anders feyn	hält, da wird es anders sein
Gesangbuch1778_2_004501	bestellt. Muß gleich unfer	bestellt. Muss gleich unser
Gesangbuch1778_2_004502	Recht hier fchweigen, unfre	Recht hier schweigen, unsre
Gesangbuch1778_2_004503	Sach ift GOTTes eigen.	Sache ist Gottes eigen.
Gesangbuch1778_2_004504	1006. Mel. 441.	1006. Mel. 441.
Gesangbuch1778_2_004505	HErr! es bitt't deine Ge-	Herr! es bittet deine Gemeinde,
Gesangbuch1778_2_004506	mein, fchau doch gnä-	schaue doch gnädig
Gesangbuch1778_2_004507	dig drein; ach daß man	drein; ach dass man
Gesangbuch1778_2_004508	mäfte fagen, wie in jenen	müsste sagen, wie in jenen
Gesangbuch1778_2_004509	alten	alten
Gesangbuch1778_2_004510	<pb n="508a" src="508.jpg" />	<pb n="508a" src="508.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004511	Klaglieder der Kirche. 491	Klaglieder der Kirche. 491
Gesangbuch1778_2_004512	alten Tagen: GOtt ift ja	alten Tagen: Gott ist ja
Gesangbuch1778_2_004513	mit ihnen, er ift da er-	mit ihnen, er ist da erschienen,
Gesangbuch1778_2_004514	fchienen, felbft fär fie zu	selbst für sie zu
Gesangbuch1778_2_004515	ftreiten, fein'n Ruhm aus-	streiten, seinen Ruhm auszubreiten.
Gesangbuch1778_2_004516	zubreiten.	
Gesangbuch1778_2_004517	2. Indem die Kirch alfo	2. Indem die Kirche also
Gesangbuch1778_2_004518	klagt, antwort't ihr HErr	klagt, antwortet ihr Herr
Gesangbuch1778_2_004519	und fagt: ey, was fürchtft	und sagt: ei, was fürchtest
Gesangbuch1778_2_004520	du dich fo fehr! als ob ich	du dich so sehr! als ob ich
Gesangbuch1778_2_004521	dein Heiland nicht war:	dein Heiland nicht wär:
Gesangbuch1778_2_004522	hab ich doch verheiffen, dir	habe ich doch verheißen, dir

ID

Gesangbuch1778_2_004523
 Gesangbuch1778_2_004524
 Gesangbuch1778_2_004525
 Gesangbuch1778_2_004526
 Gesangbuch1778_2_004527
 Gesangbuch1778_2_004528
 Gesangbuch1778_2_004529
 Gesangbuch1778_2_004530
 Gesangbuch1778_2_004531
 Gesangbuch1778_2_004532
 Gesangbuch1778_2_004533
 Gesangbuch1778_2_004534
 Gesangbuch1778_2_004535
 Gesangbuch1778_2_004536
 Gesangbuch1778_2_004537
 Gesangbuch1778_2_004538
 Gesangbuch1778_2_004539
 Gesangbuch1778_2_004540
 Gesangbuch1778_2_004541
 Gesangbuch1778_2_004542
 Gesangbuch1778_2_004543
 Gesangbuch1778_2_004544
 Gesangbuch1778_2_004545
 Gesangbuch1778_2_004546
 Gesangbuch1778_2_004547
 Gesangbuch1778_2_004548
 Gesangbuch1778_2_004549
 Gesangbuch1778_2_004550
 Gesangbuch1778_2_004551
 Gesangbuch1778_2_004552
 Gesangbuch1778_2_004553
 Gesangbuch1778_2_004554
 Gesangbuch1778_2_004555
 Gesangbuch1778_2_004556
 Gesangbuch1778_2_004557
 Gesangbuch1778_2_004558
 Gesangbuch1778_2_004559
 Gesangbuch1778_2_004560

Diplomatische Transkription

ftets Hälff zu leiften, und
 hab dir gefchworen, ich
 wolt dich bewahren.
 3. Ich bin ja dein HErr
 und GOtt, fpricht der HErr
 Zebaoth; ich bin allein dein
 Tröfter, dein Erbarmer und
 Erlöfer, Schöpfer und Heer-
 fährer, aller Welt Regirer:
 alles kan ich wenden, was
 ich will, vollenden.
 4. O HErr, König JEFu
 Chrift! der du mein Braut-
 gam biß, und tröteft mich
 durch dein Wort, biß auch
 mein Erlöfer und Hort;
 dir will ich Dank fagen,
 nimmermehr verzagen: be-
 het durch deinen Namen
 vor dem Uebel, Amen.
 1007. Mel. 22.
 Erhalt uns, HErr! bey dei-
 nem Wort, und fteure
 deiner Feinde Mord, die
 JEFum Chriftum, deinen
 Sohn, ftärzen wollen von
 feinem Thron.
 <pb n="508b" src="508.jpg" />
 2. Beweiß dein' Macht,
 HErr JEFu Chrift! der du
 ein Herr aller Herrn biß:
 befchirm dein' arme Chri-
 ftenheit, daß fie dich lob
 in Ewigkeit.
 3. GOtt heiliger Geiß, du
 Tröfter werth, gib dein'm
 Volk einerley Sinn auf
 Erd: fteh bey uns in der

Normalisierter Text

stets Hilfe zu leisten, und
 habe dir geschworen, ich
 wollte dich bewahren.
 3. Ich bin ja dein Herr
 und Gott, spricht der Herr
 Zebaoth; ich bin allein dein
 Tröster, dein Erbarmer und
 Erlöser, Schöpfer und Heerführer,
 aller Welt Regierer:
 alles kann ich wenden, was
 ich will, vollenden.
 4. O Herr, König Jesu
 Christ! der du mein Bräutigam
 bist, und tröstest mich
 durch dein Wort, bist auch
 mein Erlöser und Hort;
 dir will ich Dank sagen,
 nimmermehr verzagen: behüte
 durch deinen Namen
 vor dem Übel, Amen.
 1007. Mel. 22.
 Erhalt uns, Herr! bei deinem
 Wort, und steuere
 deiner Feinde Mord, die
 Jesum Christum, deinen
 Sohn, stürzen wollen von
 seinem Thron.
 <pb n="508b" src="508.jpg" />
 2. Beweis deine Macht,
 Herr Jesu Christ! der du
 ein Herr aller Herrn bist:
 beschirm deine arme Christenheit,
 dass sie dich lobt
 in Ewigkeit.
 3. Gott heiliger Geist, du
 Tröster wert, gib deinem
 Volk einerlei Sinn auf
 Erd: steh bei uns in der

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_004561 letzten Noth, fhr uns ins
 Gesangbuch1778_2_004562 Leben aus dem Tod.
 Gesangbuch1778_2_004563 4. Ach HErr! la dir
 Gesangbuch1778_2_004564 befohlen feyn die arm be-
 Gesangbuch1778_2_004565 drangten Chriften dein; bey
 Gesangbuch1778_2_004566 veftem Glauben fie erhalt,
 Gesangbuch1778_2_004567 und rei fie aus der Feind'
 Gesangbuch1778_2_004568 Gewalt.
 Gesangbuch1778_2_004569 5. So werden fie erken-
 Gesangbuch1778_2_004570 nen doch, da du, unfer
 Gesangbuch1778_2_004571 GOtt, lebefit noch, und
 Gesangbuch1778_2_004572 hilft gewaltig deiner
 Gesangbuch1778_2_004573 Schaar, die fich auf dich
 Gesangbuch1778_2_004574 verlaffet gar.
 Gesangbuch1778_2_004575 1008. Mel. 36.
 Gesangbuch1778_2_004576 Chrifte, du Beyftand dei-
 Gesangbuch1778_2_004577 ner Kreuzgemeine! eile,
 Gesangbuch1778_2_004578 mit Half und Rettung uns
 Gesangbuch1778_2_004579 erfcheine; Friede dem Her-
 Gesangbuch1778_2_004580 zen, Friede dem Gewiffen,
 Gesangbuch1778_2_004581 gib zu genieffen!
 Gesangbuch1778_2_004582 1009. Mel. 165.
 Gesangbuch1778_2_004583 Zion klagt mit Angst und
 Gesangbuch1778_2_004584 Schmerzen, Zion, GOt-
 Gesangbuch1778_2_004585 tes werthe Stadt, die er
 Gesangbuch1778_2_004586 tragt in feinem Herzen, die
 Gesangbuch1778_2_004587 er ihm erwehlet hat: ach!
 Gesangbuch1778_2_004588 fpricht
 Gesangbuch1778_2_004589 <pb n="509a" src="509.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_004590 492 Klaglieder der Kirche.
 Gesangbuch1778_2_004591 fpricht fie, wie hat mein
 Gesangbuch1778_2_004592 GOtt mich verlaffen in der
 Gesangbuch1778_2_004593 Noth, und lat mich fo
 Gesangbuch1778_2_004594 harte preffen, meiner hat
 Gesangbuch1778_2_004595 er ganz vergeffen.
 Gesangbuch1778_2_004596 2. Zion, o du Vielge-
 Gesangbuch1778_2_004597 liebte, fprach zu ihr des
 Gesangbuch1778_2_004598 HErren Mund: zwar du

Normalisierter Text

letzten Not, fhr uns ins
 Leben aus dem Tod.
 4. Ach Herr! lass dir
 befohlen sein die arm bedrngten
 Christen dein; bei
 festem Glauben sie erhalt,
 und rei sie aus der Feinde
 Gewalt.
 5. So werden sie erkennen
 doch, dass du, unser
 Gott, lebest noch, und
 hilfst gewaltig deiner
 Schar, die sich auf dich
 verlsst gar.
 1008. Mel. 36.
 Christe, du Beistand deiner
 Kreuzgemeinde! eile,
 mit Hilfe und Rettung uns
 erscheine; Friede dem Herzen,
 Friede dem Gewissen,
 gib zu genieen!
 1009. Mel. 165.
 Zion klagt mit Angst und
 Schmerzen, Zion, Gottes
 werthe Stadt, die er
 trgt in seinem Herzen, die
 er ihm erwhlet hat: ach!
 spricht
 <pb n="509a" src="509.jpg" />
 492 Klaglieder der Kirche.
 spricht sie, wie hat mein
 Gott mich verlassen in der
 Not, und lsst mich so
 hart pressen, meiner hat
 er ganz vergessen.
 2. Zion, o du Vielgeliebte,
 sprach zu ihr des
 Herren Mund: zwar du

ID

Gesangbuch1778_2_004599
 Gesangbuch1778_2_004600
 Gesangbuch1778_2_004601
 Gesangbuch1778_2_004602
 Gesangbuch1778_2_004603
 Gesangbuch1778_2_004604
 Gesangbuch1778_2_004605
 Gesangbuch1778_2_004606
 Gesangbuch1778_2_004607
 Gesangbuch1778_2_004608
 Gesangbuch1778_2_004609
 Gesangbuch1778_2_004610
 Gesangbuch1778_2_004611
 Gesangbuch1778_2_004612
 Gesangbuch1778_2_004613
 Gesangbuch1778_2_004614
 Gesangbuch1778_2_004615
 Gesangbuch1778_2_004616
 Gesangbuch1778_2_004617
 Gesangbuch1778_2_004618
 Gesangbuch1778_2_004619
 Gesangbuch1778_2_004620
 Gesangbuch1778_2_004621
 Gesangbuch1778_2_004622
 Gesangbuch1778_2_004623
 Gesangbuch1778_2_004624
 Gesangbuch1778_2_004625
 Gesangbuch1778_2_004626
 Gesangbuch1778_2_004627
 Gesangbuch1778_2_004628
 Gesangbuch1778_2_004629
 Gesangbuch1778_2_004630
 Gesangbuch1778_2_004631
 Gesangbuch1778_2_004632
 Gesangbuch1778_2_004633
 Gesangbuch1778_2_004634
 Gesangbuch1778_2_004635
 Gesangbuch1778_2_004636

Diplomatische Transkription

bift itzt die Betrübte, Seel
 und Geift ift dir verwundt;
 doch ftell alles Trauren
 ein! wo mag eine Mut-
 ter feyn, die ihr eigen Kind
 kan haffen, und aus ihren
 Sorgen laffen?
 3. Und wenn du gleich
 mechtetft finden einen folchen
 Mutterfinn, da die Liebe
 könt verchwinden; fo bleib
 Ich doch, der ich bin.
 Meine Treu bleibt gegen
 dir, Zion, o du meine Zier!
 du haft mir mein Herz be-
 feffen, deiner kan ich nicht
 vergeffen.
 4. Laß dich nicht den
 Satan blenden, der fonft
 nichts als fchrecken kan;
 fiehe, hier in meinen Han-
 den hab ich dich gefchrie-
 ben an: wie mag es dann
 anders feyn? ich muß ja
 gedenken dein: deine Mau-
 ren will ich bauen, und dich
 fort und fort anfchauen.
 5. Du bift mir ftets vor
 den Augen, du liegft mir
 in meinem Schoos, wie die
 Kindlein die noch laugen;
 <pb n="509b" src="509.jpg" />
 meine Treu zu dir ift groß.
 Dich und mich foll keine
 Zeit, keine Noth, Gefahr
 noch Streit, ja der Satan
 felbft nicht fcheiden: bleib
 getreu in allem Leiden.

Normalisierter Text

bist jetzt die Betrübte, Seele
 und Geist ist dir verwundet;
 doch stell alles Trauern
 ein! wo mag eine Mutter
 sein, die ihr eigenes Kind
 kann hassen, und aus ihren
 Sorgen lassen?
 3. Und wenn du gleich
 möchtest finden einen solchen
 Muttersinn, da die Liebe
 könnte verschwinden; so bleibe
 Ich doch, der ich bin.
 Meine Treue bleibt gegen
 dir, Zion, o du meine Zier!
 du hast mir mein Herz besessen,
 deiner kann ich nicht
 vergessen.
 4. Lass dich nicht den
 Satan blenden, der sonst
 nichts als schrecken kann;
 siehe, hier in meinen Händen
 habe ich dich eingeschrieben:
 wie mag es dann
 anders sein? ich muss ja
 gedenken dein: deine Mauern
 will ich bauen, und dich
 fort und fort anschauen.
 5. Du bist mir stets vor
 den Augen, du liegst mir
 in meinem Schoß, wie die
 Kindlein die noch saugen;
 <pb n="509b" src="509.jpg" />
 meine Treue zu dir ist groß.
 Dich und mich soll keine
 Zeit, keine Not, Gefahr
 noch Streit, ja der Satan
 selbst nicht scheiden: bleib
 getreu in allem Leiden.

ID

Gesangbuch1778_2_004637
 Gesangbuch1778_2_004638
 Gesangbuch1778_2_004639
 Gesangbuch1778_2_004640
 Gesangbuch1778_2_004641
 Gesangbuch1778_2_004642
 Gesangbuch1778_2_004643
 Gesangbuch1778_2_004644
 Gesangbuch1778_2_004645
 Gesangbuch1778_2_004646
 Gesangbuch1778_2_004647
 Gesangbuch1778_2_004648
 Gesangbuch1778_2_004649
 Gesangbuch1778_2_004650
 Gesangbuch1778_2_004651
 Gesangbuch1778_2_004652
 Gesangbuch1778_2_004653
 Gesangbuch1778_2_004654
 Gesangbuch1778_2_004655
 Gesangbuch1778_2_004656
 Gesangbuch1778_2_004657
 Gesangbuch1778_2_004658
 Gesangbuch1778_2_004659
 Gesangbuch1778_2_004660
 Gesangbuch1778_2_004661
 Gesangbuch1778_2_004662
 Gesangbuch1778_2_004663
 Gesangbuch1778_2_004664
 Gesangbuch1778_2_004665
 Gesangbuch1778_2_004666
 Gesangbuch1778_2_004667
 Gesangbuch1778_2_004668
 Gesangbuch1778_2_004669
 Gesangbuch1778_2_004670
 Gesangbuch1778_2_004671
 Gesangbuch1778_2_004672
 Gesangbuch1778_2_004673
 Gesangbuch1778_2_004674

Diplomatische Transkription

1010. Mel. 128.
 Treuer Wachter Jſrael!
 deß ſich freuet Leib und
 Seel, der du weißeſt alles
 Leid deiner armen Chriſten-
 heit: o du Wachter, der du
 nicht ſchläffſt noch ſchlum-
 merſt, zu uns richt dein
 hilfreiches Angeſicht.
 2. Hoherprieſter, JEſu
 Chriſt! der du eingegan-
 gen biſt in das Heilige zu
 GOtt, durch dein Kreuz
 und bitterm Tod; uns
 verſöhnt mit deinem Blut,
 ausgelöſcht der Hellen
 Gluth, wiederbracht das
 höchſte Gut;
 3. Sitzet itzt ins Vaters
 Reich, ihm an Macht und
 Ehren gleich, unfer eigener
 Gnadenthron, GOttes al-
 lerliebſter Sohn, den er in
 dem Herzen trägt, deſſen
 Fürbitt ihn bewegt, daß er
 keine Bitt abſchlägt:
 4. Zeig ihm deine Wun-
 den roth, deine Marter,
 deinen Tod: und was du
 mehr haſt gethan, zeig ihm
 unfertwegen an: ſage, daß
 du unfre Schuld haſt be-
 zahlet,
 <pb n="510a" src="510.jpg" />
 Klaglieder der Kirche. 493
 zahlet, in Geduld, uns er-
 langet Gnad und Huld.
 5. Andre trauen ihrer

Normalisierter Text

1010. Mel. 128.
 Treuer Wächter Israel!
 deſſen ſich freuet Leib und
 Seele, der du weißt alles
 Leid deiner armen Chriſtenheit:
 o du Wächter, der du
 nicht ſchläffſt noch ſchlummerſt,
 zu uns richte dein
 hilfreiches Angeſicht.
 2. Hoherprieſter, Jeſu
 Chriſt! der du eingegangen
 biſt in das Heilige zu
 Gott, durch dein Kreuz
 und bitteren Tod; uns
 verſöhnt mit deinem Blut,
 ausgelöſcht der Hellen
 Glut, wiedergebracht das
 höchſte Gut;
 3. Sitzet jetzt ins Vaters
 Reich, ihm an Macht und
 Ehren gleich, unſer eigener
 Gnadenthron, Gottes allerliebſter
 Sohn, den er in
 dem Herzen trägt, deſſen
 Fürbitte ihn bewegt, daß er
 keine Bitte abſchlägt:
 4. Zeig ihm deine Wunden
 rot, deine Marter,
 deinen Tod: und was du
 mehr haſt getan, zeig ihm
 unſertwegen an: ſage, daß
 du unſre Schuld haſt bezahlet,
 <pb n="510a" src="510.jpg" />
 Klaglieder der Kirche. 493
 bezahlet, in Geduld, unſ erlanget
 Gnad und Huld.
 5. Andere trauen ihrer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004675	Kraft, ihrem Glück und Rit-	Kraft, ihrem Glück und Ritterschaft:
Gesangbuch1778_2_004676	terfchaft: deine Chriften	deine Christen
Gesangbuch1778_2_004677	fehn auf dich, und vertraun	sehen auf dich, und vertrauen
Gesangbuch1778_2_004678	dir veftiglich. Laß fie wer-	dir festiglich. Lass sie werden
Gesangbuch1778_2_004679	den nicht zu Schand, als ihr	nicht zu Schand, als ihr
Gesangbuch1778_2_004680	Helfer und Beyftand; find	Helfer und Beistand; sind
Gesangbuch1778_2_004681	fie dir doch nah verwandt.	sie dir doch nah verwandt.
Gesangbuch1778_2_004682	6. JEFu! der du JE-	6. Jesu! der du Jesus
Gesangbuch1778_2_004683	fus heißt, als ein JEFus	heißt, als ein Jesus
Gesangbuch1778_2_004684	Halfe leit'ft: hilf mit dei-	Hilfe leistest: hilf mit dei-
Gesangbuch1778_2_004685	<pb n="510b" src="510.jpg" />	<pb n="510b" src="510.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004686	ner ftarken Hand; Men-	ner starken Hand; Menschenhilfe
Gesangbuch1778_2_004687	fchenhälfe halt nicht ftand:	hält nicht stand:
Gesangbuch1778_2_004688	eine Mauer um uns bau,	eine Mauer um uns bau,
Gesangbuch1778_2_004689	daß dem Feinde davor grau,	dass dem Feinde davor graut,
Gesangbuch1778_2_004690	und mit Zittern fie anfchau.	und mit Zittern sie anschaut.
Gesangbuch1778_2_004691	7. JEFu, wahrer Frie-	7. Jesu, wahrer Friedefürst!
Gesangbuch1778_2_004692	defarft! der der Schlangen	der der Schlangen
Gesangbuch1778_2_004693	hat zerknirfcht ihren Kopf,	hat zerknirscht ihren Kopf,
Gesangbuch1778_2_004694	durch feinen Tod, Frieden	durch seinen Tod, Frieden
Gesangbuch1778_2_004695	wiederbracht mit GOtt: gib	wiedergebracht mit Gott: gib
Gesangbuch1778_2_004696	uns Frieden gnädiglich, fo	uns Frieden gnädiglich, so
Gesangbuch1778_2_004697	wird dein Volk freuen fich,	wird dein Volk sich freuen,
Gesangbuch1778_2_004698	und wir immer preifen dich.	und wir immer preisen dich.
Gesangbuch1778_2_004699	* * * * *	* * * * *
Gesangbuch1778_2_004700	Hoffnungs- und Troftlieder der Kirche.	Hoffnungs- und Trostlieder der Kirche.
Gesangbuch1778_2_004701	<pb n="510c" src="510.jpg" />	<pb n="510c" src="510.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004702	1011. Mel. 99.	1011. Mel. 99.
Gesangbuch1778_2_004703	Wenn endlich, eh es Zion	Wenn endlich, ehe es Zion
Gesangbuch1778_2_004704	meint, die höchfter-	meint, die höchstgewünschte
Gesangbuch1778_2_004705	wanfchte Stund erfcheint,	Stund erscheint,
Gesangbuch1778_2_004706	da GOtt wird die Erlöfung	da Gott wird die Erlösung
Gesangbuch1778_2_004707	geben, wenn er die Bande	geben, wenn er die Bande
Gesangbuch1778_2_004708	reißt entzwey, und machet	reißt entzwei, und machet
Gesangbuch1778_2_004709	die Gefangne frey: was	die Gefangenen frei: was
Gesangbuch1778_2_004710	Freude wird man da erleben!	Freude wird man da erleben!
Gesangbuch1778_2_004711	2. Die plötzlich einge-	2. Die plötzlich eingebrochene
Gesangbuch1778_2_004712	brochne Zeit und ibergröße	Zeit und übergroße

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_004713	Seligkeit wird eber unfre
Gesangbuch1778_2_004714	Sinnen gehen; wir werden
Gesangbuch1778_2_004715	feyn als Traumende, be-
Gesangbuch1778_2_004716	ftärzt, obs in der That ge-
Gesangbuch1778_2_004717	fcheh und wahr fey, was
Gesangbuch1778_2_004718	die Augen fehen?
Gesangbuch1778_2_004719	3. Das Volk, fo itzo uns
Gesangbuch1778_2_004720	verlacht, und unfre Hoff-
Gesangbuch1778_2_004721	nung gar nicht acht't, wird
Gesangbuch1778_2_004722	<pb n="510d" src="510.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004723	dann mit Reu bekennen
Gesangbuch1778_2_004724	mäffen, daß JEFu Reich
Gesangbuch1778_2_004725	nicht Phantafey und fäffer
Gesangbuch1778_2_004726	Traum gewefen fey, wie fie
Gesangbuch1778_2_004727	es itzt zu läftern wiffen.
Gesangbuch1778_2_004728	4. Die ganze Welt wird
Gesangbuch1778_2_004729	Zeuge feyn, wie GOtt die
Gesangbuch1778_2_004730	Seinen wird erfreun, und
Gesangbuch1778_2_004731	wie ihr Hirte fie wird wei-
Gesangbuch1778_2_004732	den. Der HErr hat groffe
Gesangbuch1778_2_004733	Ding' gethan an ihnen, wie
Gesangbuch1778_2_004734	man fehen kan: das wird
Gesangbuch1778_2_004735	man fagen bey den Heiden.
Gesangbuch1778_2_004736	5. Vielmehr, bey feinem
Gesangbuch1778_2_004737	Jfrael wird der Erlöften Leib
Gesangbuch1778_2_004738	und Seel dis groffe Hal-
Gesangbuch1778_2_004739	lelujah fingen: der HErr
Gesangbuch1778_2_004740	hat viel an uns gethan,
Gesangbuch1778_2_004741	deß find wir fröhlich: jeder-
Gesangbuch1778_2_004742	mann laß diefes ewiglich
Gesangbuch1778_2_004743	erklingen!
Gesangbuch1778_2_004744	6. Es
Gesangbuch1778_2_004745	<pb n="511a" src="511.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004746	494 Hoffnungs- und Troftlieder
Gesangbuch1778_2_004747	6. Es ift fchon fo fein
Gesangbuch1778_2_004748	Gnadenrath, daß erft ge-
Gesangbuch1778_2_004749	fcheh die Thranenfaat, eh
Gesangbuch1778_2_004750	man die Ernte feh der

Normalisierter Text
Seligkeit wird über unsre
Sinnen gehen; wir werden
sein als Träumende, bestürzt,
ob es in der Tat geschehe
und wahr sei, was
die Augen sehen?
3. Das Volk, so jetzt uns
verlacht, und unsre Hoffnung
gar nicht achtet, wird
<pb n="510d" src="510.jpg" />
dann mit Reue bekennen
müssen, dass Jesu Reich
nicht Phantasie und süßer
Traum gewesen sei, wie sie
es jetzt zu lästern wissen.
4. Die ganze Welt wird
Zeuge sein, wie Gott die
Seinen wird erfreuen, und
wie ihr Hirte sie wird weiden.
Der Herr hat große
Dinge getan an ihnen, wie
man sehen kann: das wird
man sagen bei den Heiden.
5. Vielmehr, bei seinem
Israel wird der Erlösten Leib
und Seele dies große Hallelujah
singen: der Herr
hat viel an uns getan,
dess sind wir fröhlich: jedermann
lass dieses ewiglich
erklingen!
6. Es
<pb n="511a" src="511.jpg" />
494 Hoffnungs- und Trostlieder
6. Es ist schon so sein
Gnadenrat, dass erst geschehe
die Tränensaat, ehe
man die Ernte sehe der

ID

Gesangbuch1778_2_004751
 Gesangbuch1778_2_004752
 Gesangbuch1778_2_004753
 Gesangbuch1778_2_004754
 Gesangbuch1778_2_004755
 Gesangbuch1778_2_004756
 Gesangbuch1778_2_004757
 Gesangbuch1778_2_004758
 Gesangbuch1778_2_004759
 Gesangbuch1778_2_004760
 Gesangbuch1778_2_004761
 Gesangbuch1778_2_004762
 Gesangbuch1778_2_004763
 Gesangbuch1778_2_004764
 Gesangbuch1778_2_004765
 Gesangbuch1778_2_004766
 Gesangbuch1778_2_004767
 Gesangbuch1778_2_004768
 Gesangbuch1778_2_004769
 Gesangbuch1778_2_004770
 Gesangbuch1778_2_004771
 Gesangbuch1778_2_004772
 Gesangbuch1778_2_004773
 Gesangbuch1778_2_004774
 Gesangbuch1778_2_004775
 Gesangbuch1778_2_004776
 Gesangbuch1778_2_004777
 Gesangbuch1778_2_004778
 Gesangbuch1778_2_004779
 Gesangbuch1778_2_004780
 Gesangbuch1778_2_004781
 Gesangbuch1778_2_004782
 Gesangbuch1778_2_004783
 Gesangbuch1778_2_004784
 Gesangbuch1778_2_004785
 Gesangbuch1778_2_004786
 Gesangbuch1778_2_004787
 Gesangbuch1778_2_004788

Diplomatische Transkription

Freuden. Itzt tragen wir,
 nach feinem Sinn, annoch
 den edlen Samen hin, das
 Korn der Thränen und der
 Leiden.
 7. Der Winter geht nun
 bald davon, die volle Blü-
 the zeigt sich schon: wie we-
 nig Tage sind zu zehlen, so
 kriegt die Kirche Christi Luft,
 bringt ihre Garben heim,
 und ruft: ach unfr Hoff-
 nung kont nicht fehlen!
 1012. Mel. 151.
 Man hat mich oft gedran-
 get! so saget Jfrael:
 man hat mich oft gedran-
 get, muß sagen meine Seel:
 doch JEfus ist mein Leben,
 mein Schild und mein Pa-
 nier: der mir kan Kräfte ge-
 ben, und helfen für und für.
 2. Gewiß, es wird er-
 scheinen, die höchsterwanfch-
 te Zeit, die die bedrangten
 Seinen mit Hälff und Trost
 erfreut: dann werden ihre
 Feinde mit Angst und Zit-
 tern fehn, wie jene Gottes-
 freunde in voller Klarheit
 stehn.
 3. Sie werden sehr er-
 schrecken ob folcher Selig-
 keit, die JEfus wird ent-
 <pb n="511b" src="511.jpg" />
 decken nach wohl vollbrach-
 tem Streit; dann wird mit
 Jubiliren die auserwehlte

Normalisierter Text

Freuden. Jetzt tragen wir,
 nach seinem Sinn, immer noch
 den edlen Samen hin, das
 Korn der Tränen und der
 Leiden.
 7. Der Winter geht nun
 bald davon, die volle Blüte
 zeigt sich schon: wie wenig
 Tage sind zu zählen, so
 kriegt die Kirche Christi Luft,
 bringt ihre Garben heim,
 und ruft: ach unsre Hoffnung
 konnte nicht fehlen!
 1012. Mel. 151.
 Man hat mich oft gedrängt!
 so saget Israel:
 man hat mich oft gedrängt,
 muss sagen meine Seele:
 doch Jesus ist mein Leben,
 mein Schild und mein Panier:
 der mir kann Kräfte geben,
 und helfen für und für.
 2. Gewiss, es wird erscheinen,
 die höchstgewünschte
 Zeit, die die bedrängten
 Seinen mit Hilfe und Trost
 erfreut: dann werden ihre
 Feinde mit Angst und Zittern
 sehen, wie jene Gottesfreunde
 in voller Klarheit
 stehen.
 3. Sie werden sehr erschrecken
 ob solcher Seligkeit,
 die Jesus wird ent-
 <pb n="511b" src="511.jpg" />
 decken nach wohl vollbrachtem
 Streit; dann wird mit
 Jubilieren die auserwählte

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_004789 Schaar die Harfen fröh-
 Gesangbuch1778_2_004790 lich rühren, im angeneh-
 Gesangbuch1778_2_004791 men Jahr.
 Gesangbuch1778_2_004792 1013. Mel. 94.
 Gesangbuch1778_2_004793 Auf Leiden folgt die Herr-
 Gesangbuch1778_2_004794 lichkeit; Triumph, Tri-
 Gesangbuch1778_2_004795 umph, nach kurzem Streit!
 Gesangbuch1778_2_004796 fo fingt die kleine Heerde,
 Gesangbuch1778_2_004797 die bald der allertreufte
 Gesangbuch1778_2_004798 Hirt mit groffer Kraft er-
 Gesangbuch1778_2_004799 löfen wird, von aller der
 Gesangbuch1778_2_004800 Befchwerde.
 Gesangbuch1778_2_004801 2. Ihr Kinder! feyd nur
 Gesangbuch1778_2_004802 wohlgemuth; denn GOtt,
 Gesangbuch1778_2_004803 der groffe Wunder thut,
 Gesangbuch1778_2_004804 hat sich schon aufgemacht:
 Gesangbuch1778_2_004805 „Ich bin der HErr, Im-
 Gesangbuch1778_2_004806 manuel, und gehe her vor
 Gesangbuch1778_2_004807 Jfrael, ob dem mein Auge
 Gesangbuch1778_2_004808 wachet.,,
 Gesangbuch1778_2_004809 3. „Schaut in der Ein-
 Gesangbuch1778_2_004810 falt nur auf mich! ich führ
 Gesangbuch1778_2_004811 die Meinen wunderlich
 Gesangbuch1778_2_004812 durch meine Allmachtshan-
 Gesangbuch1778_2_004813 de; ihr Leiden währet kurze
 Gesangbuch1778_2_004814 Zeit, bis zum Triumph der
 Gesangbuch1778_2_004815 Herrlichkeit, und nimmt ein
 Gesangbuch1778_2_004816 feligs Ende.,,
 Gesangbuch1778_2_004817 1014. Mel. 151.
 Gesangbuch1778_2_004818 Laß dich durch nichts er-
 Gesangbuch1778_2_004819 schrecken, o du chrift-
 Gesangbuch1778_2_004820 glaubge Schaar! GOtt wird
 Gesangbuch1778_2_004821 dir Hälff erwecken, und felbt
 Gesangbuch1778_2_004822 dein nehmen wahr: er hat
 Gesangbuch1778_2_004823 dich
 Gesangbuch1778_2_004824 <pb n="512a" src="512.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_004825 der Kirche. 495
 Gesangbuch1778_2_004826 dich ja gezeichnet, gegrab'n

Normalisierter Text

Schar die Harfen fröhlich
 rühren, im angenehmen
 Jahr.
 1013. Mel. 94.
 Auf Leiden folgt die Herrlichkeit;
 Triumph, Triumph,
 nach kurzem Streit!
 so singt die kleine Herde,
 die bald der allertreueste
 Hirt mit großer Kraft erlösen
 wird, von aller der
 Beschwerde.
 2. Ihr Kinder! seid nur
 wohlgemut; denn Gott,
 der große Wunder tut,
 hat sich schon aufgemacht:
 „Ich bin der Herr, Immanuel,
 und gehe her vor
 Israel, ob dem mein Auge
 wachet.,,
 3. „Schaut in der Einfalt
 nur auf mich! ich führe
 die Meinen wunderbar
 durch meine Allmachtshände;
 ihr Leiden währet kurze
 Zeit, bis zum Triumph der
 Herrlichkeit, und nimmt ein
 seliges Ende.,,
 1014. Mel. 151.
 Lass dich durch nichts erschrecken,
 o du christgläubige
 Schar! Gott wird
 dir Hilfe erwecken, und selbst
 dich wahrnehmen: er hat
 dich
 <pb n="512a" src="512.jpg" />
 der Kirche. 495
 dich ja eingezeichnet, eingegrab'n

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_004827	in feine Hand, dein Nam'
Gesangbuch1778_2_004828	ftets vor ihm leuchtet, daß
Gesangbuch1778_2_004829	er fein Hålf dir fendt.
Gesangbuch1778_2_004830	2. Es thut ihm nichts
Gesangbuch1778_2_004831	gereuen, was er vorlangft
Gesangbuch1778_2_004832	gedeut't, fein' Kirche zu ver-
Gesangbuch1778_2_004833	neuen, in diefer g'fahrl'chen
Gesangbuch1778_2_004834	Zeit. Er wird herzlich an-
Gesangbuch1778_2_004835	fchauen ihr Jammer und
Gesangbuch1778_2_004836	Elend, fie herrlich wied'r
Gesangbuch1778_2_004837	erbauen, durchs Wort und
Gesangbuch1778_2_004838	Sacrament.
Gesangbuch1778_2_004839	3. GOtt folln wir billig
Gesangbuch1778_2_004840	loben, der fich aus groffer
Gesangbuch1778_2_004841	Gnad uns durch fein' milde
Gesangbuch1778_2_004842	Gaben zu kenn'n gegeben
Gesangbuch1778_2_004843	hat, er wird uns auch er-
Gesangbuch1778_2_004844	halten, in Lieb und Einig-
Gesangbuch1778_2_004845	keit, und unfrer freundlich
Gesangbuch1778_2_004846	walten, hier und in Ewig-
Gesangbuch1778_2_004847	keit.
Gesangbuch1778_2_004848	1015. Mel. 198.
Gesangbuch1778_2_004849	GOtt hat in feiner Hute
Gesangbuch1778_2_004850	all, die er hat erweckt,
Gesangbuch1778_2_004851	erkauft mit Chrifti Blute,
Gesangbuch1778_2_004852	der, am Kreuz ausgeftreckt,
Gesangbuch1778_2_004853	(da er uns all erlößt hat
Gesangbuch1778_2_004854	von Teufel, Sünd und ew-
Gesangbuch1778_2_004855	gen Tod,) felbft für uns ift
Gesangbuch1778_2_004856	geftorben, des Vaters Huld
Gesangbuch1778_2_004857	erworben, fonft wårn wir
Gesangbuch1778_2_004858	all verdorben.
Gesangbuch1778_2_004859	1016. Mel. 11.
Gesangbuch1778_2_004860	Als Chriftus mit feiner
Gesangbuch1778_2_004861	Lehr verfamlet ein klei-
Gesangbuch1778_2_004862	nes Heer; fagt er, daß es
Gesangbuch1778_2_004863	<pb n="512b" src="512.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004864	mit Geduld fein Kreuz ihm

Normalisierter Text
in seine Hand, dein Name
stets vor ihm leuchtet, damit
er dir seine Hilfe sendet.
2. Es tut ihm nichts
reuen, was er vorlängst
gedeutet, seine Kirche zu erneuern,
in dieser gefährlichen
Zeit. Er wird herzlich anschauen
ihr Jammer und
Elend, sie herrlich wieder
erbauen, durchs Wort und
Sakrament.
3. Gott sollen wir billig
loben, der sich aus großer
Gnade uns durch seine milde
Gaben zu erkennen gegeben
hat, er wird uns auch erhalten,
in Lieb und Einigkeit,
und uns freundlich
walten, hier und in Ewigkeit.
1015. Mel. 198.
Gott hat in seiner Hut
all, die er hat erweckt,
mit Christi Blut erkauft,
der, am Kreuz ausgestreckt,
(da er uns all erlöst hat
von Teufel, Sünde und ewigem
Tod,) selbst für uns ist
gestorben, des Vaters Huld
erworben, sonst wären wir
all verdorben.
1016. Mel. 11.
Als Christus mit seiner
Lehre versammelt ein kleines
Heer; sagt er, dass es
<pb n="512b" src="512.jpg" />
mit Geduld sein Kreuz ihm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004865	nachtragen fol̄t.	nachtragen sollte.
Gesangbuch1778_2_004866	2. „Ich bin euer, ihr	2. „Ich bin euer, ihr
Gesangbuch1778_2_004867	feyd mein, wo ich bin, da	seid mein, wo ich bin, da
Gesangbuch1778_2_004868	fol̄lt ihr feyn; fo ihr bleibt	sol̄lt ihr sein; so ihr bleibt
Gesangbuch1778_2_004869	in meiner Lehr, verlaß ich	in meiner Lehre, verlasse ich
Gesangbuch1778_2_004870	euch nimmermehr.,	euch nimmermehr.,
Gesangbuch1778_2_004871	3. „Euer Elend, Angft	3. „Euer Elend, Angst
Gesangbuch1778_2_004872	und Pein, wird euch dort	und Pein, wird euch dort
Gesangbuch1778_2_004873	ein' Freude feyn, und die	eine Freude sein, und die
Gesangbuch1778_2_004874	Schande Preis und Ehr vor	Schande Preis und Ehre vor
Gesangbuch1778_2_004875	allem himmlifchen Heer.,	allem himmlischen Heer.,
Gesangbuch1778_2_004876	4. Die Apoftel nahmens	4. Die Apostel nahmen es
Gesangbuch1778_2_004877	an, und bezeugtens jeder	an, und bezeugten es jedermann,
Gesangbuch1778_2_004878	mann, wer dem HErrn	wer dem Herrn
Gesangbuch1778_2_004879	nachfolgen wolt, daß er	nachfolgen wollte, dass er
Gesangbuch1778_2_004880	deß gewarten fol̄t.	dessen gewärtig sein sollte.
Gesangbuch1778_2_004881	1017. Mel. 1.	1017. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_004882	Wir find ein Volk, das	Wir sind ein Volk, das
Gesangbuch1778_2_004883	JEfu zugehoret, und	Jesu zugehört, und
Gesangbuch1778_2_004884	feinen Tod, fein Blut und	seinen Tod, sein Blut und
Gesangbuch1778_2_004885	Wunden ehret;	Wunden ehrt;
Gesangbuch1778_2_004886	2. Wir haben manchen	2. Wir haben manchen
Gesangbuch1778_2_004887	ſchweren Weg geendet, je	schweren Weg beendet, jedoch
Gesangbuch1778_2_004888	doch iſt unfer Lauf noch	ist unser Lauf noch
Gesangbuch1778_2_004889	nicht vollendet.	nicht vollendet.
Gesangbuch1778_2_004890	3. Schickt euch ins Joch,	3. Schickt euch ins Joch,
Gesangbuch1778_2_004891	geliebte Kreuzgeſpielen, es	geliebte Gefährten im Leid, es
Gesangbuch1778_2_004892	iſt ein fanftes Joch, man	ist ein sanftes Joch, man
Gesangbuch1778_2_004893	kan es fühlen.	kann es fühlen.
Gesangbuch1778_2_004894	4. Bey aller Schmach	4. Bei aller Schmach
Gesangbuch1778_2_004895	und Unruh, drinn wir fte	und Unruhe, darin wir stehen,
Gesangbuch1778_2_004896	hen, iſt unfer Amt, ihn	ist unser Amt, ihn
Gesangbuch1778_2_004897	herrlich zu erhöhen.	herrlich zu erhöhen.
Gesangbuch1778_2_004898	5. Wir hörten fo ein	5. Wir hörten so ein
Gesangbuch1778_2_004899	Wort, das war zu merken:	Wort, das war zu merken:
Gesangbuch1778_2_004900	wir warden leiden, und er	wir würden leiden, und er
Gesangbuch1778_2_004901	wärd uns ftärken.	würde uns stärken.
Gesangbuch1778_2_004902	6. Was	6. Was

ID

Gesangbuch1778_2_004903
 Gesangbuch1778_2_004904
 Gesangbuch1778_2_004905
 Gesangbuch1778_2_004906
 Gesangbuch1778_2_004907
 Gesangbuch1778_2_004908
 Gesangbuch1778_2_004909
 Gesangbuch1778_2_004910
 Gesangbuch1778_2_004911
 Gesangbuch1778_2_004912
 Gesangbuch1778_2_004913
 Gesangbuch1778_2_004914
 Gesangbuch1778_2_004915
 Gesangbuch1778_2_004916
 Gesangbuch1778_2_004917
 Gesangbuch1778_2_004918
 Gesangbuch1778_2_004919
 Gesangbuch1778_2_004920
 Gesangbuch1778_2_004921
 Gesangbuch1778_2_004922
 Gesangbuch1778_2_004923
 Gesangbuch1778_2_004924
 Gesangbuch1778_2_004925
 Gesangbuch1778_2_004926
 Gesangbuch1778_2_004927
 Gesangbuch1778_2_004928
 Gesangbuch1778_2_004929
 Gesangbuch1778_2_004930
 Gesangbuch1778_2_004931
 Gesangbuch1778_2_004932
 Gesangbuch1778_2_004933
 Gesangbuch1778_2_004934
 Gesangbuch1778_2_004935
 Gesangbuch1778_2_004936
 Gesangbuch1778_2_004937
 Gesangbuch1778_2_004938
 Gesangbuch1778_2_004939
 Gesangbuch1778_2_004940

Diplomatische Transkription

<pb n="513a" src="513.jpg" />
 496 Hoffnungs- und Trostlieder
 6. Was er dort Phila-
 delphia ließ sagen, erfüllt
 er auch gewiß in unfern
 Tagen:
 7. „Weil du die Lehre
 treibt von meinem Lei-
 den, foll keine böse Zeit
 dich von mir scheiden!,,
 8. Was fürchtst du nun,
 des HErrn geweihter Sa-
 me? es ist ja nichts zu
 fürchten, als sein Name.
 1018. Mel. 11.
 Wenn es folt der Welt
 nach gehn, blieb kein
 Chrifft auf Erden ftehn, al-
 les wärd von ihr verderbt,
 was das Lamm am Kreuz
 ererbt.
 2. Doch, weil JEfus
 bleibt der HErr, wird es
 täglich herrlicher; weil der
 HErr zur Rechten fitzt, ist
 die Sache auch befchützt.
 3. Aber wenn fie diesen
 Mann erft herab geriffen
 han, dann wirts schlecht
 um uns ausfehn; übel wird
 es mit uns gehn.
 4. Aber ich bin ganz ge-
 wiß, daß der HErre JEfus
 Chrifft ewig fitzen bleiben
 wird, und wird bleiben un-
 fer Hirt.
 1019. Mel. 46.
 JEfu, höre mich, denn

Normalisierter Text

<pb n="513a" src="513.jpg" />
 496 Hoffnungs- und Trostlieder
 6. Was er dort Philadelphia
 ließ sagen, erfüllt
 er auch gewiss in unsern
 Tagen:
 7. „Weil du die Lehre
 lehrt von meinem Leiden,
 soll keine böse Zeit
 dich von mir scheiden!,,
 8. Was fürchtest du nun,
 des Herrn geweihter Same?
 es ist ja nichts zu
 fürchten, als seinen Namen.
 1018. Mel. 11.
 Wenn es der Welt nachgehen
 sollte, bliebe kein
 Christ auf Erden stehen, alles
 würde von ihr verderbt,
 was das Lamm am Kreuz
 ererbt.
 2. Doch, weil Jesus
 bleibt der Herr, wird es
 täglich herrlicher; weil der
 Herr zur Rechten sitzt, ist
 die Sache auch beschützt.
 3. Aber wenn sie diesen
 Mann erst herabgerissen
 haben, dann wird es schlecht
 um uns aussehen; übel wird
 es uns ergehen.
 4. Aber ich bin ganz gewiss,
 dass der Herr Jesus
 Christ ewig sitzen bleiben
 wird, und unser Hirt bleiben
 wird.
 1019. Mel. 46.
 Jesu, höre mich, denn

ID

Gesangbuch1778_2_004941
 Gesangbuch1778_2_004942
 Gesangbuch1778_2_004943
 Gesangbuch1778_2_004944
 Gesangbuch1778_2_004945
 Gesangbuch1778_2_004946
 Gesangbuch1778_2_004947
 Gesangbuch1778_2_004948
 Gesangbuch1778_2_004949
 Gesangbuch1778_2_004950
 Gesangbuch1778_2_004951
 Gesangbuch1778_2_004952
 Gesangbuch1778_2_004953
 Gesangbuch1778_2_004954
 Gesangbuch1778_2_004955
 Gesangbuch1778_2_004956
 Gesangbuch1778_2_004957
 Gesangbuch1778_2_004958
 Gesangbuch1778_2_004959
 Gesangbuch1778_2_004960
 Gesangbuch1778_2_004961
 Gesangbuch1778_2_004962
 Gesangbuch1778_2_004963
 Gesangbuch1778_2_004964
 Gesangbuch1778_2_004965
 Gesangbuch1778_2_004966
 Gesangbuch1778_2_004967
 Gesangbuch1778_2_004968
 Gesangbuch1778_2_004969
 Gesangbuch1778_2_004970
 Gesangbuch1778_2_004971
 Gesangbuch1778_2_004972
 Gesangbuch1778_2_004973
 Gesangbuch1778_2_004974
 Gesangbuch1778_2_004975
 Gesangbuch1778_2_004976
 Gesangbuch1778_2_004977
 Gesangbuch1778_2_004978

Diplomatische Transkription

ich hoff auf dich: mei
 <pb n="513b" src="513.jpg" />
 nen Wegen komm entgegen,
 leit und führe mich!
 2. Meine Ruh und Raft,
 auf des Tages Laft! wah
 rer Friede! wenn ich mäde
 und voll Herzensbraft.
 3. Du mein Paradeis,
 wo ich Ruhe weiß! Frie
 densfülle, kähle Stille auf
 den Streiterfchweiß!
 4. Allerbester Freund! der
 es herzlich meint, und den
 Seinen, wenn lie weinen,
 bald mit Troft erfcheint.
 5. Du mein Heil und
 Chrift! gegen Satans Lift,
 mein Gefährte zu der Heer
 de, deren Hirt du bift.
 6. O was Seligkeit, Ruh
 und Hoffnungszeit! o was
 Wonne bey der Sonne, die
 mein Herz erfreut.
 7. Nun ich fterb in dir,
 und du lebst in mir: laß
 mich droben dich bald lo
 ben; öffne mir die Thür!
 1020. Mel. 16.
 Ich hab über der Erfchei
 nung JEfu Reichs, bey
 allem Schmerz, eine veft
 gefetzte Meinung: es ge
 winnt das liebe Herz!
 2. Niemand handelt an
 uns treuer, als der GOtt,
 der uns gemacht, und der,
 durch fein Blut fo theuer,

Normalisierter Text

ich hoffe auf dich: mei-
 <pb n="513b" src="513.jpg" />
 nen Wegen komm entgegen,
 leite und führe mich!
 2. Meine Ruh und Rast,
 nach des Tages Last! wahrer
 Friede! wenn ich müde
 und voll Herzenslast.
 3. Du mein Paradies,
 wo ich Ruhe weiß! Friedensfülle,
 kühle Stille auf
 den Streiter-Schweiß!
 4. Allerbeser Freund! der
 es herzlich meint, und den
 Seinen, wenn sie weinen,
 bald mit Trost erscheint.
 5. Du mein Heil und
 Christ! gegen Satans List,
 mein Gefährte zu der Herde,
 deren Hirt du bist.
 6. O was Seligkeit, Ruh
 und Hoffnungszeit! o was
 Wonne bei der Sonne, die
 mein Herz erfreut.
 7. Nun ich sterbe in dir,
 und du lebst in mir: lass
 mich droben dich bald loben;
 öffne mir die Tür!
 1020. Mel. 16.
 Ich habe über der Erscheinung
 Jesu Reichs, bei
 allem Schmerz, eine festgesetzte
 Meinung: es gewinnt
 das liebe Herz!
 2. Niemand handelt an
 uns treuer, als der Gott,
 der uns gemacht, und der
 uns durch sein Blut so teuer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_004979	uns zu feiner Nah ge s	zu seiner Nähe gebracht,
Gesangbuch1778_2_004980	bracht,	
Gesangbuch1778_2_004981	3. Kei s	3. Kei-
Gesangbuch1778_2_004982	<pb n="514a" src="514.jpg" />	<pb n="514a" src="514.jpg" />
Gesangbuch1778_2_004983	der Kirche. 497	der Kirche. 497
Gesangbuch1778_2_004984	3. Keiner hat fein Reich	3. Keiner hat sein Reich
Gesangbuch1778_2_004985	verlaffen, keiner ftieg von	verlassen, keiner stieg von
Gesangbuch1778_2_004986	feinem Thron, Menfchen,	seinem Thron, Menschen,
Gesangbuch1778_2_004987	die in Schande fallen, zu	die in Schande saßen, zu
Gesangbuch1778_2_004988	befrey n von Spott und	befreien von Spott und
Gesangbuch1778_2_004989	Hohn.	Hohn.
Gesangbuch1778_2_004990	4. Keiner ließ sich fo	4. Keiner ließ sich so
Gesangbuch1778_2_004991	verachten, machte fichs fo	verachten, machte es sich so
Gesangbuch1778_2_004992	unbequem, keiner hat fich	unbequem, keiner hat sich
Gesangbuch1778_2_004993	laffen schlachten, daß fein	lassen schlachten, damit sein
Gesangbuch1778_2_004994	Feind zu Ehren kam:	Feind zu Ehren käme:
Gesangbuch1778_2_004995	5. Darum traun wir un s	5. Darum vertrauen wir unserem
Gesangbuch1778_2_004996	ferm Bruder, unferm Noah,	Bruder, unserem Noah,
Gesangbuch1778_2_004997	JEfus Chrif t , fo gewiß er	Jesus Christ, so gewiss er
Gesangbuch1778_2_004998	an dem Ruder der alleinge	am Ruder der alleinige
Gesangbuch1778_2_004999	Meif t er ift.	Meister ist.
Gesangbuch1778_2_005000	1021. Mel. 155.	1021. Mel. 155.
Gesangbuch1778_2_005001	Unfre Seele harrt auf ihn,	Unsre Seele harrt auf ihn,
Gesangbuch1778_2_005002	und fie harrt gewiß Zeit	und sie harrt gewiss Zeit
Gesangbuch1778_2_005003	Lebens nie vergebens: er	Lebens nie vergebens: er
Gesangbuch1778_2_005004	ift unfre Häl f und Schild;	ist unsre Hilfe und Schild;
Gesangbuch1778_2_005005	und wie mild wird durch	und wie mild wird durch
Gesangbuch1778_2_005006	feine große Güte feines	seine große Güte seines
Gesangbuch1778_2_005007	Volks Herz und Gemä t he,	Volkes Herz und Gemüt,
Gesangbuch1778_2_005008	wenn fichs nach ihm fehnt,	wenn es sich nach ihm sehnt,
Gesangbuch1778_2_005009	geftillt!	gestillt!
Gesangbuch1778_2_005010	2. Sieht er nicht fo herz s	2. Sieht er nicht so herzlich
Gesangbuch1778_2_005011	lich aus? kan er nicht fo	aus? kann er nicht so
Gesangbuch1778_2_005012	tröstlich reden mit den Ble s	tröstlich reden mit den Unbedarften?
Gesangbuch1778_2_005013	den? find die Armen nicht	sind die Armen
Gesangbuch1778_2_005014	direct fein Object? wird	nicht direkt sein Objekt? wird
Gesangbuch1778_2_005015	in unfern Friedenshäuf er n	in unsern Friedenschhäusern
Gesangbuch1778_2_005016	nicht im Innern und im	nicht im Innern und im

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_005017 Aeuffern feine Freundlich
 Gesangbuch1778_2_005018 keit gefchmeckt?
 Gesangbuch1778_2_005019 3. Amen, ja, das Herz
 Gesangbuch1778_2_005020 ift voll, und das Wohlthun
 Gesangbuch1778_2_005021 feiner Hande nimmt kein
 Gesangbuch1778_2_005022 <pb n="514b" src="514.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_005023 Ende; man fiehts mit Er
 Gesangbuch1778_2_005024 ftaunen an: jedermann hält
 Gesangbuch1778_2_005025 fich der Barmherzigkeiten zu
 Gesangbuch1778_2_005026 gering auf allen Seiten, die
 Gesangbuch1778_2_005027 der HErr an uns gethan.
 Gesangbuch1778_2_005028 1022. Mel. 164.
 Gesangbuch1778_2_005029 Die Kirche GOTTes blei
 Gesangbuch1778_2_005030 bet ftehn, muß fie fich
 Gesangbuch1778_2_005031 gleich betrüben. Es möffe
 Gesangbuch1778_2_005032 denen wohl ergehn, die dis
 Gesangbuch1778_2_005033 fein Zion lieben! das Meer
 Gesangbuch1778_2_005034 mag wütend walln, es
 Gesangbuch1778_2_005035 mögen Berg' einfalln: die
 Gesangbuch1778_2_005036 Gnade GOTTes weicht doch
 Gesangbuch1778_2_005037 nicht; drum bleibt er ihre
 Gesangbuch1778_2_005038 Zuverficht.
 Gesangbuch1778_2_005039 2. Erweife, HErr, an
 Gesangbuch1778_2_005040 Zion Göt, erhalte Salems
 Gesangbuch1778_2_005041 Zinnen! laß den vergeblich
 Gesangbuch1778_2_005042 feyn bemüht, der ihr will
 Gesangbuch1778_2_005043 abgewinnen. Gib Kraft
 Gesangbuch1778_2_005044 den Gotteslehrn, die drin
 Gesangbuch1778_2_005045 nen find zu hörn; und
 Gesangbuch1778_2_005046 nimm, nach wohlgeführtem
 Gesangbuch1778_2_005047 Lauf, uns in dein ewges
 Gesangbuch1778_2_005048 Zion auf!
 Gesangbuch1778_2_005049 1023. Mel. 121.
 Gesangbuch1778_2_005050 Du unfer Haupt, HErr
 Gesangbuch1778_2_005051 Chrift! wir zweifeln
 Gesangbuch1778_2_005052 nicht, du bift ftets ein treues
 Gesangbuch1778_2_005053 Herze; und deine Kirche ift,
 Gesangbuch1778_2_005054 wenn ihr in Freud und

Normalisierter Text

Äußern seine Freundlichkeit
 geschmeckt?
 3. Amen, ja, das Herz
 ist voll, und das Wohlthun
 seiner Hände nimmt kein
 <pb n="514b" src="514.jpg" />
 Ende; man sieht es mit Erstaunen
 an: jedermann hält
 die Barmherzigkeiten für zu
 gering auf allen Seiten, die
 der Herr an uns getan.
 1022. Mel. 164.
 Die Kirche Gottes bleibt
 stehen, muss sie sich
 auch betrüben. Es möge
 denen wohl ergehen, die dies
 sein Zion lieben! Das Meer
 mag wütend wallen, es
 mögen Berge einfallen: die
 Gnade Gottes weicht doch
 nicht; darum bleibt er ihre
 Zuversicht.
 2. Erweise, Herr, an
 Zion Güte, erhalte Salems
 Zinnen! Lass den vergeblich
 bemüht sein, der ihr etwas
 abgewinnen will. Gib Kraft
 den Gotteslehren, die drinnen
 zu hören sind; und
 nimm, nach wohlgeführtem
 Lauf, uns in dein ewiges
 Zion auf!
 1023. Mel. 121.
 Du unser Haupt, Herr
 Christ! wir zweifeln
 nicht, du bist stets ein treues
 Herz; und deine Kirche ist,
 wenn ihr in Freud und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005055	Schmerze wohl und weh	Schmerz Gutes und Schlimmes
Gesangbuch1778_2_005056	gefchicht, voller Zuverficht	geschieht, voller Zuversicht
Gesangbuch1778_2_005057	nur auf dich gericht't.	nur auf dich gerichtet.
Gesangbuch1778_2_005058	2. Die Hitz ift bald vorz	2. Die Hitze ist bald vorbei:
Gesangbuch1778_2_005059	bey: es war auch Lammesz	es war auch Lammes!
Gesangbuch1778_2_005060	I i treu,	i treu,
Gesangbuch1778_2_005061	<pb n="515a" src="515.jpg" />	<pb n="515a" src="515.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005062	498 Hoffnungs- und Troftlieder der Kirche.	498 Hoffnungs- und Trostlieder der Kirche.
Gesangbuch1778_2_005063	treu, was ihr widerfahren,	treu, was ihr widerfahren,
Gesangbuch1778_2_005064	(obs noch fo fchmerzlich fey)	(ob es noch so schmerzlich sei)
Gesangbuch1778_2_005065	in ihren erften Jahren; fie	in ihren ersten Jahren; sie
Gesangbuch1778_2_005066	wird bald fo klein, als ein	wird bald so klein, als ein
Gesangbuch1778_2_005067	Wärmlein feyn, und fich	Würmlein sein, und sich
Gesangbuch1778_2_005068	ewig freun.	ewig freuen.
Gesangbuch1778_2_005069	3. Sie bleibet Sænde	3. Sie bleibet Sünderin,
Gesangbuch1778_2_005070	rin, das ift, fie hält im	das ist, sie hält im
Gesangbuch1778_2_005071	Sinn, wer fie eben ware,	Sinn, wer sie eben wäre,
Gesangbuch1778_2_005072	und was fie fer Gewinn	und was sie für Gewinn
Gesangbuch1778_2_005073	erlangte, und fer Ehre,	erlangte, und für Ehre,
Gesangbuch1778_2_005074	wenn fie ihr Gerath fchmæckz	wenn sie ihr Gerät schmückte
Gesangbuch1778_2_005075	te fröh und fpat, und das	früh und spät, und das
Gesangbuch1778_2_005076	Lamm nicht that.	Lamm nicht täte.
Gesangbuch1778_2_005077	4. Ein innigs Prierterz	4. Ein inniges Priesterherz,
Gesangbuch1778_2_005078	herz, und mætterlichen	und mütterlichen
Gesangbuch1778_2_005079	Schmerz, jungfræuliche	Schmerz, jungfräuliche
Gesangbuch1778_2_005080	Sinnen, Fleiß, Einfalt,	Sinne, Fleiß, Einfalt,
Gesangbuch1778_2_005081	treu wie Erz; ja was von	treu wie Erz; ja was von
Gesangbuch1778_2_005082	aus und innen Lob und	außen und innen Lob und
Gesangbuch1778_2_005083	Tugend ift, gib ihr, mein	Tugend ist, gib ihr, mein
Gesangbuch1778_2_005084	HErr Chrif! mach fie wie	Herr Christ! mach sie wie
Gesangbuch1778_2_005085	du bif.	du bist.
Gesangbuch1778_2_005086	5. Was dir durchgraben	5. Was dir durchgraben
Gesangbuch1778_2_005087	ift, da du gemartert bif,	ist, da du gemartert bist,
Gesangbuch1778_2_005088	die gezogne Furchlein auf	die gezogenen Furchen auf
Gesangbuch1778_2_005089	deinem Leib, HErr Chrif!	deinem Leib, Herr Christ!
Gesangbuch1778_2_005090	die tröften nun dein Kirchz	die trösten nun dein Kirchlein
Gesangbuch1778_2_005091	lein æber all fein Leid, hier	über all sein Leid, hier
Gesangbuch1778_2_005092	in diefer Zeit und in Ewigz	in dieser Zeit und in Ewigkeit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005093	keit.	
Gesangbuch1778_2_005094	1024. Mel. 23.	1024. Mel. 23.
Gesangbuch1778_2_005095	Warn wir arm' und blöde	Wären wir arme und unbedarfte
Gesangbuch1778_2_005096	Sänder nicht des Hei	Sünder nicht des Heilands
Gesangbuch1778_2_005097	lands Gnadenkinder; kön	Gnadenkinder; könnten
Gesangbuch1778_2_005098	<pb n="515b" src="515.jpg" />	<pb n="515b" src="515.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005099	ten wir gewiß nicht wa	wir gewiss nicht wagen,
Gesangbuch1778_2_005100	gen, was er uns hat auf	was er uns aufgetragen
Gesangbuch1778_2_005101	getragen.	hat.
Gesangbuch1778_2_005102	2. Aber fo find feine	2. Aber so sind seine
Gesangbuch1778_2_005103	Wunden uns in diefen Ar	Wunden uns in diesen Arbeitsstunden
Gesangbuch1778_2_005104	beitsstunden das, woran	das, woran
Gesangbuch1778_2_005105	wir uns vergnügen, und	wir uns vergnügen, und
Gesangbuch1778_2_005106	wodurch wir immer liegen.	wodurch wir immer siegen.
Gesangbuch1778_2_005107	3. Drückt uns Kummer	3. Drückt uns Kummer
Gesangbuch1778_2_005108	der Gemeine, ftehn wir	der Gemeinde, stehen wir
Gesangbuch1778_2_005109	manchmal wie alleine, wif	manchmal wie alleine, wissen
Gesangbuch1778_2_005110	fen oft nicht, was zu ma	oft nicht, was zu machen?
Gesangbuch1778_2_005111	chen? fo weiß er all unfre	so weiß er all unsre
Gesangbuch1778_2_005112	Sachen.	Sachen.
Gesangbuch1778_2_005113	4. Ders uns hat befeh	4. Der uns befehlen
Gesangbuch1778_2_005114	len wollen, wird zu allem,	wollte, wird zu allem,
Gesangbuch1778_2_005115	was wir follen, uns auch	was wir sollen, uns auch
Gesangbuch1778_2_005116	Gnad und Weisheit fchen	Gnade und Weisheit schenken,
Gesangbuch1778_2_005117	ken, daß wir nie vom	dass wir nie vom
Gesangbuch1778_2_005118	Gleife lenken.	Gleis lenken.
Gesangbuch1778_2_005119	5. Kirchlein! weine, fleh	5. Kirchlein! weine, flehe
Gesangbuch1778_2_005120	und bete, daß doch unfre	und bete, dass doch unsre
Gesangbuch1778_2_005121	ganze Stätte, JÉfu heil	ganze Stätte, Jesu heiliger
Gesangbuch1778_2_005122	ger Wunden wegen, werd	Wunden wegen, werde
Gesangbuch1778_2_005123	erfüllt mit Heil und Segen!	erfüllt mit Heil und Segen!
Gesangbuch1778_2_005124	6. Daß kein Herz mehr	6. Dass kein Herz mehr
Gesangbuch1778_2_005125	übrig bleibe, das nicht an	übrig bleibe, das nicht an
Gesangbuch1778_2_005126	die Wunden glaube, das	die Wunden glaube, das
Gesangbuch1778_2_005127	nicht feine Sehnsucht leite	nicht seine Sehnsucht leite
Gesangbuch1778_2_005128	zu der aufgefpaltnen Seite.	zu der aufgespaltenen Seite.
Gesangbuch1778_2_005129	7. Nun, was foll man	7. Nun, was soll man
Gesangbuch1778_2_005130	bey den Sachen feines	bei den Sachen seines

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005131	Reiches anders machen:	Reiches anders machen:
Gesangbuch1778_2_005132	dem, der feine Kirche trä	dem, der seine Kirche trägt,
Gesangbuch1778_2_005133	get, fey fie an fein Herz	sei sie an sein Herz
Gesangbuch1778_2_005134	geleget!	geleget!
Gesangbuch1778_2_005135	Ge	Ge---
Gesangbuch1778_2_005136	<pb n="516a" src="516.jpg" />	<pb n="516a" src="516.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005137	Gemeingefänge. 499	Gemeingesänge. 499
Gesangbuch1778_2_005138	*****	*****
Gesangbuch1778_2_005139	Gemeingefänge.	Gemeingesänge.
Gesangbuch1778_2_005140	1025. Mel. 185.	1025. Mel. 185.
Gesangbuch1778_2_005141	Guten Tag, und Friede	Guten Tag und Friede
Gesangbuch1778_2_005142	und Gefundheit allen	und Gesundheit allen
Gesangbuch1778_2_005143	Gliedern der Gemein! heil	Gliedern der Gemeinde! Heilger
Gesangbuch1778_2_005144	ger Geift! erhalt die Herz	Geist! Erhalt die Herzverwundtheit,
Gesangbuch1778_2_005145	verwundtheit, die entftand	die entstand
Gesangbuch1778_2_005146	aus JEFu Pein. Vater!	aus Jesu Pein. Vater!
Gesangbuch1778_2_005147	hilf, zu Chrifti Wohlgefäl	Hilf, zu Christi Wohlgefallen,
Gesangbuch1778_2_005148	len, feinem Kirchlein durch	seinem Kirchlein durch
Gesangbuch1778_2_005149	die Zeiten wallen; Marter	die Zeiten wallen; Marterlamm,
Gesangbuch1778_2_005150	lamm, für uns verwundet,	für uns verwundet,
Gesangbuch1778_2_005151	legne unfern Bräderbund!	segne unsern Brüderbund!
Gesangbuch1778_2_005152	1026. Mel. 166.	1026. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_005153	Du unfre gute Liebe du!	Du unsre gute Liebe du!
Gesangbuch1778_2_005154	wir wolln dirs nicht	Wir wollen es dir nicht
Gesangbuch1778_2_005155	verhalten: wir fehn dir	vorenthalten: wir sehn dir
Gesangbuch1778_2_005156	mit Verwundrung zu, bey	mit Verwundrung zu, bei
Gesangbuch1778_2_005157	deinem Liebeswalten: fo	deinem Liebeswalten: so
Gesangbuch1778_2_005158	arm und fo gering wir	arm und so gering wir
Gesangbuch1778_2_005159	feyn, fo viel ift von den	sein, so viel ist von den
Gesangbuch1778_2_005160	Tagen der Gnadenzeiten	Tagen der Gnadenzeiten
Gesangbuch1778_2_005161	der Gemein zu fingen und	der Gemeinde zu singen und
Gesangbuch1778_2_005162	zu fagen!	zu sagen!
Gesangbuch1778_2_005163	2. Wir haben einen groß	2. Wir haben einen großen
Gesangbuch1778_2_005164	fen Plan, und einen guten	Plan und einen guten
Gesangbuch1778_2_005165	Meifter, und merken dabey	Meister und merken dabei
Gesangbuch1778_2_005166	um und an den Dienft der	immer wieder den Dienst der
Gesangbuch1778_2_005167	felgen Geifter. Du felber	seligen Geister. Du selber
Gesangbuch1778_2_005168	bift uns niemals fern, und	bist uns niemals fern und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005169	liehft uns Kinder spielen,	siehst uns Kinder spielen,
Gesangbuch1778_2_005170	denn du bist unfer Licht	denn du bist unser Licht
Gesangbuch1778_2_005171	und Stern, daß wir es	und Stern, dass wir es
Gesangbuch1778_2_005172	fehn und fählen.	sehen und fühlen.
Gesangbuch1778_2_005173	<pb n="516b" src="516.jpg" />	<pb n="516b" src="516.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005174	3. Wir küssen dich mit	3. Wir küssen dich mit
Gesangbuch1778_2_005175	Innigkeit, du Aeltfer der	Innigkeit, du Ältester der
Gesangbuch1778_2_005176	Gemeine! o Lamm voll	Gemeinde! O Lamm voll
Gesangbuch1778_2_005177	Gottesherrlichkeit, fer uns	Gottesherrlichkeit, für uns
Gesangbuch1778_2_005178	einmal gar kleine! es zweif	einmal gar klein! Es zweifelt
Gesangbuch1778_2_005179	felt unfer keines dran, du	keines von uns dran, du
Gesangbuch1778_2_005180	denkft an uns in Liebe,	denkst an uns in Liebe
Gesangbuch1778_2_005181	und nimmft dich deines	und nimmst dich deines
Gesangbuch1778_2_005182	Kirchleins an, aus treuem	Kirchleins an, aus treuem
Gesangbuch1778_2_005183	Gnadentriebe.	Gnadentrieb.
Gesangbuch1778_2_005184	4. Wir legen alle Schwie	4. Wir legen alle Schwierigkeit
Gesangbuch1778_2_005185	rigkeit auf deinen Helden	auf deinen Heldenrücken;
Gesangbuch1778_2_005186	rücken; hingegen wolln wir	hingegen wollen wir
Gesangbuch1778_2_005187	uns erfreut zu deinem	uns erfreut zu deinem
Gesangbuch1778_2_005188	Joche fchicken: krön du	Joche schicken: krön du
Gesangbuch1778_2_005189	uns mit Barmherzigkeit,	uns mit Barmherzigkeit
Gesangbuch1778_2_005190	und laß uns nimmer Wai	und lass uns niemals Waisen:
Gesangbuch1778_2_005191	fen: Gehorfam und Ge	Gehorsam und Geschäftigkeit
Gesangbuch1778_2_005192	fchäftigkeit foll noch den	soll noch den
Gesangbuch1778_2_005193	Meifter preifen!	Meister preisen!
Gesangbuch1778_2_005194	1027. Mel. 69.	1027. Mel. 69.
Gesangbuch1778_2_005195	Herzliebfter Heiland! in	Herzliebster Heiland! In
Gesangbuch1778_2_005196	deß Tod und Leiden,	dessen Tod und Leiden,
Gesangbuch1778_2_005197	wie dirs bekant, wir fo fe	wie es dir bekannt ist, wir so selig
Gesangbuch1778_2_005198	lig weiden, und dich erhe	weiden und dich erheben
Gesangbuch1778_2_005199	ben inniglich:	inniglich:
Gesangbuch1778_2_005200	2. Sieh mit Erbarmen	2. Sieh mit Erbarmen
Gesangbuch1778_2_005201	auf ein jedes nieder; in	auf ein jedes nieder; in
Gesangbuch1778_2_005202	dein' Armen famle uns dir	deinen Armen sammle uns dir
Gesangbuch1778_2_005203	wieder: pflanze uns alle	wieder: pflanze uns alle
Gesangbuch1778_2_005204	aufs Ganze!	aufs Ganze!
Gesangbuch1778_2_005205	3. Mach die Genoffen	3. Mach die Genossen
Gesangbuch1778_2_005206	deiner felgen Gnade, un	deiner seligen Gnade, unverdrossen

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_005207	verdroffen auf dem schma r
Gesangbuch1778_2_005208	i 2 len
Gesangbuch1778_2_005209	<pb n="517a" src="517.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005210	500 Gemeingefänge.
Gesangbuch1778_2_005211	len Pfade; Segen komm
Gesangbuch1778_2_005212	uns ftets entgegen!
Gesangbuch1778_2_005213	4. Gibts gleich nicht
Gesangbuch1778_2_005214	immer groffe Jubelzeiten;
Gesangbuch1778_2_005215	bleibts doch nimmer ohne
Gesangbuch1778_2_005216	Seligkeiten: und fo wird
Gesangbuch1778_2_005217	man deiner ftets froh.
Gesangbuch1778_2_005218	5. Erfchein uns allen,
Gesangbuch1778_2_005219	die mit muntern Schritten
Gesangbuch1778_2_005220	dir nachwallen; und die
Gesangbuch1778_2_005221	Gnadenhätten fiegle, zeich r
Gesangbuch1778_2_005222	ne und verriegle!
Gesangbuch1778_2_005223	6. Dein Haus foll wer r
Gesangbuch1778_2_005224	den und die drinnen woh r
Gesangbuch1778_2_005225	nen, dein Lob auf Erden:
Gesangbuch1778_2_005226	laß da Gnade thronen, Ein r
Gesangbuch1778_2_005227	falt und kindliche Gefalt!
Gesangbuch1778_2_005228	1028. Mel. 11.
Gesangbuch1778_2_005229	Herzensherr! wo fang ich
Gesangbuch1778_2_005230	an, zu erzehln, was
Gesangbuch1778_2_005231	du gethan fer ein fändiges
Gesangbuch1778_2_005232	Gelchlecht, das nun fingt
Gesangbuch1778_2_005233	von Gnad und Recht.
Gesangbuch1778_2_005234	2. Selig haft du uns
Gesangbuch1778_2_005235	geführt, weislich unter uns
Gesangbuch1778_2_005236	regirt; gabs gleich oft auch
Gesangbuch1778_2_005237	Druck und Pein, hier kans
Gesangbuch1778_2_005238	fchon nicht anders feyn.
Gesangbuch1778_2_005239	3. Solt uns nicht das
Gesangbuch1778_2_005240	Loos erfreun, unferm Mei r
Gesangbuch1778_2_005241	fter gleich zu feyn, der in
Gesangbuch1778_2_005242	Arbeit, Schmach und Mäh
Gesangbuch1778_2_005243	und Verfolgung lebte hie?
Gesangbuch1778_2_005244	4. Lamm! wir tragen

Normalisierter Text
auf dem schmal
i 2 len
<pb n="517a" src="517.jpg" />
500 Gemeingesänge.
len Pfade; Segen komm
uns stets entgegen!
4. Gibt es gleich nicht
immer große Jubelzeiten,
bleibt es doch niemals ohne
Seligkeiten: und so wird
man deiner stets froh.
5. Erschein uns allen,
die mit muntern Schritten
dir nachwallen; und die
Gnadenhütten siegle, zeichne
und verriegle!
6. Dein Haus soll werden
und die drinnen wohnen,
dein Lob auf Erden:
lass da Gnade thronen, Einfalt
und kindliche Gestalt!
1028. Mel. 11.
Herzensherr! Wo fange ich
an, zu erzählen, was
du getan für ein sündiges
Geschlecht, das nun singt
von Gnad und Recht.
2. Selig hast du uns
geführt, weislich unter uns
regiert; gab es gleich oft auch
Druck und Pein, hier kann es
schon nicht anders sein.
3. Sollte uns nicht das
Los erfreuen, unserm Meister
gleich zu sein, der in
Arbeit, Schmach und Müh
und Verfolgung lebte hier?
4. Lamm! Wir tragen

ID

Gesangbuch1778_2_005245 deine Schmach und dein
 Gesangbuch1778_2_005246 Kreuz dir willig nach; find
 Gesangbuch1778_2_005247 gern in die Aehnlichkeit deiz
 Gesangbuch1778_2_005248 nes Todes eingekleidt.
 Gesangbuch1778_2_005249 <pb n="517b" src="517.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_005250 5. Sind wir doch fer
 Gesangbuch1778_2_005251 dich geborn, du haft uns
 Gesangbuch1778_2_005252 dir auserkorn: faß uns nun
 Gesangbuch1778_2_005253 von neuem an, auf der rauz
 Gesangbuch1778_2_005254 hen Pilgerbahn.
 Gesangbuch1778_2_005255 6. Löwenmuth und Lamz
 Gesangbuch1778_2_005256 mesart gib uns, bey der
 Gesangbuch1778_2_005257 Pilgerfahrt; gegen dich ein
 Gesangbuch1778_2_005258 kindlich Herz, Freude bey
 Gesangbuch1778_2_005259 fo manchem Schmerz.
 Gesangbuch1778_2_005260 7. Du liebt deine Kreuzz
 Gesangbuch1778_2_005261 gemein: mache durch dein
 Gesangbuch1778_2_005262 Blut fie rein; denn fie weiß
 Gesangbuch1778_2_005263 fonft nichts, als dich: halt
 Gesangbuch1778_2_005264 fie bey dir ewiglich.
 Gesangbuch1778_2_005265 8. Denkt fo manches
 Gesangbuch1778_2_005266 Staublein nach, feiner Niez
 Gesangbuch1778_2_005267 drigkeit und Schmach; und
 Gesangbuch1778_2_005268 du laßt es doch als fchon
 Gesangbuch1778_2_005269 unter den Gefpielen gehn:
 Gesangbuch1778_2_005270 9. O da beugt fich Herz
 Gesangbuch1778_2_005271 und Sinn demuthsvoll vor
 Gesangbuch1778_2_005272 dir dahin, betet dich, den
 Gesangbuch1778_2_005273 Schmerzensmann, kindlich
 Gesangbuch1778_2_005274 und befchamet an!
 Gesangbuch1778_2_005275 10. Nun fo denke deiner
 Gesangbuch1778_2_005276 Leut, und gönn jeglichem die
 Gesangbuch1778_2_005277 Freud, nach Geift, Seele
 Gesangbuch1778_2_005278 und Gebein, Zeugen deiz
 Gesangbuch1778_2_005279 ner Kraft zu feyn!
 Gesangbuch1778_2_005280 1029. Mel. 97.
 Gesangbuch1778_2_005281 Die ganze heilige Zeugenz
 Gesangbuch1778_2_005282 wolk, (die Freude von

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

deine Schmach und dein
 Kreuz dir willig nach; sind
 gern in die Ähnlichkeit deines
 Todes eingekleidet.
 <pb n="517b" src="517.jpg" />
 5. Sind wir doch für
 dich geboren, du hast uns
 dir auserkoren: fass uns nun
 von Neuem an, auf der rauhen
 Pilgerbahn.
 6. Löwenmut und Lammesart
 gib uns, bei der
 Pilgerfahrt; gegen dich ein
 kindlich Herz, Freude bei
 so manchem Schmerz.
 7. Du liebst deine Kreuzgemeinde:
 mache durch dein
 Blut sie rein; denn sie weiß
 sonst nichts als dich: halt
 sie bei dir ewiglich.
 8. Denkt so manches
 Stäublein nach seiner Niedrigkeit
 und Schmach; und
 du lässt es doch als schön
 unter den Gespielen gehen:
 9. O da beugt sich Herz
 und Sinn demutsvoll vor
 dir dahin, betet dich, den
 Schmerzensmann, kindlich
 und beschämt an!
 10. Nun so denke deiner
 Leute und gönn jeglichem die
 Freude, nach Geist, Seele
 und Gebein, Zeugen deiner
 Kraft zu sein!
 1029. Mel. 97.
 Die ganze heilige Zeugenwolke,
 (die Freude des

ID

Gesangbuch1778_2_005283
 Gesangbuch1778_2_005284
 Gesangbuch1778_2_005285
 Gesangbuch1778_2_005286
 Gesangbuch1778_2_005287
 Gesangbuch1778_2_005288
 Gesangbuch1778_2_005289
 Gesangbuch1778_2_005290
 Gesangbuch1778_2_005291
 Gesangbuch1778_2_005292
 Gesangbuch1778_2_005293
 Gesangbuch1778_2_005294
 Gesangbuch1778_2_005295
 Gesangbuch1778_2_005296
 Gesangbuch1778_2_005297
 Gesangbuch1778_2_005298
 Gesangbuch1778_2_005299
 Gesangbuch1778_2_005300
 Gesangbuch1778_2_005301
 Gesangbuch1778_2_005302
 Gesangbuch1778_2_005303
 Gesangbuch1778_2_005304
 Gesangbuch1778_2_005305
 Gesangbuch1778_2_005306
 Gesangbuch1778_2_005307
 Gesangbuch1778_2_005308
 Gesangbuch1778_2_005309
 Gesangbuch1778_2_005310
 Gesangbuch1778_2_005311
 Gesangbuch1778_2_005312
 Gesangbuch1778_2_005313
 Gesangbuch1778_2_005314
 Gesangbuch1778_2_005315
 Gesangbuch1778_2_005316
 Gesangbuch1778_2_005317
 Gesangbuch1778_2_005318
 Gesangbuch1778_2_005319
 Gesangbuch1778_2_005320

Diplomatische Transkription

des Heilands Volk) und
 unsrer Kirche ganzer Plan,
 die sind ein Werk in GOtt
 gethan, und von des theu-
 ren Kirchenhauptes Macht
 nicht
 <pb n="518a" src="518.jpg" />
 Gemeingefänge. 501
 nicht wen'ger als die Welt
 hervorgebracht.
 2. Eins ist von feiner
 Allmacht her, das andre
 feines Leidens Ehr: drum
 ward eins gleich, fobald
 er sprach; das andre macht
 sich nach und nach: fein
 Kirchlein wird von ihm fo
 ausgefchmückt, daß sich
 in Staub für seine Mühe
 bückt.
 3. Nun wolln wir ger-
 ne Kinder feyn, und jeden
 Tag fein Herz erfreun:
 wir mögen ruhen oder
 ziehn, fo fey es alles nur
 für ihn, mit dankbarer
 Gemäthsergebenheit, und
 zu noch vieler Seelen Se-
 ligkeit!
 4. Wir wollen, wo es
 möglich ist, den blutver-
 wundten JEsum Chrif, der
 ganzen Menfchheit um und
 um, als feinem wahren Ei-
 genthum, als dem von ihm
 fo theur erkauffen Gut, vor-
 predigen, und zwar in fei-
 nem Blut.

Normalisierter Text

Heilands Volkes) und
 unsrer Kirche ganzer Plan,
 die sind ein Werk in Gott
 getan und von des teuren
 Kirchenhauptes Macht
 nicht
 <pb n="518a" src="518.jpg" />
 Gemeingesänge. 501
 weniger als die Welt
 hervorgebracht.
 2. Eins ist von seiner
 Allmacht her, das andre
 seines Leidens Ehre: darum
 wurde eins gleich, sobald
 er sprach; das andre macht
 sich nach und nach: sein
 Kirchlein wird von ihm so
 ausgeschmückt, dass es sich
 in Staub für seine Mühe
 bückt.
 3. Nun wollen wir gerne
 Kinder sein und jeden
 Tag sein Herz erfreuen:
 wir mögen ruhen oder
 ziehen, so sei es alles nur
 für ihn, mit dankbarer
 Gemüts ergebenheit und
 zu noch vieler Seelen Seligkeit!
 4. Wir wollen, wo es
 möglich ist, den blutverwundeten
 Jesus Christ, der
 ganzen Menschheit ringsum,
 als seinem wahren Eigentum,
 als dem von ihm
 so teuer erkauffen Gut, vorpredigen
 und zwar in seinem
 Blut.

ID

Gesangbuch1778_2_005321
 Gesangbuch1778_2_005322
 Gesangbuch1778_2_005323
 Gesangbuch1778_2_005324
 Gesangbuch1778_2_005325
 Gesangbuch1778_2_005326
 Gesangbuch1778_2_005327
 Gesangbuch1778_2_005328
 Gesangbuch1778_2_005329
 Gesangbuch1778_2_005330
 Gesangbuch1778_2_005331
 Gesangbuch1778_2_005332
 Gesangbuch1778_2_005333
 Gesangbuch1778_2_005334
 Gesangbuch1778_2_005335
 Gesangbuch1778_2_005336
 Gesangbuch1778_2_005337
 Gesangbuch1778_2_005338
 Gesangbuch1778_2_005339
 Gesangbuch1778_2_005340
 Gesangbuch1778_2_005341
 Gesangbuch1778_2_005342
 Gesangbuch1778_2_005343
 Gesangbuch1778_2_005344
 Gesangbuch1778_2_005345
 Gesangbuch1778_2_005346
 Gesangbuch1778_2_005347
 Gesangbuch1778_2_005348
 Gesangbuch1778_2_005349
 Gesangbuch1778_2_005350
 Gesangbuch1778_2_005351
 Gesangbuch1778_2_005352
 Gesangbuch1778_2_005353
 Gesangbuch1778_2_005354
 Gesangbuch1778_2_005355
 Gesangbuch1778_2_005356
 Gesangbuch1778_2_005357
 Gesangbuch1778_2_005358

Diplomatische Transkription

5. Nun Lammlein, das
 gefchlachtet war: da haft
 du uns aufs neue gar! wir
 wollen alle, groß und klein,
 ohn Ausnahm gern dein
 eigen feyn; denn was wir
 haben, ist allein von dir:
 fo nimm uns dann, und
 brauch uns fer und fer!
 <pb n="518b" src="518.jpg" />
 1030. Mel. 29.
 Von dir, HErr JEfu!
 ifts gekommen, daß
 du uns in dein Haus ge-
 nommen, und unter dei-
 ner Kreuzgemein laßt felge
 Mitgepielen feyn.
 2. Es kan fich keins deß
 wärdig fchatzen: wir wolln
 uns dir zu Fäßen fetzen,
 und uns ftets beffer drein
 verftehn, mit dir vertrau-
 lich umzugehn.
 3. Du wirft doch deine
 heilige Hätten mit deinem
 Segen iberfchütten, daß
 jegliche auf diefer Erd
 zum Lobe dir bereitet
 werd.
 4. Du wirft auch deinen
 Dienern geben, was fich
 gehört zum Zeugenleben:
 ein Auge, alles durchzu-
 fchaun: im ganzen Haus
 ein gut Vertraun;
 5. Von innen, Einficht
 in die Zeiten; von auffen,
 Wohlantändigkeiten; Ge-

Normalisierter Text

5. Nun Lämmlein, das
 geschlachtet war: da hast
 du uns aufs Neue gar! Wir
 wollen alle, groß und klein,
 ohne Ausnahme gern dein
 eigen sein; denn was wir
 haben, ist allein von dir:
 so nimm uns dann und
 brauch uns für und für!
 <pb n="518b" src="518.jpg" />
 1030. Mel. 29.
 Von dir, Herr Jesu!
 ist es gekommen, dass
 du uns in dein Haus genommen
 und unter deiner
 Kreuzgemeinde lässt selige
 Mitgespielen sein.
 2. Es kann sich keines dessen
 würdig schätzen: wir wollen
 uns dir zu Füßen setzen
 und uns stets besser darin
 verstehen, mit dir vertraulich
 umzugehen.
 3. Du wirst doch deine
 heilige Hütten mit deinem
 Segen überschütten, dass
 jegliche auf dieser Erde
 zum Lobe dir bereitet
 wird.
 4. Du wirst auch deinen
 Dienern geben, was sich
 gehört zum Zeugenleben:
 ein Auge, alles durchzuschauen:
 im ganzen Haus
 ein gut Vertrauen;
 5. Von innen, Einsicht
 in die Zeiten; von außen,
 Wohlantändigkeiten; Gehilfen,

ID

Gesangbuch1778_2_005359 halfen, die es gerne feyn:
 Gesangbuch1778_2_005360 fo wird dein liebes Haus
 Gesangbuch1778_2_005361 gedeihn.
 Gesangbuch1778_2_005362 1031. Mel. 69.
 Gesangbuch1778_2_005363 Haus JEfu! lerne, fo
 Gesangbuch1778_2_005364 lange du eben in der
 Gesangbuch1778_2_005365 Ferne vom Brautgam muß
 Gesangbuch1778_2_005366 leben, glauben und dich
 Gesangbuch1778_2_005367 ihm einleiben.
 Gesangbuch1778_2_005368 I i 3 1032.
 Gesangbuch1778_2_005369 <pb n="519a" src="519.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_005370 502 Gemeingefange.
 Gesangbuch1778_2_005371 1032. Mel. 90.
 Gesangbuch1778_2_005372 Ihr, meiner felgen Pil
 Gesangbuch1778_2_005373 grimfchaft geliebte Mit
 Gesangbuch1778_2_005374 genoffen! in die des Hei
 Gesangbuch1778_2_005375 lands Lebenskraft mit fei
 Gesangbuch1778_2_005376 nem Blut gefloffen: feyd
 Gesangbuch1778_2_005377 mit dem Namen JEfu
 Gesangbuch1778_2_005378 Chrifft gegrüßt, gefegnet
 Gesangbuch1778_2_005379 und gekaßt!
 Gesangbuch1778_2_005380 2. Sein felges Häulein
 Gesangbuch1778_2_005381 nehme zu aus feiner Gna
 Gesangbuch1778_2_005382 denfälle, und gehe ein in
 Gesangbuch1778_2_005383 feine Ruh: denn das ift
 Gesangbuch1778_2_005384 GOTTes Wille. Was noch
 Gesangbuch1778_2_005385 bedenklich, werd ein Kind,
 Gesangbuch1778_2_005386 damits den Weg zum Le
 Gesangbuch1778_2_005387 ben findt.
 Gesangbuch1778_2_005388 3. Jedwede Seele werd
 Gesangbuch1778_2_005389 errett't, nach einem kurzen
 Gesangbuch1778_2_005390 Weinen: die ganze evan
 Gesangbuch1778_2_005391 gelfche Kett hang nur an
 Gesangbuch1778_2_005392 ihm, dem Einen; ein jedes
 Gesangbuch1778_2_005393 Kind ergebe fich der Zucht
 Gesangbuch1778_2_005394 des HErrn unweigerlich!
 Gesangbuch1778_2_005395 4. Es werde all's am
 Gesangbuch1778_2_005396 rechten Ort, auf ihn, den

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

die es gerne sein:
 so wird dein liebes Haus
 gedeihen.
 1031. Mel. 69.
 Haus Jesu! Lerne, solange
 du eben in der
 Ferne vom Bräutigam leben
 musst, glauben und dich
 ihm einleiben.
 I i 3 1032.
 <pb n="519a" src="519.jpg" />
 502 Gemeingesänge.
 1032. Mel. 90.
 Ihr, meiner seligen Pilgerschaft
 geliebte Mitgenossen!
 In die des Heilands
 Lebenskraft mit seinem
 Blut geflossen: seid
 mit dem Namen Jesu
 Christ begrüßt, gesegnet
 und geküsst!
 2. Sein seliges Häuslein
 nehme zu aus seiner Gnadenfülle
 und gehe ein in
 seine Ruh: denn das ist
 Gottes Wille. Was noch
 bedenklich, werde ein Kind,
 damit es den Weg zum Leben
 findet.
 3. Jedwede Seele werde
 errettet, nach einem kurzen
 Weinen: die ganze evangelische
 Kette hänge nur an
 ihm, dem Einen; ein jedes
 Kind ergebe sich der Zucht
 des Herrn unweigerlich!
 4. Es werde alles am
 rechten Ort, auf ihn, den

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005397	Fels, gegründet, und von	Fels, gegründet und von
Gesangbuch1778_2_005398	dem felgen Gnadenwort	dem seligen Gnadenwort
Gesangbuch1778_2_005399	aufs innigfte entzündet; die	aufs innigste entzündet; die
Gesangbuch1778_2_005400	Sænder heiligen sich dem	Sünder heiligen sich dem
Gesangbuch1778_2_005401	HErrn, der armen Sænder	Herrn, der armen Sünder
Gesangbuch1778_2_005402	Licht und Stern.	Licht und Stern.
Gesangbuch1778_2_005403	5. Das ift der Wunfch	5. Das ist der Wunsch
Gesangbuch1778_2_005404	aus Herzensgrund fêr meiꝛ	aus Herzensgrund für meine
Gesangbuch1778_2_005405	ne Mitgefpielen: der Heiꝛ	Mitgespielen: der Heiland
Gesangbuch1778_2_005406	land geb uns unfern Bund	gebe uns unsern Bund
Gesangbuch1778_2_005407	aufs kräftigfte zu fêhlen;	aufs kräftigste zu fühlen;
Gesangbuch1778_2_005408	er mach uns durch die	er mache uns durch die
Gesangbuch1778_2_005409	<pb n="519b" src="519.jpg" />	<pb n="519b" src="019b.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005410	Kreuzeskraft zu einer Herꝛ	Kreuzeskraft zu einer Herzensbrüderschaft!
Gesangbuch1778_2_005411	zensbræderfchaft!	
Gesangbuch1778_2_005412	1033. Mel. 79.	1033. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_005413	Gefinde des Getreuen, deß	Gesinde des Getreuen, dessen
Gesangbuch1778_2_005414	sich die Engel freuen,	sich die Engel freuen,
Gesangbuch1778_2_005415	als Königs æber fie; er	als König über sie; er
Gesangbuch1778_2_005416	hat fein theures Leben fêr	hat sein teures Leben für
Gesangbuch1778_2_005417	dich in Tod gegeben: wie	dich in den Tod gegeben: wie
Gesangbuch1778_2_005418	dankft du ihm fêr feine	dankst du ihm für seine
Gesangbuch1778_2_005419	Mêh?	Müh?
Gesangbuch1778_2_005420	2. Beweiß es nun mit	2. Beweis es nun mit
Gesangbuch1778_2_005421	Freuden, wie hoch fein Tod	Freuden, wie hoch sein Tod
Gesangbuch1778_2_005422	und Leiden dich ihm verꝛ	und Leiden dich ihm verbinden
Gesangbuch1778_2_005423	binden kan; daß du ihn	kann; dass du ihn
Gesangbuch1778_2_005424	liebt und preifelt, und anꝛ	liebst und preiest und andern
Gesangbuch1778_2_005425	dern dich erweifelt fo, wie	dich erweistest so, wie
Gesangbuch1778_2_005426	er gegen dich gethan!	er gegen dich getan!
Gesangbuch1778_2_005427	3. Bey dem Genuß der	3. Beim Genuss der
Gesangbuch1778_2_005428	Gnade ifts fêr die Kirche	Gnade ist es für die Kirche
Gesangbuch1778_2_005429	kein Schade, wenn fie sich	kein Schaden, wenn sie sich
Gesangbuch1778_2_005430	gern mittheilt: jemehr fie	gern theilt: je mehr sie
Gesangbuch1778_2_005431	andern frommet, jemehr fie	andern frommt, je mehr sie
Gesangbuch1778_2_005432	felbt bekommet, und ihre	selbst bekommt und ihre
Gesangbuch1778_2_005433	Betterung die eilt.	Besserung eilt.
Gesangbuch1778_2_005434	4. Nimm, was er dir	4. Nimm, was er dir

ID

Gesangbuch1778_2_005435
 Gesangbuch1778_2_005436
 Gesangbuch1778_2_005437
 Gesangbuch1778_2_005438
 Gesangbuch1778_2_005439
 Gesangbuch1778_2_005440
 Gesangbuch1778_2_005441
 Gesangbuch1778_2_005442
 Gesangbuch1778_2_005443
 Gesangbuch1778_2_005444
 Gesangbuch1778_2_005445
 Gesangbuch1778_2_005446
 Gesangbuch1778_2_005447
 Gesangbuch1778_2_005448
 Gesangbuch1778_2_005449
 Gesangbuch1778_2_005450
 Gesangbuch1778_2_005451
 Gesangbuch1778_2_005452
 Gesangbuch1778_2_005453
 Gesangbuch1778_2_005454
 Gesangbuch1778_2_005455
 Gesangbuch1778_2_005456
 Gesangbuch1778_2_005457
 Gesangbuch1778_2_005458
 Gesangbuch1778_2_005459
 Gesangbuch1778_2_005460
 Gesangbuch1778_2_005461
 Gesangbuch1778_2_005462
 Gesangbuch1778_2_005463
 Gesangbuch1778_2_005464
 Gesangbuch1778_2_005465
 Gesangbuch1778_2_005466
 Gesangbuch1778_2_005467
 Gesangbuch1778_2_005468
 Gesangbuch1778_2_005469
 Gesangbuch1778_2_005470
 Gesangbuch1778_2_005471
 Gesangbuch1778_2_005472

Diplomatische Transkription

zum Frieden von feinem
 Heil befchieden, du felge
 Chriftenheit! nimms dank
 bar an, und freue dich je
 den Tag aufs neue der dir
 beftimmten Kirchenzeit.
 5. Du lebft in folchen
 Tagen, da was auf ihn zu
 wagen: fein Wort verfpriht
 dirs ja; und was das Haupt
 am Leibe hat und vermag,
 diß glaube! das ift auch
 für die Kirche da.
 1034.
 <pb n="520a" src="520.jpg" />
 Gemeingefänge. 503
 1034. Mel. 121.
 Im Friede JEſu Chrifft,
 der unfre Freude ift,
 wohnen unfre Lieben: feyd
 inniglich gegräßt auch
 æberm Weltmeer dræben!
 JEſu Angeficht und fein
 Gnadenlicht bleib auf euch
 gericht't!
 1035. Mel. 16.
 Chrifti Sænder, Gnaden
 kinder! die ihr habt fein
 Blut gefåhlt: lebt in Freu
 den, durch fein Leiden, wel
 ches euer Leid gefåhlt!
 2. Wer im Grunde eine
 Wunde feines Sændenæbels
 fpert, und nicht findet, was
 verbindet, oder ihn durch
 aus curirt;
 3. Wen das plaget,
 qualt und naget, daß ihm

Normalisierter Text

zum Frieden von seinem
 Heil beschieden, du selige
 Christenheit! Nimm es dankbar
 an und freue dich jeden
 Tag aufs Neue der dir
 bestimmten Kirchenzeit.
 5. Du lebst in solchen
 Tagen, da was auf ihn zu
 wagen ist: sein Wort verspricht
 es dir ja; und was das Haupt
 am Leibe hat und vermag,
 dies glaube! Das ist auch
 für die Kirche da.
 1034.
 <pb n="520a" src="520.jpg" />
 Gemeingesänge. 503
 1034. Mel. 121.
 Im Frieden Jesu Christ,
 der unsre Freude ist,
 wohnen unsre Lieben: seid
 inniglich begrüßt auch
 überm Weltmeer drüben!
 Jesu Angesicht und sein
 Gnadenlicht bleibe auf euch
 gerichtet!
 1035. Mel. 16.
 Christi Sünder, Gnadenkinder!
 Die ihr habt sein
 Blut gefühlt: lebt in Freuden,
 durch sein Leiden, welches
 euer Leid gestillt!
 2. Wer im Grunde eine
 Wunde seines Sündenübels
 spürt und nicht findet, was
 verbindet, oder ihn durchaus
 kuriert;
 3. Wen das plagt,
 quält und nagt, dass ihm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005473	JEſu Blut gebricht, und	Jesu Blut gebricht und
Gesangbuch1778_2_005474	beym Klagen und beym	beim Klagen und beim
Gesangbuch1778_2_005475	Zagen doch nicht weiß, wie	Zagen doch nicht weiß, wie
Gesangbuch1778_2_005476	er es krigt;	er es kriegt;
Gesangbuch1778_2_005477	4. Der darf eilen ohn	4. Der darf eilen ohne
Gesangbuch1778_2_005478	Verweilen zum Lamm voll	Verweilen zum Lamm voll
Gesangbuch1778_2_005479	Barmherzigkeit, zu dem	Barmherzigkeit, zu dem
Gesangbuch1778_2_005480	Blute, das zu gute aller	Blute, das zugute aller
Gesangbuch1778_2_005481	Welt, um Gnade ſchreyt.	Welt, um Gnade schreit.
Gesangbuch1778_2_005482	5. Das Gefichte wird	5. Das Gesicht wird
Gesangbuch1778_2_005483	dann lichte, und das Herz	dann licht und das Herz
Gesangbuch1778_2_005484	mit Troſt erfüllt; alle	mit Trost erfüllt; alle
Gesangbuch1778_2_005485	Schmerzen in dem Herzen	Schmerzen in dem Herzen
Gesangbuch1778_2_005486	werden durch fein Blut	werden durch sein Blut
Gesangbuch1778_2_005487	geſtillt.	geſtillt.
Gesangbuch1778_2_005488	<pb n="520b" src="520.jpg" />	<pb n="520b" src="020b.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005489	6. Wer dann gerne dem	6. Wer dann gerne dem
Gesangbuch1778_2_005490	nie ferne feyn will, der	nie ferne sein will, der
Gesangbuch1778_2_005491	ihn erſt geliebt, und ſich	ihn erst geliebt, und sich
Gesangbuch1778_2_005492	nimmer aus dem Schim-	nimmer aus dem Schimmer
Gesangbuch1778_2_005493	mer feines Lichts hinweg	seines Lichts hinweg
Gesangbuch1778_2_005494	begibt;	begibt;
Gesangbuch1778_2_005495	7. Welfen Freude, welf-	7. Wessen Freude, wessen
Gesangbuch1778_2_005496	fen Weide, welfen Aug-	Weide, wessen Augund
Gesangbuch1778_2_005497	und Herzensluft iſt, zu	Herzenslust ist, zu
Gesangbuch1778_2_005498	ſitzen an den Ritzen der	sitzen an den Ritzen der
Gesangbuch1778_2_005499	verwundten Jeſusbruſt:	verwundeten Jesusbrust:
Gesangbuch1778_2_005500	8. Der darf ſagen auf	8. Der darf sagen auf
Gesangbuch1778_2_005501	Befragen: ich gehör zu	Befragen: ich gehöre zu
Gesangbuch1778_2_005502	GOttes Volk; bin zwar we-	Gottes Volk; bin zwar wenig,
Gesangbuch1778_2_005503	nig, doch vom König mit	doch vom König mit
Gesangbuch1778_2_005504	gezählt zur Zeugenwolk.	gezählt zur Zeugenwolke.
Gesangbuch1778_2_005505	9. Sey uns gnädig, mach	9. Sei uns gnädig, mache
Gesangbuch1778_2_005506	uns ledig, HErr, von eit-	uns ledig, Herr, von eitler
Gesangbuch1778_2_005507	ler Phantafie: fäll du deine	Phantasie: fülle du deine
Gesangbuch1778_2_005508	Kreuzgemeine mit der Bluts	Kreuzgemeinde mit der Blutstheologie!
Gesangbuch1778_2_005509	theologie!	
Gesangbuch1778_2_005510	1036. Mel. 151.	1036. Mel. 151.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005511	Gedanken und Ideen, feyd	Gedanken und Ideen, seid
Gesangbuch1778_2_005512	ihr besprengt mit Blut?	ihr besprengt mit Blut?
Gesangbuch1778_2_005513	ift hören, fühlen, fehen,	Ist Hören, Fühlen, Sehen
Gesangbuch1778_2_005514	und was man redt und	und was man redet und
Gesangbuch1778_2_005515	thut, mit Blut des Lamms	tut, mit Blut des Lammes
Gesangbuch1778_2_005516	geweiht? ifts auch fein	geweiht? Ist es auch sein
Gesangbuch1778_2_005517	Marterbild, das unfern	Marterbild, das unsern
Gesangbuch1778_2_005518	Geift erfreuet, das unfre	Geist erfreut, das unsre
Gesangbuch1778_2_005519	Seel erfüllt?	Seele erfüllt?
Gesangbuch1778_2_005520	2. Laßt unfer Herz fich	2. Lasst unser Herz sich
Gesangbuch1778_2_005521	lehnen, wenss JEFu Blut	sehnen, wenn es Jesu Blut
Gesangbuch1778_2_005522	nicht fühlt; und laßt das	nicht fühlt; und lasst das
Gesangbuch1778_2_005523	Auge thränen, wenss auf	Auge tränen, wenn es auf
Gesangbuch1778_2_005524	was anders zielt, als feine	was anderes zielt, als seine
Gesangbuch1778_2_005525	Todsgeftalten; laßt taglich	Todesgestalten; lasst täglich
Gesangbuch1778_2_005526	Geift und Seel Nachfrage	Geist und Seele Nachfrage
Gesangbuch1778_2_005527	I i 4 bey	I i 4 bei
Gesangbuch1778_2_005528	<pb n="521a" src="521.jpg" />	<pb n="521a" src="521.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005529	504 Gemeingefänge.	504 Gemeingesänge.
Gesangbuch1778_2_005530	bey fich halten: obs wo	bei sich halten: ob es wo
Gesangbuch1778_2_005531	am Blute fehlt?	am Blute fehlt?
Gesangbuch1778_2_005532	1037. Mel. 195.	1037. Mel. 195.
Gesangbuch1778_2_005533	Laßt euch ja nichts anders	Lasst euch ja nichts anderes
Gesangbuch1778_2_005534	diefes Ziel verräcken,	dieses Ziel verrücken,
Gesangbuch1778_2_005535	bleibt beym gläubgen nach	bleibt beim gläubigen nach
Gesangbuch1778_2_005536	ihm blicken! denkt an fein	ihm Blicken! Denkt an sein
Gesangbuch1778_2_005537	Erlöfen aus den Todes	Erlösen aus den Todesnöten,
Gesangbuch1778_2_005538	nethen, draber wir vor	darüber wir vor
Gesangbuch1778_2_005539	Schaam erröthen: bleibet	Scham erröten: bleibet
Gesangbuch1778_2_005540	fo feiner froh, habt in fei	so seiner froh, habt in seinen
Gesangbuch1778_2_005541	nen Wunden lauter felge	Wunden lauter selige
Gesangbuch1778_2_005542	Stunden!	Stunden!
Gesangbuch1778_2_005543	1038. Mel. 185.	1038. Mel. 185.
Gesangbuch1778_2_005544	Gnad und Heil und Friede	Gnade und Heil und Friede
Gesangbuch1778_2_005545	fey mit allen, die in	sei mit allen, die in
Gesangbuch1778_2_005546	Chrifto JEFu find, und die	Christo Jesu sind und die
Gesangbuch1778_2_005547	zu dem Sinn, ihm zu	zu dem Sinn, ihm zu
Gesangbuch1778_2_005548	gefallen, Lieb und Dank	gefallen, Liebe und Dankbarkeit

ID

Gesangbuch1778_2_005549
 Gesangbuch1778_2_005550
 Gesangbuch1778_2_005551
 Gesangbuch1778_2_005552
 Gesangbuch1778_2_005553
 Gesangbuch1778_2_005554
 Gesangbuch1778_2_005555
 Gesangbuch1778_2_005556
 Gesangbuch1778_2_005557
 Gesangbuch1778_2_005558
 Gesangbuch1778_2_005559
 Gesangbuch1778_2_005560
 Gesangbuch1778_2_005561
 Gesangbuch1778_2_005562
 Gesangbuch1778_2_005563
 Gesangbuch1778_2_005564
 Gesangbuch1778_2_005565
 Gesangbuch1778_2_005566
 Gesangbuch1778_2_005567
 Gesangbuch1778_2_005568
 Gesangbuch1778_2_005569
 Gesangbuch1778_2_005570
 Gesangbuch1778_2_005571
 Gesangbuch1778_2_005572
 Gesangbuch1778_2_005573
 Gesangbuch1778_2_005574
 Gesangbuch1778_2_005575
 Gesangbuch1778_2_005576
 Gesangbuch1778_2_005577
 Gesangbuch1778_2_005578
 Gesangbuch1778_2_005579
 Gesangbuch1778_2_005580
 Gesangbuch1778_2_005581
 Gesangbuch1778_2_005582
 Gesangbuch1778_2_005583
 Gesangbuch1778_2_005584
 Gesangbuch1778_2_005585
 Gesangbuch1778_2_005586

Diplomatische Transkription

barkeit verbindet: feyd zum
 Dienft und zum Genuffe
 tüchtig, beides ift der Kir-
 che Chrifti wichtig; dient,
 als wär't ihr Stahl und
 Erz, liebet wie ein kran-
 kes Herz!
 2. Kirchlein! folge lau-
 terlich dem Worte deines
 Heilands JEſu Chrift, dem
 man Herz und Hand und
 Fuß durchbohrte, da er
 unfre Schuld gebüßt; thue
 ftets mit Luft, was deffen
 Wille, der dir Kräfte gibt
 aus feiner Fülle; ſcham dich,
 wenn er dich erhebt; freu
 dich, daß er für dich lebt!
 <pb n="521b" src="521.jpg" />
 3. Hab an ihm, was
 nur dein Herz begehret,
 denn er will dir Alles feyn:
 wenn dir wo was ſchmerz-
 lichts wiederfähret, fieht fein
 freundlich Auge drein; wenn
 dirs wohl geht, beugt dich
 feine Gnade; wenn du wan-
 derſt, krönt er deine Pfade,
 legnet, was du für ihn
 thuſt, und erquickt dich,
 wenn du ruhſt.
 4. Ihm ift nichts zu viel
 und nichts zu wenig, was
 man braucht, warum man
 weint; er ift unfer Hirte,
 Haupt und König, Schöp-
 fer, Bruder, HErr und
 Freund, Helf und Rath,

Normalisierter Text

verbindet: seid zum
 Dienst und zum Genusse
 tüchtig, beides ist der Kirche
 Christi wichtig; dient,
 als wärt ihr Stahl und
 Erz, liebet wie ein krankes
 Herz!
 2. Kirchlein! Folge lauterlich
 dem Worte deines
 Heilands Jesu Christ, dem
 man Herz und Hand und
 Fuß durchbohrte, da er
 unsre Schuld gebüßt; tue
 stets mit Lust, was dessen
 Wille, der dir Kräfte gibt
 aus seiner Fülle; schäm dich,
 wenn er dich erhebt; freu
 dich, dass er für dich lebt!
 <pb n="521b" src="021b.jpg" />
 3. Hab an ihm, was
 nur dein Herz begehrt,
 denn er will dir alles sein:
 wenn dir wo was Schmerzliches
 widerfährt, sieht sein
 freundlich Auge drein; wenn
 es dir wohlgeht, beugt dich
 seine Gnade; wenn du wanderst,
 krönt er deine Pfade,
 segnet, was du für ihn
 tust, und erquickt dich,
 wenn du ruhst.
 4. Ihm ist nichts zu viel
 und nichts zu wenig, was
 man braucht, warum man
 weint; er ist unser Hirte,
 Haupt und König, Schöpfer,
 Bruder, Herr und
 Freund, Hilf und Rat und

ID

Gesangbuch1778_2_005587
 Gesangbuch1778_2_005588
 Gesangbuch1778_2_005589
 Gesangbuch1778_2_005590
 Gesangbuch1778_2_005591
 Gesangbuch1778_2_005592
 Gesangbuch1778_2_005593
 Gesangbuch1778_2_005594
 Gesangbuch1778_2_005595
 Gesangbuch1778_2_005596
 Gesangbuch1778_2_005597
 Gesangbuch1778_2_005598
 Gesangbuch1778_2_005599
 Gesangbuch1778_2_005600
 Gesangbuch1778_2_005601
 Gesangbuch1778_2_005602
 Gesangbuch1778_2_005603
 Gesangbuch1778_2_005604
 Gesangbuch1778_2_005605
 Gesangbuch1778_2_005606
 Gesangbuch1778_2_005607
 Gesangbuch1778_2_005608
 Gesangbuch1778_2_005609
 Gesangbuch1778_2_005610
 Gesangbuch1778_2_005611
 Gesangbuch1778_2_005612
 Gesangbuch1778_2_005613
 Gesangbuch1778_2_005614
 Gesangbuch1778_2_005615
 Gesangbuch1778_2_005616
 Gesangbuch1778_2_005617
 Gesangbuch1778_2_005618
 Gesangbuch1778_2_005619
 Gesangbuch1778_2_005620
 Gesangbuch1778_2_005621
 Gesangbuch1778_2_005622
 Gesangbuch1778_2_005623
 Gesangbuch1778_2_005624

Diplomatische Transkription

und Troft und Fried und
 Freude, Schutz und Haabe,
 Leben, Licht und Weide,
 Hoherprieft, Opferlamm,
 unfer GOtt und Brautigam.
 1039. Mel. 155.
 O Gemeine! freue dich;
 bring dem HErrn durch
 alle Chöre Lob und Ehre,
 Ruhm, Anbetung, Preis
 und Dank, Lebenslang, für
 den nie genug gepriefen
 bis daher an dir bewief-
 nen reichen Gnadenüber-
 fchwang!
 2. Wahrlich, auf fo groß-
 fes Heil kont im Anfang
 niemand deuten; denn die
 Zeiten, die das Kirchlein
 in
 <pb n="522a" src="522.jpg" />
 Gemeingefänge. 505
 in der Welt itzo hält, da
 es zu des Heilands Füßen
 Sein in Ruhe kan genieffen,
 waren da in weitem Feld.
 3. Warum hört man
 gleichwol nicht ftets Halle-
 lujah erklingen, fondern fin-
 gen Kyrie eleifon, ftatt der
 Wonn? darum, weil wir
 feiner Gaben uns fo fehr zu
 fchämen haben: denn was
 hat der HErr davon?
 4. O wie viele Wunder
 hat feine Treu uns fchon
 gezeigt: wie gebeuget, und
 wie in den Staub gefetzt

Normalisierter Text

Trost und Friede und
 Freude, Schutz und Habe,
 Leben, Licht und Weide,
 Hoherpriester, Opferlamm,
 unser Gott und Bräutigam.
 1039. Mel. 155.
 O Gemeinde! Freue dich!
 Bringe dem Herrn durch
 alle Chöre Lob und Ehre,
 Ruhm, Anbetung, Preis
 und Dank, lebenslang, für
 den nie genug gepriesenen
 bis daher an dir bewiesenen
 reichen Gnadenüberschwang!

 2. Wahrlich, auf so großes
 Heil konnte im Anfang
 niemand deuten; denn die
 Zeiten, die das Kirchlein
 in
 <pb n="522a" src="522.jpg" />
 Gemeingesänge. 505
 in der Welt jetzt hält, da
 es zu des Heilands Füßen
 Sein in Ruhe kann genießen,
 waren da in weitem Feld.
 3. Warum hört man
 gleichwohl nicht stets Halleluja
 erklingen, sondern singen
 Kyrie eleison, statt der
 Wonne? Darum, weil wir
 seiner Gaben uns so sehr zu
 schämen haben: denn was
 hat der Herr davon?
 4. O wie viele Wunder
 hat seine Treu uns schon
 gezeigt: wie gebeugt und
 wie in den Staub gesetzt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005625	wird man jezt, wenn man	wird man jetzt, wenn man
Gesangbuch1778_2_005626	lieht, wie bey der Flamme,	sieht, wie bei der Flamme,
Gesangbuch1778_2_005627	angezändt vom Marterlam	angezündet vom Marterlamme,
Gesangbuch1778_2_005628	me, ein ganz Heer die Wan	ein ganz Heer die Wangen
Gesangbuch1778_2_005629	gen netzt.	netzt.
Gesangbuch1778_2_005630	5. Alfo, Kirchlein! bift	5. Also, Kirchlein! Bist
Gesangbuch1778_2_005631	du nun und bift ohne Wi	du nun und bist ohne Widersprechen,
Gesangbuch1778_2_005632	derfpreden, bey Gebrechen	bei Gebrechen
Gesangbuch1778_2_005633	und oft fehr gedrückt	und oft sehr gedrückt
Gesangbuch1778_2_005634	Sinn, Priefterin: laß aus	Sinn, Priesterin: lass aus
Gesangbuch1778_2_005635	deinem ganzen Wefen im	deinem ganzen Wesen immer
Gesangbuch1778_2_005636	mer den Character lefen:	den Charakter lesen:
Gesangbuch1778_2_005637	JEfu liebe Sänderin!	Jesu liebe Sünderin!
Gesangbuch1778_2_005638	6. Bleib in deiner klei	6. Bleib in deiner kleinen
Gesangbuch1778_2_005639	nen Kraft, Kirchlein! wirk	Kraft, Kirchlein! Wirke
Gesangbuch1778_2_005640	im Glauben Liebe! deine	im Glauben Liebe! Deine
Gesangbuch1778_2_005641	Triebe gehn in einem lau	Triebe gehen in einem lautern
Gesangbuch1778_2_005642	tern Sinn nur auf ihn!	Sinn nur auf ihn!
Gesangbuch1778_2_005643	bleibe im Gefähl der Gna	Bleibe im Gefühl der Gnade,
Gesangbuch1778_2_005644	de, im Gefähl der arm	im Gefühl der ärmsten
Gesangbuch1778_2_005645	ften Made, im Gefähl der	Made, im Gefühl der
Gesangbuch1778_2_005646	Sänderin! *)	Sünderin! *)
Gesangbuch1778_2_005647	*) Luc. 7, 47.	*) Luc. 7, 47.
Gesangbuch1778_2_005648	<pb n="522b" src="522.jpg" />	<pb n="522b" src="022b.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005649	1040. Mel. 166.	1040. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_005650	Du Haupt der armen	Du Haupt der armen
Gesangbuch1778_2_005651	Sänderfchaar, die du	Sünderschar, die du
Gesangbuch1778_2_005652	mit Blut erworben! wir fe	mit Blut erworben! Wir sehen
Gesangbuch1778_2_005653	hen es ganz offenbar, weil	es ganz offenbar, weil
Gesangbuch1778_2_005654	du fär uns geftorben, daß	du für uns gestorben, dass
Gesangbuch1778_2_005655	du ein treuer Heiland bift,	du ein treuer Heiland bist,
Gesangbuch1778_2_005656	der uns das Befte gönnet;	der uns das Beste gönnt;
Gesangbuch1778_2_005657	und wie ein Herz fo felig	und wie ein Herz so selig
Gesangbuch1778_2_005658	ift, das deine Treue kennet.	ist, das deine Treue kennt.
Gesangbuch1778_2_005659	2. Ach lege deine Se	2. Ach lege deine Segenshand
Gesangbuch1778_2_005660	genshand auf unfern kleinen	auf unsern kleinen
Gesangbuch1778_2_005661	Haufen, der dir fo nahe	Haufen, der dir so nahe
Gesangbuch1778_2_005662	anverwandt; laß uns in	anverwandt; lass uns in

ID

Gesangbuch1778_2_005663
 Gesangbuch1778_2_005664
 Gesangbuch1778_2_005665
 Gesangbuch1778_2_005666
 Gesangbuch1778_2_005667
 Gesangbuch1778_2_005668
 Gesangbuch1778_2_005669
 Gesangbuch1778_2_005670
 Gesangbuch1778_2_005671
 Gesangbuch1778_2_005672
 Gesangbuch1778_2_005673
 Gesangbuch1778_2_005674
 Gesangbuch1778_2_005675
 Gesangbuch1778_2_005676
 Gesangbuch1778_2_005677
 Gesangbuch1778_2_005678
 Gesangbuch1778_2_005679
 Gesangbuch1778_2_005680
 Gesangbuch1778_2_005681
 Gesangbuch1778_2_005682
 Gesangbuch1778_2_005683
 Gesangbuch1778_2_005684
 Gesangbuch1778_2_005685
 Gesangbuch1778_2_005686
 Gesangbuch1778_2_005687
 Gesangbuch1778_2_005688
 Gesangbuch1778_2_005689
 Gesangbuch1778_2_005690
 Gesangbuch1778_2_005691
 Gesangbuch1778_2_005692
 Gesangbuch1778_2_005693
 Gesangbuch1778_2_005694
 Gesangbuch1778_2_005695
 Gesangbuch1778_2_005696
 Gesangbuch1778_2_005697
 Gesangbuch1778_2_005698
 Gesangbuch1778_2_005699
 Gesangbuch1778_2_005700

Diplomatische Transkription

Schranken laufen, wies deiz
 ner Jüngerchaft gebührt,
 die dir die Treu gefchwoz
 ren, da du fie felbft herbeyz
 geführt, und dir zum Volk
 erkoren.
 3. Denn das ift doch
 einmal gewiß: wir find des
 treuen Lammes, und, feit
 es uns dem Tod entriß, ein
 Lohn des Kreuzesftammes:
 wir find fein eigenthämlich
 Gut, leibeignes Hausgez
 finde, und zeugen von dem
 Bund im Blut, erbaut auf
 Gnadengründe.
 4. Ifts möglich, daß in
 diefer Welt, dem Sammels
 platz der Sünden, noch irz
 gend wo ein Ruhezelt fürs
 Gotteslamm zu finden? in
 Wahrheit, daß es möglich
 ift, ift eins der größten
 Wunder; allein fo wahr du
 I i 5 unfer
 <pb n="523a" src="523.jpg" />
 506 Gemeingefänge.
 unfer bift, fo fehn wir das
 itzunder.
 5. Nun haben wir noch
 eine Bitt, die wollft du
 nicht verfahren: du folft
 dein Haußein Schritt vor
 Schritt durch alle Zeiten
 tragen! nimm uns in deine
 treue Hut, und gib uns
 Zeugenfegen; erneure unz
 fern Glaubensmuth zu alle

Normalisierter Text

Schranken laufen, wie es deiner
 Jüngerschaft gebührt,
 die dir die Treu geschworen,
 da du sie selbst herbeigeführt
 und dir zum Volk
 erkoren.
 3. Denn das ist doch
 einmal gewiss: wir sind des
 treuen Lammes und, seit
 es uns dem Tod entriss, ein
 Lohn des Kreuzesstammes:
 wir sind sein eigentümlich
 Gut, leibeignes Hausgesinde
 und zeugen von dem
 Bund im Blut, erbaut auf
 Gnadengründe.
 4. Ist es möglich, dass in
 dieser Welt, dem Sammelplatz
 der Sünden, noch irgendwo
 ein Ruhezelt fürs
 Gotteslamm zu finden? In
 Wahrheit, dass es möglich
 ist, ist eins der größten
 Wunder; allein so wahr du
 I i 5 unser
 <pb n="523a" src="523.jpg" />
 506 Gemeingesänge.
 unser bist, so sehen wir das
 jetzt.
 5. Nun haben wir noch
 eine Bitte, die wolltest du
 nicht versagen: du sollst
 dein Häuslein Schritt vor
 Schritt durch alle Zeiten
 tragen! Nimm uns in deine
 treue Hut und gib uns
 Zeugensegen; erneure unsern
 Glaubensmut zu allen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005701	deinen Wegen!	deinen Wegen!
Gesangbuch1778_2_005702	6. Es schmücke uns dein	6. Es schmücke uns dein
Gesangbuch1778_2_005703	Dornenkranz; es tröft uns	Dornenkranz; es tröstet uns
Gesangbuch1778_2_005704	dein Verfühnen; umgib uns	dein Versöhnen; umgib uns
Gesangbuch1778_2_005705	mit dem blutgen Glanz;	mit dem blutigen Glanz;
Gesangbuch1778_2_005706	laß uns dir fröhlich dienen;	lass uns dir fröhlich dienen;
Gesangbuch1778_2_005707	und wenn uns schmächtig ift	und wenn uns schmachtig ist
Gesangbuch1778_2_005708	ums Herz, leit uns zu dei-	ums Herz, leite uns zu deinen
Gesangbuch1778_2_005709	nen Wunden, wo man feit	Wunden, wo man seit
Gesangbuch1778_2_005710	deinem Todesschmerz ftets	deinem Todesschmerz stets
Gesangbuch1778_2_005711	Kraft und Heil gefunden.	Kraft und Heil gefunden.
Gesangbuch1778_2_005712	7. Wir kaffen uns mit	7. Wir küssen uns mit
Gesangbuch1778_2_005713	Innigkeit im Nahfeyn un-	Innigkeit im Nahsein unsers
Gesangbuch1778_2_005714	fers Hirten: der foll uns	Hirten: der soll uns
Gesangbuch1778_2_005715	in der Gnadenzeit aufs	in der Gnadenzeit aufs
Gesangbuch1778_2_005716	lieblichfte bewirthen. Wir	lieblichste bewirten. Wir
Gesangbuch1778_2_005717	wolln ihm auf die Hände	wollen ihm auf die Hände
Gesangbuch1778_2_005718	fehn, gehorchen feinen Win-	sehen, gehorchen seinen Winken
Gesangbuch1778_2_005719	ken, und wenn wir aus	und wenn wir aus
Gesangbuch1778_2_005720	der Hätte gehn, in feine	der Hütte gehen, in seine
Gesangbuch1778_2_005721	Arme finken.	Arme sinken.
Gesangbuch1778_2_005722	1041. Mel. 14.	1041. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_005723	Wir finken auf den Fels	Wir sinken auf den Fels
Gesangbuch1778_2_005724	des Heils, fovieel der	des Heils, soviel der
Gesangbuch1778_2_005725	Glieder find, und freun uns	Glieder sind, und freuen uns
Gesangbuch1778_2_005726	unfers guten Theils, auf	unsres guten Teils, auf
Gesangbuch1778_2_005727	Chrifti Blut gegrändt.	Christi Blut gegründet.
Gesangbuch1778_2_005728	<pb n="523b" src="523.jpg" />	<pb n="523b" src="023b.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005729	2. Wir rähmen uns des	2. Wir rühmen uns des
Gesangbuch1778_2_005730	Bluts allein vom Hirten	Bluts allein vom Hirten
Gesangbuch1778_2_005731	ebers Haus; denn alles	übers Haus; denn alles
Gesangbuch1778_2_005732	Heil fer die Gemein fließt	Heil für die Gemeinde fließt
Gesangbuch1778_2_005733	ewig da heraus.	ewig da heraus.
Gesangbuch1778_2_005734	3. O JEFu! grand uns	3. O Jesu! Gründ uns
Gesangbuch1778_2_005735	immermehr auf dein Ver-	immermehr auf dein Verdienst
Gesangbuch1778_2_005736	dienft und dich, bis wir	und dich, bis wir
Gesangbuch1778_2_005737	mit dem vollendten Heer	mit dem vollendeten Heer
Gesangbuch1778_2_005738	dich preifen ewiglich.	dich preisen ewiglich.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005739	1042. Mel. 151.	1042. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_005740	Du geftern und auch	Du gestern und auch
Gesangbuch1778_2_005741	heute der Kirche lieber	heute der Kirche lieber
Gesangbuch1778_2_005742	HErr! dich sp̄aren deine	Herr! Dich sp̄ren deine
Gesangbuch1778_2_005743	Leute tagtaglich herrlicher,	Leute tagtaglich herrlicher,
Gesangbuch1778_2_005744	weil sich an jedem Gliede	weil sich an jedem Gliede
Gesangbuch1778_2_005745	dein treues Herz beweift,	dein treues Herz beweist
Gesangbuch1778_2_005746	und uns dein theurer Frie=	und uns dein teurer Friede
Gesangbuch1778_2_005747	de bey Tag und Nacht um=	bei Tag und Nacht umschliet.
Gesangbuch1778_2_005748	schleut.	
Gesangbuch1778_2_005749	1043. Mel. 56.	1043. Mel. 56.
Gesangbuch1778_2_005750	Unfre Zeiten find in dei=	Unsre Zeiten sind in deiner
Gesangbuch1778_2_005751	ner Hand: lehr sie deu=	Hand: lehre sie deuten
Gesangbuch1778_2_005752	ten bis zum Vaterland;	bis zum Vaterland;
Gesangbuch1778_2_005753	zeig uns ihre Wichtigkeit,	zeige uns ihre Wichtigkeit,
Gesangbuch1778_2_005754	ihre Abgemeffenheit, ihre	ihre Abgemessenheit, ihre
Gesangbuch1778_2_005755	Grade, die nur dir bekant.	Grade, die nur dir bekannt.
Gesangbuch1778_2_005756	2. Du, de Namen un=	2. Du, dessen Namen unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_005757	ausprechlich ist, der du	ist, der du
Gesangbuch1778_2_005758	Amen im Beweife bist, der	Amen im Beweise bist, der
Gesangbuch1778_2_005759	du schon von Ewigkeit hast	du schon von Ewigkeit hast
Gesangbuch1778_2_005760	bestimmt eine Zeit, da dein	bestimmt eine Zeit, da dein
Gesangbuch1778_2_005761	Hauslein feyn und bleiben	Huslein sein und bleiben
Gesangbuch1778_2_005762	mut;	muss;
Gesangbuch1778_2_005763	3. Der uns Leute seine	3. Der uns Leute seine
Gesangbuch1778_2_005764	Knechte nennt, geftern, heu=	Knechte nennt, gestern, heute,
Gesangbuch1778_2_005765	te, von uns ungetrennt,	von uns ungetrennt
Gesangbuch1778_2_005766	und	und
Gesangbuch1778_2_005767	<pb n="524a" src="524.jpg" />	<pb n="524a" src="524.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005768	Gemeingefange. 507	Gemeingesange. 507
Gesangbuch1778_2_005769	und sich in so mancherley	und sich in so mancherlei
Gesangbuch1778_2_005770	schweren Uebungen dabey,	schweren bungen dabei,
Gesangbuch1778_2_005771	mehr als jemand fonft zu	mehr als jemand sonst zu
Gesangbuch1778_2_005772	uns bekennt;	uns bekennt;
Gesangbuch1778_2_005773	4. Sieh doch auf mich,	4. Sieh doch auf mich,
Gesangbuch1778_2_005774	ruft in ihrer Hohl herz=	ruft in ihrer Hohle herzbeweglich
Gesangbuch1778_2_005775	beweglich eine jede Seel,	eine jede Seele,
Gesangbuch1778_2_005776	legne mich an jedem Tag,	segne mich an jedem Tag,

ID

Gesangbuch1778_2_005777
 Gesangbuch1778_2_005778
 Gesangbuch1778_2_005779
 Gesangbuch1778_2_005780
 Gesangbuch1778_2_005781
 Gesangbuch1778_2_005782
 Gesangbuch1778_2_005783
 Gesangbuch1778_2_005784
 Gesangbuch1778_2_005785
 Gesangbuch1778_2_005786
 Gesangbuch1778_2_005787
 Gesangbuch1778_2_005788
 Gesangbuch1778_2_005789
 Gesangbuch1778_2_005790
 Gesangbuch1778_2_005791
 Gesangbuch1778_2_005792
 Gesangbuch1778_2_005793
 Gesangbuch1778_2_005794
 Gesangbuch1778_2_005795
 Gesangbuch1778_2_005796
 Gesangbuch1778_2_005797
 Gesangbuch1778_2_005798
 Gesangbuch1778_2_005799
 Gesangbuch1778_2_005800
 Gesangbuch1778_2_005801
 Gesangbuch1778_2_005802
 Gesangbuch1778_2_005803
 Gesangbuch1778_2_005804
 Gesangbuch1778_2_005805
 Gesangbuch1778_2_005806
 Gesangbuch1778_2_005807
 Gesangbuch1778_2_005808
 Gesangbuch1778_2_005809
 Gesangbuch1778_2_005810
 Gesangbuch1778_2_005811
 Gesangbuch1778_2_005812
 Gesangbuch1778_2_005813
 Gesangbuch1778_2_005814

Diplomatische Transkription

daß ich Frächte bringen
 mag: falb, o JEfu! mich
 mit Freudenöl!
 5. O du theurer wer-
 ther Bräutigam! bring dein
 Feuer völlig in die Flamm,
 gib mir Abfolution, einen
 lanften Loveton, tiefe Wur-
 zel in den Kreuzesftamm!
 1044. Mel. 15.
 Lamm! denk in Gnaden
 der Gemein, die deiner
 Kirchlein eines, und zwar
 von Herzen gern will feyn:
 wenn ifts ein treu und
 reines?
 2. Wenn lebts durchaus
 nach deinem Sinn? wenn
 ganz in deinem Blute? ach
 nimm dirs ohne Ausnahm
 hin, und mach es klug
 aufs Gute!
 3. HErr JEfu! deine
 Wunden roth, der Dornen-
 krone Färchlein, dein gan-
 zes Leiden bis zum Tod
 fegn' unfer Brüderkirchlein.
 4. So wolln wir ftets
 gefchäftig feyn, das Wort
 von deinem Leiden als
 <pb n="524b" src="524.jpg" />
 guten Samen auszultreun,
 auch unter denen Heiden.
 5. Wer weiß, wenn man
 in einem Thor der Perfen
 und Mungalen, wo nicht
 auf Dachern, doch ins Ohr,
 fpricht von den Wunden-

Normalisierter Text

dass ich Früchte bringen
 mag: salbe, o Jesu! mich
 mit Freudenöl!
 5. O du teurer werter
 Bräutigam! Bring dein
 Feuer völlig in die Flamme,
 gib mir Absolution, einen
 sanften Loveton, tiefe Wurzel
 in den Kreuzesstamm!
 1044. Mel. 15.
 Lamm! Denke in Gnaden
 der Gemeinde, die deiner
 Kirchlein eines, und zwar
 von Herzen gern will sein:
 wann ist es ein treu und
 reines?
 2. Wann lebt es durchaus
 nach deinem Sinn? Wann
 ganz in deinem Blute? Ach
 nimm es dir ohne Ausnahme
 hin und mach es klug
 aufs Gute!
 3. Herr Jesu! Deine
 Wunden rot, der Dornenkrone
 Fürchlein, dein ganzes
 Leiden bis zum Tod
 segne unser Brüderkirchlein.
 4. So wollen wir stets
 geschäftig sein, das Wort
 von deinem Leiden als
 <pb n="524b" src="024b.jpg" />
 guten Samen auszustreuen,
 auch unter den Heiden.
 5. Wer weiß, wann man
 in einem Tor der Perser
 und Mongolen, wo nicht
 auf Dächern, doch ins Ohr,
 spricht von den Wundenmalen?

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_005815	maalen?
Gesangbuch1778_2_005816	6. Lamm! wenn du Prie-
Gesangbuch1778_2_005817	steramtes pflegst, und alle
Gesangbuch1778_2_005818	arme Sänder dem Vater
Gesangbuch1778_2_005819	an sein Herze legst, als
Gesangbuch1778_2_005820	seine lieben Kinder:
Gesangbuch1778_2_005821	7. So denk an dis dein
Gesangbuch1778_2_005822	Kirchlein hie, dafür du
Gesangbuch1778_2_005823	auch gestorben, und das
Gesangbuch1778_2_005824	du dir mit Todesmüh zum
Gesangbuch1778_2_005825	Eigenthum erworben.
Gesangbuch1778_2_005826	8. Vollführe deinen Lie-
Gesangbuch1778_2_005827	besrath, und neige unfre
Gesangbuch1778_2_005828	Herzen, zu sehn die Wun-
Gesangbuch1778_2_005829	der deiner Gnad aus dei-
Gesangbuch1778_2_005830	nem Tod und Schmerzen:
Gesangbuch1778_2_005831	9. So krigst du, JEfu
Gesangbuch1778_2_005832	Jehova, durch alle unfre
Gesangbuch1778_2_005833	Chöre, ein unternicht Hal-
Gesangbuch1778_2_005834	lelujah mit JEfu Miserere!
Gesangbuch1778_2_005835	1045. Mel. 16.
Gesangbuch1778_2_005836	Unser Heiland! deiner Kin-
Gesangbuch1778_2_005837	der naher und bewahr-
Gesangbuch1778_2_005838	ter Freund: du bleibst im-
Gesangbuch1778_2_005839	mer Ueberwinder, wo der
Gesangbuch1778_2_005840	Feind zu liegen meint.
Gesangbuch1778_2_005841	2. Du bist weise, wir find
Gesangbuch1778_2_005842	Kinder; du bist ftark, wir
Gesangbuch1778_2_005843	schwaches Werk; du bist heil-
Gesangbuch1778_2_005844	ig, wir find Sänder, und
Gesangbuch1778_2_005845	find doch dein Augenmerk.
Gesangbuch1778_2_005846	3. Du
Gesangbuch1778_2_005847	<pb n="525a" src="525.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005848	508 Gemeingefänge.
Gesangbuch1778_2_005849	3. Du wilft immer gerne
Gesangbuch1778_2_005850	geben, deine Lieb ist tag-
Gesangbuch1778_2_005851	lich neu; gib uns Kraft, in
Gesangbuch1778_2_005852	dir zu leben, und auch ftets

Normalisierter Text
6. Lamm! Wenn du Priesteramtes pflegst und alle arme Sünder dem Vater an sein Herz legst, als seine lieben Kinder:
7. So denk an dies dein Kirchlein hier, dafür du auch gestorben, und das du dir mit Todesmüh zum Eigentum erworben.
8. Vollführe deinen Liebesrat und neige unsre Herzen, zu sehen die Wunder deiner Gnade aus deinem Tod und Schmerzen:
9. So kriegst du, Jesu Jehova, durch alle unsre Chöre, ein untermischt Halleluja mit Jesu Miserere!
1045. Mel. 16.
Unser Heiland! Deiner Kinder naher und bewährter Freund: du bleibst immer Überwinder, wo der Feind zu siegen meint.
2. Du bist weise, wir sind Kinder; du bist stark, wir schwaches Werk; du bist heilig, wir sind Sünder und sind doch dein Augenmerk.
3. Du
<pb n="525a" src="525.jpg" />
508 Gemeingesänge.
3. Du willst immer gerne geben, deine Liebe ist täglich neu; gib uns Kraft, in dir zu leben und auch stets

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_005853	zu thun dabey!
Gesangbuch1778_2_005854	4. Gib der ganzen Kreuz-
Gesangbuch1778_2_005855	gemeine, was lie vor dir
Gesangbuch1778_2_005856	köstlich macht; denn ihr
Gesangbuch1778_2_005857	Nam und Ruhm ist deine,
Gesangbuch1778_2_005858	und dein Blut ist ihre
Gesangbuch1778_2_005859	Pracht.
Gesangbuch1778_2_005860	1046. Mel. 102.
Gesangbuch1778_2_005861	Preiswürdigs Lamm! ich
Gesangbuch1778_2_005862	ehre dich, und falle hin
Gesangbuch1778_2_005863	zu deinen Fäßen, und will
Gesangbuch1778_2_005864	dieselben inniglich mit tau-
Gesangbuch1778_2_005865	send Freudenthränen gräf-
Gesangbuch1778_2_005866	fen: so nichtig, untüchtig,
Gesangbuch1778_2_005867	als ich immer bin, so weiß
Gesangbuch1778_2_005868	ich doch das, ich gehöre
Gesangbuch1778_2_005869	dahin.
Gesangbuch1778_2_005870	2. Mein Herze wallt, ich
Gesangbuch1778_2_005871	bins gewiß, du denkst an
Gesangbuch1778_2_005872	mich in zarter Liebe: weg
Gesangbuch1778_2_005873	alle Sinnenfinsterniß, o daß
Gesangbuch1778_2_005874	nichts von ihr übrig bliebe!
Gesangbuch1778_2_005875	ich geb mich ganz kindlich
Gesangbuch1778_2_005876	in deine Hand hin, mit
Gesangbuch1778_2_005877	einem wahrhaftig vertrau-
Gesangbuch1778_2_005878	lichen Sinn.
Gesangbuch1778_2_005879	3. O könnt ich es doch
Gesangbuch1778_2_005880	jedermann, so wie es ist,
Gesangbuch1778_2_005881	verständlich machen; so zeigt
Gesangbuch1778_2_005882	ich allen Leuten an die Tief
Gesangbuch1778_2_005883	und Höhe deiner Sachen,
Gesangbuch1778_2_005884	die allen gefallen, die sich
Gesangbuch1778_2_005885	dir geweiht, und die du dir
Gesangbuch1778_2_005886	selber zu Tempeln bereit't.
Gesangbuch1778_2_005887	<pb n="525b" src="525.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005888	4. Mit allen denen magst
Gesangbuch1778_2_005889	du nun, so wie du immer
Gesangbuch1778_2_005890	wilt, verfahren; denn sie

Normalisierter Text
zu tun dabei!
4. Gib der ganzen Kreuzgemeinde,
was sie vor dir
köstlich macht; denn ihr
Name und Ruhm ist deine
und dein Blut ist ihre
Pracht.
1046. Mel. 102.
Preiswürdiges Lamm! Ich
ehre dich und falle hin
zu deinen Füßen und will
dieselben inniglich mit tausend
Freudentränen grüßen:
so nichtig, untüchtig,
als ich immer bin, so weiß
ich doch das: Ich gehöre
dahin.
2. Mein Herz wallt, ich
bin es gewiss, du denkst an
mich in zarter Liebe: weg
alle Sinnenfinsternis, o dass
nichts von ihr übrig bliebe!
Ich gebe mich ganz kindlich
in deine Hand hin, mit
einem wahrhaft vertraulichen
Sinn.
3. O könnte ich es doch
jedermann, so wie es ist,
verständlich machen; so zeigte
ich allen Leuten an die Tiefe
und Höhe deiner Sachen,
die allen gefallen, die sich
dir geweiht, und die du dir
selber zu Tempeln bereitet.
<pb n="525b" src="025b.jpg" />
4. Mit allen denen magst
du nun, so wie du immer
willst, verfahren; denn sie

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_005891 verehren ftets dein Thun
 Gesangbuch1778_2_005892 und deinen Zweck, den
 Gesangbuch1778_2_005893 wunderbaren: und schlagft
 Gesangbuch1778_2_005894 du auch gar zu, fo wiffen
 Gesangbuch1778_2_005895 fie doch, fie find deine Kin-
 Gesangbuch1778_2_005896 der, und lieben dein Joch.
 Gesangbuch1778_2_005897 5. Das hat die kleine
 Gesangbuch1778_2_005898 Schaar voraus, die dich
 Gesangbuch1778_2_005899 als ihren Hirten kennet:
 Gesangbuch1778_2_005900 was andre nennen Furcht
 Gesangbuch1778_2_005901 und Graus, das wird bey
 Gesangbuch1778_2_005902 uns ein Glæck genennet;
 Gesangbuch1778_2_005903 denn wenn wir erft mit dir
 Gesangbuch1778_2_005904 vereiniget feyn, fo finden
 Gesangbuch1778_2_005905 wir bald uns in alles hinein.
 Gesangbuch1778_2_005906 6. Da du uns nun, du
 Gesangbuch1778_2_005907 guter Hirt! als deine eigne
 Gesangbuch1778_2_005908 Schäflein kenneft, und, daß
 Gesangbuch1778_2_005909 fich keins von dir verirrt,
 Gesangbuch1778_2_005910 ein jegliches mit Namen
 Gesangbuch1778_2_005911 nennet; fo halte die alte
 Gesangbuch1778_2_005912 und ewige Treu, und mach
 Gesangbuch1778_2_005913 fie uns täglich mehr wich-
 Gesangbuch1778_2_005914 tig und neu!
 Gesangbuch1778_2_005915 7. Bewahre deine kleine
 Gesangbuch1778_2_005916 Zahl, die fich auf Blut
 Gesangbuch1778_2_005917 und Wunden gründet, und
 Gesangbuch1778_2_005918 welche deine Gnadenwahl
 Gesangbuch1778_2_005919 belebt, erwärmet und ent-
 Gesangbuch1778_2_005920 zündet; daß fie fich ftets
 Gesangbuch1778_2_005921 männlich und kräftig er-
 Gesangbuch1778_2_005922 weis', und alles vollende
 Gesangbuch1778_2_005923 nach deinem Geheiß.
 Gesangbuch1778_2_005924 8. So daur't man alle
 Gesangbuch1778_2_005925 Zeiten aus, und unfre Woh-
 Gesangbuch1778_2_005926 nung bleibt im Segen; fie
 Gesangbuch1778_2_005927 ift
 Gesangbuch1778_2_005928 <pb n="526a" src="526.jpg" />

Normalisierter Text

verehren stets dein Tun
 und deinen Zweck, den
 wunderbaren: und schlugst
 du auch gar zu, so wissen
 sie doch, sie sind deine Kinder
 und lieben dein Joch.
 5. Das hat die kleine
 Schar voraus, die dich
 als ihren Hirten kennt:
 was andre nennen Furcht
 und Graus, das wird bei
 uns ein Glück genannt;
 denn wenn wir erst mit dir
 vereinigt sind, so finden
 wir bald uns in alles hinein.
 6. Da du uns nun, du
 guter Hirt! als deine eignen
 Schäflein kennst und, dass
 sich keins von dir verirrt,
 ein jegliches mit Namen
 nennst; so halte die alte
 und ewige Treu und mache
 sie uns täglich mehr wichtig
 und neu!
 7. Bewahre deine kleine
 Zahl, die sich auf Blut
 und Wunden gründet und
 welche deine Gnadenwahl
 belebt, erwärmt und entzündet;
 dass sie sich stets
 männlich und kräftig erweise
 und alles vollende
 nach deinem Geheiß.
 8. So dauert man alle
 Zeiten aus, und unsre Wohnung
 bleibt im Segen; sie
 ist
 <pb n="526a" src="526.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_005929	Gemeingefänge. 509
Gesangbuch1778_2_005930	ift ein unbeweglich Haus,
Gesangbuch1778_2_005931	bey allem Sturm und Wet-
Gesangbuch1778_2_005932	terfchlagen: was ift wol,
Gesangbuch1778_2_005933	das ihr foll zum Untergang
Gesangbuch1778_2_005934	feyn? fie ftehet ja auf dem
Gesangbuch1778_2_005935	lebendigen Stein.
Gesangbuch1778_2_005936	1047. Mel. 26.
Gesangbuch1778_2_005937	HErr JEFu! uns von GOtt
Gesangbuch1778_2_005938	gemacht zu allem, was
Gesangbuch1778_2_005939	wir nöthig haben, voll Licht
Gesangbuch1778_2_005940	und Geift und Kraft und
Gesangbuch1778_2_005941	Gaben: dein Tod hat uns
Gesangbuch1778_2_005942	das Heil gebracht.
Gesangbuch1778_2_005943	2. Nun wird dein Ab-
Gesangbuch1778_2_005944	fchiedswunfch erfüllt: Ge-
Gesangbuch1778_2_005945	meinen haft du laffen bauen,
Gesangbuch1778_2_005946	die Freund und Feinde kön-
Gesangbuch1778_2_005947	nen fchauen; fie find mit
Gesangbuch1778_2_005948	deiner Gnad umhüllt.
Gesangbuch1778_2_005949	3. Du wirft die armen
Gesangbuch1778_2_005950	Schäflein dein, da uns fo
Gesangbuch1778_2_005951	manche Wölfe drauen, und
Gesangbuch1778_2_005952	möchten uns fo gern zer-
Gesangbuch1778_2_005953	ftreuen, mit deiner Hirten-
Gesangbuch1778_2_005954	treu erfreun,
Gesangbuch1778_2_005955	4. Daß wir in felger
Gesangbuch1778_2_005956	Harmonie ein gleichgefinn-
Gesangbuch1778_2_005957	tes Leben führen; und aber-
Gesangbuch1778_2_005958	all dabey verfpüren, daß wir
Gesangbuch1778_2_005959	gedeihn durch deine Mäh.
Gesangbuch1778_2_005960	5. Vertraulich, wenn wir
Gesangbuch1778_2_005961	zu dir flehn; im Innern
Gesangbuch1778_2_005962	ftets gebeugt und kleine;
Gesangbuch1778_2_005963	im Zeugen velt; im Wan-
Gesangbuch1778_2_005964	del reine; erbaulich, wo
Gesangbuch1778_2_005965	wir gehn und ftehn.
Gesangbuch1778_2_005966	6. Du bift der Herzog

Normalisierter Text
Gemeingesänge. 509
ist ein unbeweglich Haus,
bei allem Sturm und Wetterschlägen:
was ist wohl,
das ihr soll zum Untergang
sein? Sie steht ja auf dem
lebendigen Stein.
1047. Mel. 26.
Herr Jesu! Uns von Gott
gemacht zu allem, was
wir nötig haben, voll Licht
und Geist und Kraft und
Gaben: dein Tod hat uns
das Heil gebracht.
2. Nun wird dein Abschiedswunsch
erfüllt: Gemeinden
hast du lassen bauen,
die Freund und Feinde können
schauen; sie sind mit
deiner Gnade umhüllt.
3. Du wirst die armen
Schäflein dein, da uns so
manche Wölfe dräuen und
möchten uns so gern zerstreuen,
mit deiner Hirtentreu
erfreuen,
4. Dass wir in seliger
Harmonie ein gleichgesinntes
Leben führen und überall
dabei verspüren, dass wir
gedeihen durch deine Müh.
5. Vertraulich, wenn wir
zu dir flehen; im Innern
stets gebeugt und klein;
im Zeugen fest; im Wandel
rein; erbaulich, wo
wir gehen und stehen.
6. Du bist der Herzog

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_005967	übers Heer, und deine Kraft	übers Heer, und deine Kraft
Gesangbuch1778_2_005968	<pb n="526b" src="526.jpg" />	<pb n="526b" src="026b.jpg" />
Gesangbuch1778_2_005969	kann niemand schwachen,	kann niemand schwächen,
Gesangbuch1778_2_005970	noch deiner Weisheit wi-	noch deiner Weisheit widersprechen:
Gesangbuch1778_2_005971	derprechen: sie ist ein un-	sie ist ein unergründlich
Gesangbuch1778_2_005972	ergründlich Meer.	Meer.
Gesangbuch1778_2_005973	7. Drum folft du stets	7. Drum sollst du stets
Gesangbuch1778_2_005974	mein Leitstern feyn; du folft	mein Leitstern sein; du sollst
Gesangbuch1778_2_005975	mein Thun und Ruhn re-	mein Tun und Ruhn regieren
Gesangbuch1778_2_005976	gieren, und Herz und Sin-	und Herz und Sinnen
Gesangbuch1778_2_005977	nen dirigiren, dich täglich	dirigieren, dich täglich
Gesangbuch1778_2_005978	noch mehr zu erfreun.	noch mehr zu erfreuen.
Gesangbuch1778_2_005979	8. Gebeut mir, daß ich	8. Gebiet mir, dass ich
Gesangbuch1778_2_005980	glücklich fey, und leit mich	glücklich sei und leite mich
Gesangbuch1778_2_005981	unter deinen Fahnen, durch	unter deinen Fahnen, durch
Gesangbuch1778_2_005982	alle noch verhaune Bah-	alle noch verhaune Bahnen;
Gesangbuch1778_2_005983	nen; die Riegel alle brich	die Riegel alle brich
Gesangbuch1778_2_005984	entzwey!	entzwei!
Gesangbuch1778_2_005985	9. Gib mir und uns	9. Gib mir und uns
Gesangbuch1778_2_005986	Gelegenheit, dich anzuprei-	Gelegenheit, dich anzupreisen
Gesangbuch1778_2_005987	fen vielen Seelen, daß sie	vielen Seelen, dass sie
Gesangbuch1778_2_005988	in deinen Wundenhöhlen	in deinen Wundenhöhlen
Gesangbuch1778_2_005989	erlangen ewige Seligkeit.	erlangen ewige Seligkeit.
Gesangbuch1778_2_005990	10. So kriegst du eine	10. So kriegst du eine
Gesangbuch1778_2_005991	große Zahl, die jungfrau-	große Zahl, die jungfräulich
Gesangbuch1778_2_005992	lich dem Lamm nachgehen:	dem Lamm nachgehen:
Gesangbuch1778_2_005993	und wenn wir einft auf	und wenn wir einst auf
Gesangbuch1778_2_005994	Zion stehen, da sehen wir	Zion stehen, da sehen wir
Gesangbuch1778_2_005995	uns allzumal.	uns allzumal.
Gesangbuch1778_2_005996	11. Mit Millionen zehlt	11. Mit Millionen zählt
Gesangbuch1778_2_005997	man sie, die vor dem Stuhl	man sie, die vor dem Stuhl
Gesangbuch1778_2_005998	des Alten wohnen: wer kan	des Alten wohnen: wer kann
Gesangbuch1778_2_005999	beschreiben Kron und Thro-	beschreiben Krone und Thronen?
Gesangbuch1778_2_006000	nen? die Sinnen die ver-	Die Sinnen, die vergehen
Gesangbuch1778_2_006001	gehen hie!	hier!
Gesangbuch1778_2_006002	1048. Mel. 140.	1048. Mel. 140.
Gesangbuch1778_2_006003	Weisheit von oben! man	Weisheit von oben! Man
Gesangbuch1778_2_006004	muß dich loben; dein	muss dich loben; dein

ID

Gesangbuch1778_2_006005
 Gesangbuch1778_2_006006
 Gesangbuch1778_2_006007
 Gesangbuch1778_2_006008
 Gesangbuch1778_2_006009
 Gesangbuch1778_2_006010
 Gesangbuch1778_2_006011
 Gesangbuch1778_2_006012
 Gesangbuch1778_2_006013
 Gesangbuch1778_2_006014
 Gesangbuch1778_2_006015
 Gesangbuch1778_2_006016
 Gesangbuch1778_2_006017
 Gesangbuch1778_2_006018
 Gesangbuch1778_2_006019
 Gesangbuch1778_2_006020
 Gesangbuch1778_2_006021
 Gesangbuch1778_2_006022
 Gesangbuch1778_2_006023
 Gesangbuch1778_2_006024
 Gesangbuch1778_2_006025
 Gesangbuch1778_2_006026
 Gesangbuch1778_2_006027
 Gesangbuch1778_2_006028
 Gesangbuch1778_2_006029
 Gesangbuch1778_2_006030
 Gesangbuch1778_2_006031
 Gesangbuch1778_2_006032
 Gesangbuch1778_2_006033
 Gesangbuch1778_2_006034
 Gesangbuch1778_2_006035
 Gesangbuch1778_2_006036
 Gesangbuch1778_2_006037
 Gesangbuch1778_2_006038
 Gesangbuch1778_2_006039
 Gesangbuch1778_2_006040
 Gesangbuch1778_2_006041
 Gesangbuch1778_2_006042

Diplomatische Transkription

Wort läuft fchnelle, lauter
 und helle, gefund und reine:
 in
 <pb n="527a" src="527.jpg" />
 510 Gemeingefänge.
 in der Gemeinde hat jedes
 Gnade in feinem Grade.
 2. Schau her, o Liebe!
 all unfre Triebe find dir
 ergeben; dir wolln wir le-
 ben, dir find wir ftille, und
 unfer Wille hangt aller En-
 den an deinen Händen.
 3. Es bindt uns eines
 und fonften keines: die
 treue Liebe, die lich ver-
 fchriebe, uns zu erlöfen aus
 allem Böfen, und hats ge-
 halten; die mag nun walten!
 4. Wir, deine Glieder,
 fincken danieder zu deinen
 Füßen, die wolln wir küß-
 fen. Schöpfer der Dinge,
 mach uns geringe! ja mach
 uns kleine, und in dir reine!
 1049. Mel. 166.
 O führe doch ein Feuer
 aus, von unfers Mei-
 fters Munde, und reinigte
 fein Tempelhaus durchaus,
 noch diefe Stunde! daß wir
 nur fahn auf ihn allein,
 und Gnade nur begehrten:
 wir würden bald fo Zeugen
 feyn, die feinen Ruhm ver-
 mehrten.
 2. Nun lieber Heiland!
 wir find hier, durch dich

Normalisierter Text

Wort läuft schnell, lauter
 und hell, gesund und rein:
 in
 <pb n="527a" src="527.jpg" />
 510 Gemeingesänge.
 der Gemeinde hat jedes
 Gnade in seinem Grade.
 2. Schau her, o Liebe!
 All unsre Triebe sind dir
 ergeben; dir wollen wir leben,
 dir sind wir still, und
 unser Wille hängt aller Enden
 an deinen Händen.
 3. Es bindet uns eines
 und sonst keines: die
 treue Liebe, die sich verscrieb,
 uns zu erlösen aus
 allem Bösen und hat es gehalten;
 die mag nun walten!
 4. Wir, deine Glieder,
 sinken darnieder zu deinen
 Füßen, die wollen wir küssen.
 Schöpfer der Dinge,
 mach uns gering! Ja mach
 uns klein und in dir rein!
 1049. Mel. 166.
 O führe doch ein Feuer
 aus von unsers Meisters
 Munde und reinige
 sein Tempelhaus durchaus,
 noch diese Stunde! Dass wir
 nur sähen auf ihn allein
 und Gnade nur begehrten:
 wir würden bald so Zeugen
 sein, die seinen Ruhm vermehrten.

 2. Nun, lieber Heiland!
 Wir sind hier, durch dich

ID

Gesangbuch1778_2_006043
 Gesangbuch1778_2_006044
 Gesangbuch1778_2_006045
 Gesangbuch1778_2_006046
 Gesangbuch1778_2_006047
 Gesangbuch1778_2_006048
 Gesangbuch1778_2_006049
 Gesangbuch1778_2_006050
 Gesangbuch1778_2_006051
 Gesangbuch1778_2_006052
 Gesangbuch1778_2_006053
 Gesangbuch1778_2_006054
 Gesangbuch1778_2_006055
 Gesangbuch1778_2_006056
 Gesangbuch1778_2_006057
 Gesangbuch1778_2_006058
 Gesangbuch1778_2_006059
 Gesangbuch1778_2_006060
 Gesangbuch1778_2_006061
 Gesangbuch1778_2_006062
 Gesangbuch1778_2_006063
 Gesangbuch1778_2_006064
 Gesangbuch1778_2_006065
 Gesangbuch1778_2_006066
 Gesangbuch1778_2_006067
 Gesangbuch1778_2_006068
 Gesangbuch1778_2_006069
 Gesangbuch1778_2_006070
 Gesangbuch1778_2_006071
 Gesangbuch1778_2_006072
 Gesangbuch1778_2_006073
 Gesangbuch1778_2_006074
 Gesangbuch1778_2_006075
 Gesangbuch1778_2_006076
 Gesangbuch1778_2_006077
 Gesangbuch1778_2_006078
 Gesangbuch1778_2_006079
 Gesangbuch1778_2_006080

Diplomatische Transkription

herbeygerufen, erzogen und
 gepflegt von dir zu weitem
 Gnadenftufen: befuch uns
 oft aus deiner Höh, gleich
 andern Friedensstätten, daß
 <pb n="527b" src="527.jpg" />
 unfre Sache glücklich geh!
 du wirst darum gebeten.
 1050. Mel. 124.
 Ihr Gefchwilfer, zum Ge-
 bet und zur Thränen!
 wenn es wohl, wenns äbel
 geht; und zum Sehnen,
 wenn der Mund nichts fa-
 gen kan; JEfus höret, was
 das Herz begehret.
 2. Werdet doch aufs
 Gute klug und recht weife;
 denkt, ihr feyd noch nie
 genug ihm zum Preife; hört
 nicht auf, das gute Lamm
 lieb zu haben, und erweckt
 die Gaben.
 3. Wer da fuchet, fuche
 fo, daß er findet, und des
 Suchens werde froh; dann
 verbindet euch ftets vefter
 vor dem HErrn, ihn zu
 leben, der fich euch ge-
 geben.
 4. Bleibet doch beftan-
 dig treu bey dem Sohne;
 er macht euch von allem
 frey, ihm zum Lohne; da-
 bey färgtet euch vor nichts:
 denn ihr wiffet, JEfus hat
 gebäffet.
 5. Wer läßt nicht um

Normalisierter Text

herbeigerufen, erzogen und
 gepflegt von dir zu weitem
 Gnadenstufen: besuche uns
 oft aus deiner Höh, gleich
 andern Friedensstätten, dass
 <pb n="527b" src="027b.jpg" />
 unsre Sache glücklich gehe!
 Du wirst darum gebeten.
 1050. Mel. 124.
 Ihr Geschwister, zum Gebet
 und zu den Tränen!
 Wenn es wohl, wenn es übel
 geht; und zum Sehnen,
 wenn der Mund nichts sagen
 kann; Jesus hört, was
 das Herz begehrt.
 2. Werdet doch aufs
 Gute klug und recht weise;
 denkt, ihr seid noch nie
 genug ihm zum Preise; hört
 nicht auf, das gute Lamm
 lieb zu haben und erweckt
 die Gaben.
 3. Wer da sucht, suche
 so, dass er findet und des
 Suchens werde froh; dann
 verbindet euch stets fester
 vor dem Herrn, ihn zu
 leben, der sich euch gegeben.
 4. Bleibet doch beständig
 treu bei dem Sohne;
 er macht euch von allem
 frei, ihm zum Lohne; dabei
 fürchtet euch vor nichts:
 denn ihr wisst, Jesus hat
 gebüßt.
 5. Wer lässt nicht um

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_006081	JEfum Chrifit alles fahꝛ
Gesangbuch1778_2_006082	ren? der einmal weiß, was
Gesangbuch1778_2_006083	er ift, und erfahren, was
Gesangbuch1778_2_006084	für Seligkeit beftimmt feiꝛ
Gesangbuch1778_2_006085	nen Tauben: mehr' uns,
Gesangbuch1778_2_006086	HErr! den Glauben.
Gesangbuch1778_2_006087	1051.
Gesangbuch1778_2_006088	<pb n="528a" src="528.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006089	Gemeingefänge. 511
Gesangbuch1778_2_006090	1051. Mel. 26.
Gesangbuch1778_2_006091	Die Kirche ift ein Gottesꝛ
Gesangbuch1778_2_006092	haus, auf dem fein
Gesangbuch1778_2_006093	Segen immer bleibet; da
Gesangbuch1778_2_006094	hat und fñhlt man, was
Gesangbuch1778_2_006095	man glaubet, und geht im
Gesangbuch1778_2_006096	Frieden ein und aus.
Gesangbuch1778_2_006097	2. Ihr Glieder alle insꝛ
Gesangbuch1778_2_006098	gemein, feyd um der Wunꝛ
Gesangbuch1778_2_006099	den JEfu willen gebeten,
Gesangbuch1778_2_006100	feinen Durft zu ftillen! fein
Gesangbuch1778_2_006101	Durft ift euer Seligfeyn.
Gesangbuch1778_2_006102	3. Zugleich fangt ftets
Gesangbuch1778_2_006103	von neuem an, im Glauꝛ
Gesangbuch1778_2_006104	ben alles fort zu wagen,
Gesangbuch1778_2_006105	dem eignen Leben abzufaꝛ
Gesangbuch1778_2_006106	gen, und nur zu gehn auf
Gesangbuch1778_2_006107	feiner Bahn.
Gesangbuch1778_2_006108	4. Des Martermannes
Gesangbuch1778_2_006109	Ritterfchaft feys, durch die
Gesangbuch1778_2_006110	jedes aberwinde! die Gnaꝛ
Gesangbuch1778_2_006111	de baue unfre Gründe, und
Gesangbuch1778_2_006112	bleibe unfre einge Kraft.
Gesangbuch1778_2_006113	5. So fliegen wir durchs
Gesangbuch1778_2_006114	Lammes Blut, und wanꝛ
Gesangbuch1778_2_006115	deln wãrdiglich der Gnade,
Gesangbuch1778_2_006116	und gehn dahin von Grad
Gesangbuch1778_2_006117	zu Grade, und haben imꝛ
Gesangbuch1778_2_006118	mer guten Muth.

Normalisierter Text
Jesus Christ alles fahren?
Der einmal weiß, was
er ist, und erfahren, was
für Seligkeit bestimmt seinen
Tauben: mehre uns,
Herr! den Glauben.
1051.
<pb n="528a" src="528.jpg" />
Gemeingesänge. 511
1051. Mel. 26.
Die Kirche ist ein Gotteshaus,
auf dem sein
Segen immer bleibt; da
hat und fühlt man, was
man glaubt, und geht im
Frieden ein und aus.
2. Ihr Glieder alle insgemein,
seid um der Wunden
Jesu willen gebeten,
seinen Durst zu stillen! Sein
Durst ist euer Seligsein.
3. Zugleich fangt stets
von Neuem an, im Glauben
alles fort zu wagen,
dem eignen Leben abzusagen
und nur zu gehen auf
seiner Bahn.
4. Des Martermannes
Ritterschaft sei es, durch die
jedes überwinde! Die Gnade
baue unsre Gründe und
bleibe unsre eigene Kraft.
5. So siegen wir durchs
Lammes Blut und wandeln
würdig der Gnade
und gehen dahin von Grad
zu Grade und haben immer
guten Mut.

ID

Gesangbuch1778_2_006119
 Gesangbuch1778_2_006120
 Gesangbuch1778_2_006121
 Gesangbuch1778_2_006122
 Gesangbuch1778_2_006123
 Gesangbuch1778_2_006124
 Gesangbuch1778_2_006125
 Gesangbuch1778_2_006126
 Gesangbuch1778_2_006127
 Gesangbuch1778_2_006128
 Gesangbuch1778_2_006129
 Gesangbuch1778_2_006130
 Gesangbuch1778_2_006131
 Gesangbuch1778_2_006132
 Gesangbuch1778_2_006133
 Gesangbuch1778_2_006134
 Gesangbuch1778_2_006135
 Gesangbuch1778_2_006136
 Gesangbuch1778_2_006137
 Gesangbuch1778_2_006138
 Gesangbuch1778_2_006139
 Gesangbuch1778_2_006140
 Gesangbuch1778_2_006141
 Gesangbuch1778_2_006142
 Gesangbuch1778_2_006143
 Gesangbuch1778_2_006144
 Gesangbuch1778_2_006145
 Gesangbuch1778_2_006146
 Gesangbuch1778_2_006147
 Gesangbuch1778_2_006148
 Gesangbuch1778_2_006149
 Gesangbuch1778_2_006150
 Gesangbuch1778_2_006151
 Gesangbuch1778_2_006152
 Gesangbuch1778_2_006153
 Gesangbuch1778_2_006154
 Gesangbuch1778_2_006155
 Gesangbuch1778_2_006156

Diplomatische Transkription

1052. Mel. 14.
 Wir wohnen in der Kreuz-
 gemein, wo man von
 JEſu Blut, und feiner
 Kreuz- und Todespein zeugt
 mit getroftem Muth.
 2. Von dieſem Rath der
 Ewigkeit, der felbſt den
 <pb n="528b" src="528.jpg" />
 wahren GOtt, den Schöp-
 fer aller Welt und Zeit,
 beſtimmt zu Schmach und
 Spott,
 3. In unfre Fluchnatur
 herab, daß er als Men-
 ſchenlohn für uns in Tod
 ging und ins Grab, und
 wieder auf den Thron;
 4. Davon darf in der
 Kreuzgemein, dem Kirch-
 lein JEſu Chriſt, feit jener
 Zeit kein Schweigen feyn,
 da er verſchieden iſt.
 5. So gehn wir dann
 in neuer Kraft, mit der
 Gemeine Geiſt, und wie-
 derholen der Jüngerſchaft,
 wie ihr Gebieter heißt;
 6. Was er für unfre
 Seelen that, wie er ſie
 durch fein Fleiſch erlöſet,
 und begnadigt hat, getreu
 zu feyn und keufch.
 7. Wir gehn fo mitein-
 ander hin, und weinen um
 den Freund, wie ſeine liebe
 Sänderin, *) bis daß er
 uns erfcheint.

Normalisierter Text

1052. Mel. 14.
 Wir wohnen in der Kreuzgemeinde,
 wo man von
 Jeſu Blut und ſeiner
 Kreuz- und Todespein zeugt
 mit getroſtem Mut.
 2. Von dieſem Rat der
 Ewigkeit, der ſelbſt den
 <pb n="528b" src="028b.jpg" />
 wahren Gott, den Schöpfer
 aller Welt und Zeit,
 beſtimmt zu Schmach und
 Spott,
 3. In unſre Fluchnatur
 herab, daß er als Menſchenſohn
 für uns in den Tod
 ging und ins Grab und
 wieder auf den Thron;
 4. Davon darf in der
 Kreuzgemeinde, dem Kirchlein
 Jeſu Chriſt, ſeit jener
 Zeit kein Schweigen ſein,
 da er verſchieden iſt.
 5. So gehen wir dann
 in neuer Kraft, mit der
 Gemeinde Geiſt, und wiederholen
 der Jüngerſchaft,
 wie ihr Gebieter heißt;
 6. Was er für unſre
 Seelen tat, wie er ſie
 durch ſein Fleiſch erlöſt
 und begnadigt hat, getreu
 zu ſein und keuſch.
 7. Wir gehen ſo miteinander
 hin und weinen um
 den Freund, wie ſeine liebe
 Sünderin, *) bis daß er
 uns erſcheint.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_006157	*) Joh. 20, 13.
Gesangbuch1778_2_006158	1053. Mel. 189.
Gesangbuch1778_2_006159	Mein Heiland! hilf uns
Gesangbuch1778_2_006160	überall zum Ganzen;
Gesangbuch1778_2_006161	wir find dein Eigenthum,
Gesangbuch1778_2_006162	das weißt du wohl: die
Gesangbuch1778_2_006163	ganze Blutgemein famt ih-
Gesangbuch1778_2_006164	ren Pflanzen laß vor dir
Gesangbuch1778_2_006165	blähn und gränen, wie fie
Gesangbuch1778_2_006166	folll!
Gesangbuch1778_2_006167	<pb n="529a" src="529.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006168	512 Gemeingefänge.
Gesangbuch1778_2_006169	folll! wir find ja Leute von
Gesangbuch1778_2_006170	deiner Beute: o warn wir
Gesangbuch1778_2_006171	heute noch frächtevoll!
Gesangbuch1778_2_006172	2. Wir find vor dir ein
Gesangbuch1778_2_006173	schlechtes Hausgefinde; doch
Gesangbuch1778_2_006174	wolln wir gerne deine Ehre
Gesangbuch1778_2_006175	feyn: wenn unter uns sich
Gesangbuch1778_2_006176	noch ein Glied befände, das
Gesangbuch1778_2_006177	dir vielleicht nicht gänzlich
Gesangbuch1778_2_006178	paßte ein; fo mach es völ-
Gesangbuch1778_2_006179	lig dir wohlgefällig, daß
Gesangbuch1778_2_006180	wir einhellig dein Herz
Gesangbuch1778_2_006181	erfreun!
Gesangbuch1778_2_006182	3. Laß Lieb und Einig-
Gesangbuch1778_2_006183	keit dein Haus regiren, und
Gesangbuch1778_2_006184	banne weg, was unrein und
Gesangbuch1778_2_006185	gemein, damit wir deinen
Gesangbuch1778_2_006186	vollen Segen spären, und
Gesangbuch1778_2_006187	inniglich in dir vergnaget
Gesangbuch1778_2_006188	feyn: laß Geiftesfluthen und
Gesangbuch1778_2_006189	Liebesgluthen und Wunden-
Gesangbuch1778_2_006190	bluten uns benedeyn!
Gesangbuch1778_2_006191	4. Der Schild des Glau-
Gesangbuch1778_2_006192	bens maffe uns bedecken,
Gesangbuch1778_2_006193	der Helm des Heils zur
Gesangbuch1778_2_006194	Sicherheit uns feyn: will

Normalisierter Text
*) Joh. 20, 13.
1053. Mel. 189.
Mein Heiland! Hilf uns
überall zum Ganzen;
wir sind dein Eigentum,
das weißt du wohl: die
ganze Blutgemeinde samt ihren
Pflanzen lass vor dir
blühn und grünen, wie sie
soll!
<pb n="529a" src="529.jpg" />
512 Gemeingesänge.
soll! Wir sind ja Leute von
deiner Beute: o wären wir
heute noch fruchtevoll!
2. Wir sind vor dir ein
schlechtes Hausgesinde; doch
wollen wir gerne deine Ehre
sein: wenn unter uns sich
noch ein Glied befände, das
dir vielleicht nicht gänzlich
passte ein; so mache es völlig
dir wohlgefällig, dass
wir einhellig dein Herz
erfreuen!
3. Lass Liebe und Einigkeit
dein Haus regieren und
banne weg, was unrein und
gemein, damit wir deinen
vollen Segen spüren und
inniglich in dir vergnügt
sein: lass Geistesfluten und
Liebesgluten und Wundenbluten
uns benedien!
4. Der Schild des Glaubens
müsse uns bedecken,
der Helm des Heils zur
Sicherheit uns sein: will

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_006195 uns der Feind verführen
 Gesangbuch1778_2_006196 oder schrecken, so sieh du,
 Gesangbuch1778_2_006197 JEfus, unser König, drein,
 Gesangbuch1778_2_006198 und komme siegen, eh wir
 Gesangbuch1778_2_006199 erliegen, und bringe Versäumte
 Gesangbuch1778_2_006200 auch wieder ein.
 Gesangbuch1778_2_006201 5. Ach heile selbst, o
 Gesangbuch1778_2_006202 Arzt! die alten Schäden,
 Gesangbuch1778_2_006203 und wo sich etwas neues
 Gesangbuch1778_2_006204 wieder findet; beschäm die
 Gesangbuch1778_2_006205 Weichlichkeit, und gib den
 Gesangbuch1778_2_006206 Blößen den Heldenmuth,
 Gesangbuch1778_2_006207 der allemal gewinnt! wer
 Gesangbuch1778_2_006208 />
 Gesangbuch1778_2_006209 wird sich quälen mit lauter
 Gesangbuch1778_2_006210 Fehlen und Noth erzählen,
 Gesangbuch1778_2_006211 wo Kräfte sind?
 Gesangbuch1778_2_006212 1054. Mel. 15.
 Gesangbuch1778_2_006213 Für uns verwundeter
 Gesangbuch1778_2_006214 Schmerzensmann! wir
 Gesangbuch1778_2_006215 liegen dir zu Füßen, sieh
 Gesangbuch1778_2_006216 uns mit gnädigen Augen an,
 Gesangbuch1778_2_006217 wenn wir sie dankbar küssen.
 Gesangbuch1778_2_006218 2. Wir sind dein theur
 Gesangbuch1778_2_006219 erkaufte Theil, mit Blut
 Gesangbuch1778_2_006220 hast du erworben, da du
 Gesangbuch1778_2_006221 zu unser aller Heil am
 Gesangbuch1778_2_006222 Kreuze bist gestorben.
 Gesangbuch1778_2_006223 3. Uns ist ganz anders
 Gesangbuch1778_2_006224 in der Welt, seitdem wir
 Gesangbuch1778_2_006225 deine Wunden, als unsern
 Gesangbuch1778_2_006226 Schatz und Lösegeld, für
 Gesangbuch1778_2_006227 unsre Seel gefunden.
 Gesangbuch1778_2_006228 4. Der Fluch ist weg,
 Gesangbuch1778_2_006229 die Schuld geschenkt, wir
 Gesangbuch1778_2_006230 stehen auf freien Füßen:
 Gesangbuch1778_2_006231 sind wir der Welt gleich
 Gesangbuch1778_2_006232 wie gehenkt, das weißt du

Normalisierter Text

uns der Feind zerstören
 oder schrecken, so sieh du,
 Jesus, unser König, drein,
 und komme siegen, eh wir
 erliegen und bringe das Versäumte
 auch wieder ein.
 5. Ach heile selbst, o
 Arzt! die alten Schäden
 und wo sich etwas Neues
 wieder findet; beschäm die
 Weichlichkeit und gib den
 Blößen den Heldenmut,
 der allemal gewinnt! Wer
 />
 wird sich quälen mit lauter
 Fehlen und Not erzählen,
 wo Kräfte sind?
 1054. Mel. 15.
 Für uns verwundeter
 Schmerzensmann! Wir
 liegen dir zu Füßen, sieh
 uns mit gnädigen Augen an,
 wenn wir sie dankbar küssen.
 2. Wir sind dein teuer
 erkaufte Teil, mit Blut
 hast du es erworben, da du
 zu unser aller Heil am
 Kreuze bist gestorben.
 3. Uns ist ganz anders
 in der Welt, seitdem wir
 deine Wunden als unsern
 Schatz und Lösegeld für
 unsre Seele gefunden.
 4. Der Fluch ist weg,
 die Schuld geschenkt, wir
 stehen auf freien Füßen:
 sind wir der Welt gleich
 wie gehenkt, das weißt du

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_006233	zu verfaßen.
Gesangbuch1778_2_006234	1055. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_006235	Du der Gemeine lieber
Gesangbuch1778_2_006236	HErr, und einer jeden
Gesangbuch1778_2_006237	Seele, du Weg und Steg
Gesangbuch1778_2_006238	der Wanderer, du Heter
Gesangbuch1778_2_006239	unfrer Höhle: wir Arme und
Gesangbuch1778_2_006240	fo Schmahlige, und doch
Gesangbuch1778_2_006241	durch dein Erbarmen uns
Gesangbuch1778_2_006242	felbft zum Wunder Selige,
Gesangbuch1778_2_006243	wir liegen dir in Armen.
Gesangbuch1778_2_006244	2. Was folln wir lange
Gesangbuch1778_2_006245	unfer Herz mit Ueberlegung
Gesangbuch1778_2_006246	Ichwa
Gesangbuch1778_2_006247	<pb n="530a" src="530.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006248	Gemeingefänge. 513
Gesangbuch1778_2_006249	Ichwachen? du kenneft un
Gesangbuch1778_2_006250	fern tiefen Schmerz bey
Gesangbuch1778_2_006251	mancherley Gebrechen; den
Gesangbuch1778_2_006252	inniglich bewegten Sinn um
Gesangbuch1778_2_006253	dich, um dich alleine; fonft
Gesangbuch1778_2_006254	geben wir gern alles hin,
Gesangbuch1778_2_006255	nur eins nicht, die Ge
Gesangbuch1778_2_006256	meine.
Gesangbuch1778_2_006257	3. Hier lieheft du ein
Gesangbuch1778_2_006258	kleines Chor, ein Multer
Gesangbuch1778_2_006259	wie das große, ftells dei
Gesangbuch1778_2_006260	nem lieben Vater vor, du
Gesangbuch1778_2_006261	einger Sohn im Schooffe,
Gesangbuch1778_2_006262	daß er in dir lich unfrer
Gesangbuch1778_2_006263	freu, des Lohns far deine
Gesangbuch1778_2_006264	Mähe, und uns den heil
Gesangbuch1778_2_006265	gen Geift verleih, der uns
Gesangbuch1778_2_006266	far dich erziehe!
Gesangbuch1778_2_006267	4. Umfaß uns, fchen
Gesangbuch1778_2_006268	fter Brautigam, mit innig
Gesangbuch1778_2_006269	lichem Triebe: wir kennen
Gesangbuch1778_2_006270	deine keufche Flamm und

Normalisierter Text
zu versüßen.
1055. Mel. 166.
Du der Gemeinde lieber
Herr und einer jeden
Seele, du Weg und Steg
der Wanderer, du Hüter
unsrer Höhle: wir Arme und
so Schmäbliche und doch
durch dein Erbarmen uns
selbst zum Wunder Selige,
wir liegen dir in Armen.
2. Was sollen wir lange
unser Herz mit Überlegung
schwä-
<pb n="530a" src="0530.jpg" />
Gemeingesänge. 513
chen? Du kennst unsern
tiefen Schmerz bei
mancherlei Gebrechen; den
inniglich bewegten Sinn um
dich, um dich alleine; sonst
geben wir gern alles hin,
nur eins nicht: die Gemeinde.
3. Hier siehst du ein
kleines Chor, ein Muster
wie das große, stell es deinem
lieben Vater vor, du
einzigster Sohn im Schoße,
dass er in dir sich unsrer
freue, des Lohns für deine
Mühe, und uns den heiligen
Geist verleih, der uns
für dich erziehe!
4. Umfasse uns, schönster
Bräutigam, mit inniglichem
Triebe: wir kennen
deine keusche Flamme und

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_006271 immer neue Liebe; für uns
 Gesangbuch1778_2_006272 am Kreuz in Tod ver-
 Gesangbuch1778_2_006273 wundt, für uns erweckt
 Gesangbuch1778_2_006274 zum Leben: komm her in
 Gesangbuch1778_2_006275 Geift und Seel und Mund,
 Gesangbuch1778_2_006276 komm, Weinstock in die
 Gesangbuch1778_2_006277 Reben!
 Gesangbuch1778_2_006278 5. Wir wolln (und was
 Gesangbuch1778_2_006279 wir wolln, das geht, denn
 Gesangbuch1778_2_006280 darum find wir deine; und
 Gesangbuch1778_2_006281 haben deine Kraft erleht,
 Gesangbuch1778_2_006282 und ftehn in der Gemeine;)
 Gesangbuch1778_2_006283 wir wollen deine Diener
 Gesangbuch1778_2_006284 feyn und deine Dienerin-
 Gesangbuch1778_2_006285 nen, und wollen gern dein
 Gesangbuch1778_2_006286 Herz erfreun von auffen
 Gesangbuch1778_2_006287 und von innen.
 Gesangbuch1778_2_006288 <pb n="530b" src="530.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_006289 1056. Mel. 1.
 Gesangbuch1778_2_006290 Wir wolten gern vor JEfu
 Gesangbuch1778_2_006291 Augen fchweben, und
 Gesangbuch1778_2_006292 was wir leben, für den
 Gesangbuch1778_2_006293 Hausherrn leben.
 Gesangbuch1778_2_006294 2. Wenn wir nur alle
 Gesangbuch1778_2_006295 erft zu feinen Ehren, von
 Gesangbuch1778_2_006296 allen Banden ganz befreyet
 Gesangbuch1778_2_006297 waren;
 Gesangbuch1778_2_006298 3. Wenn wir nur erft
 Gesangbuch1778_2_006299 recht fchmeckten fein Ver-
 Gesangbuch1778_2_006300 fähnen; fo lieffe fuchs ihm
 Gesangbuch1778_2_006301 dann auch fröhlich die-
 Gesangbuch1778_2_006302 nen.
 Gesangbuch1778_2_006303 4. Allein, fo groß die
 Gesangbuch1778_2_006304 uns gefchenkte Gnade, fo
 Gesangbuch1778_2_006305 findet fich doch noch Ver-
 Gesangbuch1778_2_006306 luft und Schade;
 Gesangbuch1778_2_006307 5. Drum wollft du, un-
 Gesangbuch1778_2_006308 fer Hoherprieftler, eilen,

Normalisierter Text

immer neue Liebe; für uns
 am Kreuz in den Tod verwundet,
 für uns erweckt
 zum Leben: komm her in
 Geist und Seele und Mund,
 komm, Weinstock in die
 Reben!
 5. Wir wollen (und was
 wir wollen, das geht, denn
 darum sind wir deine und
 haben deine Kraft erleht
 und stehen in der Gemeinde;)
 wir wollen deine Diener
 sein und deine Dienerinnen
 und wollen gern dein
 Herz erfreuen von außen
 und von innen.
 <pb n="530b" src="0530.jpg" />
 1056. Mel. 1.
 Wir wollten gern vor Jesu
 Augen schweben und
 was wir leben, für den
 Hausherrn leben.
 2. Wenn wir nur alle
 erst zu seinen Ehren von
 allen Banden ganz befreit
 wären;
 3. Wenn wir nur erst
 recht schmeckten sein Versöhnen;
 so ließe es sich
 ihm dann auch fröhlich dienen.

 4. Allein, so groß die
 uns geschenkte Gnade, so
 findet sich doch noch Verlust
 und Schaden;
 5. Drum wolltest du, unser
 Hoherpriester, eilen

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_006309 und alle Schaden deines
 Gesangbuch1778_2_006310 Volkes heilen!
 Gesangbuch1778_2_006311 6. Thu folches, ohne
 Gesangbuch1778_2_006312 Glieder zu vertreiben, und
 Gesangbuch1778_2_006313 laß fie lieber bleiben und
 Gesangbuch1778_2_006314 bekleiben.
 Gesangbuch1778_2_006315 7. Es wird fich doch kein
 Gesangbuch1778_2_006316 Schöler Chriffti fchamen,
 Gesangbuch1778_2_006317 die Gnade auf den Knien
 Gesangbuch1778_2_006318 anzunehmen.
 Gesangbuch1778_2_006319 8. Wir bitten dich, mit
 Gesangbuch1778_2_006320 kindlichem Vertrauen, du
 Gesangbuch1778_2_006321 wolleft dir dein Haus recht
 Gesangbuch1778_2_006322 vefte bauen,
 Gesangbuch1778_2_006323 9. Und wollft uns alfo
 Gesangbuch1778_2_006324 vor dir handeln lehren,
 Gesangbuch1778_2_006325 daß Wort und Wandel
 Gesangbuch1778_2_006326 deinen Namen ehren!
 Gesangbuch1778_2_006327 K k 10. Mach
 Gesangbuch1778_2_006328
 Gesangbuch1778_2_006329 <pb n="531a" src="531.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_006330 514 Gemeingefange.
 Gesangbuch1778_2_006331 10. Mach dir dein Kirchs
 Gesangbuch1778_2_006332 lein täglich angenehmer,
 Gesangbuch1778_2_006333 und allen Theilen deines
 Gesangbuch1778_2_006334 Dienfts bequemer;
 Gesangbuch1778_2_006335 11. Und jedem Glied in
 Gesangbuch1778_2_006336 feinem ftillen Winkel ver
 Gesangbuch1778_2_006337 gönne ftets fein eignes
 Gesangbuch1778_2_006338 Gnadenfänkel.
 Gesangbuch1778_2_006339 1057. Mel. 1.
 Gesangbuch1778_2_006340 Du treues Haupt der heil
 Gesangbuch1778_2_006341 ligen Gemeine: wie
 Gesangbuch1778_2_006342 wohl ift uns bey deinem
 Gesangbuch1778_2_006343 Gnadenfcheine!
 Gesangbuch1778_2_006344 2. Wir fehen in der Nähe
 Gesangbuch1778_2_006345 und von weiten, wie fich die
 Gesangbuch1778_2_006346 Segen über alles breiten.

Normalisierter Text

und alle Schäden deines
 Volkes heilen!
 6. Tu solches, ohne
 Glieder zu vertreiben und
 lass sie lieber bleiben und
 bekleiben.
 7. Es wird sich doch kein
 Schüler Christi schämen,
 die Gnade auf den Knien
 anzunehmen.
 8. Wir bitten dich mit
 kindlichem Vertrauen, du
 wollest dir dein Haus recht
 feste bauen,
 9. Und wolltest uns also
 vor dir handeln lehren,
 dass Wort und Wandel
 deinen Namen ehren!
 K k 10. Mache
 <pb n="531a" src="531.jpg" />
 514 Gemeingesänge.
 10. Mach dir dein Kirchlein
 täglich angenehmer,
 und allen Teilen deines
 Dienstes bequemer;
 11. Und jedem Glied in
 seinem stillen Winkel vergönne
 stets sein eigenes
 Gnadenfünkel.
 1057. Mel. 1.
 Du treues Haupt der heiligen
 Gemeinde: wie
 wohl ist uns bei deinem
 Gnadenscheine!
 2. Wir sehen in der Nähe
 und von weiten, wie sich die
 Segen über alles breiten.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_006347	3. Wo fang ich aber
Gesangbuch1778_2_006348	an? was foll ich fagen,
Gesangbuch1778_2_006349	von der Gemeine felgen
Gesangbuch1778_2_006350	Gnadentagen?
Gesangbuch1778_2_006351	4. Gedenk ich dran, was
Gesangbuch1778_2_006352	mir bey ihr gefchehen, wie
Gesangbuch1778_2_006353	manchen Gnadentag ich da
Gesangbuch1778_2_006354	gefehen:
Gesangbuch1778_2_006355	5. Da bet ich an im
Gesangbuch1778_2_006356	Staub vor meinem König,
Gesangbuch1778_2_006357	und lieb ihn viel, doch tau-
Gesangbuch1778_2_006358	fendmal zu wenig.
Gesangbuch1778_2_006359	6. Er hat mich armes
Gesangbuch1778_2_006360	Staublein angefehen, und
Gesangbuch1778_2_006361	laßt mich unter den Ge-
Gesangbuch1778_2_006362	spielen gehen.
Gesangbuch1778_2_006363	7. Das zeigt nicht im
Gesangbuch1778_2_006364	geringften meine Würde;
Gesangbuch1778_2_006365	ich kenne mich und meines
Gesangbuch1778_2_006366	Elends Bürde.
Gesangbuch1778_2_006367	8. Ich kan mich wol in
Gesangbuch1778_2_006368	Wahrheit gar nichts nen-
Gesangbuch1778_2_006369	<pb n="531b" src="531.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006370	nen, doch fühl ich auch ein
Gesangbuch1778_2_006371	feligs Herzensbrennen.
Gesangbuch1778_2_006372	9. Kommt, betet mit
Gesangbuch1778_2_006373	mir an zu feinen Füßen,
Gesangbuch1778_2_006374	weil er uns alle laßt viel
Gesangbuch1778_2_006375	Guts genieffen.
Gesangbuch1778_2_006376	10. Der HErr ift da,
Gesangbuch1778_2_006377	und bleibt uns gewogen;
Gesangbuch1778_2_006378	Sinn und Gemäth ift ihm
Gesangbuch1778_2_006379	fchon nachgezogen.
Gesangbuch1778_2_006380	11. Und bis er uns wo
Gesangbuch1778_2_006381	anftellt, ihm zu dienen, foll
Gesangbuch1778_2_006382	unfer Herz ihm in der
Gesangbuch1778_2_006383	Stille gränen.
Gesangbuch1778_2_006384	12. Sind wir nur in der

Normalisierter Text
3. Wo fang ich aber
an? Was soll ich sagen,
von der Gemeinde selgen
Gnadentagen?
4. Gedenk ich dran, was
mir bei ihr geschehen, wie
manchen Gnadentag ich da
gesehen:
5. Da bet ich an im
Staub vor meinem König,
und lieb ihn viel, doch tausendmal
zu wenig.
6. Er hat mich armes
Stäublein angesehen, und
lässt mich unter den Gespielen
gehen.
7. Das zeigt nicht im
geringsten meine Würde;
ich kenne mich und meines
Elendsbürde.
8. Ich kann mich wohl in
Wahrheit gar nichts nen-
<pb n="531b" src="531.jpg" />
nen, doch fühl ich auch ein
seliges Herzensbrennen.
9. Kommt, betet mit
mir an zu seinen Füßen,
weil er uns alle lässt viel
Gutes genießen.
10. Der Herr ist da,
und bleibt uns gewogen;
Sinn und Gemüt ist ihm
schon nachgezogen.
11. Und bis er uns wo
anstellt, ihm zu dienen, soll
unser Herz ihm in der
Stille grünen.
12. Sind wir nur in der

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_006385 That zu feinem Willen: fo
 Gesangbuch1778_2_006386 wird er feinen Rath mit
 Gesangbuch1778_2_006387 Luft erfüllen.
 Gesangbuch1778_2_006388 13. Er mache feine Kreuzz
 Gesangbuch1778_2_006389 gemeine völlig, bis keine
 Gesangbuch1778_2_006390 Seel davon mehr hinterz
 Gesangbuch1778_2_006391 ftellig.
 Gesangbuch1778_2_006392 1058. Mel. 166.
 Gesangbuch1778_2_006393 Wir wollen alle, wie wir
 Gesangbuch1778_2_006394 feyn, dem Haupte
 Gesangbuch1778_2_006395 Treue fchwören; wir wolz
 Gesangbuch1778_2_006396 len ihm, und ihm allein,
 Gesangbuch1778_2_006397 auf ewig angehören. O unz
 Gesangbuch1778_2_006398 fer Fürft! ein jedes weiß,
 Gesangbuch1778_2_006399 daß du für uns geftorben:
 Gesangbuch1778_2_006400 fo gib uns nun, zu deinem
 Gesangbuch1778_2_006401 Preis, was uns dein Tod
 Gesangbuch1778_2_006402 erworben.
 Gesangbuch1778_2_006403 1059. Mel. 208.
 Gesangbuch1778_2_006404 Unferm GOtt und Lamz
 Gesangbuch1778_2_006405 me, der am Kreuzesz
 Gesangbuch1778_2_006406 flamme uns mit GOtt verz
 Gesangbuch1778_2_006407 fähnt,
 Gesangbuch1778_2_006408 <pb n="532a" src="532.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_006409 Gemeingesänge. 515
 Gesangbuch1778_2_006410 fähnt, der mit Todesfchmerz
 Gesangbuch1778_2_006411 zen uns und alle Herzen fich
 Gesangbuch1778_2_006412 zum Lohn verdient, dem
 Gesangbuch1778_2_006413 gebähret alles gar: dem
 Gesangbuch1778_2_006414 foll unfer Herze brennen,
 Gesangbuch1778_2_006415 den wolln wir bekennen.
 Gesangbuch1778_2_006416 2. Kirche! deine Zahz
 Gesangbuch1778_2_006417 ren, und dein Herzbegeh
 Gesangbuch1778_2_006418 ren, fieht er gnädig an;
 Gesangbuch1778_2_006419 er wird auch nicht faumen,
 Gesangbuch1778_2_006420 alles wegzuraumen, was
 Gesangbuch1778_2_006421 dich hindern kan im Genuß
 Gesangbuch1778_2_006422 von feinem Heil, und durch

Normalisierter Text

Tat zu seinem Willen: so
 wird er seinen Rat mit
 Lust erfüllen.
 13. Er mache seine Kreuzgemeinde
 völlig, bis keine
 Seele davon mehr hinterständig.

 1058. Mel. 166.
 Wir wollen alle, wie wir
 sein, dem Haupte
 Treue schwören; wir wollen
 ihm, und ihm allein,
 auf ewig angehören. O unser
 Fürst! Ein jedes weiß,
 dass du für uns gestorben:
 so gib uns nun, zu deinem
 Preis, was uns dein Tod
 erworben.
 1059. Mel. 208.
 Unserm Gott und Lamm,
 der am Kreuzesstamm
 uns mit Gott versöhnt,

 <pb n="532a" src="532.jpg" />
 Gemeingesänge. 515
 söhnt, der mit Todesschmerzen
 uns und alle Herzen sich
 zum Lohn verdient, dem
 gebühret alles ganz: dem
 soll unser Herz brennen,
 den wollen wir bekennen.
 2. Kirche! deine Zähren,
 und dein Herzbegehren,
 sieht er gnädig an;
 er wird auch nicht säumen,
 alles wegzuräumen, was
 dich hindern kann im Genuss
 von seinem Heil, und durch

ID

Gesangbuch1778_2_006423
 Gesangbuch1778_2_006424
 Gesangbuch1778_2_006425
 Gesangbuch1778_2_006426
 Gesangbuch1778_2_006427
 Gesangbuch1778_2_006428
 Gesangbuch1778_2_006429
 Gesangbuch1778_2_006430
 Gesangbuch1778_2_006431
 Gesangbuch1778_2_006432
 Gesangbuch1778_2_006433
 Gesangbuch1778_2_006434
 Gesangbuch1778_2_006435
 Gesangbuch1778_2_006436
 Gesangbuch1778_2_006437
 Gesangbuch1778_2_006438
 Gesangbuch1778_2_006439
 Gesangbuch1778_2_006440
 Gesangbuch1778_2_006441
 Gesangbuch1778_2_006442
 Gesangbuch1778_2_006443
 Gesangbuch1778_2_006444
 Gesangbuch1778_2_006445
 Gesangbuch1778_2_006446
 Gesangbuch1778_2_006447
 Gesangbuch1778_2_006448
 Gesangbuch1778_2_006449
 Gesangbuch1778_2_006450
 Gesangbuch1778_2_006451
 Gesangbuch1778_2_006452
 Gesangbuch1778_2_006453
 Gesangbuch1778_2_006454
 Gesangbuch1778_2_006455
 Gesangbuch1778_2_006456
 Gesangbuch1778_2_006457
 Gesangbuch1778_2_006458
 Gesangbuch1778_2_006459
 Gesangbuch1778_2_006460

Diplomatische Transkription

alle deine Reihen fein Herz
 zu erfreuen.
 3. Bleibe ewig sitzen an
 den Wundenritzen, elend,
 arm und klein, und fey alle
 Stunden auf den blutgen
 Wunden fein arm Wärme-
 lein: diefes fey dein Tage-
 werk, das dein Herz fo
 lange treibet, bis du aus-
 geglaubet.
 4. Bis wir JEfum fe-
 hen, und mit ihm einge-
 hen zu dem groffen Mahl,
 das er feinen Kindern, fei-
 nen Ueberwindern, *) nach
 der Gnadenwahl, hat von
 Anfang zubereit't; o da
 wollen wir ihn küssen, und
 ihn recht genieffen.
 *) Offenb. 12, 11. Röm. 8, 37.
 1060. Mel. 124.
 JEfu Chrifte, durch dein
 Blut Herr der Herzen!
 der du litteft uns zu gut fo
 <pb n="532b" src="532.jpg" />
 viel Schmerzen: Dank fey
 dir in Ewigkeit für die Liebe,
 die dich dazu triebel!
 2. O was für ein groß-
 fes Glück ist uns worden,
 da des Vaters Gnadenblick
 uns im Orden feiner ar-
 men Sänderfchaft ist er-
 fchienen, durch des Sohns
 Verfühnen.
 3. Das vermag kein
 Menfchenmund auszufpre-

Normalisierter Text

alle deine Reihen sein Herz
 zu erfreuen.
 3. Bleibe ewig sitzen an
 den Wundenritzen, elend,
 arm und klein, und sei alle
 Stunden auf den blutigen
 Wunden sein arm Würmelein:
 dieses sei dein Tagewerk,
 das dein Herz so
 lange treibt, bis du ausgeglaubt.
 4. Bis wir Jesus sehen,
 und mit ihm eingehen
 zu dem großen Mahl,
 das er seinen Kindern, seinen
 Überwindern, *) nach
 der Gnadenwahl, hat von
 Anfang zubereitet; o da
 wollen wir ihn küssen, und
 ihn recht genießen.
 *) Offenb. 12, 11. Röm. 8, 37.
 1060. Mel. 124.
 Jesu Christe, durch dein
 Blut Herr der Herzen!
 der du littest uns zum Gute so
 <pb n="532b" src="532.jpg" />
 viel Schmerzen: Dank sei
 dir in Ewigkeit für die Liebe,
 die dich dazu trieb!
 2. O was für ein großes
 Glück ist uns geworden,
 da des Vaters Gnadenblick
 uns im Orden seiner armen
 Sünderschaft ist erschienen,
 durch des Sohns
 Versöhnen.
 3. Das vermag kein
 Menschenmund auszusprechen;

ID

Gesangbuch1778_2_006461
 Gesangbuch1778_2_006462
 Gesangbuch1778_2_006463
 Gesangbuch1778_2_006464
 Gesangbuch1778_2_006465
 Gesangbuch1778_2_006466
 Gesangbuch1778_2_006467
 Gesangbuch1778_2_006468
 Gesangbuch1778_2_006469
 Gesangbuch1778_2_006470
 Gesangbuch1778_2_006471
 Gesangbuch1778_2_006472
 Gesangbuch1778_2_006473
 Gesangbuch1778_2_006474
 Gesangbuch1778_2_006475
 Gesangbuch1778_2_006476
 Gesangbuch1778_2_006477
 Gesangbuch1778_2_006478
 Gesangbuch1778_2_006479
 Gesangbuch1778_2_006480
 Gesangbuch1778_2_006481
 Gesangbuch1778_2_006482
 Gesangbuch1778_2_006483
 Gesangbuch1778_2_006484
 Gesangbuch1778_2_006485
 Gesangbuch1778_2_006486
 Gesangbuch1778_2_006487
 Gesangbuch1778_2_006488
 Gesangbuch1778_2_006489
 Gesangbuch1778_2_006490
 Gesangbuch1778_2_006491
 Gesangbuch1778_2_006492
 Gesangbuch1778_2_006493
 Gesangbuch1778_2_006494
 Gesangbuch1778_2_006495
 Gesangbuch1778_2_006496
 Gesangbuch1778_2_006497
 Gesangbuch1778_2_006498

Diplomatische Transkription

chen; denn wir fehn zu
 jeder Stund unfre Schwä~~ch~~
 chen: aber doch fehn wir
 uns auch in dem Bunde,
 Gnade liegt zum Grunde.
 4. Das erfreut uns aber~~s~~
 aus, daß wir wiffen, un~~s~~
 fer Heiland hilft hinaus bis
 zum Schließen, wenn man
 feine Lection lernt auffagen,
 und auf ihn was wagen.
 5. Unfer Meifter ift ein
 Mann, der verftehet, wie
 ers ausfährt mit dem Plan,
 drauf er gehet, nemlich ſich
 ein Gnadenvolk zu bereiten,
 in den letzten Zeiten.
 1061. Mel. 22.
 O Volk! das in noch
 wenig Jahrn gar viel
 mehr Guts vom HErrn er~~s~~
 fahrn, als du gedacht zur
 erften Zeit: was thuft du
 ihm zur Dankbarkeit?
 2. Wer uns ins Herz
 gefehen hatt, was ihm das
 Kk 2 alles
 <pb n="533a" src="533.jpg" />
 516 Gemeingefange.
 alles hat geredt! doch un~~s~~
 fer Angeficht wird roth vor
 Dankſchuld gegen unfern
 GOtt.
 3. Ach! werds nur auch
 recht angewandt, und nach
 des Wunders Werth er~~s~~
 kant; ich meine, was der
 Heiland that, der uns fo

Normalisierter Text

denn wir sehn zu
 jeder Stund unsre Schwächen:
 aber doch sehn wir
 uns auch in dem Bunde,
 Gnade liegt zum Grund.
 4. Das erfreut uns überaus,
 dass wir wissen, unser
 Heiland hilft hinaus bis
 zum Schließen, wenn man
 seine Lektion lernt aufsagen,
 und auf ihn was wagen.
 5. Unser Meister ist ein
 Mann, der versteht, wie
 er es ausführt mit dem Plan,
 drauf er geht, nämlich sich
 ein Gnadenvolk zu bereiten,
 in den letzten Zeiten.
 1061. Mel. 22.
 O Volk! das in noch
 wenig Jahren gar viel
 mehr Gutes vom Herrn erfahren,
 als du gedacht zur
 ersten Zeit: Was tust du
 ihm zur Dankbarkeit?
 2. Wer uns ins Herz
 gesehen hätte, was ihm das
 Kk 2 alles
 <pb n="533a" src="533.jpg" />
 516 Gemeingesänge.
 alles hat geredet! Doch unser
 Angesicht wird rot vor
 Dankschuld gegen unsern
 Gott.
 3. Ach! Würde es nur auch
 recht angewandt, und nach
 des Wunders Wert erkannt;
 ich meine, was der
 Heiland tat, der uns so

ID

Gesangbuch1778_2_006499
 Gesangbuch1778_2_006500
 Gesangbuch1778_2_006501
 Gesangbuch1778_2_006502
 Gesangbuch1778_2_006503
 Gesangbuch1778_2_006504
 Gesangbuch1778_2_006505
 Gesangbuch1778_2_006506
 Gesangbuch1778_2_006507
 Gesangbuch1778_2_006508
 Gesangbuch1778_2_006509
 Gesangbuch1778_2_006510
 Gesangbuch1778_2_006511
 Gesangbuch1778_2_006512
 Gesangbuch1778_2_006513
 Gesangbuch1778_2_006514
 Gesangbuch1778_2_006515
 Gesangbuch1778_2_006516
 Gesangbuch1778_2_006517
 Gesangbuch1778_2_006518
 Gesangbuch1778_2_006519
 Gesangbuch1778_2_006520
 Gesangbuch1778_2_006521
 Gesangbuch1778_2_006522
 Gesangbuch1778_2_006523
 Gesangbuch1778_2_006524
 Gesangbuch1778_2_006525
 Gesangbuch1778_2_006526
 Gesangbuch1778_2_006527
 Gesangbuch1778_2_006528
 Gesangbuch1778_2_006529
 Gesangbuch1778_2_006530
 Gesangbuch1778_2_006531
 Gesangbuch1778_2_006532
 Gesangbuch1778_2_006533
 Gesangbuch1778_2_006534
 Gesangbuch1778_2_006535
 Gesangbuch1778_2_006536

Diplomatische Transkription

hoch begnadigt hat.
 1062. Mel. 79.
 Du unfer ewigs Leben,
 das sich in Tod gege-
 ben zu der beftimmten Zeit,
 die du dir felbft gefelzetz, weil
 du uns werth gefchatzet der
 auferften Barmherzigkeit.
 2. Es liebt dich unfre
 Seele; in deiner Wunden-
 höhle wohnt unfer Geift
 und Sinn; denn wir gerin-
 gen Leute find deine Kreu-
 zesbeute und dein gehöriger
 Gewinn.
 3. Die Heerde kennt den
 Hirten, der fie weiß zu be-
 wirthen, daß es ein Wun-
 der ift; und deines Geiftes
 Gnade fährt fie auf ebne
 Pfade: fo gehts ihr wohl
 zu aller Frift.
 4. Erleichter' uns alle
 Dinge, daß man den Plan
 vollbringe, den du haft
 ebers Haus, daß wir dir
 drinnen grünen, und drauß-
 len fröhlich dienen, und
 gehn im Segen ein und aus.
 <pb n="533b" src="533.jpg" />
 5. Sey unfer gnädger Kö-
 nig, fo dankt uns alles we-
 nig, was man zu tragen hat;
 fo dient man dir mit Freu-
 den, felbft unter Schmach
 und Leiden, und ehret dich
 mit Wort und That.
 6. Und dazu fage Amen;

Normalisierter Text

hoch begnadigt hat.
 1062. Mel. 79.
 Du unser ewiges Leben,
 das sich in Tod gegeben
 zu der bestimmten Zeit,
 die du dir selbst gesetzt, weil
 du uns wert geschätzt der
 äußersten Barmherzigkeit.
 2. Es liebt dich unsre
 Seele; in deiner Wundenhöhle
 wohnt unser Geist
 und Sinn; denn wir geringen
 Leute sind deine Kreuzesbeute
 und dein gehöriger
 Gewinn.
 3. Die Herde kennt den
 Hirten, der sie weiß zu bewirten,
 dass es ein Wunder
 ist; und deines Geistes
 Gnade führt sie auf ebne
 Pfade: so geht es ihr wohl
 zu aller Frist.
 4. Erleichtere uns alle
 Dinge, dass man den Plan
 vollbringe, den du hast
 übers Haus, dass wir dir
 drinnen grünen, und draußen
 fröhlich dienen, und
 gehen im Segen ein und aus.
 <pb n="533b" src="533.jpg" />
 5. Sei unser gnädiger König,
 so dünkt uns alles wenig,
 was man zu tragen hat;
 so dient man dir mit Freuden,
 selbst unter Schmach
 und Leiden, und ehrt dich
 mit Wort und Tat.
 6. Und dazu sage Amen;

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_006537	verkläre deinen Namen in
Gesangbuch1778_2_006538	einer jeden Seel: verchließ
Gesangbuch1778_2_006539	fe uns aufs befte in deiner
Gesangbuch1778_2_006540	Wunden Vefte, gekreuzig
Gesangbuch1778_2_006541	ter Immanuel!
Gesangbuch1778_2_006542	1063. Mel. 92.
Gesangbuch1778_2_006543	O Lamm! o Herzensbrau
Gesangbuch1778_2_006544	tigam! ich, und die
Gesangbuch1778_2_006545	Zweige, die im Stamm
Gesangbuch1778_2_006546	mit mir gepropfet ftehn,
Gesangbuch1778_2_006547	wir preifen dich mit Innig
Gesangbuch1778_2_006548	keit far fo viel Wunder die
Gesangbuch1778_2_006549	fer Zeit, die wir mit an
Gesangbuch1778_2_006550	gefehn.
Gesangbuch1778_2_006551	2. Hindurch zu fährn ift
Gesangbuch1778_2_006552	deine Art, dadurch haft du
Gesangbuch1778_2_006553	dich offenbart, denn ftecken
Gesangbuch1778_2_006554	laßt du nicht; du fährft
Gesangbuch1778_2_006555	durch gut und befe Zeit,
Gesangbuch1778_2_006556	und wen dein treues Auge
Gesangbuch1778_2_006557	leit't, der hat im Finftern
Gesangbuch1778_2_006558	Licht.
Gesangbuch1778_2_006559	3. Es hat von Jahr zu
Gesangbuch1778_2_006560	Jahr den Schein, nun wirds
Gesangbuch1778_2_006561	aufs höchfte kommen feyn;
Gesangbuch1778_2_006562	oft dänkts uns fchon zu
Gesangbuch1778_2_006563	viel: eh man es denkt, ift
Gesangbuch1778_2_006564	mehr gefechn, als man
Gesangbuch1778_2_006565	fich je zu dir verfehn; du
Gesangbuch1778_2_006566	haft ein weites Ziel.
Gesangbuch1778_2_006567	4. Nimm
Gesangbuch1778_2_006568	<pb n="534a" src="534.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006569	Gemeingefänge. 517
Gesangbuch1778_2_006570	4. Nimm deine Leute bey
Gesangbuch1778_2_006571	der Hand, und fähre fie
Gesangbuch1778_2_006572	am Gangelband getroft von
Gesangbuch1778_2_006573	Ort zu Ort; die Augen fehen
Gesangbuch1778_2_006574	nur nach dir, die Ohren hē

Normalisierter Text
verkläre deinen Namen in
einer jeden Seele: verschließe
uns aufs Beste in deiner
Wunden Veste, gekreuzigter
Immanuel!
1063. Mel. 92.
O Lamm! O Herzensbräutigam!
Ich, und die
Zweige, die im Stamm
mit mir gepropft stehen,
wir preisen dich mit Innigkeit
für so viel Wunder dieser
Zeit, die wir mit angesehen.
2. Hindurchzuführen ist
deine Art, dadurch hast du
dich offenbart, denn stecken
lässt du nicht; du führst
durch gute und böse Zeit,
und wen dein treues Auge
leitet, der hat im Finstern
Licht.
3. Es hat von Jahr zu
Jahr den Schein, nun wird es
aufs Höchste gekommen sein;
oft dünkt es uns schon zu
viel: Ehe man es denkt, ist
mehr geschehen, als man
sich je zu dir versehen; du
hast ein weites Ziel.
4. Nimm
<pb n="534a" src="534.jpg" />
Gemeingesänge. 517
4. Nimm deine Leute bei
der Hand, und führe sie
am Gängelband getrost von
Ort zu Ort; die Augen sehen
nur nach dir, die Ohren hören

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_006575 ren f̄er und f̄er nichts als
 Gesangbuch1778_2_006576 dein gnadigs Wort.
 Gesangbuch1778_2_006577 5. Der Mund thu f̄ich
 Gesangbuch1778_2_006578 mit Segen auf, und rufe
 Gesangbuch1778_2_006579 dir ein Volk zu Hauf
 Gesangbuch1778_2_006580 aus allerley Gefchlecht; die
 Gesangbuch1778_2_006581 H̄ande feyn in f̄etem Fleiß,
 Gesangbuch1778_2_006582 die F̄eße gehn gelchwind
 Gesangbuch1778_2_006583 und leis', fo wie dirs eben
 Gesangbuch1778_2_006584 recht.
 Gesangbuch1778_2_006585 6. Die H̄ütte bleib dein
 Gesangbuch1778_2_006586 Tempelhaus, da geh du
 Gesangbuch1778_2_006587 niemals mehr heraus; und
 Gesangbuch1778_2_006588 Herz und Seel und Geift
 Gesangbuch1778_2_006589 f̄ühl und befolg im tiefften
 Gesangbuch1778_2_006590 Grund blos das, was fie
 Gesangbuch1778_2_006591 dein Gnadenbund thun oder
 Gesangbuch1778_2_006592 laffen heiẖt.
 Gesangbuch1778_2_006593 1064. Mel. 1.
 Gesangbuch1778_2_006594 Das ifts, was man der
 Gesangbuch1778_2_006595 Kirche gerne gönnte,
 Gesangbuch1778_2_006596 daß JEfus alles mit ihr
 Gesangbuch1778_2_006597 machen k̄önte;
 Gesangbuch1778_2_006598 2. Und wir in allem un-
 Gesangbuch1778_2_006599 ferm Thun und Laffen ihm
 Gesangbuch1778_2_006600 möchten ganz in feine Ab-
 Gesangbuch1778_2_006601 ficht paffen!
 Gesangbuch1778_2_006602 3. Denn unfer König
 Gesangbuch1778_2_006603 hat die Leute gerne, die
 Gesangbuch1778_2_006604 f̄ich ihm laffen in der Näh
 Gesangbuch1778_2_006605 und Ferne.
 Gesangbuch1778_2_006606 4. Wir wären gerne
 Gesangbuch1778_2_006607 Leute feines Herzens in
 Gesangbuch1778_2_006608 <pb n="534b" src="534.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_006609 Ueberlegung feines bitteren
 Gesangbuch1778_2_006610 Schmerzens,
 Gesangbuch1778_2_006611 5. Den er, uns zu be-
 Gesangbuch1778_2_006612 freyn von allen Banden,

Normalisierter Text

für und für nichts als
 dein gnädiges Wort.
 5. Der Mund tue sich
 mit Segen auf, und rufe
 dir ein Volk zu Hauf
 aus allerlei Geschlecht; die
 Hände seien in stetem Fleiß,
 die Füße gehen geschwind
 und leise, so wie dir es eben
 recht.
 6. Die Hütte bleibe dein
 Tempelhaus, da gehe du
 niemals mehr heraus; und
 Herz und Seele und Geist
 fühle und befolge im tiefsten
 Grund bloß das, was sie
 dein Gnadenbund tun oder
 lassen heißt.
 1064. Mel. 1.
 Das ist es, was man der
 Kirche gerne gönnte,
 dass Jesus alles mit ihr
 machen könnte;
 2. Und wir in allem unserm
 Tun und Lassen ihm
 möchten ganz in seine Absicht
 passen!
 3. Denn unser König
 hat die Leute gerne, die
 sich ihm lassen in der Näh
 und Ferne.
 4. Wir wären gerne
 Leute seines Herzens in
 <pb n="534b" src="534.jpg" />
 Überlegung seines bitteren
 Schmerzens,
 5. Den er, uns zu befreien
 von allen Banden,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006613	an Leib und Seel uud Geift	an Leib und Seele und Geist
Gesangbuch1778_2_006614	hat ausgeftanden.	hat ausgestanden.
Gesangbuch1778_2_006615	6. Ihm feys gedankt: er	6. Ihm sei es gedankt: Er
Gesangbuch1778_2_006616	wohnt in unfrer Hette, und	wohnt in unsrer Hütte, und
Gesangbuch1778_2_006617	triumhirt in feiner Sanz	triumphiert in seiner Sünder
Gesangbuch1778_2_006618	der Mitte.	Mitte.
Gesangbuch1778_2_006619	7. Was hat fich nicht	7. Was hat sich nicht
Gesangbuch1778_2_006620	für eine Menge Wunder	für eine Menge Wunder
Gesangbuch1778_2_006621	hervorgethan, vor diefem	hervorgetan, vor diesem
Gesangbuch1778_2_006622	und itzunder?	und jetzt?
Gesangbuch1778_2_006623	8. Wir fchamen uns bey	8. Wir schämen uns bei
Gesangbuch1778_2_006624	unferm fachten Brennen,	unserm sachten Brennen,
Gesangbuch1778_2_006625	und maßen unfre Schnez	und müssen unsre Schändlichkeit
Gesangbuch1778_2_006626	digkeit bekennen.	bekennen.
Gesangbuch1778_2_006627	9. Wie wars auch mögz	9. Wie wäre es auch möglich,
Gesangbuch1778_2_006628	lich, etwas zu verhehlen	etwas zu verhehlen
Gesangbuch1778_2_006629	dem Meifter unfers Leibs	dem Meister unsers Leibs
Gesangbuch1778_2_006630	und unfrer Seelen?	und unsrer Seelen?
Gesangbuch1778_2_006631	10. Wir wolln es lieber	10. Wir wollen es lieber
Gesangbuch1778_2_006632	gläubig auf ihn wagen,	gläubig auf ihn wagen,
Gesangbuch1778_2_006633	ihm täglich neue Treue zuz	ihm täglich neue Treue zuzusagen.
Gesangbuch1778_2_006634	zufagen.	
Gesangbuch1778_2_006635	11. Er wird bey feinen	11. Er wird bei seinen
Gesangbuch1778_2_006636	Armen und Geringen gez	Armen und Geringen gewiss
Gesangbuch1778_2_006637	wiß fein Werk noch ganz	sein Werk noch ganz
Gesangbuch1778_2_006638	zu Stande bringen.	zu Stande bringen.
Gesangbuch1778_2_006639	1065. Mel. 167.	1065. Mel. 167.
Gesangbuch1778_2_006640	Friedenskönig, weils dein	Friedenskönig, weil es dein
Gesangbuch1778_2_006641	Wille, daß dein Volk	Wille, dass dein Volk
Gesangbuch1778_2_006642	hier gränen foll: o fo gib	hier grünen soll: O so gib
Gesangbuch1778_2_006643	uns deine Fülle, mach uns	uns deine Fülle, mach uns
Gesangbuch1778_2_006644	alle Geiftes voll; uns, die	alle Geistes voll; uns, die
Gesangbuch1778_2_006645	wir dir folln dienen, und	wir dir sollen dienen, und
Gesangbuch1778_2_006646	find noch fo arm und klein:	sind noch so arm und klein:
Gesangbuch1778_2_006647	Kk 3 mach	Kk 3 mach
Gesangbuch1778_2_006648	<pb n="535a" src="535.jpg" />	<pb n="535a" src="535.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006649	518 Gemeingefänge.	518 Gemeingesänge.
Gesangbuch1778_2_006650	mach uns durch dein Blutz	mach uns durch dein Blutversöhnen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006651	verfähnen, wie wir vor dir	wie wir vor dir
Gesangbuch1778_2_006652	follen feyn!	sollen sein!
Gesangbuch1778_2_006653	2. Komm, du Geift der	2. Komm, du Geist der
Gesangbuch1778_2_006654	Kreuzgemeine, ruh auf uns,	Kreuzgemeinde, ruh auf uns,
Gesangbuch1778_2_006655	und mach uns fchön, daß	und mach uns schön, dass
Gesangbuch1778_2_006656	fich Herz und Herz vereine,	sich Herz und Herz vereine,
Gesangbuch1778_2_006657	und wir Friedensfrächte	und wir Friedensfrüchte
Gesangbuch1778_2_006658	fehn; rege dich im innern	sehen; rege dich im innern
Gesangbuch1778_2_006659	Grunde, geuß auf uns dein	Grunde, gieß auf uns dein
Gesangbuch1778_2_006660	Salbungsol: mach uns treu	Salbungsol: mach uns treu
Gesangbuch1778_2_006661	im Gnadenbunde, und ver-	im Gnadenbunde, und versiegle
Gesangbuch1778_2_006662	fiegle jede Seel!	jede Seele!
Gesangbuch1778_2_006663	3. Anzubeten, hinzufin-	3. Anzubeten, hinzusinken,
Gesangbuch1778_2_006664	ken, das foll unfre Sache	das soll unsre Sache
Gesangbuch1778_2_006665	feyn; an dem Wundenquell	sein; an dem Wundenquell
Gesangbuch1778_2_006666	zu trinken, uns dem HErrn	zu trinken, uns dem Herrn
Gesangbuch1778_2_006667	und der Gemein ganz und	und der Gemeinde ganz und
Gesangbuch1778_2_006668	völlig hinzugeben, und an	völlig hinzugeben, und an
Gesangbuch1778_2_006669	einem Joch zu ziehn; nicht	einem Joch zu ziehen; nicht
Gesangbuch1778_2_006670	mehr fär uns felbft zu leben,	mehr für uns selbst zu leben,
Gesangbuch1778_2_006671	uns um andre gern zu mahn.	uns um andere gern zu mühen.
Gesangbuch1778_2_006672	1066. Mel. 79.	1066. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_006673	Von Ewigkeit erkorne, du,	Von Ewigkeit erkorene, du,
Gesangbuch1778_2_006674	JEfu zugefchworne, von	Jesu zugeschworene, von
Gesangbuch1778_2_006675	ihm geweihte Schaar: bet'	ihm geweihte Schar: Bete
Gesangbuch1778_2_006676	an fär fein Regiren und wun-	an für sein Regieren und wundervolles
Gesangbuch1778_2_006677	dervolles Föhren, und nimm	Föhren, und nimm
Gesangbuch1778_2_006678	auch deiner Arbeit wahr!	auch deiner Arbeit wahr!
Gesangbuch1778_2_006679	2. Es falbe dich aufs	2. Es salbe dich aufs
Gesangbuch1778_2_006680	neue, das unausfprechlich	Neue, das unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_006681	treue fär uns verwundte	treue für uns verwundete
Gesangbuch1778_2_006682	Haupt, mit feines Leich-	Haupt, mit seines Leichnams
Gesangbuch1778_2_006683	nams Kräften, mit feines	Kräften, mit seines
Gesangbuch1778_2_006684	Blutes Saften, wies unfer	Blutes Säften, wie es unser
Gesangbuch1778_2_006685	Herze wäncht und glaubt.	Herz wünscht und glaubt.
Gesangbuch1778_2_006686	3. So wollen wir be-	3. So wollen wir beschließen
Gesangbuch1778_2_006687	fchlieffen auf JEfu Blut-	auf Jesu Blut-
Gesangbuch1778_2_006688	<pb n="535b" src="535.jpg" />	<pb n="535b" src="535.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_006689
 Gesangbuch1778_2_006690
 Gesangbuch1778_2_006691
 Gesangbuch1778_2_006692
 Gesangbuch1778_2_006693
 Gesangbuch1778_2_006694
 Gesangbuch1778_2_006695
 Gesangbuch1778_2_006696
 Gesangbuch1778_2_006697
 Gesangbuch1778_2_006698
 Gesangbuch1778_2_006699
 Gesangbuch1778_2_006700
 Gesangbuch1778_2_006701
 Gesangbuch1778_2_006702
 Gesangbuch1778_2_006703
 Gesangbuch1778_2_006704
 Gesangbuch1778_2_006705
 Gesangbuch1778_2_006706
 Gesangbuch1778_2_006707
 Gesangbuch1778_2_006708
 Gesangbuch1778_2_006709
 Gesangbuch1778_2_006710
 Gesangbuch1778_2_006711
 Gesangbuch1778_2_006712
 Gesangbuch1778_2_006713
 Gesangbuch1778_2_006714
 Gesangbuch1778_2_006715
 Gesangbuch1778_2_006716
 Gesangbuch1778_2_006717
 Gesangbuch1778_2_006718
 Gesangbuch1778_2_006719
 Gesangbuch1778_2_006720
 Gesangbuch1778_2_006721
 Gesangbuch1778_2_006722
 Gesangbuch1778_2_006723
 Gesangbuch1778_2_006724
 Gesangbuch1778_2_006725
 Gesangbuch1778_2_006726

Diplomatische Transkription

vergießen, und auf das
 theure Pfand, *) das er
 durchs ganze Leben zum
 Beyftand uns gegeben, zu
 einem Fährer an der Hand.
 *) Eph. 1, 14.
 1067. Mel. 121.
 Das Wort von JÉfu Blut
 macht feinem Volke
 Muth; es geht allenthalben
 die Schäflein feiner Hut
 mit Gnad und Friede falben,
 die in der Gemein oder wo
 allein, oder Pilger feyn.
 2. Der Gang der Zeu-
 gen geht, wo GÖttes Wind
 hinfeht, ohne fich zu len-
 ken, gerade, unverdreht,
 ohn an was fonft zu den-
 ken; weil der Wachter Rath
 über ihrem Pfad Friedsge-
 danken hat.
 3. Das ift dann auch
 wol wahr: zuweilen hat ein
 Jahr etwas ganz apartes,
 der Einfalt ziemlich klar
 und der Vernunft was har-
 tes; doch, GÖtt Lob und
 Dank! das geht feinen
 Gang, und mit Lobgefäng.
 4. Es geh uns allen gut
 durch JÉfu Tod und Blut,
 in Europa hüben bis an
 Neuherrenhut; *) in In-
 dien **) dort drüben, und
 in Afia und in Africa fey
 uns JÉfus nah!
 *) In Grönland. **) America.

Normalisierter Text

vergießen, und auf das
 teure Pfand, *) das er
 durchs ganze Leben zum
 Beistand uns gegeben, zu
 einem Führer an der Hand.
 *) Eph. 1, 14.
 1067. Mel. 121.
 Das Wort von Jesu Blut
 macht seinem Volke
 Mut; es geht allenthalben
 die Schäflein seiner Hut
 mit Gnad und Frieden salben,
 die in der Gemeinde oder wo
 allein, oder Pilger sein.
 2. Der Gang der Zeugen
 geht, wo Gottes Wind
 hinsteht, ohne sich zu lenken,
 gerade, unverdreht,
 ohne an was sonst zu denken;
 weil der Wächter Rat
 über ihrem Pfad Friedensgedanken
 hat.
 3. Das ist dann auch
 wohl wahr: zuweilen hat ein
 Jahr etwas ganz Apartes,
 der Einfalt ziemlich klar
 und der Vernunft was Hartes;
 doch, Gott Lob und
 Dank! Das geht seinen
 Gang, und mit Lobgesang.
 4. Es gehe uns allen gut
 durch Jesu Tod und Blut,
 in Europa hüben bis an
 Neuherrenhut; *) in Indien
 **) dort drüben, und
 in Asien und in Afrika sei
 uns Jesus nah!
 *) In Grönland. **) Amerika.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006727	Fest-	Fest-
Gesangbuch1778_2_006728	<pb n="536a" src="536.jpg" />	<pb n="536a" src="536.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006729	—	—
Gesangbuch1778_2_006730	* * * * *	* * * * *
Gesangbuch1778_2_006731	Fest- und Verfammlungslieder. 519	Fest- und Versammlungslieder. 519
Gesangbuch1778_2_006732	1068. Mel. 22.	1068. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_006733	HErr JEfu Chrift, dich	Herr Jesu Christ, dich
Gesangbuch1778_2_006734	zu uns wend, dein'n	zu uns wend, deinen
Gesangbuch1778_2_006735	heiligen Geift du zu uns	heiligen Geist du zu uns
Gesangbuch1778_2_006736	fend, mit Helf und Gnad	send, mit Hilf und Gnad
Gesangbuch1778_2_006737	er uns regir, und uns den	er uns regier, und uns den
Gesangbuch1778_2_006738	Weg zur Wahrheit fahr.	Weg zur Wahrheit führ.
Gesangbuch1778_2_006739	2. Thu auf den Mund	2. Tu auf den Mund
Gesangbuch1778_2_006740	zum Lobe dein, bereit das	zum Lobe dein, bereit das
Gesangbuch1778_2_006741	Herz zur Andacht feyn, den	Herz zur Andacht sein, den
Gesangbuch1778_2_006742	Glauben mehr', ftark den	Glauben mehr, stärk den
Gesangbuch1778_2_006743	Verftand, daß uns dein	Verstand, dass uns dein
Gesangbuch1778_2_006744	Nam' werd wohl bekant!	Nam' werd wohl bekannt!
Gesangbuch1778_2_006745	3. Bis wir fingen mit	3. Bis wir singen mit
Gesangbuch1778_2_006746	GOttes Heer: Heilig, heil-	Gottes Heer: Heilig, heilig
Gesangbuch1778_2_006747	lig ift GOtt der HErr,	ist Gott der Herr,
Gesangbuch1778_2_006748	und fchauen dich von An-	und schauen dich von Angesicht
Gesangbuch1778_2_006749	geficht in ewger Freud und	in ewiger Freud und
Gesangbuch1778_2_006750	felgem Licht.	seligem Licht.
Gesangbuch1778_2_006751	4. Ehr' fey dem Vater	4. Ehr' sei dem Vater
Gesangbuch1778_2_006752	und dem Sohn und heil-	und dem Sohn und heiligen
Gesangbuch1778_2_006753	gen Geift in Einem Thron;	Geist in einem Thron;
Gesangbuch1778_2_006754	der heiligen Dreyeinigkeit	der heiligen Dreieinigkeit
Gesangbuch1778_2_006755	fey Lob und Preis in	sei Lob und Preis in
Gesangbuch1778_2_006756	Ewigkeit!	Ewigkeit!
Gesangbuch1778_2_006757	1069. Mel. 205.	1069. Mel. 205.
Gesangbuch1778_2_006758	Geht, erhöht die Majefat	Geht, erhöht die Majestät
Gesangbuch1778_2_006759	des Kirchenhaupts mit	des Kirchenhaupts mit
Gesangbuch1778_2_006760	Preis und Ruhm; er, der	Preis und Ruhm; er, der
Gesangbuch1778_2_006761	HErr, nimmt gern die Ehr	Herr, nimmt gern die Ehr
Gesangbuch1778_2_006762	von uns, als feinem Eigen-	von uns, als seinem Eigentum.
Gesangbuch1778_2_006763	thum. Seines Volks Er-	Seines Volks Ergebenheit
Gesangbuch1778_2_006764	gebenheit fteht in lauter	steht in lauter

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_006765	<pb n="536b" src="536.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006766	Willigkeit; dis ift, feit er
Gesangbuch1778_2_006767	Sieg erlangt, fein Triumph,
Gesangbuch1778_2_006768	womit er prangt.
Gesangbuch1778_2_006769	Pfalm 110, 3.
Gesangbuch1778_2_006770	2. Liebt den HErrn, und
Gesangbuch1778_2_006771	dient ihm gern, ihr Zeu-
Gesangbuch1778_2_006772	gen von der Gnad im Blut!
Gesangbuch1778_2_006773	bringt ihm Dank und Lob-
Gesangbuch1778_2_006774	gefang für alles, was er an
Gesangbuch1778_2_006775	uns thut! Gnade, Gnade,
Gesangbuch1778_2_006776	welch ein Wort! lie hilft
Gesangbuch1778_2_006777	durch bis zu dem Port:
Gesangbuch1778_2_006778	wer die Gnade kennt und
Gesangbuch1778_2_006779	weiß, der hat schon den
Gesangbuch1778_2_006780	Siegespreis.
Gesangbuch1778_2_006781	3. Lamm und Haupt!
Gesangbuch1778_2_006782	das felbft geglaubt, *) als
Gesangbuch1778_2_006783	mans auf Erden wandeln
Gesangbuch1778_2_006784	fah; fey uns heut und alle-
Gesangbuch1778_2_006785	zeit mit deiner Gnad und
Gesangbuch1778_2_006786	Hilfe nah; denn wir trauen
Gesangbuch1778_2_006787	nur auf dich! Zion, wenn
Gesangbuch1778_2_006788	er dir entwich, er, der al-
Gesangbuch1778_2_006789	les in dir schafft, warft du
Gesangbuch1778_2_006790	ohne Geift und Kraft.
Gesangbuch1778_2_006791	*) Gal. 2, 20.
Gesangbuch1778_2_006792	4. Darum bleib, o Haupt
Gesangbuch1778_2_006793	am Leib, verlaß nicht deine
Gesangbuch1778_2_006794	Kreuzgemein, die nichts hat
Gesangbuch1778_2_006795	als deine Gnad, und lebt
Gesangbuch1778_2_006796	aus deiner Fäll allein! fahre
Gesangbuch1778_2_006797	hin, was helfen kan! unfre
Gesangbuch1778_2_006798	Hilfe ift der Mann, dem,
Gesangbuch1778_2_006799	fo weit die Schöpfung geht,
Gesangbuch1778_2_006800	alles zu Gebote fteht.
Gesangbuch1778_2_006801	Kk 4 1070.
Gesangbuch1778_2_006802	<pb n="537a" src="537.jpg" />

Normalisierter Text
<pb n="536b" src="536.jpg" />
Willigkeit; dies ist, seit er
Sieg erlangt, sein Triumph,
womit er prangt.
Psalm 110, 3.
2. Liebt den Herrn, und
dient ihm gern, ihr Zeugen
von der Gnad im Blut!
Bringt ihm Dank und Lobgesang
für alles, was er an
uns tut! Gnade, Gnade,
welch ein Wort! Sie hilft
durch bis zu dem Port:
Wer die Gnade kennt und
weiß, der hat schon den
Siegespreis.
3. Lamm und Haupt!
Das selbst geglaubt, *) als
man es auf Erden wandeln
sah; sei uns heut und allezeit
mit deiner Gnad und
Hilfe nah; denn wir trauen
nur auf dich! Zion, wenn
er dir entwich, er, der alles
in dir schafft, wärst du
ohne Geist und Kraft.
*) Gal. 2, 20.
4. Darum bleib, o Haupt
am Leib, verlass nicht deine
Kreuzgemeinde, die nichts hat
als deine Gnad, und lebt
aus deiner Füll allein! Fahre
hin, was helfen kann! Unsre
Hilfe ist der Mann, dem,
so weit die Schöpfung geht,
alles zu Gebote steht.
Kk 4 1070.
<pb n="537a" src="537.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006803	520 Feltz und Verfämlungslieder.	520 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_006804	1070. Mel. 208.	1070. Mel. 208.
Gesangbuch1778_2_006805	Kennt ihr, Gnadenkinder,	Kennt ihr, Gnadenkinder,
Gesangbuch1778_2_006806	unfern Ueberwinder,	unsern Überwinder,
Gesangbuch1778_2_006807	das gefchlacht'te Lamm?	das geschlachtete Lamm?
Gesangbuch1778_2_006808	kommt in feinem Namen,	Kommt in seinem Namen,
Gesangbuch1778_2_006809	ſprecht zu allem Amen,	sprecht zu allem Amen,
Gesangbuch1778_2_006810	was vom Bräutigam und	was vom Bräutigam und
Gesangbuch1778_2_006811	der Ehr von feiner Lehr fo	der Ehr von seiner Lehr so
Gesangbuch1778_2_006812	geredet als gefungen wird,	geredet als gesungen wird,
Gesangbuch1778_2_006813	mit Menſchenzungen!	mit Menschenzungen!
Gesangbuch1778_2_006814	2. Denket auch, mit	2. Denkt auch, mit
Gesangbuch1778_2_006815	Sehnen und mit Liebes-	Sehnen und mit Liebestränen,
Gesangbuch1778_2_006816	thranen, an die Zeugenwolk,	an die Zeugenwolke,
Gesangbuch1778_2_006817	die die Welt durchziehet,	die die Welt durchzieht,
Gesangbuch1778_2_006818	welche niemand ſiehet, als	welche niemand sieht, als
Gesangbuch1778_2_006819	das Gnadenvolk: ſey mit	das Gnadenvolk: Sei mit
Gesangbuch1778_2_006820	ihr, wie ſie mit dir, o	ihr, wie sie mit dir, o
Gesangbuch1778_2_006821	du bey dem Gnadenſcheine	du bei dem Gnadenscheine
Gesangbuch1778_2_006822	fröhliche Gemeine!	fröhliche Gemeinde!
Gesangbuch1778_2_006823	1071. Mel. 37.	1071. Mel. 37.
Gesangbuch1778_2_006824	Du großer Seelenmann,	Du großer Seelenmann,
Gesangbuch1778_2_006825	du Mann der Schmer-	du Mann der Schmerzen!
Gesangbuch1778_2_006826	zen! wie liegt dir doch dein	Wie liegt dir doch dein
Gesangbuch1778_2_006827	Volk ſo nah am Herzen:	Volk so nah am Herzen:
Gesangbuch1778_2_006828	wer preiſet gnug die Treu	Wer preiset genug die Treu
Gesangbuch1778_2_006829	an deinen Seelen, die un-	an deinen Seelen, die unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_006830	ausſprechlich iſt und nicht	ist und nicht
Gesangbuch1778_2_006831	zu zehlen!	zu zählen!
Gesangbuch1778_2_006832	2. Du kanſt, o Volk	2. Du kannst, o Volk
Gesangbuch1778_2_006833	des Lamms! dich glücklich	des Lamms! dich glücklich
Gesangbuch1778_2_006834	ſchätzen, und deines Glau-	schätzen, und deines Glaubens
Gesangbuch1778_2_006835	bens Fuß noch veſter ſetzen:	Fuß noch fester setzen:
Gesangbuch1778_2_006836	denn dein ſiegreicher Held	Denn dein siegreicher Held
Gesangbuch1778_2_006837	ſteht dir zur Seiten, der	steht dir zur Seiten, der
Gesangbuch1778_2_006838	durch die ganze Welt dich	durch die ganze Welt dich
Gesangbuch1778_2_006839	will begleiten.	will begleiten.
Gesangbuch1778_2_006840	3. Kommt, Brüder, ſetzt	3. Kommt, Brüder, setzt

ID

Gesangbuch1778_2_006841
 Gesangbuch1778_2_006842
 Gesangbuch1778_2_006843
 Gesangbuch1778_2_006844
 Gesangbuch1778_2_006845
 Gesangbuch1778_2_006846
 Gesangbuch1778_2_006847
 Gesangbuch1778_2_006848
 Gesangbuch1778_2_006849
 Gesangbuch1778_2_006850
 Gesangbuch1778_2_006851
 Gesangbuch1778_2_006852
 Gesangbuch1778_2_006853
 Gesangbuch1778_2_006854
 Gesangbuch1778_2_006855
 Gesangbuch1778_2_006856
 Gesangbuch1778_2_006857
 Gesangbuch1778_2_006858
 Gesangbuch1778_2_006859
 Gesangbuch1778_2_006860
 Gesangbuch1778_2_006861
 Gesangbuch1778_2_006862
 Gesangbuch1778_2_006863
 Gesangbuch1778_2_006864
 Gesangbuch1778_2_006865
 Gesangbuch1778_2_006866
 Gesangbuch1778_2_006867
 Gesangbuch1778_2_006868
 Gesangbuch1778_2_006869
 Gesangbuch1778_2_006870
 Gesangbuch1778_2_006871
 Gesangbuch1778_2_006872
 Gesangbuch1778_2_006873
 Gesangbuch1778_2_006874
 Gesangbuch1778_2_006875
 Gesangbuch1778_2_006876
 Gesangbuch1778_2_006877
 Gesangbuch1778_2_006878

Diplomatische Transkription

euch zu feinen Füßen; und
 <pb n="537b" src="537.jpg" />
 ift das Herze weich, laßt
 Thränen fließen: der Wan-
 del muß noch mehr vor an-
 dern grünen, und unferm
 lieben HErrn zur Freude
 dienen.
 4. Die Liebe mache uns
 für ihn gefchäftig, im Be-
 ten glaubensvoll, im Zeu-
 gen kräftig; HErr! thu die
 Herzen auf, laß Kräfte quill-
 en: fo werden wir das
 Maaß der Treu erfüllen.
 5. Für uns verwundetes
 Lamm! wenn man dich kaß-
 te, daß man nichts mehr
 von fich vor Liebe waßte:
 du warft nicht gnug geliebt!
 mit allen Zungen warft du
 in Ewigkeit nicht gnug be-
 fungen!
 1072. Mel. 56.
 Ich wills wagen, von der
 Jefultreu was zu fa-
 gen, die fich täglich neu
 unter feinem Volk beweift;
 und, wie hoch ihm Leib und
 Geift der Gemeine drum
 verbunden fey.
 2. Wir die Armen und
 fo Schmählige, durchs Er-
 barmen aber Selige, woh-
 nen in fo einer Stadt, da
 man nur zu nehmen hat:
 feiner Gaben find unzählige.
 3. Sollten Zeugen feiner

Normalisierter Text

euch zu seinen Füßen; und
 <pb n="537b" src="537.jpg" />
 ist das Herz weich, lasst
 Tränen fließen: Der Wandel
 muss noch mehr vor andern
 grünen, und unserm
 lieben Herrn zur Freude
 dienen.
 4. Die Liebe mache uns
 für ihn geschäftig, im Beten
 glaubensvoll, im Zeugen
 kräftig; Herr! Tu die
 Herzen auf, lass Kräfte quellen:
 So werden wir das
 Maß der Treue erfüllen.
 5. Für uns verwundetes
 Lamm! Wenn man dich küsste,
 dass man nichts mehr
 von sich vor Liebe wüsste:
 Du wärest nicht genug geliebt!
 Mit allen Zungen wärest du
 in Ewigkeit nicht genug besungen!
 1072. Mel. 56.
 Ich will es wagen, von der
 Jesustreu was zu sagen,
 die sich täglich neu
 unter seinem Volk beweist;
 und, wie hoch ihm Leib und
 Geist der Gemeinde darum
 verbunden sei.
 2. Wir die Armen und
 so Schmählige, durchs Erbarmen
 aber Selige, wohnen
 in so einer Stadt, da
 man nur zu nehmen hat:
 Seiner Gaben sind unzählige.
 3. Sollten Zeugen seiner

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006879	Wunderkraft können schwei-	Wunderkraft können schweigen
Gesangbuch1778_2_006880	gen von dem Lebenssaft,	von dem Lebenssaft,
Gesangbuch1778_2_006881	der	der
Gesangbuch1778_2_006882	<pb n="538a" src="538.jpg" />	<pb n="538a" src="538.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006883	Fest- und Verfammlungslieder. 521	Fest- und Versammlungslieder. 521
Gesangbuch1778_2_006884	der aus feinen Wunden	der aus seinen Wunden
Gesangbuch1778_2_006885	quillt, uns mit Fried und	quillt, uns mit Frieden und
Gesangbuch1778_2_006886	Troft erfüllt, und ein neues	Trost erfüllt, und ein neues
Gesangbuch1778_2_006887	Herz und Wefen schafft?	Herz und Wesen schafft?
Gesangbuch1778_2_006888	4. Du bist wahrlich eine	4. Du bist wahrlich eine
Gesangbuch1778_2_006889	gute Lieb, und beharrlich in	gute Liebe, und beharrlich in
Gesangbuch1778_2_006890	dem Liebestrieb: niemand	dem Liebestrieb: Niemand
Gesangbuch1778_2_006891	kan fo traurig feyn, daß	kann so traurig sein, dass
Gesangbuch1778_2_006892	ihn deiner Augen Schein	ihn deiner Augen Schein
Gesangbuch1778_2_006893	nicht erfreute, wenn er vor	nicht erfreute, wenn er vor
Gesangbuch1778_2_006894	dir blieb.	dir blieb.
Gesangbuch1778_2_006895	5. JEFu Kreuze, wo ich	5. Jesu Kreuze, wo ich
Gesangbuch1778_2_006896	ihn erft fah, komm und	ihn erst sah, komm und
Gesangbuch1778_2_006897	reize mein Hallelujah: denn	reize mein Halleluja: Denn
Gesangbuch1778_2_006898	wenn ich in Ohnmacht war,	wenn ich in Ohnmacht wär,
Gesangbuch1778_2_006899	und es schallte ohngefehr	und es schallte ungefähr
Gesangbuch1778_2_006900	was vom Kreuze, war ich	was vom Kreuze, wär ich
Gesangbuch1778_2_006901	wieder da.	wieder da.
Gesangbuch1778_2_006902	6. Gib uns allen, die	6. Gib uns allen, die
Gesangbuch1778_2_006903	fo herzlich gern möchten	so herzlich gern möchten
Gesangbuch1778_2_006904	wallen nach dem Sinn des	wallen nach dem Sinn des
Gesangbuch1778_2_006905	HErrn, und nur durch dein	Herrn, und nur durch dein
Gesangbuch1778_2_006906	Blut allein wolln gerecht	Blut allein wollen gerecht
Gesangbuch1778_2_006907	und felig feyn, gib uns	und selig sein, gib uns
Gesangbuch1778_2_006908	diefen hellen Morgenftern!	diesen hellen Morgenstern!
Gesangbuch1778_2_006909	1073. Mel. 26.	1073. Mel. 26.
Gesangbuch1778_2_006910	Mein Heiland! wirf doch	Mein Heiland! Wirf doch
Gesangbuch1778_2_006911	einen Blick von dei-	einen Blick von deinem
Gesangbuch1778_2_006912	nem Thron auf uns her-	Thron auf uns hernieder,
Gesangbuch1778_2_006913	nieder, durchdringe Geift	durchdringe Geist
Gesangbuch1778_2_006914	und Seel und Glieder mit	und Seele und Glieder mit
Gesangbuch1778_2_006915	deinen Strahlen inniglich!	deinen Strahlen inniglich!
Gesangbuch1778_2_006916	2. Du weißt, daß un-	2. Du weißt, dass unser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006917	fer ganzer Sinn nur dich	ganzer Sinn nur dich
Gesangbuch1778_2_006918	und deine Sache meinet;	und deine Sache meint;
Gesangbuch1778_2_006919	und wenn dein Volk vor dir	und wenn dein Volk vor dir
Gesangbuch1778_2_006920	erfcheinet, fo heißt: ach	erscheint, so heißt: Ach
Gesangbuch1778_2_006921	nimm uns ganz dahin!	nimm uns ganz dahin!
Gesangbuch1778_2_006922	<pb n="538b" src="538.jpg" />	<pb n="538b" src="538.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006923	3. Wir wolln auf deiner	3. Wir wollen auf deiner
Gesangbuch1778_2_006924	Gnade ftehn: dein weifer	Gnade stehen: Dein weiser
Gesangbuch1778_2_006925	Wille fahr uns immer, und	Wille führ uns immer, und
Gesangbuch1778_2_006926	leucht uns mit dem Gna-	leucht uns mit dem Gnadenschimmer,
Gesangbuch1778_2_006927	denfchimmer, damit wir	damit wir
Gesangbuch1778_2_006928	niemals irre gehn.	niemals irre gehen.
Gesangbuch1778_2_006929	4. Halt uns dein Herz	4. Halt uns dein Herz
Gesangbuch1778_2_006930	ftets aufgethan, wir gehn,	stets aufgetan, wir gehen,
Gesangbuch1778_2_006931	mit Sehnfucht unfrer Seele,	mit Sehnsucht unsrer Seele,
Gesangbuch1778_2_006932	zum Quell aus deiner Sei-	zum Quell aus deiner Seitenhöhle,
Gesangbuch1778_2_006933	tenhöhle, und laben unfre	und laben unsre
Gesangbuch1778_2_006934	Herzen dran.	Herzen dran.
Gesangbuch1778_2_006935	5. Ein jegliches erroethet	5. Ein jegliches errötet
Gesangbuch1778_2_006936	hier: wir haben keinen	hier: Wir haben keinen
Gesangbuch1778_2_006937	Grund zu nehmen, als,	Grund zu nehmen, als,
Gesangbuch1778_2_006938	weil du geben willst; wir	weil du es geben willst; wir
Gesangbuch1778_2_006939	schämen und beugen uns	schämen und beugen uns
Gesangbuch1778_2_006940	in Staub vor dir.	in Staub vor dir.
Gesangbuch1778_2_006941	6. Du, unfere Gerech-	6. Du, unsere Gerechtigkeit,
Gesangbuch1778_2_006942	tigkeit, du, der uns alle	du, der uns alle
Gesangbuch1778_2_006943	Schuld gefchenket, und fie	Schuld geschenkt, und sie
Gesangbuch1778_2_006944	in deinem Blut verfenket:	in deinem Blut versenkt:
Gesangbuch1778_2_006945	sey dafür hoch gebenedeyt!	Sei dafür hoch gebenedeit!
Gesangbuch1778_2_006946	1074. Mel. 29.	1074. Mel. 29.
Gesangbuch1778_2_006947	Hier werfen sich verbund-	Hier werfen sich verbundene
Gesangbuch1778_2_006948	ne Glieder, o Lamm!	Glieder, o Lamm!
Gesangbuch1778_2_006949	vor deine Fäffe nieder, und	vor deine Füße nieder, und
Gesangbuch1778_2_006950	rähmen deine Bundestreu;	rühmen deine Bundestreu;
Gesangbuch1778_2_006951	denn fie ift alle Morgen neu.	denn sie ist alle Morgen neu.
Gesangbuch1778_2_006952	2. Wir wiffen, daß du	2. Wir wissen, dass du
Gesangbuch1778_2_006953	uns erwehlet, und mit zu	uns erwählt, und mit zu
Gesangbuch1778_2_006954	deinem Volk gezehlet; fo	deinem Volk gezählt; so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006955	fahre du uns felber an,	führe du uns selber an,
Gesangbuch1778_2_006956	zu dem fer uns beftimm-	zu dem für uns bestimmten
Gesangbuch1778_2_006957	ten Plan.	Plan.
Gesangbuch1778_2_006958	3. Wir wiffen felber	3. Wir wissen selber
Gesangbuch1778_2_006959	nichts zu machen, befehlen	nichts zu machen, befehlen
Gesangbuch1778_2_006960	dir all unfre Sachen: dein	dir all unsre Sachen: Dein
Gesangbuch1778_2_006961	Kk 5 Blut	Kk 5 Blut
Gesangbuch1778_2_006962	<pb n="539a" src="539.jpg" />	<pb n="539a" src="539.jpg" />
Gesangbuch1778_2_006963	522 Feft- und Verfammlungslieder.	522 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_006964	Blut und dein Verdienft	Blut und dein Verdienst
Gesangbuch1778_2_006965	allein, macht uns fo, wie	allein, macht uns so, wie
Gesangbuch1778_2_006966	wir follen feyn.	wir sollen sein.
Gesangbuch1778_2_006967	4. Das hat uns felig-	4. Das hat uns seliglich
Gesangbuch1778_2_006968	lich gerähret: wir haben	gerührt: Wir haben
Gesangbuch1778_2_006969	Kraft davon gefporet; in	Kraft davon gespürt; in
Gesangbuch1778_2_006970	diefer gehen wir nun hin,	dieser gehen wir nun hin,
Gesangbuch1778_2_006971	und äben uns in deinem	und üben uns in deinem
Gesangbuch1778_2_006972	Sinn.	Sinn.
Gesangbuch1778_2_006973	1075. Mel. 4.	1075. Mel. 4.
Gesangbuch1778_2_006974	O feliger Freund! wir find	O seliger Freund! Wir sind
Gesangbuch1778_2_006975	hier vereint, zu lernen	hier vereint, zu lernen
Gesangbuch1778_2_006976	von dir: du heiliger Leh-	von dir: Du heiliger Lehrer,
Gesangbuch1778_2_006977	rer, geh felber herfer!	geh selber herfür!
Gesangbuch1778_2_006978	2. Eröffne das Buch, auf	2. Eröffne das Buch, auf
Gesangbuch1778_2_006979	unfer Gefuch! darinnen das	unser Gesuch! Darinnen das
Gesangbuch1778_2_006980	Recht befchrieben zu lefen	Recht beschrieben zu lesen
Gesangbuch1778_2_006981	fars Gnadengefchlecht.	fürs Gnadengeschlecht.
Gesangbuch1778_2_006982	3. Zeuch alles empor zum	3. Zieh alles empor zum
Gesangbuch1778_2_006983	oberen Chor, du heiliger	oberen Chor, du heiliger
Gesangbuch1778_2_006984	Freund, der fer uns im	Freund, der für uns im
Gesangbuch1778_2_006985	Angeficht GOTTes erfcheint!	Angesicht Gottes erscheint!
Gesangbuch1778_2_006986	1076. Mel 167.	1076. Mel 167.
Gesangbuch1778_2_006987	Aeltfter aller Kirchenrei-	Ältester aller Kirchenreigen,
Gesangbuch1778_2_006988	gen, HErr und Haupt	Herr und Haupt
Gesangbuch1778_2_006989	des Dienerchors, Vorbild	des Dienerchors, Vorbild
Gesangbuch1778_2_006990	aller treuen Zeugen, Schutz	aller treuen Zeugen, Schutz
Gesangbuch1778_2_006991	und Wachter unfers Thors;	und Wächter unsers Tors;
Gesangbuch1778_2_006992	deiner auserwehlten Lieben,	deiner auserwählten Lieben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_006993	(denen du ihr Alles bist,	(denen du ihr Alles bist,
Gesangbuch1778_2_006994	seitdem sie an dir beklie-	seitdem sie an dir geblieben)
Gesangbuch1778_2_006995	ben) treuerfundner HErr	treuerfundener Herr
Gesangbuch1778_2_006996	und Chrift!	und Christ!
Gesangbuch1778_2_006997	2. Was sich fonft in	2. Was sich sonst in
Gesangbuch1778_2_006998	Sänden walzte, lieget nun	Sünden wälzte, liegt nun
Gesangbuch1778_2_006999	am Liebesthron: manche	am Liebesthron: Manche
Gesangbuch1778_2_007000	von Natur die kaltfte un-	von Natur die kälteste un-
Gesangbuch1778_2_007001	<pb n="539b" src="539.jpg" />	<pb n="539b" src="539.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007002	empfindlichfte Perfon fäh-	empfindlichste Person fühlt
Gesangbuch1778_2_007003	let deine heiffen Triebe,	deine heißen Triebe,
Gesangbuch1778_2_007004	deines heiligen Bluts Ge-	deines heiligen Bluts Gewalt,
Gesangbuch1778_2_007005	walt, welche sie ins Bild	welche sie ins Bild
Gesangbuch1778_2_007006	der Liebe, als zerfloffen	der Liebe, als zerflossen
Gesangbuch1778_2_007007	Wachs, gefalt't.	Wachs, gestaltet.
Gesangbuch1778_2_007008	3. Hebe deine Hand des	3. Hebe deine Hand des
Gesangbuch1778_2_007009	Segens über alle Seelen	Segens über alle Seelen
Gesangbuch1778_2_007010	auf, welche mit uns un-	auf, welche mit uns unterwegs
Gesangbuch1778_2_007011	terwegens in dem fchönen	in dem schönen
Gesangbuch1778_2_007012	Glaubenslauf. Gib uns	Glaubenslauf. Gib uns
Gesangbuch1778_2_007013	über allen Mängeln volle	über allen Mängeln volle
Gesangbuch1778_2_007014	Abolution, und mit allen	Absolution, und mit allen
Gesangbuch1778_2_007015	heiligen Engeln einen Hei-	heiligen Engeln einen Heilig
Gesangbuch1778_2_007016	lig-Heiligton!	Heiligton!
Gesangbuch1778_2_007017	4. Hilf uns durch die	4. Hilf uns durch die
Gesangbuch1778_2_007018	engen Bahnen der beftimm-	engen Bahnen der bestimmten
Gesangbuch1778_2_007019	ten Pilgerfchaft, deinen	Pilgerschaft, deinen
Gesangbuch1778_2_007020	Lohn dir einzumahnen, im-	Lohn dir einzumahnen, immerdar
Gesangbuch1778_2_007021	merdar von Kraft zu Kraft;	von Kraft zu Kraft;
Gesangbuch1778_2_007022	daß der Streiter ganzer	dass der Streiter ganzer
Gesangbuch1778_2_007023	Handel deiner Helden Spur	Handel deiner Helden Spur
Gesangbuch1778_2_007024	erreich, und ihr priefter-	erreiche, und ihr priesterlicher
Gesangbuch1778_2_007025	licher Wandel allen Got-	Wandel allen Gottespriestern
Gesangbuch1778_2_007026	tesprieftern gleich!	gleich!
Gesangbuch1778_2_007027	5. Vater! fchenke unferm	5. Vater! Schenke unserm
Gesangbuch1778_2_007028	Flehen, da wir fchon fo man-	Flehen, da wir schon so manches
Gesangbuch1778_2_007029	ches Herz Chrifto Freude	Herz Christo Freude
Gesangbuch1778_2_007030	machen fehen, auch fchon	machen sehen, auch schon

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007031	manches aufferwerts ihn	manches außerwärts ihn
Gesangbuch1778_2_007032	mit Wort und That bekenz	mit Wort und Tat bekennet;
Gesangbuch1778_2_007033	net; daß noch alles abrige,	dass noch alles übrige,
Gesangbuch1778_2_007034	was fich Glied am Leibe	was sich Glied am Leibe
Gesangbuch1778_2_007035	nennet, ihn auch fo verz	nennet, ihn auch so verherrliche!
Gesangbuch1778_2_007036	herrliche!	
Gesangbuch1778_2_007037	1077. Mel. 79.	1077. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_007038	Du Herz voll Treu und	Du Herz voll Treu und
Gesangbuch1778_2_007039	Liebe! wir merken deine	Liebe! Wir merken deine
Gesangbuch1778_2_007040	Triez	Trie-
Gesangbuch1778_2_007041	<pb n="540a" src="540.jpg" />	<pb n="540a" src="540.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007042	Feltz und Verfammlungslieder. 523	Fest- und Versammlungslieder. 523
Gesangbuch1778_2_007043	Triebe und fählen deine	Triebe und fühlen deine
Gesangbuch1778_2_007044	Kraft, die uns das Herz	Kraft, die uns das Herz
Gesangbuch1778_2_007045	belebet, uns beuget und	belebt, uns beugt und
Gesangbuch1778_2_007046	erhebet, und giebet uns	erhebt, und gibt uns
Gesangbuch1778_2_007047	zum Gränen Saft.	zum Grünen Saft.
Gesangbuch1778_2_007048	2. Mach uns zu deiner	2. Mach uns zu deiner
Gesangbuch1778_2_007049	Ehre; und das, was deiz	Ehre; und das, was deine
Gesangbuch1778_2_007050	ne Lehre an uns nicht ziez	Lehre an uns nicht zieren
Gesangbuch1778_2_007051	ren kan, lehr uns durchz	kann, lehr uns durchgängig
Gesangbuch1778_2_007052	gangig fliehen, das alte	fliehen, das alte
Gesangbuch1778_2_007053	Kleid ausziehen: du aber	Kleid ausziehen: Du aber
Gesangbuch1778_2_007054	kleid uns heilig an!	kleide uns heilig an!
Gesangbuch1778_2_007055	3. Laß unfere Gedanken	3. Lass unsere Gedanken
Gesangbuch1778_2_007056	nie von dem Hauptpunct	nie von dem Hauptpunkt
Gesangbuch1778_2_007057	wanken, daß wir dein eigen	wanken, dass wir dein eigen
Gesangbuch1778_2_007058	feyn, und mit gehörn zum	sein, und mit gehören zum
Gesangbuch1778_2_007059	Lohne, der dir, dem Gotz	Lohn, der dir, dem Gottessohne,
Gesangbuch1778_2_007060	teslohne, versprochen ift fär	versprochen ist für
Gesangbuch1778_2_007061	deine Pein.	deine Pein.
Gesangbuch1778_2_007062	1078. Mel. 141.	1078. Mel. 141.
Gesangbuch1778_2_007063	Da ift dein Gefinde, du	Da ist dein Gesinde, du
Gesangbuch1778_2_007064	gefchlacht'tes Lamm!	geschlachtetes Lamm!
Gesangbuch1778_2_007065	fende doch gefchwinde deiz	Sende doch geschwinde deines
Gesangbuch1778_2_007066	nes Herzens Flamm, und	Herzens Flamm, und
Gesangbuch1778_2_007067	durchgeh die Reihen, die	durchgeh die Reihen, die
Gesangbuch1778_2_007068	du, nach der Laft, dein	du, nach der Last, dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007069	Herz zu erfreuen, von dem	Herz zu erfreuen, von dem
Gesangbuch1778_2_007070	Vater haft.	Vater hast.
Gesangbuch1778_2_007071	2. Deine Wege gehen	2. Deine Wege gehen
Gesangbuch1778_2_007072	wir fchon manches Jahr;	wir schon manches Jahr;
Gesangbuch1778_2_007073	was wir nicht verftehen,	was wir nicht verstehen,
Gesangbuch1778_2_007074	macht dein Geift uns klar;	macht dein Geist uns klar;
Gesangbuch1778_2_007075	finden es fehr billig, nie	finden es sehr billig, nie
Gesangbuch1778_2_007076	zu fagen Nein: lehr uns	zu sagen Nein: Lehr uns
Gesangbuch1778_2_007077	auch fo willig, Ja zu fa-	auch so willig, Ja zu sagen,
Gesangbuch1778_2_007078	gen, feyn!	sein!
Gesangbuch1778_2_007079	3. Selige Gemeinde! der	3. Selige Gemeinde! Der
Gesangbuch1778_2_007080	des Lammes Blut hält die	des Lammes Blut hält die
Gesangbuch1778_2_007081	<pb n="540b" src="540.jpg" />	<pb n="540b" src="540.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007082	Kleider reine, fchwemmt	Kleider reine, schwemmt
Gesangbuch1778_2_007083	mit feiner Fluth alle Jrdig-	mit seiner Flut alle Irdigkeiten
Gesangbuch1778_2_007084	keiten und Verderben hin:	und Verderben hin:
Gesangbuch1778_2_007085	laß dich vollbereiten nach	Lass dich vollbereiten nach
Gesangbuch1778_2_007086	des Lammes Sinn!	des Lammes Sinn!
Gesangbuch1778_2_007087	1079. Mel. 1.	1079. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_007088	Mein Heiland! itzt find	Mein Heiland! Jetzt sind
Gesangbuch1778_2_007089	deine Gnadenftunden,	deine Gnadenstunden,
Gesangbuch1778_2_007090	es frömet über uns das	es strömet über uns das
Gesangbuch1778_2_007091	Blut der Wunden.	Blut der Wunden.
Gesangbuch1778_2_007092	2. Wenn deine blutige	2. Wenn deine blutige
Gesangbuch1778_2_007093	Segen auf uns regnen, fo	Segen auf uns regnen, so
Gesangbuch1778_2_007094	wird fich Lieb und Treu	wird sich Lieb und Treu
Gesangbuch1778_2_007095	bey uns begegnen.	bei uns begegnen.
Gesangbuch1778_2_007096	3. Drum fegne uns mit	3. Drum segne uns mit
Gesangbuch1778_2_007097	alle deinem Bluten, und	alle deinem Bluten, und
Gesangbuch1778_2_007098	überfröm uns mit Verfeh-	überström uns mit Versöhnungsfluten!
Gesangbuch1778_2_007099	nungsfluthen!	
Gesangbuch1778_2_007100	1080. Mel. 22.	1080. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_007101	Chrifti Blut und Gerech-	Christi Blut und Gerechtigkeit
Gesangbuch1778_2_007102	tigkeit fey feines Hau-	sei seines Hauses
Gesangbuch1778_2_007103	fes Herrlichkeit, darinn	Herrlichkeit, darin
Gesangbuch1778_2_007104	fein Wort und Sacrament	sein Wort und Sakrament
Gesangbuch1778_2_007105	gelehret wird und ausge-	gelehrt wird und ausgesendet.
Gesangbuch1778_2_007106	pendt.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007107	2. Damit die hier ver-	2. Damit die hier verbundene
Gesangbuch1778_2_007108	bundne Schaar des Frie-	Schar des Friedens
Gesangbuch1778_2_007109	dens werde ftets gewahr,	werde stets gewahr,
Gesangbuch1778_2_007110	der auf verbundenen Herzen	der auf verbundenen Herzen
Gesangbuch1778_2_007111	ruht, durch fein Verdienft	ruht, durch sein Verdienst
Gesangbuch1778_2_007112	und theures Blut.	und teures Blut.
Gesangbuch1778_2_007113	3. Daß jeglicher Ver-	3. Dass jeglicher Versammlungsort
Gesangbuch1778_2_007114	famlungsort ertöne von	ertöne von
Gesangbuch1778_2_007115	dem Gnadenwort; wie	dem Gnadenwort; wie
Gesangbuch1778_2_007116	man den Sohn der Liebe	man den Sohn der Liebe
Gesangbuch1778_2_007117	käßt, der aller Welt Er-	küsst, der aller Welt Erlöser
Gesangbuch1778_2_007118	löfer ift.	ist.
Gesangbuch1778_2_007119	4. Wie	4. Wie
Gesangbuch1778_2_007120	<pb n="541a" src="541.jpg" />	<pb n="541a" src="541.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007121	524 Feltz und Verflammlungslieder.	524 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_007122	4. Wie man der Lehre	4. Wie man der Lehre
Gesangbuch1778_2_007123	JEfu Chrifft, die unfre	Jesu Christ, die unsre
Gesangbuch1778_2_007124	einge Regel ift, und, daß	einge Regel ist, und, dass
Gesangbuch1778_2_007125	man nie daneben irrt,	man nie daneben irrt,
Gesangbuch1778_2_007126	dem heiligen Geift gehor-	dem heiligen Geist gehorsam
Gesangbuch1778_2_007127	fam wird.	wird.
Gesangbuch1778_2_007128	5. Wie man vor unfern	5. Wie man vor unserm
Gesangbuch1778_2_007129	Vater tritt: man bringet	Vater tritt: Man bringt
Gesangbuch1778_2_007130	nichts als Elend mit, und	nichts als Elend mit, und
Gesangbuch1778_2_007131	fehnt fich nach der Selig-	sehnt sich nach der Seligkeit,
Gesangbuch1778_2_007132	keit, die JEFu Blut uns	die Jesu Blut uns
Gesangbuch1778_2_007133	hat bereit't.	hat bereitet.
Gesangbuch1778_2_007134	6. Die Hauptrecom-	6. Die Hauptempfehlung,
Gesangbuch1778_2_007135	mendation, die uns gibt	die uns gibt Gottes einziger
Gesangbuch1778_2_007136	GOttes inger Sohn, ift:	Sohn, ist:
Gesangbuch1778_2_007137	„Vater! das ift dein Ge-	„Vater! Das ist dein Geschenk,
Gesangbuch1778_2_007138	fchenk, dabey ich meiner	dabei ich meiner
Gesangbuch1778_2_007139	Mäh gedenk,	Müh gedenk,
Gesangbuch1778_2_007140	7. Und mich mit Freud	7. Und mich mit Freud
Gesangbuch1778_2_007141	erinnern kan, daß ich fär	erinnern kann, dass ich für
Gesangbuch1778_2_007142	fie ein Schmerzensmann	sie ein Schmerzensmann
Gesangbuch1778_2_007143	geworden, und aus treuem	geworden, und aus treuem
Gesangbuch1778_2_007144	Sinn in Noth und Tod	Sinn in Not und Tod

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_007145	gegangen bin.,,
Gesangbuch1778_2_007146	8. Der Vater fühlt fein
Gesangbuch1778_2_007147	Vaterherz, gedenket an des
Gesangbuch1778_2_007148	Sohnes Schmerz, em-
Gesangbuch1778_2_007149	pfangt die Seel mit tau-
Gesangbuch1778_2_007150	fend Freud, und krönt fie
Gesangbuch1778_2_007151	mit Barmherzigkeit.
Gesangbuch1778_2_007152	9. Sey hochgelobt, zu
Gesangbuch1778_2_007153	aller Zeit, du Vater der
Gesangbuch1778_2_007154	Barmherzigkeit, daß du
Gesangbuch1778_2_007155	des Sohns nicht haft ver-
Gesangbuch1778_2_007156	schont, dem nun dein Zug *)
Gesangbuch1778_2_007157	mit Seelen lohnt.
Gesangbuch1778_2_007158	*) Joh. 6, 24.
Gesangbuch1778_2_007159	10. Du inniglich gelieb-
Gesangbuch1778_2_007160	tes Herz! anbetungswärd-
Gesangbuch1778_2_007161	<pb n="541b" src="541.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007162	ger Mann voll Schmerz:
Gesangbuch1778_2_007163	wir preifen dich mit Zart-
Gesangbuch1778_2_007164	lichkeit für dein Verdienst
Gesangbuch1778_2_007165	zur Seligkeit.
Gesangbuch1778_2_007166	11. Du Geift des HErrn!
Gesangbuch1778_2_007167	wir ehren dich, und dan-
Gesangbuch1778_2_007168	ken dir demüthiglich, daß
Gesangbuch1778_2_007169	du folang ans Herze dringft,
Gesangbuch1778_2_007170	bis du's zur Blutgemein-
Gesangbuch1778_2_007171	schaft bringft!
Gesangbuch1778_2_007172	12. O daß an jeder Gna-
Gesangbuch1778_2_007173	denfätt uns aus der Höhe
Gesangbuch1778_2_007174	Kraft anthät, um vielen
Gesangbuch1778_2_007175	Arm- und Sändigem Ver-
Gesangbuch1778_2_007176	gebung zu verkündigen!
Gesangbuch1778_2_007177	13. Damit der selge Zeu-
Gesangbuch1778_2_007178	genbund auf unfers Lam-
Gesangbuch1778_2_007179	mes Blut und Wund, noch
Gesangbuch1778_2_007180	Schaaren bringe ohne Zahl
Gesangbuch1778_2_007181	zu dem Genuß der Gna-
Gesangbuch1778_2_007182	denwahl.

Normalisierter Text
gegangen bin.“
8. Der Vater fühlt sein
Vaterherz, gedenkt an des
Sohnes Schmerz, empfängt
die Seele mit tausend
Freud, und krönt sie
mit Barmherzigkeit.
9. Sei hochgelobt, zu
aller Zeit, du Vater der
Barmherzigkeit, dass du
des Sohns nicht hast verschont,
dem nun dein Zug *)
mit Seelen lohnt.
*) Joh. 6, 24.
10. Du inniglich geliebtes
Herz! Anbetungswürdi-
<pb n="541b" src="541.jpg" />
ger Mann voll Schmerz:
Wir preisen dich mit Zärtlichkeit
für dein Verdienst
zur Seligkeit.
11. Du Geist des Herrn!
Wir ehren dich, und danken
dir demüthiglich, dass
du solange ans Herze dringst,
bis du es zur Blutgemeinschaft
bringst!
12. O dass an jeder Gnadenstatt
uns aus der Höhe
Kraft antäte, um vielen
Arm- und Sündigen Vergebung
zu verkündigen!
13. Damit der selige Zeugenbund
auf unsers Lammes
Blut und Wund, noch
Scharen bringe ohne Zahl
zu dem Genuss der Gnadenwahl.

ID

Gesangbuch1778_2_007183
 Gesangbuch1778_2_007184
 Gesangbuch1778_2_007185
 Gesangbuch1778_2_007186
 Gesangbuch1778_2_007187
 Gesangbuch1778_2_007188
 Gesangbuch1778_2_007189
 Gesangbuch1778_2_007190
 Gesangbuch1778_2_007191
 Gesangbuch1778_2_007192
 Gesangbuch1778_2_007193
 Gesangbuch1778_2_007194
 Gesangbuch1778_2_007195
 Gesangbuch1778_2_007196
 Gesangbuch1778_2_007197
 Gesangbuch1778_2_007198
 Gesangbuch1778_2_007199
 Gesangbuch1778_2_007200
 Gesangbuch1778_2_007201
 Gesangbuch1778_2_007202
 Gesangbuch1778_2_007203
 Gesangbuch1778_2_007204
 Gesangbuch1778_2_007205
 Gesangbuch1778_2_007206
 Gesangbuch1778_2_007207
 Gesangbuch1778_2_007208
 Gesangbuch1778_2_007209
 Gesangbuch1778_2_007210
 Gesangbuch1778_2_007211
 Gesangbuch1778_2_007212
 Gesangbuch1778_2_007213
 Gesangbuch1778_2_007214
 Gesangbuch1778_2_007215
 Gesangbuch1778_2_007216
 Gesangbuch1778_2_007217
 Gesangbuch1778_2_007218
 Gesangbuch1778_2_007219
 Gesangbuch1778_2_007220

Diplomatische Transkription

14. Wir geben uns dar~~s~~
 auf die Hand, und ziehn zu~~s~~
 famm'n ins Vaterland, und
 fæen eine gute Saat, die
 JEfu Blut befprengt hat.
 15. Solang wir in der
 Hatte feyn, formiren wir die
 Kreuzgemein, bis man uns
 einft im Ewigen hœrt fei~~s~~
 nen blutgen Sieg erhœhn.
 1081. Mel. 1.
 Du Hoherpriefters deiner
 Kirchenarche, du Got~~s~~
 teslammlein, unfer Krenz~~s~~
 monarche:
 2. Wie herrlich haft du
 dich an uns bewiefen; dein
 Name
 <pb n="542a" src="542.jpg" />
 Felt~~s~~ und Verfammlungslieder. 525
 Name fey von Herzens~~s~~
 grund gepriefen!
 3. Komm, Hirte! komm
 die Heerde zu bewirthen,
 die unaufhœrlich redt vom
 guten Hirten.
 4. Der Vater hœrt uns
 gern um deinetwillen,
 wenns Herz in Noth fîch
 vor ihm fucht zu fîllen;
 5. Daß, wenn wir un~~s~~
 fern Geift zu ihm erheben,
 ein jeder Feind auf feinen
 Wink muß beben.
 6. Doch ifts, bey allen
 Wundern, aufer Streite,
 was dir das grœßte Lob
 bey uns bereite:

Normalisierter Text

14. Wir geben uns darauf
 die Hand, und ziehen zusammen
 ins Vaterland, und
 säen eine gute Saat, die
 Jesu Blut besprengt hat.
 15. Solange wir in der
 Hütte sein, formieren wir die
 Kreuzgemeinde, bis man uns
 einst im Ewigen hört seinen
 blutigen Sieg erhöhen.
 1081. Mel. 1.
 Du Hoherpriester deiner
 Kirchenarche, du Gotteslammlein,
 unser Kreuzmonarch:
 2. Wie herrlich hast du
 dich an uns bewiesen; dein
 Name
 <pb n="542a" src="542.jpg" />
 Fest- und Versammlungslieder. 525
 Name sei von Herzensgrund
 gepriesen!
 3. Komm, Hirte! Komm
 die Herde zu bewirten,
 die unaufhörlich redet vom
 guten Hirten.
 4. Der Vater hört uns
 gern um deinetwillen,
 wenn das Herz in Not sich
 vor ihm sucht zu stillen;
 5. Dass, wenn wir unsern
 Geist zu ihm erheben,
 ein jeder Feind auf seinen
 Wink muss beben.
 6. Doch ist es, bei allen
 Wundern, außer Streite,
 was dir das größte Lob
 bei uns bereitet:

ID

Gesangbuch1778_2_007221
 Gesangbuch1778_2_007222
 Gesangbuch1778_2_007223
 Gesangbuch1778_2_007224
 Gesangbuch1778_2_007225
 Gesangbuch1778_2_007226
 Gesangbuch1778_2_007227
 Gesangbuch1778_2_007228
 Gesangbuch1778_2_007229
 Gesangbuch1778_2_007230
 Gesangbuch1778_2_007231
 Gesangbuch1778_2_007232
 Gesangbuch1778_2_007233
 Gesangbuch1778_2_007234
 Gesangbuch1778_2_007235
 Gesangbuch1778_2_007236
 Gesangbuch1778_2_007237
 Gesangbuch1778_2_007238
 Gesangbuch1778_2_007239
 Gesangbuch1778_2_007240
 Gesangbuch1778_2_007241
 Gesangbuch1778_2_007242
 Gesangbuch1778_2_007243
 Gesangbuch1778_2_007244
 Gesangbuch1778_2_007245
 Gesangbuch1778_2_007246
 Gesangbuch1778_2_007247
 Gesangbuch1778_2_007248
 Gesangbuch1778_2_007249
 Gesangbuch1778_2_007250
 Gesangbuch1778_2_007251
 Gesangbuch1778_2_007252
 Gesangbuch1778_2_007253
 Gesangbuch1778_2_007254
 Gesangbuch1778_2_007255
 Gesangbuch1778_2_007256
 Gesangbuch1778_2_007257
 Gesangbuch1778_2_007258

Diplomatische Transkription

7. Man weinet dir zu
 den verwundten Fäßen für
 nichts fo fröhlich vor, als
 für dein Büssen.
 8. Dein Blut, das du
 am Kreuz für uns vergof-
 fen, kommt reichlich aber
 die Gemein geflossen.
 9. Und wenn sie sich ins
 Heilige begiebet, und dem
 vors Herze kniet, der sie
 liebet;
 10. So lagft du auf ihr
 Flehn in deinem Namen:
 ich will dir deine Bitte
 geben. Amen.
 1082. Mel. 146.
 Ach Schöpfer meiner Seel,
 Formirer meiner Här-
 lein, o du in Freudenöl
 <pb n="542b" src="542.jpg" />
 Verwandler meiner Zähr-
 lein, der Kirche einger HErr,
 der Diener Principal; ehr-
 wärdger Aeltester des Volks
 der Gnadenwahl:
 2. Wenn ich auf dich
 hinseh und deine Gottes-
 klarheit, fo denk ich, ich
 vergeh; und ichau ich in
 die Wahrheit von deiner
 Menfchlichkeit: fo kan kein
 Herz fo klein, fo blöde in der
 Zeit, als du geweft blift, feyn.
 3. An dich, mein HErr
 und GOTT! will ich von
 Herzen glauben; dein blut-
 ger Kreuzestod foll meine

Normalisierter Text

7. Man weinet dir zu
 den verwundeten Füßen für
 nichts so fröhlich vor, als
 für dein Büßen.
 8. Dein Blut, das du
 am Kreuz für uns vergossen,
 kommt reichlich über
 die Gemeinde geflossen.
 9. Und wenn sie sich ins
 Heilige begibt, und dem
 vors Herze kniet, der sie
 liebet;
 10. So sagst du auf ihr
 Flehen in deinem Namen:
 Ich will dir deine Bitte
 geben. Amen.
 1082. Mel. 146.
 Ach Schöpfer meiner Seele,
 Formierer meiner Härlein,
 o du in Freudenöl
 <pb n="542b" src="542.jpg" />
 Verwandler meiner Zährlein,
 der Kirche einziger Herr,
 der Diener Principal; ehrwürdiger
 Ältester des Volks
 der Gnadenwahl:
 2. Wenn ich auf dich
 hinseh und deine Gottesklarheit,
 so denk ich, ich
 vergeh; und schau ich in
 die Wahrheit von deiner
 Menschlichkeit: So kann kein
 Herz so klein, so blöde in der
 Zeit, als du gewesen bist, sein.
 3. An dich, mein Herr
 und Gott! will ich von
 Herzen glauben; dein blutiger
 Kreuzestod soll meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007259	Weide bleiben; ja deine	Weide bleiben; ja deine
Gesangbuch1778_2_007260	Marterfchøn, du GOtt z und	Martersschøn, du Gott- und
Gesangbuch1778_2_007261	Menfchenfohn! foll mir vor	Menschensohn! soll mir vor
Gesangbuch1778_2_007262	Augen ftehn, bis hin vor	Augen stehen, bis hin vor
Gesangbuch1778_2_007263	deinem Thron.	deinem Thron.
Gesangbuch1778_2_007264	4. Elgibbor, *) Wärme z	4. Elgibbor, *) Würmelein!
Gesangbuch1778_2_007265	lein! du wunderbarer Hei z	Du wunderbarer Heiland!
Gesangbuch1778_2_007266	land! GOtt, unfer Fleifch	Gott, unser Fleisch
Gesangbuch1778_2_007267	und Bein: dein Thron	und Bein: Dein Thron
Gesangbuch1778_2_007268	ichlug Ufa **) weiland, dein	schlug Usa **) einst, dein
Gesangbuch1778_2_007269	Rauchfaß Ufia ***) und	Rauchfass Usia ***) und
Gesangbuch1778_2_007270	Aarons erfte Kraft: ****)	Aarons erste Kraft: ****)
Gesangbuch1778_2_007271	kommt itzt fein'm Leichnam	Kommt jetzt seinem Leichnam
Gesangbuch1778_2_007272	nah, fo werdt ihr Jefushaft.	nah, so werdet ihr Jesushaft.
Gesangbuch1778_2_007273	*) Starker GOtt.	*) Starker Gott.
Gesangbuch1778_2_007274	***) 2 Sam. 6, 7.	***) 2 Sam. 6, 7.
Gesangbuch1778_2_007275	****) 2 Chron. 26, 16. 19. 20.	****) 2 Chron. 26, 16. 19. 20.
Gesangbuch1778_2_007276	*****) 3 Mof. 10, 1. 2.	*****) 3 Mos. 10, 1. 2.
Gesangbuch1778_2_007277	5. Du Rathfel der Ver z	5. Du Rätsel der Vernunft;
Gesangbuch1778_2_007278	nunft; Stein, der ein An z	Stein, der ein Anstoß
Gesangbuch1778_2_007279	foß bleibt fer die gefamte	bleibt für die gesamte
Gesangbuch1778_2_007280	Zunft, die dein Verdienft	Zunft, die dein Verdienst
Gesangbuch1778_2_007281	nicht	nicht
Gesangbuch1778_2_007282	<pb n="543a" src="543.jpg" />	<pb n="543a" src="543.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007283	526 Fef z und Verfammlungslieder.	526 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_007284	nicht glaubet: wir Sänder,	nicht glaubet: Wir Sünder,
Gesangbuch1778_2_007285	Sänderin'n, um deinen Sei z	Sünderinnen, um deinen Seitenschrein,
Gesangbuch1778_2_007286	tenfchrein, find alle Eins	sind alle Eins
Gesangbuch1778_2_007287	darinn, dein Herze zu er z	darin, dein Herze zu erfreuen.
Gesangbuch1778_2_007288	freun.	
Gesangbuch1778_2_007289	6. Da wo dein Buß z	6. Da wo dein Bußkampfblut
Gesangbuch1778_2_007290	kampfsblut den Boden duf z	den Boden duftig
Gesangbuch1778_2_007291	tig machte, begrab'n wir	machte, begraben wir
Gesangbuch1778_2_007292	allen Muth, der dir un z	allen Mut, der dir unähnlich
Gesangbuch1778_2_007293	ähnlich dachte. Das Fleifch	dachte. Das Fleisch
Gesangbuch1778_2_007294	von deinem Fleifch, das	von deinem Fleisch, das
Gesangbuch1778_2_007295	Bein von deinem Bein will	Bein von deinem Bein will
Gesangbuch1778_2_007296	famt der Seele keufch durch	samt der Seele keusch durch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007297	deinen Leichnam feyn.	deinen Leichnam sein.
Gesangbuch1778_2_007298	1083. Mel. 79.	1083. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_007299	Mit einem zarten Seh-	Mit einem zarten Sehnen,
Gesangbuch1778_2_007300	nen, mit fillen Her-	mit stillen Herzenstränen,
Gesangbuch1778_2_007301	zensthranen, erwart ich	erwart ich
Gesangbuch1778_2_007302	deine Flamm, an jedem	deine Flamm, an jedem
Gesangbuch1778_2_007303	Segenstage; und wenn ich	Segenstage; und wenn ich
Gesangbuch1778_2_007304	dir was klage, dein offnes	dir was klage, dein offenes
Gesangbuch1778_2_007305	Ohr, o Bräutigam!	Ohr, o Bräutigam!
Gesangbuch1778_2_007306	2. Gib mir ein lichtiges	2. Gib mir ein lichtiges
Gesangbuch1778_2_007307	Wefen, das völlige Gene-	Wesen, das völlige Genesen
Gesangbuch1778_2_007308	fen am Geifte des Ge-	am Geiste des Gemüts;
Gesangbuch1778_2_007309	mäths; beym Grundgefühl	beim Grundgefühl
Gesangbuch1778_2_007310	der Sänden fey ein gebeugt	der Sünden sei ein gebeugtes
Gesangbuch1778_2_007311	Empfinden, kein Sände-	Empfinden, kein Sündentun,
Gesangbuch1778_2_007312	thun, ach GOtt verhäts!	ach Gott verhüt's!
Gesangbuch1778_2_007313	3. Geneigtes Herz zum	3. Geneigtes Herz zum
Gesangbuch1778_2_007314	Staube; ein' unbefleckte	Staub; eine unbefleckte
Gesangbuch1778_2_007315	Taube zu feyn nach Geiftes-	Taube zu sein nach Geistesart;
Gesangbuch1778_2_007316	art; zum Mähen unver-	zum Mühlen unverdrossen,
Gesangbuch1778_2_007317	droffen, ins Armfeyn ein-	ins Armsein eingeschlossen,
Gesangbuch1778_2_007318	gefchloffen, vor aller frem-	vor aller fremden
Gesangbuch1778_2_007319	den Kraft verwhart;	Kraft verwhart;
Gesangbuch1778_2_007320	4. Mit jedermann im	4. Mit jedermann im
Gesangbuch1778_2_007321	Friede, treu mit des Lam-	Frieden, treu mit des Lamm-
Gesangbuch1778_2_007322	<pb n="543b" src="543.jpg" />	<pb n="543b" src="543.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007323	mes Liede, *) auch im Ge-	es Liede, *) auch im Gebete
Gesangbuch1778_2_007324	bete treu, fürs Volk bey dir	treu, fürs Volk bei dir
Gesangbuch1778_2_007325	zu fprechen, des Feindes	zu sprechen, des Feindes
Gesangbuch1778_2_007326	Zweck zu brechen; den Freun-	Zweck zu brechen; den Freunden
Gesangbuch1778_2_007327	den GOttes täglich neu;	Gottes täglich neu;
Gesangbuch1778_2_007328	*) Dem Evangelio von fei-	*) Dem Evangelium von seiner
Gesangbuch1778_2_007329	ner Verföhnung.	Versöhnung.
Gesangbuch1778_2_007330	5. Mir immer gegen-	5. Mir immer gegenwärtig;
Gesangbuch1778_2_007331	wartig; dir alle Stunden	dir alle Stunden
Gesangbuch1778_2_007332	fertig zu alle deinem Wink;	fertig zu alle deinem Wink;
Gesangbuch1778_2_007333	zum Lauf im Thranenthale	zum Lauf im Tränentale
Gesangbuch1778_2_007334	gefärtkt im Abendmahle,	gestärkt im Abendmahle,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007335	fo oft ich von dir eß und	so oft ich von dir ess und
Gesangbuch1778_2_007336	trink;	trink;
Gesangbuch1778_2_007337	6. Den Feinden GOttes	6. Den Feinden Gottes
Gesangbuch1778_2_007338	schrecklich, dem Hausgefind	schrecklich, dem Hausgesind
Gesangbuch1778_2_007339	erwecklich, der Bräder al-	erwecklich, der Brüder aller
Gesangbuch1778_2_007340	ler Knecht; im Zuge schnell	Knecht; im Zuge schnell
Gesangbuch1778_2_007341	und gläcklich, im predigen	und glücklich, im Predigen
Gesangbuch1778_2_007342	erquicklich, in allem Wan-	erquicklich, in allem Wandel
Gesangbuch1778_2_007343	del schlecht und recht;	schlecht und recht;
Gesangbuch1778_2_007344	7. Den Seelen dies ver-	7. Den Seelen dies verstehen,
Gesangbuch1778_2_007345	stehen, erfreulich anzufe-	erfreulich anzusehen,
Gesangbuch1778_2_007346	hen, was deine Liebe kan;	was deine Liebe kann;
Gesangbuch1778_2_007347	zum Dienfte deiner Kinder,	zum Dienste deiner Kinder,
Gesangbuch1778_2_007348	zum Segen armer Sänder,	zum Segen armer Sünder,
Gesangbuch1778_2_007349	mit deinem Sinn ganz an-	mit deinem Sinn ganz angetan!
Gesangbuch1778_2_007350	gethan!	
Gesangbuch1778_2_007351	8. Ganz ernfthaft und	8. Ganz ernsthaft und
Gesangbuch1778_2_007352	doch kindlich, einfältig und	doch kindlich, einfältig und
Gesangbuch1778_2_007353	doch gründlich, und ein ge-	doch gründlich, und ein getreues
Gesangbuch1778_2_007354	treues Ohr, ein zuverlässig	Ohr, ein zuverlässig
Gesangbuch1778_2_007355	Herze, gerührt von allem	Herze, gerührt von allem
Gesangbuch1778_2_007356	Schmerze, der unter Glie-	Schmerze, der unter Gliedern
Gesangbuch1778_2_007357	dern fo kömt vor;	so kommt vor;
Gesangbuch1778_2_007358	9. Dem Satanas ein	9. Dem Satanas ein
Gesangbuch1778_2_007359	Schrecken, den Orten zum	Schrecken, den Orten zum
Gesangbuch1778_2_007360	Bedecken, wo du mich gra-	Bedecken, wo du mich gerade
Gesangbuch1778_2_007361	de haft; zur Luft den En-	hast; zur Lust den Engel-
Gesangbuch1778_2_007362	gel-	
Gesangbuch1778_2_007363	<pb n="544a" src="544.jpg" />	<pb n="544a" src="544.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007364	Fest- und Verfammlungslieder. 527	Fest- und Versammlungslieder. 527
Gesangbuch1778_2_007365	gelheeren, zum Troft den	gelheeren, zum Trost den
Gesangbuch1778_2_007366	Kirchenchören, den fallchen	Kirchenchören, den falschen
Gesangbuch1778_2_007367	Geiftern eine Laft;	Geistern eine Last;
Gesangbuch1778_2_007368	10. Im Umgang fehr	10. Im Umgang sehr
Gesangbuch1778_2_007369	verbindlich, im Sturm un-	verbindlich, im Sturm unüberwindlich
Gesangbuch1778_2_007370	überwindlich und unveran-	und unveränderlich,
Gesangbuch1778_2_007371	derlich, im Punct vom	im Punkt vom
Gesangbuch1778_2_007372	Guadenbandlein ein folch	Gnadenbündlein ein solch

ID

Gesangbuch1778_2_007373
 Gesangbuch1778_2_007374
 Gesangbuch1778_2_007375
 Gesangbuch1778_2_007376
 Gesangbuch1778_2_007377
 Gesangbuch1778_2_007378
 Gesangbuch1778_2_007379
 Gesangbuch1778_2_007380
 Gesangbuch1778_2_007381
 Gesangbuch1778_2_007382
 Gesangbuch1778_2_007383
 Gesangbuch1778_2_007384
 Gesangbuch1778_2_007385
 Gesangbuch1778_2_007386
 Gesangbuch1778_2_007387
 Gesangbuch1778_2_007388
 Gesangbuch1778_2_007389
 Gesangbuch1778_2_007390
 Gesangbuch1778_2_007391
 Gesangbuch1778_2_007392
 Gesangbuch1778_2_007393
 Gesangbuch1778_2_007394
 Gesangbuch1778_2_007395
 Gesangbuch1778_2_007396
 Gesangbuch1778_2_007397
 Gesangbuch1778_2_007398
 Gesangbuch1778_2_007399
 Gesangbuch1778_2_007400
 Gesangbuch1778_2_007401
 Gesangbuch1778_2_007402
 Gesangbuch1778_2_007403
 Gesangbuch1778_2_007404
 Gesangbuch1778_2_007405
 Gesangbuch1778_2_007406
 Gesangbuch1778_2_007407
 Gesangbuch1778_2_007408
 Gesangbuch1778_2_007409
 Gesangbuch1778_2_007410

Diplomatische Transkription

verwöhntes Kindlein, das
 immer näher kriecht an dich;
 11. Der Salbung über-
 geben, geschickt zum Pil-
 gerleben, gefund an Leib
 und Seel, vergnügt von
 aus- und innen, geabt in
 allen Sinnen, gefalbet mit
 dem Freudenöl!
 12. Und was ich für
 mich bitte, bitt ich auch
 für die Hütte, für Seele
 und für Geift der andren,
 die sich wagen, zu gehn in
 unfern Tagen, wohin sie
 dein Erwehlen heißt.
 13. O Vater der Ge-
 meine! freu dich mein, ich
 bin feine; Geift JEsu,
 fegne mich! und thu an
 mir als Kinde: Verfühner
 meiner Sände, nimm und
 behalt mich ewiglich!
 1084. Mel. 166.
 Herein, Gefegneter des
 HErrn; es steht dir
 alles offen; ein jedes hätte
 herzlich gern das rechte
 Ziel getroffen: du kennest
 unfern Unverftand, wir wis-
 sen nichts zu machen; nimm
 deine Leute bey der Hand,
 und zeig uns deine Sachen.
 2. GOTT! wie dein Nam
 ift auch dein Ruhm: du
 wollft dich fo beweifen, daß
 wir dich als dein Eigen-

Normalisierter Text

verwöhntes Kindlein, das
 immer näher kriecht an dich;
 11. Der Salbung übergeben,
 geschickt zum Pilgerleben,
 gesund an Leib
 und Seele, vergnügt von
 aus- und innen, geübt in
 allen Sinnen, gesalbt mit
 dem Freudenöl!
 12. Und was ich für
 mich bitte, bitt ich auch
 für die Hütte, für Seele
 und für Geist der andern,
 die sich wagen, zu gehen in
 unsern Tagen, wohin sie
 dein Erwählen heißt.
 13. O Vater der Gemeinde!
 Freu dich mein, ich
 bin seine; Geist Jesu,
 segne mich! Und tu an
 mir als Kinde: Versöhner
 meiner Sünde, nimm und
 behalt mich ewiglich!
 1084. Mel. 166.
 Herein, Gesegneter des
 Herrn; es steht dir
 alles offen; ein jedes hätte
 herzlich gern das rechte
 Ziel getroffen: Du kennest
 unsern Unverstand, wir wis-
 sen nichts zu machen; nimm
 deine Leute bei der Hand,
 und zeig uns deine Sachen.
 2. Gott! Wie dein Nam'
 ist auch dein Ruhm: Du
 wolltest dich so beweisen, dass
 wir dich als dein Eigentum

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_007411 thum mit Wort und Wan-
 Gesangbuch1778_2_007412 del preifen; wir find von
 Gesangbuch1778_2_007413 Herzen drauf bedacht, nach
 Gesangbuch1778_2_007414 deinem Sinn zu handeln:
 Gesangbuch1778_2_007415 ach hab in Gnaden auf uns
 Gesangbuch1778_2_007416 acht, daß wir dir wärdig
 Gesangbuch1778_2_007417 wandeln!
 Gesangbuch1778_2_007418 3. Wir werfen uns in
 Gesangbuch1778_2_007419 Staub vor dir, erkennen,
 Gesangbuch1778_2_007420 was wir wären, wenn du
 Gesangbuch1778_2_007421 nicht deine Glaubge hier
 Gesangbuch1778_2_007422 beliebteft fo zu ehren; wir
 Gesangbuch1778_2_007423 ehren deine Todespein, die
 Gesangbuch1778_2_007424 Urfach unfers Lebens: der
 Gesangbuch1778_2_007425 Blutfrom aus dem Sei-
 Gesangbuch1778_2_007426 tenfchrein floß fär uns nicht
 Gesangbuch1778_2_007427 vergebens.
 Gesangbuch1778_2_007428 1085. Mel. 208.
 Gesangbuch1778_2_007429 Was wir immer mäffen
 Gesangbuch1778_2_007430 haben und genieffen,
 Gesangbuch1778_2_007431 wenn uns wohl foll feyn,
 Gesangbuch1778_2_007432 ift der Troft im Herzen,
 Gesangbuch1778_2_007433 den der Mann der Schmer-
 Gesangbuch1778_2_007434 zen uns läßt angedeihn;
 Gesangbuch1778_2_007435 und fein Blut muß Sinn
 Gesangbuch1778_2_007436 und Muth, Seel und Leib,
 Gesangbuch1778_2_007437 bis zum Erkalten, unbe-
 Gesangbuch1778_2_007438 fleckt erhalten.
 Gesangbuch1778_2_007439 2. JEfu! deine Hande,
 Gesangbuch1778_2_007440 die vor deinem Ende, un-
 Gesangbuch1778_2_007441 term Bußkampfschweiß,
 Gesangbuch1778_2_007442 der
 Gesangbuch1778_2_007443 <pb n="545a" src="545.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_007444 528 Fefte und Verfammlungslieder.
 Gesangbuch1778_2_007445 der noch heilig wittert,
 Gesangbuch1778_2_007446 unferthalb gezittert: wa-
 Gesangbuch1778_2_007447 fchen, dir zum Preis, der
 Gesangbuch1778_2_007448 Gemein die Fäffe rein,

Normalisierter Text

mit Wort und Wandel
 preisen; wir sind von
 Herzen darauf bedacht, nach
 deinem Sinn zu handeln:
 Ach hab in Gnaden auf uns
 acht, dass wir dir würdig
 wandeln!
 3. Wir werfen uns in
 Staub vor dir, erkennen,
 was wir wären, wenn du
 nicht deine Gläubige hier
 liebst so zu ehren; wir
 ehren deine Todespein, die
 Ursache unsers Lebens: Der
 Blutstrom aus dem Seitenschrein
 floss für uns nicht
 vergebens.
 1085. Mel. 208.
 Was wir immer müssen
 haben und genießen,
 wenn uns wohl soll sein,
 ist der Trost im Herzen,
 den der Mann der Schmerzen
 uns lässt angedeihen;
 und sein Blut muss Sinn
 und Mut, Seele und Leib,
 bis zum Erkalten, unbefleckt
 erhalten.
 2. Jesu! Deine Hände,
 die vor deinem Ende, unterm
 Bußkampfschweiß,
 der
 <pb n="545a" src="545.jpg" />
 528 Fest- und Versammlungslieder.
 der noch heilig wittert,
 unserthalb gezittert: Waschen,
 dir zum Preis, der
 Gemeinde die Füße rein,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007449	und, voll Fried aus dei	und, voll Frieden aus deinem
Gesangbuch1778_2_007450	nem Grabe, trockneft du	Grabe, trocknest du
Gesangbuch1778_2_007451	lie abe.	sie ab.
Gesangbuch1778_2_007452	1086. Mel. 166.	1086. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_007453	Weil unfer göttlicher Mo	Weil unser göttlicher Monarch,
Gesangbuch1778_2_007454	narch, der HErr vom	der Herr vom
Gesangbuch1778_2_007455	Himmel wußte, daß er von	Himmel wusste, dass er von
Gesangbuch1778_2_007456	feiner kleinen Arch in kur	seiner kleinen Arche in Kurzem
Gesangbuch1778_2_007457	zem fcheiden mußte; eilt er,	scheiden musste; eilt er,
Gesangbuch1778_2_007458	voll ftiller Liebespein, und	voll stiller Liebespein, und
Gesangbuch1778_2_007459	gleichfam wie verlegen, beyn	gleichsam wie verlegen, bei den
Gesangbuch1778_2_007460	Jängern nicht mehr da zu	Jüngern nicht mehr da zu
Gesangbuch1778_2_007461	feyn, zu feinem Abfchieds	sein, zu seinem Abschiedsregen.
Gesangbuch1778_2_007462	legen.	
Gesangbuch1778_2_007463	2. Was macht das aus	2. Was macht das auserwählte
Gesangbuch1778_2_007464	erwehlte Herz, die Seele	Herz, die Seele
Gesangbuch1778_2_007465	voll Verlangen, die Hütte	voll Verlangen, die Hütte
Gesangbuch1778_2_007466	von dem Todesfchmerz fchon	von dem Todesschmerz schon
Gesangbuch1778_2_007467	zum voraus durchgangen?	zum Voraus durchgangen?
Gesangbuch1778_2_007468	er geht und holt fich Wa	Er geht und holt sich Wasser
Gesangbuch1778_2_007469	fer zu, und gießt es in ein	zu, und gießt es in ein
Gesangbuch1778_2_007470	Becken, und bittet feine	Becken, und bittet seine
Gesangbuch1778_2_007471	Jänger nu, die Fäffe dar	Jünger nun, die Füße darzustrecken.
Gesangbuch1778_2_007472	zultrecken.	
Gesangbuch1778_2_007473	3. Dann gehet er von	3. Dann geht er von
Gesangbuch1778_2_007474	Ort zu Ort und wäfcht die	Ort zu Ort und wäscht die
Gesangbuch1778_2_007475	Fäffe reine; die Seelen wa	Füße reine; die Seelen waren
Gesangbuch1778_2_007476	ren fchon durchs Wort ge	schon durchs Wort gereinigt,
Gesangbuch1778_2_007477	reinigt, bis auf eine; fein	bis auf eine; sein
Gesangbuch1778_2_007478	letzter Wille ift zugleich:	letzter Wille ist zugleich:
Gesangbuch1778_2_007479	„wie ich dis Wafler gie	„Wie ich dies Wasser gieße;
Gesangbuch1778_2_007480	fe; fo gehet hin und	so geht hin und
Gesangbuch1778_2_007481	wäfchet euch einander	waschet euch einander
Gesangbuch1778_2_007482	auch die Fäffe!.	auch die Füße!“
Gesangbuch1778_2_007483	<pb n="545b" src="545.jpg" />	<pb n="545b" src="545.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007484	4. Ach GOTT! wie ware	4. Ach Gott! Wie wäre
Gesangbuch1778_2_007485	mir gefchehn, mir armen	mir geschehn, mir armen
Gesangbuch1778_2_007486	Erd und Afchen, die Hand	Erd und Aschen, die Hand

ID

Gesangbuch1778_2_007487
 Gesangbuch1778_2_007488
 Gesangbuch1778_2_007489
 Gesangbuch1778_2_007490
 Gesangbuch1778_2_007491
 Gesangbuch1778_2_007492
 Gesangbuch1778_2_007493
 Gesangbuch1778_2_007494
 Gesangbuch1778_2_007495
 Gesangbuch1778_2_007496
 Gesangbuch1778_2_007497
 Gesangbuch1778_2_007498
 Gesangbuch1778_2_007499
 Gesangbuch1778_2_007500
 Gesangbuch1778_2_007501
 Gesangbuch1778_2_007502
 Gesangbuch1778_2_007503
 Gesangbuch1778_2_007504
 Gesangbuch1778_2_007505
 Gesangbuch1778_2_007506
 Gesangbuch1778_2_007507
 Gesangbuch1778_2_007508
 Gesangbuch1778_2_007509
 Gesangbuch1778_2_007510
 Gesangbuch1778_2_007511
 Gesangbuch1778_2_007512
 Gesangbuch1778_2_007513
 Gesangbuch1778_2_007514
 Gesangbuch1778_2_007515
 Gesangbuch1778_2_007516
 Gesangbuch1778_2_007517
 Gesangbuch1778_2_007518
 Gesangbuch1778_2_007519
 Gesangbuch1778_2_007520
 Gesangbuch1778_2_007521
 Gesangbuch1778_2_007522
 Gesangbuch1778_2_007523
 Gesangbuch1778_2_007524

Diplomatische Transkription

auf meinem Fuß zu fehn,
 die jene hat gewalchen!
 man fieht ihr zu, auf ihn
 gewandt, mit falt entzack-
 ten Blicken, und machts
 ihr nach, der Liebeshand,
 fo gut ficks uns will fchicken.
 5. Steht auf mit Ehrer-
 bietigkeit und blöder Sän-
 derfchöne, thut, wie ihr an-
 gewiefen feyd, von unferm
 Souverain: er fetzt fein Jän-
 gervolk in Stand zu dem
 Erlaß der Sünden: *) wie
 leicht kan nun der Jænger
 Hand den Staub der Fæffe
 finden.
 *) Joh. 20, 23.
 6. HErr JEFu! fey uns
 felber nah, und fchenk uns
 alle Mangel, und abfolvir
 uns alle da in dem Geficht
 der Engel, erheb die prie-
 fterliche Hand mit ihrer
 Nagelnarbe, fer uns am
 Kreuze ausgefpannt, fo blaß,
 fo todenfarbe!
 7. Zünd unfre Bræder-
 flamme an, deméthge uns
 von Herzen; mach uns zum
 Werk in GOtt gethan, du
 lieber Mann der Schmer-
 zen! wir gehn in deinem
 Jængerjoch, und walchen
 uns die Fæffe; ach, liebte
 Liebe, mach uns doch dein
 ganz Exempel fæffe!
 8. So

Normalisierter Text

auf meinem Fuß zu sehn,
 die jene hat gewaschen!
 Man sieht ihr zu, auf ihn
 gewandt, mit fast entzückten
 Blicken, und macht es
 ihr nach, der Liebeshand,
 so gut sich es uns will schicken.
 5. Steht auf mit Ehrerbietigkeit
 und blöder Sünderschöne,
 tut, wie ihr angewiesen
 seid, von unserm
 Souverän: Er setzt sein Jüngervolk
 in Stand zu dem
 Erlass der Sünden: *) Wie
 leicht kann nun der Jünger
 Hand den Staub der Füße
 finden.
 *) Joh. 20, 23.
 6. Herr Jesu! Sei uns
 selber nah, und schenk uns
 alle Mängel, und absolvier
 uns alle da in dem Gesicht
 der Engel, erheb die priesterliche
 Hand mit ihrer
 Nagelnarbe, für uns am
 Kreuze ausgespannt, so blass,
 so totenfarbe!
 7. Zünd unsre Bruderflamme
 an, demütige uns
 von Herzen; mach uns zum
 Werk in Gott getan, du
 lieber Mann der Schmerzen!
 Wir gehn in deinem
 Jüngerjoch, und waschen
 uns die Füße; ach, liebste
 Liebe, mach uns doch dein
 ganz Exempel süße!
 8. So

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007525		
Gesangbuch1778_2_007526	<pb n="546a" src="546.jpg" />	<pb n="546a" src="546.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007527	Fest= und Verfamllungslieder. 529	Fest- und Versammlungslieder. 529
Gesangbuch1778_2_007528	8. So wahr du lebft und	8. So wahr du lebst und
Gesangbuch1778_2_007529	die Gemein, fo wahr wir	die Gemeinde, so wahr wir
Gesangbuch1778_2_007530	Staub und Afchen; fo wahr	Staub und Asche sind; so wahr
Gesangbuch1778_2_007531	find wir aus Gnaden rein	sind wir aus Gnaden rein
Gesangbuch1778_2_007532	mit deinem Blut gewafchen:	mit deinem Blut gewaschen:
Gesangbuch1778_2_007533	fo wahr dein kleines Kirch=	so wahr dein kleines Kirchlein
Gesangbuch1778_2_007534	lein hier der Welt noch ein	hier der Welt noch ein
Gesangbuch1778_2_007535	Spectakel; *) fo wahr ifts	Schauspiel ist; *) so wahr ist es
Gesangbuch1778_2_007536	deinem Geift und dir ein	deinem Geist und dir ein
Gesangbuch1778_2_007537	heilges Tabernakel. **)	heiliges Tabernakel. **)
Gesangbuch1778_2_007538	*) 1 Cor. 4, 9.	*) 1 Kor. 4, 9.
Gesangbuch1778_2_007539	**) Hütte GOTTes.	**) Hütte Gottes.
Gesangbuch1778_2_007540	1087. Mel. 126.	1087. Mel. 126.
Gesangbuch1778_2_007541	Ehrwürdige Gemeine,	Ehrwürdige Gemeinde,
Gesangbuch1778_2_007542	durchs Blut erkaufte	durchs Blut erkaufte
Gesangbuch1778_2_007543	Schaar! geh, leuchte in	Schar! Geh, leuchte in
Gesangbuch1778_2_007544	dem Scheine deß, der ge=	dem Schein dessen, der gekreuzigt
Gesangbuch1778_2_007545	kreuzigt war. Jhr feyd	war. Ihr seid
Gesangbuch1778_2_007546	fonft fo geringe Leut: nun	sonst so geringe Leut': nun
Gesangbuch1778_2_007547	feyd ihr GOTTes Ehre;	seid ihr Gottes Ehre;
Gesangbuch1778_2_007548	fein Blut macht, daß ihrs	sein Blut macht, dass ihr es
Gesangbuch1778_2_007549	feyd.	seid.
Gesangbuch1778_2_007550	2. Hallelujah! im Na=	2. Hallelujah! Im Namen
Gesangbuch1778_2_007551	men des HErrn, der all's	des Herrn, der alles
Gesangbuch1778_2_007552	verfolgt, auf deffen Ja und	versorgt, auf dessen Ja und
Gesangbuch1778_2_007553	Amen die ganze Schöpfung	Amen die ganze Schöpfung
Gesangbuch1778_2_007554	horcht: das Lamm, das	horcht: Das Lamm, das
Gesangbuch1778_2_007555	dort Johannes fah, als	dort Johannes sah, als
Gesangbuch1778_2_007556	obs gefchlachtet wäre, ift	ob es geschlachtet worden wäre, ist
Gesangbuch1778_2_007557	JEsus Jehova.	Jesus Jehova.
Gesangbuch1778_2_007558	3. Wir wollen Sünder *)	3. Wir wollen Sünder *)
Gesangbuch1778_2_007559	bleiben, rein Herz, gebeugt	bleiben, reinen Herzens, gebeugten
Gesangbuch1778_2_007560	Gefühl, und feine Sache	Gefühls, und seine Sache
Gesangbuch1778_2_007561	treiben, bis zum erwüfnch=	treiben, bis zum erwünschten
Gesangbuch1778_2_007562	ten Ziel. Er führt fein	Ziel. Er führt sein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007563	Schifflein fpät und früh,	Schiffchen spät und früh,
Gesangbuch1778_2_007564	*) Arme Sünder; d. i. die ihr Elend kennen, und blos	*) Arme Sünder; d. i. die ihr Elend kennen und bloß
Gesangbuch1778_2_007565	von JEfu Gnade leben.	von Jesu Gnade leben.
Gesangbuch1778_2_007566	<pb n="546b" src="546.jpg" />	<pb n="546b" src="546.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007567	der Noah, der uns tröfttet	der Noah, der uns tröstet
Gesangbuch1778_2_007568	in aller unfrer Müh.	in all unserer Müh'.
Gesangbuch1778_2_007569	1088. Mel. 9.	1088. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_007570	JEsus Chrifus blick dich	Jesus Christus blicke dich
Gesangbuch1778_2_007571	an, verfohnthe Gemei=	an, versöhnte Gemeinde!
Gesangbuch1778_2_007572	ne! er hat all's an dir ge=	Er hat alles an dir getan,
Gesangbuch1778_2_007573	than, darum bift du feine.	darum bist du sein.
Gesangbuch1778_2_007574	2. Sieht er nicht fo	2. Sieht er nicht so
Gesangbuch1778_2_007575	herzlich aus! er will dich	herzlich aus! Er will dich
Gesangbuch1778_2_007576	erquicken; aber laß vom	erquicken; aber lass vom
Gesangbuch1778_2_007577	HErrn im Haus dich durch	Herrn im Haus dich durch
Gesangbuch1778_2_007578	nichts verrücken!	nichts verrücken!
Gesangbuch1778_2_007579	3. Bleib daheim in fei=	3. Bleib daheim in seiner
Gesangbuch1778_2_007580	ner Schul, halte dich fein	Schule, halte dich fein
Gesangbuch1778_2_007581	züchtig! bete an vor fei=	züchtig! Bete an vor seinem
Gesangbuch1778_2_007582	nem Stuhl, werde treu und	Thron, werde treu und
Gesangbuch1778_2_007583	tüchtig;	tüchtig;
Gesangbuch1778_2_007584	4. Daß die Gnade, die	4. Dass die Gnade, die
Gesangbuch1778_2_007585	du haft, immer weiter	du hast, immer weiter
Gesangbuch1778_2_007586	komme; und bleib bey der	komme; und bleib bei der
Gesangbuch1778_2_007587	leichten Laft feine frohe	leichten Last seine frohe
Gesangbuch1778_2_007588	Fromme!	Fromme!
Gesangbuch1778_2_007589	1089. Mel. 14.	1089. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_007590	Es fegne uns GOtt, un=	Es segne uns Gott, unser
Gesangbuch1778_2_007591	fer GOtt, nach JEfu	Gott, nach Jesu
Gesangbuch1778_2_007592	Teftament, durch feine Mar=	Testament, durch seine Marter,
Gesangbuch1778_2_007593	ter, Blut und Tod, bis an	Blut und Tod, bis an
Gesangbuch1778_2_007594	der Tag ihr End! (oder:	der Tag ihr Ende! (oder:
Gesangbuch1778_2_007595	im heiligen Sacrament.)	im heiligen Sakrament.)
Gesangbuch1778_2_007596	2. Mit ihm und in dem	2. Mit ihm und in dem
Gesangbuch1778_2_007597	Namen fein kan man allein	Namen sein kann man allein
Gesangbuch1778_2_007598	was thun: er fegne feine	was tun: Er segne seine
Gesangbuch1778_2_007599	Blutgemein *) in ihrem	Blutgemeinde *) in ihrem
Gesangbuch1778_2_007600	Thun und Ruhn!	Tun und Ruhen!

ID

Gesangbuch1778_2_007601
 Gesangbuch1778_2_007602
 Gesangbuch1778_2_007603
 Gesangbuch1778_2_007604
 Gesangbuch1778_2_007605
 Gesangbuch1778_2_007606
 Gesangbuch1778_2_007607
 Gesangbuch1778_2_007608
 Gesangbuch1778_2_007609
 Gesangbuch1778_2_007610
 Gesangbuch1778_2_007611
 Gesangbuch1778_2_007612
 Gesangbuch1778_2_007613
 Gesangbuch1778_2_007614
 Gesangbuch1778_2_007615
 Gesangbuch1778_2_007616
 Gesangbuch1778_2_007617
 Gesangbuch1778_2_007618
 Gesangbuch1778_2_007619
 Gesangbuch1778_2_007620
 Gesangbuch1778_2_007621
 Gesangbuch1778_2_007622
 Gesangbuch1778_2_007623
 Gesangbuch1778_2_007624
 Gesangbuch1778_2_007625
 Gesangbuch1778_2_007626
 Gesangbuch1778_2_007627
 Gesangbuch1778_2_007628
 Gesangbuch1778_2_007629
 Gesangbuch1778_2_007630
 Gesangbuch1778_2_007631
 Gesangbuch1778_2_007632
 Gesangbuch1778_2_007633
 Gesangbuch1778_2_007634
 Gesangbuch1778_2_007635
 Gesangbuch1778_2_007636
 Gesangbuch1778_2_007637
 Gesangbuch1778_2_007638

Diplomatische Transkription

*) Gesch. 20, 28.
 Ll 3. Der
 <pb n="547a" src="547.jpg" />
 530 Feft= und Verfamlungslieder.
 3. Der König wende fich
 zu dir, daß deine Narde
 riech; und feine Salbe die
 curir, was an uns fchwach
 und fiech!
 4. Wir grüß'n uns ehr=
 erbietiglich von JEFu Chri=
 fti Braut, die theils allhier
 noch lehnet fich, und theils
 ihn dort anfchaut.
 5. Wir warten alle auf die
 Zeit, nach itziger Aeon, die
 uns unendlich mehr erfreut;
 ach daß fie da wär fchon!
 6. Wenn Chriftnacht und
 die Paffion hier ausgefun=
 gen feyn; daß er und wir
 beyflammen wohn'n, das
 Haupt und die Gemein;
 7. Da ift gefund an Leib
 und Seel, was hier noch
 fchwach und krank, unds
 Marterlamm, Jmmanuel,
 der ewge Lobgefäng.
 1090. Mel. 184.
 Hier finkt, o Lamm! zu
 deinen Füffen die Kreuz=
 gemeine fchaamroth hin; fie
 läffet Liebesthränen flies=
 fen, und dankt dir mit zer=
 fchmolznem Sinn, für die
 Beweife deiner Gnade, für
 alle Proben deiner Treu,
 auf dem für fie beftimmten

Normalisierter Text

*) Gesch. 20, 28.
 Ll 3. Der
 <pb n="547a" src="547.jpg" />
 530 Fest- und Versammlungslieder.
 3. Der König wende sich
 dir zu, dass deine Narde
 dufte; und seine Salbe die
 kuriere, was an uns schwach
 und siech ist!
 4. Wir grüßen uns ehrerbietig
 von Jesu Christi
 Braut, die teils allhier
 noch sehnt sich, und teils
 ihn dort anschaut.
 5. Wir warten alle auf die
 Zeit, nach jetziger Ära, die
 uns unendlich mehr erfreuen wird;
 ach, dass sie doch schon da wäre!
 6. Wenn Christnacht und
 die Passion hier ausgesungen
 sind; dass er und wir
 beisammen wohnen, das
 Haupt und die Gemeinde;
 7. Da ist gesund an Leib
 und Seele, was hier noch
 schwach und krank ist, und das
 Marterlamm, Immanuel,
 der ewige Lobgesang.
 1090. Mel. 184.
 Hier sinkt, o Lamm! zu
 deinen Füßen die Kreuzgemeinde
 schamrot hin; sie
 lässt Liebestränen fließen,
 und dankt dir mit zerschmolzenem
 Sinn, für die
 Beweise deiner Gnade, für
 alle Proben deiner Treue,
 auf dem für sie bestimmten

ID

Gesangbuch1778_2_007639
 Gesangbuch1778_2_007640
 Gesangbuch1778_2_007641
 Gesangbuch1778_2_007642
 Gesangbuch1778_2_007643
 Gesangbuch1778_2_007644
 Gesangbuch1778_2_007645
 Gesangbuch1778_2_007646
 Gesangbuch1778_2_007647
 Gesangbuch1778_2_007648
 Gesangbuch1778_2_007649
 Gesangbuch1778_2_007650
 Gesangbuch1778_2_007651
 Gesangbuch1778_2_007652
 Gesangbuch1778_2_007653
 Gesangbuch1778_2_007654
 Gesangbuch1778_2_007655
 Gesangbuch1778_2_007656
 Gesangbuch1778_2_007657
 Gesangbuch1778_2_007658
 Gesangbuch1778_2_007659
 Gesangbuch1778_2_007660
 Gesangbuch1778_2_007661
 Gesangbuch1778_2_007662
 Gesangbuch1778_2_007663
 Gesangbuch1778_2_007664
 Gesangbuch1778_2_007665
 Gesangbuch1778_2_007666
 Gesangbuch1778_2_007667
 Gesangbuch1778_2_007668
 Gesangbuch1778_2_007669
 Gesangbuch1778_2_007670
 Gesangbuch1778_2_007671
 Gesangbuch1778_2_007672
 Gesangbuch1778_2_007673
 Gesangbuch1778_2_007674
 Gesangbuch1778_2_007675
 Gesangbuch1778_2_007676

Diplomatische Transkription

Pfade; und weiß wohl, was
 Erbarmen fey.
 2. Wir ehren die felige
 Minute, da uns dein Blut
 <pb n="547b" src="547.jpg" />
 das Herz zerfchmolz; wir
 lagen da in unferm Blute
 noch todter als ein faules
 Holz: wir warn dem Tode
 unterthänig, der Sünde
 fclaviſch zugethan, da kamft
 du, unfer Gnadenkönig, uns
 zu befreyn von allem Bann.
 3. Ift etwas, das die
 Liebe reizet, fo ifts die
 Gnade, die du ſchenkf; und
 das, was unfer Herz durch=
 heizet, dein Blut, womit
 du uns befprengft. Doch,
 Lamm! wir müffen nieder=
 fallen, denn dein Erbar=
 men ift ein Meer; und was
 foll fo ein Würmlein lallen,
 das dich erft liebt von ge=
 fern her?
 4. Das Wort von JEſu
 Schweiß und Bluten, das
 Wort von feiner Nägel
 Maal und der Genuß der
 Wundenfluthen, verſichert
 uns der Gnadenwahl; da=
 vor erfchrickt die ganze
 Hölle, und darauf ruhet
 die Gemein: käm Satan
 auch bis auf die Schwelle,
 fo läßt das Blut ihn nicht
 hinein.
 5. Wer nun mit offenen

Normalisierter Text

Pfade; und weiß wohl, was
 Erbarmen ist.
 2. Wir ehren die selige
 Minute, da uns dein Blut
 <pb n="547b" src="547.jpg" />
 das Herz zerschmolz; wir
 lagen da in unserem Blut
 noch toter als ein faules
 Holz: Wir waren dem Tode
 untertänig, der Sünde
 sklavisch zugetan, da kamst
 du, unser Gnadenkönig, uns
 zu befreien von allem Bann.
 3. Ist etwas, das die
 Liebe reizt, so ist es die
 Gnade, die du schenkst; und
 das, was unser Herz durchheizt,
 dein Blut, womit
 du uns besprengst. Doch,
 Lamm! Wir müssen niederfallen,
 denn dein Erbarmen
 ist ein Meer; und was
 soll so ein Würmlein lallen,
 das dich erst liebt von gestern
 her?
 4. Das Wort von Jesu
 Schweiß und Bluten, das
 Wort von seinen Nägelmalen
 und der Genuss der
 Wundenfluten, versichert
 uns der Gnadenwahl; davor
 erschrickt die ganze
 Hölle, und darauf ruht
 die Gemeinde: Käme Satan
 auch bis auf die Schwelle,
 so lässt das Blut ihn nicht
 hinein.
 5. Wer nun mit offenen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007677	Augen lühet, dem fällt fo=	Augen sieht, dem fällt sogleich
Gesangbuch1778_2_007678	gleich als Wahrheit ein:	als Wahrheit ein:
Gesangbuch1778_2_007679	„daß die Gemein fo herr=	„Dass die Gemeinde so herrlich
Gesangbuch1778_2_007680	lich blühet, das muß vom	blüht, das muss vom
Gesangbuch1778_2_007681	Lamme GOttes feyn!„ dem	Lamm Gottes sein!“ Dem
Gesangbuch1778_2_007682	Lamm gebühret alle Ehre,	Lamm gebührt alle Ehre,
Gesangbuch1778_2_007683	man	man
Gesangbuch1778_2_007684	<pb n="548a" src="548.jpg" />	<pb n="548a" src="548.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007685	Fest= und Verfamlungslieder. 531	Fest- und Versammlungslieder. 531
Gesangbuch1778_2_007686	man betet es mit Thränen	man betet es mit Tränen
Gesangbuch1778_2_007687	an; es fingen alle Kirchen=	an; es singen alle Kirchenchöre:
Gesangbuch1778_2_007688	chöre: der HErr hat viel	Der Herr hat viel
Gesangbuch1778_2_007689	an uns gethan!	an uns getan!
Gesangbuch1778_2_007690	6. Wer das Gebäu fich	6. Wer das Gebäude sich
Gesangbuch1778_2_007691	recht befchauet, der lühet	recht beschaut, der sieht
Gesangbuch1778_2_007692	ein prächtig Meifterfück,	ein prächtiges Meisterstück,
Gesangbuch1778_2_007693	und wirft auf den, der es	und wirft auf den, der es
Gesangbuch1778_2_007694	gebauet, den ehrfurchtvoll=	gebaut, den ehrfurchtvollsten
Gesangbuch1778_2_007695	ften Blick zurück; das Auge	Blick zurück; das Auge
Gesangbuch1778_2_007696	lühet der Theile Schöne,	sieht der Teile Schönheit,
Gesangbuch1778_2_007697	das Ohr vernimmt das	das Ohr vernimmt das
Gesangbuch1778_2_007698	Freudenfpiel und der Ge=	Freudenspiel und der Gemeinde
Gesangbuch1778_2_007699	meine Lobgetöne; das befte	Lobgetöne; das Beste
Gesangbuch1778_2_007700	lehret das Gefühl.	lehrt das Gefühl.
Gesangbuch1778_2_007701	7. So ift die Kreuzge=	7. So ist die Kreuzgemeinde
Gesangbuch1778_2_007702	mein vergnüget, und ruht	vergnügt, und ruht
Gesangbuch1778_2_007703	bey ihrem felgen Loos; lü	bei ihrem seligen Los; sie
Gesangbuch1778_2_007704	wird fo lieblich eingewieget,	wird so lieblich eingewiegt,
Gesangbuch1778_2_007705	und wächft bey aller Unruh	und wächst bei aller Unruh
Gesangbuch1778_2_007706	groß; der Geift des Lamms,	groß; der Geist des Lammes,
Gesangbuch1778_2_007707	der lü regiret, das Blut,	der sie regiert, das Blut,
Gesangbuch1778_2_007708	das lü zufammen fügt, die	das sie zusammenfügt, die
Gesangbuch1778_2_007709	Gnade, die das Ruder füh=	Gnade, die das Ruder führt,
Gesangbuch1778_2_007710	ret, macht, daß lü allent=	macht, dass sie allenthalben
Gesangbuch1778_2_007711	halben liegt.	siegt.
Gesangbuch1778_2_007712	1091. Mel. 9.	1091. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_007713	JEfu Chrifte, GOttes	Jesu Christe, Gottes
Gesangbuch1778_2_007714	Lamm, voller Beuln und	Lamm, voller Beulen und

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_007715	Wunden, heiliger GOTT und
Gesangbuch1778_2_007716	Bräutigam! was für felge
Gesangbuch1778_2_007717	Stunden
Gesangbuch1778_2_007718	2. Hat man nicht in der
Gesangbuch1778_2_007719	Gemein bey den Wunden=
Gesangbuch1778_2_007720	ritzen, die derfelben Freude
Gesangbuch1778_2_007721	feyn, und ihr helle blitzen!
Gesangbuch1778_2_007722	3. Unfer Gotteslämme=
Gesangbuch1778_2_007723	lein ift in unfreer Mitte,
Gesangbuch1778_2_007724	<pb n="548b" src="548.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007725	wandelt mit dem blutgen
Gesangbuch1778_2_007726	Schrein hier in feiner Hütte.
Gesangbuch1778_2_007727	4. Auszudrücken ift es
Gesangbuch1778_2_007728	nicht, beffer läßt fuchs füh=
Gesangbuch1778_2_007729	len, und in diefem Gna=
Gesangbuch1778_2_007730	denlicht vor ihm fíng'n und
Gesangbuch1778_2_007731	fpielen.
Gesangbuch1778_2_007732	5. Jch befchrieb es gar
Gesangbuch1778_2_007733	zu gern; aber ich will
Gesangbuch1778_2_007734	fchlieffen, und die Wun=
Gesangbuch1778_2_007735	den meines HErrn auf den
Gesangbuch1778_2_007736	Knien küffen.
Gesangbuch1778_2_007737	1092. Mel. 26.
Gesangbuch1778_2_007738	Lamm GOTTes, heiliger
Gesangbuch1778_2_007739	HErr und GOTT! fey
Gesangbuch1778_2_007740	angebet't und benedeyet,
Gesangbuch1778_2_007741	daß du uns dir zum Volk
Gesangbuch1778_2_007742	geweihet, und uns errett't
Gesangbuch1778_2_007743	aus aller Noth.
Gesangbuch1778_2_007744	2. Laß unfer fíngen dich
Gesangbuch1778_2_007745	erfreun, und unfer Flehn
Gesangbuch1778_2_007746	dein Herze rühren, und
Gesangbuch1778_2_007747	deinen Geift uns ftets re=
Gesangbuch1778_2_007748	giren, bis du und wir bey=
Gesangbuch1778_2_007749	fammen feyn!
Gesangbuch1778_2_007750	3. Der Glaube macht
Gesangbuch1778_2_007751	uns Raum und Bahn, ge=
Gesangbuch1778_2_007752	troft zu dir hinein zu ge=

Normalisierter Text
Wunden, heiliger Gott und
Bräutigam! Was für selige
Stunden
2. Hat man nicht in der
Gemeinde bei den Wundenritzen,
die derselben Freude
sind, und ihr hell blitzen!
3. Unser Gotteslämmelein
ist in unserer Mitte,
<pb n="548b" src="548.jpg" />
wandelt mit dem blutigen
Schrein hier in seiner Hütte.
4. Auszudrücken ist es
nicht, besser lässt es sich fühlen,
und in diesem Gnadenlicht
vor ihm singen und
spielen.
5. Ich beschrieb es gar
zu gern; aber ich will
schließen, und die Wunden
meines Herrn auf den
Knien küssen.
1092. Mel. 26.
Lamm Gottes, heiliger
Herr und Gott! Sei
angebetet und gesegnet,
dass du uns dir zum Volk
geweiht, und uns errettet
aus aller Not.
2. Lass unser Singen dich
erfreuen, und unser Flehen
dein Herz rühren, und
deinen Geist uns stets regieren,
bis du und wir beisammen
sind!
3. Der Glaube macht
uns Raum und Bahn, getrost
zu dir hineinzugehen;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_007753	hen; du höreft der Gemeine	du hörst der Gemeinde
Gesangbuch1778_2_007754	Flehen, weil fie lich deine	Flehen, weil sie sich deine
Gesangbuch1778_2_007755	nennen kan.	nennen kann.
Gesangbuch1778_2_007756	4. Sie ift fehr arm,	4. Sie ist sehr arm,
Gesangbuch1778_2_007757	doch reich in GOtt, weil	doch reich in Gott, weil
Gesangbuch1778_2_007758	fie den höchften Schatz em=	sie den höchsten Schatz empfangen,
Gesangbuch1778_2_007759	pfangen, mit dem kan fie	mit dem kann sie
Gesangbuch1778_2_007760	beym Vater prangen; was	beim Vater prangen; was
Gesangbuch1778_2_007761	thut ihr weiter Schmach	tut ihr weiter Schmach
Gesangbuch1778_2_007762	und Spott?	und Spott an?
Gesangbuch1778_2_007763	LI 2 5. Du	LI 2 5. Du
Gesangbuch1778_2_007764	<pb n="549a" src="549.jpg" />	<pb n="549a" src="549.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007765	532 Felt= und Verflamlungslieder.	532 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_007766	5. Du felber bift ihr	5. Du selber bist ihr
Gesangbuch1778_2_007767	Eigenthum: in dir liegt	Eigentum: In dir liegt
Gesangbuch1778_2_007768	Will und Herz begraben;	Wille und Herz begraben;
Gesangbuch1778_2_007769	dein Blut ift über alle Ga=	dein Blut ist über alle Gaben;
Gesangbuch1778_2_007770	ben; dein Kreuz bleibt ihr	dein Kreuz bleibt ihr
Gesangbuch1778_2_007771	alleinger Ruhm.	alleiniger Ruhm.
Gesangbuch1778_2_007772	6. Du Herzenslamm! fo	6. Du Herzenslamm! So
Gesangbuch1778_2_007773	fegne dann, ja fegne deine	segne dann, ja segne deine
Gesangbuch1778_2_007774	Kreuzgemeine; dein Wun=	Kreuzgemeinde; dein Wundenlicht
Gesangbuch1778_2_007775	denlicht ihr immer fcheine;	ihr immer scheine;
Gesangbuch1778_2_007776	bleib du ihr Haupt nnd	bleib du ihr Haupt und
Gesangbuch1778_2_007777	ewger Mann!	ewiger Mann!
Gesangbuch1778_2_007778	7. Das blutige Verföh=	7. Das blutige Versöhnungswerk
Gesangbuch1778_2_007779	nungswerk laß unverrück=	lass unverrücklich
Gesangbuch1778_2_007780	lich bey ihr treiben, bey	bei ihr treiben, bei
Gesangbuch1778_2_007781	diefer Lehre laß fie bleiben;	dieser Lehre lass sie bleiben;
Gesangbuch1778_2_007782	die Freud am HErrn fey	die Freude am Herrn sei
Gesangbuch1778_2_007783	ihre Stärk!	ihre Stärke!
Gesangbuch1778_2_007784	8. Fürft übers Volk der	8. Fürst über das Volk der
Gesangbuch1778_2_007785	Seligkeit! du fieheft unfre	Seligkeit! Du siehst unsere
Gesangbuch1778_2_007786	Herzenstränen: fo ftille	Herzenstränen: So stille
Gesangbuch1778_2_007787	dann das heiße Sehnen, den	dann das heiße Sehnen, den
Gesangbuch1778_2_007788	Seelenhunger deiner Leut.	Seelenhunger deiner Leute.
Gesangbuch1778_2_007789	1093. Mel. 9.	1093. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_007790	JEfus Chrifus fegne dich,	Jesus Christus segne dich,

ID

Gesangbuch1778_2_007791
 Gesangbuch1778_2_007792
 Gesangbuch1778_2_007793
 Gesangbuch1778_2_007794
 Gesangbuch1778_2_007795
 Gesangbuch1778_2_007796
 Gesangbuch1778_2_007797
 Gesangbuch1778_2_007798
 Gesangbuch1778_2_007799
 Gesangbuch1778_2_007800
 Gesangbuch1778_2_007801
 Gesangbuch1778_2_007802
 Gesangbuch1778_2_007803
 Gesangbuch1778_2_007804
 Gesangbuch1778_2_007805
 Gesangbuch1778_2_007806
 Gesangbuch1778_2_007807
 Gesangbuch1778_2_007808
 Gesangbuch1778_2_007809
 Gesangbuch1778_2_007810
 Gesangbuch1778_2_007811
 Gesangbuch1778_2_007812
 Gesangbuch1778_2_007813
 Gesangbuch1778_2_007814
 Gesangbuch1778_2_007815
 Gesangbuch1778_2_007816
 Gesangbuch1778_2_007817
 Gesangbuch1778_2_007818
 Gesangbuch1778_2_007819
 Gesangbuch1778_2_007820
 Gesangbuch1778_2_007821
 Gesangbuch1778_2_007822
 Gesangbuch1778_2_007823
 Gesangbuch1778_2_007824
 Gesangbuch1778_2_007825
 Gesangbuch1778_2_007826
 Gesangbuch1778_2_007827
 Gesangbuch1778_2_007828

Diplomatische Transkription

Volk bey feiner Fahne!
 und du halte veftiglich überm
 Zeugenplane,
 2. Den er dir hat an=
 vertraut in den letzten Zei=
 ten; rühm und preis ihn
 überlaut, bring ihm tau=
 fend Beuten!
 3. Was er dir hat zu=
 gedacht, wird er dir auch
 halten, denn du fiehft fchon
 itzt mit Macht feine Gnade
 walten.
 <pb n="549b" src="549.jpg" />
 4. Wunder ohne Ziel und
 Zahl, Gnade ohne Schran=
 ken, fo daß man der Gna=
 denwahl nicht genug kan
 danken.
 5. Wer hätt's in der
 Welt geglaubt, was fich
 itzt beweifet? unfer HErr
 und treues Haupt fey da=
 für gepreifet!
 6. Ehedem war manche
 Zeit, da man in den Klüf=
 ten einlam feine Seligkeit
 hätte mögen ftiften;
 7. Und auf einmal bricht
 der HErr aus in alle Wei=
 te, und führt feine Wande=
 rer in die Läng und Breite.
 8. Satan hat wol groß=
 fen Zorn, aber wenig Kräf=
 te; *) JEfu Kreuz ift ihm
 ein Dorn und das Heils=
 gefchäfte.
 *) 1 Petr. 5, 9. Jac. 4, 7.

Normalisierter Text

Volk bei seiner Fahne!
 Und du halte fest über dem
 Zeugenplan,
 2. Den er dir hat anvertraut
 in den letzten Zeiten;
 rühme und preise ihn
 überlaut, bring ihm tausend
 Beuten!
 3. Was er dir hat zugehacht,
 wird er dir auch
 halten, denn du siehst schon
 jetzt mit Macht seine Gnade
 walten.
 <pb n="549b" src="549.jpg" />
 4. Wunder ohne Ziel und
 Zahl, Gnade ohne Schranken,
 so dass man der Gnadenwahl
 nicht genug danken
 kann.
 5. Wer hätte es in der
 Welt geglaubt, was sich
 jetzt beweist? Unser Herr
 und treues Haupt sei dafür
 gepriesen!
 6. Ehedem war manche
 Zeit, da man in den Klüften
 einsam seine Seligkeit
 hätte stiften können;
 7. Und auf einmal bricht
 der Herr aus in alle Weite,
 und führt seine Wanderer
 in die Länge und Breite.
 8. Satan hat wohl großen
 Zorn, aber wenig Kräfte;
 *) Jesu Kreuz ist ihm
 ein Dorn und das Heilsgeschäfte.
 *) 1 Petr. 5, 9. Jak. 4, 7.

ID

Gesangbuch1778_2_007829
 Gesangbuch1778_2_007830
 Gesangbuch1778_2_007831
 Gesangbuch1778_2_007832
 Gesangbuch1778_2_007833
 Gesangbuch1778_2_007834
 Gesangbuch1778_2_007835
 Gesangbuch1778_2_007836
 Gesangbuch1778_2_007837
 Gesangbuch1778_2_007838
 Gesangbuch1778_2_007839
 Gesangbuch1778_2_007840
 Gesangbuch1778_2_007841
 Gesangbuch1778_2_007842
 Gesangbuch1778_2_007843
 Gesangbuch1778_2_007844
 Gesangbuch1778_2_007845
 Gesangbuch1778_2_007846
 Gesangbuch1778_2_007847
 Gesangbuch1778_2_007848
 Gesangbuch1778_2_007849
 Gesangbuch1778_2_007850
 Gesangbuch1778_2_007851
 Gesangbuch1778_2_007852
 Gesangbuch1778_2_007853
 Gesangbuch1778_2_007854
 Gesangbuch1778_2_007855
 Gesangbuch1778_2_007856
 Gesangbuch1778_2_007857
 Gesangbuch1778_2_007858
 Gesangbuch1778_2_007859
 Gesangbuch1778_2_007860
 Gesangbuch1778_2_007861
 Gesangbuch1778_2_007862
 Gesangbuch1778_2_007863
 Gesangbuch1778_2_007864
 Gesangbuch1778_2_007865
 Gesangbuch1778_2_007866

Diplomatische Transkription

9. Doch das biſchen
 Druck und Tort, fo ihr
 dulden müſſet über JEſu
 Leidenswort, wird euch
 ganz verſüſſet,
 10. Wenn der Heiland
 Seelen krigt für fein bitter
 Leiden, und das Wort vom
 Kreuze fiegt unter Chriſt'n
 und Heiden.
 11. JEſus, der zur Se=
 ligkeit uns hat auferweh=
 let, ruht nicht, bis man
 ihm zur Beut groſſe Men=
 gen zehlet.
 12. Da=
 <pb n="550a" src="550.jpg" />
 Feſt= und Verſamlungslieder. 533
 12. Dazu find wir auf=
 gefpart in die itzgen Zei=
 ten, feinen Ruhm auf alle
 Art fruchtbar auszubreiten.
 13. Lebe nun, du Kreuz=
 gemein! fteh auf deinem
 Poſten; ſchreib die Gnad
 in Tafeln ein, welche nie=
 mals roſten!
 14. Saget er zu unferm
 Wort nur fein Ja und
 Amen; fo geht unfer Bau=
 werk fort, in des Bauherrn
 Namen.
 1094. Mel. 70.
 Jhr felgen Schaaren in
 unſers Hirten Hut! ihr
 habts erfahren, was feine
 Treue thut: ach feine Treu
 an den Gemeinen machet

Normalisierter Text

9. Doch das biſſchen
 Druck und Tort, ſo ihr
 dulden müſſt über Jeſu
 Leidenswort, wird euch
 ganz verſüſſt,
 10. Wenn der Heiland
 Seelen kriegt für ſein bitteres
 Leiden, und das Wort vom
 Kreuze ſiegt unter Chriſten
 und Heiden.
 11. Jeſus, der zur Seligkeit
 uns hat auserwählet,
 ruht nicht, bis man
 ihm zur Beute große Mengen
 zählt.
 12. Da-
 <pb n="550a" src="550.jpg" />
 Feſt- und Verſamlungslieder. 533
 12. Dazu ſind wir aufgespart
 in die jetzigen Zeiten,
 ſeinen Ruhm auf alle
 Art fruchtbar auszubreiten.
 13. Lebe nun, du Kreuzgemeinde!
 Steh auf deinem
 Poſten; ſchreib die Gnade
 in Tafeln ein, welche niemals
 roſten!
 14. Sagt er zu unſerem
 Wort nur ſein Ja und
 Amen; ſo geht unſer Bauwerk
 fort, in des Bauherrn
 Namen.
 1094. Mel. 70.
 Ihr ſeligen Scharen in
 unſeres Hirten Hut! Ihr
 habt es erfahren, was ſeine
 Treue tut: Ach, ſeine Treue
 an den Gemeinden macht

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_007867 uns oftmals vor Freuden
 Gesangbuch1778_2_007868 weinen.
 Gesangbuch1778_2_007869 2. Die Wahl der Gna=
 Gesangbuch1778_2_007870 den ift uns verehrungs=
 Gesangbuch1778_2_007871 werth: was find wir Ma=
 Gesangbuch1778_2_007872 den? das uns der HErr fo
 Gesangbuch1778_2_007873 ehrt! doch wenn der König
 Gesangbuch1778_2_007874 was will ehren, pflegt er ans
 Gesangbuch1778_2_007875 Elend lich nicht zu kehren.
 Gesangbuch1778_2_007876 3. Zu feiner Stunde hat
 Gesangbuch1778_2_007877 er lich in der Welt ein Volk
 Gesangbuch1778_2_007878 zum Bunde und Zeugniß
 Gesangbuch1778_2_007879 aufgestellt, das als Ein
 Gesangbuch1778_2_007880 Herz und Eine Seele fein
 Gesangbuch1778_2_007881 Lob verkündigt mit froher
 Gesangbuch1778_2_007882 Kehle.
 Gesangbuch1778_2_007883 4. Sie fteht noch heute,
 Gesangbuch1778_2_007884 die felige Gemein; erwehlte
 Gesangbuch1778_2_007885 <pb n="550b" src="550.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_007886 Leute gehn täglich zu ihr
 Gesangbuch1778_2_007887 ein; und an jedwedem ih=
 Gesangbuch1778_2_007888 rer Orte hört man die füf=
 Gesangbuch1778_2_007889 fen Veröhnungsworte.
 Gesangbuch1778_2_007890 5. Selge Gemeine! dein
 Gesangbuch1778_2_007891 Heiland fegne dich; fein
 Gesangbuch1778_2_007892 Antlitz fcheine dir täglich
 Gesangbuch1778_2_007893 fühlbarlich! du blickft ja
 Gesangbuch1778_2_007894 doch im Geifte immer nach
 Gesangbuch1778_2_007895 ihm und feiner fünf Wun=
 Gesangbuch1778_2_007896 den Schimmer.
 Gesangbuch1778_2_007897 6. Den Wundenhöhlen
 Gesangbuch1778_2_007898 wolln wir zu aller Zeit
 Gesangbuch1778_2_007899 uns anbefehlen bis in die
 Gesangbuch1778_2_007900 Ewigkeit. Er gebe uns
 Gesangbuch1778_2_007901 bey allem Leide in feinen
 Gesangbuch1778_2_007902 Wunden die ewge Freude!
 Gesangbuch1778_2_007903 1095. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_007904 Wir warn ein Sünder=

Normalisierter Text

uns oftmals vor Freuden
 weinen.
 2. Die Wahl der Gnaden
 ist uns verehrungswert:
 Was sind wir Maden?
 Dass uns der Herr so
 ehrt! Doch wenn der König
 was will ehren, pflegt er sich ans
 Elend nicht zu kehren.
 3. Zu seiner Stunde hat
 er sich in der Welt ein Volk
 zum Bunde und Zeugnis
 aufgestellt, das als ein
 Herz und eine Seele sein
 Lob verkündigt mit froher
 Kehle.
 4. Sie steht noch heute,
 die selige Gemeinde; erwählte
 <pb n="550b" src="550.jpg" />
 Leute gehen täglich zu ihr
 ein; und an jedwedem ihrer
 Orte hört man die süßen
 Versöhnungsworte.
 5. Selige Gemeinde! Dein
 Heiland segne dich; sein
 Antlitz scheine dir täglich
 fühlbar! Du blickst ja
 doch im Geiste immer nach
 ihm und seiner fünf Wunden
 Schimmer.
 6. Den Wundenhöhlen
 wollen wir uns zu aller Zeit
 anbefehlen bis in die
 Ewigkeit. Er gebe uns
 bei allem Leid in seinen
 Wunden die ewige Freude!
 1095. Mel. 22.
 Wir waren ein Sünderhäuflein,

ID

Gesangbuch1778_2_007905
 Gesangbuch1778_2_007906
 Gesangbuch1778_2_007907
 Gesangbuch1778_2_007908
 Gesangbuch1778_2_007909
 Gesangbuch1778_2_007910
 Gesangbuch1778_2_007911
 Gesangbuch1778_2_007912
 Gesangbuch1778_2_007913
 Gesangbuch1778_2_007914
 Gesangbuch1778_2_007915
 Gesangbuch1778_2_007916
 Gesangbuch1778_2_007917
 Gesangbuch1778_2_007918
 Gesangbuch1778_2_007919
 Gesangbuch1778_2_007920
 Gesangbuch1778_2_007921
 Gesangbuch1778_2_007922
 Gesangbuch1778_2_007923
 Gesangbuch1778_2_007924
 Gesangbuch1778_2_007925
 Gesangbuch1778_2_007926
 Gesangbuch1778_2_007927
 Gesangbuch1778_2_007928
 Gesangbuch1778_2_007929
 Gesangbuch1778_2_007930
 Gesangbuch1778_2_007931
 Gesangbuch1778_2_007932
 Gesangbuch1778_2_007933
 Gesangbuch1778_2_007934
 Gesangbuch1778_2_007935
 Gesangbuch1778_2_007936
 Gesangbuch1778_2_007937
 Gesangbuch1778_2_007938
 Gesangbuch1778_2_007939
 Gesangbuch1778_2_007940
 Gesangbuch1778_2_007941
 Gesangbuch1778_2_007942

Diplomatische Transkription

häufelein, nicht tüch=
 tig, JEFum zu erfreun,
 gar ungelehrt und uner=
 fahrn, bis er fich uns kam
 offenbarn.
 2. Wir übten uns in
 mancherley, und wo wir
 folten, nicht fo treu, als
 wo der ungeprüfte Trieb
 von felbft zuweilen hän=
 gen blieb.
 3. Da, liebfter Heiland!
 führteft du uns grad auf
 deine Wunden zu, fo daß
 es unter uns hernach an
 Heil und Segen nie gebrach.
 4. Wir fuchten einen
 Aeltesten, der Kirchenfache
 vorzuftehn; da zeigte uns
 LI 3 der
 <pb n="551a" src="551.jpg" />
 534 Feft= und Verfamlungslieder.
 der heilige Geift, daß du,
 und du allein es feyft.
 5. Wer könnte fonft auch
 der Gemein ihr Hirte,
 Haupt und König feyn,
 als der Erzältfte aller Zeit,
 der Vater ift der Ewigkeit?
 6. Und von demfelben
 Tage an haft du fo viel
 an uns gethan, daß alle
 Worte, dir zu Ehrn davon
 geredt, zu wenig wärn.
 1096. Mel. 79.
 Wir freuen uns von Her=
 zen, daß du, o Mann
 der Schmerzen, deß Name

Normalisierter Text

nicht tüchtig,
 Jesus zu erfreuen,
 gar ungelehrt und unerfahren,
 bis er sich uns kam
 offenbaren.
 2. Wir übten uns in
 mancherlei, und wo wir
 sollten, nicht so treu, als
 wo der ungeprüfte Trieb
 von selbst zuweilen hängen
 blieb.
 3. Da, liebster Heiland!
 führtest du uns geradewegs auf
 deine Wunden zu, so dass
 es unter uns hernach an
 Heil und Segen nie gebrach.
 4. Wir suchten einen
 Ältesten, der Kirchensache
 vorzustehen; da zeigte uns
 LI 3 der
 <pb n="551a" src="551.jpg" />
 534 Fest- und Versammlungslieder.
 der heilige Geist, dass du,
 und du allein es seist.
 5. Wer könnte sonst auch
 der Gemeinde ihr Hirte,
 Haupt und König sein,
 als der Erzälteste aller Zeit,
 der Vater ist der Ewigkeit?
 6. Und von demselben
 Tage an hast du so viel
 an uns getan, dass alle
 Worte, dir zu Ehren davon
 geredet, zu wenig wären.
 1096. Mel. 79.
 Wir freuen uns von Herzen,
 dass du, o Mann
 der Schmerzen, dessen Name

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_007943	heilig ift, und auffter dem
Gesangbuch1778_2_007944	nichts gröffer, Weltfchöpfer
Gesangbuch1778_2_007945	und Erlöfer! der Aeltfte
Gesangbuch1778_2_007946	unfers Kirchleins bift.
Gesangbuch1778_2_007947	2. Uns ifts, als wenn
Gesangbuch1778_2_007948	die Zeiten fchon von den
Gesangbuch1778_2_007949	Ewigkeiten ein felger Vor=
Gesangbuch1778_2_007950	fchmack wärn: denn deine
Gesangbuch1778_2_007951	liebe Nähe geht über alle
Gesangbuch1778_2_007952	Höhe von Wundern, die
Gesangbuch1778_2_007953	wir lehn und hörn.
Gesangbuch1778_2_007954	3. So geht es uns auch
Gesangbuch1778_2_007955	heute, denn das ift auffter
Gesangbuch1778_2_007956	Streite, daß GOtt thut,
Gesangbuch1778_2_007957	was er will: das weiß die
Gesangbuch1778_2_007958	ganze Erde, das glaubt die
Gesangbuch1778_2_007959	kleine Heerde, drum hält
Gesangbuch1778_2_007960	fie ihm fo gerne fill:
Gesangbuch1778_2_007961	4. Daß aber GOtt im
Gesangbuch1778_2_007962	Orden der Sünder Menfch
Gesangbuch1778_2_007963	geworden, und daß der
Gesangbuch1778_2_007964	Kirchenfürft der Aeltfte
Gesangbuch1778_2_007965	<pb n="551b" src="551.jpg" />
Gesangbuch1778_2_007966	deiner Reigen, das wird
Gesangbuch1778_2_007967	dich noch fo beugen, Ge=
Gesangbuch1778_2_007968	meine! daß du finken wirft.
Gesangbuch1778_2_007969	5. GOtt! aller Welten
Gesangbuch1778_2_007970	Schöpfer; du eigentlicher
Gesangbuch1778_2_007971	Töpfer des heiligen Kirchen=
Gesangbuch1778_2_007972	leibs: wir küffen dir die
Gesangbuch1778_2_007973	Hände zum Treufeyn bis
Gesangbuch1778_2_007974	ans Ende; fo fey dann un=
Gesangbuch1778_2_007975	fer Haupt, und bleibs!
Gesangbuch1778_2_007976	1097. Mel. 30.
Gesangbuch1778_2_007977	Aeltfter deiner feligen Ge=
Gesangbuch1778_2_007978	meine, die fich freut
Gesangbuch1778_2_007979	bey deinem Gnadenfcheine,
Gesangbuch1778_2_007980	und dankbar tönert von

Normalisierter Text
heilig ist, und außer dem
nichts größer, Welterschöpfer
und Erlöser! Der Älteste
unseres Kirchleins bist.
2. Uns ist es, als wenn
die Zeiten schon von den
Ewigkeiten ein seliger Vorschmack
wären: Denn deine
liebe Nähe geht über alle
Höhe von Wundern, die
wir sehen und hören.
3. So geht es uns auch
heute, denn das ist außer
Streit, dass Gott tut,
was er will: Das weiß die
ganze Erde, das glaubt die
kleine Herde, drum hält
sie ihm so gerne still:
4. Dass aber Gott im
Orden der Sünder Mensch
geworden, und dass der
Kirchenfürst der Älteste
<pb n="551b" src="551.jpg" />
deiner Reigen, das wird
dich noch so beugen, Gemeinde!
Dass du sinken wirst.
5. Gott! Aller Welten
Schöpfer; du eigentlicher
Töpfer des heiligen Kirchenleibs:
Wir küssen dir die
Hände zum Treusein bis
ans Ende; so sei dann unser
Haupt, und bleib es!
1097. Mel. 30.
Ältester deiner seligen Gemeinde,
die sich freut
bei deinem Gnadenschein,
und dankbar tönt von

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_007981 dem Blute, das sie hat
 Gesangbuch1778_2_007982 verfühnet:
 Gesangbuch1778_2_007983 2. Hebe auf die durch=
 Gesangbuch1778_2_007984 gegrabne Hände über die
 Gesangbuch1778_2_007985 Gemeine, und vollende alle
 Gesangbuch1778_2_007986 die Segen, die sich in dein'm
 Gesangbuch1778_2_007987 Herzen für uns regen!
 Gesangbuch1778_2_007988 3. Dein Blut heilige un=
 Gesangbuch1778_2_007989 fern ganzen Wandel, und
 Gesangbuch1778_2_007990 beprenge uns in allem
 Gesangbuch1778_2_007991 Handel! Blut an den Thü=
 Gesangbuch1778_2_007992 ren, Blut des Marterlam=
 Gesangbuch1778_2_007993 mes! laß dich spüren!
 Gesangbuch1778_2_007994 4. O würd unter allen
 Gesangbuch1778_2_007995 unfern Leuten, deinen aus
 Gesangbuch1778_2_007996 der Welt erkaufte Beu=
 Gesangbuch1778_2_007997 ten, doch keins mehr fun=
 Gesangbuch1778_2_007998 den, das nicht lebt' in dei=
 Gesangbuch1778_2_007999 nem Blut und Wunden!
 Gesangbuch1778_2_008000 5. Sinds gleich der Ver=
 Gesangbuch1778_2_008001 nunft verkehrte Sachen,
 Gesangbuch1778_2_008002 wirts doch ewig niemand
 Gesangbuch1778_2_008003 anders machen; drum wolln
 Gesangbuch1778_2_008004 wir
 Gesangbuch1778_2_008005 <pb n="552a" src="552.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_008006 Felt= und Verfamlungslieder. 535
 Gesangbuch1778_2_008007 wir gläuben, und bey dei=
 Gesangbuch1778_2_008008 nem Blut und Wunden
 Gesangbuch1778_2_008009 bleiben.
 Gesangbuch1778_2_008010 6. Dir sey Preis, Ehr,
 Gesangbuch1778_2_008011 Ruhm, Dank, Macht und
 Gesangbuch1778_2_008012 Stärke, für die unchätz=
 Gesangbuch1778_2_008013 baren Gnadenwerke, die du
 Gesangbuch1778_2_008014 beweifelt, und uns immer
 Gesangbuch1778_2_008015 mehr erwarten heiffelt.
 Gesangbuch1778_2_008016 7. Die Gemeinen haben
 Gesangbuch1778_2_008017 dich gebeten, du wollft sie
 Gesangbuch1778_2_008018 als Aeltefter vertreten:

Normalisierter Text

dem Blut, das sie hat
 versöhnt:
 2. Hebe auf die durchgegrabenen
 Hände über die
 Gemeinde, und vollende alle
 die Segnungen, die sich in deinem
 Herzen für uns regen!
 3. Dein Blut heilige unsern
 ganzen Wandel, und
 besprenge uns in allem
 Handeln! Blut an den Türen,
 Blut des Marterlammes!
 Lass dich spüren!
 4. O würde unter allen
 unseren Leuten, deinen aus
 der Welt erkaufte Beuten,
 doch keines mehr finden,
 das nicht lebte in deinem
 Blut und Wunden!
 5. Sind es gleich der Vernunft
 verkehrte Sachen,
 wird es doch ewig niemand
 anders machen; drum wollen
 wir
 <pb n="552a" src="552.jpg" />
 Fest- und Versammlungslieder. 535
 wir glauben, und bei deinem
 Blut und Wunden
 bleiben.
 6. Dir sei Preis, Ehre,
 Ruhm, Dank, Macht und
 Stärke, für die unschätzbaren
 Gnadenwerke, die du
 beweisest, und uns immer
 mehr erwarten heißest.
 7. Die Gemeinden haben
 dich gebeten, du wolltest sie
 als Ältester vertreten:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008019	mach ihre Chöre allefamt	mach ihre Chöre allesamt
Gesangbuch1778_2_008020	zu deiner Wunden Ehre!	zu deiner Wunden Ehre!
Gesangbuch1778_2_008021	8. Sie ergeben sich in	8. Sie ergeben sich in
Gesangbuch1778_2_008022	deine Pflege, und in alle	deine Pflege, und in alle
Gesangbuch1778_2_008023	deine felgen Wege mit tau=	deine seligen Wege mit tausend
Gesangbuch1778_2_008024	fend Freuden; du folft sie als	Freuden; du sollst sie als
Gesangbuch1778_2_008025	Lamm und Hirte weiden.	Lamm und Hirte weiden.
Gesangbuch1778_2_008026	1098. Mel. 230.	1098. Mel. 230.
Gesangbuch1778_2_008027	Souverainer Herzenskö=	Souveräner Herzenskönig!
Gesangbuch1778_2_008028	nig! Ichau, dein ge=	Schau, dein gebeugtes und untertäniges —
Gesangbuch1778_2_008029	beugt und unterthänig —	dein zugeschworenes Volk ist
Gesangbuch1778_2_008030	dein zugefchwornes Volk ift	hier; dein Volk, das du
Gesangbuch1778_2_008031	hier; dein Volk, das du	selbst gerufen, liegt da vor
Gesangbuch1778_2_008032	felbft gerufen, liegt da vor	deines Thrones Stufen,
Gesangbuch1778_2_008033	deines Thrones Stufen,	und ist voll flammender
Gesangbuch1778_2_008034	und ift voll flammender	Begierde, wie es zu deinem
Gesangbuch1778_2_008035	Begier, wie es zu deinem	Fest sich schicken möchte aufs
Gesangbuch1778_2_008036	Felt sich fchicken möcht aufs	Beste, um zu zeigen, wie
Gesangbuch1778_2_008037	bef, um zu zeigen, wie	wohl uns ist, Herr Jesus
Gesangbuch1778_2_008038	wohl uns ift, HErr JEFu	Christ, wenn du so fühlbar
Gesangbuch1778_2_008039	Chrift, wenn du fo fühlbar	nahe bist.
Gesangbuch1778_2_008040	nahe bift.	2. Ach, zieh ein zu
Gesangbuch1778_2_008041	2. Ach zeuch ein zu	deinen Toren, du findest
Gesangbuch1778_2_008042	deinen Thoren, du findest	durchbohrte Ohren, und
Gesangbuch1778_2_008043	durchgebohrte Ohren, und	Herzen, die dir eigen find;
Gesangbuch1778_2_008044	Herzen, die dir eigen find;	<pb n="552b" src="552.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008045	<pb n="552b" src="552.jpg" />	rede selbst in unseren Chören,
Gesangbuch1778_2_008046	rede felbft in unsern Chö=	wir wollen dich mit
Gesangbuch1778_2_008047	ren, wir wollen dich mit	Andacht hören, weil dein
Gesangbuch1778_2_008048	Andacht hören, weil dein	Wort unser Herz bindet:
Gesangbuch1778_2_008049	Wort unfer Herze bindt:	wir werden kindlich frei
Gesangbuch1778_2_008050	wir werden kindlich frey	und ohne alle Scheu mit
Gesangbuch1778_2_008051	und ohne alle Scheu mit	dir handeln: Und wenn uns
Gesangbuch1778_2_008052	dir handeln: und wenn uns	Licht in etwas gebricht, begehren
Gesangbuch1778_2_008053	Licht in was gebricht, be=	wir deinen Unterricht.
Gesangbuch1778_2_008054	gehrn wir deinen Unterricht.	3. Sonderlich wirst du
Gesangbuch1778_2_008055	3. Sonderlich wirst du	gebeten, stets in die Mitte
Gesangbuch1778_2_008056	gebeten, ftets in die Mitte	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008057	einzutreten bey deinem ar=	einzutreten bei deinem armen
Gesangbuch1778_2_008058	men Dienerchor! laß in un=	Dienerchor! Lass in unseren
Gesangbuch1778_2_008059	fern Conferenzen die Wun=	Konferenzen die Wundenmale
Gesangbuch1778_2_008060	denmaale helle glänzen, und	hell glänzen, und
Gesangbuch1778_2_008061	ftell dich einem jeden vor!	stell dich einem jeden vor!
Gesangbuch1778_2_008062	wir blicken dich drum an;	Wir blicken dich drum an;
Gesangbuch1778_2_008063	verkläre uns den Plan dei=	verkläre uns den Plan deines
Gesangbuch1778_2_008064	nes Willens, und mache	Willens, und mache
Gesangbuch1778_2_008065	leicht, was uns fchwer	leicht, was uns schwer
Gesangbuch1778_2_008066	deucht't, weil unfre Kraft	dünkt, weil unsere Kraft
Gesangbuch1778_2_008067	dahin nicht reicht.	dahin nicht reicht.
Gesangbuch1778_2_008068	4. O du Haupt und	4. O du Haupt und
Gesangbuch1778_2_008069	HErr der Heerden, die du	Herr der Herden, die du
Gesangbuch1778_2_008070	gefamlet von der Erden:	gesammelt von der Erde:
Gesangbuch1778_2_008071	bleib unverrückt bey ihnen	bleib unverrückt bei ihnen
Gesangbuch1778_2_008072	ftehn! fchaue, was fch hier	stehen! Schauge, was sich hier
Gesangbuch1778_2_008073	verbunden zu deinem Hir=	verbunden zu deinem Hirtenstab
Gesangbuch1778_2_008074	tenftab gefunden: wie deut=	gefunden: Wie deutlich
Gesangbuch1778_2_008075	lich ifts ihm anzufehn! was	ist es ihm anzusehen! Was
Gesangbuch1778_2_008076	wird in künftger Zeit nicht	wird in künftiger Zeit nicht
Gesangbuch1778_2_008077	noch für Seligkeit draus	noch für Seligkeit daraus
Gesangbuch1778_2_008078	entfthen, wenn unfer Hirt,	entstehen, wenn unser Hirt,
Gesangbuch1778_2_008079	was fch verirrt, durch feine	was sich verirrt, durch seine
Gesangbuch1778_2_008080	Treu nachholen wird.	Treue nachholen wird.
Gesangbuch1778_2_008081	5. Möcht man doch vor	5. Möchte man doch vor
Gesangbuch1778_2_008082	dir zerfließen, und thrä=	dir zerfließen, und tränend
Gesangbuch1778_2_008083	nend deine Füße küffen,	deine Füße küssen,
Gesangbuch1778_2_008084	wie wir es auch im Geifte	wie wir es auch im Geiste
Gesangbuch1778_2_008085	LI 4 thun:	LI 4 tun:
Gesangbuch1778_2_008086	<pb n="553a" src="553.jpg" />	<pb n="553a" src="553.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008087	536 Felt= und Verflunglieder.	536 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_008088	thun: unfer Freund ift un=	tun: Unser Freund ist unbeschreiblich,
Gesangbuch1778_2_008089	befchreiblich, wers nicht er=	wer es nicht erfährt,
Gesangbuch1778_2_008090	fährt, dem ifts ungläublich;	dem ist es ungläublich;
Gesangbuch1778_2_008091	was liegt daran? wir füh=	was liegt daran? Wir fühlen
Gesangbuch1778_2_008092	lens nun, und fagens ohne	es nun, und sagen es ohne
Gesangbuch1778_2_008093	Scheu; es ift nicht Phan=	Scheu; es ist nicht Phantasie
Gesangbuch1778_2_008094	tafey oder Träumen: das	oder Träumen: Das

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_008095 Herze nennt den Mann,
 Gesangbuch1778_2_008096 den's kennt, und deffen
 Gesangbuch1778_2_008097 Flamme drinnen brennt.
 Gesangbuch1778_2_008098 6. Also find wir innig
 Gesangbuch1778_2_008099 fröhlich, und halten uns
 Gesangbuch1778_2_008100 für ewig felig; dein Hir=
 Gesangbuch1778_2_008101 tenamt ift unfre Ruh! dar=
 Gesangbuch1778_2_008102 um fchallt in diefer Stunde
 Gesangbuch1778_2_008103 aus unfer aller Herz uud
 Gesangbuch1778_2_008104 Munde: Glück zu dem Ael=
 Gesangbuch1778_2_008105 teften! Glück zu! dem Va=
 Gesangbuch1778_2_008106 ter aller Zeit fey bis in
 Gesangbuch1778_2_008107 Ewigkeit Preis und Ehre!
 Gesangbuch1778_2_008108 der Sünderfchaar ifts Elend
 Gesangbuch1778_2_008109 klar: drum läßt fie fich dem
 Gesangbuch1778_2_008110 Heiland gar.
 Gesangbuch1778_2_008111 1099. Mel. 166.
 Gesangbuch1778_2_008112 Willkommen unter deiner
 Gesangbuch1778_2_008113 Schaar, und das mit
 Gesangbuch1778_2_008114 taufend Freuden! du, der
 Gesangbuch1778_2_008115 da ift, und der da war:
 Gesangbuch1778_2_008116 komm her, dein Volk zu
 Gesangbuch1778_2_008117 weiden, das velt hält überm
 Gesangbuch1778_2_008118 Wort vom Kreuz, dem
 Gesangbuch1778_2_008119 Grunde aller Lehre; em=
 Gesangbuch1778_2_008120 pfahe von uns allerfeits
 Gesangbuch1778_2_008121 die heilige Aeltftenehre!
 Gesangbuch1778_2_008122 2. Wir küffen dir im
 Gesangbuch1778_2_008123 Geift die Hand mit ihrer
 Gesangbuch1778_2_008124 Nägelnarbe, für uns am
 Gesangbuch1778_2_008125 Kreuze ausgefannt, fo
 Gesangbuch1778_2_008126 <pb n="553b" src="553.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_008127 blaß, fo todtenfarbe, die
 Gesangbuch1778_2_008128 man, vor deinem Gang ins
 Gesangbuch1778_2_008129 Licht, die Jünger fegnen
 Gesangbuch1778_2_008130 fehen, an deren Seite beym
 Gesangbuch1778_2_008131 Gericht die Gnadenkinder
 Gesangbuch1778_2_008132 ftehen.

Normalisierter Text

Herz nennt den Mann,
 den es kennt, und dessen
 Flamme drinnen brennt.
 6. Also sind wir innig
 fröhlich, und halten uns
 für ewig selig; dein Hirtenamt
 ist unsere Ruh! Darum
 schallt in dieser Stunde
 aus unser aller Herz und
 Mund: Glück zu dem Ältesten!
 Glück zu! Dem Vater
 aller Zeit sei bis in
 Ewigkeit Preis und Ehre!
 Der Sünderschar ist es Elend
 klar: Drum lässt sie sich dem
 Heiland ganz.
 1099. Mel. 166.
 Willkommen unter deiner
 Schar, und das mit
 tausend Freuden! Du, der
 da ist, und der da war:
 komm her, dein Volk zu
 weiden, das fest hält über dem
 Wort vom Kreuz, dem
 Grund aller Lehre; empfang
 von uns allerseits
 die heilige Ältesten-Ehre!
 2. Wir küssen dir im
 Geist die Hand mit ihrer
 Nagel-Narbe, für uns am
 Kreuze ausgespannt, so
 <pb n="553b" src="553.jpg" />
 blass, so totenfarben, die
 man, vor deinem Gang ins
 Licht, die Jünger segnen
 sehen, an deren Seite beim
 Gericht die Gnadenkinder
 stehen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008133	3. Was fagen wir, um	3. Was sagen wir, um
Gesangbuch1778_2_008134	unfern Sinn ein wenig aus=	unseren Sinn ein wenig auszudrücken?
Gesangbuch1778_2_008135	zudrücken? wir fielen lie=	Wir fielen lieber
Gesangbuch1778_2_008136	ber vor dir hin: denn, ach!	vor dir hin: Denn, ach!
Gesangbuch1778_2_008137	wirds uns auch glücken?	wird es uns auch glücken?
Gesangbuch1778_2_008138	der Welt und deinem Häu=	der Welt und deinem Häuflein
Gesangbuch1778_2_008139	felein mit Worten zu be=	mit Worten zu beschreiben,
Gesangbuch1778_2_008140	schreiben, wie Leuten muß	wie Leuten zumute
Gesangbuch1778_2_008141	zu Muthe feyn, die lie=	sein muss, die lieben,
Gesangbuch1778_2_008142	ben, was fie gläuben.	was sie glauben.
Gesangbuch1778_2_008143	4. Gefehen haben wir	4. Gesehen haben wir
Gesangbuch1778_2_008144	dich nicht; allein wir wolln	dich nicht; allein wir wollen
Gesangbuch1778_2_008145	nicht klagen: die Sonnen=	nicht klagen: Die Sonnenmacht
Gesangbuch1778_2_008146	macht von deinem Licht kan	von deinem Licht kann
Gesangbuch1778_2_008147	doch kein Aug ertragen: *)	doch kein Auge ertragen: *)
Gesangbuch1778_2_008148	wir werden einft mit Augen	Wir werden einst mit Augen
Gesangbuch1778_2_008149	fehn, die noch nicht offen	sehen, die noch nicht offen
Gesangbuch1778_2_008150	stehen; und o wie bald kan	stehen; und o wie bald kann
Gesangbuch1778_2_008151	das gefchehn: itzt liebt man	das geschehen: Jetzt liebt man
Gesangbuch1778_2_008152	ungefehn. *) Offenb. 1,	ungesehen. *) Offenb. 1,
Gesangbuch1778_2_008153	5. Gemeine! wie viel haft	5. Gemeinde! Wie viel hast
Gesangbuch1778_2_008154	du noch, die nicht in JEFu	du noch, die nicht in Jesus
Gesangbuch1778_2_008155	leben, und die sich in fein	leben, und die sich in sein
Gesangbuch1778_2_008156	fanftes Joch noch nicht fo	sanftes Joch noch nicht so
Gesangbuch1778_2_008157	ganz ergeben? kommt alle,	ganz ergeben? Kommt alle,
Gesangbuch1778_2_008158	kommt fo wie ihr feyd,	kommt so wie ihr seid,
Gesangbuch1778_2_008159	kein einigs ausgenommen:	kein einziges ausgenommen:
Gesangbuch1778_2_008160	ihr könnt Vergebung, Fried	Ihr könnt Vergebung, Friede
Gesangbuch1778_2_008161	und Freud von ihm ge=	und Freude von ihm geschenkt
Gesangbuch1778_2_008162	schenkt bekommen.	bekommen.
Gesangbuch1778_2_008163	6. Du, der Gemeine	6. Du, der Gemeinde
Gesangbuch1778_2_008164	GOttes HErr, und aller	Gottes Herr, und aller
Gesangbuch1778_2_008165	Welt Verführer: du Ober=	Welt Versöhner: Du Oberhaupt
Gesangbuch1778_2_008166	haupt	
Gesangbuch1778_2_008167	<pb n="554a" src="554.jpg" />	<pb n="554a" src="554.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008168	Felt= und Verfamlungslieder. 537	537 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_008169	haupt der Wanderer: regir	haupt der Wanderer: Regiere
Gesangbuch1778_2_008170	den Rath der Diener; be=	den Rat der Diener; bereite

ID

Gesangbuch1778_2_008171
 Gesangbuch1778_2_008172
 Gesangbuch1778_2_008173
 Gesangbuch1778_2_008174
 Gesangbuch1778_2_008175
 Gesangbuch1778_2_008176
 Gesangbuch1778_2_008177
 Gesangbuch1778_2_008178
 Gesangbuch1778_2_008179
 Gesangbuch1778_2_008180
 Gesangbuch1778_2_008181
 Gesangbuch1778_2_008182
 Gesangbuch1778_2_008183
 Gesangbuch1778_2_008184
 Gesangbuch1778_2_008185
 Gesangbuch1778_2_008186
 Gesangbuch1778_2_008187
 Gesangbuch1778_2_008188
 Gesangbuch1778_2_008189
 Gesangbuch1778_2_008190
 Gesangbuch1778_2_008191
 Gesangbuch1778_2_008192
 Gesangbuch1778_2_008193
 Gesangbuch1778_2_008194
 Gesangbuch1778_2_008195
 Gesangbuch1778_2_008196
 Gesangbuch1778_2_008197
 Gesangbuch1778_2_008198
 Gesangbuch1778_2_008199
 Gesangbuch1778_2_008200
 Gesangbuch1778_2_008201
 Gesangbuch1778_2_008202
 Gesangbuch1778_2_008203
 Gesangbuch1778_2_008204
 Gesangbuch1778_2_008205
 Gesangbuch1778_2_008206
 Gesangbuch1778_2_008207
 Gesangbuch1778_2_008208

Diplomatische Transkription

reit aus jeglichem ein Bild
 für deine Kirchenchöre, wie
 du es selber haben wilt, zu
 deines Haufes Ehre!
 7. Sag deinem Volk den
 Plan ins Ohr; laß recht
 gelehret werden; fteh der
 Gemeine Wandel vor; be=
 wirth die Pilgerheerden;
 gib jedem fein befcheiden
 Theil; vertritt uns im Ge=
 richte; die Kinder küß; die
 Kranken heil; die Kirchen=
 händel fchlichte!
 8. Du Herzenslamm, du
 treuer Mann, du unfer al=
 ler Freude! von dem man
 wirklich fagen kan, daß er
 fein Häuflein weide: was
 fagt man mehr? wir wif=
 fen ja das Herz kaum
 auszuleeren; wer kan dich,
 JEfu Jehova! gnug loben,
 lieben, ehren?
 9. Du Vater unfers lie=
 ben HErrn! um feines Lei=
 dens willen fieh feine Sün=
 derkirche gern, und bringe
 ins Erfüllen, was deine
 Hand, vor aller Zeit, ihm
 und auch uns zu Liebe,
 vom Rathfchluf der Drey=
 einigkeit ins Buch des Lam=
 mes fchriebe.
 10. Du Geift des HErrn,
 in Einem Thron mit ihm
 vor allen Zeiten, und der
 <pb n="554b" src="554.jpg" />

Normalisierter Text

aus jeglichem ein Bild
 für deine Kirchenchöre, wie
 du es selber haben willst, zu
 deines Hauses Ehre!
 7. Sag deinem Volk den
 Plan ins Ohr; lass recht
 gelehrt werden; steh dem
 Wandel der Gemeinde vor; bewirte
 die Pilgerherden;
 gib jedem sein bescheidenes
 Teil; vertritt uns im Gericht;
 die Kinder küß; die
 Kranken heil; die Kirchenhändel
 schlichte!
 8. Du Herzenslamm, du
 treuer Mann, du unser aller
 Freude! Von dem man
 wirklich sagen kann, dass er
 sein Häuflein weide: Was
 sagt man mehr? Wir wissen
 ja das Herz kaum
 auszuleeren; wer kann dich,
 Jesus Jehova! genug loben,
 lieben, ehren?
 9. Du Vater unseres lieben
 Herrn! Um seines Leidens
 willen sieh seine Sünderkirche
 gern, und bringe
 ins Erfüllen, was deine
 Hand, vor aller Zeit, ihm
 und auch uns zuliebe,
 vom Ratschluf der Dreieinigkeit
 ins Buch des Lammes
 schrieb.
 10. Du Geist des Herrn,
 in einem Thron mit ihm
 vor allen Zeiten, und der
 <pb n="554b" src="554.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_008209
 Gesangbuch1778_2_008210
 Gesangbuch1778_2_008211
 Gesangbuch1778_2_008212
 Gesangbuch1778_2_008213
 Gesangbuch1778_2_008214
 Gesangbuch1778_2_008215
 Gesangbuch1778_2_008216
 Gesangbuch1778_2_008217
 Gesangbuch1778_2_008218
 Gesangbuch1778_2_008219
 Gesangbuch1778_2_008220
 Gesangbuch1778_2_008221
 Gesangbuch1778_2_008222
 Gesangbuch1778_2_008223
 Gesangbuch1778_2_008224
 Gesangbuch1778_2_008225
 Gesangbuch1778_2_008226
 Gesangbuch1778_2_008227
 Gesangbuch1778_2_008228
 Gesangbuch1778_2_008229
 Gesangbuch1778_2_008230
 Gesangbuch1778_2_008231
 Gesangbuch1778_2_008232
 Gesangbuch1778_2_008233
 Gesangbuch1778_2_008234
 Gesangbuch1778_2_008235
 Gesangbuch1778_2_008236
 Gesangbuch1778_2_008237
 Gesangbuch1778_2_008238
 Gesangbuch1778_2_008239
 Gesangbuch1778_2_008240
 Gesangbuch1778_2_008241
 Gesangbuch1778_2_008242
 Gesangbuch1778_2_008243
 Gesangbuch1778_2_008244
 Gesangbuch1778_2_008245
 Gesangbuch1778_2_008246

Diplomatische Transkription

du ihm als Menschensohn
 nie kamest von der Seiten,
 der du ein Freund der Kirche
 bist, und hast so gerne Tempel=
 pel, das Kirchlein, wo er
 Ältester ist, das mache zum
 Exempel!
 11. Wie gern wacht das
 liturgische Volk, das Heer
 der heiligen Engel, um die
 geehrte Zeugenwolke, um
 seinen Kirchensprengel, dem
 das Geheimniß von dem
 Christ und seinen sieben
 Sternen *) aus Gnaden
 anvertrauet ist, daran die
 Engel lernen. **)
 *) Offenb. 1, 20.
 **) Eph. 3, 10.
 1100. Mel. 1.
 Des Gotteslammes arme
 Sünderchöre, die geben
 ihm Lob, Preis und
 Dank und Ehre.
 2. Sie rühmen seine heiligen
 fünf Wunden, darinn
 sie Heil und Seligkeit gefunden;
 3. Die Nagelmaale und
 aufgespaltne Seite, den
 Reinigungsborn für seine
 sündige Leute,
 4. Aus welchem Blut
 und Wasser ist geflossen,
 das unser Herz zum Segen
 übergossen.
 5. Dies ist der Fels, aus
 welchem wir gegraben, und

Normalisierter Text

du ihm als Menschensohn
 nie von der Seite kamst,
 der du ein Freund der Kirche
 bist, und hast so gerne Tempel,
 das Kirchlein, wo er
 Ältester ist, das mache zum
 Exempel!
 11. Wie gern wacht das
 liturgische Volk, das Heer
 der heiligen Engel, um die
 geehrte Zeugenwolke, um
 seinen Kirchensprengel, dem
 das Geheimnis von dem
 Christ und seinen sieben
 Sternen *) aus Gnaden
 anvertraut ist, daran die
 Engel lernen. **)
 *) Offenb. 1, 20.
 **) Eph. 3, 10.
 1100. Mel. 1.
 Des Gotteslammes arme
 Sünderchöre, die geben
 ihm Lob, Preis und
 Dank und Ehre.
 2. Sie rühmen seine heiligen
 fünf Wunden, darin
 sie Heil und Seligkeit gefunden;
 3. Die Nagelmaale und
 aufgespaltene Seite, den
 Reinigungsborn für seine
 sündige Leute,
 4. Aus welchem Blut
 und Wasser ist geflossen,
 das unser Herz zum Segen
 übergossen.
 5. Dies ist der Fels, aus
 welchem wir gegraben, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008247	LI 5 wo	LI 5 wo
Gesangbuch1778_2_008248	<pb n="555a" src="555.jpg" />	<pb n="555a" src="555.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008249	538 Feft= und Verfamlungslieder.	538 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_008250	wo wir Sünder unfre Zu=	wo wir Sünder unsere Zuflucht
Gesangbuch1778_2_008251	flucht haben.	haben.
Gesangbuch1778_2_008252	6. Was Wunder, daß	6. Was Wunder, dass
Gesangbuch1778_2_008253	wirs nicht verfchweigen kön=	wir es nicht verschweigen können,
Gesangbuch1778_2_008254	nen, wie unfre Herzen ge=	wie unsere Herzen gegen
Gesangbuch1778_2_008255	gen JEfum brennen,	Jesus brennen,
Gesangbuch1778_2_008256	7. Der mit der Ranzion	7. Der mit der Ranzion
Gesangbuch1778_2_008257	von Miffethaten uns und	von Missetaten uns und
Gesangbuch1778_2_008258	der ganzen Welt fo wohl	der ganzen Welt so wohl
Gesangbuch1778_2_008259	gerathen.	geraten.
Gesangbuch1778_2_008260	8. Wir wolln bey feinem	8. Wir wollen bei seinem
Gesangbuch1778_2_008261	Kreuz und Wunden bleiben,	Kreuz und Wunden bleiben,
Gesangbuch1778_2_008262	unds Wort von der Ver=	und das Wort von der Versöhnung
Gesangbuch1778_2_008263	föhnung fröhlich treiben.	fröhlich treiben.
Gesangbuch1778_2_008264	9. Er helps uns mit	9. Er helfe es uns mit
Gesangbuch1778_2_008265	getroftem Muth bekennen,	getrostem Mut bekennen,
Gesangbuch1778_2_008266	und ihn mit Herzgefühl	und ihn mit Herzgefühl
Gesangbuch1778_2_008267	den Seelen nennen!	den Seelen nennen!
Gesangbuch1778_2_008268	1101. Mel. 22.	1101. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_008269	HErr JEFu! fey an jedem	Herr Jesus! Sei an jedem
Gesangbuch1778_2_008270	Tag fo mit uns, daß	Tag so mit uns, dass
Gesangbuch1778_2_008271	mans fühlen mag; dein	man es fühlen mag; dein
Gesangbuch1778_2_008272	Blut mach unfre Herzen	Blut mach unsere Herzen
Gesangbuch1778_2_008273	warm, und ftärke unfern	warm, und stärke unseren
Gesangbuch1778_2_008274	Glaubensarm!	Glaubensarm!
Gesangbuch1778_2_008275	2. Laß alles, was verhan=	2. Lass alles, was verhandelt
Gesangbuch1778_2_008276	delt wird, in deiner Hand,	wird, in deiner Hand,
Gesangbuch1778_2_008277	du Kirchenhirt! fo felig und	du Kirchenhirt! So selig und
Gesangbuch1778_2_008278	fo herrlich gehn, daß dir	so herrlich gehen, dass dir
Gesangbuch1778_2_008279	muß Lob daraus entftehn.	Lob daraus entstehen muss.
Gesangbuch1778_2_008280	3. So oft der Mund	3. So oft der Mund
Gesangbuch1778_2_008281	was von dir redt an diefer	was von dir redet an dieser
Gesangbuch1778_2_008282	oder jener Stätt, fo feys	oder jener Stätte, so sei es
Gesangbuch1778_2_008283	begleit't mit Geift und	begleitet mit Geist und
Gesangbuch1778_2_008284	Kraft, damit es felge	Kraft, damit es selige

ID

Gesangbuch1778_2_008285
 Gesangbuch1778_2_008286
 Gesangbuch1778_2_008287
 Gesangbuch1778_2_008288
 Gesangbuch1778_2_008289
 Gesangbuch1778_2_008290
 Gesangbuch1778_2_008291
 Gesangbuch1778_2_008292
 Gesangbuch1778_2_008293
 Gesangbuch1778_2_008294
 Gesangbuch1778_2_008295
 Gesangbuch1778_2_008296
 Gesangbuch1778_2_008297
 Gesangbuch1778_2_008298
 Gesangbuch1778_2_008299
 Gesangbuch1778_2_008300
 Gesangbuch1778_2_008301
 Gesangbuch1778_2_008302
 Gesangbuch1778_2_008303
 Gesangbuch1778_2_008304
 Gesangbuch1778_2_008305
 Gesangbuch1778_2_008306
 Gesangbuch1778_2_008307
 Gesangbuch1778_2_008308
 Gesangbuch1778_2_008309
 Gesangbuch1778_2_008310
 Gesangbuch1778_2_008311
 Gesangbuch1778_2_008312
 Gesangbuch1778_2_008313
 Gesangbuch1778_2_008314
 Gesangbuch1778_2_008315
 Gesangbuch1778_2_008316
 Gesangbuch1778_2_008317
 Gesangbuch1778_2_008318
 Gesangbuch1778_2_008319
 Gesangbuch1778_2_008320
 Gesangbuch1778_2_008321
 Gesangbuch1778_2_008322

Diplomatische Transkription

Früchte schafft.
 4. Verfäme dir, von
 Zeit zu Zeit, folange als
 <pb n="555b" src="555.jpg" />
 es heiffet heut, noch mehr
 Gemeinen überall, nach dei=
 ner heiligen Gnadenwahl.
 1102. Mel. 121.
 O Lamm! dein Volk ift
 da, fey du ihm innig
 nah; laß uns vor dir han=
 deln, wie man dich han=
 deln fah; komm, unter uns
 zu wandeln, *) und mach
 immer mehr uns zu deiner
 Ehr! ;: *) Offenb. 2, 1.
 2. Was uns noch hemmt
 den Lauf, das decke du uns
 auf, und räums auf die
 Seite; und nimm die Hand
 itzt drauf von jedem deiner
 Leute, daß wir einzig dir
 folgen wolln allhier.
 3. Geh du von Ort zu
 Ort mit der Gemeinde fort,
 fo kan fie was wagen, und
 bis zum Ruheport, auch bey
 dem Laftentragen unter Lob=
 getön ihre Straffe gehn.
 4. Gib allen, die wir da,
 die Gnade: daß doch ja die
 gerade Straffe dort über
 Golgatha kein einiges ver=
 laffe! fieh du freundlich aus,
 fo ftehts gut im Haus.
 5. Mach, daß ein jedes
 eil, die Treu in feinem
 Theil redlich zu beweifen,

Normalisierter Text

Früchte schafft.
 4. Versammle dir, von
 Zeit zu Zeit, solange als
 <pb n="555b" src="555.jpg" />
 es heißt heut', noch mehr
 Gemeinden überall, nach deiner
 heiligen Gnadenwahl.
 1102. Mel. 121.
 O Lamm! Dein Volk ist
 da, sei du ihm innig
 nah; lass uns vor dir handeln,
 wie man dich handeln
 sah; komm, unter uns
 zu wandeln, *) und mach
 immer mehr uns zu deiner
 Ehr! ;: *) Offenb. 2, 1.
 2. Was uns noch hemmt
 den Lauf, das decke du uns
 auf, und räum es auf die
 Seite; und nimm die Hand
 jetzt drauf von jedem deiner
 Leute, dass wir einzig dir
 folgen wollen allhier.
 3. Geh du von Ort zu
 Ort mit der Gemeinde fort,
 so kann sie etwas wagen, und
 bis zum Ruheport, auch bei
 dem Lastentragen unter Lobgetön
 ihre Straße gehen.
 4. Gib allen, die wir da
 sind, die Gnade: Dass doch ja die
 gerade Straße dort über
 Golgatha kein einziges verlasse!
 Sieh du freundlich aus,
 so steht es gut im Haus.
 5. Mach, dass ein jedes
 eile, die Treue in seinem
 Teil redlich zu beweisen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008323	und jedermann das Heil	und jedermann das Heil
Gesangbuch1778_2_008324	der Wunden anzupreifen;	der Wunden anzupreisen;
Gesangbuch1778_2_008325	wo und wie das fey, ift	wo und wie das sei, ist
Gesangbuch1778_2_008326	uns einerley.	uns einerlei.
Gesangbuch1778_2_008327	6. Du	6. Du
Gesangbuch1778_2_008328	<pb n="556a" src="556.jpg" />	<pb n="556a" src="556.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008329	Felt= und Verflamlungslieder. 539	539 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_008330	6. Du werther heilger	6. Du werter heiliger
Gesangbuch1778_2_008331	Geift! der du am beften	Geist! Der du am besten
Gesangbuch1778_2_008332	weißft, was an jedem Orte	weißt, was an jedem Orte,
Gesangbuch1778_2_008333	wo unfer Mund ihn preift,	wo unser Mund ihn preist,
Gesangbuch1778_2_008334	uns eigentlich vor Worte	uns eigentlich an Worten
Gesangbuch1778_2_008335	dazu nöthig wärn: komm	dazu nötig wären: Komm
Gesangbuch1778_2_008336	du fie uns lehrn!	du sie uns lehren!
Gesangbuch1778_2_008337	7. O Vater! freue dich	7. O Vater! Freue dich
Gesangbuch1778_2_008338	fo hoch, fo inniglich, als	so hoch, so inniglich, als
Gesangbuch1778_2_008339	es dir natürlich, dein's	es dir natürlich ist, deines
Gesangbuch1778_2_008340	Sohns Volk liebet flich,	Sohnes Volk liebt sich,
Gesangbuch1778_2_008341	und ift ganz creatürlich un=	und ist ganz kreatürlich unter
Gesangbuch1778_2_008342	ter den gebeugt, der von	den gebeugt, der von
Gesangbuch1778_2_008343	dir gezeugt, *) und als	dir gezeugt, *) und als
Gesangbuch1778_2_008344	Menfch uns gleicht.	Mensch uns gleicht.
Gesangbuch1778_2_008345	*) Pf. 2, 7. Ebr. 1, 5.	*) Ps. 2, 7. Hebr. 1, 5.
Gesangbuch1778_2_008346	8. Nun Lamm! wir	8. Nun Lamm! Wir
Gesangbuch1778_2_008347	fühln und fehn, daß mehr	fühlen und sehen, dass mehr
Gesangbuch1778_2_008348	an uns gefchehn, als wir	an uns geschehen, als wir
Gesangbuch1778_2_008349	können fagen, und dürfens	sagen können, und dürfen es
Gesangbuch1778_2_008350	frey geftehn in unfern Gna=	frei gestehen in unseren Gnadentagen,
Gesangbuch1778_2_008351	dentagen, daß dein Tod und	dass dein Tod und
Gesangbuch1778_2_008352	Blut unfer höchstes Gut.	Blut unser höchstes Gut.
Gesangbuch1778_2_008353	9. Wie du gemartert	9. Wie du gemartert
Gesangbuch1778_2_008354	bift an deinem Leib, HErr	bist an deinem Leib, Herr
Gesangbuch1778_2_008355	Chrift! zogen fie dir Fürch=	Christ! Zogen sie dir Furchen,
Gesangbuch1778_2_008356	lein, *) durchftachen deine	*) durchstachen deine
Gesangbuch1778_2_008357	Seit: tröft dich nun an	Seite: Tröst dich nun an
Gesangbuch1778_2_008358	dem Kirchlein, über all dein	dem Kirchlein, über all dein
Gesangbuch1778_2_008359	Leid, in der letzten Zeit vor	Leid, in der letzten Zeit vor
Gesangbuch1778_2_008360	der Herrlichkeit!	der Herrlichkeit!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008361	*) Pf. 129, 3.	*) Ps. 129, 3.
Gesangbuch1778_2_008362	1103. Mel. 166.	1103. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_008363	Verliebter in die felge	Verliebter in die selige
Gesangbuch1778_2_008364	Schaar der Sünd'r und	Schar der Sünder und
Gesangbuch1778_2_008365	Sünderinnen! wir ftelln	Sünderinnen! Wir stellen
Gesangbuch1778_2_008366	uns deinem Herzen dar,	uns deinem Herzen dar,
Gesangbuch1778_2_008367	gebeugt von aus = und in=	gebeugt von außen und in=
Gesangbuch1778_2_008368	<pb n="556b" src="556.jpg" />	<pb n="556b" src="556.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008369	nen: GOtt fey gelobt! wir	nen: Gott sei gelobt! Wir
Gesangbuch1778_2_008370	allerfeits lind aus demfel=	allerseits sind aus demselben
Gesangbuch1778_2_008371	ben Orden, dem du zu	Orden, dem du zuliebe
Gesangbuch1778_2_008372	Liebe an das Kreuz bift	an das Kreuz bist
Gesangbuch1778_2_008373	angenagelt worden.	angenagelt worden bist.
Gesangbuch1778_2_008374	2. Umfaß uns diefen	2. Umfass uns diesen
Gesangbuch1778_2_008375	Augenblick, und fegne unfre	Augenblick, und segne unsere
Gesangbuch1778_2_008376	Seelen, zu einem dauerhaf=	Seelen, zu einem dauerhaften
Gesangbuch1778_2_008377	ten Glück für fie und ihre	Glück für sie und ihre
Gesangbuch1778_2_008378	Höhlen! fo wahr du lebft	Höhlen! So wahr du lebst
Gesangbuch1778_2_008379	und die Gemein, fo wahr	und die Gemeinde, so wahr
Gesangbuch1778_2_008380	wir vor dir fchweben, fo	wir vor dir schweben, so
Gesangbuch1778_2_008381	gerne wolln wir dich er=	gerne wollen wir dich erfreuen,
Gesangbuch1778_2_008382	freun, und dir zu Ehren	und dir zu Ehren
Gesangbuch1778_2_008383	leben.	leben.
Gesangbuch1778_2_008384	3. Wir halten vor dir	3. Wir halten vor dir
Gesangbuch1778_2_008385	Liebesmahl in diefen Gna=	Liebesmahl in diesen Gnadestunden,
Gesangbuch1778_2_008386	denftunden, und freun uns	und freuen uns
Gesangbuch1778_2_008387	unfrer Gnadewahl in	unserer Gnadewahl in
Gesangbuch1778_2_008388	deinen heiligen Wunden.	deinen heiligen Wunden.
Gesangbuch1778_2_008389	Komm blutiger Jmmanuel,	Komm blutiger Immanuel,
Gesangbuch1778_2_008390	wir wollen dein genieffen;	wir wollen dein genießen;
Gesangbuch1778_2_008391	laß du durch Geift und	lass du durch Geist und
Gesangbuch1778_2_008392	Leib und Seel das Oel der	Leib und Seele das Öl der
Gesangbuch1778_2_008393	Freude flieffen!	Freude fließen!
Gesangbuch1778_2_008394	4. So ruhn wir unter	4. So ruhen wir unter
Gesangbuch1778_2_008395	aller Laft, in deinen treuen	aller Last, in deinen treuen
Gesangbuch1778_2_008396	Armen, die du ftets offen	Armen, die du stets offen
Gesangbuch1778_2_008397	für uns haft, aus Liebe	für uns hast, aus Liebe
Gesangbuch1778_2_008398	und Erbarmen; fo lehn	und Erbarmen; so sehen

ID

Gesangbuch1778_2_008399
 Gesangbuch1778_2_008400
 Gesangbuch1778_2_008401
 Gesangbuch1778_2_008402
 Gesangbuch1778_2_008403
 Gesangbuch1778_2_008404
 Gesangbuch1778_2_008405
 Gesangbuch1778_2_008406
 Gesangbuch1778_2_008407
 Gesangbuch1778_2_008408
 Gesangbuch1778_2_008409
 Gesangbuch1778_2_008410
 Gesangbuch1778_2_008411
 Gesangbuch1778_2_008412
 Gesangbuch1778_2_008413
 Gesangbuch1778_2_008414
 Gesangbuch1778_2_008415
 Gesangbuch1778_2_008416
 Gesangbuch1778_2_008417
 Gesangbuch1778_2_008418
 Gesangbuch1778_2_008419
 Gesangbuch1778_2_008420
 Gesangbuch1778_2_008421
 Gesangbuch1778_2_008422
 Gesangbuch1778_2_008423
 Gesangbuch1778_2_008424
 Gesangbuch1778_2_008425
 Gesangbuch1778_2_008426
 Gesangbuch1778_2_008427
 Gesangbuch1778_2_008428
 Gesangbuch1778_2_008429
 Gesangbuch1778_2_008430
 Gesangbuch1778_2_008431
 Gesangbuch1778_2_008432
 Gesangbuch1778_2_008433
 Gesangbuch1778_2_008434
 Gesangbuch1778_2_008435
 Gesangbuch1778_2_008436

Diplomatische Transkription

wir dir nur zu mit Luft,
 in deinem Gnadenwalten,
 und können, weil du alles
 thuft, den fchönften Sab=
 bath halten.
 1104. Mel. 159.
 Der Sabbath ift ums
 Menfchen willn, da
 fei=
 <pb n="557a" src="557.jpg" />
 540 Felt= und Verfamlungslieder.
 fein Gefchäfte ift, fich hin=
 zusetzen und zu ftilln am
 Herzen JEfu Chrift; und
 feine Kirch, für die er ftarb,
 und fie mit Todesmüh er=
 warb, hat nun den Tag,
 da er erwacht, zum Ruhe=
 tag gemacht.
 1105. Mel. 26.
 Der Menfch ift nicht ums
 Sabbaths willn; der
 Sabbath ift ums Menfchen
 halben, um fich dem Bräu=
 tigem zu falben, und Herz
 und Sinn an ihm zu ftilln.
 2. Bey dem Genuffe läßt
 fichs fchön und lieblich in
 die Zukunft fehen; daß, die
 mit JEfu fchlafen gehen,
 mit Freuden wieder auf=
 erftehn.
 3. Der Schöpfer aller
 Zebaoth, den wir mehr
 Lamm als Schöpfer nen=
 nen, weil wir uns nicht
 erfreuen können der Schö=
 pfung, ohne feinen Tod,

Normalisierter Text

wir dir nur zu mit Lust,
 in deinem Gnadenwalten,
 und können, weil du alles
 tust, den schönsten Sabbat
 halten.
 1104. Mel. 159.
 Der Sabbat ist um des
 Menschen willen, da sei=
 <pb n="557a" src="557.jpg" />
 540 Fest- und Versammlungslieder.
 sein Geschäft ist, sich hinzusetzen
 und zu stillen am
 Herzen Jesu Christ; und
 seine Kirche, für die er starb,
 und sie mit Todesmüh erwarb,
 hat nun den Tag,
 da er erwacht, zum Ruhetag
 gemacht.
 1105. Mel. 26.
 Der Mensch ist nicht um des
 Sabbats willen; der
 Sabbat ist um des Menschen
 halben, um sich dem Bräutigam
 zu salben, und Herz
 und Sinn an ihm zu stillen.
 2. Bei dem Genuss lässt
 es sich schön und lieblich in
 die Zukunft sehen; dass, die
 mit Jesus schlafen gehen,
 mit Freuden wieder auferstehen.
 3. Der Schöpfer aller
 Zebaoth, den wir mehr
 Lamm als Schöpfer nennen,
 weil wir uns nicht
 erfreuen können der Schöpfung,
 ohne seinen Tod,

ID

Gesangbuch1778_2_008437
 Gesangbuch1778_2_008438
 Gesangbuch1778_2_008439
 Gesangbuch1778_2_008440
 Gesangbuch1778_2_008441
 Gesangbuch1778_2_008442
 Gesangbuch1778_2_008443
 Gesangbuch1778_2_008444
 Gesangbuch1778_2_008445
 Gesangbuch1778_2_008446
 Gesangbuch1778_2_008447
 Gesangbuch1778_2_008448
 Gesangbuch1778_2_008449
 Gesangbuch1778_2_008450
 Gesangbuch1778_2_008451
 Gesangbuch1778_2_008452
 Gesangbuch1778_2_008453
 Gesangbuch1778_2_008454
 Gesangbuch1778_2_008455
 Gesangbuch1778_2_008456
 Gesangbuch1778_2_008457
 Gesangbuch1778_2_008458
 Gesangbuch1778_2_008459
 Gesangbuch1778_2_008460
 Gesangbuch1778_2_008461
 Gesangbuch1778_2_008462
 Gesangbuch1778_2_008463
 Gesangbuch1778_2_008464
 Gesangbuch1778_2_008465
 Gesangbuch1778_2_008466
 Gesangbuch1778_2_008467
 Gesangbuch1778_2_008468
 Gesangbuch1778_2_008469
 Gesangbuch1778_2_008470
 Gesangbuch1778_2_008471
 Gesangbuch1778_2_008472
 Gesangbuch1778_2_008473
 Gesangbuch1778_2_008474

Diplomatische Transkription

4. Der lag an einem
 Sabbathstag und ruhte in
 der kühlen Erde, daß die=
 fer nun, bey feiner Heerde,
 fein großer Ruhtag heiffen
 mag.
 1106. Mel. 159.
 Gelchöpfe, *) zur Geburt
 gebracht in Chriffti To=
 desfret, und als der Kriegs=
 <pb n="557b" src="557.jpg" />
 knecht aufgemacht, geboren
 aus feiner Seit: die Seele
 Chriffti heilige dich zu Einer
 Seel und Geift mit fich;
 fein Leichnam, der für dich
 verwundt, erhalte dich ge=
 fund! *) Kirche JEFu.
 2. Ach mein herzliebes
 Jefulein! du haft ein fanf=
 tes Bett für deine Kirch,
 dein Fleiſch und Bein: es
 wird davon geredt, ge=
 dacht, gefungen und ge=
 fpielt, noch vielmal feliger
 gefühlt, wie gut fuchs ruht
 im Seitenfchrein; Ehre dem
 Seitenfchrein!
 1107. Mel. 10.
 Du, deiner Jüngerleute,
 zu aller Zeit wie heute,
 fowol tägliche Weide, als
 einge Fefttagsfreude;
 2. Wir danken deiner
 Treue: daß, wo für dich
 zwey, dreye verfamlet find
 auf Erden, fie dich folln
 inne werden.

Normalisierter Text

4. Der lag an einem
 Sabbathstag und ruhte in
 der kühlen Erde, dass dieser
 nun, bei seiner Herde,
 sein großer Ruhetag heißen
 mag.
 1106. Mel. 159.
 Geschöpfe, *) zur Geburt
 gebracht in Christi Todesstreit,
 und als der Kriegs-
 <pb n="557b" src="557.jpg" />
 knecht aufgemacht, geboren
 aus seiner Seite: Die Seele
 Christi heilige dich zu einer
 Seele und Geist mit sich;
 sein Leichnam, der für dich
 verwundet, erhalte dich gesund!
 *) Kirche Jesu.
 2. Ach, mein herzliebes
 Jesulein! Du hast ein sanftes
 Bett für deine Kirche,
 dein Fleisch und Bein: Es
 wird davon geredet, gedacht,
 gesungen und gespielt,
 noch vielmal seliger
 gefühlt, wie gut es sich ruht
 im Seitenschrein; Ehre dem
 Seitenschrein!
 1107. Mel. 10.
 Du, deiner Jüngerleute,
 zu aller Zeit wie heute,
 sowohl tägliche Weide, als
 eine Festtagsfreude;
 2. Wir danken deiner
 Treue: Dass, wo für dich
 zwei, drei versammelt sind
 auf Erden, sie dich sollen
 inne werden.

ID

Gesangbuch1778_2_008475
 Gesangbuch1778_2_008476
 Gesangbuch1778_2_008477
 Gesangbuch1778_2_008478
 Gesangbuch1778_2_008479
 Gesangbuch1778_2_008480
 Gesangbuch1778_2_008481
 Gesangbuch1778_2_008482
 Gesangbuch1778_2_008483
 Gesangbuch1778_2_008484
 Gesangbuch1778_2_008485
 Gesangbuch1778_2_008486
 Gesangbuch1778_2_008487
 Gesangbuch1778_2_008488
 Gesangbuch1778_2_008489
 Gesangbuch1778_2_008490
 Gesangbuch1778_2_008491
 Gesangbuch1778_2_008492
 Gesangbuch1778_2_008493
 Gesangbuch1778_2_008494
 Gesangbuch1778_2_008495
 Gesangbuch1778_2_008496
 Gesangbuch1778_2_008497
 Gesangbuch1778_2_008498
 Gesangbuch1778_2_008499
 Gesangbuch1778_2_008500
 Gesangbuch1778_2_008501
 Gesangbuch1778_2_008502
 Gesangbuch1778_2_008503
 Gesangbuch1778_2_008504
 Gesangbuch1778_2_008505
 Gesangbuch1778_2_008506
 Gesangbuch1778_2_008507
 Gesangbuch1778_2_008508
 Gesangbuch1778_2_008509
 Gesangbuch1778_2_008510
 Gesangbuch1778_2_008511
 Gesangbuch1778_2_008512

Diplomatische Transkription

3. Wir wollen deinen
 Nähen kindlich entgegen
 fehen, und wie wir hier
 zugegen, erwarten neue
 Segen.
 4. Das Herz finkt dir
 zu Füßen, geneußt was
 zu genieffen, und denket
 oft: wenn kan es fo nah
 feyn wie Johannes?
 Joh. 13, 23.
 5. Hier
 <pb n="558a" src="558.jpg" />
 Felt= und Verfamlungslieder. 541
 5. Hier haben wir fo
 Freuden, dies Weinen noch
 gut leiden, und die, wenn
 Zährlein flieffen, am beften
 zu genieffen.
 6. Jndeß, und bis wir
 droben dich fehen, lieb'n
 und loben; wolln wir dir
 auch beym gläuben von
 Herzen dankbar bleiben.
 7. Ach fegne das Ge=
 töne von deiner Wunden
 Schöne, in allen unfern
 Stunden mit Herzgefühl
 der Wunden!
 8. In dein'm Verdienft
 zu weiden, das ift die
 Summ der Freuden zu dei=
 nen heiligen Füßen, bis daß
 wir hier befchlieffen.
 1108. Mel. 26.
 Ein jeder Tag ift gnaden=
 voll; wir find für un=
 fern HErrn geboren: drum

Normalisierter Text

3. Wir wollen deinen
 Nähen kindlich entgegen
 sehen, und wie wir hier
 zugegen sind, erwarten neue
 Segnungen.
 4. Das Herz sinkt dir
 zu Füßen, genießt, was
 zu genießen ist, und denkt
 oft: Wann kann es so nah
 sein wie Johannes?
 Joh. 13, 23.
 5. Hier
 <pb n="558a" src="558.jpg" />
 541 Fest- und Versammlungslieder.
 5. Hier haben wir so
 Freuden, dieses Weinen noch
 gut leiden, und die, wenn
 Zähren fließen, am besten
 zu genießen sind.
 6. Indes, und bis wir
 droben dich sehen, lieben
 und loben; wollen wir dir
 auch beim Glauben von
 Herzen dankbar bleiben.
 7. Ach, segne das Getöne
 von deiner Wunden
 Schönheit, in allen unseren
 Stunden mit Herzgefühl
 der Wunden!
 8. In deinem Verdienst
 zu weiden, das ist die
 Summe der Freuden zu deinen
 heiligen Füßen, bis dass
 wir hier beschließen.
 1108. Mel. 26.
 Ein jeder Tag ist gnadenvoll;
 wir sind für unsern
 Herrn geboren: Drum

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008513	sey ihm überall geschworen,	sei ihm überall geschworen,
Gesangbuch1778_2_008514	daß er sich unsern freuen soll;	dass er sich unsern freuen soll;
Gesangbuch1778_2_008515	2. Daß unsere Gemein-	2. Dass unsere Gemeinschaft
Gesangbuch1778_2_008516	schaft bleib zu seines Na-	bleibe zu seines Namens
Gesangbuch1778_2_008517	mens Ehr auf Erden, und	Ehre auf Erden, und
Gesangbuch1778_2_008518	wir rechtschaffne Glieder	wir rechtschaffene Glieder
Gesangbuch1778_2_008519	werden an seinem auser-	werden an seinem auserwählten
Gesangbuch1778_2_008520	wehlten Leib.	Leib.
Gesangbuch1778_2_008521	3. Du bist der Hausherr	3. Du bist der Hausherr
Gesangbuch1778_2_008522	der Gemein; drum bleibt	der Gemeinde; drum bleibt
Gesangbuch1778_2_008523	die Hoffnung immer rege:	die Hoffnung immer rege:
Gesangbuch1778_2_008524	dein Aug und Herz wird	dein Auge und Herz wird
Gesangbuch1778_2_008525	allewege in Gnaden mit	allewege in Gnaden mit
Gesangbuch1778_2_008526	und bey uns feyn.	und bei uns sein.
Gesangbuch1778_2_008527	<pb n="558b" src="558.jpg" />	<pb n="558b" src="558.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008528	1109. Mel. 185.	1109. Mel. 185.
Gesangbuch1778_2_008529	HErr und Aeltfter deiner	Herr und Ältester deiner
Gesangbuch1778_2_008530	Kreuzgemeine! die du	Kreuzgemeinde! Die du
Gesangbuch1778_2_008531	unaussprechlich liebt, und	unaussprechlich liebst, und
Gesangbuch1778_2_008532	so oft und gnadenvoll ihr	so oft und gnadenvoll ihr
Gesangbuch1778_2_008533	deine Freundlichkeit zu mer-	deine Freundlichkeit zu merken
Gesangbuch1778_2_008534	ken gibst: fühlest du ihr	gibst: Fühlst du ihr
Gesangbuch1778_2_008535	stilles Herzenssehnen? sie-	stilles Herzenssehnen? Siehst
Gesangbuch1778_2_008536	heft du von Liebs- und	du von Liebes- und
Gesangbuch1778_2_008537	Sündertränen ihre Augen	Sündertränen ihre Augen
Gesangbuch1778_2_008538	nass und roth? ja, du hoch-	nass und rot? Ja, du hochgeliebter
Gesangbuch1778_2_008539	geliebter GOTT!	Gott!
Gesangbuch1778_2_008540	2. Sollen wir dir, du	2. Sollen wir dir, du
Gesangbuch1778_2_008541	heiliger Hoherpriester! un-	heiliger Hohepriester! unsern
Gesangbuch1778_2_008542	fern Lebenslauf erzehln;	Lebenslauf erzählen;
Gesangbuch1778_2_008543	nun so höre mich und mein	nun so höre mich und mein
Gesangbuch1778_2_008544	Geschwister: du kennst alle	Geschwister: Du kennst alle
Gesangbuch1778_2_008545	deine Seel'n, die in Ost	deine Seelen, die in Ost
Gesangbuch1778_2_008546	und West und Süd und	und West und Süd und
Gesangbuch1778_2_008547	Norden über dir als Haupte	Norden über dir als Haupte
Gesangbuch1778_2_008548	eins geworden, an so un-	eins geworden, an so unterschiedenen
Gesangbuch1778_2_008549	terschiednen Stelln, in so	Stellen, in so
Gesangbuch1778_2_008550	mannigfaltigen Fällen.	mannigfaltigen Fällen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008551	3. Dir fey Ehre, du ge=	3. Dir sei Ehre, du getreuer
Gesangbuch1778_2_008552	treuer Schöpfer! du Erfin=	Schöpfer! Du Erfinder
Gesangbuch1778_2_008553	der unfers Geifts, und des	unseres Geistes, und des
Gesangbuch1778_2_008554	Sterbgebeines weifer Tö=	Sterbegebeines weiser Töpfer:
Gesangbuch1778_2_008555	pfer: dir fey Ehre! HErr,	Dir sei Ehre! Herr,
Gesangbuch1778_2_008556	du weißts: daß dein Leich=	du weißt: Dass dein Leichnam
Gesangbuch1778_2_008557	nam und dein Todesleiden	und dein Todesleiden
Gesangbuch1778_2_008558	das Object ift aller Kir=	das Objekt ist aller Kirchenfreuden.
Gesangbuch1778_2_008559	chenfreuden. O wie manche	O wie manche
Gesangbuch1778_2_008560	Sprache preifts! welche	Sprache preist es! Welche
Gesangbuch1778_2_008561	groffe Schaar geneußts!	große Schar genießt es!
Gesangbuch1778_2_008562	4. Deine Freunde, welche	4. Deine Freunde, welche
Gesangbuch1778_2_008563	vor dir wohnen, auferwehl=	vor dir wohnen, auserwählter
Gesangbuch1778_2_008564	ter Jofua! in fo manchen	Josua! In so manchen
Gesangbuch1778_2_008565	Kirchdivifionen, lich oft fern,	Kirchdivisionen, sich oft fern,
Gesangbuch1778_2_008566	dir	dir
Gesangbuch1778_2_008567	<pb n="559a" src="559.jpg" />	<pb n="559a" src="559.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008568	542 Felt= und Verfamlungslieder.	542 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_008569	dir alle nah, die repräfen=	dir alle nah, die repräsentieren
Gesangbuch1778_2_008570	tirn lich deine Wunden, wie	sich deine Wunden, wie
Gesangbuch1778_2_008571	lie warn in deinen Todes=	sie waren in deinen Todesstunden;
Gesangbuch1778_2_008572	ftunden; fingen dir, als	singen dir, als
Gesangbuch1778_2_008573	ftündft du da: Ave und	stündest du da: Ave und
Gesangbuch1778_2_008574	Hallelujah!	Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_008575	5. Wenn bey deinem	5. Wenn bei deinem
Gesangbuch1778_2_008576	Volk eins manche Stunde,	Volk einst manche Stunde,
Gesangbuch1778_2_008577	wie dus gut findft, warten	wie du es gut findest, warten
Gesangbuch1778_2_008578	muß, eh es Recht krigt an	muss, ehe es Recht kriegt an
Gesangbuch1778_2_008579	dem Brüderbunde zum ge=	dem Brüderbund zum gemeinsamen
Gesangbuch1778_2_008580	meinlamen Genuß; und es	Genuss; und es
Gesangbuch1778_2_008581	lieht hernach durch dein	sieht hernach durch dein
Gesangbuch1778_2_008582	Bemühen lich mit der Ge=	Bemühen sich mit der Gemeinde
Gesangbuch1778_2_008583	meine auf den Knien: *)	auf den Knien: *)
Gesangbuch1778_2_008584	fo krigt dein durchgrabner	so kriegt dein durchgrabener
Gesangbuch1778_2_008585	Fuß manchen Dank= und	Fuß manchen Dank- und
Gesangbuch1778_2_008586	Sünderkuß.	Sünderkuss.
Gesangbuch1778_2_008587	*) Bey der Aufnahme.	*) Bei der Aufnahme.
Gesangbuch1778_2_008588	6. Wenn dein Kirchlein	6. Wenn dein Kirchlein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008589	fich voll Schaam und Freu=	sich voll Scham und Freuden,
Gesangbuch1778_2_008590	den, nach dem Teftaments=	nach dem Testamentsverlass,
Gesangbuch1778_2_008591	verlaß, an dir pflegt im	an dir pflegt im
Gesangbuch1778_2_008592	Sacrament zu weiden, und	Sakrament zu weiden, und
Gesangbuch1778_2_008593	ein folch Herz fiehet das;	ein solch Herz sieht das;
Gesangbuch1778_2_008594	wirds ihm, wie den Jün=	wird es ihm, wie den Jüngern
Gesangbuch1778_2_008595	gern feyn mocht weiland,	sein mochte weiland,
Gesangbuch1778_2_008596	im Moment der Himmel=	im Moment der Himmelfahrt
Gesangbuch1778_2_008597	fahrt vom Heiland: Sehn=	vom Heiland: Sehnsucht,
Gesangbuch1778_2_008598	fucht, Liebe, Freud und	Liebe, Freude und
Gesangbuch1778_2_008599	Schmerz regt fich und er=	Schmerz regt sich und erfüllt
Gesangbuch1778_2_008600	füllt das Herz.	das Herz.
Gesangbuch1778_2_008601	7. Eine andre Stunde	7. Eine andere Stunde
Gesangbuch1778_2_008602	läßt du ichlagen für das	lässt du schlagen für das
Gesangbuch1778_2_008603	Kind der Gnadenwahl; da	Kind der Gnadenwahl; da
Gesangbuch1778_2_008604	läßt du ihm ohne Worte *)	lässt du ihm ohne Worte *)
Gesangbuch1778_2_008605	fagen: komm, und halt	sagen: Komm, und halt
Gesangbuch1778_2_008606	das Abendmahl! und in=	das Abendmah! Und indem
Gesangbuch1778_2_008607	dem des Candidaten Wan=	des Kandidaten Wan-
Gesangbuch1778_2_008608	<pb n="559b" src="559.jpg" />	<pb n="559b" src="559.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008609	gen einen heiligen Friedens=	gen einen heiligen Friedenskuss
Gesangbuch1778_2_008610	kuß empfangen, wird fein	empfangen, wird sein
Gesangbuch1778_2_008611	blödes Herz gefüllt, und	blödes Herz gestillt, und
Gesangbuch1778_2_008612	mit Zuverficht erfüllt.	mit Zuversicht erfüllt.
Gesangbuch1778_2_008613	*) Bey der Confirmation.	*) Bei der Konfirmation.
Gesangbuch1778_2_008614	8. Hilf GOtt! laß es	8. Hilf Gott! Lass es
Gesangbuch1778_2_008615	meiner Kehl gelingen, wenn	meiner Kehle gelingen, wenn
Gesangbuch1778_2_008616	fie hier das Meifterfück	sie hier das Meisterstück
Gesangbuch1778_2_008617	deiner Menfchenliebe *) will	deiner Menschenliebe *) will
Gesangbuch1778_2_008618	befingen, daß michs nicht	besingen, dass es mich nicht
Gesangbuch1778_2_008619	zu Boden drück! es ift nicht	zu Boden drückt!
Gesangbuch1778_2_008620	mit Worten zu erreichen	Es ist nicht mit Worten zu
Gesangbuch1778_2_008621	das theilhaftig werden dei=	erreichen das teilhaftig werden deiner
Gesangbuch1778_2_008622	ner Leichen, und dein frie=	Leichen, und dein friedensvoller
Gesangbuch1778_2_008623	densvoller Gruß unterm	Gruß unterm
Gesangbuch1778_2_008624	heiligen Blutgenuß.	heiligen Blutgenuss.
Gesangbuch1778_2_008625	*) Das heilige Abendmahl.	*) Das heilige Abendmahl.
Gesangbuch1778_2_008626	9. Singen, ja fich aus	9. Singen, ja sich aus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008627	der Hütte fingen, wär die	der Hütte singen, wäre die
Gesangbuch1778_2_008628	Jnclination, derer, die fich	Inklinations, derer, die sich
Gesangbuch1778_2_008629	bey fo felgen Dingen wie	bei so seligen Dingen wie
Gesangbuch1778_2_008630	im Himmel finden fchon.	im Himmel finden schon.
Gesangbuch1778_2_008631	Jn dem Sabbath möchten	In dem Sabbat möchten
Gesangbuch1778_2_008632	fie erferben; eingen glückts,	sie ersterben; einigen glückt es,
Gesangbuch1778_2_008633	ein anders läßt fich wer=	ein anderes lässt sich werben,
Gesangbuch1778_2_008634	ben, *) und verpricht dir	*) und verspricht dir
Gesangbuch1778_2_008635	Folg und Frohn für die	Folge und Fron für die
Gesangbuch1778_2_008636	itzige Aeon.	jetzige Ära.
Gesangbuch1778_2_008637	*) Zum Pilger.	*) Zum Pilger.
Gesangbuch1778_2_008638	10. Ey, was machen	10. Ei, was machen
Gesangbuch1778_2_008639	dann die ftilen Seelen, *)	dann die stillen Seelen, *)
Gesangbuch1778_2_008640	die zu Haufe blieben feyn?	die zu Hause geblieben sind?
Gesangbuch1778_2_008641	was mag fie bewahren,	Was mag sie bewahren,
Gesangbuch1778_2_008642	heilgen, ftählen vor der	heiligen, stählen vor der
Gesangbuch1778_2_008643	Sünde Phantafeyn? dafür	Sünde Phantasie? Dafür
Gesangbuch1778_2_008644	wird im Steinritz deiner	wird im Steinritz deiner
Gesangbuch1778_2_008645	Wunden Sicherheit, und	Wunden Sicherheit und
Gesangbuch1778_2_008646	Kraft und Troft gefunden:	Kraft und Trost gefunden:
Gesangbuch1778_2_008647	wer im Glauben dahin	Wer im Glauben dahin
Gesangbuch1778_2_008648	fleucht,	flieht,
Gesangbuch1778_2_008649	<pb n="560a" src="560.jpg" />	<pb n="560a" src="560.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008650	Felt= und Verfamlungslieder. 543	543 Fest- und Versammlungslieder.
Gesangbuch1778_2_008651	fleucht, wird von keinem	flieht, wird von keinem
Gesangbuch1778_2_008652	Feind erreicht.	Feind erreicht.
Gesangbuch1778_2_008653	*) Jn Gemeinorten.	*) In Gemeindeorten.
Gesangbuch1778_2_008654	11. Und wie geht es	11. Und wie geht es
Gesangbuch1778_2_008655	deinem Streiterzeuge, der	deinem Streiterzeuge, der
Gesangbuch1778_2_008656	bald klimmt, bald finkt im	bald klimmt, bald sinkt im
Gesangbuch1778_2_008657	Sand, kaum von Nord=	Sand, kaum vom Nordund
Gesangbuch1778_2_008658	und Welffturm wieder treu=	Weststurm wieder treu,
Gesangbuch1778_2_008659	ge, fchon von Süd und	schon von Süd und Ost verbrannt? Da hilft weder
Gesangbuch1778_2_008660	Oft verbrant? da hilft we=	Blößen noch Bedecken;
Gesangbuch1778_2_008661	der blößen noch bedecken;	sondern dich gehabt zum
Gesangbuch1778_2_008662	fondern dich gehabt zum	Stab und Stecken, zum Panier
Gesangbuch1778_2_008663	Stab und Stecken, zum Pa=	und Heilsgewand: *)
Gesangbuch1778_2_008664	nier und Heilsgewand: *)	Das bringt durch zu See

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_008665	das bringt durch zu See	und Land. *) Röm. 13, 14.
Gesangbuch1778_2_008666	und Land. *) Röm. 13, 14.	12. Aber was tun bei
Gesangbuch1778_2_008667	12. Aber was thun bey	uns solche Herzen, *) denen
Gesangbuch1778_2_008668	uns folche Herzen, *) de=	anderer Last und Pein
Gesangbuch1778_2_008669	nen andrer Laft und Pein	Ursache wird zu vielen Mutterschmerzen,
Gesangbuch1778_2_008670	Urfach wird zu vielen Mut=	die nicht zu
Gesangbuch1778_2_008671	terfchmerzen, die nicht zu	vermeiden sind? Wenn die
Gesangbuch1778_2_008672	vermeiden feyn? wenn die	ihre Seelen sollen schweigen,
Gesangbuch1778_2_008673	ihre Seelen follten fchweigen,	musst du dich dem matten
Gesangbuch1778_2_008674	mußt du dich dem matten	Herzen zeigen, wie du mit
Gesangbuch1778_2_008675	Herzen zeigen, wie du mit	der Last tratst ein aller
Gesangbuch1778_2_008676	der Laft trifft ein aller	Welt und der Gemeinde.
Gesangbuch1778_2_008677	Welt und der Gemein.	*) Treue Arbeiter.
Gesangbuch1778_2_008678	*) Treue Arbeiter.	13. Wenn ein Streiter,
Gesangbuch1778_2_008679	13. Wenn ein Streiter,	der in seinem Panzer ehrtam
Gesangbuch1778_2_008680	der in feinem Panzer ehr=	grau geworden ist, der
Gesangbuch1778_2_008681	lam grau geworden ift, der	Erfahrung nach auch immer
Gesangbuch1778_2_008682	Erfahrung nach auch im=	ganzer, und verwöhnt
Gesangbuch1778_2_008683	mer ganzer, und verwöhnt	an Jesus Christ, endlich
Gesangbuch1778_2_008684	an JEfum Chrifft, endlich	theilhaft wird vor Gottes
Gesangbuch1778_2_008685	theilhaft wird vor GÖttes	Thron der ihm zgedachten
Gesangbuch1778_2_008686	Throne der ihm zgedachten	Ehrenkrone; wirft sein Patriarchenblick
Gesangbuch1778_2_008687	Ehrenkrone; wirft fein Pa=	Scham und
Gesangbuch1778_2_008688	triarchenblick Schaam und	Freude und Dank zurück.
Gesangbuch1778_2_008689	Freud und Dank zurück.	<pb n="560b" src="560.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008690	<pb n="560b" src="560.jpg" />	14. Aber, Lamm! Wer
Gesangbuch1778_2_008691	14. Aber, Lamm! wer	kann es im Voraus sagen, wie
Gesangbuch1778_2_008692	kans im voraus fagen, wie	es den Vollendeten ist?
Gesangbuch1778_2_008693	es den Vollendten ift?	gib uns nur, dass in den
Gesangbuch1778_2_008694	gib uns nur, daß in den	Sterbetagen jedes Herz
Gesangbuch1778_2_008695	Sterbenstagen jedes Herz	dich so genießt, dass die
Gesangbuch1778_2_008696	dich fo genießt, daß die	Zeit in deiner lieben Nähe
Gesangbuch1778_2_008697	Zeit in deiner lieben Nähe	froh und gnadenvoll vorüber
Gesangbuch1778_2_008698	froh und gnadenvoll vorü=	gehe; ehe man es denkt,
Gesangbuch1778_2_008699	ber gehe; eh mans denkt,	so kommen wir nach einander
Gesangbuch1778_2_008700	fo kommen wir nach ein=	heim zu dir.
Gesangbuch1778_2_008701	ander heim zu dir.	1110. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_008702	1110. Mel. 22.	

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_008703 Gemeine, deine Liebes=
 Gesangbuch1778_2_008704 pein nach JEFu wird
 Gesangbuch1778_2_008705 dir heillam feyn: jemehr
 Gesangbuch1778_2_008706 du krank vor Liebe bift,
 Gesangbuch1778_2_008707 jemehr dein Herz von ihm
 Gesangbuch1778_2_008708 genießt.
 Gesangbuch1778_2_008709 2. Er zieh dich immer
 Gesangbuch1778_2_008710 näh'r an fich; die Wunden=
 Gesangbuch1778_2_008711 fluth befröme dich, und von
 Gesangbuch1778_2_008712 aller Zuchtrockenheit fey
 Gesangbuch1778_2_008713 durch dis felge Bad befreyt.
 Gesangbuch1778_2_008714 3. Das bitten wir in
 Gesangbuch1778_2_008715 feinem Haus uns in Ge=
 Gesangbuch1778_2_008716 meinfchaft von ihm aus,
 Gesangbuch1778_2_008717 fürs Ganze, und für jedes
 Gesangbuch1778_2_008718 Chor, und für die Wächter
 Gesangbuch1778_2_008719 auf dem Thor.
 Gesangbuch1778_2_008720 4. Wir wünfchen uns zu
 Gesangbuch1778_2_008721 aller Zeit ein innerliches
 Gesangbuch1778_2_008722 Feltgeläut, daß in dem
 Gesangbuch1778_2_008723 Herzen immer fumm fein's
 Gesangbuch1778_2_008724 Todes Evangelium.
 Gesangbuch1778_2_008725 (Oder: daß in dem Her=
 Gesangbuch1778_2_008726 zen fumm das Lied: das
 Gesangbuch1778_2_008727 Wort ward Fleifch; der
 Gesangbuch1778_2_008728 HErr verfchied!)
 Gesangbuch1778_2_008729 (Oder:
 Gesangbuch1778_2_008730
 Gesangbuch1778_2_008731 <pb n="561a" src="561.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_008732 544 Feltz und Verflamlungslieder.
 Gesangbuch1778_2_008733 (Oder: Er neigte fein
 Gesangbuch1778_2_008734 Haupt und verfchied.)
 Gesangbuch1778_2_008735 IIII. Mel. 164.
 Gesangbuch1778_2_008736 NUn HErr! der du im
 Gesangbuch1778_2_008737 Thranenthal, fo oft
 Gesangbuch1778_2_008738 du auf uns blickeft, dein
 Gesangbuch1778_2_008739 liebes Volk der Gnadenwahl
 Gesangbuch1778_2_008740 fo inniglich erquickeft, daß

Normalisierter Text

Gemeinde, deine Liebespein
 nach Jesus wird
 dir heilsam sein: Je mehr
 du krank vor Liebe bist,
 je mehr dein Herz von ihm
 genießt.
 2. Er zieh dich immer
 näher an sich; die Wundenflut
 beströme dich, und von
 aller Zuchtrockenheit sei
 durch dies selige Bad befreit.
 3. Das bitten wir in
 seinem Haus uns in Gemeinschaft
 von ihm aus,
 fürs Ganze, und für jeden
 Chor, und für die Wächter
 auf dem Tor.
 4. Wir wünschen uns zu
 aller Zeit ein innerliches
 Festgeläut, dass in dem
 Herzen immer summe seines
 Todes Evangelium.
 (Oder: dass in dem Herzen
 summe das Lied: Das
 Wort ward Fleisch; der
 Herr verschied!)
 (Oder:
 <pb n="561a" src="561.jpg" />
 544 Fest- und Versammlungslieder.
 (Oder: Er neigte sein
 Haupt und verschied.)
 IIII. Mel. 164.
 Nun, Herr! der du im
 Tränental, so oft
 du auf uns blickest, dein
 liebes Volk der Gnadenwahl
 so inniglich erquickest, dass

ID

Gesangbuch1778_2_008741
Gesangbuch1778_2_008742
Gesangbuch1778_2_008743
Gesangbuch1778_2_008744
Gesangbuch1778_2_008745
Gesangbuch1778_2_008746
Gesangbuch1778_2_008747
Gesangbuch1778_2_008748
Gesangbuch1778_2_008749
Gesangbuch1778_2_008750
Gesangbuch1778_2_008751
Gesangbuch1778_2_008752
Gesangbuch1778_2_008753
Gesangbuch1778_2_008754
Gesangbuch1778_2_008755
Gesangbuch1778_2_008756
Gesangbuch1778_2_008757
Gesangbuch1778_2_008758
Gesangbuch1778_2_008759
Gesangbuch1778_2_008760
Gesangbuch1778_2_008761
Gesangbuch1778_2_008762
Gesangbuch1778_2_008763
Gesangbuch1778_2_008764
Gesangbuch1778_2_008765
Gesangbuch1778_2_008766
Gesangbuch1778_2_008767
Gesangbuch1778_2_008768
Gesangbuch1778_2_008769
Gesangbuch1778_2_008770
Gesangbuch1778_2_008771
Gesangbuch1778_2_008772
Gesangbuch1778_2_008773
Gesangbuch1778_2_008774
Gesangbuch1778_2_008775
Gesangbuch1778_2_008776
Gesangbuch1778_2_008777
Gesangbuch1778_2_008778

Diplomatische Transkription

es den Vorichmack fchon der
Freud um deinen Thron,
bey feiner itzgen Thränen

Von der heiligen Taufe.
III2. Mel. 22.
GOTT fey gelobet und
gepreift, der für der
Menfchen Leib und Geift
auf immerdar mit Rath
und That zur Seligkeit ge-
forget hat.
2. Nun ift, was Chri-
ftus uns erwarb, da er
am Kreuze für uns ftarb,
ein Segensquell, der nie
verfiegt: wohl dem, ders
zugeeignet krigt.
3. Dis unausprechlich
groffe Heil wird in der
Taufe uns zu Theil; und
wer fich gläubig daran halt,
der geht einft felig aus der
Welt.
4. Drum wolln wir unfre
Lebenszeit, mit Herzenszu-
<pb n="561b" src="561.jpg" />
faat, im Herzen zu genieß-
fen hat:
2. Ach mache dir doch
jegliches zum Lobe hier auf
Erden, und ganz und gar
dem Zweck gemäß, der dort
erreicht foll werden, wo
man dich fichtbar preift;
und gib, daß unfer Geift
bis dahin ganz, famt Seel
und Leib, untraflich dir

Normalisierter Text

es den Vorgeschmack schon der
Freude um deinen Thron,
bei seiner jetzigen Tränen*****
Von der heiligen Taufe.
III2. Mel. 22.
Gott sei gelobet und
gepreist, der für der
Menschen Leib und Geist
auf immerdar mit Rat
und Tat zur Seligkeit gesorgt
hat.
2. Nun ist, was Christus
uns erwarb, da er
am Kreuze für uns starb,
ein Segensquell, der nie
versiegt: Wohl dem, der es
zugeeignet kriegt.
3. Dies unaussprechlich
große Heil wird in der
Taufe uns zuteil; und
wer sich gläubig daran hält,
der geht einst selig aus der
Welt.
4. Drum wollen wir unsere
Lebenszeit, mit Herzenszu-
<pb n="561b" src="561.jpg" />
Saat, im Herzen zu genießen
hat:
2. Ach, mache dir doch
jegliches zum Lobe hier auf
Erden, und ganz und gar
dem Zweck gemäß, der dort
erreicht soll werden, wo
man dich sichtbar preist;
und gib, dass unser Geist
bis dahin ganz, samt Seele
und Leib, unsträflich dir

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_008779 behalten bleib!
 Gesangbuch1778_2_008780 verächtlichkeit, nur immer
 Gesangbuch1778_2_008781 dankbar auf ihn fehn; fo
 Gesangbuch1778_2_008782 wird uns lauter Guts ge-
 Gesangbuch1778_2_008783 fchehn.
 Gesangbuch1778_2_008784 5. O wärde doch in je-
 Gesangbuch1778_2_008785 dem Land fein Evangelium
 Gesangbuch1778_2_008786 bekant, und alles Volk, das
 Gesangbuch1778_2_008787 er erkauf, mit feinem heil-
 Gesangbuch1778_2_008788 gen Blut getauft.
 Gesangbuch1778_2_008789 6. Dis wänfchet feine
 Gesangbuch1778_2_008790 Chriftenheit, die ihres
 Gesangbuch1778_2_008791 Glöcks fich dankbar freut,
 Gesangbuch1778_2_008792 und das Verdienft in Eh-
 Gesangbuch1778_2_008793 ren halt des HErrn und
 Gesangbuch1778_2_008794 Heilands aller Welt.
 Gesangbuch1778_2_008795 III3. Mel. 201.
 Gesangbuch1778_2_008796 CHrift, unfer HErr, zum
 Gesangbuch1778_2_008797 Jordan kam, nach fei-
 Gesangbuch1778_2_008798 nes Vaters Willen, von
 Gesangbuch1778_2_008799 Sanct Johann's die Taufe
 Gesangbuch1778_2_008800 nahm, fein Werk und Amt
 Gesangbuch1778_2_008801 zu
 Gesangbuch1778_2_008802 <pb n="562a" src="562.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_008803 Von der heiligen Taufe. 545
 Gesangbuch1778_2_008804 zu erfüllen: da wolt er ftif-
 Gesangbuch1778_2_008805 ten uns ein Bad, zu wa-
 Gesangbuch1778_2_008806 fchen uns von Sänden, er-
 Gesangbuch1778_2_008807 laufen auch den bitterm Tod,
 Gesangbuch1778_2_008808 durch fein felbft Blut und
 Gesangbuch1778_2_008809 Wunden: es galt ein neues
 Gesangbuch1778_2_008810 Leben.
 Gesangbuch1778_2_008811 2. So hert und merket
 Gesangbuch1778_2_008812 alle wohl, was GOtt die
 Gesangbuch1778_2_008813 Taufe nennet, und was ein
 Gesangbuch1778_2_008814 Chrifte glauben foll, der fich
 Gesangbuch1778_2_008815 zum HErrn bekennet: GOtt
 Gesangbuch1778_2_008816 fpricht und will, daß Wa-

Normalisierter Text

behalten bleibe!
 Versächtlichkeit, nur immer
 dankbar auf ihn sehen; so
 wird uns lauter Gutes geschehen.
 5. O würde doch in jedem
 Land sein Evangelium
 bekannt, und alles Volk, das
 er erkauf, mit seinem heiligen
 Blut getauft.
 6. Dies wünschet seine
 Christenheit, die ihres
 Glücks sich dankbar freut,
 und das Verdienst in Ehren
 hält des Herrn und
 Heilands aller Welt.
 III3. Mel. 201.
 Christ, unser Herr, zum
 Jordan kam, nach seines
 Vaters Willen, von
 Sankt Johans die Taufe
 nahm, sein Werk und Amt
 zu
 <pb n="562a" src="562.jpg" />
 Von der heiligen Taufe. 545
 zu erfüllen: da wollte er stiften
 uns ein Bad, zu waschen
 uns von Sünden, ersäufen
 auch den bitterm Tod,
 durch sein selbst Blut und
 Wunden: es galt ein neues
 Leben.
 2. So hört und merket
 alle wohl, was Gott die
 Taufe nennt, und was ein
 Christ glauben soll, der sich
 zum Herrn bekennt: Gott
 spricht und will, dass Wasser

ID

Gesangbuch1778_2_008817
 Gesangbuch1778_2_008818
 Gesangbuch1778_2_008819
 Gesangbuch1778_2_008820
 Gesangbuch1778_2_008821
 Gesangbuch1778_2_008822
 Gesangbuch1778_2_008823
 Gesangbuch1778_2_008824
 Gesangbuch1778_2_008825
 Gesangbuch1778_2_008826
 Gesangbuch1778_2_008827
 Gesangbuch1778_2_008828
 Gesangbuch1778_2_008829
 Gesangbuch1778_2_008830
 Gesangbuch1778_2_008831
 Gesangbuch1778_2_008832
 Gesangbuch1778_2_008833
 Gesangbuch1778_2_008834
 Gesangbuch1778_2_008835
 Gesangbuch1778_2_008836
 Gesangbuch1778_2_008837
 Gesangbuch1778_2_008838
 Gesangbuch1778_2_008839
 Gesangbuch1778_2_008840
 Gesangbuch1778_2_008841
 Gesangbuch1778_2_008842
 Gesangbuch1778_2_008843
 Gesangbuch1778_2_008844
 Gesangbuch1778_2_008845
 Gesangbuch1778_2_008846
 Gesangbuch1778_2_008847
 Gesangbuch1778_2_008848
 Gesangbuch1778_2_008849
 Gesangbuch1778_2_008850
 Gesangbuch1778_2_008851
 Gesangbuch1778_2_008852
 Gesangbuch1778_2_008853
 Gesangbuch1778_2_008854

Diplomatische Transkription

fer fey, doch nicht allein
 fchlecht Waffer; fein heiligs
 Wort ift auch dabey mit
 reichem Geift ohn Maas
 fen, wies Chrifus hinter
 laffen.
 3. Solch's zeigt die heil
 ge Schrift uns klar mit
 Bildern und mit Worten:
 des Vaters Stimm ganz
 offenbar man an dem Jor
 dan hörte. Er fprach: das
 ift mein lieber Sohn, an
 dem ich hab Gefallen, den
 will ich euch befohlen han,
 daß ihr ihn höret alle, und
 folget feiner Lehre.
 4. Auch GOttes Sohn
 hie felber fteht, in feiner
 zarten Menfchheit; der
 heilige Geift hernieder fährt,
 und über ihm fich ausbreit':
 daß wir nicht folln zweifeln
 dran, wenn wir getaufet
 werden, all drey Perfon'n
 getaufet han, damit bey
 M m
 uns auf Erden zu wohnen
 fich begeben.
 5. Sein' Jünger heißt
 der HErre Chrif: geht hin,
 all Welt zu lehren, daß fie
 verlorn in Sänden ift, und
 fich drum foll bekehren.
 Wer glaubet und fich tau
 fen laßt, foll dadurch felig
 werden; ein neugeborner

Normalisierter Text

sei, doch nicht allein
 schlecht Wasser; sein heiliges
 Wort ist auch dabei mit
 reichem Geist ohne Maßen,
 wie es Christus hinterlassen.
 3. Solches zeigt die heilige
 Schrift uns klar mit
 Bildern und mit Worten:
 des Vaters Stimme ganz
 offenbar man an dem Jordan
 hörte. Er sprach: Das
 ist mein lieber Sohn, an
 dem ich habe Gefallen, den
 will ich euch befohlen haben,
 dass ihr ihn höret alle, und
 folget seiner Lehre.
 4. Auch Gottes Sohn
 hier selber steht, in seiner
 zarten Menschheit; der
 heilige Geist herniederfährt,
 und über ihm sich ausbreitet:
 dass wir nicht sollen zweifeln
 daran, wenn wir getauft
 werden, alle drei Personen
 getauft haben, damit bei
 M m
 uns auf Erden zu wohnen
 sich begeben.
 5. Seine Jünger heißt
 der Herr Christus: Geht hin,
 alle Welt zu lehren, dass sie
 verloren in Sünden ist, und
 sich drum soll bekehren.
 Wer glaubet und sich taufen
 lässt, soll dadurch selig
 werden; ein neugeborener

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_008855 Menſch er heißt, der durch
 Gesangbuch1778_2_008856 des HErrn Erwerben das
 Gesangbuch1778_2_008857 Himmelreich foll erben.
 Gesangbuch1778_2_008858 6. Das Aug allein das
 Gesangbuch1778_2_008859 Waffer fieht, wie Menſchen
 Gesangbuch1778_2_008860 Waffer gieffen; der Glaub
 Gesangbuch1778_2_008861 im Geift die Kraft verfehlt
 Gesangbuch1778_2_008862 des Blutes JEſu Chrifti,
 Gesangbuch1778_2_008863 und iſt vor ihm ein rothe
 Gesangbuch1778_2_008864 Fluth, mit Chrifti Blut
 Gesangbuch1778_2_008865 gefarbet, die allen Schaden
 Gesangbuch1778_2_008866 heilen thut, von Adam her
 Gesangbuch1778_2_008867 geerbet, auch von uns felbt
 Gesangbuch1778_2_008868 begangen.
 Gesangbuch1778_2_008869 III4. Mel. 132.
 Gesangbuch1778_2_008870 GOtt! Vater, Sohn und
 Gesangbuch1778_2_008871 heilger Geift, du GOtt
 Gesangbuch1778_2_008872 von großer Güte: fey itzt
 Gesangbuch1778_2_008873 und immerdar gepreift mit
 Gesangbuch1778_2_008874 dankbarem Gemäthe, für
 Gesangbuch1778_2_008875 deine unverdiente Gnad, die
 Gesangbuch1778_2_008876 durch die Tauf, das felge
 Gesangbuch1778_2_008877 Bad, uns Armen wieder-
 Gesangbuch1778_2_008878 fahret!
 Gesangbuch1778_2_008879 2. Da wäſcht uns JEſu
 Gesangbuch1778_2_008880 theures Blut von allen un-
 Gesangbuch1778_2_008881 fern Sünden; kraft dieſer
 Gesangbuch1778_2_008882 Heils- und Gnadenfluth
 Gesangbuch1778_2_008883 muß
 Gesangbuch1778_2_008884 <pb n="563a" src="563.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_008885 546 Von der heiligen Taufe.
 Gesangbuch1778_2_008886 muß unfer Fluch verſchwin-
 Gesangbuch1778_2_008887 den, den von Natur wir
 Gesangbuch1778_2_008888 wohl verſchuld't, und wir
 Gesangbuch1778_2_008889 gelang'n zu GOttes Huld
 Gesangbuch1778_2_008890 durch Chrifti Tod und
 Gesangbuch1778_2_008891 Sterben.
 Gesangbuch1778_2_008892 III5. Mel. 106.

Normalisierter Text

Mensch er heißt, der durch
 des Herrn Erwerben das
 Himmelreich soll erben.
 6. Das Auge allein das
 Wasser sieht, wie Menschen
 Wasser gießen; der Glaube
 im Geist die Kraft versteht
 des Blutes Jesu Christi,
 und ist vor ihm eine rote
 Flut, mit Christi Blut
 gefärbt, die allen Schaden
 heilen tut, von Adam her
 geerbt, auch von uns selbst
 begangen.
 III4. Mel. 132.
 Gott! Vater, Sohn und
 heiliger Geist, du Gott
 von großer Güte: Sei jetzt
 und immerdar gepreist mit
 dankbarem Gemüte, für
 deine unverdiente Gnade, die
 durch die Taufe, das selige
 Bad, uns Armen wiederfährt!
 2. Da wäscht uns Jesu
 teures Blut von allen unsern
 Sünden; Kraft dieser
 Heils- und Gnadenflut
 muss
 <pb n="563a" src="563.jpg" />
 546 Von der heiligen Taufe.
 muss unser Fluch verschwinden,
 den von Natur wir
 wohl verschuldet, und wir
 gelangen zu Gottes Huld
 durch Christi Tod und
 Sterben.
 III5. Mel. 106.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_008893	Ich bin getauft auf deinen
Gesangbuch1778_2_008894	Namen, GOtt! Vater,
Gesangbuch1778_2_008895	Sohn und heilger Geift;
Gesangbuch1778_2_008896	ich bin gezehlt zu deinem
Gesangbuch1778_2_008897	Samen, zum Volk, das dir
Gesangbuch1778_2_008898	geheiligt heißt; ich bin in
Gesangbuch1778_2_008899	Chrifti Tod verfenkt, und
Gesangbuch1778_2_008900	bin mit feinem Geift be-
Gesangbuch1778_2_008901	fchenkt.
Gesangbuch1778_2_008902	2. Du haft zu deinem
Gesangbuch1778_2_008903	Kind und Erben, mein lie-
Gesangbuch1778_2_008904	ber Vater, mich erklart.
Gesangbuch1778_2_008905	Du haft die Frucht von dei-
Gesangbuch1778_2_008906	nem Sterben, mein treuer
Gesangbuch1778_2_008907	Heiland, mir gewährt. Du
Gesangbuch1778_2_008908	willt in aller Noth und Pein,
Gesangbuch1778_2_008909	o heilger Geift! mein Trö-
Gesangbuch1778_2_008910	fter feyn.
Gesangbuch1778_2_008911	3. Ich geb dir heut, o
Gesangbuch1778_2_008912	GOtt, aufs neue Leib, Seel
Gesangbuch1778_2_008913	und Herz zum Opfer hin.
Gesangbuch1778_2_008914	Erwecke mich zu neuer Treue
Gesangbuch1778_2_008915	und nimm Befitz von mei-
Gesangbuch1778_2_008916	nem Sinn. Es fey in mir
Gesangbuch1778_2_008917	kein Tropfen Blut, der
Gesangbuch1778_2_008918	nicht, HErr, deinen Wil-
Gesangbuch1778_2_008919	len thut!
Gesangbuch1778_2_008920	4. Laß diefen Vorfatz
Gesangbuch1778_2_008921	nimmer wanken, o Vater,
Gesangbuch1778_2_008922	Sohn und heilger Geift!
Gesangbuch1778_2_008923	halt mich in deines Bundes
Gesangbuch1778_2_008924	<pb n="563b" src="563.jpg" />
Gesangbuch1778_2_008925	Schranken, bis du mich zu
Gesangbuch1778_2_008926	dir kommen heißt: fo leb
Gesangbuch1778_2_008927	ich dir, fo fterb ich dir,
Gesangbuch1778_2_008928	fo lob ich dich dort fer
Gesangbuch1778_2_008929	und fer.
Gesangbuch1778_2_008930	III6. Mel. 132.

Normalisierter Text
Ich bin getauft auf deinen
Namen, Gott! Vater,
Sohn und heiliger Geist;
ich bin gezählt zu deinem
Samen, zum Volk, das dir
geheiligt heißt; ich bin in
Christi Tod versenkt, und
bin mit seinem Geist beschenkt.
2. Du hast zu deinem
Kind und Erben, mein lieber
Vater, mich erklärt.
Du hast die Frucht von deinem
Sterben, mein treuer
Heiland, mir gewährt. Du
willst in aller Not und Pein,
o heiliger Geist! mein Tröster
sein.
3. Ich gebe dir heut, o
Gott, aufs Neue Leib, Seele
und Herz zum Opfer hin.
Erwecke mich zu neuer Treue
und nimm Besitz von meinem
Sinn. Es sei in mir
kein Tropfen Blut, der
nicht, Herr, deinen Willen
tut!
4. Lass diesen Vorsatz
nimmer wanken, o Vater,
Sohn und heiliger Geist!
halt mich in deines Bundes
<pb n="563b" src="563.jpg" />
Schranken, bis du mich zu
dir kommen heißt: so leb
ich dir, so sterb ich dir,
so lob ich dich dort für
und für.
III6. Mel. 132.

ID

Gesangbuch1778_2_008931 DU Volk, das du getau^z
 Gesangbuch1778_2_008932 fet bist, und deinen
 Gesangbuch1778_2_008933 GOtt erkennest, auch nach
 Gesangbuch1778_2_008934 dem Namen JEfu Chrif
 Gesangbuch1778_2_008935 dich und die Deinen nenneft:
 Gesangbuch1778_2_008936 nimms wohl in acht und
 Gesangbuch1778_2_008937 denke dran, wie viel dir
 Gesangbuch1778_2_008938 Gutes fey gethan, durchs
 Gesangbuch1778_2_008939 Bad der heiligen Taufe.
 Gesangbuch1778_2_008940 2. Der Zorn, der Fluch,
 Gesangbuch1778_2_008941 der ewge Tod, und was in
 Gesangbuch1778_2_008942 diefen allen enthalten ift f^{er}
 Gesangbuch1778_2_008943 Angft und Noth, das war
 Gesangbuch1778_2_008944 auf dich gefallen: dis alles
 Gesangbuch1778_2_008945 hebet kräftig auf das Wa^f
 Gesangbuch1778_2_008946 ferbad der heiligen Tauf,
 Gesangbuch1778_2_008947 und macht dich reich an
 Gesangbuch1778_2_008948 Gnade.
 Gesangbuch1778_2_008949 3. Hier ziehn wir JEFum
 Gesangbuch1778_2_008950 Chriftum an, und decken
 Gesangbuch1778_2_008951 unfre Schanden mit dem,
 Gesangbuch1778_2_008952 was er f^{er} uns gethan, und
 Gesangbuch1778_2_008953 willig ausgeftanden; hier
 Gesangbuch1778_2_008954 wä^fcht uns fein hochtheures
 Gesangbuch1778_2_008955 Blut, und macht uns hei^z
 Gesangbuch1778_2_008956 lig, fromm und gut in fei^z
 Gesangbuch1778_2_008957 nes Vaters Augen.
 Gesangbuch1778_2_008958 III7. Mel. 201.
 Gesangbuch1778_2_008959 O welch ein unvergleich^z
 Gesangbuch1778_2_008960 lichs Gut gibft du,
 Gesangbuch1778_2_008961 HErr! deinen Kindern: das
 Gesangbuch1778_2_008962 Wa^f
 Gesangbuch1778_2_008963 <pb n="564a" src="564.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_008964 Von der heiligen Taufe. 547
 Gesangbuch1778_2_008965 Waffer und zugleich dein
 Gesangbuch1778_2_008966 Blut verehrest du den S^{en}
 Gesangbuch1778_2_008967 dern. Drey Dinge find,
 Gesangbuch1778_2_008968 welch allermeift auf Erden

Normalisierter Text

Du Volk, das du getauft
 bist, und deinen
 Gott erkennest, auch nach
 dem Namen Jesu Christ
 dich und die Deinen nennest:
 nimm es wohl in Acht und
 denke daran, wie viel dir
 Gutes sei getan, durch das
 Bad der heiligen Taufe.
 2. Der Zorn, der Fluch,
 der ewige Tod, und was in
 diesen allen enthalten ist für
 Angst und Not, das war
 auf dich gefallen: dies alles
 hebt kräftig auf das Wasserbad
 der heiligen Taufe,
 und macht dich reich an
 Gnade.
 3. Hier ziehen wir Jesum
 Christum an, und decken
 unsere Schanden mit dem,
 was er für uns getan, und
 willig ausgestanden; hier
 wäscht uns sein hochteures
 Blut, und macht uns heilig,
 fromm und gut in seines
 Vaters Augen.
 III7. Mel. 201.
 O welch ein unvergleichliches
 Gut gibst du,
 Herr! deinen Kindern: Das
 Was-
 <pb n="564a" src="564.jpg" />
 547 Von der heiligen Taufe.
 ser und zugleich dein
 Blut verehrst du den Sündern.
 Drei Dinge sind,
 welche allermeist auf Erden

ID

Gesangbuch1778_2_008969
 Gesangbuch1778_2_008970
 Gesangbuch1778_2_008971
 Gesangbuch1778_2_008972
 Gesangbuch1778_2_008973
 Gesangbuch1778_2_008974
 Gesangbuch1778_2_008975
 Gesangbuch1778_2_008976
 Gesangbuch1778_2_008977
 Gesangbuch1778_2_008978
 Gesangbuch1778_2_008979
 Gesangbuch1778_2_008980
 Gesangbuch1778_2_008981
 Gesangbuch1778_2_008982
 Gesangbuch1778_2_008983
 Gesangbuch1778_2_008984
 Gesangbuch1778_2_008985
 Gesangbuch1778_2_008986
 Gesangbuch1778_2_008987
 Gesangbuch1778_2_008988
 Gesangbuch1778_2_008989
 Gesangbuch1778_2_008990
 Gesangbuch1778_2_008991
 Gesangbuch1778_2_008992
 Gesangbuch1778_2_008993
 Gesangbuch1778_2_008994
 Gesangbuch1778_2_008995
 Gesangbuch1778_2_008996
 Gesangbuch1778_2_008997
 Gesangbuch1778_2_008998
 Gesangbuch1778_2_008999
 Gesangbuch1778_2_009000
 Gesangbuch1778_2_009001
 Gesangbuch1778_2_009002
 Gesangbuch1778_2_009003
 Gesangbuch1778_2_009004
 Gesangbuch1778_2_009005
 Gesangbuch1778_2_009006

Diplomatische Transkription

Zeugniß geben, das Blut,
 das Wasser und der Geist,
 die können uns erheben zu
 deinem Freudenleben.
 2. Dis Sacrament ist
 felbt durch dich geheiligt
 und beschloffen, daß, wie
 du, Herr! bist sichtbarlich
 mit Wasser übergossen, im
 Jordan, durch Johannis
 Hand; so soll auch uns rein
 machen dein heiligs Blut,
 das theure Pfand, das lau-
 ter große Sachen kan wir-
 ken in uns Schwachen.
 3. Du haft uns, durch
 dis Sacrament, der Heerde
 einverleibet, die sich von
 Christo Christen nennt, und
 an denfelben glaubet. Ja
 Christus selber und sein
 Blut, sein Tod, sein Sieg
 daneben, ist nunmehr unfer
 eignes Gut, das er uns hat
 gegeben, mit ihm dadurch
 zu leben.
 III8. Mel. 15.
 Das Auge, das kein Stäu-
 belein des Anblicks un-
 werth schätzt, hat immer
 an den Kinderlein sich son-
 derlich ergötzet.
 2. Sie stehn mit solcher
 Herrlichkeit ins Blutge-
 m m 2
 wand gekleidet, die auch
 das Engelheer erfreut, das

Normalisierter Text

Zeugnis geben, das Blut,
 das Wasser und der Geist,
 die können uns erheben zu
 deinem Freudenleben.
 2. Dies Sakrament ist
 selbst durch dich geheiligt
 und beschlossen, dass, wie
 du, Herr! bist sichtbarlich
 mit Wasser übergossen, im
 Jordan, durch Johannis
 Hand; so soll auch uns rein
 machen dein heiliges Blut,
 das teure Pfand, das lauter
 große Sachen kann wirken
 in uns Schwachen.
 3. Du hast uns, durch
 dies Sakrament, der Herde
 einverleibt, die sich von
 Christo Christen nennt, und
 an denselben glaubet. Ja
 Christus selber und sein
 Blut, sein Tod, sein Sieg
 daneben, ist nunmehr unser
 eignes Gut, das er uns hat
 gegeben, mit ihm dadurch
 zu leben.
 III8. Mel. 15.
 Das Auge, das kein Stäublein
 des Anblicks unwert
 schätzt, hat immer
 an den Kinderlein sich sonderlich
 ergötzet.
 2. Sie stehn mit solcher
 Herrlichkeit ins Blutge-
 m m 2
 wand gekleidet, die auch
 das Engelheer erfreut, das

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_009007	fich an ihnen weidet.
Gesangbuch1778_2_009008	3. So oft ich eins be-
Gesangbuch1778_2_009009	schwemmen feh im heiligen
Gesangbuch1778_2_009010	Wafferbade, erneur' ich
Gesangbuch1778_2_009011	mich in JEFu Näh, zum
Gesangbuch1778_2_009012	Dank fär diefe Gnade.
Gesangbuch1778_2_009013	4. Das Lamm zu lieben
Gesangbuch1778_2_009014	bis in Tod, vom Leidens-
Gesangbuch1778_2_009015	wort zu leben; fär meinen
Gesangbuch1778_2_009016	blutgen HErrn und GOtt
Gesangbuch1778_2_009017	das Leben herzugeben.
Gesangbuch1778_2_009018	5. Nun ich empfehl ihm
Gesangbuch1778_2_009019	ewiglich die kleinen Knecht
Gesangbuch1778_2_009020	und Dirnen; fein's Blutes
Gesangbuch1778_2_009021	Heiligung zeige fich an ih-
Gesangbuch1778_2_009022	ren Sanderftirnen!
Gesangbuch1778_2_009023	III9. Mel. 84.
Gesangbuch1778_2_009024	Liebfter JEFu! wir find
Gesangbuch1778_2_009025	hier, deinem Worte nach-
Gesangbuch1778_2_009026	zuleben: diefes Kindlein
Gesangbuch1778_2_009027	kommt zu dir, weil du den
Gesangbuch1778_2_009028	Befehl gegeben, daß man
Gesangbuch1778_2_009029	Kindlein zu dir führe, denn
Gesangbuch1778_2_009030	das Himmelreich fey ihre.
Gesangbuch1778_2_009031	2. Darum eilen wir zu
Gesangbuch1778_2_009032	dir: nimm dis Kind in deine
Gesangbuch1778_2_009033	Armen, tritt in deinem Heil
Gesangbuch1778_2_009034	herfür, und erzeige dein
Gesangbuch1778_2_009035	Erbarmen, daß es mag dein
Gesangbuch1778_2_009036	Kind auf Erden und ein
Gesangbuch1778_2_009037	Himmelserbe werden.
Gesangbuch1778_2_009038	3. Wafch es, JEFu! durch
Gesangbuch1778_2_009039	dein Blut von den angeerb-
Gesangbuch1778_2_009040	ten Flecken, und zugleich
Gesangbuch1778_2_009041	mit diefer Fluth laß es dein
Gesangbuch1778_2_009042	Verdienft bedecken; fchenk
Gesangbuch1778_2_009043	ihm
Gesangbuch1778_2_009044	<pb n="565a" src="565.jpg" />

Normalisierter Text
sich an ihnen weidet.
3. So oft ich eins beschwemmen
seh im heiligen
Wasserbade, erneure ich
mich in Jesu Näh, zum
Dank für diese Gnade.
4. Das Lamm zu lieben
bis in Tod, vom Leidenswort
zu leben; für meinen
blutigen Herrn und Gott
das Leben herzugeben.
5. Nun ich empfehle ihm
ewiglich die kleinen Knechte
und Dirnen; seines Blutes
Heiligung zeige sich an ihren
Sünderstirnen!
III9. Mel. 84.
Liebster Jesu! wir sind
hier, deinem Worte nachzuleben:
dieses Kindlein
kommt zu dir, weil du den
Befehl gegeben, dass man
Kindlein zu dir führe, denn
das Himmelreich sei ihre.
2. Darum eilen wir zu
dir: nimm dies Kind in deine
Armen, tritt in deinem Heil
herfür, und erzeige dein
Erbarmen, dass es mag dein
Kind auf Erden und ein
Himmelserbe werden.
3. Wasch es, Jesu! durch
dein Blut von den angeerbten
Flecken, und zugleich
mit dieser Flut lass es dein
Verdienst bedecken; schenk
ihm
<pb n="565a" src="565.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_009045
 Gesangbuch1778_2_009046
 Gesangbuch1778_2_009047
 Gesangbuch1778_2_009048
 Gesangbuch1778_2_009049
 Gesangbuch1778_2_009050
 Gesangbuch1778_2_009051
 Gesangbuch1778_2_009052
 Gesangbuch1778_2_009053
 Gesangbuch1778_2_009054
 Gesangbuch1778_2_009055
 Gesangbuch1778_2_009056
 Gesangbuch1778_2_009057
 Gesangbuch1778_2_009058
 Gesangbuch1778_2_009059
 Gesangbuch1778_2_009060
 Gesangbuch1778_2_009061
 Gesangbuch1778_2_009062
 Gesangbuch1778_2_009063
 Gesangbuch1778_2_009064
 Gesangbuch1778_2_009065
 Gesangbuch1778_2_009066
 Gesangbuch1778_2_009067
 Gesangbuch1778_2_009068
 Gesangbuch1778_2_009069
 Gesangbuch1778_2_009070
 Gesangbuch1778_2_009071
 Gesangbuch1778_2_009072
 Gesangbuch1778_2_009073
 Gesangbuch1778_2_009074
 Gesangbuch1778_2_009075
 Gesangbuch1778_2_009076
 Gesangbuch1778_2_009077
 Gesangbuch1778_2_009078
 Gesangbuch1778_2_009079
 Gesangbuch1778_2_009080
 Gesangbuch1778_2_009081
 Gesangbuch1778_2_009082

Diplomatische Transkription

548 Von der heiligen Taufe.
 ihm deiner Unfchuld Seide,
 daß es sich in dich ein-
 kleide. Gal. 3, 27.
 4. Hirte, nimm dein
 Schäflein an; Haupt, mach
 es zu deinem Gliede; Him-
 melsweg, zeig ihm die Bahn;
 Friedensfürst, schenk ihm
 den Friede; Weinstock, gib,
 daß diefer Rebe fest im
 Glauben an dir klebe!
 5. Höre, JEſu! dis Ge-
 bet, laß es dir zu Herzen
 dringen; was wir für dis
 Kind erfleht, wollt du gnä-
 diglich vollbringen! ſchreib
 den Namen, den wir geben,
 in dein Buch zum ewgen
 Leben!
 II20. Mel. 11.
 Freundlicher Immanuel!
 daß sich freuet Leib und
 Seel, welche du mit Blut
 erkaufst und in deinen Tod
 getauft:
 2. Schau, hier liegt vor
 deinem Thron dieses Kind,
 ein weicher Thon, draus du
 ein dir ähnliches Bild gnä-
 devoll bereiten wilt.
 3. Du bist auch ein Kind
 gewesen, daß du selbst er-
 fährt und fährt, wie dem
 lieben Kinderheer jederzeit
 zu Muthe war.
 4. O so laß doch auch
 geschehn, daß wir an den

Normalisierter Text

548 Von der heiligen Taufe.
 ihm deiner Unschuld Seide,
 dass es sich in dich einkleide.
 Gal. 3, 27.
 4. Hirte, nimm dein
 Schäflein an; Haupt, mach
 es zu deinem Gliede; Himmelsweg,
 zeig ihm die Bahn;
 Friedensfürst, schenk ihm
 den Frieden; Weinstock, gib,
 dass dieser Rebe fest im
 Glauben an dir klebe!
 5. Höre, Jesu! dies Gebet,
 lass es dir zu Herzen
 dringen; was wir für dies
 Kind erfleht, wolltest du gnädiglich
 vollbringen! Schreib
 den Namen, den wir geben,
 in dein Buch zum ewigen
 Leben!
 II20. Mel. 11.
 Freundlicher Immanuel!
 dass sich freuet Leib und
 Seele, welche du mit Blut
 erkaufst und in deinen Tod
 getauft:
 2. Schau, hier liegt vor
 deinem Thron dieses Kind,
 ein weicher Ton, draus du
 ein dir ähnliches Bild gnadenvoll
 bereiten willst.
 3. Du bist auch ein Kind
 gewesen, dass du selbst erfuhst
 und sahst, wie dem
 lieben Kinderheer jederzeit
 zu Mute wär.
 4. O so lass doch auch
 geschehn, dass wir an den

ID

Gesangbuch1778_2_009083
 Gesangbuch1778_2_009084
 Gesangbuch1778_2_009085
 Gesangbuch1778_2_009086
 Gesangbuch1778_2_009087
 Gesangbuch1778_2_009088
 Gesangbuch1778_2_009089
 Gesangbuch1778_2_009090
 Gesangbuch1778_2_009091
 Gesangbuch1778_2_009092
 Gesangbuch1778_2_009093
 Gesangbuch1778_2_009094
 Gesangbuch1778_2_009095
 Gesangbuch1778_2_009096
 Gesangbuch1778_2_009097
 Gesangbuch1778_2_009098
 Gesangbuch1778_2_009099
 Gesangbuch1778_2_009100
 Gesangbuch1778_2_009101
 Gesangbuch1778_2_009102
 Gesangbuch1778_2_009103
 Gesangbuch1778_2_009104
 Gesangbuch1778_2_009105
 Gesangbuch1778_2_009106
 Gesangbuch1778_2_009107
 Gesangbuch1778_2_009108
 Gesangbuch1778_2_009109
 Gesangbuch1778_2_009110
 Gesangbuch1778_2_009111
 Gesangbuch1778_2_009112
 Gesangbuch1778_2_009113
 Gesangbuch1778_2_009114
 Gesangbuch1778_2_009115
 Gesangbuch1778_2_009116
 Gesangbuch1778_2_009117
 Gesangbuch1778_2_009118
 Gesangbuch1778_2_009119
 Gesangbuch1778_2_009120

Diplomatische Transkription

Kindern fehn, welffen man
 <pb n="565b" src="565.jpg" />
 fich, vorger Zeit, an dem
 Jefuskind gefreut.
 5. Laß dis Kind, da du
 gewolt, daß es auf der Welt
 feyn folt', laß es bis zu dir
 hinein, von der Tauf an,
 deine feyn.
 6. Laß des Feindes Lift
 und Trug aber ihm nicht
 Macht und Fug; vor Ver-
 führung, die er fchafft,
 fchätze dus mit Geifteskraft!
 7. Diefes ifts, was dei-
 ner Treu glaubig anempfoh-
 len fey: es gedeih zu dei-
 nem Ruhm, und verbleib
 dein Eigenthum!
 II21. Mel. 56.
 UNfre Kindlein die behan-
 digen wir ins Bandlein
 der Lebendigen: dann er-
 zieh du fie für dich, und
 führ jedes feliglich, bis es
 Zeit ift hier zu endigen.
 II22. Mel. 132.
 Wir wollen unfre Kinder-
 lein dir in der Taufe
 fchenken, die Catechismus-
 lehren rein, in ihre Herzen
 fenken, fie, zu des wahren
 Glaubens Frucht, in deiner
 Lieb und Chriftenzucht, als
 Himmelpflanzen ziehen.
 2. Du haft ja felber auf
 fie acht, o JEfu! Freund
 der Sander; dein lieber

Normalisierter Text

Kindern sehn, wessen man
 <pb n="565b" src="565.jpg" />
 sich, voriger Zeit, an dem
 Jesuskind gefreut.
 5. Lass dies Kind, da du
 gewollt, dass es auf der Welt
 sein sollt', lass es bis zu dir
 hinein, von der Taufe an,
 deine sein.
 6. Lass des Feindes List
 und Trug über ihm nicht
 Macht und Fug; vor Verführung,
 die er schafft,
 schütze du es mit Geisteskraft!
 7. Dieses ist es, was deiner
 Treue gläubig anempfohlen
 sei: es gedeihe zu deinem
 Ruhm, und verbleibe
 dein Eigentum!
 II21. Mel. 56.
 Unsere Kindlein, die behändigen
 wir ins Bündlein
 der Lebendigen: Dann erzieh
 du sie für dich, und
 führ jedes seliglich, bis es
 Zeit ist hier zu endigen.
 II22. Mel. 132.
 Wir wollen unsere Kinderlein
 dir in der Taufe
 schenken, die Katechismuslehren
 rein, in ihre Herzen
 senken, sie, zu des wahren
 Glaubens Frucht, in deiner
 Liebe und Christenzucht, als
 Himmelpflanzen ziehen.
 2. Du hast ja selber auf
 sie Acht, o Jesu! Freund
 der Sünder; dein lieber

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_009121	Vater forgt und wacht für	Vater sorgt und wacht für
Gesangbuch1778_2_009122	ſie	sie
Gesangbuch1778_2_009123	<pb n="566a" src="566.jpg" />	<pb n="566a" src="566.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009124	Von der heiligen Taufe. 549	549 Von der heiligen Taufe.
Gesangbuch1778_2_009125	ſie als feine Kinder; der	sie als seine Kinder; der
Gesangbuch1778_2_009126	heilge Geift erziehet ſie; die	heilige Geist erzieht sie; die
Gesangbuch1778_2_009127	Englein dienen ſpat und	Englein dienen spät und
Gesangbuch1778_2_009128	fröh; die Kirche hilft ſie	früh; die Kirche hilft sie
Gesangbuch1778_2_009129	pflegen.	pflegen.
Gesangbuch1778_2_009130	II23. Mel. 164.	II23. Mel. 164.
Gesangbuch1778_2_009131	Bey dem Kirchgang einer Mut-	Bei dem Kirchgang einer Mutter
Gesangbuch1778_2_009132	ter mit ihrem Kinde.	mit ihrem Kinde.
Gesangbuch1778_2_009133	DU Vater über alles das,	Du Vater über alles das,
Gesangbuch1778_2_009134	was Kinder heißt auf	was Kinder heißt auf
Gesangbuch1778_2_009135	Erden! laß unfer Herz in	Erden! Lass unser Herz in
Gesangbuch1778_2_009136	vollem Maas dir ausge-	vollem Maß dir ausgeschüttet
Gesangbuch1778_2_009137	ſchüttet werden: du kenneſt	werden: Du kennest
Gesangbuch1778_2_009138	unfern Sinn, er geht an-	unsern Sinn, er geht anjetzt
Gesangbuch1778_2_009139	jezt dahin, dir dieſes Kind-	dahin, dir dieses Kindlein
Gesangbuch1778_2_009140	lein darzuſtelln und deiner	darzustellen und deiner
Gesangbuch1778_2_009141	Treue zu empfehln.	Treue zu empfehlen.
Gesangbuch1778_2_009142	2. Bereite dir in feinem	2. Bereite dir in seinem
Gesangbuch1778_2_009143	Geiſt, die Stätte deiner	Geist, die Stätte deiner
Gesangbuch1778_2_009144	Wohnung, darinnen man	Wohnung, darinnen man
Gesangbuch1778_2_009145	dich ſelbſt geneußt, zur ſe-	dich selbst genießt, zur seligsten
Gesangbuch1778_2_009146	ligſten Belohnung! die Welt	Belohnung! Die Welt
Gesangbuch1778_2_009147	*****	*****
Gesangbuch1778_2_009148	Vom heiligen Abendmahl.	Vom heiligen Abendmahl.
Gesangbuch1778_2_009149	II24. Mel. 278.	II24. Mel. 278.
Gesangbuch1778_2_009150	JEſus Chriſtus unfer	Jesus Christus, unser
Gesangbuch1778_2_009151	Heiland, welcher von	Heiland, welcher von
Gesangbuch1778_2_009152	uns GOttes Zorn wandt,	uns Gottes Zorn wandte,
Gesangbuch1778_2_009153	durch das bittere Leiden ſein	durch das bittere Leiden sein
Gesangbuch1778_2_009154	half er uns aus der Höllen-	half er uns aus der Höllenpein.
Gesangbuch1778_2_009155	pein.	
Gesangbuch1778_2_009156	2. Daß wir nimmer deß	2. Dass wir nimmer dessen
Gesangbuch1778_2_009157	vergeſſen, gab er uns ſein'n	vergessen, gab er uns seinen
Gesangbuch1778_2_009158	Leib zu eſſen, und zu trin-	Leib zu essen, und zu trin-

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_009159	<pb n="566b" src="566.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009160	erkenn es nie, und es ver-
Gesangbuch1778_2_009161	meid auch fie, bis daß es
Gesangbuch1778_2_009162	in der weiffen Tracht, vor
Gesangbuch1778_2_009163	deinen Thron wird hinge-
Gesangbuch1778_2_009164	bracht.
Gesangbuch1778_2_009165	3. Insonderheit gedenke
Gesangbuch1778_2_009166	itzt der Mutter von dem
Gesangbuch1778_2_009167	Kinde, die fröhlich hie zu-
Gesangbuch1778_2_009168	gegen fitzt mit deinem Haus-
Gesangbuch1778_2_009169	gefinde: zeuch fie aufs in-
Gesangbuch1778_2_009170	nigfte in deine liebe Näh,
Gesangbuch1778_2_009171	und bey des Kindes Dar-
Gesangbuch1778_2_009172	bringung erneure ihre Hei-
Gesangbuch1778_2_009173	ligung!
Gesangbuch1778_2_009174	4. Ergieffe dich mit vol-
Gesangbuch1778_2_009175	ler Kraft der Lieb, in ihre
Gesangbuch1778_2_009176	Seele; dein heiliges Blut,
Gesangbuch1778_2_009177	der Lebenssaft, falb auch
Gesangbuch1778_2_009178	die Leibeshöhle: daß Geift
Gesangbuch1778_2_009179	und Seel und Leib vor dir
Gesangbuch1778_2_009180	untraflich bleib: zeuch bei-
Gesangbuch1778_2_009181	der Eltern Wandel an, mit
Gesangbuch1778_2_009182	allem, was erbauen kan!
Gesangbuch1778_2_009183	ken fein rein Blut, das gnug
Gesangbuch1778_2_009184	für unre Sände thut.
Gesangbuch1778_2_009185	3. Du folft GOtt den
Gesangbuch1778_2_009186	Vater preifen, daß er dich
Gesangbuch1778_2_009187	fo wohl thut speifen, und
Gesangbuch1778_2_009188	für deine Miffethat fein'n
Gesangbuch1778_2_009189	Sohn in Tod gegeben hat.
Gesangbuch1778_2_009190	4. Du folst glauben und
Gesangbuch1778_2_009191	nicht wanken, daß es fey
Gesangbuch1778_2_009192	ein' Speis' der Kranken, fo
Gesangbuch1778_2_009193	bift du recht wohl gefchickt,
Gesangbuch1778_2_009194	M m 3
Gesangbuch1778_2_009195	und
Gesangbuch1778_2_009196	<pb n="567a" src="567.jpg" />

Normalisierter Text
<pb n="566b" src="566.jpg" />
erkenne es nie, und es vermeide
auch sie, bis dass es
in der weißen Tracht, vor
deinen Thron wird hingbracht.
3. Insbesondere gedenke
jetzt der Mutter von dem
Kinde, die fröhlich hier zugegen
sitzt mit deinem Hausgesinde:
Zieh sie aufs innigste
in deine liebe Näh,
und bei des Kindes Darbringung
erneuere ihre Heiligung!
4. Ergieße dich mit voller
Kraft der Liebe, in ihre
Seele; dein heiliges Blut,
der Lebenssaft, salbe auch
die Leibeshöhle: dass Geist
und Seele und Leib vor dir
unsträflich bleibe: Zieh beider
Eltern Wandel an, mit
allem, was erbauen kann!
ken sein rein Blut, das genug
für unsere Sünde tut.
3. Du sollst Gott den
Vater preisen, dass er dich
so wohl tut speisen, und
für deine Missetat seinen
Sohn in Tod gegeben hat.
4. Du sollst glauben und
nicht wanken, dass es sei
eine Speise der Kranken, so
bist du recht wohl geschickt,
M m 3
und
<pb n="567a" src="567.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_009197
 Gesangbuch1778_2_009198
 Gesangbuch1778_2_009199
 Gesangbuch1778_2_009200
 Gesangbuch1778_2_009201
 Gesangbuch1778_2_009202
 Gesangbuch1778_2_009203
 Gesangbuch1778_2_009204
 Gesangbuch1778_2_009205
 Gesangbuch1778_2_009206
 Gesangbuch1778_2_009207
 Gesangbuch1778_2_009208
 Gesangbuch1778_2_009209
 Gesangbuch1778_2_009210
 Gesangbuch1778_2_009211
 Gesangbuch1778_2_009212
 Gesangbuch1778_2_009213
 Gesangbuch1778_2_009214
 Gesangbuch1778_2_009215
 Gesangbuch1778_2_009216
 Gesangbuch1778_2_009217
 Gesangbuch1778_2_009218
 Gesangbuch1778_2_009219
 Gesangbuch1778_2_009220
 Gesangbuch1778_2_009221
 Gesangbuch1778_2_009222
 Gesangbuch1778_2_009223
 Gesangbuch1778_2_009224
 Gesangbuch1778_2_009225
 Gesangbuch1778_2_009226
 Gesangbuch1778_2_009227
 Gesangbuch1778_2_009228
 Gesangbuch1778_2_009229
 Gesangbuch1778_2_009230
 Gesangbuch1778_2_009231
 Gesangbuch1778_2_009232
 Gesangbuch1778_2_009233
 Gesangbuch1778_2_009234

Diplomatische Transkription

550 Vom heiligen Abendmahl.
 und die Speife dein Herz
 erquickt.
 5. Die Frucht foll auch
 nicht ausbleiben, deinen
 Nachften folt du lieben, daß
 er dein genieffen kan, wie
 dein GOtt an dir hat gethan.
 II25. Mel. 182.
 O Lamm! du brantest vor
 Verlangen nach deinem
 letzten Palfahmahl; da fah
 man deine Seele hangen an
 deiner Jænger kleinen Zahl;
 du ließt aus deinem holden
 Mund den Strom des Leß
 bens lich ergieffen, die Ließ
 be macht' dein Herz zerfliesß
 fen. So thut du dich den
 Deinen kund.
 2. Die Lieb ift groß, ja
 unermeffen, die folche Wunß
 der an uns thut: den Deiß
 nen gibft du dich zu effen,
 im Brod und Wein, dein
 Fleisch und Blut. War dirs
 zu wenig, theures Lamm!
 fæf unfe Sænd am Kreuz
 zu fchweben? du willst gar
 in und mit uns leben, als
 unfer Herzensbrautigam.
 3. Wie mächtig ift die
 Liebesflamme! fie ift viel
 ftarker als der Tod; aus
 Liebe ward zum Opferlamß
 me der Schöpfer felbft, der
 ftarke GOtt; fie hat den in
 das Grab gebracht, vor

Normalisierter Text

550 Vom heiligen Abendmahl.
 und die Speise dein Herz
 erquickt.
 5. Die Frucht soll auch
 nicht ausbleiben, deinen
 Nächsten sollst du lieben, dass
 er dein genießen kann, wie
 dein Gott an dir hat getan.
 II25. Mel. 182.
 O Lamm! du branntest vor
 Verlangen nach deinem
 letzten Passahmahl; da sah
 man deine Seele hangen an
 deiner Jünger kleinen Zahl;
 du ließest aus deinem holden
 Mund den Strom des Lebens
 sich ergießen, die Liebe
 machte dein Herz zerfließen.
 So tust du dich den
 Deinen kund.
 2. Die Liebe ist groß, ja
 unermessen, die solche Wunder
 an uns tut: Den Deinen
 gibst du dich zu essen,
 im Brot und Wein, dein
 Fleisch und Blut. War es dir
 zu wenig, teures Lamm!
 für unsere Sünd am Kreuz
 zu schweben? Du willst gar
 in und mit uns leben, als
 unser Herzensbräutigam.
 3. Wie mächtig ist die
 Liebesflamme! Sie ist viel
 stärker als der Tod; aus
 Liebe ward zum Opferlamm
 der Schöpfer selbst, der
 starke Gott; sie hat den in
 das Grab gebracht, vor

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_009235	welchem Erd und Himmel	welchem Erd und Himmel
Gesangbuch1778_2_009236	<pb n="567b" src="567.jpg" />	<pb n="567b" src="567.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009237	beben, in welchem alle Dinge	beben, in welchem alle Dinge
Gesangbuch1778_2_009238	leben. So wirkt die Lieb	leben. So wirkt die Liebe
Gesangbuch1778_2_009239	in ihrer Macht.	in ihrer Macht.
Gesangbuch1778_2_009240	II26. Mel. 69.	II26. Mel. 69.
Gesangbuch1778_2_009241	O welche Triebe gegen fein'	O welche Triebe gegen seine
Gesangbuch1778_2_009242	Erlösten! welcher Liebe	Erlösten! Welcher Liebe
Gesangbuch1778_2_009243	kanft du dich getröften, feine	kannst du dich getrösten, seine
Gesangbuch1778_2_009244	felige Gemeine!	selige Gemeinde!
Gesangbuch1778_2_009245	2. Der heilige Leichnam	2. Der heilige Leichnam
Gesangbuch1778_2_009246	in den Tod gegeben am	in den Tod gegeben am
Gesangbuch1778_2_009247	Kreuzesftamm, daß wir	Kreuzesstamm, dass wir
Gesangbuch1778_2_009248	möchten leben, nahret jed's,	möchten leben, nähret jedes,
Gesangbuch1778_2_009249	das fein begehret.	das sein begehret.
Gesangbuch1778_2_009250	3. Sein Blut wir trin	3. Sein Blut wir trinken
Gesangbuch1778_2_009251	ken mit durftiger Seele, und	mit durstiger Seele, und
Gesangbuch1778_2_009252	verfinken in die Wunden	versinken in die Wundenhöhle,
Gesangbuch1778_2_009253	höhle, da man fich recht	da man sich recht
Gesangbuch1778_2_009254	erlaben kan.	erlaben kann.
Gesangbuch1778_2_009255	4. O Quell! ergieß dich	4. O Quell! Ergieß dich
Gesangbuch1778_2_009256	bis ins ewge Leben, und	bis ins ewige Leben, und
Gesangbuch1778_2_009257	halt täglich uns als feine	halt täglich uns als seine
Gesangbuch1778_2_009258	Reben voll Saft zu Wer	Reben voll Saft zu Werken
Gesangbuch1778_2_009259	ken feiner Kraft!	seiner Kraft!
Gesangbuch1778_2_009260	5. Der HErr ift nahe,	5. Der Herr ist nahe,
Gesangbuch1778_2_009261	eilt, Herzen! auf ihn zu:	eilt, Herzen! auf ihn zu:
Gesangbuch1778_2_009262	er umfahe euch in der Sab	er umfange euch in der Sabbathsruh;
Gesangbuch1778_2_009263	bathsruh; ftille euch aus	stille euch aus
Gesangbuch1778_2_009264	feiner Fülle!	seiner Fülle!
Gesangbuch1778_2_009265	6. Seyd durchs Erbar	6. Seid durch das Erbarmen
Gesangbuch1778_2_009266	men deß, der fo freundlich	dessen, der so freundlich
Gesangbuch1778_2_009267	ift, in den Armen des Brauts	ist, in den Armen des Bräutigams
Gesangbuch1778_2_009268	gams JEfu Chrif, felig,	Jesu Christ, selig,
Gesangbuch1778_2_009269	dankbar froh und fröhlich!	dankbar froh und fröhlich!
Gesangbuch1778_2_009270	II27. Mel. 205.	II27. Mel. 205.
Gesangbuch1778_2_009271	SElign Volk der Zeugens	Seliges Volk der Zeugenwolke,
Gesangbuch1778_2_009272	wolk, begnadiget zur	begnadigt zur

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_009273	Pilgerfchaft! euer Stab
Gesangbuch1778_2_009274	im
Gesangbuch1778_2_009275	<pb n="568a" src="568.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009276	Vom heiligen Abendmahl. 551
Gesangbuch1778_2_009277	im Wandertrab, euer Ge-
Gesangbuch1778_2_009278	rath und Gurt und Kraft,
Gesangbuch1778_2_009279	ift derfelbe Bund im Blut,
Gesangbuch1778_2_009280	den der Alten Glaubens-
Gesangbuch1778_2_009281	muth an die Hättentharen
Gesangbuch1778_2_009282	ichrieb, daß der Würger
Gesangbuch1778_2_009283	drauffen blieb.
Gesangbuch1778_2_009284	2. Altes Volk der Hät-
Gesangbuch1778_2_009285	tenwol! *) freue dich ab'r
Gesangbuch1778_2_009286	dein Paffahlam. Die Ge-
Gesangbuch1778_2_009287	mein, das Fleifch und Bein
Gesangbuch1778_2_009288	deß, der fich opfert' am
Gesangbuch1778_2_009289	Kreuzesftamm, hat ein an-
Gesangbuch1778_2_009290	der Paffahfest, **) welches
Gesangbuch1778_2_009291	er fie feyern laßt: doch die
Gesangbuch1778_2_009292	Worte fehlen da; fchmeckts
Gesangbuch1778_2_009293	und fehlts! Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_009294	*) 2 Mof. 33, 9.
Gesangbuch1778_2_009295	**) 1 Cor. 5, 7. 8.
Gesangbuch1778_2_009296	3. Und auch wir find
Gesangbuch1778_2_009297	darum hier vor dem, der
Gesangbuch1778_2_009298	auf dem Throne fitzt, vor dem
Gesangbuch1778_2_009299	Lamm, dem Bräutigam,
Gesangbuch1778_2_009300	der uns mit Blute hat er-
Gesangbuch1778_2_009301	schwitzt; vor dem Vater,
Gesangbuch1778_2_009302	Sohn und Geift, den das
Gesangbuch1778_2_009303	Herz genießt und preift: vor
Gesangbuch1778_2_009304	der Gottesheere Zahl und der
Gesangbuch1778_2_009305	Schaar der Gnadenwahl.
Gesangbuch1778_2_009306	4. Eh wir dann zum
Gesangbuch1778_2_009307	Schmerzensmann ins Al-
Gesangbuch1778_2_009308	lerheiligfte gehn ein, wo er
Gesangbuch1778_2_009309	fich facramentlich einleibet
Gesangbuch1778_2_009310	feinem Fleifch und Bein, eh

Normalisierter Text
Pilgerschaft! Euer Stab
im
<pb n="568a" src="568.jpg" />
Vom heiligen Abendmahl. 551
im Wandertrab, euer Gerät
und Gurt und Kraft,
ist derselbe Bund im Blut,
den der Alten Glaubensmut
an die Hüttenüren
schrieb, dass der Würger
draußen blieb.
2. Altes Volk der Hüttenwolke!
*) Freue dich über
dein Passahlam. Die Gemeinde,
das Fleisch und Bein
dessen, der sich opferte am
Kreuzesstamm, hat ein ander
Passahfest, **) welches
er sie feiern lässt: doch die
Worte fehlen da; schmeck es
und fühl es! Hallelujah!
*) 2 Mos. 33, 9.
**) 1 Kor. 5, 7. 8.
3. Und auch wir sind
darum hier vor dem, der
auf dem Throne sitzt, vor dem
Lamm, dem Bräutigam,
der uns mit Blute hat erschwitzt;
vor dem Vater,
Sohn und Geist, den das
Herz genießt und preist: vor
der Gottesheere Zahl und der
Schar der Gnadenwahl.
4. Ehe wir dann zum
Schmerzensmann ins Allerheiligste
gehen ein, wo er
sich sakramentlich einleibt
seinem Fleisch und Bein, ehe

ID

Gesangbuch1778_2_009311
 Gesangbuch1778_2_009312
 Gesangbuch1778_2_009313
 Gesangbuch1778_2_009314
 Gesangbuch1778_2_009315
 Gesangbuch1778_2_009316
 Gesangbuch1778_2_009317
 Gesangbuch1778_2_009318
 Gesangbuch1778_2_009319
 Gesangbuch1778_2_009320
 Gesangbuch1778_2_009321
 Gesangbuch1778_2_009322
 Gesangbuch1778_2_009323
 Gesangbuch1778_2_009324
 Gesangbuch1778_2_009325
 Gesangbuch1778_2_009326
 Gesangbuch1778_2_009327
 Gesangbuch1778_2_009328
 Gesangbuch1778_2_009329
 Gesangbuch1778_2_009330
 Gesangbuch1778_2_009331
 Gesangbuch1778_2_009332
 Gesangbuch1778_2_009333
 Gesangbuch1778_2_009334
 Gesangbuch1778_2_009335
 Gesangbuch1778_2_009336
 Gesangbuch1778_2_009337
 Gesangbuch1778_2_009338
 Gesangbuch1778_2_009339
 Gesangbuch1778_2_009340
 Gesangbuch1778_2_009341
 Gesangbuch1778_2_009342
 Gesangbuch1778_2_009343
 Gesangbuch1778_2_009344
 Gesangbuch1778_2_009345
 Gesangbuch1778_2_009346
 Gesangbuch1778_2_009347
 Gesangbuch1778_2_009348

Diplomatische Transkription

das Kirchlein JEsu Chrift
 feinen Marterleichnam ift
 und trinkt fein Blut der
 ftiglich: halt man Mahl und
 liebet fich.
 M m 4
 <pb n="568b" src="568.jpg" />
 5. Ruht und eßt an die
 fem Felt; zu andrer Zeit
 bemüht euch ihm! merket
 euch der Pilger Brauch, und
 was den Jängern Chrifti
 ziem! wenn der Sabbath
 wird angehn, da wir JE
 lum leiblich fehn, kommen
 wir im Hochzeitsfaal zu dem
 groffen Abendmahl.
 6. Welch ein Heer zu
 GOTTes Ehr, wird da in weiß
 fen Kleidern ftehn; Lamm
 und Blut, du höchstes Gut!
 das ift dort ein bekant Ge
 tön. Amen, Amen! wer
 den fie fingen in der Har
 monie: Eines hat uns
 durchgebracht, Lamm
 lein! daß du bift ge
 fchlacht't.
 II28. Mel. 9.
 Bis die Stunde kommt
 heran, drum das Kirch
 lein weinet, und bis uns
 der Schmerzensmann ficht
 barlich erfcheinet;
 2. Hat er feinem lieben
 Volk fo ein Pfand gefchen
 ket, dabey feine Zeugenwolk
 feines Tods gedenket.

Normalisierter Text

das Kirchlein Jesu Christ
 seinen Marterleichnam isst
 und trinkt sein Blut dürstiglich:
 hält man Mahl und
 liebet sich.
 M m 4
 <pb n="568b" src="568.jpg" />
 5. Ruht und esst an diesem
 Fest; zu anderer Zeit
 bemüht euch ihm! Merket
 euch der Pilger Brauch, und
 was den Jüngern Christi
 ziemt! Wenn der Sabbath
 wird angehen, da wir Jesum
 leiblich sehn, kommen
 wir im Hochzeitssaal zu dem
 großen Abendmahl.
 6. Welch ein Heer zu
 Gottes Ehr, wird da in weißen
 Kleidern stehn; Lamm
 und Blut, du höchstes Gut!
 das ist dort ein bekannt Getön.
 Amen, Amen! Werden
 sie singen in der Harmonie:
 Eines hat uns
 durchgebracht, Lämmlein!
 dass du bist geschlacht't.
 II28. Mel. 9.
 Bis die Stunde kommt
 heran, drum das Kirchlein
 weinet, und bis uns
 der Schmerzensmann sichtbarlich
 erscheint;
 2. Hat er seinem lieben
 Volk so ein Pfand geschenkt,
 dabei seine Zeugenwolke
 seines Tods gedenket.

ID

Gesangbuch1778_2_009349
 Gesangbuch1778_2_009350
 Gesangbuch1778_2_009351
 Gesangbuch1778_2_009352
 Gesangbuch1778_2_009353
 Gesangbuch1778_2_009354
 Gesangbuch1778_2_009355
 Gesangbuch1778_2_009356
 Gesangbuch1778_2_009357
 Gesangbuch1778_2_009358
 Gesangbuch1778_2_009359
 Gesangbuch1778_2_009360
 Gesangbuch1778_2_009361
 Gesangbuch1778_2_009362
 Gesangbuch1778_2_009363
 Gesangbuch1778_2_009364
 Gesangbuch1778_2_009365
 Gesangbuch1778_2_009366
 Gesangbuch1778_2_009367
 Gesangbuch1778_2_009368
 Gesangbuch1778_2_009369
 Gesangbuch1778_2_009370
 Gesangbuch1778_2_009371
 Gesangbuch1778_2_009372
 Gesangbuch1778_2_009373
 Gesangbuch1778_2_009374
 Gesangbuch1778_2_009375
 Gesangbuch1778_2_009376
 Gesangbuch1778_2_009377
 Gesangbuch1778_2_009378
 Gesangbuch1778_2_009379
 Gesangbuch1778_2_009380
 Gesangbuch1778_2_009381
 Gesangbuch1778_2_009382
 Gesangbuch1778_2_009383
 Gesangbuch1778_2_009384
 Gesangbuch1778_2_009385
 Gesangbuch1778_2_009386

Diplomatische Transkription

3. Das ifts heilige Abend
 mahl feines Leibs und Blu
 tes: freu dich, Volk der
 Gnadenwahl, dieses hoch
 ften Gutes!
 4. Denn fein Fleifch
 und Blutgenuß gibt uns
 Kraft
 <pb n="569a" src="569.jpg" />
 552 Vom heiligen Abendmahl.
 Kraft und Stärke, mun
 tert Herz und Hand und
 Fuß auf, zu feinem Werke.
 5. Hochgelobtes Gottes
 lamm! was könt uns auf Er
 den von dir, unferm Bräuti
 gam, mehr zu Theile werden?
 6. Willst du gleich itzt
 fichtbar nicht unter uns er
 fcheinen; fo erfreut dein
 Angeficht *) doch das Herz
 der Deinen. *) Pf. 80, 4.
 7. Leib und Seele fchickt
 fich an, vor dir hinzufinken,
 deinen Leichnam zu em
 pfahn, und dein Blut zu
 trinken.
 8. Laß das Häuflein, dir
 bewußt, in den Leichnams
 nahen dir im Arm und an
 der Bruft Sacrament be
 gehen.
 II29. Mel. 141.
 HEiliger Kirchenfarfte! dei
 ne Schaar der Wahl ruft:
 ich hung'r und dörfte nach
 dem Abendmahl, deinem
 Fleifch und Blute, das du

Normalisierter Text

3. Das ist das heilige Abendmahl
 seines Leibs und Blutes:
 Freu dich, Volk der
 Gnadenwahl, dieses höchsten
 Gutes!
 4. Denn sein Fleisch und
 Blutgenuss gibt uns
 Kraft
 <pb n="569a" src="569.jpg" />
 552 Vom heiligen Abendmahl.
 Kraft und Stärke, muntert
 Herz und Hand und
 Fuß auf, zu seinem Werke.
 5. Hochgelobtes Gotteslamm!
 Was könnt uns auf Erden
 von dir, unserm Bräutigam,
 mehr zuteil werden?
 6. Willst du gleich jetzt
 sichtbar nicht unter uns erscheinen;
 so erfreut dein
 Angesicht *) doch das Herz
 der Deinen. *) Ps. 80, 4.
 7. Leib und Seele schickt
 sich an, vor dir hinzusinken,
 deinen Leichnam zu empfangen,
 und dein Blut zu
 trinken.
 8. Lass das Häuflein, dir
 bewusst, in den Leichnamsnähen
 dir im Arm und an
 der Brust Sakrament begehen.
 II29. Mel. 141.
 Heiliger Kirchenfürste! Deine
 Schar der Wahl ruft:
 ich hungere und dürste nach
 dem Abendmahl, deinem
 Fleisch und Blute, das du

ID

Gesangbuch1778_2_009387
 Gesangbuch1778_2_009388
 Gesangbuch1778_2_009389
 Gesangbuch1778_2_009390
 Gesangbuch1778_2_009391
 Gesangbuch1778_2_009392
 Gesangbuch1778_2_009393
 Gesangbuch1778_2_009394
 Gesangbuch1778_2_009395
 Gesangbuch1778_2_009396
 Gesangbuch1778_2_009397
 Gesangbuch1778_2_009398
 Gesangbuch1778_2_009399
 Gesangbuch1778_2_009400
 Gesangbuch1778_2_009401
 Gesangbuch1778_2_009402
 Gesangbuch1778_2_009403
 Gesangbuch1778_2_009404
 Gesangbuch1778_2_009405
 Gesangbuch1778_2_009406
 Gesangbuch1778_2_009407
 Gesangbuch1778_2_009408
 Gesangbuch1778_2_009409
 Gesangbuch1778_2_009410
 Gesangbuch1778_2_009411
 Gesangbuch1778_2_009412
 Gesangbuch1778_2_009413
 Gesangbuch1778_2_009414
 Gesangbuch1778_2_009415
 Gesangbuch1778_2_009416
 Gesangbuch1778_2_009417
 Gesangbuch1778_2_009418
 Gesangbuch1778_2_009419
 Gesangbuch1778_2_009420
 Gesangbuch1778_2_009421
 Gesangbuch1778_2_009422
 Gesangbuch1778_2_009423
 Gesangbuch1778_2_009424

Diplomatische Transkription

felbt vermacht, deinem Volk
 zu gute, in der lezten Nacht.
 2. Ach! du liebft fo herz-
 lich, ohne daß man fich
 eben lang' und fchmerzlich
 maßte mähnen um dich: du
 tragft uns zum Segen, wie
 Melchifedech Brod und
 Wein entgegen, daß uns
 nichts gebrech.
 <pb n="569b" src="569.jpg" />
 3. Lamm! erhalte immer
 dein'm erworbnen Gut, dei-
 nen blutgen Schimmer; fo
 bleibts wohlgemuth, bis es
 dich wird fehen an der Tage
 End. Unterdeß begehen wir
 das Sacrament.
 II30. Mel. 97.
 DEr wahre Menfch, und
 GOtt von Art, nahm
 Nachts, eh er verrathen
 ward, das Brod, und dankt'
 indem ers brach, und gabs
 den Jangern fein, und
 fprach: Nehmt hin, und
 eßt, zu eurem ewgen Leb'n,
 das ift mein Leib, fer
 euch in Tod gegeben!
 2. Desgleichen nahm er
 auch hernach den Kelch mit
 Weine, dankt' und fprach:
 Dis ift das neue Tefta-
 ment im Blute, das die
 Welt verfühnt; nehmt
 hin, trinkt alle draus,
 das ift mein Blut, mein
 Blut, das gnug fer eure

Normalisierter Text

selbst vermacht, deinem Volk
 zugute, in der letzten Nacht.
 2. Ach! Du liebst so herzlich,
 ohne dass man sich
 eben lang und schmerzlich
 müsste mühen um dich: Du
 trägst uns zum Segen, wie
 Melchisedech Brod und
 Wein entgegen, dass uns
 nichts gebricht.
 <pb n="569b" src="569.jpg" />
 3. Lamm! Erhalte immer
 deinem erworbenen Gut, deinen
 blutigen Schimmer; so
 bleibt es wohlgemut, bis es
 dich wird sehen an der Tage
 Ende. Unterdesß begehen wir
 das Sakrament.
 II30. Mel. 97.
 Der wahre Mensch, und
 Gott von Art, nahm
 Nachts, ehe er verraten
 ward, das Brod, und dankte
 indem er es brach, und gab es
 den Jüngern sein, und
 sprach: Nehmt hin, und
 esst, zu eurem ewigen Leben,
 das ist mein Leib, für
 euch in Tod gegeben!
 2. Desgleichen nahm er
 auch hernach den Kelch mit
 Weine, dankte und sprach:
 Dies ist das neue Testament
 im Blute, das die
 Welt versöhnt; nehmt
 hin, trinkt alle draus,
 das ist mein Blut, mein
 Blut, das genug für eure

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_009425	Sende thut.	Sünde tut.
Gesangbuch1778_2_009426	II31. Mel. 99.	II31. Mel. 99.
Gesangbuch1778_2_009427	O Handlung voller Ma-	O Handlung voller Majestät!
Gesangbuch1778_2_009428	jeftat! o Liebe, die aufs	O Liebe, die aufs
Gesangbuch1778_2_009429	weitfte geht! o ihr hochheil-	weiteste geht! O ihr hochheiligen
Gesangbuch1778_2_009430	gen Feltmomente: nun hats	Festmomente: Nun hat es
Gesangbuch1778_2_009431	um Seel und Leib nicht	um Seele und Leib nicht
Gesangbuch1778_2_009432	Noth; und wir verkändgen	Not; und wir verkündigen
Gesangbuch1778_2_009433	JEfu Tod, fo oft wir nahn	Jesu Tod, so oft wir nahen
Gesangbuch1778_2_009434	zum Sacramente.	zum Sakramente.
Gesangbuch1778_2_009435	II32.	II32.
Gesangbuch1778_2_009436	<pb n="570a" src="570.jpg" />	<pb n="570a" src="570.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009437	Vom heiligen Abendmahl. 553	Vom heiligen Abendmahl. 553
Gesangbuch1778_2_009438	II32. Mel. 325.	II32. Mel. 325.
Gesangbuch1778_2_009439	Wir glauben all und beken-	Wir glauben all und bekennen
Gesangbuch1778_2_009440	nen frey, daß im Abend-	frei, dass im Abendmahl
Gesangbuch1778_2_009441	mahl der wahre Leib	der wahre Leib
Gesangbuch1778_2_009442	Chrifti fey, der fär unfre	Christi sei, der für unsere
Gesangbuch1778_2_009443	Sünd und Miffethat litt	Sünd und Missetat litt
Gesangbuch1778_2_009444	am Kreuz den bitterm Tod;	am Kreuz den bitterm Tod;
Gesangbuch1778_2_009445	2. Deffelbengleichen, nach	2. Desselbengleichen, nach
Gesangbuch1778_2_009446	seinem Wort, fein unfchul-	seinem Wort, sein unschuldig
Gesangbuch1778_2_009447	dig Blut, welch's am Kreuz	Blut, welches am Kreuz
Gesangbuch1778_2_009448	vergoffen ward, uns und	vergossen ward, uns und
Gesangbuch1778_2_009449	allen Gläubigen zu gut, fo	allen Gläubigen zugut, so
Gesangbuch1778_2_009450	ihm folgen in Demuth.	ihm folgen in Demut.
Gesangbuch1778_2_009451	II33. Mel. 22.	II33. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_009452	O JEfu! laß uns allezeit	O Jesu! Lass uns allezeit
Gesangbuch1778_2_009453	zu deinem Tisch mit	zu deinem Tisch mit
Gesangbuch1778_2_009454	Innigkeit hinnahen, und	Innigkeit hinnahen, und
Gesangbuch1778_2_009455	des höchften Guts genies-	des höchsten Gutes genießen,
Gesangbuch1778_2_009456	fen, deines Leibs und Bluts!	deines Leibs und Bluts!
Gesangbuch1778_2_009457	2. Wo wir krank find,	2. Wo wir krank sind,
Gesangbuch1778_2_009458	da heile du, wo wir unrein,	da heile du, wo wir unrein,
Gesangbuch1778_2_009459	da reinge nu: weil du aus	da reinige nun: weil du aus
Gesangbuch1778_2_009460	Gnaden, uns zu gut, vergos-	Gnaden, uns zugut, vergossen
Gesangbuch1778_2_009461	fen haft dein theures Blut.	hast dein teures Blut.
Gesangbuch1778_2_009462	II34. Mel. 14.	II34. Mel. 14.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_009463	JE näher man dem Heiland	Je näher man dem Heiland
Gesangbuch1778_2_009464	kommt; je beffer weiß	kommt; je besser weiß
Gesangbuch1778_2_009465	man drum, was einem fcha-	man drum, was einem schadet
Gesangbuch1778_2_009466	det oder fromt, ihm Schmach	oder frommt, ihm Schmach
Gesangbuch1778_2_009467	bringt, oder Ruhm:	bringt, oder Ruhm:
Gesangbuch1778_2_009468	2. Da ift man vor Ver-	2. Da ist man vor Verlangen
Gesangbuch1778_2_009469	langen krank nach ihm und	krank nach ihm und
Gesangbuch1778_2_009470	feinem Heil, und war ihm	seinem Heil, und wär ihm
Gesangbuch1778_2_009471	gern aus Lieb und Dank zur	gern aus Liebe und Dank zur
Gesangbuch1778_2_009472	Freud in feinem Theil.	Freude in seinem Teil.
Gesangbuch1778_2_009473	3. Und er, der unaus-	3. Und er, der unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_009474	fprechlich liebt, hörts blöde	liebt, hört es blöde
Gesangbuch1778_2_009475	M m 5	M m 5
Gesangbuch1778_2_009476	<pb n="570b" src="570.jpg" />	<pb n="570b" src="570.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009477	Herz nie flehn, ohn daß er	Herz nie flehen, ohne dass er
Gesangbuch1778_2_009478	ihm die Hoffnung gibt:	ihm die Hoffnung gibt:
Gesangbuch1778_2_009479	Amen, es foll gefchehn!	Amen, es soll geschehn!
Gesangbuch1778_2_009480	4. Auch fegnet er, fpeift	4. Auch segnet er, speist
Gesangbuch1778_2_009481	und erkennt fein eigenthäm-	und erkennt sein eigentümlich
Gesangbuch1778_2_009482	lich Gut, durchs heilige	Gut, durch das heilige
Gesangbuch1778_2_009483	Leichnamsfacrament und	Leichnamssakrament und
Gesangbuch1778_2_009484	Teftament im Blut.	Testament im Blut.
Gesangbuch1778_2_009485	Il35. Mel. 83.	Il35. Mel. 83.
Gesangbuch1778_2_009486	ER nimmt mehr fich unfrer	Er nimmt mehr sich unserer
Gesangbuch1778_2_009487	an, als ein Hirte fei-	an, als ein Hirte seiner
Gesangbuch1778_2_009488	ner Heerde. Seine Fäll ift	Herde. Seine Fülle ist
Gesangbuch1778_2_009489	aufgethan, daß ein jedes	aufgetan, dass ein jedes
Gesangbuch1778_2_009490	fatt draus werde: wir find	satt draus werde: Wir sind
Gesangbuch1778_2_009491	Schafflein feiner Hand, an	Schäflein seiner Hand, an
Gesangbuch1778_2_009492	die er fein Blut gewandt.	die er sein Blut gewandt.
Gesangbuch1778_2_009493	2. Wer nur nach ihm	2. Wer nur nach ihm
Gesangbuch1778_2_009494	hunrig ift, und voll Durft	hunrig ist, und voll Durst
Gesangbuch1778_2_009495	nach feiner Freude; o! ein	nach seiner Freude; o! Ein
Gesangbuch1778_2_009496	folches Herz genießt unaus-	solches Herz genießt unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_009497	fprechlich fette Weide, bis	süße Weide, bis
Gesangbuch1778_2_009498	es ganz wird fatt gemacht,	es ganz wird satt gemacht,
Gesangbuch1778_2_009499	wenns nach feinem Bild er-	wenn es nach seinem Bild erwacht.
Gesangbuch1778_2_009500	wacht. Pf. 17, 15.	Ps. 17, 15.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_009501	II36. Mel. 36.	II36. Mel. 36.
Gesangbuch1778_2_009502	WAs könte wol beym glau	Was könnte wohl beim glauben
Gesangbuch1778_2_009503	ben und nicht fehen, an	und nicht sehen, an
Gesangbuch1778_2_009504	feinen Kranken gröffers je	seinen Kranken größeres je
Gesangbuch1778_2_009505	gefchehen, als wenn der Arzt,	geschehen, als wenn der Arzt,
Gesangbuch1778_2_009506	der alle Schmerzen heilet,	der alle Schmerzen heilet,
Gesangbuch1778_2_009507	fich felbft mittheilet?	sich selbst mittheilet?
Gesangbuch1778_2_009508	2. Dis ift das höchft und	2. Dies ist das höchste und
Gesangbuch1778_2_009509	fehlichfte Begehren der	sehnlichste Begehren der
Gesangbuch1778_2_009510	Herzen, die gern JEFu	Herzen, die gern Jesu
Gesangbuch1778_2_009511	ähnlich wären an Leib und	ähnlich wären an Leib und
Gesangbuch1778_2_009512	Geift; das ifts, fpricht die	Geist; das ist es, spricht die
Gesangbuch1778_2_009513	Gemeine, wornach ich weine!	Gemeinde, wonach ich weine!
Gesangbuch1778_2_009514	II37.	II37.
Gesangbuch1778_2_009515	<pb n="571a" src="571.jpg" />	<pb n="571a" src="571.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009516	554 Vom heiligen Abendmahl.	554 Vom heiligen Abendmahl.
Gesangbuch1778_2_009517	II37. Mel. 151.	II37. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_009518	ACh Bein von meinen Bei	Ach Bein von meinen Beinen:
Gesangbuch1778_2_009519	nen: bis wir beyfam	bis wir beisammen
Gesangbuch1778_2_009520	men find, fo muß ich nach	sind, so muss ich nach
Gesangbuch1778_2_009521	dir weinen wie ein entwöhn	dir weinen wie ein entwöhntes
Gesangbuch1778_2_009522	tes Kind; ftill't mich die	Kind; stillt mich die
Gesangbuch1778_2_009523	Himmelspeife gleich unau	Himmelsspeise gleich unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_009524	fprechlich hier, fo wird mir	hier, so wird mir
Gesangbuch1778_2_009525	auf der Reife doch oft gar	auf der Reise doch oft gar
Gesangbuch1778_2_009526	weh nach dir!	weh nach dir!
Gesangbuch1778_2_009527	II38. Mel. 169.	II38. Mel. 169.
Gesangbuch1778_2_009528	Ich bin verichmacht't und	Ich bin verschmachtet und
Gesangbuch1778_2_009529	ungefund, du aber kanft	ungesund, du aber kannst
Gesangbuch1778_2_009530	mich heilen; drum fchreyt	mich heilen; drum schreit
Gesangbuch1778_2_009531	zu dir mein Herz und Mund,	zu dir mein Herz und Mund,
Gesangbuch1778_2_009532	daß du wollft zu mir eilen!	dass du wolltest zu mir eilen!
Gesangbuch1778_2_009533	dein Blut, o JEFu! ift der	dein Blut, o Jesu! ist der
Gesangbuch1778_2_009534	Thau, davon grünt meines	Tau, davon grünt meines
Gesangbuch1778_2_009535	Herzens Au; dein Leib fer	Herzens Au; dein Leib für
Gesangbuch1778_2_009536	mich gegeben, ift meiner	mich gegeben, ist meiner
Gesangbuch1778_2_009537	Seele Leben.	Seele Leben.
Gesangbuch1778_2_009538	II39. Mel. 166.	II39. Mel. 166.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_009539	MEin Heiland! der du uns
Gesangbuch1778_2_009540	zu gut am Kreuze haft
Gesangbuch1778_2_009541	gehagen; du Priefter, der
Gesangbuch1778_2_009542	mit eignem Blut ins Hei-
Gesangbuch1778_2_009543	lige gegangen: hier fchickt
Gesangbuch1778_2_009544	fich deine Kreuzgemein zu
Gesangbuch1778_2_009545	effen und zu trinken; laß
Gesangbuch1778_2_009546	lie ganz lanft in dich hinein
Gesangbuch1778_2_009547	bey diefem Mahle finken.
Gesangbuch1778_2_009548	2. O daß der wahre Glau-
Gesangbuch1778_2_009549	bensmuth des Zeugengeifts
Gesangbuch1778_2_009550	auf Erden in unfer aller
Gesangbuch1778_2_009551	Pilgerblut möcht ausgegof-
Gesangbuch1778_2_009552	fen werden! fo fchwörn wir
Gesangbuch1778_2_009553	dir die Herzlichkeit, die
Gesangbuch1778_2_009554	<pb n="571b" src="571.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009555	Blutsverwandte fühlen, und
Gesangbuch1778_2_009556	wollen unfre Lebenszeit dir
Gesangbuch1778_2_009557	dienen und dir fpielen.
Gesangbuch1778_2_009558	II40. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_009559	DEin Volk, HErr JEfu!
Gesangbuch1778_2_009560	bittet dich: in meiner
Gesangbuch1778_2_009561	Schwachheit färke mich;
Gesangbuch1778_2_009562	was unrein ift, das mache
Gesangbuch1778_2_009563	rein, und heilige Seel und
Gesangbuch1778_2_009564	Gebein;
Gesangbuch1778_2_009565	2. Daß ich das rechte
Gesangbuch1778_2_009566	Himmelsbrod, dich, JEfu,
Gesangbuch1778_2_009567	wahrer Menfch und GOTT,
Gesangbuch1778_2_009568	mit höchfter Ehrerbietung
Gesangbuch1778_2_009569	eß, und deiner Liebe nie
Gesangbuch1778_2_009570	vergeß!
Gesangbuch1778_2_009571	II41. Mel. 23.
Gesangbuch1778_2_009572	SChmücke dich, o liebe
Gesangbuch1778_2_009573	Seele in der kranken
Gesangbuch1778_2_009574	Leibeshöhle; komm ans helle
Gesangbuch1778_2_009575	Licht gegangen, fange herr-
Gesangbuch1778_2_009576	lich an zu prangen:

Normalisierter Text
Mein Heiland! Der du uns
zugut am Kreuze hast
gehagen; du Priester, der
mit eignem Blut ins Heilige
gegangen: Hier schickt
sich deine Kreuzgemeinde zu
essen und zu trinken; lass
sie ganz sanft in dich hinein
bei diesem Mahle sinken.
2. O dass der wahre Glaubensmut
des Zeugen-Geists
auf Erden in unser aller
Pilgerblut möchte ausgegossen
werden! So schwören wir
dir die Herzlichkeit, die
<pb n="571b" src="571.jpg" />
Blutsverwandte fühlen, und
wollen unsere Lebenszeit dir
dienen und dir spielen.
II40. Mel. 22.
Dein Volk, Herr Jesu!
bittet dich: In meiner
Schwachheit stärke mich;
was unrein ist, das mache
rein, und heilige Seele und
Gebein;
2. Dass ich das rechte
Himmelsbrot, dich, Jesu,
wahrer Mensch und Gott,
mit höchster Ehrerbietung
ess, und deiner Liebe nie
vergeß!
II41. Mel. 23.
Schmücke dich, o liebe
Seele in der kranken
Leibeshöhle; komm ans helle
Licht gegangen, fange herrlich
an zu prangen:

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_009577	2. Denn der HErr, voll
Gesangbuch1778_2_009578	Heil und Gnaden, will dich
Gesangbuch1778_2_009579	itzt zu Gafte laden; der
Gesangbuch1778_2_009580	den Himmel kan verwal-
Gesangbuch1778_2_009581	ten, will itzt Herberg in dir
Gesangbuch1778_2_009582	halten.
Gesangbuch1778_2_009583	3. Eile, wie Verlobte
Gesangbuch1778_2_009584	pflegen, deinem Brautigam
Gesangbuch1778_2_009585	entgegen, der dein Haus
Gesangbuch1778_2_009586	nicht will verfchmähen,
Gesangbuch1778_2_009587	freundlich zu dir einzugehen;
Gesangbuch1778_2_009588	4. Oefne ihm die Gei-
Gesangbuch1778_2_009589	ftespforten, red ihn an mit
Gesangbuch1778_2_009590	schönen Worten: komm,
Gesangbuch1778_2_009591	mein Liebfter, laß dich kü-
Gesangbuch1778_2_009592	fen,
Gesangbuch1778_2_009593	<pb n="572a" src="572.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009594	Vom heiligen Abendmahl. 555
Gesangbuch1778_2_009595	fen, laß mich deiner nicht
Gesangbuch1778_2_009596	mehr miffen!
Gesangbuch1778_2_009597	5. HErr! es hat dein
Gesangbuch1778_2_009598	treues lieben dich vom Thron
Gesangbuch1778_2_009599	herabgetrieben, daß du wil-
Gesangbuch1778_2_009600	lig halt dein Leben in den
Gesangbuch1778_2_009601	Tod für uns gegeben,
Gesangbuch1778_2_009602	6. Und dazu ganz unver-
Gesangbuch1778_2_009603	droffen, HErr! dein Blut
Gesangbuch1778_2_009604	für uns vergoffen, das uns
Gesangbuch1778_2_009605	itzt kan kräftig tranken, dei-
Gesangbuch1778_2_009606	ner Liebe zu gedenken.
Gesangbuch1778_2_009607	7. Ach, wie hungert mein
Gesangbuch1778_2_009608	Gemäthe, Menfchenfreund,
Gesangbuch1778_2_009609	nach deiner Güte, ach wie
Gesangbuch1778_2_009610	pfleg ich oft mit Thränen
Gesangbuch1778_2_009611	mich nach diefer Koft zu
Gesangbuch1778_2_009612	fehlen;
Gesangbuch1778_2_009613	8. Ach, wie pfeiget mich
Gesangbuch1778_2_009614	zu dürften nach dem Trank

Normalisierter Text
2. Denn der Herr, voll
Heil und Gnaden, will dich
jetzt zu Gaste laden; der
den Himmel kann verwalten,
will jetzt Herberge in dir
halten.
3. Eile, wie Verlobte
pflegen, deinem Bräutigam
entgegen, der dein Haus
nicht will verschmähen,
freundlich zu dir einzugehen;
4. Öffne ihm die Geistespforten,
rede ihn an mit
schönen Worten: Komm,
mein Liebster, lass dich küssen,
<pb n="572a" src="572.jpg" />
Vom heiligen Abendmahl. 555
sen, lass mich deiner nicht
mehr missen!
5. Herr! Es hat dein
treues Lieben dich vom Thron
herabgetrieben, dass du willig
hast dein Leben in den
Tod für uns gegeben,
6. Und dazu ganz unverdrossen,
Herr! Dein Blut
für uns vergossen, das uns
jetzt kann kräftig tränken, deiner
Liebe zu gedenken.
7. Ach, wie hungert mein
Gemüte, Menschenfreund,
nach deiner Güte, ach wie
pflege ich oft mit Tränen
mich nach dieser Kost zu
sehen;
8. Ach, wie pflegt mich
zu dürsten nach dem Trank

ID

Gesangbuch1778_2_009615
 Gesangbuch1778_2_009616
 Gesangbuch1778_2_009617
 Gesangbuch1778_2_009618
 Gesangbuch1778_2_009619
 Gesangbuch1778_2_009620
 Gesangbuch1778_2_009621
 Gesangbuch1778_2_009622
 Gesangbuch1778_2_009623
 Gesangbuch1778_2_009624
 Gesangbuch1778_2_009625
 Gesangbuch1778_2_009626
 Gesangbuch1778_2_009627
 Gesangbuch1778_2_009628
 Gesangbuch1778_2_009629
 Gesangbuch1778_2_009630
 Gesangbuch1778_2_009631
 Gesangbuch1778_2_009632
 Gesangbuch1778_2_009633
 Gesangbuch1778_2_009634
 Gesangbuch1778_2_009635
 Gesangbuch1778_2_009636
 Gesangbuch1778_2_009637
 Gesangbuch1778_2_009638
 Gesangbuch1778_2_009639
 Gesangbuch1778_2_009640
 Gesangbuch1778_2_009641
 Gesangbuch1778_2_009642
 Gesangbuch1778_2_009643
 Gesangbuch1778_2_009644
 Gesangbuch1778_2_009645
 Gesangbuch1778_2_009646
 Gesangbuch1778_2_009647
 Gesangbuch1778_2_009648
 Gesangbuch1778_2_009649
 Gesangbuch1778_2_009650
 Gesangbuch1778_2_009651
 Gesangbuch1778_2_009652

Diplomatische Transkription

des Lebensfürften; wänfche
 ftets, daß mein Gebeine fih
 durch dich mit GOtt vereine!
 9. Beides Freudigkeit
 und Zittern laffet fih in
 mir itzt wittern, beym Ge
 heimniß diefer Speife und
 der unerforchten Weife.
 10. Die Vernunft die muß
 hier weichen, kan dis Wun
 der nicht erreichen, daß er
 fih uns felbft befcheret, uns
 zum ewgen Leben nähret;
 11. Und daß mit dem
 Saft der Reben uns wird
 Chrifti Blut gegeben. O
 der groffen Heimlichkeiten,
 die nur GOttes Geift kan
 deuten!
 <pb n="572b" src="572.jpg" />
 12. JEFu, wahres Brod
 des Lebens, hilf, daß ich
 doch nicht vergebens, oder
 mir vielleicht zum Schaden
 fey zu deinem Tifch geladen.
 13. Hier fall ich zu dei
 nen Fäffen: laß mich wär
 diglich genieffen diefer dei
 ner Himmelspeife, mir zum
 Heil und dir zum Preife.
 II42. Mel. 242.
 SO oft wir in Erwartung
 ftehen, das heilige Nacht
 mahl zu begehen, weint
 unfer armes und blödes
 Herz vor Schaam und Freud
 und Schmerz: vor Freude,
 aber fein fichen Erbtheil an

Normalisierter Text

des Lebensfürsten; wünsche
 stets, dass mein Gebeine sich
 durch dich mit Gott vereine!
 9. Beides Freudigkeit
 und Zittern lässt sich in
 mir jetzt wittern, beim Geheimnis
 dieser Speise und
 der unerforschten Weise.
 10. Die Vernunft, die muss
 hier weichen, kann dies Wunder
 nicht erreichen, dass er
 sich uns selbst bescheret, uns
 zum ewigen Leben nähret;
 11. Und dass mit dem
 Saft der Reben uns wird
 Christi Blut gegeben. O
 der großen Heimlichkeiten,
 die nur Gottes Geist kann
 deuten!
 <pb n="572b" src="572.jpg" />
 12. Jesu, wahres Brot
 des Lebens, hilf, dass ich
 doch nicht vergebens, oder
 mir vielleicht zum Schaden
 sei zu deinem Tisch geladen.
 13. Hier falle ich zu deinen
 Füßen: Lass mich würdiglich
 genießen dieser deiner
 Himmelspeise, mir zum
 Heil und dir zum Preise.
 II42. Mel. 242.
 So oft wir in Erwartung
 stehen, das heilige Nachtmahl
 zu begehen, weint
 unser armes und blödes
 Herz vor Scham und Freude
 und Schmerz: vor Freude,
 über sein schön Erbteil an

ID

Gesangbuch1778_2_009653
 Gesangbuch1778_2_009654
 Gesangbuch1778_2_009655
 Gesangbuch1778_2_009656
 Gesangbuch1778_2_009657
 Gesangbuch1778_2_009658
 Gesangbuch1778_2_009659
 Gesangbuch1778_2_009660
 Gesangbuch1778_2_009661
 Gesangbuch1778_2_009662
 Gesangbuch1778_2_009663
 Gesangbuch1778_2_009664
 Gesangbuch1778_2_009665
 Gesangbuch1778_2_009666
 Gesangbuch1778_2_009667
 Gesangbuch1778_2_009668
 Gesangbuch1778_2_009669
 Gesangbuch1778_2_009670
 Gesangbuch1778_2_009671
 Gesangbuch1778_2_009672
 Gesangbuch1778_2_009673
 Gesangbuch1778_2_009674
 Gesangbuch1778_2_009675
 Gesangbuch1778_2_009676
 Gesangbuch1778_2_009677
 Gesangbuch1778_2_009678
 Gesangbuch1778_2_009679
 Gesangbuch1778_2_009680
 Gesangbuch1778_2_009681
 Gesangbuch1778_2_009682
 Gesangbuch1778_2_009683
 Gesangbuch1778_2_009684
 Gesangbuch1778_2_009685
 Gesangbuch1778_2_009686
 Gesangbuch1778_2_009687
 Gesangbuch1778_2_009688
 Gesangbuch1778_2_009689
 Gesangbuch1778_2_009690

Diplomatische Transkription

Christi Heil; vor Schmerz,
 daß wir fein treu Bemöhen
 sich Menfchen GOtts aus
 uns zu erziehen, ihm noch
 fo oft und fo fehr erchwern,
 und ihn nicht beffer ehren;
 da denkt das fändige doch
 glaubge Herz, voll Weh:
 o daß die Hand, die
 durchgrabene, uns ab-
 folvirete, und alle feg-
 nete mit Frieden aus
 der Höh!
 II43. Mel. 159.
 Wie ofte hat mein Herz ge-
 weint, voll Kummer
 aber sich! wenn ich gedacht,
 mein treuffer Freund be-
 träbe sich um mich. An
 wem
 <pb n="573a" src="573.jpg" />
 556 Vom heiligen Abendmahl.
 wem er schon fo viel gethan,
 und nicht mehr Freude ha-
 ben kan, der ift zu feiner
 Schmach und Schmerz, ein
 Thor und trages Herz.
 2. Der du bey deinem
 Volk und Haus der HErr
 im Haufe bift, und Gnad
 und Heil umfonft theilt aus,
 dem, ders bedärfzig ift:
 ach tröfte mich dein blödes
 Kind, das fo viel Mangel
 an sich findt; ich fühl mich
 arm, und glaube drum ans
 Evangelium.
 II44. Mel. 141.

Normalisierter Text

Christi Heil; vor Schmerz,
 dass wir sein treues Bemöhen
 sich Menschen Gottes aus
 uns zu erziehen, ihm noch
 so oft und so sehr erschweren,
 und ihn nicht besser ehren;
 da denkt das sündige doch
 gläubige Herz, voll Weh:
 o dass die Hand, die
 durchgrabene, uns absolvierte,
 und alle segnete
 mit Frieden aus
 der Höh!
 II43. Mel. 159.
 Wie oft hat mein Herz geweint,
 voll Kummer
 über sich! Wenn ich gedacht,
 mein treuester Freund betrübe
 sich um mich. An
 wem
 <pb n="573a" src="573.jpg" />
 556 Vom heiligen Abendmahl.
 wem er schon so viel getan,
 und nicht mehr Freude haben
 kann, der ist zu seiner
 Schmach und Schmerz, ein
 Tor und träges Herz.
 2. Der du bei deinem
 Volk und Haus der Herr
 im Hause bist, und Gnade
 und Heil umsonst teilst aus,
 dem, der es bedürftig ist:
 ach, tröste mich, dein blödes
 Kind, das so viel Mängel
 an sich findet; ich fühl mich
 arm, und glaube drum ans
 Evangelium.
 II44. Mel. 141.

ID

Gesangbuch1778_2_009691
 Gesangbuch1778_2_009692
 Gesangbuch1778_2_009693
 Gesangbuch1778_2_009694
 Gesangbuch1778_2_009695
 Gesangbuch1778_2_009696
 Gesangbuch1778_2_009697
 Gesangbuch1778_2_009698
 Gesangbuch1778_2_009699
 Gesangbuch1778_2_009700
 Gesangbuch1778_2_009701
 Gesangbuch1778_2_009702
 Gesangbuch1778_2_009703
 Gesangbuch1778_2_009704
 Gesangbuch1778_2_009705
 Gesangbuch1778_2_009706
 Gesangbuch1778_2_009707
 Gesangbuch1778_2_009708
 Gesangbuch1778_2_009709
 Gesangbuch1778_2_009710
 Gesangbuch1778_2_009711
 Gesangbuch1778_2_009712
 Gesangbuch1778_2_009713
 Gesangbuch1778_2_009714
 Gesangbuch1778_2_009715
 Gesangbuch1778_2_009716
 Gesangbuch1778_2_009717
 Gesangbuch1778_2_009718
 Gesangbuch1778_2_009719
 Gesangbuch1778_2_009720
 Gesangbuch1778_2_009721
 Gesangbuch1778_2_009722
 Gesangbuch1778_2_009723
 Gesangbuch1778_2_009724
 Gesangbuch1778_2_009725
 Gesangbuch1778_2_009726
 Gesangbuch1778_2_009727
 Gesangbuch1778_2_009728

Diplomatische Transkription

Sünderfreund voll Gnade,
 Berge, Gott und
 Lamm! ich, dein' arme Ma-
 de, bete vor dir an, wenn
 ich deiner Nähe Heil und
 Trost erfahr, und daneben
 sehe, wer ich bin und war.
 2. Gnade, und die
 Schmerzen um die Sän-
 digkeit, stehen sich im Her-
 zen nahe allezeit: ich hab
 Zorn verdient, heißt es
 meinerleits; „ich hab dich
 verfühnet,, ruft das
 Lamm vom Kreuz.
 II45. Mel. 52.
 Er ist der Weg, das Licht,
 die Pfort, die Wahrheit
 und das Leben, wer Reu
 und Leid ob'r fein Sünd
 hat, und bitt't um Gad,
 <pb n="573b" src="573.jpg" />
 dem sind sie, im Glaub'n,
 vergeben.
 2. Er spricht selber:
 „kommt her zu mir, all,
 die ihr leyd beladen, ich
 will, nach eur's Herzens
 Begier, das glaubet mir,
 heilen all euren Schaden.
 3. Nehmt hin und eßt,
 das ist mein Leib, den ich
 euch itzt thü schenken; ich
 verschreib euch all mein Gut
 dabey, das glaubet frey,
 daß ihr mein folt gedenken.
 4. Nehmt hin, trinkt all,
 das ist mein Blut, das für

Normalisierter Text

Sünderfreund voll Gnade,
 Bürge, Gott und
 Lamm! Ich, deine arme Made,
 bete vor dir an, wenn
 ich deiner Nähe Heil und
 Trost erfahr, und daneben
 sehe, wer ich bin und war.
 2. Gnade, und die
 Schmerzen um die Sündigkeit,
 stehen sich im Herzen
 nahe allezeit: Ich habe
 Zorn verdient, heißt es
 meinerseits; „Ich habe dich
 versühnet“, ruft das
 Lamm vom Kreuz.
 II45. Mel. 52.
 Er ist der Weg, das Licht,
 die Pforte, die Wahrheit
 und das Leben, wer Reue
 und Leid über seine Sünd
 hat, und bittet um Gnade,
 <pb n="573b" src="573.jpg" />
 dem sind sie, im Glauben,
 vergeben.
 2. Er spricht selber:
 „Kommt her zu mir, all,
 die ihr seid beladen, ich
 will, nach eures Herzens
 Begier, das glaubet mir,
 heilen all euren Schaden.
 3. Nehmt hin und esst,
 das ist mein Leib, den ich
 euch jetzt tu schenken; ich
 verschreib euch all mein Gut
 dabei, das glaubet frei,
 dass ihr mein sollt gedenken.
 4. Nehmt hin, trinkt all,
 das ist mein Blut, das für

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_009729 euch wird vergoffen, welch's
 Gesangbuch1778_2_009730 gnug für eure Sünde thut.
 Gesangbuch1778_2_009731 So oft ihrs thut, denkt
 Gesangbuch1778_2_009732 mein, ders euch gelaffen!.,
 Gesangbuch1778_2_009733 5. Wir bitten dich, HErr
 Gesangbuch1778_2_009734 JEFu Chrift! wol durch
 Gesangbuch1778_2_009735 dein bitter Leiden, weil du
 Gesangbuch1778_2_009736 für uns geforben bift, HErr
 Gesangbuch1778_2_009737 JEFu Chrift! du wollft nicht
 Gesangbuch1778_2_009738 von uns fcheiden.
 Gesangbuch1778_2_009739 II46. Mel. 29.
 Gesangbuch1778_2_009740 HErr JEFu! du bift in
 Gesangbuch1778_2_009741 der Nähe, und fteht
 Gesangbuch1778_2_009742 vor unfers Herzens Sehe, da
 Gesangbuch1778_2_009743 eben unfer Leib und Geift er-
 Gesangbuch1778_2_009744 wartet, daß er dich geneußt.
 Gesangbuch1778_2_009745 2. Wir öffnen dir die
 Gesangbuch1778_2_009746 Herzenspforten, empfahen
 Gesangbuch1778_2_009747 dich mit diefen Worten: herz
 Gesangbuch1778_2_009748 ein, Gefegneter des HErrn!
 Gesangbuch1778_2_009749 Geift, Leib und Seele hatt
 Gesangbuch1778_2_009750 dich gern.
 Gesangbuch1778_2_009751 3. Hier
 Gesangbuch1778_2_009752 <pb n="574a" src="574.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_009753 Vom heiligen Abendmahl. 557
 Gesangbuch1778_2_009754 3. Hier liegen wir in un-
 Gesangbuch1778_2_009755 ferm Staube: der Glaube
 Gesangbuch1778_2_009756 macht es nicht zum Raube,
 Gesangbuch1778_2_009757 daß du dich felbft willt zu
 Gesangbuch1778_2_009758 uns nahn: wir nehmens
 Gesangbuch1778_2_009759 auf den Knien an.
 Gesangbuch1778_2_009760 II47. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_009761 DEr Hauptcharacter der
 Gesangbuch1778_2_009762 Gemein, folang fie zum
 Gesangbuch1778_2_009763 Vollendetfeyn noch in der
 Gesangbuch1778_2_009764 Zubereitung fteht, ift, daß
 Gesangbuch1778_2_009765 fie geht und Thränen fat.
 Gesangbuch1778_2_009766 2. Was weifft du, war-

Normalisierter Text

euch wird vergossen, welches
 genug für eure Sünde tut.
 So oft ihr es tut, denkt
 mein, der es euch gelassen!“
 5. Wir bitten dich, Herr
 Jesu Christ! Wohl durch
 dein bitter Leiden, weil du
 für uns gestorben bist, Herr
 Jesu Christ! Du wolltest nicht
 von uns scheiden.
 II46. Mel. 29.
 Herr Jesu! Du bist in
 der Nähe, und stehst
 vor unseres Herzens Sehe, da
 eben unser Leib und Geist erwartet,
 dass er dich genießt.
 2. Wir öffnen dir die
 Herzenspforten, empfangen
 dich mit diesen Worten: Herz
 ein, Gesegneter des Herrn!
 Geist, Leib und Seele hätte
 dich gern.
 3. Hier
 <pb n="574a" src="574.jpg" />
 Vom heiligen Abendmahl. 557
 3. Hier liegen wir in unserm
 Staube: Der Glaube
 macht es nicht zum Raube,
 dass du dich selbst willst zu
 uns nahen: Wir nehmen es
 auf den Knien an.
 II47. Mel. 22.
 Der Hauptcharakter der
 Gemeinde, solange sie zum
 Vollendetsein noch in der
 Zubereitung steht, ist, dass
 sie geht und Tränen sät.
 2. Was weinst du, warum

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_009767 um girtt die Kehl? ich
 Gesangbuch1778_2_009768 jammre vor Gebrech und
 Gesangbuch1778_2_009769 Fehl, ich girr nach JEfu
 Gesangbuch1778_2_009770 Seitenhöhl; ich weine, ach!
 Gesangbuch1778_2_009771 nach feiner Seel.
 Gesangbuch1778_2_009772 3. Ift dis das einige Ob-
 Gesangbuch1778_2_009773 ject, das Seufzer lockt, das
 Gesangbuch1778_2_009774 Schmerz erweckt unds Auge
 Gesangbuch1778_2_009775 macht zum Thränenteich:
 Gesangbuch1778_2_009776 fo tröftets auch dein Herz
 Gesangbuch1778_2_009777 zugleich.
 Gesangbuch1778_2_009778 4. Ach! fein erblaßtes
 Gesangbuch1778_2_009779 Marterbild hat meine Zahn
 Gesangbuch1778_2_009780 fchon oft gefüllt; drum
 Gesangbuch1778_2_009781 heißts bey mir in aller
 Gesangbuch1778_2_009782 Noth: „gedenk'n will ich
 Gesangbuch1778_2_009783 an JEfu Tod!,,
 Gesangbuch1778_2_009784 5. Bis ich zu einer guten
 Gesangbuch1778_2_009785 Zeit in feinem Arm und
 Gesangbuch1778_2_009786 Schoos verfcheid, beweg
 Gesangbuch1778_2_009787 mich keine andre Schen,
 Gesangbuch1778_2_009788 von JEfu Leiche aufzu-
 Gesangbuch1778_2_009789 ftehn! f. 1 Mof. 23, 3.
 Gesangbuch1778_2_009790 6. Er will, daß die Ge-
 Gesangbuch1778_2_009791 dachtnißkraft an einer Jän-
 Gesangbuch1778_2_009792 <pb n="574b" src="574.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_009793 gerfeele haft', und hat noch
 Gesangbuch1778_2_009794 in der letzten Nacht uns fein
 Gesangbuch1778_2_009795 Gedächtniß felbt vermacht.
 Gesangbuch1778_2_009796 7. Gemein! fiehs Taflein
 Gesangbuch1778_2_009797 für das Herz, das län-
 Gesangbuch1778_2_009798 ger dauren muß als Erz;
 Gesangbuch1778_2_009799 wir habens fiebzehnhundert
 Gesangbuch1778_2_009800 Jahr, und ift fo neu noch
 Gesangbuch1778_2_009801 als es war.
 Gesangbuch1778_2_009802 8. Weiß ift das Bild und
 Gesangbuch1778_2_009803 Ueberchrift des Denkmaals,
 Gesangbuch1778_2_009804 das er fich gefittet? „da

Normalisierter Text

girtt die Kehle? Ich
 jammere vor Gebrech und
 Fehl, ich girre nach Jesu
 Seitenhöhle; ich weine, ach!
 nach seiner Seele.
 3. Ist dies das einzige Objekt,
 das Seufzer lockt, das
 Schmerz erweckt und das Auge
 macht zum Tränenteich:
 so tröstet es auch dein Herz
 zugleich.
 4. Ach! Sein erblasstes
 Marterbild hat meine Zähnen
 schon oft gestillt; drum
 heißt es bei mir in aller
 Not: „Gedenken will ich
 an Jesu Tod!“
 5. Bis ich zu einer guten
 Zeit in seinem Arm und
 Schoß verschied, bewege
 mich keine andere Schön,
 von Jesu Leiche aufzustehn!
 S. 1 Mos. 23, 3.
 6. Er will, dass die Gedächtniskraft
 an einer Jün-
 <pb n="574b" src="574.jpg" />
 gerseele haftet, und hat noch
 in der letzten Nacht uns sein
 Gedächtnis selbst vermacht.
 7. Gemeinde! Sieh das Täflein
 für das Herz, das länger
 dauern muss als Erz;
 wir haben es siebzehnhundert
 Jahr, und ist so neu noch
 als es war.
 8. Wessen ist das Bild und
 Überschrift des Denkmals,
 das er sich gestiftet? „Da

ID

Gesangbuch1778_2_009805
 Gesangbuch1778_2_009806
 Gesangbuch1778_2_009807
 Gesangbuch1778_2_009808
 Gesangbuch1778_2_009809
 Gesangbuch1778_2_009810
 Gesangbuch1778_2_009811
 Gesangbuch1778_2_009812
 Gesangbuch1778_2_009813
 Gesangbuch1778_2_009814
 Gesangbuch1778_2_009815
 Gesangbuch1778_2_009816
 Gesangbuch1778_2_009817
 Gesangbuch1778_2_009818
 Gesangbuch1778_2_009819
 Gesangbuch1778_2_009820
 Gesangbuch1778_2_009821
 Gesangbuch1778_2_009822
 Gesangbuch1778_2_009823
 Gesangbuch1778_2_009824
 Gesangbuch1778_2_009825
 Gesangbuch1778_2_009826
 Gesangbuch1778_2_009827
 Gesangbuch1778_2_009828
 Gesangbuch1778_2_009829
 Gesangbuch1778_2_009830
 Gesangbuch1778_2_009831
 Gesangbuch1778_2_009832
 Gesangbuch1778_2_009833
 Gesangbuch1778_2_009834
 Gesangbuch1778_2_009835
 Gesangbuch1778_2_009836
 Gesangbuch1778_2_009837
 Gesangbuch1778_2_009838
 Gesangbuch1778_2_009839
 Gesangbuch1778_2_009840
 Gesangbuch1778_2_009841
 Gesangbuch1778_2_009842

Diplomatische Transkription

ift mein Leichnam, nehmt
 und eßt; damit ihr mei-
 ner nicht vergeßt!
 9. Nehmt hin und
 trinkt, das ift mein Blut;
 gedenket mein, fo oft ihrs
 thut!., die Kirche glaubts,
 genießts fchaamroth, dankt,
 und verkündigt feinen Tod.
 10. Ach aber, was man
 fingt und fpricht, reicht an
 die Herzerfahrung nicht,
 man hat, man fehlt, man
 ift erfreut, und weint vor
 Lieb und Dankbarkeit.
 II48. Mel. 23.
 NAht heran, ihr lieben
 Glieder, Chrifti Schwe-
 ftern, Chrifti Brader:
 kommt, voll Beugung und
 mit Freuden, euer Herz
 an ihm zu weiden.
 2. Naht heran zum Abend-
 mahle, dem, bis zum Vol-
 lendungsaale, unfchazbar-
 ften höchften Gute; kommt
 zu
 <pb n="575a" src="575.jpg" />
 558 Vom heiligen Abendmahl.
 zu Chrifti Fleifch und
 Blute!
 3. Ihm, der fich felbft
 ausgeleeret, bey uns Men-
 fchen eingekehret, und fich
 ließ um unfertwegen in die
 Kripp und Windeln legen;
 4. Der im Elend und
 in Mähen unferthalb fich

Normalisierter Text

ist mein Leichnam, nehmt
 und esst; damit ihr meiner
 nicht vergesst!
 9. Nehmt hin und
 trinkt, das ist mein Blut;
 gedenket mein, so oft ihr es-
 tut!“ Die Kirche glaubt es,
 genießt es schamrot, dankt,
 und verkündigt seinen Tod.
 10. Ach aber, was man
 singt und spricht, reicht an
 die Herzerfahrung nicht,
 man hat, man fühlt, man
 ist erfreut, und weint vor
 Liebe und Dankbarkeit.
 II48. Mel. 23.
 Naht heran, ihr lieben
 Glieder, Christi Schwestern,
 Christi Brüder:
 kommt, voll Beugung und
 mit Freuden, euer Herz
 an ihm zu weiden.
 2. Naht heran zum Abendmahle,
 dem, bis zum Vollendungssaale,
 unschätzbarsten
 höchsten Gute; kommt
 zu
 <pb n="575a" src="575.jpg" />
 558 Vom heiligen Abendmahl.
 zu Christi Fleisch und
 Blute!
 3. Ihm, der sich selbst
 ausgeleert, bei uns Menschen
 eingekehrt, und sich
 ließ um unsertwegen in die
 Krippe und Windeln legen;
 4. Der im Elend und
 in Mühen unserthalb sich

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_009843	ließ erziehen, der nicht hatte,
Gesangbuch1778_2_009844	wo er ruhte, und gefchwitzt
Gesangbuch1778_2_009845	vor fchwerem Muteh;
Gesangbuch1778_2_009846	5. Der all unfre Noth
Gesangbuch1778_2_009847	und Plagen hat an Seel
Gesangbuch1778_2_009848	und Leib getragen, der den
Gesangbuch1778_2_009849	bittern Kelch gefchmecket,
Gesangbuch1778_2_009850	und am Kreuz ward aus
Gesangbuch1778_2_009851	getreckt;
Gesangbuch1778_2_009852	6. Den zuletzt fein treues
Gesangbuch1778_2_009853	Lieben bis zum Tode hat
Gesangbuch1778_2_009854	getrieben, (unter taufend
Gesangbuch1778_2_009855	Schmerzempfinden,) GOtt
Gesangbuch1778_2_009856	und Menfchen zu verbin
Gesangbuch1778_2_009857	den:
Gesangbuch1778_2_009858	7. Diefem drang die
Gesangbuch1778_2_009859	Lieb und Freude wie durch
Gesangbuch1778_2_009860	alle Eingeweide, neue Mit
Gesangbuch1778_2_009861	tel auszufinden, um mit
Gesangbuch1778_2_009862	uns fich zu verbinden.
Gesangbuch1778_2_009863	8. Seine Liebe, feine
Gesangbuch1778_2_009864	Keufche, iffet nun von fei
Gesangbuch1778_2_009865	nem Fleifche, trinkt von
Gesangbuch1778_2_009866	feinem heiligen Blute: o der
Gesangbuch1778_2_009867	feligen Minute!
Gesangbuch1778_2_009868	9. Diefel tiefe Heimlich
Gesangbuch1778_2_009869	keiten gehen viele taufend
Gesangbuch1778_2_009870	Weiten über allen Klang
Gesangbuch1778_2_009871	der Lieder: Seelen, Seelen,
Gesangbuch1778_2_009872	linket nieder!
Gesangbuch1778_2_009873	<pb n="575b" src="575.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009874	10. Hebet euch ihr gro
Gesangbuch1778_2_009875	ben Sinnen, hebe dich Ver
Gesangbuch1778_2_009876	nunft von hinnen! unbe
Gesangbuch1778_2_009877	flecktes Marterlämmlein,
Gesangbuch1778_2_009878	dein Volk wartet deiner
Gesangbuch1778_2_009879	Flämmlein.
Gesangbuch1778_2_009880	11. Itzt ift unfer Sab

Normalisierter Text
ließ erziehen, der nicht hatte,
wo er ruhte, und geschwitzt
vor schwerem Mute;
5. Der all unsere Not
und Plagen hat an Seele
und Leib getragen, der den
bittern Kelch geschmeckt,
und am Kreuz ward ausgestreckt;
6. Den zuletzt sein treues
Lieben bis zum Tode hat
getrieben, (unter tausend
Schmerzempfinden,) Gott
und Menschen zu verbinden:
7. Diesem drang die
Liebe und Freude wie durch
alle Eingeweide, neue Mittel
auszufinden, um mit
uns sich zu verbinden.
8. Seine Liebe, seine
Keusche, isst nun von seinem
Fleische, trinkt von
seinem heiligen Blute: O der
seligen Minute!
9. Diese tiefe Heimlichkeiten
gehen viele tausend
Weiten über allen Klang
der Lieder: Seelen, Seelen,
sinkt nieder!
<pb n="575b" src="575.jpg" />
10. Hebet euch, ihr groben
Sinnen, hebe dich Vernunft
von hinnen! Unbeflecktes
Marterlämmlein,
dein Volk wartet deiner
Flämmlein.
11. Jetzt ist unser Sabbat

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_009881	bath kommen, Brautgam,
Gesangbuch1778_2_009882	du wirst angenommen, fau
Gesangbuch1778_2_009883	me nicht heran zu nahen,
Gesangbuch1778_2_009884	laß dich inniglich umfahen!
Gesangbuch1778_2_009885	II49. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_009886	LAß, Schenfter! laß die
Gesangbuch1778_2_009887	Leichnamsluft durch dei
Gesangbuch1778_2_009888	nen Garten wehn, und laß
Gesangbuch1778_2_009889	dich wie in Jofephs Gruft,
Gesangbuch1778_2_009890	den Geiftesaugen fehn!
Gesangbuch1778_2_009891	2. Ach! unfer Herze weint
Gesangbuch1778_2_009892	und lacht: er, der uns feine
Gesangbuch1778_2_009893	nennt, hat fih uns felber
Gesangbuch1778_2_009894	zugedacht im heiligen Sa
Gesangbuch1778_2_009895	crament.
Gesangbuch1778_2_009896	II50. Mel. 54.
Gesangbuch1778_2_009897	Wir halten nach dem Te
Gesangbuch1778_2_009898	ftament des HErrn,
Gesangbuch1778_2_009899	fein heiliges Sacrament;
Gesangbuch1778_2_009900	ihr feine Krank'n am Sie
Gesangbuch1778_2_009901	chenteich; die Kräfte fei
Gesangbuch1778_2_009902	ner Marterleich' durchge
Gesangbuch1778_2_009903	hen euch!
Gesangbuch1778_2_009904	II51. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_009905	O daß nun JEfu Kreuz
Gesangbuch1778_2_009906	gemein, als Fleiſch von
Gesangbuch1778_2_009907	feinem Fleiſch und Bein,
Gesangbuch1778_2_009908	mit ihm, der für uns ward
Gesangbuch1778_2_009909	zur Leich, ftarb alle dem,
Gesangbuch1778_2_009910	was ihm nicht gleich!
Gesangbuch1778_2_009911	2. O
Gesangbuch1778_2_009912	
Gesangbuch1778_2_009913	<pb n="576a" src="576.jpg" />
Gesangbuch1778_2_009914	Vom heiligen Abendmahl. 559
Gesangbuch1778_2_009915	2. O daß in Seel und Leib
Gesangbuch1778_2_009916	nichts mehr von fremdem
Gesangbuch1778_2_009917	Leben übrig war, und wir,
Gesangbuch1778_2_009918	folang wir lebeten, an ihm,

Normalisierter Text
gekommen, Bräutigam,
du wirst angenommen, säume
nicht heran zu nahen,
lass dich inniglich umfangen!
II49. Mel. 14.
Lass, Schönster! Lass die
Leichnamslust durch deinen
Garten wehn, und lass
dich wie in Josephs Gruft,
den Geistesaugen sehn!
2. Ach! Unser Herze weint
und lacht: Er, der uns seine
nennt, hat sich uns selber
zugedacht im heiligen Sakrament.
II50. Mel. 54.
Wir halten nach dem Testament
des Herrn,
sein heiliges Sakrament;
ihr seine Kranken am Siechenteich;
die Kräfte seiner
Marterleiche durchgehen
euch!
II51. Mel. 22.
O dass nun Jesu Kreuzgemeinde,
als Fleisch von
seinem Fleisch und Bein,
mit ihm, der für uns ward
zur Leiche, stürbe alle dem,
was ihm nicht gleich!
2. O
<pb n="576a" src="576.jpg" />
Vom heiligen Abendmahl. 559
2. O dass in Seele und Leib
nichts mehr von fremdem
Leben übrig wäre, und wir,
solang wir lebten, an ihm,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_009919 dem Weinflock, klebeten!
 Gesangbuch1778_2_009920 3. O blieben wir ohn
 Gesangbuch1778_2_009921 eignen Muth, ohn alle
 Gesangbuch1778_2_009922 fremde Kraft und Gluth,
 Gesangbuch1778_2_009923 fo todt an der Verdorbenh
 Gesangbuch1778_2_009924 heit, als vormals an Ge
 Gesangbuch1778_2_009925 rechtigkeit!
 Gesangbuch1778_2_009926 4. Du, der durch feines
 Gesangbuch1778_2_009927 Todes Kraft, ein neues
 Gesangbuch1778_2_009928 Herz und Wefen schafft:
 Gesangbuch1778_2_009929 nimm, was noch ift vom
 Gesangbuch1778_2_009930 alten Sinn, durch deines
 Gesangbuch1778_2_009931 Leichnams Tødtung hin!
 Gesangbuch1778_2_009932 5. Gemeine, zittre hei
 Gesangbuch1778_2_009933 liglich! der Tod des Lamms
 Gesangbuch1778_2_009934 durchgehet dich, das unbe
 Gesangbuch1778_2_009935 fleckte Paffahfleifch das
 Gesangbuch1778_2_009936 macht dir Leib und Seele
 Gesangbuch1778_2_009937 keufich.
 Gesangbuch1778_2_009938 1152. Mel. 36.
 Gesangbuch1778_2_009939 Sein Schweiß im Buß
 Gesangbuch1778_2_009940 kampf, der fär dich
 Gesangbuch1778_2_009941 geflossen, fein Blut am
 Gesangbuch1778_2_009942 Kreuzesftamm fär dich ver
 Gesangbuch1778_2_009943 goffen, fein Leib, fär dich
 Gesangbuch1778_2_009944 ins Sterben hingegeben,
 Gesangbuch1778_2_009945 erhalt dein Leben!
 Gesangbuch1778_2_009946 1153. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_009947 Gemeine zittre heiliglich,
 Gesangbuch1778_2_009948 zu gleicher Zeit erfreue
 Gesangbuch1778_2_009949 dich, wenn du, nach JEFu
 Gesangbuch1778_2_009950 Teltament, haltft das hoch
 Gesangbuch1778_2_009951 heilige Sacrament!
 Gesangbuch1778_2_009952 <pb n="576b" src="576.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_009953 2. Gelobet fey Jmma
 Gesangbuch1778_2_009954 nuel! weil wir fo krank an
 Gesangbuch1778_2_009955 Leib und Seel, und in uns
 Gesangbuch1778_2_009956 elend, arm und bloß: zeigt

Normalisierter Text

dem Weinstock, klebten!
 3. O blieben wir ohne
 eigenen Mut, ohne alle
 fremde Kraft und Glut,
 so tot an der Verdorbenheit,
 als vormals an Gerechtigkeit!

4. Du, der durch seines
 Todes Kraft ein neues
 Herz und Wesen schafft:
 nimm, was noch ist vom
 alten Sinn, durch deines
 Leibes Tötung hin!
 5. Gemeinde, zittre heiliglich!
 Der Tod des Lammes
 durchdringt dich, das unbefleckte
 Passahfleisch, das
 macht dir Leib und Seele
 keusch.
 1152. Mel. 36.
 Sein Schweiß im Buß
 kampf, der für dich
 geflossen, sein Blut am
 Kreuzesstamm für dich vergossen,
 sein Leib, für dich
 ins Sterben hingegeben,
 erhält dein Leben!
 1153. Mel. 22.
 Gemeinde, zittre heiliglich,
 zugleich erfreue
 dich, wenn du, nach Jesu
 Testament, hältst das hochheilige
 Sakrament!
 <pb n="576b" src="576.jpg" />
 2. Gelobet sei Immanuel!
 Weil wir so krank an
 Leib und Seele, und in uns
 elend, arm und bloß: zeigt

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_009957 er uns feine Liebe groß.
 Gesangbuch1778_2_009958 3. Und gibet uns von fei-
 Gesangbuch1778_2_009959 nem Fleifch; das hält die
 Gesangbuch1778_2_009960 Glieder rein und keufch;
 Gesangbuch1778_2_009961 fein Blut belebet Herz und
 Gesangbuch1778_2_009962 Seel, und wirkt auch auf
 Gesangbuch1778_2_009963 die Leibeshöhl.
 Gesangbuch1778_2_009964 4. Man lebt dann recht
 Gesangbuch1778_2_009965 von neuem auf, zu gehen
 Gesangbuch1778_2_009966 den beftimmten Lauf, und
 Gesangbuch1778_2_009967 Leib und Seele wagt fich
 Gesangbuch1778_2_009968 dran, zu all'm, was ihn
 Gesangbuch1778_2_009969 erfreuen kan.
 Gesangbuch1778_2_009970 5. Und das geht fo von
 Gesangbuch1778_2_009971 Zeit zu Zeit, bis daß wir
 Gesangbuch1778_2_009972 ganz find zubereit't, und
 Gesangbuch1778_2_009973 bis die außre Hütte bricht;
 Gesangbuch1778_2_009974 dann fehn wir ihn von
 Gesangbuch1778_2_009975 Angeficht.
 Gesangbuch1778_2_009976 6. Nun Amen! theurer
 Gesangbuch1778_2_009977 Schmerzensmann, mein
 Gesangbuch1778_2_009978 Herz ift vor dir aufgethan,
 Gesangbuch1778_2_009979 es brennt, und mir ift innig
 Gesangbuch1778_2_009980 wohl, daß ich das fo ge-
 Gesangbuch1778_2_009981 niessen foll.
 Gesangbuch1778_2_009982 1154. Mel. 1.
 Gesangbuch1778_2_009983 Wie felig ifts, HErr JE-
 Gesangbuch1778_2_009984 fu! dich zu haben,
 Gesangbuch1778_2_009985 und fich im Sacrament an
 Gesangbuch1778_2_009986 dir zu laben;
 Gesangbuch1778_2_009987 2. Dein Fleifch zu effen
 Gesangbuch1778_2_009988 und dein Blut zu trinken,
 Gesangbuch1778_2_009989 und wie in deinen Arm und
 Gesangbuch1778_2_009990 Schoos zu finken.
 Gesangbuch1778_2_009991 3. Jch
 Gesangbuch1778_2_009992 <pb n="577a" src="577.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_009993 560 Vom heiligen Abendmahl.
 Gesangbuch1778_2_009994 3. Jch freu mich deffen

Normalisierter Text

er uns seine große Liebe.
 3. Und gibt uns von seinem
 Fleisch; das hält die
 Glieder rein und keusch;
 sein Blut belebt Herz und
 Seele und wirkt auch auf
 die Leibeshöhle.
 4. Man lebt dann recht
 von Neuem auf, zu gehen
 den bestimmten Lauf, und
 Leib und Seele wagt sich
 daran, zu allem, was ihn
 erfreuen kann.
 5. Und das geht so von
 Zeit zu Zeit, bis dass wir
 ganz sind zubereitet, und
 bis die äußere Hütte bricht;
 dann sehen wir ihn von
 Angesicht.
 6. Nun Amen! Teurer
 Schmerzensmann, mein
 Herz ist vor dir aufgetan,
 es brennt, und mir ist innerlich
 wohl, dass ich das so genießen
 soll.
 1154. Mel. 1.
 Wie selig ist es, Herr Je-
 su! dich zu haben,
 und sich im Sakrament an
 dir zu laben;
 2. Dein Fleisch zu essen
 und dein Blut zu trinken,
 und wie in deinen Arm und
 Schoß zu sinken.
 3. Ich
 <pb n="577a" src="577.jpg" />
 560 Vom heiligen Abendmahl.
 3. Ich freue mich dessen

ID

Gesangbuch1778_2_009995
 Gesangbuch1778_2_009996
 Gesangbuch1778_2_009997
 Gesangbuch1778_2_009998
 Gesangbuch1778_2_009999
 Gesangbuch1778_2_010000
 Gesangbuch1778_2_010001
 Gesangbuch1778_2_010002
 Gesangbuch1778_2_010003
 Gesangbuch1778_2_010004
 Gesangbuch1778_2_010005
 Gesangbuch1778_2_010006
 Gesangbuch1778_2_010007
 Gesangbuch1778_2_010008
 Gesangbuch1778_2_010009
 Gesangbuch1778_2_010010
 Gesangbuch1778_2_010011
 Gesangbuch1778_2_010012
 Gesangbuch1778_2_010013
 Gesangbuch1778_2_010014
 Gesangbuch1778_2_010015
 Gesangbuch1778_2_010016
 Gesangbuch1778_2_010017
 Gesangbuch1778_2_010018
 Gesangbuch1778_2_010019
 Gesangbuch1778_2_010020
 Gesangbuch1778_2_010021
 Gesangbuch1778_2_010022
 Gesangbuch1778_2_010023
 Gesangbuch1778_2_010024
 Gesangbuch1778_2_010025
 Gesangbuch1778_2_010026
 Gesangbuch1778_2_010027
 Gesangbuch1778_2_010028
 Gesangbuch1778_2_010029
 Gesangbuch1778_2_010030
 Gesangbuch1778_2_010031
 Gesangbuch1778_2_010032

Diplomatische Transkription

jedesmal aufs neue, und
 ichwør dir allemal auch
 neue Treue.
 4. Du haft die Möglich-
 keit dazu erworben, und
 auch die Kraft, da du für
 mich geforben.
 5. Ach fäh man an
 mir eins von deinen Kin-
 dern, wie du fie machft
 aus grundverdorbnen Sän-
 dern!
 6. Säh man an mir die
 unfehlbaren Zeichen, Lamm!
 der Theilhaftigkeit an dei-
 ner Leichen!
 7. Hier wart ich und
 dein Volk mit Herzverlan-
 gen, um Kraft aus deinem
 Tode zu empfangen,
 8. Zur Tødtung alles
 deffen, was unbeugfam,
 durch den für unfre Noth
 erblaßten Leichnam;
 9. Und neues Leben für
 Geift, Leib und Seele,
 durchs heilige Blut aus dei-
 ner Seitenhöhle.
 10. Du weißt es ja,
 wir wißen aus Erfahrung
 von keiner andern Nahrung
 und Bewahrung.
 11. Wir haben gar nichts
 Gutes vorzuzeigen; doch
 du, der Sänder Heil, bift
 unfer eigen.
 12. Erhalt uns das als
 unfern eignen Segen, um

Normalisierter Text

jedes Mal aufs Neue, und
 schwöre dir jedes Mal auch
 neue Treue.
 4. Du hast die Möglichkeit
 dazu erworben, und
 auch die Kraft, da du für
 mich gestorben bist.
 5. Ach, sähe man an
 mir eines von deinen Kindern,
 wie du sie machst
 aus grundverdorbene[n] Sündern!
 6. Sähe man an mir die
 unfehlbaren Zeichen, Lamm!
 der Teilhaftigkeit an deinem
 Leib!
 7. Hier wart ich und
 dein Volk mit Herzverlangen,
 um Kraft aus deinem
 Tod zu empfangen,
 8. Zur Tötung all
 dessen, was unbeugsam,
 durch den für unsre Not
 erblassenen Leib;
 9. Und neues Leben für
 Geist, Leib und Seele,
 durchs heilige Blut aus deiner
 Seitenhöhle.
 10. Du weißt es ja,
 wir wissen aus Erfahrung
 von keiner anderen Nahrung
 und Bewahrung.
 11. Wir haben gar nichts
 Gutes vorzuzeigen; doch
 du, der Sünder Heil, bist
 unser eigen.
 12. Erhalte uns das als
 unseren eigenen Segen, um

ID

Gesangbuch1778_2_010033
 Gesangbuch1778_2_010034
 Gesangbuch1778_2_010035
 Gesangbuch1778_2_010036
 Gesangbuch1778_2_010037
 Gesangbuch1778_2_010038
 Gesangbuch1778_2_010039
 Gesangbuch1778_2_010040
 Gesangbuch1778_2_010041
 Gesangbuch1778_2_010042
 Gesangbuch1778_2_010043
 Gesangbuch1778_2_010044
 Gesangbuch1778_2_010045
 Gesangbuch1778_2_010046
 Gesangbuch1778_2_010047
 Gesangbuch1778_2_010048
 Gesangbuch1778_2_010049
 Gesangbuch1778_2_010050
 Gesangbuch1778_2_010051
 Gesangbuch1778_2_010052
 Gesangbuch1778_2_010053
 Gesangbuch1778_2_010054
 Gesangbuch1778_2_010055
 Gesangbuch1778_2_010056
 Gesangbuch1778_2_010057
 Gesangbuch1778_2_010058
 Gesangbuch1778_2_010059
 Gesangbuch1778_2_010060
 Gesangbuch1778_2_010061
 Gesangbuch1778_2_010062
 Gesangbuch1778_2_010063
 Gesangbuch1778_2_010064
 Gesangbuch1778_2_010065
 Gesangbuch1778_2_010066
 Gesangbuch1778_2_010067
 Gesangbuch1778_2_010068
 Gesangbuch1778_2_010069
 Gesangbuch1778_2_010070

Diplomatische Transkription

<pb n="577b" src="577.jpg" />
 deiner heiligen fünf Wun-
 den wegen!
 1155. Mel. 151.
 O Haupt voll Beuln und
 Striemen! erblaßtes
 Angesicht! o Rücken, von
 den Riemen erbärmlich zu-
 gericht't: wer euch an je-
 dem Felte lo nahe könte
 ftehn, wie dort die Palfah-
 gäfte, *) und Thomas und
 Magdlen!
 *) Joh. 20, 20.
 2. Ach wenn Genuß
 und Fühlen uns fehlte, wie
 das Sehn; lo war es un-
 fer vielen hier kaum mehr
 auszuftehn: doch was den
 auffern Sinnen noch nicht
 vergönnt ift hier, da lebt
 das Herz doch drinnen:
 mit dem genieffen wir.
 3. Und dazu kan der
 Glaube des Heilands Gleich-
 niß hörn; fein Häuflein ift
 die Traube, die Glieder
 find die Beer'n; die Kirche
 ift der Rebe, der Weinstock
 ift das Lamm, wenn der
 nicht Saft gabe, verdärbe
 fie am Stamm.
 4. Ey, daß uns GOtt
 bewahre, ja der gerechte
 GOtt, vor einer andern
 Lehre, als der von JEFu
 Tod! der Leichnam von dem
 Lammlein war todt, und

Normalisierter Text

<pb n="577b" src="577.jpg" />
 deiner heiligen fünf Wunden
 wegen!
 1155. Mel. 151.
 O Haupt voll Beulen und
 Striemen! Erblasstes
 Angesicht! O Rücken, von
 den Riemen erbärmlich zugerichtet:
 wer euch an jedem
 Feste so nahe stehen
 könnte, wie dort die Passahgäste,
 *) und Thomas und
 Magdalenen!
 *) Joh. 20, 20.
 2. Ach, wenn Genuss
 und Fühlen uns fehlte, wie
 das Sehen; so wäre es unsern
 vielen hier kaum mehr
 auszustehen: doch was den
 äußeren Sinnen noch nicht
 vergönnt ist hier, da lebt
 das Herz doch darin:
 mit dem genießen wir.
 3. Und dazu kann der
 Glaube des Heilands Gleichnis
 hören; sein Häuflein ist
 die Traube, die Glieder
 sind die Beeren; die Kirche
 ist die Rebe, der Weinstock
 ist das Lamm, wenn der
 nicht Säfte gäbe, verdürbe
 sie am Stamm.
 4. Ach, dass uns Gott
 bewahre, ja der gerechte
 Gott, vor einer anderen
 Lehre, als der von Jesu
 Tod! Der Leib von dem
 Lämmlein war tot und

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_010071 lebt nun GOtt'; das Herze
 Gesangbuch1778_2_010072 fählt
 Gesangbuch1778_2_010073 <pb n="578a" src="578.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010074 Vom heiligen Abendmahl. 561
 Gesangbuch1778_2_010075 fählt fein Flämmlein, der
 Gesangbuch1778_2_010076 Mund preift feinen Tod.
 Gesangbuch1778_2_010077 5. Ein armer Sänder
 Gesangbuch1778_2_010078 fuffe im Glauben nur allein
 Gesangbuch1778_2_010079 auf feines Heilands Bulfe,
 Gesangbuch1778_2_010080 fo wird er felig feyn, und
 Gesangbuch1778_2_010081 fehn, daß fein Verfühnen,
 Gesangbuch1778_2_010082 wenn man an Gliedern
 Gesangbuch1778_2_010083 ftirbt *) die nicht für JEſ
 Gesangbuch1778_2_010084 lum dienen, uns Glieder
 Gesangbuch1778_2_010085 GOtt's **) erwirbt.
 Gesangbuch1778_2_010086 *) Col. 3, 5. **) Röm. 6, 13.
 Gesangbuch1778_2_010087 6. Willkomm'n bey JEſ
 Gesangbuch1778_2_010088 fu Leiche, was fich im Leibe
 Gesangbuch1778_2_010089 fehnt, und dem gefunden
 Gesangbuch1778_2_010090 Reiche noch krank entgegen
 Gesangbuch1778_2_010091 thrant! denkt euch nie fatt
 Gesangbuch1778_2_010092 ihr Seelen, an JEſu To
 Gesangbuch1778_2_010093 desnoth: er fteht den Lei
 Gesangbuch1778_2_010094 beshöhlen fürs Leben aus
 Gesangbuch1778_2_010095 dem Tod.
 Gesangbuch1778_2_010096 1156. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_010097 Ihr Glieder fein, GOtt
 Gesangbuch1778_2_010098 ehr euch! kein fremdes
 Gesangbuch1778_2_010099 Leben ftör euch, folang dis
 Gesangbuch1778_2_010100 Sterben währt; es kommen
 Gesangbuch1778_2_010101 Zeit und Stunden, da ihr,
 Gesangbuch1778_2_010102 aus Recht der Wunden,
 Gesangbuch1778_2_010103 ihn fehn und mit ihm le
 Gesangbuch1778_2_010104 ben werd't.
 Gesangbuch1778_2_010105 1157. Mel. 185.
 Gesangbuch1778_2_010106 Drück uns die Empfin
 Gesangbuch1778_2_010107 dung deiner Schmer
 Gesangbuch1778_2_010108 zen, JEſu! tief ins Herz

Normalisierter Text

lebt nun Gott; das Herze
 fühlt
 <pb n="578a" src="578.jpg" />
 Vom heiligen Abendmahl. 561
 fühlt sein Flämmlein, der
 Mund preist seinen Tod.
 5. Ein armer Sünder
 fuße im Glauben nur allein
 auf seines Heilands Buße,
 so wird er selig sein, und
 sehen, dass sein Versühnen,
 wenn man an Gliedern
 stirbt *) die nicht für Jesum
 dienen, uns Glieder Gottes **)
 erwirbt.
 *) Kol. 3, 5. **) Röm. 6, 13.
 6. Willkommen bei Jesu
 Leib, was sich im Leibe
 sehnt, und dem gesunden
 Reiche noch krank entgegen
 trant! Denkt euch nie satt,
 ihr Seelen, an Jesu Todesnot:
 er steht den Leibeshöhlen
 fürs Leben aus
 dem Tod.
 1156. Mel. 79.
 Ihr Glieder seid, Gott
 ehre euch! Kein fremdes
 Leben störe euch, solange dies
 Sterben währt; es kommen
 Zeit und Stunden, da ihr,
 aus Recht der Wunden,
 ihn sehen und mit ihm leben
 werdet.
 1157. Mel. 185.
 Drück uns die Empfin
 dung deiner Schmerzen,
 Jesu tief ins Herz

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_010109	hinein, laß uns die durch	hinein, lass uns die durchbohrten
Gesangbuch1778_2_010110	bohrten Fäße herzen, und	Füße herzen, und
Gesangbuch1778_2_010111	laß unfre Augen fein, weil	lass unsre Augen sein, weil
Gesangbuch1778_2_010112	<pb n="578b" src="578.jpg" />	<pb n="578b" src="578.jpg" />
Gesangbuch1778_2_010113	fie leiblich deine Wunden	sie leiblich deine Wundenschönen
Gesangbuch1778_2_010114	schönen noch nicht fehn, dir	noch nicht sehen, dir
Gesangbuch1778_2_010115	froh entgegen thränen;	froh entgegentränen;
Gesangbuch1778_2_010116	nimm dir unfre Thräne	nimm dir unsre Tränchen,
Gesangbuch1778_2_010117	lein, und gib uns Bluts	und gib uns Blutströpfchen!
Gesangbuch1778_2_010118	tropfelein!	
Gesangbuch1778_2_010119	2. Ach wie ift uns doch	2. Ach, wie ist uns doch
Gesangbuch1778_2_010120	fo wohl ums Herze! denn	so wohl ums Herz! Denn
Gesangbuch1778_2_010121	das hat nun was es will:	das hat nun, was es will:
Gesangbuch1778_2_010122	beym Genuß von deinem	beim Genuss von deinem
Gesangbuch1778_2_010123	Tod und Schmerze hats ge	Tod und Schmerz hat es genug,
Gesangbuch1778_2_010124	nug, ift froh und fill; thu	ist froh und still; tu
Gesangbuch1778_2_010125	uns gätlich, laß im Blick	uns gütlich, lass im Blick
Gesangbuch1778_2_010126	der Leiden unfre Augen,	der Leiden unsre Augen,
Gesangbuch1778_2_010127	Herz und Seele weiden: wir	Herz und Seele weiden: wir
Gesangbuch1778_2_010128	find deinem Tod verpflicht't,	sind deinem Tod verpflichtet,
Gesangbuch1778_2_010129	bis der letzte Kuß gefchicht.	bis der letzte Kuss geschieht.
Gesangbuch1778_2_010130	3. Wenn der Freund, der	3. Wenn der Freund, der
Gesangbuch1778_2_010131	far uns ift erblaffet, uns	für uns erblasst ist, uns
Gesangbuch1778_2_010132	schon hier fo hoch beglückt,	schon hier so hoch beglückt,
Gesangbuch1778_2_010133	daß er uns im Sacrament	dass er uns im Sakrament
Gesangbuch1778_2_010134	umfallet; o wie wird das	umfasst; o wie wird das
Gesangbuch1778_2_010135	Herz erquickt! aber kaum	Herz erquickt! Aber kaum
Gesangbuch1778_2_010136	darf unfer Mund es wagen,	darf unser Mund es wagen,
Gesangbuch1778_2_010137	viel davon zu fingen, noch	viel davon zu singen, noch
Gesangbuch1778_2_010138	zu fagen, was fein Marter	zu sagen, was sein Marterleib
Gesangbuch1778_2_010139	leib und Blut an uns ar	und Blut an uns armen
Gesangbuch1778_2_010140	men Sändern thut.	Sündern tut.
Gesangbuch1778_2_010141	4. Der Genuß geht über	4. Der Genuss geht über
Gesangbuch1778_2_010142	alle Worte, wenn er, wie	alle Worte, wenn er, wie
Gesangbuch1778_2_010143	Elifa, *) nah', und bereit,	Elisa, *) nah und bereit,
Gesangbuch1778_2_010144	zu unfers Herzens Pforte	zu unseres Herzens Pforte
Gesangbuch1778_2_010145	einzugehen, ftehet da, fich	einzugehen, dasteht, sich
Gesangbuch1778_2_010146	mit feines Tods Verdienft	mit seines Todes Verdienstlichkeiten
		über sein Fleisch

ID

Gesangbuch1778_2_010147
 Gesangbuch1778_2_010148
 Gesangbuch1778_2_010149
 Gesangbuch1778_2_010150
 Gesangbuch1778_2_010151
 Gesangbuch1778_2_010152
 Gesangbuch1778_2_010153
 Gesangbuch1778_2_010154
 Gesangbuch1778_2_010155
 Gesangbuch1778_2_010156
 Gesangbuch1778_2_010157
 Gesangbuch1778_2_010158
 Gesangbuch1778_2_010159
 Gesangbuch1778_2_010160
 Gesangbuch1778_2_010161
 Gesangbuch1778_2_010162
 Gesangbuch1778_2_010163
 Gesangbuch1778_2_010164
 Gesangbuch1778_2_010165
 Gesangbuch1778_2_010166
 Gesangbuch1778_2_010167
 Gesangbuch1778_2_010168
 Gesangbuch1778_2_010169
 Gesangbuch1778_2_010170
 Gesangbuch1778_2_010171
 Gesangbuch1778_2_010172
 Gesangbuch1778_2_010173
 Gesangbuch1778_2_010174
 Gesangbuch1778_2_010175
 Gesangbuch1778_2_010176
 Gesangbuch1778_2_010177
 Gesangbuch1778_2_010178
 Gesangbuch1778_2_010179
 Gesangbuch1778_2_010180
 Gesangbuch1778_2_010181
 Gesangbuch1778_2_010182
 Gesangbuch1778_2_010183
 Gesangbuch1778_2_010184

Diplomatische Transkription

lichkeiten aber fein Fleisch
 und Gebein zu breiten: den
 Gruß gleichen wir dem Kuß,
 der uns einft vollenden muß.
 *) f. 2 Ken. 4, 32. 35.
 N n 1158.
 <pb n="579a" src="579.jpg" />
 562 Vom heiligen Abendmahl.
 1158. Mel. 71.
 Auf, Seele! schicke dich,
 dein Heiland nahet sich;
 fall ihm zu Füßen: der,
 dem die Welt zu klein, gibt
 sich im Brod und Wein dir
 zu genieffen.
 2. O Liebe, die sich hier
 in ihrer schönsten Zier voll-
 kommen zeigt! Huld, der
 kein Ziel bekant, die aber den
 Verftand der Engel fteiget!
 3. Was ift, o Lamm!
 ein Staub, ein Menfch, der
 Würmer Raub, ein Menfch,
 die Made, daß du ihn fo
 ergötzt, daß du ihn würdig
 fchätzt fo hoher Gnade?
 4. Ach wie komm ich
 dazu, daß fo ein HErr
 wie du, mein Haus befchrei-
 tet, daß mir das höchfte
 Gut mit feinem Fleisch und
 Blut ein Mahl bereitet?
 5. Doch da dirs fo ge-
 fällt, hab ich mich einge-
 ftellt, du wilft es haben;
 dein Wort verfichert mich,
 bey diefem halt ich dich:
 du wirft mich laben.

Normalisierter Text

und Gebein zu breiten: den
 Gruß gleichen wir dem Kuss,
 der uns einst vollenden muss.
 *) s. 2 Kön. 4, 32. 35.
 N n 1158.
 <pb n="579a" src="579.jpg" />
 562 Vom heiligen Abendmahl.
 1158. Mel. 71.
 Auf, Seele! schicke dich,
 dein Heiland naht sich;
 falle ihm zu Füßen: der,
 dem die Welt zu klein ist, gibt
 sich im Brot und Wein dir
 zu genießen.
 2. O Liebe, die sich hier
 in ihrer schönsten Zier vollkommen
 zeigt! Huld, der
 kein Ziel bekannt ist, die über den
 Verstand der Engel steigt!
 3. Was ist, o Lamm!
 ein Staub, ein Mensch, der
 Würmer Raub, ein Mensch,
 die Made, dass du ihn so
 ergötzt, dass du ihn würdig
 schätzt so hoher Gnade?
 4. Ach, wie komme ich
 dazu, dass so ein Herr
 wie du mein Haus beschreitet,
 dass mir das höchste
 Gut mit seinem Fleisch und
 Blut ein Mahl bereitet?
 5. Doch da es dir so gefällt,
 habe ich mich eingestellt,
 du willst es haben;
 dein Wort versichert mich,
 bei diesem halte ich dich:
 du wirst mich laben.

ID

Gesangbuch1778_2_010185
 Gesangbuch1778_2_010186
 Gesangbuch1778_2_010187
 Gesangbuch1778_2_010188
 Gesangbuch1778_2_010189
 Gesangbuch1778_2_010190
 Gesangbuch1778_2_010191
 Gesangbuch1778_2_010192
 Gesangbuch1778_2_010193
 Gesangbuch1778_2_010194
 Gesangbuch1778_2_010195
 Gesangbuch1778_2_010196
 Gesangbuch1778_2_010197
 Gesangbuch1778_2_010198
 Gesangbuch1778_2_010199
 Gesangbuch1778_2_010200
 Gesangbuch1778_2_010201
 Gesangbuch1778_2_010202
 Gesangbuch1778_2_010203
 Gesangbuch1778_2_010204
 Gesangbuch1778_2_010205
 Gesangbuch1778_2_010206
 Gesangbuch1778_2_010207
 Gesangbuch1778_2_010208
 Gesangbuch1778_2_010209
 Gesangbuch1778_2_010210
 Gesangbuch1778_2_010211
 Gesangbuch1778_2_010212
 Gesangbuch1778_2_010213
 Gesangbuch1778_2_010214
 Gesangbuch1778_2_010215
 Gesangbuch1778_2_010216
 Gesangbuch1778_2_010217
 Gesangbuch1778_2_010218
 Gesangbuch1778_2_010219
 Gesangbuch1778_2_010220
 Gesangbuch1778_2_010221
 Gesangbuch1778_2_010222

Diplomatische Transkription

6. Nur Glauben schenke
 mir, der mich, mein Arzt,
 mit dir genau verbinde, daß
 mit mein Leib und Geift,
 wenn er dein Mahl geneußt,
 Gefundheit finde.
 7. Der Leib, der für die
 Noth der Welt sich gab in
 <pb n="579b" src="579.jpg" />
 Tod, sey meine Speife,
 durch deren Kraft mein
 Geift, der sich der Welt
 entreißt, zum Himmel reife.
 8. Laß dein gefegnet
 Blut, das lauter Wunder
 thut, mein Herz durchdrin-
 gen; und diesen edlen Saft
 Troft, Heil und Lebens-
 kraft mir Armen bringen!
 9. Dis Pfand von deir
 ner Huld, die dich, für
 meine Schuld, in Tod ge-
 trieben, verbinde meinen
 Sinn, folang ich leb und
 bin, dich treu zu lieben!
 10. Wie du, o höchstes
 Gut, dich mir mit Leib und
 Blut haft übergeben, fo
 wirke du in mir, daß ich hin-
 wieder dir allein mag leben.
 11. Gib, daß ich als
 ein Zweig, an Saft und
 Leben reich, nun an dir
 bleibe, und, als in dich ver-
 fetzt, ftets frifch und un-
 verletzt, viel Frächte treibe.
 12. Du haft an mir ge-
 than ein Werk, das nie-

Normalisierter Text

6. Nur Glauben schenke
 mir, der mich, mein Arzt,
 mit dir genau verbindet, damit
 mein Leib und Geist,
 wenn er dein Mahl genießt,
 Gesundheit findet.
 7. Der Leib, der für die
 Not der Welt sich gab in
 <pb n="579b" src="579.jpg" />
 den Tod, sei meine Speise,
 durch deren Kraft mein
 Geist, der sich der Welt
 entreißt, zum Himmel reise.
 8. Lass dein gesegnetes
 Blut, das lauter Wunder
 tut, mein Herz durchdringen;
 und diesen edlen Saft
 Trost, Heil und Lebenskraft
 mir Armen bringen!
 9. Dieses Pfand von deiner
 Huld, die dich für
 meine Schuld in den Tod getrieben,
 verbinde meinen
 Sinn, solange ich lebe und
 bin, dich treu zu lieben!
 10. Wie du, o höchstes
 Gut, dich mir mit Leib und
 Blut hast übergeben, so
 wirke du in mir, dass ich hinwieder
 dir allein mag leben.
 11. Gib, dass ich als
 ein Zweig, an Saft und
 Leben reich, nun an dir
 bleibe, und, als in dich versetzt,
 stets frisch und unverletzt,
 viel Früchte treibe.
 12. Du hast an mir getan
 ein Werk, das niemand

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_010223 mand kan nach Wården
 Gesangbuch1778_2_010224 preifen: gib, daß ich willig
 Gesangbuch1778_2_010225 fey, dem Nächsten Lieb und
 Gesangbuch1778_2_010226 Treu auch zu beweifen.
 Gesangbuch1778_2_010227 13. Gib, daß mein Blut,
 Gesangbuch1778_2_010228 das dein, zu deinem Ruhm
 Gesangbuch1778_2_010229 allein, o Mittler, walle:
 Gesangbuch1778_2_010230 daß, wenn mein Herz sich
 Gesangbuch1778_2_010231 regt, wenn meine Ader
 Gesangbuch1778_2_010232 schlägt, dein Lob erfchalle!
 Gesangbuch1778_2_010233 1159.
 Gesangbuch1778_2_010234 <pb n="580a" src="580.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010235 Vom heiligen Abendmahl. 563
 Gesangbuch1778_2_010236 1159. Mel. 32.
 Gesangbuch1778_2_010237 Jch fall in Staub, vor
 Gesangbuch1778_2_010238 dir, o JEſu! hin, weil
 Gesangbuch1778_2_010239 ich noch wenger als ein
 Gesangbuch1778_2_010240 Staublein bin: doch kaßt
 Gesangbuch1778_2_010241 mein Geift, dem deine Gna-
 Gesangbuch1778_2_010242 de fäfte, verwundter Fårft,
 Gesangbuch1778_2_010243 mit Sehnfucht deine Fäfte.
 Gesangbuch1778_2_010244 2. Mein Herz ift wie
 Gesangbuch1778_2_010245 ein ausgetrocknet Land, fein
 Gesangbuch1778_2_010246 fehnlich Aechzen ift dir wohl
 Gesangbuch1778_2_010247 bekant: beſchamt und klein,
 Gesangbuch1778_2_010248 doch ohne Ausnahm deine,
 Gesangbuch1778_2_010249 fo daß ich zuverfichtlich nach
 Gesangbuch1778_2_010250 dir weine.
 Gesangbuch1778_2_010251 3. Nimm mich ganz hin,
 Gesangbuch1778_2_010252 nach deiner Gnadenwahl, da
 Gesangbuch1778_2_010253 du mich wårdigeft, im
 Gesangbuch1778_2_010254 Abendmahl dein Fleifch und
 Gesangbuch1778_2_010255 Blut zu effen und zu trin-
 Gesangbuch1778_2_010256 ken; und laß mich froh in
 Gesangbuch1778_2_010257 deine Arme ſinken.
 Gesangbuch1778_2_010258 4. So wenig als ich
 Gesangbuch1778_2_010259 Staublein wårdig bin, um
 Gesangbuch1778_2_010260 ſoviel mehr langt deine Liebe

Normalisierter Text

nach Würden preisen
 kann: gib, dass ich willig
 sei, dem Nächsten Lieb und
 Treu auch zu beweisen.
 13. Gib, dass mein Blut,
 das dein ist, zu deinem Ruhm
 allein, o Mittler, walle:
 dass, wenn mein Herz sich
 regt, wenn meine Ader
 schlägt, dein Lob erschalle!
 1159.
 <pb n="580a" src="580.jpg" />
 Vom heiligen Abendmahl. 563
 1159. Mel. 32.
 Ich falle in Staub vor
 dir, o Jesu! hin, weil
 ich noch weniger als ein
 Stäublein bin: doch küsst
 mein Geist, dem deine Gnade
 süß ist, verwundeter Fürst,
 mit Sehnsucht deine Füße.
 2. Mein Herz ist wie
 ein ausgetrocknetes Land, sein
 sehnlisches Ächzen ist dir wohl
 bekannt: beschämt und klein,
 doch ohne Ausnahme dein,
 so dass ich zuversichtlich nach
 dir weine.
 3. Nimm mich ganz hin,
 nach deiner Gnadenwahl, da
 du mich würdigst, im
 Abendmahl dein Fleisch und
 Blut zu essen und zu trinken;
 und lass mich froh in
 deine Arme sinken.
 4. So wenig ich als
 Stäublein würdig bin, um
 so viel mehr langt deine Liebe

ID

Gesangbuch1778_2_010261
 Gesangbuch1778_2_010262
 Gesangbuch1778_2_010263
 Gesangbuch1778_2_010264
 Gesangbuch1778_2_010265
 Gesangbuch1778_2_010266
 Gesangbuch1778_2_010267
 Gesangbuch1778_2_010268
 Gesangbuch1778_2_010269
 Gesangbuch1778_2_010270
 Gesangbuch1778_2_010271
 Gesangbuch1778_2_010272
 Gesangbuch1778_2_010273
 Gesangbuch1778_2_010274
 Gesangbuch1778_2_010275
 Gesangbuch1778_2_010276
 Gesangbuch1778_2_010277
 Gesangbuch1778_2_010278
 Gesangbuch1778_2_010279
 Gesangbuch1778_2_010280
 Gesangbuch1778_2_010281
 Gesangbuch1778_2_010282
 Gesangbuch1778_2_010283
 Gesangbuch1778_2_010284
 Gesangbuch1778_2_010285
 Gesangbuch1778_2_010286
 Gesangbuch1778_2_010287
 Gesangbuch1778_2_010288
 Gesangbuch1778_2_010289
 Gesangbuch1778_2_010290
 Gesangbuch1778_2_010291
 Gesangbuch1778_2_010292
 Gesangbuch1778_2_010293
 Gesangbuch1778_2_010294
 Gesangbuch1778_2_010295
 Gesangbuch1778_2_010296
 Gesangbuch1778_2_010297
 Gesangbuch1778_2_010298

Diplomatische Transkription

hin, ein leer Gefaß in
 reichem Maaß zu füllen:
 hier ift mein Herz, um fich
 an dir zu fillen.
 5. O tief und hoch, o
 unbefchreiblichs Gut! wie
 ift mir doch bey folchem
 Heil zu Muth? du Majestät,
 und ich, ein Staub der
 Erden, folln nun nach Seel
 und Leib vereinigt werden!
 6. Der Sinn vergehet
 mir in diefem Nu, der HErr
 N n 2
 <pb n="580b" src="580.jpg" />
 zieht ein, der Geift fchließt
 nach ihm zu, und laßt mich
 im Geheimen mit ihm le-
 ben: welch Lobgetön, welch
 Beugen und Erheben!
 7. O wie verwehr ich
 doch dis theure Gut! ich
 fchwaches Hüttchen, bey fo
 mancher Fluth! *) GOtt
 Lob! im Fels des Heils ift
 Grund geleget, drauf bleibt
 es ftehn, wenn Sturm und
 Wetter fchlaget.
 *) Matth. 7, 25.
 8. Jch eß' und trink,
 und ruh, und fpüre Kraft,
 ich lebe auf vom blutgen
 Wundenfaft; und will mich
 dir nur regen und bewegen,
 und alles Denken dir zu
 Fäßen legen.
 9. Jch höre auf, mein
 Lieber! rede du; und Geift

Normalisierter Text

hin, ein leeres Gefäß in
 reichem Maß zu füllen:
 hier ist mein Herz, um sich
 an dir zu stillen.
 5. O tief und hoch, o
 unbeschreibliches Gut! Wie
 ist mir doch bei solchem
 Heil zumute? Du Majestät,
 und ich, ein Staub der
 Erden, sollen nun nach Seele
 und Leib vereinigt werden!
 6. Der Sinn vergeht
 mir in diesem Nu, der Herr
 N n 2
 <pb n="580b" src="580.jpg" />
 zieht ein, der Geist schließt
 nach ihm zu, und lässt mich
 im Geheimen mit ihm leben:
 welch Lobgetön, welch
 Beugen und Erheben!
 7. O wie verwehre ich
 doch dieses teure Gut! Ich
 schwaches Hüttchen, bei so
 mancher Flut! *) Gott
 Lob! Im Fels des Heils ist
 Grund gelegt, darauf bleibt
 es stehen, wenn Sturm und
 Wetter schlägt.
 *) Matth. 7, 25.
 8. Ich esse und trinke
 und ruhe und spüre Kraft,
 ich lebe auf vom blutigen
 Wundensaft; und will mich
 dir nur regen und bewegen
 und alles Denken dir zu
 Füßen legen.
 9. Ich höre auf, mein
 Lieber! Rede du; und Geist

ID

Gesangbuch1778_2_010299
 Gesangbuch1778_2_010300
 Gesangbuch1778_2_010301
 Gesangbuch1778_2_010302
 Gesangbuch1778_2_010303
 Gesangbuch1778_2_010304
 Gesangbuch1778_2_010305
 Gesangbuch1778_2_010306
 Gesangbuch1778_2_010307
 Gesangbuch1778_2_010308
 Gesangbuch1778_2_010309
 Gesangbuch1778_2_010310
 Gesangbuch1778_2_010311
 Gesangbuch1778_2_010312
 Gesangbuch1778_2_010313
 Gesangbuch1778_2_010314
 Gesangbuch1778_2_010315
 Gesangbuch1778_2_010316
 Gesangbuch1778_2_010317
 Gesangbuch1778_2_010318
 Gesangbuch1778_2_010319
 Gesangbuch1778_2_010320
 Gesangbuch1778_2_010321
 Gesangbuch1778_2_010322
 Gesangbuch1778_2_010323
 Gesangbuch1778_2_010324
 Gesangbuch1778_2_010325
 Gesangbuch1778_2_010326
 Gesangbuch1778_2_010327
 Gesangbuch1778_2_010328
 Gesangbuch1778_2_010329
 Gesangbuch1778_2_010330
 Gesangbuch1778_2_010331
 Gesangbuch1778_2_010332
 Gesangbuch1778_2_010333
 Gesangbuch1778_2_010334
 Gesangbuch1778_2_010335
 Gesangbuch1778_2_010336

Diplomatische Transkription

des HErrn, komm du, und
 fiegle zu, und laß den Bund
 auf ewig ftehen bleiben und
 mich getroft das Wort vom
 Kreuze treiben.
 1160. Mel. 97.
 Der Othem, der die Tod-
 ten regt, und Leben in
 die Glieder trägt, durch-
 weh dir Geift und Leib und
 Seel, Gemeine des Jmma-
 nuel: da ift der Segens-
 becher angefällt mit Leben,
 das im Blut des Lammes
 quillt.
 2. Ge-
 <pb n="581a" src="581.jpg" />
 564 Vom heiligen Abendmahl.
 2. Gemeine GOtt's, er-
 hebe dich! des Weinflocks *)
 Kräfte regen fich: empfah
 das Blut, das Löfegeld für
 dich und für die ganze Welt!
 das heilige Blut, das theure
 Löfegeld für mich, für dich,
 und für die ganze Welt.
 *) Joh. 15, 5.
 1161. Mel. 70.
 O Blut der Wunden! das
 Herz bewegt fich: zu
 diefen Stunden hat und
 genießt man dich! o HErr!
 du unbegreiflichs Wefen,
 laß uns in Kraft deines
 Bluts genesen!
 1162. Mel. 23.
 O daß bey dem Wunden-
 bache doch der Freu-

Normalisierter Text

des Herrn, komm du und
 siegele zu, und lass den Bund
 auf ewig stehen bleiben und
 mich getrost das Wort vom
 Kreuze treiben.
 1160. Mel. 97.
 Der Odem, der die To-
 ten regt und Leben in
 die Glieder trägt, durchwehe
 dir Geist und Leib und
 Seele, Gemeinde des Immanuel:
 da ist der Segensbecher
 angefüllt mit Leben,
 das im Blut des Lammes
 quillt.
 2. Ge-
 <pb n="581a" src="581.jpg" />
 564 Vom heiligen Abendmahl.
 2. Gemeinde Gottes, erhebe
 dich! Des Weinstocks *)
 Kräfte regen sich: empfang
 das Blut, das Lösegeld für
 dich und für die ganze Welt!
 Das heilige Blut, das teure
 Lösegeld für mich, für dich
 und für die ganze Welt.
 *) Joh. 15, 5.
 1161. Mel. 70.
 O Blut der Wunden! Das
 Herz bewegt sich: zu
 diesen Stunden hat und
 genießt man dich! O Herr!
 du unbegreifliches Wesen,
 lass uns in Kraft deines
 Blutes genesen!
 1162. Mel. 23.
 O dass bei dem Wunden-
 bach doch der Freudengeist

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_010337 dengeißt erwache, und die
 Gesangbuch1778_2_010338 ungestörten Triebe einer
 Gesangbuch1778_2_010339 kindlich frohen Liebe!
 Gesangbuch1778_2_010340 2. Daß aus unfern Wort-
 Gesangbuch1778_2_010341 und Werken lauter Lob und
 Gesangbuch1778_2_010342 Dank zu merken; und die
 Gesangbuch1778_2_010343 Niedrigkeit und Treue un-
 Gesangbuch1778_2_010344 fers Herzens ihn erfreue!
 Gesangbuch1778_2_010345 1163. Mel. 146.
 Gesangbuch1778_2_010346 Du blutger Todesschweiß,
 Gesangbuch1778_2_010347 der JEFu Leib durch-
 Gesangbuch1778_2_010348 gangen, als ihm das Ant-
 Gesangbuch1778_2_010349 litz weiß, die Seele wie er-
 Gesangbuch1778_2_010350 hangen, das Herz in einer
 Gesangbuch1778_2_010351 Preß, das Aug in Thränen
 Gesangbuch1778_2_010352 war, und er lautjammren-
 Gesangbuch1778_2_010353 <pb n="581b" src="581.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010354 des Gefchrey GOtt brachte
 Gesangbuch1778_2_010355 dar;
 Gesangbuch1778_2_010356 2. Schweiß, der vom
 Gesangbuch1778_2_010357 Haupte fleußt, du Tods-
 Gesangbuch1778_2_010358 chweiß vor der Stirne!
 Gesangbuch1778_2_010359 Schweiß, der es uns be-
 Gesangbuch1778_2_010360 weift, wie GOtt die Sünd
 Gesangbuch1778_2_010361 erzärne; du bange Marter-
 Gesangbuch1778_2_010362 angft, die feinen Geift er-
 Gesangbuch1778_2_010363 hitzt, und fein Gebein durch-
 Gesangbuch1778_2_010364 drangft: ach benedeey uns
 Gesangbuch1778_2_010365 itzt!
 Gesangbuch1778_2_010366 3. Belpreng *) das Volk
 Gesangbuch1778_2_010367 der Wahl, daß fuchs voll
 Gesangbuch1778_2_010368 Fried und Freude im heil-
 Gesangbuch1778_2_010369 gen Abendmahl zum ewgen
 Gesangbuch1778_2_010370 Leben weide, an JEFu
 Gesangbuch1778_2_010371 Fleisch und Blut, das zu
 Gesangbuch1778_2_010372 dem felgen End, uns, als
 Gesangbuch1778_2_010373 das hechfte Gut, von ihm
 Gesangbuch1778_2_010374 wird zugewendt.

Normalisierter Text

erwache, und die
 ungestörten Triebe einer
 kindlich frohen Liebe!
 2. Dass aus unsern Wortund
 Werken lauter Lob und
 Dank zu merken; und die
 Niedrigkeit und Treue unseres
 Herzens ihn erfreue!
 1163. Mel. 146.
 Du blutiger Todesschweiß,
 der Jesu Leib durchdrungen,
 als ihm das Antlitz
 weiß, die Seele wie erhängt,
 das Herz in einer
 Press, das Aug in Tränen
 war, und er laut jammern-
 <pb n="581b" src="581.jpg" />
 des Geschrei Gott brachte
 dar;
 2. Schweiß, der vom
 Haupte fließt, du Todesschweiß
 vor der Stirne!
 Schweiß, der es uns beweist,
 wie Gott die Sünde
 erzürnt; du bange Marterangst,
 die seinen Geist erhitzt
 und sein Gebein durchdrangst:
 ach, benedeie uns
 jetzt!
 3. Bespreng *) das Volk
 der Wahl, dass es sich voll
 Fried und Freude im heiligen
 Abendmahl zum ewigen
 Leben weide, an Jesu
 Fleisch und Blut, das zu
 dem seligen End, uns, als
 das höchste Gut, von ihm
 wird zugewandt.

ID

Diplomatische Transkription

Gesangbuch1778_2_010375 *) Ebr. 9, 19.
 Gesangbuch1778_2_010376 1164. Mel. 11.
 Gesangbuch1778_2_010377 JEfu Wunden thun sich
 Gesangbuch1778_2_010378 weit zu mir auf, fein
 Gesangbuch1778_2_010379 Blut das schreyt: wen da
 Gesangbuch1778_2_010380 dörftet, der komm her! JE=
 Gesangbuch1778_2_010381 fu, ach mich dörftet fehr.
 Gesangbuch1778_2_010382 2. Blutiger Immanuel!
 Gesangbuch1778_2_010383 tranke aus der Seitenhöhl
 Gesangbuch1778_2_010384 meine hochbedürftige Seel,
 Gesangbuch1778_2_010385 die ich deiner Gnad empfehl!
 Gesangbuch1778_2_010386 1165. Mel. 184.
 Gesangbuch1778_2_010387 O heiliges Blut des Le=
 Gesangbuch1778_2_010388 bensfürften, der uns
 Gesangbuch1778_2_010389 durch seine Wunden heilt,
 Gesangbuch1778_2_010390 und uns, so oft wir nach
 Gesangbuch1778_2_010391 ihm
 Gesangbuch1778_2_010392 <pb n="582a" src="582.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010393 Vom heiligen Abendmahl. 565
 Gesangbuch1778_2_010394 ihm dörften, mit feinem Heil
 Gesangbuch1778_2_010395 entgegen eilt; o edler Saft,
 Gesangbuch1778_2_010396 o Lebensquelle! die uns aus
 Gesangbuch1778_2_010397 JEfu Wunden quillt: wie
 Gesangbuch1778_2_010398 oft schon hat sich unsre
 Gesangbuch1778_2_010399 Seele in großem Durft an
 Gesangbuch1778_2_010400 dir gestillt!
 Gesangbuch1778_2_010401 1166. Mel. 209.
 Gesangbuch1778_2_010402 Du unsrer Seelen Leben,
 Gesangbuch1778_2_010403 Weinstock der Reben!
 Gesangbuch1778_2_010404 du wollft den Reben geben
 Gesangbuch1778_2_010405 den Nahrungssaft, und uns=
 Gesangbuch1778_2_010406 fern Geift erheben durch
 Gesangbuch1778_2_010407 deine Kraft. Wir wollen an
 Gesangbuch1778_2_010408 dir kleben, nach Wachstum
 Gesangbuch1778_2_010409 streben, und in der Gnade
 Gesangbuch1778_2_010410 leben, die alles schafft.
 Gesangbuch1778_2_010411 1167. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_010412 Lamm Gottes! deine Wun=

Normalisierter Text

*) Ebr. 9, 19.
 1164. Mel. 11.
 Jesu Wunden tun sich
 weit zu mir auf, sein
 Blut das schreit: Wen da
 dürstet, der komme her! Jesu,
 ach, mich dürstet sehr.
 2. Blutiger Immanuel!
 Tränke aus der Seitenhöhle
 meine hochbedürftige Seele,
 die ich deiner Gnade empfehle!
 1165. Mel. 184.
 O heiliges Blut des Le=
 bensfürsten, der uns
 durch seine Wunden heilt,
 und uns, so oft wir nach
 ihm
 <pb n="582a" src="582.jpg" />
 Vom heiligen Abendmahl. 565
 ihm dürsten, mit seinem Heil
 entgegeneilt; o edler Saft,
 o Lebensquelle! die uns aus
 Jesu Wunden quillt: wie
 oft schon hat sich unsre
 Seele in großem Durst an
 dir gestillt!
 1166. Mel. 209.
 Du unsrer Seelen Leben,
 Weinstock der Reben!
 Du wolltest den Reben geben
 den Nahrungssaft und unsern
 Geist erheben durch
 deine Kraft. Wir wollen an
 dir kleben, nach Wachstum
 streben und in der Gnade
 leben, die alles schafft.
 1167. Mel. 79.
 Lamm Gottes! Deine Wun=

ID

Gesangbuch1778_2_010413
 Gesangbuch1778_2_010414
 Gesangbuch1778_2_010415
 Gesangbuch1778_2_010416
 Gesangbuch1778_2_010417
 Gesangbuch1778_2_010418
 Gesangbuch1778_2_010419
 Gesangbuch1778_2_010420
 Gesangbuch1778_2_010421
 Gesangbuch1778_2_010422
 Gesangbuch1778_2_010423
 Gesangbuch1778_2_010424
 Gesangbuch1778_2_010425
 Gesangbuch1778_2_010426
 Gesangbuch1778_2_010427
 Gesangbuch1778_2_010428
 Gesangbuch1778_2_010429
 Gesangbuch1778_2_010430
 Gesangbuch1778_2_010431
 Gesangbuch1778_2_010432
 Gesangbuch1778_2_010433
 Gesangbuch1778_2_010434
 Gesangbuch1778_2_010435
 Gesangbuch1778_2_010436
 Gesangbuch1778_2_010437
 Gesangbuch1778_2_010438
 Gesangbuch1778_2_010439
 Gesangbuch1778_2_010440
 Gesangbuch1778_2_010441
 Gesangbuch1778_2_010442
 Gesangbuch1778_2_010443
 Gesangbuch1778_2_010444
 Gesangbuch1778_2_010445
 Gesangbuch1778_2_010446
 Gesangbuch1778_2_010447
 Gesangbuch1778_2_010448
 Gesangbuch1778_2_010449
 Gesangbuch1778_2_010450

Diplomatische Transkription

den find noch zu allen
 Stunden ein offnes Gna-
 denmeer; und die sich dahin
 wagen, die können fröhlich
 fagen, sie gehn von dir nie-
 malen leer.
 2. Nimm deine Kreuzes-
 beute, und drücke sie auch
 heute an deine blutge Bruft,
 und laß uns an dir trinken
 und ganz in dich verfinken,
 nach aller unfrer Herzens-
 luft!
 1168. Mel. 70.
 Vergönn uns ftandlich,
 Lamm! deine Wunden-
 höhl, dahin sich kindlich ge-
 wohnt hat Leib und Seel:
 N n 3
 <pb n="582b" src="582.jpg" />
 die Speis und Trank ge-
 deih uns kräftig, mach uns
 zur Dienerfchaft recht ge-
 fchaftig!
 2. Ach bind uns vefte ins
 fchöne Bändelein, mach uns
 aufs befte voll Feuer und
 voll Schein; nimm uns auf
 deine treue Armen, und
 fahre fort mit dem alten
 Erbarmen!
 1169. Mel. 149.
 O! die Seligkeit ift groß,
 und nicht zu befchrei-
 ben: sich in JEfu Arm und
 Schoos fo hinein zu glau-
 ben, daß man fatt an ihm
 hat, und doch kindverwöh-

Normalisierter Text

den sind noch zu allen
 Stunden ein offenes Gnadenmeer;
 und die sich dahin
 wagen, die können fröhlich
 sagen, sie gehen von dir niemals
 leer.
 2. Nimm deine Kreuzesbeute
 und drücke sie auch
 heute an deine blutige Brust,
 und lass uns an dir trinken
 und ganz in dich versinken,
 nach aller unsrer Herzenslust!

1168. Mel. 70.
 Vergönne uns stündlich,
 Lamm! deine Wundenhöhle,
 dahin sich kindlich gewohnt
 hat Leib und Seele:
 N n 3
 <pb n="582b" src="582.jpg" />
 die Speis und Trank gedeihe
 uns kräftig, mach uns zur
 Dienerschaft recht geschäftig!
 2. Ach, binde uns fest ins
 schöne Bündelein, mach uns
 aufs Beste voll Feuer und
 voll Schein; nimm uns auf
 deine treuen Arme und
 fahre fort mit dem alten
 Erbarmen!
 1169. Mel. 149.
 O! Die Seligkeit ist groß
 und nicht zu beschreiben:
 sich in Jesu Arm und
 Schoß so hineinzuleben,
 dass man satt an ihm
 hat und doch kindverwöhnt
 immer nach ihm trânt.

ID **Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_010451 net immer nach ihm thranet.
 Gesangbuch1778_2_010452 2. Ach wie heilfam ift
 Gesangbuch1778_2_010453 fein Blut! drum bleibt mein
 Gesangbuch1778_2_010454 Verlangen, aus der fchönen
 Gesangbuch1778_2_010455 rothen Fluth Tröpflein auf-
 Gesangbuch1778_2_010456 zufangen; darnach ächzt,
 Gesangbuch1778_2_010457 darnach lechzt die bedarftge
 Gesangbuch1778_2_010458 Seele in der irdnen Höhle.
 Gesangbuch1778_2_010459 3. Freylich, wenn ich auf
 Gesangbuch1778_2_010460 ihn feh in der Gottesgröße,
 Gesangbuch1778_2_010461 und auf meine menfchliche
 Gesangbuch1778_2_010462 Sändigkeit und Blöße;
 Gesangbuch1778_2_010463 fühlt mein Herz Weh und
 Gesangbuch1778_2_010464 Schmerz: aber fein Ver-
 Gesangbuch1778_2_010465 fcheiden machts voll Troft
 Gesangbuch1778_2_010466 und Freuden!
 Gesangbuch1778_2_010467 1170. Mel. 58.
 Gesangbuch1778_2_010468 GOtt ward im Fleifch für
 Gesangbuch1778_2_010469 uns offenbar, da die
 Gesangbuch1778_2_010470 be-
 Gesangbuch1778_2_010471 <pb n="583a" src="583.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010472 566 Vom heiligen Abendmahl.
 Gesangbuch1778_2_010473 bestimmte Zeit kommen war,
 Gesangbuch1778_2_010474 daß er uns verfehnte durch
 Gesangbuch1778_2_010475 Todesleiden, und uns er-
 Gesangbuch1778_2_010476 warbe die ewgen Freuden
 Gesangbuch1778_2_010477 mit feinem Blut.
 Gesangbuch1778_2_010478 2. Der Leib, ihm von
 Gesangbuch1778_2_010479 GOtt felbft zubereit't, ift
 Gesangbuch1778_2_010480 unfre Speife zur Ewigkeit,
 Gesangbuch1778_2_010481 und fein Blut, am Kreuze
 Gesangbuch1778_2_010482 zum ewgen Leben für unfre
 Gesangbuch1778_2_010483 Seelen dahin gegeben, ift
 Gesangbuch1778_2_010484 unfer Trank.
 Gesangbuch1778_2_010485 3. Drum glaubt und be-
 Gesangbuch1778_2_010486 kennt man den Tod des
 Gesangbuch1778_2_010487 HErrn, und zeugt von fei-
 Gesangbuch1778_2_010488 nem Blut fo gar gern, das

Normalisierter Text

2. Ach, wie heilsam ist
 sein Blut! Drum bleibt mein
 Verlangen, aus der schönen
 roten Flut Tröpflein aufzufangen;
 danach ächzt,
 danach lechzt die bedürftige
 Seele in der irdenen Höhle.
 3. Freilich, wenn ich auf
 ihn sehe in der Gottesgröße,
 und auf meine menschliche
 Sündigkeit und Blöße;
 fühlt mein Herz Weh und
 Schmerz: aber sein Verscheiden
 macht es voll Trost
 und Freuden!
 1170. Mel. 58.
 Gott ward im Fleisch für
 uns offenbar, da die
 be-
 <pb n="583a" src="583.jpg" />
 566 Vom heiligen Abendmahl.
 bestimmte Zeit gekommen
 war, dass er uns versöhnte
 durch Todesleiden und uns
 erwürbe die ewigen Freuden
 mit seinem Blut.
 2. Der Leib, ihm von
 Gott selbst zubereitet, ist
 unsre Speise zur Ewigkeit,
 und sein Blut, am Kreuze
 zum ewigen Leben für unsre
 Seelen dahin gegeben, ist
 unser Trank.
 3. Drum glaubt und bekennt
 man den Tod des
 Herrn und zeugt von seinem
 Blut so gern, das

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_010489	er zur Verfehnung für uns
Gesangbuch1778_2_010490	gegeben; denn alle Gnade,
Gesangbuch1778_2_010491	von der wir leben, ist uns
Gesangbuch1778_2_010492	geschenkt.
Gesangbuch1778_2_010493	4. Das bleibt uns täglich
Gesangbuch1778_2_010494	und stündlich so: wir sind
Gesangbuch1778_2_010495	des HErrn, unfers Königs,
Gesangbuch1778_2_010496	froh, der in feiner Schöne,
Gesangbuch1778_2_010497	der Hochzeitskrone, und
Gesangbuch1778_2_010498	den fünf Wunden, auf fei-
Gesangbuch1778_2_010499	nem Throne verehret wird.
Gesangbuch1778_2_010500	5. So werden wir ein-
Gesangbuch1778_2_010501	mal den Heiland sehn, wenn
Gesangbuch1778_2_010502	wir durch ihn in den Him-
Gesangbuch1778_2_010503	mel gehn: dort falln die
Gesangbuch1778_2_010504	Erlösten ohn Ende nieder,
Gesangbuch1778_2_010505	und wiederholen das Lied
Gesangbuch1778_2_010506	der Lieder, vom Lösegeld.
Gesangbuch1778_2_010507	6. Lamm! wenn dein
Gesangbuch1778_2_010508	Häuflein, so schlecht es
Gesangbuch1778_2_010509	klingt, hier sein Te Deum
Gesangbuch1778_2_010510	Laudamus singt; wenn
Gesangbuch1778_2_010511	die Gottesharfen gleich noch
Gesangbuch1778_2_010512	<pb n="583b" src="583.jpg" />
Gesangbuch1778_2_010513	nicht klingen: möchte man
Gesangbuch1778_2_010514	sich doch aus der Hütte
Gesangbuch1778_2_010515	singen; so wohl ist uns!
Gesangbuch1778_2_010516	7. O heilige Gnadenwahl
Gesangbuch1778_2_010517	unfers Lamms! heiliges Lei-
Gesangbuch1778_2_010518	den des Brautigams! heilige
Gesangbuch1778_2_010519	Wunden JEfu! der Sän-
Gesangbuch1778_2_010520	der Chöre bringen Anbetung
Gesangbuch1778_2_010521	und Ruhm und Ehre, GOtt
Gesangbuch1778_2_010522	und dem Lamm.
Gesangbuch1778_2_010523	8. Du höchstes Gut,
Gesangbuch1778_2_010524	Lammesblut, bist es gar,
Gesangbuch1778_2_010525	deine Genugfameit ist uns
Gesangbuch1778_2_010526	klar: heilige Belprengung

Normalisierter Text
er zur Versöhnung für uns
gegeben; denn alle Gnade,
von der wir leben, ist uns
geschenkt.
4. Das bleibt uns täglich
und stündlich so: wir sind
des Herrn, unsres Königs,
froh, der in seiner Schöne,
der Hochzeitskrone und
den fünf Wunden auf seinem
Throne verehrt wird.
5. So werden wir einmal
den Heiland sehen, wenn
wir durch ihn in den Himmel
gehen: dort fallen die
Erlösten ohne Ende nieder
und wiederholen das Lied
der Lieder vom Lösegeld.
6. Lamm! Wenn dein
Häuflein, so schlecht es
klingt, hier sein Te Deum
Laudamus singt; wenn
die Gottesharfen gleich noch
<pb n="583b" src="583.jpg" />
nicht klingen: möchte man
sich doch aus der Hütte
singen; so wohl ist uns!
7. O heilige Gnadenwahl
unsres Lamms! Heiliges Leiden
des Bräutigams! Heilige
Wunden Jesu! Der Sünderchöre
bringen Anbetung
und Ruhm und Ehre Gott
und dem Lamm.
8. Du höchstes Gut,
Lammesblut, bist es gar,
deine Genüge ist uns
klar: heilige Besprengung

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_010527	des Bundesblutes, mach	des Bundesblutes, mach
Gesangbuch1778_2_010528	feine Sænder recht gutes	seine Sænder recht guten
Gesangbuch1778_2_010529	Muthes: Hallelujah!	Mutes: Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_010530	1171. Mel. 185.	1171. Mel. 185.
Gesangbuch1778_2_010531	Gloria des Lammes Wun-	Gloria der Lammeswun-
Gesangbuch1778_2_010532	denhøhlen! von uns,	denhøhlen! Von uns,
Gesangbuch1778_2_010533	die wir, groÙ und klein,	die wir, groÙ und klein,
Gesangbuch1778_2_010534	arme blutbedærfte Men-	arme blutbedærfte Menschenseelen
Gesangbuch1778_2_010535	fchenfeelen und nicht heilige	und nicht heilige
Gesangbuch1778_2_010536	Engel feyn: wenn man ihn	Engel sind: wenn man ihn
Gesangbuch1778_2_010537	hat, fchmeckt und fæhlt und	hat, schmeckt und fæhlt und
Gesangbuch1778_2_010538	liebet; wenn er uns fein	liebt; wenn er uns sein
Gesangbuch1778_2_010539	Fleisch zu effen giebet, und	Fleisch zu essen gibt und
Gesangbuch1778_2_010540	fein theures Blut einfloÙt:	sein teures Blut einfloÙt:
Gesangbuch1778_2_010541	fo ift Seel und Leib getrøft.	so ist Seele und Leib getrøstet.
Gesangbuch1778_2_010542	1172. Mel. 97.	1172. Mel. 97.
Gesangbuch1778_2_010543	Nun effen wir das Ofter-	Nun essen wir das Oster-
Gesangbuch1778_2_010544	lamm, das von dem	lamm, das von dem
Gesangbuch1778_2_010545	Himmel zu uns kam; deÙ	Himmel zu uns kam; dessen
Gesangbuch1778_2_010546	Fleisch der Welt das Leben	Fleisch der Welt das Leben
Gesangbuch1778_2_010547	gibt, deÙ Blut uns macht	gibt, dessen Blut uns macht
Gesangbuch1778_2_010548	bey GOtt beliebt: wohl je-	bei Gott beliebt: wohl jedem!
Gesangbuch1778_2_010549	dem! das fich glæubig zu	das sich glæubig zu
Gesangbuch1778_2_010550	ihm	ihm
Gesangbuch1778_2_010551	<pb n="584a" src="584.jpg" />	<pb n="584a" src="584.jpg" />
Gesangbuch1778_2_010552	Vom heiligen Abendmahl. 567	Vom heiligen Abendmahl. 567
Gesangbuch1778_2_010553	ihm hælt; hier ift, was	ihm hælt; hier ist, was
Gesangbuch1778_2_010554	ewig uns zufrieden ftellt.	ewig uns zufrieden stellt.
Gesangbuch1778_2_010555	1173. Mel. 22.	1173. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_010556	GOtt fey gelobet und ge-	Gott sei gelobet und ge-
Gesangbuch1778_2_010557	preift, der uns zufam-	preist, der uns zusammen
Gesangbuch1778_2_010558	men trænkt und fpeift mit	trænkt und speist mit
Gesangbuch1778_2_010559	feinem Fleisch und feinem	seinem Fleisch und seinem
Gesangbuch1778_2_010560	Blut: das gib uns, o HErr	Blut: das gib uns, o Herr
Gesangbuch1778_2_010561	GOtt, zu gut!	Gott, zu gut!
Gesangbuch1778_2_010562	1174. Mel. 29.	1174. Mel. 29.
Gesangbuch1778_2_010563	Mein Heiland! feit wir	Mein Heiland! Seit wir
Gesangbuch1778_2_010564	angefangen, nach dei-	angefangen, nach deinem

ID

Gesangbuch1778_2_010565
 Gesangbuch1778_2_010566
 Gesangbuch1778_2_010567
 Gesangbuch1778_2_010568
 Gesangbuch1778_2_010569
 Gesangbuch1778_2_010570
 Gesangbuch1778_2_010571
 Gesangbuch1778_2_010572
 Gesangbuch1778_2_010573
 Gesangbuch1778_2_010574
 Gesangbuch1778_2_010575
 Gesangbuch1778_2_010576
 Gesangbuch1778_2_010577
 Gesangbuch1778_2_010578
 Gesangbuch1778_2_010579
 Gesangbuch1778_2_010580
 Gesangbuch1778_2_010581
 Gesangbuch1778_2_010582
 Gesangbuch1778_2_010583
 Gesangbuch1778_2_010584
 Gesangbuch1778_2_010585
 Gesangbuch1778_2_010586
 Gesangbuch1778_2_010587
 Gesangbuch1778_2_010588
 Gesangbuch1778_2_010589
 Gesangbuch1778_2_010590
 Gesangbuch1778_2_010591
 Gesangbuch1778_2_010592
 Gesangbuch1778_2_010593
 Gesangbuch1778_2_010594
 Gesangbuch1778_2_010595
 Gesangbuch1778_2_010596
 Gesangbuch1778_2_010597
 Gesangbuch1778_2_010598
 Gesangbuch1778_2_010599
 Gesangbuch1778_2_010600
 Gesangbuch1778_2_010601
 Gesangbuch1778_2_010602

Diplomatische Transkription

nem Leichnam zu verlangen,
 zu dürften nach dem Lebens-
 trank, find wir erft recht
 vor Sehnsucht krank.
 2. Das Herz verehret
 deine Treue, daß du uns
 wiederum aufs neue, aus
 Huld und Liebe, der nichts
 gleicht, dein Fleifch und
 Blut haft dargereicht.
 3. Nun bitten wir dich
 um das eine: laß jegliches
 in der Gemeine, nach Seel
 und Leib ohn Ausnahm
 dein, und dir zur Ehr und
 Freude feyn!
 1175. Mel. 151.
 Du uns fo nahes Wefen!
 mehr als mans fagen
 kan, bift du uns nah gewe-
 fen: wir beten dankbar an!
 o möcht fuchs nun beweifen
 an uns, daß deine Schaar
 dein Teftament zu preifen
 voraus erfehen war.
 <pb n="584b" src="584.jpg" />
 2. Herz, Seel und Sin-
 nen ſchließen ſich in die
 Wunden ein, von fonften
 nichts zu wiffen, als feiner
 Todespein; nur JEfus an
 dem Kreuze bleibt unfer
 groffer Zweck: fein Marter-
 leichnam beize das fremde
 Leben weg!
 1176. Mel. 146.
 HErr Chrift! ich danke
 dir, ich danke dir von

Normalisierter Text

Leib zu verlangen,
 zu dürsten nach dem Lebenstrank,
 sind wir erst recht
 vor Sehnsucht krank.
 2. Das Herz verehrt
 deine Treue, dass du uns
 wiederum aufs Neue, aus
 Huld und Liebe, der nichts
 gleicht, dein Fleisch und
 Blut hast dargereicht.
 3. Nun bitten wir dich
 um das eine: lass jegliches
 in der Gemeinde, nach Seele
 und Leib ohne Ausnahme
 dein und dir zur Ehr und
 Freude sein!
 1175. Mel. 151.
 Du uns so nahes Wesen!
 Mehr als man sagen
 kann, bist du uns nah gewesen:
 wir beten dankbar an!
 O möchte es sich nun beweisen
 an uns, dass deine Schar
 dein Testament zu preisen
 voraus ersehen war.
 <pb n="584b" src="584.jpg" />
 2. Herz, Seele und Sinne
 schließen sich in die
 Wunden ein, von sonst
 nichts zu wissen, als seiner
 Todespein; nur Jesus an
 dem Kreuze bleibt unser
 großer Zweck: sein Marterleib
 beize das fremde Leben
 weg!
 1176. Mel. 146.
 Herr Christ! Ich danke
 dir, ich danke dir von

ID

Gesangbuch1778_2_010603
 Gesangbuch1778_2_010604
 Gesangbuch1778_2_010605
 Gesangbuch1778_2_010606
 Gesangbuch1778_2_010607
 Gesangbuch1778_2_010608
 Gesangbuch1778_2_010609
 Gesangbuch1778_2_010610
 Gesangbuch1778_2_010611
 Gesangbuch1778_2_010612
 Gesangbuch1778_2_010613
 Gesangbuch1778_2_010614
 Gesangbuch1778_2_010615
 Gesangbuch1778_2_010616
 Gesangbuch1778_2_010617
 Gesangbuch1778_2_010618
 Gesangbuch1778_2_010619
 Gesangbuch1778_2_010620
 Gesangbuch1778_2_010621
 Gesangbuch1778_2_010622
 Gesangbuch1778_2_010623
 Gesangbuch1778_2_010624
 Gesangbuch1778_2_010625
 Gesangbuch1778_2_010626
 Gesangbuch1778_2_010627
 Gesangbuch1778_2_010628
 Gesangbuch1778_2_010629
 Gesangbuch1778_2_010630
 Gesangbuch1778_2_010631
 Gesangbuch1778_2_010632
 Gesangbuch1778_2_010633
 Gesangbuch1778_2_010634
 Gesangbuch1778_2_010635
 Gesangbuch1778_2_010636
 Gesangbuch1778_2_010637
 Gesangbuch1778_2_010638
 Gesangbuch1778_2_010639
 Gesangbuch1778_2_010640

Diplomatische Transkription

Herzen, für deine Treu an
 mir, für alle deine Schmerz
 zen, für deinen bitteren Tod,
 für deinen Leib und Blut, wo
 mit du, treuer GÖtt! mir
 labst Herz, Sinn und Muth.
 2. Ach laß mich nimmerz
 mehr, o JEFu! dein verz
 geffen: ich habe ja von dir
 getrunken und geffen:
 nun fey mein Herz und Sinn
 fo ganz von dir erfüllt, daß
 lich nichts rege drinn, als
 was von dir herquillt!
 1177. Mel. 107.
 Mein JEFu, der du vor
 dem Scheiden, in dei
 ner letzten Trauernacht, uns
 haft die Frächte deiner Lei
 den in einem Teftament verz
 macht: es preifen glaubige
 Gemäther dich, Stifter die
 fer hohen Güter.
 2. So oft wir diefes
 Mahl genieffen, wird dein
 N n 4 Ge
 <pb n="585a" src="585.jpg" />
 568 Vom heiligen Abendmahl.
 Gedächtniß bey uns neu.
 Man kan aus frifchen Pro
 ben fchließen, wie bränftig
 deine Liebe fey. Dein Blut,
 dein Tod und deine Schmerz
 zen erneuren fich in unfern
 Herzen.
 3. Es wird dem Herzen
 und Gewiffen ein neues
 Siegel aufgedruckt, daß

Normalisierter Text

Herzen, für deine Treue an
 mir, für alle deine Schmerzen,
 für deinen bitteren Tod,
 für deinen Leib und Blut, womit
 du, treuer Gott! mir
 labst Herz, Sinn und Mut.
 2. Ach, lass mich nimmermehr,
 o Jesu! dein vergessen:
 ich habe ja von dir
 getrunken und gegessen:
 nun sei mein Herz und Sinn
 so ganz von dir erfüllt, dass
 sich nichts rege drin, als
 was von dir herquillt!
 1177. Mel. 107.
 Mein Jesu, der du vor
 dem Scheiden, in deiner
 letzten Trauernacht, uns
 hast die Früchte deiner Leiden
 in einem Testament vermacht:
 es preisen gläubige
 Gemüter dich, Stifter dieser
 hohen Güter.
 2. So oft wir dieses
 Mahl genießen, wird dein
 N n 4 Ge-
 <pb n="585a" src="585.jpg" />
 568 Vom heiligen Abendmahl.
 Gedächtnis bei uns neu.
 Man kann aus frischen Proben
 schließen, wie brünstig
 deine Liebe sei. Dein Blut,
 dein Tod und deine Schmerzen
 erneuern sich in unsern
 Herzen.
 3. Es wird dem Herzen
 und Gewissen ein neues
 Siegel aufgedrückt, dass

ID

Gesangbuch1778_2_010641
 Gesangbuch1778_2_010642
 Gesangbuch1778_2_010643
 Gesangbuch1778_2_010644
 Gesangbuch1778_2_010645
 Gesangbuch1778_2_010646
 Gesangbuch1778_2_010647
 Gesangbuch1778_2_010648
 Gesangbuch1778_2_010649
 Gesangbuch1778_2_010650
 Gesangbuch1778_2_010651
 Gesangbuch1778_2_010652
 Gesangbuch1778_2_010653
 Gesangbuch1778_2_010654
 Gesangbuch1778_2_010655
 Gesangbuch1778_2_010656
 Gesangbuch1778_2_010657
 Gesangbuch1778_2_010658
 Gesangbuch1778_2_010659
 Gesangbuch1778_2_010660
 Gesangbuch1778_2_010661
 Gesangbuch1778_2_010662
 Gesangbuch1778_2_010663
 Gesangbuch1778_2_010664
 Gesangbuch1778_2_010665
 Gesangbuch1778_2_010666
 Gesangbuch1778_2_010667
 Gesangbuch1778_2_010668
 Gesangbuch1778_2_010669
 Gesangbuch1778_2_010670
 Gesangbuch1778_2_010671
 Gesangbuch1778_2_010672
 Gesangbuch1778_2_010673
 Gesangbuch1778_2_010674
 Gesangbuch1778_2_010675
 Gesangbuch1778_2_010676
 Gesangbuch1778_2_010677
 Gesangbuch1778_2_010678

Diplomatische Transkription

unfer Schuldbrief fey zer-
 rissen; und Leib und Seele
 wird erquickt, da wir Ver-
 gebung unfrer Sänden in
 deinen blutgen Wunden
 finden.
 4. Das Band wird vefter
 zugezogen, das dich und
 uns zufammen fegt; die
 Freundschaft, die wir fchon
 gepflogen, fählt, wie fie
 neue Nahrung krigt: wir
 werden mehr in folchen
 Stunden mit dir zu Einem
 Geift verbunden.
 5. Dis Brod kan wahre
 Nahrung geben; dis Blut
 erquicket unfern Geift. Es
 mehret fich unfer innres Le-
 ben, wenn unfer Glaube
 dich geneußt, wir fühlen
 neue Kraft und Stärke zu
 jedem dir gefällgen Werke.
 6. Wir treten in genaure
 Bande mit deines Leibes
 Gliedern ein, mit denen
 wir in folchem Stande Ein
 Herz und Eine Seele feyn:
 der Geift muß mehr zufam-
 menfließen, da wir Ein
 Fleifch und Blut genieffen.
 7. Dein Fleifch muß uns
 zum Pfande dienen, daß
 unfer Fleifch (itzt Schwach-
 heit voll) einft herrlich aus
 dem Staube gränen und
 unverweslich werden foll;

Normalisierter Text

unser Schuldbrief zerrissen
 sei; und Leib und Seele
 wird erquickt, da wir Vergebung
 unsrer Sünden in
 deinen blutigen Wunden
 finden.
 4. Das Band wird fester
 zugezogen, das dich und
 uns zusammenfügt; die
 Freundschaft, die wir schon
 gepflogen, fühlt, wie sie
 neue Nahrung kriegt: wir
 werden mehr in solchen
 Stunden mit dir zu Einem
 Geist verbunden.
 5. Dieses Brot kann wahre
 Nahrung geben; dieses Blut
 erquickt unsern Geist. Es
 mehrt sich unser inneres Leben,
 wenn unser Glaube
 dich genießt, wir fühlen
 neue Kraft und Stärke zu
 jedem dir gefälligen Werke.
 6. Wir treten in genauere
 Bande mit deines Leibes
 Gliedern ein, mit denen
 wir in solchem Stande Ein
 Herz und Eine Seele sind:
 der Geist muss mehr zusam-
 menfließen, da wir Ein
 Fleisch und Blut genießen.
 7. Dein Fleisch muss uns
 zum Pfande dienen, dass
 unser Fleisch (jetzt Schwachheit
 voll) einst herrlich aus
 dem Staube grünen und
 unverweslich werden soll;

ID

Gesangbuch1778_2_010679
 Gesangbuch1778_2_010680
 Gesangbuch1778_2_010681
 Gesangbuch1778_2_010682
 Gesangbuch1778_2_010683
 Gesangbuch1778_2_010684
 Gesangbuch1778_2_010685
 Gesangbuch1778_2_010686
 Gesangbuch1778_2_010687
 Gesangbuch1778_2_010688
 Gesangbuch1778_2_010689
 Gesangbuch1778_2_010690
 Gesangbuch1778_2_010691
 Gesangbuch1778_2_010692
 Gesangbuch1778_2_010693
 Gesangbuch1778_2_010694
 Gesangbuch1778_2_010695
 Gesangbuch1778_2_010696
 Gesangbuch1778_2_010697
 Gesangbuch1778_2_010698
 Gesangbuch1778_2_010699
 Gesangbuch1778_2_010700
 Gesangbuch1778_2_010701
 Gesangbuch1778_2_010702
 Gesangbuch1778_2_010703
 Gesangbuch1778_2_010704
 Gesangbuch1778_2_010705
 Gesangbuch1778_2_010706
 Gesangbuch1778_2_010707
 Gesangbuch1778_2_010708
 Gesangbuch1778_2_010709
 Gesangbuch1778_2_010710
 Gesangbuch1778_2_010711
 Gesangbuch1778_2_010712
 Gesangbuch1778_2_010713
 Gesangbuch1778_2_010714
 Gesangbuch1778_2_010715
 Gesangbuch1778_2_010716

Diplomatische Transkription

ja daß du uns ein ewig
 Leben nach diefem kurzen
 werdeft geben.
 8. O theures Lamm! fo
 edle Gaben haft du in die-
 fes Mahl gelegt! da wir
 dich felbft zur Nahrung ha-
 ben; wie wohl ift unfer Geift
 verpflegt! dis Mahl ift un-
 ter allen Leiden ein wahrer
 Vorfchmack ewger Freuden.
 1178. Mel. 1.
 Den Himmelsvorfchmack
 hab ich fchon hienieden,
 wenn JEfus mich erfüllt
 mit feinem Frieden;
 2. Wenn ich bedarftges
 Schäflein feiner Heerde,
 aus feinem Lebensftröm ge-
 tranket werde,
 3. Und er mir Himmels-
 manna gibt zu effen, damit
 ich nimmer möge fein ver-
 geffen:
 4. Wie unausprechlich
 bin ich da beglückt, wenn
 mich fein Leichnam und fein
 Blut erquicket!
 5. Jch lebe nun, und
 will mich GOtt ergeben;
 doch
 <pb n="586a" src="586.jpg" />
 Vom heiligen Abendmahl. 569
 doch foll nicht ich, nein,
 Chriftus, in mir leben!
 6. So lebe dann in mir,
 damit man fehe, was Freu-
 den ich mit dir entgegen

Normalisierter Text

ja dass du uns ein ewiges
 Leben nach diesem kurzen
 geben wirst.
 8. O teures Lamm! So
 edle Gaben hast du in dieses
 Mahl gelegt! Da wir
 dich selbst zur Nahrung haben;
 wie wohl ist unser Geist
 verpflegt! Dies Mahl ist unter
 allen Leiden ein wahrer
 Vorschmack ewiger Freuden.
 1178. Mel. 1.
 Den Himmelsvorschmack
 habe ich schon hienieden,
 wenn Jesus mich erfüllt
 mit seinem Frieden;
 2. Wenn ich bedürftiges
 Schäflein seiner Herde,
 aus seinem Lebensstrom getränkt
 werde,
 3. Und er mir Himmelsmanna
 gibt zu essen, damit
 ich nimmer möge sein vergessen:
 4. Wie unausprechlich
 bin ich da beglückt, wenn
 mich sein Leib und sein
 Blut erquickt!
 5. Ich lebe nun und
 will mich Gott ergeben;
 doch
 <pb n="586a" src="586.jpg" />
 Vom heiligen Abendmahl. 569
 doch soll nicht ich, nein,
 Christus, in mir leben!
 6. So lebe dann in mir,
 damit man sehe, was Freuden
 ich mit dir entgegengehe!

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_010717	gehe!
Gesangbuch1778_2_010718	7. Ich weiß, daß fo
Gesangbuch1778_2_010719	wie droben, auch auf Erden,
Gesangbuch1778_2_010720	Barmherzigkeit und Guts
Gesangbuch1778_2_010721	mir folgen werden.
Gesangbuch1778_2_010722	1179. Mel. 82.
Gesangbuch1778_2_010723	Weil ich JEſu Schäflein
Gesangbuch1778_2_010724	bin, freu ich mich nur
Gesangbuch1778_2_010725	immerhin aber meinen gu-
Gesangbuch1778_2_010726	ten Hirten, der mich ſchön
Gesangbuch1778_2_010727	weiß zu bewirthen, der mich
Gesangbuch1778_2_010728	liebet, der mich kennt, und
Gesangbuch1778_2_010729	bey meinem Namen nennt.
Gesangbuch1778_2_010730	2. Unter feinem ſanften
Gesangbuch1778_2_010731	Stab geh ich aus und ein,
Gesangbuch1778_2_010732	und hab unausſprechlich
Gesangbuch1778_2_010733	ſüße Weide, daß ich keinen
Gesangbuch1778_2_010734	Hunger leide; und fo oft
Gesangbuch1778_2_010735	ich durftig bin, fährt er
Gesangbuch1778_2_010736	mich zum Brunnquell hin.
Gesangbuch1778_2_010737	3. Solt ich nun nicht
Gesangbuch1778_2_010738	fröhlich feyn, ich beglücktes
Gesangbuch1778_2_010739	Schäfelein? denn nach die-
Gesangbuch1778_2_010740	ſen ſchönen Tagen werd ich
Gesangbuch1778_2_010741	endlich heimgetragen in des
Gesangbuch1778_2_010742	Hirten Arm und Schoos:
Gesangbuch1778_2_010743	Amen, ja, mein Gläck iſt
Gesangbuch1778_2_010744	groß!
Gesangbuch1778_2_010745	1180. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_010746	Ach was an meiner armen
Gesangbuch1778_2_010747	Seel bey JEſu Kreuz
Gesangbuch1778_2_010748	geſchieht, davon nimmt
Gesangbuch1778_2_010749	<pb n="586b" src="586.jpg" />
Gesangbuch1778_2_010750	meine Leibeshöhl auch einen
Gesangbuch1778_2_010751	Eindruck mit.
Gesangbuch1778_2_010752	2. Der allereigentlichſte
Gesangbuch1778_2_010753	Schmerz, der mich noch
Gesangbuch1778_2_010754	manchmal drückt, iſt, wenn

Normalisierter Text

7. Ich weiß, dass so
wie droben, auch auf Erden,
Barmherzigkeit und Gutes
mir folgen werden.
1179. Mel. 82.
Weil ich Jesu Schäflein
bin, freue ich mich nur
immerhin über meinen guten
Hirten, der mich schön
weiß zu bewirten, der mich
liebt, der mich kennt und
bei meinem Namen nennt.
2. Unter seinem sanften
Stab gehe ich aus und ein
und habe unaussprechlich
süße Weide, dass ich keinen
Hunger leide; und so oft
ich durstig bin, fährt er
mich zum Brunnquell hin.
3. Sollte ich nun nicht
fröhlich sein, ich beglücktes
Schäflein? Denn nach diesen
schönen Tagen werde
ich endlich heimgetragen in
des Hirten Arm und Schoß:
Amen, ja, mein Glück ist
groß!
1180. Mel. 14.
Ach, was an meiner armen
Seele bei Jesu Kreuz
geschieht, davon nimmt
<pb n="586b" src="586.jpg" />
meine Leibeshöhle auch einen
Eindruck mit.
2. Der allereigentlichste
Schmerz, der mich noch
manchmal drückt, ist, wenn

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_010755 nicht immerdar mein Herz
 Gesangbuch1778_2_010756 auf ihn am Kreuze blickt.
 Gesangbuch1778_2_010757 3. Gefchwifter! ihr er-
 Gesangbuch1778_2_010758 laubt mirs fchon, daß ich
 Gesangbuch1778_2_010759 mich kurz erklär: des Her-
 Gesangbuch1778_2_010760 zens einge Paßion, *) foll
 Gesangbuch1778_2_010761 Er feyn, Er, nur Er.
 Gesangbuch1778_2_010762 *) Heftiges Verlangen.
 Gesangbuch1778_2_010763 4. Er, der fich feinem
 Gesangbuch1778_2_010764 Fleifch und Blut nicht vor-
 Gesangbuch1778_2_010765 enthalten kan, fpricht zu
 Gesangbuch1778_2_010766 uns: habet guten Muth,
 Gesangbuch1778_2_010767 feht euren Bruder an!
 Gesangbuch1778_2_010768 5. Wir fühlen das be-
 Gesangbuch1778_2_010769 kante Herz von Liebe ganz
 Gesangbuch1778_2_010770 entbrant; er hat zum Lohn
 Gesangbuch1778_2_010771 für feinen Schmerz auch
 Gesangbuch1778_2_010772 mich, auch mich erkant.
 Gesangbuch1778_2_010773 6. Mir ift vergeb'n, ich
 Gesangbuch1778_2_010774 bin verfehnt, es geht dem
 Gesangbuch1778_2_010775 Wärmlein gut, mein Herz,
 Gesangbuch1778_2_010776 das dankbar drüber thrant,
 Gesangbuch1778_2_010777 ift nun befprengt mit Blut.
 Gesangbuch1778_2_010778 7. Von aller Herzens-
 Gesangbuch1778_2_010779 bangigkeit, die mich fonft
 Gesangbuch1778_2_010780 überkam, hat mich fein
 Gesangbuch1778_2_010781 theures Blut befreyt; deß
 Gesangbuch1778_2_010782 dank ich meinem Lamm!
 Gesangbuch1778_2_010783 1181. Mel. 58.
 Gesangbuch1778_2_010784 Lamm GÖttes, heiliger
 Gesangbuch1778_2_010785 HErr und GÖtt! der
 Gesangbuch1778_2_010786 du uns tröteft in aller Noth,
 Gesangbuch1778_2_010787 und gibft dich uns felber
 Gesangbuch1778_2_010788 N n 5 in
 Gesangbuch1778_2_010789 <pb n="587a" src="587.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010790 572 Vom heiligen Abendmahl.
 Gesangbuch1778_2_010791 komm heilige Gluth, komm
 Gesangbuch1778_2_010792 bald in Brand!

Normalisierter Text

nicht immerdar mein Herz
 auf ihn am Kreuze blickt.
 3. Geschwister! Ihr erlaubt
 es mir schon, dass ich
 mich kurz erkläre: des Herzens
 einzige Passion, *) soll
 Er sein, Er, nur Er.
 *) Heftiges Verlangen.
 4. Er, der sich seinem
 Fleisch und Blut nicht vorenthalten
 kann, spricht zu
 uns: Habt guten Mut,
 seht euren Bruder an!
 5. Wir fühlen das bekannte
 Herz von Liebe ganz
 entbrannt; er hat zum Lohn
 für seinen Schmerz auch
 mich, auch mich erkannt.
 6. Mir ist vergeben, ich
 bin versöhnt, es geht dem
 Würmlein gut, mein Herz,
 das dankbar drüber trânt,
 ist nun besprengt mit Blut.
 7. Von aller Herzensbangigkeit,
 die mich sonst
 überkam, hat mich sein
 teures Blut befreit; dessen
 dank ich meinem Lamm!
 1181. Mel. 58.
 Lamm Gottes, heiliger
 Herr und Gott! Der
 du uns tröstest in aller Not
 und gibst dich uns selber
 N n 5 in
 <pb n="587a" src="587.jpg" />
 572 Vom heiligen Abendmahl.
 komm heilige Glut, komm
 bald in Brand!

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_010793 4. Hier ift das Herz, hier
 Gesangbuch1778_2_010794 ift die Hand, zur Wallfahrt
 Gesangbuch1778_2_010795 bis ins Vaterland: leht,
 Gesangbuch1778_2_010796 daß lich jedes Tag und
 Gesangbuch1778_2_010797 Nacht auf feine Zukunft
 Gesangbuch1778_2_010798 fertig macht!
 Gesangbuch1778_2_010799 5. O blieb am Glauben
 Gesangbuch1778_2_010800 jed's gefund, bis es den
 Gesangbuch1778_2_010801 HErrn, fär uns verwundt,
 Gesangbuch1778_2_010802 der gegen uns vor Liebe
 Gesangbuch1778_2_010803 brennt, mit feinen Augen
 Gesangbuch1778_2_010804 lehen könt!
 Gesangbuch1778_2_010805 6. Nun, unfichtbarer
 Gesangbuch1778_2_010806 Bräutigam! fär uns ge-
 Gesangbuch1778_2_010807 fchlacht'tes Gotteslamm:
 Gesangbuch1778_2_010808 komm bald, du, dem noch
 Gesangbuch1778_2_010809 alle Welt dereinf't mit uns
 Gesangbuch1778_2_010810 zu Fuffe fällt!
 Gesangbuch1778_2_010811 1186. Mel. 126.
 Gesangbuch1778_2_010812 Zu eben diefen Fäffen fiel
 Gesangbuch1778_2_010813 Sanct Johannes hin,
 Gesangbuch1778_2_010814 die an dem Kreuze baßten
 Gesangbuch1778_2_010815 fär meinen Sändenfinn; er
 Gesangbuch1778_2_010816 fiel dahin, als war er todt,
 Gesangbuch1778_2_010817 vor dem, der allein heilig,
 Gesangbuch1778_2_010818 vor feinem HErrn und GOtt.
 Gesangbuch1778_2_010819 2. Jft das mein lieber
 Gesangbuch1778_2_010820 Bruder, (gedenkt ein ar-
 Gesangbuch1778_2_010821 mer Staub,) der aller Wel-
 Gesangbuch1778_2_010822 ten Ruder nicht hielt fär
 Gesangbuch1778_2_010823 einen Raub, und ward ein
 Gesangbuch1778_2_010824 armer Menfch wie ich, und
 Gesangbuch1778_2_010825 thut fo herzvertraulich? er
 Gesangbuch1778_2_010826 ift es ficherlich!
 Gesangbuch1778_2_010827 3. Gemeine, du Gelieb-
 Gesangbuch1778_2_010828 te; durch feines Todes Kraft
 Gesangbuch1778_2_010829 <pb n="587b" src="587.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010830 erft feliglich betrübte nun

Normalisierter Text

4. Hier ist das Herz, hier
 ist die Hand, zur Wallfahrt
 bis ins Vaterland: seht,
 dass sich jedes Tag und
 Nacht auf seine Zukunft
 fertig macht!
 5. O bliebe am Glauben
 jedes gesund, bis es den
 Herrn, für uns verwundet,
 der gegen uns vor Liebe
 brennt, mit seinen Augen
 sehen könnte!
 6. Nun, unsichtbarer
 Bräutigam! Für uns geschlachtetes
 Gotteslamm:
 komm bald, du, dem noch
 alle Welt dereinst mit uns
 zu Füßen fällt!
 1186. Mel. 126.
 Zu eben diesen Füßen fiel
 Sankt Johannes hin,
 die an dem Kreuze büßten
 für meinen Sündensinn; er
 fiel dahin, als wäre er tot,
 vor dem, der allein heilig,
 vor seinem Herrn und Gott.
 2. Ist das mein lieber
 Bruder (gedenkt ein armer
 Staub), der aller Welten
 Ruder nicht hielt für
 einen Raub, und ward ein
 armer Mensch wie ich und
 tut so herzvertraulich? Er
 ist es sicherlich!
 3. Gemeinde, du Geliebte;
 durch seines Todes Kraft
 <pb n="587b" src="576.jpg" />
 erst seliglich betrübte nun

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_010831	frohe Sänderfchaft: was
Gesangbuch1778_2_010832	denkft du, daß man mit dem
Gesangbuch1778_2_010833	Mann, vor dem Johannes
Gesangbuch1778_2_010834	bebte, fo nahe werden kan?
Gesangbuch1778_2_010835	4. Er fegnet deine Seele
Gesangbuch1778_2_010836	an dielem Gnadentag, daß
Gesangbuch1778_2_010837	auch die Leibeshöhle es mit
Gesangbuch1778_2_010838	genieffen mag. Das Blut,
Gesangbuch1778_2_010839	das aus den Wunden rann,
Gesangbuch1778_2_010840	das trankt dich, und fein
Gesangbuch1778_2_010841	Leichnam wird dir zum leß-
Gesangbuch1778_2_010842	fen Man.
Gesangbuch1778_2_010843	5. Er fprach: mein Leib
Gesangbuch1778_2_010844	ift Speife, mein Blut ift
Gesangbuch1778_2_010845	wahrer Trank; das glaub-
Gesangbuch1778_2_010846	ten ihm zum Preife die Jän-
Gesangbuch1778_2_010847	ger Lebenslang. Das glaubt
Gesangbuch1778_2_010848	und fehlt noch feine
Gesangbuch1778_2_010849	Schaar: wir wiffen, wie
Gesangbuch1778_2_010850	uns immer dabey zu Mu-
Gesangbuch1778_2_010851	the war.
Gesangbuch1778_2_010852	6. Was thut man? fällt
Gesangbuch1778_2_010853	man nieder? ach! man geht
Gesangbuch1778_2_010854	in ihn ein. Wir wiffen,
Gesangbuch1778_2_010855	daß wir Glieder an feinem
Gesangbuch1778_2_010856	Leibe feyn. Das ift die
Gesangbuch1778_2_010857	Art vom Abendmahl, der
Gesangbuch1778_2_010858	Schöpfer aller Dinge ver-
Gesangbuch1778_2_010859	birgt den Gottesstrahl.
Gesangbuch1778_2_010860	7. Gemeine! ifts gefche-
Gesangbuch1778_2_010861	hen? hat dich dein Freund
Gesangbuch1778_2_010862	gekäßt? was hat dein Geift
Gesangbuch1778_2_010863	gesehen? das Schlacht-
Gesangbuch1778_2_010864	fchaf *) JEfum Chrifft. Ach
Gesangbuch1778_2_010865	feine Zukunft in das Fleifch
Gesangbuch1778_2_010866	bewahr ihm nun fein Erbe
Gesangbuch1778_2_010867	an Leib und Seele keufch!
Gesangbuch1778_2_010868	*) Jef. 53, 7.

Normalisierter Text
frohe Sünderschaft: was
denkst du, dass man mit dem
Mann, vor dem Johannes
bebte, so nahe werden kann?
4. Er segnet deine Seele
an diesem Gnadentag, dass
auch die Leibeshöhle es mit
genießen mag. Das Blut,
das aus den Wunden rann,
das trinkt dich, und sein
Leib wird dir zum süßen
Manna.
5. Er sprach: Mein Leib
ist Speise, mein Blut ist
wahrer Trank; das glaubten
ihm zum Preise die Jünger
lebenslang. Das glaubt
und fühlt noch seine
Schar: wir wissen, wie
uns immer dabei zumute
war.
6. Was tut man? Fällt
man nieder? Ach! Man geht
in ihn ein. Wir wissen,
dass wir Glieder an seinem
Leibe sind. Das ist die
Art vom Abendmahl, der
Schöpfer aller Dinge verbirgt
den Gottesstrahl.
7. Gemeinde! Ist es geschehen?
Hat dich dein Freund
geküsst? Was hat dein Geist
gesehen? Das Schlachtschaf
*) Jesum Christ. Ach,
seine Zukunft in das Fleisch
bewahre ihm nun sein Erbe
an Leib und Seele keusch!
*) Jes. 53, 7.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_010869	8. Nun,	8. Nun,
Gesangbuch1778_2_010870	<pb n="588a" src="588.jpg" />	<pb n="588a" src="588.jpg" />
Gesangbuch1778_2_010871	Vom heiligen Abendmahl. 573	Vom heiligen Abendmahl. 573
Gesangbuch1778_2_010872	8. Nun, du von feiner	8. Nun, du von seiner
Gesangbuch1778_2_010873	Flamme durchgangner Kir-	Flamme durchdrungener Kirchenleib:
Gesangbuch1778_2_010874	chenleib: bleib bey dem	bleib bei dem
Gesangbuch1778_2_010875	Marterlamme und feinen	Marterlamm und seinen
Gesangbuch1778_2_010876	Wunden, bleib! dis Gna-	Wunden, bleib! Dies Gnadenwunder
Gesangbuch1778_2_010877	denwunder halt dich klein;	halte dich klein;
Gesangbuch1778_2_010878	er ift der GOtt vom Him-	er ist der Gott vom Himmel:
Gesangbuch1778_2_010879	mel: zu Boden, Blut-	zu Boden, Blutgemeinde!
Gesangbuch1778_2_010880	gemein!	1187. Mel. 23.
Gesangbuch1778_2_010881	1187. Mel. 23.	Wenn wir armen Sünder
Gesangbuch1778_2_010882	Wenn wir armen Sänder	sagen könnten, wie die
Gesangbuch1778_2_010883	könten fagen, wie die	Herzen brannten; wollten
Gesangbuch1778_2_010884	Herzen brennten; wolten	wir der Engel Reigen unsre
Gesangbuch1778_2_010885	wir der Engel Reigen unfre	Freude nicht verschweigen;
Gesangbuch1778_2_010886	Freude nicht verfchweigen;	2. Sondern mit den Cherubinen
Gesangbuch1778_2_010887	2. Sondern mit den Che-	und den heiligen
Gesangbuch1778_2_010888	rubinen, und den heiligen	Seraphinen, vor des Gnadenthrones
Gesangbuch1778_2_010889	Seraphinen, vor des Gna-	Stufen: Heilig,
Gesangbuch1778_2_010890	denthrones Stufen: Hei-	heilig, heilig! rufen;
Gesangbuch1778_2_010891	lig, heilig, heilig! rufen;	3. Aber alle Worte wären
Gesangbuch1778_2_010892	3. Aber alle Worte wa-	unserm Herrn nicht
Gesangbuch1778_2_010893	ren unferrn HErrn nicht	genug zu Ehren: darum
Gesangbuch1778_2_010894	gnug zu Ehren: darum geht	geht es in die Tiefe, als ob
Gesangbuch1778_2_010895	es in die Tiefe, als ob	Leib und Seele schliefe.
Gesangbuch1778_2_010896	Leib und Seele fchliefe.	4. Singt, ihr obern Chöre,
Gesangbuch1778_2_010897	4. Singt, ihr obern Chöre,	Lieder! Unsere Herzen sinken
Gesangbuch1778_2_010898	Lieder! unfre Herzen finken	nieder. Mann und Haupt
Gesangbuch1778_2_010899	nieder. Mann und Haupt	und Einiges Leben: o was
Gesangbuch1778_2_010900	und Einigs Leben: o was	hast du uns gegeben!
Gesangbuch1778_2_010901	hast du uns gegeben!	5. Möchte man, du seliges
Gesangbuch1778_2_010902	5. Möchte man, du fe-	Wesen! uns hinfort
Gesangbuch1778_2_010903	ligs Wefen! uns hinfort	an Augen lesen, was bei
Gesangbuch1778_2_010904	an Augen lefen, was bey	deinem Offenbaren unser
Gesangbuch1778_2_010905	deinem offenbaren unfer	armes Herz erfahren!
Gesangbuch1778_2_010906	armes Herz erfahren!	6. Ruhe, Geist der Kreuzgemeinde!

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_010907 6. Ruhe, Geift der Kreuz
 Gesangbuch1778_2_010908 gemeine! in des Wunden
 Gesangbuch1778_2_010909 liches Scheine; freu dich
 Gesangbuch1778_2_010910 <pb n="588b" src="588.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_010911 fein du treue Seele! mäh
 Gesangbuch1778_2_010912 dich ihm, du Streiterhöhle!
 Gesangbuch1778_2_010913 1188. Mel. 10.
 Gesangbuch1778_2_010914 Jch eil in JElu Armen,
 Gesangbuch1778_2_010915 und bin durch fein Er
 Gesangbuch1778_2_010916 barmen und feine Leich
 Gesangbuch1778_2_010917 namsnahen fchon felig ohne
 Gesangbuch1778_2_010918 fehen.
 Gesangbuch1778_2_010919 2. Jch hang an feinen
 Gesangbuch1778_2_010920 Wunden. Mich in die Mar
 Gesangbuch1778_2_010921 terftunden beym felgen Me
 Gesangbuch1778_2_010922 ditiren fo ganzlich zu ver
 Gesangbuch1778_2_010923 lieren,
 Gesangbuch1778_2_010924 3. Jft meines Herzens
 Gesangbuch1778_2_010925 Sehnen; er weiß auch meine
 Gesangbuch1778_2_010926 Thranen, ach! vor Gebrech
 Gesangbuch1778_2_010927 und Fehle, nach feiner theu
 Gesangbuch1778_2_010928 ren Seele.
 Gesangbuch1778_2_010929 4. Er hat mich armen
 Gesangbuch1778_2_010930 Kranken, (o folge Friedsge
 Gesangbuch1778_2_010931 danken!) zu feinem Tifch
 Gesangbuch1778_2_010932 geleitet, und Abendmahl be
 Gesangbuch1778_2_010933 reitet.
 Gesangbuch1778_2_010934 5. Jfts? ja es ift gefche
 Gesangbuch1778_2_010935 hen; mein Geift hat ihn
 Gesangbuch1778_2_010936 gefehen, er hat fich einge
 Gesangbuch1778_2_010937 funden und fich mit mir
 Gesangbuch1778_2_010938 verbunden.
 Gesangbuch1778_2_010939 6. Wie dank ichs fei
 Gesangbuch1778_2_010940 ner Liebe, die aus dem
 Gesangbuch1778_2_010941 treuffen Triebe, fich, um
 Gesangbuch1778_2_010942 mich zu erheben, ins Nie
 Gesangbuch1778_2_010943 drige begeben!
 Gesangbuch1778_2_010944 7. Wie dank ichs feinem

Normalisierter Text

In des Wundenlichtes
 Scheine; freue dich

 <pb n="588b" src="588.jpg" />
 sein, du treue Seele! Müh
 dich ihm, du Streiterhöhle!
 1188. Mel. 10.
 Ich eile in Jesu Armen
 und bin durch sein Erbarmen
 und seine Leibesnähe
 schon selig ohne Sehen.
 2. Ich hänge an seinen
 Wunden. Mich in die Marterstunden
 beim seligen Meditieren
 so gänzlich zu verlieren,

 3. Ist meines Herzens
 Sehnen; er weiß auch meine
 Tränen, ach! vor Gebrechen
 und Fehlern, nach seiner teuren
 Seele.
 4. Er hat mich armen
 Kranken (o selige Friedsgedanken!)
 zu seinem Tisch
 geleitet und Abendmahl bereitet.

 5. Ist es? Ja, es ist geschehen;
 mein Geist hat ihn
 gesehen, er hat sich eingefunden
 und sich mit mir
 verbunden.
 6. Wie danke ich es seiner
 Liebe, die aus dem
 treuesten Triebe, sich, um
 mich zu erheben, ins Niedrige
 begeben!
 7. Wie danke ich es seinem
 Herzen, das so viel herbe

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_010945	Herzen, das fo viel herbe	Schmerzen für mich, der sie
Gesangbuch1778_2_010946	Schmerzen fär mich, der fie	verschuldet, aus lauter Liebe
Gesangbuch1778_2_010947	verfchuldet, aus lauter Lieb	erduldet!
Gesangbuch1778_2_010948	erduldet!	8. Wie
Gesangbuch1778_2_010949	8. Wie	
Gesangbuch1778_2_010950	<pb n="589a" src="589.jpg" />	<pb n="589a" src="589.jpg" />
Gesangbuch1778_2_010951	574 Vom heiligen Abendmahl.	574 Vom heiligen Abendmahl.
Gesangbuch1778_2_010952	8. Wie dank ichs feinem	8. Wie danke ich es seinem
Gesangbuch1778_2_010953	Leiden, dem Urfrung meiſ	Leiden, dem Ursprung meiner
Gesangbuch1778_2_010954	ner Freuden! wie dank ichs	Freuden! Wie danke ich
Gesangbuch1778_2_010955	feinem Stöhnen und heiß	es seinem Stöhnen und heißvergossenen
Gesangbuch1778_2_010956	vergoßnen Thränen!	Tränen!
Gesangbuch1778_2_010957	9. Wie dank ichs feinem	9. Wie danke ich es seinem
Gesangbuch1778_2_010958	Därften, da ihm, dem Leſ	Dürsten, da ihm, dem Lebensfürsten,
Gesangbuch1778_2_010959	bensfärften, die Zung am	die Zunge am
Gesangbuch1778_2_010960	Gaumen klebte, auf daß	Gaumen klebte, auf dass
Gesangbuch1778_2_010961	mich Kraft belebte!	mich Kraft belebte!
Gesangbuch1778_2_010962	10. Wie dank ichs feinem	10. Wie danke ich es seinem
Gesangbuch1778_2_010963	Sterben! es hilft mir vom	Sterben! Es hilft mir vom
Gesangbuch1778_2_010964	Verderben; fein letztes Angft	Verderben; sein letztes Angstgetöne
Gesangbuch1778_2_010965	getöne klingt meinen Ohren	klingt meinen Ohren
Gesangbuch1778_2_010966	ſchöne!	schön!
Gesangbuch1778_2_010967	11. Du herzvertraute	11. Du herzvertraute
Gesangbuch1778_2_010968	Liebe! entflamme meine	Liebe! Entflamme meine
Gesangbuch1778_2_010969	Triebe; damit der Mund,	Triebe; damit der Mund,
Gesangbuch1778_2_010970	der blöde, von deiner Tuſ	der blöde, von deiner Tugend
Gesangbuch1778_2_010971	gend rede,	rede,
Gesangbuch1778_2_010972	12. Und deinen Tod und	12. Und deinen Tod und
Gesangbuch1778_2_010973	Sterben, uns Leben zu erſ	Sterben, uns Leben zu erwerben,
Gesangbuch1778_2_010974	werben, manch hart geſ	manch hart gebundener
Gesangbuch1778_2_010975	bundner Seele mit Freuſ	Seele mit Freudigkeit
Gesangbuch1778_2_010976	digkeit erzehle.	erzähle.
Gesangbuch1778_2_010977	13. Es werd an mir geſ	13. Es werde an mir gesehen
Gesangbuch1778_2_010978	fehen dein Tod und Auferſ	dein Tod und Auferstehen,
Gesangbuch1778_2_010979	ftehen, dein Kampf und	dein Kampf und
Gesangbuch1778_2_010980	Ueberwinden, dein Suchen	Überwinden, dein Suchen
Gesangbuch1778_2_010981	und dein Finden!	und dein Finden!
Gesangbuch1778_2_010982	14. Ach hefte alle Stunſ	14. Ach, hefte alle Stunden

ID

Gesangbuch1778_2_010983
 Gesangbuch1778_2_010984
 Gesangbuch1778_2_010985
 Gesangbuch1778_2_010986
 Gesangbuch1778_2_010987
 Gesangbuch1778_2_010988
 Gesangbuch1778_2_010989
 Gesangbuch1778_2_010990
 Gesangbuch1778_2_010991
 Gesangbuch1778_2_010992
 Gesangbuch1778_2_010993
 Gesangbuch1778_2_010994
 Gesangbuch1778_2_010995
 Gesangbuch1778_2_010996
 Gesangbuch1778_2_010997
 Gesangbuch1778_2_010998
 Gesangbuch1778_2_010999
 Gesangbuch1778_2_011000
 Gesangbuch1778_2_011001
 Gesangbuch1778_2_011002
 Gesangbuch1778_2_011003
 Gesangbuch1778_2_011004
 Gesangbuch1778_2_011005
 Gesangbuch1778_2_011006
 Gesangbuch1778_2_011007
 Gesangbuch1778_2_011008
 Gesangbuch1778_2_011009
 Gesangbuch1778_2_011010
 Gesangbuch1778_2_011011
 Gesangbuch1778_2_011012
 Gesangbuch1778_2_011013
 Gesangbuch1778_2_011014
 Gesangbuch1778_2_011015
 Gesangbuch1778_2_011016
 Gesangbuch1778_2_011017
 Gesangbuch1778_2_011018
 Gesangbuch1778_2_011019
 Gesangbuch1778_2_011020

Diplomatische Transkription

den auf deine heilige Wun-
 den mein Herz und Augen
 beide, bis daß ich zu dir
 fcheide!
 15. Die Tage des noch
 bleibens, nicht fehens und
 doch glaubens, vergehn in-
 <pb n="589b" src="589.jpg" />
 deß hienieden in Liebe und
 im Frieden!
 1189. Mel. 121.
 Den Frieden GOtt's zu-
 vor, dem heiligen Sän-
 derchor und den Sänderin-
 nen; der Wacht am Kirchen-
 thor, und den Einwohnern
 drinnen! Friede komm her-
 ein! fo wird die Gemein
 feines Heils voll feyn.
 2. Der Vater fegn' und
 hat des lieben Sohns Ge-
 biet! blutigs Angefichte,
 erfreu Herz und Gemäth
 mit deinem Gnadenlichte!
 Geißt! dein Antlitz fchein
 aber der Gemein und bring
 Fried herein!
 3. Da nehmt den Frie-
 denskuß, mit allem Heils-
 genuß, nehmt ihn, theure
 Herzen, vom blutgen Mar-
 termann, dem dort das
 Herz vor Schmerzen aber
 unferrn Bann wie ein Bach
 zerrann, als er uns gewann;
 4. Vom Vater, der den
 Sohn ins Sterben gab vom
 Thron, der des Sohnes

Normalisierter Text

auf deine heiligen Wunden
 mein Herz und Augen
 beide, bis dass ich zu dir
 scheide!
 15. Die Tage des noch
 Bleibens, nicht Sehens und
 doch Glaubens, vergehen in-
 <pb n="589b" src="589.jpg" />
 des hienieden in Liebe und
 im Frieden!
 1189. Mel. 121.
 Den Frieden Gottes zu-
 vor, dem heiligen Sünderchor
 und den Sünderinnen;
 der Wacht am Kirchentor
 und den Einwohnern
 drinnen! Friede, komm herein!
 So wird die Gemeinde
 seines Heils voll sein.
 2. Der Vater segne und
 hüte des lieben Sohnes Gebiet!
 Blutiges Angesicht,
 erfreue Herz und Gemüt
 mit deinem Gnadenlichte!
 Geist! Dein Antlitz scheine
 über der Gemeinde und bringe
 Fried herein!
 3. Da nehmt den Friedenskuss,
 mit allem Heilsgenuss,
 nehmt ihn, teure
 Herzen, vom blutigen Martermann,
 dem dort das
 Herz vor Schmerzen über
 unsern Bann wie ein Bach
 zerrann, als er uns gewann;
 4. Vom Vater, der den
 Sohn ins Sterben gab vom
 Thron, der des Sohnes

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_011021	wegen, uns, feinen Schmerz	wegen, uns, seinen Schmerzenslohn,
Gesangbuch1778_2_011022	zenslohn, wie Kinder weiß	wie Kinder weiß
Gesangbuch1778_2_011023	zu pflegen, und zehlt bey	zu pflegen und zählt bei
Gesangbuch1778_2_011024	der Schaar, die des Sohns	der Schar, die des Sohnes
Gesangbuch1778_2_011025	ift gar, jedes Hauptes Haar;	ist gar, jedes Hauptes Haar;
Gesangbuch1778_2_011026	5. Vom lieben heiligen	5. Vom lieben heiligen
Gesangbuch1778_2_011027	Geift, der uns tröft't, unz	Geist, der uns tröstet, unterweist
Gesangbuch1778_2_011028	terweilt, und bewahrt vorm	und bewahrt vorm
Gesangbuch1778_2_011029	Uebel	Übel,
Gesangbuch1778_2_011030	<pb n="590a" src="590.jpg" />	<pb n="590a" src="590.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011031	Vom heiligen Abendmahl. 575	Vom heiligen Abendmahl. 575
Gesangbuch1778_2_011032	Uebel, dem Geift, der JEz	dem Geist, der Jesum
Gesangbuch1778_2_011033	lum preift in feiner ganzen	preist in seiner ganzen
Gesangbuch1778_2_011034	Bibel, und im Herzensz	Bibel und im Herzensgrund
Gesangbuch1778_2_011035	grund, und durch jeden	und durch jeden
Gesangbuch1778_2_011036	Mund, bey dem Wundenz	Mund, bei dem Wundenbund.
Gesangbuch1778_2_011037	bund.	
Gesangbuch1778_2_011038	6. Wir gräß'n uns von	6. Wir grüßen uns von
Gesangbuch1778_2_011039	der Zahl der Jefusschäflein	der Zahl der Jesusschäflein
Gesangbuch1778_2_011040	all, die fo hin und wieder	all, die so hin und wieder
Gesangbuch1778_2_011041	zerftreut im Jammerthal	zerstreut im Jammertal
Gesangbuch1778_2_011042	find, wie vergeßne Glieder,	sind, wie vergessene Glieder,
Gesangbuch1778_2_011043	denen mans kaum gönnt,	denen man es kaum gönnt,
Gesangbuch1778_2_011044	daß fie jemand nennt; doch	dass sie jemand nennt; doch
Gesangbuch1778_2_011045	von ihm erkennt.	von ihm erkannt.
Gesangbuch1778_2_011046	7. Gemein! ich gräffe	7. Gemeinde! Ich grüße
Gesangbuch1778_2_011047	dich auch ehrerbietiglich,	dich auch ehrerbietiglich
Gesangbuch1778_2_011048	von dem Heer der Engel,	von dem Heer der Engel,
Gesangbuch1778_2_011049	das außerordeatlich liebt	das außerordentlich liebt
Gesangbuch1778_2_011050	JEfu Kirchenprengel, als	Jesu Kirchensprengel, als
Gesangbuch1778_2_011051	das Schutzgeleit aller Gotz	das Schutzgeleit aller Gottesleute
Gesangbuch1778_2_011052	tesleut durch die böfe Zeit.	durch die böse Zeit.
Gesangbuch1778_2_011053	8. Nimm auch den Friez	8. Nimm auch den Friedensgruß
Gesangbuch1778_2_011054	densgruß und einen treuen	und einen treuen
Gesangbuch1778_2_011055	Kuß, in dem felgen Namen	Kuss in dem seligen Namen
Gesangbuch1778_2_011056	der lieben Heiligen, die	der lieben Heiligen, die
Gesangbuch1778_2_011057	<pb n="590b" src="590.jpg" />	<pb n="590b" src="590.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011058	vor uns zu ihm kamen, von	vor uns zu ihm kamen, von

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_011097	2. Die Schaar der gött-	2. Die Schar der göttlichen
Gesangbuch1778_2_011098	lichen Zucht und Erziehung,	Zucht und Erziehung,
Gesangbuch1778_2_011099	habe des heiligen Geists	habe des heiligen Geistes
Gesangbuch1778_2_011100	treue Bemühung, des Hei-	treue Bemühung, des Heilands
Gesangbuch1778_2_011101	lands Gnadennah, und die -	Gnadennähe und die Be---
Gesangbuch1778_2_011102	Be-	
Gesangbuch1778_2_011103		
Gesangbuch1778_2_011104	<pb n="591a" src="591.jpg" />	<pb n="591a" src="591.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011105	576 Chorlieder.	576 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_011106	Bewahrung des Vaters in	Bewahrung des Vaters in
Gesangbuch1778_2_011107	der Höh, ftets in Erfah-	der Höhe, stets in Erfahrung!
Gesangbuch1778_2_011108	rung!	
Gesangbuch1778_2_011109	3. Ihr, GÖttes, in dem	3. Ihr, Gottes, in dem
Gesangbuch1778_2_011110	Sohn, geliebte Kinder!	Sohn, geliebte Kinder!
Gesangbuch1778_2_011111	beyn heiligen Engeln felbt	bei den heiligen Engeln selbst
Gesangbuch1778_2_011112	geehrte Sünder: es legne	geehrte Sünder: es segne
Gesangbuch1778_2_011113	euch der Mann, (der alle	euch der Mann, (der alle
Gesangbuch1778_2_011114	Segen für euch mit Blut	Segen für euch mit Blut
Gesangbuch1778_2_011115	gewann,) fein's Todes we-	gewann,) seines Todes wegen!
Gesangbuch1778_2_011116	gen!	
Gesangbuch1778_2_011117	4. Er zeig' euch GÖTte	4. Er zeige euch Gott
Gesangbuch1778_2_011118	an, in feinem Buche, daß	an, in seinem Buche, daß
Gesangbuch1778_2_011119	ihr erlöfet feyd vom Zorn	ihr erlöst seid vom Zorn
Gesangbuch1778_2_011120	und Fluche; der Vater hab	und Fluche; der Vater hab'
Gesangbuch1778_2_011121	euch lieb als feine Kindlein;	euch lieb als seine Kindlein;
Gesangbuch1778_2_011122	der Geift bewahr euch veft	der Geist bewahre euch fest
Gesangbuch1778_2_011123	im Lebensbündlein!	im Lebensbündlein!
Gesangbuch1778_2_011124	1191. Mel. 83.	1191. Mel. 83.
Gesangbuch1778_2_011125	Kindlein! bleibt bey JEFu	Kindlein! Bleibt bei Jesu
Gesangbuch1778_2_011126	Chrift, dem fein Geift	Christ, dem sein Geist
Gesangbuch1778_2_011127	euch zugeführet; und er-	euch zugeführt; und erfahrt,
Gesangbuch1778_2_011128	fahrt, was er euch ift: daß	was er euch ist: daß
Gesangbuch1778_2_011129	ihr nie den Troft verlieret,	ihr nie den Trost verlieret,
Gesangbuch1778_2_011130	warum er vom Himmel	weshalb er vom Himmel
Gesangbuch1778_2_011131	kam, und eu'r Fleifch und	kam und euer Fleisch und
Gesangbuch1778_2_011132	Blut annahm.	Blut annahm.
Gesangbuch1778_2_011133	2. Er ift uns zur Selig-	2. Er ist uns zur Seligkeit
Gesangbuch1778_2_011134	keit Menfch geworden und	Mensch geworden und

ID

Gesangbuch1778_2_011135
 Gesangbuch1778_2_011136
 Gesangbuch1778_2_011137
 Gesangbuch1778_2_011138
 Gesangbuch1778_2_011139
 Gesangbuch1778_2_011140
 Gesangbuch1778_2_011141
 Gesangbuch1778_2_011142
 Gesangbuch1778_2_011143
 Gesangbuch1778_2_011144
 Gesangbuch1778_2_011145
 Gesangbuch1778_2_011146
 Gesangbuch1778_2_011147
 Gesangbuch1778_2_011148
 Gesangbuch1778_2_011149
 Gesangbuch1778_2_011150
 Gesangbuch1778_2_011151
 Gesangbuch1778_2_011152
 Gesangbuch1778_2_011153
 Gesangbuch1778_2_011154
 Gesangbuch1778_2_011155
 Gesangbuch1778_2_011156
 Gesangbuch1778_2_011157
 Gesangbuch1778_2_011158
 Gesangbuch1778_2_011159
 Gesangbuch1778_2_011160
 Gesangbuch1778_2_011161
 Gesangbuch1778_2_011162
 Gesangbuch1778_2_011163
 Gesangbuch1778_2_011164
 Gesangbuch1778_2_011165
 Gesangbuch1778_2_011166
 Gesangbuch1778_2_011167
 Gesangbuch1778_2_011168
 Gesangbuch1778_2_011169
 Gesangbuch1778_2_011170
 Gesangbuch1778_2_011171
 Gesangbuch1778_2_011172

Diplomatische Transkription

gestorben; fein Verdienft
 erstreckt sich weit; niemand
 ist ihm zu verdorben: er
 erlöst aus aller Noth, und
 vereinigt uns mit GOtt.
 1192. Mel. 141.
 O ihr Kirchenchöre! JEſu
 Ius Chriftus mach euch
 <pb n="591b" src="591.jpg" />
 zu feiner Ehre! ihr feyd
 feine Sach: das erfahret
 felig eure Lebenszeit; und
 dabey wißt fröhlich, daß ihr
 Sünder feyd!
 2. Sterbt dem Eigenſu
 willen alle Tage mehr; lebt
 um JEſu willen, zu des
 Vaters Ehr! feyd zu Chrifti
 Sache vom Geift unterfüzt,
 und mit Engelwache Tag
 und Nacht befchützt!
 1193. Mel. 185.
 Laßt uns doch von unfern
 Kirchengnaden, aus
 unrichtigen Ideen keine
 einge, zu des Ganzen Scha
 den, irgend vernachläßigen!
 laßt uns unferm Aeltſten
 Lob bereiten für ein's jeden
 Chores Seligkeiten, und
 mit Einem Herz und Mund
 uns ihm weihn zu aller
 Stund!
 1194. Mel. 23.
 JEſu! die Gemeine hanget
 dir am Herzen, und
 verlanget, daß ſie dir nach
 deinem Rechte ganz zur

Normalisierter Text

gestorben; sein Verdienst
 erstreckt sich weit; niemand
 ist ihm zu verdorben: er
 erlöst aus aller Not und
 vereinigt uns mit Gott.
 1192. Mel. 141.
 O ihr Kirchenchöre! Jesus
 Christus mache euch
 <pb n="591b" src="591.jpg" />
 zu seiner Ehre! Ihr seid
 seine Sach': das erfahrt
 selig eure Lebenszeit; und
 dabei wisst fröhlich, dass ihr
 Sünder seid!
 2. Sterbt dem Eigenwillen
 alle Tage mehr; lebt
 um Jesu willen, zu des
 Vaters Ehr! Seid zu Christi
 Sache vom Geist unterstützt
 und mit Engelwache Tag
 und Nacht beschützt!
 1193. Mel. 185.
 Lasst uns doch von unseren
 Kirchengnaden, aus
 unrichtigen Ideen keine
 einzige, zum Schaden des Ganzen,
 irgend vernachlässigen!
 Lasst uns unserem Ältesten
 Lob bereiten für die Seligkeiten
 eines jeden Chores und
 mit einem Herz und Mund
 uns ihm weihen zu aller
 Stund!
 1194. Mel. 23.
 Jesu! Die Gemeinde hängt
 dir am Herzen und
 verlangt, dass sie dir nach
 deinem Rechte ganz zur

ID

Gesangbuch1778_2_011173
 Gesangbuch1778_2_011174
 Gesangbuch1778_2_011175
 Gesangbuch1778_2_011176
 Gesangbuch1778_2_011177
 Gesangbuch1778_2_011178
 Gesangbuch1778_2_011179
 Gesangbuch1778_2_011180
 Gesangbuch1778_2_011181
 Gesangbuch1778_2_011182
 Gesangbuch1778_2_011183
 Gesangbuch1778_2_011184
 Gesangbuch1778_2_011185
 Gesangbuch1778_2_011186
 Gesangbuch1778_2_011187
 Gesangbuch1778_2_011188
 Gesangbuch1778_2_011189
 Gesangbuch1778_2_011190
 Gesangbuch1778_2_011191
 Gesangbuch1778_2_011192
 Gesangbuch1778_2_011193
 Gesangbuch1778_2_011194
 Gesangbuch1778_2_011195
 Gesangbuch1778_2_011196
 Gesangbuch1778_2_011197
 Gesangbuch1778_2_011198
 Gesangbuch1778_2_011199
 Gesangbuch1778_2_011200
 Gesangbuch1778_2_011201
 Gesangbuch1778_2_011202
 Gesangbuch1778_2_011203
 Gesangbuch1778_2_011204
 Gesangbuch1778_2_011205
 Gesangbuch1778_2_011206
 Gesangbuch1778_2_011207
 Gesangbuch1778_2_011208
 Gesangbuch1778_2_011209
 Gesangbuch1778_2_011210

Diplomatische Transkription

Freude werden möchte.
 2. Gib ihr allen nöthgen
 Segen, alles Licht auf ih-
 ren Wegen, alle Gnade treu
 zu bleiben, und sich durch
 die Welt zu gläuben.
 3. Ja du wollft gefam-
 ten Chören, deinem Aelt-
 ften-
 <pb n="592a" src="592.jpg" />
 a) Für alle Chöre. 577
 ftenamt zu Ehren, Eifer,
 Fleiß und Treue geben,
 um die Wette dir zu leben!
 1195. Mel. 166.
 Wir bitten dich, GOtt
 heilger Geift! du wollft
 um JEfu halben, wie du
 es felbft am beften weiß't,
 uns reingen, fchmücken, fal-
 ben. Ach geuß durch deine
 Gnadenkraft von feinem
 Wundenöle in feiner Kirche
 Lebensfaft, und heilige jede
 Seele!
 2. Allmächtiger und wah-
 rer GOtt, du Schöpfer aller
 Dinge! du mein Verföhner
 weiß und roth, hilf, daß es
 wohl gelinge! fo wahr du
 lebst, fo wolln wir dir und
 keinem andern leben: du
 wirft es uns, das gläuben
 wir, nach deiner Treue geben.
 3. O Vater! nimm dich
 unfrer an; laß die Gemeinde
 ftehen, bis daß wir völlig
 deinen Plan fehn in Er-

Normalisierter Text

Freude werden möge.
 2. Gib ihr allen nötigen
 Segen, alles Licht auf ihren
 Wegen, alle Gnade treu
 zu bleiben und sich durch
 die Welt zu glauben.
 3. Ja, du wolltest gesamten
 Chören, deinem Älte-
 <pb n="592a" src="592.jpg" />
 a) Für alle Chöre. 577
 stenamt zu Ehren, Eifer,
 Fleiß und Treue geben,
 um die Wette dir zu leben!
 1195. Mel. 166.
 Wir bitten dich, Gott,
 heiliger Geist! Du wolltest
 um Jesu willen, wie du
 es selbst am besten weißt,
 uns reinigen, schmücken, salben.
 Ach, gieß durch deine
 Gnadenkraft von seinem
 Wundenöl in seiner Kirche
 Lebenssaft und heilige jede
 Seele!
 2. Allmächtiger und wahrer
 Gott, du Schöpfer aller
 Dinge! Du mein Versöhner,
 weiß und rot, hilf, dass es
 wohl gelinge! So wahr du
 lebst, so wollen wir dir und
 keinem anderen leben: du
 wirst es uns, das glauben
 wir, nach deiner Treue geben.
 3. O Vater! Nimm dich
 unserer an; lass die Gemeinde
 stehen, bis dass wir völlig
 deinen Plan in Erfüllung

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_011211 füllung gehen, und bis du
 Gesangbuch1778_2_011212 liehst den schönsten Grad
 Gesangbuch1778_2_011213 der Heiligung der Chöre,
 Gesangbuch1778_2_011214 nach deinem ganzen Gnade
 Gesangbuch1778_2_011215 denrath, dem Sohn zur
 Gesangbuch1778_2_011216 Freud und Ehre!
 Gesangbuch1778_2_011217 1196. Mel. 147.
 Gesangbuch1778_2_011218 Erfcheine, großer Freund!
 Gesangbuch1778_2_011219 in deiner Kreuzgemeinde!
 Gesangbuch1778_2_011220 in Kreuzgefalt erfcheine,
 Gesangbuch1778_2_011221 <pb n="592b" src="592.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_011222 errette manchen Feind, zu
 Gesangbuch1778_2_011223 diesen Gnadenftunden, im
 Gesangbuch1778_2_011224 Steinritz deiner Wunden,
 Gesangbuch1778_2_011225 bis er mit uns zugleich ift
 Gesangbuch1778_2_011226 Mitgenoß am Reich.
 Gesangbuch1778_2_011227 Offenb. 1, 9.
 Gesangbuch1778_2_011228 2. Uns aber fegne du,
 Gesangbuch1778_2_011229 mit einem neuen Segen,
 Gesangbuch1778_2_011230 auf unfern Gnadenwegen:
 Gesangbuch1778_2_011231 gib der Gemeinde Ruh, den
 Gesangbuch1778_2_011232 Jüngern Liebesblicke, den
 Gesangbuch1778_2_011233 Arbeitern Gefchicke: fey
 Gesangbuch1778_2_011234 unfrer Kinder Hirt, und
 Gesangbuch1778_2_011235 unfrer Gäfte Wirth!
 Gesangbuch1778_2_011236 3. Gib Männern Muth
 Gesangbuch1778_2_011237 zum Streit, den Weibern
 Gesangbuch1778_2_011238 deine Hülle, *) den Wit
 Gesangbuch1778_2_011239 wen Sabbathstille, den
 Gesangbuch1778_2_011240 Jungfrau Heiligkeit, **)
 Gesangbuch1778_2_011241 den ledgen Brüdern Beu
 Gesangbuch1778_2_011242 gung, den Schülern neue
 Gesangbuch1778_2_011243 Zeugung, die Wandrer
 Gesangbuch1778_2_011244 führe du; die Müden bring
 Gesangbuch1778_2_011245 zur Ruh!
 Gesangbuch1778_2_011246 *) 1 Petr. 3, 4.
 Gesangbuch1778_2_011247 **) 1 Cor. 7, 34.
 Gesangbuch1778_2_011248 1197. Mel. 58.

Normalisierter Text

gehen sehen und bis du
 siehst den schönsten Grad
 der Heiligung der Chöre,
 nach deinem ganzen Gnadenrat,
 dem Sohn zur
 Freude und Ehre!
 1196. Mel. 147.
 Erscheine, großer Freund,
 in deiner Kreuzgemeinde!
 In Kreuzgestalt erscheine,
 <pb n="592b" src="592.jpg" />
 errette manchen Feind, zu
 diesen Gnadenstunden, im
 Steinritz deiner Wunden,
 bis er mit uns zugleich ist
 Mitgenosse am Reich.
 Offenb. 1, 9.
 2. Uns aber segne du
 mit einem neuen Segen,
 auf unseren Gnadenwegen:
 gib der Gemeinde Ruh, den
 Jüngern Liebesblicke, den
 Arbeitern Geschicke: sei
 unserer Kinder Hirt und
 unserer Gäste Wirt!
 3. Gib Männern Mut
 zum Streit, den Weibern
 deine Hülle, *) den Witwen
 Sabbatsstille, den
 Jungfrauen Heiligkeit, **)
 den ledigen Brüdern Beugung,
 den Schülern neue
 Zeugung, die Wanderer
 führe du; die Müden bring
 zur Ruh!
 *) 1 Petr. 3, 4.
 **) 1 Cor. 7, 34.
 1197. Mel. 58.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_011249	O du! deß Güte kein
Gesangbuch1778_2_011250	Mund ausspricht: er _s
Gesangbuch1778_2_011251	hebe täglich dein Angeficht
Gesangbuch1778_2_011252	über die Gemeine und ihre
Gesangbuch1778_2_011253	Claffen, daß unfre Häufer
Gesangbuch1778_2_011254	und unfre Gaffen voll Friede
Gesangbuch1778_2_011255	feyn!
Gesangbuch1778_2_011256	2. Wir bitten alle ge _s
Gesangbuch1778_2_011257	meinſchaftlich: deine Barm _s
Gesangbuch1778_2_011258	herzigkeit rege ſich über al _s
Gesangbuch1778_2_011259	lem Volke, das bey uns
Gesangbuch1778_2_011260	O o woh _s
Gesangbuch1778_2_011261	<pb n="593a" src="593.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011262	578 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_011263	wohnet, (und in deß Her _s
Gesangbuch1778_2_011264	zen die Gnade thronet,)
Gesangbuch1778_2_011265	mit Salbungskraft.
Gesangbuch1778_2_011266	3. Dein Blut beſpreng un _s
Gesangbuch1778_2_011267	fer ganzes Thun, es fey Ge _s
Gesangbuch1778_2_011268	ſchäftigkeit oder Ruhn; und
Gesangbuch1778_2_011269	umgib ein jedes mit deiner
Gesangbuch1778_2_011270	Nähe, als ob fein fehnliches
Gesangbuch1778_2_011271	Auge fähe, wer vor ihm ſteht.
Gesangbuch1778_2_011272	4. Die Lieb' fey über
Gesangbuch1778_2_011273	uns das Panier; und deine
Gesangbuch1778_2_011274	Gnade fey die Begier dei _s
Gesangbuch1778_2_011275	ner Kinder aller; und deine
Gesangbuch1778_2_011276	Liebe zünd in uns an die
Gesangbuch1778_2_011277	Gemeinſchaftstriebe der
Gesangbuch1778_2_011278	Gliederſchaft.
Gesangbuch1778_2_011279	5. Die Kinder alle er _s
Gesangbuch1778_2_011280	halte du in der mit Wäch _s
Gesangbuch1778_2_011281	tern umgebnen Ruh; daß
Gesangbuch1778_2_011282	ſie dein genieffen, in einem
Gesangbuch1778_2_011283	Glauben, der ſich die Se _s
Gesangbuch1778_2_011284	ligkeit nicht läßt rauben, und
Gesangbuch1778_2_011285	lebt und liebt.
Gesangbuch1778_2_011286	6. Der du die elenden

Normalisierter Text
O du, dessen Güte kein
Mund ausspricht: erhebe
täglich dein Angesicht
über die Gemeinde und ihre
Klassen, dass unsere Häuser
und unsere Gassen voll Friede
seien!
2. Wir bitten alle gemeinschaftlich:
deine Barmherzigkeit
rege sich über allem
Volke, das bei uns
O o wohn-
<pb n="593a" src="593.jpg" />
578 Chorlieder.
wohnet, (und in dessen Herzen
die Gnade thront,)
mit Salbungskraft.
3. Dein Blut bespreng unser
ganzes Tun, es sei Geschäftigkeit
oder Ruh; und
umgib ein jedes mit deiner
Nähe, als ob sein sehnliches
Auge sähe, wer vor ihm steht.
4. Die Liebe sei über
uns das Panier; und deine
Gnade sei die Begierde deiner
Kinder aller; und deine
Liebe zünde in uns die
Gemeinschaftstriebe der
Gliederschaft an.
5. Die Kinder alle erhalte
du in der mit Wächtern
umgebenen Ruh; dass
sie dein genießen, in einem
Glauben, der sich die Seligkeit
nicht rauben lässt
und lebt und liebt.
6. Der du die elenden

ID

Gesangbuch1778_2_011287
 Gesangbuch1778_2_011288
 Gesangbuch1778_2_011289
 Gesangbuch1778_2_011290
 Gesangbuch1778_2_011291
 Gesangbuch1778_2_011292
 Gesangbuch1778_2_011293
 Gesangbuch1778_2_011294
 Gesangbuch1778_2_011295
 Gesangbuch1778_2_011296
 Gesangbuch1778_2_011297
 Gesangbuch1778_2_011298
 Gesangbuch1778_2_011299
 Gesangbuch1778_2_011300
 Gesangbuch1778_2_011301
 Gesangbuch1778_2_011302
 Gesangbuch1778_2_011303
 Gesangbuch1778_2_011304
 Gesangbuch1778_2_011305
 Gesangbuch1778_2_011306
 Gesangbuch1778_2_011307
 Gesangbuch1778_2_011308
 Gesangbuch1778_2_011309
 Gesangbuch1778_2_011310
 Gesangbuch1778_2_011311
 Gesangbuch1778_2_011312
 Gesangbuch1778_2_011313
 Gesangbuch1778_2_011314
 Gesangbuch1778_2_011315
 Gesangbuch1778_2_011316
 Gesangbuch1778_2_011317
 Gesangbuch1778_2_011318
 Gesangbuch1778_2_011319
 Gesangbuch1778_2_011320
 Gesangbuch1778_2_011321
 Gesangbuch1778_2_011322
 Gesangbuch1778_2_011323
 Gesangbuch1778_2_011324

Diplomatische Transkription

Mägde dein, dir fo befonꝛ
 ders lieb läffeft feyn: diefe
 Kreuzverlobten, die fich dir
 fchenken, und fonft nicht
 gerne an was gedenken, erꝛ
 zieh für dich!
 7. Wecke den fröhlichen
 Dienerfinn, und nimm dir
 ohne Ausnahme hin unfre
 Jünglingsheerde, die du
 die Jahre, König der Gnaꝛ
 den, der Wunderbare, geꝛ
 gängelt haft.
 8. Laß unfer Eh'volk
 in feinem Geift täglich erꝛ
 <pb n="593b" src="593.jpg" />
 fahren, was Freude heißt
 in den offnen Wunden; und
 wie das ftärket, wenn dich
 ein Sünderherz nahe merket,
 und dein Verdienft.
 9. Laß in dem Witwerꝛ
 und Witwenreihn, ein's
 jeden Wandel im Himmel
 feyn, von woher fie deiner
 hienieden warten, und dir
 mit fehnlichen Beugungsꝛ
 arten entgegen fehn.
 10. Den Kranken in
 der Gemeine bleib ein treuer
 Helfer für Seel und Leib,
 und laß ihre Kräfte erftatꝛ
 tet werden, deine Gefchäfte
 zu thun auf Erden in ihrem
 Theil.
 11. Die Boten rüfte mit
 neuer Kraft zu recht gefegꝛ
 neter Zeugenfchaft: laß fie

Normalisierter Text

Mägde dein, dir so besonders
 lieb lässt sein: diese
 Kreuzverlobten, die sich dir
 schenken und sonst nicht
 gerne an etwas gedenken, erzieh
 für dich!
 7. Wecke den fröhlichen
 Dienersinn und nimm dir
 ohne Ausnahme hin unsere
 Jünglingsherde, die du
 die Jahre, König der Gnaden,
 der Wunderbare, gegängelt
 hast.
 8. Lass unser Ehevolk
 in seinem Geist täglich er-
 <pb n="593b" src="593.jpg" />
 fahren, was Freude heißt
 in den offenen Wunden; und
 wie das stärkt, wenn dich
 ein Sünderherz nahe merkt
 und dein Verdienst.
 9. Lass in dem Witwerund
 Witwenreigen, eines
 jeden Wandel im Himmel
 sein, von woher sie hier
 auf dich warten und dir
 mit sehnlichen Beugungsarten
 entgegen sehen.
 10. Den Kranken in
 der Gemeinde bleib ein treuer
 Helfer für Seele und Leib
 und lass ihre Kräfte erstattet
 werden, deine Geschäfte
 zu tun auf Erden in ihrem
 Teil.
 11. Die Boten rüste mit
 neuer Kraft zu recht gesegneter
 Zeugenschaft: lass sie

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_011325 ihre Straffe mit Freuden
 Gesangbuch1778_2_011326 ziehen, und sich mit vollem
 Gesangbuch1778_2_011327 Vergnügen mühen in deir
 Gesangbuch1778_2_011328 nem Dienft.
 Gesangbuch1778_2_011329 12. Laß deinen Segen
 Gesangbuch1778_2_011330 beftändig ruhn auf allem
 Gesangbuch1778_2_011331 Denken und allem Thun
 Gesangbuch1778_2_011332 unfrer theuren Aeltften
 Gesangbuch1778_2_011333 und andrer Diener: fetze
 Gesangbuch1778_2_011334 fie fämtlich, blutger Ver
 Gesangbuch1778_2_011335 fühner! zu reicher Frucht.
 Gesangbuch1778_2_011336 13. O du nie gnugfam
 Gesangbuch1778_2_011337 gepriefner Freund! nach
 Gesangbuch1778_2_011338 dem fichs wirklich fo felig
 Gesangbuch1778_2_011339 weint, daß man gar zu
 Gesangbuch1778_2_011340 gerne die Tag und Nächte
 Gesangbuch1778_2_011341 alle mit Sehnfucht nach
 Gesangbuch1778_2_011342 dir
 Gesangbuch1778_2_011343 <pb n="594a" src="594.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_011344 a) Für alle Chöre. 579
 Gesangbuch1778_2_011345 dir verbrächte, bis in das
 Gesangbuch1778_2_011346 Grab:
 Gesangbuch1778_2_011347 14. Wir find ein Werk
 Gesangbuch1778_2_011348 deiner eignen Hand; Her
 Gesangbuch1778_2_011349 zen, an die du dein Blut
 Gesangbuch1778_2_011350 gewandt; ein vom heiligen
 Gesangbuch1778_2_011351 Geifte dir zugeführtes und
 Gesangbuch1778_2_011352 zu was feligem deftinirtes
 Gesangbuch1778_2_011353 Gnadenvolk;
 Gesangbuch1778_2_011354 15. Ein Volk, da jung
 Gesangbuch1778_2_011355 und alt, groß und klein,
 Gesangbuch1778_2_011356 ein lautes Zeugniß von dir
 Gesangbuch1778_2_011357 foll feyn und von deiner
 Gesangbuch1778_2_011358 Tugend: drum wollft du
 Gesangbuch1778_2_011359 geben, daß dir Geißt, Seele
 Gesangbuch1778_2_011360 und Leib und Leben zum
 Gesangbuch1778_2_011361 Preife fey!
 Gesangbuch1778_2_011362 16. Wir bitten herzlich,

Normalisierter Text

ihre Straße mit Freuden
 ziehen und sich mit vollem
 Vergnügen mühen in deinem
 Dienst.
 12. Lass deinen Segen
 beständig ruhn auf allem
 Denken und allem Tun
 unserer teuren Ältesten
 und anderer Diener: setze
 sie sämtlich, blutiger Versöhner!
 zu reicher Frucht.
 13. O du nie genugsam
 gepriesener Freund! Nach
 dem sich's wirklich so selig
 weint, dass man gar zu
 gerne alle Tage und Nächte
 mit Sehnsucht nach dir

 <pb n="594a" src="594.jpg" />
 a) Für alle Chöre. 579
 verbrächte, bis in das
 Grab:
 14. Wir sind ein Werk
 deiner eigenen Hand; Herzen,
 an die du dein Blut
 gewandt; ein vom heiligen
 Geiste dir zugeführtes und
 zu etwas Seligem bestimmtes
 Gnadenvolk;
 15. Ein Volk, da Jung
 und Alt, Groß und Klein,
 ein lautes Zeugnis von dir
 sein soll und von deiner
 Tugend: darum wolltest du
 geben, dass dir Geist, Seele
 und Leib und Leben zum
 Preise sei!
 16. Wir bitten herzlich,

ID

Gesangbuch1778_2_011363
 Gesangbuch1778_2_011364
 Gesangbuch1778_2_011365
 Gesangbuch1778_2_011366
 Gesangbuch1778_2_011367
 Gesangbuch1778_2_011368
 Gesangbuch1778_2_011369
 Gesangbuch1778_2_011370
 Gesangbuch1778_2_011371
 Gesangbuch1778_2_011372
 Gesangbuch1778_2_011373
 Gesangbuch1778_2_011374
 Gesangbuch1778_2_011375
 Gesangbuch1778_2_011376
 Gesangbuch1778_2_011377
 Gesangbuch1778_2_011378
 Gesangbuch1778_2_011379
 Gesangbuch1778_2_011380
 Gesangbuch1778_2_011381
 Gesangbuch1778_2_011382
 Gesangbuch1778_2_011383
 Gesangbuch1778_2_011384
 Gesangbuch1778_2_011385
 Gesangbuch1778_2_011386
 Gesangbuch1778_2_011387
 Gesangbuch1778_2_011388
 Gesangbuch1778_2_011389
 Gesangbuch1778_2_011390
 Gesangbuch1778_2_011391
 Gesangbuch1778_2_011392
 Gesangbuch1778_2_011393
 Gesangbuch1778_2_011394
 Gesangbuch1778_2_011395
 Gesangbuch1778_2_011396
 Gesangbuch1778_2_011397
 Gesangbuch1778_2_011398
 Gesangbuch1778_2_011399
 Gesangbuch1778_2_011400

Diplomatische Transkription

weils Bitten gilt: gefalt
 uns allefamt in dein Bild!
 daß die Nachbarchaften
 auch ohne Worte fühlen und
 fehn, daß an unferm Orte
 der Heiland fey.
 17. Bis deine ganze er-
 kaufte Schaar, fo in der
 Stille als offenbar, aller
 Welt ein Zeugniß ins Herze
 hefte der unbezwinglichen
 Gotteskräfte des Worts
 vom Kreuz.
 1198. Mel. 185.
 Unfre groß- und kleine
 Chorfamilien wären
 ihm gern fchöne Rof'n und
 Liljen, daran fich fein Herz
 erquickt, wenn fein Auge
 auf uns blickt!
 <pb n="594b" src="594.jpg" />
 1199. Mel. 10.
 DEr Gärtner unfrer Grün-
 de, den ich am Oelberg
 finde, hat die Gemein ge-
 pflanzet, und ihr Gebiet
 umfchanzet.
 2. Durch fein getreues
 Mühen ift fie vor ihm ge-
 diehen, er machet ihre Chöre
 fich immer mehr zur Ehre.
 3. Ihm auf die Hände
 fehen, hat fie gelernt ver-
 ftehen, und, ohne gleich zu
 fchauen, ihm immer veft
 vertrauen.
 4. GOtt geb ihr durch
 fein Leiden viel Segen, Friede

Normalisierter Text

weil's Bitten gilt: gestalte
 uns allesamt in dein Bild!
 Dass die Nachbarschaften
 auch ohne Worte fühlen und
 sehen, dass an unserem Orte
 der Heiland sei.
 17. Bis deine ganze erkaufte
 Schar, so in der
 Stille als offenbar, aller
 Welt ein Zeugnis ins Herze
 hefte der unbezwinglichen
 Gotteskräfte des Worts
 vom Kreuz.
 1198. Mel. 185.
 Unsere große und kleine
 Chorfamilien wären
 ihm gern schöne Rosen und
 Lilien, daran sich sein Herz
 erquickt, wenn sein Auge
 auf uns blickt!
 <pb n="594b" src="594.jpg" />
 1199. Mel. 10.
 Der Gärtner unserer Gründe,
 den ich am Ölberg
 finde, hat die Gemeinde gepflanzt
 und ihr Gebiet
 umschantzt.
 2. Durch sein getreues
 Mühen ist sie vor ihm gediehen,
 er macht ihre Chöre
 sich immer mehr zur Ehre.
 3. Ihm auf die Hände
 sehen, hat sie gelernt zu verstehen
 und, ohne gleich zu
 schauen, ihm immer fest
 vertrauen.
 4. Gott geb' ihr durch
 sein Leiden viel Segen, Friede

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_011401	und Freuden; ach dürft fie
Gesangbuch1778_2_011402	über keinen verlornen Kin
Gesangbuch1778_2_011403	derne weinen!
Gesangbuch1778_2_011404	5. Was ihm zum Leid
Gesangbuch1778_2_011405	und Schmerze noch ein un
Gesangbuch1778_2_011406	veftes Herze, das fuche er
Gesangbuch1778_2_011407	und find es, und feine Liebe
Gesangbuch1778_2_011408	bind' es!
Gesangbuch1778_2_011409	6. Damit wir uns erla
Gesangbuch1778_2_011410	ben, an jedes Glück und
Gesangbuch1778_2_011411	Gaben, und lehn auf ihren
Gesangbuch1778_2_011412	Wegen unaufgehaltne Se
Gesangbuch1778_2_011413	gen;
Gesangbuch1778_2_011414	7. Daß wir an jedem
Gesangbuch1778_2_011415	finden ein Herz bewahrt vor
Gesangbuch1778_2_011416	Sünden; dem feine Engel
Gesangbuch1778_2_011417	lingen: dich foll kein Feind
Gesangbuch1778_2_011418	bezwingen!
Gesangbuch1778_2_011419	8. Im Punct vom Gna
Gesangbuch1778_2_011420	denbündlein fo ganz ver
Gesangbuch1778_2_011421	wöhnte Kindlein, mit de
Gesangbuch1778_2_011422	O o 2 nens
Gesangbuch1778_2_011423	<pb n="595a" src="595.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011424	580 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_011425	nens ihm gelungen; fo wird
Gesangbuch1778_2_011426	ihm Lob gefungen!
Gesangbuch1778_2_011427	1200. Mel. 23.
Gesangbuch1778_2_011428	DEn gefamten Kirchenhö
Gesangbuch1778_2_011429	ren ihre jungfräulichen
Gesangbuch1778_2_011430	Ehren zu erfatt'n und zu
Gesangbuch1778_2_011431	erwerben, muß erit GOTT
Gesangbuch1778_2_011432	vom Himmel fterben.
Gesangbuch1778_2_011433	2. Alle unfre Chorbewah
Gesangbuch1778_2_011434	rung, aller Chorplan und
Gesangbuch1778_2_011435	Erfahrung, Sünderheilig
Gesangbuch1778_2_011436	keit und Freuden kommen
Gesangbuch1778_2_011437	her aus JEFu Leiden.
Gesangbuch1778_2_011438	3. Und wir nehmens an

Normalisierter Text
und Freuden; ach, dürfte sie
über keine verlorenen Kinder
weinen!
5. Was ihm zum Leid
und Schmerze noch ein unfestes
Herze, das suche er
und finde es, und seine Liebe
binde es!
6. Damit wir uns erlaben
an jedes Glück und
Gaben und sehen auf ihren
Wegen unaufgehaltene Segen;
7. Dass wir an jedem
finden ein Herz bewahrt vor
Sünden; dem seine Engel
singen: dich soll kein Feind
bezwingen!
8. Im Punkt vom Gnadenbündlein
so ganz verwöhnte
Kindlein, mit deO
o 2 nen
<pb n="595a" src="595.jpg" />
580 Chorlieder.
nen es ihm gelungen; so wird
ihm Lob gesungen!
1200. Mel. 23.
Den gesamten Kirchenhören
ihre jungfräulichen
Ehren zu erstatten und zu
erwerben, musste erst Gott
vom Himmel sterben.
2. Alle unsere Chorbewahrung,
aller Chorplan und
Erfahrung, Sünderheiligkeit
und Freuden kommen
her aus Jesu Leiden.
3. Und wir nehmen es an

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_011439 mit Danke; wollen uns als
 Gesangbuch1778_2_011440 feine Kranke fernerhin, zu
 Gesangbuch1778_2_011441 Heil und Segen, an fein
 Gesangbuch1778_2_011442 treues Herze legen:
 Gesangbuch1778_2_011443 4. Daß der Sinn des
 Gesangbuch1778_2_011444 Lamms Sinn gleiche; und
 Gesangbuch1778_2_011445 durch feine Marterleiche
 Gesangbuch1778_2_011446 Seel und Leib und Geift
 Gesangbuch1778_2_011447 auf Erden unbefleckt erhal-
 Gesangbuch1778_2_011448 ten werden;
 Gesangbuch1778_2_011449 5. Daß er uns mit Na-
 Gesangbuch1778_2_011450 men kenne, jegliches fein
 Gesangbuch1778_2_011451 Schäflein nenne, und in
 Gesangbuch1778_2_011452 feinem Tod und Leiden uns
 Gesangbuch1778_2_011453 zusammen laffe weiden!
 Gesangbuch1778_2_011454 1201. Mel. 106.
 Gesangbuch1778_2_011455 AUJ JEfu Leiden zu
 Gesangbuch1778_2_011456 ftudiren, was für uns
 Gesangbuch1778_2_011457 heilfam ift und gut, und
 Gesangbuch1778_2_011458 wie man foll fein Herze zie-
 Gesangbuch1778_2_011459 ren mit fanftem und mit
 Gesangbuch1778_2_011460 ftillem Muth, das bringt
 Gesangbuch1778_2_011461 gewiß für Kirch und Chor
 Gesangbuch1778_2_011462 <pb n="595b" src="595.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_011463 die lieblichfte Gefalt her-
 Gesangbuch1778_2_011464 vor.
 Gesangbuch1778_2_011465 1202. Mel. 216.
 Gesangbuch1778_2_011466 O großes Evangelium:
 Gesangbuch1778_2_011467 GOtt ift im Fleifch er-
 Gesangbuch1778_2_011468 fchienen, die Menfchen als
 Gesangbuch1778_2_011469 fein Eigenthum durch fein
 Gesangbuch1778_2_011470 Blut zu verfühnen! o daß
 Gesangbuch1778_2_011471 nun jegliches Gefchlecht
 Gesangbuch1778_2_011472 fichs recht zu Nutze machen
 Gesangbuch1778_2_011473 möchte, was er fo faur er-
 Gesangbuch1778_2_011474 worben, da er in unfer
 Gesangbuch1778_2_011475 Elend kam, was wir ver-
 Gesangbuch1778_2_011476 fchuldet auf fich nahm; und

Normalisierter Text

mit Dank; wollen uns als
 seine Kranken fernerhin, zu
 Heil und Segen, an sein
 treues Herze legen:
 4. Dass der Sinn des
 Lammes Sinn gleiche; und
 durch seine Marterleiche
 Seele und Leib und Geist
 auf Erden unbefleckt erhalten
 werden;
 5. Dass er uns mit Namen
 kenne, jegliches sein
 Schäflein nenne und in
 seinem Tod und Leiden uns
 zusammen weiden lasse!
 1201. Mel. 106.
 Aus Jesu Leiden zu
 studieren, was für uns
 heilsam ist und gut, und
 wie man sein Herz zieren
 soll mit sanftem und mit
 stillem Mut, das bringt
 gewiss für Kirch und Chor
 <pb n="595b" src="595.jpg" />
 die lieblichste Gestalt hervor.
 1202. Mel. 216.
 O großes Evangelium:
 Gott ist im Fleisch erschienen,
 die Menschen als
 sein Eigentum durch sein
 Blut zu versöhnen! O dass
 nun jegliches Geschlecht
 sich's recht zunutze machen
 möge, was er so sauer erworben,
 da er in unser
 Elend kam, was wir verschuldet
 auf sich nahm

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_011477 uns zum Heil geforben.
 Gesangbuch1778_2_011478 1203. Mel. 1.
 Gesangbuch1778_2_011479 HErr! deine Blutgemein
 Gesangbuch1778_2_011480 und ihre Pflanzen, die
 Gesangbuch1778_2_011481 bringe doch je mehr und
 Gesangbuch1778_2_011482 mehr zum Ganzen!
 Gesangbuch1778_2_011483 2. Du, der du unfre
 Gesangbuch1778_2_011484 Kinder haft gefunden:
 Gesangbuch1778_2_011485 ach! Ichließe fie in deine
 Gesangbuch1778_2_011486 heilige Wunden.
 Gesangbuch1778_2_011487 3. Gib jedem Chore,
 Gesangbuch1778_2_011488 deiner Wunden wegen, den
 Gesangbuch1778_2_011489 ihm besonders zugehörigen
 Gesangbuch1778_2_011490 Segen.
 Gesangbuch1778_2_011491 4. Die Knecht und
 Gesangbuch1778_2_011492 Mägde, die dir follen
 Gesangbuch1778_2_011493 dienen, gründ allefamt
 Gesangbuch1778_2_011494 recht velt auf dein Ver-
 Gesangbuch1778_2_011495 föhnen:
 Gesangbuch1778_2_011496 5. Gib daß fie nie bey
 Gesangbuch1778_2_011497 ihrem Werk ermüden, und
 Gesangbuch1778_2_011498 mitten im Geräufch gib
 Gesangbuch1778_2_011499 ihnen Frieden!
 Gesangbuch1778_2_011500 6. Den
 Gesangbuch1778_2_011501 <pb n="596a" src="596.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_011502 a) Für alle Chöre. 581
 Gesangbuch1778_2_011503 6. Den Krankenwär-
 Gesangbuch1778_2_011504 tern machs zu Freud und
 Gesangbuch1778_2_011505 Segen, bey Tag und Nacht
 Gesangbuch1778_2_011506 zur Hülfe sich zu regen.
 Gesangbuch1778_2_011507 7. Die Kranken lehr,
 Gesangbuch1778_2_011508 o Arzt! auf alle Weifen,
 Gesangbuch1778_2_011509 auch durch ihr Krankfeyn
 Gesangbuch1778_2_011510 deinen Namen preifen.
 Gesangbuch1778_2_011511 8. Die Pfleger deiner
 Gesangbuch1778_2_011512 Armen, Blöd- und Schwa-
 Gesangbuch1778_2_011513 chen lehr immer gut- und
 Gesangbuch1778_2_011514 felge Arbeit machen.

Normalisierter Text

und uns zum Heil gestorben.
 1203. Mel. 1.
 Herr! Deine Blutgemeinde
 und ihre Pflanzen, die
 bringe doch je mehr und
 mehr zum Ganzen!
 2. Du, der du unsere
 Kinder gefunden hast:
 ach! Schließe sie in deine
 heiligen Wunden.
 3. Gib jedem Chore,
 wegen deiner Wunden, den
 ihm besonders zugehörigen
 Segen.
 4. Die Knechte und
 Mägde, die dir dienen
 sollen, gründe allesamt
 recht fest auf dein Versöhnen:
 5. Gib, dass sie nie bei
 ihrem Werk ermüden und
 mitten im Geräusch gib
 ihnen Frieden!
 6. Den
 <pb n="596a" src="596.jpg" />
 a) Für alle Chöre. 581
 6. Den Krankenwärtern
 mach's zu Freude und
 Segen, bei Tag und Nacht
 zur Hilfe sich zu regen.
 7. Die Kranken lehre,
 o Arzt! auf alle Weisen,
 auch durch ihr Kranksein
 deinen Namen preisen.
 8. Die Pfleger deiner
 Armen, Blöden und Schwachen
 lehre immer gute und
 selige Arbeit machen.

ID

Gesangbuch1778_2_011515
 Gesangbuch1778_2_011516
 Gesangbuch1778_2_011517
 Gesangbuch1778_2_011518
 Gesangbuch1778_2_011519
 Gesangbuch1778_2_011520
 Gesangbuch1778_2_011521
 Gesangbuch1778_2_011522
 Gesangbuch1778_2_011523
 Gesangbuch1778_2_011524
 Gesangbuch1778_2_011525
 Gesangbuch1778_2_011526
 Gesangbuch1778_2_011527
 Gesangbuch1778_2_011528
 Gesangbuch1778_2_011529
 Gesangbuch1778_2_011530
 Gesangbuch1778_2_011531
 Gesangbuch1778_2_011532
 Gesangbuch1778_2_011533
 Gesangbuch1778_2_011534
 Gesangbuch1778_2_011535
 Gesangbuch1778_2_011536
 Gesangbuch1778_2_011537
 Gesangbuch1778_2_011538
 Gesangbuch1778_2_011539
 Gesangbuch1778_2_011540
 Gesangbuch1778_2_011541
 Gesangbuch1778_2_011542
 Gesangbuch1778_2_011543
 Gesangbuch1778_2_011544
 Gesangbuch1778_2_011545
 Gesangbuch1778_2_011546
 Gesangbuch1778_2_011547
 Gesangbuch1778_2_011548
 Gesangbuch1778_2_011549
 Gesangbuch1778_2_011550
 Gesangbuch1778_2_011551
 Gesangbuch1778_2_011552

Diplomatische Transkription

9. Denk auch der Boten,
 die durch Wind und Wellen
 den Nationen gehn von
 dir erzehlen.
 10. Du, dem als Knechte
 dienen alle Dinge, gib, daß
 dein Zeugenheer viel Früch-
 te bringe,
 11. Und daß es dir zum
 Lob für dein Verfühnen, in
 feiner kleinen Kraft, froh
 möge dienen!
 1204. Mel. 70.
 Du unfer Leben! du unfre
 einzge Kraft: wir, deine
 Reben, haben fonft keinen
 Saft, als der aus deinen
 Wunden flieffet, den unfer
 Herze von dir genieffet.
 2. HErr! wir find deine:
 daher fich alle Seel'n in
 der Gemeine dir gläubig
 anempfehn; und du wirfts
 niemals mangeln laffen,
 mit neuer Gnade uns an-
 zufallen.
 <pb n="596b" src="596.jpg" />
 3. Gib allen Männern
 den heldenhaften Muth, der
 auf Bekennern der erften
 Zeit geruht, ja gib uns,
 wie dein Zweck gewefen, an
 ihnen allen dein Bild zu
 lefen.
 4. Du blutge Liebe! fegne
 das Weiberchor; durch
 deine Triebe zeuch ihr Ge-
 müth empor: verborgen dir

Normalisierter Text

9. Denk auch der Boten,
 die durch Wind und Wellen
 den Nationen gehen, von
 dir erzählen.
 10. Du, dem als Knechte
 alle Dinge dienen, gib,
 dass dein Zeugenheer viel
 Früchte bringe,
 11. Und dass es dir zum
 Lob für dein Versöhnen, in
 seiner kleinen Kraft, froh
 dienen möge!
 1204. Mel. 70.
 Du unser Leben! Du unsere
 einzige Kraft: wir, deine
 Reben, haben sonst keinen
 Saft, als der aus deinen
 Wunden fließt, den unser
 Herz von dir genießt.
 2. Herr! Wir sind deine:
 daher sich alle Seelen in
 der Gemeinde dir gläubig
 anempfehlen; und du wirst
 es niemals mangeln lassen,
 uns mit neuer Gnade anzufassen.
 <pb n="596b" src="596.jpg" />
 3. Gib allen Männern
 den heldenhaften Mut, der
 auf Bekennern der ersten
 Zeit geruht, ja gib uns,
 wie dein Zweck gewesen, an
 ihnen allen dein Bild zu
 lesen.
 4. Du blutige Liebe! Segne
 das Weiberchor; durch
 deine Triebe zieh ihr Gemüt
 empor: verborgen dir

ID

Gesangbuch1778_2_011553
 Gesangbuch1778_2_011554
 Gesangbuch1778_2_011555
 Gesangbuch1778_2_011556
 Gesangbuch1778_2_011557
 Gesangbuch1778_2_011558
 Gesangbuch1778_2_011559
 Gesangbuch1778_2_011560
 Gesangbuch1778_2_011561
 Gesangbuch1778_2_011562
 Gesangbuch1778_2_011563
 Gesangbuch1778_2_011564
 Gesangbuch1778_2_011565
 Gesangbuch1778_2_011566
 Gesangbuch1778_2_011567
 Gesangbuch1778_2_011568
 Gesangbuch1778_2_011569
 Gesangbuch1778_2_011570
 Gesangbuch1778_2_011571
 Gesangbuch1778_2_011572
 Gesangbuch1778_2_011573
 Gesangbuch1778_2_011574
 Gesangbuch1778_2_011575
 Gesangbuch1778_2_011576
 Gesangbuch1778_2_011577
 Gesangbuch1778_2_011578
 Gesangbuch1778_2_011579
 Gesangbuch1778_2_011580
 Gesangbuch1778_2_011581
 Gesangbuch1778_2_011582
 Gesangbuch1778_2_011583
 Gesangbuch1778_2_011584
 Gesangbuch1778_2_011585
 Gesangbuch1778_2_011586
 Gesangbuch1778_2_011587
 Gesangbuch1778_2_011588
 Gesangbuch1778_2_011589
 Gesangbuch1778_2_011590

Diplomatische Transkription

im Geift zu leben, müffe
 ihr Ziel feyn, wornach fie
 ftreiben!
 5. Ihr ledgen Brüder!
 mit ganzem Zeugenfinn gebt
 Seel und Glieder zum
 Dienft des Heilands hin;
 laßt feinen Tod und bittre
 Schmerzen nicht einen Au-
 genblick aus dem Herzen!
 6. O welch ein Ichöner,
 o welch ein felger Stand!
 ganz dem Verföhner der
 Welt feyn zugewandt: drum
 gebe fich der Jungfern-
 reigen JÉfu mit ganzem
 Gemüth zu eigen!
 7. Fried und Vergeben
 fey in der Einfamkeit der
 Witwer Leben, der Wit-
 wen Troft und Freud, und
 feine Näh erquicke beide in
 allem innern und äußern
 Leide!
 8. Du kleine Heerde, du
 liebe Kinderfchaar! ein
 jedes werde dem Lamme
 ganz und gar zu einem Opfer
 O o 3 über-
 <pb n="597a" src="597.jpg" />
 582 Chorlieder.
 übergeben; der Gottesfriede
 woll euch beleben!
 9. Mein einzigs Flehen
 ift für mein Volk und mich:
 o möcht ers fehen durchaus
 gedeihn für fich, und daß
 fich bald zu feinen Wunden

Normalisierter Text

im Geist zu leben, müsse
 ihr Ziel sein, wonach sie
 streben!
 5. Ihr ledigen Brüder!
 Mit ganzem Zeugensinn gebt
 Seele und Glieder zum
 Dienst des Heilands hin;
 lasst seinen Tod und bittere
 Schmerzen nicht einen Augenblick
 aus dem Herzen!
 6. O welch ein schöner,
 o welch ein seliger Stand!
 Ganz dem Versöhner der
 Welt zugewandt sein: darum
 gebe sich der Jungfernreigen
 Jesu mit ganzem
 Gemüt zu eigen!
 7. Friede und Vergeben
 sei in der Einsamkeit der
 Witwer Leben, der Witwen
 Trost und Freud, und
 seine Nähe erquicke beide in
 allem inneren und äußeren
 Leide!
 8. Du kleine Herde, du
 liebe Kinderschar! Ein
 jedes werde dem Lamme
 ganz und gar zu einem Opfer
 O o 3 über-
 <pb n="597a" src="597.jpg" />
 582 Chorlieder.
 übergeben; der Gottesfriede
 wolle euch beleben!
 9. Mein einziges Flehen
 ist für mein Volk und mich:
 o möchte er es sehen durchaus
 gedeihen für sich, und dass
 sich bald zu seinen Wunden

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_011591	Seelen die Menge herzu
Gesangbuch1778_2_011592	gefunden!
Gesangbuch1778_2_011593	1205. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_011594	GEmeine! o wie gönnt
Gesangbuch1778_2_011595	mans dir, wenn du
Gesangbuch1778_2_011596	ihm wirft zur Ehr und Zier,
Gesangbuch1778_2_011597	und wenn die Liebe JEfu
Gesangbuch1778_2_011598	Chrift recht bey dir ange
Gesangbuch1778_2_011599	wendet ift.
Gesangbuch1778_2_011600	2. In diefer letzt'n be
Gesangbuch1778_2_011601	trübten Zeit, hat GOtt fo
Gesangbuch1778_2_011602	Oertlein dir bereit't, wo
Gesangbuch1778_2_011603	dich fein Geift in heilger
Gesangbuch1778_2_011604	Still in alle Wahrheit lei
Gesangbuch1778_2_011605	ten will;
Gesangbuch1778_2_011606	3. Da er die Schäflein
Gesangbuch1778_2_011607	felbt fortirt, fie in befon
Gesangbuch1778_2_011608	dre Hürden führt, und je
Gesangbuch1778_2_011609	dem Theil, nach feiner
Gesangbuch1778_2_011610	Art, den Weg zum Wohl
Gesangbuch1778_2_011611	feyn offenbart;
Gesangbuch1778_2_011612	4. Wie jedes Glied von
Gesangbuch1778_2_011613	JEfu Braut, die ihm ver
Gesangbuch1778_2_011614	lobt ift und vertraut, ihm
Gesangbuch1778_2_011615	unbefleckt von diefer Erd
Gesangbuch1778_2_011616	und reine zugeführet werd.
Gesangbuch1778_2_011617	5. Das ift der Zweck bey
Gesangbuch1778_2_011618	unfern Chör'n: o laßt uns
Gesangbuch1778_2_011619	feine Treue ehren; feyd ganz
Gesangbuch1778_2_011620	zu feiner Abficht da: er
Gesangbuch1778_2_011621	führt fie aus, Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_011622	<pb n="597b" src="597.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011623	1206. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_011624	Mit einem zarten Sehnen,
Gesangbuch1778_2_011625	mit vielen Herzens
Gesangbuch1778_2_011626	thränen preift die erlöfte
Gesangbuch1778_2_011627	Schaar den blutigen Ver
Gesangbuch1778_2_011628	fühner, und heiligen Kirchen

Normalisierter Text
Seelen die Menge eingefunden!
1205. Mel. 22.
Gemeinde! O wie gönnt
man's dir, wenn du
ihm wirst zur Ehr' und Zier,
und wenn die Liebe Jesu
Christ recht bei dir angewendet
ist.
2. In dieser letzten betrübten
Zeit, hat Gott so
Örtlein dir bereitet, wo
dich sein Geist in heiliger
Stille in alle Wahrheit leiten
will;
3. Da er die Schäflein
selbst sortiert, sie in besondere
Hürden führt, und jedem
Teil, nach seiner
Art, den Weg zum Wohlsein
offenbart;
4. Wie jedes Glied von
Jesu Braut, die ihm verlobt
ist und vertraut, ihm
unbefleckt von dieser Erd'
und rein zugeführt wird.
5. Das ist der Zweck bei
unseren Chören: o lasst uns
seine Treue ehren; seid ganz
zu seiner Absicht da: er
führt sie aus, Halleluja!
<pb n="597b" src="597.jpg" />
1206. Mel. 79.
Mit einem zarten Sehnen,
mit vielen HerzensTränen
preist die erlöste
Schar den blutigen Versöhner
und heiligen Kirchendiener,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_011629 diener, der für uns Bürg
 Gesangbuch1778_2_011630 und Opfer war!
 Gesangbuch1778_2_011631 2. Du, außer Zeit und
 Gesangbuch1778_2_011632 Jahren, bist Ältester unrer
 Gesangbuch1778_2_011633 Schaaren; du wardft ein
 Gesangbuch1778_2_011634 Menfch wie wir, kenn'ft
 Gesangbuch1778_2_011635 Herz, Sinn und Gedanken,
 Gesangbuch1778_2_011636 und weißft wohl, wie dem
 Gesangbuch1778_2_011637 Kranken zu Muth, und
 Gesangbuch1778_2_011638 was ihm gut ift hier.
 Gesangbuch1778_2_011639 3. Man fetzt dein wahres
 Gesangbuch1778_2_011640 Dafeyn fo vefte als dein
 Gesangbuch1778_2_011641 Nahfeyn, und unfre Aelt-
 Gesangbuch1778_2_011642 ften ftehn nur da, dein Amt
 Gesangbuch1778_2_011643 zu preifen, die Seel'n auf
 Gesangbuch1778_2_011644 dich zu weifen; nicht daß
 Gesangbuch1778_2_011645 fie deinen Platz verfehn.
 Gesangbuch1778_2_011646 4. Ein jedes geht directe
 Gesangbuch1778_2_011647 mit kindlichem Refpecte
 Gesangbuch1778_2_011648 ftets auf dich felber zu;
 Gesangbuch1778_2_011649 und du breift deine Hände
 Gesangbuch1778_2_011650 aus über alle Stände: du
 Gesangbuch1778_2_011651 auferkornr Bruder, du!
 Gesangbuch1778_2_011652 5. So nimm dann mit
 Gesangbuch1778_2_011653 Erbarmen uns all in deine
 Gesangbuch1778_2_011654 Armen, und fegne jedes
 Gesangbuch1778_2_011655 Chor; theils finds getröft'te
 Gesangbuch1778_2_011656 Herzen, theils fühlen ihre
 Gesangbuch1778_2_011657 Schmerzen und weinen dir
 Gesangbuch1778_2_011658 ihr Elend vor.
 Gesangbuch1778_2_011659 6. O daß doch jeder Reiz
 Gesangbuch1778_2_011660 gen im Denken und Bezei-
 Gesangbuch1778_2_011661 gen
 Gesangbuch1778_2_011662 <pb n="598a" src="598.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_011663 a) Für alle Chöre. 583
 Gesangbuch1778_2_011664 gen dir Ehr und Freude
 Gesangbuch1778_2_011665 brächt! ach fegne Jung und
 Gesangbuch1778_2_011666 Alte, und deine Gnade

Normalisierter Text

der für uns Bürge
 und Opfer war!
 2. Du, außer Zeit und
 Jahren, bist Ältester unserer
 Scharen; du wurdest ein
 Mensch wie wir, kennst
 Herz, Sinn und Gedanken
 und weißt wohl, wie dem
 Kranken zumute ist und
 was ihm hier gut ist.
 3. Man setzt dein wahres
 Dasein so fest wie dein
 Nahsein, und unsere Ältesten
 stehen nur da, dein Amt
 zu preisen, die Seelen auf
 dich zu weisen; nicht dass
 sie deinen Platz versehen.
 4. Ein jedes geht direkt
 mit kindlichem Respekt
 stets auf dich selber zu;
 und du breitest deine Hände
 aus über alle Stände: du
 auserkorener Bruder, du!
 5. So nimm dann mit
 Erbarmen uns alle in deine
 Arme und segne jedes
 Chor; teils sind's getröstete
 Herzen, teils fühlen ihre
 Schmerzen und weinen dir
 ihr Elend vor.
 6. O dass doch jeder Reigen
 im Denken und Bezei-
 <pb n="598a" src="598.jpg" />
 a) Für alle Chöre. 583
 gen dir Ehre und Freude
 brächte! Ach, segne Jung und
 Alt, und deine Gnade

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_011667 walte fort über jeglichem
 Gesangbuch1778_2_011668 Gefchlecht!
 Gesangbuch1778_2_011669 7. Du wollft uns allen
 Gesangbuch1778_2_011670 geben, du allerliebftes Le=
 Gesangbuch1778_2_011671 ben! den keufchen Gnaden=
 Gesangbuch1778_2_011672 kranz, der unfre Seelen
 Gesangbuch1778_2_011673 fchmücke und alle unfre
 Gesangbuch1778_2_011674 Blicke; mit einem Worte,
 Gesangbuch1778_2_011675 mach uns ganz!
 Gesangbuch1778_2_011676 8. Nun erftgebormer Bru=
 Gesangbuch1778_2_011677 der! du Meifter an dem
 Gesangbuch1778_2_011678 Ruder des Schiffleins der
 Gesangbuch1778_2_011679 Gemein: da haft du Herz
 Gesangbuch1778_2_011680 und Hände, daß wir bis
 Gesangbuch1778_2_011681 b) Für die Kinder.
 Gesangbuch1778_2_011682 1207. Mel. 151.
 Gesangbuch1778_2_011683 DU Schöpfer unfrer
 Gesangbuch1778_2_011684 Seele! fey von der
 Gesangbuch1778_2_011685 Kinder Geift, wies in der
 Gesangbuch1778_2_011686 irdnen Höhle nur möglich
 Gesangbuch1778_2_011687 ift, gepreift für alle deine
 Gesangbuch1778_2_011688 Treue, die du an ihn'n ge=
 Gesangbuch1778_2_011689 than; ach nimm dich ftets
 Gesangbuch1778_2_011690 aufs neue in Gnaden ihrer
 Gesangbuch1778_2_011691 an!
 Gesangbuch1778_2_011692 1208. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_011693 DU mein und unfrer Kin=
 Gesangbuch1778_2_011694 der Freund, ders doch
 Gesangbuch1778_2_011695 am beften mit uns meint,
 Gesangbuch1778_2_011696 der du der Allgnugfame
 Gesangbuch1778_2_011697 bißt, und dem keins zu ge=
 Gesangbuch1778_2_011698 ringe ift:
 Gesangbuch1778_2_011699 <pb n="598b" src="598.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_011700 an das Ende wolln deine
 Gesangbuch1778_2_011701 treue Seelen feyn.
 Gesangbuch1778_2_011702 9. Fang immer an von
 Gesangbuch1778_2_011703 neuen dich über uns zu
 Gesangbuch1778_2_011704 freuen, vergib was wir

Normalisierter Text

walte fort über jeglichem
 Geschlecht!
 7. Du wolltest uns allen
 geben, du allerliebstes Leben!
 Den keuschen Gnadenkranz,
 der unsere Seelen
 schmücke und alle unsere
 Blicke; mit einem Worte,
 mach uns ganz!
 8. Nun erstgeborener Bruder!
 Du Meister an dem
 Ruder des Schiffleins der
 Gemeinde: da hast du Herz
 und Hände, dass wir bis
 b) Für die Kinder.
 1207. Mel. 151.
 Du Schöpfer unserer
 Seele! Sei von der
 Kinder Geist, wie es in der
 irdenen Höhle nur möglich
 ist, gepreist für alle deine
 Treue, die du an ihnen getan;
 ach nimm dich stets
 aufs Neue in Gnaden ihrer
 an!
 1208. Mel. 22.
 Du mein und unserer Kinder
 Freund, der's doch
 am besten mit uns meint,
 der du der Allgenügsame
 bist und dem keines zu geringe
 ist:
 <pb n="598b" src="598.jpg" />
 an das Ende wollen deine
 treuen Seelen sein.
 9. Fang immer an
 Neuem an, dich über uns zu
 freuen, vergib, was wir

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_011705	verfehn; falb uns mit neue	versehen; salbe uns mit neuer
Gesangbuch1778_2_011706	Gnade auf unferm Kirchenp	Gnade auf unserem Kirchenpfade
Gesangbuch1778_2_011707	fade, und thu mit unfern	und tu mit unseren
Gesangbuch1778_2_011708	Engeln *) fchön:	Engeln *) schön:
Gesangbuch1778_2_011709	*) Den Dienern der Gemeine.	*) Den Dienern der Gemeine.
Gesangbuch1778_2_011710	10. So wird dein Lob	10. So wird dein Lob
Gesangbuch1778_2_011711	auf Erden durch uns ver	auf Erden durch uns vermehrt
Gesangbuch1778_2_011712	mehret werden; fo bringt	werden; so bringt
Gesangbuch1778_2_011713	dir jedes Chor und jegliches	dir jedes Chor und jegliches
Gesangbuch1778_2_011714	Gemüthe, von deiner Treu	Gemüt, von deiner Treue
Gesangbuch1778_2_011715	und Güte erfüllt, den fchön	und Güte erfüllt, den schönsten
Gesangbuch1778_2_011716	ften Dank davor!	Dank davor!
Gesangbuch1778_2_011717	2. Ich bring fie dir mit	2. Ich bringe sie dir mit
Gesangbuch1778_2_011718	einem Kuß auf deinen durch	einem Kuss auf deinen durchgegrabenen
Gesangbuch1778_2_011719	gegrabnen Fuß, ich küffe die	Fuß, ich küsse die
Gesangbuch1778_2_011720	durchbohrte Hand, die fchon	durchbohrte Hand, die schon
Gesangbuch1778_2_011721	fo viel an fie gewandt.	so viel an sie gewandt.
Gesangbuch1778_2_011722	3. Ach dein gefalbter	3. Ach, dein gesalbter
Gesangbuch1778_2_011723	Priestermund der küffe fie	Priestermund küsse sie zu
Gesangbuch1778_2_011724	zu diefer Stund; laß alle	dieser Stund"; lass alle
Gesangbuch1778_2_011725	unfre Kinderlein durch dein	unsere Kinderlein durch dein
Gesangbuch1778_2_011726	Verdienft gefegnet feyn!	Verdienst gesegnet sein!
Gesangbuch1778_2_011727	4. Laß fie verbringen	4. Lass sie ihre Zeit
Gesangbuch1778_2_011728	ihre Zeit mit dir in Herzver	mit dir in Herzvertraulichkeit
Gesangbuch1778_2_011729	traulichkeit: du liebef uns	verbringen: du liebst uns
Gesangbuch1778_2_011730	doch gar zu lehr, drum	doch gar zu sehr, darum
Gesangbuch1778_2_011731	fchämen wir uns immer	schämen wir uns immer
Gesangbuch1778_2_011732	mehr.	mehr.
Gesangbuch1778_2_011733	5. Den Kindern fchenke	5. Den Kindern schenke
Gesangbuch1778_2_011734	Kinderfreud, Kraft deiner	Kinderfreud, Kraft deiner
Gesangbuch1778_2_011735	heiligen Kinderzeit, und jed's	heiligen Kinderzeit, und jedes
Gesangbuch1778_2_011736	O o 4 von	O o 4 von
Gesangbuch1778_2_011737	<pb n="599a" src="599.jpg" />	<pb n="599a" src="599.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011738	584 Chorlieder.	584 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_011739	von ihnen werd gewahr der	von ihnen werde gewahr der
Gesangbuch1778_2_011740	Salbung eines deiner Jahr.	Salbung eines deiner Jahre.
Gesangbuch1778_2_011741	6. So follen die Unmün	6. So sollen die Unmündigen
Gesangbuch1778_2_011742	digen den Tod des HErrn	den Tod des Herrn

ID

Gesangbuch1778_2_011743
 Gesangbuch1778_2_011744
 Gesangbuch1778_2_011745
 Gesangbuch1778_2_011746
 Gesangbuch1778_2_011747
 Gesangbuch1778_2_011748
 Gesangbuch1778_2_011749
 Gesangbuch1778_2_011750
 Gesangbuch1778_2_011751
 Gesangbuch1778_2_011752
 Gesangbuch1778_2_011753
 Gesangbuch1778_2_011754
 Gesangbuch1778_2_011755
 Gesangbuch1778_2_011756
 Gesangbuch1778_2_011757
 Gesangbuch1778_2_011758
 Gesangbuch1778_2_011759
 Gesangbuch1778_2_011760
 Gesangbuch1778_2_011761
 Gesangbuch1778_2_011762
 Gesangbuch1778_2_011763
 Gesangbuch1778_2_011764
 Gesangbuch1778_2_011765
 Gesangbuch1778_2_011766
 Gesangbuch1778_2_011767
 Gesangbuch1778_2_011768
 Gesangbuch1778_2_011769
 Gesangbuch1778_2_011770
 Gesangbuch1778_2_011771
 Gesangbuch1778_2_011772
 Gesangbuch1778_2_011773
 Gesangbuch1778_2_011774
 Gesangbuch1778_2_011775
 Gesangbuch1778_2_011776
 Gesangbuch1778_2_011777
 Gesangbuch1778_2_011778
 Gesangbuch1778_2_011779
 Gesangbuch1778_2_011780

Diplomatische Transkription

verkündigen, und daß du,
 der am Kreuz erblaßt, Him-
 mel und Erd erschaffen haft.
 1209. Mel. 141.
 Seligs Chor der Kinder,
 Lieblinge des HErrn!
 er, der Freund der Sünder
 sey euch niemals fern mit
 den Lieblichkeiten feiner
 Wundenmaal, und mach
 euch zu Leuten feiner Gna-
 denwahl!
 2. Das ist JEfu Freude,
 Kinderlein zu sehn, die in
 fetter Weide feines Wortes
 gehn, die sein Herz dage-
 gen suchen zu erfreuen, und
 so feiner Segen stets ge-
 wärtig feyn.
 3. Ihr von Mutterleibe
 schon dem HErrn geweiht:
 jegliches bekleibe zu der Se-
 ligkeit durch das Blut der
 Wunden, bey der theuren
 Schaar, die er hat gefun-
 den; sey feyn ganz und gar!
 4. JEfu Geist entzünde
 euer Herz und Sinn, und
 sein Blut verbinde euch
 stets mehr an ihn; daß euch
 seine Gnade nie entzogen
 werd: denkt, was für ein
 Schade! wenn ihr die ver-
 lört.
 <pb n="599b" src="599.jpg" />
 5. Fallet ihm zu Füßen;
 und er blick euch an; sucht
 ihn zu genießen, wie ein

Normalisierter Text

verkündigen und dass du,
 der am Kreuz erblasst, Himmel
 und Erd' erschaffen hast.
 1209. Mel. 141.
 Seliges Chor der Kinder,
 Lieblinge des Herrn!
 Er, der Freund der Sünder,
 sei euch niemals fern mit
 den Lieblichkeiten seiner
 Wundenmale und mache
 euch zu Leuten seiner Gnadenwahl!

2. Das ist Jesu Freude,
 Kinderlein zu sehen, die in
 fetter Weide seines Wortes
 gehen, die sein Herz dagegen
 suchen zu erfreuen und
 so seiner Segen stets gewärtig
 sein.

3. Ihr von Mutterleibe
 schon dem Herrn geweiht:
 jegliches bleibe zur Seligkeit
 durch das Blut der
 Wunden, bei der teuren
 Schar, die er gefunden
 hat; seid sein ganz und gar!

4. Jesu Geist entzünde
 euer Herz und Sinn und
 sein Blut verbinde euch
 stets mehr an ihn; dass euch
 seine Gnade nie entzogen
 werde: denkt, was für ein
 Schaden! Wenn ihr die verliert.

<pb n="599b" src="599.jpg" />
 5. Fallet ihm zu Füßen;
 und er blicke euch an; sucht
 ihn zu genießen, wie ein

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_011781	jedes kan! bittet ihn bethrä-
Gesangbuch1778_2_011782	net um das höchfte Gut;
Gesangbuch1778_2_011783	feyd ihr doch verfühnet durch
Gesangbuch1778_2_011784	fein theures Blut.
Gesangbuch1778_2_011785	1210. Mel. 20.
Gesangbuch1778_2_011786	JEfulein! man kan es le-
Gesangbuch1778_2_011787	fen, daß du auch ein
Gesangbuch1778_2_011788	Kind gewefen, und daß
Gesangbuch1778_2_011789	wir durch dich genefen, die
Gesangbuch1778_2_011790	wir gar verdorben find.
Gesangbuch1778_2_011791	2. Und darnach fo fteht
Gesangbuch1778_2_011792	gefchrieben, daß du Kin-
Gesangbuch1778_2_011793	der pflegtft zu lieben, und
Gesangbuch1778_2_011794	haft immer drauf getrieben,
Gesangbuch1778_2_011795	daß man fie dir bringen folt.
Gesangbuch1778_2_011796	3. Du warft felber auch
Gesangbuch1778_2_011797	ein Kindlein, und lagft in
Gesangbuch1778_2_011798	geringen Windlein: JEFu!
Gesangbuch1778_2_011799	bind ins Lebensbündlein
Gesangbuch1778_2_011800	unfrer Kinder Seelen ein!
Gesangbuch1778_2_011801	4. Waſche fie in deinem
Gesangbuch1778_2_011802	Blute, halt den Kindern
Gesangbuch1778_2_011803	viel zu gute, was aus ei-
Gesangbuch1778_2_011804	nem ſchwachen Muthe und
Gesangbuch1778_2_011805	aus keiner Bolheit kommt.
Gesangbuch1778_2_011806	5. Wie du es für fie be-
Gesangbuch1778_2_011807	ſchieden, JEFu! fo laß fie
Gesangbuch1778_2_011808	hienieden, oder nimm fie
Gesangbuch1778_2_011809	heim im Frieden in das
Gesangbuch1778_2_011810	Reich der Kinderlein!
Gesangbuch1778_2_011811	6. Laß doch alle deine
Gesangbuch1778_2_011812	Kleine, Lamm! in deinem
Gesangbuch1778_2_011813	Blute reine und bey deines
Gesangbuch1778_2_011814	Lichtes Scheine ihre Tage
Gesangbuch1778_2_011815	fröhlich feyn!
Gesangbuch1778_2_011816	1211.
Gesangbuch1778_2_011817	<pb n="600a" src="600.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011818	b) Für die Kinder. 585

Normalisierter Text
jedes kann! Bittet ihn betränet
um das höchste Gut;
seid ihr doch versöhnt durch
sein teures Blut.
1210. Mel. 20.
Jesulein! Man kann es lesen,
dass du auch ein
Kind gewesen und dass
wir durch dich genesen, die
wir gar verdorben sind.
2. Und danach so steht
geschrieben, dass du Kinder
pflegtest zu lieben und
hast immer darauf getrieben,
dass man sie dir bringen sollte.
3. Du warst selber auch
ein Kindlein und lagst in
geringen Windeln: Jesus!
Binde ins Lebensbündlein
unserer Kinder Seelen ein!
4. Wasche sie in deinem
Blute, halt den Kindern
viel zugute, was aus einem
schwachen Mute und
aus keiner Bosheit kommt.
5. Wie du es für sie beschieden,
Jesus! So lass sie
hienieden, oder nimm sie
heim im Frieden in das
Reich der Kinderlein!
6. Lass doch alle deine
Kleine, Lamm! in deinem
Blute rein und bei deines
Lichtes Scheine ihre Tage
fröhlich sein!
1211.
<pb n="600a" src="600.jpg" />
b) Für die Kinder. 585

ID

Gesangbuch1778_2_011819
 Gesangbuch1778_2_011820
 Gesangbuch1778_2_011821
 Gesangbuch1778_2_011822
 Gesangbuch1778_2_011823
 Gesangbuch1778_2_011824
 Gesangbuch1778_2_011825
 Gesangbuch1778_2_011826
 Gesangbuch1778_2_011827
 Gesangbuch1778_2_011828
 Gesangbuch1778_2_011829
 Gesangbuch1778_2_011830
 Gesangbuch1778_2_011831
 Gesangbuch1778_2_011832
 Gesangbuch1778_2_011833
 Gesangbuch1778_2_011834
 Gesangbuch1778_2_011835
 Gesangbuch1778_2_011836
 Gesangbuch1778_2_011837
 Gesangbuch1778_2_011838
 Gesangbuch1778_2_011839
 Gesangbuch1778_2_011840
 Gesangbuch1778_2_011841
 Gesangbuch1778_2_011842
 Gesangbuch1778_2_011843
 Gesangbuch1778_2_011844
 Gesangbuch1778_2_011845
 Gesangbuch1778_2_011846
 Gesangbuch1778_2_011847
 Gesangbuch1778_2_011848
 Gesangbuch1778_2_011849
 Gesangbuch1778_2_011850
 Gesangbuch1778_2_011851
 Gesangbuch1778_2_011852
 Gesangbuch1778_2_011853
 Gesangbuch1778_2_011854
 Gesangbuch1778_2_011855
 Gesangbuch1778_2_011856

Diplomatische Transkription

1211. Mel. 215.
 DAs Jefuskind fo gnadenr
 reich ift in die Welt
 gekommen, ihr lieben Kinr
 der! auch für euch, zu eu
 rem Troft und Frommen.
 Dis foll uns in der Gemein
 immer gegenwärtig feyn;
 GOtt Lob, daß wir funden,
 Chriftnacht und die Paf
 lion zu befig'n in Einem
 Ton, alle Lebensftunden.
 2. Was hat dann ein
 Kindelein mit JEFu gemei
 ne? merkts! ein kindlich
 Herzelein, ein fterbend Ge
 beine, wenn es lernet, fleis
 fig feyn, leiblich wohl und
 übel feyn, wies fo geht
 hienieden; darinn find das
 Jefulein, und die kleinen
 Kinderlein gar nicht unter
 fchieden.
 3. Aber, lieben Chriftenr
 leut! laßt euch auch fein
 fagen, was das für ein Her
 zeleid, wenn ein Kind Be
 hagen trägt an Ungebrochenr
 heit, wirklicher Leichtfin
 nigkeit, Wildheit im Geblü
 te: hat dann unfer Jefulein
 auch damit etwas gemein?
 ey daß GOtt behüte!
 4. Nein! das Jefuskinr
 delein, wußte nichts von
 Sünde, hatte auch kein
 Fünkelein, draus fo was
 entftünde; aber ihr feyd

Normalisierter Text

1211. Mel. 215.
 Das Jesuskind so gnadenreich
 ist in die Welt
 gekommen, ihr lieben Kinder!
 auch für euch, zu eurem
 Trost und Frommen.
 Dies soll uns in der Gemeinde
 immer gegenwärtig sein;
 Gott Lob, dass wir gefunden,
 Christnacht und die Passion
 zu besingen in einem
 Ton, alle Lebensstunden.
 2. Was hat dann ein
 Kindelein mit Jesu gemein?
 Merkt's! Ein kindlich
 Herzelein, ein sterbend Gebeine,
 wenn es lernt, fleißig
 zu sein, leiblich wohl
 und übel zu sein, wie es
 so geht hienieden; darin
 sind das Jesulein und die
 kleinen Kinderlein gar nicht
 unterschieden.
 3. Aber, liebe Christenleut!
 Lasst euch auch fein
 sagen, was das für ein Herzeleid,
 wenn ein Kind Behagen
 trägt an Ungebrochenheit,
 wirklicher Leichtsinigkeit,
 Wildheit im Geblüte:
 hat dann unser Jesulein
 auch damit etwas gemein?
 Ei, dass Gott behüte!
 4. Nein! Das Jesuskindelein
 wusste nichts von
 Sünde, hatte auch kein
 Fünkelein, daraus so was
 entstünde; aber ihr seid

ID

Gesangbuch1778_2_011857
 Gesangbuch1778_2_011858
 Gesangbuch1778_2_011859
 Gesangbuch1778_2_011860
 Gesangbuch1778_2_011861
 Gesangbuch1778_2_011862
 Gesangbuch1778_2_011863
 Gesangbuch1778_2_011864
 Gesangbuch1778_2_011865
 Gesangbuch1778_2_011866
 Gesangbuch1778_2_011867
 Gesangbuch1778_2_011868
 Gesangbuch1778_2_011869
 Gesangbuch1778_2_011870
 Gesangbuch1778_2_011871
 Gesangbuch1778_2_011872
 Gesangbuch1778_2_011873
 Gesangbuch1778_2_011874
 Gesangbuch1778_2_011875
 Gesangbuch1778_2_011876
 Gesangbuch1778_2_011877
 Gesangbuch1778_2_011878
 Gesangbuch1778_2_011879
 Gesangbuch1778_2_011880
 Gesangbuch1778_2_011881
 Gesangbuch1778_2_011882
 Gesangbuch1778_2_011883
 Gesangbuch1778_2_011884
 Gesangbuch1778_2_011885
 Gesangbuch1778_2_011886
 Gesangbuch1778_2_011887
 Gesangbuch1778_2_011888
 Gesangbuch1778_2_011889
 Gesangbuch1778_2_011890
 Gesangbuch1778_2_011891
 Gesangbuch1778_2_011892
 Gesangbuch1778_2_011893
 Gesangbuch1778_2_011894

Diplomatische Transkription

<pb n="600b" src="600.jpg" />
 Sünderlein, da die böfen
 Fünkelein leichtlich fangen
 können. Hätt ein Kind
 gern lebenslang einen froh-
 und felgen Gang, müfts
 nach ihm nur brennen.
 5. JEFus íchick fein
 Flämmlein her, das im
 Herzen zünde, daß das Herze
 nicht verzehr, und verbrenn
 die Sünde! heiligt euch ihr
 Jungfräulein, bis ihr ihn
 könt holen ein, mit Herzen
 voll Flammen. Wer ift
 Bräutigam? Jefulein; wer
 find feine Jungfräulein?
 wir alle zufammen.
 1212. Mel. 122.
 O HErre JEFu Chrif! der
 du erfchienen bift ein
 freundlich und frommes
 Kind, ganz rein, ohn'
 Schuld und Sünd: wir
 Kinder begehren, du wolleft
 uns deine Güt gnädiglich
 gewähren!
 2. Verleih o Menfchen-
 lohn! daß wir fo wie du,
 thun, fragen und lernen
 mit Luft, was du befohlen
 haft; die Wahrheit erken-
 nen, und mit Herzen, Mund
 und That dich getroft be-
 kennen.
 1213. Mel. 1.
 DU um die Kinder höchfts
 beforgtes Kindlein, ge-

Normalisierter Text

<pb n="600b" src="600.jpg" />
 Sünderlein, da die bösen
 Fünkelein leichtlich fangen
 können. Hätte ein Kind
 gern lebenslang einen frohen
 und seligen Gang, müsste es
 nach ihm nur brennen.
 5. Jesus schicke sein
 Flämmlein her, das im
 Herzen zünde, dass das Herze
 nicht verzehre und verbrenne
 die Sünde! Heiligt euch, ihr
 Jungfräulein, bis ihr ihn
 einholen könnt mit Herzen
 voll Flammen. Wer ist
 Bräutigam? Jesulein; wer
 sind seine Jungfräulein?
 Wir alle zusammen.
 1212. Mel. 122.
 O Herr Jesus Christ! Der
 du erschienen bist ein
 freundliches und frommes
 Kind, ganz rein, ohne
 Schuld und Sünd': wir
 Kinder begehren, du wollest
 uns deine Güte gnädiglich
 gewähren!
 2. Verleih, o Menschensohn!
 Dass wir so wie du
 tun, fragen und lernen mit
 Lust, was du befohlen
 hast; die Wahrheit erkennen
 und mit Herzen, Mund
 und Tat dich getrost bekennen.

 1213. Mel. 1.
 Du um die Kinder höchst
 besorgtes Kindlein, geO

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_011895	O o 5 fegne	o 5 segne
Gesangbuch1778_2_011896	<pb n="601a" src="601.jpg" />	<pb n="601a" src="601.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011897	586 Chorlieder.	586 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_011898	fegne fie auf jedes Lebensz	segne sie auf jedes Lebensstündlein!
Gesangbuch1778_2_011899	fündlein!	
Gesangbuch1778_2_011900	2. Ach zeuch fie täglich	2. Ach zieh sie täglich
Gesangbuch1778_2_011901	an mit neuer Gnade; fo	an mit neuer Gnade; so
Gesangbuch1778_2_011902	ift nur Segen da, fo weicht	ist nur Segen da, so weicht
Gesangbuch1778_2_011903	der Schade.	der Schaden.
Gesangbuch1778_2_011904	3. Nimm fie, du Freund	3. Nimm sie, du Freund
Gesangbuch1778_2_011905	der Kinder, mit Erbarmen,	der Kinder, mit Erbarmen,
Gesangbuch1778_2_011906	in deine für fie immer offne	in deine für sie immer offene
Gesangbuch1778_2_011907	Armen;	Arme;
Gesangbuch1778_2_011908	4. Und halt fie veft, daß	4. Und halt sie fest, dass
Gesangbuch1778_2_011909	fie kein Teufel raube, und	sie kein Teufel raube und
Gesangbuch1778_2_011910	daß ihr Herz dich lieb' und	dass ihr Herz dich liebe und
Gesangbuch1778_2_011911	an dich glaube!	an dich glaube!
Gesangbuch1778_2_011912	5. Bereite dir ein Luftz	5. Bereite dir ein Lustspiel
Gesangbuch1778_2_011913	fpiel deiner Augen, felbt	deiner Augen, selbst
Gesangbuch1778_2_011914	an den Kleinen bey uns, die	an den Kleinen bei uns, die
Gesangbuch1778_2_011915	noch faugen;	noch saugen;
Gesangbuch1778_2_011916	6. Auch an den Kindern	6. Auch an den Kindern
Gesangbuch1778_2_011917	noch im Mutterleibe, daß	noch im Mutterleibe, dass
Gesangbuch1778_2_011918	keines von dir unbegnadigt	keines von dir unbegnadigt
Gesangbuch1778_2_011919	bleibe.	bleibe.
Gesangbuch1778_2_011920	7. Gib denen Kindern auf	7. Gib den Kindern auf
Gesangbuch1778_2_011921	der Mutter Armen, daß	der Mutter Arm, dass
Gesangbuch1778_2_011922	fie von deiner Wundenglut	sie von deiner Wundenglut
Gesangbuch1778_2_011923	erwarmen.	erwarmen.
Gesangbuch1778_2_011924	8. Laß das Getön von	8. Lass das Getön von
Gesangbuch1778_2_011925	deinem Blute fchallen aus	deinem Blute schallen aus
Gesangbuch1778_2_011926	denen, die anfangen was	denen, die anfangen etwas
Gesangbuch1778_2_011927	zu lallen;	zu lallen;
Gesangbuch1778_2_011928	9. Und wenn fie ordentz	9. Und wenn sie ordentlich
Gesangbuch1778_2_011929	lich was fagen können, laß	etwas sagen können, lass
Gesangbuch1778_2_011930	fie nichts liebers, als den	sie nichts Lieberes, als den
Gesangbuch1778_2_011931	Heiland nennen.	Heiland nennen.
Gesangbuch1778_2_011932	10. Mit einem unausz	10. Mit einem unaussprechlichen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_011933	fprechlichen Empfinden	Empfinden
Gesangbuch1778_2_011934	dankt dir ein Kinderherz,	dankt dir ein Kinderherz,
Gesangbuch1778_2_011935	bewahrt vor Sünden:	bewahrt vor Sünden:
Gesangbuch1778_2_011936	<pb n="601b" src="601.jpg" />	<pb n="601b" src="601.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011937	11. Drum, wenn fuchs	11. Darum, wenn sich's
Gesangbuch1778_2_011938	Denken bey den Kleinen	Denken bei den Kleinen
Gesangbuch1778_2_011939	findet, und Reizung zu der	findet und Reizung zu der
Gesangbuch1778_2_011940	Sünde mit verbindet;	Sünde sich damit verbindet;
Gesangbuch1778_2_011941	12. So brauche du, o	12. So brauche du, o
Gesangbuch1778_2_011942	Heiland! deine Kräfte, zer-	Heiland! deine Kräfte, zerstöre
Gesangbuch1778_2_011943	ftör in ihnen alle Feinds-	in ihnen alle Feindsgeschäfte!
Gesangbuch1778_2_011944	gefchäfte!	
Gesangbuch1778_2_011945	13. Beug ihre Seel in	13. Beuge ihre Seele in
Gesangbuch1778_2_011946	Staub zu deinen Füffen,	Staub zu deinen Füßen und
Gesangbuch1778_2_011947	und laß dein Blut zum Se-	lass dein Blut zum Segen
Gesangbuch1778_2_011948	gen auf fie flieffen!	auf sie fließen!
Gesangbuch1778_2_011949	14. Sey ihnen immer	14. Sei ihnen immer
Gesangbuch1778_2_011950	fühlbar gegenwärtig, und	fühlbar gegenwärtig und
Gesangbuch1778_2_011951	mach fie dir zu aller Ab-	mach sie dir zu aller Absicht
Gesangbuch1778_2_011952	licht fertig;	fertig;
Gesangbuch1778_2_011953	15. So wirst du Freude	15. So wirst du Freude
Gesangbuch1778_2_011954	fehn an dem Beginnen der	sehen an dem Beginnen der
Gesangbuch1778_2_011955	kleinen Sünder oder Sün-	kleinen Sünder oder Sünderinnen.
Gesangbuch1778_2_011956	derinnen.	
Gesangbuch1778_2_011957	1214. Mel. 14.	1214. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_011958	Ich bin ein kleines Kinde-	Ich bin ein kleines Kindelein,
Gesangbuch1778_2_011959	lein, und meine Kraft	und meine Kraft
Gesangbuch1778_2_011960	ift schwach; ich wolte gerne	ist schwach; ich wollte gerne
Gesangbuch1778_2_011961	felig feyn, und weiß nicht,	selig sein und weiß nicht,
Gesangbuch1778_2_011962	wie ichs mach.	wie ich's mache.
Gesangbuch1778_2_011963	2. Mein Heiland! du	2. Mein Heiland! Du
Gesangbuch1778_2_011964	bift mir zu gut ein Kinde-	bist mir zu gut ein Kindelein
Gesangbuch1778_2_011965	lein geweft, und haft mich	gewesen und hast mich
Gesangbuch1778_2_011966	durch dein theures Blut	durch dein teures Blut
Gesangbuch1778_2_011967	von aller Noth erlöft:	von aller Not erlöst:
Gesangbuch1778_2_011968	3. Mein liebfter Heiland!	3. Mein liebster Heiland!
Gesangbuch1778_2_011969	rath mir nu, was ich zur	Rate mir nun, was ich zur
Gesangbuch1778_2_011970	Dankbarkeit für alle deine	Dankbarkeit für alle deine

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_011971	Liebe thu, und was dein
Gesangbuch1778_2_011972	Herz erfreut?
Gesangbuch1778_2_011973	4. Ach nimm mein gan-
Gesangbuch1778_2_011974	zes Herz dir hin, nimms
Gesangbuch1778_2_011975	lieb-
Gesangbuch1778_2_011976	<pb n="602a" src="602.jpg" />
Gesangbuch1778_2_011977	b) Für die Kinder. 587
Gesangbuch1778_2_011978	liebfter JEFu! an; ich weiß
Gesangbuch1778_2_011979	doch, daß ich deine bin,
Gesangbuch1778_2_011980	du theurer Schmerzens-
Gesangbuch1778_2_011981	mann!
Gesangbuch1778_2_011982	5. Du halt mich in der
Gesangbuch1778_2_011983	Taufe ja mit deinem Heil
Gesangbuch1778_2_011984	bekleidt, und eh ich etwas
Gesangbuch1778_2_011985	wußt und sah, zu deinem
Gesangbuch1778_2_011986	Kind geweiht.
Gesangbuch1778_2_011987	6. Bewahr mir nun mein
Gesangbuch1778_2_011988	Herzelein vor allem was be-
Gesangbuch1778_2_011989	fleckt, du hafts gewafchen,
Gesangbuch1778_2_011990	halt es rein, verhüllt und
Gesangbuch1778_2_011991	zugedeckt.
Gesangbuch1778_2_011992	7. Müßt ich noch lang
Gesangbuch1778_2_011993	hienieden feyn, und nähm
Gesangbuch1778_2_011994	an Jahren zu; fo hilf du,
Gesangbuch1778_2_011995	Herzensjefulein! daß ich
Gesangbuch1778_2_011996	dir auch was thu.
Gesangbuch1778_2_011997	8. Und wenn ich nun im
Gesangbuch1778_2_011998	Bund der Tauf gewandelt
Gesangbuch1778_2_011999	feliglich, fo fchlieffe meinen
Gesangbuch1778_2_012000	Gnadenlauf, und küß und
Gesangbuch1778_2_012001	hole mich!
Gesangbuch1778_2_012002	1215. Mel. 16.
Gesangbuch1778_2_012003	BLick in Gnaden auf uns
Gesangbuch1778_2_012004	nieder, heiligs Kind,
Gesangbuch1778_2_012005	Immanuel! dir gehören
Gesangbuch1778_2_012006	unfre Glieder, dir gehöret
Gesangbuch1778_2_012007	jede Seel:
Gesangbuch1778_2_012008	2. Du lagft für uns in

Normalisierter Text
Liebe tue und was dein
Herz erfreut?
4. Ach nimm mein ganzes
Herz dir hin, nimm's
lieb-
<pb n="602a" src="602.jpg" />
b) Für die Kinder. 587
ster Jesus! an; ich weiß
doch, dass ich deine bin,
du teurer Schmerzensmann!
5. Du hast mich in der
Taufe ja mit deinem Heil
bekleidet und eh ich etwas
wusste und sah, zu deinem
Kind geweiht.
6. Bewahr mir nun mein
Herzelein vor allem, was befleckt,
du hast es gewaschen,
halt es rein, verhüllt und
zugedeckt.
7. Müsste ich noch lang
hienieden sein und nähme
an Jahren zu; so hilf du,
Herzensjesulein! dass ich
dir auch etwas tue.
8. Und wenn ich nun im
Bund der Taufe seliglich
gewandelt, so schließe meinen
Gnadenlauf und küss und
hole mich!
1215. Mel. 16.
Blick in Gnaden auf uns
nieder, heiliges Kind,
Immanuel! Dir gehören
unsere Glieder, dir gehöret
jede Seele:
2. Du lagst für uns in

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_012009 der Wiege, gingft für uns
 Gesangbuch1778_2_012010 am Gängelband; und wie
 Gesangbuch1778_2_012011 manche Gnadenzüge haft du
 Gesangbuch1778_2_012012 fchon an uns gewandt!
 Gesangbuch1778_2_012013 3. Laß uns weiden, in
 Gesangbuch1778_2_012014 den Freuden deiner Kind-
 Gesangbuch1778_2_012015 heit, JEŷu Chrifft! lehr
 Gesangbuch1778_2_012016 <pb n="602b" src="602.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_012017 uns ftündlich treu und kind-
 Gesangbuch1778_2_012018 lich feyn, wie du gewefen
 Gesangbuch1778_2_012019 bift.
 Gesangbuch1778_2_012020 4. Laß uns immer vor
 Gesangbuch1778_2_012021 dir fchweben, fterben aller
 Gesangbuch1778_2_012022 Eigenheit, fterben allem
 Gesangbuch1778_2_012023 Widerftreben, fterben aller
 Gesangbuch1778_2_012024 Weichlichkeit,
 Gesangbuch1778_2_012025 5. Sterben allem Flei-
 Gesangbuch1778_2_012026 fchesdringen, Ungehorfam,
 Gesangbuch1778_2_012027 Heucheley, fterben allen bö-
 Gesangbuch1778_2_012028 fen Dingen! Amen, daß es
 Gesangbuch1778_2_012029 alfo fey!
 Gesangbuch1778_2_012030 1216. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_012031 DU edles Kindlein, JEŷu
 Gesangbuch1778_2_012032 Chrifft! der du unfer
 Gesangbuch1778_2_012033 Heil und Troft bift: wollft
 Gesangbuch1778_2_012034 deinen Geift uns Kindern
 Gesangbuch1778_2_012035 fchenk'n, unds Herz nach
 Gesangbuch1778_2_012036 deinem Willen lenk'n.
 Gesangbuch1778_2_012037 2. Daß wir die Zeit un-
 Gesangbuch1778_2_012038 rer Jugend mit dir zubrin-
 Gesangbuch1778_2_012039 gen in Tugend; und alfo fol-
 Gesangbuch1778_2_012040 gen dein'm Beyfpiegel, thun,
 Gesangbuch1778_2_012041 was dein lieber Vater will.
 Gesangbuch1778_2_012042 1217. Mel. 15.
 Gesangbuch1778_2_012043 O Lamm! fo heilig, rein
 Gesangbuch1778_2_012044 und gut: dein' unbe-
 Gesangbuch1778_2_012045 fleckte Jugend, und dein
 Gesangbuch1778_2_012046 für uns vergoßnes Blut helf

Normalisierter Text

der Wiege, gingst für uns
 am Gängelband; und wie
 manche Gnadenzüge hast du
 schon an uns gewandt!
 3. Lass uns weiden in
 den Freuden deiner Kindheit,
 Jesus Christ! Lehre
 <pb n="602b" src="602.jpg" />
 uns stündlich treu und kindlich
 sein, wie du gewesen
 bist.
 4. Lass uns immer vor
 dir schweben, sterben aller
 Eigenheit, sterben allem
 Widerstreben, sterben aller
 Weichlichkeit,
 5. Sterben allem Fleischesdringen,
 Ungehorsam,
 Heuchelei, sterben allen bösen
 Dingen! Amen, dass es
 also sei!
 1216. Mel. 22.
 Du edles Kindlein, Jesus
 Christ! Der du unser
 Heil und Trost bist: wolltest
 deinen Geist uns Kindern
 schenken und das Herz nach
 deinem Willen lenken.
 2. Dass wir die Zeit unserer
 Jugend mit dir zubringen
 in Tugend und also folgen
 deinem Beispiel, tun,
 was dein lieber Vater will.
 1217. Mel. 15.
 O Lamm! So heilig, rein
 und gut: deine unbefleckte
 Jugend und dein
 für uns vergossenes Blut

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_012047 uns zur wahren Tugend.
 Gesangbuch1778_2_012048 1218. Mel. 14.
 Gesangbuch1778_2_012049 MEin Heiland! du gewef
 Gesangbuch1778_2_012050 nes Kind! ich bitt dich
 Gesangbuch1778_2_012051 inniglich: komm, mache
 Gesangbuch1778_2_012052 diefe Schaar wie dich, fo
 Gesangbuch1778_2_012053 viel als ihrer find!
 Gesangbuch1778_2_012054 2. Ein
 Gesangbuch1778_2_012055 <pb n="603a" src="603.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_012056 588 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_012057 2. Ein Ding das mich
 Gesangbuch1778_2_012058 am meiften übt, ift: wies
 Gesangbuch1778_2_012059 doch möglich ift, daß eine
 Gesangbuch1778_2_012060 Seele JEFum Chrifft nicht
 Gesangbuch1778_2_012061 über alles liebt?
 Gesangbuch1778_2_012062 3. Ihr Kinderlein, ver
 Gesangbuch1778_2_012063 fteht ihr mich, wovon die
 Gesangbuch1778_2_012064 Rede ift? fragt felber: ob
 Gesangbuch1778_2_012065 ihr JEFum Chrifft lieb habet
 Gesangbuch1778_2_012066 inniglich?
 Gesangbuch1778_2_012067 4. Hörnt meines eignen
 Gesangbuch1778_2_012068 Herzens Sinn: ich fangs
 Gesangbuch1778_2_012069 von neuem an, als hätt
 Gesangbuch1778_2_012070 ichs felbt noch nicht gethan,
 Gesangbuch1778_2_012071 und geb mich kindlich hin.
 Gesangbuch1778_2_012072 5. HErr JEFu! diefe
 Gesangbuch1778_2_012073 ganze Schaar, die foll mein
 Gesangbuch1778_2_012074 Zeuge feyn: ich wäre gern
 Gesangbuch1778_2_012075 ohn Ausnahm dein, und
 Gesangbuch1778_2_012076 gebe mich dir gar.
 Gesangbuch1778_2_012077 6. Salb uns mit deinem
 Gesangbuch1778_2_012078 Freudendöl, fo viel der Glied
 Gesangbuch1778_2_012079 der feyn: wir räumen dir
 Gesangbuch1778_2_012080 uns alle ein, mit Geift und
 Gesangbuch1778_2_012081 Leib und Seel.
 Gesangbuch1778_2_012082 1219. Mel. 121.
 Gesangbuch1778_2_012083 Ihr Kinder! ift euch weh
 Gesangbuch1778_2_012084 nach JEFu lieber Näh?

Normalisierter Text

helfe uns zur wahren Tugend.
 1218. Mel. 14.
 Mein Heiland! Du gewesenes
 Kind! Ich bitte dich
 inniglich: komm, mache
 diese Schar wie dich, so
 viele als ihrer sind!
 2. Ein
 <pb n="603a" src="603.jpg" />
 588 Chorlieder.
 2. Ein Ding, das mich
 am meisten übt, ist: wie es
 doch möglich ist, dass eine
 Seele Jesus Christ nicht
 über alles liebt?
 3. Ihr Kinderlein, versteht
 ihr mich, wovon die
 Rede ist? Fragt selber: ob
 ihr Jesus Christ inniglich
 lieb habt?
 4. Hörnt meines eigenen
 Herzens Sinn: ich fange es
 von Neuem an, als hätte
 ich's selbst noch nicht getan
 und gebe mich kindlich hin.
 5. Herr Jesus! Diese
 ganze Schar, die soll mein
 Zeuge sein: ich wäre gern
 ohne Ausnahme dein und
 gebe mich dir gar.
 6. Salbe uns mit deinem
 Freudenöl, so viele der Glieder
 sind: wir räumen dir
 uns alle ein, mit Geist und
 Leib und Seele.
 1219. Mel. 121.
 Ihr Kinder! Ist euch weh
 nach Jesu lieber Näh'?

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012085	nach dem treuen Lamme,
Gesangbuch1778_2_012086	das sich für euch ergab dem
Gesangbuch1778_2_012087	rauen Kreuzesftamme, un-
Gesangbuch1778_2_012088	tern Richterfab, bis zum
Gesangbuch1778_2_012089	Tod ins Grab? fchlagt euch
Gesangbuch1778_2_012090	ihm nicht ab!
Gesangbuch1778_2_012091	1220. Mel. 39.
Gesangbuch1778_2_012092	HErr JEFu! dein Volk,
Gesangbuch1778_2_012093	das dir lieb ift, begeh-
Gesangbuch1778_2_012094	<pb n="603b" src="603.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012095	ret, daß du dich der Kin-
Gesangbuch1778_2_012096	der, die du ihm befcheret,
Gesangbuch1778_2_012097	die du ihm als Pfänder der
Gesangbuch1778_2_012098	Gnade gegeben, erbarm'ft
Gesangbuch1778_2_012099	und fie legneft zum ewigen
Gesangbuch1778_2_012100	Leben!
Gesangbuch1778_2_012101	2. Laß fie als dein Ei-
Gesangbuch1778_2_012102	genthum von uns erziehen,
Gesangbuch1778_2_012103	und jedes durch dein Ver-
Gesangbuch1778_2_012104	dient grünen und blühen,
Gesangbuch1778_2_012105	nach deinem geheiligten
Gesangbuch1778_2_012106	groffen Exempel; wenns
Gesangbuch1778_2_012107	Zeit ift, fo mach fie zu Die-
Gesangbuch1778_2_012108	nern im Tempel.
Gesangbuch1778_2_012109	1221. Mel. 70.
Gesangbuch1778_2_012110	KOMm, heilger Meifter!
Gesangbuch1778_2_012111	befuch das Kinderchor:
Gesangbuch1778_2_012112	die heiligen Geifter, die
Gesangbuch1778_2_012113	Wacht an ihrem Thor, die
Gesangbuch1778_2_012114	werden sich gar herzlich
Gesangbuch1778_2_012115	freuen, wenn du fie dir
Gesangbuch1778_2_012116	willft zum Tempel weihen!
Gesangbuch1778_2_012117	2. Ihr lieben Herzen, du
Gesangbuch1778_2_012118	liebes Kindervolk! des Hei-
Gesangbuch1778_2_012119	lands Schmerzen unds
Gesangbuch1778_2_012120	Müñ der Zeugenwolk, euch
Gesangbuch1778_2_012121	in dem rechten Fach zu fe-
Gesangbuch1778_2_012122	tzen, folt euch niemals aus

Normalisierter Text
Nach dem treuen Lamme,
das sich für euch ergab dem
rauen Kreuzesstamme, unterm
Richterstab, bis zum
Tod ins Grab? Schlagt euch
ihm nicht ab!
1220. Mel. 39.
Herr Jesus! Dein Volk,
das dir lieb ist, begehrt,
<pb n="603b" src="603.jpg" />
dass du dich der Kinder,
die du ihm beschert, die
du ihm als Pfänder der
Gnade gegeben, erbarmst
und sie segnest zum ewigen
Leben!
2. Lass sie als dein Eigentum
von uns erziehen
und jedes durch dein Verdienst
grünen und blühen,
nach deinem geheiligten
großen Exempel; wenn's
Zeit ist, so mach sie zu Dienern
im Tempel.
1221. Mel. 70.
Komm, heiliger Meister!
Besuch das Kinderchor:
die heiligen Geister, die
Wacht an ihrem Tor, die
werden sich gar herzlich
freuen, wenn du sie dir
willst zum Tempel weihen!
2. Ihr lieben Herzen, du
liebes Kindervolk! Des Heilands
Schmerzen und das
Mühen der Zeugenwolk,
euch in dem rechten Fach zu
setzen, soll euch niemals aus

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012123	dem Sinne gehen!
Gesangbuch1778_2_012124	3. Ach gebt euch alle dem
Gesangbuch1778_2_012125	theuren Schmerzensmann,
Gesangbuch1778_2_012126	der euch vom Falle und
Gesangbuch1778_2_012127	Fluch befreyen kan: laßt
Gesangbuch1778_2_012128	euch in euren zarten Jahren
Gesangbuch1778_2_012129	in feine Wunden hinein ver-
Gesangbuch1778_2_012130	wahren!
Gesangbuch1778_2_012131	4. Fallt vor ihm nieder
Gesangbuch1778_2_012132	mit tiefgebeugtem Sinn;
Gesangbuch1778_2_012133	und
Gesangbuch1778_2_012134	<pb n="604a" src="604.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012135	b) Für die Kinder. 589
Gesangbuch1778_2_012136	und Herz und Glieder gebt
Gesangbuch1778_2_012137	ihm zum Opfer hin; weint
Gesangbuch1778_2_012138	um Vergebung eurer Sün-
Gesangbuch1778_2_012139	den: fo follt ihr allefamt
Gesangbuch1778_2_012140	Gnade finden!
Gesangbuch1778_2_012141	5. Die ihr noch ferne von
Gesangbuch1778_2_012142	JEfu Sinn und Herz; er
Gesangbuch1778_2_012143	hält euch gerne, er fuchet
Gesangbuch1778_2_012144	euch mit Schmerz: kommt
Gesangbuch1778_2_012145	immer, kommt zum Freund
Gesangbuch1778_2_012146	der Kinder, werdet noch
Gesangbuch1778_2_012147	heute erlöfte Sünder!
Gesangbuch1778_2_012148	6. Ach fchämt euch herz-
Gesangbuch1778_2_012149	lich, daß ihr fo träge feyd!
Gesangbuch1778_2_012150	und fleht ihn fchmerzlich:
Gesangbuch1778_2_012151	daß er zu feiner Freud euch
Gesangbuch1778_2_012152	woll aus Gnaden felig
Gesangbuch1778_2_012153	machen, und euer Selig-
Gesangbuch1778_2_012154	feyn treu bewachen.
Gesangbuch1778_2_012155	7. Du Mann der Schmer-
Gesangbuch1778_2_012156	zen, bring fie doch allzu-
Gesangbuch1778_2_012157	mal nach deinem Herzen
Gesangbuch1778_2_012158	zu deiner Gnadenwahl, das
Gesangbuch1778_2_012159	ift, zu deinem Bund im
Gesangbuch1778_2_012160	Blute; zehl fie zu deinem

Normalisierter Text
dem Sinne gehen!
3. Ach gebt euch alle dem
theuren Schmerzensmann,
der euch vom Fall und
Fluch befreien kann: lasst
euch in euren zarten Jahren
in seine Wunden hinein verwahren!
4. Fallt vor ihm nieder
mit tief gebeugtem Sinn
und
<pb n="604a" src="604.jpg" />
b) Für die Kinder. 589
und Herz und Glieder gebt
ihm zum Opfer hin; weint
um Vergebung eurer Sünden:
so sollt ihr allesamt
Gnade finden!
5. Die ihr noch ferne von
Jesu Sinn und Herz; er
hält euch gerne, er suchet
euch mit Schmerz: kommt
immer, kommt zum Freund
der Kinder, werdet noch
heute erlöste Sünder!
6. Ach schämt euch herzlich,
dass ihr so träge seid!
Und fleht ihn schmerzlich:
dass er zu seiner Freude euch
wolle aus Gnaden selig
machen und euer Seligsein
treu bewachen.
7. Du Mann der Schmerzen,
bring sie doch allzumal
nach deinem Herzen
zu deiner Gnadenwahl, das
ist, zu deinem Bund im
Blute; zähl sie zu deinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_012161	erkauften Gute!	erkauften Gute!
Gesangbuch1778_2_012162	1222. Mel. 79.	1222. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_012163	DU blutverwandte Liebe!	Du blutverwandte Liebe!
Gesangbuch1778_2_012164	errege deine Triebe	Errege deine Triebe
Gesangbuch1778_2_012165	in unfern Kinderlein: du	in unseren Kinderlein: du
Gesangbuch1778_2_012166	Freund der armen Sünder,	Freund der armen Sünder,
Gesangbuch1778_2_012167	nimmt ja das Heer der	nimmst ja das Heer der
Gesangbuch1778_2_012168	Kinder auch gerne in dein	Kinder auch gerne in dein
Gesangbuch1778_2_012169	Reich hinein.	Reich hinein.
Gesangbuch1778_2_012170	2. Dein Blut, das du	2. Dein Blut, das du
Gesangbuch1778_2_012171	vergoffen, komm über fie	vergossen, komm über sie
Gesangbuch1778_2_012172	gefloffen und mach fie neu	geflossen und mach sie neu
Gesangbuch1778_2_012173	und rein, auf daß fie GOt	und rein, auf dass sie Got-
Gesangbuch1778_2_012174	<pb n="604b" src="604.jpg" />	<pb n="604b" src="604.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012175	tes Kinder, des Fleifches	tes Kinder, des Fleisches
Gesangbuch1778_2_012176	Ueberwinder, dir, Erftge	Überwinder, dir, Erstgeborener!
Gesangbuch1778_2_012177	borner! ähnlich feyn.	ähnlich seien.
Gesangbuch1778_2_012178	3. Hört Kinder! alle	3. Hört, Kinder! Alle
Gesangbuch1778_2_012179	Weite und Tief und Höh	Weite und Tiefe und Höhe
Gesangbuch1778_2_012180	und Breite der ganzen Got	und Breite der ganzen Gottesgnade
Gesangbuch1778_2_012181	tesgnad, ift in des Hei	ist in des Heilands
Gesangbuch1778_2_012182	lands Wunden zu finden	Wunden zu finden
Gesangbuch1778_2_012183	alle Stunden: da holt, was	alle Stunden: da holt, was
Gesangbuch1778_2_012184	jedes nöthig hat!	jedes nötig hat!
Gesangbuch1778_2_012185	4. Ein's jeden Bienleins	4. Eines jeden Bienleins
Gesangbuch1778_2_012186	Munde fteht offen JEfu	Munde steht offen Jesu
Gesangbuch1778_2_012187	Wunde: ift eines unter euch,	Wunde: ist eines unter euch,
Gesangbuch1778_2_012188	das gerne wolte trinken,	das gerne wollte trinken
Gesangbuch1778_2_012189	und inniglich verlinken, das	und inniglich versinken, das
Gesangbuch1778_2_012190	komme nur, und komme	komme nur und komme
Gesangbuch1778_2_012191	gleich!	gleich!
Gesangbuch1778_2_012192	5. Kommt alle, kommt	5. Kommt alle, kommt
Gesangbuch1778_2_012193	ihr Sünder, und grundver	ihr Sünder und grundverderbte
Gesangbuch1778_2_012194	dorbne Kinder, und fallt	Kinder, und fällt
Gesangbuch1778_2_012195	vor feinen Fuß, und fleht	vor seinen Fuß und fleht
Gesangbuch1778_2_012196	mit Liebesthränen und auf	mit Liebestränen und aufgeregtem
Gesangbuch1778_2_012197	geregtem Sehnen, um ei	Sehnen, um einen
Gesangbuch1778_2_012198	nen unverdienten Kuß.	unverdienten Kuss.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012199	6. Zugleich bitt't ab von
Gesangbuch1778_2_012200	Herzen, und mit wahrhaft-
Gesangbuch1778_2_012201	gen Schmerzen, daß ihr
Gesangbuch1778_2_012202	nicht mehr geliebt, und
Gesangbuch1778_2_012203	ihn wol gar betrübet, der
Gesangbuch1778_2_012204	euch fo fehr geliebet, und
Gesangbuch1778_2_012205	noch fein ganzes Herz euch
Gesangbuch1778_2_012206	gibt.
Gesangbuch1778_2_012207	7. Wie ift er euch fo
Gesangbuch1778_2_012208	günftig! ach liebt ihn alle
Gesangbuch1778_2_012209	brünftig, wie feine Blutge-
Gesangbuch1778_2_012210	mein, und gebt ihm Herz
Gesangbuch1778_2_012211	und Hände, daß ihr bis an
Gesangbuch1778_2_012212	das Ende wollt fein' und
Gesangbuch1778_2_012213	keines andern feyn.
Gesangbuch1778_2_012214	8. Ich
Gesangbuch1778_2_012215	<pb n="605a" src="605.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012216	590 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_012217	8. Ich seh die offenen
Gesangbuch1778_2_012218	Armen, vom ewigen Er-
Gesangbuch1778_2_012219	barmen: da nimmt er uns
Gesangbuch1778_2_012220	hinein, befreyet uns vom
Gesangbuch1778_2_012221	Fluche, und fchreibt es an
Gesangbuch1778_2_012222	im Buche, daß wir nun
Gesangbuch1778_2_012223	Kinder GÖttes feyn.
Gesangbuch1778_2_012224	9. Nun, innig guter Hei-
Gesangbuch1778_2_012225	land! du haft uns alle wei-
Gesangbuch1778_2_012226	land als kalt und todt ge-
Gesangbuch1778_2_012227	kant: mach unfre Kinder-
Gesangbuch1778_2_012228	chöre zu deiner Freud und
Gesangbuch1778_2_012229	Ehre, und gegen dich in
Gesangbuch1778_2_012230	Lieb entbrant!
Gesangbuch1778_2_012231	1223. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_012232	Ihr lieben Kinder! die
Gesangbuch1778_2_012233	Begier nach eurem
Gesangbuch1778_2_012234	Heil macht matt: wenn
Gesangbuch1778_2_012235	heilger Geift! gelingt es
Gesangbuch1778_2_012236	dir? und wenn wird JEfus

Normalisierter Text
6. Zugleich bittet ab von
Herzen und mit wahrhaftigen
Schmerzen, dass ihr nicht
mehr geliebt und ihn wohl
gar betrübt, der euch so
sehr geliebt und noch sein
ganzes Herz euch gibt.
7. Wie ist er euch so
günstig! Ach, liebt ihn alle
brünftig, wie seine Blutgemeinde,
und gebt ihm Herz
und Hände, dass ihr bis an
das Ende wollt sein' und
keines anderen sein.
8. Ich
<pb n="605a" src="605.jpg" />
590 Chorlieder.
8. Ich sehe die offenen
Arme vom ewigen Erbarmen:
da nimmt er uns
hinein, befreit uns vom
Fluch und schreibt es an
im Buche, dass wir nun
Kinder Gottes sind.
9. Nun, innig guter Heiland!
Du hast uns alle weiland
als kalt und tot gekannt:
mach unsere Kinderchöre
zu deiner Freude und
Ehre und gegen dich in
Liebe entbrannt!
1223. Mel. 14.
Ihr lieben Kinder! Die
Begier nach eurem
Heil macht matt: wenn,
heiliger Geist! gelingt es
dir? Und wann wird Jesus

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_012237 fatt?
 Gesangbuch1778_2_012238 2. Wärs möglich, daß
 Gesangbuch1778_2_012239 wir euch noch heut als felge
 Gesangbuch1778_2_012240 Kinder fähn, fo würden uns
 Gesangbuch1778_2_012241 vor Dankbarkeit die Augen
 Gesangbuch1778_2_012242 übergehn.
 Gesangbuch1778_2_012243 3. Ach komm von Tag
 Gesangbuch1778_2_012244 zu Tage näh'r, du fülffer
 Gesangbuch1778_2_012245 Herzensgafft! HErr JEU!
 Gesangbuch1778_2_012246 ruh nun fchon nicht eh'r,
 Gesangbuch1778_2_012247 bis du fie alle haft!
 Gesangbuch1778_2_012248 1224. Mel. 58.
 Gesangbuch1778_2_012249 Wir danken kindlich, GOtt
 Gesangbuch1778_2_012250 heilger Geift! der du
 Gesangbuch1778_2_012251 uns führeff und unterweiß't,
 Gesangbuch1778_2_012252 daß du unfre Kleinen nicht
 Gesangbuch1778_2_012253 wirft vergeffen, die dir zu
 Gesangbuch1778_2_012254 <pb n="605b" src="605.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_012255 Fülffen bisher gefeffen, du
 Gesangbuch1778_2_012256 Kinderfreund!
 Gesangbuch1778_2_012257 2. Wir freun uns deiner
 Gesangbuch1778_2_012258 gewaltgen Kraft, die mehr
 Gesangbuch1778_2_012259 als Worte bey Kindern
 Gesangbuch1778_2_012260 fchafft, die wirs noch volz
 Gesangbuch1778_2_012261 lenden was angefangen, und
 Gesangbuch1778_2_012262 was wir alle fo fehr verz
 Gesangbuch1778_2_012263 langen; o mach fie ganz!
 Gesangbuch1778_2_012264 3. Du heilger Meifter!
 Gesangbuch1778_2_012265 der GOtt von Art, der ein
 Gesangbuch1778_2_012266 Gaft in der Welt für uns
 Gesangbuch1778_2_012267 ward, dem du alle Kinder
 Gesangbuch1778_2_012268 pflegft zuzuführen: öffne
 Gesangbuch1778_2_012269 auch dir bey uns Thor und
 Gesangbuch1778_2_012270 Thüren; kehr bey uns ein!
 Gesangbuch1778_2_012271 4. Mach uns dem Kinde
 Gesangbuch1778_2_012272 für uns zum Lohn, mach
 Gesangbuch1778_2_012273 uns zu Steinen in feiner
 Gesangbuch1778_2_012274 Kron; mache jeden Winz

Normalisierter Text

satt?
 2. Wärs möglich, dass
 wir euch noch heute als
 selige Kinder sähen, so
 würden uns vor Dankbarkeit
 die Augen übergehen.
 3. Ach komm von Tag
 zu Tage näher, du süßer
 Herzensgast! Herr Jesus!
 Ruh nun schon nicht eher,
 bis du sie alle hast!
 1224. Mel. 58.
 Wir danken kindlich, Gott,
 heiliger Geist! Der du
 uns führst und unterweist,
 dass du unserer Kleinen nicht
 wirst vergessen, die dir zu
 <pb n="605b" src="605.jpg" />
 Füßen bisher gesessen, du
 Kinderfreund!
 2. Wir freuen uns deiner
 gewaltigen Kraft, die mehr
 als Worte bei Kindern
 schafft, die wird es noch
 vollenden, was angefangen,
 und was wir alle so sehr verlangen;
 o mach sie ganz!
 3. Du heiliger Meister!
 Der Gott von Art, der ein
 Gast in der Welt für uns
 ward, dem du alle Kinder
 pflegtest zuzuführen: öffne
 auch dir bei uns Tor und
 Türen; kehr bei uns ein!
 4. Mach uns dem Kinde
 für uns zum Lohn, mach
 uns zu Steinen in seiner
 Kron; mache jeden Winkel

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_012275	kel in unferm Haufe voll	in unserem Hause voll
Gesangbuch1778_2_012276	von durchdringendem Gna-	von durchdringendem Gnadensause,
Gesangbuch1778_2_012277	denfaufe, voll Geift und	voll Geist und
Gesangbuch1778_2_012278	Feu'r!	Feuer!
Gesangbuch1778_2_012279	1225. Mel. 141.	1225. Mel. 141.
Gesangbuch1778_2_012280	DA find deine Kinder nach	Da sind deine Kinder nach
Gesangbuch1778_2_012281	Geftalt und Art: wir	Gestalt und Art: wir
Gesangbuch1778_2_012282	find arme Sünder und find	sind arme Sünder und sind
Gesangbuch1778_2_012283	weich und zart; auch ifts	weich und zart; auch ist's
Gesangbuch1778_2_012284	eine Sache, dran kein Zwei-	eine Sache, daran kein Zweifel
Gesangbuch1778_2_012285	fel ift: wir find unterm	ist: wir sind unterm
Gesangbuch1778_2_012286	Dache, wo du Wächter bift.	Dache, wo du Wächter bist.
Gesangbuch1778_2_012287	2. Mache deinen Kleinen	2. Mache deinen Kleinen
Gesangbuch1778_2_012288	täglich Kinderfreud; und	täglich Kinderfreud; und
Gesangbuch1778_2_012289	laß uns auch weinen über	lass uns auch weinen über
Gesangbuch1778_2_012290	unfer Leid, daß wir noch	unser Leid, dass wir noch
Gesangbuch1778_2_012291	nicht immer recht gehorfam	nicht immer recht gehorsam
Gesangbuch1778_2_012292	feyn; o was ift wol fchlim-	sind; o was ist wohl schlimmer?
Gesangbuch1778_2_012293	mer?	
Gesangbuch1778_2_012294		
Gesangbuch1778_2_012295	<pb n="606a" src="606.jpg" />	<pb n="606a" src="606.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012296	b) Für die Kinder.	b) Für die Kinder.
Gesangbuch1778_2_012297	mer? was macht gröÛere	mer? Was macht größere
Gesangbuch1778_2_012298	Pein?	Pein?
Gesangbuch1778_2_012299	3. Inniglieber Heiland!	3. Inniglieber Heiland!
Gesangbuch1778_2_012300	schau auf unser Chor; ach!	schau auf unsern Chor; ach!
Gesangbuch1778_2_012301	es kam uns weiland sehr	es kam uns einst sehr
Gesangbuch1778_2_012302	verderbet vor: wårds doch	verdorben vor: Würde es doch
Gesangbuch1778_2_012303	täglich besser, dein Herz	täglich besser, dein Herz
Gesangbuch1778_2_012304	zu erfreuen; laß uns niemals	zu erfreuen; lass uns niemals
Gesangbuch1778_2_012305	größer als an Gnade seyn!	größer als an Gnade sein!
Gesangbuch1778_2_012306	1226. Mel. 4.	1226. Mel. 4.
Gesangbuch1778_2_012307	Mein einziges Gut! mein	Mein einziges Gut! Mein
Gesangbuch1778_2_012308	Leben und Muth, mein	Leben und Mut, mein
Gesangbuch1778_2_012309	Alles ist dein, und siehst	Alles ist dein, und siehst
Gesangbuch1778_2_012310	du was fremdes, mach mich	du etwas Fremdes, mach mich
Gesangbuch1778_2_012311	davon rein!	davon rein!
Gesangbuch1778_2_012312	2. Ein jegliches Kind,	2. Ein jegliches Kind,

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012313	das sich hier befindet, ist
Gesangbuch1778_2_012314	dir ja geweiht; du hast auch
Gesangbuch1778_2_012315	schon manches aufs beste
Gesangbuch1778_2_012316	bereit't.
Gesangbuch1778_2_012317	3. Du Kinderfreund du,
Gesangbuch1778_2_012318	wir trauen dirs zu, daß
Gesangbuch1778_2_012319	sie noch einmal dich werden
Gesangbuch1778_2_012320	erfreuen in grösserer Zahl.
Gesangbuch1778_2_012321	4. Ein jegliches Reis
Gesangbuch1778_2_012322	das wird ja mit Fleiß ins
Gesangbuch1778_2_012323	Erdreich gesetzt, und keines
Gesangbuch1778_2_012324	davon wird geringe geschätzt.
Gesangbuch1778_2_012325	5. Ein Schritt ist ge
Gesangbuch1778_2_012326	than: ihr Kinder wohlan!
Gesangbuch1778_2_012327	ihr seynd auf der Spur, es
Gesangbuch1778_2_012328	ist schon die rechte, behaltet
Gesangbuch1778_2_012329	sie nur.
Gesangbuch1778_2_012330	6. O! daß man euch
Gesangbuch1778_2_012331	hör, dem Heiland zur Ehr,
Gesangbuch1778_2_012332	daß euer Begehrt auf ihn
Gesangbuch1778_2_012333	geh, und seine holdselige
Gesangbuch1778_2_012334	Lehr!
Gesangbuch1778_2_012335	<pb n="606b" src="606.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012336	
Gesangbuch1778_2_012337	7. Nun, HErr! das sey
Gesangbuch1778_2_012338	wahr: die unmündge Schaar
Gesangbuch1778_2_012339	von deiner Gemein, soll
Gesangbuch1778_2_012340	deine seyn ewiglich, deine,
Gesangbuch1778_2_012341	nur dein!
Gesangbuch1778_2_012342	1227. Mel. 39.
Gesangbuch1778_2_012343	(Frage:) Jhr Kinder! wo
Gesangbuch1778_2_012344	seynd ihr un
Gesangbuch1778_2_012345	fehlbar geborgen? wo kan
Gesangbuch1778_2_012346	man Unmündge am besten
Gesangbuch1778_2_012347	versorgen? (Antw.) Ge
Gesangbuch1778_2_012348	borgen sind wir in dem blu
Gesangbuch1778_2_012349	tigen Schreine, versorgt in
Gesangbuch1778_2_012350	der Pflege der heiligen Ge

Normalisierter Text
das sich hier befindet, ist
dir ja geweiht; du hast auch
schon manches aufs Beste
bereitet.
3. Du Kinderfreund du,
wir trauen dir es zu, dass
sie noch einmal dich werden
erfreuen in größerer Zahl.
4. Ein jegliches Reis,
das wird ja mit Fleiß ins
Erdreich gesetzt, und keines
davon wird gering geschätzt.
5. Ein Schritt ist getan:
ihr Kinder, wohlan!
ihr seid auf der Spur, es
ist schon die rechte, behaltet
sie nur.
6. O! Dass man euch
hör, dem Heiland zur Ehr,
dass euer Begehrt auf ihn
geh, und seine holdselige
Lehr!
<pb n="606b" src="606.jpg" />
591
7. Nun, Herr! das sei
wahr: die unmündige Schar
von deiner Gemein, soll
deine sein ewiglich, deine,
nur dein!
1227. Mel. 39.
(Frage:) Ihr Kinder! Wo
seid ihr unfehlbar
geborgen? Wo kann
man Unmündige am besten
versorgen? (Antw.) Geborgen
sind wir in dem blutigen
Schreine, versorgt in
der Pflege der heiligen Gemeinde.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012351	meine.
Gesangbuch1778_2_012352	2. (Fr.) Was hört man,
Gesangbuch1778_2_012353	was sagt man, was singt
Gesangbuch1778_2_012354	man in Stunden? (A.) Da
Gesangbuch1778_2_012355	hört man, da saat man,
Gesangbuch1778_2_012356	da singt man von Wunden:
Gesangbuch1778_2_012357	und sollen die Herzen in
Gesangbuch1778_2_012358	Liebe entbrennen; so braucht
Gesangbuch1778_2_012359	man uns nur JEsu Wun-
Gesangbuch1778_2_012360	den zu nennen.
Gesangbuch1778_2_012361	3. (Fr.) Was habt ihr
Gesangbuch1778_2_012362	dann alles am Heiland ge-
Gesangbuch1778_2_012363	funden? (A.) Es hing un-
Gesangbuch1778_2_012364	ser Schöpfer am Kreuze
Gesangbuch1778_2_012365	voll Wunden, hat Wun-
Gesangbuch1778_2_012366	den in Seite, in Händen
Gesangbuch1778_2_012367	und Füssen; den Rücken
Gesangbuch1778_2_012368	voll Striemen, sein Haupt
Gesangbuch1778_2_012369	war zerrissen.
Gesangbuch1778_2_012370	4. (Fr.) Für wen muß
Gesangbuch1778_2_012371	er alle die Marter empfin-
Gesangbuch1778_2_012372	den? (A.) Für aller Welt
Gesangbuch1778_2_012373	und auch für unsere Sän-
Gesangbuch1778_2_012374	den. Drum ward er ein
Gesangbuch1778_2_012375	Opfer-
Gesangbuch1778_2_012376	<pb n="607a" src="607.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012377	
Gesangbuch1778_2_012378	Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_012379	Opferlamm, und ist gestor-
Gesangbuch1778_2_012380	ben, und hat uns die Gna-
Gesangbuch1778_2_012381	de mit Blute erworben.
Gesangbuch1778_2_012382	5. (Fr.) Was ist nun
Gesangbuch1778_2_012383	der Kinder ihr liebstes auf
Gesangbuch1778_2_012384	Erden? (A.) Des Heilands
Gesangbuch1778_2_012385	sein Schäflein und Taub-
Gesangbuch1778_2_012386	lein zu werden: so Schaf-
Gesangbuch1778_2_012387	lein die haben dann ewige
Gesangbuch1778_2_012388	Weide; so Taublein im Fel-

Normalisierter Text
2. (Fr.) Was hört man, was sagt man, was singt man in Stunden? (A.) Da hört man, da sagt man, da singt man von Wunden: und sollen die Herzen in Liebe entbrennen; so braucht man uns nur Jesu Wunden zu nennen.
3. (Fr.) Was habt ihr dann alles am Heiland gefunden? (A.) Es hing unser Schöpfer am Kreuze voll Wunden, hat Wunden in Seite, in Händen und Füßen; den Rücken voll Striemen, sein Haupt war zerrissen.
4. (Fr.) Für wen musste er alle die Marter empfinden? (A.) Für aller Welt und auch für unsere Sünden. Drum wurde er ein Opfer- <pb n="607a" src="607.jpg" />
592
Chorlieder. Opferlamm, und ist gestorben, und hat uns die Gnade mit Blut erworben.
5. (Fr.) Was ist nun der Kinder ihr Liebstes auf Erden? (A.) Des Heilands sein Schäflein und Täublein zu werden: so Schäflein, die haben dann ewige Weide; so Täublein im Felsenritz

ID

Gesangbuch1778_2_012389
 Gesangbuch1778_2_012390
 Gesangbuch1778_2_012391
 Gesangbuch1778_2_012392
 Gesangbuch1778_2_012393
 Gesangbuch1778_2_012394
 Gesangbuch1778_2_012395
 Gesangbuch1778_2_012396
 Gesangbuch1778_2_012397
 Gesangbuch1778_2_012398
 Gesangbuch1778_2_012399
 Gesangbuch1778_2_012400
 Gesangbuch1778_2_012401
 Gesangbuch1778_2_012402
 Gesangbuch1778_2_012403
 Gesangbuch1778_2_012404
 Gesangbuch1778_2_012405
 Gesangbuch1778_2_012406
 Gesangbuch1778_2_012407
 Gesangbuch1778_2_012408
 Gesangbuch1778_2_012409
 Gesangbuch1778_2_012410
 Gesangbuch1778_2_012411
 Gesangbuch1778_2_012412
 Gesangbuch1778_2_012413
 Gesangbuch1778_2_012414
 Gesangbuch1778_2_012415
 Gesangbuch1778_2_012416
 Gesangbuch1778_2_012417
 Gesangbuch1778_2_012418
 Gesangbuch1778_2_012419
 Gesangbuch1778_2_012420
 Gesangbuch1778_2_012421
 Gesangbuch1778_2_012422
 Gesangbuch1778_2_012423
 Gesangbuch1778_2_012424
 Gesangbuch1778_2_012425
 Gesangbuch1778_2_012426

Diplomatische Transkription

senritz Ruhe und Freude.
 6. (Fr.) Wird Satan
 und Eigenwill nichts dabey
 stören? (A.) Wir dürfen
 den heiligen Geist nur stets
 hören, der wird dafür sor-
 gen, daß wir nicht abkom-
 men vom Heiland, der uns in
 den Schutz hat genommen.
 7. (Fr.) Wenn aber die
 Kinder sein Herze beträben?
 (A.) Er hört darum doch
 noch nicht auf uns zu lie-
 ben; und wenn wir nur
 wieder das Kinderherz fin-
 den; vergiebet der Heiland
 uns Kindern die Sanden.
 8. (Fr.) Es kommen
 doch aber die Kinder zu Jah-
 ren: wer kan sie dann im-
 mer so kindlich bewahren?
 (A.) Je älter wir werden je
 kleiner wirds Herze, wens
 groß wird, demethigts des
 Heilandes Schmerze.
 9. (Fr.) So habt ihr
 dann hier schon das ewige
 Leben? (A.) Ja wol! denn
 er nimmt nichts, was ein-
 mal gegeben; und sein und
 des Vaters Hand laßt uns
 nicht fahren, der heilige
 Geist pflegt uns, die Eng-
 lein bewahren.
 10. (Fr.) Was wollt ihr
 dem Heiland zur Dankbar-
 keit geben? (A.) Das Herz

Normalisierter Text

Ruhe und Freude.
 6. (Fr.) Wird Satan
 und Eigenwill nichts dabei
 stören? (A.) Wir dürfen
 den Heiligen Geist nur stets
 hören, der wird dafür sorgen,
 dass wir nicht abkommen
 vom Heiland, der uns in
 den Schutz hat genommen.
 7. (Fr.) Wenn aber die
 Kinder sein Herz betrüben?
 (A.) Er hört darum doch
 noch nicht auf uns zu lieben;
 und wenn wir nur
 wieder das Kinderherz finden;
 vergibt der Heiland
 uns Kindern die Sünden.
 8. (Fr.) Es kommen
 doch aber die Kinder zu Jahren:
 Wer kann sie dann immer
 so kindlich bewahren?
 (A.) Je älter wir werden, je
 kleiner wird das Herz, wenn es
 groß wird, demütigt es des
 Heilandes Schmerzes.
 9. (Fr.) So habt ihr
 dann hier schon das ewige
 Leben? (A.) Jawohl! Denn
 er nimmt nichts, was ein-
 mal gegeben; und seine und
 des Vaters Hand lässt uns
 nicht fahren, der Heilige
 Geist pflegt uns, die Englein
 bewahren.
 10. (Fr.) Was wollt ihr
 dem Heiland zur Dankbarkeit
 geben? (A.) Das Herz

ID

Gesangbuch1778_2_012427
 Gesangbuch1778_2_012428
 Gesangbuch1778_2_012429
 Gesangbuch1778_2_012430
 Gesangbuch1778_2_012431
 Gesangbuch1778_2_012432
 Gesangbuch1778_2_012433
 Gesangbuch1778_2_012434
 Gesangbuch1778_2_012435
 Gesangbuch1778_2_012436
 Gesangbuch1778_2_012437
 Gesangbuch1778_2_012438
 Gesangbuch1778_2_012439
 Gesangbuch1778_2_012440
 Gesangbuch1778_2_012441
 Gesangbuch1778_2_012442
 Gesangbuch1778_2_012443
 Gesangbuch1778_2_012444
 Gesangbuch1778_2_012445
 Gesangbuch1778_2_012446
 Gesangbuch1778_2_012447
 Gesangbuch1778_2_012448
 Gesangbuch1778_2_012449
 Gesangbuch1778_2_012450
 Gesangbuch1778_2_012451
 Gesangbuch1778_2_012452
 Gesangbuch1778_2_012453
 Gesangbuch1778_2_012454
 Gesangbuch1778_2_012455
 Gesangbuch1778_2_012456
 Gesangbuch1778_2_012457
 Gesangbuch1778_2_012458
 Gesangbuch1778_2_012459
 Gesangbuch1778_2_012460
 Gesangbuch1778_2_012461
 Gesangbuch1778_2_012462
 Gesangbuch1778_2_012463
 Gesangbuch1778_2_012464

Diplomatische Transkription

soll in seinem Verdienste
 nur leben; will er uns zu
 Zeugen der Wunden berei-
 ten, so wolln wir ihm die-
 nen, auch unter den Heiden.
 11. (Fr.) Wenn aber
 die Kinder die Hütte able-
 gen? (A.) Jm Namen des
 Lammleins! ist das nicht
 ein Segen? auf ewig zu
 ruhen im Steinritz der Tau-
 ben; zu sehn und zu haben,
 das, was wir itzt glauben.
 12. Nun, wenns euch
 zu thun ist um selige Stun-
 den; so bleibet als Bien-
 lein beym blutigen Wunden,
 und laßt die Taufgnade
 fein schalten und walten: so
 sollt ihr stets mehr Kirchen-
 gnaden erhalten.
 1228. Mel. 14.
 Ein jedes Kind in der Ge-
 mein, soll deren Mitge-
 noß und seliger Theilhaber
 seyn an ihrem Gnadenloos.
 2. Drum theilt der HErr
 voll Heil und Gnad, weil
 er die Kinder liebt, auch
 ihnen gern von Grad zu
 Grad
 <pb n="608a" src="608.jpg" />
 b) Für die Kinder.
 Grad das mit, was er
 uns gibt.
 3. Wenn sie sich kind-
 lich ihm empfehn, und
 gern sein eigen seyn, so sind

Normalisierter Text

soll in seinem Verdienst
 nur leben; will er uns zu
 Zeugen der Wunden bereiten,
 so wollen wir ihm dienen,
 auch unter den Heiden.
 11. (Fr.) Wenn aber
 die Kinder die Hütte ablegen?
 (A.) Im Namen des
 Lämmleins! Ist das nicht
 ein Segen? Auf ewig zu
 ruhen im Steinritz der Tauben;
 zu sehen und zu haben,
 das, was wir jetzt glauben.
 12. Nun, wenn es euch
 zu tun ist um selige Stunden;
 so bleibet als Bienlein
 beim blutigen Wunden,
 und lasst die Taufgnade
 fein schalten und walten: so
 sollt ihr stets mehr Kirchengnaden
 erhalten.
 1228. Mel. 14.
 Ein jedes Kind in der Gemein,
 soll deren Mitgenoß
 und seliger Teilhaber
 sein an ihrem Gnadenloos.
 2. Drum teilt der Herr
 voll Heil und Gnad, weil
 er die Kinder liebt, auch
 ihnen gern von Grad zu
 Grad
 <pb n="608a" src="608.jpg" />
 b) Für die Kinder.
 Grad das mit, was er
 uns gibt.
 3. Wenn sie sich kindlich
 ihm empfehlen, und
 gern sein Eigen sein, so sind

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012465	sie durch des HErrn Er̄
Gesangbuch1778_2_012466	wehln schon Glieder der
Gesangbuch1778_2_012467	Gemein.
Gesangbuch1778_2_012468	4. Wenn er sie deß ver̄
Gesangbuch1778_2_012469	sichert nu; was muß ihr
Gesangbuch1778_2_012470	Herz da fähln? es geht auf
Gesangbuch1778_2_012471	lauter Himmel zu, um seī
Gesangbuch1778_2_012472	ner Wunden willn.
Gesangbuch1778_2_012473	5. Und wie wirts erst in
Gesangbuch1778_2_012474	Zukunft seyn dem Kind der
Gesangbuch1778_2_012475	Gnadenwahl, wenn JEsus
Gesangbuch1778_2_012476	selbst geht zu ihm ein, durchs
Gesangbuch1778_2_012477	heilge Abendmahl.
Gesangbuch1778_2_012478	<pb n="608b" src="608.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012479	
Gesangbuch1778_2_012480	6. Ach lieben Kinder!
Gesangbuch1778_2_012481	dankt dem HErrn f̄r seine
Gesangbuch1778_2_012482	Freundlichkeit, und werdets
Gesangbuch1778_2_012483	inne, wie so gern er Kin̄
Gesangbuch1778_2_012484	der benedeyt!
Gesangbuch1778_2_012485	1229. Mel. 185.
Gesangbuch1778_2_012486	O du, aller h̄lfsbedarf̄
Gesangbuch1778_2_012487	gen S̄nder Heil und
Gesangbuch1778_2_012488	Trost, HErr JEsu Christ!
Gesangbuch1778_2_012489	der du auch besonders auf
Gesangbuch1778_2_012490	die Kinder gnadenvoll gē
Gesangbuch1778_2_012491	richtet bist: laß sie doch
Gesangbuch1778_2_012492	in Theilen und im Ganzen,
Gesangbuch1778_2_012493	durch dein Blut, zu frucht̄
Gesangbuch1778_2_012494	barlichen Pflanzen der Gē
Gesangbuch1778_2_012495	rechtigkeit, gedeihn, die zu
Gesangbuch1778_2_012496	deinem Preise seyn!
Gesangbuch1778_2_012497	c) F̄r die grossen Knaben.
Gesangbuch1778_2_012498	1230. Mel. 37.
Gesangbuch1778_2_012499	Wenns unsrer Knaben̄
Gesangbuch1778_2_012500	schaar so gut soll
Gesangbuch1778_2_012501	werden, zu seyn, wie JĒ
Gesangbuch1778_2_012502	sus war auf dieser Er̄

Normalisierter Text
sie durch des Herrn Erwählen
schon Glieder der
Gemein.
4. Wenn er sie dessen versichert
nun; was muss ihr
Herz da fühlen? Es geht auf
lauter Himmel zu, um seiner
Wunden willen.
5. Und wie wird es erst in
Zukunft sein dem Kind der
Gnadenwahl, wenn Jesus
selbst geht zu ihm ein, durch das
heilige Abendmahl.
<pb n="608b" src="608.jpg" />
593
6. Ach, lieben Kinder!
dankt dem Herrn für seine
Freundlichkeit, und werdet es
inne, wie so gern er Kinder
benedeit!
1229. Mel. 185.
O du, aller hilfsbedürfnen
Sünder Heil und
Trost, Herr Jesu Christ!
der du auch besonders auf
die Kinder gnadenvoll gerichtet
bist: lass sie doch
in Teilen und im Ganzen,
durch dein Blut, zu fruchtbaren
Pflanzen der Gerechtigkeit
gedeihen, die zu
deinem Preise sein!
c) Für die großen Knaben.
1230. Mel. 37.
Wenn es unsrer Knabenschar
so gut soll
werden, zu sein, wie Jesus
war auf dieser Erden;

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_012503 den; so muß sie das Ver-

Gesangbuch1778_2_012504 dienst des heiligen Knaben

Gesangbuch1778_2_012505 zum seligsten Gewinnst im

Gesangbuch1778_2_012506 Auge haben.

Gesangbuch1778_2_012507 2. Das muß man spe-

Gesangbuch1778_2_012508 ciell, zu Trost und from-

Gesangbuch1778_2_012509 men für Geist und Leib und

Gesangbuch1778_2_012510 Seel geschenkt bekommen,

Gesangbuch1778_2_012511 und diesen Heilsgewinn als

Gesangbuch1778_2_012512 Kind annehmen, oder sich

Gesangbuch1778_2_012513 zu dem Sinn zurück be-

Gesangbuch1778_2_012514 quemen.

Gesangbuch1778_2_012515 3. O daß wir Kindlein

Gesangbuch1778_2_012516 seyn und bleiben möchten,

Gesangbuch1778_2_012517 die bloß mit selig seyn die

Gesangbuch1778_2_012518 Zeit verbrächten: so wärn

Gesangbuch1778_2_012519 wir gläcklich dran, und

Gesangbuch1778_2_012520 fährten eben mit Christo an-

Gesangbuch1778_2_012521 gethan ein himmlisch Leben.

Gesangbuch1778_2_012522 4. Allein, man lerne sich

Gesangbuch1778_2_012523 nur gründlich kennen, was

Gesangbuch1778_2_012524 inn = und ausserlich ein

Gesangbuch1778_2_012525 Mensch zu nennen: unfehl-

Gesangbuch1778_2_012526 bar werden dann Leib, Seel

Gesangbuch1778_2_012527 und Sinne des in uns woh-

Gesangbuch1778_2_012528 nenden Verderbens inne.

Gesangbuch1778_2_012529 5. Wohl dem, der sich

Gesangbuch1778_2_012530 nur nicht dabey verweilet,

Gesangbuch1778_2_012531 vielmehr mit Zuversicht zum

Gesangbuch1778_2_012532 Heiland eilet, und weint

Gesangbuch1778_2_012533 sich

Gesangbuch1778_2_012534 P p

Gesangbuch1778_2_012535 <pb n="609a" src="609.jpg" />

Gesangbuch1778_2_012536

Gesangbuch1778_2_012537 Chorlieder.

Gesangbuch1778_2_012538 sich aus der Noth ins Glau-

Gesangbuch1778_2_012539 bensleben deß, der sich in

Gesangbuch1778_2_012540 den Tod für uns gegeben!

Normalisierter Text

so muss sie das Verdienst

des heiligen Knaben

zum seligsten Gewinn im

Auge haben.

2. Das muss man speziell,

zu Trost und frommen

für Geist und Leib und

Seel geschenkt bekommen,

und diesen Heilsgewinn als

Kind annehmen, oder sich

zu dem Sinn zurück bequemen.

3. O, dass wir Kindlein

sein und bleiben möchten,

die bloß mit selig sein die

Zeit verbrächten: so wären

wir glücklich dran, und

führten eben mit Christo angetan

ein himmlisches Leben.

4. Allein, man lerne sich

nur gründlich kennen, was

innen- und äußerlich ein

Mensch zu nennen: unfehlbar

werden dann Leib, Seel

und Sinne des in uns wohnenden

Verderbens inne.

5. Wohl dem, der sich

nur nicht dabei verweilt,

vielmehr mit Zuversicht zum

Heiland eilt, und weint

sich

P p

<pb n="609a" src="609.jpg" />

594

Chorlieder.

sich aus der Not ins Glaubensleben

dessen, der sich in

den Tod für uns gegeben!

ID

Gesangbuch1778_2_012541
 Gesangbuch1778_2_012542
 Gesangbuch1778_2_012543
 Gesangbuch1778_2_012544
 Gesangbuch1778_2_012545
 Gesangbuch1778_2_012546
 Gesangbuch1778_2_012547
 Gesangbuch1778_2_012548
 Gesangbuch1778_2_012549
 Gesangbuch1778_2_012550
 Gesangbuch1778_2_012551
 Gesangbuch1778_2_012552
 Gesangbuch1778_2_012553
 Gesangbuch1778_2_012554
 Gesangbuch1778_2_012555
 Gesangbuch1778_2_012556
 Gesangbuch1778_2_012557
 Gesangbuch1778_2_012558
 Gesangbuch1778_2_012559
 Gesangbuch1778_2_012560
 Gesangbuch1778_2_012561
 Gesangbuch1778_2_012562
 Gesangbuch1778_2_012563
 Gesangbuch1778_2_012564
 Gesangbuch1778_2_012565
 Gesangbuch1778_2_012566
 Gesangbuch1778_2_012567
 Gesangbuch1778_2_012568
 Gesangbuch1778_2_012569
 Gesangbuch1778_2_012570
 Gesangbuch1778_2_012571
 Gesangbuch1778_2_012572
 Gesangbuch1778_2_012573
 Gesangbuch1778_2_012574
 Gesangbuch1778_2_012575
 Gesangbuch1778_2_012576
 Gesangbuch1778_2_012577
 Gesangbuch1778_2_012578

Diplomatische Transkription

Gal. 2, 20.
 6. Er kan barmherzig
 seyn, und sehr geduldig:
 gesteht mans ihm nur ein,
 und gibt sich schuldig; so ist
 der Trost nie weit: das Freu-
 dendle seines Verdienstes
 weihet Geist, Leib und Seele.
 7. Er hetet, sorgt und
 wacht, daß das Gemathe
 kein böses Verständniß macht
 mit unsrer Hütte; und ist
 zum Wunder gut, bey allen
 Schwachen, die manchmal
 unsern Muth wolln unter-
 brechen.
 8. Wenn man es ihm
 nur klagt, und, was uns
 hindert, fein offenherzig
 sagt: gleich wirds gemin-
 dert. Und so wird endlich
 doch sein armes Krankes,
 bey allem Elend noch voll
 Lobs und Dankes.
 9. Er wischt die Thran-
 lein ab; er hebt und traget,
 bis daß man uns ins Grab
 zur Ruhe leget; und läßt
 das Sterbegebein auch in der
 Erden noch voller Hoffnung
 seyn, ihm gleich zu wer-
 den.
 1231. Mel. 23.
 War es nöthig, daß die
 Knaben grosse Zeu-
 <pb n="609b" src="609.jpg" />
 gentriebe haben oder Pro-
 ben mästen zeigen; wärdn

Normalisierter Text

Gal. 2, 20.
 6. Er kann barmherzig
 sein, und sehr geduldig:
 gesteht man es ihm nur ein,
 und gibt sich schuldig; so ist
 der Trost nie weit: das Freudendle
 seines Verdienstes
 weihet Geist, Leib und Seele.
 7. Er hütet, sorgt und
 wacht, dass das Gemüt
 kein böses Verständnis macht
 mit unsrer Hütte; und ist
 zum Wunder gut, bei allen
 Schwächen, die manchmal
 unsern Mut wollen unterbrechen.
 8. Wenn man es ihm
 nur klagt und was uns
 hindert, fein offenherzig
 sagt: gleich wird es gemindert.
 Und so wird endlich
 doch sein armes Krankes,
 bei allem Elend noch voll
 Lobs und Dankes.
 9. Er wischt die Tränen
 ab; er hebt und trägt,
 bis dass man uns ins Grab
 zur Ruhe legt; und lässt
 das Sterbegebein auch in der
 Erden noch voller Hoffnung
 sein, ihm gleich zu werden.
 1231. Mel. 23.
 Wäre es nötig, dass die
 Knaben große Zeu-
 <pb n="609b" src="609.jpg" />
 gentriebe haben oder Proben
 müssten zeigen; würden

ID

Gesangbuch1778_2_012579
 Gesangbuch1778_2_012580
 Gesangbuch1778_2_012581
 Gesangbuch1778_2_012582
 Gesangbuch1778_2_012583
 Gesangbuch1778_2_012584
 Gesangbuch1778_2_012585
 Gesangbuch1778_2_012586
 Gesangbuch1778_2_012587
 Gesangbuch1778_2_012588
 Gesangbuch1778_2_012589
 Gesangbuch1778_2_012590
 Gesangbuch1778_2_012591
 Gesangbuch1778_2_012592
 Gesangbuch1778_2_012593
 Gesangbuch1778_2_012594
 Gesangbuch1778_2_012595
 Gesangbuch1778_2_012596
 Gesangbuch1778_2_012597
 Gesangbuch1778_2_012598
 Gesangbuch1778_2_012599
 Gesangbuch1778_2_012600
 Gesangbuch1778_2_012601
 Gesangbuch1778_2_012602
 Gesangbuch1778_2_012603
 Gesangbuch1778_2_012604
 Gesangbuch1778_2_012605
 Gesangbuch1778_2_012606
 Gesangbuch1778_2_012607
 Gesangbuch1778_2_012608
 Gesangbuch1778_2_012609
 Gesangbuch1778_2_012610
 Gesangbuch1778_2_012611
 Gesangbuch1778_2_012612
 Gesangbuch1778_2_012613
 Gesangbuch1778_2_012614
 Gesangbuch1778_2_012615
 Gesangbuch1778_2_012616

Diplomatische Transkription

sie wol müssen schweigen:
 2. Aber wenns auf JEſu
 su Leiden, als die Ursach
 aller Freuden, und den Frieſe
 den GOttes kommet, wo
 uns nichts als Gnade
 frommet,
 3. Wo es Huld gibt ohne
 Mähe: kömt aufs Knabſe
 lein der Marie unser ganſe
 zer Knabenhaufen sänderſe
 haftfroh zugelaufen.
 4. Heiliger Geist! der
 Keuschheit Krone bleibt alſe
 lein Mariens Sohne, der
 im Thron der Ewigkeiten
 Vater ist von allen Zeiten:
 5. Doch zum ewgen Anſe
 gedenken, daß GOtt wolt
 dis Knäblein schenken, das
 im armen Menschenorden
 ohne Sünd uns gleich ist
 worden,
 6. Heilige unsre Knabenſe
 schaaren, in den bedenke
 lichen Jahren; um des Einſe
 gen Knaben halben wollst
 du alle Knaben salben!
 7. Und damit, solange
 Gemeinen in der Kreuzgeſt
 alt erscheinen, nicht ein
 einigs Knabenherze JEſu
 Knabensinn verscherze;
 8. So gib jedem zum
 Vermächtniß, dem Kind
 JEſu zum Gedächtniß, und
 von seiner Menschheit weſe
 gen,

Normalisierter Text

sie wohl müssten schweigen:
 2. Aber wenn es auf Jesu
 Leiden, als die Ursache
 aller Freuden, und den Frieden
 Gottes kommt, wo
 uns nichts als Gnade
 frommt,
 3. Wo es Huld gibt ohne
 Mühe: kommt aufs Knäblein
 der Marie unser ganzer
 Knabenhaufen sünderhaftfroh
 zugelaufen.
 4. Heiliger Geist! Der
 Keuschheit Krone bleibt allein
 Mariens Sohne, der
 im Thron der Ewigkeiten
 Vater ist von allen Zeiten:
 5. Doch zum ewigen Angedenken,
 dass Gott wollte
 dies Knäblein schenken, das
 im armen Menschenorden
 ohne Sünd uns gleich ist
 worden,
 6. Heilige unsre Knabenscharen,
 in den bedenklichen
 Jahren; um des Eingen
 Knaben halben wolltest
 du alle Knaben salben!
 7. Und damit, solange
 Gemeinden in der Kreuzgestalt
 erscheinen, nicht ein
 einiges Knabenherz Jesu
 Knabensinn verscherze;
 8. So gib jedem zum
 Vermächtnis, dem Kind
 Jesu zum Gedächtnis, und
 von seiner Menschheit wegen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_012617	<pb n="610a" src="610.jpg" />	<pb n="610a" src="610.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012618	c) Für die grossen Knaben.	c) Für die großen Knaben.
Gesangbuch1778_2_012619	gen, die durch ihn erworben	gen, die durch ihn erworben
Gesangbuch1778_2_012620	nen Segen!	Segen!
Gesangbuch1778_2_012621	1232. Mel. 10.	1232. Mel. 10.
Gesangbuch1778_2_012622	So solln auch die Un	So sollen auch die Unmündigen
Gesangbuch1778_2_012623	mändgen den Tod des	den Tod des
Gesangbuch1778_2_012624	HErrn verkündgen, und	Herrn verkündigen, und
Gesangbuch1778_2_012625	den unsändgen Knaben all	den unsündigen Knaben allzeit
Gesangbuch1778_2_012626	zeit vor Augen haben.	vor Augen haben.
Gesangbuch1778_2_012627	1233. Mel. 22.	1233. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_012628	Jhr lieben Knaben allzu	Ihr lieben Knaben allzumal!
Gesangbuch1778_2_012629	mal! hört! wies mit	Hört! Wie es mit
Gesangbuch1778_2_012630	eur'm Original, dem mensch	eurem Original, dem menschengewordenen
Gesangbuch1778_2_012631	gewordnen JEsu Christ, in	Jesu Christ, in
Gesangbuch1778_2_012632	euren Jahr'n gegangen ist:	euren Jahren gegangen ist:
Gesangbuch1778_2_012633	2. Er wuchs, und nahm	2. Er wuchs und nahm
Gesangbuch1778_2_012634	in jedem Nu an Alter,	in jedem Nu an Alter,
Gesangbuch1778_2_012635	Gnad und Weisheit zu,	Gnade und Weisheit zu,
Gesangbuch1778_2_012636	ward stark im Geist, und	wurde stark im Geist und
Gesangbuch1778_2_012637	war nachst dem bey GOtt	war nächst dem bei Gott
Gesangbuch1778_2_012638	und Menschen angenehm.	und Menschen angenehm.
Gesangbuch1778_2_012639	3. Das ist für unsre Kna	3. Das ist für unsre Knabenschaft
Gesangbuch1778_2_012640	bschaft gewißlich voll Ver	gewisslich voll Verdienst
Gesangbuch1778_2_012641	dienst und Kraft; er hat	und Kraft; er hat
Gesangbuch1778_2_012642	dadurch auch eure Zeit ge	dadurch auch eure Zeit gesalbt,
Gesangbuch1778_2_012643	salbt, gesegnet und geweiht.	gesegnet und geweiht.
Gesangbuch1778_2_012644	4. Ihr seyd zwar von	4. Ihr seid zwar von
Gesangbuch1778_2_012645	Natur nicht rein: das bilde	Natur nicht rein: Das bilde
Gesangbuch1778_2_012646	sich kein Knabe ein! auch	sich kein Knabe ein! Auch
Gesangbuch1778_2_012647	fehlt euch Weisheit, Geist	fehlt euch Weisheit, Geist
Gesangbuch1778_2_012648	und Gnad; ihr seyd ver	und Gnade; ihr seid verarmt
Gesangbuch1778_2_012649	armt im höchsten Grad:	im höchsten Grad:
Gesangbuch1778_2_012650	5. Allein, wollt ihr nur	5. Allein, wollt ihr nur
Gesangbuch1778_2_012651	seine seyn, so kleidet er	seine sein, so kleidet er
Gesangbuch1778_2_012652	euch in sich ein; und was	euch in sich ein; und was
Gesangbuch1778_2_012653	ins Wachsthum fremdes	ins Wachstum Fremdes
Gesangbuch1778_2_012654	schleicht, das wird durch	schleicht, das wird durch

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012655	seine Kraft verscheucht.
Gesangbuch1778_2_012656	<pb n="610b" src="610.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012657	
Gesangbuch1778_2_012658	6. Wie ihr dann wachst,
Gesangbuch1778_2_012659	so macht er euch zu Einem
Gesangbuch1778_2_012660	Geist mit sich zugleich, und
Gesangbuch1778_2_012661	gegens Fleisches Oberhand
Gesangbuch1778_2_012662	gibt er euch Gnad und
Gesangbuch1778_2_012663	Heilsverstand.
Gesangbuch1778_2_012664	7. Bringt ihm dafer
Gesangbuch1778_2_012665	Lob, Preis und Ehr! denn
Gesangbuch1778_2_012666	wahrlich, wenn kein JEsus
Gesangbuch1778_2_012667	war, kein JEsus voll Ver
Gesangbuch1778_2_012668	dienst und Gnad, so war
Gesangbuch1778_2_012669	fer euch und uns kein Rath.
Gesangbuch1778_2_012670	1234. Mel. 163.
Gesangbuch1778_2_012671	Wenn doch alle Knaben
Gesangbuch1778_2_012672	dachten: lieber Hei
Gesangbuch1778_2_012673	land, du bist mein! und
Gesangbuch1778_2_012674	ihr ganzes Herz ihm brach
Gesangbuch1778_2_012675	ten: so vermieden sie die
Gesangbuch1778_2_012676	Pein, da die arme Kind
Gesangbuch1778_2_012677	heit, die noch in der Blind
Gesangbuch1778_2_012678	heit, durch ein wild Naturs
Gesangbuch1778_2_012679	gerausch wird unkeusch,
Gesangbuch1778_2_012680	ebem Reizungen im Fleisch.
Gesangbuch1778_2_012681	2. Denkt doch an den
Gesangbuch1778_2_012682	selgen Knaben, der in sei
Gesangbuch1778_2_012683	nem zwölften Jahr ange
Gesangbuch1778_2_012684	than mit Geist und Gaben,
Gesangbuch1778_2_012685	werth bey GOtt und Men
Gesangbuch1778_2_012686	schon war: o welch schön
Gesangbuch1778_2_012687	Exempel! in und ausserm
Gesangbuch1778_2_012688	Tempel sahe man das Knä
Gesangbuch1778_2_012689	belein Jesulein frömmen als
Gesangbuch1778_2_012690	ein Engelein.
Gesangbuch1778_2_012691	3. Wenn nun itzo seine
Gesangbuch1778_2_012692	Gnade eines Knaben Herz

Normalisierter Text
seine Kraft verscheucht.
<pb n="610b" src="610.jpg" />
595
6. Wie ihr dann wachst,
so macht er euch zu einem
Geist mit sich zugleich, und
gegen des Fleisches Oberhand
gibt er euch Gnade und
Heilsverstand.
7. Bringt ihm dafür
Lob, Preis und Ehr! Denn
wahrlich, wenn kein Jesus
wär, kein Jesus voll Verdienst
und Gnade, so wär
für euch und uns kein Rat.
1234. Mel. 163.
Wenn doch alle Knaben
dächten: Lieber Heiland,
du bist mein! Und
ihr ganzes Herz ihm brächten:
so vermieden sie die
Pein, da die arme Kindheit,
die noch in der Blindheit,
durch ein wildes NaturGeräusch
wird unkeusch,
über den Reizungen im Fleisch.
2. Denkt doch an den
seligen Knaben, der in seinem
zwölften Jahr angetan
mit Geist und Gaben,
wert bei Gott und Menschen
war: O welch schön
Exempel! In und außer dem
Tempel sah man das Knäbelein
Jesulein frömmen als
ein Engelein.
3. Wenn nun jetzt seine
Gnade eines Knaben Herz

ID

Gesangbuch1778_2_012693 gewinnt, und nimmt ihn
 Gesangbuch1778_2_012694 mit auf die Pfade, wo die
 Gesangbuch1778_2_012695 selgen Knaben sind; da ists
 Gesangbuch1778_2_012696 eine
 Gesangbuch1778_2_012697 P p 2
 Gesangbuch1778_2_012698 <pb n="611a" src="611.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_012699
 Gesangbuch1778_2_012700 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_012701 eine Freude, eine Augen-
 Gesangbuch1778_2_012702 weide, wie die grossen Kin-
 Gesangbuch1778_2_012703 derlein Sanderlein, und
 Gesangbuch1778_2_012704 des Geistes Mandel seyn.
 Gesangbuch1778_2_012705 4. Allen solchen lieben
 Gesangbuch1778_2_012706 Herzen von der Jesuskna-
 Gesangbuch1778_2_012707 benschaft, deren Glaub an
 Gesangbuch1778_2_012708 JEsu Schmerzen und an
 Gesangbuch1778_2_012709 seinem Tode haft't, hilft
 Gesangbuch1778_2_012710 sein Blut und Wunde zu
 Gesangbuch1778_2_012711 dem Knabenbunde: daß
 Gesangbuch1778_2_012712 Leib, Seel, Sinn und
 Gesangbuch1778_2_012713 Gebehrd, schon auf Erd
 Gesangbuch1778_2_012714 ihm durch Gnade ähnlich
 Gesangbuch1778_2_012715 werd.
 Gesangbuch1778_2_012716 5. Von derselben selgen
 Gesangbuch1778_2_012717 Stunde tragen sie ihr Faß
 Gesangbuch1778_2_012718 für ihn; und die Kinder,
 Gesangbuch1778_2_012719 die zum Bunde seiner Glie-
 Gesangbuch1778_2_012720 derschaft gediehn, Knaben-
 Gesangbuch1778_2_012721 chorverwandten, solln Re-
 Gesangbuch1778_2_012722 präsentanten, und so wie
 Gesangbuch1778_2_012723 ein Widerschein bey uns
 Gesangbuch1778_2_012724 seyn von JEsu, dem Kna-
 Gesangbuch1778_2_012725 belein.
 Gesangbuch1778_2_012726 1235. Mel. 58.
 Gesangbuch1778_2_012727 Wie viel zum Vorbild für
 Gesangbuch1778_2_012728 Herz und Sinn, liegt,
 Gesangbuch1778_2_012729 o HErr JEsu für uns dar-
 Gesangbuch1778_2_012730 inn, wenn wir auf dich

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

gewinnt und nimmt ihn
 mit auf die Pfade, wo die
 seligen Knaben sind; da ist es
 eine
 P p 2
 <pb n="611a" src="611.jpg" />
 596
 Chorlieder.
 eine Freude, eine Augenweide,
 wie die großen Kinderlein
 Sünderlein und
 des Geistes Mündel sein.
 4. Allen solchen lieben
 Herzen von der Jesusknabenschaft,
 deren Glaube an
 Jesu Schmerzen und an
 seinem Tode haftet, hilft
 sein Blut und Wunde zu
 dem Knabenbunde: dass
 Leib, Seel, Sinn und
 Gebärde, schon auf Erd
 ihm durch Gnade ähnlich
 werde.
 5. Von derselben seligen
 Stunde tragen sie ihr Fass
 für ihn; und die Kinder,
 die zum Bunde seiner Gliederschaft
 gediehen, Knabenchorverwandten,
 sollen Repräsentanten,
 und so wie
 ein Widerschein bei uns
 sein von Jesu, dem Knäbelein.
 1235. Mel. 58.
 Wie viel zum Vorbild für
 Herz und Sinn liegt,
 o Herr Jesu für uns darin,
 wenn wir auf dich

596

ID

Gesangbuch1778_2_012731
 Gesangbuch1778_2_012732
 Gesangbuch1778_2_012733
 Gesangbuch1778_2_012734
 Gesangbuch1778_2_012735
 Gesangbuch1778_2_012736
 Gesangbuch1778_2_012737
 Gesangbuch1778_2_012738
 Gesangbuch1778_2_012739
 Gesangbuch1778_2_012740
 Gesangbuch1778_2_012741
 Gesangbuch1778_2_012742
 Gesangbuch1778_2_012743
 Gesangbuch1778_2_012744
 Gesangbuch1778_2_012745
 Gesangbuch1778_2_012746
 Gesangbuch1778_2_012747
 Gesangbuch1778_2_012748
 Gesangbuch1778_2_012749
 Gesangbuch1778_2_012750
 Gesangbuch1778_2_012751
 Gesangbuch1778_2_012752
 Gesangbuch1778_2_012753
 Gesangbuch1778_2_012754
 Gesangbuch1778_2_012755
 Gesangbuch1778_2_012756
 Gesangbuch1778_2_012757
 Gesangbuch1778_2_012758
 Gesangbuch1778_2_012759
 Gesangbuch1778_2_012760
 Gesangbuch1778_2_012761
 Gesangbuch1778_2_012762
 Gesangbuch1778_2_012763
 Gesangbuch1778_2_012764
 Gesangbuch1778_2_012765
 Gesangbuch1778_2_012766
 Gesangbuch1778_2_012767
 Gesangbuch1778_2_012768

Diplomatische Transkription

sehen und deine Tugend: ach
 sey so gnädig, mach unsre
 Jugend dir gleich gesinnt!
 2. So wie dein Hang
 zu dem Gott'shaus war, so
 gib ihn auch unsrer Kna-
 benschaar; wie du voll Be-
 gierde die Bibellehren hör-
 <pb n="611b" src="611.jpg" />
 test und merktest, so laß
 uns hören, was dein Geist
 lehrt.
 3. Wie du verlangtest
 nach Unterricht, schämtest
 dich kindlicher Fragen nicht,
 so gib uns die Gnade auch
 gern zu fragen, und unser
 Herz so heraus zu sagen,
 wie du es kennst.
 4. Erfüll uns alle mit
 Fried und Freud aus deiner
 blutgen Gerechtigkeit, so
 wird Leib und Seele durch-
 aus genesen, und überall
 ein rechtschaffnes Wesen zu
 sehen seyn!
 1236. Mel. 14.
 Jhr Knaben! seydt um JE-
 su willn gebeten, groß
 und klein: ach sucht ihm
 seinen Durst zu stilln nach
 eurem Seligseyn!
 2. Genießt in seines Vol-
 kes Mitt, so wies ein jedes
 kan, vom ersten bis zum
 letzten Schritt, was er für
 euch gethan.
 3. Er macht und hielt'

Normalisierter Text

sehen und deine Tugend: Ach
 sei so gnädig, mach unsre
 Jugend dir gleich gesinnt!
 2. So wie dein Hang
 zu dem Gotteshause war, so
 gib ihn auch unsrer Knabenschar;
 wie du voll Begierde
 die Bibellehren hör-
 <pb n="611b" src="611.jpg" />
 test und merktest, so lass
 uns hören, was dein Geist
 lehrt.
 3. Wie du verlangtest
 nach Unterricht, schämtest
 dich kindlicher Fragen nicht,
 so gib uns die Gnade auch
 gern zu fragen und unser
 Herz so herauszusagen,
 wie du es kennst.
 4. Erfüll uns alle mit
 Frieden und Freude aus deiner
 blutigen Gerechtigkeit, so
 wird Leib und Seele durchaus
 genesen und überall
 ein rechtschaffenes Wesen zu
 sehen sein!
 1236. Mel. 14.
 Ihr Knaben! Seid um Jesu
 willen gebeten, groß
 und klein: Ach, sucht ihm
 seinen Durst zu stillen nach
 eurem Seligsein!
 2. Genießt in seines Volkes
 Mitte, so wie es ein jedes
 kann, vom ersten bis zum
 letzten Schritt, was er für
 euch getan.
 3. Er macht und hielt

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_012769 euch gerne rein im Innern
 Gesangbuch1778_2_012770 und im Schein: die Müh
 Gesangbuch1778_2_012771 an seinen Kinderlein muß
 Gesangbuch1778_2_012772 unverloren seyn!
 Gesangbuch1778_2_012773 4. Und seynd ihr in die
 Gesangbuch1778_2_012774 Gliedernoth bereits hinein-
 Gesangbuch1778_2_012775 gegeben; so helf er euch
 Gesangbuch1778_2_012776 durch seinen Tod im Glau-
 Gesangbuch1778_2_012777 ben ihm zu leb'n!
 Gesangbuch1778_2_012778 1237.
 Gesangbuch1778_2_012779 <pb n="612a" src="612.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_012780 c) Für die grossen Knaben.
 Gesangbuch1778_2_012781 1237. Mel. 164.
 Gesangbuch1778_2_012782 Jhr lieben Knaben! wenn
 Gesangbuch1778_2_012783 ihr wollt dem Heiland
 Gesangbuch1778_2_012784 ähnlich werden, und ihm
 Gesangbuch1778_2_012785 zu keiner Schmach seyn solt
 Gesangbuch1778_2_012786 bey seinen selgen Heerden;
 Gesangbuch1778_2_012787 so seht allein auf ihn: gebt
 Gesangbuch1778_2_012788 euer Herz ihm hin, daß
 Gesangbuch1778_2_012789 ers mit seinem theuren Blut
 Gesangbuch1778_2_012790 bespreng und machs gerecht
 Gesangbuch1778_2_012791 und gut.
 Gesangbuch1778_2_012792 2. Dann wirds euch eine
 Gesangbuch1778_2_012793 Freude seyn, nach Christi
 Gesangbuch1778_2_012794 Sinn zu handeln, und dem
 Gesangbuch1778_2_012795 gemäß, mit der Gemein,
 Gesangbuch1778_2_012796 ihm wärdiglich zu wan-
 Gesangbuch1778_2_012797 deln; denn alles, was ihn
 Gesangbuch1778_2_012798 preist, was Lob und Tu-
 Gesangbuch1778_2_012799 gend heißt, keusch, ehrbar,
 Gesangbuch1778_2_012800 und wahrhaftig ist, das
 Gesangbuch1778_2_012801 wirkt der Glaub an JEsum
 Gesangbuch1778_2_012802 Christ.
 Gesangbuch1778_2_012803 3. Der Einfaltssinn, die
 Gesangbuch1778_2_012804 Herzlichkeit, Fleiß, Treue,
 Gesangbuch1778_2_012805 Dank und Liebe, Gehorsam
 Gesangbuch1778_2_012806 und Ergebenheit, aufrichtge,

Normalisierter Text

euch gerne rein im Innern
 und im Schein: Die Müh
 an seinen Kinderlein muss
 unverloren sein!
 4. Und seid ihr in die
 Gliedernot bereits hineingegeben;
 so helfe er euch
 durch seinen Tod im Glauben
 ihm zu leben!
 1237.
 <pb n="612a" src="612.jpg" />
 c) Für die großen Knaben.
 1237. Mel. 164.
 Ihr lieben Knaben! Wenn
 ihr wollt dem Heiland
 ähnlich werden und ihm
 zu keiner Schmach sein sollt
 bei seinen seligen Herden;
 so seht allein auf ihn: Gebt
 euer Herz ihm hin, dass
 er es mit seinem teuren Blut
 bespreng und mache es gerecht
 und gut.
 2. Dann wird es euch eine
 Freude sein, nach Christi
 Sinn zu handeln und dem
 gemäß, mit der Gemein,
 ihm würdiglich zu wandeln;
 denn alles, was ihn
 preist, was Lob und Tugend
 heißt, keusch, ehrbar
 und wahrhaftig ist, das
 wirkt der Glaube an Jesu
 Christ.
 3. Der Einfaltssinn, die
 Herzlichkeit, Fleiß, Treue,
 Dank und Liebe, Gehorsam
 und Ergebenheit, aufrichtige,

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012807	lautre Triebe, sind der Er
Gesangbuch1778_2_012808	folg davon bey jedem Gna
Gesangbuch1778_2_012809	<pb n="612b" src="612.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012810	
Gesangbuch1778_2_012811	densohn, dem JEsu un
Gesangbuch1778_2_012812	schatzbares Heil für Leib und
Gesangbuch1778_2_012813	Seele wird zu theil.
Gesangbuch1778_2_012814	1238. Mel. 214.
Gesangbuch1778_2_012815	Amen, ja, ihr lieben Kin
Gesangbuch1778_2_012816	der! dieses Kleinod ist
Gesangbuch1778_2_012817	es werth, daß ihrs als be
Gesangbuch1778_2_012818	därftge Sänder angelegent
Gesangbuch1778_2_012819	lich begehrt. O! daß sich
Gesangbuch1778_2_012820	doch keins verweilte, wenns
Gesangbuch1778_2_012821	nach Leib und Seel und
Gesangbuch1778_2_012822	Sinn seiner Sändigkeit
Gesangbuch1778_2_012823	wird inn; sondern gleich
Gesangbuch1778_2_012824	zum Heiland eilte, der so
Gesangbuch1778_2_012825	gern sowol verzeiht als vom
Gesangbuch1778_2_012826	Sändethun befreyt.
Gesangbuch1778_2_012827	2. Hör, o JEsu! unsre
Gesangbuch1778_2_012828	Bitten, die fürs Knaben
Gesangbuch1778_2_012829	chor geschehn: laß uns stets
Gesangbuch1778_2_012830	in ihrer Mitten neue Gna
Gesangbuch1778_2_012831	denwunder sehn; laß dein
Gesangbuch1778_2_012832	Blut ihr Herz entzünden,
Gesangbuch1778_2_012833	dein Verdienst sie benedeyn,
Gesangbuch1778_2_012834	deine Lieb ihr Triebwerk
Gesangbuch1778_2_012835	seyn, sich dir ewig zu ver
Gesangbuch1778_2_012836	binden, zum selbsteigenen
Gesangbuch1778_2_012837	Seligseyn, und dein Herze
Gesangbuch1778_2_012838	zu erfreun.
Gesangbuch1778_2_012839	d) Für die ledigen Bräder.
Gesangbuch1778_2_012840	1239. Mel. 214.
Gesangbuch1778_2_012841	Unserm HErr sey Preis
Gesangbuch1778_2_012842	und Ehre für den led
Gesangbuch1778_2_012843	gen Bräderbund, der, wie
Gesangbuch1778_2_012844	alle andre Chöre, sein Ver

Normalisierter Text
lautere Triebe, sind der Erfolg
davon bei jedem Gna-
<pb n="612b" src="612.jpg" />
597
densohn, dem Jesu unschätzbares
Heil für Leib und
Seele wird zuteil.
1238. Mel. 214.
Amen, ja, ihr lieben Kinder!
Dieses Kleinod ist
es wert, dass ihr es als bedürftige
Sünder angelegentlich
begehrt. O! Dass sich
doch keines verweilte, wenn es
nach Leib und Seel und
Sinn seiner Sündigkeit
wird in; sondern gleich
zum Heiland eilte, der so
gern sowohl verzeiht als vom
Sündentun befreit.
2. Hör, o Jesu! unsre
Bitten, die fürs Knabenchor
geschehen: lass uns stets
in ihrer Mitte neue Gnadenwunder
sehen; lass dein
Blut ihr Herz entzünden,
dein Verdienst sie benedeien,
deine Liebe ihr Triebwerk
sein, sich dir ewig zu verbinden,
zum selbsteigenen
Seligsein, und dein Herz
zu erfreuen.
d) Für die ledigen Brüder.
1239. Mel. 214.
Unserm Herrn sei Preis
und Ehre für den ledgen
Brüderbund, der, wie
alle andre Chöre, sein Verdienst

597

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_012845	dienst bloß hat zum Grund:	bloß hat zum Grund:
Gesangbuch1778_2_012846	wo war Reinigung von	wo wäre Reinigung von
Gesangbuch1778_2_012847	Sünden, Heiligung an Leib	Sünden, Heiligung an Leib
Gesangbuch1778_2_012848	und Seel, ausser dem Jm	und Seel, außer dem Immanuel,
Gesangbuch1778_2_012849	manuel, sonst fürs Men	sonst fürs Menschenherz
Gesangbuch1778_2_012850	schenherz zu finden? ach!	zu finden? Ach!
Gesangbuch1778_2_012851	er ist in seinem Blut, aller	er ist in seinem Blut, aller
Gesangbuch1778_2_012852	Chöre höchstes Gut.	Chöre höchstes Gut.
Gesangbuch1778_2_012853	P p 3	P p 3
Gesangbuch1778_2_012854	2. Erst	2. Erst
Gesangbuch1778_2_012855	<pb n="613a" src="613.jpg" />	<pb n="613a" src="613.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012856		598
Gesangbuch1778_2_012857	Chorlieder.	Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_012858	2. Erst wird ihm das	2. Erst wird ihm das
Gesangbuch1778_2_012859	Herz gegeben, und die Sand	Herz gegeben, und die Sünd
Gesangbuch1778_2_012860	im Blut ertrankt, eh man	im Blut ertränkt, ehe man
Gesangbuch1778_2_012861	auf ein heiliges Leben, nach	auf ein heiliges Leben, nach
Gesangbuch1778_2_012862	den Sitten JEsu, denkt;	den Sitten Jesu, denkt;
Gesangbuch1778_2_012863	das sind bey uns Grundge	das sind bei uns Grundgedanken!
Gesangbuch1778_2_012864	danken! die des Geistes	Die des Geistes
Gesangbuch1778_2_012865	Siegel fährn, und die wir	Siegel führen, und die wir
Gesangbuch1778_2_012866	auch attestirn, so viel sich	auch attestieren, so viel sich
Gesangbuch1778_2_012867	als seine Kranken, zu ihm,	als seine Kranken, zu ihm,
Gesangbuch1778_2_012868	als dem Arzt, gemacht, und	als dem Arzt gemacht und
Gesangbuch1778_2_012869	ihm's sändge Herz gebracht.	ihm das sündige Herz gebracht.
Gesangbuch1778_2_012870	3. Wer der Heiligung	3. Wer der Heiligung
Gesangbuch1778_2_012871	nachjaget, und hat kein	nachjagt und hat kein
Gesangbuch1778_2_012872	versöhntes Herz; wens Ge	versöhntes Herz; wenn das Gewissen
Gesangbuch1778_2_012873	wissen noch anklaget, daß die	noch anklagt, dass die
Gesangbuch1778_2_012874	Sände ihm kein Schmerz;	Sünde ihm kein Schmerz;
Gesangbuch1778_2_012875	wen der Glaub an JEsu	wen der Glaube an Jesu
Gesangbuch1778_2_012876	Wunden noch nicht froh	Wunden noch nicht froh
Gesangbuch1778_2_012877	und frey gemacht und zur	und frei gemacht und zur
Gesangbuch1778_2_012878	wahren Ruh gebracht: der	wahren Ruh gebracht: Der
Gesangbuch1778_2_012879	hat das noch nicht gefun	hat das noch nicht gefunden,
Gesangbuch1778_2_012880	den, woraus, nach den	woraus nach den
Gesangbuch1778_2_012881	Chorideen, wahre Menschen	Chorideen wahre Menschen
Gesangbuch1778_2_012882	GOtts entstehn.	Gottes entstehen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_012883	4. Aber wie ist der so	4. Aber wie ist der so
Gesangbuch1778_2_012884	glücklich, der an JEsu Wun-	glücklich, der an Jesu Wunden
Gesangbuch1778_2_012885	den glaubt, und von da an	glaubt und von da an
Gesangbuch1778_2_012886	unverrücklich bey dem Sän-	unverrücklich bei dem Sünderfreunde
Gesangbuch1778_2_012887	derfreunde bleibt! waren	bleibt! Wären
Gesangbuch1778_2_012888	auch vom Sändenfulle unsre	auch vom Sündenfulle unsre
Gesangbuch1778_2_012889	Wunden noch so tief, wär	Wunden noch so tief, wär
Gesangbuch1778_2_012890	die Seele noch so schief: sein	die Seele noch so schief: Sein
Gesangbuch1778_2_012891	Blut heilt die Schaden alle!	Blut heilt die Schäden alle!
Gesangbuch1778_2_012892	Narben bleiben zwar zurück;	Narben bleiben zwar zurück;
Gesangbuch1778_2_012893	aber auch zu unserm Glück.	aber auch zu unserm Glück.
Gesangbuch1778_2_012894	5. Wer den Heiland so	5. Wer den Heiland so
Gesangbuch1778_2_012895	erfahren, dem ist dann das	erfahren, dem ist dann das
Gesangbuch1778_2_012896	Wort ganz klar: daß ein	Wort ganz klar: dass ein
Gesangbuch1778_2_012897	<pb n="613b" src="613.jpg" />	<pb n="613b" src="613.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012898	jed's nach seinen Jahren	jedes nach seinen Jahren
Gesangbuch1778_2_012899	werden soll, wie JEsus	werden soll, wie Jesus
Gesangbuch1778_2_012900	war. Sein Verdienst macht	war. Sein Verdienst macht
Gesangbuch1778_2_012901	uns zu Erben aller wahren	uns zu Erben aller wahren
Gesangbuch1778_2_012902	Heiligkeit, und wir haben	Heiligkeit, und wir haben
Gesangbuch1778_2_012903	dann die Freud, wenn wir	dann die Freude, wenn wir
Gesangbuch1778_2_012904	erst mit JEsu sterben, daß	erst mit Jesu sterben, dass
Gesangbuch1778_2_012905	nach Hütte und Gemath,	nach Hütte und Gemüt,
Gesangbuch1778_2_012906	was noch lebt, ihm ähn-	was noch lebt, ihm ähnlich
Gesangbuch1778_2_012907	lich sieht.	sieht.
Gesangbuch1778_2_012908	1240. Mel. 221.	1240. Mel. 221.
Gesangbuch1778_2_012909	Was ist dann der Ruf	Was ist dann der Ruf
Gesangbuch1778_2_012910	unsrer ledigen Brüder,	unsrer ledigen Brüder,
Gesangbuch1778_2_012911	nachst ihrem eignen Selig-	nebst ihrem eigenen Seligsein?
Gesangbuch1778_2_012912	seyn? kein andrer, als daß	kein anderer, als dass
Gesangbuch1778_2_012913	sie Geist, Seele und Gli-	sie Geist, Seele und Glieder
Gesangbuch1778_2_012914	der zum Dienste JEsu Chri-	zum Dienste Jesu Christi
Gesangbuch1778_2_012915	sti weihn: sobald ihr Herz	weihen: sobald ihr Herz
Gesangbuch1778_2_012916	selber entsündigt ist, und	selber entsündigt ist und
Gesangbuch1778_2_012917	JEsu und seines Verdiensts	Jesu und seines Verdienstes
Gesangbuch1778_2_012918	genießt; so folgt auch, daß	genießt; so folgt auch, dass
Gesangbuch1778_2_012919	sie dann als fruchtbare Re-	sie dann als fruchtbare Reben
Gesangbuch1778_2_012920	ben an ihm, als dem Wein-	an ihm, als dem Weinstock,

ID

Gesangbuch1778_2_012921
 Gesangbuch1778_2_012922
 Gesangbuch1778_2_012923
 Gesangbuch1778_2_012924
 Gesangbuch1778_2_012925
 Gesangbuch1778_2_012926
 Gesangbuch1778_2_012927
 Gesangbuch1778_2_012928
 Gesangbuch1778_2_012929
 Gesangbuch1778_2_012930
 Gesangbuch1778_2_012931
 Gesangbuch1778_2_012932
 Gesangbuch1778_2_012933
 Gesangbuch1778_2_012934
 Gesangbuch1778_2_012935
 Gesangbuch1778_2_012936
 Gesangbuch1778_2_012937
 Gesangbuch1778_2_012938
 Gesangbuch1778_2_012939
 Gesangbuch1778_2_012940
 Gesangbuch1778_2_012941
 Gesangbuch1778_2_012942
 Gesangbuch1778_2_012943
 Gesangbuch1778_2_012944
 Gesangbuch1778_2_012945
 Gesangbuch1778_2_012946
 Gesangbuch1778_2_012947
 Gesangbuch1778_2_012948
 Gesangbuch1778_2_012949
 Gesangbuch1778_2_012950
 Gesangbuch1778_2_012951
 Gesangbuch1778_2_012952
 Gesangbuch1778_2_012953
 Gesangbuch1778_2_012954
 Gesangbuch1778_2_012955
 Gesangbuch1778_2_012956
 Gesangbuch1778_2_012957
 Gesangbuch1778_2_012958

Diplomatische Transkription

stocke, wachsen und kleben,
 und was sie noch leben, nur
 ihm allein leben.
 2. So sey dann bestan-
 dig, du munterer Reigen,
 voll Geist und Feuer von
 dem HErn, das Wort der
 Versöhnung getrost zu be-
 zeugen, so in der Näh als
 in der Fern, daß du dich
 nicht fürchtest vor Mäh
 und Noth, dein Leben nicht
 liebest bis in den Tod, mit
 ihm durch die Wasten und
 tobende Seen bis zu den
 ent-
 <pb n="614a" src="614.jpg" />
 d) Für die ledigen Brüder.
 entferntesten Völkern zu ge-
 hen, den Samen des ewi-
 gen Lebens zu säen.
 1241. Mel. 126.
 Du erstgeborener Bruder,
 der du von Ewigkeit
 der Kirche Steuerruder zu
 führen warst bereit, du
 kamst, so wies bestimmt
 ward, und hast an dich ge-
 nommen menschlich Natur
 und Art.
 2. Du bist ein Kind ge-
 worden, und nahmst an
 Alter zu, du tratst in Kna-
 benorden, und lebt'st in
 stiller Ruh, bis du zu un-
 sern Jahren kamst, und
 dann voll Geist und Gnade
 dein Lehramt æbernahmst.

Normalisierter Text

wachsen und kleben,
 und was sie noch leben, nur
 ihm allein leben.
 2. So sei dann beständig,
 du munterer Reigen,
 voll Geist und Feuer von
 dem Herrn, das Wort der
 Versöhnung getrost zu bezeugen,
 so in der Näh als
 in der Fern, dass du dich
 nicht fürchtest vor Müh
 und Not, dein Leben nicht
 liebst bis in den Tod, mit
 ihm durch die Wüsten und
 tobende Seen bis zu den
 ent-
 <pb n="614a" src="614.jpg" />
 d) Für die ledigen Brüder.
 ferntesten Völkern zu gehen,
 den Samen des ewigen
 Lebens zu säen.
 1241. Mel. 126.
 Du erstgeborener Bruder,
 der du von Ewigkeit
 der Kirche Steuerruder zu
 führen warst bereit, du
 kamst, so wie es bestimmt
 wurde und hast an dich genommen
 menschliche Natur
 und Art.
 2. Du bist ein Kind geworden
 und nahmst an
 Alter zu, du tratst in Knabenorden
 und lebtest in
 stiller Ruh, bis du zu unsern
 Jahren kamst und
 dann voll Geist und Gnade
 dein Lehramt übernahmst.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012959	3. Du brachst die Strei
Gesangbuch1778_2_012960	terbahnen, die unsre Jäng
Gesangbuch1778_2_012961	lingsschaft nun unter dei
Gesangbuch1778_2_012962	nen Fahnen betritt in dei
Gesangbuch1778_2_012963	ner Kraft, zu deiner Wun
Gesangbuch1778_2_012964	den Preis und Lohn; du
Gesangbuch1778_2_012965	zeugtest von dem Vater als
Gesangbuch1778_2_012966	der geliebte Sohn.
Gesangbuch1778_2_012967	4. Nun preisen dessen
Gesangbuch1778_2_012968	Kinder, in deiner Blutge
Gesangbuch1778_2_012969	mein, dich als den Freund
Gesangbuch1778_2_012970	der Sänder, durch den sie
Gesangbuch1778_2_012971	selig seyn, bey allen Men
Gesangbuch1778_2_012972	schen in der Welt; wozu
Gesangbuch1778_2_012973	dann auch besonders das
Gesangbuch1778_2_012974	Bräderchor bestellt.
Gesangbuch1778_2_012975	5. So sey es dann ge
Gesangbuch1778_2_012976	waget; auf! schickt euch
Gesangbuch1778_2_012977	<pb n="614b" src="614.jpg" />
Gesangbuch1778_2_012978	
Gesangbuch1778_2_012979	dazu an, daß ihr den Völ
Gesangbuch1778_2_012980	kern saget, was er für sie
Gesangbuch1778_2_012981	gethan; er laß uns viele
Gesangbuch1778_2_012982	tausend sehn zum Lohne sei
Gesangbuch1778_2_012983	ner Wunden ins Gnaden
Gesangbuch1778_2_012984	reich eingehn!
Gesangbuch1778_2_012985	1242. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_012986	So oft du aufstehst, du
Gesangbuch1778_2_012987	Jünglingsvolk, denk
Gesangbuch1778_2_012988	an die selige Zeugenwolk un
Gesangbuch1778_2_012989	sers HERren JESu, und
Gesangbuch1778_2_012990	sprich: das walte JESu
Gesangbuch1778_2_012991	Verdienst! und sein Geist
Gesangbuch1778_2_012992	erhalte mein Herz bey ihm!
Gesangbuch1778_2_012993	2. Und dann so denke,
Gesangbuch1778_2_012994	als warest du JESus der
Gesangbuch1778_2_012995	Jängling und nicht nur du;
Gesangbuch1778_2_012996	so bet und arbeite, so nimm

Normalisierter Text
3. Du brachst die Streiterbahnen,
die unsre Jünglingsschaft
nun unter deinen
Fahnen betritt in deiner
Kraft, zu deiner Wunden
Preis und Lohn; du
zeugtest von dem Vater als
der geliebte Sohn.
4. Nun preisen dessen
Kinder, in deiner Blutgemein,
dich als den Freund
der Sünder, durch den sie
selig sein, bei allen Menschen
in der Welt; wozu
dann auch besonders das
Brüderchor bestellt.
5. So sei es dann gewagt;
auf! Schickt euch
<pb n="614b" src="614.jpg" />
599
dazu an, dass ihr den Völkern
sagt, was er für sie
getan; er lass uns viele
tausend sehen zum Lohne seiner
Wunden ins Gnadenreich
eingehen!
1242. Mel. 58.
So oft du aufstehst, du
Jünglingsvolk, denk
an die selige Zeugenwolke unsers
Herrn Jesu, und
sprich: Das walte Jesu
Verdienst! Und sein Geist
erhalte mein Herz bei ihm!
2. Und dann so denke,
als wärest du Jesus der
Jüngling und nicht nur du;
so bet und arbeite, so nimm

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_012997	die Speise, verricht die
Gesangbuch1778_2_012998	Notthdurft, so ruh und reise,
Gesangbuch1778_2_012999	so red und schweig!
Gesangbuch1778_2_013000	3. Und wenn dir dieses
Gesangbuch1778_2_013001	nicht deutlich ist, oder du
Gesangbuch1778_2_013002	drüber im Zweifel bist, obs
Gesangbuch1778_2_013003	auch so seyn könne? so
Gesangbuch1778_2_013004	suchs im Herzen, daß das
Gesangbuch1778_2_013005	noch nicht durch sein Blut
Gesangbuch1778_2_013006	und Schmerzen genesen ist.
Gesangbuch1778_2_013007	4. Frage dich, liebes
Gesangbuch1778_2_013008	Herz, kennst du dich in
Gesangbuch1778_2_013009	der Natur so recht jämmer-
Gesangbuch1778_2_013010	lich? kennest du dein Elend
Gesangbuch1778_2_013011	und JEsu Wunden? hast
Gesangbuch1778_2_013012	du Vergebung gesucht und
Gesangbuch1778_2_013013	gefunden, durch ihr Verdienst?
Gesangbuch1778_2_013014	5. Seelen, ich bitt euch
Gesangbuch1778_2_013015	um JEsu will'n, wenn ihr
Gesangbuch1778_2_013016	wollt euer Herz vor ihm
Gesangbuch1778_2_013017	still'n:
Gesangbuch1778_2_013018	P p 4
Gesangbuch1778_2_013019	<pb n="615a" src="615.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013020	
Gesangbuch1778_2_013021	Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_013022	still'n: laßt euch absolviren
Gesangbuch1778_2_013023	vom Sündenwesen, und
Gesangbuch1778_2_013024	sucht nach Seel und Leib
Gesangbuch1778_2_013025	zu genesen durch JEsu Blut.
Gesangbuch1778_2_013026	6. Wie geht ein Jäng-
Gesangbuch1778_2_013027	ling am gradsten fort?
Gesangbuch1778_2_013028	wenn er sich hält an des
Gesangbuch1778_2_013029	Heilands Wort: ihr seynd
Gesangbuch1778_2_013030	reine, weil ichs zu euch
Gesangbuch1778_2_013031	gesaget; *) wenn was un-
Gesangbuch1778_2_013032	reines sich an euch waget,
Gesangbuch1778_2_013033	sprecht: ich bin sein.
Gesangbuch1778_2_013034	*) Joh. 13, 10. Cap. 15, 3.

Normalisierter Text
die Speise, verrichte die
Nottdurft, so ruh und reise,
so rede und schweig!
3. Und wenn dir dieses
nicht deutlich ist oder du
drüber im Zweifel bist, ob es
auch so sein könne? So
suche es im Herzen, dass das
noch nicht durch sein Blut
und Schmerzen genesen ist.
4. Frage dich, liebes
Herz, kennst du dich in
der Natur so recht jämmerlich?
Kennst du dein Elend
und Jesu Wunden? Hast
du Vergebung gesucht und
gefunden, durch ihr Verdienst?
5. Seelen, ich bitte euch
um Jesu willen, wenn ihr
wollt euer Herz vor ihm
stillen:
P p 4
<pb n="615a" src="615.jpg" />
600
Chorlieder.
stillen: Lasst euch absolviren
vom Sündenwesen und
sucht nach Seel und Leib
zu genesen durch Jesu Blut.
6. Wie geht ein Jüngling
am geradesten fort?
wenn er sich hält an des
Heilands Wort: Ihr seid
rein, weil ich es zu euch
gesaget; *) wenn etwas unreines
sich an euch wagt,
sprecht: Ich bin sein.
*) Joh. 13, 10. Kap. 15, 3.

ID

Gesangbuch1778_2_013035
 Gesangbuch1778_2_013036
 Gesangbuch1778_2_013037
 Gesangbuch1778_2_013038
 Gesangbuch1778_2_013039
 Gesangbuch1778_2_013040
 Gesangbuch1778_2_013041
 Gesangbuch1778_2_013042
 Gesangbuch1778_2_013043
 Gesangbuch1778_2_013044
 Gesangbuch1778_2_013045
 Gesangbuch1778_2_013046
 Gesangbuch1778_2_013047
 Gesangbuch1778_2_013048
 Gesangbuch1778_2_013049
 Gesangbuch1778_2_013050
 Gesangbuch1778_2_013051
 Gesangbuch1778_2_013052
 Gesangbuch1778_2_013053
 Gesangbuch1778_2_013054
 Gesangbuch1778_2_013055
 Gesangbuch1778_2_013056
 Gesangbuch1778_2_013057
 Gesangbuch1778_2_013058
 Gesangbuch1778_2_013059
 Gesangbuch1778_2_013060
 Gesangbuch1778_2_013061
 Gesangbuch1778_2_013062
 Gesangbuch1778_2_013063
 Gesangbuch1778_2_013064
 Gesangbuch1778_2_013065
 Gesangbuch1778_2_013066
 Gesangbuch1778_2_013067
 Gesangbuch1778_2_013068
 Gesangbuch1778_2_013069
 Gesangbuch1778_2_013070
 Gesangbuch1778_2_013071
 Gesangbuch1778_2_013072

Diplomatische Transkription

7. Wer nun von Grunde
 des Herzens kan singen und
 sagen: mein GOTT und
 Mann! du weißt alle Din-
 ge, du weißt, es kleben
 Herz, Seel und Sinnen an
 dir, mein Leben! so wahr
 du lebst;
 8. Wohl dem! wems
 aber noch nicht so ist; der
 bet und sprech: o HErr
 JEsu Christ! ich bin dein
 Geschöpfe, ich steh und
 weine, und bin doch ein-
 mal in der Gemeine: er-
 barm dich HErr!
 1243. Mel. 114.
 Jhr Brüder hört: wenn
 erst die Liebe GOTTes,
 die JEsu für uns in den
 Tod gefährt, in unsre Her-
 zen ausgegossen wird; so
 krigt man, wegen dieses
 seines Todes, der sich dabey
 tief in die Seele schrieb,
 <pb n="615b" src="615.jpg" />
 den Heiland aber alles herz-
 lich lieb.
 2. Dann schätzt man sichs
 für lauter Gnad und Glücke,
 wenn man von alle dem,
 groß oder klein, nach Seel
 und Leib und Geist befreyt
 kan seyn, was einen irgend
 von ihm hält zuraecke; und
 alles Wanschen geht dahin
 allein, nur ihn zu haben,
 und ihn zu erfreun.

Normalisierter Text

7. Wer nun von Grund
 des Herzens kann singen und
 sagen: Mein Gott und
 Mann! Du weißt alle Dinge,
 du weißt, es kleben
 Herz, Seel und Sinnen an
 dir, mein Leben! So wahr
 du lebst;
 8. Wohl dem! Wenn es
 aber noch nicht so ist; der
 bete und spreche: O Herr
 Jesu Christ! Ich bin dein
 Geschöpfe, ich stehe und
 weine und bin doch einmal
 in der Gemeinde: Erbarm
 dich Herr!
 1243. Mel. 114.
 Ihr Brüder, hört: Wenn
 erst die Liebe Gottes,
 die Jesum für uns in den
 Tod geführt, in unsre Herzen
 ausgegossen wird; so
 kriegt man, wegen dieses
 seines Todes, der sich dabei
 tief in die Seele schrieb,
 <pb n="615b" src="615.jpg" />
 den Heiland über alles herzlich
 lieb.
 2. Dann schätzt man sich es
 für lauter Gnade und Glück,
 wenn man von all dem,
 groß oder klein, nach Seel
 und Leib und Geist befreit
 kann sein, was einen irgend
 von ihm hält zurücke; und
 alles Wünschen geht dahin
 allein, nur ihn zu haben
 und ihn zu erfreuen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_013073	3. Wie könt auch sonst,	3. Wie könnte auch sonst,
Gesangbuch1778_2_013074	wenn so was nicht geschahe,	wenn so etwas nicht geschähe,
Gesangbuch1778_2_013075	ein Jängling seinen Weg	ein Jüngling seinen Weg
Gesangbuch1778_2_013076	unsträflich gehn? er hatt	unstrafbar gehen? Er hätte
Gesangbuch1778_2_013077	auf immer davon abzusehn:	auf immer davon abzusehen:
Gesangbuch1778_2_013078	so aber wird ihm durch des	so aber wird ihm durch des
Gesangbuch1778_2_013079	Heilands Nähe, vor welcher	Heilands Nähe, vor welcher
Gesangbuch1778_2_013080	alle Hinderniß entweicht,	alle Hindernis entweicht,
Gesangbuch1778_2_013081	der Weg zum Leben täglich	der Weg zum Leben täglich
Gesangbuch1778_2_013082	ausgegleicht.	ausgeglichen.
Gesangbuch1778_2_013083	4. O! wer ihn kennt,	4. O! Wer ihn kennt,
Gesangbuch1778_2_013084	ihn liebt, und an ihn glau-	ihn liebt und an ihn glaubet
Gesangbuch1778_2_013085	bet, und sich nichts sässers	und sich nichts Süßeres
Gesangbuch1778_2_013086	weiß, als JEsu Christ;	weiß, als Jesu Christ;
Gesangbuch1778_2_013087	wovon die höchsterwünschte	wovon die höchsterwünschte
Gesangbuch1778_2_013088	Folge ist, daß so ein Gna-	Folge ist, dass so ein Gnadenkind
Gesangbuch1778_2_013089	denkind auch in ihm blei-	auch in ihm bleibet:
Gesangbuch1778_2_013090	bet: der ist in allen Fällen	Der ist in allen Fällen
Gesangbuch1778_2_013091	besser dran, als je ein Men-	besser dran, als je ein Menschenmund
Gesangbuch1778_2_013092	schenmund es sagen kan!	es sagen kann!
Gesangbuch1778_2_013093	1244. Mel. 217.	1244. Mel. 217.
Gesangbuch1778_2_013094	Du liebe ledge Bräder-	Du liebe ledige Brüderschar!
Gesangbuch1778_2_013095	schaar! so ofts dein	So oft es dein
Gesangbuch1778_2_013096	Herz bey sich erweget: ob	Herz bei sich erwägt: ob
Gesangbuch1778_2_013097	JEsu Sinn stets dein Sinn	Jesu Sinn stets dein Sinn
Gesangbuch1778_2_013098	war? und wie du ihn an	war? Und wie du ihn an
Gesangbuch1778_2_013099	Tag	
Gesangbuch1778_2_013100	<pb n="616a" src="616.jpg" />	<pb n="616a" src="616.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013101	d) Fär die ledigen Bräder.	d) Für die ledigen Brüder.
Gesangbuch1778_2_013102	Tag geleet? ob bey so	Tag gelegt? ob bei so
Gesangbuch1778_2_013103	grosser Huld und Treu, dein	großer Huld und Treu, dein
Gesangbuch1778_2_013104	Herz ihm auch recht dank-	Herz ihm auch recht dankbar
Gesangbuch1778_2_013105	bar sey? ob tausend unver-	sei? Ob tausend unverdiente
Gesangbuch1778_2_013106	diente Gaben dich ihm stets	Gaben dich ihm stets
Gesangbuch1778_2_013107	mehr verbunden haben: ob	mehr verbunden haben: Ob
Gesangbuch1778_2_013108	auch nichts anders in der	auch nichts anderes in der
Gesangbuch1778_2_013109	Welt, als er, dein Herz	Welt, als er, dein Herz
Gesangbuch1778_2_013110	zufrieden stellt?	zufrieden stellt?

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_013111	2. So eile in demselben	2. So eile in demselben
Gesangbuch1778_2_013112	Nu, zugleich dem Ziele	Nu, zugleich dem Ziele
Gesangbuch1778_2_013113	mehr entgegen; und wein	mehr entgegen; und weine
Gesangbuch1778_2_013114	ihm nach, und ruf ihm zu,	ihm nach und rufe ihm zu,
Gesangbuch1778_2_013115	sein Bild tief in dein	sein Bild tief in dein
Gesangbuch1778_2_013116	Herz zu prägen! sein	Herz zu prägen! Sein
Gesangbuch1778_2_013117	Gnadenanblick soll allein	Gnadenanblick soll allein
Gesangbuch1778_2_013118	dein Trost für Leib und	dein Trost für Leib und
Gesangbuch1778_2_013119	Seele seyn; und durch sein	Seele sein; und durch sein
Gesangbuch1778_2_013120	Sterben für die Sünden	Sterben für die Sünden
Gesangbuch1778_2_013121	soll deren Last und Reiz ver-	soll deren Last und Reiz verschwinden,
Gesangbuch1778_2_013122	schwinden, so daß kein	sodass kein
Gesangbuch1778_2_013123	Schmerz und keine Lust dir	Schmerz und keine Lust dir
Gesangbuch1778_2_013124	ausser ihm mehr sey bewußt!	außer ihm mehr sei bewusst!
Gesangbuch1778_2_013125	1245. Mel. 166.	1245. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_013126	Was ist ein wahres Jäng-	Was ist ein wahres Jünglingsherz?
Gesangbuch1778_2_013127	lingsherz? ein Herz,	Ein Herz,
Gesangbuch1778_2_013128	das in den Wunden des	das in den Wunden des
Gesangbuch1778_2_013129	Martermanns und seinem	Martermanns und seinem
Gesangbuch1778_2_013130	Schmerz, Trost, Heil und	Schmerz Trost, Heil und
Gesangbuch1778_2_013131	Ruh gefunden, und, weils	Ruh gefunden und, weil es
Gesangbuch1778_2_013132	so theu'r erkaufet ist, ihm	so teuer erkauf ist, ihm
Gesangbuch1778_2_013133	dadurch Dank erweist, daß	dadurch Dank erweist, dass
Gesangbuch1778_2_013134	es den Namen JEsu Christ	es den Namen Jesu Christ
Gesangbuch1778_2_013135	an Leib und Geiste preiset.	an Leib und Geiste preist.
Gesangbuch1778_2_013136	2. Gewiß, das ist ein	2. Gewiss, das ist ein
Gesangbuch1778_2_013137	seliges und gläcklichs Crea-	seliges und glückliches Creatürlein,
Gesangbuch1778_2_013138	türlein, zu jedem Zweck des	zu jedem Zweck des
Gesangbuch1778_2_013139	HErrn gemäß, wozu ers	Herrn gemäß, wozu er es
Gesangbuch1778_2_013140	<pb n="616b" src="616.jpg" />	<pb n="616b" src="616.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013141		601
Gesangbuch1778_2_013142	lasset hier seyn; im thun	lässt hier sein; im Tun
Gesangbuch1778_2_013143	und ruhn, wenns trinkt	und Ruhn, wenn es trinkt
Gesangbuch1778_2_013144	und ißt, ehrts GOtt in	und isst, ehrt es Gott in
Gesangbuch1778_2_013145	allen Fällen, daß man den	allen Fällen, dass man den
Gesangbuch1778_2_013146	Jängling JESum Christ sich	Jüngling Jesum Christ sich
Gesangbuch1778_2_013147	dran weiß vorzustellen.	dran weiß vorzustellen.
Gesangbuch1778_2_013148	3. Ach lieben Brader!	3. Ach, lieben Brüder!

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_013149	denkt nur an, welch eine
Gesangbuch1778_2_013150	Gnad und Ehre: der, dem
Gesangbuch1778_2_013151	die Himmel unterthan, der
Gesangbuch1778_2_013152	HErr der Engelheere, der
Gesangbuch1778_2_013153	Schöpfer aller Creatur, ist
Gesangbuch1778_2_013154	euch im Menschenorden, die
Gesangbuch1778_2_013155	Sünde ausgenommen nur,
Gesangbuch1778_2_013156	in allem gleich geworden.
Gesangbuch1778_2_013157	4. Wie ihr seyd, so ward
Gesangbuch1778_2_013158	Elgibbor; *) so ging sein
Gesangbuch1778_2_013159	Puls, sein Othem, so ging
Gesangbuch1778_2_013160	Verandrung bey ihm vor,
Gesangbuch1778_2_013161	so dänstete sein Brodem, so
Gesangbuch1778_2_013162	legt er sich, so stund er auf
Gesangbuch1778_2_013163	von seiner Lagerstätte, so
Gesangbuch1778_2_013164	ward er mäd und hungrig
Gesangbuch1778_2_013165	drauf, so wars auch, wenn
Gesangbuch1778_2_013166	er redte.
Gesangbuch1778_2_013167	*) Der starke GOtt.
Gesangbuch1778_2_013168	5. Man weiß zuletzt
Gesangbuch1778_2_013169	kaum, wo man ist, vor
Gesangbuch1778_2_013170	Freude, Schaam und Beu-
Gesangbuch1778_2_013171	gen; man denkt: ach mein
Gesangbuch1778_2_013172	HErr JEsu Christ! ists so:
Gesangbuch1778_2_013173	dann ist im Reigen der led-
Gesangbuch1778_2_013174	gen Brüder hier zu stehn,
Gesangbuch1778_2_013175	so schwer nicht, als man
Gesangbuch1778_2_013176	dächte; man darf nur gläu-
Gesangbuch1778_2_013177	big auf dich sehn, so kommt
Gesangbuch1778_2_013178	man schon zurechte.
Gesangbuch1778_2_013179	6. GOtt Lob fürs heil-
Gesangbuch1778_2_013180	gen Geistes Licht, und daß
Gesangbuch1778_2_013181	er
Gesangbuch1778_2_013182	P p 5
Gesangbuch1778_2_013183	<pb n="617a" src="617.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013184	
Gesangbuch1778_2_013185	Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_013186	er nie vergebens mit un-

Normalisierter Text
denkt nur an, welch eine
Gnade und Ehre: Der, dem
die Himmel untertan, der
Herr der Engelheere, der
Schöpfer aller Kreatur, ist
euch im Menschenorden, die
Sünde ausgenommen nur,
in allem gleich geworden.
4. Wie ihr seid, so wurde
Elgibbor; *) so ging sein
Puls, sein Odem, so ging
Veränderung bei ihm vor,
so dünste sein Brodem, so
legte er sich, so stand er auf
von seiner Lagerstätte, so
wurde er müd und hungrig
drauf, so war es auch, wenn
er redete.
*) Der starke Gott.
5. Man weiß zuletzt
kaum, wo man ist, vor
Freude, Scham und Beugen;
man denkt: Ach, mein
Herr Jesu Christ! Ist es so:
dann ist im Reigen der ledgen
Brüder hier zu stehen,
so schwer nicht, als man
dächte; man darf nur gläubig
auf dich sehen, so kommt
man schon zurecht.
6. Gott Lob fürs heiligen
Geistes Licht, und dass
er
P p 5
<pb n="617a" src="617.jpg" />
602
Chorlieder.
er nie vergebens mit unserm

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013187 serm sændgen Herzen spricht
 Gesangbuch1778_2_013188 vom Verdienst JEsu Le-
 Gesangbuch1778_2_013189 bens: Er hat kein einig
 Gesangbuch1778_2_013190 Wort geredt, kein Tröpf-
 Gesangbuch1778_2_013191 lein Schweiß geschwitzt,
 Gesangbuch1778_2_013192 ging nie zur Arbeit, Tisch
 Gesangbuch1778_2_013193 und Bett; es hat uns was
 Gesangbuch1778_2_013194 genützet.
 Gesangbuch1778_2_013195 7. Das machet Jesus-
 Gesangbuch1778_2_013196 ähnlichkeit, nach Herz, Ge-
 Gesangbuch1778_2_013197 mæth und Sinnen, formi-
 Gesangbuch1778_2_013198 ret wahre Gottesleut, von
 Gesangbuch1778_2_013199 aussen und von innen: dann
 Gesangbuch1778_2_013200 dræckt die Hütte nicht so
 Gesangbuch1778_2_013201 sehr; das Herz ist froh und
 Gesangbuch1778_2_013202 beugsam; kommt wo ein
 Gesangbuch1778_2_013203 Fleischesregen her, so tød-
 Gesangbuch1778_2_013204 tets JEsu Leichnam.
 Gesangbuch1778_2_013205 8. Wir kennen unsre
 Gesangbuch1778_2_013206 Schwachlichkeit und wenige
 Gesangbuch1778_2_013207 Erfahrung; doch finden wir
 Gesangbuch1778_2_013208 bey ihm allzeit Trost, Ein-
 Gesangbuch1778_2_013209 sicht und Bewahrung: denn
 Gesangbuch1778_2_013210 unser Heiland JEsus Christ
 Gesangbuch1778_2_013211 hat unsre Noth getragen;
 Gesangbuch1778_2_013212 er weiß, wie einem Kranken
 Gesangbuch1778_2_013213 ist; drum darf kein Mensch
 Gesangbuch1778_2_013214 verzagen.
 Gesangbuch1778_2_013215 9. Er weiß das irdene
 Gesangbuch1778_2_013216 Gefäß durch seiner Gnade
 Gesangbuch1778_2_013217 Walten schon seinem rech-
 Gesangbuch1778_2_013218 ten Zweck gemäß im Gange
 Gesangbuch1778_2_013219 zu erhalten. Wer nur ein
 Gesangbuch1778_2_013220 treues Herze hat, bey allen
 Gesangbuch1778_2_013221 seinen Schwachen, dem
 Gesangbuch1778_2_013222 wird es nie an Trost und
 Gesangbuch1778_2_013223 Rath aus JEsu Heil ge-
 Gesangbuch1778_2_013224 brechen.

Normalisierter Text

sündigen Herzen spricht
 vom Verdienst Jesu Lebens:
 Er hat kein einzig
 Wort geredet, kein Tröpflein
 Schweiß geschwitzt,
 ging nie zur Arbeit, Tisch
 und Bett; es hat uns etwas
 genützt.
 7. Das macht Jesusähnlichkeit,
 nach Herz, Gemüt
 und Sinnen, formiret
 wahre Gottesleute, von
 außen und von innen: Dann
 drückt die Hütte nicht so
 sehr; das Herz ist froh und
 beugsam; kommt wo ein
 Fleischesregen her, so tödtet
 es Jesu Leichnam.
 8. Wir kennen unsre
 Schwächlichkeit und wenige
 Erfahrung; doch finden wir
 bei ihm allzeit Trost, Einsicht
 und Bewahrung: Denn
 unser Heiland Jesus Christ
 hat unsre Not getragen;
 er weiß, wie einem Kranken
 ist; drum darf kein Mensch
 verzagen.
 9. Er weiß das irdene
 Gefäß durch seiner Gnade
 Walten schon seinem rechten
 Zweck gemäß im Gange
 zu erhalten. Wer nur ein
 treues Herz hat, bei allen
 seinen Schwächen, dem
 wird es nie an Trost und
 Rat aus Jesu Heil gebrechen.

ID

Gesangbuch1778_2_013225
 Gesangbuch1778_2_013226
 Gesangbuch1778_2_013227
 Gesangbuch1778_2_013228
 Gesangbuch1778_2_013229
 Gesangbuch1778_2_013230
 Gesangbuch1778_2_013231
 Gesangbuch1778_2_013232
 Gesangbuch1778_2_013233
 Gesangbuch1778_2_013234
 Gesangbuch1778_2_013235
 Gesangbuch1778_2_013236
 Gesangbuch1778_2_013237
 Gesangbuch1778_2_013238
 Gesangbuch1778_2_013239
 Gesangbuch1778_2_013240
 Gesangbuch1778_2_013241
 Gesangbuch1778_2_013242
 Gesangbuch1778_2_013243
 Gesangbuch1778_2_013244
 Gesangbuch1778_2_013245
 Gesangbuch1778_2_013246
 Gesangbuch1778_2_013247
 Gesangbuch1778_2_013248
 Gesangbuch1778_2_013249
 Gesangbuch1778_2_013250
 Gesangbuch1778_2_013251
 Gesangbuch1778_2_013252
 Gesangbuch1778_2_013253
 Gesangbuch1778_2_013254
 Gesangbuch1778_2_013255
 Gesangbuch1778_2_013256
 Gesangbuch1778_2_013257
 Gesangbuch1778_2_013258
 Gesangbuch1778_2_013259
 Gesangbuch1778_2_013260
 Gesangbuch1778_2_013261
 Gesangbuch1778_2_013262

Diplomatische Transkription

<pb n="617b" src="617.jpg" />
 10. So wolln wir dann
 Leib, Seel und Herz dem
 Jängling JEsu weihen, der
 durchs Verdienst von seinem
 Schmerz dem Chor gibt
 das Gedeihen; im Herzen
 und im Angesicht so Jesus-
 haft zu werden, daß wer
 uns ins Gesichte krigt,
 denkt: so war Er auf Erden.
 1246. Mel. 1.
 Das Herze lacht, indem
 die Glieder zittern,
 und sich vor dessen Gegen-
 wart erschüttern,
 2. Der ehemals unsert-
 halb ein Knecht gewesen,
 und ist zugleich das Wesen
 aller Wesen.
 3. Sein Wink bringt alle
 Creatur ins Enge; ihn
 brachten unsre Sünden ins
 Gedrange.
 4. So wahr er in der
 Ewigkeit gethronet, so wahr
 hat er auch in dem Fleisch
 gewohnet.
 5. So wahr wir seine
 Feinde waren weiland, so
 wahr ist er nun unser lie-
 ber Heiland.
 6. Wer ihm sein Herz
 nicht gibt, der macht ihm
 Schmerzen: nun sagt ihr
 Brüder! wer hat eure Her-
 zen?
 7. Habt ihr sie eurem

Normalisierter Text

<pb n="617b" src="617.jpg" />
 10. So wollen wir dann
 Leib, Seel und Herz dem
 Jüngling Jesu weihen, der
 durch das Verdienst von seinem
 Schmerz dem Chor gibt
 das Gedeihen; im Herzen
 und im Angesicht so Jesushaft
 zu werden, dass wer
 uns ins Gesicht kriegt,
 denkt: So war Er auf Erden.
 1246. Mel. 1.
 Das Herz lacht, indem
 die Glieder zittern,
 und sich vor dessen Gegenwart
 erschüttern,
 2. Der ehemals unserthalb
 ein Knecht gewesen
 und ist zugleich das Wesen
 aller Wesen.
 3. Sein Wink bringt alle
 Kreatur ins Enge; ihn
 brachten unsre Sünden ins
 Gedränge.
 4. So wahr er in der
 Ewigkeit gethront, so wahr
 hat er auch in dem Fleisch
 gewohnt.
 5. So wahr wir seine
 Feinde waren einst, so
 wahr ist er nun unser lieber
 Heiland.
 6. Wer ihm sein Herz
 nicht gibt, der macht ihm
 Schmerzen: Nun sagt ihr
 Brüder! Wer hat eure Herzen?
 7. Habt ihr sie eurem

ID

Gesangbuch1778_2_013263
 Gesangbuch1778_2_013264
 Gesangbuch1778_2_013265
 Gesangbuch1778_2_013266
 Gesangbuch1778_2_013267
 Gesangbuch1778_2_013268
 Gesangbuch1778_2_013269
 Gesangbuch1778_2_013270
 Gesangbuch1778_2_013271
 Gesangbuch1778_2_013272
 Gesangbuch1778_2_013273
 Gesangbuch1778_2_013274
 Gesangbuch1778_2_013275
 Gesangbuch1778_2_013276
 Gesangbuch1778_2_013277
 Gesangbuch1778_2_013278
 Gesangbuch1778_2_013279
 Gesangbuch1778_2_013280
 Gesangbuch1778_2_013281
 Gesangbuch1778_2_013282
 Gesangbuch1778_2_013283
 Gesangbuch1778_2_013284
 Gesangbuch1778_2_013285
 Gesangbuch1778_2_013286
 Gesangbuch1778_2_013287
 Gesangbuch1778_2_013288
 Gesangbuch1778_2_013289
 Gesangbuch1778_2_013290
 Gesangbuch1778_2_013291
 Gesangbuch1778_2_013292
 Gesangbuch1778_2_013293
 Gesangbuch1778_2_013294
 Gesangbuch1778_2_013295
 Gesangbuch1778_2_013296
 Gesangbuch1778_2_013297
 Gesangbuch1778_2_013298
 Gesangbuch1778_2_013299
 Gesangbuch1778_2_013300

Diplomatische Transkription

Freunde hingegeben? und
 qua~~z~~
 <pb n="618a" src="618.jpg" />
 d) Für die ledigen Brüder.
 qualet euch nicht mehr das
 eigne Leben?
 8. Ist allem Fleischssinn
 Krieg angekündigt? und
 seydt ihr durch das Blut des
 Lamms entsündigt?
 9. Was hatt man in der
 Welt, wenn das nicht ware?
 was machte uns so kühn
 auf JEsu Lehre?
 10. Wenn man nicht sei~~z~~
 nes Geistes Regung fühlte,
 und nicht sein Blut die
 Herzen warm erhielte.
 11. Drum lieben Brä~~z~~
 der! gebt euch alle heute
 ihm hin, und seydt und blei~~z~~
 bet seine Leute!
 12. So wird sein Geist
 eu'r Herz mit Kraft erfül~~z~~
 len, und JEsu Durst nach
 Seelen durch euch stillen.
 13. So werden sich noch
 Schaar'n Evangelisten aus
 euch, zur Blut- und Wun~~z~~
 denpredigt rüsten.
 14. So werd't ihr fleis~~z~~
 sig seyn in seinen Sachen,
 und er euch selbst die Last
 ertraglich machen.
 15. Was er euch heissen
 wird, das könnt ihr wagen;
 ihr darft an seiner Halfe
 nicht verzagen.

Normalisierter Text

Freunde hingegeben? Und
 qualet euch nicht mehr das
 <pb n="618a" src="618.jpg" />
 d) Für die ledigen Brüder.
 eigene Leben?
 8. Ist allem Fleischsinn
 Krieg angekündigt? Und
 seid ihr durch das Blut des
 Lamms entsündigt?
 9. Was hätte man in der
 Welt, wenn das nicht wäre?
 Was machte uns so kühn
 auf Jesu Lehre?
 10. Wenn man nicht seines
 Geistes Regung fühlte,
 und nicht sein Blut die
 Herzen warm erhielte.
 11. Drum, lieben Brüder!
 Gebt euch alle heute
 ihm hin und seid und bleibt
 seine Leute!
 12. So wird sein Geist
 euer Herz mit Kraft erfüllen
 und Jesu Durst nach
 Seelen durch euch stillen.
 13. So werden sich noch
 Scharen Evangelisten aus
 euch zur Blut- und Wundenpredigt
 rüsten.
 14. So werdet ihr fleissig
 sein in seinen Sachen,
 und er euch selbst die Last
 erträglich machen.
 15. Was er euch heißen
 wird, das könnt ihr wagen;
 ihr dürft an seiner Hilfe
 nicht verzagen.
 16. Durch Klippen, Eisgang,

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_013301	16. Durch Klippen, Eis
Gesangbuch1778_2_013302	gang, Sturm und Wuth
Gesangbuch1778_2_013303	der Wellen, wird seine
Gesangbuch1778_2_013304	treue Hand euch sicher
Gesangbuch1778_2_013305	stellen.
Gesangbuch1778_2_013306	<pb n="618b" src="618.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013307	
Gesangbuch1778_2_013308	17. Man sieht ihm zu,
Gesangbuch1778_2_013309	und laßt sich von ihm lei
Gesangbuch1778_2_013310	ten, und fragt nicht lange
Gesangbuch1778_2_013311	nach Geschicklichkeiten.
Gesangbuch1778_2_013312	18. Man gehts bey Chri
Gesangbuch1778_2_013313	sten und bey Heiden sagen,
Gesangbuch1778_2_013314	was JEsu Blut und Tod
Gesangbuch1778_2_013315	uns ausgetragen;
Gesangbuch1778_2_013316	19. Und er drückt einem
Gesangbuch1778_2_013317	selbst zu diesem Ende, ein
Gesangbuch1778_2_013318	Siegel auf das Herz und
Gesangbuch1778_2_013319	auf die Hande;
Gesangbuch1778_2_013320	20. Und schenkt uns was
Gesangbuch1778_2_013321	von seiner Art und Wesen,
Gesangbuch1778_2_013322	daß man es könn' an unsern
Gesangbuch1778_2_013323	Stirnen lesen.
Gesangbuch1778_2_013324	1247. Mel. 36.
Gesangbuch1778_2_013325	Du Aeltster deiner selgen
Gesangbuch1778_2_013326	Hausgenossen, die du
Gesangbuch1778_2_013327	in deine Kirche eingeschlos
Gesangbuch1778_2_013328	sen, um dein Menschwer
Gesangbuch1778_2_013329	den, Tod und Blutvergies
Gesangbuch1778_2_013330	sen, recht zu geniessen;
Gesangbuch1778_2_013331	2. Wir fühlen Trost aus
Gesangbuch1778_2_013332	deinem bitterm Leiden, wir
Gesangbuch1778_2_013333	merken Kräfte, die uns
Gesangbuch1778_2_013334	dein Verscheiden erworben
Gesangbuch1778_2_013335	hat, und die zu unserm Se
Gesangbuch1778_2_013336	gen sich mächtig regen:
Gesangbuch1778_2_013337	3. So kräftig aber wir
Gesangbuch1778_2_013338	auch dein Erbarmen empfin

Normalisierter Text
Sturm und Wut
der Wellen, wird seine
treue Hand euch sicher
stellen.
<pb n="618b" src="618.jpg" />
603
17. Man sieht ihm zu
und lässt sich von ihm leiten
und fragt nicht lange
nach Geschicklichkeiten.
18. Man geht es bei Christen
und bei Heiden sagen,
was Jesu Blut und Tod
uns ausgetragen;
19. Und er drückt einem
selbst zu diesem Ende ein
Siegel auf das Herz und
auf die Hände;
20. Und schenkt uns etwas
von seiner Art und Wesen,
dass man es könne an unsern
Stirnen lesen.
1247. Mel. 36.
Du Ältester deiner seligen
Hausgenossen, die du
in deine Kirche eingeschlossen,
um dein Menschwerden,
Tod und Blutvergießen,
recht zu genießen;
2. Wir fühlen Trost aus
deinem bitterm Leiden, wir
merken Kräfte, die uns
dein Verscheiden erworben
hat und die zu unserm Segen
sich mächtig regen:
3. So kräftig aber wir
auch dein Erbarmen empfinden

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013339 den, und dein treues Liebs-
 Gesangbuch1778_2_013340 umarmen, so wirst du doch
 Gesangbuch1778_2_013341 noch nicht genug geliebet,
 Gesangbuch1778_2_013342 und oft betrabet.
 Gesangbuch1778_2_013343 4. Zum Grundgefühl
 Gesangbuch1778_2_013344 des ganzen Sündenwesens
 Gesangbuch1778_2_013345 und zum Genuß des völligen
 Gesangbuch1778_2_013346 Ge-
 Gesangbuch1778_2_013347
 Gesangbuch1778_2_013348 <pb n="619a" src="619.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_013349 604 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_013350 Genesens, ist oft fo wenig
 Gesangbuch1778_2_013351 als zur wahren Beugung,
 Gesangbuch1778_2_013352 Gefchick und Neigung.
 Gesangbuch1778_2_013353 5. O Lamm! bisweilen
 Gesangbuch1778_2_013354 können Phantafien sich noch
 Gesangbuch1778_2_013355 wol vor die klaren Sinnen
 Gesangbuch1778_2_013356 ziehen, und aus der Sünde
 Gesangbuch1778_2_013357 alten Eiterföcken fezts auch
 Gesangbuch1778_2_013358 noch Flecken.
 Gesangbuch1778_2_013359 6. Ja Lämmlein, das
 Gesangbuch1778_2_013360 find alles noch fo Sachen,
 Gesangbuch1778_2_013361 die dir und uns noch
 Gesangbuch1778_2_013362 Schmach und Schmerzen
 Gesangbuch1778_2_013363 machen: o möchtft du heute
 Gesangbuch1778_2_013364 noch von allem Böfen uns
 Gesangbuch1778_2_013365 ganz erlöfen!
 Gesangbuch1778_2_013366 7. Ach würde doch die
 Gesangbuch1778_2_013367 Heiligung der Brüder, die
 Gesangbuch1778_2_013368 du uns, Lamm! für alle
 Gesangbuch1778_2_013369 unfre Glieder durch ihre
 Gesangbuch1778_2_013370 Annehmung haft zugewen-
 Gesangbuch1778_2_013371 det, bald ganz vollendet!
 Gesangbuch1778_2_013372 8. O daß wir alle dich
 Gesangbuch1778_2_013373 im Geifte küßten, und bey
 Gesangbuch1778_2_013374 der Liebesgluth zerfließen
 Gesangbuch1778_2_013375 müßten! o möchten wir die
 Gesangbuch1778_2_013376 Wunden alle Herzen, mit

Normalisierter Text

und dein treues Liebsumarmen,
 so wirst du doch
 noch nicht genug geliebt,
 und oft betrübt.
 4. Zum Grundgefühl
 des ganzen Sündenwesens
 und zum Genuss des völligen
 Ge-
 <pb n="619a" src="619.jpg" />
 604 Chorlieder.
 Genesung, ist oft so wenig
 als zur wahren Beugung,
 Geschick und Neigung.
 5. O Lamm! Bisweilen
 können Fantasien sich noch
 wohl vor die klaren Sinne
 ziehen, und aus der Sünde
 alten Eiterstöcken setzt es auch
 noch Flecken.
 6. Ja Lämmlein, das
 sind alles noch so Sachen,
 die dir und uns noch
 Schmach und Schmerzen
 machen: o möchtest du heute
 noch von allem Bösen uns
 ganz erlösen!
 7. Ach würde doch die
 Heiligung der Brüder, die
 du uns, Lamm! für alle
 unsere Glieder durch ihre
 Annehmung hast zugewendet,
 bald ganz vollendet!
 8. O dass wir alle dich
 im Geiste küsstest, und bei
 der Liebesglut zerfließen
 müssten! o möchten wir die
 Wunden alle Herzen, mit

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013377 Liebesſchmerzen!
 Gesangbuch1778_2_013378 9. Und ſpräche alle
 Gesangbuch1778_2_013379 Welt: ihr feyd Phantaſen;
 Gesangbuch1778_2_013380 fo bleiben deine Glieder;
 Gesangbuch1778_2_013381 der, die erblaſten, uns
 Gesangbuch1778_2_013382 doch, bis wir dich einft
 Gesangbuch1778_2_013383 mit Augen fehen, vorm
 Gesangbuch1778_2_013384 Herzen ftehen.
 Gesangbuch1778_2_013385 1248. Mel. 1.
 Gesangbuch1778_2_013386 Mein Herze ſingt dem
 Gesangbuch1778_2_013387 Heiland Lobelieder für
 Gesangbuch1778_2_013388 <pb n="619b" src="619.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_013389 feine Treu am Chor der
 Gesangbuch1778_2_013390 ledgen Brüder!
 Gesangbuch1778_2_013391 2. Ich ſchäme mich, wenn
 Gesangbuch1778_2_013392 ichs will überlegen, und
 Gesangbuch1778_2_013393 kan nichts thun, als danke
 Gesangbuch1778_2_013394 ken für die Segen.
 Gesangbuch1778_2_013395 3. Lamm Gottes! du
 Gesangbuch1778_2_013396 folft alle Brüder haben, und
 Gesangbuch1778_2_013397 folft dich noch an unſrer
 Gesangbuch1778_2_013398 Einfalt laben.
 Gesangbuch1778_2_013399 4. Und was uns bringt
 Gesangbuch1778_2_013400 aus dieſen Gnadenſchranken,
 Gesangbuch1778_2_013401 den Vorwitz und vor
 Gesangbuch1778_2_013402 eilige Gedanken,
 Gesangbuch1778_2_013403 5. Das tilge heute noch
 Gesangbuch1778_2_013404 aus unſrer Mitte, und
 Gesangbuch1778_2_013405 heilige unſern Geiſt und
 Gesangbuch1778_2_013406 Seel und Hütte!
 Gesangbuch1778_2_013407 6. Gib, daß wir nie zu
 Gesangbuch1778_2_013408 ſammen kommen mögen,
 Gesangbuch1778_2_013409 da ſich nicht folten neue
 Gesangbuch1778_2_013410 Segen regen.
 Gesangbuch1778_2_013411 7. Send deine Engel auch
 Gesangbuch1778_2_013412 auf die Schlaſſäle, daß
 Gesangbuch1778_2_013413 keine fremde Macht im
 Gesangbuch1778_2_013414 Schlaf uns quäle.

Normalisierter Text

Liebesschmerzen!
 9. Und ſpräche alle
 Welt: ihr seid Fantasten;
 so bleiben deine Glieder,
 die erblassten, uns
 doch, bis wir dich einst
 mit Augen sehen, vorm
 Herzen stehen.
 1248. Mel. 1.
 Mein Herz singt dem
 Heiland Lobelieder für
 <pb n="619b" src="619.jpg" />
 seine Treue am Chor der
 ledigen Brüder!
 2. Ich ſchäme mich, wenn
 ich es will überlegen, und
 kann nichts tun, als danken
 für die Segen.
 3. Lamm Gottes! du
 sollst alle Brüder haben, und
 sollst dich noch an unserer
 Einfalt laben.
 4. Und was uns bringt
 aus diesen Gnadenschränken,
 den Vorwitz und voreilige
 Gedanken,
 5. Das tilge heute noch
 aus unserer Mitte, und
 heilige unseren Geist und
 Seele und Hütte!
 6. Gib, dass wir nie zusammen
 kommen mögen,
 da sich nicht sollten neue
 Segen regen.
 7. Sende deine Engel auch
 auf die Schlaſſäle, dass
 keine fremde Macht im
 Schlaf uns quäle.

ID

Gesangbuch1778_2_013415
 Gesangbuch1778_2_013416
 Gesangbuch1778_2_013417
 Gesangbuch1778_2_013418
 Gesangbuch1778_2_013419
 Gesangbuch1778_2_013420
 Gesangbuch1778_2_013421
 Gesangbuch1778_2_013422
 Gesangbuch1778_2_013423
 Gesangbuch1778_2_013424
 Gesangbuch1778_2_013425
 Gesangbuch1778_2_013426
 Gesangbuch1778_2_013427
 Gesangbuch1778_2_013428
 Gesangbuch1778_2_013429
 Gesangbuch1778_2_013430
 Gesangbuch1778_2_013431
 Gesangbuch1778_2_013432
 Gesangbuch1778_2_013433
 Gesangbuch1778_2_013434
 Gesangbuch1778_2_013435
 Gesangbuch1778_2_013436
 Gesangbuch1778_2_013437
 Gesangbuch1778_2_013438
 Gesangbuch1778_2_013439
 Gesangbuch1778_2_013440
 Gesangbuch1778_2_013441
 Gesangbuch1778_2_013442
 Gesangbuch1778_2_013443
 Gesangbuch1778_2_013444
 Gesangbuch1778_2_013445
 Gesangbuch1778_2_013446
 Gesangbuch1778_2_013447
 Gesangbuch1778_2_013448
 Gesangbuch1778_2_013449
 Gesangbuch1778_2_013450
 Gesangbuch1778_2_013451
 Gesangbuch1778_2_013452

Diplomatische Transkription

8. Anftatt, daß wir was
 anders phantafiren, foll
 unfēr Blick fīch ftets in dir
 verlieren.
 9. Und weil du weißt,
 daß mancher war verfüh-
 ret, der noch an Seel
 und Leib den Schaden fpü-
 ret,
 10. Und daß der Ein-
 faltsfīnn ihm war genom-
 men; fo bitten wir: ach!
 laß ihn wiederkommen.
 11. Der
 <pb n="620a" src="620.jpg" />
 d) Für die ledigen Brüder. 605
 11. Der wird die Hütte
 in den künftgen Jahren un-
 tadelich und heiliglich be-
 wahren.
 12. Du bift, o Lamm!
 für uns ein Menfch gewe-
 fen: durch dich ift manch
 verführtes Herz genesen.
 13. Du haft empfunden
 alle Menfchenplagen, du
 haft die Glieder alle auch
 getragen,
 14. So wie wir fie an
 unfērm Leibe finden; warft
 aber heilig und ganz ohne
 Sünden:
 15. Drum follē auch,
 zu Ehren deiner Glieder,
 die Glieder heilig werden
 deiner Brüder.
 16. Gib, daß ein jeg-
 licher fīch ganz aufs neue

Normalisierter Text

8. Anstatt, dass wir was
 anders fantasieren, soll
 unser Blick sich stets in dir
 verlieren.
 9. Und weil du weißt,
 dass mancher war verführt,
 der noch an Seele
 und Leib den Schaden spüret,
 10. Und dass der Einfallssinn
 ihm war genommen;
 so bitten wir: ach!
 lass ihn wiederkommen.
 11. Der
 <pb n="620a" src="620.jpg" />
 d) Für die ledigen Brüder. 605
 11. Der wird die Hütte
 in den künftigen Jahren untadelig
 und heiliglich bewahren.
 12. Du bist, o Lamm!
 für uns ein Mensch gewesen:
 durch dich ist manch
 verführtes Herz genesen.
 13. Du hast empfunden
 alle Menschenplagen, du
 hast die Glieder alle auch
 getragen,
 14. So wie wir sie an
 unserem Leibe finden; warst
 aber heilig und ganz ohne
 Sünden:
 15. Darum sollen auch,
 zu Ehren deiner Glieder,
 die Glieder heilig werden
 deiner Brüder.
 16. Gib, dass ein jeglicher
 sich ganz aufs Neue

ID

Gesangbuch1778_2_013453
 Gesangbuch1778_2_013454
 Gesangbuch1778_2_013455
 Gesangbuch1778_2_013456
 Gesangbuch1778_2_013457
 Gesangbuch1778_2_013458
 Gesangbuch1778_2_013459
 Gesangbuch1778_2_013460
 Gesangbuch1778_2_013461
 Gesangbuch1778_2_013462
 Gesangbuch1778_2_013463
 Gesangbuch1778_2_013464
 Gesangbuch1778_2_013465
 Gesangbuch1778_2_013466
 Gesangbuch1778_2_013467
 Gesangbuch1778_2_013468
 Gesangbuch1778_2_013469
 Gesangbuch1778_2_013470
 Gesangbuch1778_2_013471
 Gesangbuch1778_2_013472
 Gesangbuch1778_2_013473
 Gesangbuch1778_2_013474
 Gesangbuch1778_2_013475
 Gesangbuch1778_2_013476
 Gesangbuch1778_2_013477
 Gesangbuch1778_2_013478
 Gesangbuch1778_2_013479
 Gesangbuch1778_2_013480
 Gesangbuch1778_2_013481
 Gesangbuch1778_2_013482
 Gesangbuch1778_2_013483
 Gesangbuch1778_2_013484
 Gesangbuch1778_2_013485
 Gesangbuch1778_2_013486
 Gesangbuch1778_2_013487
 Gesangbuch1778_2_013488
 Gesangbuch1778_2_013489
 Gesangbuch1778_2_013490

Diplomatische Transkription

dem heiligen Geift zu einem
 Tempel weihe!
 1249. Mel. 164.
 Seyd insgefamt dem
 HErrn geweiht, ihr
 lieben ledgen Brüder! der
 für euch Menfch ward in
 der Zeit, und träget eure
 Glieder; denkt, daß ihr
 feine Leut aus Recht und
 Gnade feyd; und preift
 den HErrn, Immanuel,
 hinfort an Geift und Leib
 und Seel!
 2. Ach bleibt bey ihm,
 und laßt euch ja nichts in
 <pb n="620b" src="620.jpg" />
 der Welt abwenden von
 eurem blutgen Jofua und
 feinen treuen Händen; der
 Eindruck feines Todts, als
 eures HErrn und GOtts,
 wirk in euch all's, was fich
 gehört, und feine Lehre
 ziert und ehrt!
 3. Wer durch fein blut-
 ges Lölegeld fich frey hat
 machen laffen, fich veft an
 fein Menfchwerden hält und
 fein für uns Erblaffen, ihn
 liebt und an ihn gläubt,
 ihm folgt, und bey ihm
 bleibt, und fich in fein'm
 Verdienfte weid't: o was
 hat der für Seligkeit!
 4. Das erfte ift Begna-
 digung in JEFu Tod und
 Blute; aus diefer folgt die

Normalisierter Text

dem heiligen Geist zu einem
 Tempel weihe!
 1249. Mel. 164.
 Seid insgesamt dem
 Herrn geweiht, ihr
 lieben ledigen Brüder! der
 für euch Mensch ward in
 der Zeit, und trägt eure
 Glieder; denkt, dass ihr
 seine Leute aus Recht und
 Gnade seid; und preist
 den Herrn, Immanuel,
 hinfort an Geist und Leib
 und Seele!
 2. Ach bleibt bei ihm,
 und lasst euch ja nichts in
 <pb n="620b" src="620.jpg" />
 der Welt abwenden von
 eurem blutigen Josua und
 seinen treuen Händen; der
 Eindruck seines Todts, als
 eures Herrn und Gottes,
 wirke in euch all's, was sich
 gehört, und seine Lehre
 ziert und ehrt!
 3. Wer durch sein blutiges
 Lösegeld sich frei hat
 machen lassen, sich fest an
 sein Menschwerden hält und
 sein für uns Erblassen, ihn
 liebt und an ihn glaubt,
 ihm folgt, und bei ihm
 bleibt, und sich in seinem
 Verdienste weidet: o was
 hat der für Seligkeit!
 4. Das erste ist Begnadigung
 in Jesu Tod und
 Blute; aus dieser folgt die

ID

Gesangbuch1778_2_013491
 Gesangbuch1778_2_013492
 Gesangbuch1778_2_013493
 Gesangbuch1778_2_013494
 Gesangbuch1778_2_013495
 Gesangbuch1778_2_013496
 Gesangbuch1778_2_013497
 Gesangbuch1778_2_013498
 Gesangbuch1778_2_013499
 Gesangbuch1778_2_013500
 Gesangbuch1778_2_013501
 Gesangbuch1778_2_013502
 Gesangbuch1778_2_013503
 Gesangbuch1778_2_013504
 Gesangbuch1778_2_013505
 Gesangbuch1778_2_013506
 Gesangbuch1778_2_013507
 Gesangbuch1778_2_013508
 Gesangbuch1778_2_013509
 Gesangbuch1778_2_013510
 Gesangbuch1778_2_013511
 Gesangbuch1778_2_013512
 Gesangbuch1778_2_013513
 Gesangbuch1778_2_013514
 Gesangbuch1778_2_013515
 Gesangbuch1778_2_013516
 Gesangbuch1778_2_013517
 Gesangbuch1778_2_013518
 Gesangbuch1778_2_013519
 Gesangbuch1778_2_013520
 Gesangbuch1778_2_013521
 Gesangbuch1778_2_013522
 Gesangbuch1778_2_013523
 Gesangbuch1778_2_013524
 Gesangbuch1778_2_013525
 Gesangbuch1778_2_013526
 Gesangbuch1778_2_013527
 Gesangbuch1778_2_013528

Diplomatische Transkription

Heiligung, daß man mit
 frohem Muthe, nach Geift,
 Seel und Gebein, ihm
 ähnlich fucht zu feyn, und
 alle inn- und äußre Kraft
 ihm weith zu feiner Die-
 nerfchaft.
 5. Erneuret drum ftets
 euren Bund auf JEfu
 Blutvergieffen, und fchwö-
 ret ihm mit Herz und
 Mund, daß ihr (als die
 zwar wiffen, man darf
 lich felbt nie traun: die
 aber auf ihn baun:) ihn
 lieben und ihm dienen
 wollt, folang ihr hier noch
 wallen follt.
 6. Der
 <pb n="621a" src="621.jpg" />
 606 Chorlieder.
 6. Der HErr gefegne
 und behät euch, als die
 lieben Seinen! der HErr
 laß euch voll Gnad und
 Gat fein freundlich Antlitz
 e) Für die groffen Magdlein.
 1250. Mel. 151.
 Viel Gnade, Fried und
 Freude, dem groffen
 Magdchenchor, das JEfu
 Wundenweide alleine bringt
 zum Flor! ach kommt vor
 ihn mit danken, fer fein
 Verdienft und Blut, das
 an euch, feinen Kranken,
 in Wahrheit Wunder thut.

Normalisierter Text

Heiligung, dass man mit
 frohem Mute, nach Geist,
 Seele und Gebein, ihm
 ähnlich sucht zu sein, und
 alle inn- und äußere Kraft
 ihm weith zu seiner Dienerschaft.
 5. Erneuert darum stets
 euren Bund auf Jesu
 Blutvergießen, und schwöret
 ihm mit Herz und
 Mund, dass ihr (als die
 zwar wissen, man darf
 sich selbst nie trauen: die
 aber auf ihn bauen:) ihn
 lieben und ihm dienen
 wollt, solange ihr hier noch
 wallen sollt.
 6. Der
 <pb n="621a" src="621.jpg" />
 606 Chorlieder.
 6. Der Herr segne
 und behüte euch, als die
 lieben Seinen! Der Herr
 lasse euch voll Gnad und
 Güte sein freundlich Antlitz
 e) Für die großen Mädchen.
 1250. Mel. 151.
 Viel Gnade, Fried und
 Freude, dem großen
 Mädchenchor, das Jesu
 Wundenleid alleine bringt
 zum Flor! Ach kommt vor
 ihn mit Danken, für sein
 Verdienst und Blut, das
 an euch, seinen Kranken,
 in Wahrheit Wunder tut.

ID

Gesangbuch1778_2_013529
 Gesangbuch1778_2_013530
 Gesangbuch1778_2_013531
 Gesangbuch1778_2_013532
 Gesangbuch1778_2_013533
 Gesangbuch1778_2_013534
 Gesangbuch1778_2_013535
 Gesangbuch1778_2_013536
 Gesangbuch1778_2_013537
 Gesangbuch1778_2_013538
 Gesangbuch1778_2_013539
 Gesangbuch1778_2_013540
 Gesangbuch1778_2_013541
 Gesangbuch1778_2_013542
 Gesangbuch1778_2_013543
 Gesangbuch1778_2_013544
 Gesangbuch1778_2_013545
 Gesangbuch1778_2_013546
 Gesangbuch1778_2_013547
 Gesangbuch1778_2_013548
 Gesangbuch1778_2_013549
 Gesangbuch1778_2_013550
 Gesangbuch1778_2_013551
 Gesangbuch1778_2_013552
 Gesangbuch1778_2_013553
 Gesangbuch1778_2_013554
 Gesangbuch1778_2_013555
 Gesangbuch1778_2_013556
 Gesangbuch1778_2_013557
 Gesangbuch1778_2_013558
 Gesangbuch1778_2_013559
 Gesangbuch1778_2_013560
 Gesangbuch1778_2_013561
 Gesangbuch1778_2_013562
 Gesangbuch1778_2_013563
 Gesangbuch1778_2_013564
 Gesangbuch1778_2_013565
 Gesangbuch1778_2_013566

Diplomatische Transkription

2. Ja eure Seele finge,
 fo wie Maria that, dem
 Schöpfer aller Dinge, und
 lob' ihn früh und spät, daß
 er vom Himmel kommen,
 und in dem Jungfraulein
 Fleiſch und Blut angenom-
 men, zu eurem Selig-
 feyn.
 3. Ihr braucht ihn,
 liebten Kinder! ihr fehts
 bey guter Zeit, daß ihr ge-
 fallne Sänder und keine
 Engel feyd: da macht ihm
 nun die Freude, daß jedes
 unter euch mit feinem Heil
 lich kleide; bitt' ihn: er
 gibts euch gleich!
 4. So feyd ihr wohl be-
 rathen, und wachset felig
 groß, als frohe Candidaten
 <pb n="621b" src="621.jpg" />
 fcheinen! der HErr, eu'r
 Troft und Licht, erheb fein
 Angeficht aufs ganze Chor,
 auf jedes Glied, und theil
 euch feinen Frieden mit!
 zu einem ſchönen Loos: daß
 ihr auf fein Verſöhnen,
 ihm einft in der Gemein
 follt lieblich blühn und grä-
 nen, als feine Jungfraulein.
 1251. Mel. 23.
 Ein groß Magdlein kan
 wol eben nicht viel tha-
 ge Proben geben, die von
 großer Treue zeugen; fon-
 dern muß oft ſchaamroth

Normalisierter Text

2. Ja eure Seele singe,
 so wie Maria tat, dem
 Schöpfer aller Dinge, und
 lob ihn früh und spät, dass
 er vom Himmel kommen,
 und in dem Jungfraulein
 Fleisch und Blut angenommen,
 zu eurem Seligsein.
 3. Ihr braucht ihn,
 liebsten Kinder! Ihr seht es
 zur rechten Zeit, dass ihr gefallene
 Sünder und keine
 Engel seid: da macht ihm
 nun die Freude, dass jedes
 unter euch sich mit seinem Heil
 kleide; bittet ihn: er gibt es
 euch gleich!
 4. So seid ihr wohl beraten,
 und wachset selig
 groß, als frohe Kandidaten
 <pb n="621b" src="621.jpg" />
 scheinen! Der Herr, euer
 Trost und Licht, erheb sein
 Angesicht aufs ganze Chor,
 auf jedes Glied, und teil
 euch seinen Frieden mit!
 zu einem schönen Los: dass
 ihr auf sein Versöhnen,
 ihm einst in der Gemeinde
 sollt lieblich blühen und grünen,
 als seine Jungfraulein.
 1251. Mel. 23.
 Ein großes Mägdlein kann
 wohl eben nicht viele tätige
 Proben geben, die von
 großer Treue zeugen; sondern
 muss oft schamrot

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013567 fchweigen:
 Gesangbuch1778_2_013568 2. Aber, Lamm! wenns
 Gesangbuch1778_2_013569 aufs Erlöfen von der Sünd
 Gesangbuch1778_2_013570 und allem Böfen und aufs
 Gesangbuch1778_2_013571 Seligwerden kommet, da
 Gesangbuch1778_2_013572 uns nichts als Gnade
 Gesangbuch1778_2_013573 frommet,
 Gesangbuch1778_2_013574 3. Wo es Huld gibt ohne
 Gesangbuch1778_2_013575 Møhe; kömt, wies Jung-
 Gesangbuch1778_2_013576 fraulein Marie, unfer gan-
 Gesangbuch1778_2_013577 zer Magdchenhaufen, froh
 Gesangbuch1778_2_013578 und fänderhaft gelaufen.
 Gesangbuch1778_2_013579 4. Und folange Magd-
 Gesangbuch1778_2_013580 chenchöre ftehen werden,
 Gesangbuch1778_2_013581 dir zur Ehre, wird fie dei-
 Gesangbuch1778_2_013582 ner Menfchheit Segen dir
 Gesangbuch1778_2_013583 noch oft zu Fäffen legen.
 Gesangbuch1778_2_013584 5. Nun, zum ewgen An-
 Gesangbuch1778_2_013585 gedenken, daß uns GOtt
 Gesangbuch1778_2_013586 hat welln befchenken mit
 Gesangbuch1778_2_013587 dem
 Gesangbuch1778_2_013588 <pb n="622a" src="622.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_013589 e) Für die groffen Magdlein. 607
 Gesangbuch1778_2_013590 dem Sohn, der Menfch
 Gesangbuch1778_2_013591 geworden, fegne unfern
 Gesangbuch1778_2_013592 Magdchenorden!
 Gesangbuch1778_2_013593 6. Laß, folange die Ge-
 Gesangbuch1778_2_013594 meinen in der Kreuzge-
 Gesangbuch1778_2_013595 ftalt erfcheinen, keins durch
 Gesangbuch1778_2_013596 Leichtfinn oder Traumen an
 Gesangbuch1778_2_013597 dem Kleinod fich verfaumen,
 Gesangbuch1778_2_013598 7. Dich, du köftlichfte
 Gesangbuch1778_2_013599 der Gaben, zu verlangen
 Gesangbuch1778_2_013600 und zu haben, und an Sin-
 Gesangbuch1778_2_013601 nen und Geberden Jefus-
 Gesangbuch1778_2_013602 haft dadurch zu werden;
 Gesangbuch1778_2_013603 8. Sondern gib uns zum
 Gesangbuch1778_2_013604 Vermachtniß, der Maria

Normalisierter Text

schweigen:
 2. Aber, Lamm! Wenn es
 aufs Erlösen von der Sünd
 und allem Bösen und aufs
 Seligwerden kommt, da
 uns nichts als Gnade
 frommt,
 3. Wo es Huld gibt ohne
 Mühe; kommt, wie das Jungfräulein
 Marie, unser ganzer
 Mädchenhaufen, froh
 und sünderhaft gelaufen.
 4. Und solange Mädchenchöre
 stehen werden,
 dir zur Ehre, wird sie deiner
 Menschheit Segen dir
 noch oft zu Füßen legen.
 5. Nun, zum ewigen Angedenken,
 dass Gott
 hat wollen beschenken mit
 dem
 <pb n="622a" src="622.jpg" />
 e) Für die großen Mädchen. 607
 dem Sohn, der Mensch
 geworden, segne unsern
 Mädchenorden!
 6. Lass, solange die Gemeinden
 in der Kreuzgestalt
 erscheinen, keines durch
 Leichtsinn oder Träumen an
 dem Kleinod sich versäumen,
 7. Dich, du köstlichste
 der Gaben, zu verlangen
 und zu haben, und an Sinnen
 und Gebärden Jesushaft
 dadurch zu werden;
 8. Sondern gib uns zum
 Vermächtnis, der Maria

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_013605	zum Gedächtniß und um	zum Gedächtnis und um
Gesangbuch1778_2_013606	ihres Kindes wegen, jung=	ihres Kindes wegen, jungfräuliche
Gesangbuch1778_2_013607	frauliche Gnad und Segen!	Gnad und Segen!
Gesangbuch1778_2_013608	1252. Mel. 22.	1252. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_013609	Was die gebenedeyte	Was die gebenedeite
Gesangbuch1778_2_013610	Magd in ihrem fche=	Magd in ihrem schönen
Gesangbuch1778_2_013611	nen Liede fagt: ihr HErr	Liede sagt: ihr Herr
Gesangbuch1778_2_013612	und Heiland dächte fein an	und Heiland dächte fein an
Gesangbuch1778_2_013613	die elenden Magdelein;	die elenden Mägdlein;
Gesangbuch1778_2_013614	2. Das wiederholen wir	2. Das wiederholen wir
Gesangbuch1778_2_013615	euch heut. Denn, ob er	euch heut. Denn, ob er
Gesangbuch1778_2_013616	gleich die Niedrigkeit und	gleich die Niedrigkeit und
Gesangbuch1778_2_013617	Armuth feiner Magdlein	Armut seiner Mägdlein
Gesangbuch1778_2_013618	kennt; hats doch fein Herz	kennt; hat es doch sein Herz
Gesangbuch1778_2_013619	nicht abgewend't.	nicht abgewendet.
Gesangbuch1778_2_013620	3. Und wenn er fieht,	3. Und wenn er sieht,
Gesangbuch1778_2_013621	daß eine weint, und fählet,	dass eine weint, und fühlt,
Gesangbuch1778_2_013622	daß fies auch fo meint,	dass sie es auch so meint,
Gesangbuch1778_2_013623	und daß fies vor Gebrech	und dass sie es vor Gebrechen
Gesangbuch1778_2_013624	und Fehl nicht ausfteht	und Fehl nicht aussteht
Gesangbuch1778_2_013625	ohne feine Seel:	ohne seine Seel:
Gesangbuch1778_2_013626	4. So wird dem HErrn	4. So wird dem Herrn
Gesangbuch1778_2_013627	ums Herze warm, nimmts	ums Herze warm, nimmt das
Gesangbuch1778_2_013628	<pb n="622b" src="622.jpg" />	<pb n="622b" src="622.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013629	Kindlein hin auf feinen	Kindlein hin auf seinen
Gesangbuch1778_2_013630	Arm; da wirds vor Lieb	Arm; da wird es vor Lieb
Gesangbuch1778_2_013631	und Ehr befchamt, und fein	und Ehr beschämt, und sein
Gesangbuch1778_2_013632	Verderben liegt gelähmt.	Verderben liegt gelähmt.
Gesangbuch1778_2_013633	5. Gewiß verfagt er ei=	5. Gewiss versagt er einem
Gesangbuch1778_2_013634	nem Kind, wars noch fo	Kind, wäre es noch so
Gesangbuch1778_2_013635	fchlecht und voller Sänd,	schlecht und voller Sünd,
Gesangbuch1778_2_013636	wenns ihn um Half und	wenn es ihn um Hilf und
Gesangbuch1778_2_013637	Troft anpricht, den An=	Trost anspricht, den Anblick
Gesangbuch1778_2_013638	blick feiner Gnade nicht.	seiner Gnade nicht.
Gesangbuch1778_2_013639	6. Wir bitten unfern lie=	6. Wir bitten unsern lieben
Gesangbuch1778_2_013640	ben HErrn, er woll uns	Herrn, er wolle uns
Gesangbuch1778_2_013641	hinfort mehr befcher'n, und	hinfort mehr bescheren, und
Gesangbuch1778_2_013642	uns von Tag zu Tage fein	uns von Tag zu Tag fein

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_013643	mehr eingewöhn'n ins Se=
Gesangbuch1778_2_013644	ligfeyn,
Gesangbuch1778_2_013645	7. Ihn immer völl'ger
Gesangbuch1778_2_013646	zu verftehn, in fein'r Er=
Gesangbuch1778_2_013647	kentniß fortzugehn, zu ler=
Gesangbuch1778_2_013648	nen alls, was sich gehört und
Gesangbuch1778_2_013649	feine Lehre ziert und ehrt.
Gesangbuch1778_2_013650	8. Daß wir ihn ftets im
Gesangbuch1778_2_013651	Herzen fehln, in feiner Nahe
Gesangbuch1778_2_013652	ling'n und fpiel'n; daß jeds
Gesangbuch1778_2_013653	ihm arbeit't, fchläft und
Gesangbuch1778_2_013654	wacht, und feine Wohnung
Gesangbuch1778_2_013655	lieblich macht;
Gesangbuch1778_2_013656	9. Damit er unfrer sich
Gesangbuch1778_2_013657	erfreu, und gern in unfrer
Gesangbuch1778_2_013658	Mitte fey: wenn ihn die
Gesangbuch1778_2_013659	Augen gleich nicht fehn,
Gesangbuch1778_2_013660	das Herz kan sich fchon
Gesangbuch1778_2_013661	drein verftehn.
Gesangbuch1778_2_013662	10. Des leiblichen Ab=
Gesangbuch1778_2_013663	wefens Weh erfetzet feine
Gesangbuch1778_2_013664	liebe Näh, und das herz=
Gesangbuch1778_2_013665	rührende Geficht *) von
Gesangbuch1778_2_013666	feiner blutgen Todsge=
Gesangbuch1778_2_013667	fchicht. *) Gal. 3, 1.
Gesangbuch1778_2_013668	11. Das
Gesangbuch1778_2_013669	<pb n="623a" src="623.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013670	608 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_013671	11. Das kan man kaum
Gesangbuch1778_2_013672	in Worte faß'n, er kan uns
Gesangbuch1778_2_013673	wie vor'n Aug'n erblaß'n,
Gesangbuch1778_2_013674	und wir verfpären fein Ge=
Gesangbuch1778_2_013675	weh, das im Hinfcheiden
Gesangbuch1778_2_013676	fegnende.
Gesangbuch1778_2_013677	12. Ach fchönftes Bild,
Gesangbuch1778_2_013678	verräck dich nie aus feiner
Gesangbuch1778_2_013679	Kinder Augen hie, auch
Gesangbuch1778_2_013680	nicht auf einen Augenblick,

Normalisierter Text
mehr eingewöhnen ins Selisein,
7. Ihn immer völliger
zu verstehn, in seiner Erkenntnis
fortzugehn, zu lernen
alles, was sich gehört und
seine Lehre ziert und ehrt.
8. Dass wir ihn stets im
Herzen fühlen, in seiner Nähe
singen und spielen; dass jedes
ihm arbeitet, schläft und
wacht, und seine Wohnung
lieblich macht;
9. Damit er unsrer sich
erfreut, und gern in unsrer
Mitte sei: wenn ihn die
Augen gleich nicht sehn,
das Herz kann sich schon
drein verstehn.
10. Des leiblichen Abwesens
Weh ersetzt seine
liebe Näh, und das herzzührende
Gesicht *) von
seiner blutigen Todsgeschicht.
*) Gal. 3, 1.
11. Das
<pb n="623a" src="623.jpg" />
608 Chorlieder.
11. Das kann man kaum
in Worte fassen, er kann uns
wie vor den Augen erblassen,
und wir verspüren sein Leiden,
das im Hinscheiden
segnende.
12. Ach schönstes Bild,
verrück dich nie aus seiner
Kinder Augen hier, auch
nicht auf einen Augenblick,

ID

Gesangbuch1778_2_013681
 Gesangbuch1778_2_013682
 Gesangbuch1778_2_013683
 Gesangbuch1778_2_013684
 Gesangbuch1778_2_013685
 Gesangbuch1778_2_013686
 Gesangbuch1778_2_013687
 Gesangbuch1778_2_013688
 Gesangbuch1778_2_013689
 Gesangbuch1778_2_013690
 Gesangbuch1778_2_013691
 Gesangbuch1778_2_013692
 Gesangbuch1778_2_013693
 Gesangbuch1778_2_013694
 Gesangbuch1778_2_013695
 Gesangbuch1778_2_013696
 Gesangbuch1778_2_013697
 Gesangbuch1778_2_013698
 Gesangbuch1778_2_013699
 Gesangbuch1778_2_013700
 Gesangbuch1778_2_013701
 Gesangbuch1778_2_013702
 Gesangbuch1778_2_013703
 Gesangbuch1778_2_013704
 Gesangbuch1778_2_013705
 Gesangbuch1778_2_013706
 Gesangbuch1778_2_013707
 Gesangbuch1778_2_013708
 Gesangbuch1778_2_013709
 Gesangbuch1778_2_013710
 Gesangbuch1778_2_013711
 Gesangbuch1778_2_013712
 Gesangbuch1778_2_013713
 Gesangbuch1778_2_013714
 Gesangbuch1778_2_013715
 Gesangbuch1778_2_013716
 Gesangbuch1778_2_013717
 Gesangbuch1778_2_013718

Diplomatische Transkription

infonderheit fein letzter
 Blick!
 13. Und bers Lob der
 Tagesstund'n fr alle feine
 Beul'n und Wund'n, foll
 einer jeden Ader schlag'n
 die Nacht hindurch das
 Sela sag'n.
 1253. Mel. 58.
 Sobald ein Mgdlein vom
 Schlaf erwacht, hats
 gleich auf Seele und Htte
 acht, in nichts unanftan-
 diges fr Candidaten zu Ei-
 nem Geift mit Ihm, zu
 gerathen, nach Seel und
 Leib.
 2. Und eh's des Nachts
 feine Augen schleut, fo
 fragts sorgfltig den heil-
 gen Geift, der sich uns
 beftndig erbeut als Kin-
 dern: ward ich auch heute
 etwa zur Sndern am Leib
 des HErrn?
 1 Cor 11, 27.
 3. Wenn er nun irgend
 sich wo beklagt, unds einem
 <pb n="623b" src="623.jpg" />
 Mgdlein ins Herze sagt;
 kommt kein Schlaf ins Au-
 ge, bis Gnade da ift, und
 bis ihm JEfus wieder fo
 nah ift, als Leib und Seel.
 4. So foll sich dann un-
 ferm Martermann jegliches
 Mgdchen, fo gut es kan,
 und des Geiftes Pflege

Normalisierter Text

insbesondre sein letzter
 Blick!
 13. Und bers Lob der
 Tagesstunden fr alle seine
 Beulen und Wunden, soll
 einer jeden Ader schlagen
 die Nacht hindurch das
 Sela sagen.
 1253. Mel. 58.
 Sobald ein Mgdlein vom
 Schlaf erwacht, hat es
 gleich auf Seele und Htte
 acht, in nichts unanstndiges
 fr Kandidaten zu Einem
 Geist mit Ihm, zu
 geraten, nach Seel und
 Leib.
 2. Und ehe es des Nachts
 seine Augen schliet, so
 fragt es sorgfltig den heiligen
 Geist, der sich uns
 bestndig erbietet als Kindern:
 wurde ich auch heute
 etwa zur Snderin am Leib
 des Herrn?
 1 Kor 11, 27.
 3. Wenn er nun irgend
 sich wo beklagt, und es einem
 <pb n="623b" src="623.jpg" />
 Mgdlein ins Herze sagt;
 kommt kein Schlaf ins Auge,
 bis Gnade da ist, und
 bis ihm Jesus wieder so
 nah ist, als Leib und Seel.
 4. So soll sich dann unserm
 Martermann jegliches
 Mdchen, so gut es kann,
 und des Geistes Pflege

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013719 kindlich empfehlen, daß er
 Gesangbuch1778_2_013720 ihr ihren Leib samt der See-
 Gesangbuch1778_2_013721 len foll keufich bewahrn.
 Gesangbuch1778_2_013722 1254. Mel. 208.
 Gesangbuch1778_2_013723 Ein groß Magdlein drücke
 Gesangbuch1778_2_013724 fich dis nöthge Stäcke
 Gesangbuch1778_2_013725 tief ins Herz hinein: daß
 Gesangbuch1778_2_013726 fie immer grade und durch
 Gesangbuch1778_2_013727 GOttes Gnade mög ein
 Gesangbuch1778_2_013728 Kindlein feyn, das es
 Gesangbuch1778_2_013729 meint, juft wies erfcheint,
 Gesangbuch1778_2_013730 und, was man Vertellung
 Gesangbuch1778_2_013731 nennet, weder weiß noch
 Gesangbuch1778_2_013732 kennet.
 Gesangbuch1778_2_013733 2. Merkt euch diefe Sitte;
 Gesangbuch1778_2_013734 und er felbft behäte euch
 Gesangbuch1778_2_013735 vorm Gegentheill! denn wer
 Gesangbuch1778_2_013736 fo wies wahr ift, nicht
 Gesangbuch1778_2_013737 gern offenbar ift, der ver-
 Gesangbuch1778_2_013738 kennt fein Heil; umgekehrt
 Gesangbuch1778_2_013739 ifts wänfchenswerth: denn
 Gesangbuch1778_2_013740 das Himmelreich auf Erden
 Gesangbuch1778_2_013741 hängt am Kinderwerden.
 Gesangbuch1778_2_013742 3. Alle eure Schwachen,
 Gesangbuch1778_2_013743 Mangel und Gebrechen,
 Gesangbuch1778_2_013744 maßt ihr immer gleich ftatt
 Gesangbuch1778_2_013745 fie zu verfchweigen, eurem
 Gesangbuch1778_2_013746 Arzt anzeigen; das ift gut
 Gesangbuch1778_2_013747 fär euch: denn da eilt er
 Gesangbuch1778_2_013748 gern
 Gesangbuch1778_2_013749 <pb n="624a" src="624.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_013750 e) Fär die groffen Magdlein. 609
 Gesangbuch1778_2_013751 gern und heilt folcher ihm
 Gesangbuch1778_2_013752 empfohlnen Kranken Herz,
 Gesangbuch1778_2_013753 Sinn und Gedanken.
 Gesangbuch1778_2_013754 1255. Mel. 185.
 Gesangbuch1778_2_013755 Laß, o JEFu! unfre Magd-
 Gesangbuch1778_2_013756 chenchöre durch dein

Normalisierter Text

kindlich empfehlen, dass er
 ihr ihren Leib samt der Seele
 soll keusch bewahren.
 1254. Mel. 208.
 Ein großes Mägdlein drücke
 sich dies nötige Stück
 tief ins Herz hinein: dass
 sie immer gerade und durch
 Gottes Gnade möge ein
 Kindlein sein, das es
 meint, just wie es erscheint,
 und, was man Verstellung
 nennet, weder weiß noch
 kennt.
 2. Merkt euch diese Sitte;
 und er selbst behüte euch
 vorm Gegenteill! Denn wer
 so wie es wahr ist, nicht
 gern offenbar ist, der verkennt
 sein Heil; umgekehrt
 ist es wünschenswert: denn
 das Himmelreich auf Erden
 hängt am Kinderwerden.
 3. Alle eure Schwächen,
 Mängel und Gebrechen,
 müsst ihr immer gleich statt
 sie zu verschweigen, eurem
 Arzt anzeigen; das ist gut
 für euch: denn da eilt er
 gern
 <pb n="624a" src="624.jpg" />
 e) Für die großen Mädchen. 609
 gern und heilt solcher ihm
 empfohlenen Kranken Herz,
 Sinn und Gedanken.
 1255. Mel. 185.
 Lass, o Jesu! unsre Mädchenchöre
 durch dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_013757	Blut gefegnet feyn: wasch	Blut gesegnet sein: wasch
Gesangbuch1778_2_013758	ihr Herz, daß jede dir zur	ihr Herz, dass jede dir zur
Gesangbuch1778_2_013759	Ehre, als ein wahres Jung s	Ehre, als ein wahres Jungfräulein,
Gesangbuch1778_2_013760	fraulein, ihre Zeit verbring	ihre Zeit verbringt
Gesangbuch1778_2_013761	in deiner Nähe, und daß	in deiner Nähe, und dass
Gesangbuch1778_2_013762	man an einer jeden fehe,	man an einer jeden sehe,
Gesangbuch1778_2_013763	Einfalt, Beugung, Folg s	Einfalt, Beugung, Folgsamkeit,
Gesangbuch1778_2_013764	famkeit, Fleiß und Wohl s	Fleiß und Wohlerzogenheit!
Gesangbuch1778_2_013765	gezogenheit!	
Gesangbuch1778_2_013766	2. O daß jede feines	2. O dass jede seines
Gesangbuch1778_2_013767	Heils sich freue, in der	Heils sich freue, in der
Gesangbuch1778_2_013768	schönen Niedrigkeit, die fein	schönen Niedrigkeit, die sein
Gesangbuch1778_2_013769	Herz, das unaussprechlich	Herz, das unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_013770	treue, so gern lieht und	treue, so gern sieht und
Gesangbuch1778_2_013771	benedeyt! geht, erfahrt,	benedeit! Geht, erfahrt,
Gesangbuch1778_2_013772	auch bey Gebrech und Fehle,	auch bei Gebrechen und Fehlern,
Gesangbuch1778_2_013773	welch ein Segen für Geift,	welch ein Segen für Geist,
Gesangbuch1778_2_013774	Leib und Seele, aus der	Leib und Seele, aus der
Gesangbuch1778_2_013775	Fülle JEfu Chrif, auf die	Fülle Jesu Christ, auf die
Gesangbuch1778_2_013776	armen Sänder fließt!	armen Sünder fließt!
Gesangbuch1778_2_013777	1256. Mel. 9.	1256. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_013778	Wißt ihr, was das beste	Wisst ihr, was das Beste
Gesangbuch1778_2_013779	ist, für die Mägdchen s	ist, für die Mädchenheerden,
Gesangbuch1778_2_013780	heerden, die allein für JE s	die allein für Jesum
Gesangbuch1778_2_013781	fum Chrif folln erzogen	Christ sollen erzogen
Gesangbuch1778_2_013782	werden?	werden?
Gesangbuch1778_2_013783	2. Wenn ihr euch fein	2. Wenn ihr euch sein
Gesangbuch1778_2_013784	Marterbild recht ins Herze	Marterbild recht ins Herze
Gesangbuch1778_2_013785	fasset, wie er an dem Kreuz	fasset, wie er an dem Kreuz
Gesangbuch1778_2_013786	so mild ist für uns er s	so mild ist für uns erblasset.
Gesangbuch1778_2_013787	blaffet.	
Gesangbuch1778_2_013788	<pb n="624b" src="624.jpg" />	<pb n="624b" src="624.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013789	3. Laßt uns doch beym	3. Lasst uns doch beim
Gesangbuch1778_2_013790	gehn und ftehn auf nichts	Gehen und Stehen auf nichts
Gesangbuch1778_2_013791	so viel achten, als nur feine	so viel achten, als nur die
Gesangbuch1778_2_013792	Leidenschön innigt zu be s	Schönheit seines Leidens innigt zu betrachten!
Gesangbuch1778_2_013793	trachten!	
Gesangbuch1778_2_013794	4. Aug und Ohr fey	4. Aug und Ohr sei

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013795 abgewandt von dem, was
 Gesangbuch1778_2_013796 beflecket; bleibet unter fei-
 Gesangbuch1778_2_013797 ner Hand allem zugedecket!
 Gesangbuch1778_2_013798 5. Daß die Glieder, die
 Gesangbuch1778_2_013799 GOtt ehrt, JEFu Menfch-
 Gesangbuch1778_2_013800 heit wegen, famt der Seel,
 Gesangbuch1778_2_013801 ihn ungeftört an fich prei-
 Gesangbuch1778_2_013802 fen mögen!
 Gesangbuch1778_2_013803 1257. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_013804 Dem Heiland ift gar wohl
 Gesangbuch1778_2_013805 bekant, wies um die
 Gesangbuch1778_2_013806 Magdlein ift bewandt, die
 Gesangbuch1778_2_013807 wegen ihrer Sändigkeit vor
 Gesangbuch1778_2_013808 feinen Augen tragen Leid;
 Gesangbuch1778_2_013809 2. Er theilt fich ihnen
 Gesangbuch1778_2_013810 gerne mit; und wenn ihn
 Gesangbuch1778_2_013811 eins einfältig bitt't um fei-
 Gesangbuch1778_2_013812 nes theuren Heils Genuß,
 Gesangbuch1778_2_013813 fo krigt es Troft im Ueber-
 Gesangbuch1778_2_013814 fluß.
 Gesangbuch1778_2_013815 3. Dann kan ihr Geift,
 Gesangbuch1778_2_013816 Seel und Gebein, fich
 Gesangbuch1778_2_013817 GOttes ihres Heilands
 Gesangbuch1778_2_013818 freun; fehlt ihnen was, fo
 Gesangbuch1778_2_013819 ift Er nah und mit all-
 Gesangbuch1778_2_013820 machtger Hälfe da.
 Gesangbuch1778_2_013821 1258. Mel. 232.
 Gesangbuch1778_2_013822 Ja, Amen ja, der HErr
 Gesangbuch1778_2_013823 ift da, der HErr ift
 Gesangbuch1778_2_013824 da, Hallelujah! er kömt,
 Gesangbuch1778_2_013825 und kömt mit Willen; er
 Gesangbuch1778_2_013826 kömt
 Gesangbuch1778_2_013827 <pb n="625a" src="625.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_013828 610 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_013829 kömt, und ift voll Lieb
 Gesangbuch1778_2_013830 und Luft, mehr Guts zu
 Gesangbuch1778_2_013831 thun als uns bewußt, und
 Gesangbuch1778_2_013832 auch mehr Noth zu ftill-

Normalisierter Text

abgewandt von dem, was
 befleckt; bleibet unter seiner
 Hand allem zugedeckt!
 5. Dass die Glieder, die
 Gott ehrt, Jesu Menschheit
 wegen, samt der Seel,
 ihn ungestört an sich preisen
 mögen!
 1257. Mel. 22.
 Dem Heiland ist gar wohl
 bekannt, wie es um die
 Mägdlein ist bewandt, die
 wegen ihrer Sündigkeit vor
 seinen Augen tragen Leid;
 2. Er teilt sich ihnen
 gerne mit; und wenn ihn
 eins einfältig bittet um seines
 teuren Heils Genuss,
 so kriegt es Trost im Überfluss.
 3. Dann kann ihr Geist,
 Seel und Gebein, sich
 Gottes ihres Heilands
 freuen; fehlt ihnen was, so
 ist Er nah und mit allmächtiger
 Hilfe da.
 1258. Mel. 232.
 Ja, Amen ja, der Herr
 ist da, der Herr ist
 da, Halleluja! Er kommt,
 und kommt mit Willen; er
 kommt
 <pb n="625a" src="625.jpg" />
 610 Chorlieder.
 kommt, und ist voll Lieb
 und Lust, mehr Gutes zu
 tun als uns bewusst, und
 auch mehr Not zu stillen.

ID

Gesangbuch1778_2_013833
 Gesangbuch1778_2_013834
 Gesangbuch1778_2_013835
 Gesangbuch1778_2_013836
 Gesangbuch1778_2_013837
 Gesangbuch1778_2_013838
 Gesangbuch1778_2_013839
 Gesangbuch1778_2_013840
 Gesangbuch1778_2_013841
 Gesangbuch1778_2_013842
 Gesangbuch1778_2_013843
 Gesangbuch1778_2_013844
 Gesangbuch1778_2_013845
 Gesangbuch1778_2_013846
 Gesangbuch1778_2_013847
 Gesangbuch1778_2_013848
 Gesangbuch1778_2_013849
 Gesangbuch1778_2_013850
 Gesangbuch1778_2_013851
 Gesangbuch1778_2_013852
 Gesangbuch1778_2_013853
 Gesangbuch1778_2_013854
 Gesangbuch1778_2_013855
 Gesangbuch1778_2_013856
 Gesangbuch1778_2_013857
 Gesangbuch1778_2_013858
 Gesangbuch1778_2_013859
 Gesangbuch1778_2_013860
 Gesangbuch1778_2_013861
 Gesangbuch1778_2_013862
 Gesangbuch1778_2_013863
 Gesangbuch1778_2_013864
 Gesangbuch1778_2_013865
 Gesangbuch1778_2_013866
 Gesangbuch1778_2_013867
 Gesangbuch1778_2_013868
 Gesangbuch1778_2_013869
 Gesangbuch1778_2_013870

Diplomatische Transkription

len. Die Segenshand, für
 uns verwundet, wird un-
 fern folgen Magdchenbund
 f) Für die ledigen Schweftern.
 1259. Mel. 15.
 Ich weiß ein liebes Blü-
 melein, mit GÖttes
 Thau begoffen, in einem
 jungfräulichen Schrein zu
 unferm Heil entpfroffen:
 2. Es hat fo lieblichen
 Geruch, erquicket Leib und
 Seele, vertreibt das Gift,
 verjagt den Fluch, und gibt
 ein heilfam Oele.
 3. Es ift das liebste Je-
 fuskind, das Söhnlein der
 Jungfrauen, bey dem man
 Gnad und Wahrheit findt;
 wohl all'n, die auf ihn
 trauen!
 4. Dis folln die Jung-
 frau der Gemein erfah-
 rungsvoll beweifen, fich
 GÖttes ihres Heilands
 freun, und feinen Namen
 preifen.
 1260. Mel. 16.
 O du fäffer Jefusname!
 deffen wir uns ewig
 freun, die wir fein geweih-
 <pb n="625b" src="625.jpg" />
 (daß unfer Geift famt
 Seel und Leib ihm un-
 befleckt erhalten bleib)
 gern benedeyn, und unfern
 Reihn durchgangig weihn,
 zu wahren Jefusjungfrau-

Normalisierter Text

Die Segenshand, für
 uns verwundet, wird unsern
 seligen Mädchenbund
 f) Für die ledigen Schwestern.
 1259. Mel. 15.
 Ich weiß ein liebes Blümelein,
 mit Gottes
 Tau begossen, in einem
 jungfräulichen Schrein zu
 unserm Heil entsprossen:
 2. Es hat so lieblichen
 Geruch, erquickt Leib und
 Seele, vertreibt das Gift,
 verjagt den Fluch, und gibt
 ein heilsam Öl.
 3. Es ist das liebste Jesuskind,
 das Söhnlein der
 Jungfrauen, bei dem man
 Gnad und Wahrheit findet;
 wohl allen, die auf ihn
 trauen!
 4. Dies sollen die Jungfrauen
 der Gemeinde erfahrungsvoll
 beweisen, sich
 Gottes ihres Heilands
 freuen, und seinen Namen
 preisen.
 1260. Mel. 16.
 O du süßer Jesusname!
 dessen wir uns ewig
 freuen, die wir sein geweih-
 <pb n="625b" src="625.jpg" />
 (dass unser Geist samt
 Seel und Leib ihm unbefleckt
 erhalten bleibe)
 gern benedeien, und unsern
 Reihn durchgängig weihen,
 zu wahren Jesusjungfräulein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_013871	lein.	
Gesangbuch1778_2_013872	ter Same, die wir feine	ter Same, die wir seine
Gesangbuch1778_2_013873	Seelen feyn.	Seelen sein.
Gesangbuch1778_2_013874	2. Jede fñhlt sich aberz	2. Jede fñhlt sich überwunden,
Gesangbuch1778_2_013875	wunden, jede fehnt sich,	jede sehnt sich,
Gesangbuch1778_2_013876	HErr, nach dir; jede hat	Herr, nach dir; jede hat
Gesangbuch1778_2_013877	das Herz gefunden, jede	das Herz gefunden, jede
Gesangbuch1778_2_013878	merkt den Zug an ihr!	merkt den Zug an ihr!
Gesangbuch1778_2_013879	3. Tødtet nur, ihr Flamz	3. Tøtet nur, ihr Flammenaugen,
Gesangbuch1778_2_013880	menaugen, tødtet nur durch	tøtet nur durch
Gesangbuch1778_2_013881	euren Strahl alle Dinge die	euren Strahl alle Dinge die
Gesangbuch1778_2_013882	nicht taugen far ein Herz	nicht taugen für ein Herz
Gesangbuch1778_2_013883	der Gnadenwahl.	der Gnadenwahl.
Gesangbuch1778_2_013884	4. Liebfter Heiland! deine	4. Liebster Heiland! deine
Gesangbuch1778_2_013885	Magde fehn auf deine Liez	Mägde sehn auf deine Liebeshand,
Gesangbuch1778_2_013886	beshand, welche die Gez	welche die Gemeinde
Gesangbuch1778_2_013887	meine pflegte, feit du dich	pflegte, seit du dich
Gesangbuch1778_2_013888	zu ihr bekant!	zu ihr bekannt!
Gesangbuch1778_2_013889	5. Opfert ihm, ihr felgen	5. Opfert ihm, ihr seligen
Gesangbuch1778_2_013890	Dirnen, unter frohem Lobz	Jungfrauen, unter frohem Lobgesang,
Gesangbuch1778_2_013891	gefang, mit gebeugtem Sinn	mit gebeugtem Sinn
Gesangbuch1778_2_013892	und Stirnen, euren jungz	und Stirnen, euren jungfräulichen
Gesangbuch1778_2_013893	fraulichen Dank!	Dank!
Gesangbuch1778_2_013894	1261. Mel. 1.	1261. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_013895	Was Jungfrau find, die	Was Jungfrauen sind, die
Gesangbuch1778_2_013896	an den Bräutigam	an den Bräutigam
Gesangbuch1778_2_013897	glauben, die find glückz	glauben, die sind glückseliger,
Gesangbuch1778_2_013898	felger, als fichts laßt bez	als es sich lässt beschreiben.
Gesangbuch1778_2_013899	schreiben.	
Gesangbuch1778_2_013900	2. Der	2. Der
Gesangbuch1778_2_013901	<pb n="626a" src="626.jpg" />	<pb n="626a" src="626.jpg" />
Gesangbuch1778_2_013902	f) Far die ledigen Schweftern. 611	f) Für die ledigen Schwestern. 611
Gesangbuch1778_2_013903	2. Der Brautigam erz	2. Der Bräutigam erfreut
Gesangbuch1778_2_013904	freuet ihre Seele, und heiz	ihre Seele, und heiligt
Gesangbuch1778_2_013905	ligt fie famt ihrer Leibesz	sie samt ihrer Leibeshöhle.
Gesangbuch1778_2_013906	høhle.	
Gesangbuch1778_2_013907	3. Die Folgen ihrerfeits	3. Die Folgen ihrerseits
Gesangbuch1778_2_013908	find: frohe Liebe, und reine,	sind: frohe Liebe, und reine,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013909 kindliche und muntre Triebe.
 Gesangbuch1778_2_013910 4. So fah es aus, wie
 Gesangbuch1778_2_013911 wir uns froh erinnern, in
 Gesangbuch1778_2_013912 der Jungfrau Maria ihrem
 Gesangbuch1778_2_013913 innern.
 Gesangbuch1778_2_013914 5. O theures Haupt! wer
 Gesangbuch1778_2_013915 macht uns zu Marien? ach
 Gesangbuch1778_2_013916 du, nur du! denn du kanft
 Gesangbuch1778_2_013917 Leute ziehen.
 Gesangbuch1778_2_013918 6. So nimm uns dann
 Gesangbuch1778_2_013919 in deine heilige Armen, da
 Gesangbuch1778_2_013920 laß das Herz von deiner
 Gesangbuch1778_2_013921 Lieb erwarmen.
 Gesangbuch1778_2_013922 7. Laß deinen Geift uns
 Gesangbuch1778_2_013923 dir zum Ruhm bereiten,
 Gesangbuch1778_2_013924 und tödt in unfrer Bruft
 Gesangbuch1778_2_013925 die Eigenheiten.
 Gesangbuch1778_2_013926 8. Die Abfolution von
 Gesangbuch1778_2_013927 allen Sänden, muß unfer
 Gesangbuch1778_2_013928 Herz mit Liebe an dich
 Gesangbuch1778_2_013929 binden!
 Gesangbuch1778_2_013930 9. Das Sacrament in
 Gesangbuch1778_2_013931 deinem Fleifch und Blute
 Gesangbuch1778_2_013932 komm uns für Leib und
 Gesangbuch1778_2_013933 Seele ftets zu gute!
 Gesangbuch1778_2_013934 10. Mach jegliche zur
 Gesangbuch1778_2_013935 Antwort auf die Frage:
 Gesangbuch1778_2_013936 warum die Schrift für rein
 Gesangbuch1778_2_013937 Herz, Jungfrau fage!
 Gesangbuch1778_2_013938 1262. Mel. 121.
 Gesangbuch1778_2_013939 O mein HErr JEfu Chrif!
 Gesangbuch1778_2_013940 der du fo willig bift an
 Gesangbuch1778_2_013941 <pb n="626b" src="626.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_013942 dem Kreuz geftorben: weiß
 Gesangbuch1778_2_013943 Herz jungfraulich ift, dem
 Gesangbuch1778_2_013944 hats dein Blut erworben.
 Gesangbuch1778_2_013945 Sey gelobt davor von dem
 Gesangbuch1778_2_013946 Junfraunchor, fey gelobt

Normalisierter Text

kindliche und muntre Triebe.
 4. So sah es aus, wie
 wir uns froh erinnern, in
 der Jungfrau Maria ihrem
 Innern.
 5. O teures Haupt! Wer
 macht uns zu Marien? Ach
 du, nur du! Denn du kannst
 Leute ziehen.
 6. So nimm uns dann
 in deine heiligen Arme, da
 lass das Herz von deiner
 Liebe erwarmen.
 7. Lass deinen Geist uns
 dir zum Ruhm bereiten,
 und töt in unsrer Brust
 die Eigenheiten.
 8. Die Absolution von
 allen Sünden, muss unser
 Herz mit Liebe an dich
 binden!
 9. Das Sakrament in
 deinem Fleisch und Blute
 komm uns für Leib und
 Seele stets zugute!
 10. Mach jegliche zur
 Antwort auf die Frage:
 warum die Schrift für rein
 Herz, Jungfrau sage!
 1262. Mel. 121.
 O mein Herr Jesu Christ!
 der du so willig bist an
 <pb n="626b" src="626.jpg" />
 dem Kreuz gestorben: wess
 Herz jungfräulich ist, dem
 hat es dein Blut erworben.
 Sei gelobt davor von dem
 Jungfrauenchor, sei gelobt

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_013947 davor!
 Gesangbuch1778_2_013948 2. Ihr Jungfern allerz
 Gesangbuch1778_2_013949 feits, die ihr das Lamm
 Gesangbuch1778_2_013950 am Kreuz aber alles liebet,
 Gesangbuch1778_2_013951 und die ihr euch bereits in
 Gesangbuch1778_2_013952 feinem Dienfte abet: bleibt
 Gesangbuch1778_2_013953 doch immerhin wie vom Anz
 Gesangbuch1778_2_013954 beginn bey Maria Sinn!
 Gesangbuch1778_2_013955 3. Eu'r Herz und Anz
 Gesangbuch1778_2_013956 geficht ley auf den HErrn
 Gesangbuch1778_2_013957 gericht't; *) merkt aufs
 Gesangbuch1778_2_013958 Geiftes regen; gebraucht
 Gesangbuch1778_2_013959 das Recht und Licht der
 Gesangbuch1778_2_013960 jungfraulichen Segen; und,
 Gesangbuch1778_2_013961 ums Ja und Nein unbez
 Gesangbuch1778_2_013962 forgt zu feyn, denkt: ich
 Gesangbuch1778_2_013963 bin nicht mein.
 Gesangbuch1778_2_013964 *) 1 Cor. 7, 25. 34.
 Gesangbuch1778_2_013965 4. Ifts Jungfernherz erft
 Gesangbuch1778_2_013966 fein, durchs Blut verz
 Gesangbuch1778_2_013967 fohnt und rein; werden
 Gesangbuch1778_2_013968 Seel und Sinnen und fterz
 Gesangbuch1778_2_013969 bende Gebein, famt Laffen
 Gesangbuch1778_2_013970 und Beginnen, ihn gewiß
 Gesangbuch1778_2_013971 erfreuen, und far feine Pein
 Gesangbuch1778_2_013972 ihm zur Ehre feyn.
 Gesangbuch1778_2_013973 1263. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_013974 Mein Lamm, mein Licht
 Gesangbuch1778_2_013975 und Sonne, mein Alz
 Gesangbuch1778_2_013976 les, meine Wonne: hie bin
 Gesangbuch1778_2_013977 ich armes Kind, befchämt,
 Gesangbuch1778_2_013978 gebeugt und kleine, weiß
 Gesangbuch1778_2_013979 nichts, als daß ich deine,
 Gesangbuch1778_2_013980 Qq 2 das
 Gesangbuch1778_2_013981 <pb n="627a" src="627.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_013982 612 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_013983 das fchlechte bin vom
 Gesangbuch1778_2_013984 Hausgefind.

Normalisierter Text

davor!
 2. Ihr Jungfern allerseits,
 die ihr das Lamm
 am Kreuz über alles liebet,
 und die ihr euch bereits in
 seinem Dienste übet: bleibt
 doch immerhin wie vom Anbeginn
 bei Marias Sinn!
 3. Euer Herz und Angesicht
 sei auf den Herrn
 gerichtet; *) merkt auf des
 Geistes Regen; gebraucht
 das Recht und Licht der
 jungfräulichen Segen; und,
 ums Ja und Nein unbesorgt
 zu sein, denkt: ich
 bin nicht mein.
 *) 1 Kor 7, 25. 34.
 4. Ist das Jungfernherz erst
 sein, durchs Blut versöhnt
 und rein; werden
 Seel und Sinnen und sterbende
 Gebein, samt Lassen
 und Beginnen, ihn gewiss
 erfreuen, und für seine Pein
 ihm zur Ehre sein.
 1263. Mel. 79.
 Mein Lamm, mein Licht
 und Sonne, mein Alles,
 meine Wonne: hier bin
 ich armes Kind, beschämt,
 gebeugt und klein, weiß
 nichts, als dass ich deine,
 Qq 2 das
 <pb n="627a" src="627.jpg" />
 612 Chorlieder.
 das schlechteste bin von der
 Hausgemeinschaft.

ID

Gesangbuch1778_2_013985
 Gesangbuch1778_2_013986
 Gesangbuch1778_2_013987
 Gesangbuch1778_2_013988
 Gesangbuch1778_2_013989
 Gesangbuch1778_2_013990
 Gesangbuch1778_2_013991
 Gesangbuch1778_2_013992
 Gesangbuch1778_2_013993
 Gesangbuch1778_2_013994
 Gesangbuch1778_2_013995
 Gesangbuch1778_2_013996
 Gesangbuch1778_2_013997
 Gesangbuch1778_2_013998
 Gesangbuch1778_2_013999
 Gesangbuch1778_2_014000
 Gesangbuch1778_2_014001
 Gesangbuch1778_2_014002
 Gesangbuch1778_2_014003
 Gesangbuch1778_2_014004
 Gesangbuch1778_2_014005
 Gesangbuch1778_2_014006
 Gesangbuch1778_2_014007
 Gesangbuch1778_2_014008
 Gesangbuch1778_2_014009
 Gesangbuch1778_2_014010
 Gesangbuch1778_2_014011
 Gesangbuch1778_2_014012
 Gesangbuch1778_2_014013
 Gesangbuch1778_2_014014
 Gesangbuch1778_2_014015
 Gesangbuch1778_2_014016
 Gesangbuch1778_2_014017
 Gesangbuch1778_2_014018
 Gesangbuch1778_2_014019
 Gesangbuch1778_2_014020
 Gesangbuch1778_2_014021
 Gesangbuch1778_2_014022

Diplomatische Transkription

2. Dein Zweck geht ftets
 aufs ganze, mit einer jeden
 Pflanze, und also auch mit
 mir. Bin ich gleich arm
 und schmahlig, fo bin ich
 dennoch felig, und weiß
 kein Heil als nur in dir.
 3. Dir ist ja nichts zu
 wenig; drum bitt ich dich,
 mein König, beschame mich
 auch nicht: gib deinem Kin-
 de Segen, und leit auf
 meinen Wegen mich ftets
 mit deinem Angeficht.
 4. Die jungfräuliche Tu-
 gend, der Segen deiner
 Jugend, fey mir ins Herz
 geprägt! laß mir durch dein
 Bewahren nichts schädlichs
 widerfahren, von dem, was
 sich im Menfchen regt.
 5. Gib mir ein Herz voll
 Liebe, voll kindlichfroher
 Triebe, und wahrer Nie-
 drigkeit; gehorfamfeyn und
 stille, das bleibe ftets mein
 Wille und meine Freud in
 diefer Zeit.
 1264. Mel. 168.
 Bräutigam der jungfraul=
 chen Herzen! o du
 deiner Magde Zier: JEfu!
 unsre Liebeskerzen folln dir
 brennen für und für: nimm
 uns nur in deine Armen,
 denn wir brauchen dein Er-
 <pb n="627b" src="627.jpg" />
 barmen, und laß unfern

Normalisierter Text

2. Dein Zweck geht stets
 aufs Ganze, mit einer jeden
 Pflanze, und also auch mit
 mir. Bin ich gleich arm
 und schmäglich, so bin ich
 dennoch selig, und weiß
 kein Heil als nur in dir.
 3. Dir ist ja nichts zu
 wenig; drum bitt ich dich,
 mein König, beschäme mich
 auch nicht: gib deinem Kinde
 Segen, und leit auf
 meinen Wegen mich stets
 mit deinem Angesicht.
 4. Die jungfräuliche Tugend,
 der Segen deiner
 Jugend, sei mir ins Herz
 geprägt! Lass mir durch dein
 Bewahren nichts Schädliches
 widerfahren, von dem, was
 sich im Menschen regt.
 5. Gib mir ein Herz voll
 Liebe, voll kindlich froher
 Triebe, und wahrer Niedrigkeit;
 Gehorsamsein und
 Stille, das bleibe stets mein
 Wille und meine Freud in
 dieser Zeit.
 1264. Mel. 168.
 Bräutigam der jungfräulichen
 Herzen! O du
 deiner Mägde Zier: Jesu!
 unsre Liebeskerzen sollen dir
 brennen für und für: nimm
 uns nur in deine Arme,
 denn wir brauchen dein Er-
 <pb n="627b" src="627.jpg" />
 barmen, und lass unsern

ID

Gesangbuch1778_2_014023
 Gesangbuch1778_2_014024
 Gesangbuch1778_2_014025
 Gesangbuch1778_2_014026
 Gesangbuch1778_2_014027
 Gesangbuch1778_2_014028
 Gesangbuch1778_2_014029
 Gesangbuch1778_2_014030
 Gesangbuch1778_2_014031
 Gesangbuch1778_2_014032
 Gesangbuch1778_2_014033
 Gesangbuch1778_2_014034
 Gesangbuch1778_2_014035
 Gesangbuch1778_2_014036
 Gesangbuch1778_2_014037
 Gesangbuch1778_2_014038
 Gesangbuch1778_2_014039
 Gesangbuch1778_2_014040
 Gesangbuch1778_2_014041
 Gesangbuch1778_2_014042
 Gesangbuch1778_2_014043
 Gesangbuch1778_2_014044
 Gesangbuch1778_2_014045
 Gesangbuch1778_2_014046
 Gesangbuch1778_2_014047
 Gesangbuch1778_2_014048
 Gesangbuch1778_2_014049
 Gesangbuch1778_2_014050
 Gesangbuch1778_2_014051
 Gesangbuch1778_2_014052
 Gesangbuch1778_2_014053
 Gesangbuch1778_2_014054
 Gesangbuch1778_2_014055
 Gesangbuch1778_2_014056
 Gesangbuch1778_2_014057
 Gesangbuch1778_2_014058
 Gesangbuch1778_2_014059
 Gesangbuch1778_2_014060

Diplomatische Transkription

Jungfernreihn durch dein
 Blut gefegnet feyn!
 2. Bloß auf dich, dein
 Blut und Wunden, grändt
 fich unfre Jungfrauſchaft;
 dadurch find wir dir verbun-
 den, daraus ziehn wir Luft
 und Kraft, dir allein uns
 zuzufagen, und als dir ver-
 lobt zu tragen, und all un-
 fern Wunſch und Willn le-
 diglich in dir zu ftilln.
 3. Thu mit uns was dir
 beliebt, dir fey alles heim-
 gefteht; nimm von uns was
 dich betrübet, brauche uns
 wie dirs gefällt; laß Ma-
 ria tiefgebeugten Blick aus
 unfern Augen leuchten, und
 uns dir und der Gemein
 ganz zur Ehr und Freude
 feyn!
 1265. Mel. 16.
 Jungfraun, die dem Lamm
 nachgehen, find beforgt,
 daß ihm ihr Leib ſamt dem
 Geiſte, bis zum Sehen, un-
 befleckt erhalten bleib.
 2. Und dieweil der HErr
 der Welten diefen Stand
 felbt werth geacht't; wird
 er auch in unfern Zelten
 als ein Heiligthum be-
 tracht't.
 3. Heilige Liebe! für die
 Ehre, die Marien ange-
 diehn, danken dir die Schwe-
 fern-

Normalisierter Text

Jungfernreihn durch dein
 Blut gesegnet sein!
 2. Bloß auf dich, dein
 Blut und Wunden, gründet
 ſich unſre Jungfrauſchaft;
 dadurch ſind wir dir verbunden,
 daraus ziehn wir Luſt
 und Kraft, dir allein uns
 zuzusagen, und als dir verlobt
 zu tragen, und all unſern
 Wuſch und Willen lediglich
 in dir zu ſtillen.
 3. Tu mit uns, was dir
 beliebt, dir ſei alles heimgeſtellt;
 nimm von uns, was
 dich betrübet, brauche uns,
 wie es dir gefällt; laß Marias
 tiefgebeugten Blick aus
 unſern Augen leuchten, und
 uns dir und der Gemeinde
 ganz zur Ehr und Freude
 ſein!
 1265. Mel. 16.
 Jungfrauen, die dem Lamm
 nachgehen, ſind beſorgt,
 daß ihm ihr Leib ſamt dem
 Geiſte, bis zum Sehen, unbefleckt
 erhalten bleibe.
 2. Und dieweil der Herr
 der Welten dieſen Stand
 ſelbſt wert geachtet; wird
 er auch in unſern Zelten
 als ein Heiligthum betrachtet.
 3. Heilige Liebe! Für die
 Ehre, die Marien angediehn,
 danken dir die Schwe-
 stern-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_014061	<pb n="628a" src="628.jpg" />	<pb n="628a" src="628.jpg" />
Gesangbuch1778_2_014062	f) Für die ledigen Schwestern. 613	f) Für die ledigen Schwestern. 613
Gesangbuch1778_2_014063	sternchöre mit gebeugtem	sternchöre mit gebeugtem
Gesangbuch1778_2_014064	Herz und Sinn.	Herz und Sinn.
Gesangbuch1778_2_014065	4. Mache du sie so voll-	4. Mache du sie so vollkommen,
Gesangbuch1778_2_014066	kommen, durchs Verdienst	durchs Verdienst
Gesangbuch1778_2_014067	des Opferbluts, als die	des Opferbluts, als die
Gesangbuch1778_2_014068	war, die du genommen zum	war, die du genommen zum
Gesangbuch1778_2_014069	Empfang des ewigen Guts.	Empfang des ewigen Guts.
Gesangbuch1778_2_014070	5. Ja der ganze Jung-	5. Ja der ganze Jungfernreihen,
Gesangbuch1778_2_014071	fernreihen, wo er vor dir	wo er vor dir
Gesangbuch1778_2_014072	geht und fleht, muß dich	geht und steht, muss dich
Gesangbuch1778_2_014073	überall erfreuen, daß dein	überall erfreuen, dass dein
Gesangbuch1778_2_014074	Name werd erhöht!	Name werd erhöht!
Gesangbuch1778_2_014075	1266. Mel. 79.	1266. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_014076	Ihr lieben Jungfernchöre!	Ihr lieben Jungfernchöre!
Gesangbuch1778_2_014077	werd't eures Bräut-	Werdet eures Bräutigams
Gesangbuch1778_2_014078	gams Ehre, der uns als	Ehre, der uns als
Gesangbuch1778_2_014079	Sünder liebt; der, wenn	Sünder liebt; der, wenn
Gesangbuch1778_2_014080	wir zu ihm nahen, uns	wir zu ihm nahen, uns
Gesangbuch1778_2_014081	freundlich will umfahen,	freundlich will umfangen,
Gesangbuch1778_2_014082	und durchs Nichtkommen	und durchs Nichtkommen
Gesangbuch1778_2_014083	wird betrübt.	wird betrübt.
Gesangbuch1778_2_014084	2. Lernt euer Glück recht	2. Lernt euer Glück recht
Gesangbuch1778_2_014085	kennen: wollt ihr euch Jung-	kennen: wollt ihr euch Jungfrauen
Gesangbuch1778_2_014086	frauen nennen, so suchts	nennen, so sucht es
Gesangbuch1778_2_014087	auch so zu feyn, daß man	auch so zu sein, dass man
Gesangbuch1778_2_014088	an euch nichts sehe, das	an euch nichts sehe, das
Gesangbuch1778_2_014089	diesen Namen schmähe;	diesen Namen schmähe;
Gesangbuch1778_2_014090	denn JEfus sieht ins Herz	denn Jesus sieht ins Herz
Gesangbuch1778_2_014091	hinein.	hinein.
Gesangbuch1778_2_014092	3. Hört, wie sie Paulus	3. Hört, wie sie Paulus
Gesangbuch1778_2_014093	nennet: was feinen Heiland	nennt: was seinen Heiland
Gesangbuch1778_2_014094	kennet, und ihm allein	kennt, und ihm allein
Gesangbuch1778_2_014095	hängt an, gehört zu'n Jung-	hängt an, gehört zu den Jungfernscharen,
Gesangbuch1778_2_014096	fernchaaren, die sich für	die sich für
Gesangbuch1778_2_014097	ihn bewahren und thun,	ihn bewahren und tun,
Gesangbuch1778_2_014098	was ihn erfreuen kan.	was ihn erfreuen kann.

ID

Gesangbuch1778_2_014099
 Gesangbuch1778_2_014100
 Gesangbuch1778_2_014101
 Gesangbuch1778_2_014102
 Gesangbuch1778_2_014103
 Gesangbuch1778_2_014104
 Gesangbuch1778_2_014105
 Gesangbuch1778_2_014106
 Gesangbuch1778_2_014107
 Gesangbuch1778_2_014108
 Gesangbuch1778_2_014109
 Gesangbuch1778_2_014110
 Gesangbuch1778_2_014111
 Gesangbuch1778_2_014112
 Gesangbuch1778_2_014113
 Gesangbuch1778_2_014114
 Gesangbuch1778_2_014115
 Gesangbuch1778_2_014116
 Gesangbuch1778_2_014117
 Gesangbuch1778_2_014118
 Gesangbuch1778_2_014119
 Gesangbuch1778_2_014120
 Gesangbuch1778_2_014121
 Gesangbuch1778_2_014122
 Gesangbuch1778_2_014123
 Gesangbuch1778_2_014124
 Gesangbuch1778_2_014125
 Gesangbuch1778_2_014126
 Gesangbuch1778_2_014127
 Gesangbuch1778_2_014128
 Gesangbuch1778_2_014129
 Gesangbuch1778_2_014130
 Gesangbuch1778_2_014131
 Gesangbuch1778_2_014132
 Gesangbuch1778_2_014133
 Gesangbuch1778_2_014134
 Gesangbuch1778_2_014135
 Gesangbuch1778_2_014136

Diplomatische Transkription

4. Drum gebt euch ihm
 von Herzen; erkennet, was
 <pb n="628b" src="628.jpg" />
 für Schmerzen die Sünde
 mit sich fährt; sie ist ein
 wahres Qualen für theu'r
 erkaufte Seelen, die ein-
 mal Chrifti Geift gerührt.
 5. Wer gern bald Ruhe
 hatte, der kreuzige und
 tödte die fändliche Begier,
 anstatt mit ihr zu ftreiten:
 von nahem und von weiten
 sie aufgefucht und fort mit
 ihr!
 6. Er hats uns ja er-
 worben, der für uns ist
 gestorben, daß wir, davon
 erlöst, nach Herz, Sinn
 und Gebärden ihm ähnlich
 können werden; wer nach
 ihm weint, der wird ge-
 tröft't.
 7. Dem Armen und Elen-
 den will er zum Segen
 wenden, was ihm begegnen
 kan. Der unfer Heil er-
 funden, verbirgt in feine
 Wunden, was ihn um Hilfe
 liehet an.
 8. Drum laßt uns zu
 ihm eilen, und in fonft
 nichts verweilen; dem Til-
 ger unfrer Schuld ftimmt an
 im Jungfernreihen gefalbte
 Melodeyen und Pfalmen
 von der Jefushuld!
 9. Entbrennt von feinem

Normalisierter Text

4. Drum gebt euch ihm
 von Herzen; erkennt, was
 <pb n="628b" src="628.jpg" />
 für Schmerzen die Sünde
 mit sich führt; sie ist ein
 wahres Quälen für teuer
 erkaufte Seelen, die einmal
 Christi Geist gerührt.
 5. Wer gern bald Ruhe
 hätte, der kreuzige und
 töte die sündliche Begier,
 anstatt mit ihr zu streiten:
 von nahem und von weiten
 sie aufgesucht und fort mit
 ihr!
 6. Er hat es uns ja erworben,
 der für uns ist
 gestorben, dass wir, davon
 erlöst, nach Herz, Sinn
 und Gebärden ihm ähnlich
 können werden; wer nach
 ihm weint, der wird getröstet.
 7. Dem Armen und Elenden
 will er zum Segen
 wenden, was ihm begegnen
 kann. Der unser Heil erfunden,
 verbirgt in seine
 Wunden, was ihn um Hilfe
 ansieht.
 8. Drum lasst uns zu
 ihm eilen, und in sonst
 nichts verweilen; dem Tilger
 unsrer Schuld stimmt an
 im Jungfernreihen gesalbte
 Melodien und Psalmen
 von der Jesushuld!
 9. Entbrennt von seinem

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_014137	Feuer, und werdet taglich
Gesangbuch1778_2_014138	treuer dem, welcher euch
Gesangbuch1778_2_014139	geheilt, und, weil ihr arme
Gesangbuch1778_2_014140	Sender, aus Lieb um fo
Gesangbuch1778_2_014141	Qq 3 ge
Gesangbuch1778_2_014142	<pb n="629a" src="629.jpg" />
Gesangbuch1778_2_014143	614 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_014144	geschwinder mit eurem in
Gesangbuch1778_2_014145	ner Schmucke eilt.
Gesangbuch1778_2_014146	10. Laßt euch den guten
Gesangbuch1778_2_014147	Hirten, durch fein Ver
Gesangbuch1778_2_014148	dient bewirthen, bis daß
Gesangbuch1778_2_014149	wir allgemein das Zeugniß
Gesangbuch1778_2_014150	von ihm haben, daß wir
Gesangbuch1778_2_014151	zu feinen Gaben fo fähig
Gesangbuch1778_2_014152	als bedärfzig feyn.
Gesangbuch1778_2_014153	1267. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_014154	Gewiß, ein Herz, das
Gesangbuch1778_2_014155	keufich und rein durch
Gesangbuch1778_2_014156	JEfu Blut geworden, und
Gesangbuch1778_2_014157	als ein treues Jungfraulein
Gesangbuch1778_2_014158	im Armenfenderorden nur
Gesangbuch1778_2_014159	ihm nachgeht, und fer fein
Gesangbuch1778_2_014160	Heil ihn aber alles liebet; er
Gesangbuch1778_2_014161	freut ihn fo, wies Gegentheil
Gesangbuch1778_2_014162	fein treues Herz betrabet.
Gesangbuch1778_2_014163	2. Daß Menfchen ihn
Gesangbuch1778_2_014164	noch kreuzigen, das hört
Gesangbuch1778_2_014165	man mit Entfetzen: jedoch
Gesangbuch1778_2_014166	von feinen Gläubigen, die
Gesangbuch1778_2_014167	feine Felle netzen mit ihrem
Gesangbuch1778_2_014168	Senderthranennaß, und
Gesangbuch1778_2_014169	trocknen mit den Haaren, *)
Gesangbuch1778_2_014170	kan ihm mit Vorfatz fo
Gesangbuch1778_2_014171	etwas unmöglich wieder
Gesangbuch1778_2_014172	fahren. *) Luc. 7, 38. 44.
Gesangbuch1778_2_014173	3. Allein, daß ein leicht
Gesangbuch1778_2_014174	finnigs Herz von feiner Un

Normalisierter Text
Feuer, und werdet täglich
treuer dem, welcher euch
geheilt, und, weil ihr arme
Sünder, aus Lieb um so
Qq 3 ge-
<pb n="629a" src="629.jpg" />
614 Chorlieder.
geschwinder mit eurem innern
Schmucke eilt.
10. Lasst euch den guten
Hirten, durch sein Verdienst
bewirten, bis dass
wir allgemein das Zeugnis
von ihm haben, dass wir
zu seinen Gaben so fähig
als bedürftig sein.
1267. Mel. 166.
Gewiss, ein Herz, das
keusch und rein durch
Jesu Blut geworden, und
als ein treues Jungfräulein
im Armensünderorden nur
ihm nachgeht, und für sein
Heil ihn über alles liebt; erfreut
ihn so, wie das Gegenteil
sein treues Herz betrübt.
2. Dass Menschen ihn
noch kreuzigen, das hört
man mit Entsetzen: jedoch
von seinen Gläubigen, die
seine Füße netzen mit ihrem
Sündertränennaß, und
trocknen mit den Haaren, *)
kann ihm mit Vorsatz so
etwas unmöglich wiederfahren.
*) Lk 7, 38. 44.
3. Allein, dass ein leichtsinniges
Herz von seiner Untreu

ID

Gesangbuch1778_2_014175
 Gesangbuch1778_2_014176
 Gesangbuch1778_2_014177
 Gesangbuch1778_2_014178
 Gesangbuch1778_2_014179
 Gesangbuch1778_2_014180
 Gesangbuch1778_2_014181
 Gesangbuch1778_2_014182
 Gesangbuch1778_2_014183
 Gesangbuch1778_2_014184
 Gesangbuch1778_2_014185
 Gesangbuch1778_2_014186
 Gesangbuch1778_2_014187
 Gesangbuch1778_2_014188
 Gesangbuch1778_2_014189
 Gesangbuch1778_2_014190
 Gesangbuch1778_2_014191
 Gesangbuch1778_2_014192
 Gesangbuch1778_2_014193
 Gesangbuch1778_2_014194
 Gesangbuch1778_2_014195
 Gesangbuch1778_2_014196
 Gesangbuch1778_2_014197
 Gesangbuch1778_2_014198
 Gesangbuch1778_2_014199
 Gesangbuch1778_2_014200
 Gesangbuch1778_2_014201
 Gesangbuch1778_2_014202
 Gesangbuch1778_2_014203
 Gesangbuch1778_2_014204
 Gesangbuch1778_2_014205
 Gesangbuch1778_2_014206
 Gesangbuch1778_2_014207
 Gesangbuch1778_2_014208
 Gesangbuch1778_2_014209
 Gesangbuch1778_2_014210
 Gesangbuch1778_2_014211
 Gesangbuch1778_2_014212

Diplomatische Transkription

treu wegen, ihm feines Leið
 dens bitterm Schmerz von
 neuem kan aufregen, und
 daß die Ungezogenheit und
 anfeßigs Betragen ihm feið
 nen Kummer oft verneut;
 ift, leider! zu beklagen.
 <pb n="629b" src="629.jpg" />
 4. Du wollt uns, liebes
 Herzenslamm, in deine Unð
 fchuld kleiden; die Demuth
 nahr' die keufche Flamm,
 den Vorwitz fter dein Leið
 den! wir wollen dir von
 Herzensgrund Geift, Seel
 und Glieder geben, und
 machen mit dir einen Bund,
 dir, Bräutigam! zu leben.
 1268. Mel. 22.
 Du, des menfchlichen Herð
 zens Gaft, das du fo
 theu'r bezahlet haft, doch
 aber ihrer Orden ein'm fo
 nah geworden als fonft
 kein'm;
 2. Erinnre dich, was
 deine Magd, die hochgeð
 benedeyte, fagt: ihr HErr
 und Heiland dächte fein an
 die elenden Magde feyn.
 3. Das ift und bleibet
 unfer Troft, daß du, den
 wir fein Blut gekoft't, auch
 zu uns kommt mit Heil
 und Gnad, wies unfre Arð
 muth nøthig hat.
 4. Ach zeuch in unfre
 Herzen ein, und laß fie

Normalisierter Text

wegen, ihm seines Leidens
 bitterm Schmerz von
 neuem kann aufregen, und
 dass die Ungezogenheit und
 anstößiges Betragen ihm seinen
 Kummer oft erneuert;
 ist, leider! zu beklagen.
 <pb n="629b" src="629.jpg" />
 4. Du wolltest uns, liebes
 Herzenslamm, in deine Unschuld
 kleiden; die Demut
 nähre die keusche Flamme,
 den Vorwitz störe dein Leiden!
 Wir wollen dir von
 Herzensgrund Geist, Seel
 und Glieder geben, und
 machen mit dir einen Bund,
 dir, Bräutigam! zu leben.
 1268. Mel. 22.
 Du, des menschlichen Herzens
 Gast, das du so
 teuer bezahlt hast, doch
 aber ihrem Orden einem so
 nah geworden als sonst
 keinem;
 2. Erinnre dich, was
 deine Magd, die hochgebenedeite,
 sagt: ihr Herr
 und Heiland dächte fein an
 die elenden Mägde sein.
 3. Das ist und bleibet
 unser Trost, dass du, den
 wir sein Blut gekostet, auch
 zu uns kommst mit Heil
 und Gnad, wie es unsre Armut
 nötig hat.
 4. Ach zieh in unsre
 Herzen ein, und lass sie

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014213 deine Wohnung feyn; nimm
 Gesangbuch1778_2_014214 Seel und Leib zu deinen
 Gesangbuch1778_2_014215 Gnad'n, bewahre sie vor
 Gesangbuch1778_2_014216 allen Schad'n!
 Gesangbuch1778_2_014217 1269. Mel. 185.
 Gesangbuch1778_2_014218 Was mit einem gottver-
 Gesangbuch1778_2_014219 lobten Sinne für ein
 Gesangbuch1778_2_014220 Glück
 Gesangbuch1778_2_014221 <pb n="630a" src="630.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014222 f) Für die ledigen Schwestern. 615
 Gesangbuch1778_2_014223 Glück verbunden ist; das
 Gesangbuch1778_2_014224 wird man an einer Jung-
 Gesangbuch1778_2_014225 frau inne, die die ganze
 Gesangbuch1778_2_014226 Welt vergißt über ihres
 Gesangbuch1778_2_014227 Heilands theuren Freund-
 Gesangbuch1778_2_014228 schaft und so herzerquickend-
 Gesangbuch1778_2_014229 den Gemeinfchaft, daß sie
 Gesangbuch1778_2_014230 mit ihm in der That schon
 Gesangbuch1778_2_014231 allhier den Himmel hat.
 Gesangbuch1778_2_014232 2. Sehet also zu, ihr
 Gesangbuch1778_2_014233 lieben Seelen, daß sich eine
 Gesangbuch1778_2_014234 jede mag diesen unsern
 Gesangbuch1778_2_014235 Brautigam erwählen; so ist
 Gesangbuch1778_2_014236 immer Sabbatstag. Freilich
 Gesangbuch1778_2_014237 wird von jeglicher er-
 Gesangbuch1778_2_014238 fodert, daß ihr Herz von
 Gesangbuch1778_2_014239 feiner Flamme lodert, und
 Gesangbuch1778_2_014240 keins an was hängen kan
 Gesangbuch1778_2_014241 als an ihm, dem Schmer-
 Gesangbuch1778_2_014242 zensmann.
 Gesangbuch1778_2_014243 3. Ein besprengtes Herz
 Gesangbuch1778_2_014244 mit Christi Blute, da sein
 Gesangbuch1778_2_014245 Freudengeist regirt, folgt
 Gesangbuch1778_2_014246 ihm dann und hält sich nichts
 Gesangbuch1778_2_014247 zu gute, was die Jungfrau-
 Gesangbuch1778_2_014248 schaft nicht ziert; Wort und
 Gesangbuch1778_2_014249 Werke, Neigung und Ge-
 Gesangbuch1778_2_014250 danken, hält der Eindruck

Normalisierter Text

deine Wohnung sein; nimm
 Seel und Leib zu deinen
 Gnaden, bewahre sie vor
 allen Schaden!
 1269. Mel. 185.
 Was mit einem gottverlobten
 Sinne für ein
 Glück
 <pb n="630a" src="630.jpg" />
 f) Für die ledigen Schwestern. 615
 Glück verbunden ist; das
 wird man an einer Jungfrau
 inne, die die ganze
 Welt vergisst über ihres
 Heilands teure Freundschaft
 und so herzerquickenden
 Gemeinschaft, dass sie
 mit ihm in der Tat schon
 allhier den Himmel hat.
 2. Sehet also zu, ihr
 lieben Seelen, dass sich eine
 jede mag diesen unsern
 Bräutigam erwählen; so ist
 immer Sabbatstag. Freilich
 wird von jeglicher erfordert,
 dass ihr Herz von
 seiner Flamme lodert, und
 keines an was hängen kann
 als an ihm, dem Schmerzensmann.
 3. Ein besprengtes Herz
 mit Christi Blute, da sein
 Freudengeist regiert, folgt
 ihm dann und hält sich nichts
 zugute, was die Jungfrauschaft
 nicht ziert; Wort und
 Werke, Neigung und Gedanken,
 hält der Eindruck

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_014251	feines Tods in Schranken,
Gesangbuch1778_2_014252	und die Liebe machet leicht,
Gesangbuch1778_2_014253	was uns fonft unmöglich
Gesangbuch1778_2_014254	deucht't.
Gesangbuch1778_2_014255	4. Möchte doch keins
Gesangbuch1778_2_014256	mehr fih felber leben, fon
Gesangbuch1778_2_014257	der dem, der für uns ftarb!
Gesangbuch1778_2_014258	laßt uns alle nach dem
Gesangbuch1778_2_014259	Kleinod ftreben, das er
Gesangbuch1778_2_014260	uns mit Blut erwarb: daß
Gesangbuch1778_2_014261	wir ihn an Leib und Geifte
Gesangbuch1778_2_014262	<pb n="630b" src="630.jpg" />
Gesangbuch1778_2_014263	preifen, unfre Liebe mit der
Gesangbuch1778_2_014264	That beweifen, und allein
Gesangbuch1778_2_014265	in feinem Willn alles unfer
Gesangbuch1778_2_014266	Wänfchen ftilln!
Gesangbuch1778_2_014267	5. Unfer Lebenslauf fey
Gesangbuch1778_2_014268	wie das Ende eines fel
Gesangbuch1778_2_014269	gen Herzens ift, das mit
Gesangbuch1778_2_014270	Sehnfucht forteilt in die
Gesangbuch1778_2_014271	Hände feines Brautgams
Gesangbuch1778_2_014272	JEfu Chrif; oder wie der
Gesangbuch1778_2_014273	Anfang war im Herzen
Gesangbuch1778_2_014274	der Bekantfchaft mit dem
Gesangbuch1778_2_014275	Mann der Schmerzen; fo
Gesangbuch1778_2_014276	bleib unfer Angeficht un
Gesangbuch1778_2_014277	verräckt auf ihn gericht't!
Gesangbuch1778_2_014278	1270. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_014279	Ach Einger jungfräulicher
Gesangbuch1778_2_014280	Mann! fieh jede deiner
Gesangbuch1778_2_014281	Magde an: ob fie gleich
Gesangbuch1778_2_014282	arme Sanderlein und Men
Gesangbuch1778_2_014283	fchen, und nicht Engel feyn;
Gesangbuch1778_2_014284	2. Und obgleich keine izt
Gesangbuch1778_2_014285	mehr fo wie die Maria,
Gesangbuch1778_2_014286	dein wird froh; fo haft du
Gesangbuch1778_2_014287	doch ein Wort gebet't, heißt:
Gesangbuch1778_2_014288	Ich in ihnen, das noch

Normalisierter Text
seines Tods in Schranken,
und die Liebe macht leicht,
was uns sonst unmöglich
dünkt.
4. Möchte doch keines
mehr sich selber leben, sondern
dem, der für uns stürb!
Lasst uns alle nach dem
Kleinod streben, das er
uns mit Blut erwarb: dass
wir ihn an Leib und Geiste
<pb n="630b" src="630.jpg" />
preisen, unsre Liebe mit der
Tat beweisen, und allein
in seinem Willen alles unser
Wünschen stillen!
5. Unser Lebenslauf sei
wie das Ende eines seligen
Herzens ist, das mit
Sehnsucht forteilt in die
Hände seines Bräutigams
Jesu Christ; oder wie der
Anfang war im Herzen
der Bekanntschaft mit dem
Mann der Schmerzen; so
bleib unser Angesicht unverrückt
auf ihn gerichtet!
1270. Mel. 22.
Ach einziger jungfräulicher
Mann! Sieh jede deiner
Mägde an: ob sie gleich
arme Sünderlein und Menschen,
und nicht Engel sein;
2. Und obgleich keine jetzt
mehr so wie die Maria,
dein wird froh; so hast du
doch ein Wort gebetet, heißt:
Ich in ihnen, das noch

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014289 redt.
 Gesangbuch1778_2_014290 3. O zeigte das jedwede
 Gesangbuch1778_2_014291 Dirn erfahrungsvoll an ihꝛ
 Gesangbuch1778_2_014292 rer Stirn, und fah zu jeder
 Gesangbuch1778_2_014293 Leibeshaus die Elende des
 Gesangbuch1778_2_014294 HErrn heraus!
 Gesangbuch1778_2_014295 4. So könt man fih wol
 Gesangbuch1778_2_014296 unterfehn zu fagen: ihr
 Gesangbuch1778_2_014297 feyd wirklich fchen, und
 Gesangbuch1778_2_014298 preift die Wahrheit JEFu
 Gesangbuch1778_2_014299 Chrift, dem auch was fchlechꝛ
 Gesangbuch1778_2_014300 tes fchöne ift!
 Gesangbuch1778_2_014301 Qq 4 5. Kein
 Gesangbuch1778_2_014302 <pb n="631a" src="631.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014303 616 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_014304 5. Kein Elend hinderts
 Gesangbuch1778_2_014305 und kein Schmerz, kurz:
 Gesangbuch1778_2_014306 nichts, als das untreue
 Gesangbuch1778_2_014307 Herz; laßt feinem Geift
 Gesangbuch1778_2_014308 nur freye Hand, er bringts
 Gesangbuch1778_2_014309 durch JEFu Blut zu ftand.
 Gesangbuch1778_2_014310 6. Seit Chrifti Menfchꝛ
 Gesangbuch1778_2_014311 werdung und Tod, hats
 Gesangbuch1778_2_014312 mit den Jungfräulein nicht
 Gesangbuch1778_2_014313 Noth; ihr Ruf ift: daß
 Gesangbuch1778_2_014314 fie ungetört folln forgen,
 Gesangbuch1778_2_014315 was dem HErrn gehört.
 Gesangbuch1778_2_014316 7. So laßt dann Seel
 Gesangbuch1778_2_014317 und Geift und Sinn allein
 Gesangbuch1778_2_014318 gerichtet feyn auf ihn, und
 Gesangbuch1778_2_014319 euer Herz fey guter Ding,
 Gesangbuch1778_2_014320 als obs ein ewigs Felt beꝛ
 Gesangbuch1778_2_014321 ging!
 Gesangbuch1778_2_014322 8. Gibts gleich noch
 Gesangbuch1778_2_014323 Spuren von der Schmach,
 Gesangbuch1778_2_014324 darüber ihm fein Herze
 Gesangbuch1778_2_014325 brach; fo wißt ihr: ein
 Gesangbuch1778_2_014326 fchmerzhaft Geficht verftellt

Normalisierter Text

redet.
 3. O zeigte das jedwed
 Mädchen erfahrungsvoll an ihrer
 Stirn, und sah zu jeder
 Leibeshaus das Elend des
 Herrn heraus!
 4. So könnt man sich wohl
 unterstehn zu sagen: ihr
 seid wirklich schön, und
 preist die Wahrheit Jesu
 Christ, dem auch was Schlechtes
 schön ist!
 Qq 4 5. Kein
 <pb n="631a" src="631.jpg" />
 616 Chorlieder.
 5. Kein Elend hindert es
 und kein Schmerz, kurz:
 nichts, als das untreue
 Herz; lasst seinem Geist
 nur freie Hand, er bringt es
 durch Jesu Blut zustande.
 6. Seit Christi Menschwerdung
 und Tod, hat es
 mit den Jungfräulein nicht
 Not; ihr Ruf ist: dass
 sie ungestört sollen sorgen,
 was dem Herrn gehört.
 7. So lasst dann Seel
 und Geist und Sinn allein
 gerichtet sein auf ihn, und
 euer Herz sei guter Dinge,
 als ob es ein ewiges Fest beging!
 8. Gibt es gleich noch
 Spuren von der Schmach,
 darüber ihm sein Herze
 brach; so wisst ihr: ein
 schmerzhaft Gesicht verstellt

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014327 ja seine Töchter nicht.
 Gesangbuch1778_2_014328 9. Die blöde Liebe, die
 Gesangbuch1778_2_014329 sich kaum hinwagt an feines
 Gesangbuch1778_2_014330 Kleides Saum, die rührt
 Gesangbuch1778_2_014331 den gnadenvollen Mann fo,
 Gesangbuch1778_2_014332 daß er keins beschämen kan.
 Gesangbuch1778_2_014333 10. Wer als ein Kran-
 Gesangbuch1778_2_014334 kes zu ihm eilt, deß Herze
 Gesangbuch1778_2_014335 wird gewiß geheilt, und
 Gesangbuch1778_2_014336 krigt zugleich die treuffen
 Gesangbuch1778_2_014337 Lehrn fürs künftige, von
 Gesangbuch1778_2_014338 ihm zu hörn.
 Gesangbuch1778_2_014339 11. O was geht da im
 Gesangbuch1778_2_014340 Herzen vor! wie wachst fein
 Gesangbuch1778_2_014341 jungfräulicher Flor: wenns
 Gesangbuch1778_2_014342 mit dem Brautgam JEsu
 Gesangbuch1778_2_014343 <pb n="631b" src="631.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014344 Chrifft zu Einem Geift ge-
 Gesangbuch1778_2_014345 worden ift.
 Gesangbuch1778_2_014346 12. Wie köstlich ift als-
 Gesangbuch1778_2_014347 dann die Spur der Jefus-
 Gesangbuch1778_2_014348 haftigen Natur, die nach
 Gesangbuch1778_2_014349 und nach Herz und Gemæth
 Gesangbuch1778_2_014350 und Seel und Glieder ganz
 Gesangbuch1778_2_014351 durchzieht.
 Gesangbuch1778_2_014352 13. Ein solch begnadigt
 Gesangbuch1778_2_014353 Menfchenkind, deß Herz und
 Gesangbuch1778_2_014354 JEsu Herz eins find, denkt
 Gesangbuch1778_2_014355 dann mit immerwahr'ndem
 Gesangbuch1778_2_014356 Trieb: was thu ich mei-
 Gesangbuch1778_2_014357 nem Freund zu lieb?
 Gesangbuch1778_2_014358 14. Da gärten sich die
 Gesangbuch1778_2_014359 Magde schön, an ihres
 Gesangbuch1778_2_014360 Königs Dienft zu gehn;
 Gesangbuch1778_2_014361 und das, wozu er jeder
 Gesangbuch1778_2_014362 winkt, ift dann was ihr das
 Gesangbuch1778_2_014363 liebte dankt.
 Gesangbuch1778_2_014364 15. Nun ihr Jungfrauen

Normalisierter Text

ja seine Töchter nicht.
 9. Die blöde Liebe, die
 sich kaum hinwagt an seines
 Kleides Saum, die rührt
 den gnadenvollen Mann so,
 dass er keines beschämen kann.
 10. Wer als ein Krankes
 zu ihm eilt, dess Herz
 wird gewiss geheilt, und
 kriegt zugleich die treuesten
 Lehren fürs Künftige, von
 ihm zu hören.
 11. O was geht da im
 Herzen vor! Wie wächst sein
 jungfräulicher Flor: wenn es
 mit dem Bräutigam Jesu
 <pb n="631b" src="631.jpg" />
 Christ zu Einem Geist geworden
 ist.
 12. Wie köstlich ist alsdann
 die Spur der Jesushaftigen
 Natur, die nach
 und nach Herz und Gemüt
 und Seel und Glieder ganz
 durchzieht.
 13. Ein solch begnadigt
 Menschenkind, dess Herz und
 Jesu Herz eins sind, denkt
 dann mit immerwährendem
 Trieb: was tu ich meinem
 Freund zulieb?
 14. Da gürten sich die
 Mägde schön, an ihres
 Königs Dienst zu gehn;
 und das, wozu er jeder
 winkt, ist dann, was ihr das
 liebste dünkt.
 15. Nun ihr Jungfrauen

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014365 JEsu Chrifft: er, der der
 Gesangbuch1778_2_014366 Kirche Brautgam ift, blick'
 Gesangbuch1778_2_014367 euch mit Gnad und Friede
 Gesangbuch1778_2_014368 an, und heilige euren gan-
 Gesangbuch1778_2_014369 zen Plan!
 Gesangbuch1778_2_014370 16. Laßt feines Haufes
 Gesangbuch1778_2_014371 Sitten nicht zu einger Zeit
 Gesangbuch1778_2_014372 aus dem Geficht, und feht,
 Gesangbuch1778_2_014373 daß, wenn er kömt, der
 Gesangbuch1778_2_014374 Hirt, keins unter euch zu
 Gesangbuch1778_2_014375 Schanden wird!
 Gesangbuch1778_2_014376 1271. Mel. 4.
 Gesangbuch1778_2_014377 Welch koftbares Heil wird
 Gesangbuch1778_2_014378 denen zu theil, die
 Gesangbuch1778_2_014379 gern in dem Reihn wahr-
 Gesangbuch1778_2_014380 hafter Jungfraun des
 Gesangbuch1778_2_014381 Lammes wolln feyn!
 Gesangbuch1778_2_014382 2. Der
 Gesangbuch1778_2_014383 <pb n="632a" src="632.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014384 f) Für die ledigen Schweftern. 617
 Gesangbuch1778_2_014385 2. Der gläubige Blick
 Gesangbuch1778_2_014386 ins ewige Glück, das uns
 Gesangbuch1778_2_014387 wiederfuhr, durch Zukunft
 Gesangbuch1778_2_014388 des Schöpfers in unfre
 Gesangbuch1778_2_014389 Natur,
 Gesangbuch1778_2_014390 3. Machts Herze ver-
 Gesangbuch1778_2_014391 wundt, unds Kränkfte ge-
 Gesangbuch1778_2_014392 fund; und wandelt fogar
 Gesangbuch1778_2_014393 in die Art, wies keufche
 Gesangbuch1778_2_014394 Lamm GÖttes hie war.
 Gesangbuch1778_2_014395 4. O liebliches Loos! wie
 Gesangbuch1778_2_014396 fchön und wie groß: wer
 Gesangbuch1778_2_014397 hatt dich nicht gern? er-
 Gesangbuch1778_2_014398 greift es doch alle, ihr
 Gesangbuch1778_2_014399 Magde des HErrn!
 Gesangbuch1778_2_014400 1272. Mel. 114.
 Gesangbuch1778_2_014401 Beglücktes Chor! du jung-
 Gesangbuch1778_2_014402 fraulicher Reigen: die

Normalisierter Text

Jesu Christ: er, der der
 Kirche Bräutigam ist, blick'
 euch mit Gnad und Friede
 an, und heilige euren ganzen
 Plan!
 16. Lasst seines Hauses
 Sitten nicht zu einer Zeit
 aus dem Gesicht, und seht,
 dass, wenn er kommt, der
 Hirt, keines unter euch zu
 Schanden wird!
 1271. Mel. 4.
 Welch kostbares Heil wird
 denen zuteil, die
 gern in dem Reihn wahrhafter
 Jungfrauen des
 Lammes wollen sein!
 2. Der
 <pb n="632a" src="632.jpg" />
 f) Für die ledigen Schwestern. 617
 2. Der gläubige Blick
 ins ewige Glück, das uns
 widerfuhr, durch Zukunft
 des Schöpfers in unsre
 Natur,
 3. Macht das Herze verwundet,
 und das Kränkste gesund;
 und wandelt sogar
 in die Art, wie das keusche
 Lamm Gottes hier war.
 4. O liebliches Los! Wie
 schön und wie groß: wer
 hätte dich nicht gern? Ergreift
 es doch alle, ihr
 Mägde des Herrn!
 1272. Mel. 114.
 Beglücktes Chor! Du jungfräulicher
 Reigen: die

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014403 Blutsverwandtschaft mit
 Gesangbuch1778_2_014404 dem höchsten Gut belebe dir
 Gesangbuch1778_2_014405 Geift, Seel, und Sinn und
 Gesangbuch1778_2_014406 Muth, und mach dich immer
 Gesangbuch1778_2_014407 mehr ihm ganz zu eigen;
 Gesangbuch1778_2_014408 und du, durch ihn entfeñ-
 Gesangbuch1778_2_014409 digtes Gefchlecht, ſing ewig
 Gesangbuch1778_2_014410 ihm zu Ehrn von Gnad
 Gesangbuch1778_2_014411 und Recht!
 Gesangbuch1778_2_014412 1273. Mel. 228.
 Gesangbuch1778_2_014413 Wir ſingen fröhlich den
 Gesangbuch1778_2_014414 Gefang: ihr Wunden
 Gesangbuch1778_2_014415 JEſu habet Dank, daß ihr
 Gesangbuch1778_2_014416 zu unfern Zeiten, ein folch
 Gesangbuch1778_2_014417 begnadigt Jungfernchor in
 Gesangbuch1778_2_014418 unferm Bräderkirchenthor
 Gesangbuch1778_2_014419 habt wollen zubereiten. O
 Gesangbuch1778_2_014420 Lamm! Bräutigam: ſegne
 Gesangbuch1778_2_014421 deine Chorgemeine; mach ſie
 Gesangbuch1778_2_014422 <pb n="632b" src="632.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014423 alle fo, daß jed's dir wohl
 Gesangbuch1778_2_014424 gefalle!
 Gesangbuch1778_2_014425 2. Was eine wahre Jung-
 Gesangbuch1778_2_014426 frau ift, die hat zum Bräut-
 Gesangbuch1778_2_014427 gam JEſum Chriſt, und
 Gesangbuch1778_2_014428 ſteht im Jungfernbunde
 Gesangbuch1778_2_014429 zwar veſte, doch unaffectirt;
 Gesangbuch1778_2_014430 denn dazu nur, wie er ſie
 Gesangbuch1778_2_014431 fährt, ift ſie geneigt im
 Gesangbuch1778_2_014432 Grunde, und man ſieht es
 Gesangbuch1778_2_014433 an als ein Regen, JEſu
 Gesangbuch1778_2_014434 wegen, und die Liebe ſegnet
 Gesangbuch1778_2_014435 folche reine Triebe.
 Gesangbuch1778_2_014436 3. O Lamm! dein blut-
 Gesangbuch1778_2_014437 ger Todesſchweiß, der einge
 Gesangbuch1778_2_014438 Troſt, dens Herze weiß,
 Gesangbuch1778_2_014439 erquick uns Leib und Seele;
 Gesangbuch1778_2_014440 dein heilig benedeytes Fleiſch

Normalisierter Text

Blutsverwandtschaft mit
 dem höchsten Gut belebe dir
 Geist, Seel, und Sinn und
 Mut, und mach dich immer
 mehr ihm ganz zu eigen;
 und du, durch ihn entsündigtes
 Geschlecht, sing ewig
 ihm zu Ehren von Gnad
 und Recht!
 1273. Mel. 228.
 Wir singen fröhlich den
 Gesang: ihr Wunden
 Jesu habet Dank, dass ihr
 zu unsern Zeiten, ein solch
 begnadigtes Jungfernchor in
 unserm Bruderkirchenthor
 habt wollen zubereiten. O
 Lamm! Bräutigam: segne
 deine Chorgemeine; mach sie
 <pb n="632b" src="632.jpg" />
 alle so, dass jedes dir wohl
 gefalle!
 2. Was eine wahre Jungfrau
 ist, die hat zum Bräutigam
 Jesum Christ, und
 steht im Jungfernbunde
 zwar feste, doch unaffektieret;
 denn dazu nur, wie er sie
 führt, ist sie geneigt im
 Grunde, und man sieht es
 an als ein Regen, Jesu
 wegen, und die Liebe segnet
 solche reine Triebe.
 3. O Lamm! Dein blutiger
 Todesschweiß, der einzige
 Trost, den das Herze weiß,
 erquick uns Leib und Seele;
 dein heilig benedeites Fleisch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_014441	das mach und halt uns alle	das mach und halt uns alle
Gesangbuch1778_2_014442	keulich; dein purpurrothes	keusch; dein purpurrotes
Gesangbuch1778_2_014443	Oele das heil in Eil alle	Öl das heil in Eil alle
Gesangbuch1778_2_014444	Glieder, hin und wieder;	Glieder, hin und wieder;
Gesangbuch1778_2_014445	daß nichts bleibe uncurirt	dass nichts bleibe unkuriert
Gesangbuch1778_2_014446	an Seel und Leibe.	an Seel und Leibe.
Gesangbuch1778_2_014447	1274. Mel. 22.	1274. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_014448	Die Art des neuen Herzens	Die Art des neuen Herzens
Gesangbuch1778_2_014449	ift, daß es die Känftlich-	ist, dass es die Künstlichkeit
Gesangbuch1778_2_014450	keit vergißt, und wieder fo	vergisst, und wieder so
Gesangbuch1778_2_014451	aufrichtig wird, wies GOTT	aufrichtig wird, wie es Gott
Gesangbuch1778_2_014452	von Anfang eingeführt.	von Anfang eingeführt.
Gesangbuch1778_2_014453	2. Wenn eine ledge	2. Wenn eine ledige
Gesangbuch1778_2_014454	Schwefter denkt: ich bin	Schwester denkt: ich bin
Gesangbuch1778_2_014455	mit Chrifti Blut befprengt,	mit Christi Blut besprengt,
Gesangbuch1778_2_014456	gehør ihm an, und er ift	gehør ihm an, und er ist
Gesangbuch1778_2_014457	mein: was wird mein känft-	mein: was wird mein künftiger
Gesangbuch1778_2_014458	ger Ruf doch feyn?	Ruf doch sein?
Gesangbuch1778_2_014459	3. Vielleicht braucht mich	3. Vielleicht braucht mich
Gesangbuch1778_2_014460	der Heiland hie zum Dienft	der Heiland hier zum Dienst
Gesangbuch1778_2_014461	Qq 5 einer	Qq 5 einer
Gesangbuch1778_2_014462	<pb n="633a" src="633.jpg" />	<pb n="633a" src="633.jpg" />
Gesangbuch1778_2_014463	618 Chorlieder.	618 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_014464	einer Oeconomie; vielleicht	einer Ökonomie; vielleicht
Gesangbuch1778_2_014465	dien ich im Kinderchor,	dien ich im Kinderchor,
Gesangbuch1778_2_014466	oder fteh jängern Schwe-	oder steh jüngern Schwestern
Gesangbuch1778_2_014467	ftern vor;	vor;
Gesangbuch1778_2_014468	4. Ich komm etwa nach	4. Ich komm etwa nach
Gesangbuch1778_2_014469	seinem Sinn zum Seelen-	seinem Sinn zum Seelendienst
Gesangbuch1778_2_014470	dienft wo anders hin; viel-	woanders hin; vielleicht
Gesangbuch1778_2_014471	leicht trifft mich das felge	trifft mich das selige
Gesangbuch1778_2_014472	Loos bald heimzugehn in	Los bald heimzugehn in
Gesangbuch1778_2_014473	feinen Schoos:	seinen Schoß:
Gesangbuch1778_2_014474	5. Wenn fie nicht auch	5. Wenn sie nicht auch
Gesangbuch1778_2_014475	den Einfall hatt, vielleicht	den Einfall hätte, vielleicht
Gesangbuch1778_2_014476	werd ich verehlichtet; fo	werd ich verehelicht; so
Gesangbuch1778_2_014477	wars nicht aufrichtig ge-	wär es nicht aufrichtig gedacht,
Gesangbuch1778_2_014478	dacht, und eine Känfteley	und eine Künstelei

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014479 gemacht.
 Gesangbuch1778_2_014480 6. Hingegen bey der
 Gesangbuch1778_2_014481 Gradigkeit genießt sie Ruh
 Gesangbuch1778_2_014482 und Fried und Freud; und
 Gesangbuch1778_2_014483 was das beste für sie ist,
 Gesangbuch1778_2_014484 das thut ihr Schöpfer
 Gesangbuch1778_2_014485 JEfus Chrif.
 Gesangbuch1778_2_014486 g) Für die Eheleute.
 Gesangbuch1778_2_014487 1275. Mel. 29.
 Gesangbuch1778_2_014488 Du heilger Bräutigam
 Gesangbuch1778_2_014489 der Gemeine, die du
 Gesangbuch1778_2_014490 mit deinem Gnadenfcheine
 Gesangbuch1778_2_014491 nach Seel und Leib und
 Gesangbuch1778_2_014492 Geift erfreuft, und alle Glied-
 Gesangbuch1778_2_014493 der benedeyft:
 Gesangbuch1778_2_014494 2. Sey angebet't mit
 Gesangbuch1778_2_014495 tiefem Beugen, und hoch-
 Gesangbuch1778_2_014496 gelobt, von jedem Reigen
 Gesangbuch1778_2_014497 des Volks, das mit zu dei-
 Gesangbuch1778_2_014498 ner Braut erwehlt ift, die
 Gesangbuch1778_2_014499 du dir vertraut.
 Gesangbuch1778_2_014500 <pb n="633b" src="633.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014501 7. Sie überlaßt sich drum
 Gesangbuch1778_2_014502 dem HErm als feine Magd
 Gesangbuch1778_2_014503 in allem gern, und bleibt
 Gesangbuch1778_2_014504 indeß auf ihren Stand gerad-
 Gesangbuch1778_2_014505 rad und andächtig gewandt.
 Gesangbuch1778_2_014506 8. Was fonft ihr Freund
 Gesangbuch1778_2_014507 noch mit ihr will, das macht
 Gesangbuch1778_2_014508 sich in fabbathfcher Still;
 Gesangbuch1778_2_014509 und sie verehrt dann jeden
 Gesangbuch1778_2_014510 Ruf, wozu ihr Heiland sie
 Gesangbuch1778_2_014511 erfchuf.
 Gesangbuch1778_2_014512 9. Er rufet auch fo lieb-
 Gesangbuch1778_2_014513 lich faß, daß felbft die Pein
 Gesangbuch1778_2_014514 ift kein Verdrieß; er lenkt ja
 Gesangbuch1778_2_014515 mit verborgnen Handn, daß
 Gesangbuch1778_2_014516 wir uns gerne zu ihm wendn.

Normalisierter Text

gemacht.
 6. Hingegen bei der
 Gradigkeit genießt sie Ruh
 und Fried und Freud; und
 was das Beste für sie ist,
 das tut ihr Schöpfer
 Jesus Christ.
 g) Für die Eheleute.
 1275. Mel. 29.
 Du heiliger Bräutigam
 der Gemeinde, die du
 mit deinem Gnadenscheine
 nach Seel und Leib und
 Geist erfreust, und alle Glieder
 benedeist:
 2. Sei angebetet mit
 tiefem Beugen, und hochgelobt,
 von jedem Reigen
 des Volks, das mit zu deiner
 Braut erwählt ist, die
 du dir vertraut.
 <pb n="633b" src="633.jpg" />
 7. Sie überlässt sich drum
 dem Herrn als seine Magd
 in allem gern, und bleibt
 indes auf ihren Stand gerad
 und andächtig gewandt.
 8. Was sonst ihr Freund
 noch mit ihr will, das macht
 sich in sabbathischer Still;
 und sie verehrt dann jeden
 Ruf, wozu ihr Heiland sie
 erschuf.
 9. Er rufet auch so lieblich
 süß, dass selbst die Pein
 ist kein Verdruß; er lenkt ja
 mit verborgnen Händen, dass
 wir uns gerne zu ihm wenden.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014517 10. Nun du jungfraul=
 Gesangbuch1778_2_014518 cher Reigen! geh in dem
 Gesangbuch1778_2_014519 Geruche feiner Näh und
 Gesangbuch1778_2_014520 feines Brautgamsnamens
 Gesangbuch1778_2_014521 hin, und werde ganz nach
 Gesangbuch1778_2_014522 feinem Sinn!
 Gesangbuch1778_2_014523 3. Infinderheit nimm
 Gesangbuch1778_2_014524 von dem Stande, Ruhm,
 Gesangbuch1778_2_014525 Preis und Dank durch alle
 Gesangbuch1778_2_014526 Lande, der hier von dir
 Gesangbuch1778_2_014527 und der Gemein ein licht-
 Gesangbuch1778_2_014528 barliches Bild foll feyn.
 Gesangbuch1778_2_014529 4. Wir ehm die Gnade
 Gesangbuch1778_2_014530 unfrer Zeiten, da du uns,
 Gesangbuch1778_2_014531 deinen Eheleuten, den Weg
 Gesangbuch1778_2_014532 zum felgen Wohlergehn fo
 Gesangbuch1778_2_014533 klar und deutlich laffest
 Gesangbuch1778_2_014534 fehn.
 Gesangbuch1778_2_014535 5. O HErr! du unfer
 Gesangbuch1778_2_014536 Heilserfinder: wer find
 Gesangbuch1778_2_014537 wir?
 Gesangbuch1778_2_014538 <pb n="634a" src="634.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014539 g) Für die Eheleute. 619
 Gesangbuch1778_2_014540 wir? was find unfre Kin-
 Gesangbuch1778_2_014541 der? wer ift, ders wärdig
 Gesangbuch1778_2_014542 preifen kan, was dein Ver-
 Gesangbuch1778_2_014543 dient an uns gethan!
 Gesangbuch1778_2_014544 6. Wir küffen dir im
 Gesangbuch1778_2_014545 Geift, von Herzen, für dein
 Gesangbuch1778_2_014546 Verdienft und Tod und
 Gesangbuch1778_2_014547 Schmerzen, und was du
 Gesangbuch1778_2_014548 fonft an uns gewandt, mit
 Gesangbuch1778_2_014549 inn'ger Dankbarkeit die
 Gesangbuch1778_2_014550 Hand!
 Gesangbuch1778_2_014551 7. Laß dir ein jedes Paar
 Gesangbuch1778_2_014552 mit Namen, famt unferm
 Gesangbuch1778_2_014553 gottgeweihten Samen, hin-
 Gesangbuch1778_2_014554 fort, und jeden Tag von

Normalisierter Text

10. Nun du jungfräulicher
 Reigen! Geh in dem
 Geruche seiner Näh und
 seines Bräutigamsnamens
 hin, und werde ganz nach
 seinem Sinn!
 3. Insbesondere nimm
 von dem Stande, Ruhm,
 Preis und Dank durch alle
 Lande, der hier von dir
 und der Gemeinde ein sichtbares
 Bild soll sein.
 4. Wir ehren die Gnade
 unsrer Zeiten, da du uns,
 deinen Eheleuten, den Weg
 zum seligen Wohlergehn so
 klar und deutlich lässest
 sehn.
 5. O Herr! Du unser
 Heilserfinder: wer sind
 wir?
 <pb n="634a" src="634.jpg" />
 g) Für die Eheleute. 619
 wir? Was sind unsre Kinder?
 Wer ist, der es würdig
 preisen kann, was dein Verdienst
 an uns getan!
 6. Wir küssen dir im
 Geist, von Herzen, für dein
 Verdienst und Tod und
 Schmerzen, und was du
 sonst an uns gewandt, mit
 inniger Dankbarkeit die
 Hand!
 7. Lass dir ein jedes Paar
 mit Namen, samt unserm
 gottgeweihten Samen, hinfort,
 und jeden Tag von

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014555 neu'n, zu Gnaden anem
 Gesangbuch1778_2_014556 pfohlen feyn!
 Gesangbuch1778_2_014557 1276. Mel. 471.
 Gesangbuch1778_2_014558 Der Eh' G'heimniß und
 Gesangbuch1778_2_014559 Bedeutniß ift groß zu
 Gesangbuch1778_2_014560 achten: denn der Heiland
 Gesangbuch1778_2_014561 giebet allfamt drinn zu be-
 Gesangbuch1778_2_014562 trachten, daß die chriftliche
 Gesangbuch1778_2_014563 Gemeine fich mit ihm ver-
 Gesangbuch1778_2_014564 eine, fey von fein'm Ge-
 Gesangbuch1778_2_014565 beine;
 Gesangbuch1778_2_014566 2. Welch er liebet, fich
 Gesangbuch1778_2_014567 ihr giebet, famt allen Gæ-
 Gesangbuch1778_2_014568 tern; zu ihr komet, die
 Gesangbuch1778_2_014569 Schmach nimmet von ihren
 Gesangbuch1778_2_014570 Gliedern; und lie durchs
 Gesangbuch1778_2_014571 Wort neugebieret, fchen
 Gesangbuch1778_2_014572 fchmacket und zieret, und
 Gesangbuch1778_2_014573 zur Freude fehret.
 Gesangbuch1778_2_014574 3. Dir fey, HErre! Preis
 Gesangbuch1778_2_014575 und Ehre, der du den Eh-
 Gesangbuch1778_2_014576 fand reichlich fegneft und
 Gesangbuch1778_2_014577 erhalteft durch dein felbt
 Gesangbuch1778_2_014578 <pb n="634b" src="634.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014579 Beyftand. O fegne auch
 Gesangbuch1778_2_014580 izeit und allzeit, beid' alt
 Gesangbuch1778_2_014581 und neu Eh'leut, durch dein
 Gesangbuch1778_2_014582 heilige Menfchheit!
 Gesangbuch1778_2_014583 1277. Mel. 116.
 Gesangbuch1778_2_014584 Bräutigam deiner erlöfe-
 Gesangbuch1778_2_014585 ten Seelen, die du
 Gesangbuch1778_2_014586 dir felber fo koftbar geweiht,
 Gesangbuch1778_2_014587 daß es kein Redner vermag
 Gesangbuch1778_2_014588 zu erzehlen, wenn es der
 Gesangbuch1778_2_014589 Geift nicht im Herzen ver-
 Gesangbuch1778_2_014590 neut. Menfchen, die deinem
 Gesangbuch1778_2_014591 Feind willig gedienet, haft
 Gesangbuch1778_2_014592 du am Stamme des Kreu-

Normalisierter Text

neuem, zu Gnaden anempfohlen
 sein!
 1276. Mel. 471.
 Der Ehe-Geheimnis und
 Bedeutung ist groß zu
 achten: denn der Heiland
 gibt allsamt drin zu betrachten,
 dass die christliche
 Gemeinde sich mit ihm vereine,
 sei von seinem Gebeine;

 2. Welche er liebet, sich
 ihr gibt, samt allen Gütern;
 zu ihr kommt, die
 Schmach nimmt von ihren
 Gliedern; und sie durchs
 Wort neugebiert, schön
 schmückt und ziert, und
 zur Freude führt.
 3. Dir sei, Herr! Preis
 und Ehre, der du den Ehestand
 reichlich segnest und
 erhältst durch dein selbst
 <pb n="634b" src="634.jpg" />
 Beistand. O segne auch
 jetzt und allzeit, beid' alt
 und neu Eheleut, durch dein
 heilige Menschheit!
 1277. Mel. 116.
 Bräutigam deiner erlöseten
 Seelen, die du
 dir selber so kostbar geweiht,
 dass es kein Redner vermag
 zu erzählen, wenn es der
 Geist nicht im Herzen erneuert.
 Menschen, die deinem
 Feind willig gedient, hast
 du am Stamme des Kreuzes

ID

Gesangbuch1778_2_014593
 Gesangbuch1778_2_014594
 Gesangbuch1778_2_014595
 Gesangbuch1778_2_014596
 Gesangbuch1778_2_014597
 Gesangbuch1778_2_014598
 Gesangbuch1778_2_014599
 Gesangbuch1778_2_014600
 Gesangbuch1778_2_014601
 Gesangbuch1778_2_014602
 Gesangbuch1778_2_014603
 Gesangbuch1778_2_014604
 Gesangbuch1778_2_014605
 Gesangbuch1778_2_014606
 Gesangbuch1778_2_014607
 Gesangbuch1778_2_014608
 Gesangbuch1778_2_014609
 Gesangbuch1778_2_014610
 Gesangbuch1778_2_014611
 Gesangbuch1778_2_014612
 Gesangbuch1778_2_014613
 Gesangbuch1778_2_014614
 Gesangbuch1778_2_014615
 Gesangbuch1778_2_014616
 Gesangbuch1778_2_014617
 Gesangbuch1778_2_014618
 Gesangbuch1778_2_014619
 Gesangbuch1778_2_014620
 Gesangbuch1778_2_014621
 Gesangbuch1778_2_014622
 Gesangbuch1778_2_014623
 Gesangbuch1778_2_014624
 Gesangbuch1778_2_014625
 Gesangbuch1778_2_014626
 Gesangbuch1778_2_014627
 Gesangbuch1778_2_014628
 Gesangbuch1778_2_014629
 Gesangbuch1778_2_014630

Diplomatische Transkription

zes verfühnet.
 2. Blutiger Bräutigam!
 nimm hin unfer Leben, das
 du dir felber zu eigen ge
 macht: komm, uns in Gna
 den das Leben zu geben,
 welches dein Sterben uns
 wiedergebracht: denn das
 bleibt ewiglich vefte befte
 hen, wo du nicht lebft, ift
 kein Leben zu fehen.
 3. Maffen wir gleich
 auch, folang wir hie wal
 len, immer in allerley Kum
 mer hinein: ift es doch nur,
 daß uns fonft nichts ge
 fallen, fonft nichts als JE
 fus uns tröftlich foll feyn,
 und um uns ftets bey der
 Ausfaat von Thränen, nach
 der erfreulichen Ernte zu
 fehnen.
 4. Eben fo gehts auch
 dem Stande der Ehe, den
 er
 <pb n="635a" src="635.jpg" />
 620 Chorlieder.
 er mit eigener Hand einge
 fetzt, und, wie vorm Fall
 und deffelbigen Wehe, ihn
 auch noch izt als ein Hei
 ligthum fchätzt: muß man
 gleich GOtt dafür preifen
 und loben; gehts doch nicht
 ab ohne mancherley Pro
 ben.
 5. Aber es find doch auch
 felige Stunden, Tage der

Normalisierter Text

versöhnt.
 2. Blutiger Bräutigam!
 Nimm hin unser Leben, das
 du dir selber zu eigen gemacht:
 komm, uns in Gnaden
 das Leben zu geben,
 welches dein Sterben uns
 wiedergebracht: denn das
 bleibt ewiglich feste bestehen,
 wo du nicht lebst, ist
 kein Leben zu sehen.
 3. Müssen wir gleich
 auch, solange wir hier wallen,
 immer in allerlei Kummer
 hinein: ist es doch nur,
 dass uns sonst nichts gefallen,
 sonst nichts als Jesus
 uns tröstlich soll sein,
 und um uns stets bei der
 Aussaat von Tränen, nach
 der erfreulichen Ernte zu
 sehnen.
 4. Eben so geht es auch
 dem Stande der Ehe, den
 er
 <pb n="635a" src="635.jpg" />
 620 Chorlieder.
 er mit eigener Hand eingesetzt,
 und, wie vorm Fall
 und desselbigen Wehe, ihn
 auch noch jetzt als ein Heiligtum
 schätzt: muss man
 gleich Gott dafür preisen
 und loben; geht es doch nicht
 ab ohne mancherlei Proben.
 5. Aber es sind doch auch
 selige Stunden, Tage der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_014631	Freuden, die lieblich und	Freuden, die lieblich und
Gesangbuch1778_2_014632	schön, wenn man gemein-	schön, wenn man gemeinsam
Gesangbuch1778_2_014633	lich in Eines verbunden JE-	in Eines verbunden Jesu,
Gesangbuch1778_2_014634	fu, dem Brautgam entge-	dem Bräutigam entgegen
Gesangbuch1778_2_014635	gen kan gehn: Ehen der	kann gehn: Ehen der
Gesangbuch1778_2_014636	Art, und den Kindern mit	Art, und den Kindern mit
Gesangbuch1778_2_014637	ihnen, muß auch das Schwe-	ihnen, muss auch das Schwere
Gesangbuch1778_2_014638	re zum Besten mit dienen.	zum Besten mit dienen.
Gesangbuch1778_2_014639	6. Nun so vergönne, du	6. Nun so vergönne, du
Gesangbuch1778_2_014640	teurer Gebieter, Braut-	teurer Gebieter, Bräutigam,
Gesangbuch1778_2_014641	gam, vergönn uns auf un-	vergönn uns auf unser
Gesangbuch1778_2_014642	fer Gebet, (weil in dir,	Gebet, (weil in dir,
Gesangbuch1778_2_014643	Quelle der ewigen Güter,	Quelle der ewigen Güter,
Gesangbuch1778_2_014644	all unfer Glücke und Selig-	all unser Glücke und Seligkeit
Gesangbuch1778_2_014645	keit fteht;) daß wir uns,	steht;) dass wir uns,
Gesangbuch1778_2_014646	mit dir ins Sterben bege-	mit dir ins Sterben begeben,
Gesangbuch1778_2_014647	ben, und was wir leben,	und was wir leben,
Gesangbuch1778_2_014648	alleine dir leben!	alleine dir leben!
Gesangbuch1778_2_014649	1278. Mel. 114.	1278. Mel. 114.
Gesangbuch1778_2_014650	Ein Ehevolk in Christi Tod	Ein Ehevolk in Christi Tod
Gesangbuch1778_2_014651	begraben, und das al-	begraben, und das allein
Gesangbuch1778_2_014652	lein in feinen Wunden ruht,	in seinen Wunden ruht,
Gesangbuch1778_2_014653	dem nichts so fehr als Sän-	dem nichts so sehr als Sünde
Gesangbuch1778_2_014654	de wehe thut, kan auffer	wehe tut, kann außer
Gesangbuch1778_2_014655	ihm nie wahre Freude ha-	ihm nie wahre Freude haben,
Gesangbuch1778_2_014656	ben, der so, wie er der	der so, wie er der
Gesangbuch1778_2_014657	Seele Schmerzen ftillt,	Seele Schmerzen stillt,
Gesangbuch1778_2_014658	<pb n="635b" src="635.jpg" />	<pb n="635b" src="635.jpg" />
Gesangbuch1778_2_014659	auch die Begier der Seel	auch die Begier der Seel
Gesangbuch1778_2_014660	allein erfüllt.	allein erfüllt.
Gesangbuch1778_2_014661	2. O JEFu! du GOtt	2. O Jesu! Du Gott
Gesangbuch1778_2_014662	aller der Gefchlechter des	aller der Geschlechter des
Gesangbuch1778_2_014663	benedeyten Volks: die Eh-	benedeiten Volks: die Ehegemein
Gesangbuch1778_2_014664	gemein empfiehlt sich dir	empfieht sich dir
Gesangbuch1778_2_014665	famt ihren Kinderlein: ach	samt ihren Kinderlein: ach
Gesangbuch1778_2_014666	fieh sie immer an als Söhn	sieh sie immer an als Söhn
Gesangbuch1778_2_014667	und Töchter, fär welche	und Töchter, für welche
Gesangbuch1778_2_014668	die Verheißung mit gehört,	die Verheißung mit gehört,

ID

Diplomatische Transkription

Gesangbuch1778_2_014669 von deiner Gnad und Treu,
 Gesangbuch1778_2_014670 die ewig wahr!
 Gesangbuch1778_2_014671 1279. Mel. 218.
 Gesangbuch1778_2_014672 Zur heiligen Eh gehörn Perz
 Gesangbuch1778_2_014673 fonen, nach JEfu Ruf
 Gesangbuch1778_2_014674 und Gnadenwahl, die feligz
 Gesangbuch1778_2_014675 lich beyfammen wohnen,
 Gesangbuch1778_2_014676 und leiten fich durchs Jamz
 Gesangbuch1778_2_014677 merthal; in deren auferz
 Gesangbuch1778_2_014678 wehlttem Bunde die Gnade
 Gesangbuch1778_2_014679 Chrifti liegt zum Grunde,
 Gesangbuch1778_2_014680 und welche ihn und die Gez
 Gesangbuch1778_2_014681 mein an fich, als ehrenvolz
 Gesangbuch1778_2_014682 len Bildern, die Gnade ha
 Gesangbuch1778_2_014683 ben fo zu fchildern, daß fie
 Gesangbuch1778_2_014684 nicht zu verkennen feyn.
 Gesangbuch1778_2_014685 2. Es kommt in allz und
 Gesangbuch1778_2_014686 jeden Sachen auf rechten
 Gesangbuch1778_2_014687 Grund im Herzen an; denn
 Gesangbuch1778_2_014688 der kan Dinge ftehen ma
 Gesangbuch1778_2_014689 chen, um die es auffer dem
 Gesangbuch1778_2_014690 gethan. Der du um unfre
 Gesangbuch1778_2_014691 Seelen warbef, und um
 Gesangbuch1778_2_014692 das Heil der Menfchen ftarz
 Gesangbuch1778_2_014693 beft: wie glöcklich wird
 Gesangbuch1778_2_014694 man durch den Sinn, da
 Gesangbuch1778_2_014695 man fich dir ganz anverz
 Gesangbuch1778_2_014696 trauet, und alles auf die
 Gesangbuch1778_2_014697 Gnaz
 Gesangbuch1778_2_014698
 Gesangbuch1778_2_014699 <pb n="636a" src="636.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014700 g) Für die Eheleute. 621
 Gesangbuch1778_2_014701 Gnade bauet, und gibt fich
 Gesangbuch1778_2_014702 ohne Ausnahm hin.
 Gesangbuch1778_2_014703 1280. Mel. 164.
 Gesangbuch1778_2_014704 Hler ift ein Häuflein von
 Gesangbuch1778_2_014705 der Welt durch dich
 Gesangbuch1778_2_014706 HErr Chrift erworben, das

Normalisierter Text

von deiner Gnad und Treu,
 die ewig währt!
 1279. Mel. 218.
 Zur heiligen Ehe gehören Personen,
 nach Jesu Ruf
 und Gnadenwahl, die seliglich
 beisammen wohnen,
 und leiten sich durchs Jammerthal;
 in deren auserwähltem
 Bunde die Gnade
 Christi liegt zum Grunde,
 und welche ihn und die Gemeinde
 an sich, als ehrenvollen
 Bildern, die Gnade haben
 so zu schildern, dass sie
 nicht zu verkennen sein.
 2. Es kommt in all- und
 jeden Sachen auf rechten
 Grund im Herzen an; denn
 der kann Dinge stehen machen,
 um die es außer dem
 getan. Der du um unsre
 Seelen warbest, und um
 das Heil der Menschen starbest:
 wie glücklich wird
 man durch den Sinn, da
 man sich dir ganz anvertrauet,
 und alles auf die
 Gna---

<pb n="636a" src="636.jpg" />
 g) Für die Eheleute. 621
 Gnade baut und gibt sich
 ohne Ausnahme hin.
 1280. Mel. 164.
 Hier ist ein Häuschen von
 der Welt durch dich,
 Herr Christ, erworben, das

ID

Gesangbuch1778_2_014707
 Gesangbuch1778_2_014708
 Gesangbuch1778_2_014709
 Gesangbuch1778_2_014710
 Gesangbuch1778_2_014711
 Gesangbuch1778_2_014712
 Gesangbuch1778_2_014713
 Gesangbuch1778_2_014714
 Gesangbuch1778_2_014715
 Gesangbuch1778_2_014716
 Gesangbuch1778_2_014717
 Gesangbuch1778_2_014718
 Gesangbuch1778_2_014719
 Gesangbuch1778_2_014720
 Gesangbuch1778_2_014721
 Gesangbuch1778_2_014722
 Gesangbuch1778_2_014723
 Gesangbuch1778_2_014724
 Gesangbuch1778_2_014725
 Gesangbuch1778_2_014726
 Gesangbuch1778_2_014727
 Gesangbuch1778_2_014728
 Gesangbuch1778_2_014729
 Gesangbuch1778_2_014730
 Gesangbuch1778_2_014731
 Gesangbuch1778_2_014732
 Gesangbuch1778_2_014733
 Gesangbuch1778_2_014734
 Gesangbuch1778_2_014735
 Gesangbuch1778_2_014736
 Gesangbuch1778_2_014737
 Gesangbuch1778_2_014738
 Gesangbuch1778_2_014739
 Gesangbuch1778_2_014740
 Gesangbuch1778_2_014741
 Gesangbuch1778_2_014742
 Gesangbuch1778_2_014743
 Gesangbuch1778_2_014744

Diplomatische Transkription

fich im Glauben an dich
 hält, weil du für uns ge-
 storben; wir kennen deine
 Treu: ach, trage keine
 Scheu bey einer Hochzeit
 Gaft zu feyn, die wir be-
 gehn im Namen dein.
 2. Bereite dir an diefem
 Paar ein Luftpiel deiner
 Augen; laß zur Erbauung
 deiner Schaar auch ihren
 Wandel taugen! o bringe
 deinen Rath an ihnen bald
 zur That, und zeige, daß
 dein Liebesbund mit ihnen
 fteh auf Felfengrund!
 3. Du aber, GOtt er-
 gebnes Paar, geh, wachfe
 und gedeihe! der je und je
 die Liebe war, fey mit dir,
 und verleihe, daß du auf
 fchmaler Bahn, von die-
 fem Tage an, wenn du dich
 für den Heiland wagft, das
 ewige Leben finden magft.
 4. Gedenkt ja nicht, ge-
 liebte Zwey, als wärt ihr
 euch geboren: ihr feyd
 von oben, zweifelsfrey, für
 JEfum auserkoren: fo
 unterfützt euch dann, fo
 gut ein jedes kan; und rich-
 <pb n="636b" src="636.jpg" />
 tet den verbundenen Sinn
 ftets auf den rechten Bräut-
 gam hin!
 5. Wir wünfchen euch
 Heil, Fried und Gnad, und

Normalisierter Text

sich im Glauben an dich
 hält, weil du für uns gestorben;
 wir kennen deine
 Treue: ach, trage keine
 Scheu, bei einer Hochzeit
 Gast zu sein, die wir begehen
 in deinem Namen.
 2. Bereite dir an diesem
 Paar ein Lustspiel deiner
 Augen; lass zur Erbauung
 deiner Schar auch ihren
 Wandel taugen! O bringe
 deinen Rat an ihnen bald
 zur Tat und zeige, dass
 dein Liebesbund mit ihnen
 steht auf Felsengrund!
 3. Du aber, Gott ergebenes
 Paar, geh, wachse
 und gedeihe! Der je und je
 die Liebe war, sei mit dir
 und verleihe, dass du auf
 schmaler Bahn, von diesem
 Tage an, wenn du dich
 für den Heiland wagst, das
 ewige Leben finden magst.
 4. Gedenkt ja nicht, geliebte
 Zwei, als wärt ihr
 euch geboren: ihr seid
 von oben, zweifelsfrei, für
 Jesus auserkoren: so
 unterstützt euch dann, so
 gut ein jedes kann; und rich-
 <pb n="636b" src="636.jpg" />
 tet den verbundenen Sinn
 stets auf den rechten Bräutigam
 hin!
 5. Wir wünschen euch
 Heil, Fried und Gnad, und

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014745 Theil an deffen Liebe, der
 Gesangbuch1778_2_014746 lich für uns gegeben hat,
 Gesangbuch1778_2_014747 aus brüderlichem Triebe;
 Gesangbuch1778_2_014748 wir bieten euch die Hand
 Gesangbuch1778_2_014749 im Lauf zum Vaterland:
 Gesangbuch1778_2_014750 wir nehmen euch ins Mit-
 Gesangbuch1778_2_014751 tel ein, der treuen Liebe
 Gesangbuch1778_2_014752 treu zu feyn.
 Gesangbuch1778_2_014753 1281. Mel. 102.
 Gesangbuch1778_2_014754 DER dich gemacht hat,
 Gesangbuch1778_2_014755 ift dein Mann; HErr
 Gesangbuch1778_2_014756 Zebaoth, fo heißt fein Na-
 Gesangbuch1778_2_014757 me: es bete ihn im Staube
 Gesangbuch1778_2_014758 an fein Ehevolk und deffen
 Gesangbuch1778_2_014759 Same! laßt feine Gemeinde
 Gesangbuch1778_2_014760 in fämtlichen Chör'n den
 Gesangbuch1778_2_014761 Ruhm unfers Schöpfers
 Gesangbuch1778_2_014762 und Bräutigams hör'n!
 Gesangbuch1778_2_014763 2. Der Grund zu unfre
 Gesangbuch1778_2_014764 Schöpfung war in feinem
 Gesangbuch1778_2_014765 Herzen lauter Liebe; fein
 Gesangbuch1778_2_014766 Tod für uns beweift das
 Gesangbuch1778_2_014767 klar: o daß der Dank nie
 Gesangbuch1778_2_014768 außen bliebe! fingt alle mit
 Gesangbuch1778_2_014769 Schalle, und dankt ihm
 Gesangbuch1778_2_014770 fchaamroth fürs Schaffen,
 Gesangbuch1778_2_014771 Erlöfen, Menfchwerden und
 Gesangbuch1778_2_014772 Tod!
 Gesangbuch1778_2_014773 3. So hat er auch den
 Gesangbuch1778_2_014774 Eheftand aus Lieb und
 Gesangbuch1778_2_014775 Weisheit felbft formiret,
 Gesangbuch1778_2_014776 unds erfte Paar mit eigner
 Gesangbuch1778_2_014777 Hand zu ihrer Ehe confe-
 Gesangbuch1778_2_014778 criret:
 Gesangbuch1778_2_014779 <pb n="637a" src="637.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014780 622 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_014781 criret: o Pfade voll Gnade!
 Gesangbuch1778_2_014782 wie fanft müßt fuchs gehn,

Normalisierter Text

Teil an dessen Liebe, der
 sich für uns gegeben hat,
 aus brüderlichem Trieb;
 wir bieten euch die Hand
 im Lauf zum Vaterland:
 wir nehmen euch ins Mittel
 ein, der treuen Liebe
 treu zu sein.
 1281. Mel. 102.
 Der dich gemacht hat,
 ist dein Mann; Herr
 Zebaoth, so heißt sein Name:
 es bete ihn im Staube
 an sein Ehevolk und dessen
 Same! Lasst seine Gemeinde
 in sämtlichen Chören den
 Ruhm unseres Schöpfers
 und Bräutigams hören!
 2. Der Grund zu unserer
 Schöpfung war in seinem
 Herzen lauter Liebe; sein
 Tod für uns beweist das
 klar: o dass der Dank nie
 außen bliebe! Singt alle mit
 Schalle und dankt ihm
 schamrot fürs Schaffen,
 Erlösen, Menschwerden und
 Tod!
 3. So hat er auch den
 Ehestand aus Lieb und
 Weisheit selbst formiert,
 und das erste Paar mit eigener
 Hand zu ihrer Ehe konse-

 <pb n="637a" src="637.jpg" />
 622 Chorlieder.
 kriert: o Pfade voll Gnade!
 Wie sanft müsste sich's gehen,

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_014783	wenn uns fo was wäre von
Gesangbuch1778_2_014784	nahem gefchehn!
Gesangbuch1778_2_014785	4. Sey dankbar froh,
Gesangbuch1778_2_014786	du Volk der Eh! daß er
Gesangbuch1778_2_014787	fie als ein Werk, das feine,
Gesangbuch1778_2_014788	im neuen Bunde heiligte
Gesangbuch1778_2_014789	zum Bild von ihm und der
Gesangbuch1778_2_014790	Gemeine: wer folte und
Gesangbuch1778_2_014791	wolte lich deffen nicht freun,
Gesangbuch1778_2_014792	und weniger dankbar wies
Gesangbuch1778_2_014793	erfte Paar feyn?
Gesangbuch1778_2_014794	5. Wie köftlich, o wie
Gesangbuch1778_2_014795	köftlich find von jeher feine
Gesangbuch1778_2_014796	Friedsgedanken! find lies
Gesangbuch1778_2_014797	für Mann und Weib und
Gesangbuch1778_2_014798	Kind nicht auch noch igt?
Gesangbuch1778_2_014799	und ohne Wanken? ach
Gesangbuch1778_2_014800	freilich! und heilig, ja hei-
Gesangbuch1778_2_014801	lig und hehr ift alles: wärn
Gesangbuch1778_2_014802	wir ihm nur ganzer zur
Gesangbuch1778_2_014803	Ehr!
Gesangbuch1778_2_014804	6. Die heilige Ehe fetzt
Gesangbuch1778_2_014805	voraus die Seligmachung
Gesangbuch1778_2_014806	von den Sünden, und daß
Gesangbuch1778_2_014807	lich jedes Paar und Haus
Gesangbuch1778_2_014808	auf Gnad in JEu Blut
Gesangbuch1778_2_014809	muß gründen; fonft könt
Gesangbuch1778_2_014810	lich unmöglich fein Herz
Gesangbuch1778_2_014811	drüber freun: o möcht uns
Gesangbuch1778_2_014812	fein Blut ihm zum Heilig-
Gesangbuch1778_2_014813	thum weihn!
Gesangbuch1778_2_014814	7. Hat jenes feine Rich-
Gesangbuch1778_2_014815	tigkeit, und ift der Heiland
Gesangbuch1778_2_014816	in der Mitte; fo find die
Gesangbuch1778_2_014817	Folgen Fried und Freud,
Gesangbuch1778_2_014818	und vefte und gewiffe Tritte:
Gesangbuch1778_2_014819	o daß es doch jedes Ge-
Gesangbuch1778_2_014820	<pb n="637b" src="637.jpg" />

Normalisierter Text
wenn uns so was wäre von
nahem geschehn!
4. Sei dankbar froh,
du Volk der Ehe! dass er
sie als ein Werk, das seine,
im neuen Bunde heiligte
zum Bild von ihm und der
Gemeinde: wer sollte und
wollte sich dessen nicht freun,
und weniger dankbar wie
das erste Paar sein?
5. Wie köstlich, o wie
köstlich sind von jeher seine
Friedensgedanken! Sind sie
für Mann und Weib und
Kind nicht auch noch jetzt?
und ohne Wanken? Ach
freilich! Und heilig, ja heilig
und hehr ist alles: wären
wir ihm nur ganzer zur
Ehr!
6. Die heilige Ehe setzt
voraus die Seligmachung
von den Sünden, und dass
sich jedes Paar und Haus
auf Gnad in Jesu Blut
muss gründen; sonst könnte
sich unmöglich sein Herz
darüber freun: o möcht uns
sein Blut ihm zum Heiligtum
weihn!
7. Hat jenes seine Richtigkeit,
und ist der Heiland
in der Mitte; so sind die
Folgen Fried und Freud,
und feste und gewisse Tritte:
o dass es doch jedes Ge-
<pb n="637b" src="637.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_014821
 Gesangbuch1778_2_014822
 Gesangbuch1778_2_014823
 Gesangbuch1778_2_014824
 Gesangbuch1778_2_014825
 Gesangbuch1778_2_014826
 Gesangbuch1778_2_014827
 Gesangbuch1778_2_014828
 Gesangbuch1778_2_014829
 Gesangbuch1778_2_014830
 Gesangbuch1778_2_014831
 Gesangbuch1778_2_014832
 Gesangbuch1778_2_014833
 Gesangbuch1778_2_014834
 Gesangbuch1778_2_014835
 Gesangbuch1778_2_014836
 Gesangbuch1778_2_014837
 Gesangbuch1778_2_014838
 Gesangbuch1778_2_014839
 Gesangbuch1778_2_014840
 Gesangbuch1778_2_014841
 Gesangbuch1778_2_014842
 Gesangbuch1778_2_014843
 Gesangbuch1778_2_014844
 Gesangbuch1778_2_014845
 Gesangbuch1778_2_014846
 Gesangbuch1778_2_014847
 Gesangbuch1778_2_014848
 Gesangbuch1778_2_014849
 Gesangbuch1778_2_014850
 Gesangbuch1778_2_014851
 Gesangbuch1778_2_014852
 Gesangbuch1778_2_014853
 Gesangbuch1778_2_014854
 Gesangbuch1778_2_014855
 Gesangbuch1778_2_014856
 Gesangbuch1778_2_014857
 Gesangbuch1778_2_014858

Diplomatische Transkription

meinehepaar an sich unver-
 rücklich fo würde gewahr!
 8. Was man bey nie-
 mand fonft erfragt, kan
 man in feinem Umgang
 lernen; und was fonft Leib
 und Seele plagt in feiner
 Näh gewiß entfernen: drum
 wüncht sich fo fehnlich die
 Ehegemein im Umgang mit
 JEFu erfunden zu feyn!
 9. Ein Eh'paar, dem
 fein Nam und Kreuz im
 Herzen funkelt, krigt den
 wahren Sinn Chrifti, und
 läßt feinerfeits all eignen
 Willn und Dünkel fahren:
 ach dächte und möchte doch
 keins von uns all'n je fonft
 etwas mehr, als was ihm
 kan gefallen!
 10. Die Ehen folln auch
 fruchtbar feyn, und kön-
 nens feyn auf alle Weife:
 die einen, ihre Kinderlein
 ihm bringen und erziehn
 zum Preiße, die andern ihm
 wandern, die dritten ihm
 ruhn; und alle zufammen
 ihm thun, was fie thun.
 11. Ach liebes Chor! dein
 Gnadenloos, und was dir
 GOtt hat anvertrauet, ift
 in der Wahrheit fchön und
 groß, im Haufe, das er
 felbft erbauet: o möcht sich
 doch ewig fein Licht und
 fein Recht erhalten bey fei-

Normalisierter Text

meinehepaar an sich unverrücklich
 so würde gewahr!
 8. Was man bei niemand
 sonst erfragt, kann man
 in seinem Umgang lernen;
 und was sonst Leib
 und Seele plagt, in seiner
 Näh gewiss entfernen: drum
 wünscht sich so sehnlich die
 Ehegemeinde, im Umgang mit
 Jesu erfunden zu sein!
 9. Ein Ehepaar, dem
 sein Nam und Kreuz im
 Herzen funkelt, kriegt den
 wahren Sinn Christi, und
 lässt seinerseits all eigenen
 Willen und Dünkel fahren:
 ach dächte und möchte doch
 keins von uns allen je sonst
 etwas mehr, als was ihm
 kann gefallen!
 10. Die Ehen sollen auch
 fruchtbar sein, und können
 es sein auf alle Weise:
 die einen, ihre Kinderlein
 ihm bringen und erziehen
 zum Preise, die anderen ihm
 wandern, die dritten ihm
 ruhen; und alle zusammen
 ihm tun, was sie tun.
 11. Ach liebes Chor! dein
 Gnadenlos, und was dir
 Gott hat anvertraut, ist
 in der Wahrheit schön und
 groß, im Hause, das er
 selbst erbaut: o möge sich
 doch ewig sein Licht und
 sein Recht erhalten bei seines

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_014859	nes Volks Ehegeflecht!	Volks Ehegeschlecht!
Gesangbuch1778_2_014860	12. Ein	12. Ein
Gesangbuch1778_2_014861	<pb n="638a" src="638.jpg" />	<pb n="638a" src="638.jpg" />
Gesangbuch1778_2_014862	g) Für die Eheleute. 623	g) Für die Eheleute. 623
Gesangbuch1778_2_014863	12. Ein wahres Jünger	12. Ein wahres Jüngervolk
Gesangbuch1778_2_014864	volk zu feyn, ohn Ausnahm	zu sein, ohne Ausnahme
Gesangbuch1778_2_014865	und mit all'm erbötig zum	und mit allem erbötig zum
Gesangbuch1778_2_014866	Dienft des HErrn und der	Dienst des Herrn und der
Gesangbuch1778_2_014867	Gemein, ift für das Eh	Gemeinde, ist für das Ehechor
Gesangbuch1778_2_014868	chor zwiefach nöthig: drum	zwiefach nötig: drum
Gesangbuch1778_2_014869	wollft du, o JEfu! uns	wolltest du, o Jesu! uns
Gesangbuch1778_2_014870	tächlich von neu'n dir alle	tächlich von Neuem dir alle
Gesangbuch1778_2_014871	zu Jüngern und Jüng'rin	zu Jüngern und Jüngerinnen
Gesangbuch1778_2_014872	nen weihn!	weihen!
Gesangbuch1778_2_014873	13. So wird der ganze	13. So wird der ganze
Gesangbuch1778_2_014874	Eheplan, (und keine Dürf	Eheplan, (und keine Dürftigkeit
Gesangbuch1778_2_014875	tigkeit kans hindern,) ein	kann es hindern,) ein
Gesangbuch1778_2_014876	wahres Werk in GOtt ge	wahres Werk in Gott getan,
Gesangbuch1778_2_014877	than, ihm, der Gemein	ihm, der Gemeinde
Gesangbuch1778_2_014878	und ihren Kindern. Ja,	und ihren Kindern. Ja,
Gesangbuch1778_2_014879	Amen, im Namen deß, ders	Amen, im Namen dessen, der
Gesangbuch1778_2_014880	uns verheißt; das walte	es uns verheißt; das walte
Gesangbuch1778_2_014881	der Vater, der Sohn und	der Vater, der Sohn und
Gesangbuch1778_2_014882	der Geift!	der Geist!
Gesangbuch1778_2_014883	1282. Mel. 151.	1282. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_014884	OVater deines Sohnes!	O Vater deines Sohnes!
Gesangbuch1778_2_014885	der unfer Bräutigam	der unser Bräutigam
Gesangbuch1778_2_014886	ift; o Geift des ewgen	ist; o Geist des ewigen
Gesangbuch1778_2_014887	Thrones! o Heiland JEfu	Thrones! o Heiland Jesu
Gesangbuch1778_2_014888	Chrift! wir rühmen deine	Christ! wir rühmen deine
Gesangbuch1778_2_014889	Liebe, und freun uns dei	Liebe und freuen uns deiner
Gesangbuch1778_2_014890	ner Treu: denn deine Gna	Treue: denn deine Gnadentriebe
Gesangbuch1778_2_014891	dentriebe find alle Morgen	sind alle Morgen
Gesangbuch1778_2_014892	neu.	neu.
Gesangbuch1778_2_014893	2. Die neuvermählten	2. Die neuvermählten
Gesangbuch1778_2_014894	Beide, die du erft dein ge	Beide, die du erst dein genannt,
Gesangbuch1778_2_014895	nant, und nun zu Freud	und nun zu Freud
Gesangbuch1778_2_014896	und Leide verbindft mit eig	und Leid verbindest mit eigener

ID

Gesangbuch1778_2_014897
 Gesangbuch1778_2_014898
 Gesangbuch1778_2_014899
 Gesangbuch1778_2_014900
 Gesangbuch1778_2_014901
 Gesangbuch1778_2_014902
 Gesangbuch1778_2_014903
 Gesangbuch1778_2_014904
 Gesangbuch1778_2_014905
 Gesangbuch1778_2_014906
 Gesangbuch1778_2_014907
 Gesangbuch1778_2_014908
 Gesangbuch1778_2_014909
 Gesangbuch1778_2_014910
 Gesangbuch1778_2_014911
 Gesangbuch1778_2_014912
 Gesangbuch1778_2_014913
 Gesangbuch1778_2_014914
 Gesangbuch1778_2_014915
 Gesangbuch1778_2_014916
 Gesangbuch1778_2_014917
 Gesangbuch1778_2_014918
 Gesangbuch1778_2_014919
 Gesangbuch1778_2_014920
 Gesangbuch1778_2_014921
 Gesangbuch1778_2_014922
 Gesangbuch1778_2_014923
 Gesangbuch1778_2_014924
 Gesangbuch1778_2_014925
 Gesangbuch1778_2_014926
 Gesangbuch1778_2_014927
 Gesangbuch1778_2_014928
 Gesangbuch1778_2_014929
 Gesangbuch1778_2_014930
 Gesangbuch1778_2_014931
 Gesangbuch1778_2_014932
 Gesangbuch1778_2_014933
 Gesangbuch1778_2_014934

Diplomatische Transkription

ner Hand, die find zu uns
 getreten, in gleicher Harmo-
 nie zu fingen und zu be-
 ten; o HErr, erhöre fie!
 <pb n="638b" src="638.jpg" />
 3. Thu ihrer beider Han-
 del mit deinem Sinne an;
 daß man an ihrem Wan-
 del dein Bildniß sehen kan;
 mach ihre Augen lichte, daß
 ihr Geift, Seel und Leib
 vor deinem Angefichte un-
 sträflich fey und bleib!
 4. GOtt laffe unfer Fle-
 hen bey ihm erhöret feyn,
 daß wir euch wachfen fehen
 in Chrifti Kreuzgemein, und
 unter uns erbauen ein Haus
 dem HErrn bequem, daß
 wir zufammen fchauen das
 Glück Jerufalem.
 1283. Mel. 155.
 MEin Erlöfer! kenneft du,
 ja du kennft uns arme
 Sünder; deine Kinder lie-
 ben uns auch brüderlich,
 gleich als fich: wilt du dei-
 nen Gnadensegen nicht auf
 unfre Ehe legen? Strom
 der Lieb, ergieffe dich!
 2. Du bißt deiner Kirche
 Mann; denk an uns: wir
 Eheleute find für heute, für
 gar kurze Zeit gedingt,
 da man ringt, fich im Glau-
 ben anzufaffen, und nicht
 eher loszulaffen, bis der
 wahre Zweck gelingt.

Normalisierter Text

Hand, die sind zu uns
 getreten, in gleicher Harmonie
 zu singen und zu beten;
 o Herr, erhöre sie!
 <pb n="638b" src="638.jpg" />
 3. Tu ihrer beider Handel
 mit deinem Sinne an;
 dass man an ihrem Wandel
 dein Bildnis sehen kann;
 mach ihre Augen lichte, dass
 ihr Geist, Seele und Leib
 vor deinem Angesichte unsträflich
 sei und bleib!
 4. Gott lasse unser Flehen
 bei ihm erhört sein,
 dass wir euch wachsen sehen
 in Christi Kreuzgemeinde, und
 unter uns erbauen ein Haus
 dem Herrn bequem, dass
 wir zusammen schauen das
 Glück Jerusalem.
 1283. Mel. 155.
 Mein Erlöser! Kennst du,
 ja du kennst uns arme
 Sünder; deine Kinder lieben
 uns auch brüderlich,
 gleich als sich: willst du deinen
 Gnadensegen nicht auf
 unsere Ehe legen? Strom
 der Lieb, ergieße dich!
 2. Du bist deiner Kirche
 Mann; denk an uns: wir
 Eheleute sind für heute, für
 gar kurze Zeit gedingt,
 da man ringt, sich im Glauben
 anzufassen, und nicht
 eher loszulassen, bis der
 wahre Zweck gelingt.

ID

Gesangbuch1778_2_014935
 Gesangbuch1778_2_014936
 Gesangbuch1778_2_014937
 Gesangbuch1778_2_014938
 Gesangbuch1778_2_014939
 Gesangbuch1778_2_014940
 Gesangbuch1778_2_014941
 Gesangbuch1778_2_014942
 Gesangbuch1778_2_014943
 Gesangbuch1778_2_014944
 Gesangbuch1778_2_014945
 Gesangbuch1778_2_014946
 Gesangbuch1778_2_014947
 Gesangbuch1778_2_014948
 Gesangbuch1778_2_014949
 Gesangbuch1778_2_014950
 Gesangbuch1778_2_014951
 Gesangbuch1778_2_014952
 Gesangbuch1778_2_014953
 Gesangbuch1778_2_014954
 Gesangbuch1778_2_014955
 Gesangbuch1778_2_014956
 Gesangbuch1778_2_014957
 Gesangbuch1778_2_014958
 Gesangbuch1778_2_014959
 Gesangbuch1778_2_014960
 Gesangbuch1778_2_014961
 Gesangbuch1778_2_014962
 Gesangbuch1778_2_014963
 Gesangbuch1778_2_014964
 Gesangbuch1778_2_014965
 Gesangbuch1778_2_014966
 Gesangbuch1778_2_014967
 Gesangbuch1778_2_014968
 Gesangbuch1778_2_014969
 Gesangbuch1778_2_014970
 Gesangbuch1778_2_014971
 Gesangbuch1778_2_014972

Diplomatische Transkription

3. Was noch hinterfel-
 lig ift, wollft du nach Leib,
 Seel und Sinnen und Be-
 ginnen, dir gemäß und der
 Gemein richten ein, daß
 dein
 <pb n="639a" src="639.jpg" />
 624 Chorlieder.
 dein Herze Freude fehe an
 dem Bild des Haupts der
 Ehe, und dem Bilde der
 Gemein!
 4. Amen, JEfu! das
 fey wahr: mach uns ftark
 in deiner Gnade; unfre
 Grade nehmen unverfehens
 zu bis zur Ruh; und in
 unfrer Eh' erfcheine Chriffti
 Bild und der Gemeine:
 HErr, wir bitten, mache du!
 1284. Mel. 159.
 HErr Chrifft! der du den
 Eheftand erfunden und
 formirt, unds erfte Paar
 mit eigner Hand zur Ehe
 confecrirt: wir freuen uns
 der Gnadenwahl, durch die
 wir zu der felgen Zahl ge-
 hörn, die Chrifthusbilder feyn
 und Bilder der Gemein.
 2. Ach GOtt, ach HErr,
 ach Bräutigam, den wir
 fein Blut gekoft't! ach wür-
 de dir, o Gotteslamm, die
 Brüdereh' zum Troft! be-
 ftünden wir nur gut bey
 dir, wie froh und felig wä-
 ren wir! du bift der Stifter

Normalisierter Text

3. Was noch hinterstellig
 ist, wolltest du nach Leib,
 Seel und Sinnen und Beginnen,
 dir gemäß und der
 Gemeinde richten ein, dass
 dein
 <pb n="639a" src="639.jpg" />
 624 Chorlieder.
 dein Herze Freude sehe an
 dem Bild des Haupts der
 Ehe, und dem Bilde der
 Gemeinde!
 4. Amen, Jesu! Das
 sei wahr: mach uns stark
 in deiner Gnade; unsere
 Grade nehmen unversehens
 zu bis zur Ruh; und in
 unserer Ehe erscheine Christi
 Bild und der Gemeinde:
 Herr, wir bitten, mache du!
 1284. Mel. 159.
 Herr Christ! der du den
 Ehestand erfunden und
 formiert, und das erste Paar
 mit eigener Hand zur Ehe
 konsekriert: wir freuen uns
 der Gnadenwahl, durch die
 wir zu der seligen Zahl gehören,
 die Christusbilder sind
 und Bilder der Gemeinde.
 2. Ach Gott, ach Herr,
 ach Bräutigam, den wir
 sein Blut gekostet! Ach würde
 dir, o Gotteslamm, die
 Brüderehe zum Trost! Beständen
 wir nur gut bei
 dir, wie froh und selig wären
 wir! Du bist der Stifter

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_014973 von dem Plan: legitimir
 Gesangbuch1778_2_014974 ihn dann!
 Gesangbuch1778_2_014975 1285. Mel. 230.
 Gesangbuch1778_2_014976 UNŕer von dem HErrn beŕ
 Gesangbuch1778_2_014977 glückter, von ihm oft
 Gesangbuch1778_2_014978 freundlich angeblickter, im
 Gesangbuch1778_2_014979 Himmel felbt geknüpfter
 Gesangbuch1778_2_014980 <pb n="639b" src="639.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_014981 Bund, hat fein Schaffen
 Gesangbuch1778_2_014982 und Erlöfen, das ftets
 Gesangbuch1778_2_014983 der Ehe Troft gewefen,
 Gesangbuch1778_2_014984 zum vefen und bewährten
 Gesangbuch1778_2_014985 Grund; und wie man nach
 Gesangbuch1778_2_014986 der Schrift die Abficht
 Gesangbuch1778_2_014987 GOTTes trifft, darauf führt
 Gesangbuch1778_2_014988 er bey unfrer Schaar jedŕ
 Gesangbuch1778_2_014989 wedes Paar, und wir geŕ
 Gesangbuch1778_2_014990 nieffens offenbar.
 Gesangbuch1778_2_014991 2. Wahrlich, wir und
 Gesangbuch1778_2_014992 unfre Kinder, find in uns
 Gesangbuch1778_2_014993 felbt unwerthe Sünder, voll
 Gesangbuch1778_2_014994 Elend und Verdorbenheit:
 Gesangbuch1778_2_014995 um fo größer wird uns feine
 Gesangbuch1778_2_014996 an unferm Chor in der Geŕ
 Gesangbuch1778_2_014997 meine bewiefene Barmherŕ
 Gesangbuch1778_2_014998 zigkeit, bey ders an Troft
 Gesangbuch1778_2_014999 und Licht und treuem Unŕ
 Gesangbuch1778_2_015000 terricht niemals fehlet; denn
 Gesangbuch1778_2_015001 feine Näh, die tröftliche,
 Gesangbuch1778_2_015002 bringt Fried und Freud in
 Gesangbuch1778_2_015003 unfre Eh'.
 Gesangbuch1778_2_015004 3. Seine Lieb ift unfrer
 Gesangbuch1778_2_015005 Liebe und der Gemeinŕ
 Gesangbuch1778_2_015006 finn unfrer Triebe Exemŕ
 Gesangbuch1778_2_015007 pel und Original: das macht
 Gesangbuch1778_2_015008 unfre Ehefreundŕchaft, und
 Gesangbuch1778_2_015009 geiftŕ und leibliche Gemeinŕ
 Gesangbuch1778_2_015010 ŕchaft ehrwürdig, heilig

Normalisierter Text

von dem Plan: legitimier
 ihn dann!
 1285. Mel. 230.
 Unser von dem Herrn beglückter,
 von ihm oft
 freundlich angeblickter, im
 Himmel selbst geknüpfter
 <pb n="639b" src="639.jpg" />
 Bund, hat sein Schaffen
 und Erlösen, das stets
 der Ehe Trost gewesen,
 zum festen und bewährten
 Grund; und wie man nach
 der Schrift die Absicht
 Gottes trifft, darauf führt
 er bei unserer Schar jedwedes
 Paar, und wir genießen
 es offenbar.
 2. Wahrlich, wir und
 unsere Kinder, sind in uns
 selbst unwerthe Sünder, voll
 Elend und Verdorbenheit:
 umso größer wird uns seine
 an unserem Chor in der Gemeinde
 bewiesene Barmherzigkeit,
 bei der es an Trost
 und Licht und treuem Unterricht
 niemals fehlt; denn
 seine Nähe, die tröstliche,
 bringt Fried und Freud in
 unsere Ehe.
 3. Seine Liebe ist unserer
 Liebe und der Gemeinsinn
 unserer Triebe Exempel
 und Original: das macht
 unsere Ehefreundschaft, und
 geist- und leibliche Gemeinschaft
 ehrwürdig, heilig

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_015011	und real. Die Herzen lie-
Gesangbuch1778_2_015012	ben dich, o JEFu! eigent-
Gesangbuch1778_2_015013	lich; unfre Liebe ift nur
Gesangbuch1778_2_015014	ein Bild, folang es gilt,
Gesangbuch1778_2_015015	wie du uns ewig lieben wilt.
Gesangbuch1778_2_015016	1286. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_015017	DEr Heiland ift der See-
Gesangbuch1778_2_015018	len aus ewigem Erweh-
Gesangbuch1778_2_015019	len,
Gesangbuch1778_2_015020	<pb n="640a" src="640.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015021	g) Für die Eheleute. 625
Gesangbuch1778_2_015022	len, ihr HErr und Mann
Gesangbuch1778_2_015023	allein; wir find für ihn ge-
Gesangbuch1778_2_015024	boren, und mit zur Braut
Gesangbuch1778_2_015025	erkoren, die ewig foll fein
Gesangbuch1778_2_015026	Herz erfreun.
Gesangbuch1778_2_015027	2. O unbeflecktes Lämm-
Gesangbuch1778_2_015028	lein! wie fehr dein reines
Gesangbuch1778_2_015029	Flämmlein dem EHVolk nö-
Gesangbuch1778_2_015030	thig ift, und deine Blutbe-
Gesangbuch1778_2_015031	thauung; weißt du: denn
Gesangbuch1778_2_015032	unfre Trauung gefchah im
Gesangbuch1778_2_015033	Namen JEFu Chrift.
Gesangbuch1778_2_015034	3. Du prüfelt Herz und
Gesangbuch1778_2_015035	Nieren, und kanft es atte-
Gesangbuch1778_2_015036	ftiren, ob eins der Sünde
Gesangbuch1778_2_015037	ftarb? laß uns in unfern
Gesangbuch1778_2_015038	Ehen die Segen alle fehen,
Gesangbuch1778_2_015039	die uns dein Blut und Tod
Gesangbuch1778_2_015040	erwarb.
Gesangbuch1778_2_015041	4. Wir leben nicht in
Gesangbuch1778_2_015042	Tagen, da man vons Schö-
Gesangbuch1778_2_015043	pfers Klagen und Reue
Gesangbuch1778_2_015044	etwas lieft; *) wir hab'n
Gesangbuch1778_2_015045	ein Herz erlanget, womit
Gesangbuch1778_2_015046	fein Schöpfer pranget, weils
Gesangbuch1778_2_015047	ihm fo fauer worden ift.
Gesangbuch1778_2_015048	*) 1 Mof. 6, 6.

Normalisierter Text
und real. Die Herzen lieben
dich, o Jesu! eigentlich;
unsere Liebe ist nur
ein Bild, solange es gilt,
wie du uns ewig lieben willst.
1286. Mel. 79.
Der Heiland ist der Seelen
aus ewigem Erwählen,
<pb n="640a" src="640.jpg" />
g) Für die Eheleute. 625
ihr Herr und Mann
allein; wir sind für ihn geboren
und mit zur Braut
erkoren, die ewig soll sein
Herz erfreuen.
2. O unbeflecktes Lämmlein!
Wie sehr dein reines
Flämmlein dem Ehevolk nötig
ist, und deine Blutbetaung;
weißt du: denn
unsere Trauung geschah im
Namen Jesu Christ.
3. Du prüfst Herz und
Nieren und kannst es attestieren,
ob eins der Sünde
starb? Lass uns in unseren
Ehen die Segen alle sehen,
die uns dein Blut und Tod
erwarb.
4. Wir leben nicht in
Tagen, da man vom Schöpfers
Klagen und Reue
etwas liest; *) wir haben
ein Herz erlangt, womit
sein Schöpfer pranget, weil
es ihm so sauer geworden ist.
*) 1 Mos. 6, 6.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_015049	5. Ehrwürdiger Gebie-	5. Ehrwürdiger Gebieter
Gesangbuch1778_2_015050	ter der felgen Brautgemü-	der seligen Brautgemüter,
Gesangbuch1778_2_015051	ther, die du vom Fluch be-	die du vom Fluch befreit:
Gesangbuch1778_2_015052	frey't: dein heiligs Wun-	dein heiliges Wundenmal
Gesangbuch1778_2_015053	dendle falb uns an Leib und	salb uns an Leib und
Gesangbuch1778_2_015054	Seele; denn wir find deine	Seele; denn wir sind deine
Gesangbuch1778_2_015055	Eheleut.	Eheleut.
Gesangbuch1778_2_015056	1287. Mel. 83.	1287. Mel. 83.
Gesangbuch1778_2_015057	HALtet an, ihr Eh'liche,	Haltet an, ihr Ehelichen,
Gesangbuch1778_2_015058	daß ihr JEfu Kraft	dass ihr Jesu Kraft
Gesangbuch1778_2_015059	genieffet, die aus feiner lie-	genießt, die aus seiner lieRr
Gesangbuch1778_2_015060	Rr	
Gesangbuch1778_2_015061	<pb n="640b" src="640.jpg" />	<pb n="640b" src="640.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015062	ben Näh euch für Seel und	ben Nähe euch für Seele und
Gesangbuch1778_2_015063	Leib zuflieffet, und bringt	Leib zufließt, und bringt
Gesangbuch1778_2_015064	vor des Bräutigams Thron	vor des Bräutigams Thron
Gesangbuch1778_2_015065	den in Eins geltimten	den in Eins gestimmten
Gesangbuch1778_2_015066	Ton!	Ton!
Gesangbuch1778_2_015067	2. Werdet immer heili-	2. Werdet immer heiliger,
Gesangbuch1778_2_015068	ger, ehrlicher in aller Au-	ehrlicher in aller Augen,
Gesangbuch1778_2_015069	gen, immerzu vertraulicher,	immerzu vertraulicher,
Gesangbuch1778_2_015070	JEfu Kräfte einzufaugen;	Jesu Kräfte einzusaugen;
Gesangbuch1778_2_015071	alles fey euch kalt und todt,	alles sei euch kalt und tot,
Gesangbuch1778_2_015072	was nicht kan beftehn vor	was nicht kann bestehen vor
Gesangbuch1778_2_015073	GOtt!	Gott!
Gesangbuch1778_2_015074	3. Dazu helfe euch der	3. Dazu helfe euch der
Gesangbuch1778_2_015075	HErr, und ftille eures Geifts	Herr und stille eures Geistes
Gesangbuch1778_2_015076	Verlangen! nur als kluge	Verlangen! Nur als kluge
Gesangbuch1778_2_015077	Wanderer auf das Eine zu-	Wanderer auf das Eine zugegangen:
Gesangbuch1778_2_015078	gegangen: daß ihr ihm veft	dass ihr ihm fest
Gesangbuch1778_2_015079	einverleibt, und fein treues	einverleibt und sein treues
Gesangbuch1778_2_015080	Eh'volk bleibt.	Ehevolk bleibt.
Gesangbuch1778_2_015081	4. Denn darauf kommt	4. Denn darauf kommt
Gesangbuch1778_2_015082	alles an: darum hats GOtt	alles an: darum hat es Gott
Gesangbuch1778_2_015083	fo befchieden, daß nicht	so beschieden, dass nicht
Gesangbuch1778_2_015084	etwa Weib und Mann	etwa Weib und Mann
Gesangbuch1778_2_015085	mit einander nur zufrieden,	miteinander nur zufrieden,
Gesangbuch1778_2_015086	fondern in ihm allermeift	sondern in ihm allermeist

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_015087 Eins folln feyn nach Leib
 Gesangbuch1778_2_015088 und Geift.
 Gesangbuch1778_2_015089 1288. Mel. 16.
 Gesangbuch1778_2_015090 JEfu Chrift! du Haupt
 Gesangbuch1778_2_015091 der Ehe, welche heilig
 Gesangbuch1778_2_015092 ift und rein: deine gna-
 Gesangbuch1778_2_015093 denvolle Nähe fegne unfre
 Gesangbuch1778_2_015094 Chorgemein!
 Gesangbuch1778_2_015095 2. Deine blutige Gefalt-
 Gesangbuch1778_2_015096 ten müffen unfern Eheftand
 Gesangbuch1778_2_015097 in dem rechten Gang erhal-
 Gesangbuch1778_2_015098 ten; denn wir find dir nah
 Gesangbuch1778_2_015099 verwandt.
 Gesangbuch1778_2_015100 3. Da
 Gesangbuch1778_2_015101 <pb n="641a" src="641.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_015102 626 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_015103 3. Das bisherige Ver-
 Gesangbuch1778_2_015104 fehen überfchwemme mit
 Gesangbuch1778_2_015105 dem Blut, das für aller
 Gesangbuch1778_2_015106 Welt Vergehen gnug nnd
 Gesangbuch1778_2_015107 überflüßig thut.
 Gesangbuch1778_2_015108 4. Laß hinfort uns alfo
 Gesangbuch1778_2_015109 handeln, was noch hinter-
 Gesangbuch1778_2_015110 ftellig ift, daß wir ftets
 Gesangbuch1778_2_015111 im Lichte wandeln, gleich-
 Gesangbuch1778_2_015112 wie du im Lichte bift.
 Gesangbuch1778_2_015113 5. Laß mit deinem blut-
 Gesangbuch1778_2_015114 gen Glanze unfern Stand
 Gesangbuch1778_2_015115 umgeben feyn, und ein
 Gesangbuch1778_2_015116 jedes Kind zur Pflanze der
 Gesangbuch1778_2_015117 Gerechtigkeit gedeihn!
 Gesangbuch1778_2_015118 6. Laß uns nicht befchä-
 Gesangbuch1778_2_015119 met ftehen, wenn du zum
 Gesangbuch1778_2_015120 Gericht einziehft, fondern
 Gesangbuch1778_2_015121 mit zur Hochzeit gehen, die
 Gesangbuch1778_2_015122 bey dir bereitet ift.
 Gesangbuch1778_2_015123 1289. Mel. 15.
 Gesangbuch1778_2_015124 Wlr beten an vors Kö-

Normalisierter Text

Eins sein sollen nach Leib
 und Geist.
 1288. Mel. 16.
 Jesu Christ! du Haupt
 der Ehe, welche heilig
 ist und rein: deine gnadenvolle
 Nähe segne unsere
 Chorgemeinde!
 2. Deine blutigen Gestalten
 müssen unseren Ehestand
 in dem rechten Gang erhalten;
 denn wir sind dir nah
 verwandt.
 3. Das
 <pb n="641a" src="641.jpg" />
 626 Chorlieder.
 3. Das bisherige Versehen
 überschwemme mit
 dem Blut, das für aller
 Welt Vergehen genug und
 überflüssig tut.
 4. Lass hinfort uns also
 handeln, was noch hinterstellig
 ist, dass wir stets
 im Lichte wandeln, gleichwie
 du im Lichte bist.
 5. Lass mit deinem blutigen
 Glanze unseren Stand
 umgeben sein, und ein
 jedes Kind zur Pflanze der
 Gerechtigkeit gedeihen!
 6. Lass uns nicht beschämets
 stehen, wenn du zum
 Gericht einziehst, sondern
 mit zur Hochzeit gehen, die
 bei dir bereitet ist.
 1289. Mel. 15.
 Wir beten an vor des Königs

ID

Gesangbuch1778_2_015125
 Gesangbuch1778_2_015126
 Gesangbuch1778_2_015127
 Gesangbuch1778_2_015128
 Gesangbuch1778_2_015129
 Gesangbuch1778_2_015130
 Gesangbuch1778_2_015131
 Gesangbuch1778_2_015132
 Gesangbuch1778_2_015133
 Gesangbuch1778_2_015134
 Gesangbuch1778_2_015135
 Gesangbuch1778_2_015136
 Gesangbuch1778_2_015137
 Gesangbuch1778_2_015138
 Gesangbuch1778_2_015139
 Gesangbuch1778_2_015140
 Gesangbuch1778_2_015141
 Gesangbuch1778_2_015142
 Gesangbuch1778_2_015143
 Gesangbuch1778_2_015144
 Gesangbuch1778_2_015145
 Gesangbuch1778_2_015146
 Gesangbuch1778_2_015147
 Gesangbuch1778_2_015148
 Gesangbuch1778_2_015149
 Gesangbuch1778_2_015150
 Gesangbuch1778_2_015151
 Gesangbuch1778_2_015152
 Gesangbuch1778_2_015153
 Gesangbuch1778_2_015154
 Gesangbuch1778_2_015155
 Gesangbuch1778_2_015156
 Gesangbuch1778_2_015157
 Gesangbuch1778_2_015158
 Gesangbuch1778_2_015159
 Gesangbuch1778_2_015160
 Gesangbuch1778_2_015161
 Gesangbuch1778_2_015162

Diplomatische Transkription

nigs Thron mit heiligs
 gem Erbeben: welch eine
 hohe Lection hat er uns
 aufgegeben!
 2. O lieffen wir durch
 feine Kraft, die mächtig
 ift in Schwachen, der wahren
 Kindereigenfchaft uns
 recht theilhaftig machen!
 3. O würd uns in dem
 Augenblick der Nebenfinn
 benommen, den wir, als
 Satans Meiftertück vom
 Sündenfall bekommen!
 4. O brächte unfer Einziger
 Freund durch fein Ver
 <pb n="641b" src="641.jpg" />
 dienet die Glieder, die zu
 dem Bunde nöthig feynd,
 in ihre Unfchuld wieder!
 5. Wir leben zwar in
 Einem Fleifch, doch nicht
 als Fleifch der Sünden;
 fein Blut macht Leib und
 Seele keufch, unds Denken
 und Empfinden.
 6. Denn das gewahr
 und innewerd'n, das allen
 Leben eigen, fie machen was
 es fey auf Erd'n, muß keine
 Lüfte zeugen.
 7. Gelobet fey der Marter
 man, der unfre Glieder
 der trägt, von heiliger
 Menfchwerdung an, und
 noch nicht abgelegt.
 8. Hängt doch der ganze
 Eheftand an JEfu Marter

Normalisierter Text

Thron mit heiligem
 Erbeben: welch eine
 hohe Lektion hat er uns
 aufgegeben!
 2. O ließen wir durch
 seine Kraft, die mächtig
 ist in Schwachen, der wahren
 Kindereigenschaft uns
 recht teilhaftig machen!
 3. O würde uns in dem
 Augenblick der Nebensinn
 benommen, den wir, als
 Satans Meisterstück vom
 Sündenfall bekommen!
 4. O brächte unser einziger
 Freund durch sein Ver
 <pb n="641b" src="641.jpg" />
 dienst die Glieder, die zu
 dem Bunde nötig sind,
 in ihre Unschuld wieder!
 5. Wir leben zwar in
 einem Fleisch, doch nicht
 als Fleisch der Sünden;
 sein Blut macht Leib und
 Seele keusch, und das Denken
 und Empfinden.
 6. Denn das Gewahrund
 Innwerden, das allem
 Leben eigen, sie machen, was
 es sei auf Erden, muss keine
 Lüfte zeugen.
 7. Gelobet sei der Martermann,
 der unsere Glieder
 trägt, von heiliger
 Menschwerdung an, und
 noch nicht abgelegt.
 8. Hängt doch der ganze
 Ehestand an Jesu Martergängen;

ID

Gesangbuch1778_2_015163
 Gesangbuch1778_2_015164
 Gesangbuch1778_2_015165
 Gesangbuch1778_2_015166
 Gesangbuch1778_2_015167
 Gesangbuch1778_2_015168
 Gesangbuch1778_2_015169
 Gesangbuch1778_2_015170
 Gesangbuch1778_2_015171
 Gesangbuch1778_2_015172
 Gesangbuch1778_2_015173
 Gesangbuch1778_2_015174
 Gesangbuch1778_2_015175
 Gesangbuch1778_2_015176
 Gesangbuch1778_2_015177
 Gesangbuch1778_2_015178
 Gesangbuch1778_2_015179
 Gesangbuch1778_2_015180
 Gesangbuch1778_2_015181
 Gesangbuch1778_2_015182
 Gesangbuch1778_2_015183
 Gesangbuch1778_2_015184
 Gesangbuch1778_2_015185
 Gesangbuch1778_2_015186
 Gesangbuch1778_2_015187
 Gesangbuch1778_2_015188
 Gesangbuch1778_2_015189
 Gesangbuch1778_2_015190
 Gesangbuch1778_2_015191
 Gesangbuch1778_2_015192
 Gesangbuch1778_2_015193
 Gesangbuch1778_2_015194
 Gesangbuch1778_2_015195
 Gesangbuch1778_2_015196
 Gesangbuch1778_2_015197
 Gesangbuch1778_2_015198
 Gesangbuch1778_2_015199
 Gesangbuch1778_2_015200

Diplomatische Transkription

gängen; drum foll er unfer
 Eheband mit feinem Blut
 befprenge!
 1290. Mel. 75.
 HErr Chrif! die Eh'geß
 mein will fo gefegnet
 feyn von dir, dem Freund
 der Sünder, daß auch zuß
 gleich die Kinder, die unß
 term Herzen liegen, föhln,
 was die Mütter krigen.
 1291. Mel. 124.
 DU, der ehemals im Fleifch
 lieben lehrte, und das
 ohne viel Geräufch: nieß
 mand hörte den, der in Maß
 ria
 <pb n="642a" src="642.jpg" />
 g) Für die Eheleute. 627
 ria fchließ, und fein Dringen
 macht Johannem fpringen:
 2. Lob fey deinem Wunß
 dergang in die Seele, der
 Eliſabeth durchdrang! unfre
 Seele öffnet fich mit Innigß
 keit: fey fo gnädig, füll
 uns! wir find ledig.
 1292. Mel. 114.
 MAria war die gnadenß
 reiche Eßther, der du
 dich unbefchreiblich nah geß
 macht, und fie der größten
 Ehre werth geacht't; Maß
 ria war die benedeyte
 Schwefter: man nahm an
 ihr nichts fonderliches wahr,
 als daß fie ftill und arm
 und herzlich war.

Normalisierter Text

drum soll er unser
 Eheband mit seinem Blut
 besprenge!
 1290. Mel. 75.
 Herr Christ! die Ehegemeinde
 will so gesegnet
 sein von dir, dem Freund
 der Sünder, dass auch zugleich
 die Kinder, die unterm
 Herzen liegen, föhln,
 was die Mütter kriegen.
 1291. Mel. 124.
 Du, der ehemals im Fleisch
 lieben lehrte, und das
 ohne viel Geräusch: niemand
 hörte den, der in Maria
 <pb n="642a" src="642.jpg" />
 g) Für die Eheleute. 627
 ria schließ, und sein Dringen
 macht Johannes springen:
 2. Lob sei deinem Wundergang
 in die Seele, der
 Elisabeth durchdrang! Unsere
 Seele öffnet sich mit Innigkeit:
 sei so gnädig, füll
 uns! Wir sind ledig.
 1292. Mel. 114.
 Maria war die gnadenreiche
 Esther, der du
 dich unbeschreiblich nah gemacht,
 und sie der größten
 Ehre wert geachtet; Maria
 war die benedeyte
 Schwester: man nahm an
 ihr nichts Sonderliches wahr,
 als dass sie still und arm
 und herzlich war.

ID

Gesangbuch1778_2_015201
 Gesangbuch1778_2_015202
 Gesangbuch1778_2_015203
 Gesangbuch1778_2_015204
 Gesangbuch1778_2_015205
 Gesangbuch1778_2_015206
 Gesangbuch1778_2_015207
 Gesangbuch1778_2_015208
 Gesangbuch1778_2_015209
 Gesangbuch1778_2_015210
 Gesangbuch1778_2_015211
 Gesangbuch1778_2_015212
 Gesangbuch1778_2_015213
 Gesangbuch1778_2_015214
 Gesangbuch1778_2_015215
 Gesangbuch1778_2_015216
 Gesangbuch1778_2_015217
 Gesangbuch1778_2_015218
 Gesangbuch1778_2_015219
 Gesangbuch1778_2_015220
 Gesangbuch1778_2_015221
 Gesangbuch1778_2_015222
 Gesangbuch1778_2_015223
 Gesangbuch1778_2_015224
 Gesangbuch1778_2_015225
 Gesangbuch1778_2_015226
 Gesangbuch1778_2_015227
 Gesangbuch1778_2_015228
 Gesangbuch1778_2_015229
 Gesangbuch1778_2_015230
 Gesangbuch1778_2_015231
 Gesangbuch1778_2_015232
 Gesangbuch1778_2_015233
 Gesangbuch1778_2_015234
 Gesangbuch1778_2_015235
 Gesangbuch1778_2_015236
 Gesangbuch1778_2_015237
 Gesangbuch1778_2_015238

Diplomatische Transkription

1293. Mel. 16.
 EHre, mit gebeugter Stirne,
 ne, unferm GOtt von
 feiner Schaar! daß die benedeyte
 Dirne JEsu Christi
 ins Fleisch gebar.
 2. Sie blieb eine fündige
 Made; und ihr anvertrautes
 Pfand, das alleinge Kind
 der Gnade, ward uns Menschen
 nah verwandt.
 3. Ey mit welcher
 würdger Stirne und doch
 tiefgebeugtem Sinn trug
 die auserwehlte Dirne die
 verborgne Kleinod hin!
 4. Knecht und Mägde
 unfers Fürsten, in der Ehe
 Rr 2
 <pb n="642b" src="642.jpg" />
 chorgemein: hört nie auf
 nach ihm zu dürften, und
 euch feines Heils zu freun!
 5. Sein Menschwerden
 in dem Leibe der Maria,
 benedey jeden Mann samt
 Kind und Weibe, daß ihm
 alles heilig sey!
 1294. Mel. 22.
 WENN wir das Korn des
 Segens säen, das unser
 Schöpfer läßt aufgehen,
 und sein Verdienst zur Geistes
 Saat geheiligt und gesalbet
 hat:
 2. So ernten wir die
 Leibesfrucht in Gnade, Niedrigkeit
 und Zucht; und

Normalisierter Text

1293. Mel. 16.
 Ehre, mit gebeugter Stirne,
 unserem Gott von
 seiner Schar! Dass die benedeyte
 Dirne Jesu Christi
 ins Fleisch gebar.
 2. Sie blieb eine sündige
 Made; und ihr anvertrautes
 Pfand, das alleinige Kind
 der Gnade, ward uns Menschen
 nah verwandt.
 3. Ei mit welcher ehrwürdiger
 Stirne und doch
 tief gebeugtem Sinn trug
 die auserwählte Dirne dies
 verborgene Kleinod hin!
 4. Knechte und Mägde
 unseres Fürsten, in der Ehe
 Rr 2
 <pb n="642b" src="642.jpg" />
 chorgemeinde: hört nie auf
 nach ihm zu dürsten und
 euch seines Heils zu freun!
 5. Sein Menschwerden
 in dem Leibe der Maria,
 benedeie jeden Mann samt
 Kind und Weibe, dass ihm
 alles heilig sei!
 1294. Mel. 22.
 Wenn wir das Korn des
 Segens säen, das unser
 Schöpfer lässt aufgehen,
 und sein Verdienst zur Geistes
 Saat geheiligt und gesalbet
 hat:
 2. So ernten wir die
 Leibesfrucht in Gnade, Niedrigkeit
 und Zucht; und

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_015239 weils ihr fo höchtnöthig
 Gesangbuch1778_2_015240 thut, wird fie besprengt
 Gesangbuch1778_2_015241 mit JEFu Blut.
 Gesangbuch1778_2_015242 3. Denn obgleich unfre
 Gesangbuch1778_2_015243 Körperlein des heiligen Gei-
 Gesangbuch1778_2_015244 ftes Tempel feyn, und Chri-
 Gesangbuch1778_2_015245 fti Zukunft in das Fleifch
 Gesangbuch1778_2_015246 uns macht an Leib und
 Gesangbuch1778_2_015247 Seele keufch;
 Gesangbuch1778_2_015248 4. Und obgleich unfre
 Gesangbuch1778_2_015249 Heiligung kommt zu der
 Gesangbuch1778_2_015250 Stunde in den Schwung,
 Gesangbuch1778_2_015251 da JEFus uns die Sünde
 Gesangbuch1778_2_015252 fchenkt, und an das alte
 Gesangbuch1778_2_015253 nicht mehr denkt:
 Gesangbuch1778_2_015254 5. So find wir doch ein
 Gesangbuch1778_2_015255 fündigs Volk, und, eh das
 Gesangbuch1778_2_015256 Zeichen in der Wolk, das
 Gesangbuch1778_2_015257 uns verfühnte, prediget, des
 Gesangbuch1778_2_015258 Elends nicht entlediget.
 Gesangbuch1778_2_015259 6. Und
 Gesangbuch1778_2_015260 <pb n="643a" src="643.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_015261 628 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_015262 6. Und darum fehlt uns
 Gesangbuch1778_2_015263 in der Zeit die wefentliche
 Gesangbuch1778_2_015264 Heiligkeit; und blieb auch
 Gesangbuch1778_2_015265 Leib und Seele rein, fo
 Gesangbuch1778_2_015266 wirds doch unvollkommen
 Gesangbuch1778_2_015267 feyn.
 Gesangbuch1778_2_015268 7. Wir fühlen unfre
 Gesangbuch1778_2_015269 Schmähhlichkeit; und hätten
 Gesangbuch1778_2_015270 wir kein frey Geleit im
 Gesangbuch1778_2_015271 Blut, durchs Jammerthal
 Gesangbuch1778_2_015272 zu walln: fie würd uns mehr
 Gesangbuch1778_2_015273 als läftig falln.
 Gesangbuch1778_2_015274 8. Wir brauchten einen
 Gesangbuch1778_2_015275 folchen Mann, mit eigner
 Gesangbuch1778_2_015276 Unfchuld angethan, und der

Normalisierter Text

weil es ihr so höchst nötig
 tut, wird sie besprengt
 mit Jesu Blut.
 3. Denn obgleich unsere
 Körperlein des heiligen Geistes
 Tempel sind, und Christi
 Zukunft in das Fleisch
 uns macht an Leib und
 Seele keusch;
 4. Und obgleich unsere
 Heiligung kommt zu der
 Stunde in den Schwung,
 da Jesus uns die Sünde
 schenkt, und an das Alte
 nicht mehr denkt:
 5. So sind wir doch ein
 sündiges Volk, und, ehe das
 Zeichen in der Wolke, das
 uns versöhnte, predigt, des
 Elends nicht entledigt.
 6. Und
 <pb n="643a" src="643.jpg" />
 628 Chorlieder.
 6. Und darum fehlt uns
 in der Zeit die wesentliche
 Heiligkeit; und bliebe auch
 Leib und Seele rein, so
 wird es doch unvollkommen
 sein.
 7. Wir fühlen unsere
 Schmähhlichkeit; und hätten
 wir kein frei Geleit im
 Blut, durchs Jammerthal
 zu wallen: sie würde uns mehr
 als lästig fallen.
 8. Wir brauchten einen
 solchen Mann, mit eigener
 Unschuld angetan, und der

ID

Gesangbuch1778_2_015277
 Gesangbuch1778_2_015278
 Gesangbuch1778_2_015279
 Gesangbuch1778_2_015280
 Gesangbuch1778_2_015281
 Gesangbuch1778_2_015282
 Gesangbuch1778_2_015283
 Gesangbuch1778_2_015284
 Gesangbuch1778_2_015285
 Gesangbuch1778_2_015286
 Gesangbuch1778_2_015287
 Gesangbuch1778_2_015288
 Gesangbuch1778_2_015289
 Gesangbuch1778_2_015290
 Gesangbuch1778_2_015291
 Gesangbuch1778_2_015292
 Gesangbuch1778_2_015293
 Gesangbuch1778_2_015294
 Gesangbuch1778_2_015295
 Gesangbuch1778_2_015296
 Gesangbuch1778_2_015297
 Gesangbuch1778_2_015298
 Gesangbuch1778_2_015299
 Gesangbuch1778_2_015300
 Gesangbuch1778_2_015301
 Gesangbuch1778_2_015302
 Gesangbuch1778_2_015303
 Gesangbuch1778_2_015304
 Gesangbuch1778_2_015305
 Gesangbuch1778_2_015306
 Gesangbuch1778_2_015307
 Gesangbuch1778_2_015308
 Gesangbuch1778_2_015309
 Gesangbuch1778_2_015310
 Gesangbuch1778_2_015311
 Gesangbuch1778_2_015312
 Gesangbuch1778_2_015313
 Gesangbuch1778_2_015314

Diplomatische Transkription

Troft, Leben, Heil und Gnad
 den Sündern mitzuteilen
 hat.
 9. Der war uns feyerſ
 lich gefchworn, vorher ſchon,
 eh er ward geboren, und da
 die Zeit erfüllet war, ward
 er im Fleiſche offenbar.
 10. Er wurde für die
 ganze Welt das Opfer,
 welches ewig gilt; und was
 er dachte, that und ſprach,
 davon folgt uns der Segen
 nach.
 11. Denn was das al
 lerbefte Herz empfand an
 Leibes- und Seelenſchmerz,
 fein Weinen, fein Gebet,
 fein Ruhn, fein Wachen
 und fein Wunderthun;
 12. Sein Krank- und
 Matt- und Unwerthfeyn,
 die innerliche Angft und
 Pein, der blutige Schweiß,
 <pb n="643b" src="643.jpg" />
 der Tod, das Grab, der
 lau'r erworbnе Hirtenſtab:
 13. Dis alles, und was
 fonft noch mehr vom Elend
 zu erzehlen wär, darein
 ſich unſer GOtt gekleid't,
 iſt für uns voll Verdienſt
 lichkeit.
 14. O Lamm, das man
 zu allem braucht, dem alles
 Altarfeuer raucht: gedenk
 des heiligen Eheftands! er
 iſt doch deine eigne Pflanz.

Normalisierter Text

Trost, Leben, Heil und Gnad
 den Sündern mitzuteilen
 hat.
 9. Der war uns feierlich
 geschworen, vorher schon,
 ehe er ward geboren, und da
 die Zeit erfüllet war, ward
 er im Fleische offenbar.
 10. Er wurde für die
 ganze Welt das Opfer,
 welches ewig gilt; und was
 er dachte, tat und sprach,
 davon folgt uns der Segen
 nach.
 11. Denn was das allerliebste
 Herz empfand an
 Leibes- und Seelenschmerz,
 sein Weinen, sein Gebet,
 sein Ruhen, sein Wachen
 und sein Wundertun;
 12. Sein Krank- und
 Matt- und Unwertsein,
 die innerliche Angst und
 Pein, der blutige Schweiß,
 <pb n="643b" src="643.jpg" />
 der Tod, das Grab, der
 sauer erworbene Hirtenstab:
 13. Dies alles, und was
 sonst noch mehr vom Elend
 zu erzählen wäre, darein
 sich unser Gott gekleidet,
 ist für uns voll Verdienstlichkeit.
 14. O Lamm, das man
 zu allem braucht, dem alles
 Altarfeuer raucht: gedenk
 des heiligen Ehestands! Er
 ist doch deine eigene Pflanze.

ID

Gesangbuch1778_2_015315
 Gesangbuch1778_2_015316
 Gesangbuch1778_2_015317
 Gesangbuch1778_2_015318
 Gesangbuch1778_2_015319
 Gesangbuch1778_2_015320
 Gesangbuch1778_2_015321
 Gesangbuch1778_2_015322
 Gesangbuch1778_2_015323
 Gesangbuch1778_2_015324
 Gesangbuch1778_2_015325
 Gesangbuch1778_2_015326
 Gesangbuch1778_2_015327
 Gesangbuch1778_2_015328
 Gesangbuch1778_2_015329
 Gesangbuch1778_2_015330
 Gesangbuch1778_2_015331
 Gesangbuch1778_2_015332
 Gesangbuch1778_2_015333
 Gesangbuch1778_2_015334
 Gesangbuch1778_2_015335
 Gesangbuch1778_2_015336
 Gesangbuch1778_2_015337
 Gesangbuch1778_2_015338
 Gesangbuch1778_2_015339
 Gesangbuch1778_2_015340
 Gesangbuch1778_2_015341
 Gesangbuch1778_2_015342
 Gesangbuch1778_2_015343
 Gesangbuch1778_2_015344
 Gesangbuch1778_2_015345
 Gesangbuch1778_2_015346
 Gesangbuch1778_2_015347
 Gesangbuch1778_2_015348
 Gesangbuch1778_2_015349
 Gesangbuch1778_2_015350
 Gesangbuch1778_2_015351
 Gesangbuch1778_2_015352

Diplomatische Transkription

15. Komm, Geift des
 Lamms! auf Mann und
 Weib; fein Leichnam heilige
 jeden Leib; und feiner Leute
 Treu und Fleiß gedeih durch
 feinen Arbeitschweiß!
 1295. Mel. 4.
 Herz! innig geliebt, durch
 Leiden geübt, vom Va-
 ter verklärt, und uns, dei-
 nen Gläubgen zum Bräut-
 gam befehrt:
 2. Wir beten dich an,
 und denken daran, daß wir
 der Gemein, die dein ift,
 zum Knecht und zur Magd
 gefetzt feyn.
 3. Wir wiffen gewiß,
 der blutige Riß der heilī-
 gen Seit fteht offen für alle
 verföhnete Leut.
 4. Ein feliges Paar ftellt
 heiliglich dar, wies Haupt
 der Gemein und feine Ge-
 meine vereinigt feyn.
 5. Sie
 <pb n="644a" src="644.jpg" />
 g) Für die Eheleute. 629
 5. Sie find ein Gefäß
 der Gnade gemäß, die er
 ihnen thut, und fchwören
 ihm Treu auf fein heiliges
 Blut.
 6. Sie bleiben ihm keufch,
 und werden Ein Fleifch,
 Ein Geift, Eine Seel, in
 ihm, der fie liebt bey Ge-
 brechen und Fehl.

Normalisierter Text

15. Komm, Geist des
 Lammes! auf Mann und
 Weib; sein Leichnam heilige
 jeden Leib; und seiner Leute
 Treue und Fleiß gedeihe durch
 seinen Arbeitsschweiß!
 1295. Mel. 4.
 Herz! innig geliebt, durch
 Leiden geübt, vom Vater
 verklärt, und uns, deinen
 Gläubigen zum Bräutigam
 beschert:
 2. Wir beten dich an
 und denken daran, dass wir
 der Gemeinde, die dein ist,
 zum Knecht und zur Magd
 gesetzt sind.
 3. Wir wissen gewiss,
 der blutige Riss der heiligen
 Seite steht offen für alle
 versöhnte Leut.
 4. Ein seliges Paar stellt
 heiliglich dar, wie das Haupt
 der Gemeinde und seine Gemeinde
 vereinigt sind.
 5. Sie
 <pb n="644a" src="644.jpg" />
 g) Für die Eheleute. 629
 5. Sie sind ein Gefäß
 der Gnade gemäß, die er
 ihnen tut, und schwören
 ihm Treue auf sein heiliges
 Blut.
 6. Sie bleiben ihm keusch
 und werden ein Fleisch,
 ein Geist, eine Seele, in
 ihm, der sie liebt bei Gebrechen
 und Fehl.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_015353 7. Der Knecht und die
 Gesangbuch1778_2_015354 Magd find beide gewagt
 Gesangbuch1778_2_015355 zum Kirchengebrauch; der
 Gesangbuch1778_2_015356 Wille ift da, das Vollbrin-
 Gesangbuch1778_2_015357 gen gib auch.
 Gesangbuch1778_2_015358 1296. Mel. 205.
 Gesangbuch1778_2_015359 JEfu Chrif! ein HErr du
 Gesangbuch1778_2_015360 bift der ganzen Schaar
 Gesangbuch1778_2_015361 der Gnadenwahl: die Ge-
 Gesangbuch1778_2_015362 mein, dein Fleifch und Bein,
 Gesangbuch1778_2_015363 die Ehre deiner Wunden-
 Gesangbuch1778_2_015364 maal, danket dir für jede
 Gesangbuch1778_2_015365 Seel, feys ein Held in
 Gesangbuch1778_2_015366 Ifrael, oder fonft ein gutes
 Gesangbuch1778_2_015367 Herz, und ein Lohn für dei-
 Gesangbuch1778_2_015368 nen Schmerz.
 Gesangbuch1778_2_015369 2. Denke doch ans Ehe-
 Gesangbuch1778_2_015370 joch und jedes Paar in die-
 Gesangbuch1778_2_015371 fem Stand; mache fie bey
 Gesangbuch1778_2_015372 diefer Müh recht außerwehlt
 Gesangbuch1778_2_015373 und treu erkant! mach uns
 Gesangbuch1778_2_015374 dir recht angenehm, und zu
 Gesangbuch1778_2_015375 deinem Dienft bequem: laß
 Gesangbuch1778_2_015376 das Ehevolk der Gemein lau-
 Gesangbuch1778_2_015377 ter Priefter GOTTes feyn!
 Gesangbuch1778_2_015378 3. Als dein Bild mit
 Gesangbuch1778_2_015379 Gnad erfüllt, fteh jedes da
 Gesangbuch1778_2_015380 und halt fich keufch, durch
 Gesangbuch1778_2_015381 <pb n="644b" src="644.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_015382 dein Blut, das höchfte Gut,
 Gesangbuch1778_2_015383 für Seel und Geift unds
 Gesangbuch1778_2_015384 kranke Fleifch! laß uns
 Gesangbuch1778_2_015385 feyn nach Herz und Sinn
 Gesangbuch1778_2_015386 deine Knecht und Diene-
 Gesangbuch1778_2_015387 rin'n, die dir auf die Hände
 Gesangbuch1778_2_015388 fehn, und froh zu Gebote
 Gesangbuch1778_2_015389 ftehn.
 Gesangbuch1778_2_015390 1297. Mel. 242.

Normalisierter Text

7. Der Knecht und die
 Magd sind beide gewagt
 zum Kirchengebrauch; der
 Wille ist da, das Vollbringen
 gib auch.
 1296. Mel. 205.
 Jesu Christ! ein Herr du
 bist der ganzen Schar
 der Gnadenwahl: die Gemeinde,
 dein Fleisch und Bein,
 die Ehre deiner Wundenmal,
 danket dir für jede
 Seele, sei es ein Held in
 Israel, oder sonst ein gutes
 Herz, und ein Lohn für deinen
 Schmerz.
 2. Denke doch ans Ehejoch
 und jedes Paar in diesem
 Stand; mache sie bei
 dieser Müh recht auserwählt
 und treu erkannt! Mach uns
 dir recht angenehm und zu
 deinem Dienst bequem: lass
 das Ehevolk der Gemeinde lauter
 Priester Gottes sein!
 3. Als dein Bild mit
 Gnad erfüllt, steh jedes da
 und halt sich keusch, durch
 <pb n="644b" src="644.jpg" />
 dein Blut, das höchste Gut,
 für Seele und Geist und das
 kranke Fleisch! Lass uns
 sein nach Herz und Sinn
 deine Knechte und Dienerinnen,
 die dir auf die Hände
 sehen und froh zu Gebote
 stehen.
 1297. Mel. 242.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_015391	HEilige dir unfre Ehe, fegne
Gesangbuch1778_2_015392	lie mit deiner Nähe!
Gesangbuch1778_2_015393	laß doch kein einiges unter
Gesangbuch1778_2_015394	uns feyn, das dich nicht
Gesangbuch1778_2_015395	folte erfreun, das sich nicht
Gesangbuch1778_2_015396	nach deinem ganzen Sinn,
Gesangbuch1778_2_015397	dir gäbe hin. Du weißt,
Gesangbuch1778_2_015398	wie lieb wir dich haben, der
Gesangbuch1778_2_015399	du die Sünde mit dir be-
Gesangbuch1778_2_015400	graben; o Haupt voll Blut,
Gesangbuch1778_2_015401	Speichel und voller Weh:
Gesangbuch1778_2_015402	fegne die heilige Eh! ;,;:
Gesangbuch1778_2_015403	ja der durchgrabenen Hände
Gesangbuch1778_2_015404	Weh fegne die heilige Eh',
Gesangbuch1778_2_015405	mit Frieden aus der Höh!
Gesangbuch1778_2_015406	1298. Mel. 10.
Gesangbuch1778_2_015407	VOr JEFu Angefichte, in
Gesangbuch1778_2_015408	feinem Gnadenlichte,
Gesangbuch1778_2_015409	den Stand der Ehe führen,
Gesangbuch1778_2_015410	das heißt ihn ehrn und
Gesangbuch1778_2_015411	zieren.
Gesangbuch1778_2_015412	2. Und er, der niemals
Gesangbuch1778_2_015413	ferne, läßt folchen Ehen
Gesangbuch1778_2_015414	gerne, die ihn von Herzen
Gesangbuch1778_2_015415	meinen, fein freundlich Ant-
Gesangbuch1778_2_015416	litz fcheinen.
Gesangbuch1778_2_015417	3. Ihr Augen in der
Gesangbuch1778_2_015418	Nähe! feht her aufs Chor
Gesangbuch1778_2_015419	Rr 3
Gesangbuch1778_2_015420	der
Gesangbuch1778_2_015421	<pb n="645a" src="645.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015422	630 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_015423	der Ehe; ihr feht verfühnte
Gesangbuch1778_2_015424	Sünder und fehet Gnaden-
Gesangbuch1778_2_015425	kinder!
Gesangbuch1778_2_015426	4. Du Bräutigam der
Gesangbuch1778_2_015427	Gemeine! wir find aus
Gesangbuch1778_2_015428	Gnaden deine: ach laß fuchs

Normalisierter Text
Heilige dir unsere Ehe, segne sie mit deiner Nähe!
Lass doch kein einziges unter uns sein, das dich nicht sollte erfreuen, das sich nicht nach deinem ganzen Sinn dir gäbe hin. Du weißt, wie lieb wir dich haben, der du die Sünde mit dir begraben; o Haupt voll Blut, Speichel und voller Weh: segne die heilige Ehe! ;,;: ja der durchgrabenen Hände Weh segne die heilige Ehe, mit Frieden aus der Höh! 1298. Mel. 10. Vor Jesu Angesichte, in seinem Gnadenlichte, den Stand der Ehe führen, das heißt ihn ehren und zieren. 2. Und er, der niemals ferne, lässt solchen Ehen gerne, die ihn von Herzen meinen, sein freundlich Antlitz scheinen. 3. Ihr Augen in der Nähe! Seht her auf den Chor Rr 3 der <pb n="645a" src="645.jpg" /> 630 Chorlieder. der Ehe; ihr seht versöhnte Sünder und sehet Gnadenkinder! 4. Du Bräutigam der Gemeinde! Wir sind aus Gnaden deine: ach lass es

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_015429	fo beweifen, und unfern	sich so beweisen und unseren
Gesangbuch1778_2_015430	Stand dich preifen!	Stand dich preisen!
Gesangbuch1778_2_015431	5. Laß uns bis zum Ver-	5. Lass uns bis zum Verscheiden
Gesangbuch1778_2_015432	scheiden die Segen deiner	die Segen deiner
Gesangbuch1778_2_015433	Leiden und des Verdienfts	Leiden und des Verdienstes
Gesangbuch1778_2_015434	umgeben von deinem Men-	umgeben von deinem Menschenleben!
Gesangbuch1778_2_015435	schenleben!	
Gesangbuch1778_2_015436	6. Damit was wir be-	6. Damit was wir beginnen
Gesangbuch1778_2_015437	ginnen mit Wort und That	mit Wort und Tat
Gesangbuch1778_2_015438	und Sinnen, in deiner lie-	und Sinnen, in deiner lieben
Gesangbuch1778_2_015439	ben Nähe und Aehnlichkeit	Nähe und Ähnlichkeit
Gesangbuch1778_2_015440	geschehe!	geschehe!
Gesangbuch1778_2_015441	7. Dein Weg für uns	7. Dein Weg für uns
Gesangbuch1778_2_015442	ist richtig; du felbft machft	ist richtig; du selbst machst
Gesangbuch1778_2_015443	uns auch tüchtig, ihn wür-	uns auch tüchtig, ihn würdiglich
Gesangbuch1778_2_015444	diglich zu wandeln, und treu	zu wandeln und treu
Gesangbuch1778_2_015445	vor dir zu handeln.	vor dir zu handeln.
Gesangbuch1778_2_015446	8. In Gnaden Kinder	8. In Gnaden Kinder
Gesangbuch1778_2_015447	zeugen, fie trag'n, gebärn	zeugen, sie tragen, gebären
Gesangbuch1778_2_015448	und fäugen, und sich mit	und säugen, und sich mit
Gesangbuch1778_2_015449	Freuden mühen, fie für dich	Freuden mühen, sie für dich
Gesangbuch1778_2_015450	zu erziehen;	zu erziehen;
Gesangbuch1778_2_015451	9. Das find uns heilige	9. Das sind uns heilige
Gesangbuch1778_2_015452	Sachen, die tiefe Ehrfurcht	Sachen, die tiefe Ehrfurcht
Gesangbuch1778_2_015453	machen. Salb uns mit	machen. Salb uns mit
Gesangbuch1778_2_015454	Bluteskräften zu allen Eh-	Bluteskräften zu allen Ehegeschäften!
Gesangbuch1778_2_015455	gefchäften!	
Gesangbuch1778_2_015456	1299. Mel. 14.	1299. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_015457	LAß deine Seele Schritt vor	Lass deine Seele Schritt vor
Gesangbuch1778_2_015458	Schritt mit jedem Paare	Schritt mit jedem Paare
Gesangbuch1778_2_015459	zieh; und komm felbft alle-	ziehen; und komm selbst allewege
Gesangbuch1778_2_015460	wege mit in unfre Liturgien!	mit in unsere Liturgien!
Gesangbuch1778_2_015461	<pb n="645b" src="645.jpg" />	<pb n="645b" src="645.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015462	1300. Mel. 83.	1300. Mel. 83.
Gesangbuch1778_2_015463	O Du Stifter von dem	O Du Stifter von dem
Gesangbuch1778_2_015464	Plan, den du uns haft	Plan, den du uns hast
Gesangbuch1778_2_015465	anvertrauet: unfre Seele	anvertrauet: unsere Seele
Gesangbuch1778_2_015466	bet't dich an, wenn fie vor-	betet dich an, wenn sie vorund

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_015467 und rückwärts schauet:
 Gesangbuch1778_2_015468 welch ein überschwänglich
 Gesangbuch1778_2_015469 Heil ward und wird uns
 Gesangbuch1778_2_015470 doch zu theil!
 Gesangbuch1778_2_015471 2. Deine Nähe macht
 Gesangbuch1778_2_015472 uns Muth, und gibt Trost
 Gesangbuch1778_2_015473 in allen Fällen; dein Ver-
 Gesangbuch1778_2_015474 dienft, das höchfte Gut, ist
 Gesangbuch1778_2_015475 für uns voll Segensquel-
 Gesangbuch1778_2_015476 len; dein Exempel zeigt uns
 Gesangbuch1778_2_015477 an, wie man durch dich
 Gesangbuch1778_2_015478 werden kan.
 Gesangbuch1778_2_015479 3. Du allein bifts, deffen
 Gesangbuch1778_2_015480 Kraft in uns anfängt und
 Gesangbuch1778_2_015481 vollendet; du bifts, der das
 Gesangbuch1778_2_015482 Gute fchafft, und das Böfe
 Gesangbuch1778_2_015483 von uns wendet: fo erfahrn
 Gesangbuch1778_2_015484 wirs feliglich, fo kennts
 Gesangbuch1778_2_015485 Herze fich und dich.
 Gesangbuch1778_2_015486 4. Du gibft uns durch
 Gesangbuch1778_2_015487 deinen Geift deine felgen
 Gesangbuch1778_2_015488 Grundideen, wie der Ehe-
 Gesangbuch1778_2_015489 fand dich preift, klar und
 Gesangbuch1778_2_015490 deutlich einzufehen; und
 Gesangbuch1778_2_015491 wie gerne machft auch du
 Gesangbuch1778_2_015492 unfer Herz geneigt dazu!
 Gesangbuch1778_2_015493 5. Nun, wir bitten dich,
 Gesangbuch1778_2_015494 HErr Chrifft! der du ewig
 Gesangbuch1778_2_015495 deiner Leute GOTT, und
 Gesangbuch1778_2_015496 HErr und Heiland bift: fey
 Gesangbuch1778_2_015497 fo gnädig, und bereite dei-
 Gesangbuch1778_2_015498 nem Vater an uns alln, und
 Gesangbuch1778_2_015499 dem Geift ein Wohlgefalln!
 Gesangbuch1778_2_015500 6. Gib
 Gesangbuch1778_2_015501 <pb n="646a" src="646.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_015502 g) Für die Eheleute. 631
 Gesangbuch1778_2_015503 6. Gib den Männern
 Gesangbuch1778_2_015504 Henochs Geift, und Mariä

Normalisierter Text

rückwärts schauet:
 welch ein überschwänglich
 Heil ward und wird uns
 doch zuteil!
 2. Deine Nähe macht
 uns Mut und gibt Trost
 in allen Fällen; dein Verdienst,
 das höchste Gut, ist
 für uns voll Segensquellen;
 dein Exempel zeigt uns
 an, wie man durch dich
 werden kann.
 3. Du allein bist es, dessen
 Kraft in uns anfängt und
 vollendet; du bist es, der das
 Gute schafft und das Böse
 von uns wendet: so erfahren
 wir es seliglich, so kennt es
 Herze sich und dich.
 4. Du gibst uns durch
 deinen Geist deine seligen
 Grundideen, wie der Ehestand
 dich preist, klar und
 deutlich einzusehen; und
 wie gerne machst auch du
 unser Herz geneigt dazu!
 5. Nun, wir bitten dich,
 Herr Christ! der du ewig
 deiner Leute Gott, und
 Herr und Heiland bist: sei
 so gnädig und bereite deinem
 Vater an uns allen, und
 dem Geist ein Wohlgefallen!
 6. Gib
 <pb n="646a" src="646.jpg" />
 g) Für die Eheleute. 631
 6. Gib den Männern
 Henochs Geist und Marias

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_015505 Sinn den Weibern; daß
 Gesangbuch1778_2_015506 dein Nam und Wort ge~~r~~
 Gesangbuch1778_2_015507 preift werd an unfern Seel'n
 Gesangbuch1778_2_015508 und Leibern; und die Kin~~r~~
 Gesangbuch1778_2_015509 der groß und klein laß
 Gesangbuch1778_2_015510 mit uns für dich gedeihn!
 Gesangbuch1778_2_015511 1301. Mel. 185.
 Gesangbuch1778_2_015512 NUn, ihr Jefusstäme
 Gesangbuch1778_2_015513 und Familjen! fo ge~~r~~
 Gesangbuch1778_2_015514 deiht ihm dann zu folchen
 Gesangbuch1778_2_015515 Liljen, dran fein Herze fich
 Gesangbuch1778_2_015516 erquickt, wenn fein Auge
 Gesangbuch1778_2_015517 auf euch blickt.
 Gesangbuch1778_2_015518 1302. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_015519 DEr Heiland, dem das
 Gesangbuch1778_2_015520 Ganze von feines Va~~r~~
 Gesangbuch1778_2_015521 ters Pflanze fo fehr am
 Gesangbuch1778_2_015522 Herzen liegt, und der in
 Gesangbuch1778_2_015523 feinen Kindern, den unge~~r~~
 Gesangbuch1778_2_015524 fchickten Sündern, zu aller
 Gesangbuch1778_2_015525 Welt Verwundrung, fieg:
 Gesangbuch1778_2_015526 2. Der fende feine Blicke,
 Gesangbuch1778_2_015527 zu einem ewgen Glücke,
 Gesangbuch1778_2_015528 auf unfern Eheftand, und
 Gesangbuch1778_2_015529 legne auch nicht minder
 Gesangbuch1778_2_015530 die uns gefchenkten Kinder,
 Gesangbuch1778_2_015531 h) Für die Witwer und Witwen.
 Gesangbuch1778_2_015532 1303. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_015533 O JEfu! unfre Freude,
 Gesangbuch1778_2_015534 und Troft in allem
 Gesangbuch1778_2_015535 Leide, das uns begegnen kan:
 Gesangbuch1778_2_015536 du nimmft dich deiner Ar~~r~~
 Gesangbuch1778_2_015537 Rr 4
 Gesangbuch1778_2_015538 <pb n="646b" src="646.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_015539 mit feiner durchgegrabnen
 Gesangbuch1778_2_015540 Hand!
 Gesangbuch1778_2_015541 3. Ein jedes das ihn
 Gesangbuch1778_2_015542 liebet, und ihm zum Dienft

Normalisierter Text

Sinn den Weibern; dass
 dein Nam und Wort gepreist
 werde an unseren Seelen
 und Leibern; und die Kinder
 groß und klein lass
 mit uns für dich gedeihen!
 1301. Mel. 185.
 Nun, ihr Jesusstämme
 und Familien! So gedeiht
 ihm dann zu solchen
 Lilien, dran sein Herze sich
 erquickt, wenn sein Auge
 auf euch blickt.
 1302. Mel. 79.
 Der Heiland, dem das
 Ganze von seines Vaters
 Pflanze so sehr am
 Herzen liegt, und der in
 seinen Kindern, den ungeschickten
 Sündern, zu aller
 Welt Verwundrung, siegt:
 2. Der sende seine Blicke,
 zu einem ewigen Glücke,
 auf unseren Ehestand, und
 segne auch nicht minder
 die uns geschenkten Kinder,
 h) Für die Witwer und Witwen.
 1303. Mel. 79.
 O Jesu! unsere Freude
 und Trost in allem
 Leide, das uns begegnen kann:
 du nimmst dich deiner ArRr

4

<pb n="646b" src="646.jpg" />
 mit seiner durchgrabenen
 Hand!
 3. Ein jedes, das ihn
 liebet und ihm zum Dienst

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_015543	fich giebet, weils JEFus	sich gibt, weil es Jesus
Gesangbuch1778_2_015544	fo gefchafft, das ftärke feine	so geschafft, das stärke seine
Gesangbuch1778_2_015545	Gnade auf diefem feinem	Gnade auf diesem seinem
Gesangbuch1778_2_015546	Pfade, mit noch nie wahr-	Pfade, mit noch nie wahrgenommener
Gesangbuch1778_2_015547	genommner Kraft!	Kraft!
Gesangbuch1778_2_015548	4. Geht, feyd ein gut	4. Geht, seid ein gutes
Gesangbuch1778_2_015549	Exempel, für andre Gna-	Exempel für andere Gnadentempel,
Gesangbuch1778_2_015550	dentempel, ihr Wohnungen	ihr Wohnungen
Gesangbuch1778_2_015551	des Geifts! wir wolln euch	des Geistes! Wir wollen euch
Gesangbuch1778_2_015552	fehen wandeln, und JEFu	sehen wandeln und Jesu
Gesangbuch1778_2_015553	ähnlich handeln; ihr feyd	ähnlich handeln; ihr seid
Gesangbuch1778_2_015554	des Lammes: fo beweifts!	des Lammes: so beweist es!
Gesangbuch1778_2_015555	5. Ihr foltt der Kirche	5. Ihr sollt der Kirche
Gesangbuch1778_2_015556	dienen, und von des Lamms	dienen, und von des Lammes
Gesangbuch1778_2_015557	Verföhnen foll euer Mund	Versöhnen soll euer Mund
Gesangbuch1778_2_015558	voll feyn; ihr foltt die	voll sein; ihr sollt die
Gesangbuch1778_2_015559	Heerde lieben, und euch	Herde lieben und euch
Gesangbuch1778_2_015560	mit ihr betrüben, und wie-	mit ihr betrüben und wieder
Gesangbuch1778_2_015561	der einmal mit ihr freun.	einmal mit ihr freuen.
Gesangbuch1778_2_015562	6. Ihr foltt nicht müde	6. Ihr sollt nicht müde
Gesangbuch1778_2_015563	werden, folange ihr auf Er-	werden, solange ihr auf Erden
Gesangbuch1778_2_015564	den zum Dienft beftimmt	zum Dienst bestimmt
Gesangbuch1778_2_015565	feyd; bleibt feiner ftets ge-	seid; bleibt seiner stets gewärtig;
Gesangbuch1778_2_015566	wärtig; und wenn ihr ein-	und wenn ihr einmal
Gesangbuch1778_2_015567	mal fertig, fo gehet ein in	fertig, so gehet ein in
Gesangbuch1778_2_015568	feine Freud!	seine Freud!
Gesangbuch1778_2_015569	men, aus Gnade und Er-	men, aus Gnade und Erbarmen,
Gesangbuch1778_2_015570	barmen, mehr, als ein	mehr, als ein
Gesangbuch1778_2_015571	Freund des andern, an!	Freund des anderen, an!
Gesangbuch1778_2_015572	2. Du bift das treuffte	2. Du bist das treueste
Gesangbuch1778_2_015573	Herze, von dem wir Freud	Herze, von dem wir Freud
Gesangbuch1778_2_015574	und Schmerze annehmen,	und Schmerze annehmen,
Gesangbuch1778_2_015575	wie	wie
Gesangbuch1778_2_015576	<pb n="647a" src="647.jpg" />	<pb n="647a" src="647.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015577	632 Chorlieder.	632 Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_015578	wie es kommt, weil wir in	wie es kommt, weil wir in
Gesangbuch1778_2_015579	deinem Willen uns gläubig	deinem Willen uns gläubig
Gesangbuch1778_2_015580	können ftillen, und du nichts	können stillen, und du nichts

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_015581	thuft, als was uns frommt.
Gesangbuch1778_2_015582	3. Wenn Zwey, die Eins
Gesangbuch1778_2_015583	auf Erden, durch dich ge
Gesangbuch1778_2_015584	trennet werden, fo fchnei
Gesangbuch1778_2_015585	dets freilich tief; unds ift
Gesangbuch1778_2_015586	nicht zu vermeiden, daß ei
Gesangbuch1778_2_015587	nes unter beiden dem nach
Gesangbuch1778_2_015588	weint, das in dir entfchliel:
Gesangbuch1778_2_015589	4. Du aber tröftele mäch
Gesangbuch1778_2_015590	tig ein Herze, das andäch
Gesangbuch1778_2_015591	tig auf dich gerichtet bleibt:
Gesangbuch1778_2_015592	ifts auf der Welt gleich ein
Gesangbuch1778_2_015593	lam; lebts doch mit dir ge
Gesangbuch1778_2_015594	meinlam, und hat ftets, was
Gesangbuch1778_2_015595	es wüncht und gläubt.
Gesangbuch1778_2_015596	5. So ftelle dann hie
Gesangbuch1778_2_015597	nieden ein jegliches zufried
Gesangbuch1778_2_015598	den, bey dem fo was kömt
Gesangbuch1778_2_015599	vor; ja fegne aus der Höhe
Gesangbuch1778_2_015600	mit deiner lieben Nähe das
Gesangbuch1778_2_015601	Witwer- und das Wit
Gesangbuch1778_2_015602	wenchor!
Gesangbuch1778_2_015603	1304. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_015604	DEm Bräutigam, der am
Gesangbuch1778_2_015605	Kreuze ftarb, wo er fich
Gesangbuch1778_2_015606	feine Braut erwarb, ein
Gesangbuch1778_2_015607	Lied zu fting'n im reinen
Gesangbuch1778_2_015608	Ton, das ift der Witwer
Gesangbuch1778_2_015609	Lection.
Gesangbuch1778_2_015610	2. Ihr weintet um ein
Gesangbuch1778_2_015611	Täubelein, das heimflog,
Gesangbuch1778_2_015612	wo die andern feyn, in
Gesangbuch1778_2_015613	JEfu Friedenswohnungen;
Gesangbuch1778_2_015614	und ihr müßt noch zurücke
Gesangbuch1778_2_015615	ftehn.
Gesangbuch1778_2_015616	<pb n="647b" src="647.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015617	3. Sein freundlich Herze
Gesangbuch1778_2_015618	aber macht, daß ihr mit

Normalisierter Text
tust, als was uns frommt.
3. Wenn Zwei, die Eins
auf Erden, durch dich getrennet
werden, so schneidet
es freilich tief; und es ist
nicht zu vermeiden, dass eines
unter beiden dem nachweint,
das in dir entschliel:
4. Du aber tröstest mächtig
ein Herze, das andächtig
auf dich gerichtet bleibt:
ist es auf der Welt gleich einsam;
lebt es doch mit dir gemeinsam
und hat stets, was
es wünscht und glaubt.
5. So stelle dann hienieden
ein jegliches zufrieden,
bei dem so was kommt
vor; ja segne aus der Höhe
mit deiner lieben Nähe das
Witwer- und das Witwenchor!
1304. Mel. 22.
Dem Bräutigam, der am
Kreuze starb, wo er sich
seine Braut erwarb, ein
Lied zu singen im reinen
Ton, das ist der Witwer
Lection.
2. Ihr weintet um ein
Täubelein, das heimflog,
wo die anderen sind, in
Jesu Friedenswohnungen;
und ihr müsst noch zurück
stehen.
<pb n="647b" src="647.jpg" />
3. Sein freundlich Herze
aber macht, dass ihr mit

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_015619	naffen Augen lacht; und der
Gesangbuch1778_2_015620	gebrochnen Augen Blick gibt
Gesangbuch1778_2_015621	feinen Wiederfchein zurück.
Gesangbuch1778_2_015622	4. Es tröft' euch feine
Gesangbuch1778_2_015623	felge Näh, er mag euch wie
Gesangbuch1778_2_015624	der in die Eh' zurück ver
Gesangbuch1778_2_015625	langen, oder euch als Wit
Gesangbuch1778_2_015626	wer neh'm'n ins ewge Reich!
Gesangbuch1778_2_015627	5. Was ift alsdann das
Gesangbuch1778_2_015628	End vom Lied? daß ihr
Gesangbuch1778_2_015629	heimfahrt in feinem Fried,
Gesangbuch1778_2_015630	und eures Dienftes Gna
Gesangbuch1778_2_015631	denlohn von Ihm empfängt
Gesangbuch1778_2_015632	vor feinem Thron.
Gesangbuch1778_2_015633	6. Wie felig ift, wie eh
Gesangbuch1778_2_015634	renwerth, was, für nun
Gesangbuch1778_2_015635	ausgedient erklärt, auf
Gesangbuch1778_2_015636	weiter nichts mehr warten
Gesangbuch1778_2_015637	muß, als auf des Freun
Gesangbuch1778_2_015638	des letzten Kuß!
Gesangbuch1778_2_015639	7. Dis Warten wirket
Gesangbuch1778_2_015640	füßen Schmerz, und ift zu
Gesangbuch1778_2_015641	gleich voll Troft fürs Herz,
Gesangbuch1778_2_015642	das fich auf feine Zukunft
Gesangbuch1778_2_015643	fchickt, und ihm dabey ftets
Gesangbuch1778_2_015644	näher rückt.
Gesangbuch1778_2_015645	8. Wer aber, anftatt aus
Gesangbuch1778_2_015646	zuruhn, noch dis und jenes
Gesangbuch1778_2_015647	hier foll thun; der denkt:
Gesangbuch1778_2_015648	ich überlaß mich dir, HErr,
Gesangbuch1778_2_015649	wie du wilt, fo fchicks mit
Gesangbuch1778_2_015650	mir!
Gesangbuch1778_2_015651	9. Dein gnadenvolles An
Gesangbuch1778_2_015652	geficht bleib nur auf meinen
Gesangbuch1778_2_015653	Gang gericht't, fo geht es
Gesangbuch1778_2_015654	bis zum letzten Nu, mit dir
Gesangbuch1778_2_015655	auf lauter Himmel zu.
Gesangbuch1778_2_015656	1305.

Normalisierter Text
nassen Augen lacht; und der
gebrochenen Augen Blick gibt
seinen Widerschein zurück.
4. Es tröste euch seine
selige Nähe, er mag euch wieder
in die Ehe zurück verlangen,
oder euch als Witwer
nehmen ins ewige Reich!
5. Was ist alsdann das
End vom Lied? Dass ihr
heimfahrt in seinem Fried,
und eures Dienstes Gnadenlohn
von ihm empfängt
vor seinem Thron.
6. Wie selig ist, wie ehrenwert,
was, für nun
ausgedient erklärt, auf
weiter nichts mehr warten
muss, als auf des Freundes
letzten Kuss!
7. Dies Warten wirkt
süßen Schmerz und ist zugleich
voll Trost fürs Herz,
das sich auf seine Zukunft
schickt und ihm dabei stets
näher rückt.
8. Wer aber, anstatt auszuruhn,
noch dies und jenes
hier soll tun; der denkt:
ich überlass mich dir, Herr,
wie du willst, so schick es mit
mir!
9. Dein gnadenvolles Angesicht
bleib nur auf meinen
Gang gerichtet, so geht es
bis zum letzten Nu, mit dir
auf lauter Himmel zu.
1305.

ID

Gesangbuch1778_2_015657
 Gesangbuch1778_2_015658
 Gesangbuch1778_2_015659
 Gesangbuch1778_2_015660
 Gesangbuch1778_2_015661
 Gesangbuch1778_2_015662
 Gesangbuch1778_2_015663
 Gesangbuch1778_2_015664
 Gesangbuch1778_2_015665
 Gesangbuch1778_2_015666
 Gesangbuch1778_2_015667
 Gesangbuch1778_2_015668
 Gesangbuch1778_2_015669
 Gesangbuch1778_2_015670
 Gesangbuch1778_2_015671
 Gesangbuch1778_2_015672
 Gesangbuch1778_2_015673
 Gesangbuch1778_2_015674
 Gesangbuch1778_2_015675
 Gesangbuch1778_2_015676
 Gesangbuch1778_2_015677
 Gesangbuch1778_2_015678
 Gesangbuch1778_2_015679
 Gesangbuch1778_2_015680
 Gesangbuch1778_2_015681
 Gesangbuch1778_2_015682
 Gesangbuch1778_2_015683
 Gesangbuch1778_2_015684
 Gesangbuch1778_2_015685
 Gesangbuch1778_2_015686
 Gesangbuch1778_2_015687
 Gesangbuch1778_2_015688
 Gesangbuch1778_2_015689
 Gesangbuch1778_2_015690
 Gesangbuch1778_2_015691
 Gesangbuch1778_2_015692
 Gesangbuch1778_2_015693
 Gesangbuch1778_2_015694

Diplomatische Transkription

<pb n="648a" src="648.jpg" />
 h) Für die Witwer und Witwen. 633
 1305. Mel. 58.
 UNfrer Witwer Himmel
 fchon hier auf Erden,
 ift, daß fie Chriffti theil-
 haftig werden, und leben
 ihm.
 2. O daß jedes Herze,
 voll feiner Güte, ihm mit
 Leib, Seele, Sinn und Ge-
 müthe ergeben wär!
 3. O daß fie durchgängig,
 zu allen Zeiten, fich ihres
 GOttes und Heilands freu-
 ten, wie Simeon;
 4. Und der ganze Reigen
 voll Dank und Liebe fo un-
 verrückt vor ihm ftehen
 bliebe, wie Abraham!
 5. O möcht ihre Seele
 veft an ihm hangen, bis er
 fie fichtbar dort wird em-
 pfangen mit feinem Kuß!
 6. Nun der Kuß des Frie-
 dens von feinem Munde
 vollende dich, du bey unferm
 Bunde geehrtes Chor!
 1306. Mel. 14.
 O Du, der Witwer höch-
 ftes Gut, der Witwen
 Freud und Troft; der'n
 Wohlergehen dich dein Blut
 und Leben hat gekoft't:
 2. Ihr Herz fey fill und
 froh in dir, ihr Mund fey
 aufgethan zu deinem Lobe
 für und für; und du hab'

Normalisierter Text

<pb n="648a" src="648.jpg" />
 h) Für die Witwer und Witwen. 633
 1305. Mel. 58.
 Unserer Witwer Himmel
 schon hier auf Erden,
 ist, dass sie Christi theilhaftig
 werden und leben
 ihm.
 2. O dass jedes Herze,
 voll seiner Güte, ihm mit
 Leib, Seele, Sinn und Gemüte
 ergeben wäre!
 3. O dass sie durchgängig,
 zu allen Zeiten, sich ihres
 Gottes und Heilands freuten,
 wie Simeon;
 4. Und der ganze Reigen
 voll Dank und Liebe so unverrückt
 vor ihm stehen
 bliebe, wie Abraham!
 5. O möge ihre Seele
 fest an ihm hangen, bis er
 sie sichtbar dort wird empfangen
 mit seinem Kuss!
 6. Nun der Kuss des Friedens
 von seinem Munde
 vollende dich, du bei unserem
 Bunde geehrtes Chor!
 1306. Mel. 14.
 O Du, der Witwer höchstes
 Gut, der Witwen
 Freud und Trost; deren
 Wohlergehen dich dein Blut
 und Leben hat gekostet:
 2. Ihr Herz sei still und
 froh in dir, ihr Mund sei
 aufgetan zu deinem Lobe
 für und für; und du hab'

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_015695	Freude dran!	Freude daran!
Gesangbuch1778_2_015696	Rr 5	Rr 5
Gesangbuch1778_2_015697	<pb n="648b" src="648.jpg" />	<pb n="648b" src="648.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015698	3. Wird noch manch Jahr	3. Wird noch manch Jahr
Gesangbuch1778_2_015699	hier durchgeweint nach dir	hier durchgeweint nach dir
Gesangbuch1778_2_015700	und deinem Heil; fo bift	und deinem Heil; so bist
Gesangbuch1778_2_015701	du's, der dem Geift er-	du es, der dem Geist erscheint
Gesangbuch1778_2_015702	fcheint als Rath und Troft	als Rat und Trost
Gesangbuch1778_2_015703	und Theil.	und Teil.
Gesangbuch1778_2_015704	4. Keins ift fo blöde,	4. Keines ist so blöde,
Gesangbuch1778_2_015705	dem du nicht gern deine	dem du nicht gern deine
Gesangbuch1778_2_015706	Hände reichft; welch Elend	Hände reichst; welch Elend
Gesangbuch1778_2_015707	kommt vor dein Geficht, da	kommt vor dein Gesicht, da
Gesangbuch1778_2_015708	du nicht Hülf erzeigft?	du nicht Hilfe zeigst?
Gesangbuch1778_2_015709	5. Wenn eins in feinem	5. Wenn eines in seinem
Gesangbuch1778_2_015710	Herzen redt und kaum die	Herzen redet und kaum die
Gesangbuch1778_2_015711	Lippen regt; fo merkft du	Lippen regt; so merkst du
Gesangbuch1778_2_015712	bald auf fein Gebet, und	bald auf sein Gebet, und
Gesangbuch1778_2_015713	dein Herz wird bewegt.	dein Herz wird bewegt.
Gesangbuch1778_2_015714	6. Von dir bleibt nichts	6. Von dir bleibt nichts
Gesangbuch1778_2_015715	unangemerkt, fo arm nnd	unangemerkt, so arm und
Gesangbuch1778_2_015716	schlecht es fey, was ein	schlecht es sei, was ein
Gesangbuch1778_2_015717	zerfchlagnes Herze ftärkt,	zerschlagenes Herze stärkt,
Gesangbuch1778_2_015718	das legt du felbft ihm	das legst du selbst ihm
Gesangbuch1778_2_015719	bey.	bei.
Gesangbuch1778_2_015720	7. Du zehlfts, wie oft	7. Du zählst, wie oft
Gesangbuch1778_2_015721	ein Witwer wein, und was	ein Witwer weint, und was
Gesangbuch1778_2_015722	fein Kummer fey; kein Wit-	sein Kummer sei; kein Wit-
Gesangbuch1778_2_015723	wenzährlein ift fo klein, du	ist so klein, du
Gesangbuch1778_2_015724	nimmft und legft es bey.	nimmst und legst es bei.
Gesangbuch1778_2_015725	8. Du fetzelt unfrer Ta-	8. Du setzest unserer Tage
Gesangbuch1778_2_015726	ge Zahl, wiegft unfre La-	Zahl, wiegst unsere Lasten
Gesangbuch1778_2_015727	ften ab; du führft uns	ab; du führst uns
Gesangbuch1778_2_015728	felbft durchs Jammerthal,	selbst durchs Jammerthal,
Gesangbuch1778_2_015729	legft uns auch felbft ins	legst uns auch selbst ins
Gesangbuch1778_2_015730	Grab.	Grab.
Gesangbuch1778_2_015731	9. Drum küßt dir jeg-	9. Drum küsst dir jegliches
Gesangbuch1778_2_015732	liches die Hand und die	die Hand und die

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_015733 verwundte Bruft, im Wit-
 Gesangbuch1778_2_015734 wer- und im Witwenftand;
 Gesangbuch1778_2_015735 denn du bleibft beider
 Gesangbuch1778_2_015736 Luft.
 Gesangbuch1778_2_015737 1307.
 Gesangbuch1778_2_015738 <pb n="649a" src="649.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_015739 636 Chorlieder.
 Gesangbuch1778_2_015740 danken gehn, die nur
 Gesangbuch1778_2_015741 Schmerz und Unruh ma-
 Gesangbuch1778_2_015742 chen, und beym Sabbath
 Gesangbuch1778_2_015743 nicht beftehn.
 Gesangbuch1778_2_015744 5. Sey du unfre einge
 Gesangbuch1778_2_015745 Freude, durch die ganze
 Gesangbuch1778_2_015746 Lebenszeit! du, nur du bleib
 Gesangbuch1778_2_015747 unfre Weide, hier, wie
 Gesangbuch1778_2_015748 dort in Ewigkeit!
 Gesangbuch1778_2_015749 1312. Mel. 185.
 Gesangbuch1778_2_015750 CHrifte, du Lamm GOTTes!
 Gesangbuch1778_2_015751 deine Nähe, die vor-
 Gesangbuch1778_2_015752 malger Zeiten zwar (wie
 Gesangbuch1778_2_015753 vor Simeons und Hanna
 Gesangbuch1778_2_015754 Sähe,) fichtbar und hand-
 Gesangbuch1778_2_015755 greiflich war; aber drum
 Gesangbuch1778_2_015756 im itzgen Glaubensleben fich
 Gesangbuch1778_2_015757 nicht minder kan zu fühlen
 Gesangbuch1778_2_015758 geben: benedey den Wit-
 Gesangbuch1778_2_015759 werreihn und die Witwen-
 Gesangbuch1778_2_015760 chorgemein!
 Gesangbuch1778_2_015761 2. Ja, heb du, HErr
 Gesangbuch1778_2_015762 JEFu! ohne Ende über dis
 Gesangbuch1778_2_015763 zwiefache Chor, deine für
 Gesangbuch1778_2_015764 uns durchgegrabne Hände
 Gesangbuch1778_2_015765 heil- und fegensvoll em-
 Gesangbuch1778_2_015766 por: mache ihnen ftets an
 Gesangbuch1778_2_015767 deinen Wunden felge und
 Gesangbuch1778_2_015768 wahrhafte Sabbathsstun-
 Gesangbuch1778_2_015769 den, daß ein jedes fchon
 Gesangbuch1778_2_015770 allhier wie im Himmel fey

Normalisierter Text

verwundete Brust, im Witwer-
 und im Witwenstand;
 denn du bleibst beider
 Lust.
 1307.
 <pb n="649a" src="649.jpg" />
 636 Chorlieder.
 danken gehen, die nur
 Schmerz und Unruh machen,
 und beim Sabbat
 nicht bestehen.
 5. Sei du unsere einzige
 Freude, durch die ganze
 Lebenszeit! Du, nur du bleib
 unsere Weide, hier, wie
 dort in Ewigkeit!
 1312. Mel. 185.
 Christe, du Lamm Gottes!
 Deine Nähe, die vormaliger
 Zeiten zwar (wie
 vor Simeons und Hannas
 Sicht) sichtbar und handgreiflich
 war; aber darum
 im jetzigen Glaubensleben sich
 nicht minder kann zu fühlen
 geben: benedey den Witwerreihn
 und die Witwenchorgemeinde!
 2. Ja, heb du, Herr
 Jesu! ohne Ende über dies
 zwiefache Chor, deine für
 uns durchgrabenen Hände
 heil- und segensvoll empor:
 mache ihnen stets an
 deinen Wunden selige und
 wahrhafte Sabbatsstunden,
 dass ein jedes schon
 allhier wie im Himmel sei

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_015771	mit dir!	mit dir!
Gesangbuch1778_2_015772	3. Laß es denen Schwäch-	3. Lass es denen Schwächlichen
Gesangbuch1778_2_015773	lichen und Alten beider	und Alten beider
Gesangbuch1778_2_015774	Chöre, wohl ergehn! du,	Chöre, wohl ergehen! Du,
Gesangbuch1778_2_015775	den fie für ihre Stärke	den sie für ihre Stärke
Gesangbuch1778_2_015776	halten, thue ihrem Herzen	halten, tue ihrem Herzen
Gesangbuch1778_2_015777	fchön; tröfte fie in ihrem	schön; tröste sie in ihrem
Gesangbuch1778_2_015778	<pb n="649b" src="649.jpg" />	<pb n="649b" src="649.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015779	Wartefchmerze mit dir	Warteschmerze mit dir
Gesangbuch1778_2_015780	felbft, du ihr fo nahes	selbst, du ihr so nahes
Gesangbuch1778_2_015781	Herze, bis dich jedes dro-	Herze, bis dich jedes droben
Gesangbuch1778_2_015782	ben grüßt und dich fiehet,	grüßt und dich siehet,
Gesangbuch1778_2_015783	wie du bift.	wie du bist.
Gesangbuch1778_2_015784	4. Werd auch an der	4. Werde auch an der
Gesangbuch1778_2_015785	jüngern Chorgefpiele Leib	jüngeren Chorgespielen Leib
Gesangbuch1778_2_015786	und Geifte hochgepreift!	und Geist hochgepreist!
Gesangbuch1778_2_015787	laß fie deines Blutes Kräfte	Lass sie deines Blutes Kräfte
Gesangbuch1778_2_015788	fühlen; und den lieben heil-	fühlen; und den lieben heiligen
Gesangbuch1778_2_015789	gen Geift fie zu deinem	Geist sie zu deinem
Gesangbuch1778_2_015790	Zweck nach allen Stücken	Zweck nach allen Stücken
Gesangbuch1778_2_015791	reingen, pflegen, heiligen	reinigen, pflegen, heiligen
Gesangbuch1778_2_015792	und fchmücken, und fie,	und schmücken, und sie,
Gesangbuch1778_2_015793	dein Herz zu erfreun, jung-	dein Herz zu erfreuen, jungfräuliche
Gesangbuch1778_2_015794	fräuliche Herzen feyn!	Herzen sein!
Gesangbuch1778_2_015795	5. Nun, ihr lieben Reiz-	5. Nun, ihr lieben Reigen,
Gesangbuch1778_2_015796	gen, dankt ihm beide! und,	dankt ihm beide! Und,
Gesangbuch1778_2_015797	da euch durch JEfum Chrif,	da euch durch Jesum Christ,
Gesangbuch1778_2_015798	ihm zu leben, ihm allein	ihm zu leben, ihm allein
Gesangbuch1778_2_015799	zur Freude, Gnad und	zur Freude, Gnad und
Gesangbuch1778_2_015800	Kraft gefchenket ift: fo be-	Kraft geschenkt ist: so befließigt
Gesangbuch1778_2_015801	fleißigt euch wie um die	euch wie um die
Gesangbuch1778_2_015802	Wette, daß eu'r ganzer	Wette, dass euer ganzer
Gesangbuch1778_2_015803	Wandel eine Kette von Be-	Wandel eine Kette von Beweisen
Gesangbuch1778_2_015804	weifen laffe fehn, welche	lasse sehen, welche
Gesangbuch1778_2_015805	feinen Ruhm erhöhn!	seinen Ruhm erhöhen!
Gesangbuch1778_2_015806	6. Wenn der Glaub an	6. Wenn der Glaube an
Gesangbuch1778_2_015807	ihn im Herzen lodert, der	ihn im Herzen lodert, der
Gesangbuch1778_2_015808	aus JEfu Wunden ftammt,	aus Jesu Wunden stammt,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_015809 wirds zu dem, was Dank
 Gesangbuch1778_2_015810 und Liebe fodert, unauß
 Gesangbuch1778_2_015811 bleiblich angeflammt: daß
 Gesangbuch1778_2_015812 der Sinn dem Sinne Chriß
 Gesangbuch1778_2_015813 fti gleichet, und alsdann fo
 Gesangbuch1778_2_015814 Tugenden darreichet, die
 Gesangbuch1778_2_015815 des Glaubens Folge feyn,
 Gesangbuch1778_2_015816 GOtt und Menfchen zu erß
 Gesangbuch1778_2_015817 freun.
 Gesangbuch1778_2_015818 1313.
 Gesangbuch1778_2_015819 <pb n="650a" src="650.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_015820 h) Für die Witwer und Witwen. 637
 Gesangbuch1778_2_015821 1313. Mel. 37.
 Gesangbuch1778_2_015822 HAbt eure Luft am HErrn
 Gesangbuch1778_2_015823 durchs ganze Leben! er
 Gesangbuch1778_2_015824 wird euch alles gern und
 Gesangbuch1778_2_015825 reichlich geben, was euer
 Gesangbuch1778_2_015826 Herz begehrt; er ift der
 Gesangbuch1778_2_015827 Treue, und hält euch lieb
 Gesangbuch1778_2_015828 und werth: das fühlt aufs
 Gesangbuch1778_2_015829 neue!
 Gesangbuch1778_2_015830 2. Hat feine Güte nicht
 Gesangbuch1778_2_015831 fchon euer Hoffen und eure
 Gesangbuch1778_2_015832 Zuverficht oft übertroffen?
 Gesangbuch1778_2_015833 wohl euch! daß JEfus
 Gesangbuch1778_2_015834 Chrift der Witwer Freude —
 Gesangbuch1778_2_015835 der Witwen Hoffnung ift,
 Gesangbuch1778_2_015836 und gnug für beide.
 Gesangbuch1778_2_015837 1314. Mel. 167.
 Gesangbuch1778_2_015838 Ruhm und Preis und
 Gesangbuch1778_2_015839 Dank dem Namen unß
 Gesangbuch1778_2_015840 fers Heilands JEFu Chrift!
 Gesangbuch1778_2_015841 der ein Tröfter der Einfaß
 Gesangbuch1778_2_015842 men, und der Witwen Beyß
 Gesangbuch1778_2_015843 fand ift, der die Waifen
 Gesangbuch1778_2_015844 mit Erbarmen fchützt, verß
 Gesangbuch1778_2_015845 forgt und auferzieht, und
 Gesangbuch1778_2_015846 auf alle Blöðß und Armen

Normalisierter Text

wird es zu dem, was Dank
 und Liebe fordert, unausbleiblich
 angeflammt: dass
 der Sinn dem Sinne Christi
 gleichet, und alsdann so
 Tugenden darreichet, die
 des Glaubens Folge sind,
 Gott und Menschen zu erfreuen.

1313.
 <pb n="650a" src="650.jpg" />
 h) Für die Witwer und Witwen. 637
 1313. Mel. 37.
 Habt eure Lust am Herrn
 durchs ganze Leben! Er
 wird euch alles gern und
 reichlich geben, was euer
 Herz begehrt; er ist der
 Treue und hält euch lieb
 und wert: das fühlt aufs
 Neue!
 2. Hat seine Güte nicht
 schon euer Hoffen und eure
 Zuversicht oft übertroffen?
 Wohl euch! dass Jesus
 Christ der Witwer Freude –
 der Witwen Hoffnung ist,
 und genug für beide.
 1314. Mel. 167.
 Ruhm und Preis und
 Dank dem Namen unseres
 Heilands Jesu Christ!
 Der ein Tröster der Einsamen
 und der Witwen Beistand
 ist, der die Waisen
 mit Erbarmen schützt, versorgt
 und auferzieht, und
 auf alle Blöden und Armen

ID

Gesangbuch1778_2_015847
 Gesangbuch1778_2_015848
 Gesangbuch1778_2_015849
 Gesangbuch1778_2_015850
 Gesangbuch1778_2_015851
 Gesangbuch1778_2_015852
 Gesangbuch1778_2_015853
 Gesangbuch1778_2_015854
 Gesangbuch1778_2_015855
 Gesangbuch1778_2_015856
 Gesangbuch1778_2_015857
 Gesangbuch1778_2_015858
 Gesangbuch1778_2_015859
 Gesangbuch1778_2_015860
 Gesangbuch1778_2_015861
 Gesangbuch1778_2_015862
 Gesangbuch1778_2_015863
 Gesangbuch1778_2_015864
 Gesangbuch1778_2_015865
 Gesangbuch1778_2_015866
 Gesangbuch1778_2_015867
 Gesangbuch1778_2_015868
 Gesangbuch1778_2_015869
 Gesangbuch1778_2_015870
 Gesangbuch1778_2_015871
 Gesangbuch1778_2_015872
 Gesangbuch1778_2_015873
 Gesangbuch1778_2_015874
 Gesangbuch1778_2_015875
 Gesangbuch1778_2_015876
 Gesangbuch1778_2_015877
 Gesangbuch1778_2_015878
 Gesangbuch1778_2_015879
 Gesangbuch1778_2_015880
 Gesangbuch1778_2_015881
 Gesangbuch1778_2_015882
 Gesangbuch1778_2_015883
 Gesangbuch1778_2_015884

Diplomatische Transkription

mit befondrer Gnade fieht.
 2. Seine Gnadenfülle
 währet immer, und auf
 Kindeskind, die uns um fo
 mehr befchehret, je bedürftiger wir find: feine Tröstungen ergötzen, fie gewähren uns süße Ruh; und wenn wir die Wangen netzen, spricht fein Mund uns Frieden zu.
 <pb n="650b" src="650.jpg" />
 3. Eine Witwe, die den Heiland so zum Hauptobjekte hat, wie die Tempelhanna weiland, die ist glücklich in der That! und ein Witwer, voll Verlangen, wie einst Simeon gewest, seinen Jesum zu umfassen, hat ein immerwährendes Fest.
 4. Ja, in wessen Herz er thronet, wen sein freundlich Auge leit't, und sein Sinn und Geist bewohnt, der hat wahrlich gute Zeit; da vergehn die Dunkelheiten, da wird selbst die Einsamkeit fröhlich, und mit Lieblichkeiten GOtt zu Lobe benedeyt.
 5. Kindlichkeit, vergnügte Blicke, und Andächtigkeit zum HErrn, diese höchsterwünschten Stücke, (ach wer hätte sie nicht gern?) sollen in beiderseitigen Reigen unser Hauptcharakter

Normalisierter Text

mit besonderer Gnade sieht.
 2. Seine Gnadenfülle
 währet immer und auf
 Kindeskind, die uns umso
 mehr beschert, je bedürftiger wir sind: seine Tröstungen ergötzen, sie gewähren uns süße Ruh; und wenn wir die Wangen netzen, spricht sein Mund uns Frieden zu.
 <pb n="650b" src="650.jpg" />
 3. Eine Witwe, die den Heiland so zum Hauptobjekt hat, wie die Tempel-Hanna einst, die ist glücklich in der Tat! Und ein Witwer, voll Verlangen, wie einst Simeon gewesen, seinen Jesum zu umfassen, hat ein immerwährendes Fest.
 4. Ja, in wessen Herz er thronet, wen sein freundlich Auge leitet, und sein Sinn und Geist bewohnt, der hat wahrlich gute Zeit; da vergehen die Dunkelheiten, da wird selbst die Einsamkeit fröhlich und mit Lieblichkeiten Gott zu Lobe benedeyt.
 5. Kindlichkeit, vergnügte Blicke und Andächtigkeit zum Herrn, diese höchsterwünschten Stücke, (ach wer hätte sie nicht gern?) sollen in beiderseitigen Reigen unser Hauptcharakter

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_015885	character feyn, Glaub und
Gesangbuch1778_2_015886	Lieb und Hoffnung zeigen,
Gesangbuch1778_2_015887	und sich jeden Tag verneun!
Gesangbuch1778_2_015888	6. Laßt uns fröhlich Sab
Gesangbuch1778_2_015889	bath halten, wenn der HErr
Gesangbuch1778_2_015890	uns Sabbath macht! ihm
Gesangbuch1778_2_015891	und feinem Gnadenwalten,
Gesangbuch1778_2_015892	wollen wir bey Tag und
Gesangbuch1778_2_015893	Nacht uns von auffen und
Gesangbuch1778_2_015894	von innen überlaffen, und
Gesangbuch1778_2_015895	erfahrn, daß er unfer Herz
Gesangbuch1778_2_015896	und Sinnen weiß im Frie
Gesangbuch1778_2_015897	den zu bewahrn.
Gesangbuch1778_2_015898	1315.
Gesangbuch1778_2_015899	
Gesangbuch1778_2_015900	<pb n="651a" src="651.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015901	
Gesangbuch1778_2_015902	1315. Mel. 66.
Gesangbuch1778_2_015903	Glück zu, Glück zu, ;: zu
Gesangbuch1778_2_015904	eurer Ruh: wie gut
Gesangbuch1778_2_015905	ifts, euren Sabbath anzu
Gesangbuch1778_2_015906	fehen! wie gönnt man euch
Gesangbuch1778_2_015907	folch gnadenreich; folch fe
Gesangbuch1778_2_015908	liges und fanftes Wohler
Gesangbuch1778_2_015909	gehen!
Gesangbuch1778_2_015910	1316. Mel. 205.
Gesangbuch1778_2_015911	Amen, ja, Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_015912	HErr, unfre Hoffnung,
Gesangbuch1778_2_015913	Freud und Troft: unfer
Gesangbuch1778_2_015914	Heil und Ichøn Erbtheil hat
Gesangbuch1778_2_015915	dich dein theures Blut ge
Gesangbuch1778_2_015916	kolt't; und, da diefe Wun
Gesangbuch1778_2_015917	derthat lauter felge Folgen
Gesangbuch1778_2_015918	hat: o wie dankbar heben
Gesangbuch1778_2_015919	wir unfre Augen auf zu dir!
Gesangbuch1778_2_015920	1317. Mel. 30.
Gesangbuch1778_2_015921	HErr, HErr GOTT! du
Gesangbuch1778_2_015922	Freund in unfrer Mitte;

Normalisierter Text
sein, Glaub und
Lieb und Hoffnung zeigen,
und sich jeden Tag verneuen!
6. Lasst uns fröhlich Sabbath
halten, wenn der Herr
uns Sabbath macht! Ihm
und seinem Gnadenwalten
wollen wir bei Tag und
Nacht uns von außen und
von innen überlassen und
erfahren, dass er unser Herz
und Sinnen weiß im Frieden
zu bewahren.
1315.
<pb n="651a" src="651.jpg" />
638
1315. Mel. 66.
Glück zu, Glück zu, ;: zu
eurer Ruh: wie gut
ist es, euren Sabbath anzusehen!
Wie gönnt man euch
solch gnadenreich, solch seliges
und sanftes Wohlergehen!
1316. Mel. 205.
Amen, ja, Hallelujah!
Herr, unsre Hoffnung,
Freud und Trost: unser
Heil und schön Erbteil hat
dich dein teures Blut gekostet;
und, da diese Wundertat
lauter selige Folgen
hat: o wie dankbar erheben
wir unsre Augen auf zu dir!
1317. Mel. 30.
Herr, Herr Gott! Du
Freund in unsrer Mitte;

ID

Gesangbuch1778_2_015923
 Gesangbuch1778_2_015924
 Gesangbuch1778_2_015925
 Gesangbuch1778_2_015926
 Gesangbuch1778_2_015927
 Gesangbuch1778_2_015928
 Gesangbuch1778_2_015929
 Gesangbuch1778_2_015930
 Gesangbuch1778_2_015931
 Gesangbuch1778_2_015932
 Gesangbuch1778_2_015933
 Gesangbuch1778_2_015934
 Gesangbuch1778_2_015935
 Gesangbuch1778_2_015936
 Gesangbuch1778_2_015937
 Gesangbuch1778_2_015938
 Gesangbuch1778_2_015939
 Gesangbuch1778_2_015940
 Gesangbuch1778_2_015941
 Gesangbuch1778_2_015942
 Gesangbuch1778_2_015943
 Gesangbuch1778_2_015944
 Gesangbuch1778_2_015945
 Gesangbuch1778_2_015946
 Gesangbuch1778_2_015947
 Gesangbuch1778_2_015948
 Gesangbuch1778_2_015949
 Gesangbuch1778_2_015950
 Gesangbuch1778_2_015951
 Gesangbuch1778_2_015952
 Gesangbuch1778_2_015953
 Gesangbuch1778_2_015954
 Gesangbuch1778_2_015955
 Gesangbuch1778_2_015956
 Gesangbuch1778_2_015957
 Gesangbuch1778_2_015958
 Gesangbuch1778_2_015959
 Gesangbuch1778_2_015960

Diplomatische Transkription

unaussprechlich groß von
 Gnad und Gete: deine Ein
 famen loben dich, und prei
 fen deinen Namen,
 2. Für die Huld, Barm
 herzigkeit und Treue, die
 du jeden Tag bisher aufs
 neue an sie gewendet, und
 daß sich dein Wohlthun nie
 mals endet;
 3. Sondern, daß du's
 auch in künftgen Jahren,
 so an ihnen wirft veroffen
 baren, daß beide Chöre
 <pb n="651b" src="651.jpg" />
 Chorlieder.
 feyn und bleiben werden
 deine Ehre.
 4. Deine Kraft ist in den
 Schwachen mächtig; das
 verpfarn sie dankbar und
 andächtig, und warn drum
 gerne deinem treuen Herzen
 niemals ferne.
 5. Du kennst ihre stille
 ften Gedanken; und die
 Deinen, welche niemals
 wanken, gehn ihrentwegen
 allezeit auf Friede, Heil
 und Segen.
 6. Auch das armfte der
 einfamen Claffen kan sich
 auf dein treues Herz ver
 laffen, und feines Ortes
 traun auf die Erfüllung deis
 nes Wortes;
 7. Deines Worts: dich
 ihrer anzunehmen, und ihr

Normalisierter Text

unaussprechlich groß von
 Gnade und Güte: deine Einsamen
 loben dich und preisen
 deinen Namen,
 2. Für die Huld, Barmherzigkeit
 und Treue, die
 du jeden Tag bisher aufs
 Neue an sie gewendet, und
 dass sich dein Wohlthun niemals
 endet;
 3. Sondern, dass du es
 auch in künftigen Jahren,
 so an ihnen wirst offenbaren,
 dass beide Chöre
 <pb n="651b" src="651.jpg" />
 Chorlieder.
 sein und bleiben werden
 deine Ehre.
 4. Deine Kraft ist in den
 Schwachen mächtig; das
 verspüren sie dankbar und
 andächtig, und wären darum
 gerne deinem treuen Herzen
 niemals ferne.
 5. Du kennst ihre stillsten
 Gedanken; und die
 Deinen, welche niemals
 wanken, gehen ihretwegen
 allezeit auf Friede, Heil
 und Segen.
 6. Auch das ärmste der
 einsamen Klassen kann sich
 auf dein treues Herz verlassen
 und seines Ortes
 trauen auf die Erfüllung deines
 Wortes;
 7. Deines Worts: dich
 ihrer anzunehmen und ihr

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_015961	Angeficht nie zu befchamen;
Gesangbuch1778_2_015962	nichts foll fie fchrecken: du
Gesangbuch1778_2_015963	willt fie mit eigner Hand
Gesangbuch1778_2_015964	bedecken.
Gesangbuch1778_2_015965	8. Sie folln fröhlich kön-
Gesangbuch1778_2_015966	nen Sabbath halten, und
Gesangbuch1778_2_015967	dich zuverfichtlich laffen
Gesangbuch1778_2_015968	walten, bis daß die große
Gesangbuch1778_2_015969	Ruhe kömt, in deinem Arm
Gesangbuch1778_2_015970	und Schoofe.
Gesangbuch1778_2_015971	9. Nun, da wird, ihr
Gesangbuch1778_2_015972	felgen Jefusheerden! euer
Gesangbuch1778_2_015973	Wohlfand fehr vermehret
Gesangbuch1778_2_015974	werden: denn alles Hoffen
Gesangbuch1778_2_015975	wird zuletzt unendlich aber-
Gesangbuch1778_2_015976	troffen.
Gesangbuch1778_2_015977	Schluß
Gesangbuch1778_2_015978	<pb n="652a" src="652.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015979	Schluß der Chorlieder.
Gesangbuch1778_2_015980	1318. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_015981	Solang wir hier im
Gesangbuch1778_2_015982	Jammerthal noch un-
Gesangbuch1778_2_015983	vollkommen feyn, fo wer-
Gesangbuch1778_2_015984	den wir der Gnadenwahl
Gesangbuch1778_2_015985	uns ftets mit Thränen freun!
Gesangbuch1778_2_015986	2. Bis an der Chöre
Gesangbuch1778_2_015987	Seligkeit und fänderhaften
Gesangbuch1778_2_015988	<pb n="652b" src="652.jpg" />
Gesangbuch1778_2_015989	
Gesangbuch1778_2_015990	Schön', der Menfchenfohn
Gesangbuch1778_2_015991	wird feine Freud und Won-
Gesangbuch1778_2_015992	ne können fehn.
Gesangbuch1778_2_015993	3. Ihn zu befchreiben,
Gesangbuch1778_2_015994	ift zu groß, das Herz
Gesangbuch1778_2_015995	wird mir zu voll: einft
Gesangbuch1778_2_015996	offenbaets fein Arm und
Gesangbuch1778_2_015997	Schoos, was uns noch wer-
Gesangbuch1778_2_015998	den foll!

Normalisierter Text
Angeſicht nie zu beſchämen;
nichts ſoll ſie ſchrecken: du
willſt ſie mit eigener Hand
bedecken.
8. Sie ſollen fröhlich können
Sabbat halten und
dich zuverſichtlich laſſen
walten, bis daſſ die große
Ruhe kömmt, in deinem Arm
und Schoſſe.
9. Nun, da wird, ihr
ſeligen Jeſuſherden! euer
Wohlſtand ſehr vermehrt
werden: denn alles Hoffen
wird zuletzt unendlich übertroffen.
Schluss
<pb n="652a" src="652.jpg" />
Schluss der Chorlieder.
1318. Mel. 14.
Solang wir hier im
Jammertal noch unvollkommen
ſein, ſo werden
wir der Gnadenwahl
uns ſtets mit Tränen freun!
2. Bis an der Chöre
Seligkeit und ſündhaften
<pb n="652b" src="652.jpg" />
639
Schön', der Menſchenſohn
wird ſeine Freud und Won-
nne können ſehn.
3. Ihn zu beſchreiben,
iſt zu groß, das Herz
wird mir zu voll: einſt
offenbart ſein Arm und
Schoß, was uns noch werden
ſoll!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_016037	Volk vollend'n!	Volk vollend'n!
Gesangbuch1778_2_016038	2. Gedenke, lieber HErr!	2. Gedenke, lieber Herr!
Gesangbuch1778_2_016039	gedenk an dein' Verheis-	gedenke an deine Verheissung;
Gesangbuch1778_2_016040	fung; fuch deine Heerde	such deine Herde
Gesangbuch1778_2_016041	heim, laut deines Worts	heim, laut deines Worts
Gesangbuch1778_2_016042	Vertröftung: fähr zur heil-	Vertröstung: führ zur heilsamen
Gesangbuch1778_2_016043	famen Weid' auf deinen	Weid' auf deinen
Gesangbuch1778_2_016044	grünen Au'n, (den Gläu-	grünen Au'n, (den Gläubigen
Gesangbuch1778_2_016045	bigen	
Gesangbuch1778_2_016046	<pb n="653a" src="653.jpg" />	<pb n="653a" src="653.jpg" />
Gesangbuch1778_2_016047	640 Von den Dienern des HErrn	640 Von den Dienern des Herrn
Gesangbuch1778_2_016048	bigen zur Freud,) die, fo	bigen zur Freud,) die, so
Gesangbuch1778_2_016049	auf dich vertraun.	auf dich vertraun.
Gesangbuch1778_2_016050	1321. Mel. 132.	1321. Mel. 132.
Gesangbuch1778_2_016051	Schau an, o Menfch! den	Schau an, o Mensch! den
Gesangbuch1778_2_016052	HErrn der Welt, den	Herrn der Welt, den
Gesangbuch1778_2_016053	wir beleidigt haben, wie	wir beleidigt haben, wie
Gesangbuch1778_2_016054	freundlich er fich zu uns	freundlich er sich zu uns
Gesangbuch1778_2_016055	halt, beut uns an edle Ga-	hält, bietet uns edle Gaben
Gesangbuch1778_2_016056	ben, fend't aus fein' Bot-	an, sendet seine Botschaft
Gesangbuch1778_2_016057	fchaft, wirbt um Fried: wer	aus, wirbt um Fried: Wer
Gesangbuch1778_2_016058	hat doch fo ein trag Gemøth,	hat doch so ein tråg Gemüt,
Gesangbuch1778_2_016059	der fein Gät nicht folt loben?	der seine Güt' nicht sollte loben?
Gesangbuch1778_2_016060	2. Nun find die treuen	2. Nun sind die treuen
Gesangbuch1778_2_016061	Diener all, an Chriftus	Diener all, an Christus'
Gesangbuch1778_2_016062	ftatt Botfchaften, verkänd-	Statt Botschaften, verkündigen
Gesangbuch1778_2_016063	gen Fried mit großem	Fried mit großem
Gesangbuch1778_2_016064	Schall, wo ihre Pred'gen	Schall, wo ihre Predigten
Gesangbuch1778_2_016065	haften. O JEfu Chrift!	haften. O Jesu Christ!
Gesangbuch1778_2_016066	eb' deine Stärk, ichleuß	übe deine Stärk', schließe
Gesangbuch1778_2_016067	auf, und fördre felbft dein	auf und fördere selbst dein
Gesangbuch1778_2_016068	Werk, daß fie Frucht mö-	Werk, dass sie Frucht mögen
Gesangbuch1778_2_016069	gen fchaffen.	schaffen.
Gesangbuch1778_2_016070	3. Weil du fie nennft ein	3. Weil du sie nennst ein
Gesangbuch1778_2_016071	Licht der Welt, dazu das	Licht der Welt, dazu das
Gesangbuch1778_2_016072	Salz der Erden, und dei-	Salz der Erden, und deiner
Gesangbuch1778_2_016073	ner Kirch' haft vorgefelt;	Kirch' hast vorgestellt;
Gesangbuch1778_2_016074	laß fie ein Vorbild werden	lass sie ein Vorbild werden

ID

Gesangbuch1778_2_016075
 Gesangbuch1778_2_016076
 Gesangbuch1778_2_016077
 Gesangbuch1778_2_016078
 Gesangbuch1778_2_016079
 Gesangbuch1778_2_016080
 Gesangbuch1778_2_016081
 Gesangbuch1778_2_016082
 Gesangbuch1778_2_016083
 Gesangbuch1778_2_016084
 Gesangbuch1778_2_016085
 Gesangbuch1778_2_016086
 Gesangbuch1778_2_016087
 Gesangbuch1778_2_016088
 Gesangbuch1778_2_016089
 Gesangbuch1778_2_016090
 Gesangbuch1778_2_016091
 Gesangbuch1778_2_016092
 Gesangbuch1778_2_016093
 Gesangbuch1778_2_016094
 Gesangbuch1778_2_016095
 Gesangbuch1778_2_016096
 Gesangbuch1778_2_016097
 Gesangbuch1778_2_016098
 Gesangbuch1778_2_016099
 Gesangbuch1778_2_016100
 Gesangbuch1778_2_016101
 Gesangbuch1778_2_016102
 Gesangbuch1778_2_016103
 Gesangbuch1778_2_016104
 Gesangbuch1778_2_016105
 Gesangbuch1778_2_016106
 Gesangbuch1778_2_016107
 Gesangbuch1778_2_016108
 Gesangbuch1778_2_016109
 Gesangbuch1778_2_016110
 Gesangbuch1778_2_016111
 Gesangbuch1778_2_016112

Diplomatische Transkription

im Wort, im Wandel, in
 der Lieb, im Glauben,
 Zucht und Geiftestrieb, und
 in guten Geberden.
 1322. Mel. 146.
 Laß mich in meinem Loos,
 dazu du mich bechieden,
 in deiner Liebeskraft, recht
 treulich und im Frieden ar-
 beiten, fo wie dirs, mein
 <pb n="653b" src="653.jpg" />
 HErr und GOtt! gefällt,
 und daß es Frächte bring
 hier und in jener Welt.
 2. Es ift mir Lohns ge-
 nug, daß du mich magft
 erwehlen zum Dienft in dei-
 nem Haus, an deinen theu-
 ren Seelen, und daß du
 mein Arbeit, o GOtt! in
 dir gethan, mit Wohlge-
 fallen fiehft, und nimmft
 in Gnaden an.
 1323. Mel. 89.
 Dankt dem HErrn, ihr
 Gottesknechte, kommt,
 erhebet feinen Ruhm! fingt
 getroft von Gnad und Rech-
 te; preift fein Evangelium,
 und macht jedermann bekant
 feine Herrlichkeit und Hand!
 2. Haltet euch in allen
 Dingen nur an eures GOt-
 tes Treue! laßt euch nichts
 zur Freude bringen, eh euch
 euer GOtt erfreu! fucht in
 aller eurer Noth nichts zum
 Troft, als euren GOtt.

Normalisierter Text

im Wort, im Wandel, in
 der Lieb', im Glauben,
 Zucht und Geistestrieb und
 in guten Gebärden.
 1322. Mel. 146.
 Lass mich in meinem Los,
 dazu du mich beschieden,
 in deiner Liebeskraft, recht
 treulich und im Frieden arbeiten,
 so wie es dir, mein
 <pb n="653b" src="653.jpg" />
 Herr und Gott! gefällt,
 und dass es Früchte bring'
 hier und in jener Welt.
 2. Es ist mir Lohns genug,
 dass du mich magst
 erwählen zum Dienst in deinem
 Haus, an deinen teuren
 Seelen, und dass du
 meine Arbeit, o Gott! in
 dir getan, mit Wohlgefallen
 siehst und nimmst
 in Gnaden an.
 1323. Mel. 89.
 Dankt dem Herrn, ihr
 Gottesknechte, kommt,
 erhebet seinen Ruhm! Singt
 getrost von Gnad und Rechte;
 preist sein Evangelium
 und macht jedermann bekannt
 seine Herrlichkeit und Hand!
 2. Haltet euch in allen
 Dingen nur an eures Gottes
 Treue! Lasst euch nichts
 zur Freude bringen, ehe euch
 euer Gott erfreut! Sucht in
 aller eurer Not nichts zum
 Trost, als euren Gott.

ID

Gesangbuch1778_2_016113
 Gesangbuch1778_2_016114
 Gesangbuch1778_2_016115
 Gesangbuch1778_2_016116
 Gesangbuch1778_2_016117
 Gesangbuch1778_2_016118
 Gesangbuch1778_2_016119
 Gesangbuch1778_2_016120
 Gesangbuch1778_2_016121
 Gesangbuch1778_2_016122
 Gesangbuch1778_2_016123
 Gesangbuch1778_2_016124
 Gesangbuch1778_2_016125
 Gesangbuch1778_2_016126
 Gesangbuch1778_2_016127
 Gesangbuch1778_2_016128
 Gesangbuch1778_2_016129
 Gesangbuch1778_2_016130
 Gesangbuch1778_2_016131
 Gesangbuch1778_2_016132
 Gesangbuch1778_2_016133
 Gesangbuch1778_2_016134
 Gesangbuch1778_2_016135
 Gesangbuch1778_2_016136
 Gesangbuch1778_2_016137
 Gesangbuch1778_2_016138
 Gesangbuch1778_2_016139
 Gesangbuch1778_2_016140
 Gesangbuch1778_2_016141
 Gesangbuch1778_2_016142
 Gesangbuch1778_2_016143
 Gesangbuch1778_2_016144
 Gesangbuch1778_2_016145
 Gesangbuch1778_2_016146
 Gesangbuch1778_2_016147
 Gesangbuch1778_2_016148
 Gesangbuch1778_2_016149
 Gesangbuch1778_2_016150

Diplomatische Transkription

3. Die nur, die dem
 HErrn vertrauen, gehen
 auf der rechten Bahn; die
 in Angft, in Furcht und
 Grauen ihn alleine rufen an:
 denen wird allein bekant
 feine Herrlichkeit und Hand.
 1324. Mel. 29.
 Solt ich aus Furcht vor
 Menfchenkindern, des
 Gei-
 <pb n="654a" src="654.jpg" />
 und feiner Gemeine. 641
 Geiftes Trieb in mir ver-
 hindern, und nicht bis in
 mein Grab hinein ein treuer
 Zeuge JEfu feyn?
 2. Du kennft mich ja, du
 Menfchenhäter! daß mirs
 nicht um die fchnöden Gæ-
 ter zu thun, noch um die
 Gunft der Welt, die man-
 chen fo gefangen hält.
 3. Die Liebe Chriffti, die
 mich dringet, die ifts, die
 mich im Geifte zwinget; fey
 du mir nur, bey Hohn und
 Spott, nicht fchrecklich, du
 getreuer GOtt!
 4. Hier ift mein Blut,
 mein armes Leben! foll ichs
 bey deinem Dienft hinge-
 ben; ja HErr, dein Will
 gefcheh an mir! bring nur
 dadurch viel Guts herfar.
 5. Ach ftärke mich doch,
 HErr, mein Retter! damit
 durch alle Tröbfalswetter

Normalisierter Text

3. Die nur, die dem
 Herrn vertrauen, gehen
 auf der rechten Bahn; die
 in Angst, in Furcht und
 Grauen ihn alleine rufen an:
 denen wird allein bekannt
 seine Herrlichkeit und Hand.
 1324. Mel. 29.
 Sollte ich aus Furcht vor
 Menschenkindern den
 Gei-
 <pb n="654a" src="654.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 641
 stes Trieb in mir verhindern
 und nicht bis in
 mein Grab hinein ein treuer
 Zeuge Jesu sein?
 2. Du kennst mich ja, du
 Menschenhüter! dass es mir
 nicht um die schnöden Güter
 zu tun, noch um die
 Gunst der Welt, die manchen
 so gefangen hält.
 3. Die Liebe Christi, die
 mich drängt, die ist es, die
 mich im Geiste zwinget; sei
 du mir nur, bei Hohn und
 Spott, nicht schrecklich, du
 getreuer Gott!
 4. Hier ist mein Blut,
 mein armes Leben! Soll ich es
 bei deinem Dienst hingeben;
 ja Herr, dein Wille
 gescheh' an mir! Bring nur
 dadurch viel Gutes hervor.
 5. Ach stärke mich doch,
 Herr, mein Retter! damit
 durch alle Trübsalswetter

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_016151 mein Zeugniß velt und freu-
 Gesangbuch1778_2_016152 dig fey. Es ift gewagt:
 Gesangbuch1778_2_016153 GOtt fteh mir bey!
 Gesangbuch1778_2_016154 1325. Mel. 175.
 Gesangbuch1778_2_016155 Seht, was der HErr für
 Gesangbuch1778_2_016156 Wunder thut! er gie-
 Gesangbuch1778_2_016157 bet feinen Knechten Muth,
 Gesangbuch1778_2_016158 und Kraft den Wahrheits-
 Gesangbuch1778_2_016159 zeugen, die er aussendet
 Gesangbuch1778_2_016160 spät und früh; was fie
 Gesangbuch1778_2_016161 gehört, pofaunen fie und
 Gesangbuch1778_2_016162 könnens nicht verichweigen.
 Gesangbuch1778_2_016163 Sie breiten aus, zu feinem
 Gesangbuch1778_2_016164 <pb n="654b" src="654.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_016165 Ruhm, das ewge Evange-
 Gesangbuch1778_2_016166 lium.
 Gesangbuch1778_2_016167 2. Des Satans Reich
 Gesangbuch1778_2_016168 wird untergehn, und Chriffti
 Gesangbuch1778_2_016169 Reich wird vefte ftehn und
 Gesangbuch1778_2_016170 ewig ewig wahren. Denn
 Gesangbuch1778_2_016171 GOtt wird alles Teufels-
 Gesangbuch1778_2_016172 werk durch feiner Wunder
 Gesangbuch1778_2_016173 Macht und Stark, verfte-
 Gesangbuch1778_2_016174 ren und verheeren. Er
 Gesangbuch1778_2_016175 wird fein Häuflein machen
 Gesangbuch1778_2_016176 frey, und lohnen feiner Die-
 Gesangbuch1778_2_016177 ner Treu.
 Gesangbuch1778_2_016178 1326. Mel. 107.
 Gesangbuch1778_2_016179 Was litten nicht die
 Gesangbuch1778_2_016180 Martrerhelden! fie
 Gesangbuch1778_2_016181 wagten manchen lauren
 Gesangbuch1778_2_016182 Streit; wie manche lebten
 Gesangbuch1778_2_016183 in den Wäldern, und haßten
 Gesangbuch1778_2_016184 die Gemächlichkeit, gleich-
 Gesangbuch1778_2_016185 wie auch Jefus manche
 Gesangbuch1778_2_016186 Nachte gebetet, daß er Se-
 Gesangbuch1778_2_016187 gen brachte.
 Gesangbuch1778_2_016188 2. Mit Eifer nach dem

Normalisierter Text

mein Zeugnis fest und freudig
 sei. Es ist gewagt:
 Gott steh' mir bei!
 1325. Mel. 175.
 Seht, was der Herr für
 Wunder tut! Er gibt
 seinen Knechten Mut und
 Kraft den Wahrheitszeugen,
 die er aussendet
 spät und früh; was sie
 gehört, posaunen sie und
 können es nicht verschweigen.
 Sie breiten aus, zu seinem
 <pb n="654b" src="654.jpg" />
 Ruhm, das ewige Evangelium.
 2. Des Satans Reich
 wird untergehn, und Christi
 Reich wird feste stehn und
 ewig, ewig wahren. Denn
 Gott wird alles Teufelswerk
 durch seiner Wunder
 Macht und Stärk', zerstören
 und verheeren. Er
 wird sein Häuflein machen
 frei und lohnen seiner Diener
 Treu.
 1326. Mel. 107.
 Was litten nicht die
 Märtyrerhelden! Sie
 wagten manchen sauren
 Streit; wie manche lebten
 in den Wäldern und hassten
 die Gemächlichkeit, gleichwie
 auch Jesus manche
 Nächte gebetet, dass er Segen
 brächte.
 2. Mit Eifer nach dem

ID

Gesangbuch1778_2_016189
 Gesangbuch1778_2_016190
 Gesangbuch1778_2_016191
 Gesangbuch1778_2_016192
 Gesangbuch1778_2_016193
 Gesangbuch1778_2_016194
 Gesangbuch1778_2_016195
 Gesangbuch1778_2_016196
 Gesangbuch1778_2_016197
 Gesangbuch1778_2_016198
 Gesangbuch1778_2_016199
 Gesangbuch1778_2_016200
 Gesangbuch1778_2_016201
 Gesangbuch1778_2_016202
 Gesangbuch1778_2_016203
 Gesangbuch1778_2_016204
 Gesangbuch1778_2_016205
 Gesangbuch1778_2_016206
 Gesangbuch1778_2_016207
 Gesangbuch1778_2_016208
 Gesangbuch1778_2_016209
 Gesangbuch1778_2_016210
 Gesangbuch1778_2_016211
 Gesangbuch1778_2_016212
 Gesangbuch1778_2_016213
 Gesangbuch1778_2_016214
 Gesangbuch1778_2_016215
 Gesangbuch1778_2_016216
 Gesangbuch1778_2_016217
 Gesangbuch1778_2_016218
 Gesangbuch1778_2_016219
 Gesangbuch1778_2_016220
 Gesangbuch1778_2_016221
 Gesangbuch1778_2_016222
 Gesangbuch1778_2_016223
 Gesangbuch1778_2_016224
 Gesangbuch1778_2_016225
 Gesangbuch1778_2_016226

Diplomatische Transkription

Ziele laufen, und, weil die
 Zeit fo kurz nur ift, diefelb
 aufs fleißigfte auskaufen,
 daß man fich felbft dabey
 vergißt; verleugnen Ehre,
 Gut und Handel: das war
 der erften Streiter Wandel.
 1327. Mel. 14.
 Der du um unfre Seligkeit
 mit blutigem Schweiffe
 rangft, durch Arbeit, Mähe,
 Kampf und Streit dem Sa-
 tan uns abzwaingt;
 S s 2. Ach
 <pb n="655a" src="655.jpg" />
 642 Von den Dienern des HErrn
 2. Ach hilf dem aufge-
 weckten Sinn, durch deinen
 Arbeitschweiß, verdient-
 lich, aus der Trägheit hin
 zum fchönen Dienersfleiß.
 1328. Mel. 209.
 Die Liebe wird uns leiten,
 den Weg bereiten, und
 mit den Augen deuten auf
 mancherley, obs etwa Zeit
 zu ftreiten, obs Rafttag fey?
 wir fehen fchon von weiten
 die Grad und Zeiten von
 unfern Seligkeiten; nur
 treu, nur treu!
 2. Wir find nicht einfam
 geblieben; wir folln uns üben
 mit größern Gnadentrieben,
 als Eins allein; wir find
 am Stamm beklieben der
 Kreuzgemein; drum gilts
 gemeinfam lieben, fich mit

Normalisierter Text

Ziele laufen und, weil die
 Zeit so kurz nur ist, dieselbe
 aufs fleißigste auskaufen,
 dass man sich selbst dabei
 vergisst; verleugnen Ehre,
 Gut und Handel: das war
 der ersten Streiter Wandel.
 1327. Mel. 14.
 Der du um unsre Seligkeit
 mit blutigem Schweiß
 rangst, durch Arbeit, Mühe,
 Kampf und Streit dem Satan
 uns abzwangst;
 S s 2. Ach
 <pb n="655a" src="655.jpg" />
 642 Von den Dienern des Herrn
 2. Ach hilf dem aufgeweckten
 Sinn, durch deinen
 Arbeitsschweiß, verdienstlich,
 aus der Trägheit hin
 zum schönen Dienersfleiß.
 1328. Mel. 209.
 Die Liebe wird uns leiten,
 den Weg bereiten und
 mit den Augen deuten auf
 mancherlei, ob es etwa Zeit
 zu streiten, ob es Rasttag sei?
 Wir sehen schon von weiten
 die Grade und Zeiten von
 unseren Seligkeiten; nur
 treu, nur treu!
 2. Wir sind nicht einsam
 geblieben; wir sollen uns üben
 mit größeren Gnadentrieben,
 als eins allein; wir sind
 am Stamm geblieben der
 Kreuzgemeinde; drum gilt es
 gemeinsam lieben, sich mit

ID

Gesangbuch1778_2_016227
 Gesangbuch1778_2_016228
 Gesangbuch1778_2_016229
 Gesangbuch1778_2_016230
 Gesangbuch1778_2_016231
 Gesangbuch1778_2_016232
 Gesangbuch1778_2_016233
 Gesangbuch1778_2_016234
 Gesangbuch1778_2_016235
 Gesangbuch1778_2_016236
 Gesangbuch1778_2_016237
 Gesangbuch1778_2_016238
 Gesangbuch1778_2_016239
 Gesangbuch1778_2_016240
 Gesangbuch1778_2_016241
 Gesangbuch1778_2_016242
 Gesangbuch1778_2_016243
 Gesangbuch1778_2_016244
 Gesangbuch1778_2_016245
 Gesangbuch1778_2_016246
 Gesangbuch1778_2_016247
 Gesangbuch1778_2_016248
 Gesangbuch1778_2_016249
 Gesangbuch1778_2_016250
 Gesangbuch1778_2_016251
 Gesangbuch1778_2_016252
 Gesangbuch1778_2_016253
 Gesangbuch1778_2_016254
 Gesangbuch1778_2_016255
 Gesangbuch1778_2_016256
 Gesangbuch1778_2_016257
 Gesangbuch1778_2_016258
 Gesangbuch1778_2_016259
 Gesangbuch1778_2_016260
 Gesangbuch1778_2_016261
 Gesangbuch1778_2_016262
 Gesangbuch1778_2_016263
 Gesangbuch1778_2_016264

Diplomatische Transkription

betrüben, und unfre Laften
 schieben, die Chriffti feyn.
 3. Wir wolln uns gerne
 wagen, in unfern Tagen der
 Ruhe abzufagen, die's Thun
 vergißt; wir wolln nach Ar-
 beit fragen, wo welche ift,
 nicht an dem Amt verza-
 gen, uns fröhlich plagen,
 und unfre Steine tragen
 aufs Baugeräth.
 4. Gefpielen, feyd zu-
 frieden, wir gehn in Glie-
 den; die Laft, die uns be-
 schieden, hat ihr Gewicht,
 das Joch ift einem ieden
 <pb n="655b" src="655.jpg" />
 drauf eingericht't: geht,
 laßt das Fleifch hienieden
 zu Tod ermäden, fo wird
 fein Gift verrieden; fo fterbt
 ihr nicht.
 1329. Mel. 70.
 Sind wir dann dazu, daß
 wir das Lamm erhöhn?
 o Lamm! wer biß du? wie
 herrlich und wie fchön! wer
 find wir, die es unterneh-
 men? Sänder und haßlich,
 man muß fich fchämen.
 2. Dis foll gefchehen, fo
 oft wir auf uns fehn: auf
 eignen Höhen kan keine Seel
 beftehn. Das macht uns
 freudig, daß wir wiffen,
 daß dich nur Staublein ver-
 ehren maffen.
 3. Nun, unfer König! da

Normalisierter Text

betrüben und unsre Lasten
 schieben, die Christi sind.
 3. Wir wollen uns gerne
 wagen, in unseren Tagen der
 Ruhe abzusagen, die das Tun
 vergisst; wir wollen nach Arbeit
 fragen, wo welche ist,
 nicht an dem Amt verzagen,
 uns fröhlich plagen
 und unsre Steine tragen
 aufs Baugerüst.
 4. Gespielen, seid zufrieden,
 wir gehen in Gliedern;
 die Last, die uns beschieden,
 hat ihr Gewicht,
 das Joch ist einem jeden
 <pb n="655b" src="655.jpg" />
 drauf eingerichtet: geht,
 lasst das Fleisch hienieden
 zu Tod ermüden, so wird
 sein Gift versieden; so sterbt
 ihr nicht.
 1329. Mel. 70.
 Sind wir dann dazu, dass
 wir das Lamm erhöhn?
 O Lamm! Wer bist du? Wie
 herrlich und wie schön! Wer
 sind wir, die es unternehmen?
 Sünder und hässlich,
 man muss sich schämen.
 2. Dies soll geschehen, so
 oft wir auf uns sehn: auf
 eignen Höhen kann keine Seel'
 bestehn. Das macht uns
 freudig, dass wir wissen,
 dass dich nur Stäublein verehren
 müssen.
 3. Nun, unser König! Da

ID

Gesangbuch1778_2_016265
 Gesangbuch1778_2_016266
 Gesangbuch1778_2_016267
 Gesangbuch1778_2_016268
 Gesangbuch1778_2_016269
 Gesangbuch1778_2_016270
 Gesangbuch1778_2_016271
 Gesangbuch1778_2_016272
 Gesangbuch1778_2_016273
 Gesangbuch1778_2_016274
 Gesangbuch1778_2_016275
 Gesangbuch1778_2_016276
 Gesangbuch1778_2_016277
 Gesangbuch1778_2_016278
 Gesangbuch1778_2_016279
 Gesangbuch1778_2_016280
 Gesangbuch1778_2_016281
 Gesangbuch1778_2_016282
 Gesangbuch1778_2_016283
 Gesangbuch1778_2_016284
 Gesangbuch1778_2_016285
 Gesangbuch1778_2_016286
 Gesangbuch1778_2_016287
 Gesangbuch1778_2_016288
 Gesangbuch1778_2_016289
 Gesangbuch1778_2_016290
 Gesangbuch1778_2_016291
 Gesangbuch1778_2_016292
 Gesangbuch1778_2_016293
 Gesangbuch1778_2_016294
 Gesangbuch1778_2_016295
 Gesangbuch1778_2_016296
 Gesangbuch1778_2_016297
 Gesangbuch1778_2_016298
 Gesangbuch1778_2_016299
 Gesangbuch1778_2_016300
 Gesangbuch1778_2_016301
 Gesangbuch1778_2_016302

Diplomatische Transkription

haft du Herz und Sinn!
 wir können wenig; doch
 bringe uns dahin, daß man
 in unferm ganzen Wefen
 möge dein heiliges Bildniß
 lefen.
 4. Dank fey dem Blute,
 das nun durch alles wallt!
 denn alles Gute ift uns wie
 todt und kalt, wenns nicht
 aus deinen Blut gefloffen,
 das du aus Liebe fär uns
 vergoffen.
 5. Alleine ftammet was
 aus den Wunden her, das
 brennt und flammet, und
 man empfindt es fehr; es
 ift
 <pb n="656a" src="656.jpg" />
 und feiner Gemeine. 643
 ift was fanftes und doch
 kräftigs, was niederbeu-
 gendes und gefchäftigs.
 6. Und damit find wir
 zu deinem Zweck gemäß,
 und ftehen vor dir als ein
 geweiht Gefaß, das fich zu
 deinem Dienft laßt brau-
 chen, darinn die Opfer der
 Liebe rauchen.
 7. Wir fagen Amen, und
 das bleibt ewig wahr, daß
 wir dem Namen geweiht
 find ganz und gar, der uns
 mit Liebe aberwunden, und
 dazu haben wir uns ver-
 bunden.
 1330. Mel. 70.

Normalisierter Text

hast du Herz und Sinn!
 Wir können wenig; doch
 bringe uns dahin, dass man
 in unserm ganzen Wesen
 möge dein heiliges Bildnis
 lesen.
 4. Dank sei dem Blute,
 das nun durch alles wallt!
 Denn alles Gute ist uns wie
 tot und kalt, wenn es nicht
 aus deinem Blut geflossen,
 das du aus Liebe für uns
 vergossen.
 5. Alleine stammt, was
 aus den Wunden her, das
 brennt und flammet, und
 man empfindet es sehr; es
 ist
 <pb n="656a" src="656.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 643
 ist etwas Sanftes und doch
 Kräftiges, etwas niederbeugendes
 und geschäftiges.
 6. Und damit sind wir
 zu deinem Zweck gemäß
 und stehen vor dir als ein
 geweiht Gefäß, das sich zu
 deinem Dienst lässt brauchen,
 darin die Opfer der
 Liebe rauchen.
 7. Wir sagen Amen, und
 das bleibt ewig wahr, dass
 wir dem Namen geweiht
 sind ganz und gar, der uns
 mit Liebe überwunden, und
 dazu haben wir uns verbunden.
 1330. Mel. 70.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_016303	Wir find nur dazu, daß
Gesangbuch1778_2_016304	wir das Lamm er
Gesangbuch1778_2_016305	höhn, bey aller Unruh und
Gesangbuch1778_2_016306	Schmach, darinn wir ftehn;
Gesangbuch1778_2_016307	wir habens doch dem Lamm
Gesangbuch1778_2_016308	gefchworen, und find aus
Gesangbuch1778_2_016309	Gnaden dazu erkoren.
Gesangbuch1778_2_016310	2. Nur fein begehret,
Gesangbuch1778_2_016311	was dazu nöthig thut! wer
Gesangbuch1778_2_016312	fich nicht nähret von Chriffti
Gesangbuch1778_2_016313	Fleifch und Blut, das uns
Gesangbuch1778_2_016314	allein kan Kraft verleihen,
Gesangbuch1778_2_016315	der kan unmöglich am Geift
Gesangbuch1778_2_016316	gedeihen.
Gesangbuch1778_2_016317	3. Ift man geftärket
Gesangbuch1778_2_016318	durch feine Gnad und
Gesangbuch1778_2_016319	Macht, fo daß mans mer
Gesangbuch1778_2_016320	ket: dann fich nicht lang
Gesangbuch1778_2_016321	bedacht! wie kan ein Pfeil
Gesangbuch1778_2_016322	das Ziel zerplittern, wenn
Gesangbuch1778_2_016323	<pb n="656b" src="656.jpg" />
Gesangbuch1778_2_016324	feinem Schätzen die Hände
Gesangbuch1778_2_016325	zittern?
Gesangbuch1778_2_016326	4. Wir wollen ziehen:
Gesangbuch1778_2_016327	HErr JEfu, zeuch voran!
Gesangbuch1778_2_016328	wir wolln uns mühen beym
Gesangbuch1778_2_016329	Werk in GOtt gethan: foll
Gesangbuch1778_2_016330	aber unfer Fuß nicht glei
Gesangbuch1778_2_016331	ten, muß uns der Blick
Gesangbuch1778_2_016332	deiner Augen leiten.
Gesangbuch1778_2_016333	5. Ich wolte lieber, daß
Gesangbuch1778_2_016334	alles völlig war: gerath ich
Gesangbuch1778_2_016335	drüber, fo fällt mir man
Gesangbuch1778_2_016336	ches fchwer: gedenk ich aber,
Gesangbuch1778_2_016337	finds doch Glieder, Kinder
Gesangbuch1778_2_016338	der Gnade, fo gibt fichs
Gesangbuch1778_2_016339	wieder.
Gesangbuch1778_2_016340	6. Ihr Zionsthore! ich

Normalisierter Text
Wir sind nur dazu, dass
wir das Lamm erhöh'n,
bei aller Unruh und
Schmach, darin wir stehn;
wir haben es doch dem Lamm
geschworen und sind aus
Gnaden dazu erkoren.
2. Nur das begehrt,
was dazu nötig ist! Wer
sich nicht nähret von Christi
Fleisch und Blut, das uns
allein kann Kraft verleihen,
der kann unmöglich am Geist
gedeihen.
3. Ist man gestärket
durch seine Gnad und
Macht, so dass man es merket:
dann sich nicht lang
bedacht! Wie kann ein Pfeil
das Ziel zersplittern, wenn
<pb n="656b" src="656.jpg" />
seinem Schützen die Hände
zittern?
4. Wir wollen ziehen:
Herr Jesu, zieh voran!
Wir wollen uns mühen beim
Werk in Gott getan: soll
aber unser Fuß nicht gleiten,
muss uns der Blick
deiner Augen leiten.
5. Ich wollte lieber, dass
alles völlig wär'; gerate
ich drüber, so fällt mir manches
schwer: gedenk' ich aber,
sind es doch Glieder, Kinder
der Gnade, so gibt sich's
wieder.
6. Ihr Zionstore! Ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_016341	gehe zu euch ein; bey	gehe zu euch ein; bei
Gesangbuch1778_2_016342	Chrifti Chore will ich fein	Christi Chore will ich sein
Gesangbuch1778_2_016343	Diener feyn: brecht immer	Diener sein: brecht immer
Gesangbuch1778_2_016344	ein, Vernunftsgebäude!	ein, Vernunftsgebäude!
Gesangbuch1778_2_016345	JEfu Gemeine bleibt meine	Jesu Gemeinde bleibt meine
Gesangbuch1778_2_016346	Freude.	Freude.
Gesangbuch1778_2_016347	7. Des Vaters Pflanzen	7. Des Vaters Pflanzen
Gesangbuch1778_2_016348	find niemals ohne Saft;	sind niemals ohne Saft;
Gesangbuch1778_2_016349	ihr Trieb zum Ganzen geht	ihr Trieb zum Ganzen geht
Gesangbuch1778_2_016350	aus der Gotteskraft; fonft	aus der Gotteskraft; sonst
Gesangbuch1778_2_016351	wiffen wir, daß wir nichts	wissen wir, daß wir nichts
Gesangbuch1778_2_016352	haben: haben wir etwas,	haben: haben wir etwas,
Gesangbuch1778_2_016353	fo find es Gaben.	so sind es Gaben.
Gesangbuch1778_2_016354	8. O Haupt am Leibe, o	8. O Haupt am Leibe, o
Gesangbuch1778_2_016355	groffer Seelenmann! fchau,	großer Seelenmann! Schau,
Gesangbuch1778_2_016356	ich bekleibe und feh die	ich schaue die Glieder an:
Gesangbuch1778_2_016357	Glieder an: wie fchön find	wie schön sind doch die Gnadensöhne!
Gesangbuch1778_2_016358	doch die Gnadensöhne! Hæ	Hüter! Ach,
Gesangbuch1778_2_016359	ter! ach mache mich auch	mache mich auch so schön!
Gesangbuch1778_2_016360	fo fchöne!	9. Die seligen Reigen
Gesangbuch1778_2_016361	9. Die felgen Reigen	wären gern mit Herz und
Gesangbuch1778_2_016362	war'n gern mit Herz und	Sinn
Gesangbuch1778_2_016363	Sinn	S s 2
Gesangbuch1778_2_016364	S s 2	<pb n="657a" src="657.jpg" />
Gesangbuch1778_2_016365	<pb n="657a" src="657.jpg" />	644 Von den Diernern des HErrn
Gesangbuch1778_2_016366	644 Von den Diernern des HErrn	Sinn nur Jesu eigen: Lust,
Gesangbuch1778_2_016367	Sinn nur JEFu eigen: Luft,	Ehre und Gewinn sind
Gesangbuch1778_2_016368	Ehre und Gewinn find all	allzu niederträchtige Sachen,
Gesangbuch1778_2_016369	zuniedertrachtge Sachen,	um sie einem Verlobten anzubieten.
Gesangbuch1778_2_016370	einem Verlobten zu thun	10. Und wo wir fehlen,
Gesangbuch1778_2_016371	zu machen.	weiß JEFu Geift fchon Rath,
Gesangbuch1778_2_016372	10. Und wo wir fehlen,	der unfre Seelen in feiner
Gesangbuch1778_2_016373	weiß JEFu Geift fchon Rath,	Pflege hat; er weiß, wie
Gesangbuch1778_2_016374	der unfre Seelen in feiner	leicht wir uns betrögen,
Gesangbuch1778_2_016375	Pflege hat; er weiß, wie	wenn folche Kinder fich
Gesangbuch1778_2_016376	leicht wir uns betrögen,	felber zögen.
Gesangbuch1778_2_016377	wenn folche Kinder fich	
Gesangbuch1778_2_016378	felber zögen.	

ID

Gesangbuch1778_2_016379
 Gesangbuch1778_2_016380
 Gesangbuch1778_2_016381
 Gesangbuch1778_2_016382
 Gesangbuch1778_2_016383
 Gesangbuch1778_2_016384
 Gesangbuch1778_2_016385
 Gesangbuch1778_2_016386
 Gesangbuch1778_2_016387
 Gesangbuch1778_2_016388
 Gesangbuch1778_2_016389
 Gesangbuch1778_2_016390
 Gesangbuch1778_2_016391
 Gesangbuch1778_2_016392
 Gesangbuch1778_2_016393
 Gesangbuch1778_2_016394
 Gesangbuch1778_2_016395
 Gesangbuch1778_2_016396
 Gesangbuch1778_2_016397
 Gesangbuch1778_2_016398
 Gesangbuch1778_2_016399
 Gesangbuch1778_2_016400
 Gesangbuch1778_2_016401
 Gesangbuch1778_2_016402
 Gesangbuch1778_2_016403
 Gesangbuch1778_2_016404
 Gesangbuch1778_2_016405
 Gesangbuch1778_2_016406
 Gesangbuch1778_2_016407
 Gesangbuch1778_2_016408
 Gesangbuch1778_2_016409
 Gesangbuch1778_2_016410
 Gesangbuch1778_2_016411
 Gesangbuch1778_2_016412
 Gesangbuch1778_2_016413
 Gesangbuch1778_2_016414
 Gesangbuch1778_2_016415
 Gesangbuch1778_2_016416

Diplomatische Transkription

11. Was macht ein Kin-
 del? es kömt, und weiß
 nicht wie? da liegt die
 Windel, die Wiege ftehet
 hie, dort wartet Leibs- und
 Seelenpflege: wären wir
 Kinder, hatts gute Wege!
 12. So gings mit Se-
 gen in vollem Laufe fort
 auf unfern Wegen, bis zu
 dem Ruheport: der Herz-
 genuß des Blicks der Gnade
 machet auch männlich im
 Streiterpfade.
 13. Dann werden Her-
 zen begierig aufgefucht, und
 unfre Schmerzen find nur
 um Segensfrucht: man ift
 bey feinem Loos nicht fröh-
 lich, bis eine Menge von
 Seelen felig.
 1331. Mel. 206.
 Lamm, Lamm, o Lamm, ;:
 fo wunderlam, geäbt,
 betrübt, und dennoch ;:
 auch geliebt: mein Herz ift
 <pb n="657b" src="657.jpg" />
 doch nicht mein, ;: nein,
 nein: es ift des Lamms,
 des Kreuzesfamms, der
 Wundenfluth, ;: ein Lohn
 für JEfu Blut. ;:
 2. Der blutge Schweiß,
 der dir fo heiß herunter floß,
 die Erde mit begoß, und
 was im ganzen Buch für
 Fluch droht unferm Kopf,
 mit jedem Tropf, der aus

Normalisierter Text

11. Was macht ein Kindel?
 Es kommt und weiß
 nicht wie? Da liegt die
 Windel, die Wiege steht
 hier, dort wartet Leibes- und
 Seelenpflege: wären wir
 Kinder, hätte es gute Wege!
 12. So ging es mit Segen
 in vollem Laufe fort
 auf unsren Wegen, bis zu
 dem Ruheport: der Herzgenuss
 des Blicks der Gnade
 macht auch männlich im
 Streiterpfade.
 13. Dann werden Herzen
 begierig aufgesucht, und
 unsre Schmerzen sind nur
 um Segensfrucht: man ist
 bei seinem Los nicht fröhlich,
 bis eine Menge von
 Seelen selig.
 1331. Mel. 206.
 Lamm, Lamm, o Lamm, ;:
 so wundersam, geübt,
 betrübt und dennoch ;:
 auch geliebt: mein Herz ist
 <pb n="657b" src="657.jpg" />
 doch nicht mein, ;: nein,
 nein: es ist des Lamms,
 des Kreuzesstamms, der
 Wundenflut, ;: ein Lohn
 für Jesu Blut. ;:
 2. Der blutige Schweiß,
 der dir so heiß herunter floss,
 die Erde mit begoss, und
 was im ganzen Buch für
 Fluch droht unserm Kopf,
 mit jedem Tropf, der aus

ID

Gesangbuch1778_2_016417
 Gesangbuch1778_2_016418
 Gesangbuch1778_2_016419
 Gesangbuch1778_2_016420
 Gesangbuch1778_2_016421
 Gesangbuch1778_2_016422
 Gesangbuch1778_2_016423
 Gesangbuch1778_2_016424
 Gesangbuch1778_2_016425
 Gesangbuch1778_2_016426
 Gesangbuch1778_2_016427
 Gesangbuch1778_2_016428
 Gesangbuch1778_2_016429
 Gesangbuch1778_2_016430
 Gesangbuch1778_2_016431
 Gesangbuch1778_2_016432
 Gesangbuch1778_2_016433
 Gesangbuch1778_2_016434
 Gesangbuch1778_2_016435
 Gesangbuch1778_2_016436
 Gesangbuch1778_2_016437
 Gesangbuch1778_2_016438
 Gesangbuch1778_2_016439
 Gesangbuch1778_2_016440
 Gesangbuch1778_2_016441
 Gesangbuch1778_2_016442
 Gesangbuch1778_2_016443
 Gesangbuch1778_2_016444
 Gesangbuch1778_2_016445
 Gesangbuch1778_2_016446
 Gesangbuch1778_2_016447
 Gesangbuch1778_2_016448
 Gesangbuch1778_2_016449
 Gesangbuch1778_2_016450
 Gesangbuch1778_2_016451
 Gesangbuch1778_2_016452
 Gesangbuch1778_2_016453
 Gesangbuch1778_2_016454

Diplomatische Transkription

dir drang, auf ewiglich
 verfchlang,
 3. Der helfe mir durch
 das Revier, da man dich
 nennt, und gleichwol gar
 nicht kennt. Du allerlieb-
 ftes Herz! was Schmerz
 dringt der Gemein durch
 Mark und Bein, wenn fie
 bedenkt, wie bitter dich das
 krankt!
 4. Der reine Geift, der
 JEſum preift, fährt Herz
 und Sinn der Menſchen
 ftets auf ihn, und gibt im
 neuen Bund auch Grund,
 was Sände fey; und fa-
 get frey: die Sände ift,
 nicht glauben an den
 Chrift.
 5. Für diefen Mann warb
 er mich an, and zeugete, daß
 ich mich beugete. Johannes
 wies aufs Lamm, das kam:
 fo fteht es da: das Herz
 ſpricht Ja, Vernunft ſpricht
 Nein; da mengt ſich JE-
 ſus drein.
 6. Der-
 <pb n="658a" src="658.jpg" />
 und feiner Gemeine. 645
 6. Derfelbe Blick, der
 Petri Glück gewefen ift,
 der zeigt dir, wer du biſt.
 Die arme Seel fteht da,
 ſpricht Ja, weiß keinen
 Rath, viel wenger That für
 ihre Schuld: da tröft ſie

Normalisierter Text

dir drang, auf ewiglich
 verschlang,
 3. Der helfe mir durch
 das Revier, da man dich
 nennt und gleichwohl gar
 nicht kennt. Du allerliebsten
 Herz! Was Schmerz
 dringt der Gemeinde durch
 Mark und Bein, wenn sie
 bedenkt, wie bitter dich das
 kränkt!
 4. Der reine Geist, der
 Jesum preist, führt Herz
 und Sinn der Menschen
 stets auf ihn, und gibt im
 neuen Bund auch Grund,
 was Sünde sei; und saget
 frei: die Sünde ist,
 nicht glauben an den
 Christ.
 5. Für diesen Mann warb
 er mich an und zeugte, dass
 ich mich beugte. Johannes
 wies aufs Lamm, das kam:
 so steht es da: das Herz
 spricht Ja, Vernunft spricht
 Nein; da mengt sich Jesus
 drein.
 6. Der-
 <pb n="658a" src="658.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 645
 6. Derselbe Blick, der
 Petri Glück gewesen ist,
 der zeigt dir, wer du bist.
 Die arme Seele steht da,
 spricht Ja, weiß keinen
 Rat, viel weniger Tat für
 ihre Schuld: da tröstet sie

ID

Gesangbuch1778_2_016455
 Gesangbuch1778_2_016456
 Gesangbuch1778_2_016457
 Gesangbuch1778_2_016458
 Gesangbuch1778_2_016459
 Gesangbuch1778_2_016460
 Gesangbuch1778_2_016461
 Gesangbuch1778_2_016462
 Gesangbuch1778_2_016463
 Gesangbuch1778_2_016464
 Gesangbuch1778_2_016465
 Gesangbuch1778_2_016466
 Gesangbuch1778_2_016467
 Gesangbuch1778_2_016468
 Gesangbuch1778_2_016469
 Gesangbuch1778_2_016470
 Gesangbuch1778_2_016471
 Gesangbuch1778_2_016472
 Gesangbuch1778_2_016473
 Gesangbuch1778_2_016474
 Gesangbuch1778_2_016475
 Gesangbuch1778_2_016476
 Gesangbuch1778_2_016477
 Gesangbuch1778_2_016478
 Gesangbuch1778_2_016479
 Gesangbuch1778_2_016480
 Gesangbuch1778_2_016481
 Gesangbuch1778_2_016482
 Gesangbuch1778_2_016483
 Gesangbuch1778_2_016484
 Gesangbuch1778_2_016485
 Gesangbuch1778_2_016486
 Gesangbuch1778_2_016487
 Gesangbuch1778_2_016488
 Gesangbuch1778_2_016489
 Gesangbuch1778_2_016490
 Gesangbuch1778_2_016491
 Gesangbuch1778_2_016492

Diplomatische Transkription

JEſu Huld.
 7. Es heißt gefchwind:
 du armes Kind! Ich war
 ja todt, mit dir hats keine
 Noth: wer mich um Helf
 anpricht, ſtirbt nicht; nur
 wers nicht acht't, was fe
 lig macht, der ſtirbt als
 dann, fein Wille iſt fein
 Bann.
 8. Hörts alle Welt! der
 Gottesheld, der zu uns kam,
 und alles auf ſich nahm,
 und lebte dreyßig Jahr, fêr
 wahr, arm und veracht't,
 und ward gefchlacht't, gabs
 Löfegeld fêr uns und alle
 Welt.
 9. Dabey ich bleib, wag
 Gut und Leib: er helfe mir,
 daß ich das Zeugniß fêhr,
 und viele zu dem Sinn ge
 winn! und dieſes Wort will
 ich hinfort baß predigen;
 er mags verthadigen.
 1332. Mel. 185.
 Einigs Herze! das foll
 meine Weide und mein
 Himmel feyn allhier, dir
 zu leben, dir allein zur
 Freude, deiner Anſicht zum
 <pb n="658b" src="658.jpg" />
 Plaifir: bin ich gleich kein
 Held, viel auszuftehen, mag
 mirs darum gleichwol im
 mer gehen, blutigs Herze!
 wie du wilt, bis ich mei
 nen Lauf erfällt.

Normalisierter Text

Jesu Huld.
 7. Es heißt geschwind:
 du armes Kind! Ich war
 ja tot, mit dir hat es keine
 Not: wer mich um Hilf
 anspricht, stirbt nicht; nur
 wer es nicht achtet, was selig
 macht, der stirbt alsdann,
 sein Wille ist sein
 Bann.
 8. Hört es alle Welt! Der
 Gottesheld, der zu uns kam
 und alles auf sich nahm,
 und lebte dreißig Jahr, fürwahr,
 arm und verachtet
 und ward geschlachtet, gab es
 Lösegeld für uns und alle
 Welt.
 9. Dabei ich bleib', wag'
 Gut und Leib: er helfe mir,
 dass ich das Zeugnis führ',
 und viele zu dem Sinn gewinn!
 Und dieses Wort will
 ich hinfort bass predigen;
 er mag es verteidigen.
 1332. Mel. 185.
 Einiges Herze! Das soll
 meine Weide und mein
 Himmel sein allhier, dir
 zu leben, dir allein zur
 Freude, deiner Ansicht zum
 <pb n="658b" src="658.jpg" />
 Plaisir: bin ich gleich kein
 Held, viel auszustehen, mag
 es mir darum gleichwohl immer
 gehen, blutiges Herze!
 Wie du willst, bis ich meinen
 Lauf erfüllt.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_016493	2. Ob ich dienen, oder
Gesangbuch1778_2_016494	nur genieffen, weinen, oder
Gesangbuch1778_2_016495	lächeln foll? das wirft du
Gesangbuch1778_2_016496	mich immer laffen wiffen;
Gesangbuch1778_2_016497	denn mir thut es beides
Gesangbuch1778_2_016498	wohl. Ich bin ja in dei
Gesangbuch1778_2_016499	ner Nähe felig, ob mein
Gesangbuch1778_2_016500	Ungefchickteyn gleich un
Gesangbuch1778_2_016501	zehlig; denn fo oft mir was
Gesangbuch1778_2_016502	gebricht, fchenkt dein Geift
Gesangbuch1778_2_016503	mir Zuverficht.
Gesangbuch1778_2_016504	3. Und weil dir, nach
Gesangbuch1778_2_016505	deinem Tod und Leiden,
Gesangbuch1778_2_016506	alle Geifteskinderlein, die
Gesangbuch1778_2_016507	ihr Herz an deinen Wun
Gesangbuch1778_2_016508	den weiden, gern in all'm
Gesangbuch1778_2_016509	zur Freude feyn; will ich
Gesangbuch1778_2_016510	mich in Lehre und im Le
Gesangbuch1778_2_016511	ben ohne einige Ausnahm
Gesangbuch1778_2_016512	ergeben GOtt dem werthen
Gesangbuch1778_2_016513	heilgen Geift, der mich fährt
Gesangbuch1778_2_016514	und unterweift.
Gesangbuch1778_2_016515	1333. Mel. 71.
Gesangbuch1778_2_016516	Mein Heiland, fchaffe mir
Gesangbuch1778_2_016517	zu wirken fer und fer,
Gesangbuch1778_2_016518	und dir zu dienen; thu mir
Gesangbuch1778_2_016519	die Thüre auf, und fördre
Gesangbuch1778_2_016520	meinen Lauf und mein Er
Gesangbuch1778_2_016521	kähnen.
Gesangbuch1778_2_016522	2. Der Wille ift wol gut;
Gesangbuch1778_2_016523	nur mache Chrifti Blut die
Gesangbuch1778_2_016524	Sinnen heiter; damit man
Gesangbuch1778_2_016525	lä
Gesangbuch1778_2_016526	S s 3
Gesangbuch1778_2_016527	<pb n="659a" src="659.jpg" />
Gesangbuch1778_2_016528	648 Von den Dienern des HErrn
Gesangbuch1778_2_016529	gib mir auch in meinen
Gesangbuch1778_2_016530	Sinn, was ich zu machen

Normalisierter Text
2. Ob ich dienen oder
nur genießen, weinen oder
lächeln soll? Das wirst du
mich immer lassen wissen;
denn mir tut es beides
wohl. Ich bin ja in deiner
Nähe selig, ob mein
Ungeschicksein gleich unzählig;
denn so oft mir etwas
gebricht, schenkt dein Geist
mir Zuversicht.
3. Und weil dir, nach
deinem Tod und Leiden,
alle Geisteskinderlein, die
ihr Herz an deinen Wunden
weiden, gern in allem
zur Freude sein; will ich
mich in Lehre und im Leben
ohne einige Ausnahm'
ergeben Gott dem werten
heiligen Geist, der mich führt
und unterweist.
1333. Mel. 71.
Mein Heiland, schaffe mir
zu wirken für und für
und dir zu dienen; tu mir
die Türe auf und fördere
meinen Lauf und mein Erkühnen.
2. Der Wille ist wohl gut;
nur mache Christi Blut die
Sinnen heiter; damit man
sage,
S s 3
<pb n="659a" src="659.jpg" />
648 Von den Dienern des Herrn
gib mir auch in meinen
Sinn, was ich zu machen

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_016531	habe.
Gesangbuch1778_2_016532	4. O daß ich ohne Phan
Gesangbuch1778_2_016533	tafey zum innigften Gewöh
Gesangbuch1778_2_016534	nen an meines Heilands
Gesangbuch1778_2_016535	Hirtentreu, nach meines
Gesangbuch1778_2_016536	Herzens Sehnen, den Ein
Gesangbuch1778_2_016537	druck von dem Schmerzens
Gesangbuch1778_2_016538	mann, den meine Noth
Gesangbuch1778_2_016539	durchwählte, bis ich ihn
Gesangbuch1778_2_016540	einmal lehen kan, in mei
Gesangbuch1778_2_016541	ner Seele fühlte!
Gesangbuch1778_2_016542	1338. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_016543	Du unfer Freund! wir
Gesangbuch1778_2_016544	fallen dir zu Fäffen,
Gesangbuch1778_2_016545	und wollen fie in tieffter
Gesangbuch1778_2_016546	Demuth kaffen.
Gesangbuch1778_2_016547	2. Ach lehre deine Schaar
Gesangbuch1778_2_016548	dich fröhlich lieben, und fich
Gesangbuch1778_2_016549	ums Mangelhaftigfeyn be
Gesangbuch1778_2_016550	träben.
Gesangbuch1778_2_016551	3. Ja fchaue her zu dei
Gesangbuch1778_2_016552	nen Blöd- und Armen,
Gesangbuch1778_2_016553	denn unfre Darfrigkeit
Gesangbuch1778_2_016554	braucht dein Erbarmen.
Gesangbuch1778_2_016555	4. Was bringt uns fonft
Gesangbuch1778_2_016556	auf wahre Segenspfade,
Gesangbuch1778_2_016557	als dein Verdienft und deine
Gesangbuch1778_2_016558	freye Gnade?
Gesangbuch1778_2_016559	5. Wir leben durch dein
Gesangbuch1778_2_016560	blutiges Verfühnen; wir
Gesangbuch1778_2_016561	haben auch Erlaubniß dir
Gesangbuch1778_2_016562	zu dienen.
Gesangbuch1778_2_016563	6. Und zu demfelbigen
Gesangbuch1778_2_016564	glückfelgen Ende fey du uns
Gesangbuch1778_2_016565	felbft ein Salböl auf die
Gesangbuch1778_2_016566	Hände;
Gesangbuch1778_2_016567	<pb n="659b" src="659.jpg" />
Gesangbuch1778_2_016568	7. Und gib uns immer

Normalisierter Text
habe.
4. O dass ich ohne Fantasie
zum innigsten Gewöhnen
an meines Heilands
Hirtentreu, nach meines
Herzens Sehnen, den Eindruck
von dem Schmerzensmann,
den meine Not
durchwühlte, bis ich ihn
einmal sehen kann, in meiner
Seele fühlte!
1338. Mel. 1.
Du unser Freund! Wir
fallen dir zu Füßen
und wollen sie in tiefster
Demut küssen.
2. Ach lehre deine Schar
dich fröhlich lieben und sich
ums Mangelhaftigsein betrüben.
3. Ja schaue her zu deinen
Blöden und Armen,
denn unsre Dürftigkeit
braucht dein Erbarmen.
4. Was bringt uns sonst
auf wahre Segenspfade,
als dein Verdienst und deine
freie Gnade?
5. Wir leben durch dein
blutiges Versöhnen; wir
haben auch Erlaubnis dir
zu dienen.
6. Und zu demselbigen
glückseligen Ende sei du uns
selbst ein Salböl auf die
Hände;
<pb n="659b" src="659.jpg" />
7. Und gib uns immerdar

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_016569	dar recht muntre Kehlen,	recht muntre Kehlen,
Gesangbuch1778_2_016570	die Wunder deiner Treue	die Wunder deiner Treue
Gesangbuch1778_2_016571	zu erzehlen:	zu erzählen:
Gesangbuch1778_2_016572	8. Damit wir aberall	8. Damit wir überall
Gesangbuch1778_2_016573	dein Lob verbreiten, auch	dein Lob verbreiten, auch
Gesangbuch1778_2_016574	mitten unter Schmach und	mitten unter Schmach und
Gesangbuch1778_2_016575	Schwierigkeiten.	Schwierigkeiten.
Gesangbuch1778_2_016576	9. Mißch du nur immer	9. Misch du nur immer
Gesangbuch1778_2_016577	etwas Honig drunter, fo	etwas Honig drunter, so
Gesangbuch1778_2_016578	bleiben unfr Kraft und	bleiben unsre Kraft und
Gesangbuch1778_2_016579	Augen munter.	Augen munter.
Gesangbuch1778_2_016580	1 Sam. 14, 27.	1 Sam. 14, 27.
Gesangbuch1778_2_016581	10. Bey unvermeidlichen	10. Bei unvermeidlichen
Gesangbuch1778_2_016582	Arbeiterschmerzen gib du	Arbeiterschmerzen gib du
Gesangbuch1778_2_016583	uns ftets in dir vergnögte	uns stets in dir vergnügte
Gesangbuch1778_2_016584	Herzen.	Herzen.
Gesangbuch1778_2_016585	11. Du haft fie uns bis	11. Du hast sie uns bis
Gesangbuch1778_2_016586	diefen Tag erhalten; fahr	diesen Tag erhalten; fahr
Gesangbuch1778_2_016587	fort, fo gnädig aber uns	fort, so gnädig über uns
Gesangbuch1778_2_016588	zu walten!	zu walten!
Gesangbuch1778_2_016589	1339. Mel. 4.	1339. Mel. 4.
Gesangbuch1778_2_016590	Ich elendes Kind, das flich	Ich elendes Kind, das sich
Gesangbuch1778_2_016591	fo oft windt ums Brau-	so oft windet ums Bräutigams
Gesangbuch1778_2_016592	tigams Fuß, ich nah mich	Fuß, ich nahte mich
Gesangbuch1778_2_016593	zu ihm mit dem innigften	zu ihm mit dem innigsten
Gesangbuch1778_2_016594	Kuß.	Kuss.
Gesangbuch1778_2_016595	2. Ich fchließ mich in	2. Ich schließe mich in
Gesangbuch1778_2_016596	Schrein der Wundenmaal	Schrein der Wundenmal'
Gesangbuch1778_2_016597	ein; das ift mein Revier,	ein; das ist mein Revier,
Gesangbuch1778_2_016598	wenn ich weder Bahnen	wenn ich weder Bahnen
Gesangbuch1778_2_016599	noch Wege mehr fper.	noch Wege mehr spür'.
Gesangbuch1778_2_016600	3. Doch bitten mit mir	3. Doch bitten mit mir
Gesangbuch1778_2_016601	noch mehrere hier, von ei-	noch mehrere hier, von einerlei
Gesangbuch1778_2_016602	nerley Stamm, du heilige	Stamm, du heilige
Gesangbuch1778_2_016603	Liebe! um Feuer und Flamm.	Liebe! um Feuer und Flamme.
Gesangbuch1778_2_016604	4. Wir ziehen ja doch an	4. Wir ziehen ja doch an
Gesangbuch1778_2_016605	einerley Joch, dran du uns	einerlei Joch, daran du uns
Gesangbuch1778_2_016606	ge-	ge-

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_016607 <pb n="660a" src="660.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_016608 und feiner Gemeine. 649
 Gesangbuch1778_2_016609 gefpannt, und bieten ein-
 Gesangbuch1778_2_016610 ander die helfliche Hand.
 Gesangbuch1778_2_016611 5. So gib uns dann heut
 Gesangbuch1778_2_016612 ein Herze zum Streit, das
 Gesangbuch1778_2_016613 tapfer und treu, ein Lamm-
 Gesangbuch1778_2_016614 lein im Haufe und drauffen
 Gesangbuch1778_2_016615 ein Leu.
 Gesangbuch1778_2_016616 6. Ein freudiges Herz
 Gesangbuch1778_2_016617 beym Leiden und Schmerz;
 Gesangbuch1778_2_016618 die Art und den Geift,
 Gesangbuch1778_2_016619 darinn lich dein heiliges
 Gesangbuch1778_2_016620 Wefen beweift.
 Gesangbuch1778_2_016621 7. Gib deinem Volk hier
 Gesangbuch1778_2_016622 die ftete Begier, nicht fröh-
 Gesangbuch1778_2_016623 lich zu feyn, es gehen dann
 Gesangbuch1778_2_016624 Schaaren zum Leben hinein.
 Gesangbuch1778_2_016625 8. Es wegreh lich keins;
 Gesangbuch1778_2_016626 fteht alle far eins: auf! nahe
 Gesangbuch1778_2_016627 und fern, zum Dienfte des
 Gesangbuch1778_2_016628 unüberwindlichen HErrn.
 Gesangbuch1778_2_016629 1340. Mel. 155.
 Gesangbuch1778_2_016630 JElu! unfer Herz und
 Gesangbuch1778_2_016631 Mund ift zum Dank far
 Gesangbuch1778_2_016632 alle Triebe deiner Liebe,
 Gesangbuch1778_2_016633 und far deinen Friedensplan
 Gesangbuch1778_2_016634 aufgethan; und wir wän-
 Gesangbuch1778_2_016635 fchen nichts fo fehnlich, als:
 Gesangbuch1778_2_016636 mach uns dir völlig ahn-
 Gesangbuch1778_2_016637 lich, nimm dich treulich unfr-
 Gesangbuch1778_2_016638 rer an!
 Gesangbuch1778_2_016639 2. Mache uns zu deinem
 Gesangbuch1778_2_016640 Dienft, auf der gnadenvol-
 Gesangbuch1778_2_016641 len Erde, bey der Heerde,
 Gesangbuch1778_2_016642 die lich zu der Herrlichkeit
 Gesangbuch1778_2_016643 zubereit't, und der deine
 Gesangbuch1778_2_016644 Sache wichtig, willig, mun-

Normalisierter Text

<pb n="660a" src="660.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 649
 spannt, und bieten einander
 die hüffliche Hand.
 5. So gib uns dann heut'
 ein Herze zum Streit, das
 tapfer und treu, ein Lämmlein
 im Hause und draußen
 ein Leu.
 6. Ein freudiges Herz
 beim Leiden und Schmerz;
 die Art und den Geist,
 darin sich dein heiliges
 Wesen beweist.
 7. Gib deinem Volk hier
 die stete Begier, nicht fröhlich
 zu sein, es gehen dann
 Scharen zum Leben hinein.
 8. Es wehre sich keins;
 steht alle für eins: auf! nahe
 und fern, zum Dienste des
 unüberwindlichen Herrn.
 1340. Mel. 155.
 Jesu! Unser Herz und
 Mund ist zum Dank für
 alle Triebe deiner Liebe
 und für deinen Friedensplan
 aufgetan; und wir wünschen
 nichts so sehnlich, als:
 mach uns dir völlig ähnlich,
 nimm dich treulich unsrer
 an!
 2. Mache uns zu deinem
 Dienst, auf der gnadenvollen
 Erde, bei der Herde,
 die sich zu der Herrlichkeit
 zubereitet, und die deine
 Sache wichtig, willig, munter,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_016645	ter, treu und tüchtig an	treu und tüchtig annimmt,
Gesangbuch1778_2_016646	noch in der Gnadenzeit.	noch in der Gnadenzeit.
Gesangbuch1778_2_016647	<pb n="660b" src="660.jpg" />	<pb n="660b" src="660.jpg" />
Gesangbuch1778_2_016648	3. Amen, JEfu! das fey	3. Amen, Jesu! Das sei
Gesangbuch1778_2_016649	wahr, laß uns in den künft	wahr, lass uns in den künftigen
Gesangbuch1778_2_016650	gen Jahren ftets erfahren,	Jahren stets erfahren,
Gesangbuch1778_2_016651	daß du deinem Volk Ge	dass du deinem Volk Gedeihen
Gesangbuch1778_2_016652	deihn willst verleihn: der	willst verleihen: der
Gesangbuch1778_2_016653	Genuß von deinem Heile	Genuss von deinem Heile
Gesangbuch1778_2_016654	werde jeglichem zu Theile;	werde jeglichem zuteil;
Gesangbuch1778_2_016655	fo wirts Ganze dich erfreun.	so wird es Ganze dich erfreun.
Gesangbuch1778_2_016656	1341. Mel. 97.	1341. Mel. 97.
Gesangbuch1778_2_016657	Du treuer Hausherr der	Du treuer Hausherr der
Gesangbuch1778_2_016658	Gemein, tritt felber	Gemeinde, tritt selber
Gesangbuch1778_2_016659	unter uns herein; daß jede	unter uns herein; dass jede
Gesangbuch1778_2_016660	Seele dich erblick, und fich	Seele dich erblickt und sich
Gesangbuch1778_2_016661	zu deinen Willen fchick;	zu deinem Willen schickt;
Gesangbuch1778_2_016662	auch ruf dir deine Diener	auch ruf dir deine Diener
Gesangbuch1778_2_016663	namentlich, und fprich zu	namentlich und sprich zu
Gesangbuch1778_2_016664	jeglichem: ich fegne dich!	jeglichem: ich segne dich!
Gesangbuch1778_2_016665	1342. Mel. 58.	1342. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_016666	Du, deiner Kirche ihr	Du, deiner Kirche ihr
Gesangbuch1778_2_016667	HErr und Mann! nimm	Herr und Mann! Nimm
Gesangbuch1778_2_016668	uns zu deinen Gehälfen an,	uns zu deinen Gehilfen an,
Gesangbuch1778_2_016669	in dem groffen Werke, das	in dem großen Werke, das
Gesangbuch1778_2_016670	du felbft treibest, und un	du selbst treibest und unveränderlich
Gesangbuch1778_2_016671	veranderlich dabey bleibest,	dabei bleibest,
Gesangbuch1778_2_016672	bis du's vollendft.	bis du es vollendest.
Gesangbuch1778_2_016673	2. Laß keinen unter uns	2. Lass keinen unter uns
Gesangbuch1778_2_016674	trage feyn; muntre auf Herz,	träge sein; muntere auf Herz,
Gesangbuch1778_2_016675	Sinn und das Gebein! laß	Sinn und das Gebein! Lass
Gesangbuch1778_2_016676	uns alle Dinge von ftatten	uns alle Dinge vonstatten
Gesangbuch1778_2_016677	gehen, die in Kraft deines	gehen, die in Kraft deines
Gesangbuch1778_2_016678	Befehls gefchehen in Kind	Befehls geschehen in Kindlichkeit.
Gesangbuch1778_2_016679	lichkeit.	
Gesangbuch1778_2_016680	3. Bewahre dein Haus	3. Bewahre dein Haus
Gesangbuch1778_2_016681	und deine Heerd, die ihrem	und deine Herde, die ihrem
Gesangbuch1778_2_016682	Hirten fo lieb und werth;	Hirten so lieb und wert;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_016683	baue sie von auffen und	baue sie von außen und
Gesangbuch1778_2_016684	auch von innen; und der	auch von innen; und der
Gesangbuch1778_2_016685	Einꝛ	EinS
Gesangbuch1778_2_016686	S s 5	s 5
Gesangbuch1778_2_016687	<pb n="661a" src="661.jpg" />	<pb n="661a" src="661.jpg" />
Gesangbuch1778_2_016688	650 Von den Dienern des HErrn	650 Von den Dienern des Herrn
Gesangbuch1778_2_016689	Einwohner ihr ganz Beginꝛ	wohner ihr ganz Beginnen,
Gesangbuch1778_2_016690	nen das geh auf Grund.	das gehe auf Grund.
Gesangbuch1778_2_016691	4. Erhalte jedem den	4. Erhalte jedem den
Gesangbuch1778_2_016692	ganzen Sinn auf dich und	ganzen Sinn auf dich und
Gesangbuch1778_2_016693	deine Gemeine hin, daß es	deine Gemeinde hin, dass es
Gesangbuch1778_2_016694	drinnꝛ und drauffen, im	drinnen und draußen, im
Gesangbuch1778_2_016695	Haus und Felde, durch	Haus und Felde, durch
Gesangbuch1778_2_016696	Wort und That deinen	Wort und Tat deinen
Gesangbuch1778_2_016697	Ruhm vermelde; fo gehts	Ruhm vermelde; so geht es
Gesangbuch1778_2_016698	uns wohl!	uns wohl!
Gesangbuch1778_2_016699	1343. Mel. 69.	1343. Mel. 69.
Gesangbuch1778_2_016700	Des Heilands Sachen find	Des Heilands Sachen sind
Gesangbuch1778_2_016701	wol Seligkeiten, wer	wohl Seligkeiten, wer
Gesangbuch1778_2_016702	zu machen und dran zu arꝛ	zu machen und daran zu arbeiten
Gesangbuch1778_2_016703	beiten die Gnad und hohe	die Gnade und hohe
Gesangbuch1778_2_016704	Ehre hat.	Ehre hat.
Gesangbuch1778_2_016705	2. Nur unverzaget, wie	2. Nur unverzagt, wie
Gesangbuch1778_2_016706	wirs angefangen! fortgewaꝛ	wir es angefangen! Fortgewagt,
Gesangbuch1778_2_016707	get, JEFu nachgegangen!	Jesu nachgegangen!
Gesangbuch1778_2_016708	fein Leib, an ihm, dem	Sein Leib, an ihm, dem
Gesangbuch1778_2_016709	Haupte, bleib!	Haupte, bleibe!
Gesangbuch1778_2_016710	1344. Mel. 14.	1344. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_016711	Nur Einer ift aus aller	Nur Einer ist aus aller
Gesangbuch1778_2_016712	Zahl, der liebenswärꝛ	Zahl, der liebenswürdig
Gesangbuch1778_2_016713	dig ift; ich gebe meine ganze	ist; ich gebe meine ganze
Gesangbuch1778_2_016714	Wahl dir, mein HErr JEFu	Wahl dir, mein Herr Jesu
Gesangbuch1778_2_016715	Chrift!	Christ!
Gesangbuch1778_2_016716	2. Dir, meinem HErrn	2. Dir, meinem Herrn
Gesangbuch1778_2_016717	und GOtt allein, ift meine	und Gott allein, ist meine
Gesangbuch1778_2_016718	Seel geweiht; mein Herz	Seele geweiht; mein Herz
Gesangbuch1778_2_016719	fol dir ergeben feyn und	soll dir ergeben sein und
Gesangbuch1778_2_016720	willig und bereit.	willig und bereit.

ID

Gesangbuch1778_2_016721
 Gesangbuch1778_2_016722
 Gesangbuch1778_2_016723
 Gesangbuch1778_2_016724
 Gesangbuch1778_2_016725
 Gesangbuch1778_2_016726
 Gesangbuch1778_2_016727
 Gesangbuch1778_2_016728
 Gesangbuch1778_2_016729
 Gesangbuch1778_2_016730
 Gesangbuch1778_2_016731
 Gesangbuch1778_2_016732
 Gesangbuch1778_2_016733
 Gesangbuch1778_2_016734
 Gesangbuch1778_2_016735
 Gesangbuch1778_2_016736
 Gesangbuch1778_2_016737
 Gesangbuch1778_2_016738
 Gesangbuch1778_2_016739
 Gesangbuch1778_2_016740
 Gesangbuch1778_2_016741
 Gesangbuch1778_2_016742
 Gesangbuch1778_2_016743
 Gesangbuch1778_2_016744
 Gesangbuch1778_2_016745
 Gesangbuch1778_2_016746
 Gesangbuch1778_2_016747
 Gesangbuch1778_2_016748
 Gesangbuch1778_2_016749
 Gesangbuch1778_2_016750
 Gesangbuch1778_2_016751
 Gesangbuch1778_2_016752
 Gesangbuch1778_2_016753
 Gesangbuch1778_2_016754
 Gesangbuch1778_2_016755
 Gesangbuch1778_2_016756
 Gesangbuch1778_2_016757
 Gesangbuch1778_2_016758

Diplomatische Transkription

3. Ich habe an dir, was
 ich will, in allem Ueber-
 fluß, und lebe ftets aus
 deiner Fäll im feligften
 Genuß.
 <pb n="661b" src="661.jpg" />
 4. Auf deine Gnade geh
 ich fort nnd weiche keinen
 Schritt; es folget mir von
 Ort zu Ort dein guter Se-
 gen mit.
 1345. Mel. 221.
 Mein Heiland! dein feli-
 ges Zeugengefchafte
 richtft du durch arme Sän-
 der aus; du fchenkt ihnen
 dazu geheiligte Kräfte, da-
 mit erfüllen fie dein Haus:
 das Wort ihres Mundes
 dringt in das Herz; es
 fchläget, verwundet und
 machet Schmerz, es locket
 und fehret direct zu den
 Wunden, wo fie ihre Gnade
 und Leben gefunden.
 2. So fahren ihr Amt
 deine Boten und Knechte
 mit Gnade, Salbung, Fleiß
 und Treu; fie denken auf
 Seelen von allem Gefchlech-
 te, wie jede bald zu retten
 fey; fie ftöret nicht Mähe,
 nicht Noth noch Schmach,
 fie folgen in allem dir freu-
 dig nach, durch Ehr und
 durch Schand, in der Nä-
 he und Ferne, und leuch-
 ten dereinf wie die blitzen-

Normalisierter Text

3. Ich habe an dir, was
 ich will, in allem Überfluss
 und lebe stets aus
 deiner Fülle im seligsten
 Genuss.
 <pb n="661b" src="661.jpg" />
 4. Auf deine Gnade geh'
 ich fort und weiche keinen
 Schritt; es folget mir von
 Ort zu Ort dein guter Segen
 mit.
 1345. Mel. 221.
 Mein Heiland! Dein seliges
 Zeugengeschäfte
 richtest du durch arme Sünder
 aus; du schenkst ihnen
 dazu geheiligte Kräfte, damit
 erfüllen sie dein Haus:
 das Wort ihres Mundes
 dringt in das Herz; es
 schlägt, verwundet und
 macht Schmerz, es lockt
 und führt direkt zu den
 Wunden, wo sie ihre Gnade
 und Leben gefunden.
 2. So führen ihr Amt
 deine Boten und Knechte
 mit Gnade, Salbung, Fleiß
 und Treue; sie denken auf
 Seelen von allem Geschlechte,
 wie jede bald zu retten
 sei; sie stört nicht Mühe,
 nicht Not noch Schmach,
 sie folgen in allem dir freudig
 nach, durch Ehr' und
 durch Schand', in der Nähe
 und Ferne, und leuchten
 dereinst wie die blitzenden

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_016759 den Sterne.
 Gesangbuch1778_2_016760 3. Wie fo dann? wer
 Gesangbuch1778_2_016761 machet die Leute fo helle?
 Gesangbuch1778_2_016762 fie wufchen fich ins Lamꝰ
 Gesangbuch1778_2_016763 mes Blut, und gingen als
 Gesangbuch1778_2_016764 Sænder dir nicht von der
 Gesangbuch1778_2_016765 Stelꝰ
 Gesangbuch1778_2_016766 <pb n="662a" src="662.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_016767 und feiner Gemeine. 651
 Gesangbuch1778_2_016768 Stelle, bis du fie machft
 Gesangbuch1778_2_016769 gerecht und gut: was hælf
 Gesangbuch1778_2_016770 auch den Menfchen, feyn
 Gesangbuch1778_2_016771 engelrein, und doch nicht
 Gesangbuch1778_2_016772 im Blute gewafchen feyn?
 Gesangbuch1778_2_016773 dein Blut macht die Sæ
 Gesangbuch1778_2_016774 der zu feligen Leuten: ach
 Gesangbuch1778_2_016775 krigft du doch æberall
 Gesangbuch1778_2_016776 Schaaren zu Beuten!
 Gesangbuch1778_2_016777 1346. Mel. 37.
 Gesangbuch1778_2_016778 Wir find dem blutgen
 Gesangbuch1778_2_016779 Lamm zum Dienft verꝰ
 Gesangbuch1778_2_016780 bunden, und ftehen ihm beꝰ
 Gesangbuch1778_2_016781 reit zu allen Stunden; bald
 Gesangbuch1778_2_016782 gilt daheime feyn, bald
 Gesangbuch1778_2_016783 auf der Reife, man gehet
 Gesangbuch1778_2_016784 auch zur Ruh mit Lob und
 Gesangbuch1778_2_016785 Preife.
 Gesangbuch1778_2_016786 2. O JEu! fegne du all
 Gesangbuch1778_2_016787 deine Diener, und richt fie
 Gesangbuch1778_2_016788 felber zu, dich, den Verꝰ
 Gesangbuch1778_2_016789 fæhner, den Menfchen kund
 Gesangbuch1778_2_016790 zu thun; gib ihnen Gnade,
 Gesangbuch1778_2_016791 gefalbtet Thun und Ruhn
 Gesangbuch1778_2_016792 in gleichem Grade!
 Gesangbuch1778_2_016793 1347. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_016794 Ach mein verwundtes Leꝰ
 Gesangbuch1778_2_016795 ben! kœnt ich dich fo erꝰ
 Gesangbuch1778_2_016796 heben, wie dich mein Herze

Normalisierter Text

Sterne.
 3. Wie so dann? Wer
 macht die Leute so helle?
 Sie wuschen sich ins Lammes
 Blut und gingen als
 Sûnder dir nicht von der
 Stel-
 <pb n="662a" src="662.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 651
 le, bis du sie machtest
 gerecht und gut: was hûlf
 es auch den Menschen, sein
 engelrein und doch nicht
 im Blute gewaschen sein?
 Dein Blut macht die Sûnder
 zu seligen Leuten: ach
 kriegst du doch überall
 Scharen zu Beuten!
 1346. Mel. 37.
 Wir sind dem blutigen
 Lamm zum Dienst verbunden
 und stehen ihm bereit
 zu allen Stunden; bald
 gilt es daheime sein, bald
 auf der Reise, man gehet
 auch zur Ruh' mit Lob und
 Preise.
 2. O Jesu! Segne du all'
 deine Diener und richte
 sie selber zu, dich, den Versöhner,
 den Menschen kundzutun;
 gib ihnen Gnade,
 gesalbtet Tun und Ruhn
 in gleichem Grade!
 1347. Mel. 79.
 Ach mein verwundtes Leben!
 Könnt' ich dich so erheben,
 wie dich mein Herze

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_016797 kennt: mit Lieben und mit
 Gesangbuch1778_2_016798 Beugen will ich es wol be-
 Gesangbuch1778_2_016799 zeugen, ich fühl auch, daß
 Gesangbuch1778_2_016800 das Innre brennt;
 Gesangbuch1778_2_016801 2. Allein, mich auszu-
 Gesangbuch1778_2_016802 dracken, das wird mir doch
 Gesangbuch1778_2_016803 kaum glücken, der Sachen
 Gesangbuch1778_2_016804 find zu viel; ich hab in
 Gesangbuch1778_2_016805 <pb n="662b" src="662.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_016806 meinen Jahren unzehligs
 Gesangbuch1778_2_016807 fchon erfahren, doch hab
 Gesangbuch1778_2_016808 ich noch ein weitres Ziel.
 Gesangbuch1778_2_016809 3. Ich fühl es, ich bin
 Gesangbuch1778_2_016810 deine, und kan bey der
 Gesangbuch1778_2_016811 Gemeine an deinen Wun-
 Gesangbuch1778_2_016812 den ruhn: nun fey mein
 Gesangbuch1778_2_016813 Blut und Leben dir ganz-
 Gesangbuch1778_2_016814 lich hingegeben, um auch
 Gesangbuch1778_2_016815 etwas fer dich zu thun.
 Gesangbuch1778_2_016816 4. Beym Zeugniß rühr
 Gesangbuch1778_2_016817 die Lippen; bey dem Wandern
 Gesangbuch1778_2_016818 durch die Klippen stärk mei-
 Gesangbuch1778_2_016819 nen Pilgerfuß; laß mich dir
 Gesangbuch1778_2_016820 ähnlich handeln, wie He-
 Gesangbuch1778_2_016821 noch vor dir wandeln, und
 Gesangbuch1778_2_016822 gönn mir ftets den Blut-
 Gesangbuch1778_2_016823 genuß.
 Gesangbuch1778_2_016824 5. Solts aber auch ge-
 Gesangbuch1778_2_016825 fchehen, bald zu dir heim-
 Gesangbuch1778_2_016826 zugehen: fo fegne meinen
 Gesangbuch1778_2_016827 Gang. Ich geh die Wun-
 Gesangbuch1778_2_016828 den fchauen, auf die ich
 Gesangbuch1778_2_016829 mein Berrauen gefetzt ha-
 Gesangbuch1778_2_016830 be Lebenslang.
 Gesangbuch1778_2_016831 6. In meines Herzens
 Gesangbuch1778_2_016832 Grunde foll funkeln jede
 Gesangbuch1778_2_016833 Stunde, dein Nam und
 Gesangbuch1778_2_016834 Kreuz und Blut; das Blut

Normalisierter Text

kennt: mit Lieben und mit
 Beugen will ich es wohl bezeugen,
 ich fühl' auch, dass
 das Innere brennt;
 2. Allein, mich auszudrücken,
 das wird mir doch
 kaum glücken, der Sachen
 sind zu viel; ich hab' in
 <pb n="662b" src="662.jpg" />
 meinen Jahren unzähliges
 schon erfahren, doch hab'
 ich noch ein weiteres Ziel.
 3. Ich fühl' es, ich bin
 deine, und kann bei der
 Gemeinde an deinen Wunden
 ruhn: nun sei mein
 Blut und Leben dir gänzlich
 hingegeben, um auch
 etwas für dich zu tun.
 4. Beim Zeugnis rühr'
 die Lippen; beim Wandern
 durch die Klippen stärk' meinen
 Pilgerfuß; lass mich dir
 ähnlich handeln, wie Henoch
 vor dir wandeln und
 gönn' mir stets den Blutgenuss.
 5. Sollte es aber auch geschehen,
 bald zu dir heimzugehen:
 so segne meinen
 Gang. Ich geh' die Wunden
 schauen, auf die ich
 mein Vertrauen gesetzt habe
 lebenslang.
 6. In meines Herzens
 Grunde soll funkeln jede
 Stunde, dein Nam' und
 Kreuz und Blut; das Blut

ID

Gesangbuch1778_2_016835
 Gesangbuch1778_2_016836
 Gesangbuch1778_2_016837
 Gesangbuch1778_2_016838
 Gesangbuch1778_2_016839
 Gesangbuch1778_2_016840
 Gesangbuch1778_2_016841
 Gesangbuch1778_2_016842
 Gesangbuch1778_2_016843
 Gesangbuch1778_2_016844
 Gesangbuch1778_2_016845
 Gesangbuch1778_2_016846
 Gesangbuch1778_2_016847
 Gesangbuch1778_2_016848
 Gesangbuch1778_2_016849
 Gesangbuch1778_2_016850
 Gesangbuch1778_2_016851
 Gesangbuch1778_2_016852
 Gesangbuch1778_2_016853
 Gesangbuch1778_2_016854
 Gesangbuch1778_2_016855
 Gesangbuch1778_2_016856
 Gesangbuch1778_2_016857
 Gesangbuch1778_2_016858
 Gesangbuch1778_2_016859
 Gesangbuch1778_2_016860
 Gesangbuch1778_2_016861
 Gesangbuch1778_2_016862
 Gesangbuch1778_2_016863
 Gesangbuch1778_2_016864
 Gesangbuch1778_2_016865
 Gesangbuch1778_2_016866
 Gesangbuch1778_2_016867
 Gesangbuch1778_2_016868
 Gesangbuch1778_2_016869
 Gesangbuch1778_2_016870
 Gesangbuch1778_2_016871
 Gesangbuch1778_2_016872

Diplomatische Transkription

aus deinen Wunden, das
 macht zu allen Stunden dem
 Zeugenheere guten Muth.
 7. Lamm! fegne meine
 Gänge, und meine Lobge-
 fänge von deinem Lösegeld.
 Die Armen follens wiffen,
 daß dein rein Blutvergieß-
 fen gefchehn für fie und
 alle Welt.
 8. So
 <pb n="663a" src="663.jpg" />
 652 Von den Dienern des HErrn
 8. So fteht mein Sinn
 und Herze, ich will in
 Freud und Schmerze nur
 meines Heilands feyn; ihn
 will ich ewig lieben, ihm
 bleibe ich verfchrieben, und
 feinem Volk, der Blutge-
 mein.
 9. O Lamm! du wollft
 mich leiten, durch alle meine
 Zeiten, und halten unbe-
 fleckt: du wolleft mich be-
 wahren, und dich in mir
 verklären; und halt mich
 dir ftets aufgeweckt.
 10. Verbirg jedwede See-
 le in deine Wundenhöhle,
 die immer aufgethan, und
 da fich, durch die Zeiten
 bis in die Ewigkeiten, das
 Volk des Lamms verfchließ-
 fen kan.
 1348. Mel. 141.
 Unfers Lammes Wunden,
 und der offne Seiten-

Normalisierter Text

aus deinen Wunden, das
 macht zu allen Stunden
 dem Zeugenheere guten Mut.
 7. Lamm! Segne meine
 Gänge und meine Lobgesänge
 von deinem Lösegeld.
 Die Armen sollen es wissen,
 dass dein rein Blutvergießen
 geschehn für sie und
 alle Welt.
 8. So
 <pb n="663a" src="663.jpg" />
 652 Von den Dienern des Herrn
 8. So steht mein Sinn
 und Herze, ich will in
 Freud' und Schmerze nur
 meines Heilands sein; ihn
 will ich ewig lieben, ihm
 bleibe ich verschrieben und
 seinem Volk, der Blutgemeinde.
 9. O Lamm! Du wolltest
 mich leiten, durch alle meine
 Zeiten, und halten unbefleckt:
 du wolltest mich bewahren
 und dich in mir
 verklären; und halt' mich
 dir stets aufgeweckt.
 10. Verbirg jedwede Seele
 in deine Wundenhöhle,
 die immer aufgetan, und
 da sich, durch die Zeiten
 bis in die Ewigkeiten, das
 Volk des Lamms verschließen
 kann.
 1348. Mel. 141.
 Unseres Lammes Wunden
 und der offene Seitenschrein,

ID

Gesangbuch1778_2_016873
 Gesangbuch1778_2_016874
 Gesangbuch1778_2_016875
 Gesangbuch1778_2_016876
 Gesangbuch1778_2_016877
 Gesangbuch1778_2_016878
 Gesangbuch1778_2_016879
 Gesangbuch1778_2_016880
 Gesangbuch1778_2_016881
 Gesangbuch1778_2_016882
 Gesangbuch1778_2_016883
 Gesangbuch1778_2_016884
 Gesangbuch1778_2_016885
 Gesangbuch1778_2_016886
 Gesangbuch1778_2_016887
 Gesangbuch1778_2_016888
 Gesangbuch1778_2_016889
 Gesangbuch1778_2_016890
 Gesangbuch1778_2_016891
 Gesangbuch1778_2_016892
 Gesangbuch1778_2_016893
 Gesangbuch1778_2_016894
 Gesangbuch1778_2_016895
 Gesangbuch1778_2_016896
 Gesangbuch1778_2_016897
 Gesangbuch1778_2_016898
 Gesangbuch1778_2_016899
 Gesangbuch1778_2_016900
 Gesangbuch1778_2_016901
 Gesangbuch1778_2_016902
 Gesangbuch1778_2_016903
 Gesangbuch1778_2_016904
 Gesangbuch1778_2_016905
 Gesangbuch1778_2_016906
 Gesangbuch1778_2_016907
 Gesangbuch1778_2_016908
 Gesangbuch1778_2_016909
 Gesangbuch1778_2_016910

Diplomatische Transkription

ichrein, find es alle Stun-
 den, daß sich seine Diener
 freun, und wohin sie fehen,
 unter Mühn und Ruhn,
 wenn sie stille ftehen, wenn
 sie Arbeit thun.
 2. Wenn es ihm beliebt,
 daß sie in die Stille gehn,
 weil er sie beträbet, und sie
 läßt ihr Elend fehn; schließ-
 fen sie sich gerne in die Wun-
 den ein, und wolln lieber
 ferne von der Arbeit feyn.
 <pb n="663b" src="663.jpg" />
 3. Ruft er ihnen wieder
 zu der armen Seelen Heil;
 freun sich Herz und Glied-
 der, tragen munter ihren
 Theil an den Amtsgelchaf-
 ten feiner Kreuzgemein, an-
 gethan mit Kräften aus
 dem Wundenfchrein.
 4. Alle rauhe Pfade den-
 ken ihnen dann nicht fchwer;
 JEfu blutge Gnade regt
 sie auf zu feiner Ehr, und
 macht ihnen leichte, was wol
 andre quält, deren Herz
 noch leichte, weils an Blu-
 te fehlt.
 5. Eines macht uns war-
 ten, und in allem fanft und
 facht; weil der HErr vom
 Garten felbft die Probe fo
 gemacht: binnen achtzehn
 Jahren ließ er sich kaum
 fehn, daß man nicht erfah-
 ren, was mit ihm gefchehn.

Normalisierter Text

sind es alle Stunden,
 dessen sich seine Diener
 freun, und wohin sie sehen,
 unter Mühn und Ruhn,
 wenn sie stille stehen, wenn
 sie Arbeit tun.
 2. Wenn es ihm beliebt,
 dass sie in die Stille gehn,
 weil er sie betrübet und sie
 lässt ihr Elend sehn; schließen
 sie sich gerne in die Wunden
 ein und wollen lieber
 ferne von der Arbeit sein.
 <pb n="663b" src="663.jpg" />
 3. Ruft er ihnen wieder
 zu der armen Seelen Heil;
 freun sich Herz und Glieder,
 tragen munter ihren
 Teil an den Amtsgeschäften
 seiner Kreuzgemeinde,
 angetan mit Kräften aus
 dem Wundenschrein.
 4. Alle rauhe Pfade dünken
 ihnen dann nicht schwer;
 Jesu blutige Gnade regt
 sie auf zu seiner Ehr', und
 macht ihnen leicht, was wohl
 andre quält, deren Herz
 noch seicht ist, weil es an Blute
 fehlt.
 5. Eines macht uns warten
 und in allem sanft und
 sacht; weil der Herr vom
 Garten selbst die Probe so
 gemacht: binnen achtzehn
 Jahren ließ er sich kaum
 sehn, dass man nicht erfahren,
 was mit ihm geschehn.

ID

Gesangbuch1778_2_016911
 Gesangbuch1778_2_016912
 Gesangbuch1778_2_016913
 Gesangbuch1778_2_016914
 Gesangbuch1778_2_016915
 Gesangbuch1778_2_016916
 Gesangbuch1778_2_016917
 Gesangbuch1778_2_016918
 Gesangbuch1778_2_016919
 Gesangbuch1778_2_016920
 Gesangbuch1778_2_016921
 Gesangbuch1778_2_016922
 Gesangbuch1778_2_016923
 Gesangbuch1778_2_016924
 Gesangbuch1778_2_016925
 Gesangbuch1778_2_016926
 Gesangbuch1778_2_016927
 Gesangbuch1778_2_016928
 Gesangbuch1778_2_016929
 Gesangbuch1778_2_016930
 Gesangbuch1778_2_016931
 Gesangbuch1778_2_016932
 Gesangbuch1778_2_016933
 Gesangbuch1778_2_016934
 Gesangbuch1778_2_016935
 Gesangbuch1778_2_016936
 Gesangbuch1778_2_016937
 Gesangbuch1778_2_016938
 Gesangbuch1778_2_016939
 Gesangbuch1778_2_016940
 Gesangbuch1778_2_016941
 Gesangbuch1778_2_016942
 Gesangbuch1778_2_016943
 Gesangbuch1778_2_016944
 Gesangbuch1778_2_016945
 Gesangbuch1778_2_016946
 Gesangbuch1778_2_016947
 Gesangbuch1778_2_016948

Diplomatische Transkription

6. Wie fein Vater wolte,
 daß er sich vor allem Volk
 endlich zeigen folte, und die
 apoftolſche Wolk zu dem
 Streiterlaufe felber prapa-
 rirn, ließ er ſich zur Taufe
 von dem Geifte führn.
 7. Auf den Berg- und
 Hügeln fucht er fein gefa-
 tes Wort mit Gebet zu
 ſiegeln; und das trieb er
 immerfort: wenn er Tages
 lehrte, hat er oft die Nacht,
 da ihn niemand ſtörte, mit
 Gebet verbracht.
 8. Alle
 <pb n="664a" src="664.jpg" />
 und feiner Gemeine. 653
 8. Alle Zeugen eilen un-
 ferm guten Führer nach;
 können nicht verweilen,
 wenn nur die geringſte Sach
 wo für ihn zu machen, da
 hüpft ſchon ihr Herz: alle
 Nebenſachen bringen ihnen
 Schmerz.
 9. Was er aufpoſaunet,
 kan fein Zeugniß munter
 führn; jedermann erſtau-
 net, wenn ſich feine Zeugen
 rühm: die geringſten Kna-
 ben, die das Bundesblut
 an der Stirne haben, fühl
 getroften Muth.
 10. Aber zu der Stun-
 de; da er uns die ſündge
 Art, und die tiefe Wunde
 unſers Falls mehr offen-

Normalisierter Text

6. Wie sein Vater wollte,
 dass er sich vor allem Volk
 endlich zeigen sollte und
 die apostolische Wolk' zu
 dem Streiterlaufe selber präparieren,
 ließ er sich zur Taufe
 von dem Geiste führn.
 7. Auf den Berg- und
 Hügeln sucht er sein gefasstes
 Wort mit Gebet zu
 siegeln; und das trieb er
 immerfort: wenn er Tages
 lehrte, hat er oft die Nacht,
 da ihn niemand störte, mit
 Gebet verbracht.
 8. Alle
 <pb n="664a" src="664.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 653
 8. Alle Zeugen eilen unserm
 guten Führer nach;
 können nicht verweilen,
 wenn nur die geringste Sach'
 wo für ihn zu machen, da
 hüpft schon ihr Herz: alle
 Nebensachen bringen ihnen
 Schmerz.
 9. Was er aufposaunet,
 kann sein Zeugnis munter
 führn; jedermann erstaunet,
 wenn sich seine Zeugen
 rühm: die geringsten Knaben,
 die das Bundesblut
 an der Stirne haben, fühl
 getrosten Mut.
 10. Aber zu der Stunde,
 da er uns die sündige
 Art und die tiefe Wunde
 unsres Falls mehr offenbart;

ID

Gesangbuch1778_2_016949
 Gesangbuch1778_2_016950
 Gesangbuch1778_2_016951
 Gesangbuch1778_2_016952
 Gesangbuch1778_2_016953
 Gesangbuch1778_2_016954
 Gesangbuch1778_2_016955
 Gesangbuch1778_2_016956
 Gesangbuch1778_2_016957
 Gesangbuch1778_2_016958
 Gesangbuch1778_2_016959
 Gesangbuch1778_2_016960
 Gesangbuch1778_2_016961
 Gesangbuch1778_2_016962
 Gesangbuch1778_2_016963
 Gesangbuch1778_2_016964
 Gesangbuch1778_2_016965
 Gesangbuch1778_2_016966
 Gesangbuch1778_2_016967
 Gesangbuch1778_2_016968
 Gesangbuch1778_2_016969
 Gesangbuch1778_2_016970
 Gesangbuch1778_2_016971
 Gesangbuch1778_2_016972
 Gesangbuch1778_2_016973
 Gesangbuch1778_2_016974
 Gesangbuch1778_2_016975
 Gesangbuch1778_2_016976
 Gesangbuch1778_2_016977
 Gesangbuch1778_2_016978
 Gesangbuch1778_2_016979
 Gesangbuch1778_2_016980
 Gesangbuch1778_2_016981
 Gesangbuch1778_2_016982
 Gesangbuch1778_2_016983
 Gesangbuch1778_2_016984
 Gesangbuch1778_2_016985
 Gesangbuch1778_2_016986

Diplomatische Transkription

bart; gehet man mit Beu-
 gen auf die Seite hin: eine
 Weile fchweigen dient für
 Herz und Sinn.
 11. Mich erfreut die
 Beugung in des heiligen
 Geiftes Schul, und die
 Liebesneigung vor des Lam-
 mes Gnadenftuhl; der Blick
 in mein Herze und auf
 ihn gericht't: jener wirket
 Schmerze, diefer Zuver-
 ficht.
 12. Beides ift beyfam-
 men: wenn wir unfer Elend
 fehn, können auch die Flam-
 men feiner Liebe uns durch-
 gehn; und dann fagt man
 wieder, was er uns ge-
 <pb n="664b" src="664.jpg" />
 than; fingt ihm neue Lie-
 der auf der Gnadenbahn.
 13. Und das geht fo
 lange, bis die äußre Hüt-
 te bricht, nach vollndtem
 Gange, da wir dann im
 Wundenlicht bey den obern
 Chören, von der Arbeit
 ruhn, dort fein Lob vermeh-
 ren, und uns gätlich thun.
 14. Er hat uns erwehlet,
 lange vor der Zeiten Lauf,
 und zum Dienft gezehet;
 wir find der erkorne Hauf
 feiner frohen Knechte, die
 die Kreuzgemein lehren fei-
 ne Rechte, fein Herz zu
 erfreun.

Normalisierter Text

gehet man mit Beugen
 auf die Seite hin: eine
 Weile schweigen dient für
 Herz und Sinn.
 11. Mich erfreut die
 Beugung in des heiligen
 Geistes Schul' und die
 Liebesneigung vor des Lammes
 Gnadenstuhl; der Blick
 in mein Herze und auf
 ihn gerichtet: jener wirkt
 Schmerze, dieser Zuversicht.

 12. Beides ist beisammen:
 wenn wir unser Elend
 sehn, können auch die Flammen
 seiner Liebe uns durchgehn;
 und dann sagt man
 wieder, was er uns ge-
 <pb n="664b" src="664.jpg" />
 tan; singt ihm neue Lieder
 auf der Gnadenbahn.
 13. Und das geht so
 lange, bis die äußere Hütte
 bricht, nach vollendetem
 Gange, da wir dann im
 Wundenlicht bei den oberen
 Chören, von der Arbeit
 ruhn, dort sein Lob vermehren
 und uns gütlich tun.
 14. Er hat uns erwählet,
 lange vor der Zeiten Lauf,
 und zum Dienst gezählet;
 wir sind der erkorne Hauf
 seiner frohen Knechte, die
 die Kreuzgemeinde lehren
 seine Rechte, sein Herz zu
 erfreun.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_016987	15. Drum folln unfre
Gesangbuch1778_2_016988	Hande willig, treu und hur-
Gesangbuch1778_2_016989	tig feyn; und welch Ort
Gesangbuch1778_2_016990	und Ende er beftimmet zur
Gesangbuch1778_2_016991	Gemein, dahin wolln wir
Gesangbuch1778_2_016992	gehen, und mit Fuß und
Gesangbuch1778_2_016993	Hand dem zu Dienfte fte-
Gesangbuch1778_2_016994	hen, dem wir anverwandt.
Gesangbuch1778_2_016995	16. Ob die Meereswel-
Gesangbuch1778_2_016996	len irgend aber unferm
Gesangbuch1778_2_016997	Haupt wo zufammenfchwe-
Gesangbuch1778_2_016998	len, oder ob die Erde ftaubt
Gesangbuch1778_2_016999	unter unfern Fäffen, wenn
Gesangbuch1778_2_017000	man pilgern muß; er wirds
Gesangbuch1778_2_017001	uns verfaffen durch den
Gesangbuch1778_2_017002	Blutgenuß.
Gesangbuch1778_2_017003	17. Dank fey unferm
Gesangbuch1778_2_017004	Hirten, der den Unterhir-
Gesangbuch1778_2_017005	tenftab, fein Volk zu be-
Gesangbuch1778_2_017006	wirthen, treuen Dienern
Gesangbuch1778_2_017007	abergab! die er bald ver-
Gesangbuch1778_2_017008	fehwei-
Gesangbuch1778_2_017009	<pb n="665a" src="665.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017010	654 Von den Dienern des HErrn
Gesangbuch1778_2_017011	fehweiget, wenna ihm fo
Gesangbuch1778_2_017012	gefällt, und auch wieder
Gesangbuch1778_2_017013	zeigt vor der ganzen Welt.
Gesangbuch1778_2_017014	18. Daß wir alle Stun-
Gesangbuch1778_2_017015	den können unfer Lamm
Gesangbuch1778_2_017016	erhöhn, und die blutgen
Gesangbuch1778_2_017017	Wunden ferner fleißig pred-
Gesangbuch1778_2_017018	gen gehn, wolln wir gern
Gesangbuch1778_2_017019	hienieden brauchbar feyn fer
Gesangbuch1778_2_017020	ihn, bis wir einft im Frie-
Gesangbuch1778_2_017021	den nach der Heimath ziehn.
Gesangbuch1778_2_017022	1349. Mel. 121.
Gesangbuch1778_2_017023	Du liebes Gotteslamm!
Gesangbuch1778_2_017024	das auf die Erde kam,

Normalisierter Text
15. Drum sollen unsre
Hände willig, treu und hurtig
sein; und welch' Ort
und Ende er bestimmt zur
Gemeinde, dahin wollen wir
gehen und mit Fuß und
Hand dem zu Dienste stehen,
dem wir anverwandt.
16. Ob die Meereswellen
irgend über unserm
Haupt wo zusammenschwellen,
oder ob die Erde staubt
unter unsren Füßen, wenn
man pilgern muss; er wird
es uns versüßen durch den
Blutgenuss.
17. Dank sei unserm
Hirten, der den Unterhirtenstab,
sein Volk zu bewirten,
treuen Dienern
übergab! Die er bald verschwei-
<pb n="665a" src="665.jpg" />
654 Von den Dienern des Herrn
schweigt, wenn es ihm so
gefällt, und auch wieder
zeigt vor der ganzen Welt.
18. Dass wir alle Stunden
können unser Lamm
erhöhn, und die blutigen
Wunden ferner fleißig predgen
geh'n, wollen wir gern
hienieden brauchbar sein für
ihn, bis wir einst im Frieden
nach der Heimat ziehn.
1349. Mel. 121.
Du liebes Gotteslamm!
Das auf die Erde kam,

ID

Gesangbuch1778_2_017025
 Gesangbuch1778_2_017026
 Gesangbuch1778_2_017027
 Gesangbuch1778_2_017028
 Gesangbuch1778_2_017029
 Gesangbuch1778_2_017030
 Gesangbuch1778_2_017031
 Gesangbuch1778_2_017032
 Gesangbuch1778_2_017033
 Gesangbuch1778_2_017034
 Gesangbuch1778_2_017035
 Gesangbuch1778_2_017036
 Gesangbuch1778_2_017037
 Gesangbuch1778_2_017038
 Gesangbuch1778_2_017039
 Gesangbuch1778_2_017040
 Gesangbuch1778_2_017041
 Gesangbuch1778_2_017042
 Gesangbuch1778_2_017043
 Gesangbuch1778_2_017044
 Gesangbuch1778_2_017045
 Gesangbuch1778_2_017046
 Gesangbuch1778_2_017047
 Gesangbuch1778_2_017048
 Gesangbuch1778_2_017049
 Gesangbuch1778_2_017050
 Gesangbuch1778_2_017051
 Gesangbuch1778_2_017052
 Gesangbuch1778_2_017053
 Gesangbuch1778_2_017054
 Gesangbuch1778_2_017055
 Gesangbuch1778_2_017056
 Gesangbuch1778_2_017057
 Gesangbuch1778_2_017058
 Gesangbuch1778_2_017059
 Gesangbuch1778_2_017060
 Gesangbuch1778_2_017061
 Gesangbuch1778_2_017062

Diplomatische Transkription

uns sich zu verbinden als
 Seelenbrautigam, indem du
 unfre Sünden büßtest und
 verfehltst und uns Heil
 verdienst:
 2. Wie gerne wärn wir
 dir nun dankbar für und
 für, und in deinen Wun-
 den, dem seligen Revier,
 von eigner Wahl entbun-
 den, dir nur angenehm,
 und zum Dienft bequem!
 3. Nun so verleihs uns
 alln, daß wir dir wohlge-
 falln, unfer Haupt und Hir-
 te! wir ruhen oder walln,
 so segne uns, und begere
 deine Streiterfchaft ftets
 mit deiner Kraft!
 4. Vermehre deine
 Schaar der Zeugen immer-
 dar; mach viel tausend
 Seelen die Segen offenbar
 in deinen Wundenhöhlen,
 <pb n="665b" src="665.jpg" />
 und wie man dabey so be-
 gnadigt sey.
 5. Rüst du uns selber
 aus zum Dienft in deinem
 Haus; speise uns aufs be-
 ste, und laß uns dann hin-
 aus, zu laden andre Gäste
 zu dem großen Mahl in
 dem Hochzeitsaal.
 6. Und deine Wunden
 feyn uns immer überein
 offene Felsenlöcher: uns selbst
 laß Pfeile feyn in deinem

Normalisierter Text

uns sich zu verbinden als
 Seelenbräutigam, indem du
 unsre Sünden büßtest und
 versöhntest und uns Heil
 verdienst:
 2. Wie gerne wären wir
 dir nun dankbar für und
 für und in deinen Wunden,
 dem seligen Revier,
 von eigner Wahl entbunden,
 dir nur angenehm und
 zum Dienst bequem!
 3. Nun so verleihs uns
 allen, dass wir dir wohlgefallen,
 unser Haupt und Hirte!
 Wir ruhen oder wallen,
 so segne uns und begehre
 deine Streiterschaft stets
 mit deiner Kraft!
 4. Vermehr' deine Schar
 der Zeugen immerdar;
 mach' viel tausend Seelen
 die Segen offenbar in deinen
 Wundenhöhlen,
 <pb n="665b" src="665.jpg" />
 und wie man dabei so begnadigt
 sei.
 5. Rüst' du uns selber
 aus zum Dienst in deinem
 Haus; speise uns aufs Beste
 und lass uns dann hinaus,
 zu laden andre Gäste
 zu dem großen Mahl in
 dem Hochzeitssaal.
 6. Und deine Wunden
 seien uns immer überein
 offene Felsenlöcher: uns selbst
 lass Pfeile sein in deinem

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_017063	Heldenköcher; triff damit
Gesangbuch1778_2_017064	zum Ziel, und mach unfrer
Gesangbuch1778_2_017065	viel!
Gesangbuch1778_2_017066	1350. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_017067	Kommt, kommt ihr felgen
Gesangbuch1778_2_017068	Zeiten, die uns der
Gesangbuch1778_2_017069	HErr voll Gnad hat wol-
Gesangbuch1778_2_017070	len zubereiten; fein Heil ift
Gesangbuch1778_2_017071	in der That uns tief ins
Gesangbuch1778_2_017072	Herz gedrunge, drum gehn
Gesangbuch1778_2_017073	wir gerne hin, und dienen
Gesangbuch1778_2_017074	ungezwungen: wir haben
Gesangbuch1778_2_017075	Chriftus Sinn.
Gesangbuch1778_2_017076	1351. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_017077	Ich Ichwöre hier vor allen
Gesangbuch1778_2_017078	Jefusengel: fo wahr
Gesangbuch1778_2_017079	ich gehe durch der Gnade
Gesangbuch1778_2_017080	Gangeln;
Gesangbuch1778_2_017081	2. So wahr will ich ein
Gesangbuch1778_2_017082	Diener JEFu bleiben, und
Gesangbuch1778_2_017083	will die heilige Marterlehre
Gesangbuch1778_2_017084	treiben.
Gesangbuch1778_2_017085	3. Laßt er mich nur ftets
Gesangbuch1778_2_017086	feinen Frieden kaffen, und
Gesangbuch1778_2_017087	fein
Gesangbuch1778_2_017088	
Gesangbuch1778_2_017089	<pb n="666a" src="666.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017090	und feiner Gemeine. 655
Gesangbuch1778_2_017091	fein Verdienft mich fühlen
Gesangbuch1778_2_017092	nnd genieffen;
Gesangbuch1778_2_017093	4. So werd ich ihm auch
Gesangbuch1778_2_017094	immer fröhlicher dienen, und
Gesangbuch1778_2_017095	zeugen von dem blutigen
Gesangbuch1778_2_017096	Verföhnen:
Gesangbuch1778_2_017097	5. Denn da nur, weiß
Gesangbuch1778_2_017098	man recht, wozu man da
Gesangbuch1778_2_017099	ift, wenn er dem armen
Gesangbuch1778_2_017100	Herzen freundlich nah ift.

Normalisierter Text
Heldenköcher; triff damit
zum Ziel und mach' unsrer
viel!
1350. Mel. 151.
Kommt, kommt ihr seligen
Zeiten, die uns der
Herr voll Gnade hat wollen
zubereiten; sein Heil ist
in der Tat uns tief ins
Herz gedrunge, drum gehen
wir gerne hin und dienen
ungezwungen: wir haben
Christus Sinn.
1351. Mel. 1.
Ich schwöre hier vor allen
Jesusengel: so wahr
ich gehe durch der Gnade
Gängel;
2. So wahr will ich ein
Diener Jesu bleiben und
will die heilige Marterlehre
treiben.
3. Lässt er mich nur stets
seinen Frieden küssen und
sein
<pb n="666a" src="666.jpg" />
und seiner Gemeinde. 655
sein Verdienst mich fühlen
und genießen;
4. So werde ich ihm auch
immer fröhlicher dienen und
zeugen von dem blutigen
Versöhnen:
5. Denn da nur weiß
man recht, wozu man da
ist, wenn er dem armen
Herzen freundlich nah ist.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_017101 1352. Mel. 167.
 Gesangbuch1778_2_017102 HEiland! willt du mit mir
 Gesangbuch1778_2_017103 gehen? fonften geh ich
 Gesangbuch1778_2_017104 keinen Schritt! willt du
 Gesangbuch1778_2_017105 aber bey mir ftehen; o fo
 Gesangbuch1778_2_017106 geh ich kindlich mit; will
 Gesangbuch1778_2_017107 beyn Laften fröhlich bleið
 Gesangbuch1778_2_017108 ben, blöde, geht mirs noch
 Gesangbuch1778_2_017109 fo fchön; und will deine
 Gesangbuch1778_2_017110 Sache treiben, daß du deine
 Gesangbuch1778_2_017111 Luft folft fehn!
 Gesangbuch1778_2_017112 1353. Mel. 32.
 Gesangbuch1778_2_017113 O JEfu! falbe mich mit
 Gesangbuch1778_2_017114 Freudenöl, dein's Geið
 Gesangbuch1778_2_017115 ftes Kraft durchdringe meið
 Gesangbuch1778_2_017116 ne Seel; bereite mich, fo
 Gesangbuch1778_2_017117 wie du mich willt haben;
 Gesangbuch1778_2_017118 erweck in mir felbft deine
 Gesangbuch1778_2_017119 Gnadengaben.
 Gesangbuch1778_2_017120 2. Dein Wort vom Kreuz,
 Gesangbuch1778_2_017121 das Geift und Leben ift,
 Gesangbuch1778_2_017122 und zeigt, daß du der
 Gesangbuch1778_2_017123 Welt Veröhnung bift, richt
 Gesangbuch1778_2_017124 auf durch mich zum Glauð
 Gesangbuch1778_2_017125 ben an die Wunden, durch
 Gesangbuch1778_2_017126 welche ich die Seligkeit geð
 Gesangbuch1778_2_017127 funden.
 Gesangbuch1778_2_017128 <pb n="666b" src="666.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017129 3. Der HErr ift da; ich
 Gesangbuch1778_2_017130 bin fein Kind und Knecht,
 Gesangbuch1778_2_017131 aus Gnaden fchenkt er mir
 Gesangbuch1778_2_017132 fein Licht und Recht: was
 Gesangbuch1778_2_017133 er befiehlt, das find mir
 Gesangbuch1778_2_017134 alles Sachen, ich foll, ich
 Gesangbuch1778_2_017135 will, ich darf, ich kan fie
 Gesangbuch1778_2_017136 machen.
 Gesangbuch1778_2_017137 4. Ich weiß nun fchon,
 Gesangbuch1778_2_017138 wie er mir alles ift, Heil,

Normalisierter Text

1352. Mel. 167.
 Heiland! Willst du mit mir
 gehen? Sonst geh ich
 keinen Schritt! Willst du
 aber bei mir stehen; o so
 geh ich kindlich mit; will
 beim Lasten fröhlich bleiben,
 schwach, geht es mir noch
 so schön; und will deine
 Sache treiben, dass du deine
 Lust sollst sehn!
 1353. Mel. 32.
 O Jesu! salbe mich mit
 Freudenöl, deines Geistes
 Kraft durchdringe meine
 Seele; bereite mich, so
 wie du mich willst haben;
 erwecke in mir selbst deine
 Gnadengaben.
 2. Dein Wort vom Kreuz,
 das Geist und Leben ist,
 und zeigt, dass du der
 Welt Versöhnung bist, richte
 auf durch mich zum Glauben
 an die Wunden, durch
 welche ich die Seligkeit gefunden.
 <pb n="666b" src="666.jpg" />
 3. Der Herr ist da; ich
 bin sein Kind und Knecht,
 aus Gnaden schenkt er mir
 sein Licht und Recht: was
 er befiehlt, das sind mir
 alles Sachen, ich soll, ich
 will, ich darf, ich kann sie
 machen.
 4. Ich weiß nun schon,
 wie er mir alles ist, Heil,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_017139 Leben, Kraft, Entfündiger
 Gesangbuch1778_2_017140 und Chrift; in Schwachheit
 Gesangbuch1778_2_017141 ift die Gnade meine Stärke,
 Gesangbuch1778_2_017142 und rüftet mich zu alle fei-
 Gesangbuch1778_2_017143 nem Werke.
 Gesangbuch1778_2_017144 5. So glaub und red und
 Gesangbuch1778_2_017145 dien ich meinem HErrn; er
 Gesangbuch1778_2_017146 ift mein Licht und mein ge-
 Gesangbuch1778_2_017147 treuer Stern, der mir im
 Gesangbuch1778_2_017148 Grund des Herzens aufge-
 Gesangbuch1778_2_017149 gangen, und meinen Lauf
 Gesangbuch1778_2_017150 des Lebens hat umfängen.
 Gesangbuch1778_2_017151 1354. Mel. 4.
 Gesangbuch1778_2_017152 DU treuefter Freund! fo
 Gesangbuch1778_2_017153 mit mir vereint, als
 Gesangbuch1778_2_017154 niemand fonft ift: mein
 Gesangbuch1778_2_017155 ewger Gebieter, und Bru-
 Gesangbuch1778_2_017156 der und Chrift:
 Gesangbuch1778_2_017157 2. So wahr du mich
 Gesangbuch1778_2_017158 liebt, mir täglich vergibft;
 Gesangbuch1778_2_017159 fo wahr du mein Heil: fo
 Gesangbuch1778_2_017160 wahr bift und bleibft du
 Gesangbuch1778_2_017161 mein Troft und mein Theil.
 Gesangbuch1778_2_017162 3. So will ich auch dein
 Gesangbuch1778_2_017163 ohn Ausnahme feyn, mit
 Gesangbuch1778_2_017164 Leib und mit Geift, und
 Gesangbuch1778_2_017165 willig zu allem, was dein
 Gesangbuch1778_2_017166 Wort mich heißt.
 Gesangbuch1778_2_017167 4. Er-
 Gesangbuch1778_2_017168 <pb n="667a" src="667.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017169 656 Von den Dienern des HErrn
 Gesangbuch1778_2_017170 4. Erhalte dein Kind all-
 Gesangbuch1778_2_017171 zeit fo gefinnt: es wiffe von
 Gesangbuch1778_2_017172 nichts, als von dem gekreu-
 Gesangbuch1778_2_017173 zigten König des Lichts!
 Gesangbuch1778_2_017174 5. Wenn ich in der
 Gesangbuch1778_2_017175 Still bedenke, wie viel von
 Gesangbuch1778_2_017176 Gnade und Treu ich von dir

Normalisierter Text

Leben, Kraft, Entsünder
 und Christ; in Schwachheit
 ist die Gnade meine Stärke,
 und rüstet mich zu all seinem
 Werke.
 5. So glaube und rede und
 diene ich meinem Herrn; er
 ist mein Licht und mein getreuer
 Stern, der mir im
 Grund des Herzens aufgegangen
 und meinen Lauf
 des Lebens hat umfängen.
 1354. Mel. 4.
 Du treuester Freund! so
 mit mir vereint, als
 niemand sonst ist: mein
 ewiger Gebieter und Bruder
 und Christ:
 2. So wahr du mich
 liebst, mir täglich vergibst;
 so wahr du mein Heil: so
 wahr bist und bleibst du
 mein Trost und mein Teil.
 3. So will ich auch dein
 ohne Ausnahme sein, mit
 Leib und mit Geist und
 willig zu allem, was dein
 Wort mich heißt.
 4. Er-
 <pb n="667a" src="667.jpg" />
 656 Von den Dienern des Herrn
 4. Erhalte dein Kind allzeit
 so gesinnt: es wisse von
 nichts, als von dem gekreuzigten
 König des Lichts!
 5. Wenn ich in der
 Stille bedenke, wie viel von
 Gnade und Treue ich von dir

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_017177 erfahren in taufenderley;
 Gesangbuch1778_2_017178 6. So falle ich hin,
 Gesangbuch1778_2_017179 mit dankbarem Sinn, voll
 Gesangbuch1778_2_017180 Freud und voll Schmerz,
 Gesangbuch1778_2_017181 vor dir, mit mir innigst
 Gesangbuch1778_2_017182 vereinigtes Herz!
 Gesangbuch1778_2_017183 7. Was war doch dein
 Gesangbuch1778_2_017184 Kind? wie war ich fo blind,
 Gesangbuch1778_2_017185 fo elend, fo blos, bis daß
 Gesangbuch1778_2_017186 mich dein Heil und dein
 Gesangbuch1778_2_017187 Friede umfchloß.
 Gesangbuch1778_2_017188 8. Nun bet ich dich an,
 Gesangbuch1778_2_017189 fo gut als ich kan; ich bin
 Gesangbuch1778_2_017190 dir noch fchwer, das weiß
 Gesangbuch1778_2_017191 ich, und fchäme mich def
 Gesangbuch1778_2_017192 fen gar fehr;
 Gesangbuch1778_2_017193 9. Doch föhl ich auch
 Gesangbuch1778_2_017194 wol, von Lieb und Dank
 Gesangbuch1778_2_017195 voll: die Schuld ift ge
 Gesangbuch1778_2_017196 fchenkt, die Sünde ins Meer
 Gesangbuch1778_2_017197 deines Blutes verfenkt.
 Gesangbuch1778_2_017198 10. Gelobet feyft du,
 Gesangbuch1778_2_017199 du Urfach der Ruh! ich
 Gesangbuch1778_2_017200 küffe die Hand, die fo viel
 Gesangbuch1778_2_017201 Barmherzigkeit an mich
 Gesangbuch1778_2_017202 gewandt.
 Gesangbuch1778_2_017203 11. Ich Sünder und
 Gesangbuch1778_2_017204 Staub bin nunmehr dein
 Gesangbuch1778_2_017205 Raub; durch blutigen
 Gesangbuch1778_2_017206 Schmerz ward dein Herz
 Gesangbuch1778_2_017207 mit meinem ein Einiges
 Gesangbuch1778_2_017208 Herz.
 Gesangbuch1778_2_017209 <pb n="667b" src="667.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017210 12. Mein Geift fey dir
 Gesangbuch1778_2_017211 heut aufs neue geweiht,
 Gesangbuch1778_2_017212 regire darinn, nach dei
 Gesangbuch1778_2_017213 nem verborgenften Rathe
 Gesangbuch1778_2_017214 und Sinn!

Normalisierter Text

erfahren in tausenderlei;
 6. So falle ich hin,
 mit dankbarem Sinn, voll
 Freude und voll Schmerz,
 vor dir, mit mir innigst
 vereinigtes Herz!
 7. Was war doch dein
 Kind? Wie war ich so blind,
 so elend, so bloß, bis dass
 mich dein Heil und dein
 Friede umschloss.
 8. Nun bete ich dich an,
 so gut als ich kann; ich bin
 dir noch schwer, das weiß
 ich und schäme mich dessen
 gar sehr;
 9. Doch fühle ich auch
 wohl, von Liebe und Dank
 voll: die Schuld ist geschenkt,
 die Sünde ins Meer
 deines Blutes versenkt.
 10. Gelobt seist du,
 du Ursache der Ruh! ich
 küsse die Hand, die so viel
 Barmherzigkeit an mich
 gewandt.
 11. Ich Sünder und
 Staub bin nunmehr dein
 Raub; durch blutigen
 Schmerz ward dein Herz
 mit meinem ein einiges
 Herz.
 <pb n="667b" src="667.jpg" />
 12. Mein Geist sei dir
 heut aufs Neue geweiht,
 regiere darin, nach deinem
 verborgensten Rate
 und Sinn!

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_017215	13. Dein heiliges Blut
Gesangbuch1778_2_017216	durchgeh Herz und Muth,
Gesangbuch1778_2_017217	und jeder Gedank fey um
Gesangbuch1778_2_017218	den Genuß deiner Jnnig-
Gesangbuch1778_2_017219	keit krank!
Gesangbuch1778_2_017220	14. Auch fey dir mein
Gesangbuch1778_2_017221	Leib geheiligt, und bleib
Gesangbuch1778_2_017222	ein Gnadengefäß, zu all
Gesangbuch1778_2_017223	deinem Willen und Zwecke
Gesangbuch1778_2_017224	gemäß!
Gesangbuch1778_2_017225	15. Der Bund ift ge-
Gesangbuch1778_2_017226	macht: mein HErr ift be-
Gesangbuch1778_2_017227	dacht, mein Bitten zu thun;
Gesangbuch1778_2_017228	und ich will ihn lieben, ihm
Gesangbuch1778_2_017229	dienen und ruhn.
Gesangbuch1778_2_017230	1355. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_017231	MEin Heiland! deine Liebe
Gesangbuch1778_2_017232	regt alle meine Triebe
Gesangbuch1778_2_017233	zu deinem Lobe auf: ich
Gesangbuch1778_2_017234	bin durch Gnade deine, du
Gesangbuch1778_2_017235	bift aus Gnaden meine, und
Gesangbuch1778_2_017236	förderft meinen felgen Lauf.
Gesangbuch1778_2_017237	2. Hätt ich auf mich zu
Gesangbuch1778_2_017238	fehen, fo würd es nie weit
Gesangbuch1778_2_017239	gehen: denn ich gefteh es
Gesangbuch1778_2_017240	gern, ich bin ganz voller
Gesangbuch1778_2_017241	Schanden, bey mir ift nichts
Gesangbuch1778_2_017242	vorhanden: ich weiß nichts
Gesangbuch1778_2_017243	als den Tod des HErrn.
Gesangbuch1778_2_017244	3. Mit diefem Sinne
Gesangbuch1778_2_017245	trete ich in dem Heilsgē-
Gesangbuch1778_2_017246	rätthe, *) du mir fo nahes
Gesangbuch1778_2_017247	Herz! zu deinen heiligen
Gesangbuch1778_2_017248	Füß-
Gesangbuch1778_2_017249	<pb n="668a" src="668.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017250	und feiner Gemeine. 657
Gesangbuch1778_2_017251	Füßen, fie inniglich zu küß-
Gesangbuch1778_2_017252	fen, für deine Müh und

Normalisierter Text
13. Dein heiliges Blut
durchgehe Herz und Mut,
und jeder Gedanke sei um
den Genuss deiner Innigkeit
krank!
14. Auch sei dir mein
Leib geheiligt und bleibe
ein Gnadengefäß, zu all
deinem Willen und Zwecke
gemäß!
15. Der Bund ist gemacht:
mein Herr ist bedacht,
mein Bitten zu tun;
und ich will ihn lieben, ihm
dienen und ruhn.
1355. Mel. 79.
Mein Heiland! deine Liebe
regt alle meine Triebe
zu deinem Lobe auf: ich
bin durch Gnade deine, du
bist aus Gnaden meine und
förderst meinen seligen Lauf.
2. Hätte ich auf mich zu
sehen, so würde es nie weit
gehen: denn ich gestehe es
gern, ich bin ganz voller
Schanden, bei mir ist nichts
vorhanden: ich weiß nichts
als den Tod des Herrn.
3. Mit diesem Sinne
trete ich in dem Heilsgerate,
*) du mir so nahes
Herz! zu deinen heiligen
Fü-
<pb n="668a" src="668.jpg" />
und seiner Gemeinde. 657
Füßen, sie inniglich zu küssen,
für deine Müh und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_017253	blutgen Schmerz.	blutigen Schmerz.
Gesangbuch1778_2_017254	*) Jef. 61, 10.	*) Jes. 61, 10.
Gesangbuch1778_2_017255	4. Du hättft mich gerne	4. Du hättest mich gerne
Gesangbuch1778_2_017256	reine, im Jnnern und im	rein, im Innern und im
Gesangbuch1778_2_017257	Scheine, das fühlt mein	Scheine, das fühlt mein
Gesangbuch1778_2_017258	Herze wohl: drum dankt es	Herze wohl: drum dankt es
Gesangbuch1778_2_017259	für dein Mühen, fürs Pfler	für dein Mühen, fürs Pflegen
Gesangbuch1778_2_017260	gen und Erziehen, und ift	und Erziehen und ist
Gesangbuch1778_2_017261	von Lieb und Beugung voll.	von Liebe und Beugung voll.
Gesangbuch1778_2_017262	5. Hier haft du Herz und	5. Hier hast du Herz und
Gesangbuch1778_2_017263	Sinnen, o Lamm! regire	Sinnen, o Lamm! regiere
Gesangbuch1778_2_017264	drinnen; das Sünderpünc	drinnen; das Sünderpünclein
Gesangbuch1778_2_017265	lein bleib ftets unfer aller	bleibe stets unser aller
Gesangbuch1778_2_017266	Sache; behalt uns in der	Sache; behalte uns in der
Gesangbuch1778_2_017267	Mache, als Glieder an dem	Mache, als Glieder an dem
Gesangbuch1778_2_017268	heiligen Leib.	heiligen Leib.
Gesangbuch1778_2_017269	6. Der heilige Geift, mein	6. Der heilige Geist, mein
Gesangbuch1778_2_017270	Führer, mein Tröfter und	Führer, mein Tröster und
Gesangbuch1778_2_017271	Regirer, ruht nicht bis ich	Regierer, ruht nicht, bis ich
Gesangbuch1778_2_017272	vollendt; izt helf er meiner	vollendet; jetzt helfe er meiner
Gesangbuch1778_2_017273	Kehle, daß ich der Welt er	Kehle, dass ich der Welt erzähle,
Gesangbuch1778_2_017274	zehle, wie fehr dein Herz	wie sehr dein Herz
Gesangbuch1778_2_017275	nach Sündern brennt!	nach Sündern brennt!
Gesangbuch1778_2_017276	1356. Mel. 166.	1356. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_017277	DU inniglich geliebtes	Du inniglich geliebtes
Gesangbuch1778_2_017278	Haupt der Seelen in	Haupt der Seelen in
Gesangbuch1778_2_017279	der Gnade, die, leit ihr	der Gnade, die, seit ihr
Gesangbuch1778_2_017280	Jnnres an dich glaubt, fo	Inneres an dich glaubt, so
Gesangbuch1778_2_017281	gerne in dem Pfade der	gerne in dem Pfade der
Gesangbuch1778_2_017282	Wahrheit und der Treue	Wahrheit und der Treue
Gesangbuch1778_2_017283	gehn, weil du fie felber	gehen, weil du sie selber
Gesangbuch1778_2_017284	leitest, und alle, die dein	leitest und alle, die dein
Gesangbuch1778_2_017285	Herz verfehn, zum Werk	Herz verstehn, zum Werk
Gesangbuch1778_2_017286	in GOtt bereiteft.	in Gott bereitest.
Gesangbuch1778_2_017287	2. Ich danke dir für al	2. Ich danke dir für alles
Gesangbuch1778_2_017288	les das, und was ich fchon	das und was ich schon
Gesangbuch1778_2_017289	<pb n="668b" src="668.jpg" />	<pb n="668b" src="668.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017290	vergelfen, und was ich über	vergessen und was ich überhaupt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_017291	haupt nicht faß; denn du	nicht fass; denn du
Gesangbuch1778_2_017292	bift unermeffen, und deine	bist unermessen und deine
Gesangbuch1778_2_017293	Liebe die befteht aus Län=	Liebe, die besteht aus Längen
Gesangbuch1778_2_017294	gen und aus Breiten, aus	und aus Breiten, aus
Gesangbuch1778_2_017295	Tief= und Höhen, und fie	Tief- und Höhen, und sie
Gesangbuch1778_2_017296	geht auf lauter Seligkeiten.	geht auf lauter Seligkeiten.
Gesangbuch1778_2_017297	3. Nimm mich von neuem	3. Nimm mich von Neuem
Gesangbuch1778_2_017298	in die Hand, der nimmer	in die Hand, der nimmer
Gesangbuch1778_2_017299	nichts entfallen, die alle	nichts entfallen, die alle
Gesangbuch1778_2_017300	Sieger ausgepannt, an der	Sieger ausgespannt, an der
Gesangbuch1778_2_017301	die Streiter wallen: mit	die Streiter wallen: mit
Gesangbuch1778_2_017302	diefer Rechten führe mich	dieser Rechten führe mich
Gesangbuch1778_2_017303	durch alle deine Wege, und	durch alle deine Wege und
Gesangbuch1778_2_017304	deiner Gnade würdiglich,	deiner Gnade würdiglich,
Gesangbuch1778_2_017305	zur Freude deiner Pflege.	zur Freude deiner Pflege.
Gesangbuch1778_2_017306	4. Ich gebe mich mit	4. Ich gebe mich mit
Gesangbuch1778_2_017307	Hand und Mund dir, dem	Hand und Mund dir, dem
Gesangbuch1778_2_017308	ich zugehöre, und fuche, daß	ich zugehöre und suche, dass
Gesangbuch1778_2_017309	ich jedes Pfund nach dei=	ich jedes Pfund nach deinem
Gesangbuch1778_2_017310	nem Sinn vermehre. Laß	Sinn vermehre. Lass
Gesangbuch1778_2_017311	aber meine Seele nie aus	aber meine Seele nie aus
Gesangbuch1778_2_017312	deinen treuen Armen, und	deinen treuen Armen und
Gesangbuch1778_2_017313	thu nicht anders spät und	tu nicht anders spät und
Gesangbuch1778_2_017314	früh als meiner dich er=	früh als meiner dich erbarmen.
Gesangbuch1778_2_017315	barmen.	
Gesangbuch1778_2_017316	1357. Mel. 79.	1357. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_017317	SO wahr du lebft, mein	So wahr du lebst, mein
Gesangbuch1778_2_017318	Fürfte, nach deffen Heil	Fürst, nach dessen Heil
Gesangbuch1778_2_017319	ich dürfte; fo wahr du Kö=	ich dürste; so wahr du König
Gesangbuch1778_2_017320	nig bift und meiner Seel	bist und meiner Seele
Gesangbuch1778_2_017321	Gebierter, fo wahr dein Geift	Gebierter, so wahr dein Geist
Gesangbuch1778_2_017322	mein Hüter, dein Vater	mein Hüter, dein Vater
Gesangbuch1778_2_017323	auch mein Vater ift:	auch mein Vater ist:
Gesangbuch1778_2_017324	2. So wahr bin ich ein	2. So wahr bin ich ein
Gesangbuch1778_2_017325	Sünder, wie andre Men=	Sünder, wie andere Menschenkinder
Gesangbuch1778_2_017326	fchenkinder und jene Sün=	und jene Sünderin;
Gesangbuch1778_2_017327	derin; *) denn wahrlich,	*) denn wahrlich,
Gesangbuch1778_2_017328	Tt mein	Tt mein

ID

Gesangbuch1778_2_017329
 Gesangbuch1778_2_017330
 Gesangbuch1778_2_017331
 Gesangbuch1778_2_017332
 Gesangbuch1778_2_017333
 Gesangbuch1778_2_017334
 Gesangbuch1778_2_017335
 Gesangbuch1778_2_017336
 Gesangbuch1778_2_017337
 Gesangbuch1778_2_017338
 Gesangbuch1778_2_017339
 Gesangbuch1778_2_017340
 Gesangbuch1778_2_017341
 Gesangbuch1778_2_017342
 Gesangbuch1778_2_017343
 Gesangbuch1778_2_017344
 Gesangbuch1778_2_017345
 Gesangbuch1778_2_017346
 Gesangbuch1778_2_017347
 Gesangbuch1778_2_017348
 Gesangbuch1778_2_017349
 Gesangbuch1778_2_017350
 Gesangbuch1778_2_017351
 Gesangbuch1778_2_017352
 Gesangbuch1778_2_017353
 Gesangbuch1778_2_017354
 Gesangbuch1778_2_017355
 Gesangbuch1778_2_017356
 Gesangbuch1778_2_017357
 Gesangbuch1778_2_017358
 Gesangbuch1778_2_017359
 Gesangbuch1778_2_017360
 Gesangbuch1778_2_017361
 Gesangbuch1778_2_017362
 Gesangbuch1778_2_017363
 Gesangbuch1778_2_017364
 Gesangbuch1778_2_017365
 Gesangbuch1778_2_017366

Diplomatische Transkription

<pb n="669a" src="669.jpg" />
 658 Von den Dienern des HErrn
 mein Erlöfer! ich kenne nie-
 mand böfer, als ohne deine
 Gnad ich bin.
 *) Luc. 7, 37. □c.
 3. Doch, feit es dir ge-
 fallen, daß ich dir nach
 foll wallen; fo feh ich, daß
 ich kan. Ich kenne deine
 Segen, durch deiner Hand
 auflegen: ach fo erhalte mirs
 fortan!
 4. Daß ich bey Laft und
 Ruhe nichts anders denk
 und thue, als was ein
 Brautherz thut, das mit-
 ten in dem Schlummer und
 bey dem Liebeskummer, in
 feines Heilands Armen ruht.
 5. Du liebt mich unbe-
 schreiblich, und mir ifts
 felbt kaum gläublich, wie
 fehr ich dich geübt; es hat
 mich auch von Herzen und
 mit recht bitterm Schmer-
 zen, feit meiner Gnaden-
 zeit betrübt.
 6. Da ift wol nichts zu
 fagen, als dich erftaunt zu
 fragen: ifts möglich? Got-
 tessohn! daß du fo eine
 Made erhöhft zu deiner
 Gnade und deiner fauren
 Arbeit Lohn?
 7. Ja, ja, ich muß beken-
 nen, fo wenig ich zu nennen,
 fo bin ichs doch einmal: ich

Normalisierter Text

<pb n="669a" src="669.jpg" />
 658 Von den Dienern des Herrn
 mein Erlöser! ich kenne niemand
 böser, als ohne deine
 Gnade ich bin.
 *) Lk 7, 37. etc.
 3. Doch, seit es dir gefallen,
 dass ich dir nach
 soll wallen; so seh ich, dass
 ich kann. Ich kenne deine
 Segen, durch deiner Hand
 auflegen: ach so erhalte es mir
 fortan!
 4. Dass ich bei Last und
 Ruhe nichts anderes denke
 und tue, als was ein
 Brautherz tut, das mitten
 in dem Schlummer und
 bei dem Liebeskummer, in
 seines Heilands Armen ruht.
 5. Du liebst mich unbeschreiblich,
 und mir ist es
 selbst kaum glaublich, wie
 sehr ich dich geübt; es hat
 mich auch von Herzen und
 mit recht bitteren Schmerzen,
 seit meiner Gnadenzeit
 betrübt.
 6. Da ist wohl nichts zu
 sagen, als dich erstaunt zu
 fragen: Ist es möglich? Gottessohn!
 Dass du so eine
 Made erhöhst zu deiner
 Gnade und deiner sauren
 Arbeit Lohn?
 7. Ja, ja, ich muss bekennen,
 so wenig ich zu nennen,
 so bin ich es doch einmal: ich

ID

Gesangbuch1778_2_017367 bin im Blute reine, und finde
 Gesangbuch1778_2_017368 de mich als deine, im Buch
 Gesangbuch1778_2_017369 der heiligen Gnadenwahl.
 Gesangbuch1778_2_017370 <pb n="669b" src="669.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017371 8. Ich soll auf dieser Erde
 Gesangbuch1778_2_017372 den dein ganzes Opfer werden
 Gesangbuch1778_2_017373 den, und deine Freude feyn;
 Gesangbuch1778_2_017374 ich soll dir lieblich grünen,
 Gesangbuch1778_2_017375 und dir auch fröhlich dienen,
 Gesangbuch1778_2_017376 nen, du König deiner Kreuz
 Gesangbuch1778_2_017377 gemein!
 Gesangbuch1778_2_017378 9. Sey mir zu diesem
 Gesangbuch1778_2_017379 Ende ein Salböl auf die
 Gesangbuch1778_2_017380 Hände, ein Balsam auf
 Gesangbuch1778_2_017381 mein Haupt, ein Segen
 Gesangbuch1778_2_017382 für mein Herze, die Flamme
 Gesangbuch1778_2_017383 me meiner Kerze, solange
 Gesangbuch1778_2_017384 bis ich ausgeglaubt.
 Gesangbuch1778_2_017385 10. Gib mir und dem
 Gesangbuch1778_2_017386 Geschwister, das du in ein
 Gesangbuch1778_2_017387 Register *) mit mir hinein
 Gesangbuch1778_2_017388 verfasst, aus Gnaden solche
 Gesangbuch1778_2_017389 Triebe, wie du, dreieinige
 Gesangbuch1778_2_017390 Liebe! sie ewiglich selbstständig
 Gesangbuch1778_2_017391 halt. **) *) Luc. 10, 20. Phil. 4, 3.
 Gesangbuch1778_2_017392 *) Luc. 10, 20. Phil. 4, 3.
 Gesangbuch1778_2_017393 Offenb. 20, 12.
 Gesangbuch1778_2_017394 **) Joh. 17, 22.
 Gesangbuch1778_2_017395 1358. Mel. 75.
 Gesangbuch1778_2_017396 Mit inniger Herzensfreud,
 Gesangbuch1778_2_017397 mein Lamm! will ich
 Gesangbuch1778_2_017398 mich heut an deine Treue
 Gesangbuch1778_2_017399 erinnern im äußern und im
 Gesangbuch1778_2_017400 innern, mit der du mich
 Gesangbuch1778_2_017401 getragen, seit meinen ersten
 Gesangbuch1778_2_017402 Tagen.
 Gesangbuch1778_2_017403 2. Du sondertest mich aus
 Gesangbuch1778_2_017404 zum Dienst in deinem Haus,

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

bin im Blute rein und finde
 mich als deine, im Buch
 der heiligen Gnadenwahl.
 <pb n="669b" src="669.jpg" />
 8. Ich soll auf dieser Erde
 dein ganzes Opfer werden
 und deine Freude sein;
 ich soll dir lieblich grünen
 und dir auch fröhlich dienen,
 du König deiner Kreuzgemein!
 9. Sei mir zu diesem
 Ende ein Salböl auf die
 Hände, ein Balsam auf
 mein Haupt, ein Segen
 für mein Herze, die Flamme
 meiner Kerze, solange
 bis ich ausgeglaubt.
 10. Gib mir und dem
 Geschwister, das du in ein
 Register *) mit mir hinein
 verfasst, aus Gnaden solche
 Triebe, wie du, dreieinige
 Liebe! sie ewiglich selbstständig
 hast. **) *) Lk 10, 20. Phil 4, 3.
 *) Lk 10, 20. Phil 4, 3.
 Offenb 20, 12.
 **) Joh 17, 22.
 1358. Mel. 75.
 Mit inniger Herzensfreud,
 mein Lamm! will ich
 mich heut an deine Treue
 erinnern im äußeren und im
 Innern, mit der du mich
 getragen, seit meinen ersten
 Tagen.
 2. Du sondertest mich aus
 zum Dienst in deinem Haus,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_017405 zu allerley bey deinen begna-
 Gesangbuch1778_2_017406 digten Gemeinen, und daß
 Gesangbuch1778_2_017407 ich vom Verfühnen möcht
 Gesangbuch1778_2_017408 überall ertönen.
 Gesangbuch1778_2_017409 3. Das
 Gesangbuch1778_2_017410
 Gesangbuch1778_2_017411
 Gesangbuch1778_2_017412
 Gesangbuch1778_2_017413
 Gesangbuch1778_2_017414
 Gesangbuch1778_2_017415
 Gesangbuch1778_2_017416
 Gesangbuch1778_2_017417
 Gesangbuch1778_2_017418
 Gesangbuch1778_2_017419
 Gesangbuch1778_2_017420
 Gesangbuch1778_2_017421
 Gesangbuch1778_2_017422
 Gesangbuch1778_2_017423
 Gesangbuch1778_2_017424
 Gesangbuch1778_2_017425
 Gesangbuch1778_2_017426
 Gesangbuch1778_2_017427
 Gesangbuch1778_2_017428
 Gesangbuch1778_2_017429 <pb n="670a" src="670.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017430 und feiner Gemeinde. 659
 Gesangbuch1778_2_017431 3. Das acht ich nicht für
 Gesangbuch1778_2_017432 Raub; die Gnade beugt in
 Gesangbuch1778_2_017433 Staub: ein Blick auf deine
 Gesangbuch1778_2_017434 Sachen kan fo zum Sün-
 Gesangbuch1778_2_017435 der machen, daß man fich
 Gesangbuch1778_2_017436 milder Zähren dabey nicht
 Gesangbuch1778_2_017437 kan erwehren.
 Gesangbuch1778_2_017438 4. Auch fällts nicht eben
 Gesangbuch1778_2_017439 fchwer, bey deiner Lehr und
 Gesangbuch1778_2_017440 Ehr, Gefundheit, Leib und
 Gesangbuch1778_2_017441 Leben und alles hinzuge-
 Gesangbuch1778_2_017442 ben, man famlet dir von

Normalisierter Text

zu allerlei bei deinen begnadigten
 Gemeinden und dass
 ich vom Versöhnen möchte
 überall ertönen.
 3. Das achte ich nicht für
 Raub; die Gnade beugt in
 Staub: ein Blick auf deine
 Sachen kann so zum Sünder
 machen, dass man sich
 milder Zähren dabei nicht
 kann erwehren.
 4. Auch fällt es nicht eben
 schwer, bei deiner Lehre und
 Ehr, Gesundheit, Leib und
 Leben und alles hinzugegeben,
 man sammelt dir von
 Herzen den Lohn für deine
 Schmerzen.
 5. In wie so manchen
 Schoß fällt jetzt dies selige
 Los; sie gehn in Jesu Namen
 und streuen edlen Samen,
 es triefen ihre Pfade
 von evangelischer Gnade;
 <pb n="670a" src="670.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 659
 6. Der Vater schützt sie
 bei aller Not und Müh
 auf ihren Friedensposten;
 er gibt alle Kosten zu ihrem
 Kirchgebäude und macht
 sich durch sie Freude.
 7. Das teure Bundesblut
 entzündet ihren Mut;
 und bringt der Arbeit Menge
 zuweilen ins Gedränge,
 so tauen Balsamsäfte auf
 die erschöpften Kräfte.

ID

Gesangbuch1778_2_017443
 Gesangbuch1778_2_017444
 Gesangbuch1778_2_017445
 Gesangbuch1778_2_017446
 Gesangbuch1778_2_017447
 Gesangbuch1778_2_017448
 Gesangbuch1778_2_017449
 Gesangbuch1778_2_017450
 Gesangbuch1778_2_017451
 Gesangbuch1778_2_017452
 Gesangbuch1778_2_017453
 Gesangbuch1778_2_017454
 Gesangbuch1778_2_017455
 Gesangbuch1778_2_017456
 Gesangbuch1778_2_017457
 Gesangbuch1778_2_017458
 Gesangbuch1778_2_017459
 Gesangbuch1778_2_017460
 Gesangbuch1778_2_017461
 Gesangbuch1778_2_017462
 Gesangbuch1778_2_017463
 Gesangbuch1778_2_017464
 Gesangbuch1778_2_017465
 Gesangbuch1778_2_017466
 Gesangbuch1778_2_017467
 Gesangbuch1778_2_017468
 Gesangbuch1778_2_017469
 Gesangbuch1778_2_017470
 Gesangbuch1778_2_017471
 Gesangbuch1778_2_017472
 Gesangbuch1778_2_017473
 Gesangbuch1778_2_017474
 Gesangbuch1778_2_017475
 Gesangbuch1778_2_017476
 Gesangbuch1778_2_017477
 Gesangbuch1778_2_017478
 Gesangbuch1778_2_017479
 Gesangbuch1778_2_017480

Diplomatische Transkription

Herzen den Lohn für deine
 Schmerzen.
 5. In wie fo manchen
 Schoos fällt izt dis felge
 Loos; fie gehn in JEFu Na-
 men und freuen edlen Sa-
 men, es triefen ihre Plade
 von evangelfcher Gnade;
 6. Der Vater fchütztet fie
 bey aller Noth und Müh
 auf ihren Friedenspofften;
 er gibet alle Kofften zu ihrem
 Kirchgebäude, und macht
 lich durch fie Freude.
 7. Das theure Bundes-
 blut entzündet ihren Muth;
 und bringt der Arbeit Men-
 ge zuweilen ins Gedränge,
 fo thauen Balfamssäfte auf
 die erfchöpften Kräfte.
 8. Der heilige Geift ver-
 fchafft dem Wort gewiffe
 Kraft; der Text, der im-
 mer währet, wird überein
 erkläret, und doch wird
 niemand müde der Predig-
 ten vom Friede.
 Tt 2
 <pb n="670b" src="670.jpg" />
 9. Regt lich der Feinde
 Schwarm, fo regt lich GOt-
 tes Arm; fie wegern lich,
 fie fpotten, fie dräun, fie
 machen Rotten: allein ihr
 Weg vergehet, und Chriffti
 Weg beftehet.
 10. Lamm! hör mein
 kindlich Flehn: laß alle

Normalisierter Text

8. Der heilige Geist verschafft
 dem Wort gewisse
 Kraft; der Text, der immer
 währt, wird überein
 erklärt und doch wird
 niemand müde der Predigten
 vom Friede.
 Tt 2

<pb n="670b" src="670.jpg" />
 9. Regt sich der Feinde
 Schwarm, so regt sich Gottes
 Arm; sie weigern sich,
 sie spotten, sie drohen, sie
 machen Rotten: allein ihr
 Weg vergeht und Christi
 Weg besteht.
 10. Lamm! Hör mein
 kindlich Flehen: lass alle

ID

Gesangbuch1778_2_017481
 Gesangbuch1778_2_017482
 Gesangbuch1778_2_017483
 Gesangbuch1778_2_017484
 Gesangbuch1778_2_017485
 Gesangbuch1778_2_017486
 Gesangbuch1778_2_017487
 Gesangbuch1778_2_017488
 Gesangbuch1778_2_017489
 Gesangbuch1778_2_017490
 Gesangbuch1778_2_017491
 Gesangbuch1778_2_017492
 Gesangbuch1778_2_017493
 Gesangbuch1778_2_017494
 Gesangbuch1778_2_017495
 Gesangbuch1778_2_017496
 Gesangbuch1778_2_017497
 Gesangbuch1778_2_017498
 Gesangbuch1778_2_017499
 Gesangbuch1778_2_017500
 Gesangbuch1778_2_017501
 Gesangbuch1778_2_017502
 Gesangbuch1778_2_017503
 Gesangbuch1778_2_017504
 Gesangbuch1778_2_017505
 Gesangbuch1778_2_017506
 Gesangbuch1778_2_017507
 Gesangbuch1778_2_017508
 Gesangbuch1778_2_017509
 Gesangbuch1778_2_017510
 Gesangbuch1778_2_017511
 Gesangbuch1778_2_017512
 Gesangbuch1778_2_017513
 Gesangbuch1778_2_017514
 Gesangbuch1778_2_017515
 Gesangbuch1778_2_017516
 Gesangbuch1778_2_017517
 Gesangbuch1778_2_017518

Diplomatische Transkription

Zeugen fehn in ihren Gna-
 dentagen, fo viel fie kön-
 nen tragen in ihrer ird-
 nen Hülle, von deiner
 Gottesfülle.
 1359. Mel. 155.
 AEltefter der Zeugenwolk,
 die du auf dem Herzen
 trägeft und verpfleget, und
 in diefer deiner Schaar im-
 merdar alles inn- und auß-
 re kenneft, und mit feinem
 Namen nenneft, wies bis-
 her vor Augen war:
 2. Willt du gleich nicht
 fichtbarlich unter der Ge-
 meine handeln; ift dein
 Wandeln unter deiner Jün-
 ger Kreis gleich fo leis und
 verborgen, daß die Sinne
 es nicht leiblich werden
 inne, und mans nur im
 Herzen weiß;
 3. So hat deine Kreuz-
 gemein unterdeffen viel Ver-
 gnügung an der Fügung,
 daß du ihr in diefer Welt
 manchen Held, den du aus
 Erbarmen liebef, gnaden-
 reich
 <pb n="671a" src="671.jpg" />
 660 Von den Dienern des HErrn
 reich zum Engel gibeft, der
 dein Werk bey ihr beftellt.
 4. Und du, deiner Kirche
 Haupt, der du ohne Zwei-
 fel gerne, deiner Sterne je-
 dem gibft das nöthge Licht:

Normalisierter Text

Zeugen sehn in ihren Gnadentagen,
 so viel sie können
 tragen in ihrer irdnen
 Hülle von deiner
 Gottesfülle.
 1359. Mel. 155.
 Ältester der Zeugenwolke,
 die du auf dem Herzen
 trägst und verpflegst und
 in dieser deiner Schar immerdar
 alles inn- und äußre
 kennst und mit seinem
 Namen nennst, wie es bisher
 vor Augen war:
 2. Willst du gleich nicht
 sichtbarlich unter der Gemeinde
 handeln; ist dein
 Wandeln unter deiner Jünger
 Kreis gleich so leis und
 verborgen, dass die Sinne
 es nicht leiblich werden
 inne und man es nur im
 Herzen weiß;
 3. So hat deine Kreuzgemeinde
 unterdessen viel Vergnügung
 an der Fügung,
 dass du ihr in dieser Welt
 manchen Held, den du aus
 Erbarmen liebst, gnadenreich
 <pb n="671a" src="671.jpg" />
 660 Von den Dienern des Herrn
 zum Engel gibst, der
 dein Werk bei ihr bestellt.
 4. Und du, deiner Kirche
 Haupt, der du ohne Zweifel
 gerne, deiner Sterne jedem
 gibst das nötige Licht:

ID

Gesangbuch1778_2_017519
 Gesangbuch1778_2_017520
 Gesangbuch1778_2_017521
 Gesangbuch1778_2_017522
 Gesangbuch1778_2_017523
 Gesangbuch1778_2_017524
 Gesangbuch1778_2_017525
 Gesangbuch1778_2_017526
 Gesangbuch1778_2_017527
 Gesangbuch1778_2_017528
 Gesangbuch1778_2_017529
 Gesangbuch1778_2_017530
 Gesangbuch1778_2_017531
 Gesangbuch1778_2_017532
 Gesangbuch1778_2_017533
 Gesangbuch1778_2_017534
 Gesangbuch1778_2_017535
 Gesangbuch1778_2_017536
 Gesangbuch1778_2_017537
 Gesangbuch1778_2_017538
 Gesangbuch1778_2_017539
 Gesangbuch1778_2_017540
 Gesangbuch1778_2_017541
 Gesangbuch1778_2_017542
 Gesangbuch1778_2_017543
 Gesangbuch1778_2_017544
 Gesangbuch1778_2_017545
 Gesangbuch1778_2_017546
 Gesangbuch1778_2_017547
 Gesangbuch1778_2_017548
 Gesangbuch1778_2_017549
 Gesangbuch1778_2_017550
 Gesangbuch1778_2_017551
 Gesangbuch1778_2_017552
 Gesangbuch1778_2_017553
 Gesangbuch1778_2_017554
 Gesangbuch1778_2_017555
 Gesangbuch1778_2_017556

Diplomatische Transkription

fäume nicht, dich in allen
 unfern Chören an den Die-
 nern zu verklären, die dein
 Licht und Recht gekriegt.
 5. Wir begehrens innig-
 lich, laß aus deinem Blut-
 vergießen auf sie fließen,
 was ihr Herze legnen kan;
 blick sie an, und gib ihnen
 Amtsgelchicke, Fleiß und
 Treu und Dienerglücke, bis
 ihr Werk in GOtt gethan.
 6. Amen! der Gemeine
 HErr; die sich freut beym
 Wundenfchimmer; laß uns
 immer neue Gnadenwunder
 fehn draus entftehn, daß du
 felber mit uns handelft und
 in unfrer Mitte wandelst;
 thu mit unfern Engeln fchön.
 1360. Mel. 166.
 Wir danken dem, der uns
 erfchuf, für feine Kir-
 chenengel, und für derfel-
 ben Gnadenruf zu dem und
 jenem Sprengel; die felgen
 Liebeszährelein die wolln
 uns oft nicht laffen die
 Wünfche feiner Kreuzgemein
 in laute Worte fallen.
 2. Jhr Herzen unfers
 Bräutigams, aus Gnade
 <pb n="671b" src="671.jpg" />
 und aus Rechte, mit
 Schweiß und Blut des Mar-
 terlamms geweihte Knecht
 und Mägde: die Wunden
 JEfu, in der Seit, an

Normalisierter Text

säume nicht, dich in allen
 unseren Chören an den Dienern
 zu verklären, die dein
 Licht und Recht gekriegt.
 5. Wir begehren es inniglich,
 lass aus deinem Blutvergießen
 auf sie fließen,
 was ihr Herze segnen kann;
 blick sie an und gib ihnen
 Amtsgeschicke, Fleiß und
 Treue und Dienerglücke, bis
 ihr Werk in Gott getan.
 6. Amen! Der Gemeinde
 Herr; die sich freut beim
 Wundenschimmer; lass uns
 immer neue Gnadenwunder
 sehn draus entstehn, dass du
 selber mit uns handelst und
 in unsrer Mitte wandelst;
 tu mit unseren Engeln schön.
 1360. Mel. 166.
 Wir danken dem, der uns
 erschuf, für seine Kirchenengel
 und für denselben
 Gnadenruf zu dem und
 jenem Sprengel; die seligen
 Liebeszährelein, die wolln
 uns oft nicht lassen die
 Wünsche seiner Kreuzgemeinde
 in laute Worte fassen.
 2. Ihr Herzen unseres
 Bräutigams, aus Gnade
 <pb n="671b" src="671.jpg" />
 und aus Recht, mit
 Schweiß und Blut des Marterlamms
 geweihte Knechte
 und Mägde: die Wunden
 Jesu, in der Seite, an

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_017557	Füßen und an Händen,
Gesangbuch1778_2_017558	sey'n euer feliges Geleit hier
Gesangbuch1778_2_017559	und an allen Enden!
Gesangbuch1778_2_017560	3. Dadurch muß an jed r
Gesangbuch1778_2_017561	wedem Ort, wo feine Zeu r
Gesangbuch1778_2_017562	gen wallen, in Ost und
Gesangbuch1778_2_017563	West, und Süd und Nord,
Gesangbuch1778_2_017564	das Reich des Satans fal r
Gesangbuch1778_2_017565	len. Das thut allein das
Gesangbuch1778_2_017566	Löfegeld, das thun die theu r
Gesangbuch1778_2_017567	ren Wunden, die GOtt der
Gesangbuch1778_2_017568	HErr für alle Welt am
Gesangbuch1778_2_017569	Kreuze hat empfunden.
Gesangbuch1778_2_017570	4. Gemeine! das bleib
Gesangbuch1778_2_017571	allezeit dein und der Deinen
Gesangbuch1778_2_017572	Sache, damit dein Zeugniß
Gesangbuch1778_2_017573	weit und breit ihm Ehr und
Gesangbuch1778_2_017574	Freude mache, aus Dank r
Gesangbuch1778_2_017575	barkeit, weil du es gut
Gesangbuch1778_2_017576	weißt, wer du fonft gewes
Gesangbuch1778_2_017577	fen, und wie du durch fein
Gesangbuch1778_2_017578	theures Blut von Sünd und
Gesangbuch1778_2_017579	Tod genesen.
Gesangbuch1778_2_017580	5. Nun bift du fein mit
Gesangbuch1778_2_017581	Leib und Seel, fein Will
Gesangbuch1778_2_017582	ift auch der deine; der Va r
Gesangbuch1778_2_017583	ter des Immanuel ist der
Gesangbuch1778_2_017584	GOtt der Gemeine: *) der
Gesangbuch1778_2_017585	Seitenhöhl, der Nägel
Gesangbuch1778_2_017586	Maal, dem heiligen Wun r
Gesangbuch1778_2_017587	dendle und Leichnam an
Gesangbuch1778_2_017588	dem Kreuzespfahl, empfehl
Gesangbuch1778_2_017589	ich Leib und Seele.
Gesangbuch1778_2_017590	*) Joh. 20, 17.
Gesangbuch1778_2_017591	1361.
Gesangbuch1778_2_017592	<pb n="672a" src="672.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017593	und feiner Gemeine. 661
Gesangbuch1778_2_017594	1361. Mel. 15.

Normalisierter Text
Füßen und an Händen,
seyen euer seliges Geleit hier
und an allen Enden!
3. Dadurch muss an jedwedem
Ort, wo seine Zeugen
wallen, in Ost und
West und Süd und Nord,
das Reich des Satans fallen.
Das tut allein das
Lösegeld, das tun die teuren
Wunden, die Gott der
Herr für alle Welt am
Kreuze hat empfunden.
4. Gemeinde! Das bleibe
allezeit dein und der Deinen
Sache, damit dein Zeugnis
weit und breit ihm Ehr und
Freude mache, aus Dankbarkeit,
weil du es gut
weißt, wer du sonst gewessen
und wie du durch sein
teures Blut von Sünd und
Tod genesen.
5. Nun bist du sein mit
Leib und Seele, sein Wille
ist auch der deine; der Vater
des Immanuel ist der
Gott der Gemeinde: *) der
Seitenhöhle, der Nägel
Mal, dem heiligen Wundendle
und Leichnam an
dem Kreuzespfahl, empfehle
ich Leib und Seele.
*) Joh 20, 17.
1361.
<pb n="672a" src="672.jpg" />
und seiner Gemeinde. 661
1361. Mel. 15.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_017595	HErr JEſu! deine Hirz	Herr Jesu! deine Hirtentreue
Gesangbuch1778_2_017596	tentreu und unfers Va	und unseres Vaters
Gesangbuch1778_2_017597	ters Segen, wird unferm	Segen, wird unserm
Gesangbuch1778_2_017598	Herzen täglich neu auf un	Herzen täglich neu auf unseren
Gesangbuch1778_2_017599	fern Zeugenwegen.	Zeugenwegen.
Gesangbuch1778_2_017600	2. Da gibts manch un	2. Da gibt es manch unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_017601	ausprechlich Glück für un	Glück für unsre
Gesangbuch1778_2_017602	re eigne Seelen, und auch	eigene Seelen und auch
Gesangbuch1778_2_017603	in dem und jenem Stück	in dem und jenem Stück
Gesangbuch1778_2_017604	manch ſchweres zu erzehlen.	manch Schweres zu erzählen.
Gesangbuch1778_2_017605	3. Das Glücke iſt, fein	3. Das Glück iſt, ſein
Gesangbuch1778_2_017606	eigen Herz, wie du es kennſt,	eigen Herz, wie du es kennſt,
Gesangbuch1778_2_017607	zu finden, unds vetter noch	und es feſter noch auf deinen Schmerz und
Gesangbuch1778_2_017608	auf deinen Schmerz und	Blut und Tod zu gründen.
Gesangbuch1778_2_017609	Blut und Tod zu gründen.	4. Der Druck und Kummer
Gesangbuch1778_2_017610	4. Der Druck und Kum	im Gemüt entſteht,
Gesangbuch1778_2_017611	mer im Gemüth entfteht,	wie leicht zu raten, wenn
Gesangbuch1778_2_017612	wie leicht zu rathen, wenn	man nicht überall Früchte
Gesangbuch1778_2_017613	man nicht üb'rall Früchte	ſieht von unſeren Tränenſaaten.
Gesangbuch1778_2_017614	ſieht von unfern Thränen	
Gesangbuch1778_2_017615	ſaaten.	5. Kein einziges unſerer
Gesangbuch1778_2_017616	5. Kein einiges unſrer	Zährelein, o Vater! wird
Gesangbuch1778_2_017617	Zährelein, o Vater! wird	indessen in deinem Tränenkrügelein
Gesangbuch1778_2_017618	indeffen in deinem Thrä	aufzubewahren
Gesangbuch1778_2_017619	nenkrügelein aufzubewahren	vergessen.
Gesangbuch1778_2_017620	vergeffen.	6. Und wenn es ſcheint,
Gesangbuch1778_2_017621	6. Und wenn es ſcheint,	als wär es nichts, was
Gesangbuch1778_2_017622	als wär es nichts, was	Jesu Zeugen machen; ſo
Gesangbuch1778_2_017623	JEſu Zeugen machen; fo	machen ſie im Glanz des
Gesangbuch1778_2_017624	machen ſie im Glanz des	Lichts mit ihm doch ganze
Gesangbuch1778_2_017625	Lichts mit ihm doch ganze	Sachen.
Gesangbuch1778_2_017626	Sachen.	7. Gedenke nicht an unſern
Gesangbuch1778_2_017627	7. Gedenke nicht an un	Fleiß; gedenke an Jesu
Gesangbuch1778_2_017628	fern Fleiß; gedenk an JEſu	Narben, der nun des Lohns
Gesangbuch1778_2_017629	Narben, der nun des Lohns	für ſeinen Schweiß nicht
Gesangbuch1778_2_017630	für feinen Schweiß nicht	länger mehr will darben.
Gesangbuch1778_2_017631	länger mehr will darben.	Tt 3
Gesangbuch1778_2_017632	Tt 3	

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_017633	<pb n="672b" src="672.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017634	1362. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_017635	DU blutigs Lamm, unfer
Gesangbuch1778_2_017636	lieber GOtt! würden
Gesangbuch1778_2_017637	wir gleich aller Welt zu
Gesangbuch1778_2_017638	Spott; foll dein Zeugniß
Gesangbuch1778_2_017639	fortgehn: drum, Gottes
Gesangbuch1778_2_017640	lämmlein! komm und ent
Gesangbuch1778_2_017641	zünde recht heiffe Flämm
Gesangbuch1778_2_017642	lein in deiner Schaar.
Gesangbuch1778_2_017643	2. Von deinem Leiden
Gesangbuch1778_2_017644	und Tod und Pein foll in
Gesangbuch1778_2_017645	der Gemeine kein Schwei
Gesangbuch1778_2_017646	gen feyn; darauf folln die
Gesangbuch1778_2_017647	Zeugen, wenn fie vollen
Gesangbuch1778_2_017648	det, wozu du fie auf der
Gesangbuch1778_2_017649	Welt gefendet, dich fehen
Gesangbuch1778_2_017650	gehn.
Gesangbuch1778_2_017651	3. Lamm, Lamm, o
Gesangbuch1778_2_017652	Lamm! in der Wunden
Gesangbuch1778_2_017653	Schein führ du dein Häuf
Gesangbuch1778_2_017654	lein ftets aus und ein; du
Gesangbuch1778_2_017655	wollft bis ins Alter heben
Gesangbuch1778_2_017656	und tragen, was feine Seele
Gesangbuch1778_2_017657	geht für dich wagen im
Gesangbuch1778_2_017658	heiligen Streit.
Gesangbuch1778_2_017659	4. Und wenn die ganze
Gesangbuch1778_2_017660	Gefellchaft dort, die hier
Gesangbuch1778_2_017661	gehalten am Leidenswort,
Gesangbuch1778_2_017662	fich mit füffen Pfalmen wird
Gesangbuch1778_2_017663	laffen hören; fo wird es
Gesangbuch1778_2_017664	fchallen in allen Chören
Gesangbuch1778_2_017665	vons Lammes Blut.
Gesangbuch1778_2_017666	1363. Mel. 97.
Gesangbuch1778_2_017667	GOtt! der du uns fo hoch
Gesangbuch1778_2_017668	geliebt, daß, da dich
Gesangbuch1778_2_017669	unfer Fall betrübt, du dei
Gesangbuch1778_2_017670	nen Sohn für unfre Noth

Normalisierter Text
<pb n="672b" src="672.jpg" />
1362. Mel. 58.
Du blutiges Lamm, unser
lieber Gott! Würden
wir gleich aller Welt zu
Spott; soll dein Zeugnis
fortgehn: drum, Gotteslämmlein!
Komm und entzünde
recht heiße Flämmlein
in deiner Schar.
2. Von deinem Leiden
und Tod und Pein soll in
der Gemeinde kein Schweigen
sein; darauf sollen die
Zeugen, wenn sie vollendet,
wozu du sie auf der
Welt gesendet, dich sehen
gehn.
3. Lamm, Lamm, o
Lamm! In der Wunden
Schein führ du dein Häuslein
stets aus und ein; du
wolltest bis ins Alter heben
und tragen, was seine Seele
geht für dich wagen im
heiligen Streit.
4. Und wenn die ganze
Gesellschaft dort, die hier
gehalten am Leidenswort,
sich mit süßen Psalmen wird
lassen hören; so wird es
schallen in allen Chören
vom Lammes Blut.
1363. Mel. 97.
Gott! Der du uns so hoch
geliebt, dass, da dich
unser Fall betrübt, du deinen
Sohn für unsre Not

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_017671	da-	da-
Gesangbuch1778_2_017672	<pb n="673a" src="673.jpg" />	<pb n="673a" src="673.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017673	662 Von den Dienern des HErrn	662 Von den Dienern des Herrn
Gesangbuch1778_2_017674	dahin gegeben in den Tod:	dahin gegeben in den Tod:
Gesangbuch1778_2_017675	wir beten all im Staube	wir beten all im Staube
Gesangbuch1778_2_017676	an vor dir, und danken dir	an vor dir und danken dir
Gesangbuch1778_2_017677	herzinniglich dafür!	herzinniglich dafür!
Gesangbuch1778_2_017678	2. Er ilt nicht mehr auf	2. Er ist nicht mehr auf
Gesangbuch1778_2_017679	diefer Welt; die Jünger find	dieser Welt; die Jünger sind
Gesangbuch1778_2_017680	dahin gefellt: er hat fie,	dahin gestellt: er hat sie,
Gesangbuch1778_2_017681	Vater, dir empfohn, nicht	Vater, dir empfohlen, nicht
Gesangbuch1778_2_017682	um fie von der Welt zu holn;	um sie von der Welt zu holen;
Gesangbuch1778_2_017683	nein: fondern fie in allerley	nein: sondern sie in allerlei
Gesangbuch1778_2_017684	Gefahrn, daß fie kein Un-	Gefahren, dass sie kein Unfall
Gesangbuch1778_2_017685	fall treffe, zu bewahrn.	treffe, zu bewahren.
Gesangbuch1778_2_017686	1364. Mel. 29.	1364. Mel. 29.
Gesangbuch1778_2_017687	Dle Engel der Gemeine	Die Engel der Gemeinde
Gesangbuch1778_2_017688	müffen erft felbft der	müssen erst selbst der
Gesangbuch1778_2_017689	Gnade recht genieffen, dann	Gnade recht genießen, dann
Gesangbuch1778_2_017690	bringt ihr köftlich Amt	bringt ihr köstlich Amt
Gesangbuch1778_2_017691	durchaus auch Fried ins	durchaus auch Fried ins
Gesangbuch1778_2_017692	Herz und Fried ins Haus.	Herz und Fried ins Haus.
Gesangbuch1778_2_017693	2. Nicht ihrer eignen	2. Nicht ihrer eigenen
Gesangbuch1778_2_017694	Würde wegen; nein: alles	Würde wegen; nein: alles
Gesangbuch1778_2_017695	kommt von GOttes Segen,	kommt von Gottes Segen,
Gesangbuch1778_2_017696	weil unfer Freund, mit Na-	weil unser Freund, mit Namen
Gesangbuch1778_2_017697	men Rath, für fein Volk	Rat, für sein Volk
Gesangbuch1778_2_017698	Friedsgedanken hat.	Friedensgedanken hat.
Gesangbuch1778_2_017699	3. Ein Führer muß vor	3. Ein Führer muss vor
Gesangbuch1778_2_017700	andern Gaben felbft ein ge-	anderen Gaben selbst ein gehorsam
Gesangbuch1778_2_017701	horfam Herze haben; wie	Herze haben; wie
Gesangbuch1778_2_017702	könt er fonft fein Haus re-	könnte er sonst sein Haus regiern?
Gesangbuch1778_2_017703	girn? wie könt er GOttes	Wie könnte er Gottes
Gesangbuch1778_2_017704	Heerzug führn?	Heerzug führen?
Gesangbuch1778_2_017705	1365. Mel. 79.	1365. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_017706	DU Knecht der Knechte	Du Knecht der Knechte
Gesangbuch1778_2_017707	GOttes, du Zielftand	Gottes, du Zielstand
Gesangbuch1778_2_017708	alles Spottes und alles	alles Spottes und alles

ID

Gesangbuch1778_2_017709
 Gesangbuch1778_2_017710
 Gesangbuch1778_2_017711
 Gesangbuch1778_2_017712
 Gesangbuch1778_2_017713
 Gesangbuch1778_2_017714
 Gesangbuch1778_2_017715
 Gesangbuch1778_2_017716
 Gesangbuch1778_2_017717
 Gesangbuch1778_2_017718
 Gesangbuch1778_2_017719
 Gesangbuch1778_2_017720
 Gesangbuch1778_2_017721
 Gesangbuch1778_2_017722
 Gesangbuch1778_2_017723
 Gesangbuch1778_2_017724
 Gesangbuch1778_2_017725
 Gesangbuch1778_2_017726
 Gesangbuch1778_2_017727
 Gesangbuch1778_2_017728
 Gesangbuch1778_2_017729
 Gesangbuch1778_2_017730
 Gesangbuch1778_2_017731
 Gesangbuch1778_2_017732
 Gesangbuch1778_2_017733
 Gesangbuch1778_2_017734
 Gesangbuch1778_2_017735
 Gesangbuch1778_2_017736
 Gesangbuch1778_2_017737
 Gesangbuch1778_2_017738
 Gesangbuch1778_2_017739
 Gesangbuch1778_2_017740
 Gesangbuch1778_2_017741
 Gesangbuch1778_2_017742
 Gesangbuch1778_2_017743
 Gesangbuch1778_2_017744
 Gesangbuch1778_2_017745
 Gesangbuch1778_2_017746

Diplomatische Transkription

Frevelmuths, der du dein
 eigen Leben haft in den
 <pb n="673b" src="673.jpg" />
 Tod gegeben, zur Rettung
 alles Menfchenbluts:
 2. Gib uns den ewgen
 Segen, von deiner Wun-
 den wegen; beblute jedes
 Herz; erreg auf unfre Bit-
 te, in der Gemeine Mitte,
 nach deinen Wunden man-
 chen Schmerz.
 3. Die Hände fühlen
 Kräfte zum nöthigen Ge-
 fhäfte, und jedes Amt er-
 fahr, wie gut fuchs in Ge-
 meinen läßt leben, freun
 und weinen; die Hirten
 weiden deine Schaar.
 4. Und weil man Gnad
 und Gaben zu deinem Dienft
 muß haben; du theilt fie
 felbft auch aus: fo bitten
 dich die Brüder um viel
 gefchickte Glieder zu treuer
 Hülff in deinem Haus.
 5. Solln wir der Kirche
 nützen; mußst du uns un-
 terftützen: dein Geift muß
 auf uns ruhn; der zeigt uns,
 was ihr Freuden kan brin-
 gen, oder Leiden, und was
 wir laffen folln und thun.
 6. Wenn man nicht wol-
 te denken, flets voraus ein-
 zulenken, ehs böfe Macht
 bekommt; fo könt es uns
 leicht binden: ach lehr uns

Normalisierter Text

Frevelmutes, der du dein
 eigen Leben hast in den
 <pb n="673b" src="673.jpg" />
 Tod gegeben, zur Rettung
 alles Menschenbluts:
 2. Gib uns den ewigen
 Segen, von deiner Wunden
 wegen; beblute jedes
 Herz; erzeuge auf unsre Bitte,
 in der Gemeinde Mitte,
 nach deinen Wunden manchen
 Schmerz.
 3. Die Hände fühlen
 Kräfte zum nötigen Geschäfte
 und jedes Amt erfahr,
 wie gut es sich in Gemeinden
 lässt leben, freun
 und weinen; die Hirten
 weiden deine Schar.
 4. Und weil man Gnade
 und Gaben zu deinem Dienst
 muss haben; du teilst sie
 selbst auch aus: so bitten
 dich die Brüder um viel
 geschickte Glieder zu treuer
 Hilfe in deinem Haus.
 5. Sollen wir der Kirche
 nützen; musst du uns unterstützen:
 dein Geist muss
 auf uns ruhn; der zeigt uns,
 was ihr Freuden kann bringen
 oder Leiden und was
 wir lassen sollen und tun.
 6. Wenn man nicht wolte
 denken, stets voraus einzulenken,
 ehe es böse Macht
 bekommt; so könnte es uns
 leicht binden: ach lehr uns

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_017747	alles finden, und zeitig ab-
Gesangbuch1778_2_017748	thun, was nicht frommt!
Gesangbuch1778_2_017749	7. Du Richter aller See-
Gesangbuch1778_2_017750	len, die deinen Wundenhö-
Gesangbuch1778_2_017751	len
Gesangbuch1778_2_017752	<pb n="674a" src="674.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017753	und feiner Gemeine. 663
Gesangbuch1778_2_017754	len nicht einverleibet feyn: *)
Gesangbuch1778_2_017755	gürt uns mit deinen Sit-
Gesangbuch1778_2_017756	ten, du, der den Tod ge-
Gesangbuch1778_2_017757	litten, uns vom Gerichte
Gesangbuch1778_2_017758	zu befreyn.
Gesangbuch1778_2_017759	*) Weil lie nicht gewolt ha-
Gesangbuch1778_2_017760	ben. Matth. 23, 37.
Gesangbuch1778_2_017761	8. Vertritt dein Häuf-
Gesangbuch1778_2_017762	lein ftündlich; machs folg-
Gesangbuch1778_2_017763	fam, treu und kindlich, bey
Gesangbuch1778_2_017764	deines Heils Genuß, und
Gesangbuch1778_2_017765	laß es bald gefchehen,
Gesangbuch1778_2_017766	daß, wenn wir Glieder fe-
Gesangbuch1778_2_017767	hen, der ganze Leib fich
Gesangbuch1778_2_017768	freuen muß.
Gesangbuch1778_2_017769	1366. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_017770	Wie lieblich ift der Boten
Gesangbuch1778_2_017771	Fuß, die von dem
Gesangbuch1778_2_017772	Berge kam'n, und brach-
Gesangbuch1778_2_017773	ten Zion einen Gruß in
Gesangbuch1778_2_017774	feines Königs Nam'n!
Gesangbuch1778_2_017775	Jef. 52, 7.
Gesangbuch1778_2_017776	2. Der Schöpfer liebt
Gesangbuch1778_2_017777	das Zionsthor; was Wun-
Gesangbuch1778_2_017778	der faget man den Bürgern
Gesangbuch1778_2_017779	der Stadt GOTTes vor!
Gesangbuch1778_2_017780	fagt immer mehr, fagt an.
Gesangbuch1778_2_017781	Pf. 87, 2. 3.
Gesangbuch1778_2_017782	3. Manch Gotteskind
Gesangbuch1778_2_017783	wird da geborn, *) manch
Gesangbuch1778_2_017784	armes Vögelein hat fich

Normalisierter Text
alles finden und zeitig abtun, was nicht frommt!
7. Du Richter aller Seelen, die deinen Wundenhöhlen
<pb n="674a" src="674.jpg" />
und seiner Gemeinde. 663
len nicht einverleibt sein: *)
gürt uns mit deinen Sitten, du, der den Tod gelitten, uns vom Gerichte zu befreien.
*) Weil sie nicht gewollt haben. Mt 23, 37.
8. Vertritt dein Häuflein stündlich; mach es folgsam, treu und kindlich, bei deines Heils Genuss und lass es bald geschehen, dass, wenn wir Glieder sehen, der ganze Leib sich freuen muss.
1366. Mel. 14. Wie lieblich ist der Boten Fuß, die von dem Berge kamen und brachten Zion einen Gruß in seines Königs Namen! Jes 52, 7.
2. Der Schöpfer liebt das Zionstor; was Wunder sagt man den Bürgern der Stadt Gottes vor! sagt immer mehr, sagt an. Ps 87, 2. 3.
3. Manch Gotteskind wird da geboren, *) manch armes Vögelein hat sich

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_017785	fein Neftchen da erkorn, **)
Gesangbuch1778_2_017786	was kan in Ruhe feyn.
Gesangbuch1778_2_017787	*) Pf. 87, 6.
Gesangbuch1778_2_017788	**) Pf. 84, 2.
Gesangbuch1778_2_017789	4. GOtt öffnet feiner Bo
Gesangbuch1778_2_017790	ten Mund, ihr Zeugniß hat
Gesangbuch1778_2_017791	Reſpect; auch wird bey frü
Gesangbuch1778_2_017792	Tt 4
Gesangbuch1778_2_017793	<pb n="674b" src="674.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017794	her Tagesftund der Jünger
Gesangbuch1778_2_017795	Ohr geweckt. Jef. 50, 4.
Gesangbuch1778_2_017796	5. Du, der du unfer
Gesangbuch1778_2_017797	Sonnenlicht und Schirm
Gesangbuch1778_2_017798	und Schatten biß, fieh,
Gesangbuch1778_2_017799	wie der Deinen Angeficht
Gesangbuch1778_2_017800	mit Schmach bedecket ift.
Gesangbuch1778_2_017801	6. Wohl denen, die in
Gesangbuch1778_2_017802	Niedrigkeit vor dir gehn ein
Gesangbuch1778_2_017803	und aus; *) man lernt da
Gesangbuch1778_2_017804	bey von Zeit zu Zeit, was
Gesangbuch1778_2_017805	Sitt' in deinem Haus.
Gesangbuch1778_2_017806	*) Pf. 84, 12.
Gesangbuch1778_2_017807	7. Wie felig ift dein Haus
Gesangbuch1778_2_017808	gefind, wie preift dichs, Je
Gesangbuch1778_2_017809	hova. *) Was nicht der
Gesangbuch1778_2_017810	Glaub an dich gewinnt!
Gesangbuch1778_2_017811	Kraft über Kraft ift da.
Gesangbuch1778_2_017812	*) Pf. 84, 5. 6. 8.
Gesangbuch1778_2_017813	1367. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_017814	DEs HErrn Volk bringt
Gesangbuch1778_2_017815	fein Leben zu, daß es
Gesangbuch1778_2_017816	den Willen GOttes thu, ift
Gesangbuch1778_2_017817	inniglich vergnügt und ftill,
Gesangbuch1778_2_017818	wenns nur kan thun, was
Gesangbuch1778_2_017819	fein GOtt will.
Gesangbuch1778_2_017820	2. HErr! mache doch, ich
Gesangbuch1778_2_017821	bitte dich, aus mir auch,
Gesangbuch1778_2_017822	inn- und äußerlich, was

Normalisierter Text
sein Nestchen da erkoren, **)
wo es kann in Ruhe sein.
*) Ps 87, 6.
**) Ps 84, 2.
4. Gott öffnet seiner Boten
Mund, ihr Zeugnis hat
Respekt; auch wird bei früTt
<pb n="674b" src="674.jpg" />
her Tagesstund der Jünger
Ohr geweckt. Jes 50, 4.
5. Du, der du unser
Sonnenlicht und Schirm
und Schatten bist, sieh,
wie der Deinen Angesicht
mit Schmach bedeckt ist.
6. Wohl denen, die in
Niedrigkeit vor dir gehn ein
und aus; *) man lernt dabei
von Zeit zu Zeit, was
Sitte in deinem Haus.
*) Ps 84, 12.
7. Wie selig ist dein Hausgesind,
wie preist es dich, Jehova.
*) Was nicht der
Glaube an dich gewinnt!
Kraft über Kraft ist da.
*) Ps 84, 5. 6. 8.
1367. Mel. 22.
Des Herrn Volk bringt
sein Leben zu, dass es
den Willen Gottes tut, ist
inniglich vergnügt und still,
wenn es nur kann tun, was
sein Gott will.
2. Herr! Mache doch, ich
bitte dich, aus mir auch,
inn- und äußerlich, was

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_017823 dein Haus, dem ich fröhlich
 Gesangbuch1778_2_017824 lich dien, erwarten kan für
 Gesangbuch1778_2_017825 mein Erzieh. n.
 Gesangbuch1778_2_017826 3. Laß uns dir folgen
 Gesangbuch1778_2_017827 allzumal, nichts wolln noch
 Gesangbuch1778_2_017828 thun nach eigner Wahl;
 Gesangbuch1778_2_017829 und inn- und außres trefe
 Gesangbuch1778_2_017830 fe fein vor deinen Augen
 Gesangbuch1778_2_017831 überein!
 Gesangbuch1778_2_017832 1368.
 Gesangbuch1778_2_017833 <pb n="675a" src="675.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017834 664 Von den Dienern des HErrn
 Gesangbuch1778_2_017835 1368. Mel. 14.
 Gesangbuch1778_2_017836 DER Geift der Offenherzigkeit
 Gesangbuch1778_2_017837 igit ist eine edle
 Gesangbuch1778_2_017838 Gnad, durch die ein jedes
 Gesangbuch1778_2_017839 Herz gedeiht, das sie empfangen
 Gesangbuch1778_2_017840 hat.
 Gesangbuch1778_2_017841 2. Mein Heiland, mach
 Gesangbuch1778_2_017842 nach deiner Luft, durch deines
 Gesangbuch1778_2_017843 nes Geiftes Hand ein Fenster
 Gesangbuch1778_2_017844 'rein in meine Bruft: *)
 Gesangbuch1778_2_017845 dir ist mein Herz bekant.
 Gesangbuch1778_2_017846 *) Eph. 4, 25. Jac. 5, 16.
 Gesangbuch1778_2_017847 3. Da wohnt der Geift
 Gesangbuch1778_2_017848 der heiligen Schaam, und
 Gesangbuch1778_2_017849 gibt mirs Attestat, sowol
 Gesangbuch1778_2_017850 vom Sündenstand und
 Gesangbuch1778_2_017851 Gram, als von dem Trost
 Gesangbuch1778_2_017852 der Gnad.
 Gesangbuch1778_2_017853 4. Kaum hab ich armes
 Gesangbuch1778_2_017854 Menschenkind mich Adams
 Gesangbuch1778_2_017855 ausgefchämt; so fürcht ich
 Gesangbuch1778_2_017856 mich erst recht der Sünd,
 Gesangbuch1778_2_017857 weil sich mein GOtt ge
 Gesangbuch1778_2_017858 grämt.
 Gesangbuch1778_2_017859 5. Wär ich auch ledig
 Gesangbuch1778_2_017860 meiner Schmach, hieltst du

Normalisierter Text

dein Haus, dem ich fröhlich
 diene, erwarten kann für
 mein Erzieh. n.
 3. Lass uns dir folgen
 allzumal, nichts wollen noch
 tun nach eigener Wahl;
 und inn- und äußeres treffe
 fein vor deinen Augen
 überein!
 1368.
 <pb n="675a" src="675.jpg" />
 664 Von den Dienern des Herrn
 1368. Mel. 14.
 Der Geist der Offenherzigkeit
 ist eine edle
 Gnade, durch die ein jedes
 Herz gedeiht, das sie empfangen
 hat.
 2. Mein Heiland, mach
 nach deiner Lust, durch deines
 Geistes Hand ein Fenster
 rein in meine Brust: *)
 dir ist mein Herz bekannt.
 *) Eph 4, 25. Jak 5, 16.
 3. Da wohnt der Geist
 der heiligen Scham und
 gibt mir das Attestat, sowohl
 vom Sündenstand und
 Gram, als von dem Trost
 der Gnade.
 4. Kaum hab ich armes
 Menschenkind mich Adams
 ausgeschämt; so fürcht ich
 mich erst recht der Sünd,
 weil sich mein Gott ge
 grämt.
 5. Wär ich auch ledig
 meiner Schmach, hieltst du

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_017861 mich gar für fchön: die
 Gesangbuch1778_2_017862 Schmach, die dir dein
 Gesangbuch1778_2_017863 Herze brach, ift mir doch
 Gesangbuch1778_2_017864 anzufehn.
 Gesangbuch1778_2_017865 6. Es fällt mir oft mit
 Gesangbuch1778_2_017866 Nachdruck auf: ich möcht
 Gesangbuch1778_2_017867 ein Kindelein — und fo
 Gesangbuch1778_2_017868 durch meinen ganzen Lauf
 Gesangbuch1778_2_017869 von dir gegängelt feyn.
 Gesangbuch1778_2_017870 7. Der ewigröftliche Ge-
 Gesangbuch1778_2_017871 dank, daß ich dein eigen
 Gesangbuch1778_2_017872 bin, macht, daß ich mich
 Gesangbuch1778_2_017873 <pb n="675b" src="675.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017874 und meinen Gang dir gänz-
 Gesangbuch1778_2_017875 lich gebe hin.
 Gesangbuch1778_2_017876 8. Und wenn dein Ruf
 Gesangbuch1778_2_017877 mich in der Zeit auf einen
 Gesangbuch1778_2_017878 Poffen ftellt: zeuch mich
 Gesangbuch1778_2_017879 nur an mit Freudigkeit; fo
 Gesangbuch1778_2_017880 bin ich auch ein Held.
 Gesangbuch1778_2_017881 9. Da bitt ich dich nur
 Gesangbuch1778_2_017882 allezeit ums Fühlen deines
 Gesangbuch1778_2_017883 Frieds, und ftete Gegen-
 Gesangbuch1778_2_017884 wärtigkeit des Geiftes des
 Gesangbuch1778_2_017885 Gemüths;
 Gesangbuch1778_2_017886 10. Um Weisheit und
 Gesangbuch1778_2_017887 den heitern Blick in alle
 Gesangbuch1778_2_017888 Wahrheit 'nein; der Kreuz-
 Gesangbuch1778_2_017889 verftand brings ins Ge-
 Gesangbuch1778_2_017890 fchick, wies für die Zeit
 Gesangbuch1778_2_017891 foll feyn!
 Gesangbuch1778_2_017892 11. Mir wird zu Theil
 Gesangbuch1778_2_017893 von Chriffti Haupt fein Freu-
 Gesangbuch1778_2_017894 denöl, der Geift; weil er,
 Gesangbuch1778_2_017895 an den mein Herze glaubt,
 Gesangbuch1778_2_017896 den Jüngern ihn verheißt.
 Gesangbuch1778_2_017897 12. So fchrecklich als es
 Gesangbuch1778_2_017898 fonft geblitz, und Straf und

Normalisierter Text

mich gar für schön: die
 Schmach, die dir dein
 Herze brach, ist mir doch
 anzusehen.
 6. Es fällt mir oft mit
 Nachdruck auf: ich möchte
 ein Kindelein — und so
 durch meinen ganzen Lauf
 von dir gegängelt sein.
 7. Der ewigröstliche Gedanke,
 dass ich dein eigen
 bin, macht, dass ich mich
 <pb n="675b" src="675.jpg" />
 und meinen Gang dir gänzlich
 gebe hin.
 8. Und wenn dein Ruf
 mich in der Zeit auf einen
 Posten stellt: zieh mich
 nur an mit Freudigkeit; so
 bin ich auch ein Held.
 9. Da bitte ich dich nur
 allezeit ums Fühlen deines
 Friedens und stete Gegenwartigkeit
 des Geistes des
 Gemüts;
 10. Um Weisheit und
 den heiteren Blick in alle
 Wahrheit 'nein; der Kreuzverstand
 bring es ins Geschick,
 wie es für die Zeit
 soll sein!
 11. Mir wird zu Teil
 von Christi Haupt sein Freudenöl,
 der Geist; weil er,
 an den mein Herze glaubt,
 den Jüngern ihn verheißt.
 12. So schrecklich als es
 sonst geblitzt und Straf und

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_017899 Tod gedroht, *) fo lanfte
 Gesangbuch1778_2_017900 Wonne bringt uns izt fein
 Gesangbuch1778_2_017901 Morgn~~z~~ und Abendroth. **)
 Gesangbuch1778_2_017902 *) 2 Mof. 19, 16. 18.
 Gesangbuch1778_2_017903 Cap. 20, 18. 19.
 Gesangbuch1778_2_017904 **) Der menfchlichen Ge~~r~~
 Gesangbuch1778_2_017905 burt und des Todes Chri~~s~~
 Gesangbuch1778_2_017906 fti. Luc. 2, 7. 10. 11. 12.
 Gesangbuch1778_2_017907 Joh. 19, 30.
 Gesangbuch1778_2_017908 13. Ein Engel GÖttes
 Gesangbuch1778_2_017909 bin ich nicht, ein Menfch
 Gesangbuch1778_2_017910 voll Elend nur: ich habe
 Gesangbuch1778_2_017911 aber Engelpflicht und dazu
 Gesangbuch1778_2_017912 nöthge Spur,
 Gesangbuch1778_2_017913 14. Und
 Gesangbuch1778_2_017914 <pb n="676a" src="676.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017915 und feiner Gemeine. 665
 Gesangbuch1778_2_017916 14. Und was ein Priefter
 Gesangbuch1778_2_017917 haben muß, wenn feine Lip~~s~~
 Gesangbuch1778_2_017918 pen wolln die Lehre bringen
 Gesangbuch1778_2_017919 zum Genuß, die fie bewah~~r~~
 Gesangbuch1778_2_017920 ren folln.
 Gesangbuch1778_2_017921 15. Denn, feit der Got~~s~~
 Gesangbuch1778_2_017922 tesmartertext die ganze Welt
 Gesangbuch1778_2_017923 durchfliegt, woraus noth~~r~~
 Gesangbuch1778_2_017924 wendig das erwächft, daß
 Gesangbuch1778_2_017925 Chriftus Brüder krigt;
 Gesangbuch1778_2_017926 16. So fährt man nicht
 Gesangbuch1778_2_017927 ins Himmelslicht, die Tiefe
 Gesangbuch1778_2_017928 läßt man ftehn, *) und man
 Gesangbuch1778_2_017929 durchreift die Erde nicht,
 Gesangbuch1778_2_017930 fchiff über keine See'n:
 Gesangbuch1778_2_017931 *) Röm. 10, 6. 7.
 Gesangbuch1778_2_017932 17. Man bittet nur den
 Gesangbuch1778_2_017933 lieben HErm, um feiner
 Gesangbuch1778_2_017934 Nähe willn, er foll die Die~~r~~
 Gesangbuch1778_2_017935 ner nah und fern mit fei~~r~~
 Gesangbuch1778_2_017936 nem Geift erfüllen.

Normalisierter Text

Tod gedroht, *) so sanfte
 Wonne bringt uns jetzt sein
 Morgen- und Abendrot. **)
 *) 2 Mos 19, 16. 18.
 Kap 20, 18. 19.
 **) Der menschlichen Geburt
 und des Todes Christi.
 Lk 2, 7. 10. 11. 12.
 Joh 19, 30.
 13. Ein Engel Gottes
 bin ich nicht, ein Mensch
 voll Elend nur: ich habe
 aber Engelpflicht und dazu
 nötige Spur,
 14. Und
 <pb n="676a" src="676.jpg" />
 und seiner Gemeinde. 665
 14. Und was ein Priester
 haben muss, wenn seine Lippen
 wollen die Lehre bringen
 zum Genuss, die sie bewahren
 sollen.
 15. Denn, seit der Gottesmartertext
 die ganze Welt
 durchfliegt, woraus notwendig
 das erwächst, dass
 Christus Brüder kriegt;
 16. So fährt man nicht
 ins Himmelslicht, die Tiefe
 lässt man stehn, *) und man
 durchreist die Erde nicht,
 schiff über keine Seen:
 *) Röm 10, 6. 7.
 17. Man bittet nur den
 lieben Herrn, um seiner
 Nähe willen, er soll die Diener
 nah und fern mit seinem
 Geist erfüllen.

ID

Diplomatische Transkription

Gesangbuch1778_2_017937 18. Es darf nur feine
 Gesangbuch1778_2_017938 Priesterhand zum Segnen
 Gesangbuch1778_2_017939 lich erheb'n; er kan uns ja
 Gesangbuch1778_2_017940 zum Jüngerftand fein Licht
 Gesangbuch1778_2_017941 und Recht bald geb'n.
 Gesangbuch1778_2_017942 19. Er, der durch hundz
 Gesangbuch1778_2_017943 dert Schlöffler geht, wenn
 Gesangbuch1778_2_017944 er den Frieden bringt, und
 Gesangbuch1778_2_017945 augenblicklich bey dem fteht,
 Gesangbuch1778_2_017946 deß Herz ihm fehnlich winkt,
 Gesangbuch1778_2_017947 20. Der kan lich feiner
 Gesangbuch1778_2_017948 Kirche nahn, wenn wir ihn
 Gesangbuch1778_2_017949 gleich nicht fehn, fein freundz
 Gesangbuch1778_2_017950 lich Auge blickt fie an, das
 Gesangbuch1778_2_017951 Herz kans wohl verftehn.
 Gesangbuch1778_2_017952 21. Wenn die Gemein
 Gesangbuch1778_2_017953 den Lebenslauf des guten
 Gesangbuch1778_2_017954 Meifters lieft; fo fprech er
 Gesangbuch1778_2_017955 Tt 5
 Gesangbuch1778_2_017956 <pb n="676b" src="676.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_017957 zu den Jüngern: auf! und
 Gesangbuch1778_2_017958 werdet wie der Chrifft!
 Gesangbuch1778_2_017959 1369. Mel. 10.
 Gesangbuch1778_2_017960 DU Priester ohne gleichen,
 Gesangbuch1778_2_017961 in allen Gottesreichen;
 Gesangbuch1778_2_017962 HErr! aller Welt Verfühz
 Gesangbuch1778_2_017963 ner, und der Gemeine Diez
 Gesangbuch1778_2_017964 ner:
 Gesangbuch1778_2_017965 2. Die Allmacht ohne
 Gesangbuch1778_2_017966 Schranken, der Tugend
 Gesangbuch1778_2_017967 Grundgedanken, die fieben
 Gesangbuch1778_2_017968 Gottesgeifter *) ruhn auf
 Gesangbuch1778_2_017969 dir, unferm Meifter.
 Gesangbuch1778_2_017970 *) Jef. 11, 2.
 Gesangbuch1778_2_017971 3. Wollft auch die Diez
 Gesangbuch1778_2_017972 ner falben, um deiner Knechtz
 Gesangbuch1778_2_017973 fchaft halben, auf ihr und
 Gesangbuch1778_2_017974 unfre Bitte, in der Gez

Normalisierter Text

18. Es darf nur seine
 Priesterhand zum Segnen
 sich erheben; er kann uns ja
 zum Jüngerstand sein Licht
 und Recht bald geben.
 19. Er, der durch hundert
 Schlösser geht, wenn
 er den Frieden bringt und
 augenblicklich bei dem steht,
 dessen Herz ihm sehlich winkt,
 20. Der kann sich seiner
 Kirche nahn, wenn wir ihn
 gleich nicht sehn, sein freundlich
 Auge blickt sie an, das
 Herz kann es wohl verstehn.
 21. Wenn die Gemeinde
 den Lebenslauf des guten
 Meisters liest; so spreche er
 Tt 5
 <pb n="676b" src="676.jpg" />
 zu den Jüngern: Auf! Und
 werdet wie der Christ!
 1369. Mel. 10.
 Du Priester ohnegleichen,
 in allen Gottesreichen;
 Herr! Aller Welt Versühner
 und der Gemeinde Diener:
 2. Die Allmacht ohne
 Schranken, der Tugend
 Grundgedanken, die sieben
 Gottesgeister *) ruhn auf
 dir, unserm Meister.
 *) Jes 11, 2.
 3. Wolltest auch die Diener
 salben, um deiner Knechtschaft
 halben, auf ihr und
 unsre Bitte, in der Gemeinde

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_017975	meine Mitte.	Mitte.
Gesangbuch1778_2_017976	4. Laß ihrem Herzen wohl	4. Lass ihrem Herzen wohl
Gesangbuch1778_2_017977	feyn; fchenk ihrer Seele voll	sein; schenk ihrer Seele voll
Gesangbuch1778_2_017978	ein; der Blick auf dein Ver	ein; der Blick auf dein Versöhnen
Gesangbuch1778_2_017979	föhnen leucht ihn'n aus al	leucht ihnen aus allen
Gesangbuch1778_2_017980	len Mienen!	Mienen!
Gesangbuch1778_2_017981	5. Lehr alle deine Knechte	5. Lehre alle deine Knechte
Gesangbuch1778_2_017982	aus Gnaden deine Rechte,	aus Gnaden deine Rechte
Gesangbuch1778_2_017983	und laß fie, gleich den Alten,	und lass sie, gleich den Alten,
Gesangbuch1778_2_017984	mit Treue drüber halten.	mit Treue drüber halten.
Gesangbuch1778_2_017985	6. O daß wir aller Or	6. O dass wir aller Orten,
Gesangbuch1778_2_017986	ten, uns ftets, mit Werk	uns stets, mit Werkund
Gesangbuch1778_2_017987	und Worten, im Seyn fo	Worten, im Sein so
Gesangbuch1778_2_017988	wie im Leuchten, als JEFu	wie im Leuchten, als Jesu
Gesangbuch1778_2_017989	Jünger zeigten!	Jünger zeigten!
Gesangbuch1778_2_017990	7. Es gab im alten Tem	7. Es gab im alten Tempel
Gesangbuch1778_2_017991	pel auch Mägde zum Erem	auch Mägde zum Exempel,
Gesangbuch1778_2_017992	pel, die mit hervorgetre	die mit hervorgetreten,
Gesangbuch1778_2_017993	ten, wenn Rath und That	wenn Rat und Tat
Gesangbuch1778_2_017994	vonnöthen.	vonnöten.
Gesangbuch1778_2_017995	8. So	8. So
Gesangbuch1778_2_017996	<pb n="677a" src="677.jpg" />	<pb n="677a" src="677.jpg" />
Gesangbuch1778_2_017997	666 Von den Dienern des HErrn □c.	666 Von den Dienern des Herrn etc.
Gesangbuch1778_2_017998	8. So gibts auch izo Dir	8. So gibt es auch jetzt Dirnen,
Gesangbuch1778_2_017999	nen, an deren Sünderftirnen	an deren Sünderstirnen
Gesangbuch1778_2_018000	zu manchen felgen Werken	zu manchen seligen Werken
Gesangbuch1778_2_018001	die Gnadenwahl zu merken;	die Gnadenwahl zu merken;
Gesangbuch1778_2_018002	9. Den'n er bey feiner	9. Denen er bei seiner
Gesangbuch1778_2_018003	Heerde auf diefer Segenser	Herde auf dieser Segenserde,
Gesangbuch1778_2_018004	de, wo Gärten GOTTes grü	wo Gärten Gottes grünen,
Gesangbuch1778_2_018005	nen, geboten hat zu dienen.	geboten hat zu dienen.
Gesangbuch1778_2_018006	10. HErr! fegne das Be	10. Herr! Segne das Beginnen
Gesangbuch1778_2_018007	ginnen der Dien'r und Die	der Diener und Dienerinnen,
Gesangbuch1778_2_018008	nerinnen, mach uns auf al	mach uns auf allen
Gesangbuch1778_2_018009	len Seiten zu guten fleiß	Seiten zu guten fleißgen
Gesangbuch1778_2_018010	gen Leuten;	Leuten;
Gesangbuch1778_2_018011	11. Und fchenke unfern	11. Und schenke unseren
Gesangbuch1778_2_018012	Seelen famt unfern Leibes	Seelen samt unseren Leibeshöhlen,

ID

Gesangbuch1778_2_018013
 Gesangbuch1778_2_018014
 Gesangbuch1778_2_018015
 Gesangbuch1778_2_018016
 Gesangbuch1778_2_018017
 Gesangbuch1778_2_018018
 Gesangbuch1778_2_018019
 Gesangbuch1778_2_018020
 Gesangbuch1778_2_018021
 Gesangbuch1778_2_018022
 Gesangbuch1778_2_018023
 Gesangbuch1778_2_018024
 Gesangbuch1778_2_018025
 Gesangbuch1778_2_018026
 Gesangbuch1778_2_018027
 Gesangbuch1778_2_018028
 Gesangbuch1778_2_018029
 Gesangbuch1778_2_018030
 Gesangbuch1778_2_018031
 Gesangbuch1778_2_018032
 Gesangbuch1778_2_018033
 Gesangbuch1778_2_018034
 Gesangbuch1778_2_018035
 Gesangbuch1778_2_018036
 Gesangbuch1778_2_018037
 Gesangbuch1778_2_018038
 Gesangbuch1778_2_018039
 Gesangbuch1778_2_018040
 Gesangbuch1778_2_018041
 Gesangbuch1778_2_018042
 Gesangbuch1778_2_018043
 Gesangbuch1778_2_018044
 Gesangbuch1778_2_018045
 Gesangbuch1778_2_018046
 Gesangbuch1778_2_018047
 Gesangbuch1778_2_018048
 Gesangbuch1778_2_018049
 Gesangbuch1778_2_018050

Diplomatische Transkription

höhlen, auch in den trüben
 Stunden, gnug Freudenöl aus
 den Wunden!
 1370. Mel. 146.
 WEils der Hausvater will,
 fo wirts der Kinder
 Neigung, daß jedes in der
 Still, zu dankbarer Bezeu-
 gung der Liebe, oft aufs beft
 für feine Knecht und Mägd,
 die er ohndem nicht läßt, ein
 gutes Wort einlegt.
 2. Der Heiland fegne fie,
 befpreng auch alles Gute,
 die Frucht von ihrer Müh,
 mit feinem theuren Blute;
 fo wird man für und für
 fie in der Schöne fehn, die
 droben gilt und hier: feyd
 allerdinge fchön!
 3. Er laffe eure Seel nach
 feiner Seel verlangen, und
 auch die Leibeshöhl an feiner
 <pb n="677b" src="677.jpg" />
 Gnade hangen, daß jedes,
 bis es flich im Friede fchlafen
 legt, flich ihm fo würdiglich
 als funderhaft beträgt.
 4. Was jedes in der Zeit
 foll werden, heiffen, haben,
 das alles liegt fchon heut
 in feinem Sinn begraben;
 und in der That, es find
 Gedanken gut und hehr:
 ift man nur ein gut Kind;
 fürs andre ftehet Er.
 1371. Mel. 14.
 ACh wenn ein Jünger fei-

Normalisierter Text

auch in den trüben
 Stunden, genug Freudenöl aus
 den Wunden!
 1370. Mel. 146.
 Weil es der Hausvater will,
 so wird es der Kinder
 Neigung, dass jedes in der
 Stille, zu dankbarer Bezeugung
 der Liebe, oft aufs Beste
 für seine Knechte und Mägde,
 die er ohnedem nicht lässt, ein
 gutes Wort einlegt.
 2. Der Heiland segne sie,
 bespreng auch alles Gute,
 die Frucht von ihrer Müh,
 mit seinem teuren Blute;
 so wird man für und für
 sie in der Schöne sehn, die
 droben gilt und hier: seid
 allerdinge schön!
 3. Er lasse eure Seele nach
 seiner Seele verlangen und
 auch die Leibeshöhle an seiner
 <pb n="677b" src="677.jpg" />
 Gnade hangen, dass jedes,
 bis es sich im Friede schlafen
 legt, sich ihm so würdiglich
 als sünderrhaft beträgt.
 4. Was jedes in der Zeit
 soll werden, heißen, haben,
 das alles liegt schon heut
 in seinem Sinn begraben;
 und in der Tat, es sind
 Gedanken gut und hehr:
 ist man nur ein gut Kind;
 fürs andere stehet Er.
 1371. Mel. 14.
 Ach wenn ein Jünger seinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018089	und fähen Zion gern in	und sähen Zion gern in
Gesangbuch1778_2_018090	feiner Ehre.	seiner Ehre.
Gesangbuch1778_2_018091	3. Denn ihnen ift bekant,	3. Denn ihnen ist bekannt,
Gesangbuch1778_2_018092	was du gedenkeft, und daß	was du gedenkst und dass
Gesangbuch1778_2_018093	du gerne alles dazu lenkeft,	du gerne alles dazu lenkst,
Gesangbuch1778_2_018094	4. Damit der Bau bald	4. Damit der Bau bald
Gesangbuch1778_2_018095	fertig möge werden, dazu	fertig möge werden, dazu
Gesangbuch1778_2_018096	du Steine famleft hier auf	du Steine sammelst hier auf
Gesangbuch1778_2_018097	Erden.	Erden.
Gesangbuch1778_2_018098	5. Wir wiffen, daß es	5. Wir wissen, dass es
Gesangbuch1778_2_018099	keine irdfche Hütten, die	keine irdische Hütten, die
Gesangbuch1778_2_018100	Menfchenhände bauen und	Menschenhände bauen und
Gesangbuch1778_2_018101	zerrütten;	zerrütten;
Gesangbuch1778_2_018102	6. Du wilft zu ewgen	6. Du willst zu ewigen
Gesangbuch1778_2_018103	Zeiten drinne wohnen, und	Zeiten drinnen wohnen und
Gesangbuch1778_2_018104	in der Mitte deiner Kirche	in der Mitte deiner Kirche
Gesangbuch1778_2_018105	thronen;	thronen;
Gesangbuch1778_2_018106	7. Drum fühlt ein jeder,	7. Drum fühlt ein jeder,
Gesangbuch1778_2_018107	der in feinem Herzen wie	der in seinem Herzen wie
Gesangbuch1778_2_018108	David denkt, *) in feinem	David denkt, *) in seinem
Gesangbuch1778_2_018109	Jnnern Schmerzen.	Innern Schmerzen.
Gesangbuch1778_2_018110	*) 1 Kön. 8, 18.	*) 1 Kön 8, 18.
Gesangbuch1778_2_018111	8. Und kan nicht ruhig	8. Und kann nicht ruhig
Gesangbuch1778_2_018112	nach der Hauptftadt wal-	nach der Hauptstadt wal-
Gesangbuch1778_2_018113	<pb n="678b" src="678.jpg" />	<pb n="678b" src="678.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018114	len, eh er was zugebracht	len, ehe er was zugebracht
Gesangbuch1778_2_018115	zu Zions Hallen.	zu Zions Hallen.
Gesangbuch1778_2_018116	1373. Mel 1.	1373. Mel 1.
Gesangbuch1778_2_018117	JHr Brüder! laßt euch alle	Ihr Brüder! Lasst euch alle
Gesangbuch1778_2_018118	wohl bereiten: wir ha-	wohl bereiten: wir haben
Gesangbuch1778_2_018119	ben noch viel Orte zu be-	noch viel Orte zu beschreiten.
Gesangbuch1778_2_018120	schreiten.	
Gesangbuch1778_2_018121	2. Der Heiland gibt in	2. Der Heiland gibt in
Gesangbuch1778_2_018122	diefen Gnadentagen uns	diesen Gnadentagen uns
Gesangbuch1778_2_018123	den Beruf, fein Wort her-	den Beruf, sein Wort herumzutragen;
Gesangbuch1778_2_018124	umzutragen;	
Gesangbuch1778_2_018125	3. Sein Heil zu vieler Na-	3. Sein Heil zu vieler Nationen
Gesangbuch1778_2_018126	tionen Befen zu predigen,	Besten zu predigen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018127	und fie damit zu tröften.	und sie damit zu trösten.
Gesangbuch1778_2_018128	4. Wir laffen einen Bo-	4. Wir lassen einen Boten
Gesangbuch1778_2_018129	ten nach dem andern darum	nach dem anderen darum
Gesangbuch1778_2_018130	in alle Theil' der Erde	in alle Teile der Erde
Gesangbuch1778_2_018131	wandern;	wandern;
Gesangbuch1778_2_018132	5. Und freuen uns, beym	5. Und freuen uns beim
Gesangbuch1778_2_018133	Abfchied folcher Brüder, die	Abschied solcher Brüder, die
Gesangbuch1778_2_018134	uns fo theuer find, auf	uns so teuer sind, auf
Gesangbuch1778_2_018135	neue Glieder:	neue Glieder:
Gesangbuch1778_2_018136	6. Die folln dem HErrn	6. Die sollen dem Herrn
Gesangbuch1778_2_018137	und feinem Blutverföhnen	und seinem Blutversöhnen
Gesangbuch1778_2_018138	dann auch zum Ruhm, zur	dann auch zum Ruhm, zur
Gesangbuch1778_2_018139	Ehr und Freude dienen.	Ehr und Freude dienen.
Gesangbuch1778_2_018140	7. O! daß der blutige	7. O! Dass der blutige
Gesangbuch1778_2_018141	Verföhner lähe, wir kämen	Versöhner sähe, wir kämen
Gesangbuch1778_2_018142	feiner Zukunft, feiner Nähe,	seiner Zukunft, seiner Nähe,
Gesangbuch1778_2_018143	8. Mit einem freudigen	8. Mit einem freudigen
Gesangbuch1778_2_018144	Gemüth entgegen: er geb	Gemüt entgegen: er gebe
Gesangbuch1778_2_018145	uns	uns
Gesangbuch1778_2_018146	<pb n="679a" src="679.jpg" />	<pb n="679a" src="679.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018147	668 Von der Ausbreitung des Reichs Christi	668 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_018148	uns dazu feinen heiligen	uns dazu seinen heiligen
Gesangbuch1778_2_018149	Segen!	Segen!
Gesangbuch1778_2_018150	9. Wir wolln uns ihm	9. Wir wollen uns ihm
Gesangbuch1778_2_018151	nur alle redlich fchenken,	nur alle redlich schenken
Gesangbuch1778_2_018152	und nie auf zweyerley zu-	und nie auf zweierlei zugleich
Gesangbuch1778_2_018153	gleich gedenken;	gedenken;
Gesangbuch1778_2_018154	10. So wird es ihm ge-	10. So wird es ihm gewiss
Gesangbuch1778_2_018155	wiß mit uns gelingen, und	mit uns gelingen und
Gesangbuch1778_2_018156	jedes wird von Gnad und	jedes wird von Gnade und
Gesangbuch1778_2_018157	Treue fingen.	Treue singen.
Gesangbuch1778_2_018158	1374. Mel. 58.	1374. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_018159	WEnn wir uns umfehn in	Wenn wir uns umsehn in
Gesangbuch1778_2_018160	manchem Land, wird	manchem Land, wird
Gesangbuch1778_2_018161	uns manch Wunder der	uns manch Wunder der
Gesangbuch1778_2_018162	Gnad bekant; manches klei-	Gnade bekannt; manches kleine
Gesangbuch1778_2_018163	ne Kirchlein voll Seligkeiten	Kirchlein voll Seligkeiten
Gesangbuch1778_2_018164	fehn wir dem HErrn in der	sehn wir dem Herrn in der

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_018165	Still bereiten. Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_018166	2. Als unfre Vorfahrn
Gesangbuch1778_2_018167	fich ihm geweiht, dachten
Gesangbuch1778_2_018168	fie wol nicht zur felben Zeit,
Gesangbuch1778_2_018169	daß fo viele Zeugen draus
Gesangbuch1778_2_018170	folgen folten, die JEFu
Gesangbuch1778_2_018171	Reich gern vermehren wolz
Gesangbuch1778_2_018172	ten; GOtt hats gethan!
Gesangbuch1778_2_018173	1375. Mel. 201.
Gesangbuch1778_2_018174	ES woll uns GOtt genädig
Gesangbuch1778_2_018175	feyn und feinen Segen
Gesangbuch1778_2_018176	geben! fein Antliz uns mit
Gesangbuch1778_2_018177	hellem Schein erleucht zum
Gesangbuch1778_2_018178	ewgen Leben! daß wir erz
Gesangbuch1778_2_018179	kennen feine Werk, und was
Gesangbuch1778_2_018180	ihm lieb auf Erden; und
Gesangbuch1778_2_018181	JEfus Chrifus Heil und
Gesangbuch1778_2_018182	Stärk bekant den Heiden
Gesangbuch1778_2_018183	werde, und fie zu GOtt
Gesangbuch1778_2_018184	bekehre.
Gesangbuch1778_2_018185	<pb n="679b" src="679.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018186	2. So danken, GOtt!
Gesangbuch1778_2_018187	und loben dich die Heiden
Gesangbuch1778_2_018188	überalle, und alle Welt die
Gesangbuch1778_2_018189	freue fich, und fing mit
Gesangbuch1778_2_018190	groffem Schalle, daß du
Gesangbuch1778_2_018191	auf Erden Richter bift, und
Gesangbuch1778_2_018192	läßt die Sünd nicht walz
Gesangbuch1778_2_018193	ten; dein Wort die Hut
Gesangbuch1778_2_018194	und Weide ift, die alles
Gesangbuch1778_2_018195	Volk erhalten, in rechter
Gesangbuch1778_2_018196	Bahn zu wallen.
Gesangbuch1778_2_018197	3. Es danke, GOtt! und
Gesangbuch1778_2_018198	lobe dich, das Volk in guz
Gesangbuch1778_2_018199	ten Thaten! das Land bring
Gesangbuch1778_2_018200	Frucht und beßre fich, dein
Gesangbuch1778_2_018201	Wort laß wohl gerathen!
Gesangbuch1778_2_018202	Uns fegne Vater und der

Normalisierter Text
Stille bereiten. Halleluja!
2. Als unsre Vorfahrn
sich ihm geweiht, dachten
sie wohl nicht zur selben Zeit,
dass so viele Zeugen draus
folgen sollten, die Jesu
Reich gern vermehren wolten;
Gott hat es getan!
1375. Mel. 201.
Es wolle uns Gott gnädig
sein und seinen Segen
geben! Sein Antlitz uns mit
hellem Schein erleuchte zum
ewigen Leben! Dass wir erkennen
seine Werke und was
ihm lieb auf Erden; und
Jesus Christus Heil und
Stärke bekannt den Heiden
werde und sie zu Gott
bekehre.
<pb n="679b" src="679.jpg" />
2. So danken, Gott!
und loben dich die Heiden
überall, und alle Welt die
freue sich und sing mit
großem Schalle, dass du
auf Erden Richter bist und
lässt die Sünd nicht walten;
dein Wort die Hut
und Weide ist, die alles
Volk erhalten, in rechter
Bahn zu wallen.
3. Es danke, Gott! Und
lobe dich, das Volk in guten
Taten! Das Land bring
Frucht und bessre sich, dein
Wort lass wohl geraten!
Uns segne Vater und der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018203	Sohn, uns fegne GOtt der	Sohn, uns segne Gott der
Gesangbuch1778_2_018204	heilge Geift, dem alle Welt	heilige Geist, dem alle Welt
Gesangbuch1778_2_018205	die Ehre thut, vor ihm	die Ehre tut, vor ihm
Gesangbuch1778_2_018206	fich fürchtet allermeift: nun	sich fürchtet allermeist: nun
Gesangbuch1778_2_018207	fprecht von Herzen Amen.	sprecht von Herzen Amen.
Gesangbuch1778_2_018208	1376. Mel. 22.	1376. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_018209	ERfchienen find die herrz	Erschienen sind die herrlichen
Gesangbuch1778_2_018210	l'chen Tag, dran fich	Tag, dran sich
Gesangbuch1778_2_018211	niemand gnug freuen mag,	niemand genug freuen mag,
Gesangbuch1778_2_018212	da unfer König triumphirt,	da unser König triumphiert,
Gesangbuch1778_2_018213	und fein Volk aus der	und sein Volk aus der
Gesangbuch1778_2_018214	Sünde führt.	Sünde führt.
Gesangbuch1778_2_018215	2. Ach wär ein jeder Puls	2. Ach wär ein jeder Puls
Gesangbuch1778_2_018216	ein Dank, und jeder Othem	ein Dank und jeder Odem
Gesangbuch1778_2_018217	ein Gefang! fo denkt in	ein Gesang! So denkt in
Gesangbuch1778_2_018218	ihrer Leibeshöhl die nun	ihrer Leibeshöhle die nun
Gesangbuch1778_2_018219	erlöfte arme Seel.	erlöste arme Seele.
Gesangbuch1778_2_018220	(Oder: Ach fchlüg ein	(Oder: Ach schlüge ein
Gesangbuch1778_2_018221	jeder Puls fein Sterb'n,	jeder Puls sein Sterben,
Gesangbuch1778_2_018222	fäng jeder Othem fein Erz	säng jeder Odem sein Erwerben!)
Gesangbuch1778_2_018223	werb'n!)	
Gesangbuch1778_2_018224	3. Seitz	3. Seit-
Gesangbuch1778_2_018225	<pb n="680a" src="680.jpg" />	<pb n="680a" src="680.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018226	durch feine Zeugen auf Erden. 669	durch seine Zeugen auf Erden. 669
Gesangbuch1778_2_018227	3. Seitdem das Feu'r	3. Seitdem das Feuer
Gesangbuch1778_2_018228	von JEfu Chrift auf Erden	von Jesu Christ auf Erden
Gesangbuch1778_2_018229	angezündet ift, wird alles	angezündet ist, wird alles
Gesangbuch1778_2_018230	mit Gerechtigkeit als wie	mit Gerechtigkeit als wie
Gesangbuch1778_2_018231	mit Funken überftreut.	mit Funken überstreut.
Gesangbuch1778_2_018232	4. Man fehe hin, man	4. Man sehe hin, man
Gesangbuch1778_2_018233	fehe her; was fieht man,	sehe her; was sieht man,
Gesangbuch1778_2_018234	das nicht feine wär? wo ift	das nicht seine wär? Wo ist
Gesangbuch1778_2_018235	ein Herz vom Menfchenz	ein Herz vom Menschenstand,
Gesangbuch1778_2_018236	ftand, an das er nicht fein	an das er nicht sein
Gesangbuch1778_2_018237	Blut gewandt?	Blut gewandt?
Gesangbuch1778_2_018238	5. Drum gibt man fich	5. Drum gibt man sich
Gesangbuch1778_2_018239	fo gerne her zu feinem	so gerne her zu seinem
Gesangbuch1778_2_018240	Dienft, zu GOttes Ehr,	Dienst, zu Gottes Ehr,

ID

Gesangbuch1778_2_018241
 Gesangbuch1778_2_018242
 Gesangbuch1778_2_018243
 Gesangbuch1778_2_018244
 Gesangbuch1778_2_018245
 Gesangbuch1778_2_018246
 Gesangbuch1778_2_018247
 Gesangbuch1778_2_018248
 Gesangbuch1778_2_018249
 Gesangbuch1778_2_018250
 Gesangbuch1778_2_018251
 Gesangbuch1778_2_018252
 Gesangbuch1778_2_018253
 Gesangbuch1778_2_018254
 Gesangbuch1778_2_018255
 Gesangbuch1778_2_018256
 Gesangbuch1778_2_018257
 Gesangbuch1778_2_018258
 Gesangbuch1778_2_018259
 Gesangbuch1778_2_018260
 Gesangbuch1778_2_018261
 Gesangbuch1778_2_018262
 Gesangbuch1778_2_018263
 Gesangbuch1778_2_018264
 Gesangbuch1778_2_018265
 Gesangbuch1778_2_018266
 Gesangbuch1778_2_018267
 Gesangbuch1778_2_018268
 Gesangbuch1778_2_018269
 Gesangbuch1778_2_018270
 Gesangbuch1778_2_018271
 Gesangbuch1778_2_018272
 Gesangbuch1778_2_018273
 Gesangbuch1778_2_018274
 Gesangbuch1778_2_018275
 Gesangbuch1778_2_018276
 Gesangbuch1778_2_018277
 Gesangbuch1778_2_018278

Diplomatische Transkription

und dankt es dem HErrn
 JEfu Chrifft, daß alle Welt
 erlöfet ift.
 6. Das wildefte, das
 kältefte Land, fezt hie und
 da fein Blut in Brand;
 manch Volk, das fonften
 noch fo tumm, begreift das
 Evangelium.
 7. Und wär ein Herz fo
 veft als Stein: läßt nur
 die felge Botfchaft ein, fo
 fühlts die Kraft von JEfu
 Blut, und achtets für fein
 höchftes Gut.
 8. Ein Herz das feinen
 Heiland kennt, das er hin-
 wieder feine nennt, und das
 der heilige Geift regirt, und
 Vormundfchaft darüber
 führt;
 9. Das zu dem Vater
 fagen kan: dein Sohn hat
 genug für mich gethan, und
 das bey ihm fich als fein
 <pb n="680b" src="680.jpg" />
 Kind, durch JEfum, werth
 geachtet findt:
 10. Das weiß nichts
 höhers auf der Welt, als
 JEfu theures Löfegeld, und
 ftimmt fchon gerne hier mit
 ein ins Lied der oberen
 Gemein.
 11. Wir danken dir,
 HErr JEfu Chrifft! daß du
 für uns Menfch worden
 bißt, und fchreiben unfre

Normalisierter Text

und dankt es dem Herrn
 Jesu Christ, dass alle Welt
 erlöst ist.
 6. Das wildeste, das
 kälteste Land, setzt hie und
 da sein Blut in Brand;
 manch Volk, das sonst
 noch so dumm, begreift das
 Evangelium.
 7. Und wär ein Herz so
 fest als Stein: lässt es nur
 die selige Botschaft ein, so
 fühlt es die Kraft von Jesu
 Blut und achtet es für sein
 höchstes Gut.
 8. Ein Herz, das seinen
 Heiland kennt, das er hinwieder
 seine nennt und das
 der heilige Geist regiert und
 Vormundschaft darüber
 führt;
 9. Das zu dem Vater
 sagen kann: dein Sohn hat
 genug für mich getan und
 das bei ihm sich als sein
 <pb n="680b" src="680.jpg" />
 Kind, durch Jesum, wert
 geachtet findet:
 10. Das weiß nichts
 Höheres auf der Welt, als
 Jesu teures Lösegeld und
 stimmt schon gerne hier mit
 ein ins Lied der oberen
 Gemeinde.
 11. Wir danken dir,
 Herr Jesu Christ! Dass du
 für uns Mensch geworden
 bist und schreiben unsre

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018279	folge Ruh allein dem Gna-	selige Ruh allein dem Gnadewunder
Gesangbuch1778_2_018280	denwunder zu,	zu,
Gesangbuch1778_2_018281	12. Und daß du für uns	12. Und dass du für uns
Gesangbuch1778_2_018282	littft und ftarbt, und uns	littst und starbst und uns
Gesangbuch1778_2_018283	zum Eigenthum erwarbt:	zum Eigentum erwarbst:
Gesangbuch1778_2_018284	nun find des Satans Pfeile	nun sind des Satans Pfeile
Gesangbuch1778_2_018285	ftumpf, und unfer Herz ift	stumpf und unser Herz ist
Gesangbuch1778_2_018286	dein Triumph.	dein Triumph.
Gesangbuch1778_2_018287	13. Izt krigeft du ins	13. Jetzt kriegst du ins
Gesangbuch1778_2_018288	Vaters Thron fo nach und	Vaters Thron so nach und
Gesangbuch1778_2_018289	nach den Schmerzenslohn,	nach den Schmerzenslohn,
Gesangbuch1778_2_018290	den dir dein Blut verdient	den dir dein Blut verdient
Gesangbuch1778_2_018291	hat: der Menfchen Heil	hat: der Menschen Heil
Gesangbuch1778_2_018292	macht dich nun fatt.	macht dich nun satt.
Gesangbuch1778_2_018293	14. Send immer treue	14. Sende immer treue
Gesangbuch1778_2_018294	Diener aus, die in deinem	Diener aus, die in deinem
Gesangbuch1778_2_018295	Weinberg und Haus zu aller	Weinberg und Haus zu aller
Gesangbuch1778_2_018296	Arbeit willig feyn, und fich	Arbeit willig sein und sich
Gesangbuch1778_2_018297	aus Dankbarkeit dir weihn.	aus Dankbarkeit dir weihn.
Gesangbuch1778_2_018298	15. Wem wär fein Leben	15. Wem wär sein Leben
Gesangbuch1778_2_018299	noch zu lieb, daß er mit	noch zu lieb, dass er mit
Gesangbuch1778_2_018300	Ruh zu Hauße blieb, wenn	Ruh zu Hause blieb, wenn
Gesangbuch1778_2_018301	auch mit noch fo viel Be-	auch mit noch so viel Beschwer,
Gesangbuch1778_2_018302	chwer, nur ein Herz zu	nur ein Herz zu
Gesangbuch1778_2_018303	gewinnen wär?	gewinnen wär?
Gesangbuch1778_2_018304	16. Ein kleiner Anfang	16. Ein kleiner Anfang
Gesangbuch1778_2_018305	ift gemacht, die Erde ift	ist gemacht, die Erde ist
Gesangbuch1778_2_018306	noch	noch
Gesangbuch1778_2_018307		
Gesangbuch1778_2_018308	<pb n="681a" src="681.jpg" />	<pb n="681a" src="681.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018309	670 Von der Ausbreitung des Reichs Chrifti	670 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_018310	noch fehr voll Nacht: ach	noch sehr voll Nacht: ach
Gesangbuch1778_2_018311	brich herfür zu unfrer Zeit,	brich herfür zu unsrer Zeit,
Gesangbuch1778_2_018312	du Sonne der Gerechtigkeit!	du Sonne der Gerechtigkeit!
Gesangbuch1778_2_018313	17. O wagt euch alle	17. O wagt euch alle
Gesangbuch1778_2_018314	fer ihn dran, und laufft die	für ihn dran, und laufft die
Gesangbuch1778_2_018315	angewiefne Bahn, und zeu-	angewiesne Bahn, und zeuget
Gesangbuch1778_2_018316	get in der ganzen Welt von	in der ganzen Welt von

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_018317 JEsu blutigem Lösegeld.
 Gesangbuch1778_2_018318 18. Nur legt den Grund
 Gesangbuch1778_2_018319 zur Gotteskraft in einer
 Gesangbuch1778_2_018320 wahren Sänderchaft, und
 Gesangbuch1778_2_018321 ganzen Hingegebenheit, weil
 Gesangbuch1778_2_018322 ihr felbt unvermögend feyd.
 Gesangbuch1778_2_018323 19. Werft euch in feinen
 Gesangbuch1778_2_018324 blutgen Arm, und fingt: o
 Gesangbuch1778_2_018325 JEsu! dich erbarm; wir
 Gesangbuch1778_2_018326 wolten gern ganz deine feyn,
 Gesangbuch1778_2_018327 und uns in dir erfreun
 Gesangbuch1778_2_018328 allein.
 Gesangbuch1778_2_018329 20. So geht ihr euren
 Gesangbuch1778_2_018330 Pilgergang in Klarheit und
 Gesangbuch1778_2_018331 mit Lobgefang, und helft
 Gesangbuch1778_2_018332 ihm in dem Jammerthal
 Gesangbuch1778_2_018333 vermehren feiner Kinder
 Gesangbuch1778_2_018334 Zahl.
 Gesangbuch1778_2_018335 1377. Mel. 15.
 Gesangbuch1778_2_018336 Du hochgelobtes Gottes-
 Gesangbuch1778_2_018337 lamm! ich kaffe deine
 Gesangbuch1778_2_018338 Wunden, du bift mein
 Gesangbuch1778_2_018339 GOtt, mein Brautigam,
 Gesangbuch1778_2_018340 ich bin mit dir verbunden.
 Gesangbuch1778_2_018341 2. Du fchickft mich in
 Gesangbuch1778_2_018342 die Ferne fort, ich foll dein
 Gesangbuch1778_2_018343 Pilger werden: begleite mich
 Gesangbuch1778_2_018344 an jeden Ort, als eins von
 Gesangbuch1778_2_018345 deinen Heerden.
 Gesangbuch1778_2_018346 3. Den Kundchaftsbrief
 Gesangbuch1778_2_018347 laß du mir feyn das Wort
 Gesangbuch1778_2_018348 <pb n="681b" src="681.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_018349 von deinem Leiden; das
 Gesangbuch1778_2_018350 fchreib mir tief ins Herz
 Gesangbuch1778_2_018351 hinein, und laß mich ftets
 Gesangbuch1778_2_018352 drinn weiden!
 Gesangbuch1778_2_018353 4. Dein Marterleichnam
 Gesangbuch1778_2_018354 nähre mich, daß ich nicht

Normalisierter Text

Jesu blutigem Lösegeld.
 18. Nur legt den Grund
 zur Gotteskraft in einer
 wahren Sünderschaft, und
 ganzen Hingegebenheit, weil
 ihr selbst unvermögend seid.
 19. Werft euch in seinen
 blutigen Arm, und singt: o
 Jesu! dich erbarm; wir
 wollten gern ganz deine sein,
 und uns in dir erfreun
 allein.
 20. So geht ihr euren
 Pilgergang in Klarheit und
 mit Lobgesang, und helft
 ihm in dem Jammertal
 vermehren seiner Kinder
 Zahl.
 1377. Mel. 15.
 Du hochgelobtes Gotteslamm!
 ich küsse deine
 Wunden, du bist mein
 Gott, mein Bräutigam,
 ich bin mit dir verbunden.
 2. Du schickst mich in
 die Ferne fort, ich soll dein
 Pilger werden: begleite mich
 an jeden Ort, als eins von
 deinen Herden.
 3. Den Kundschaftsbrief
 lass du mir sein das Wort
 <pb n="681b" src="681.jpg" />
 von deinem Leiden; das
 schreib mir tief ins Herz
 hinein, und lass mich stets
 drin weiden!
 4. Dein Marterleichnam
 nähre mich, dass ich nicht

ID

Gesangbuch1778_2_018355 kraftlos werde; dein Opfer
 Gesangbuch1778_2_018356 blut ergieße sich in meines
 Gesangbuch1778_2_018357 Herzens Erde.
 Gesangbuch1778_2_018358 5. Dein Kreuz fey ftets
 Gesangbuch1778_2_018359 mein Stern und Licht, da
 Gesangbuch1778_2_018360 mit ich niemals gleite;
 Gesangbuch1778_2_018361 dein blaßes Todtenangeficht
 Gesangbuch1778_2_018362 mein treues Heimgeleite.
 Gesangbuch1778_2_018363 6. Die Hände, die durch
 Gesangbuch1778_2_018364 graben find, laß mich be
 Gesangbuch1778_2_018365 ständig fahren; und kommt
 Gesangbuch1778_2_018366 Gefahr, fo laß dein Kind
 Gesangbuch1778_2_018367 bald Hülff und Rettung
 Gesangbuch1778_2_018368 spüren.
 Gesangbuch1778_2_018369 7. Werd ich vom Wan
 Gesangbuch1778_2_018370 dern müd und matt, fo
 Gesangbuch1778_2_018371 zeig die blutgen Fäße, und
 Gesangbuch1778_2_018372 Stärke mich auf meinem
 Gesangbuch1778_2_018373 Pfad, bis ich den Lauf
 Gesangbuch1778_2_018374 beschließe.
 Gesangbuch1778_2_018375 8. Den Bußkampfs
 Gesangbuch1778_2_018376 ichweiß, die Angst und Pein,
 Gesangbuch1778_2_018377 dein Bluten und dein Ster
 Gesangbuch1778_2_018378 ben, laß meinen Text zur
 Gesangbuch1778_2_018379 Predigt feyn, wenn ich soll
 Gesangbuch1778_2_018380 Seelen werben.
 Gesangbuch1778_2_018381 9. Das Licht der Wun
 Gesangbuch1778_2_018382 den schein mir recht hell in
 Gesangbuch1778_2_018383 meinem Herzen; fo red ich
 Gesangbuch1778_2_018384 auch mit Kraft von dir, und
 Gesangbuch1778_2_018385 deinem Tod und Schmerzen.
 Gesangbuch1778_2_018386 10. Laß mich in deines
 Gesangbuch1778_2_018387 Herzens Schrein, als eines
 Gesangbuch1778_2_018388 de
 Gesangbuch1778_2_018389
 Gesangbuch1778_2_018390 durch feine Zeugen auf Erden. 671
 Gesangbuch1778_2_018391 deiner Kinder, ftets sicher
 Gesangbuch1778_2_018392 eingefchlossen feyn; ich

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

kraftlos werde; dein Opferblut
 ergieße sich in meines
 Herzens Erde.
 5. Dein Kreuz sei stets
 mein Stern und Licht, damit
 ich niemals gleite;
 dein blasses Totenangesicht
 mein treues Heimgeleit.
 6. Die Hände, die durchgraben
 sind, lass mich beständig
 führen; und kommt
 Gefahr, so lass dein Kind
 bald Hilf und Rettung
 spüren.
 7. Werd ich vom Wandern
 müd und matt, so
 zeig die blutigen Füße, und
 Stärke mich auf meinem
 Pfad, bis ich den Lauf
 beschließe.
 8. Den Bußkampfschweiß,
 die Angst und Pein,
 dein Bluten und dein Sterben,
 lass meinen Text zur
 Predigt sein, wenn ich soll
 Seelen werben.
 9. Das Licht der Wunden
 schein mir recht hell in
 meinem Herzen; so red ich
 auch mit Kraft von dir, und
 deinem Tod und Schmerzen.
 10. Lass mich in deines
 Herzens Schrein, als eines
 de

 durch seine Zeugen auf Erden. 671
 deiner Kinder, stets sicher
 eingeschlossen sein; ich

ID

Diplomatische Transkription

Gesangbuch1778_2_018393 brauchs, ich bin ein Sander.
 Gesangbuch1778_2_018394 der.
 Gesangbuch1778_2_018395 11. Weg Ehre, weg Gemächlichkeit,
 Gesangbuch1778_2_018396 machlichkeit, weg alles eigene
 Gesangbuch1778_2_018397 Leben! nur du, o Lamm!
 Gesangbuch1778_2_018398 bist meine Freud, an dir
 Gesangbuch1778_2_018399 nur will ich kleben.
 Gesangbuch1778_2_018400 12. Es bleibt dabey: du
 Gesangbuch1778_2_018401 bist mein GOtt, mein HErr,
 Gesangbuch1778_2_018402 mein Hirt, mein eigen;
 Gesangbuch1778_2_018403 und wärd ich aller Welt
 Gesangbuch1778_2_018404 zu Spott, fo will ich von
 Gesangbuch1778_2_018405 dir zeugen.
 Gesangbuch1778_2_018406 1378. Mel. 103.
 Gesangbuch1778_2_018407 Es kofet viel ein Zeuge
 Gesangbuch1778_2_018408 feyn, und als ein treuer
 Gesangbuch1778_2_018409 Streiter JEfu leben; denn
 Gesangbuch1778_2_018410 der Natur geht es doch
 Gesangbuch1778_2_018411 fauer ein, fich zur Gemein
 Gesangbuch1778_2_018412 fchaft feiner Leiden geben;
 Gesangbuch1778_2_018413 und ift gleich dis und
 Gesangbuch1778_2_018414 das gut ausgerich't, das
 Gesangbuch1778_2_018415 machts noch nicht.
 Gesangbuch1778_2_018416 2. Doch ift es wol der
 Gesangbuch1778_2_018417 Mähe werth, wenn man
 Gesangbuch1778_2_018418 die groffe Seligkeit erweget,
 Gesangbuch1778_2_018419 die man zugleich bey Chrifti
 Gesangbuch1778_2_018420 Dienft erfährt, indem man
 Gesangbuch1778_2_018421 ihm die fchöne Schmach nach
 Gesangbuch1778_2_018422 traget; es hat wol Mäh;
 Gesangbuch1778_2_018423 die Gnade aber macht, daß
 Gesangbuch1778_2_018424 mans nicht acht't.
 Gesangbuch1778_2_018425 3. Drum auf, mein
 Gesangbuch1778_2_018426 Geift, ermäde nicht, durch
 Gesangbuch1778_2_018427 alle Schwierigkeiten durch
 Gesangbuch1778_2_018428 zureiffen! was forgefet du,
 Gesangbuch1778_2_018429 <pb n="682b" src="682.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_018430 daß dirs an Kraft gebricht?

Normalisierter Text

brauchs, ich bin ein Sünder.
 11. Weg Ehre, weg Gemächlichkeit,
 weg alles eigene
 Leben! nur du, o Lamm!
 bist meine Freud, an dir
 nur will ich kleben.
 12. Es bleibt dabei: du
 bist mein Gott, mein Herr,
 mein Hirt, mein eigen;
 und würd ich aller Welt
 zu Spott, so will ich von
 dir zeugen.
 1378. Mel. 103.
 Es kostet viel ein Zeuge
 sein, und als ein treuer
 Streiter Jesu leben; denn
 der Natur geht es doch
 sauer ein, sich zur Gemeinschaft
 seiner Leiden geben;
 und ist gleich dies und
 das gut ausgerichtet, das
 machts noch nicht.
 2. Doch ist es wohl der
 Mühe wert, wenn man
 die große Seligkeit erwägt,
 die man zugleich bei Christi
 Dienst erfährt, indem man
 ihm die schöne Schmach nach
 trägt; es hat wohl Müh;
 die Gnade aber macht, dass
 mans nicht achtet.
 3. Drum auf, mein
 Geist, ermüde nicht, durch
 alle Schwierigkeiten durchzureißen!
 was sorgest du,
 <pb n="682b" src="682.jpg" />
 dass dir an Kraft gebricht?

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_018431 bedenke, was für Kraft uns
 Gesangbuch1778_2_018432 GOtt verheiffen! wie gut
 Gesangbuch1778_2_018433 wird sichs doch nach der
 Gesangbuch1778_2_018434 Arbeit ruhn, wie wohl
 Gesangbuch1778_2_018435 wirts thun!
 Gesangbuch1778_2_018436 1379. Mel. 206.
 Gesangbuch1778_2_018437 Wir flehn den HErn,
 Gesangbuch1778_2_018438 der nah und fern die
 Gesangbuch1778_2_018439 Herrfchaft hat, der Zeugen
 Gesangbuch1778_2_018440 Schutz und Rath: er foll
 Gesangbuch1778_2_018441 der Jänger Pfad aus Gnad
 Gesangbuch1778_2_018442 verthadigen, beym predi-
 Gesangbuch1778_2_018443 gen von feinem Blut, dem
 Gesangbuch1778_2_018444 allerhöchften Gut. .;:
 Gesangbuch1778_2_018445 2. Geht immer hin und
 Gesangbuch1778_2_018446 weist auf ihn, den lieben
 Gesangbuch1778_2_018447 GOtt, und feinen Segens-
 Gesangbuch1778_2_018448 tod! er öffn' euch für und
 Gesangbuch1778_2_018449 für die Thar ins Herz der
 Gesangbuch1778_2_018450 Welt; vom Löfegeld für
 Gesangbuch1778_2_018451 alle Seel'n, mit Eingang
 Gesangbuch1778_2_018452 zu erzehl'n!
 Gesangbuch1778_2_018453 3. Du lieber HErr! die
 Gesangbuch1778_2_018454 Wanderer, die hier vereint
 Gesangbuch1778_2_018455 zu deinem Dienfte feynd,
 Gesangbuch1778_2_018456 die wolln nun allerfeits
 Gesangbuch1778_2_018457 dein Kreuz, dein Marter-
 Gesangbuch1778_2_018458 thum, und ganzen Ruhm
 Gesangbuch1778_2_018459 der Wundenfchön, mit Herz
 Gesangbuch1778_2_018460 und Mund erhöhn.
 Gesangbuch1778_2_018461 1380. Mel. 166.
 Gesangbuch1778_2_018462 Die Seelen, die sich von
 Gesangbuch1778_2_018463 der Welt ganz unbe-
 Gesangbuch1778_2_018464 fleckt behalten, und in der
 Gesangbuch1778_2_018465 Liebe, die sie hält, zu kei-
 Gesangbuch1778_2_018466 ner Zeit erkalten; die folgen
 Gesangbuch1778_2_018467 blos
 Gesangbuch1778_2_018468 <pb n="683a" src="683.jpg" />

Normalisierter Text

bedenke, was für Kraft uns
 Gott verheiffen! wie gut
 wird sichs doch nach der
 Arbeit ruhn, wie wohl
 wirts tun!
 1379. Mel. 206.
 Wir flehen den Herrn,
 der nah und fern die
 Herrschaft hat, der Zeugen
 Schutz und Rat: er soll
 der Jünger Pfad aus Gnad
 verteidigen, beim Predigen
 von seinem Blut, dem
 allerhöchsten Gut. .;:
 2. Geht immer hin und
 weist auf ihn, den lieben
 Gott, und seinen Segenstod!
 er öffne euch für und
 für die Tür ins Herz der
 Welt; vom Lösegeld für
 alle Seelen, mit Eingang
 zu erzählen!
 3. Du lieber Herr! die
 Wanderer, die hier vereint
 zu deinem Dienste sind,
 die wollen nun allerseits
 dein Kreuz, dein Martertum,
 und ganzen Ruhm
 der Wundenschön, mit Herz
 und Mund erhöhen.
 1380. Mel. 166.
 Die Seelen, die sich von
 der Welt ganz unbefleckt
 behalten, und in der
 Liebe, die sie hält, zu keiner
 Zeit erkalten; die folgen
 bloß
 <pb n="683a" src="683.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018469	672 Von der Ausbreitung des Reichs Chrifti	672 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_018470	bloß dem Lamme nach, wo	bloß dem Lamme nach, wohin
Gesangbuch1778_2_018471	hin es immer gehet, ihr	es immer geht, ihr
Gesangbuch1778_2_018472	Trieb wird durch Gefahr	Trieb wird durch Gefahr
Gesangbuch1778_2_018473	und Schmach auf diefer	und Schmach auf dieser
Gesangbuch1778_2_018474	Bahn erhöhet.	Bahn erhöht.
Gesangbuch1778_2_018475	2. Zwar fetzet lich die	2. Zwar setzt sich die
Gesangbuch1778_2_018476	Finfterniß mit Macht dem	Finsternis mit Macht dem
Gesangbuch1778_2_018477	Licht entgegen, und hindert	Licht entgegen, und hindert
Gesangbuch1778_2_018478	deffen Lauf, gewiß nach	dessen Lauf, gewiss nach
Gesangbuch1778_2_018479	aufferitem Vermögen; es	äußerstem Vermögen; es
Gesangbuch1778_2_018480	letzet Unruh, Zank und	setzt Unruh, Zank und
Gesangbuch1778_2_018481	Streit, der Friede ift ent	Streit, der Friede ist entwichen,
Gesangbuch1778_2_018482	wichen, und die find nun	und die sind nun
Gesangbuch1778_2_018483	voll Bitterkeit, die lich fonft	voll Bitterkeit, die sich sonst
Gesangbuch1778_2_018484	wohl verglichen:	wohl verglichen:
Gesangbuch1778_2_018485	3. Doch find die Zeugen	3. Doch sind die Zeugen
Gesangbuch1778_2_018486	JEfu da, ein Feuer anzu	Jesu da, ein Feuer anzuzünden,
Gesangbuch1778_2_018487	zänden, ihr Herze faget	ihr Herze sagt
Gesangbuch1778_2_018488	willig ja, (mag lich doch	willig ja, (mag sich doch
Gesangbuch1778_2_018489	Unruh finden,) wie wän	Unruh finden,) wie wünschen
Gesangbuch1778_2_018490	fchen fie, es brennte fchon!	sie, es brennte schon!
Gesangbuch1778_2_018491	fie fehen mit Verlangen, ob	sie sehen mit Verlangen, ob
Gesangbuch1778_2_018492	nicht der GOTT= und Men	nicht der Gott- und Menschensohn
Gesangbuch1778_2_018493	fchenlohn zu zänden ange	zu zünden angefangen.
Gesangbuch1778_2_018494	fangen.	
Gesangbuch1778_2_018495	1381. Mel. 58.	1381. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_018496	Ein evangelifcher Bote	Ein evangelischer Bote
Gesangbuch1778_2_018497	weiß nichts theu'r= und	weiß nichts teurer und
Gesangbuch1778_2_018498	werthers als JEFu Schweiß,	werteres als Jesu Schweiß,
Gesangbuch1778_2_018499	als des Marterlammes	als des Marterlammes
Gesangbuch1778_2_018500	Striemen und Wunden,	Striemen und Wunden,
Gesangbuch1778_2_018501	die eine ewge Erlöfung fun	die eine ewige Erlösung funden
Gesangbuch1778_2_018502	den fër alle Welt.	für alle Welt.
Gesangbuch1778_2_018503	2. Bleibt unverrückt bey	2. Bleibt unverrückt bei
Gesangbuch1778_2_018504	dem Wundenbund, bey der	dem Wundenbund, bei der
Gesangbuch1778_2_018505	Apoftel und Seher Grund,	Apostel und Seher Grund,
Gesangbuch1778_2_018506	bey dem Opferlamme, bey	bei dem Opferlamme, bei

ID

Gesangbuch1778_2_018507
 Gesangbuch1778_2_018508
 Gesangbuch1778_2_018509
 Gesangbuch1778_2_018510
 Gesangbuch1778_2_018511
 Gesangbuch1778_2_018512
 Gesangbuch1778_2_018513
 Gesangbuch1778_2_018514
 Gesangbuch1778_2_018515
 Gesangbuch1778_2_018516
 Gesangbuch1778_2_018517
 Gesangbuch1778_2_018518
 Gesangbuch1778_2_018519
 Gesangbuch1778_2_018520
 Gesangbuch1778_2_018521
 Gesangbuch1778_2_018522
 Gesangbuch1778_2_018523
 Gesangbuch1778_2_018524
 Gesangbuch1778_2_018525
 Gesangbuch1778_2_018526
 Gesangbuch1778_2_018527
 Gesangbuch1778_2_018528
 Gesangbuch1778_2_018529
 Gesangbuch1778_2_018530
 Gesangbuch1778_2_018531
 Gesangbuch1778_2_018532
 Gesangbuch1778_2_018533
 Gesangbuch1778_2_018534
 Gesangbuch1778_2_018535
 Gesangbuch1778_2_018536
 Gesangbuch1778_2_018537
 Gesangbuch1778_2_018538
 Gesangbuch1778_2_018539
 Gesangbuch1778_2_018540
 Gesangbuch1778_2_018541
 Gesangbuch1778_2_018542
 Gesangbuch1778_2_018543
 Gesangbuch1778_2_018544

Diplomatische Transkription

feinen Seelen, denen fo
 <pb n="683b" src="683.jpg" />
 wohl ift in Wundenhöhlen,
 beym Seitenfchrein.
 3. Befind't euch wohl
 bey der Gnade Spiel, und
 im beftändigen Blutgefähl!
 laßt die Völker murren, die
 Teufel toben; hört ihr deß
 halben nicht auf zu loben
 die Nagelmaal!
 1382. Mel. 221.
 Die Herrlichkeit GÖttes
 ift offenbar worden, fo
 weit der Kreis der Erden
 geht; die überall hin fich
 zerftreueete Horden der Die
 nerfchaft, die vor ihm fteht,
 die eilen mit Freuden dem
 Schalle nach, und bringen
 den Heiden von mancher
 Sprach das Zeugniß der
 himlifchen Gnadengeschäf
 te, in Schwachheit, geftar
 ket durch göttliche Kräfte.
 2. Sey herzlich gelobet,
 du heilige Liebe: dein Na
 me werde hoch erhöht! die
 lediglich dir nur geweihten
 Triebe des Volks, das dir zu
 Dienfte fteht, die müffen
 bezeugen, daß unfern Sinn
 ein ewiges Beugen nimmt
 ganz dahin: denn wer hat
 die Gnade nach Wården
 gefchazet, daß du uns zu dei
 ner Gemeinfchaft gefetzet?
 3. Was gibt man dem

Normalisierter Text

seinen Seelen, denen so
 <pb n="683b" src="683.jpg" />
 wohl ist in Wundenhöhlen,
 beim Seitenschrein.
 3. Befindet euch wohl
 bei der Gnade Spiel, und
 im beständigen Blutgefühl!
 lasst die Völker murren, die
 Teufel toben; hört ihr deshalb
 nicht auf zu loben
 die Nägelmal!
 1382. Mel. 221.
 Die Herrlichkeit Gottes
 ist offenbar worden, so
 weit der Kreis der Erden
 geht; die überall hin sich
 zerstreute Horden der Dienerschaft,
 die vor ihm steht,
 die eilen mit Freuden dem
 Schalle nach, und bringen
 den Heiden von mancher
 Sprach das Zeugnis der
 himmlischen Gnadengeschäfte,
 in Schwachheit, gestärkt
 durch göttliche Kräfte.
 2. Sei herzlich gelobt,
 du heilige Liebe: dein Name
 werde hoch erhöht! die
 lediglich dir nur geweihten
 Triebe des Volks, das dir zu
 Dienste steht, die müssen
 bezeugen, dass unsern Sinn
 ein ewiges Beugen nimmt
 ganz dahin: denn wer hat
 die Gnade nach Würden
 geschätzt, dass du uns zu deiner
 Gemeinschaft gesetzt?
 3. Was gibt man dem

ID

Gesangbuch1778_2_018545
 Gesangbuch1778_2_018546
 Gesangbuch1778_2_018547
 Gesangbuch1778_2_018548
 Gesangbuch1778_2_018549
 Gesangbuch1778_2_018550
 Gesangbuch1778_2_018551
 Gesangbuch1778_2_018552
 Gesangbuch1778_2_018553
 Gesangbuch1778_2_018554
 Gesangbuch1778_2_018555
 Gesangbuch1778_2_018556
 Gesangbuch1778_2_018557
 Gesangbuch1778_2_018558
 Gesangbuch1778_2_018559
 Gesangbuch1778_2_018560
 Gesangbuch1778_2_018561
 Gesangbuch1778_2_018562
 Gesangbuch1778_2_018563
 Gesangbuch1778_2_018564
 Gesangbuch1778_2_018565
 Gesangbuch1778_2_018566
 Gesangbuch1778_2_018567
 Gesangbuch1778_2_018568
 Gesangbuch1778_2_018569
 Gesangbuch1778_2_018570
 Gesangbuch1778_2_018571
 Gesangbuch1778_2_018572
 Gesangbuch1778_2_018573
 Gesangbuch1778_2_018574
 Gesangbuch1778_2_018575
 Gesangbuch1778_2_018576
 Gesangbuch1778_2_018577
 Gesangbuch1778_2_018578
 Gesangbuch1778_2_018579
 Gesangbuch1778_2_018580
 Gesangbuch1778_2_018581
 Gesangbuch1778_2_018582

Diplomatische Transkription

theuerften Fürsten der Herzen?
 womit bezeugt man
 sei-
 <pb n="684a" src="684.jpg" />
 durch feine Zeugen auf Erden. 673
 feinen Dank? die Schulden
 der Liebe die machen uns
 Schmerzen, die Dienstbegierde
 macht uns krank.
 HErr JEFu! wir haben nie
 viel gehabt: mit eigenen
 Gaben wirst du begabt.
 Hier haft du uns! wilt du
 was Bessers; so eile, und
 mach aus uns reine und
 treffende Pfeile!
 1383. Mel. 11.
 Liebster Heiland! wären
 wir doch so glücklich für
 und für, daß wir Früchte
 dir zu Ehr'n brachten, die
 da bleibend wär'n!
 2. JEFu, Licht der Seligkeit,
 stell in dieser letzten
 Zeit, noch manch Herz nach
 deinem Sinn ändern zum
 Exempel hin.
 3. Tag und Nacht begehrt
 du alle Seel'n zu
 dir herzu; und wer hat dich
 je gekant, und ist nicht
 nach dir entbrant?
 4. Nun, in diesem lautern
 Sinn deines Geistes,
 gehn wir hin: Volk, das
 noch so heßlich ist, du wirst
 schön in JEFu Christ!
 1384. Mel. 37.

Normalisierter Text

teuersten Fürsten der Herzen?
 womit bezeugt man
 sei-
 <pb n="684a" src="684.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erden. 673
 seinen Dank? die Schulden
 der Liebe die machen uns
 Schmerzen, die Dienstbegierde
 macht uns krank.
 Herr Jesu! wir haben nie
 viel gehabt: mit eigenen
 Gaben wirst du begabt.
 Hier hast du uns! willst du
 was Besseres; so eile, und
 mach aus uns reine und
 treffende Pfeile!
 1383. Mel. 11.
 Liebster Heiland! wären
 wir doch so glücklich für
 und für, dass wir Früchte
 dir zu Ehren brachten, die
 da bleibend wären!
 2. Jesu, Licht der Seligkeit,
 stell in dieser letzten
 Zeit, noch manch Herz nach
 deinem Sinn ändern zum
 Exempel hin.
 3. Tag und Nacht begehrt
 du alle Seelen zu
 dir herzu; und wer hat dich
 je gekannt, und ist nicht
 nach dir entbrannt?
 4. Nun, in diesem lautern
 Sinn deines Geistes,
 gehn wir hin: Volk, das
 noch so hässlich ist, du wirst
 schön in Jesu Christ!
 1384. Mel. 37.

ID

Gesangbuch1778_2_018583
 Gesangbuch1778_2_018584
 Gesangbuch1778_2_018585
 Gesangbuch1778_2_018586
 Gesangbuch1778_2_018587
 Gesangbuch1778_2_018588
 Gesangbuch1778_2_018589
 Gesangbuch1778_2_018590
 Gesangbuch1778_2_018591
 Gesangbuch1778_2_018592
 Gesangbuch1778_2_018593
 Gesangbuch1778_2_018594
 Gesangbuch1778_2_018595
 Gesangbuch1778_2_018596
 Gesangbuch1778_2_018597
 Gesangbuch1778_2_018598
 Gesangbuch1778_2_018599
 Gesangbuch1778_2_018600
 Gesangbuch1778_2_018601
 Gesangbuch1778_2_018602
 Gesangbuch1778_2_018603
 Gesangbuch1778_2_018604
 Gesangbuch1778_2_018605
 Gesangbuch1778_2_018606
 Gesangbuch1778_2_018607
 Gesangbuch1778_2_018608
 Gesangbuch1778_2_018609
 Gesangbuch1778_2_018610
 Gesangbuch1778_2_018611
 Gesangbuch1778_2_018612
 Gesangbuch1778_2_018613
 Gesangbuch1778_2_018614
 Gesangbuch1778_2_018615
 Gesangbuch1778_2_018616
 Gesangbuch1778_2_018617
 Gesangbuch1778_2_018618
 Gesangbuch1778_2_018619
 Gesangbuch1778_2_018620

Diplomatische Transkription

Das Volk in feiner Hut,
 die Zeugenwolke, wo
 JEfus Wunder thut vor
 allem Volke, hat eine klei-
 U u
 <pb n="684b" src="684.jpg" />
 ne Kraft; wohl allen denen,
 die sich mit Herz und Sinn
 an ihn gewöhnen.
 2. Der König, der sich
 nicht an Regeln bindet,
 wenn er zuweilen was ge-
 schicklich findet, hat oft die
 schwächlichsten von allen
 Brüdern zum Feldzug auf-
 gepösaunt: wer kan sich wi-
 dern?
 3. Die Gnade, die er
 schenkt, ist unaussprechlich,
 und war die Hütte nicht
 noch zu gebrechlich: es wärd
 in feinem Dienft noch mehr
 geschehen, und unser Zeu-
 gentrieb nie stille ftehen.
 4. Wir werden völlig
 frey vom Dienft der Sän-
 den, und lassen unser Herz
 mit Lieb entzünden, durchs
 Wort von Chriffti Kreuz:
 da wird es lichte, und JE-
 fus tritt uns recht vor das
 Gefichte.
 5. Dann geht man im-
 mer um mit Friede machen;
 die Gnade wickelt aus die
 schwersten Sachen; bald
 gilts daheime feyn, bald
 auf der Reife, man gehet

Normalisierter Text

Das Volk in seiner Hut,
 die Zeugenwolke, wo
 Jesus Wunder tut vor
 allem Volke, hat eine kleiU
 u
 <pb n="684b" src="684.jpg" />
 ne Kraft; wohl allen denen,
 die sich mit Herz und Sinn
 an ihn gewöhnen.
 2. Der König, der sich
 nicht an Regeln bindet,
 wenn er zuweilen was geschicklich
 findet, hat oft die
 schwächlichsten von allen
 Brüdern zum Feldzug aufposaunt:
 wer kann sich widern?
 3. Die Gnade, die er
 schenkt, ist unaussprechlich,
 und wär die Hütte nicht
 noch zu gebrechlich: es würd
 in seinem Dienst noch mehr
 geschehen, und unser Zeugentrieb
 nie stille stehen.
 4. Wir werden völlig
 frei vom Dienst der Sünden,
 und lassen unser Herz
 mit Lieb entzünden, durchs
 Wort von Christi Kreuz:
 da wird es lichte, und Jesus
 tritt uns recht vor das
 Gesichte.
 5. Dann geht man immer
 um mit Friede machen;
 die Gnade wickelt aus die
 schwersten Sachen; bald
 gilts daheim sein, bald
 auf der Reise, man geht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018621	auch zur Ruh mit Lob und	auch zur Ruh mit Lob und
Gesangbuch1778_2_018622	Preife.	Preise.
Gesangbuch1778_2_018623	6. HErr, der du deine	6. Herr, der du deine
Gesangbuch1778_2_018624	Schaar durchs ganze ken	Schar durchs Ganze kennst,
Gesangbuch1778_2_018625	neft, HErr, der du jeg	Herr, der du jegliches
Gesangbuch1778_2_018626	liches bey Namen nenneft:	bei Namen nennst:
Gesangbuch1778_2_018627	ruf alle die herbey zu dei	ruf alle die herbei zu deinen
Gesangbuch1778_2_018628	nen	
Gesangbuch1778_2_018629	<pb n="685a" src="685.jpg" />	<pb n="685a" src="685.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018630	674 Von der Ausbreitung des Reichs Chrifti	674 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_018631	nen Zelten, bey denen Zug	nen Zelten, bei denen Zug
Gesangbuch1778_2_018632	und Trieb von dir, was	und Trieb von dir, was
Gesangbuch1778_2_018633	gelten!	gelten!
Gesangbuch1778_2_018634	1385. Mel. 217.	1385. Mel. 217.
Gesangbuch1778_2_018635	Der König ruht, und	Der König ruht, und
Gesangbuch1778_2_018636	ſchauet doch, wie ſich	schaut doch, wie sich
Gesangbuch1778_2_018637	die theuren Seelen mähen,	die teuren Seelen mühen,
Gesangbuch1778_2_018638	wie ſie an feinem lanften	wie sie an seinem sanften
Gesangbuch1778_2_018639	Joch nach ihren treuen	Joch nach ihren treuen
Gesangbuch1778_2_018640	Kräften ziehen. Da zeigt	Kräften ziehen. Da zeigt
Gesangbuch1778_2_018641	ſich die ganze Welt als ein	sich die ganze Welt als ein
Gesangbuch1778_2_018642	erſtaunlich weites Feld; da	erstaunlich weites Feld; da
Gesangbuch1778_2_018643	kan man manche rauhe Hö	kann man manche rauhe Höhen
Gesangbuch1778_2_018644	hen bey denen tiefften Tha	bei denen tiefsten Tälern
Gesangbuch1778_2_018645	lern ſehen; und wo nicht	sehen; und wo nicht
Gesangbuch1778_2_018646	Dorn- und Diſteln ſtehn,	Dorn- und Disteln stehn,
Gesangbuch1778_2_018647	da kan man doch nichts	da kann man doch nichts
Gesangbuch1778_2_018648	Grünes ſehn.	Grünes sehn.
Gesangbuch1778_2_018649	2. Drum laßt ſich eine	2. Drum lässt sich eine
Gesangbuch1778_2_018650	große Schaar der Knecht	große Schar der Knecht
Gesangbuch1778_2_018651	und Mägde JEFu ſchauen,	und Mägde Jesu schauen,
Gesangbuch1778_2_018652	die von ihm auſerſehen war,	die von ihm ausersehen war,
Gesangbuch1778_2_018653	das Land des HErren an	das Land des Herrn anzubauen.
Gesangbuch1778_2_018654	zubauen. Sobald ſie GO	Sobald sie Gottes
Gesangbuch1778_2_018655	tes Wort gefät, begieffen	Wort gesät, begießen
Gesangbuch1778_2_018656	ſie es mit Gebet und vie	sie es mit Gebet und vielen
Gesangbuch1778_2_018657	len tauſend heißen Thra	tausend heißen Tränen;
Gesangbuch1778_2_018658	nen; ihr Sinnen, Dichten,	ihr Sinnen, Dichten,

ID

Gesangbuch1778_2_018659
 Gesangbuch1778_2_018660
 Gesangbuch1778_2_018661
 Gesangbuch1778_2_018662
 Gesangbuch1778_2_018663
 Gesangbuch1778_2_018664
 Gesangbuch1778_2_018665
 Gesangbuch1778_2_018666
 Gesangbuch1778_2_018667
 Gesangbuch1778_2_018668
 Gesangbuch1778_2_018669
 Gesangbuch1778_2_018670
 Gesangbuch1778_2_018671
 Gesangbuch1778_2_018672
 Gesangbuch1778_2_018673
 Gesangbuch1778_2_018674
 Gesangbuch1778_2_018675
 Gesangbuch1778_2_018676
 Gesangbuch1778_2_018677
 Gesangbuch1778_2_018678
 Gesangbuch1778_2_018679
 Gesangbuch1778_2_018680
 Gesangbuch1778_2_018681
 Gesangbuch1778_2_018682
 Gesangbuch1778_2_018683
 Gesangbuch1778_2_018684
 Gesangbuch1778_2_018685
 Gesangbuch1778_2_018686
 Gesangbuch1778_2_018687
 Gesangbuch1778_2_018688
 Gesangbuch1778_2_018689
 Gesangbuch1778_2_018690
 Gesangbuch1778_2_018691
 Gesangbuch1778_2_018692
 Gesangbuch1778_2_018693
 Gesangbuch1778_2_018694
 Gesangbuch1778_2_018695
 Gesangbuch1778_2_018696

Diplomatische Transkription

Trachten, Sehnen, ist dieſes
 feſ einzig und allein: den
 HErrn mit Früchten zu
 erfreun.
 3. Bey dieſem ihrem Ar
 beitsfleiß laßt JEfus Gna
 denfröme regnen; wie löſt
 er ihren ſauren Schweiß,
 nach feiner Gütigkeit, nicht
 legnen? o du, den unfer
 <pb n="685b" src="685.jpg" />
 Herze liebt, und ſich dir
 völlig übergibt: laß deine
 Gnadenquelle fließen, und
 wie in Strömen ſich ergieß
 fen, und unſre Arbeit werde
 dir zum ewgen Ruhme,
 Preis und Zier!
 4. Gib vor uns eine offne
 Thür, die nimmer jemand
 könne ſchließen! ach laß uns,
 JEfu, für und für die groß
 fe Seligkeit genießen, daß
 wir als Pfeiler vor dir ſtehn,
 und nie aus deinem Tem
 pel gehn! HErr, gib uns
 einen neuen Namen, er
 freue uns mit vielem Sa
 men; fo wollen wir auch
 fleißig feyn, dich alle Stun
 den zu erfreun.
 1386. Mel. 166.
 Die Wanderschaft in die
 ſer Zeit hat manche
 rauhe Wege, und dem nur,
 der ſich JEfu weiht, ge
 zeigte Friedensſtege; da
 ſtärket unfer lieber HErr,

Normalisierter Text

Trachten, Sehnen, ist dieses
 einzig und allein: den
 Herrn mit Früchten zu
 erfreun.
 3. Bei diesem ihrem Arbeitsfleiß
 läßt Jesus Gnadenströme
 regnen; wie sollt
 er ihren sauren Schweiß,
 nach seiner Gütigkeit, nicht
 segnen? o du, den unser
 <pb n="685b" src="685.jpg" />
 Herze liebt, und sich dir
 völlig übergibt: lass deine
 Gnadenquelle fließen, und
 wie in Strömen sich ergießen,
 und unsre Arbeit werde
 dir zum ewigen Ruhme,
 Preis und Zier!
 4. Gib vor uns eine offne
 Tür, die nimmer jemand
 könne schließen! ach lass uns,
 Jesu, für und für die große
 Seligkeit genießen, dass
 wir als Pfeiler vor dir stehn,
 und nie aus deinem Tempel
 gehn! Herr, gib uns
 einen neuen Namen, erfreue
 uns mit vielem Samen;
 so wollen wir auch
 fleißig sein, dich alle Stunden
 zu erfreun.
 1386. Mel. 166.
 Die Wanderschaft in dieser
 Zeit hat manche
 rauhe Wege, und dem nur,
 der sich Jesu weiht, gezeigte
 Friedensstege; da
 stärkt unser lieber Herr,

ID

Gesangbuch1778_2_018697
 Gesangbuch1778_2_018698
 Gesangbuch1778_2_018699
 Gesangbuch1778_2_018700
 Gesangbuch1778_2_018701
 Gesangbuch1778_2_018702
 Gesangbuch1778_2_018703
 Gesangbuch1778_2_018704
 Gesangbuch1778_2_018705
 Gesangbuch1778_2_018706
 Gesangbuch1778_2_018707
 Gesangbuch1778_2_018708
 Gesangbuch1778_2_018709
 Gesangbuch1778_2_018710
 Gesangbuch1778_2_018711
 Gesangbuch1778_2_018712
 Gesangbuch1778_2_018713
 Gesangbuch1778_2_018714
 Gesangbuch1778_2_018715
 Gesangbuch1778_2_018716
 Gesangbuch1778_2_018717
 Gesangbuch1778_2_018718
 Gesangbuch1778_2_018719
 Gesangbuch1778_2_018720
 Gesangbuch1778_2_018721
 Gesangbuch1778_2_018722
 Gesangbuch1778_2_018723
 Gesangbuch1778_2_018724
 Gesangbuch1778_2_018725
 Gesangbuch1778_2_018726
 Gesangbuch1778_2_018727
 Gesangbuch1778_2_018728
 Gesangbuch1778_2_018729
 Gesangbuch1778_2_018730
 Gesangbuch1778_2_018731
 Gesangbuch1778_2_018732
 Gesangbuch1778_2_018733
 Gesangbuch1778_2_018734

Diplomatische Transkription

der HErr voll Gnad und
 Liebe, durch guten Weg,
 dem Wanderer die mattge-
 wordnen Triebe.
 2. Du bift der hochge-
 liebte Färft der Schwachen
 und der Kleinen, nach wel-
 chem unfre Seele därf't,
 du Einigs Gut der Deinen:
 hilf uns durch alle Schwie-
 rigkeit, und auch durch alle
 Schwa-
 <pb n="686a" src="686.jpg" />
 durch feine Zeugen auf Erden. 675
 Schwachen, in gläubiger
 Erwegenheit mit Sieg und
 Segen brechen.
 3. Wir opfern dir mit
 Hand und Mund, Leib,
 Seel und Geift aufs neue,
 verfpochen dir bey unferm
 Bund unweigerliche Treue:
 du aber halte deinen Eid,
 und laß dein Werk nicht
 liegen; hilf deiner armen
 Chriftenheit auch im Erlie-
 gen liegen!
 1387. Mel. 67.
 Der Zeugenftand hat fchon,
 fo wies bekant, fich mit
 Gebet und Thränen durch-
 zufechten: fo ging es felbft
 dem Färften dem gerechten,
 bis er zuletzt das Siegsge-
 fhrey gemacht: es ift voll-
 bracht!
 2. Die ganze Welt und
 was fie in fich hält, ift wei-

Normalisierter Text

der Herr voll Gnad und
 Liebe, durch guten Weg,
 dem Wanderer die mattgewordnen
 Triebe.
 2. Du bist der hochgeliebte
 Fürst der Schwachen
 und der Kleinen, nach welchem
 unsre Seele dürstet,
 du Einiges Gut der Deinen:
 hilf uns durch alle Schwierigkeit,
 und auch durch alle
 Schwä-
 <pb n="686a" src="686.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erden. 675
 chen, in gläubiger
 Erwägenheit mit Sieg und
 Segen brechen.
 3. Wir opfern dir mit
 Hand und Mund, Leib,
 Seel und Geist aufs Neue,
 versprechen dir bei unserm
 Bund unweigerliche Treue:
 du aber halte deinen Eid,
 und lass dein Werk nicht
 liegen; hilf deiner armen
 Christenheit auch im Erliegen
 siegen!
 1387. Mel. 67.
 Der Zeugenstand hat schon,
 so wie es bekannt, sich mit
 Gebet und Tränen durchzufechten:
 so ging es selbst
 dem Fürsten dem Gerechten,
 bis er zuletzt das Siegesgeschrei
 gemacht: es ist vollbracht!
 2. Die ganze Welt und
 was sie in sich hält, ist weiter

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_018735 ter nichts als eine Durch-
 Gesangbuch1778_2_018736 gangshätte: ein Pilger
 Gesangbuch1778_2_018737 macht gedoppelt große
 Gesangbuch1778_2_018738 Schritte, daß ihn auf fei-
 Gesangbuch1778_2_018739 nem Wege zum Erbtheil ja
 Gesangbuch1778_2_018740 nichts verweil.
 Gesangbuch1778_2_018741 3. Held! ohne dich ver-
 Gesangbuch1778_2_018742 liert man ficherlich: du aber
 Gesangbuch1778_2_018743 laß/ft die Deinen nicht er-
 Gesangbuch1778_2_018744 liegen; mit deinem Arm
 Gesangbuch1778_2_018745 foll unfre Schwachheit fie-
 Gesangbuch1778_2_018746 gen, bis daß wir, wenn
 Gesangbuch1778_2_018747 dein Wille ift gefchehn, zur
 Gesangbuch1778_2_018748 Ruhe gehn.
 Gesangbuch1778_2_018749 U u 2
 Gesangbuch1778_2_018750 <pb n="686b" src="686.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_018751 1388. Mel. 15.
 Gesangbuch1778_2_018752 Aus unfrer erften Thränen-
 Gesangbuch1778_2_018753 faat ift manche Frucht
 Gesangbuch1778_2_018754 entfanden, durch unfers
 Gesangbuch1778_2_018755 Heilands Gnadenrath, in
 Gesangbuch1778_2_018756 nah und fernen Landen.
 Gesangbuch1778_2_018757 2. Es wurden viele aus-
 Gesangbuch1778_2_018758 gefät, als wären fie verlo-
 Gesangbuch1778_2_018759 ren; auf ihren Beeten aber
 Gesangbuch1778_2_018760 fteht: „das ift die Saat
 Gesangbuch1778_2_018761 der Mohren.,
 Gesangbuch1778_2_018762 3. Seyd inniglich gebe-
 Gesangbuch1778_2_018763 nedeyt, ihm, unfrer treuen
 Gesangbuch1778_2_018764 Liebe, die ihr davon ge-
 Gesangbuch1778_2_018765 fchieden feyd in eurem
 Gesangbuch1778_2_018766 Streitertriebe!
 Gesangbuch1778_2_018767 1389. Mel. 90.
 Gesangbuch1778_2_018768 Wo gingt ihr hin? wo
 Gesangbuch1778_2_018769 kamt ihr her? ihr grä-
 Gesangbuch1778_2_018770 nenden Gebeine! dir nach,
 Gesangbuch1778_2_018771 je länger und je mehr, du
 Gesangbuch1778_2_018772 Herzog der Gemeine! fie ka-

Normalisierter Text

nichts als eine Durchgangshütte:
 ein Pilger
 macht doppelt große
 Schritte, dass ihn auf seinem
 Wege zum Erbeil ja
 nichts verweil.
 3. Held! ohne dich verliert
 man sicherlich: du aber
 lässt die Deinen nicht erliegen;
 mit deinem Arm
 soll unsre Schwachheit siegen,
 bis dass wir, wenn
 dein Wille ist geschehn, zur
 Ruhe gehn.
 U u 2
 <pb n="686b" src="686.jpg" />
 1388. Mel. 15.
 Aus unsrer ersten Tränensaat
 ist manche Frucht
 entstanden, durch unsers
 Heilands Gnadenrat, in
 nah und fernen Landen.
 2. Es wurden viele ausgesät,
 als wären sie verloren;
 auf ihren Beeten aber
 steht: „das ist die Saat
 der Mohren.“
 3. Seid inniglich gebenedeyt,
 ihm, unsrer treuen
 Liebe, die ihr davon geschieden
 seid in eurem
 Streitertriebe!
 1389. Mel. 90.
 Wo gingt ihr hin? wo
 kamt ihr her? ihr grünenden
 Gebeine! dir nach,
 je länger und je mehr, du
 Herzog der Gemeinde! sie kamen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018773	men aus der Friedensstadt,	aus der Friedensstadt,
Gesangbuch1778_2_018774	von Seelenhunger mäd und	von Seelenhunger müd und
Gesangbuch1778_2_018775	mat.	mat.
Gesangbuch1778_2_018776	2. Gelobt fey euer mun r	2. Gelobt sei euer muntre
Gesangbuch1778_2_018777	trer Gang und eurer Fäffe	Gang und eurer Füße
Gesangbuch1778_2_018778	raufchen: nun wollt ihr Frey r	rauschen: nun wollt ihr Freiheit
Gesangbuch1778_2_018779	heit gegen Zwang, Ruh	gegen Zwang, Ruh
Gesangbuch1778_2_018780	fär die Unruh taufchen:	für die Unruh tauschen:
Gesangbuch1778_2_018781	geht hin! der euch gerufen	geht hin! der euch gerufen
Gesangbuch1778_2_018782	hat, räff' andre aus an	hat, rüset andre aus an
Gesangbuch1778_2_018783	eurer ftatt!	eurer Statt!
Gesangbuch1778_2_018784	3. Ihr Zeugen! kennt	3. Ihr Zeugen! kennt
Gesangbuch1778_2_018785	ihr euren Weg? er geht	ihr euren Weg? er geht
Gesangbuch1778_2_018786	ins Todes Rachen: das ift	ins Todes Rachen: das ist
Gesangbuch1778_2_018787	ein gar gemeiner Steg fär	ein gar gemeiner Steg für
Gesangbuch1778_2_018788	die,	die,
Gesangbuch1778_2_018789	<pb n="687a" src="687.jpg" />	<pb n="687a" src="687.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018790	676 Von der Ausbreitung des Reichs Chrifti	676 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_018791	die, fo Friede machen, daß	die, so Friede machen, dass
Gesangbuch1778_2_018792	dem, der Chriftum prediget,	dem, der Christum predigt,
Gesangbuch1778_2_018793	es fo, wie feinem Meifter	es so, wie seinem Meister
Gesangbuch1778_2_018794	geht.	geht.
Gesangbuch1778_2_018795	4. Nur haltet euch aus	4. Nur haltet euch aus
Gesangbuch1778_2_018796	dem heraus, was Chrifti	dem heraus, was Christi
Gesangbuch1778_2_018797	Ehre fchandet: der Feind	Ehre schändet: der Feind
Gesangbuch1778_2_018798	bemüht fich überaus, da r	bemüht sich überaus, damit
Gesangbuch1778_2_018799	mit ers also wendet, daß,	er es also wendet, dass,
Gesangbuch1778_2_018800	wers mit Chrifto treulich	wer es mit Christo treulich
Gesangbuch1778_2_018801	meint, um Uebelthat zu	meint, um Übeltat zu
Gesangbuch1778_2_018802	leiden fcheint.	leiden scheint.
Gesangbuch1778_2_018803	5. Geht hin, ihr Zeugen,	5. Geht hin, ihr Zeugen,
Gesangbuch1778_2_018804	geht ins Feld des Bifchofs	geht ins Feld des Bischofs
Gesangbuch1778_2_018805	ohne gleichen! der Ueber r	ohne gleichen! der Überwinder
Gesangbuch1778_2_018806	winder aller Welt, der HErr	aller Welt, der Herr
Gesangbuch1778_2_018807	von allen Reichen, der trö r	von allen Reichen, der tröste
Gesangbuch1778_2_018808	fte euch bey Freud und	euch bei Freud und
Gesangbuch1778_2_018809	Schmerz, als das getreufte	Schmerz, als das treueste
Gesangbuch1778_2_018810	Bruderherz.	Bruderherz.

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_018811	6. Dem Kaifer gebt was
Gesangbuch1778_2_018812	feine ift, und GOtt was
Gesangbuch1778_2_018813	GOtt gehøret, den Brødern
Gesangbuch1778_2_018814	Herzen ohne Lift, wies JE
Gesangbuch1778_2_018815	fu Namen ehret; der Heil
Gesangbuch1778_2_018816	gen ihre Bande käßt, und
Gesangbuch1778_2_018817	fahrt einft hin, wo JE
Gesangbuch1778_2_018818	lus ift.
Gesangbuch1778_2_018819	1390. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_018820	Wir danken GOtt dem
Gesangbuch1778_2_018821	heiligen Geift, der uns
Gesangbuch1778_2_018822	JEfum Chriftum im Her
Gesangbuch1778_2_018823	zen preift, daß er alle Zeu
Gesangbuch1778_2_018824	gen (in GOtt verfchieden,)
Gesangbuch1778_2_018825	zu ihm gepredigt hat ohn
Gesangbuch1778_2_018826	Ermøden; Hallelujah!
Gesangbuch1778_2_018827	2. Wir zweifeln auch im
Gesangbuch1778_2_018828	geringften nicht, daß du,
Gesangbuch1778_2_018829	<pb n="687b" src="687.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018830	groffer Meifter im Unter
Gesangbuch1778_2_018831	terricht, feinen Kreuzgemei
Gesangbuch1778_2_018832	nen, die ihn gefunden, tag
Gesangbuch1778_2_018833	lich verklären wirft feine
Gesangbuch1778_2_018834	Wunden: es ift dein Amt.
Gesangbuch1778_2_018835	3. Der an dem Kreuze
Gesangbuch1778_2_018836	ift wahrer GOtt! wär
Gesangbuch1778_2_018837	den wir gleich aller Welt
Gesangbuch1778_2_018838	zu Spott; das ift unfre
Gesangbuch1778_2_018839	Loofung, daran man fpæ
Gesangbuch1778_2_018840	ret, ob uns der Name der
Gesangbuch1778_2_018841	Bræder gebähret, das Schi
Gesangbuch1778_2_018842	boleth.
Gesangbuch1778_2_018843	4. JEFum verloren am
Gesangbuch1778_2_018844	Kreuzesholz, wo er aus
Gesangbuch1778_2_018845	Liebe fer uns zerfchmolz;
Gesangbuch1778_2_018846	JEfum aus den Augen und
Gesangbuch1778_2_018847	aus dem Herzen machet die
Gesangbuch1778_2_018848	Seele voll Høllenfchmerzen;

Normalisierter Text
6. Dem Kaiser gebt, was
seine ist, und Gott, was
Gott gehört, den Brüdern
Herzen ohne List, wie es Jesu
Namen ehrt; der Heiligen
ihre Bande küsst, und
fahrt einst hin, wo Jesus
ist.
1390. Mel. 58.
Wir danken Gott dem
heiligen Geist, der uns
Jesum Christum im Herzen
preist, dass er alle Zeugen
(in Gott verschieden,)
zu ihm gepredigt hat ohne
Ermüden; Halleluja!
2. Wir zweifeln auch im
geringsten nicht, dass du,
<pb n="687b" src="687.jpg" />
großer Meister im Unterrichts-
seinen Kreuzgemeinden,
die ihn gefunden, täglich
verklären wirst seine
Wunden: es ist dein Amt.
3. Der an dem Kreuze
ist wahrer Gott! würden
wir gleich aller Welt
zu Spott; das ist unsre
Losung, daran man spüret,
ob uns der Name der
Brüder gebührt, das Schiboleth.
4. Jesum verloren am
Kreuzesholz, wo er aus
Liebe für uns zerschmolz;
Jesum aus den Augen und
aus dem Herzen macht die
Seele voll Höllenschmerzen;

ID

Gesangbuch1778_2_018849
 Gesangbuch1778_2_018850
 Gesangbuch1778_2_018851
 Gesangbuch1778_2_018852
 Gesangbuch1778_2_018853
 Gesangbuch1778_2_018854
 Gesangbuch1778_2_018855
 Gesangbuch1778_2_018856
 Gesangbuch1778_2_018857
 Gesangbuch1778_2_018858
 Gesangbuch1778_2_018859
 Gesangbuch1778_2_018860
 Gesangbuch1778_2_018861
 Gesangbuch1778_2_018862
 Gesangbuch1778_2_018863
 Gesangbuch1778_2_018864
 Gesangbuch1778_2_018865
 Gesangbuch1778_2_018866
 Gesangbuch1778_2_018867
 Gesangbuch1778_2_018868
 Gesangbuch1778_2_018869
 Gesangbuch1778_2_018870
 Gesangbuch1778_2_018871
 Gesangbuch1778_2_018872
 Gesangbuch1778_2_018873
 Gesangbuch1778_2_018874
 Gesangbuch1778_2_018875
 Gesangbuch1778_2_018876
 Gesangbuch1778_2_018877
 Gesangbuch1778_2_018878
 Gesangbuch1778_2_018879
 Gesangbuch1778_2_018880
 Gesangbuch1778_2_018881
 Gesangbuch1778_2_018882
 Gesangbuch1778_2_018883
 Gesangbuch1778_2_018884
 Gesangbuch1778_2_018885
 Gesangbuch1778_2_018886

Diplomatische Transkription

ja, das weiß GOTT.
 5. Es ift doch nichts als
 des HErrn Geduld Urfach
 an aller der Gnad und
 Huld des gerechten Vaters,
 dem auf dem Throne alles
 ertraglich wird in dem Soh-
 ne, das wiffen wir.
 6. Darum fo ftehn wir
 zu diefer Stund in einem
 Liebes = und Friedensbund,
 find durch JEfum zu ihm
 verfohnthe Sander, GOTT
 ift der Vater, und wir die
 Kinder, Bræder des Lamms.
 7. O wir Elende, wo
 blieben wir? was hielten
 wir fonft dem Tode fer?
 und durch welche Thære find
 wir entrunnen? durch die
 Er-
 <pb n="688a" src="688.jpg" />
 durch feine Zeugen auf Erden. 677
 Eröffnung der Wunden-
 brunnen. Hallelujah!
 8. Ihr Zeugen alle vom
 Kreuzesreich! um JEU
 Wunden willn flehn wir
 euch: laßt die erte Liebe
 nicht aus dem Herzen, denn
 man vermißt fie mit tau-
 fend Schmerzen und To-
 desangft.
 9. Wollt ihr Pofaunen
 der Gnade feyn; räumt euch
 der Gnade ert felber ein,
 werdet dnrch die Wunden,
 die ihr verkündigt, felbft mit

Normalisierter Text

ja, das weiß Gott.
 5. Es ist doch nichts als
 des Herrn Geduld Ursach
 an aller der Gnad und
 Huld des gerechten Vaters,
 dem auf dem Throne alles
 erträglich wird in dem Sohne,
 das wissen wir.
 6. Darum so stehn wir
 zu dieser Stund in einem
 Liebes- und Friedensbund,
 sind durch Jesum zu ihm
 versöhnte Sünder, Gott
 ist der Vater, und wir die
 Kinder, Brüder des Lamms.
 7. O wir Elende, wo
 blieben wir? was hielten
 wir sonst dem Tode für?
 und durch welche Türe sind
 wir entronnen? durch die
 Er-
 <pb n="688a" src="688.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erden. 677
 Öffnung der Wundenbrunnen.
 Halleluja!
 8. Ihr Zeugen alle vom
 Kreuzesreich! um Jesu
 Wunden willen flehen wir
 euch: lasst die erste Liebe
 nicht aus dem Herzen, denn
 man vermisst sie mit tausend
 Schmerzen und Todesangst.
 9. Wollt ihr Posaunen
 der Gnade sein; räumt euch
 der Gnade erst selber ein,
 werdet durch die Wunden,
 die ihr verkündigt, selbst mit

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_018887 GOtt ausgeföhnt und ent-
 Gesangbuch1778_2_018888 fündigt: darnach bekennt!
 Gesangbuch1778_2_018889 10. Wir, mit der fämt-
 Gesangbuch1778_2_018890 lichen Blutgemein, wolln
 Gesangbuch1778_2_018891 unaufhörlich deß Zeugen
 Gesangbuch1778_2_018892 feyn, daß im Opfer JEfu
 Gesangbuch1778_2_018893 allein zu finden Gnade, und
 Gesangbuch1778_2_018894 Freyheit von allen Sän-
 Gesangbuch1778_2_018895 den, für alle Welt.
 Gesangbuch1778_2_018896 11. JEfu Gemeine ruht
 Gesangbuch1778_2_018897 feliglich an ihrem Freunde,
 Gesangbuch1778_2_018898 da lehnt fie fich, wo fie
 Gesangbuch1778_2_018899 Fried und Freude, und alle
 Gesangbuch1778_2_018900 Stunden Nahrung und Zu-
 Gesangbuch1778_2_018901 flucht in feinen Wunden
 Gesangbuch1778_2_018902 fürs Herze findt.
 Gesangbuch1778_2_018903 12. Lebt man, fo zeugt
 Gesangbuch1778_2_018904 man mit einer Kraft, die
 Gesangbuch1778_2_018905 mit Wiederhaken im Herzen
 Gesangbuch1778_2_018906 haft't; geht man aus der
 Gesangbuch1778_2_018907 Hätte das Lamm zu küssen,
 Gesangbuch1778_2_018908 wird noch der letzte Blick
 Gesangbuch1778_2_018909 zeugen maßen, daß wir
 Gesangbuch1778_2_018910 geglaubt.
 Gesangbuch1778_2_018911 <pb n="688b" src="688.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_018912 1391. Mel. 39.
 Gesangbuch1778_2_018913 Gefinde des Heilands! des
 Gesangbuch1778_2_018914 feligen GOttes, ihr
 Gesangbuch1778_2_018915 Ordensgenossen des ehr-
 Gesangbuch1778_2_018916 lichen Spottes, ihr Sproß-
 Gesangbuch1778_2_018917 fen des Kreuzes, des grä-
 Gesangbuch1778_2_018918 nenden Stammes, ihr Zeu-
 Gesangbuch1778_2_018919 gen der Wahrheit der Mar-
 Gesangbuch1778_2_018920 ter des Lammes;
 Gesangbuch1778_2_018921 2. Ihr von Natur alle
 Gesangbuch1778_2_018922 verlorene Sänder, nun aber
 Gesangbuch1778_2_018923 ins Erbe genomene Kin-
 Gesangbuch1778_2_018924 der; ihr durch des Erlöfers

Normalisierter Text

Gott ausgesöhnt und entsündigt:
 danach bekennt!
 10. Wir, mit der sämtlichen
 Blutgemein, wollen
 unaufhörlich dessen Zeugen
 sein, dass im Opfer Jesu
 allein zu finden Gnade, und
 Freiheit von allen Sünden,
 für alle Welt.
 11. Jesu Gemeinde ruht
 seliglich an ihrem Freunde,
 da lehnt sie sich, wo sie
 Fried und Freude, und alle
 Stunden Nahrung und Zuflucht
 in seinen Wunden
 fürs Herze findet.
 12. Lebt man, so zeugt
 man mit einer Kraft, die
 mit Widerhaken im Herzen
 haftet; geht man aus der
 Hütte das Lamm zu küssen,
 wird noch der letzte Blick
 zeugen müssen, dass wir
 geglaubt.
 <pb n="688b" src="688.jpg" />
 1391. Mel. 39.
 Gesinde des Heilands! des
 seligen Gottes, ihr
 Ordensgenossen des ehrlichen
 Spottes, ihr Sprossen
 des Kreuzes, des grünenden
 Stammes, ihr Zeugen
 der Wahrheit der Marter
 des Lammes;
 2. Ihr von Natur alle
 verlorene Sünder, nun aber
 ins Erbe genomene Kinder;
 ihr durch des Erlösers

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_018925	verdientliche Schmerzen,	verdienstliche Schmerzen,
Gesangbuch1778_2_018926	nach Maaß eures Glaubens	nach Maß eures Glaubens
Gesangbuch1778_2_018927	glückfelige Herzen:	glückselige Herzen:
Gesangbuch1778_2_018928	3. Kommt, werft euch	3. Kommt, werft euch
Gesangbuch1778_2_018929	zu den Füßen des Heilands	zu den Füßen des Heilands
Gesangbuch1778_2_018930	darnieder, der Aeltefter ist	darnieder, der Älteste ist
Gesangbuch1778_2_018931	aller Schwestern und Brä-	aller Schwestern und Brüder,
Gesangbuch1778_2_018932	der, und nehmet umsonft	und nehmet umsonst
Gesangbuch1778_2_018933	aus der Fülle der Gnade;	aus der Fülle der Gnade;
Gesangbuch1778_2_018934	dann dient ihm und gehet	dann dient ihm und geht
Gesangbuch1778_2_018935	getroft feine Pfade!	getrost seine Pfade!
Gesangbuch1778_2_018936	4. O Gnade! wie bist du	4. O Gnade! wie bist du
Gesangbuch1778_2_018937	fo leicht zu ergreifen; man	so leicht zu ergreifen; man
Gesangbuch1778_2_018938	laßt fein Verderben mit	lässt sein Verderben mit
Gesangbuch1778_2_018939	Blute wegſchweifen, und	Blute wegschweißen, und
Gesangbuch1778_2_018940	geheth dem Heiland nicht	geht dem Heiland nicht
Gesangbuch1778_2_018941	aus dem Gefichte, bis daß	aus dem Gesichte, bis dass
Gesangbuch1778_2_018942	er fein Segensgefchäfte ver-	er sein Segensgeschäfte verrichte.
Gesangbuch1778_2_018943	richte.	
Gesangbuch1778_2_018944	5. Hier haft du uns alle	5. Hier hast du uns alle
Gesangbuch1778_2_018945	zu deinen Befehlen! je	zu deinen Befehlen! je
Gesangbuch1778_2_018946	mehr du befiehlft, je mehr	mehr du befiehlt, je mehr
Gesangbuch1778_2_018947	Siege wir zehlen; denn	Siege wir zählen; denn
Gesangbuch1778_2_018948	deine Befehle find fo viel	deine Befehle sind so viel
Gesangbuch1778_2_018949	Verfpochen, durch alle	Versprechen, durch alle
Gesangbuch1778_2_018950	U u 3	U u 3
Gesangbuch1778_2_018951	ver-	ver-
Gesangbuch1778_2_018952	<pb n="689a" src="689.jpg" />	<pb n="689a" src="689.jpg" />
Gesangbuch1778_2_018953	678 Von der Ausbreitung des Reichs Chriffti	678 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_018954	verhauene Bahnen zu bre-	hauene Bahnen zu brechen.
Gesangbuch1778_2_018955	chen.	
Gesangbuch1778_2_018956	6. Gefchwifter! wir ge-	6. Geschwister! wir geben
Gesangbuch1778_2_018957	ben uns Herzen und Hände,	uns Herzen und Hände,
Gesangbuch1778_2_018958	zum treu feyn bey JĒfu,	zum treu sein bei Jesu,
Gesangbuch1778_2_018959	durch alle Gewende, wo er	durch alle Gewende, wo er
Gesangbuch1778_2_018960	uns und unfre verbundne	uns und unsre verbundne
Gesangbuch1778_2_018961	Gefellen zum Saen und	Gesellen zum Säen und
Gesangbuch1778_2_018962	Ernten hat wollen beftellen.	Ernten hat wollen bestellen.

ID

Gesangbuch1778_2_018963
 Gesangbuch1778_2_018964
 Gesangbuch1778_2_018965
 Gesangbuch1778_2_018966
 Gesangbuch1778_2_018967
 Gesangbuch1778_2_018968
 Gesangbuch1778_2_018969
 Gesangbuch1778_2_018970
 Gesangbuch1778_2_018971
 Gesangbuch1778_2_018972
 Gesangbuch1778_2_018973
 Gesangbuch1778_2_018974
 Gesangbuch1778_2_018975
 Gesangbuch1778_2_018976
 Gesangbuch1778_2_018977
 Gesangbuch1778_2_018978
 Gesangbuch1778_2_018979
 Gesangbuch1778_2_018980
 Gesangbuch1778_2_018981
 Gesangbuch1778_2_018982
 Gesangbuch1778_2_018983
 Gesangbuch1778_2_018984
 Gesangbuch1778_2_018985
 Gesangbuch1778_2_018986
 Gesangbuch1778_2_018987
 Gesangbuch1778_2_018988
 Gesangbuch1778_2_018989
 Gesangbuch1778_2_018990
 Gesangbuch1778_2_018991
 Gesangbuch1778_2_018992
 Gesangbuch1778_2_018993
 Gesangbuch1778_2_018994
 Gesangbuch1778_2_018995
 Gesangbuch1778_2_018996
 Gesangbuch1778_2_018997
 Gesangbuch1778_2_018998
 Gesangbuch1778_2_018999
 Gesangbuch1778_2_019000

Diplomatische Transkription

7. Wir gehn in die Ferne
 und kommen zurücke; er
 krön unfer Zeugniß mit Se-
 gen und Glücke! du aber,
 du heilige Gottesgemeinde,
 gedenke der Zeugen und
 brenne und fcheine!
 1392. Mel. 234.
 So geht dann hin, ent-
 fündiget Immanuelis
 feine Lande: Friedensboten,
 geht, verkündigt das Opfer-
 lamm, bey Spott und
 Schande. Wir wünfchen,
 daß der blutge Stern euch
 glänzen mag zu allen Stun-
 den: es führe euch die Hand
 des HErrn; im Wandern
 bleibt bey feinen Wunden!
 die Arbeit munter thun,
 und dabey in ihm ruhn,
 hat feinen unfehlbaren Se-
 gen: man treibt fein Werk
 mit Fleiß, und kan, dem
 HErrn zum Preis, fein
 Pfund fer ihn auf Wucher
 legen.
 2. Der Segen der Ge-
 mein behüt euch allezeit auf
 eurer Reife! fie leget auf
 euch ihren Fried nach alter
 apoftolſcher Weiße. Wenn
 JEſu Wort in Herzen
 dringt, und fie gleich einem
 Schwert durchſchneidet, daß
 Seel und Herz vor ihm
 hinſinkt, und Licht und Fin-

Normalisierter Text

7. Wir gehn in die Ferne
 und kommen zurück; er
 krön unser Zeugnis mit Segen
 und Glücke! du aber,
 du heilige Gottesgemeinde,
 gedenke der Zeugen und
 brenne und scheine!
 1392. Mel. 234.
 So geht dann hin, entsündigt
 Immanuelis
 seine Lande: Friedensboten,
 geht, verkündigt das Opferlamm,
 bei Spott und
 Schande. Wir wünschen,
 dass der blutige Stern euch
 glänzen mag zu allen Stunden:
 es führe euch die Hand
 des Herrn; im Wandern
 bleibt bei seinen Wunden!
 die Arbeit munter tun,
 und dabei in ihm ruhn,
 hat seinen unfehlbaren Segen:
 man treibt sein Werk
 mit Fleiß, und kann, dem
 Herrn zum Preis, sein
 Pfund für ihn auf Wucher
 legen.
 2. Der Segen der Gemein
 behüt euch allezeit auf
 eurer Reise! sie legt auf
 euch ihren Fried nach alter
 apostolischer Weise. Wenn
 Jesu Wort in Herzen
 dringt, und sie gleich einem
 Schwert durchschneidet, dass
 Seel und Herz vor ihm
 hinsinkt, und Licht und Finsternis

ID

Gesangbuch1778_2_019001 fterniß lich scheidet; fo röhre
 Gesangbuch1778_2_019002 dann zur Stund lich eure
 Gesangbuch1778_2_019003 Hand und Mund zur Abs-
 Gesangbuch1778_2_019004 folution und Segen, auf
 Gesangbuch1778_2_019005 daß der gute Hirt mit
 Gesangbuch1778_2_019006 Seel'n erfreuet wird, die
 Gesangbuch1778_2_019007 ihm gehörn fein's Todes
 Gesangbuch1778_2_019008 wegen.
 Gesangbuch1778_2_019009 1393. Mel. 26.
 Gesangbuch1778_2_019010 Gelobet fey die Gnaden-
 Gesangbuch1778_2_019011 zeit, in der auch un-
 Gesangbuch1778_2_019012 geäbte Knaben Befehl und
 Gesangbuch1778_2_019013 Macht erhalten haben, zu
 Gesangbuch1778_2_019014 werben auf die Ewigkeit.
 Gesangbuch1778_2_019015 2. Der liebe Heiland gab
 Gesangbuch1778_2_019016 uns Muth, zu glauben wo
 Gesangbuch1778_2_019017 noch nichts zu fehen: und
 Gesangbuch1778_2_019018 endlich ift doch viel gefche-
 Gesangbuch1778_2_019019 hen, durchs Wort von fei-
 Gesangbuch1778_2_019020 nem Tod und Blut.
 Gesangbuch1778_2_019021 3. Nun gehn wir fröh-
 Gesangbuch1778_2_019022 lich unfern Schritt, mit
 Gesangbuch1778_2_019023 dem Geleit der heiligen En-
 Gesangbuch1778_2_019024 gel; das Lamm vergibt uns
 Gesangbuch1778_2_019025 alle Mangel, auch geht der
 Gesangbuch1778_2_019026 Kirche Segen mit.
 Gesangbuch1778_2_019027 4. Wir find des Lammes
 Gesangbuch1778_2_019028 Eigenthum, in ihm liegt
 Gesangbuch1778_2_019029 Will und Herz begraben,
 Gesangbuch1778_2_019030 fein Blut ift aber alle Ga-
 Gesangbuch1778_2_019031 ben,
 Gesangbuch1778_2_019032
 Gesangbuch1778_2_019033 durch feine Zeugen auf Erden. 679
 Gesangbuch1778_2_019034 ben, fein Kreuz bleibt un-
 Gesangbuch1778_2_019035 fer höchfter Ruhm.
 Gesangbuch1778_2_019036 1394. Mel. 70.
 Gesangbuch1778_2_019037 Preis fey dem Blute, das
 Gesangbuch1778_2_019038 durch die Erde wallt,

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

sich scheidet; so rühre
 dann zur Stund sich eure
 Hand und Mund zur Absolution
 und Segen, auf
 dass der gute Hirt mit
 Seelen erfreut wird, die
 ihm gehörn seines Todes
 wegen.
 1393. Mel. 26.
 Gelobt sei die Gnadenzeit,
 in der auch ungeübte
 Knaben Befehl und
 Macht erhalten haben, zu
 werben auf die Ewigkeit.
 2. Der liebe Heiland gab
 uns Mut, zu glauben wo
 noch nichts zu sehen: und
 endlich ist doch viel geschehen,
 durchs Wort von seinem
 Tod und Blut.
 3. Nun gehn wir fröhlich
 unsern Schritt, mit
 dem Geleit der heiligen Engel;
 das Lamm vergibt uns
 alle Mängel, auch geht der
 Kirche Segen mit.
 4. Wir sind des Lammes
 Eigentum, in ihm liegt
 Will und Herz begraben,
 sein Blut ist über alle Ga-

 durch seine Zeugen auf Erden. 679
 ben, sein Kreuz bleibt unser
 höchster Ruhm.
 1394. Mel. 70.
 Preis sei dem Blute, das
 durch die Erde wallt,

ID

Gesangbuch1778_2_019039
 Gesangbuch1778_2_019040
 Gesangbuch1778_2_019041
 Gesangbuch1778_2_019042
 Gesangbuch1778_2_019043
 Gesangbuch1778_2_019044
 Gesangbuch1778_2_019045
 Gesangbuch1778_2_019046
 Gesangbuch1778_2_019047
 Gesangbuch1778_2_019048
 Gesangbuch1778_2_019049
 Gesangbuch1778_2_019050
 Gesangbuch1778_2_019051
 Gesangbuch1778_2_019052
 Gesangbuch1778_2_019053
 Gesangbuch1778_2_019054
 Gesangbuch1778_2_019055
 Gesangbuch1778_2_019056
 Gesangbuch1778_2_019057
 Gesangbuch1778_2_019058
 Gesangbuch1778_2_019059
 Gesangbuch1778_2_019060
 Gesangbuch1778_2_019061
 Gesangbuch1778_2_019062
 Gesangbuch1778_2_019063
 Gesangbuch1778_2_019064
 Gesangbuch1778_2_019065
 Gesangbuch1778_2_019066
 Gesangbuch1778_2_019067
 Gesangbuch1778_2_019068
 Gesangbuch1778_2_019069
 Gesangbuch1778_2_019070
 Gesangbuch1778_2_019071
 Gesangbuch1778_2_019072
 Gesangbuch1778_2_019073
 Gesangbuch1778_2_019074
 Gesangbuch1778_2_019075
 Gesangbuch1778_2_019076

Diplomatische Transkription

denn alles Gute ist ohne
 das nur kalt; nichts gilt,
 als was daher geflossen:
 warum war JEsu Blut
 sonst vergossen?
 2. Daran gedenke, du
 liebe Kreuzgemein! und da
 versenke dich immer mehr
 hinein; darauf sind wir zu-
 sammen kommen, und auf
 sein Blut sind wir ange-
 nommen.
 3. In feiner Liebe kan
 unser Herze ruhn, und sei-
 ner Triebe gebrauchen wir
 zum Thun: das haben wir,
 wenn Proben kommen, hundert-
 und tausendmal wahr-
 genommen.
 4. Wie gehts so willig
 dem treuen Lamme nach!
 wie ist so billig, dem seine
 schöne Schmach hinaus
 vors Lager nachzutragen,
 der sich für uns ließ ans
 Kreuze schlagen.
 5. Die Streitertreue
 will, daß kein Arbeitsfleiß
 noch Mühe uns reue, kein
 langer Weg noch Schweiß;
 zum Wach'n und Fasten
 sauer sehen, macht einen
 leichtlich vom Posten gehen.
 U u 4
 <pb n="690b" src="690.jpg" />
 6. Wir wollen mit Freuden
 ihm zu Gebote stehn;
 wenn wir auch scheiden, in

Normalisierter Text

denn alles Gute ist ohne
 das nur kalt; nichts gilt,
 als was daher geflossen:
 warum war Jesu Blut
 sonst vergossen?
 2. Daran gedenke, du
 liebe Kreuzgemeinde! und da
 versenke dich immer mehr
 hinein; darauf sind wir zusammen
 gekommen, und auf
 sein Blut sind wir angenommen.
 3. In seiner Liebe kann
 unser Herze ruhn, und seiner
 Triebe gebrauchen wir
 zum Tun: das haben wir,
 wenn Proben kommen, hundert-
 und tausendmal wahrgenommen.
 4. Wie gehts so willig
 dem treuen Lamme nach!
 wie ist so billig, dem seine
 schöne Schmach hinaus
 vors Lager nachzutragen,
 der sich für uns ließ ans
 Kreuze schlagen.
 5. Die Streitertreue
 will, dass kein Arbeitsfleiß
 noch Mühe uns reue, kein
 langer Weg noch Schweiß;
 zum Wachen und Fasten
 sauer sehen, macht einen
 leichtlich vom Posten gehen.
 U u 4
 <pb n="690b" src="690.jpg" />
 6. Wir wollen mit Freuden
 ihm zu Gebote stehn;
 wenn wir auch scheiden, in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019077	ihm zufammen gehn: drum	ihm zusammen gehn: drum
Gesangbuch1778_2_019078	därfen wir nie Abfchied	dürfen wir nie Abschied
Gesangbuch1778_2_019079	nehmen, als ob wir nicht	nehmen, als ob wir nicht
Gesangbuch1778_2_019080	mehr zufammen kamen.	mehr zusammen kämen.
Gesangbuch1778_2_019081	1395. Mel. 121.	1395. Mel. 121.
Gesangbuch1778_2_019082	Der Friede GOttes geh	Der Friede Gottes geh
Gesangbuch1778_2_019083	mit euch, zu Land und	mit euch, zu Land und
Gesangbuch1778_2_019084	See, liebe Pilgerherzen!	See, liebe Pilgerherzen!
Gesangbuch1778_2_019085	er wende alles Weh; und	er wende alles Weh; und
Gesangbuch1778_2_019086	JEfu Tod und Schmerzen	Jesu Tod und Schmerzen
Gesangbuch1778_2_019087	fällen eure Seel mit dem	füllen eure Seele mit dem
Gesangbuch1778_2_019088	Freudenöl! ;:	Freudenöl! ;:
Gesangbuch1778_2_019089	2. Ja, JEFu! fegne fie	2. Ja, Jesu! segne sie
Gesangbuch1778_2_019090	und ihre Treu und Mäh;	und ihre Treu und Müh;
Gesangbuch1778_2_019091	laß ihr Thun gelingen:	lass ihr Tun gelingen:
Gesangbuch1778_2_019092	laß fie dort, und uns hie,	lass sie dort, und uns hier,
Gesangbuch1778_2_019093	dir reichlich Frachte brin-	dir reichlich Früchte bringen,
Gesangbuch1778_2_019094	gen, Frachte aberein, die	Früchte überein, die
Gesangbuch1778_2_019095	da bleibend feyn und dein	da bleibend sein und dein
Gesangbuch1778_2_019096	Herz erfreun.	Herz erfreun.
Gesangbuch1778_2_019097	3. Zeuch fie mit Wahr-	3. Zieh sie mit Wahrheit
Gesangbuch1778_2_019098	heit an, leit fie auf ebner	an, leit sie auf ebner
Gesangbuch1778_2_019099	Bahn; alles, was fie fchaf-	Bahn; alles, was sie schaffen,
Gesangbuch1778_2_019100	fen, das fey in GOtt ge-	das sei in Gott getan;
Gesangbuch1778_2_019101	than; ihr Wachen und ihr	ihr Wachen und ihr
Gesangbuch1778_2_019102	Schlafen heilige durch dein	Schlafen heilige durch dein
Gesangbuch1778_2_019103	Blut! fo geht alles gut.	Blut! so geht alles gut.
Gesangbuch1778_2_019104	4. Was krank ift, pfl-	4. Was krank ist, pflege
Gesangbuch1778_2_019105	ge du, was mäd' ift, leg	du, was müd ist, leg
Gesangbuch1778_2_019106	zur Ruh; fiegle felbft die	zur Ruh; siegle selbst die
Gesangbuch1778_2_019107	Herzen vor aller Sände	Herzen vor aller Sünde
Gesangbuch1778_2_019108	zu; laß keins fein Loos	zu; lass keins sein Los
Gesangbuch1778_2_019109	verfcherzen; geh nicht ins	verscherzen; geh nicht ins
Gesangbuch1778_2_019110	Gericht; laß dein Hauflein	Gericht; lass dein Häuflein
Gesangbuch1778_2_019111	nicht!	nicht!
Gesangbuch1778_2_019112	1396.	1396.
Gesangbuch1778_2_019113	<pb n="691a" src="691.jpg" />	<pb n="691a" src="691.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019114	680 Von der Ausbreitung des Reichs Chrifti	680 Von der Ausbreitung des Reichs Christi

ID

Gesangbuch1778_2_019115
 Gesangbuch1778_2_019116
 Gesangbuch1778_2_019117
 Gesangbuch1778_2_019118
 Gesangbuch1778_2_019119
 Gesangbuch1778_2_019120
 Gesangbuch1778_2_019121
 Gesangbuch1778_2_019122
 Gesangbuch1778_2_019123
 Gesangbuch1778_2_019124
 Gesangbuch1778_2_019125
 Gesangbuch1778_2_019126
 Gesangbuch1778_2_019127
 Gesangbuch1778_2_019128
 Gesangbuch1778_2_019129
 Gesangbuch1778_2_019130
 Gesangbuch1778_2_019131
 Gesangbuch1778_2_019132
 Gesangbuch1778_2_019133
 Gesangbuch1778_2_019134
 Gesangbuch1778_2_019135
 Gesangbuch1778_2_019136
 Gesangbuch1778_2_019137
 Gesangbuch1778_2_019138
 Gesangbuch1778_2_019139
 Gesangbuch1778_2_019140
 Gesangbuch1778_2_019141
 Gesangbuch1778_2_019142
 Gesangbuch1778_2_019143
 Gesangbuch1778_2_019144
 Gesangbuch1778_2_019145
 Gesangbuch1778_2_019146
 Gesangbuch1778_2_019147
 Gesangbuch1778_2_019148
 Gesangbuch1778_2_019149
 Gesangbuch1778_2_019150
 Gesangbuch1778_2_019151
 Gesangbuch1778_2_019152

Diplomatische Transkription

1396. Mel. 20.
 O HErr JEFu Chriſt! wir
 bitten: bleibe du in
 unfrer Mitten; in der Spur
 von deinen Tritten laß uns
 unfre Straffe gehn.
 2. Halt uns all in Ei-
 nem Bande, und laß kei-
 nes dir zur Schande feyn
 in irgend einem Lande, fon-
 dern zur Verherrlichung.
 3. Daß der Feind den
 Zeugenkronen unter denen
 Nationen, wo die Brüder
 drunter wohnen, gar nichts
 angewinnen mag.
 1397. Mel. 124.
 Gute Liebe! denke doch,
 denk in Gnaden deiner
 Jänger, die dein Joch auf-
 geladen, und die dir die
 leichte Laft nachzutragen,
 ſich mit Freuden wagen.
 2. Liebſt du nicht, du
 höchſtes Gut! unfre Hüt-
 ten, wo dein Segen Wun-
 der thut? ja! wir bitten,
 wo du unfern Jängerfuß
 hin wirſt führen: gib ihm
 offene Thären!
 3. Laß den Gang begna-
 digt feyn, den wir gehen,
 und das Wort zur Kraft
 gedeihn, das wir ſäen; mach
 uns Heeresspitzen gleich,
 auch itzunder; du thuſt ja
 wol Wunder.
 <pb n="691b" src="691.jpg" />

Normalisierter Text

1396. Mel. 20.
 O Herr Jesu Christ! wir
 bitten: bleibe du in
 unsrer Mitten; in der Spur
 von deinen Tritten lass uns
 unsre Straße gehn.
 2. Halt uns all in Einem
 Bande, und lass keines
 dir zur Schande sein
 in irgend einem Lande, sondern
 zur Verherrlichung.
 3. Dass der Feind den
 Zeugenkronen unter den
 Nationen, wo die Brüder
 drunter wohnen, gar nichts
 angewinnen mag.
 1397. Mel. 124.
 Gute Liebe! denke doch,
 denk in Gnaden deiner
 Jünger, die dein Joch aufgeladen,
 und die dir die
 leichte Last nachzutragen,
 sich mit Freuden wagen.
 2. Liebſt du nicht, du
 höchſtes Gut! unsre Hütten,
 wo dein Segen Wunder
 tut? ja! wir bitten,
 wo du unsern Jüngerfuß
 hin wirſt führen: gib ihm
 offene Türen!
 3. Lass den Gang begnadigt
 sein, den wir gehen,
 und das Wort zur Kraft
 gedeihn, das wir säen; mach
 uns Heeresspitzen gleich,
 auch itzunder; du tuſt ja
 wohl Wunder.
 <pb n="691b" src="691.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_019153
 Gesangbuch1778_2_019154
 Gesangbuch1778_2_019155
 Gesangbuch1778_2_019156
 Gesangbuch1778_2_019157
 Gesangbuch1778_2_019158
 Gesangbuch1778_2_019159
 Gesangbuch1778_2_019160
 Gesangbuch1778_2_019161
 Gesangbuch1778_2_019162
 Gesangbuch1778_2_019163
 Gesangbuch1778_2_019164
 Gesangbuch1778_2_019165
 Gesangbuch1778_2_019166
 Gesangbuch1778_2_019167
 Gesangbuch1778_2_019168
 Gesangbuch1778_2_019169
 Gesangbuch1778_2_019170
 Gesangbuch1778_2_019171
 Gesangbuch1778_2_019172
 Gesangbuch1778_2_019173
 Gesangbuch1778_2_019174
 Gesangbuch1778_2_019175
 Gesangbuch1778_2_019176
 Gesangbuch1778_2_019177
 Gesangbuch1778_2_019178
 Gesangbuch1778_2_019179
 Gesangbuch1778_2_019180
 Gesangbuch1778_2_019181
 Gesangbuch1778_2_019182
 Gesangbuch1778_2_019183
 Gesangbuch1778_2_019184
 Gesangbuch1778_2_019185
 Gesangbuch1778_2_019186
 Gesangbuch1778_2_019187
 Gesangbuch1778_2_019188
 Gesangbuch1778_2_019189
 Gesangbuch1778_2_019190

Diplomatische Transkription

1398. Mel. 155.
 Schieffe nieder, Thränen-
 bach, ums Vermehrn
 von Chrifti Heerde auf der
 Erde! und du hol fürs Lö-
 segeld, Kreuzesheld! die von
 dir fo theu'r erkauffen und
 in deinen Tod getauften
 Erftlinge aus aller Welt!
 2. Du bißt HErr der
 Kreuzgemein, und das Ein-
 ge Haupt der Knechte und
 der Magde, die sich dir
 mit willgem Sinn gehen
 hin; und du fiehst mit
 Wohlgefallen auf ihr Thun
 und Ruhn und Wallen um
 den fchönen Kreuzgewinn.
 3. JEFu! fegne deine
 Wolk, und begleit sie mit
 den Schaaren, die bewah-
 ren; laß sie auch dem fern-
 ften Land feyn zum Pfand,
 daß ihm Heil foll wieder-
 fahren, *) in den itzgen
 Gnadenjahren, HErr, durch
 deine Segenshand.
 *) Luc. 19, 9.
 4. Liebste Herzen! gehet
 hin, gehet hin in JEFu Na-
 men; euer Samen falle auf
 ein gutes Land, ihm be-
 kant; zeuget von des Hir-
 ten Blute; fagt es, wies
 euch war zu Muthe, da fein
 Herz euch fucht und fand.
 5. Ihr wißt alle, wer
 wir find; Leute, die auf

Normalisierter Text

1398. Mel. 155.
 Schieße nieder, Tränenbach,
 ums Vermehren
 von Christi Herde auf der
 Erde! und du hol fürs Lösegeld,
 Kreuzesheld! die von
 dir so teuer erkauffen und
 in deinen Tod getauften
 Erstlinge aus aller Welt!
 2. Du bist Herr der
 Kreuzgemeinde, und das Einge-
 Haupt der Knechte und
 der Mägde, die sich dir
 mit willigem Sinn gehen
 hin; und du siehst mit
 Wohlgefallen auf ihr Tun
 und Ruhn und Wallen um
 den schönen Kreuzgewinn.
 3. Jesu! segne deine
 Wolk, und begleit sie mit
 den Scharen, die bewahren;
 lass sie auch dem fernsten
 Land sein zum Pfand,
 dass ihm Heil soll wiederfahren,
 *) in den jetzigen
 Gnadenjahren, Herr, durch
 deine Segenshand.
 *) Lk 19, 9.
 4. Liebste Herzen! geht
 hin, geht hin in Jesu Namen;
 euer Samen falle auf
 ein gutes Land, ihm bekannt;
 zeugt von des Hirten
 Blute; sagt es, wie es
 euch war zu Mute, da sein
 Herz euch sucht und fand.
 5. Ihr wisst alle, wer
 wir sind; Leute, die auf

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_019191 lich
 Gesangbuch1778_2_019192 <pb n="692a" src="692.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_019193 durch feine Zeugen auf Erden. 681
 Gesangbuch1778_2_019194 lich nichts wagen, fordern
 Gesangbuch1778_2_019195 fagen: JEFu! da du bene-
 Gesangbuch1778_2_019196 deyft, was du heißt: wol-
 Gesangbuch1778_2_019197 len wirs mit Freuden ma-
 Gesangbuch1778_2_019198 chen, gib uns nur zu allen
 Gesangbuch1778_2_019199 Sachen deinen heiligen gu-
 Gesangbuch1778_2_019200 ten Geift!
 Gesangbuch1778_2_019201 1399. Mel. 14.
 Gesangbuch1778_2_019202 Du förderft deiner Boten
 Gesangbuch1778_2_019203 Bahn, du fährt fie hin
 Gesangbuch1778_2_019204 und her, und macheft, daß
 Gesangbuch1778_2_019205 dem Zeugenplan zu Dienft
 Gesangbuch1778_2_019206 ift Wind und Meer.
 Gesangbuch1778_2_019207 1400. Mel. 221.
 Gesangbuch1778_2_019208 Sey ewig gelobet, du hei-
 Gesangbuch1778_2_019209 lige Liebe! für die Ge-
 Gesangbuch1778_2_019210 mein, dein Volk und Haus,
 Gesangbuch1778_2_019211 für alle darinnen lich regen-
 Gesangbuch1778_2_019212 de Triebe: zuletzt wird doch
 Gesangbuch1778_2_019213 was ganzes draus. Sind
 Gesangbuch1778_2_019214 deffen Einwohner nicht dar-
 Gesangbuch1778_2_019215 um frey, daß jeder die
 Gesangbuch1778_2_019216 Beute des Helden fey, der
 Gesangbuch1778_2_019217 Freyheit und Leben, uns
 Gesangbuch1778_2_019218 Heil zu erwerben, freywil-
 Gesangbuch1778_2_019219 lig verwechfelt mit Dienen
 Gesangbuch1778_2_019220 und Sterben?
 Gesangbuch1778_2_019221 2. Wo feyd ihr, ihr
 Gesangbuch1778_2_019222 Schaler der ewigen Gnade?
 Gesangbuch1778_2_019223 ihr Kreuzgenoffen unfers
 Gesangbuch1778_2_019224 HErrn! wo fpäret man
 Gesangbuch1778_2_019225 eure geheiligte Pfade, da-
 Gesangbuch1778_2_019226 heime oder in der Fern? ihr
 Gesangbuch1778_2_019227 Mauerzerbrecher, wo fieht
 Gesangbuch1778_2_019228 man euch? die Fellen, die

Normalisierter Text

sich
 <pb n="692a" src="692.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erden. 681
 sich nichts wagen, sondern
 sagen: Jesu! da du benedeist,
 was du heißt: wollen
 wir es mit Freuden machen,
 gib uns nur zu allen
 Sachen deinen heiligen guten
 Geist!
 1399. Mel. 14.
 Du förderst deiner Boten
 Bahn, du führst sie hin
 und her, und machst, dass
 dem Zeugenplan zu Dienst
 ist Wind und Meer.
 1400. Mel. 221.
 Sei ewig gelobt, du heilige
 Liebe! für die Gemeinde,
 dein Volk und Haus,
 für alle darinnen sich regende
 Triebe: zuletzt wird doch
 was Ganzes draus. Sind
 dessen Einwohner nicht darum
 frei, dass jeder die
 Beute des Helden sei, der
 Freiheit und Leben, uns
 Heil zu erwerben, freiwillig
 verwechselt mit Dienen
 und Sterben?
 2. Wo seid ihr, ihr
 Schüler der ewigen Gnade?
 ihr Kreuzgenossen unsers
 Herrn! wo spüret man
 eure geheiligte Pfade, daheim
 oder in der Fern? ihr
 Mauerzerbrecher, wo sieht
 man euch? die Felsen, die

ID

Gesangbuch1778_2_019229
 Gesangbuch1778_2_019230
 Gesangbuch1778_2_019231
 Gesangbuch1778_2_019232
 Gesangbuch1778_2_019233
 Gesangbuch1778_2_019234
 Gesangbuch1778_2_019235
 Gesangbuch1778_2_019236
 Gesangbuch1778_2_019237
 Gesangbuch1778_2_019238
 Gesangbuch1778_2_019239
 Gesangbuch1778_2_019240
 Gesangbuch1778_2_019241
 Gesangbuch1778_2_019242
 Gesangbuch1778_2_019243
 Gesangbuch1778_2_019244
 Gesangbuch1778_2_019245
 Gesangbuch1778_2_019246
 Gesangbuch1778_2_019247
 Gesangbuch1778_2_019248
 Gesangbuch1778_2_019249
 Gesangbuch1778_2_019250
 Gesangbuch1778_2_019251
 Gesangbuch1778_2_019252
 Gesangbuch1778_2_019253
 Gesangbuch1778_2_019254
 Gesangbuch1778_2_019255
 Gesangbuch1778_2_019256
 Gesangbuch1778_2_019257
 Gesangbuch1778_2_019258
 Gesangbuch1778_2_019259
 Gesangbuch1778_2_019260
 Gesangbuch1778_2_019261
 Gesangbuch1778_2_019262
 Gesangbuch1778_2_019263
 Gesangbuch1778_2_019264
 Gesangbuch1778_2_019265
 Gesangbuch1778_2_019266

Diplomatische Transkription

Löcher, die wilden Strauch,
 die Inseln der Heiden, die to-
 <pb n="692b" src="692.jpg" />
 benden Wellen, find eure von
 Alters beftimmte Stellen.
 3. Hier ruhet ihr, um
 einmal Laften zu tragen,
 hier eßt ihr, daß ihr falten
 könnt, hier lernet ihr, um
 Lectionen zu fagen: ihr war-
 tet, bis das Feuer brennt,
 das Feuer von oben, wor-
 nach der HErr, zur Zeit
 feiner Proben, verlangt fo
 lehr; gebt Achtung, es ift
 auf die Erde gefallen, das
 Zeichen erfcheinet, der Heer-
 zug foll wallen!
 4. Du unfer an Siege
 und Segen Gewöhnter, mit
 tauſend Kronen Prangen-
 der, du uns durch dein ei-
 genes Opfer Verfehnter,
 mit uns Zufammenhangen-
 der, zum Wohlthun und
 Segen recht aufgelegt, der
 uns wie die Jugend zu feh-
 ren pflegt: hier halt du uns!
 wenn auch nicht alle, doch
 viele; und alle find doch
 dein' unfehlbare Ziele.
 5. Sey herzlich gelobet,
 du blutige Liebe! fer dein
 Erbarmen, Treu und Hut!
 erhalt deinen Knechten die
 freudigen Triebe, und gründ
 fie ftets mehr auf dein Blut;
 du wolleft fie leiten nach deir

Normalisierter Text

Löcher, die wilden Sträuch,
 die Inseln der Heiden, die to-
 <pb n="692b" src="692.jpg" />
 benden Wellen, sind eure von
 Alters bestimmte Stellen.
 3. Hier ruhet ihr, um
 einmal Lasten zu tragen,
 hier esst ihr, dass ihr fasten
 könnt, hier lernt ihr, um
 Lektionen zu sagen: ihr wartet,
 bis das Feuer brennt,
 das Feuer von oben, wornach
 der Herr, zur Zeit
 seiner Proben, verlangt so
 sehr; gebt Achtung, es ist
 auf die Erde gefallen, das
 Zeichen erscheint, der Heerzug
 soll wallen!
 4. Du unser an Siege
 und Segen Gewöhnter, mit
 tausend Kronen Prangender,
 du uns durch dein eigenes
 Opfer Versöhnter,
 mit uns Zusammenhangender,
 zum Wohltun und
 Segen recht aufgelegt, der
 uns wie die Jugend zu führen
 pflegt: hier hast du uns!
 wenn auch nicht alle, doch
 viele; und alle sind doch
 deine unfehlbaren Ziele.
 5. Sei herzlich gelobt,
 du blutige Liebe! für dein
 Erbarmen, Treu und Hut!
 erhalt deinen Knechten die
 freudigen Triebe, und gründ
 sie stets mehr auf dein Blut;
 du wollest sie leiten nach deiner

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019267	ner Gnad! fteh ihnen zur	Gnad! steh ihnen zur
Gesangbuch1778_2_019268	Seiten, mit Rath und That;	Seiten, mit Rat und Tat;
Gesangbuch1778_2_019269	erfreue fie täglich beym blu-	erfreue sie täglich beim blutigen
Gesangbuch1778_2_019270	tigen Scheine: das bittet,	Scheine: das bittet,
Gesangbuch1778_2_019271	U u 5	U u 5
Gesangbuch1778_2_019272	das	das
Gesangbuch1778_2_019273	<pb n="693a" src="693.jpg" />	<pb n="693a" src="693.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019274	684 Von der Ausbreitung des Reichs Christi	684 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_019275	5. Indeffen lebft du ins	5. Indessen lebst du ins
Gesangbuch1778_2_019276	Herzens Grund; von dir	Herzens Grund; von dir
Gesangbuch1778_2_019277	geht über der treue Mund;	geht über der treue Mund;
Gesangbuch1778_2_019278	und die Sänderfirne die	und die Sünderstirne die
Gesangbuch1778_2_019279	hat ein Siegel, kaum ficht-	hat ein Siegel, kaum sichtbar
Gesangbuch1778_2_019280	bar hier, doch auf Salems	hier, doch auf Salems
Gesangbuch1778_2_019281	Hägel fiehts jedermann.	Hügel siehts jedermann.
Gesangbuch1778_2_019282	6. O Lamm! ich rufe	6. O Lamm! ich rufe
Gesangbuch1778_2_019283	dich kindlich an, rüft mich	dich kindlich an, rüst mich
Gesangbuch1778_2_019284	zum Werke in GOtt ge-	zum Werke in Gott getan;
Gesangbuch1778_2_019285	than; lehre mich den Völ-	lehre mich den Völkern
Gesangbuch1778_2_019286	kern von allen Sorten, mit	von allen Sorten, mit
Gesangbuch1778_2_019287	den durchdringendften Gna-	den durchdringendsten Gnadenworten
Gesangbuch1778_2_019288	denworten dich predigen.	dich predigen.
Gesangbuch1778_2_019289	7. Wo ich nur hinkomm	7. Wo ich nur hinkomm
Gesangbuch1778_2_019290	in diefer Welt, da find ich	in dieser Welt, da find ich
Gesangbuch1778_2_019291	Acker von deinem Feld;	Acker von deinem Feld;
Gesangbuch1778_2_019292	denn die Erd ift deine:	denn die Erd ist deine:
Gesangbuch1778_2_019293	drum will ich faen, du	drum will ich säen, du
Gesangbuch1778_2_019294	magft zu deiner Zeit kom-	magst zu deiner Zeit kommen
Gesangbuch1778_2_019295	men mähen; Lamm, Lamm,	mähen; Lamm, Lamm,
Gesangbuch1778_2_019296	o Lamm!	o Lamm!
Gesangbuch1778_2_019297	1406. Mel. 14.	1406. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_019298	Du, deiner Zeugen Troft	Du, deiner Zeugen Trost
Gesangbuch1778_2_019299	und Licht: die Wun-	und Licht: die Wundenherrlichkeit
Gesangbuch1778_2_019300	denherrlichkeit leucht' ihnen	leuchte ihnen
Gesangbuch1778_2_019301	immer ins Geficht, in hell=	immer ins Gesicht, in hellund
Gesangbuch1778_2_019302	und träber Zeit.	trüber Zeit.
Gesangbuch1778_2_019303	2. Dein blutiges Ver-	2. Dein blutiges Versöhnungswerk,
Gesangbuch1778_2_019304	föhnungswerk, das Heil fer	das Heil für

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019305	jedermann, beweiße feine	jedermann, beweise seine
Gesangbuch1778_2_019306	Kraft und Stark; wir wiß	Kraft und Stärke; wir wissen,
Gesangbuch1778_2_019307	fen, was es kan.	was es kann.
Gesangbuch1778_2_019308	3. Es hat ja deines Bluß	3. Es hat ja deines Blutes
Gesangbuch1778_2_019309	tes Kraft, du liegesreicher	Kraft, du siegesreicher
Gesangbuch1778_2_019310	Held! dir fchon manch Eiß	Held! dir schon manch Eigentum
Gesangbuch1778_2_019311	genthum verchafft: o wärs	verschafft: o wärs
Gesangbuch1778_2_019312	die ganze Welt!	die ganze Welt!
Gesangbuch1778_2_019313	<pb n="693b" src="693.jpg" />	<pb n="693b" src="693.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019314	4. Gefegne deiner Boten	4. Gesegne deiner Boten
Gesangbuch1778_2_019315	Bahn, nach deiner Sache	Bahn, nach deiner Sache
Gesangbuch1778_2_019316	Zweck, auf Inſeln, See'n	Zweck, auf Inseln, Seen
Gesangbuch1778_2_019317	und veftem Plan; raum alle	und festem Plan; räum alle
Gesangbuch1778_2_019318	Hindrung weg.	Hindrung weg.
Gesangbuch1778_2_019319	5. Verlangre ihrer Tage	5. Verlängere ihrer Tage
Gesangbuch1778_2_019320	Lauf, daß fie noch vielen	Lauf, dass sie noch vielen
Gesangbuch1778_2_019321	Seeln von deinem theuren	Seelen von deinem teuren
Gesangbuch1778_2_019322	blutgen Kauf, zum Seligs	blutigen Kauf, zum Seligs
Gesangbuch1778_2_019323	feyn, erzehn.	sein, erzählen.
Gesangbuch1778_2_019324	6. Ruft einer unter feiß	6. Ruft einer unter seiner
Gesangbuch1778_2_019325	ner Laft: wenn ich im Gras	Last: wenn ich im Gras
Gesangbuch1778_2_019326	be war! weil du dazu die	be wär! weil du dazu die
Gesangbuch1778_2_019327	Schlöffel haft, fo gib du	Schlüssel hast, so gib du
Gesangbuch1778_2_019328	ſie nicht her.	sie nicht her.
Gesangbuch1778_2_019329	7. Komt aber deiner Zeuß	7. Kommt aber deiner Zeugen
Gesangbuch1778_2_019330	gen Zeit, nach deinem weiß	Zeit, nach deinem weisen
Gesangbuch1778_2_019331	fen Rath, der deiner Boß	Rat, der deiner Boten
Gesangbuch1778_2_019332	ten Freudigkeit zum fteten	Freudigkeit zum steten
Gesangbuch1778_2_019333	Zeichen hat:	Zeichen hat:
Gesangbuch1778_2_019334	8. So zeige ihnen als im	8. So zeige ihnen als im
Gesangbuch1778_2_019335	Blick, ihr Werk in GOtt	Blick, ihr Werk in Gott
Gesangbuch1778_2_019336	gethan, und gönne ihnen	getan, und gönne ihnen
Gesangbuch1778_2_019337	noch das Glück, zu segnen	noch das Glück, zu segnen
Gesangbuch1778_2_019338	ihren Plan!	ihren Plan!
Gesangbuch1778_2_019339	1407. Mel. 58.	1407. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_019340	Das walte euer und unß	Das walte euer und unser
Gesangbuch1778_2_019341	fer Lamm! geht in der	Lamm! geht in der
Gesangbuch1778_2_019342	Freude am Bräutigam, feiß	Freude am Bräutigam, selge

ID

Gesangbuch1778_2_019343
 Gesangbuch1778_2_019344
 Gesangbuch1778_2_019345
 Gesangbuch1778_2_019346
 Gesangbuch1778_2_019347
 Gesangbuch1778_2_019348
 Gesangbuch1778_2_019349
 Gesangbuch1778_2_019350
 Gesangbuch1778_2_019351
 Gesangbuch1778_2_019352
 Gesangbuch1778_2_019353
 Gesangbuch1778_2_019354
 Gesangbuch1778_2_019355
 Gesangbuch1778_2_019356
 Gesangbuch1778_2_019357
 Gesangbuch1778_2_019358
 Gesangbuch1778_2_019359
 Gesangbuch1778_2_019360
 Gesangbuch1778_2_019361
 Gesangbuch1778_2_019362
 Gesangbuch1778_2_019363
 Gesangbuch1778_2_019364
 Gesangbuch1778_2_019365
 Gesangbuch1778_2_019366
 Gesangbuch1778_2_019367
 Gesangbuch1778_2_019368
 Gesangbuch1778_2_019369
 Gesangbuch1778_2_019370
 Gesangbuch1778_2_019371
 Gesangbuch1778_2_019372
 Gesangbuch1778_2_019373
 Gesangbuch1778_2_019374
 Gesangbuch1778_2_019375
 Gesangbuch1778_2_019376
 Gesangbuch1778_2_019377
 Gesangbuch1778_2_019378
 Gesangbuch1778_2_019379
 Gesangbuch1778_2_019380

Diplomatische Transkription

ge Mitgenoffen bey feiner
 Heerde; die ihr verkändgen
 follt auf der Erde den Tod
 des HErrn.
 2. Geht, Kirchendiener,
 vom Lamm erwehlt, und zu
 der kleinen Kraft mitgezehlt;
 bleibt feine Sänder, euch
 wirds gelingen, daß ihr dem
 Hei-
 <pb n="694a" src="694.jpg" />
 durch feine Zeugen auf Erden. 685
 Heiland könnt Frächte brin-
 gen. Walts GOtt am Kreuz!
 1408. Mel. 79.
 Seyd inniglich gegräfflet
 zum Abfchied, und ge-
 kafflet, mit der Gemeine
 Geift, die ihr aus unfrer
 Mitte und felgen Friedens-
 hätte zum Dienfte unfers
 HErrn verreift!
 2. Zieht hin, in deffen
 Namen, deß Wort uns Ja
 und Amen in allen Sachen
 ift, und öffnet das Ver-
 ftändniß der Menfchen, zum
 Erkentniß der Gnad im
 Blute JEſu Chrift.
 3. Wir wolln ihm Treue
 ſchwören, und feine Gnade
 ehren; zieht nur mit Gnade
 hin! feyd arbeitfam und
 lichte; behaltet im Gefich-
 te, daß ihr fein faurer
 Blutgewinn.
 4. Das fey euch ftete
 Weide, das mach euch tau-

Normalisierter Text

Mitgenossen bei seiner
 Herde; die ihr verkündigen
 sollt auf der Erde den Tod
 des Herrn.
 2. Geht, Kirchendiener,
 vom Lamm erwählt, und zu
 der kleinen Kraft mitgezählt;
 bleibt seine Sünder, euch
 wirds gelingen, dass ihr dem
 Hei-
 <pb n="694a" src="694.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erden. 685
 land könnt Früchte bringen.
 Walte Gott am Kreuz!
 1408. Mel. 79.
 Seid inniglich begrüßt
 zum Abschied, und geküsst,
 mit der Gemeinde
 Geist, die ihr aus unsrer
 Mitte und seligen Friedenschütte
 zum Dienste unsers
 Herrn verweist!
 2. Zieht hin, in dessen
 Namen, dessen Wort uns Ja
 und Amen in allen Sachen
 ist, und öffnet das Verständnis
 der Menschen, zum
 Erkenntnis der Gnad im
 Blute Jesu Christ.
 3. Wir wollen ihm Treue
 schwören, und seine Gnade
 ehren; zieht nur mit Gnade
 hin! seid arbeitsam und
 lichte; behaltet im Gesichte,
 dass ihr sein saurer
 Blutgewinn.
 4. Das sei euch steter
 Weide, das mache euch tausend

ID

Gesangbuch1778_2_019381 fend Freude, das reiz eu'r
 Gesangbuch1778_2_019382 Lobgeten; und aberall, wo
 Gesangbuch1778_2_019383 Seelen euch hern von ihm
 Gesangbuch1778_2_019384 erzehlen, da laß er euch
 Gesangbuch1778_2_019385 auch Früchte fehn!
 Gesangbuch1778_2_019386 5. Du aber, unfre Freu-
 Gesangbuch1778_2_019387 de! breit aus die Flägel
 Gesangbuch1778_2_019388 beide, nimm diefe Kichlein
 Gesangbuch1778_2_019389 ein; daß du, wenn wir die
 Gesangbuch1778_2_019390 Bräder einft bey uns fehen
 Gesangbuch1778_2_019391 wieder, dich unfrer Pfäl-
 Gesangbuch1778_2_019392 men kanft erfreun.
 Gesangbuch1778_2_019393 <pb n="694b" src="694.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_019394 1409. Mel. 206.
 Gesangbuch1778_2_019395 Er ifts doch gar, fo wie
 Gesangbuch1778_2_019396 ers war; denn was er
 Gesangbuch1778_2_019397 fpricht, wahrhaftig das ge-
 Gesangbuch1778_2_019398 fchicht. Wer fonft von Ne-
 Gesangbuch1778_2_019399 gern hört, und fchwört,
 Gesangbuch1778_2_019400 die Menfchen feyn nicht
 Gesangbuch1778_2_019401 zur Gemein; der denk: das
 Gesangbuch1778_2_019402 Lamm ward auch ein Fluch
 Gesangbuch1778_2_019403 für Ham!
 Gesangbuch1778_2_019404 2. Mein HErr und GÖtt!
 Gesangbuch1778_2_019405 was hat der Tod der Zeu-
 Gesangbuch1778_2_019406 genschaar, die aus auf Moh-
 Gesangbuch1778_2_019407 ren war, für Frucht durch
 Gesangbuch1778_2_019408 Chrifti Kraft gefchafft? die
 Gesangbuch1778_2_019409 Augen lahn fich blöde dran,
 Gesangbuch1778_2_019410 was GÖttes Stadt für
 Gesangbuch1778_2_019411 fchwarze Lämmer hat.
 Gesangbuch1778_2_019412 3. Das Lamm, mein
 Gesangbuch1778_2_019413 GÖtt, der in den Tod ge-
 Gesangbuch1778_2_019414 gangen ift, der Gottmenfch,
 Gesangbuch1778_2_019415 JEfus Chrift, nimmt fei-
 Gesangbuch1778_2_019416 nen Kreuzgewinn fo hin,
 Gesangbuch1778_2_019417 als wäre der nicht fein
 Gesangbuch1778_2_019418 vorher; *) denn er ward

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Freude, das reizt euer
 Lobgetön; und überall, wo
 Seelen euch hören von ihm
 erzählen, da lass er euch
 auch Früchte sehn!
 5. Du aber, unsre Freude!
 breit aus die Flügel
 beide, nimm diese Kindlein
 ein; dass du, wenn wir die
 Brüder einst bei uns sehen
 wieder, dich unsrer Psalmen
 kannst erfreun.
 <pb n="694b" src="694.jpg" />
 1409. Mel. 206.
 Er ists doch gar, so wie
 er es war; denn was er
 spricht, wahrhaftig das geschieht.
 Wer sonst von Negern
 hört, und schwört,
 die Menschen sein nicht
 zur Gemeinde; der denk: das
 Lamm ward auch ein Fluch
 für Ham!
 2. Mein Herr und Gott!
 was hat der Tod der Zeugenschar,
 die aus auf Mohren
 war, für Frucht durch
 Christi Kraft geschafft? die
 Augen sahn sich blöde dran,
 was Gottes Stadt für
 schwarze Lämmer hat.
 3. Das Lamm, mein
 Gott, der in den Tod gegangen
 ist, der Gottmensch,
 Jesus Christ, nimmt seinen
 Kreuzgewinn so hin,
 als wäre der nicht sein
 vorher; *) denn er ward

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019419	klein, kein Herz kan klei	klein, kein Herz kann kleiner
Gesangbuch1778_2_019420	ner feyn. **)	sein. **)
Gesangbuch1778_2_019421	*) Pf. 2, 8. Joh. 17, 6. 9.	*) Ps 2, 8. Joh 17, 6. 9.
Gesangbuch1778_2_019422		11. 12.
Gesangbuch1778_2_019423	**) Matth. 11, 29. Röm.	**) Mt 11, 29. Röm
Gesangbuch1778_2_019424	15, 3.	15, 3.
Gesangbuch1778_2_019425	4. Die Cherubim und	4. Die Cherubim und
Gesangbuch1778_2_019426	Seraphim die ftehn fo da	Seraphim die stehn so da
Gesangbuch1778_2_019427	vor JEfu Jehova, und gen	vor Jesu Jehova, und gönnen
Gesangbuch1778_2_019428	nens ihrem HErrn fo gern;	es ihrem Herrn so gern;
Gesangbuch1778_2_019429	ein jeder war wol gerne	ein jeder wär wohl gerne
Gesangbuch1778_2_019430	her, am Dienft zu feyn,	her, am Dienst zu sein,
Gesangbuch1778_2_019431	bey folchen Häufelein.	bei solchen Häufelein.
Gesangbuch1778_2_019432	5. Was	5. Was
Gesangbuch1778_2_019433	<pb n="695a" src="695.jpg" />	<pb n="695a" src="695.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019434	688 Von der Ausbreitung des Reichs Chrifti	688 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_019435	ruhft; wer kan dir dein	ruhst; wer kann dir dein
Gesangbuch1778_2_019436	Sehnen und Wänfchen fonft	Sehnen und Wünschen sonst
Gesangbuch1778_2_019437	füllen, wenn du nicht felbft	stillen, wenn du nicht selbst
Gesangbuch1778_2_019438	zur Sache thuft? ach, bey	zur Sache tust? ach, bei
Gesangbuch1778_2_019439	deinen Heerden ift fehr viel	deinen Herden ist sehr viel
Gesangbuch1778_2_019440	Raum, denn hier auf der	Raum, denn hier auf der
Gesangbuch1778_2_019441	Erden nennt man fie kaum;	Erden nennt man sie kaum;
Gesangbuch1778_2_019442	man wänfchte, fie wächfen	man wüncchte, sie wüchsen
Gesangbuch1778_2_019443	zu fo einer Menge, daß	zu so einer Menge, dass
Gesangbuch1778_2_019444	Harden und Stall' ihnen	Hürden und Ställe ihnen
Gesangbuch1778_2_019445	wärden zu enge.	würden zu enge.
Gesangbuch1778_2_019446	2. Die Heerde der felic	2. Die Herde der seligen
Gesangbuch1778_2_019447	gen himmlifchen Pflege die	himmlischen Pflege die
Gesangbuch1778_2_019448	freuet fich recht innig drauf;	freut sich recht innig drauf;
Gesangbuch1778_2_019449	die Sehnfucht wird immer	die Sehnsucht wird immer
Gesangbuch1778_2_019450	mehr unter ihr rege, und	mehr unter ihr rege, und
Gesangbuch1778_2_019451	ihr Verlangen hört nicht	ihr Verlangen hört nicht
Gesangbuch1778_2_019452	auf: Gefellfchaft zu ha	auf: Gesellschaft zu haben
Gesangbuch1778_2_019453	ben ift ihr Begehr! allein	ist ihr Begehr! allein
Gesangbuch1778_2_019454	fich zu laben das fällt ihr	sich zu laben das fällt ihr
Gesangbuch1778_2_019455	schwer; fo kommt dann mit	schwer; so kommt dann mit
Gesangbuch1778_2_019456	kindlichem Herzen gelaufen,	kindlichem Herzen gelaufen,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_019457 und laßt euch ins Meer der
 Gesangbuch1778_2_019458 Erbarmungen taufen!
 Gesangbuch1778_2_019459 1416. Mel. 166.
 Gesangbuch1778_2_019460 Die Heerde freut sich,
 Gesangbuch1778_2_019461 treuer Hirt! und das
 Gesangbuch1778_2_019462 von ganzem Herzen, wenn
 Gesangbuch1778_2_019463 ihre Zahl vermehret wird
 Gesangbuch1778_2_019464 zum Lohn für deine Schmerz
 Gesangbuch1778_2_019465 zen, und man mit einem
 Gesangbuch1778_2_019466 Mund und Muth dich prei-
 Gesangbuch1778_2_019467 fet und erhöhet, und zeuget
 Gesangbuch1778_2_019468 von dem Bund im Blut,
 Gesangbuch1778_2_019469 darauf die Kirche ftehet.
 Gesangbuch1778_2_019470 2. Drum eilet alles was
 Gesangbuch1778_2_019471 du fendft, ins Nahe oder
 Gesangbuch1778_2_019472 Ferne: weil du fo viel an
 Gesangbuch1778_2_019473 <pb n="695b" src="695.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_019474 Seelen wendft, und hatteft
 Gesangbuch1778_2_019475 fie fo gerne; und fpareft
 Gesangbuch1778_2_019476 keine Mühe nicht, die Welt
 Gesangbuch1778_2_019477 zu aberzeugen, bis sich vor
 Gesangbuch1778_2_019478 deiner Wunden Licht die
 Gesangbuch1778_2_019479 Nationen beugen.
 Gesangbuch1778_2_019480 1417. Mel. 238.
 Gesangbuch1778_2_019481 Troft der Heiden! nimm
 Gesangbuch1778_2_019482 uns mit unter deine
 Gesangbuch1778_2_019483 Zeugenheere; aber dein Er-
 Gesangbuch1778_2_019484 barmen kehre sich zugleich
 Gesangbuch1778_2_019485 zu unfrer Bitt: daß die
 Gesangbuch1778_2_019486 fchönen Heidenfaaten als
 Gesangbuch1778_2_019487 lenthalben wohl gerathen!
 Gesangbuch1778_2_019488 1418. Mel. 141.
 Gesangbuch1778_2_019489 Heil der Menfchen! bringe
 Gesangbuch1778_2_019490 alles her zu dir, was
 Gesangbuch1778_2_019491 zum Siegelringe noch ge-
 Gesangbuch1778_2_019492 hört, wie wir; fetz fie dir
 Gesangbuch1778_2_019493 zun Fäffen, famle fie zum
 Gesangbuch1778_2_019494 Bund, dein Blut zu genieß-

Normalisierter Text

und lasst euch ins Meer der
 Erbarmungen taufen!
 1416. Mel. 166.
 Die Herde freut sich,
 treuer Hirt! und das
 von ganzem Herzen, wenn
 ihre Zahl vermehrt wird
 zum Lohn für deine Schmerzen,
 und man mit einem
 Mund und Mut dich preiset
 und erhöht, und zeugt
 von dem Bund im Blut,
 darauf die Kirche steht.
 2. Drum eilet alles, was
 du sendest, ins Nahe oder
 Ferne: weil du so viel an
 <pb n="695b" src="695.jpg" />
 Seelen wendest, und hättest
 sie so gerne; und sparest
 keine Mühe nicht, die Welt
 zu überzeugen, bis sich vor
 deiner Wunden Licht die
 Nationen beugen.
 1417. Mel. 238.
 Trost der Heiden! nimm
 uns mit unter deine
 Zeugenheere; aber dein Erbarmen
 kehre sich zugleich
 zu unsrer Bitt: dass die
 schönen Heidensaten als
 allenthalben wohl geraten!
 1418. Mel. 141.
 Heil der Menschen! bringe
 alles her zu dir, was
 zum Siegelringe noch gehört,
 wie wir; setz sie dir
 zu den Füßen, sammle sie zum
 Bund, dein Blut zu genießen

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_019495 fen aus der Seitenwund!
 Gesangbuch1778_2_019496 1419. Mel. 121.
 Gesangbuch1778_2_019497 Sein Leib, *) du Gottes-
 Gesangbuch1778_2_019498 fall: **) warum bist
 Gesangbuch1778_2_019499 du fo fill, bey fo manchem
 Gesangbuch1778_2_019500 Haufen, der diefe Erde will
 Gesangbuch1778_2_019501 mit Heereskraft durchlau-
 Gesangbuch1778_2_019502 fen? folte das nicht gehn
 Gesangbuch1778_2_019503 mit Pofaungeten?
 Gesangbuch1778_2_019504 *) Die Gemeine JEfú.
 Gesangbuch1778_2_019505 **) Die Menge des Haufes
 Gesangbuch1778_2_019506 GOttes, oder Verfämlung
 Gesangbuch1778_2_019507 feiner Gläubigen. Eph. 1, 23.
 Gesangbuch1778_2_019508 2. Mich deucht, ich weiß
 Gesangbuch1778_2_019509 warum: denn fehe ich mich
 Gesangbuch1778_2_019510 um nach dem Haupt der
 Gesangbuch1778_2_019511 Glie-
 Gesangbuch1778_2_019512
 Gesangbuch1778_2_019513 <pb n="696a" src="696.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_019514 durch feine Zeugen auf Erden. 689
 Gesangbuch1778_2_019515 Glieder, deß Evangelium
 Gesangbuch1778_2_019516 verkündgen unfre Brüder;
 Gesangbuch1778_2_019517 fein Getön war facht, *)
 Gesangbuch1778_2_019518 und ward doch gemacht.
 Gesangbuch1778_2_019519 *) Matth. 12, 19.
 Gesangbuch1778_2_019520 3. Wenn hie und da die
 Gesangbuch1778_2_019521 Welt dem Lamm zu Füßen
 Gesangbuch1778_2_019522 fällt; wenn die Mauern
 Gesangbuch1778_2_019523 fallen, die JEfú Volk um=
 Gesangbuch1778_2_019524 ftellt: gefchichts nicht mehr
 Gesangbuch1778_2_019525 durch Schallen, fondern
 Gesangbuch1778_2_019526 durch die Kraft aus dem
 Gesangbuch1778_2_019527 Wundenlaft.
 Gesangbuch1778_2_019528 4. So müffe dann hin=
 Gesangbuch1778_2_019529 fort, zu jeder Zeit und Ort
 Gesangbuch1778_2_019530 wahr befunden werden, daß
 Gesangbuch1778_2_019531 unfer Gnadenwort, auf die=
 Gesangbuch1778_2_019532 fer Segenferden, darum

Normalisierter Text

aus der Seitenwund!
 1419. Mel. 121.
 Sein Leib, *) du Gottesfüll:
 **) warum bist
 du so still, bei so manchem
 Haufen, der diese Erde will
 mit Heereskraft durchlaufen?
 sollte das nicht gehn
 mit Posaungetön?
 *) Die Gemeinde Jesu.
 **) Die Menge des Hauses
 Gottes, oder Versammlung
 seiner Gläubigen. Eph 1, 23.
 2. Mich deucht, ich weiß
 warum: denn sehe ich mich
 um nach dem Haupt der
 Glie---
 <pb n="696a" src="696.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erde. 689
 Glieder, dessen Evangelium
 verkündigen unsere Brüder;
 sein Klang war sanft, *)
 und wurde doch gemacht.
 *) Matth. 12, 19.
 3. Wenn hier und da die
 Welt dem Lamm zu Füßen
 fällt; wenn die Mauern
 fallen, die Jesu Volk umstellt:
 geschieht es nicht mehr
 durch Schall, sondern
 durch die Kraft aus dem
 Wundensaft.
 4. So muss dann hinfort,
 zu jeder Zeit und Ort
 wahr befunden werden, dass
 unser Gnadenwort, auf dieser
 gesegneten Erde, darum

ID

Gesangbuch1778_2_019533
 Gesangbuch1778_2_019534
 Gesangbuch1778_2_019535
 Gesangbuch1778_2_019536
 Gesangbuch1778_2_019537
 Gesangbuch1778_2_019538
 Gesangbuch1778_2_019539
 Gesangbuch1778_2_019540
 Gesangbuch1778_2_019541
 Gesangbuch1778_2_019542
 Gesangbuch1778_2_019543
 Gesangbuch1778_2_019544
 Gesangbuch1778_2_019545
 Gesangbuch1778_2_019546
 Gesangbuch1778_2_019547
 Gesangbuch1778_2_019548
 Gesangbuch1778_2_019549
 Gesangbuch1778_2_019550
 Gesangbuch1778_2_019551
 Gesangbuch1778_2_019552
 Gesangbuch1778_2_019553
 Gesangbuch1778_2_019554
 Gesangbuch1778_2_019555
 Gesangbuch1778_2_019556
 Gesangbuch1778_2_019557
 Gesangbuch1778_2_019558
 Gesangbuch1778_2_019559
 Gesangbuch1778_2_019560
 Gesangbuch1778_2_019561
 Gesangbuch1778_2_019562
 Gesangbuch1778_2_019563
 Gesangbuch1778_2_019564
 Gesangbuch1778_2_019565
 Gesangbuch1778_2_019566
 Gesangbuch1778_2_019567
 Gesangbuch1778_2_019568
 Gesangbuch1778_2_019569
 Gesangbuch1778_2_019570

Diplomatische Transkription

geht und fängt, weils mit
 Blut belprengt.
 5. Ach fäh doch jeder=
 mann, von diefem Tage an,
 daß des Volks der Brüder
 fein Gnadenruf und Plan
 ift: Geift und Seel und
 Glieder willig herzuleihn,
 JEFum zu erfreun!
 6. Du aber, Gottesfüll!
 bleib fchon in deiner Still;
 bete, weine, denke, was
 weiter werden will, wie fich
 das Kreuzgefchenke noch
 vermehren foll, bis die
 Summa voll.
 7. HErr JEFu Chrift!
 dein Tod, die Nägelmaal
 fo roth, die durchgrabne
 Seite, der Schweiß in dei=
 ner Noth, behalte deine
 <pb n="696b" src="696.jpg" />
 Leute, bis du kommen wirft,
 blutger Kirchenfürft!
 1420. Mel. 79.
 Zufriedene Gemeinde, in
 JEFu Blute reine und
 felge Sünderfchaft! was
 gibft du deinem Fürften,
 für den uns durch fein
 Dürften fo theu'r erworbt=
 nen Lebensfaft?
 2. Geht, Zeugen, JE=
 fum mahlen, wie er, uns
 zu bezahlen, am Holz in
 Tod verfanck: tragt, o ihr
 Kreuzesbeuten, durch aller
 Erden Breiten, das Wort

Normalisierter Text

geht und fängt, weil es mit
 Blut besprenkt ist.
 5. Ach sähe doch jedermann,
 von diesem Tage an,
 dass des Volks der Brüder
 sein Gnadenruf und Plan
 ist: Geist und Seele und
 Glieder willig herzuleihen,
 Jesus zu erfreuen!
 6. Du aber, Gottesfülle!
 bleib schon in deiner Stille;
 bete, weine, denke, was
 weiter werden will, wie sich
 das Kreuzesgeschehen noch
 vermehren soll, bis die
 Summe voll.
 7. Herr Jesu Christ!
 dein Tod, die Nagelmale
 so rot, die durchgrabene
 Seite, der Schweiß in deiner
 Not, behalte deine
 <pb n="696b" src="696.jpg" />
 Leute, bis du kommen wirst,
 blutiger Kirchenfürst!
 1420. Mel. 79.
 Zufriedene Gemeinde, in
 Jesu Blut reine und
 selige Sünderschaft! was
 gibst du deinem Fürsten,
 für den uns durch sein
 Durst so teuer erworbenen
 Lebenssaft?
 2. Geht, Zeugen, Jesu
 zu malen, wie er, uns
 zu bezahlen, am Holz in
 Tod versank: tragt, o ihr
 Kreuzesbeute, durch alle
 Breiten der Erde, das Wort

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019571	von JEFu Todesgang!	von Jesu Todesgang!
Gesangbuch1778_2_019572	3. Willkommen theure	3. Willkommen teure
Gesangbuch1778_2_019573	Heiden, willkommen bey	Heiden, willkommen bei
Gesangbuch1778_2_019574	den Weiden an JEFu Wun=	den Weiden am Jesu-Wundenbach:
Gesangbuch1778_2_019575	denbach: er farb, euch zu	er starb, euch zu
Gesangbuch1778_2_019576	erkaufen; das glaubt, und	erkaufen; das glaubt, und
Gesangbuch1778_2_019577	laßt euch taufen: kommt	lasst euch taufen: kommt
Gesangbuch1778_2_019578	her, hier ift kein Hausmann	her, hier ist kein Bewohner
Gesangbuch1778_2_019579	ichwach. *) *) Jef. 33, 24.	schwach. *) *) Jes. 33, 24.
Gesangbuch1778_2_019580	4. Die Wilden die er=	4. Die Wilden die erstaunen,
Gesangbuch1778_2_019581	ftaunen, wenn wir vom	wenn wir vom
Gesangbuch1778_2_019582	Kreuz pofaunen, und wie	Kreuz posaunen, und wie
Gesangbuch1778_2_019583	fo manch Gebiet hört unfrer	so manch Gebiet hört unserer
Gesangbuch1778_2_019584	Blutsverwandten ihr Wort	Blutsverwandten ihr Wort
Gesangbuch1778_2_019585	von dem Bekanten, der	von dem Bekannten, der
Gesangbuch1778_2_019586	nach dem Kreuzgang See=	nach dem Kreuzgang Seelen
Gesangbuch1778_2_019587	len zieht. *) *) Joh. 12, 32.	zieht. *) *) Joh. 12, 32.
Gesangbuch1778_2_019588	5. Was wird dann nun	5. Was wird dann nun
Gesangbuch1778_2_019589	gefaget, wenn man uns	gesagt, wenn man uns
Gesangbuch1778_2_019590	weiter fraget, wo feyd ihr	weiter fragt, wo seid ihr
Gesangbuch1778_2_019591	dann zu Haus? wir wolln	dann zu Hause? wir wollen
Gesangbuch1778_2_019592	durch Tief= und Höhen,	durch Tiefen- und Höhen,
Gesangbuch1778_2_019593	X x	X x
Gesangbuch1778_2_019594	durch	durch
Gesangbuch1778_2_019595	<pb n="697a" src="697.jpg" />	<pb n="697a" src="697.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019596	690 Von der Ausbreitung des Reichs Chriffti	690 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_019597	durch Läng= und Breiten	durch Längen- und Breiten
Gesangbuch1778_2_019598	gehen; an JEFu Wunden	gehen; an Jesu Wunden
Gesangbuch1778_2_019599	ruhn wir aus.	ruhen wir aus.
Gesangbuch1778_2_019600	6. Ein evangelfcher Bo=	6. Ein evangelischer Bote,
Gesangbuch1778_2_019601	te, gewöhnt zum Lebens=	gewöhnnt zum Lebensbrot,
Gesangbuch1778_2_019602	brode, erzogen an der	erzogen an der
Gesangbuch1778_2_019603	Hand, getränkt mit Blut	Hand, getränkt mit Blut
Gesangbuch1778_2_019604	des Bundes, gerührt vom	des Bundes, gerührt vom
Gesangbuch1778_2_019605	Geift des Mundes, hat	Geist des Mundes, hat
Gesangbuch1778_2_019606	gnug an feinem Kreuzver=	genug an seinem Kreuzesverständnis.
Gesangbuch1778_2_019607	ftand.	7. Wir hätten viel zu
Gesangbuch1778_2_019608	7. Wir hätten viel zu	sagen in diesen Gnadentagen,

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_019609	fagen in diefen Gnadenta=
Gesangbuch1778_2_019610	gen, das in der Ewigkeit
Gesangbuch1778_2_019611	dem Meifter unfrer Sachen
Gesangbuch1778_2_019612	noch erft wird Ehre machen,
Gesangbuch1778_2_019613	weils unausfprechlich in der
Gesangbuch1778_2_019614	Zeit.
Gesangbuch1778_2_019615	8. Ach auserwehlter Hei=
Gesangbuch1778_2_019616	land! wir find dir igt wie
Gesangbuch1778_2_019617	weiland als Sündervolk
Gesangbuch1778_2_019618	bekant; du willt nun, daß
Gesangbuch1778_2_019619	wir bleiben, und deine
Gesangbuch1778_2_019620	Sache treiben, und haft die
Gesangbuch1778_2_019621	Seile weit gefpannt.
Gesangbuch1778_2_019622	9. Gib, daß wir Thaten
Gesangbuch1778_2_019623	thuen, und keins, um aus=
Gesangbuch1778_2_019624	zuruhen lich nach dem Sab=
Gesangbuch1778_2_019625	bath fehn', es habe dann
Gesangbuch1778_2_019626	vollendet, wozu du es ge=
Gesangbuch1778_2_019627	fendet, es fey dann all dein
Gesangbuch1778_2_019628	Rath gefchehn.
Gesangbuch1778_2_019629	10. Jzt wolln wir gehn
Gesangbuch1778_2_019630	und fchweigen, und uns
Gesangbuch1778_2_019631	zur Erde neigen vor unferm
Gesangbuch1778_2_019632	Lamm und Haupt; und
Gesangbuch1778_2_019633	wolln uns laffen leiten durch
Gesangbuch1778_2_019634	alle unfre Zeiten, und wa=
Gesangbuch1778_2_019635	gen was der Fürft erlaubt.
Gesangbuch1778_2_019636	<pb n="697b" src="697.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019637	1421. Mel. 209.
Gesangbuch1778_2_019638	Da ift ein Häuflein See=
Gesangbuch1778_2_019639	len, durchs HErrn Er=
Gesangbuch1778_2_019640	wehlen, die alle Stunden
Gesangbuch1778_2_019641	zehlen, wenn er in Eil es
Gesangbuch1778_2_019642	ihnen wird befehlen, dem
Gesangbuch1778_2_019643	Heidentheil die Gnade zu
Gesangbuch1778_2_019644	erzehlen, und fein Erweh=
Gesangbuch1778_2_019645	len, und fein für alle See=
Gesangbuch1778_2_019646	len erworbnes Heil.

Normalisierter Text

was in der Ewigkeit
dem Meister unserer Sachen
noch erst wird Ehre machen,
weil es unaussprechlich in der
Zeit.

8. Ach auserwählter Heiland!
wir sind dir jetzt wie
einst als Sündervolk
bekannt; du willst nun, dass
wir bleiben, und deine
Sache treiben, und hast die
Seile weit gespannt.

9. Gib, dass wir Taten
tun, und keiner, um auszuruhen
sich nach dem Sabbat
sehnt, es habe dann
vollendet, wozu du es gesendet,
es sei dann all dein
Rat geschehen.

10. Jetzt wollen wir gehen
und schweigen, und uns
zur Erde neigen vor unserem
Lamm und Haupt; und
wollen uns lassen leiten durch
alle unsere Zeiten, und wagen
was der Fürst erlaubt.

<pb n="697b" src="697.jpg" />
1421. Mel. 209.
Da ist ein Häuflein Seelen,
durch des Herrn Erwählen,
die alle Stunden
zählen, wenn er in Eile es
ihnen wird befehlen, dem
Heidentum die Gnade zu
erzählen, und sein Erwählen,
und sein für alle Seelen
erworbenes Heil.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019647	2. Wir haben fchwere	2. Wir haben schwere
Gesangbuch1778_2_019648	Zungen; doch ifts gelun=	Zungen; doch ist es gelungen:
Gesangbuch1778_2_019649	gen: das hat der Glaub	das hat der Glaube
Gesangbuch1778_2_019650	erzwungen: nur kommt das	erzwungen: nur kommt hinzu: die Alten mit den
Gesangbuch1778_2_019651	drein: die Alten mit den	Jungen sind hart wie Stein.
Gesangbuch1778_2_019652	Jungen find hart wie Stein.	Noch mehr Verhinderungen
Gesangbuch1778_2_019653	Noch mehr Verhinderungen	sind vorgedrungen; ja wären
Gesangbuch1778_2_019654	find vorgedrungen; ja wärn	wir nicht gedungen, wir
Gesangbuch1778_2_019655	wir nicht gedungen, wir	ließen es sein.
Gesangbuch1778_2_019656	lieffens feyn.	3. Mein Gott! du siehst
Gesangbuch1778_2_019657	3. Mein GOTT! du fiehft	sie weiden, und dich vermeiden,
Gesangbuch1778_2_019658	fie weiden, und dich ver=	durch Satans bloßes
Gesangbuch1778_2_019659	meiden, durch Satans blof=	Neiden, und dir zum
Gesangbuch1778_2_019660	les Neiden, und dir zum	Hohn; bedenke Jesu Leiden,
Gesangbuch1778_2_019661	Hohn; bedenke JEFu Lei=	es ist dein Sohn:
Gesangbuch1778_2_019662	den, es ift dein Sohn:	kann man ihm seine Freuden
Gesangbuch1778_2_019663	kan man ihm feine Freuden	noch so beschneiden? ist nicht
Gesangbuch1778_2_019664	noch fo befchneiden? ift nicht	die Fülle der Heiden sein
Gesangbuch1778_2_019665	die Füll der Heiden fein	saurer Lohn?
Gesangbuch1778_2_019666	faurer Lohn?	(Zusatz in späteren Jahren:)
Gesangbuch1778_2_019667	(Zufatz in fpättern Jahren:)	4. Die Welt mag immer
Gesangbuch1778_2_019668	4. Die Welt mag immer	lachen bei unsern Sachen,
Gesangbuch1778_2_019669	lachen bey unfern Sachen,	und fragen, was wir schwachen
Gesangbuch1778_2_019670	und fragen, was wir fchwa=	beim Heiden tun? wir
Gesangbuch1778_2_019671	chen beym Heiden thun? wir	wollen unsern Rachen nicht
Gesangbuch1778_2_019672	wollen unfern Rachen nicht	lassen ruhen, und vor der List
Gesangbuch1778_2_019673	laffen ruhn, und vor der List	des
Gesangbuch1778_2_019674	des	<pb n="698a" src="698.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019675	<pb n="698a" src="698.jpg" />	durch seine Zeugen auf Erde. 691
Gesangbuch1778_2_019676	durch feine Zeugen auf Erden. 691	des Drachen das Haus bewachen,
Gesangbuch1778_2_019677	des Drachen das Haus be=	und Heiden selig
Gesangbuch1778_2_019678	wachen, und Heiden felig	machen: sie wollen nun.
Gesangbuch1778_2_019679	machen: fie wollen nun.	5. Es hat an unserm
Gesangbuch1778_2_019680	5. Es hat an unserm	Teil keiner lange Weile;
Gesangbuch1778_2_019681	Theile keins lange Weile;	man redet in jeder Zeile vom
Gesangbuch1778_2_019682	man redt in jeder Zeile vom	Lösegeld, und setzt manch
Gesangbuch1778_2_019683	Löfegeld, und fetzt manch	Ehrensäule dem blutigen
Gesangbuch1778_2_019684	Ehrenfäule dem blutgen	

ID

Gesangbuch1778_2_019685
 Gesangbuch1778_2_019686
 Gesangbuch1778_2_019687
 Gesangbuch1778_2_019688
 Gesangbuch1778_2_019689
 Gesangbuch1778_2_019690
 Gesangbuch1778_2_019691
 Gesangbuch1778_2_019692
 Gesangbuch1778_2_019693
 Gesangbuch1778_2_019694
 Gesangbuch1778_2_019695
 Gesangbuch1778_2_019696
 Gesangbuch1778_2_019697
 Gesangbuch1778_2_019698
 Gesangbuch1778_2_019699
 Gesangbuch1778_2_019700
 Gesangbuch1778_2_019701
 Gesangbuch1778_2_019702
 Gesangbuch1778_2_019703
 Gesangbuch1778_2_019704
 Gesangbuch1778_2_019705
 Gesangbuch1778_2_019706
 Gesangbuch1778_2_019707
 Gesangbuch1778_2_019708
 Gesangbuch1778_2_019709
 Gesangbuch1778_2_019710
 Gesangbuch1778_2_019711
 Gesangbuch1778_2_019712
 Gesangbuch1778_2_019713
 Gesangbuch1778_2_019714
 Gesangbuch1778_2_019715
 Gesangbuch1778_2_019716
 Gesangbuch1778_2_019717
 Gesangbuch1778_2_019718
 Gesangbuch1778_2_019719
 Gesangbuch1778_2_019720
 Gesangbuch1778_2_019721
 Gesangbuch1778_2_019722

Diplomatische Transkription

Held; des Lammes Wund
 und Beule, mit ihrem Heile,
 find unfre Spies und Pfeile
 ins Herz der Welt.
 1422. Mel. 205.
 Werther Tod und Wun=
 den roth und Blut, du
 theures Löfegeld! das mein
 Lamm am Kreuzesftamm,
 bezahlt hat für die ganze
 Welt: du bifft meine Wif=
 fenfchaft; machft, daß ich
 mit Gotteskraft Nationen
 kund thun kan, was das
 Lamm für fie gethan.
 2. Wißt ihr was? fo
 heißt der Paß, den man in
 aller Welt bey uns lieft:
 Hier ift wer, der weiß
 nichts mehr, als daß fein
 Schöpfer fein Heiland ift.
 Wer fich weiter hin ver=
 fteigt, und fich unfer nennt,
 der leugt. Sey gelobt,
 HErr JEFu Chrift! daß du
 Menfch geboren bifft.
 3. Ueberall, mit Einem
 Schall, der an die Thore
 der Hölle ftößt, machs dein
 Volk, die Zeugenwolk, be=
 X x 2
 <pb n="698b" src="698.jpg" />
 kant: daß du uns haft
 erlöft! und an unfrer Pil=
 ger Thür fteh gefchrieben:
 Blutrevier! daß uns der
 Gott diefer Welt keine Hei=
 den vorenthält.

Normalisierter Text

Held; des Lammes Wunde
 und Beule, mit ihrem Heil,
 sind unsere Spieße und Pfeile
 ins Herz der Welt.
 1422. Mel. 205.
 Werter Tod und Wunden
 rot und Blut, du
 teures Lösegeld! das mein
 Lamm am Kreuzesstamm,
 bezahlt hat für die ganze
 Welt: du bist meine Wissenschaft;
 machst, dass ich
 mit Gotteskraft Nationen
 kundtun kann, was das
 Lamm für sie getan.
 2. Wisst ihr was? so
 heißt der Pass, den man in
 aller Welt bei uns liest:
 Hier ist wer, der weiß
 nichts mehr, als dass sein
 Schöpfer sein Heiland ist.
 Wer sich weiter hin versteigt,
 und sich unser nennt, der
 lügt. Sei gelobt,
 Herr Jesu Christ! dass du
 Mensch geboren bist.
 3. Überall, mit einem
 Schall, der an die Tore
 der Hölle stößt, macht es dein
 Volk, die Zeugenwolke, beX
 x 2
 <pb n="698b" src="698.jpg" />
 kann: dass du uns hast
 erlöst! und an unserer Pilger
 Tür stehe geschrieben:
 Blutrevier! dass uns der
 Gott dieser Welt keine Heiden
 vorenthält.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019723	4. Denk an fie und ihre	4. Denk an sie und ihre
Gesangbuch1778_2_019724	Müh, Heiland! fie haben	Mühe, Heiland! sie haben
Gesangbuch1778_2_019725	den rechten Paß; wo fie	den rechten Pass; wo sie
Gesangbuch1778_2_019726	gehn, laß Gnade wehn,	gehen, lass Gnade wehen,
Gesangbuch1778_2_019727	und der Verkläger verliere	und der Verkläger verliere
Gesangbuch1778_2_019728	was, in der alt= und neuen	was, in der alt- und neuen
Gesangbuch1778_2_019729	Welt, wo dein Ruf fie hin=	Welt, wo dein Ruf sie hingestellt;
Gesangbuch1778_2_019730	getellt; dein vergoßnes	dein vergossenes
Gesangbuch1778_2_019731	Blut fo mild, bleibe ftets	Blut so mild, bleibe stets
Gesangbuch1778_2_019732	ihr Schirm und Schild!	ihr Schirm und Schild!
Gesangbuch1778_2_019733	1423. Mel. 166.	1423. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_019734	Ein Lamm ftellt fich zur	Ein Lamm stellt sich zur
Gesangbuch1778_2_019735	Zahlung dar für alle	Zahlung dar für alle
Gesangbuch1778_2_019736	arme Sünder; weil keine	arme Sünder; weil keine
Gesangbuch1778_2_019737	andre Hülfe war zur Ret=	andere Hilfe war zur Rettung
Gesangbuch1778_2_019738	tung diefer Kinder: es gab	dieser Kinder: es gab
Gesangbuch1778_2_019739	für uns zum Löfegeld das	für uns zum Lösegeld das
Gesangbuch1778_2_019740	Blut aus feinen Wunden,	Blut aus seinen Wunden,
Gesangbuch1778_2_019741	und hat dadurch die ganze	und hat dadurch die ganze
Gesangbuch1778_2_019742	Welt erlöft und fich ver=	Welt erlöst und sich verbunden.
Gesangbuch1778_2_019743	bunden.	
Gesangbuch1778_2_019744	2. Nun gehen wir auf	2. Nun gehen wir auf
Gesangbuch1778_2_019745	Werbung aus, es jeder=	Werbung aus, es jedermann
Gesangbuch1778_2_019746	mann zu fagen, daß fie ge=	zu sagen, dass sie gehören
Gesangbuch1778_2_019747	hörn in JEfu Haus; er läffet	in Jesu Haus; er lässt
Gesangbuch1778_2_019748	durch uns fragen: ob fie ihm	durch uns fragen: ob sie ihm
Gesangbuch1778_2_019749	wolln zum Lohne feyn, zum	wollen zum Lohne sein, zum
Gesangbuch1778_2_019750	Lohn für feine Schmerzen?	Lohn für seine Schmerzen?
Gesangbuch1778_2_019751	denn unferm Marterlämme=	denn unserem Marterlämmlein
Gesangbuch1778_2_019752	lein gehören alle Herzen.	gehören alle Herzen.
Gesangbuch1778_2_019753	3. O könnten wir in künft=	3. O könnten wir in künftiger
Gesangbuch1778_2_019754	ger Frift, mit englifchem	Frist, mit englischem
Gesangbuch1778_2_019755	Ver=	Ver-
Gesangbuch1778_2_019756	<pb n="699a" src="699.jpg" />	<pb n="699a" src="699.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019757	692 Von der Ausbreitung des Reichs Chriffti	692 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_019758	Verftande, und was unend=	Verstand, und was unendlich
Gesangbuch1778_2_019759	lich drüber ift, mit Bluts=	darüber ist, mit Blutkraft,
Gesangbuch1778_2_019760	kraft, alle Lande zur Jünger=	alle Lande zur Jüngerschaft,

ID

Gesangbuch1778_2_019761
 Gesangbuch1778_2_019762
 Gesangbuch1778_2_019763
 Gesangbuch1778_2_019764
 Gesangbuch1778_2_019765
 Gesangbuch1778_2_019766
 Gesangbuch1778_2_019767
 Gesangbuch1778_2_019768
 Gesangbuch1778_2_019769
 Gesangbuch1778_2_019770
 Gesangbuch1778_2_019771
 Gesangbuch1778_2_019772
 Gesangbuch1778_2_019773
 Gesangbuch1778_2_019774
 Gesangbuch1778_2_019775
 Gesangbuch1778_2_019776
 Gesangbuch1778_2_019777
 Gesangbuch1778_2_019778
 Gesangbuch1778_2_019779
 Gesangbuch1778_2_019780
 Gesangbuch1778_2_019781
 Gesangbuch1778_2_019782
 Gesangbuch1778_2_019783
 Gesangbuch1778_2_019784
 Gesangbuch1778_2_019785
 Gesangbuch1778_2_019786
 Gesangbuch1778_2_019787
 Gesangbuch1778_2_019788
 Gesangbuch1778_2_019789
 Gesangbuch1778_2_019790
 Gesangbuch1778_2_019791
 Gesangbuch1778_2_019792
 Gesangbuch1778_2_019793
 Gesangbuch1778_2_019794
 Gesangbuch1778_2_019795
 Gesangbuch1778_2_019796
 Gesangbuch1778_2_019797
 Gesangbuch1778_2_019798

Diplomatische Transkription

fchaft, zum heiligen Kreuz,
 zu JEFu Wunden reizen, und
 fo die Herzen allerfeits auf
 emautifich *) heizen!
 *) Luc. 24, 32.
 1424. Mel. 155.
 Bundeslamm! manch ar=
 mes Volk, das du doch
 mit Blut erkaufet, fieh',
 das laufet in fo großer Jrr
 herum, blind und tumm,
 nnd weiß nichts um dein
 Verdienen durch dein theu=
 res Blutverfühnen, noch
 ums Evangelium.
 2. O wie werden wir er=
 freut, wenn wir darum
 Botfchaft gehen, und dann
 fehen wie der treue See=
 lenfreund, eh mans meint,
 Häuflein famlet, fich zur
 Freude, und die Stellen
 ihrer Weide felbft befchütztet
 und verzäunt.
 3. Ach! umfonft ift JEFu
 Schweiß auf die Erde nicht
 gefallen; darauf wallen feine
 Zeugen in die Fern froh und
 gern. Heiliger Geift! auf
 ihrem Wege mache viele
 Herzen rege; denn fie find
 verfühnt vom HErrn..
 1425. Mel. 16.
 Majeftätliche gute Liebe!
 du haft viel an uns
 <pb n="699b" src="699.jpg" />
 gewandt; gnadenreich find
 deine Triebe, groß die

Normalisierter Text

zum heiligen Kreuz,
 zu Jesu Wunden reizen, und
 so die Herzen allerseits auf
 emmausisch *) heizen!
 *) Luc. 24, 32.
 1424. Mel. 155.
 Bundeslamm! manch armes
 Volk, das du doch
 mit Blut erkaufst, sieh',
 das läuft in so großer Irre
 herum, blind und dumm,
 und weiß nichts um dein
 Verdienen durch dein teures
 Blutversöhnung, noch
 ums Evangelium.
 2. O wie werden wir erfreut,
 wenn wir darum
 Botschaft gehen, und dann
 sehen wie der treue Seelenfreund,
 ehe man es meint,
 Häuflein sammelt, sich zur
 Freude, und die Stellen
 ihrer Weide selbst beschützt
 und verzäunt.
 3. Ach! umsonst ist Jesu
 Schweiß auf die Erde nicht
 gefallen; darauf wallen seine
 Zeugen in die Ferne froh und
 gern. Heiliger Geist! auf
 ihrem Wege mache viele
 Herzen rege; denn sie sind
 versöhnt vom Herrn..
 1425. Mel. 16.
 Majestätische gute Liebe!
 du hast viel an uns
 <pb n="699b" src="699.jpg" />
 gewandt; gnadenreich sind
 deine Triebe, groß die

ID

Gesangbuch1778_2_019799
 Gesangbuch1778_2_019800
 Gesangbuch1778_2_019801
 Gesangbuch1778_2_019802
 Gesangbuch1778_2_019803
 Gesangbuch1778_2_019804
 Gesangbuch1778_2_019805
 Gesangbuch1778_2_019806
 Gesangbuch1778_2_019807
 Gesangbuch1778_2_019808
 Gesangbuch1778_2_019809
 Gesangbuch1778_2_019810
 Gesangbuch1778_2_019811
 Gesangbuch1778_2_019812
 Gesangbuch1778_2_019813
 Gesangbuch1778_2_019814
 Gesangbuch1778_2_019815
 Gesangbuch1778_2_019816
 Gesangbuch1778_2_019817
 Gesangbuch1778_2_019818
 Gesangbuch1778_2_019819
 Gesangbuch1778_2_019820
 Gesangbuch1778_2_019821
 Gesangbuch1778_2_019822
 Gesangbuch1778_2_019823
 Gesangbuch1778_2_019824
 Gesangbuch1778_2_019825
 Gesangbuch1778_2_019826
 Gesangbuch1778_2_019827
 Gesangbuch1778_2_019828
 Gesangbuch1778_2_019829
 Gesangbuch1778_2_019830
 Gesangbuch1778_2_019831
 Gesangbuch1778_2_019832
 Gesangbuch1778_2_019833
 Gesangbuch1778_2_019834
 Gesangbuch1778_2_019835
 Gesangbuch1778_2_019836

Diplomatische Transkription

Werke deiner Hand.
 2. Blicke auf das Heer
 der Zeugen, das sich deiner
 unwerth schätzt, und mit
 einem tiefen Beugen sich
 zu deinen Füßen setzt.
 3. Krön es mit Barm=
 herzigkeiten, gib ihm Un=
 erschrockenheit, laß es täg=
 lich weiter schreiten bis zur
 frohen Ewigkeit.
 4. Salbe uns mit dei=
 nem Oele, welches Geift
 und Feuer hat, und er=
 muntre unfre Kehle, wenn
 sie von dem Zeugen matt!
 1426. Mel. 205.
 Pilgervolk, du Zeugen=
 wolk! gefegnet sey dein
 Wandertrab! kam doch er,
 der Welten Herr, vom
 Himmel hoch zu uns herab,
 daß er uns die Bahne wies
 durch das Kreuz zum Para=
 dies; Schmach und Ar=
 muth war fein Weg, und
 doch wars ein seliger Steg.
 2. Unfre Reis' durch
 Schnee und Eis, geht auch
 um eine Seel allein, manche
 Stund, um sie zum Bund
 des blutigen Lamms zu la=
 den ein: und wenn uns
 nur das gelingt, daß das
 Wort ins Herze dringt,
 und das Herz wird weich
 und
 <pb n="700a" src="700.jpg" />

Normalisierter Text

Werke deiner Hand.
 2. Blicke auf das Heer
 der Zeugen, das sich deiner
 unwert schätzt, und mit
 einem tiefen Beugen sich
 zu deinen Füßen setzt.
 3. Krön es mit Barmherzigkeiten,
 gib ihm Unerschrockenheit,
 lass es täglich
 weiter schreiten bis zur
 frohen Ewigkeit.
 4. Salbe uns mit deinem
 Öl, welches Geist
 und Feuer hat, und ermuntere
 unsere Kehle, wenn
 sie von dem Zeugen matt!
 1426. Mel. 205.
 Pilgervolk, du Zeugenwolke!
 gesegnet sei dein
 Wandertrab! kam doch er,
 der Welten Herr, vom
 Himmel hoch zu uns herab,
 dass er uns die Bahn wies
 durch das Kreuz zum Paradies;
 Schmach und Armut
 war sein Weg, und
 doch war es ein seliger Steg.
 2. Unsere Reise durch
 Schnee und Eis, geht auch
 um eine Seele allein, manche
 Stunde, um sie zum Bund
 des blutigen Lamms zu laden
 ein: und wenn uns
 nur das gelingt, dass das
 Wort ins Herz dringt,
 und das Herz wird weich
 und
 <pb n="700a" src="700.jpg" />

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_019837 durch feine Zeugen auf Erden. 693
 Gesangbuch1778_2_019838 und heiß; fo reut uns kein
 Gesangbuch1778_2_019839 Streiterfchweiß.
 Gesangbuch1778_2_019840 3. Unverzagt, auf ihn
 Gesangbuch1778_2_019841 gewagt! das ift der Zeu=
 Gesangbuch1778_2_019842 gen Wehr und Schild. Jm=
 Gesangbuch1778_2_019843 mer nach, dieweil es Tag;
 Gesangbuch1778_2_019844 (fpricht JEFus, der vor
 Gesangbuch1778_2_019845 allen gilt,) wenn der Abend
 Gesangbuch1778_2_019846 bricht herein, dann ftellt
 Gesangbuch1778_2_019847 man das Wirken ein; weil
 Gesangbuch1778_2_019848 der HErr wirkt, wirkt
 Gesangbuch1778_2_019849 man auch; das ift fo der
 Gesangbuch1778_2_019850 Jünger Brauch.
 Gesangbuch1778_2_019851 4. Das ift wahr und
 Gesangbuch1778_2_019852 offenbar, daß JEFus Chri=
 Gesangbuch1778_2_019853 ftus kommen ift, Sünder
 Gesangbuch1778_2_019854 groß zu machen los von
 Gesangbuch1778_2_019855 Sünde, Welt und Satans
 Gesangbuch1778_2_019856 Lift; darum fchickt er Bot=
 Gesangbuch1778_2_019857 fchaft aus, die ruft immer:
 Gesangbuch1778_2_019858 „kommt heraus, kommt
 Gesangbuch1778_2_019859 aus eurem Kerker vor, ge=
 Gesangbuch1778_2_019860 het ein zum Gnadenthor!.,
 Gesangbuch1778_2_019861 5. Drum wohlauf! im
 Gesangbuch1778_2_019862 Pilgerlauf; es zieht voran
 Gesangbuch1778_2_019863 der ftarke Held. Er gibt
 Gesangbuch1778_2_019864 Kraft der Jüngerfchaft, wo
 Gesangbuch1778_2_019865 fie hinzieht durch alle Welt.
 Gesangbuch1778_2_019866 Fühlt euch arm im Her=
 Gesangbuch1778_2_019867 zensgrund, wenn lich öff=
 Gesangbuch1778_2_019868 net euer Mund; und feyd
 Gesangbuch1778_2_019869 bis in Staub gebeugt, wenn
 Gesangbuch1778_2_019870 ihr JEFu Kreuz bezeugt.
 Gesangbuch1778_2_019871 6. Amen ja, Hallelujah!
 Gesangbuch1778_2_019872 das Reich ift GÖttes und
 Gesangbuch1778_2_019873 JEFu Chrift; ihm gehör
 Gesangbuch1778_2_019874 Preis, Lob und Ehr, weil

Normalisierter Text

durch seine Zeugen auf Erde. 693
 und heiß; so reut uns kein
 Streiterschweiß.
 3. Unverzagt, auf ihn
 gewagt! das ist der Zeugen
 Wehr und Schild. Immer
 nach, solange es Tag;
 (spricht Jesus, der vor
 allen gilt,) wenn der Abend
 bricht herein, dann stellt
 man das Wirken ein; weil
 der Herr wirkt, wirkt
 man auch; das ist so der
 Jünger Brauch.
 4. Das ist wahr und
 offenbar, dass Jesus Christus
 kommen ist, Sünder
 groß zu machen los von
 Sünde, Welt und Satans
 List; darum schickt er Botschaft
 aus, die ruft immer:
 „kommt heraus, kommt
 aus eurem Kerker vor, geht
 ein zum Gnadentor!.,
 5. Drum wohlauf! im
 Pilgerlauf; es zieht voran
 der starke Held. Er gibt
 Kraft der Jüngerschaft, wo
 sie hinzieht durch alle Welt.
 Fühlt euch arm im Herzensgrund,
 wenn sich öffnet
 euer Mund; und seid
 bis in Staub gebeugt, wenn
 ihr Jesu Kreuz bezeugt.
 6. Amen ja, Halleluja!
 das Reich ist Gottes und
 Jesu Christ; ihm gehört
 Preis, Lob und Ehre, weil

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019875	er aller Welt Heiland ift!	er aller Welt Heiland ist!
Gesangbuch1778_2_019876	die Gemein fein Erb und	die Gemeinde sein Erbe und
Gesangbuch1778_2_019877	X x 3	X x 3
Gesangbuch1778_2_019878	<pb n="700b" src="700.jpg" />	<pb n="700b" src="700.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019879	Theil, weiß von keinem	Teil, weiß von keinem
Gesangbuch1778_2_019880	andern Heil; und in JEfu	anderen Heil; und in Jesu
Gesangbuch1778_2_019881	Wundenhohl ift ihr unaus=	Wundenhöhle ist ihr unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_019882	fprechlich wohl.	wohl.
Gesangbuch1778_2_019883	1427. Mel. 29.	1427. Mel. 29.
Gesangbuch1778_2_019884	HErr, unfer Meifter! lehr	Herr, unser Meister! lehre
Gesangbuch1778_2_019885	uns gläuben, daß wir	uns glauben, dass wir
Gesangbuch1778_2_019886	auf dich gegründet bleiben;	auf dich gegründet bleiben;
Gesangbuch1778_2_019887	und pflanz in dich, als	und pflanze in dich, als
Gesangbuch1778_2_019888	Weinftock, ein, was itzt noch	Weinstock, ein, was jetzt noch
Gesangbuch1778_2_019889	wilde Zweige feyn.	wilde Zweige sein.
Gesangbuch1778_2_019890	2. Kein Volk noch Sprach	2. Kein Volk noch Sprache
Gesangbuch1778_2_019891	ift zu geringe, dir, GOtt	ist zu geringe, dir, Gott
Gesangbuch1778_2_019892	und Schöpfer aller Dinge,	und Schöpfer aller Dinge,
Gesangbuch1778_2_019893	und deine treue Gnadenhand	und deine treue Gnadenhand
Gesangbuch1778_2_019894	ift über alles ausgefpannt.	ist über alles ausgespannt.
Gesangbuch1778_2_019895	3. Drum hoffen wir von	3. Drum hoffen wir von
Gesangbuch1778_2_019896	Grund der Seelen noch	Grund der Seelen noch
Gesangbuch1778_2_019897	deine Treue zu erzehlen, in	deine Treue zu erzählen, in
Gesangbuch1778_2_019898	manchem fernen Erdenteil;	manchem fernen Erdenteil;
Gesangbuch1778_2_019899	denn du bift auch der Hei=	denn du bist auch der Heiden
Gesangbuch1778_2_019900	den Heil.	Heil.
Gesangbuch1778_2_019901	4. Wer weiß, in welcher	4. Wer weiß, in welcher
Gesangbuch1778_2_019902	wüft= und rauhen Weltge=	wüsten- und rauhen Weltgegend,
Gesangbuch1778_2_019903	gend, die man fonft mit	die man sonst mit
Gesangbuch1778_2_019904	Grauen für Fleifch und	Grauen für Fleisch und
Gesangbuch1778_2_019905	Blut pflegt anzufehn, in	Blut pflegt anzusehen, in
Gesangbuch1778_2_019906	kurzem deine Hütten ftehn!	kurzem deine Hütten stehen!
Gesangbuch1778_2_019907	1428. Mel. 126.	1428. Mel. 126.
Gesangbuch1778_2_019908	Der HErr führt die Ge=	Der Herr führt die Gemeinde
Gesangbuch1778_2_019909	meine im Segen aus	im Segen aus
Gesangbuch1778_2_019910	und ein: fie freut fich, daß	und ein: sie freut sich, dass
Gesangbuch1778_2_019911	fie feine, und geht, vom	sie seine, und geht, vom
Gesangbuch1778_2_019912	Gnadenfchein des HErrn	Gnadenschein des Herrn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019913	geleitet ihren Weg, und	geleitet ihren Weg, und
Gesangbuch1778_2_019914	was fie von ihm bittet, ift	was sie von ihm bittet, ist
Gesangbuch1778_2_019915	ohnedem fein Zweck.	ohnehin sein Zweck.
Gesangbuch1778_2_019916	2. Man	2. Man
Gesangbuch1778_2_019917	<pb n="701a" src="701.jpg" />	<pb n="701a" src="701.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019918	694 Von der Ausbreitung des Reichs Chriffti	694 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_019919	2. Man fieht im Geift	2. Man sieht im Geist
Gesangbuch1778_2_019920	die Mengen, die er zur	die Mengen, die er zur
Gesangbuch1778_2_019921	Beute krigt; und fliegt	Beute kriegt; und fliegt
Gesangbuch1778_2_019922	durchs Meeres Längen, als	durch des Meeres Längen, als
Gesangbuch1778_2_019923	wär man eingewiegt, zun	wäre man eingewiegt, zu den
Gesangbuch1778_2_019924	Heiden in die neue Welt;	Heiden in die neue Welt;
Gesangbuch1778_2_019925	da fagt man den Gefang=	da sagt man den Gefangenen,
Gesangbuch1778_2_019926	nen, von unferm Löfe=	von unserem Lösegeld.
Gesangbuch1778_2_019927	geld.	
Gesangbuch1778_2_019928	3. Kommt immer ärmer	3. Kommt immer ärmer
Gesangbuch1778_2_019929	wieder, und durftger als	wieder, und durstiger als
Gesangbuch1778_2_019930	zuvor; fo ruft man neue	zuvor; so ruft man neue
Gesangbuch1778_2_019931	Glieder aus unferm Strei=	Glieder aus unserem Streiterort.
Gesangbuch1778_2_019932	terthor. Der Fürfte über	Der Fürst über
Gesangbuch1778_2_019933	GOttes Heer geb, daß fich	Gottes Heer gebe, dass sich
Gesangbuch1778_2_019934	fein Gefinde zu feinem	sein Gesinde zu seinem
Gesangbuch1778_2_019935	Dienft vermehrf!	Dienst vermehre!
Gesangbuch1778_2_019936	1429. Mel. 1.	1429. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_019937	Mein Heiland wolle fich	Mein Heiland wolle sich
Gesangbuch1778_2_019938	herunter neigen, und	herunter neigen, und
Gesangbuch1778_2_019939	woll euch fegnen zu ge=	wolle euch segnen zu getreuen
Gesangbuch1778_2_019940	treuen Zeugen!	Zeugen!
Gesangbuch1778_2_019941	2. Er laffe euch fein gnä=	2. Er lasse euch sein gnädiges
Gesangbuch1778_2_019942	dig Antlitz leuchten. O daß	Antlitz leuchten. O dass
Gesangbuch1778_2_019943	doch alle feinen Zweck er=	doch alle seinen Zweck erreichten!
Gesangbuch1778_2_019944	reichten!	
Gesangbuch1778_2_019945	3. Geht hin und famlet	3. Geht hin und sammelt
Gesangbuch1778_2_019946	immer mehr zum Lamme,	immer mehr zum Lamme,
Gesangbuch1778_2_019947	zum Lohn für feinen Tod	zum Lohn für seinen Tod
Gesangbuch1778_2_019948	am Kreuzesftamme.	am Kreuzesstamme.
Gesangbuch1778_2_019949	4. Er öffne felbft der	4. Er öffne selbst der
Gesangbuch1778_2_019950	Lande Thür und Thore, dem	Lande Tür und Tore, dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019951	ihm zum Dienft geweihten	ihm zum Dienst geweihten
Gesangbuch1778_2_019952	Streiterchore!	Streiterchor!
Gesangbuch1778_2_019953	5. Sein Volk fey allent=	5. Sein Volk sei allenthalben
Gesangbuch1778_2_019954	halben da zum Leuchten:	da zum Leuchten:
Gesangbuch1778_2_019955	es müß ihm alle Mühe	es muss ihm alle Mühe
Gesangbuch1778_2_019956	Freude deuchten!	Freude dünken!
Gesangbuch1778_2_019957	<pb n="701b" src="701.jpg" />	<pb n="701b" src="701.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019958	1430. Mel. 58.	1430. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_019959	Du, der nicht hatte wo man	Du, der nicht hatte wo man
Gesangbuch1778_2_019960	fich legt, obgleich dein	sich legt, obgleich dein
Gesangbuch1778_2_019961	Wort alle Dinge trägt;	Wort alle Dinge trägt;
Gesangbuch1778_2_019962	unfre gute Liebe! der alles	unsere gute Liebe! der alles
Gesangbuch1778_2_019963	eigen, ob dirs gleich, uns	eigen, ob dir es gleich, uns
Gesangbuch1778_2_019964	deine Pracht zu zeigen, noch	deine Pracht zu zeigen, noch
Gesangbuch1778_2_019965	nicht beliebt:	nicht beliebt:
Gesangbuch1778_2_019966	2. Gib deinem Volk auf	2. Gib deinem Volk auf
Gesangbuch1778_2_019967	dem Erdenplan überall Thü=	dem Erdenplan überall Türen,
Gesangbuch1778_2_019968	ren, die aufgethan, Woh=	die aufgetan, Wohnungen
Gesangbuch1778_2_019969	nungen des Friedens, Hüt=	des Friedens, Hütten
Gesangbuch1778_2_019970	ten voll Segen; und bring	voll Segen; und bring
Gesangbuch1778_2_019971	uns dann auch von unfern	uns dann auch von unseren
Gesangbuch1778_2_019972	Wegen zurück ins Haus.	Wegen zurück ins Haus.
Gesangbuch1778_2_019973	3. Wir predigen dein Ver=	3. Wir predigen dein Versöhnungswerk;
Gesangbuch1778_2_019974	föhnungswerk; das hat hin=	das hat hinreißende
Gesangbuch1778_2_019975	reiffende Kraft und Stärk,	Kraft und Stärke,
Gesangbuch1778_2_019976	daß die rauhen Sinnen der	dass die rauhen Sinne der
Gesangbuch1778_2_019977	Nationen, wo unfre Brü=	Nationen, wo unsere Brüder
Gesangbuch1778_2_019978	der schon drunter wohnen,	schon drunter wohnen,
Gesangbuch1778_2_019979	nicht fühllos find.	nicht fühllos sind.
Gesangbuch1778_2_019980	4. Laß deine Kirche je	4. Lass deine Kirche je
Gesangbuch1778_2_019981	mehr und mehr gefamlet	mehr und mehr gesammelt
Gesangbuch1778_2_019982	werden zu deiner Ehr, über	werden zu deiner Ehre, über
Gesangbuch1778_2_019983	See und Erde: geuß aller	See und Erde: gieß aller
Gesangbuch1778_2_019984	Orten über die wildefte	Orten über die wildeste
Gesangbuch1778_2_019985	Menfchenforten, die blutge	Menschenarten, die blutige
Gesangbuch1778_2_019986	Fluth!	Flut!
Gesangbuch1778_2_019987	5. Unfer Beylammenfeyn	5. Unser Beisammensein
Gesangbuch1778_2_019988	legne du, und unfern Her=	segne du, und unseren Herzen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_019989	zen gib Fried und Ruh;	gib Frieden und Ruh;
Gesangbuch1778_2_019990	heilge unfre Sinnen, falbe	heilige unsere Sinne, salbe
Gesangbuch1778_2_019991	die Worte, laß uns nichts	die Worte, lass uns nichts
Gesangbuch1778_2_019992	reden an eingem Orte, als	reden an einem Orte, als
Gesangbuch1778_2_019993	was du denkft.	was du denkst.
Gesangbuch1778_2_019994	6. Bewahr dir überall	6. Bewahre dir überall
Gesangbuch1778_2_019995	die Gemein, wo ihre Hür=	die Gemeinde, wo ihre Hürden
Gesangbuch1778_2_019996	den	
Gesangbuch1778_2_019997	<pb n="702a" src="702.jpg" />	<pb n="702a" src="702.jpg" />
Gesangbuch1778_2_019998	durch feine Zeugen auf Erden. 695	durch seine Zeugen auf Erde. 695
Gesangbuch1778_2_019999	den und Ställe feyn, breite	den und Ställe sein, breite
Gesangbuch1778_2_020000	deine Flügel auf unfre Hüt=	deine Flügel auf unsere Hütten;
Gesangbuch1778_2_020001	ten; und werden wir ir=	und werden wir irgend
Gesangbuch1778_2_020002	gend wo befritten, fo gib	wo bestritten, so gib
Gesangbuch1778_2_020003	uns Sieg!	uns Sieg!
Gesangbuch1778_2_020004	1431. Mel. 230.	1431. Mel. 230.
Gesangbuch1778_2_020005	Du haft dich bisher be=	Du hast dich bisher bewiesen,
Gesangbuch1778_2_020006	wiefen, HErr JEfu,	Herr Jesu,
Gesangbuch1778_2_020007	fey dafür gepriefen! wies	sei dafür gepriesen! wie es
Gesangbuch1778_2_020008	die Gemein begehret hat.	die Gemeinde begehrt hat.
Gesangbuch1778_2_020009	Denn du zehleift ihre Zäh=	Denn du zählst ihre Tränen,
Gesangbuch1778_2_020010	ren, dieweil dein Geift all	weil dein Geist all
Gesangbuch1778_2_020011	ihr Begehren ihr felbft erft	ihr Begehren ihr selbst erst
Gesangbuch1778_2_020012	vorgebetet hat. Es ift auf	vorgebetet hat. Es ist auf
Gesangbuch1778_2_020013	dich gewagt; wie du es zu=	dich gewagt; wie du es zugesagt,
Gesangbuch1778_2_020014	gefagt, fo beweis dich! foll	so beweise dich! soll
Gesangbuch1778_2_020015	einer ziehn, geleite ihn,	einer ziehen, geleite ihn,
Gesangbuch1778_2_020016	und mach ihn auf dein	und mach ihn auf dein
Gesangbuch1778_2_020017	Amen kühn.	Amen kühn.
Gesangbuch1778_2_020018	2. Pilger von der Je=	2. Pilger von der Jesuserde!
Gesangbuch1778_2_020019	fusheerde! wenn ihr beym	wenn ihr beim
Gesangbuch1778_2_020020	Wallen durch die Erde vom	Wallen durch die Erde vom
Gesangbuch1778_2_020021	langen Weg ermüdet feyd;	langen Weg ermüdet seid;
Gesangbuch1778_2_020022	oder wenn fich Sturm er=	oder wenn sich Sturm erhoben,
Gesangbuch1778_2_020023	hoben, und über euch Ge=	und über euch Gewitter
Gesangbuch1778_2_020024	witter toben; wo findt ihr	toben; wo findet ihr
Gesangbuch1778_2_020025	Ruh und Sicherheit? ach in	Ruhe und Sicherheit? ach in
Gesangbuch1778_2_020026	dem Felfenritz, der Täub=	dem Felsenriss, der Täublein

ID

Gesangbuch1778_2_020027
 Gesangbuch1778_2_020028
 Gesangbuch1778_2_020029
 Gesangbuch1778_2_020030
 Gesangbuch1778_2_020031
 Gesangbuch1778_2_020032
 Gesangbuch1778_2_020033
 Gesangbuch1778_2_020034
 Gesangbuch1778_2_020035
 Gesangbuch1778_2_020036
 Gesangbuch1778_2_020037
 Gesangbuch1778_2_020038
 Gesangbuch1778_2_020039
 Gesangbuch1778_2_020040
 Gesangbuch1778_2_020041
 Gesangbuch1778_2_020042
 Gesangbuch1778_2_020043
 Gesangbuch1778_2_020044
 Gesangbuch1778_2_020045
 Gesangbuch1778_2_020046
 Gesangbuch1778_2_020047
 Gesangbuch1778_2_020048
 Gesangbuch1778_2_020049
 Gesangbuch1778_2_020050
 Gesangbuch1778_2_020051
 Gesangbuch1778_2_020052
 Gesangbuch1778_2_020053
 Gesangbuch1778_2_020054
 Gesangbuch1778_2_020055
 Gesangbuch1778_2_020056
 Gesangbuch1778_2_020057
 Gesangbuch1778_2_020058
 Gesangbuch1778_2_020059
 Gesangbuch1778_2_020060
 Gesangbuch1778_2_020061
 Gesangbuch1778_2_020062
 Gesangbuch1778_2_020063
 Gesangbuch1778_2_020064

Diplomatische Transkription

lein JEFu Sitz: feine Wun=
 den feyn euer Haus! da
 ruhet aus; dann zieht ge=
 troft ins Feld hinaus.
 1432. Mel. 178.
 Jhr Pilger, die ihr wan=
 dern müßt, und laßt
 euch an dem Seile gängeln,
 das nur ein Seil der Liebe
 X x 4
 <pb n="702b" src="702.jpg" />
 ift: geht im Geleit von tau=
 fend Engeln; zieht in der na=
 hen Gegenwart des GOt=
 tes mit uns eure Straffe!
 es drückt euch ja fein Joch
 nicht hart, es hat die Ar=
 beit ihre Maaffe.
 1433. Mel. 166.
 So reifet dann ihr Brüder,
 reift zu den zerrißnen
 Heiden, und fucht fie, weils
 der Heiland heißt, bey fei=
 nem Kreuz zu weiden. Er
 geht voran, der gute Hirt,
 und macht euch Bahn und
 Stege: was euch daran zur
 Hindrung wird, das räumt
 er aus dem Wege.
 2. Das Lamm, das uns
 erkaufet hat, das wolle euch
 begleiten! es fteh euch im=
 mer, früh uud fpat, mit
 Gnade an der Seiten; und
 geb euch ein recht feligs
 Herz, vergnügt in feiner
 Liebe, fo daß euch Müh und
 Noth und Schmerz nicht

Normalisierter Text

Jesu Sitz: seine Wunden
 sind euer Haus! da
 ruhet aus; dann zieht getrost
 ins Feld hinaus.
 1432. Mel. 178.
 Ihr Pilger, die ihr wandern
 müsst, und lasst
 euch an dem Seile gängeln,
 das nur ein Seil der Liebe
 X x 4
 <pb n="702b" src="702.jpg" />
 ist: geht im Geleit von tausend
 Engeln; zieht in der nahen
 Gegenwart des Gottes
 mit uns eure Straße!
 es drückt euch ja sein Joch
 nicht hart, es hat die Arbeit
 ihre Maße.
 1433. Mel. 166.
 So reist dann ihr Brüder,
 reist zu den zerrissenen
 Heiden, und sucht sie, weil es
 der Heiland heißt, bei seinem
 Kreuz zu weiden. Er
 geht voran, der gute Hirt,
 und macht euch Bahn und
 Stege: was euch daran zur
 Hindrung wird, das räumt
 er aus dem Wege.
 2. Das Lamm, das uns
 erkauft hat, das wolle euch
 begleiten! es stehe euch immer,
 früh und spät, mit
 Gnade an der Seiten; und
 gebe euch ein recht seliges
 Herz, vergnügt in seiner
 Liebe, so dass euch Mühe und
 Not und Schmerz nicht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020065	ftöre noch betrübe.	störe noch betrübe.
Gesangbuch1778_2_020066	3. Der Heiland führ in	3. Der Heiland führe in
Gesangbuch1778_2_020067	Gnaden aus, was er felbft	Gnaden aus, was er selbst
Gesangbuch1778_2_020068	angefangen, und baue über=	angefangen, und baue überall
Gesangbuch1778_2_020069	all fein Haus nach unferm	sein Haus nach unserem
Gesangbuch1778_2_020070	Herzverlangen. Wir find	Herzverlangen. Wir sind
Gesangbuch1778_2_020071	GOtt Lob! fein Eigenthum,	Gott Lob! sein Eigentum,
Gesangbuch1778_2_020072	und gehn auf feinem Pfa=	und gehen auf seinem Pfade;
Gesangbuch1778_2_020073	de; wir lebten gern zu fei=	wir lebten gern zu seinem
Gesangbuch1778_2_020074	nem Ruhm, und wüßten	Ruhm, und wüssten
Gesangbuch1778_2_020075	nichts als Gnade!	nichts als Gnade!
Gesangbuch1778_2_020076	4. So	4. So
Gesangbuch1778_2_020077	<pb n="703a" src="703.jpg" />	<pb n="703a" src="703.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020078	696 Von der Ausbreitung des Reichs Chriffti	696 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_020079	4. So geht dann über	4. So geht dann über
Gesangbuch1778_2_020080	Land und See, die Engel	Land und See, die Engel
Gesangbuch1778_2_020081	werden wachen; feht ihr	werden wachen; seht ihr
Gesangbuch1778_2_020082	das Meer, das fchreckliche,	das Meer, das schreckliche,
Gesangbuch1778_2_020083	hört ihr die Maften kra=	hört ihr die Masten krachen,
Gesangbuch1778_2_020084	chen, dieweil die Winde fich	während die Winde sich
Gesangbuch1778_2_020085	erhöhn, die Wellen gräu=	erhöhen, die Wellen gräulich
Gesangbuch1778_2_020086	lich braufen; fo wird in	brausen; so wird in
Gesangbuch1778_2_020087	der Gefellfchaft wehn ein	der Gesellschaft wehen ein
Gesangbuch1778_2_020088	fanftes Friedenslaufen.	sanftes Friedenssausen.
Gesangbuch1778_2_020089	1434. Mel. 79.	1434. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_020090	Jhr, die zu See und Lande	Ihr, die zu See und Lande
Gesangbuch1778_2_020091	in eurem Zeugenftande	in eurem Zeugenstande
Gesangbuch1778_2_020092	oft denkt, wie uns doch	oft denkt, wie uns doch
Gesangbuch1778_2_020093	wär? und fchickt uns eure	wäre? und schickt uns eure
Gesangbuch1778_2_020094	Grüffe und heilige Liebes=	Grüße und heilige Liebesküsse,
Gesangbuch1778_2_020095	küffe, wer weiß durch wel=	wer weiß durch welchen
Gesangbuch1778_2_020096	chen Engel her:	Engel her:
Gesangbuch1778_2_020097	2. Jhr habt, was wir	2. Ihr habt, was wir
Gesangbuch1778_2_020098	genieffen, durch JEFu Blut=	genießen, durch Jesu BlutVergießen;
Gesangbuch1778_2_020099	vergieffen; ihr eßt und trinkt	ihr esst und trinkt
Gesangbuch1778_2_020100	den Freund. Wer weiß,	den Freund. Wer weiß,
Gesangbuch1778_2_020101	wer auf den Wogen des	wer auf den Wogen des
Gesangbuch1778_2_020102	Meers kömt hergezogen? *)	Meeres kommt hergezogen? *)

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_020103 man hat ihn, wo man
 Gesangbuch1778_2_020104 um ihn weint.
 Gesangbuch1778_2_020105 *) Marc. 6, 48. 50.
 Gesangbuch1778_2_020106 3. Was denkt ihr, wie
 Gesangbuch1778_2_020107 mans nähme, wenn unfer
 Gesangbuch1778_2_020108 HErr izzt käme: vielleicht
 Gesangbuch1778_2_020109 erfchräcken wir? o nein,
 Gesangbuch1778_2_020110 mit Thränengüffen fiel alles
 Gesangbuch1778_2_020111 ihm zu Füffen, und (präche:
 Gesangbuch1778_2_020112 Bräutigam, wir find hier!
 Gesangbuch1778_2_020113 4. Dein Todeskampf und
 Gesangbuch1778_2_020114 Sterben, dein blutiges Er=
 Gesangbuch1778_2_020115 werben, dein Schweiß, du
 Gesangbuch1778_2_020116 Kirchenfürft! und die durch=
 Gesangbuch1778_2_020117 <pb n="703b" src="703.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_020118 grabne Seite, behalte deine
 Gesangbuch1778_2_020119 Leute, bis daß du fichtbar
 Gesangbuch1778_2_020120 kommen wirft.
 Gesangbuch1778_2_020121 1435. Mel. 15.
 Gesangbuch1778_2_020122 Wir wollen dir, o Got=
 Gesangbuch1778_2_020123 teslamm! die Zeugen
 Gesangbuch1778_2_020124 anempfehlen, die deinen
 Gesangbuch1778_2_020125 Tod am Kreuzesstamm den
 Gesangbuch1778_2_020126 Menfchen gehn erzehlen.
 Gesangbuch1778_2_020127 2. Geleite fie von Ort
 Gesangbuch1778_2_020128 zu Ort, bis in die Frie=
 Gesangbuch1778_2_020129 densplätze: fie halten überm
 Gesangbuch1778_2_020130 Leidenswort: denn das ift
 Gesangbuch1778_2_020131 ihr Gefetze.
 Gesangbuch1778_2_020132 3. Dein Blut, dein theu=
 Gesangbuch1778_2_020133 res Gottesblut, das fie bis=
 Gesangbuch1778_2_020134 her erhalten, laß ferner über
 Gesangbuch1778_2_020135 ihrem Muth und Herz und
 Gesangbuch1778_2_020136 Gliedern walten.
 Gesangbuch1778_2_020137 4. Gibft du zu ihren
 Gesangbuch1778_2_020138 Wegen Glück, und mehrft
 Gesangbuch1778_2_020139 die Kreuzesbeuten; o! fo be=
 Gesangbuch1778_2_020140 gehrn fie nichts zurück von

Normalisierter Text

man hat ihn, wo man
 um ihn weint.
 *) Marc. 6, 48. 50.
 3. Was denkt ihr, wie
 man es nähme, wenn unser
 Herr jetzt käme: vielleicht
 erschrecken wir? o nein,
 mit Tränengüssen fiel alles
 ihm zu Füßen, und spräche:
 Bräutigam, wir sind hier!
 4. Dein Todeskampf und
 Sterben, dein blutiges Erwerben,
 dein Schweiß, du
 Kirchenfürst! und die durch-
 <pb n="703b" src="703.jpg" />
 grabene Seite, behalte deine
 Leute, bis dass du sichtbar
 kommen wirst.
 1435. Mel. 15.
 Wir wollen dir, o Gotteslamm!
 die Zeugen
 anempfehlen, die deinen
 Tod am Kreuzesstamm den
 Menschen gehen erzählen.
 2. Geleite sie von Ort
 zu Ort, bis in die Friedensplätze:
 sie halten über dem
 Leidenswort: denn das ist
 ihr Gesetz.
 3. Dein Blut, dein teures
 Gottesblut, das sie bisher
 erhalten, lass ferner über
 ihrem Mut und Herz und
 Gliedern walten.
 4. Gibst du zu ihren
 Wegen Glück, und mehrst
 die Kreuzesbeute; o! so begehren
 sie nichts zurück von

ID

Gesangbuch1778_2_020141
 Gesangbuch1778_2_020142
 Gesangbuch1778_2_020143
 Gesangbuch1778_2_020144
 Gesangbuch1778_2_020145
 Gesangbuch1778_2_020146
 Gesangbuch1778_2_020147
 Gesangbuch1778_2_020148
 Gesangbuch1778_2_020149
 Gesangbuch1778_2_020150
 Gesangbuch1778_2_020151
 Gesangbuch1778_2_020152
 Gesangbuch1778_2_020153
 Gesangbuch1778_2_020154
 Gesangbuch1778_2_020155
 Gesangbuch1778_2_020156
 Gesangbuch1778_2_020157
 Gesangbuch1778_2_020158
 Gesangbuch1778_2_020159
 Gesangbuch1778_2_020160
 Gesangbuch1778_2_020161
 Gesangbuch1778_2_020162
 Gesangbuch1778_2_020163
 Gesangbuch1778_2_020164
 Gesangbuch1778_2_020165
 Gesangbuch1778_2_020166
 Gesangbuch1778_2_020167
 Gesangbuch1778_2_020168
 Gesangbuch1778_2_020169
 Gesangbuch1778_2_020170
 Gesangbuch1778_2_020171
 Gesangbuch1778_2_020172
 Gesangbuch1778_2_020173
 Gesangbuch1778_2_020174
 Gesangbuch1778_2_020175
 Gesangbuch1778_2_020176
 Gesangbuch1778_2_020177
 Gesangbuch1778_2_020178

Diplomatische Transkription

allen Schwierigkeiten.
 1436. Mel. 121.
 Viel Glück zur Pilgers=
 reis! es ift des HErrn
 Geheiß; wer könts unter=
 laffen, das, was zu JEfu
 Preis, mit Freuden anzu=
 fallen? gerne wirts gethan;
 und du, HErr vom Plan!
 nimmfts auch gerne an.
 2. Wie glücklich fchätzt
 man fich, wenn man dein
 Kreuz und dich foll verkünd=
 gen können, bey Leuten fon=
 der=
 <pb n="704a" src="704.jpg" />
 durch feine Zeugen auf Erden. 697
 derlich, die's noch nicht hö=
 ren nennen; und dein theu=
 res Blut ift uns dafür gut,
 daß mans fruchtbar thut.
 3. Jch kan nun anders
 nicht nach meiner Chriften=
 pflicht, als dich kindlich bit=
 ten: HErr Chrif! mein's
 Lebens Licht: laß du auf
 allen Tritten deiner Wun=
 den Schein unfre Leuchte
 feyn!
 1437. Mel. 203.
 Gefchwifter! euren Ar=
 beitsfleiß, gefegne JEfu
 Müh und Schweiß, dem
 ihr zu Liebe Zeugen wor=
 den, und euch begabt in
 Streiterorden. Wir find
 mit unferm Geift dabey;
 ihr wißt, wer JEfus Chri=

Normalisierter Text

allen Schwierigkeiten.
 1436. Mel. 121.
 Viel Glück zur Pilgerreise!
 es ist des Herrn
 Geheiß; wer könnte es unterlassen,
 das, was zu Jesu
 Preis, mit Freuden anzufassen?
 gerne wird es getan;
 und du, Herr vom Plan!
 nimmst es auch gerne an.
 2. Wie glücklich schätzt
 man sich, wenn man dein
 Kreuz und dich soll verkündigen
 können, bei Leuten sonder-
 <pb n="704a" src="704.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erde. 697
 derlich, die es noch nicht hören
 nennen; und dein teures
 Blut ist uns dafür gut,
 dass man es fruchtbar tut.
 3. Ich kann nun anders
 nicht nach meiner Christenpflicht,
 als dich kindlich bitten:
 Herr Christ! meines
 Lebens Licht: lass du auf
 allen Tritten deiner Wunden
 Schein unsere Leuchte
 sein!
 1437. Mel. 203.
 Geschwister! euren Arbeitsfleiß,
 segne Jesu
 Mühe und Schweiß, dem
 ihr zu Liebe Zeugen worden,
 und euch begabt in
 Streiterorden. Wir sind
 mit unserem Geist dabei;
 ihr wisst, wer Jesus Christus

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_020179 ftus fey, und feine heilige
 Gesangbuch1778_2_020180 Gemeine: geht immer, ihr
 Gesangbuch1778_2_020181 geht nicht alleine; er fteht
 Gesangbuch1778_2_020182 euch bey! ;,:
 Gesangbuch1778_2_020183 1438. Mel. 206.
 Gesangbuch1778_2_020184 HErr, unfer GOtt! dein
 Gesangbuch1778_2_020185 Schmach und Spott,
 Gesangbuch1778_2_020186 dein Stillefeyn, dein Flehn
 Gesangbuch1778_2_020187 für die Gemein, darinn du
 Gesangbuch1778_2_020188 manche Nacht verbracht,
 Gesangbuch1778_2_020189 und deine Müh, begleite fie:
 Gesangbuch1778_2_020190 wird ihnen heiß, erquicke
 Gesangbuch1778_2_020191 fie dein Schweiß!
 Gesangbuch1778_2_020192 1439. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_020193 So geht dann in des
 Gesangbuch1778_2_020194 HErrren Freud, und
 Gesangbuch1778_2_020195 X x 5
 Gesangbuch1778_2_020196 <pb n="704b" src="704.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_020197 macht gefegnete Arbeit; ihr
 Gesangbuch1778_2_020198 feyd gleich dorten oder da;
 Gesangbuch1778_2_020199 GOtt der Dreyeinge ift
 Gesangbuch1778_2_020200 euch nah.
 Gesangbuch1778_2_020201 1440. Mel. 4.
 Gesangbuch1778_2_020202 Die Nähe und Fern hat
 Gesangbuch1778_2_020203 einerley HErrn; und
 Gesangbuch1778_2_020204 wo ihr nur feyd, da zeucht
 Gesangbuch1778_2_020205 er voran in dem heiligen
 Gesangbuch1778_2_020206 Streit.
 Gesangbuch1778_2_020207 2. Jn jeglichem Stand,
 Gesangbuch1778_2_020208 zu Waffer und Land, wo=
 Gesangbuch1778_2_020209 hin er uns bringt, und
 Gesangbuch1778_2_020210 Güte und Treue einander
 Gesangbuch1778_2_020211 umfchlingt,
 Gesangbuch1778_2_020212 3. Da geht es uns gut,
 Gesangbuch1778_2_020213 wir find wohlgemuth, ver=
 Gesangbuch1778_2_020214 fchloffen im Schrein der
 Gesangbuch1778_2_020215 heiligen Wunden, mit fei=
 Gesangbuch1778_2_020216 ner Gemein.

Normalisierter Text

sei, und seine heilige
 Gemeinde: geht immer, ihr
 geht nicht alleine; er steht
 euch bei! ;,:
 1438. Mel. 206.
 Herr, unser Gott! dein
 Schmach und Spott,
 dein Stillesein, dein Flehen
 für die Gemeinde, darin du
 manche Nacht verbracht,
 und deine Mühe, begleite sie:
 wird ihnen heiß, erquicke
 sie dein Schweiß!
 1439. Mel. 22.
 So geht dann in des
 Herren Freude, und
 X x 5
 <pb n="704b" src="704.jpg" />
 macht gesegnete Arbeit; ihr
 seid gleich dorten oder da;
 Gott der Dreieinige ist
 euch nah.
 1440. Mel. 4.
 Die Nähe und Ferne hat
 einerlei Herrn; und
 wo ihr nur seid, da zieht
 er voran in dem heiligen
 Streit.
 2. In jeglichem Stand,
 zu Wasser und Land, wohin
 er uns bringt, und
 Güte und Treue einander
 umschlingt,
 3. Da geht es uns gut,
 wir sind wohlgemut, verschlossen
 im Schrein der
 heiligen Wunden, mit seiner
 Gemeinde.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020217	1441. Mel. 575.	1441. Mel. 575.
Gesangbuch1778_2_020218	Der freundliche Heiland	Der freundliche Heiland
Gesangbuch1778_2_020219	ift heute, wie weiland,	ist heute, wie einst,
Gesangbuch1778_2_020220	noch nah feinen Leuten; ob	noch nah seinen Leuten; ob
Gesangbuch1778_2_020221	wir gleich der Zeiten ihn	wir gleich der Zeiten ihn
Gesangbuch1778_2_020222	leiblich nicht fehen: wir	leiblich nicht sehen: wir
Gesangbuch1778_2_020223	fühln feine Nähen mit Be=	fühlen seine Nähe mit Beben
Gesangbuch1778_2_020224	ben der Härlein, mit Wan=	der Härchen, mit Wangen
Gesangbuch1778_2_020225	gen voll Zährlein.	voll Tränchen.
Gesangbuch1778_2_020226	2. Die beugende Gnade	2. Die beugende Gnade
Gesangbuch1778_2_020227	behütet die Pfade, der	behütet die Pfade, der
Gesangbuch1778_2_020228	alten und neuen, von fei=	alten und neuen, von seinen
Gesangbuch1778_2_020229	nen Getreuen, in zehren=	Getreuen, in zehrenden
Gesangbuch1778_2_020230	den Gluthen, durch ftür=	Gluten, durch stürmende
Gesangbuch1778_2_020231	mende Fluthen, in Klip=	Fluten, in Klippen
Gesangbuch1778_2_020232	pen und Eife, auf einerley	und Eise, auf einerlei
Gesangbuch1778_2_020233	Weife.	Weise.
Gesangbuch1778_2_020234	3. Drum	3. Drum
Gesangbuch1778_2_020235	<pb n="705a" src="705.jpg" />	<pb n="705a" src="705.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020236	698 Von der Ausbreitung des Reichs Chriffti	698 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_020237	3. Drum fey ihm erge=	3. Drum sei ihm ergeben
Gesangbuch1778_2_020238	ben Leib, Seele und Leben!	Leib, Seele und Leben!
Gesangbuch1778_2_020239	fein gnädiges Walten wird	sein gnädiges Walten wird
Gesangbuch1778_2_020240	über uns halten; und ob	über uns halten; und ob
Gesangbuch1778_2_020241	mans verlöre: fo feys! ihm	man es verlöre: so sei es! ihm
Gesangbuch1778_2_020242	zur Ehre; man bleibt doch	zur Ehre; man bleibt doch
Gesangbuch1778_2_020243	beständig fein, todt und	beständig sein, tot und
Gesangbuch1778_2_020244	lebendig.	lebendig.
Gesangbuch1778_2_020245	4. HErr JEFu! fprich	4. Herr Jesu! sprich
Gesangbuch1778_2_020246	Amen, und laß deinen Na=	Amen, und lass deinen Namen
Gesangbuch1778_2_020247	men auf all unfern Reifen	auf all unseren Reisen
Gesangbuch1778_2_020248	fich herrlich erweifen, in	sich herrlich erweisen, in
Gesangbuch1778_2_020249	Schwachheit und Stärke,	Schwachheit und Stärke,
Gesangbuch1778_2_020250	durch Wort' und durch	durch Wort' und durch
Gesangbuch1778_2_020251	Werke, durch leichtes und	Werke, durch leichtes und
Gesangbuch1778_2_020252	schweres der Erd und des	schweres der Erde und des
Gesangbuch1778_2_020253	Meeres!	Meeres!
Gesangbuch1778_2_020254	1442. Mel. 68.	1442. Mel. 68.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020255	JEfu! komm herein in dein	Jesu! komm herein in dein
Gesangbuch1778_2_020256	Schifflein; fo mags	Schifflein; so mag es
Gesangbuch1778_2_020257	Meer die Well'n erhöhen,	Meer die Wellen erhöhen,
Gesangbuch1778_2_020258	fahrn wir doch in deinen	fahren wir doch in deiner
Gesangbuch1778_2_020259	Nähen, fürchten keine Noth;	Nähe, fürchten keine Not;
Gesangbuch1778_2_020260	du warft für uns todt.	du warst für uns tot.
Gesangbuch1778_2_020261	2. O wie finkt man hin	2. O wie sinkt man hin
Gesangbuch1778_2_020262	mit gerührtem Sinn, zu	mit gerührtem Sinn, zu
Gesangbuch1778_2_020263	den Füffen den durchbohr=	den Füßen den durchbohrten,
Gesangbuch1778_2_020264	ten, die nun ftehn an allen	die nun stehen an allen
Gesangbuch1778_2_020265	Orten, und uns machen	Orten, und uns machen
Gesangbuch1778_2_020266	Bahn, daß man gehen kan.	Bahn, dass man gehen kann.
Gesangbuch1778_2_020267	3. Und in diefem Blick	3. Und in diesem Blick
Gesangbuch1778_2_020268	fährt mit Kreuzesglück feine	fährt mit Kreuzesglück seine
Gesangbuch1778_2_020269	Jüngerfchaft voll Freuden	Jüngerschaft voll Freuden
Gesangbuch1778_2_020270	zu den fchwarz= und brau=	zu den schwarz- und braunen
Gesangbuch1778_2_020271	nen Heiden, die der Wun=	Heiden, die der Wundenfluss
Gesangbuch1778_2_020272	denfluß noch befrömen muß.	noch beströmen muss.
Gesangbuch1778_2_020273	4. Unfre Reifen gehn in	4. Unsere Reisen gehen in
Gesangbuch1778_2_020274	des Freundes Nähñ; manch=	des Freundes Nähe; manch=
Gesangbuch1778_2_020275	<pb n="705b" src="705.jpg" />	<pb n="705b" src="705.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020276	mal gibts contraire Winde,	mal gibt es konträre Winde,
Gesangbuch1778_2_020277	dann gehts wiederum ge=	dann geht es wiederum geschwinde;
Gesangbuch1778_2_020278	fchwinde; aber unfer Muth	aber unser Mut
Gesangbuch1778_2_020279	liegt am Kreuz und ruht.	liegt am Kreuz und ruht.
Gesangbuch1778_2_020280	1443. Mel. 79.	1443. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_020281	O Lamm! ich bitt dich	O Lamm! ich bitte dich
Gesangbuch1778_2_020282	kindlich, erhalt den	kindlich, erhalte den
Gesangbuch1778_2_020283	Zeugen ftündlich ein recht	Zeugen stündlich ein recht
Gesangbuch1778_2_020284	vergnügtes Herz, ein prie=	vergnügtes Herz, ein priesterliches
Gesangbuch1778_2_020285	fterliches Wefen, draus die	Wesen, daraus die
Gesangbuch1778_2_020286	Geftalt zu lefen, wie du	Gestalt zu lesen, wie du
Gesangbuch1778_2_020287	warft, unter allem Schmerz.	warst, unter allem Schmerz.
Gesangbuch1778_2_020288	2. Auch mir, du gute	2. Auch mir, du gute
Gesangbuch1778_2_020289	Liebe! gib, daß ich mich dir	Liebe! gib, dass ich mich dir
Gesangbuch1778_2_020290	übe; du bift mein Lohn und	übe; du bist mein Lohn und
Gesangbuch1778_2_020291	Schild! gibts manchmal	Schild! gibt es manchmal
Gesangbuch1778_2_020292	fchwere Stunden: an dei=	schwere Stunden: an deinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020293	nen heiligen Wunden werd	heiligen Wunden werde
Gesangbuch1778_2_020294	ich mit neuem Muth erfüllt.	ich mit neuem Mut erfüllt.
Gesangbuch1778_2_020295	3. Der Trieb, durch un=	3. Der Trieb, durch unserem
Gesangbuch1778_2_020296	fer Stamlen die Seelen ein=	Stammeln die Seelen einzusammeln,
Gesangbuch1778_2_020297	zufamlen, macht, daß wir	macht, dass wir
Gesangbuch1778_2_020298	Botfchaft gehn ins Nahe	Botschaft gehen ins Nahe
Gesangbuch1778_2_020299	und ins Ferne; wir möch=	und ins Ferne; wir möchten
Gesangbuch1778_2_020300	ten alles gerne bey dir,	alles gerne bei dir,
Gesangbuch1778_2_020301	HErr JEFu! felig fehn.	Herr Jesu! selig sehen.
Gesangbuch1778_2_020302	4. O könt man allen	4. O könnte man allen
Gesangbuch1778_2_020303	Arten der Völker, die dein	Arten der Völker, die dein
Gesangbuch1778_2_020304	warten, die Gnade predi=	warten, die Gnade predigen,
Gesangbuch1778_2_020305	gen, und in den Segens=	und in den Segenszeiten
Gesangbuch1778_2_020306	zeiten viel tausend Kreuzes=	viel tausend Kreuzesbeute
Gesangbuch1778_2_020307	beuten aus ihrer Grub er=	aus ihrer Grube erledigen!
Gesangbuch1778_2_020308	ledigen!	
Gesangbuch1778_2_020309	5. Und wenn auch deine	5. Und wenn auch deine
Gesangbuch1778_2_020310	Heerde fo groß würd auf	Herde so groß würde auf
Gesangbuch1778_2_020311	der Erde, wie Sand ift an	der Erde, wie Sand ist an
Gesangbuch1778_2_020312	dem Meer; fo baueft du	dem Meer; so bauest du
Gesangbuch1778_2_020313	ihr Hütten, und wohnft in	ihr Hütten, und wohnst in
Gesangbuch1778_2_020314	ihrer	ihrer
Gesangbuch1778_2_020315	<pb n="706a" src="706.jpg" />	<pb n="706a" src="706.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020316	durch feine Zeugen auf Erden. 699	durch seine Zeugen auf Erde. 699
Gesangbuch1778_2_020317	ihrer Mitten, und bist der	ihrer Mitten, und bist der
Gesangbuch1778_2_020318	Herzog übers Heer!	Herzog über das Heer!
Gesangbuch1778_2_020319	6. Gib uns, HErr aller	6. Gib uns, Herr aller
Gesangbuch1778_2_020320	Welten! in unfern Kirchen=	Welten! in unseren Kircheng Zelten
Gesangbuch1778_2_020321	zelten dein blutigs Licht	dein blutiges Licht
Gesangbuch1778_2_020322	und Recht, zu einem Glück	und Recht, zu einem Glück
Gesangbuch1778_2_020323	der Erden, wo wir auch	der Erden, wo wir auch
Gesangbuch1778_2_020324	wohnen werden, wir und	wohnen werden, wir und
Gesangbuch1778_2_020325	das künftige Gefchlecht.	das künftige Geschlecht.
Gesangbuch1778_2_020326	7. So gehe dann, Ge=	7. So gehe dann, Gemeinde!
Gesangbuch1778_2_020327	meine! in Chriffti Friedens=	in Christi Friedensscheine,
Gesangbuch1778_2_020328	fcheine, im Trieb des Blut=	im Trieb des Blutgefühls
Gesangbuch1778_2_020329	gefühls getroft umher, und	getrost umher, und
Gesangbuch1778_2_020330	heiter, und bring es immer	heiter, und bring es immer

ID

Gesangbuch1778_2_020331
 Gesangbuch1778_2_020332
 Gesangbuch1778_2_020333
 Gesangbuch1778_2_020334
 Gesangbuch1778_2_020335
 Gesangbuch1778_2_020336
 Gesangbuch1778_2_020337
 Gesangbuch1778_2_020338
 Gesangbuch1778_2_020339
 Gesangbuch1778_2_020340
 Gesangbuch1778_2_020341
 Gesangbuch1778_2_020342
 Gesangbuch1778_2_020343
 Gesangbuch1778_2_020344
 Gesangbuch1778_2_020345
 Gesangbuch1778_2_020346
 Gesangbuch1778_2_020347
 Gesangbuch1778_2_020348
 Gesangbuch1778_2_020349
 Gesangbuch1778_2_020350
 Gesangbuch1778_2_020351
 Gesangbuch1778_2_020352
 Gesangbuch1778_2_020353
 Gesangbuch1778_2_020354
 Gesangbuch1778_2_020355
 Gesangbuch1778_2_020356
 Gesangbuch1778_2_020357
 Gesangbuch1778_2_020358
 Gesangbuch1778_2_020359
 Gesangbuch1778_2_020360
 Gesangbuch1778_2_020361
 Gesangbuch1778_2_020362
 Gesangbuch1778_2_020363
 Gesangbuch1778_2_020364
 Gesangbuch1778_2_020365
 Gesangbuch1778_2_020366
 Gesangbuch1778_2_020367
 Gesangbuch1778_2_020368

Diplomatische Transkription

weiter, bis zur Erreichung
 deines Ziels.
 8. Denk, daß der Fürst
 der Zeugen, die sich vorm
 Throne neigen, (das Mar=
 terlamm, der Leu, der un=
 ter ihnen thronet,) auch
 bey der Kirche wohnt: *)
 Gemeinde! fey und bleib
 ihm treu!
 *) Matth. 28, 20.
 1444. Mel. 140.
 Du unfer Treuer! laß
 Geift und Feuer ins
 Herze fahren, um vielen
 Schaaren vom Kreuz zu
 zeugen, daß sie sich beugen
 vor GOttes Lamme, dem
 Bräutigamme am Kreuzes=
 flamme.
 1445. Mel. 1.
 Lamm GOttes! das am
 Kreuz für uns gestor=
 <pb n="706b" src="706.jpg" />
 ben, und uns und aller
 Welt das Heil erworben:
 2. Ach mach es unferm
 Herzen recht zu eigen, so
 wird der Mund gewiß bald
 davon zeugen.
 3. Wir kennen dich, den
 treuen Zeugen Amen; nenn
 du uns nur der Völker ihre
 Namen,
 4. Und heiß uns dann
 getroft zu ihnen gehen, den
 Saamen deines Wortes aus=
 zufäen:

Normalisierter Text

weiter, bis zur Erreichung
 deines Ziels.
 8. Denk, dass der Fürst
 der Zeugen, die sich vor dem
 Throne neigen, (das Marterlamm,
 der Löwe, der unter
 ihnen thront,) auch
 bei der Kirche wohnt: *)
 Gemeinde! sei und bleib
 ihm treu!
 *) Matth. 28, 20.
 1444. Mel. 140.
 Du unser Treuer! lass
 Geist und Feuer ins
 Herz fahren, um vielen
 Scharen vom Kreuz zu
 zeugen, dass sie sich beugen
 vor Gottes Lamme, dem
 Bräutigamme am Kreuzesstamme.
 1445. Mel. 1.
 Lamm Gottes! das am
 Kreuz für uns gestor-
 <pb n="706b" src="706.jpg" />
 ben, und uns und aller
 Welt das Heil erworben:
 2. Ach mach es unserem
 Herzen recht zu eigen, so
 wird der Mund gewiss bald
 davon zeugen.
 3. Wir kennen dich, den
 treuen Zeugen Amen; nenn
 du uns nur der Völker ihre
 Namen,
 4. Und heiß uns dann
 getrost zu ihnen gehen, den
 Samen deines Wortes auszusäen:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020369	5. So wird es uns durch	5. So wird es uns durch
Gesangbuch1778_2_020370	deine Kraft gelingen, dir	deine Kraft gelingen, dir
Gesangbuch1778_2_020371	in der Näh und Ferne	in der Nähe und Ferne
Gesangbuch1778_2_020372	Frucht zu bringen.	Frucht zu bringen.
Gesangbuch1778_2_020373	6. Das eine, welches	6. Das eine, welches
Gesangbuch1778_2_020374	wir dabey verlangen, ift:	wir dabei verlangen, ist:
Gesangbuch1778_2_020375	daß wir dir nur immer veft	dass wir dir nur immer fest
Gesangbuch1778_2_020376	anhängen!	anhängen!
Gesangbuch1778_2_020377	7. Nun, fo ermannt euch	7. Nun, so ermuntert euch
Gesangbuch1778_2_020378	dann dazu, ihr Brüder!	dann dazu, ihr Brüder!
Gesangbuch1778_2_020379	und wenn ihr müde werdet,	und wenn ihr müde werdet,
Gesangbuch1778_2_020380	ftärkt euch wieder;	stärkt euch wieder;
Gesangbuch1778_2_020381	8. Und feyd ihr fchwach,	8. Und seid ihr schwach,
Gesangbuch1778_2_020382	zieht an des Heilands	zieht an des Heilands
Gesangbuch1778_2_020383	Stärke; und könnt ihr	Stärke; und könnt ihr
Gesangbuch1778_2_020384	nichts: der Heiland thut	nichts: der Heiland tut
Gesangbuch1778_2_020385	die Werke.	die Werke.
Gesangbuch1778_2_020386	9. Und wenn fein tau=	9. Und wenn sein tausendfacher
Gesangbuch1778_2_020387	fendfacher Sieg zu Ende,	Sieg zu Ende,
Gesangbuch1778_2_020388	fo laufen wir ihm endlich	so laufen wir ihm endlich
Gesangbuch1778_2_020389	in die Hände;	in die Hände;
Gesangbuch1778_2_020390	10. Da ruhn wir aus	10. Da ruhen wir aus
Gesangbuch1778_2_020391	von allen unfern Werken,	von allen unseren Werken,
Gesangbuch1778_2_020392	und laffen uns mit ewgem	und lassen uns mit ewigem
Gesangbuch1778_2_020393	Leben ftärken.	Leben stärken.
Gesangbuch1778_2_020394	1446.	1446.
Gesangbuch1778_2_020395	<pb n="707a" src="707.jpg" />	<pb n="707a" src="707.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020396	700 Von der Ausbreitung des Reichs Chriffti	700 Von der Ausbreitung des Reichs Christi
Gesangbuch1778_2_020397	1446. Mel 9.	1446. Mel 9.
Gesangbuch1778_2_020398	Betet unfern König an!	Betet unseren König an!
Gesangbuch1778_2_020399	Herz und Auge rinne:	Herz und Auge rinne:
Gesangbuch1778_2_020400	der fo vieles fchon gethan,	der so vieles schon getan,
Gesangbuch1778_2_020401	hat noch mehr im Sinne.	hat noch mehr im Sinne.
Gesangbuch1778_2_020402	2. Wo fonft niemand	2. Wo sonst niemand
Gesangbuch1778_2_020403	willig war, ihm fein Herz	willig war, ihm sein Herz
Gesangbuch1778_2_020404	zu geben, fieht man nun	zu geben, sieht man nun
Gesangbuch1778_2_020405	fo manche Schaar ihm zur	so manche Schar ihm zur
Gesangbuch1778_2_020406	Freude leben.	Freude leben.

ID

Gesangbuch1778_2_020407 3. Wird hinfort dem Geift
 Gesangbuch1778_2_020408 des HErrn nur nicht wi=
 Gesangbuch1778_2_020409 derftanden; fo wird lich fein
 Gesangbuch1778_2_020410 Reich vermehru noch in al=
 Gesangbuch1778_2_020411 len Landen.
 Gesangbuch1778_2_020412 1447. Mel. 241.
 Gesangbuch1778_2_020413 Ach blutiger Jmmanuel!
 Gesangbuch1778_2_020414 erblickte doch auch Jfrael
 Gesangbuch1778_2_020415 dich bald in deiner Todsge=
 Gesangbuch1778_2_020416 ftalt: fie würden durch des
 Gesangbuch1778_2_020417 Blicks Gewalt gewiß in
 Gesangbuch1778_2_020418 Staub gebeugt, und gött=
 Gesangbuch1778_2_020419 lich überzeugt, daß der ge=
 Gesangbuch1778_2_020420 kreuzigt worden ift, ihr
 Gesangbuch1778_2_020421 Heiland fey, der HErr und
 Gesangbuch1778_2_020422 Chriift, auf den fie hoffen.
 Gesangbuch1778_2_020423 Jch weiß, das Kirchlein
 Gesangbuch1778_2_020424 unfrer Zeit trägt um das
 Gesangbuch1778_2_020425 alte Kirchlein Leid, und
 Gesangbuch1778_2_020426 feufzt: ach wär die Selig=
 Gesangbuch1778_2_020427 keit des Volks Jfrael nicht
 Gesangbuch1778_2_020428 mehr weit! ich wünich es
 Gesangbuch1778_2_020429 auch mit Sehnen, und oft
 Gesangbuch1778_2_020430 mit heiffen Thränen.
 Gesangbuch1778_2_020431 1448. Mel. 36.
 Gesangbuch1778_2_020432 Ach liebfter Heiland! wenn
 Gesangbuch1778_2_020433 kommt deine Stunde?
 Gesangbuch1778_2_020434 <pb n="707b" src="707.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_020435 wenn rufft du auch dem
 Gesangbuch1778_2_020436 alten Volk zum Bunde?
 Gesangbuch1778_2_020437 wenn wird die Decke Mo=
 Gesangbuch1778_2_020438 fis weggenommen? wenn
 Gesangbuch1778_2_020439 wirft du kommen?
 Gesangbuch1778_2_020440 2. Dein Blut, das fie
 Gesangbuch1778_2_020441 auf ihre Seel genommen,
 Gesangbuch1778_2_020442 laß ihnen endlich noch zum
 Gesangbuch1778_2_020443 Segen kommen: dein an
 Gesangbuch1778_2_020444 dem Kreuz für fie gefcheh=

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

3. Wird hinfort dem Geist
 des Herrn nur nicht widerstanden;
 so wird sich sein
 Reich vermehren noch in allen
 Landen.
 1447. Mel. 241.
 Ach blutiger Immanuel!
 erblickte doch auch Israel
 dich bald in deiner Todsgestalt:
 sie würden durch des
 Blicks Gewalt gewiss in
 Staub gebeugt, und göttlich
 überzeugt, dass der gekreuzigt
 worden ist, ihr
 Heiland sei, der Herr und
 Christ, auf den sie hoffen.
 Ich weiß, das Kirchlein
 unserer Zeit trägt um das
 alte Kirchlein Leid, und
 seufzt: ach wäre die Seligkeit
 des Volks Israel nicht
 mehr weit! ich wünsche es
 auch mit Sehnen, und oft
 mit heißen Tränen.
 1448. Mel. 36.
 Ach liebster Heiland! wenn
 kommt deine Stunde?
 <pb n="707b" src="707.jpg" />
 wenn rufst du auch dem
 alten Volk zum Bunde?
 wenn wird die Decke Mosis
 weggenommen? wenn
 wirst du kommen?
 2. Dein Blut, das sie
 auf ihre Seele genommen,
 lass ihnen endlich noch zum
 Segen kommen: dein an
 dem Kreuz für sie geschehenes

ID

Gesangbuch1778_2_020445 nes Beten muß sie ver=
 Gesangbuch1778_2_020446 treten!
 Gesangbuch1778_2_020447 1449. Mel. 30.
 Gesangbuch1778_2_020448 HErr! auf den so viele
 Gesangbuch1778_2_020449 Juden hoffen, da ihr
 Gesangbuch1778_2_020450 Wünschen doch längst ein=
 Gesangbuch1778_2_020451 getroffen; denn du bist kom=
 Gesangbuch1778_2_020452 men, und hast unser Fleisch
 Gesangbuch1778_2_020453 an dich genommen:
 Gesangbuch1778_2_020454 2. Wenn dich doch das
 Gesangbuch1778_2_020455 arme Volk erkannte, und
 Gesangbuch1778_2_020456 dich seinen HErrn und Hei=
 Gesangbuch1778_2_020457 land nannte: die armen
 Gesangbuch1778_2_020458 Seelen dürften sich gewiß
 Gesangbuch1778_2_020459 nicht länger quälen.
 Gesangbuch1778_2_020460 3. Nimm die Decke doch
 Gesangbuch1778_2_020461 von ihren Augen, daß sie
 Gesangbuch1778_2_020462 dich im Geift zu sehen tau=
 Gesangbuch1778_2_020463 gen, sich dir ergeben, und
 Gesangbuch1778_2_020464 in deinem Tod und Leiden
 Gesangbuch1778_2_020465 leben.
 Gesangbuch1778_2_020466 4. HErr, erhöre doch
 Gesangbuch1778_2_020467 der armen Deinen fehnlichs
 Gesangbuch1778_2_020468 Bitten, Seufzen, Flehn
 Gesangbuch1778_2_020469 und Weinen für dis Ge=
 Gesangbuch1778_2_020470 schlechte, und bring bald
 Gesangbuch1778_2_020471 nach unferm Wunsch zu=
 Gesangbuch1778_2_020472 rechte.
 Gesangbuch1778_2_020473 5. Wir
 Gesangbuch1778_2_020474 <pb n="708a" src="708.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_020475 durch seine Zeugen auf Erden. 701
 Gesangbuch1778_2_020476 5. Wir sind still, und
 Gesangbuch1778_2_020477 warten drauf mit Freuden;
 Gesangbuch1778_2_020478 du, der GOtt der Juden
 Gesangbuch1778_2_020479 und der Heiden, kennst alle
 Gesangbuch1778_2_020480 Herzen: mache sie zum Loh=
 Gesangbuch1778_2_020481 ne deiner Schmerzen!
 Gesangbuch1778_2_020482 1450. Mel. 1.

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Beten muss sie vertreten!
 1449. Mel. 30.
 Herr! auf den so viele
 Juden hoffen, da ihr
 Wünschen doch längst eingetroffen;
 denn du bist kommen,
 und hast unser Fleisch
 an dich genommen:
 2. Wenn dich doch das
 arme Volk erkennen würde, und
 dich seinen Herrn und Heiland
 nennen würde: die armen
 Seelen dürften sich gewiss
 nicht länger quälen.
 3. Nimm die Decke doch
 von ihren Augen, dass sie
 dich im Geist zu sehen taugen,
 sich dir ergeben, und
 in deinem Tod und Leiden
 leben.
 4. Herr, erhöre doch
 der armen Deinen sehnliches
 Bitten, Seufzen, Flehen
 und Weinen für dieses Geschlechte,
 und bring es bald
 nach unserem Wunsch zuRecht.
 5. Wir
 <pb n="708a" src="708.jpg" />
 durch seine Zeugen auf Erde. 701
 5. Wir sind still, und
 warten drauf mit Freuden;
 du, der Gott der Juden
 und der Heiden, kennst alle
 Herzen: mache sie zum Lohn
 deiner Schmerzen!
 1450. Mel. 1.

ID

Gesangbuch1778_2_020483
 Gesangbuch1778_2_020484
 Gesangbuch1778_2_020485
 Gesangbuch1778_2_020486
 Gesangbuch1778_2_020487
 Gesangbuch1778_2_020488
 Gesangbuch1778_2_020489
 Gesangbuch1778_2_020490
 Gesangbuch1778_2_020491
 Gesangbuch1778_2_020492
 Gesangbuch1778_2_020493
 Gesangbuch1778_2_020494
 Gesangbuch1778_2_020495
 Gesangbuch1778_2_020496
 Gesangbuch1778_2_020497
 Gesangbuch1778_2_020498
 Gesangbuch1778_2_020499
 Gesangbuch1778_2_020500
 Gesangbuch1778_2_020501
 Gesangbuch1778_2_020502
 Gesangbuch1778_2_020503
 Gesangbuch1778_2_020504
 Gesangbuch1778_2_020505
 Gesangbuch1778_2_020506
 Gesangbuch1778_2_020507
 Gesangbuch1778_2_020508
 Gesangbuch1778_2_020509
 Gesangbuch1778_2_020510
 Gesangbuch1778_2_020511
 Gesangbuch1778_2_020512
 Gesangbuch1778_2_020513
 Gesangbuch1778_2_020514
 Gesangbuch1778_2_020515
 Gesangbuch1778_2_020516
 Gesangbuch1778_2_020517
 Gesangbuch1778_2_020518
 Gesangbuch1778_2_020519
 Gesangbuch1778_2_020520

Diplomatische Transkription

Wenn? liebfter JEFu!
 wenn kommt deine
 Stunde, zur Seligkeit des
 Volks vom alten Bunde?
 2. Wenn wird es flich
 an deffen Heil erlaben, den
 ihre Väter durchgefotchen
 haben?
 3. Ach! wenn die auser=
 wehlte Stunde käme, die
 ihre Decke von den Augen
 nähme;
 4. Und lie erfährn, was
 Thomas dort empfunde,
 als JEFus mit den Wun=
 den vor ihm ftunde:
 5. So hätten wir die
 erftgebornen Brüder in un=
 <pb n="708b" src="708.jpg" />
 fers lieben Vaters Haufe
 wieder.
 6. Das würde dann ein
 Hallelujah geben, ein Lob
 des Lamms, bis in das
 ewige Leben!
 1451. Mel. 155.
 Welch ein Lied im höhern
 Ton wird von den Er=
 löften allen einft erhallen;
 und wie wird flich Groß
 und Klein drüber freun,
 wenn bey allem Volk der
 Erde nur Ein Hirt und
 Eine Heerde offenbar zu
 fehn wird feyn.
 2. Amen, JEFu Wort
 ift wahr! er wird fein Ver=
 fprecken halten; laßt ihn

Normalisierter Text

Wenn? liebster Jesu!
 wenn kommt deine
 Stunde, zur Seligkeit des
 Volks vom alten Bunde?
 2. Wenn wird es sich
 an dessen Heil erlaben, den
 ihre Väter durchgestochen
 haben?
 3. Ach! wenn die auserwählte
 Stunde käme, die
 ihre Decke von den Augen
 nähme;
 4. Und sie erfahren, was
 Thomas dort empfunden,
 als Jesus mit den Wunden
 vor ihm stünde:
 5. So hätten wir die
 erstgeborenen Brüder in un-
 <pb n="708b" src="708.jpg" />
 seres lieben Vaters Hause
 wieder.
 6. Das würde dann ein
 Halleluja geben, ein Lob
 des Lamms, bis in das
 ewige Leben!
 1451. Mel. 155.
 Welch ein Lied im höheren
 Ton wird von den Erlösten
 allen einst erschallen;
 und wie wird sich Groß
 und Klein darüber freuen,
 wenn bei allem Volk der
 Erde nur Ein Hirt und
 Eine Herde offenbar zu
 sehen wird sein.
 2. Amen, Jesu Wort
 ist wahr! er wird sein Versprechen
 halten; lasst ihn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020521	walten! nehmt dran Theil,	walten! nehmt daran Teil,
Gesangbuch1778_2_020522	und helfet gern nah und	und helft gern nah und
Gesangbuch1778_2_020523	fern, unter aller Art von	fern, unter aller Art von
Gesangbuch1778_2_020524	Leuten GOttes Gnadenreich	Leuten Gottes Gnadenreich
Gesangbuch1778_2_020525	ausbreiten, ihr Erlöfeten	ausbreiten, ihr Erlösten
Gesangbuch1778_2_020526	des HErrn!	des Herrn!
Gesangbuch1778_2_020527	* * * * *	* * * * *
Gesangbuch1778_2_020528	Von Bitte, Gebet und Fürbitte.	Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_020529	a) Ueberhaupt, für sich und andere.	a) Überhaupt, für sich und andere.
Gesangbuch1778_2_020530	<pb n="708c" src="708.jpg" />	<pb n="708c" src="708.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020531	1452. Mel. 110.	1452. Mel. 110.
Gesangbuch1778_2_020532	Dir, dir, Jehova! will	Dir, dir, Jehova! will
Gesangbuch1778_2_020533	ich fingen; denn wo	ich singen; denn wo
Gesangbuch1778_2_020534	ift doch ein folcher GOtt	ist doch ein solcher Gott
Gesangbuch1778_2_020535	wie du? dir will ich meine	wie du? dir will ich meine
Gesangbuch1778_2_020536	<pb n="708d" src="708.jpg" />	<pb n="708d" src="708.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020537	Lieder bringen, ach gib mir	Lieder bringen, ach gib mir
Gesangbuch1778_2_020538	deines Geiftes Kraft da=	deines Geistes Kraft dazu!
Gesangbuch1778_2_020539	zu! daß ich es thu im	dass ich es tue im
Gesangbuch1778_2_020540	Namen JEfu Chrif, fo	Namen Jesu Christ, so
Gesangbuch1778_2_020541	wie es dir durch ihn ge=	wie es dir durch ihn gefällig
Gesangbuch1778_2_020542	fällig ift.	ist.
Gesangbuch1778_2_020543	2. Zeuch	2. Zieh
Gesangbuch1778_2_020544	<pb n="709a" src="709.jpg" />	<pb n="709a" src="709.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020545	702 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.	702 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_020546	2. Zeuch mich, o Vater!	2. Zieh mich, o Vater!
Gesangbuch1778_2_020547	zu dem Sohne, damit dein	zu dem Sohne, damit dein
Gesangbuch1778_2_020548	Sohn mich wieder zieh zu	Sohn mich wieder ziehe zu
Gesangbuch1778_2_020549	dir; dein Geift in meinem	dir; dein Geist in meinem
Gesangbuch1778_2_020550	Herzen wohne, und meine	Herzen wohne, und meine
Gesangbuch1778_2_020551	Sinnen und Verftand re=	Sinne und Verstand regiere,
Gesangbuch1778_2_020552	gir, daß ich den Frieden	dass ich den Frieden Gottes
Gesangbuch1778_2_020553	GOttes fchmeck und fühl,	schmecke und fühle,
Gesangbuch1778_2_020554	und dir darob im Herzen	und dir darob im Herzen
Gesangbuch1778_2_020555	fing und fpiel.	singe und spiele.
Gesangbuch1778_2_020556	3. Dein Geift kan mich	3. Dein Geist kann mich
Gesangbuch1778_2_020557	bey dir vertreten, mit Seuf=	bei dir vertreten, mit Seufzern,
Gesangbuch1778_2_020558	zern, die ganz unausfprech=	die ganz unaussprechlich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020559	lich find; der lehret mich	sind; der lehrt mich
Gesangbuch1778_2_020560	recht gläubig beten, gibt	recht gläubig beten, gibt
Gesangbuch1778_2_020561	Zeugniß meinem Geift, daß	Zeugnis meinem Geist, dass
Gesangbuch1778_2_020562	ich dein Kind und ein Mit=	ich dein Kind und ein Miterbe
Gesangbuch1778_2_020563	erbe JEfu Chrifiti fey: da=	Jesu Christi sei: daher
Gesangbuch1778_2_020564	her ich, Abba, lieber Va=	ich, Abba, lieber Vater!
Gesangbuch1778_2_020565	ter! Ichrey.	schrei.
Gesangbuch1778_2_020566	4. Was mich dein Geift	4. Was mich dein Geist
Gesangbuch1778_2_020567	felbft bitten lehret, das ift	selbst bitten lehrt, das ist
Gesangbuch1778_2_020568	nach deinem Willen einge=	nach deinem Willen eingerichtet,
Gesangbuch1778_2_020569	richt't, und wird gewiß von	und wird gewiss von
Gesangbuch1778_2_020570	dir erhöret, weil es im	dir erhört, weil es im
Gesangbuch1778_2_020571	Namen deines Sohns ge=	Namen deines Sohns geschieht;
Gesangbuch1778_2_020572	Ichicht; du gibest und thuft	du gibst und tust
Gesangbuch1778_2_020573	überfchwänglich mehr, als	überschwänglich mehr, als
Gesangbuch1778_2_020574	ich verftehe, bitte und begehrt.	ich verstehe, bitte und begehre.
Gesangbuch1778_2_020575	5. Wohl mir! ich bitt in	5. Wohl mir! ich bitte in
Gesangbuch1778_2_020576	JEfu Namen, der mich zu	Jesu Namen, der mich zu
Gesangbuch1778_2_020577	deiner Rechten felbft ver=	deiner Rechten selbst vertritt;
Gesangbuch1778_2_020578	tritt; in ihm ift alles Ja	in ihm ist alles Ja
Gesangbuch1778_2_020579	und Amen, was ich von	und Amen, was ich von
Gesangbuch1778_2_020580	dir im Geift und Glauben	dir im Geist und Glauben
Gesangbuch1778_2_020581	bitt: wohl mir, Lob dir,	bitte: wohl mir, Lob dir,
Gesangbuch1778_2_020582	izt und in Ewigkeit! daß	jetzt und in Ewigkeit! dass
Gesangbuch1778_2_020583	du mir fchenkest folche Se=	du mir schenkst solche Seligkeit.
Gesangbuch1778_2_020584	ligkeit.	
Gesangbuch1778_2_020585	<pb n="709b" src="709.jpg" />	<pb n="709b" src="709.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020586	1453. Mel. 96.	1453. Mel. 96.
Gesangbuch1778_2_020587	Vater unfer im Himmel=	Vater unser im Himmelreich!
Gesangbuch1778_2_020588	reich! der du uns alle	der du uns alle
Gesangbuch1778_2_020589	heiffest gleich Brüder feyn	heißt gleich Brüder sein
Gesangbuch1778_2_020590	und dich rufen an, und	und dich rufen an, und
Gesangbuch1778_2_020591	wilt das Beten von uns	willst das Beten von uns
Gesangbuch1778_2_020592	ha'n; gib, daß nicht bet'	haben; gib, dass nicht betet
Gesangbuch1778_2_020593	allein der Mund, hilf, daß	allein der Mund, hilf, dass
Gesangbuch1778_2_020594	es geh aus Herzensgrund!	es gehe aus Herzensgrund!
Gesangbuch1778_2_020595	2. Geheiligt werd der	2. Geheiligt werde der
Gesangbuch1778_2_020596	Name dein; dein Wort bey	Name dein; dein Wort bei

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020597	uns hilf halten rein, daß	uns hilf halten rein, dass
Gesangbuch1778_2_020598	wir auch leben heiliglich,	wir auch leben heilig,
Gesangbuch1778_2_020599	und deinem Namen würdig=	und deinem Namen würdiglich:
Gesangbuch1778_2_020600	lich: behüt uns, HErr! vor	behüte uns, Herr! vor
Gesangbuch1778_2_020601	falfcher Lehr; das arm ver=	falscher Lehre; das arm verführte
Gesangbuch1778_2_020602	führte Volk bekehr!	Volk bekehre!
Gesangbuch1778_2_020603	3. Es komm dein Reich	3. Es komme dein Reich
Gesangbuch1778_2_020604	zu diefer Zeit und dort her=	zu dieser Zeit und dort hernach
Gesangbuch1778_2_020605	nach in Ewigkeit: der heilige	in Ewigkeit: der heilige
Gesangbuch1778_2_020606	Geift uns wohne bey mit	Geist uns wohne bei mit
Gesangbuch1778_2_020607	feinen Gaben mancherley;	seinen Gaben mancherlei;
Gesangbuch1778_2_020608	des Satans Zorn und groß'	des Satans Zorn und große
Gesangbuch1778_2_020609	Gewalt zerbrich, vor ihm	Gewalt zerbrich, vor ihm
Gesangbuch1778_2_020610	dein Kirch erhalt!	dein Kirche erhalte!
Gesangbuch1778_2_020611	4. Dein Will gefcheh,	4. Dein Wille geschehe,
Gesangbuch1778_2_020612	HErr GOtt! zugleich auf	Herr Gott! zugleich auf
Gesangbuch1778_2_020613	Erden, wie im Himmelreich:	Erde, wie im Himmelreich:
Gesangbuch1778_2_020614	gib uns Geduld in Leidens=	gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gesangbuch1778_2_020615	zeit, Gehorfamfeyn in Lieb	Gehorsamsein in Liebe
Gesangbuch1778_2_020616	und Leid; wehr' und fteu'r	und Leid; wehre und steuere
Gesangbuch1778_2_020617	allem Fleifch und Blut, das	allem Fleisch und Blut,
Gesangbuch1778_2_020618	wider deinen Willen thut.	das wider deinen Willen tut.
Gesangbuch1778_2_020619	5. Gib uns heut unfer	5. Gib uns heut unser
Gesangbuch1778_2_020620	täglich Brod, und was man	täglich Brot, und was man
Gesangbuch1778_2_020621	darf zur Leibesnoth: behüt	darf zur Leibesnot: behüte
Gesangbuch1778_2_020622	uns vor Unfried und Streit,	uns vor Unfrieden und Streit,
Gesangbuch1778_2_020623	vor Seuchen und vor theu=	vor Seuchen und vor teurer
Gesangbuch1778_2_020624	rer	
Gesangbuch1778_2_020625	<pb n="710a" src="710.jpg" />	<pb n="710a" src="010.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020626	a) Ueberhaupt, für fich und andere. 703	a) Überhaupt, für sich und andere. 703
Gesangbuch1778_2_020627	rer Zeit; daß wir in gutem	teurer Zeit; dass wir in gutem
Gesangbuch1778_2_020628	Frieden ftehn, der Sorg und	Frieden stehen, der Sorge und
Gesangbuch1778_2_020629	Geizes müßig gehn.	Geizes müßig gehen.
Gesangbuch1778_2_020630	6. All unfre Schuld ver=	6. All unsere Schuld vergib
Gesangbuch1778_2_020631	gib uns, HErr! daß fie	uns, Herr! dass sie
Gesangbuch1778_2_020632	uns nicht betrübe mehr;	uns nicht betrübe mehr;
Gesangbuch1778_2_020633	wie wir auch unfern Schul=	wie wir auch unseren Schuldigern
Gesangbuch1778_2_020634	digern ihr' Schuld und Fehl	ihre Schuld und Fehler

ID

Gesangbuch1778_2_020635
 Gesangbuch1778_2_020636
 Gesangbuch1778_2_020637
 Gesangbuch1778_2_020638
 Gesangbuch1778_2_020639
 Gesangbuch1778_2_020640
 Gesangbuch1778_2_020641
 Gesangbuch1778_2_020642
 Gesangbuch1778_2_020643
 Gesangbuch1778_2_020644
 Gesangbuch1778_2_020645
 Gesangbuch1778_2_020646
 Gesangbuch1778_2_020647
 Gesangbuch1778_2_020648
 Gesangbuch1778_2_020649
 Gesangbuch1778_2_020650
 Gesangbuch1778_2_020651
 Gesangbuch1778_2_020652
 Gesangbuch1778_2_020653
 Gesangbuch1778_2_020654
 Gesangbuch1778_2_020655
 Gesangbuch1778_2_020656
 Gesangbuch1778_2_020657
 Gesangbuch1778_2_020658
 Gesangbuch1778_2_020659
 Gesangbuch1778_2_020660
 Gesangbuch1778_2_020661
 Gesangbuch1778_2_020662
 Gesangbuch1778_2_020663
 Gesangbuch1778_2_020664
 Gesangbuch1778_2_020665
 Gesangbuch1778_2_020666
 Gesangbuch1778_2_020667
 Gesangbuch1778_2_020668
 Gesangbuch1778_2_020669
 Gesangbuch1778_2_020670
 Gesangbuch1778_2_020671
 Gesangbuch1778_2_020672

Diplomatische Transkription

vergeben gern: zu dienen
 mach uns all' bereit, in rech=
 ter Lieb und Einigkeit.
 7. Führ uns, HErr! in
 Verfuchung nicht: wenn uns
 der böfe Geift anficht, zur
 linken und zur rechten Hand;
 hilf uns thun ftarken Wi=
 derftand, im Glauben veft
 und wohlgerüft, und durch
 des heiligen Geiftes Troft.
 8. Von allem Uebel uns
 erlös'! es find die Zeit und
 Tage böß; erlös' uns von
 dem ewgen Tod, und tröft
 uns in der letzten Noth,
 befcheer uns, HErr! ein
 feligs End, nimm unfre
 Seel in deine End.
 9. Amen! das ift, es wer=
 de wahr! ftärk unfern Glau=
 ben immerdar: auf daß wir
 ja nicht zweifeln dran, was
 wir hiemit gebeten ha'n:
 auf dein Wort, in dem
 Namen dein, fo fprechen
 wir das Amen fein.
 1454. Mel. 115.
 Es hilft dein Geift felbt
 meinem Geifte beten,
 <pb n="710b" src="710.jpg" />
 der in mir Abba ruft, und
 ftärkt dein Kind; er läßt
 nicht ab, mich bey dir zu
 vertreten mit Seufzern die
 ganz unausfprechlich find,
 daß mein Gebet, zu dir
 gericht't, ein lieblich Räuch=

Normalisierter Text

vergeben gern: zu dienen
 mach uns alle bereit, in rechter
 Liebe und Einigkeit.
 7. Führ uns, Herr! in
 Versuchung nicht: wenn uns
 der böse Geist ansieht, zur
 linken und zur rechten Hand;
 hilf uns tun starken Widerstand,
 im Glauben fest
 und wohlgerüstet, und durch
 des heiligen Geistes Trost.
 8. Von allem Übel uns
 erlöse! es sind die Zeit und
 Tage böse; erlöse uns von
 dem ewigen Tod, und tröste
 uns in der letzten Not,
 beschere uns, Herr! ein
 seliges Ende, nimm unsere
 Seele in deine Hand.
 9. Amen! das ist, es werde
 wahr! stärk unseren Glauben
 immerdar: auf dass wir
 ja nicht zweifeln dran, was
 wir hiermit gebeten haben:
 auf dein Wort, in dem
 Namen dein, so sprechen
 wir das Amen fein.
 1454. Mel. 115.
 Es hilft dein Geist selbst
 meinem Geiste beten,
 <pb n="710b" src="010.jpg" />
 der in mir Abba ruft, und
 stärkt dein Kind; er lässt
 nicht ab, mich bei dir zu
 vertreten mit Seufzern die
 ganz unaussprechlich sind,
 dass mein Gebet, zu dir
 gerichtet, ein lieblich Räucherwerk

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020673	werk wird vor deinem An=	wird vor deinem Angesicht.
Gesangbuch1778_2_020674	geficht.	
Gesangbuch1778_2_020675	1455. Mel. 155.	1455. Mel. 155.
Gesangbuch1778_2_020676	Mein Verföhner, JEFu	Mein Versöhner, Jesu
Gesangbuch1778_2_020677	Christ! wenn ich dank=	Christ! wenn ich dankbar
Gesangbuch1778_2_020678	bar überlege und erwege,	überlege und erwäge,
Gesangbuch1778_2_020679	was du theurer Schmer=	was du teurer Schmerzensmann
Gesangbuch1778_2_020680	zensmann haft gethan, daß	hast getan, dass
Gesangbuch1778_2_020681	fich arme Sünder können dei=	sich arme Sünder können deines
Gesangbuch1778_2_020682	nes Vaters Kinder nennen;	Vaters Kinder nennen;
Gesangbuch1778_2_020683	bet ich dich im Staube an.	bete ich dich im Staube an.
Gesangbuch1778_2_020684	2. Wenn du Prieferam=	2. Wenn du Priesteramtes
Gesangbuch1778_2_020685	tes pflegt, und vertrittf	pflegst, und vertrittst
Gesangbuch1778_2_020686	zu's Vaters Rechte dein Ge=	zu des Vaters Rechten dein Geschlecht;
Gesangbuch1778_2_020687	chlechte; fo gedenke auch an	so gedenke auch an
Gesangbuch1778_2_020688	mich namentlich: daß dein	mich namentlich: dass dein
Gesangbuch1778_2_020689	Geift mich unterweife, wenn	Geist mich unterweise, wenn
Gesangbuch1778_2_020690	ich deine Wunden preife, wie	ich deine Wunden preise, wie
Gesangbuch1778_2_020691	ichs thun foll würdiglich!	ich es tun soll würdiglich!
Gesangbuch1778_2_020692	3. Chripte, meines Her=	3. Christe, meines Herzens
Gesangbuch1778_2_020693	zens Luft! allerüffelter Ver=	Lust! allersüßester Versöhner!
Gesangbuch1778_2_020694	föhner! täglich fchöner,	täglich schöner,
Gesangbuch1778_2_020695	herrlicher, magnetifcher,	herrlicher, magnetischer,
Gesangbuch1778_2_020696	feliger, näher, und dem	seliger, näher, und dem
Gesangbuch1778_2_020697	Geift bequemer, inniger	Geist bequemer, inniger
Gesangbuch1778_2_020698	und angenehmer wirst du	und angenehmer wirst du
Gesangbuch1778_2_020699	mir, mein lieber HErr!	mir, mein lieber Herr!
Gesangbuch1778_2_020700	1456. Mel. 155.	1456. Mel. 155.
Gesangbuch1778_2_020701	Wahrlich, liebes Gottes=	Wahrlich, liebes Gotteslamm!
Gesangbuch1778_2_020702	lamm! das ift meine	das ist meine
Gesangbuch1778_2_020703	ein=	ein---
Gesangbuch1778_2_020704		
Gesangbuch1778_2_020705	<pb n="711a" src="711.jpg" />	<pb n="711a" src="711.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020706	704 Von Bitte, Gebet und Färbitte.	704 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_020707	einge Freude, daß ich weide	eigne Freude, dass ich weide
Gesangbuch1778_2_020708	feliglich am Wundenbach;	seliglich am Wundenbach;
Gesangbuch1778_2_020709	meine Sach ift in allen	meine Sache ist in allen
Gesangbuch1778_2_020710	meinen Schmerzen mich zu	meinen Schmerzen mich zu

ID

Gesangbuch1778_2_020711
 Gesangbuch1778_2_020712
 Gesangbuch1778_2_020713
 Gesangbuch1778_2_020714
 Gesangbuch1778_2_020715
 Gesangbuch1778_2_020716
 Gesangbuch1778_2_020717
 Gesangbuch1778_2_020718
 Gesangbuch1778_2_020719
 Gesangbuch1778_2_020720
 Gesangbuch1778_2_020721
 Gesangbuch1778_2_020722
 Gesangbuch1778_2_020723
 Gesangbuch1778_2_020724
 Gesangbuch1778_2_020725
 Gesangbuch1778_2_020726
 Gesangbuch1778_2_020727
 Gesangbuch1778_2_020728
 Gesangbuch1778_2_020729
 Gesangbuch1778_2_020730
 Gesangbuch1778_2_020731
 Gesangbuch1778_2_020732
 Gesangbuch1778_2_020733
 Gesangbuch1778_2_020734
 Gesangbuch1778_2_020735
 Gesangbuch1778_2_020736
 Gesangbuch1778_2_020737
 Gesangbuch1778_2_020738
 Gesangbuch1778_2_020739
 Gesangbuch1778_2_020740
 Gesangbuch1778_2_020741
 Gesangbuch1778_2_020742
 Gesangbuch1778_2_020743
 Gesangbuch1778_2_020744
 Gesangbuch1778_2_020745
 Gesangbuch1778_2_020746
 Gesangbuch1778_2_020747
 Gesangbuch1778_2_020748

Diplomatische Transkription

fülln an deinem Herzen,
 das für mich im Tode brach.
 2. Lamm! du haft die
 Welt gemacht: ich bin auch
 dein Creatörlein und dein
 Thierlein *) das dich um
 die Wunden liebt, und sich
 gibt deinem Kreuz zu einem
 Lohne, deiner Hand zu ei=
 nem Thone; das dich gar
 nicht gern betrübt.
 *) f. Pf. 73, 22.
 3. O wie dank ichs mei=
 nem Lamm, daß es meine
 tiefe Feindschaft (durch die
 Freundschaft, da es, als
 der Schmerzensmann mich
 gewann,) bey mir, ihm ent=
 fernten Sänder, hat getödet=
 tet viel gefchwinder, als die
 Hoffnung drauf begann.
 4. Nun so fahre ferner
 fort, mich so gnädiglich zu
 führen; laß mich spüren,
 daß noch alles durch dein
 Blut werde gut; laß mich
 an den Wunden saugen,
 ichswemme weg, was nicht
 mag taugen; gib zur Ar=
 beit Geift und Muth.
 1457. Mel. 22.
 O Lamm! ich kost dich
 tausend Schmerz: da
 haft du mich, du liebes
 <pb n="711b" src="711.jpg" />
 Herz! zu deiner Freude oder
 Leid: am allerliebsten doch
 zur Freud!

Normalisierter Text

stillen an deinem Herzen,
 das für mich im Tode brach.
 2. Lamm! Du hast die
 Welt gemacht: ich bin auch
 dein Kreatörlein und dein
 Tierlein *) das dich um
 die Wunden liebt und sich
 gibt deinem Kreuz zu einem
 Lohne, deiner Hand zu ei=
 nem Tone; das dich gar
 nicht gern betrübt.
 *) s. Ps. 73, 22.
 3. O wie dank ich's mei=
 nem Lamm, dass es meine
 tiefe Feindschaft (durch die
 Freundschaft, da es als
 der Schmerzensmann mich
 gewann) bei mir, ihm ent=
 fernten Sünder, hat getötet
 viel geschwinder, als die
 Hoffnung darauf begann.
 4. Nun so fahre ferner
 fort, mich so gnädiglich zu
 führen; lass mich spüren,
 dass noch alles durch dein
 Blut werde gut; lass mich
 an den Wunden saugen,
 schwemme weg, was nicht
 mag taugen; gib zur Ar=
 beit Geist und Mut.
 1457. Mel. 22.
 O Lamm! ich koste dich
 tausend Schmerz: da
 hast du mich, du liebes
 <pb n="711b" src="711.jpg" />
 Herz! zu deiner Freude oder
 Leid: am allerliebsten doch
 zur Freud!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020749	2. Ich bin ja deine eigne	2. Ich bin ja deine eigne
Gesangbuch1778_2_020750	Seel, gefalbt mit deinem	Seel, gesalbt mit deinem
Gesangbuch1778_2_020751	Freudenöl, weil du fer	Freudenöl, weil du für
Gesangbuch1778_2_020752	mich am Kreuze ftarbt,	mich am Kreuze starbt,
Gesangbuch1778_2_020753	und mir die Neugeburt er=	und mir die Neugeburt er=
Gesangbuch1778_2_020754	warbft.	warbst.
Gesangbuch1778_2_020755	3. Du haft des Todes	3. Du hast des Todes
Gesangbuch1778_2_020756	Macht zerfört; dir eine	Macht zerstört; dir eine
Gesangbuch1778_2_020757	Kirch erbaut auf Erd, und	Kirche erbaut auf Erde, und
Gesangbuch1778_2_020758	mich der Auferwehltten Zahl	mich der Auserwählten Zahl
Gesangbuch1778_2_020759	mit einverleibt aus Gna=	mit einverleibt aus Gna=
Gesangbuch1778_2_020760	denwahl.	denwahl.
Gesangbuch1778_2_020761	4. Du nimmft dich mein	4. Du nimmst dich meiner
Gesangbuch1778_2_020762	fo herzlich an, daß ich dirs	so herzlich an, dass ich dir's
Gesangbuch1778_2_020763	nie gnug danken kan; du	nie genug danken kann; du
Gesangbuch1778_2_020764	hörft mein Flehn, und thuft	hörst mein Flehen, und tust
Gesangbuch1778_2_020765	noch mehr als ich verfteh,	noch mehr, als ich versteh,
Gesangbuch1778_2_020766	bitt und begeh.	bitte und begehre.
Gesangbuch1778_2_020767	1458. Mel. 136.	1458. Mel. 136.
Gesangbuch1778_2_020768	Das ift mir lieb, daß	Das ist mir lieb, dass
Gesangbuch1778_2_020769	meine Stimm und Fle=	meine Stimm und Flehen
Gesangbuch1778_2_020770	hen mein treuer GOtt nicht	mein treuer Gott nicht
Gesangbuch1778_2_020771	pfelegt zu verfchmahen, daß	pflegt zu verschmähen, dass
Gesangbuch1778_2_020772	er fein Ohr aus Gnad und	er sein Ohr aus Gnad und
Gesangbuch1778_2_020773	Liebestrieb, der Därftigkeit	Liebestrieb, der Dürftigkeit
Gesangbuch1778_2_020774	des armen Wurms zunei=	des armen Wurms zunei=
Gesangbuch1778_2_020775	get, daß er nie Ueberdruß	get, dass er nie Überdruss
Gesangbuch1778_2_020776	an feinem Bettler zeigt;	an seinem Bettler zeigt;
Gesangbuch1778_2_020777	daß ich ihn kenn und feinen	dass ich ihn kenne und seinen
Gesangbuch1778_2_020778	Trieb: das ift mir lieb!	Trieb: das ist mir lieb!
Gesangbuch1778_2_020779	2. Mein Lebenlang will	2. Mein Leben lang will
Gesangbuch1778_2_020780	ich nicht unterlaffen, ihn	ich nicht unterlassen, ihn
Gesangbuch1778_2_020781	bald bey dem, bald jenem	bald bei dem, bald jenem
Gesangbuch1778_2_020782	Wort zu faffen; denn wenn	Wort zu fassen; denn wenn
Gesangbuch1778_2_020783	ich mich an feine Treue	ich mich an seine Treue
Gesangbuch1778_2_020784	hang,	hänge,
Gesangbuch1778_2_020785	<pb n="712a" src="712.jpg" />	<pb n="712a" src="712.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020786	a) Ueberhaupt, fer lich und andere. 705	a) Überhaupt, für sich und andere. 705

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_020787 hang, und feine Wunder
 Gesangbuch1778_2_020788 mir vor Augen halte, ihn
 Gesangbuch1778_2_020789 lob, ihm dankbar wein',
 Gesangbuch1778_2_020790 die fchwachen Hände fal=
 Gesangbuch1778_2_020791 te; erfcheint fein Gnad=
 Gesangbuch1778_2_020792 oberfchwang, mir Lebens=
 Gesangbuch1778_2_020793 lang.
 Gesangbuch1778_2_020794 3. Es kömt noch fchon
 Gesangbuch1778_2_020795 dem Wartenden das Ende,
 Gesangbuch1778_2_020796 das bringt ihm lauter
 Gesangbuch1778_2_020797 Nutzen in die Hände: ich
 Gesangbuch1778_2_020798 bin erlöft! (fpricht fo ein
 Gesangbuch1778_2_020799 Glaubenskind;) der mich
 Gesangbuch1778_2_020800 geliebt von Anbeginn der
 Gesangbuch1778_2_020801 Zeiten, wifcht meine Thra=
 Gesangbuch1778_2_020802 nen ab, errett't den Fuß
 Gesangbuch1778_2_020803 vom Gleiten: und ob ich
 Gesangbuch1778_2_020804 noch nichts feh davon, es
 Gesangbuch1778_2_020805 kömt noch fchon.
 Gesangbuch1778_2_020806 1459. Mel. 132.
 Gesangbuch1778_2_020807 HErr JEfu Chrift! du bift
 Gesangbuch1778_2_020808 allein mein Hoffnung
 Gesangbuch1778_2_020809 und mein Leben: drum
 Gesangbuch1778_2_020810 will ich in die Hände dein
 Gesangbuch1778_2_020811 mich ganz und gar ergeben.
 Gesangbuch1778_2_020812 Du fteht mir bey in aller
 Gesangbuch1778_2_020813 Noth, und hilfft im Leben
 Gesangbuch1778_2_020814 und im Tode, darauf ich
 Gesangbuch1778_2_020815 mich verlaffe.
 Gesangbuch1778_2_020816 2. HErr JEfu Chrift!
 Gesangbuch1778_2_020817 die Seufzer mein, die ich
 Gesangbuch1778_2_020818 dem Vater bringe, befpre=
 Gesangbuch1778_2_020819 ge mit dem Blute dein, daß
 Gesangbuch1778_2_020820 jeder zu ihm dringe, und
 Gesangbuch1778_2_020821 neig mir zu fein Vaterherz,
 Gesangbuch1778_2_020822 daß er abwend all Angft
 Gesangbuch1778_2_020823 und Schmerz, fo mich von
 Gesangbuch1778_2_020824 dir will trennen.

Normalisierter Text

hänge, und seine Wunder
 mir vor Augen halte, ihn
 lobe, ihm dankbar weine,
 die schwachen Hände fal=
 te; erscheint sein Gnad=
 überschwang, mir Lebens=
 lang.
 3. Es kommt noch schon
 dem Wartenden das Ende,
 das bringt ihm lauter
 Nutzen in die Hände: ich
 bin erlöst! (spricht so ein
 Glaubenskind;) der mich
 geliebt von Anbeginn der
 Zeiten, wischt meine Trä=
 nen ab, errettet den Fuß
 vom Gleiten: und ob ich
 noch nichts sehe davon, es
 kommt noch schon.
 1459. Mel. 132.
 Herr Jesu Christ! du bist
 allein meine Hoffnung
 und mein Leben: drum
 will ich in die Hände dein
 mich ganz und gar ergeben.
 Du stehst mir bei in aller
 Not, und hilfst im Leben
 und im Tode, darauf ich
 mich verlasse.
 2. Herr Jesu Christ!
 die Seufzer mein, die ich
 dem Vater bringe, besprenge
 mit dem Blute dein, dass
 jeder zu ihm dringe, und
 neige mir zu sein Vaterherz,
 dass er abwende all Angst
 und Schmerz, so mich von
 dir will trennen.

ID

Gesangbuch1778_2_020825
 Gesangbuch1778_2_020826
 Gesangbuch1778_2_020827
 Gesangbuch1778_2_020828
 Gesangbuch1778_2_020829
 Gesangbuch1778_2_020830
 Gesangbuch1778_2_020831
 Gesangbuch1778_2_020832
 Gesangbuch1778_2_020833
 Gesangbuch1778_2_020834
 Gesangbuch1778_2_020835
 Gesangbuch1778_2_020836
 Gesangbuch1778_2_020837
 Gesangbuch1778_2_020838
 Gesangbuch1778_2_020839
 Gesangbuch1778_2_020840
 Gesangbuch1778_2_020841
 Gesangbuch1778_2_020842
 Gesangbuch1778_2_020843
 Gesangbuch1778_2_020844
 Gesangbuch1778_2_020845
 Gesangbuch1778_2_020846
 Gesangbuch1778_2_020847
 Gesangbuch1778_2_020848
 Gesangbuch1778_2_020849
 Gesangbuch1778_2_020850
 Gesangbuch1778_2_020851
 Gesangbuch1778_2_020852
 Gesangbuch1778_2_020853
 Gesangbuch1778_2_020854
 Gesangbuch1778_2_020855
 Gesangbuch1778_2_020856
 Gesangbuch1778_2_020857
 Gesangbuch1778_2_020858
 Gesangbuch1778_2_020859
 Gesangbuch1778_2_020860
 Gesangbuch1778_2_020861
 Gesangbuch1778_2_020862

Diplomatische Transkription

<pb n="712b" src="712.jpg" />
 1460. Mel. 136.
 GEdenke mein in allen mei=
 nen Wegen, und leit o
 JEFu! mich mit deinem Se=
 gen! Ichwing dein Panier
 der Liebe aber mich, daß
 ich auf dich getroft all mein
 Thun wage, und im gering=
 ften nicht an deiner Treu ver=
 zage; verbirg mich ftets in
 dich hinein: gedenke mein!
 2. Gedenke mein, ich
 trinke oder effe, daß ich dabey
 ja deiner nicht vergeffe; laß
 mich dein Maßigfeyn recht
 eben aus! regire du mein
 Schlafen und mein Wachen,
 laß, wenn ich wachen foll,
 mich ja nichts schläfrig ma=
 chen! laß immer mich ge=
 denken dein; gedenke mein!
 3. Gedenke mein, fo kan
 ich an dich denken, und Leib
 und Seel und Geift auf
 dich hinlenken. Gedenke
 meiner Ichwachen Hütte
 auch, fo viel du, HErr! mir
 wirft für nöthig halten; ich
 laß dich lediglich mein GOtt
 in allem walten. Komm,
 komm in meines Herzens
 Schrein! gedenke mein!
 1461. Mel. 11.
 WEm es wohl bey JEFu
 geht, der gedenk auch
 im Gebet fleißig andrer,
 groß und klein, und der

Normalisierter Text

<pb n="712b" src="712.jpg" />
 1460. Mel. 136.
 Gedenke mein in allen mei=
 nen Wegen, und leite, o
 Jesu! mich mit deinem Se=
 gen! schwing dein Panier
 der Liebe über mich, dass
 ich auf dich getrost all mein
 Tun wage, und im gering=
 sten nicht an deiner Treu ver=
 zage; verbirg mich stets in
 dich hinein: gedenke mein!
 2. Gedenke mein, ich
 trinke oder esse, dass ich dabei
 ja deiner nicht vergesse; lass
 mich dein Mäßigsein recht
 üben aus! regiere du mein
 Schlafen und mein Wachen,
 lass, wenn ich wachen soll,
 mich ja nichts schläfrig ma=
 chen! lass immer mich ge=
 denken dein; gedenke mein!
 3. Gedenke mein, so kann
 ich an dich denken, und Leib
 und Seele und Geist auf
 dich hinlenken. Gedenke
 meiner schwachen Hütte
 auch, so viel du, Herr! mir
 wirst für nötig halten; ich
 lass dich lediglich mein Gott
 in allem walten. Komm,
 komm in meines Herzens
 Schrein! gedenke mein!
 1461. Mel. 11.
 Wem es wohl bei Jesu
 geht, der gedenke auch
 im Gebet fleißig anderer,
 groß und klein, und der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020863	Nothdurft der Gemein!	Notdurft der Gemeinde!
Gesangbuch1778_2_020864	Y y 1462.	Y y 1462.
Gesangbuch1778_2_020865	<pb n="713a" src="713.jpg" />	<pb n="713a" src="713.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020866	706 Von Bitte, Gebet und Färbitte.	706 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_020867	1462. Mel. 169.	1462. Mel. 169.
Gesangbuch1778_2_020868	ACh fegne, JEFu! meinen	Ach segne, Jesu! meinen
Gesangbuch1778_2_020869	Stand und alle meine	Stand und alle meine
Gesangbuch1778_2_020870	Thaten; laß alles, unter	Taten; lass alles, unter
Gesangbuch1778_2_020871	deiner Hand und Aufficht	deiner Hand und Aufsicht
Gesangbuch1778_2_020872	wohl gerathen, gedenk und	wohl geraten, gedenke und
Gesangbuch1778_2_020873	dichte felbft in mir, gib,	dichte selbst in mir, gib,
Gesangbuch1778_2_020874	daß ich alle Zeit aus dir die	dass ich alle Zeit aus dir die
Gesangbuch1778_2_020875	Worte möge fahren und	Worte möge führen und
Gesangbuch1778_2_020876	Nutzen davon fpären!	Nutzen davon spüren!
Gesangbuch1778_2_020877	2. Geuß deinen Segen	2. Gieß deinen Segen
Gesangbuch1778_2_020878	reichlich aus, fo weit die	reichlich aus, so weit die
Gesangbuch1778_2_020879	Wolken gehen! laß Kirche,	Wolken gehen! lass Kirche,
Gesangbuch1778_2_020880	Regiment und Haus in gu=	Regiment und Haus in gu=
Gesangbuch1778_2_020881	tem Stande ftehen! gib	tem Stande stehen! gib
Gesangbuch1778_2_020882	Frieden in der Chriftenheit;	Frieden in der Christenheit;
Gesangbuch1778_2_020883	laß Gottesfurcht und Einig=	lass Gottesfurcht und Einig=
Gesangbuch1778_2_020884	keit in allen Landern gränen,	keit in allen Ländern grünen,
Gesangbuch1778_2_020885	und alle Welt dir dienen!	und alle Welt dir dienen!
Gesangbuch1778_2_020886	1463. Mel. 22.	1463. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_020887	O JEFu Chrifte! wahres	O Jesu Christe! wahres
Gesangbuch1778_2_020888	Licht, erleuchte die	Licht, erleuchte die
Gesangbuch1778_2_020889	dich kennen nicht, und	dich kennen nicht, und
Gesangbuch1778_2_020890	bringe fie zu deiner Heerd,	bringe sie zu deiner Herd,
Gesangbuch1778_2_020891	auf daß ein jeder felig werd!	auf dass ein jeder selig werde!
Gesangbuch1778_2_020892	<pb n="713b" src="713.jpg" />	<pb n="713b" src="713.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020893	2. Bekehre, die im Irr=	2. Bekehre die im Irr=
Gesangbuch1778_2_020894	thum feyn, durch deinen	tum sind, durch deinen
Gesangbuch1778_2_020895	Geift und Gnadenfchein;	Geist und Gnadenschein;
Gesangbuch1778_2_020896	auch die, fo in geheim ficht	auch die, so in geheim ficht
Gesangbuch1778_2_020897	an in ihrem Sinn, ein fal=	an in ihrem Sinn, ein fal=
Gesangbuch1778_2_020898	fcher Wahn;	scher Wahn;
Gesangbuch1778_2_020899	3. Und was fich fonft	3. Und was sich sonst
Gesangbuch1778_2_020900	verlaufen hat von dir, das	verlaufen hat von dir, das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020901	fuche du mit Gnad, und fein	suche du mit Gnad, und sein
Gesangbuch1778_2_020902	verwundt Gewiffen heil; am	verwundt Gewissen heil; am
Gesangbuch1778_2_020903	Himmel laß fie haben Theil!	Himmel lass sie haben Teil!
Gesangbuch1778_2_020904	4. Den Tauben öffne	4. Den Tauben öffne
Gesangbuch1778_2_020905	das Gehör, die Stummen	das Gehör, die Stummen
Gesangbuch1778_2_020906	richtig reden lehr; auf daß	richtig reden lehre; auf dass
Gesangbuch1778_2_020907	fie alle fagen frey, daß ihr	sie alle sagen frei, dass ihr
Gesangbuch1778_2_020908	Herz an dich glaubig fey.	Herz an dich gläubig sei.
Gesangbuch1778_2_020909	5. Erleuchte die da find	5. Erleuchte die da sind
Gesangbuch1778_2_020910	verblendt; bring her, die fich	verblendet; bring her, die sich
Gesangbuch1778_2_020911	von uns getrennt, verfam=	von uns getrennt, versammle,
Gesangbuch1778_2_020912	le, die zerftreuet gehn; hilf	die zerstreut gehen; hilf
Gesangbuch1778_2_020913	allen, die im Zweifel ftehn!	allen, die im Zweifel stehen!
Gesangbuch1778_2_020914	6. So werden fie mit	6. So werden sie mit
Gesangbuch1778_2_020915	uns zugleich auf Erden und	uns zugleich auf Erden und
Gesangbuch1778_2_020916	im Himmelreich, hier zeit=	im Himmelreich, hier zeit=
Gesangbuch1778_2_020917	lich und dort ewiglich, fär	lich und dort ewiglich, für
Gesangbuch1778_2_020918	folche Gnade preifen dich.	solche Gnade preisen dich.
Gesangbuch1778_2_020919	1464.	1464.
Gesangbuch1778_2_020920	Die Kirchenlitaney.	Die Kirchenlitanei.
Gesangbuch1778_2_020921	Kyrie, Eleifon!	Kyrie, Eleison!
Gesangbuch1778_2_020922	Chrifte, Eleifon!	Christe, Eleison!
Gesangbuch1778_2_020923	Kyrie, Eleifon!	Kyrie, Eleison!
Gesangbuch1778_2_020924	Chrifte, Erhöre uns!	Christe, Erhöre uns!
Gesangbuch1778_2_020925	HErr GOtt, unfer Vater im Himmel,	Herr Gott, unser Vater im Himmel,
Gesangbuch1778_2_020926	Gem. Dein Name werde geheiligt, dein Reich kom=	Gem. Dein Name werde geheiligt, dein Reich kom=
Gesangbuch1778_2_020927	me, dein Wille gelchehe auf Erden, wie im Him=	me, dein Wille geschehe auf Erden, wie im Him=
Gesangbuch1778_2_020928	mel; unfer täglich Brod gib uns heute, und ver=	mel; unser täglich Brot gib uns heute, und ver=
Gesangbuch1778_2_020929	gib	gib
Gesangbuch1778_2_020930	<pb n="714" src="714.jpg" />	<pb n="714" src="714.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020931	a) Ueberhaupt, fär fich und andere. 707	a) Überhaupt, für sich und andere. 707
Gesangbuch1778_2_020932	gib uns unfre Schuld, wie wir unfern Schuldi=	uns unsere Schuld, wie wir unsern Schuldi=
Gesangbuch1778_2_020933	gern vergeben; und führe uns nicht in Verfuchung,	gern vergeben; und führe uns nicht in Versuchung,
Gesangbuch1778_2_020934	fondern erlöfe uns von dem Böfen.	sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gesangbuch1778_2_020935	Chor. Denn dein ift das Reich und die Kraft und	Chor. Denn dein ist das Reich und die Kraft und
Gesangbuch1778_2_020936	die Herrlichkeit, in Ewigkeit.	die Herrlichkeit, in Ewigkeit.
Gesangbuch1778_2_020937	Gem. Amen.	Gem. Amen.
Gesangbuch1778_2_020938	O Immanuel, der Welt Heiland,	O Immanuel, der Welt Heiland,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_020939	Bekenne dich zu uns!	Bekenne dich zu uns!
Gesangbuch1778_2_020940	Gem. O mein trauter HErre! gib mir nur, was du verdient	Gem. O mein trauter Herr! gib mir nur, was du verdient
Gesangbuch1778_2_020941	mehr ich nicht begehre.	mehr ich nicht begehre.
Gesangbuch1778_2_020942	HErr GOtt heiliger Geift,	Herr Gott heiliger Geist,
Gesangbuch1778_2_020943	Bleib ewiglich bey uns!	Bleib ewiglich bei uns!
Gesangbuch1778_2_020944	Gem. Gib dein'm Volk einerley Sinn auf Erd. Laß unfre	Gem. Gib deinem Volk einerlei Sinn auf Erde. Lass unsere
Gesangbuch1778_2_020945	Seelen Bienenlein auf JEfu Rolenwunden feyn.	Seelen Bienenlein auf Jesu Rosenwunden sein.
Gesangbuch1778_2_020946	Unfer HErr JEfu Chriſte!	Unser Herr Jesu Christe!
Gesangbuch1778_2_020947	Sey uns gnädig!	Sei uns gnädig!
Gesangbuch1778_2_020948	O du GOtt und Vater der Gemeine!	O du Gott und Vater der Gemeine!
Gesangbuch1778_2_020949	Habe uns lieb!	Habe uns lieb!
Gesangbuch1778_2_020950	Du Herzenskündiger, GOtt heiliger Geift!	Du Herzenskündiger, Gott heiliger Geist!
Gesangbuch1778_2_020951	Behalt deinen Tempel in Heiligung und	Behalte deinen Tempel in Heiligung und
Gesangbuch1778_2_020952	Ehren.	Ehren.
Gesangbuch1778_2_020953	Chor. Du heilige Dreyeinigkeit!	Chor. Du heilige Dreieinigkeit!
Gesangbuch1778_2_020954	*) Wir loben dich in Ewigkeit ;,;:	*) Wir loben dich in Ewigkeit ;,;:
Gesangbuch1778_2_020955	Gem. Lamm GOTTes, heiliger HErr und GOTT! nimm an	Gem. Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott! nimm an
Gesangbuch1778_2_020956	die Bitt von unfre Noth, erbarm dich unfre aller!	die Bitte von unserer Not, erbarm dich unser aller!
Gesangbuch1778_2_020957	Vor Gleichgültigkeit gegen dein Verdienst und Tod,	Vor Gleichgültigkeit gegen dein Verdienst und Tod,
Gesangbuch1778_2_020958	Vor allem Irrthum,	Vor allem Irrtum,
Gesangbuch1778_2_020959	Vor der Schmälerung des Ruhms an dir,	Vor der Schmälerung des Ruhms an dir,
Gesangbuch1778_2_020960	Vor uneligem Großwerden,	Vor uneligem Großwerden,
Gesangbuch1778_2_020961	Vor aller Selbstgefälligkeit,	Vor aller Selbstgefälligkeit,
Gesangbuch1778_2_020962	Vor unzeitigen Projecten,	Vor unzeitigen Projekten,
Gesangbuch1778_2_020963	Vor unnöthiger Verlegenheit,	Vor unnötiger Verlegenheit,
Gesangbuch1778_2_020964	Y y 2 Vor	Y y 2 Vor
Gesangbuch1778_2_020965	*) Das erſtemal von den Brüdern, das anderemal von den	*) Das erstmal von den Brüdern, das anderemal von den
Gesangbuch1778_2_020966	Schweltern, und das drittemal von der ganzen Gemeine	Schwestern, und das drittemal von der ganzen Gemeine
Gesangbuch1778_2_020967	zu ſingen.	zu ſingen.
Gesangbuch1778_2_020968	<pb n="715" src="715.jpg" />	<pb n="715" src="715.jpg" />
Gesangbuch1778_2_020969	708 Von Bitte, Gebet und Färbitte.	708 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_020970	Vor Confuſionen,	Vor Konfusionen,
Gesangbuch1778_2_020971	Vor leichtfinniger oder finfterer Schwarmerey,	Vor leichtsinniger oder finsterer Schwärmerie,
Gesangbuch1778_2_020972	Vor Tumult und Aufruhr,	Vor Tumult und Aufruhr,
Gesangbuch1778_2_020973	{ Vor Krieg und Blutvergießen, }	{ Vor Krieg und Blutvergießen, }
Gesangbuch1778_2_020974	{ Vor Feuer= und Waffersnoth, }	{ Vor Feuer- und Wassersnot, }
Gesangbuch1778_2_020975	{ Vor Hagel und Ungewitter, }	{ Vor Hagel und Ungewitter, }
Gesangbuch1778_2_020976	{ Vor Peſtilenz und theurer Zeit, }	{ Vor Pestilenz und teurer Zeit, }

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_020977 Vor Belials Mordgeift und Tacken,
 Gesangbuch1778_2_020978 Vor der argen Welt,
 Gesangbuch1778_2_020979 Vor Mißverftand und Verftellung,
 Gesangbuch1778_2_020980 Vor dem Betrug der Sænde,
 Gesangbuch1778_2_020981 Vor Sanden zum Tode,
 Gesangbuch1778_2_020982 Vor aller Sænde,
 Gesangbuch1778_2_020983 Behüt uns lieber HERre GOtt!
 Gesangbuch1778_2_020984 Gem. Du bißt nicht mehr in diefer Welt, uns haft du fo dahin
 Gesangbuch1778_2_020985 gefeltt; drum fiegle uns der Sænde nu und aller Noth
 Gesangbuch1778_2_020986 der Erde zu.
 Gesangbuch1778_2_020987 Deine menfchliche Geburt,
 Gesangbuch1778_2_020988 Dein erftes Blutvergießen,
 Gesangbuch1778_2_020989 Deine verdienftlichen Thränen,
 Gesangbuch1778_2_020990 Alle Mühfeligkeit deines Lebens,
 Gesangbuch1778_2_020991 Deine große Armuth,
 Gesangbuch1778_2_020992 Deine Knechtsgeltalt,
 Gesangbuch1778_2_020993 Dein verachtet= und unwerthfeyn,
 Gesangbuch1778_2_020994 Deine Schwachheit und fchmerzhafter Blick,
 Gesangbuch1778_2_020995 Deine Verfuchungen,
 Gesangbuch1778_2_020996 Deine letzte Verlegenheit,
 Gesangbuch1778_2_020997 Dein Todeskampf und blutiger Schweiß,
 Gesangbuch1778_2_020998 Die Geißeln und die Banden, und was du ausge=
 Gesangbuch1778_2_020999 fanden,
 Gesangbuch1778_2_021000 Deine Dornenkrone,
 Gesangbuch1778_2_021001 Dein gefegnetes Kreuz,
 Gesangbuch1778_2_021002 Deine heiligen Wunden,
 Gesangbuch1778_2_021003 Dein theures Blut
 Gesangbuch1778_2_021004 Dein werther Tod,
 Gesangbuch1778_2_021005 Deine Wiederkunft zur Gemeine, oder
 Gesangbuch1778_2_021006 Unfre Heimholung zu dir,
 Gesangbuch1778_2_021007 Tröft uns, lieber HERre GOtt!
 Gesangbuch1778_2_021008 Gem.
 Gesangbuch1778_2_021009 <pb n="716" src="716.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021010 a) Ueberhaupt, für fich und andere. 709
 Gesangbuch1778_2_021011 Gem. Heiliger HERre GOtt, heiliger ftarker GOtt, heiliger
 Gesangbuch1778_2_021012 barmherziger Heiland, du ewiger GOtt! laß uns nie ent=
 Gesangbuch1778_2_021013 fallen unfern Troft aus deinem Tod. Kyrie eleifon!
 Gesangbuch1778_2_021014 Mit dem ganzen Verdienft deines Lebens,

Normalisierter Text

Vor Belials Mordgeist und Tücken,
 Vor der argen Welt,
 Vor Missverständnis und Verstellung,
 Vor dem Betrug der Sünde,
 Vor Sünden zum Tode,
 Vor aller Sünde,
 Behüte uns lieber Herr Gott!
 Gem. Du bist nicht mehr in dieser Welt, uns hast du so dahin
 gestellt; drum siegle uns der Sünde zu und aller Not
 der Erde zu.
 Deine menschliche Geburt,
 Dein erstes Blutvergießen,
 Deine verdienstlichen Tränen,
 Alle Mühseligkeit deines Lebens,
 Deine große Armut,
 Deine Knechtsgestalt,
 Dein verachtet- und unwertsein,
 Deine Schwachheit und schmerzhafter Blick,
 Deine Versuchungen,
 Deine letzte Verlegenheit,
 Dein Todeskampf und blutiger Schweiß,
 Die Geißeln und die Banden, und was du ausge=
 standen,
 Deine Dornenkrone,
 Dein gesegnetes Kreuz,
 Deine heiligen Wunden,
 Dein teures Blut
 Dein werter Tod,
 Deine Wiederkunft zur Gemeine, oder
 Unsere Heimholung zu dir,
 Tröst uns, lieber Herr Gott!
 Gem.
 <pb n="716" src="716.jpg" />
 a) Überhaupt, für sich und andere. 709
 Gem. Heiliger Herr Gott, heiliger starker Gott, heiliger
 barmherziger Heiland, du ewiger Gott! lass uns nie ent=
 fallen unseren Trost aus deinem Tod. Kyrie eleison!
 Mit dem ganzen Verdienst deines Lebens,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021015	Segne uns, lieber HErre GOtt!	Segne uns, lieber Herr Gott!
Gesangbuch1778_2_021016	Mit deinem kindlichen Gehorlam,	Mit deinem kindlichen Gehorsam,
Gesangbuch1778_2_021017	Mit deinem Fleiß bey der Arbeit,	Mit deinem Fleiß bei der Arbeit,
Gesangbuch1778_2_021018	Mit deiner Sanftmuth und Demuth,	Mit deiner Sanftmut und Demut,
Gesangbuch1778_2_021019	Mit deinem Wachen und Fasten,	Mit deinem Wachen und Fasten,
Gesangbuch1778_2_021020	Mit deinem heiligen Tefamente,	Mit deinem heiligen Testamente,
Gesangbuch1778_2_021021	Mit deiner kräftigen Fërbitte,	Mit deiner kräftigen Fürbitte,
Gesangbuch1778_2_021022	Mit deinen letzten evangelifchen Worten,	Mit deinen letzten evangelischen Worten,
Gesangbuch1778_2_021023	Mit deiner Ruhe im Grabe,	Mit deiner Ruhe im Grabe,
Gesangbuch1778_2_021024	Mit deinem heiligen Auferfehn,	Mit deinem heiligen Auferstehen,
Gesangbuch1778_2_021025	Mit den letzten Menfchenlohnftagen,	Mit den letzten Menschenlohnstagen,
Gesangbuch1778_2_021026	Mit deiner fiegreichen Himmelfahrt,	Mit deiner siegreichen Himmelfahrt,
Gesangbuch1778_2_021027	Mit deinem Sitzen aufs Vaters Stuhle,	Mit deinem Sitzen auf des Vaters Stuhle,
Gesangbuch1778_2_021028	Mit deinen heiligen Sacramenten,	Mit deinen heiligen Sakramenten,
Gesangbuch1778_2_021029	Mit aller deiner, lieben Nähe,	Mit aller deiner, lieben Nähe,
Gesangbuch1778_2_021030	Segne uns, lieber HErre GOtt!	Segne uns, lieber Herr Gott!
Gesangbuch1778_2_021031	Wir armen Sander bitten,	Wir armen Sünder bitten,
Gesangbuch1778_2_021032	Du wolleft uns eröhren, lieber HErre GOtt!	Du wollest uns erhören, lieber Herr Gott!
Gesangbuch1778_2_021033	Und deine heilige chriftliche Kirche regiren und föhren;	Und deine heilige christliche Kirche regieren und führen;
Gesangbuch1778_2_021034	Des Verftandes am Geheimniß Chriffti mehr, und des	Des Verstandes am Geheimnis Christi mehr, und des
Gesangbuch1778_2_021035	Mißverftandes weniger machen;	Missverstandes weniger machen;
Gesangbuch1778_2_021036	Die Schwachen im Glauben aufnehmen lehren, und	Die Schwachen im Glauben aufnehmen lehren, und
Gesangbuch1778_2_021037	die Gewiffen nicht verwirren laffen;	die Gewissen nicht verwirren lassen;
Gesangbuch1778_2_021038	Das Wort vom Kreuz unter denen, die nach deinem	Das Wort vom Kreuz unter denen, die nach deinem
Gesangbuch1778_2_021039	Namen genennet find, allgemein machen;	Namen genannt sind, allgemein machen;
Gesangbuch1778_2_021040	Die zerftreueten Kinder GOttes vereinigen und zu=	Die zerstreuten Kinder Gottes vereinigen und zu=
Gesangbuch1778_2_021041	fammen bringen,	sammen bringen,
Gesangbuch1778_2_021042	Ihr einiger Hirte, Hoherprieftler und Heiland bleiben;	Ihr einziger Hirte, Hoherpriester und Heiland bleiben;
Gesangbuch1778_2_021043	Treue Arbeiter in deine Ernte fenden,	Treue Arbeiter in deine Ernte senden,
Gesangbuch1778_2_021044	Deinen Geift und Kraft zum Worte geben,	Deinen Geist und Kraft zum Worte geben,
Gesangbuch1778_2_021045	Das Wort von der Verföhnung bis ans Ende der	Das Wort von der Versöhnung bis ans Ende der
Gesangbuch1778_2_021046	Tage unter uns erhalten,	Tage unter uns erhalten,
Gesangbuch1778_2_021047	Y y 3 Und	Y y 3 Und
Gesangbuch1778_2_021048	<pb n="717" src="717.jpg" />	<pb n="717" src="717.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021049	710 Von Bitte, Gebet und Fërbitte.	710 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_021050	Und durch den heiligen Geift dein Verdienft und Wun=	Und durch den heiligen Geist dein Verdienst und Wun=
Gesangbuch1778_2_021051	den taglich verklären;	den täglich verklären;
Gesangbuch1778_2_021052	Chor. Daß wir dein Wort und Sacrament rein behalten bis	Chor. Dass wir dein Wort und Sakrament rein behalten bis

ID

Gesangbuch1778_2_021053 an unser Ende.
 Gesangbuch1778_2_021054 Hindere oder brich allen Rath und Willen des Satans,
 Gesangbuch1778_2_021055 Föhre unfern Krieg wider ihn, und nimm uns in Schutz
 Gesangbuch1778_2_021056 gegen feine Anklage;
 Gesangbuch1778_2_021057 Laß uns um des Friedens willen, den wir mit dir
 Gesangbuch1778_2_021058 haben, auch Frieden bey den Menfchen finden.
 Gesangbuch1778_2_021059 Laß uns fegnen die uns fluchen, und wohl thun de=
 Gesangbuch1778_2_021060 nen, die uns haffen;
 Gesangbuch1778_2_021061 Unfern Verfolgern und Verlaumdern behalte ihre Sende
 Gesangbuch1778_2_021062 nicht;
 Gesangbuch1778_2_021063 Allen Rotten und Aergerniffen wehre;
 Gesangbuch1778_2_021064 Alle Verfäher entferne von deinem Volke,
 Gesangbuch1778_2_021065 Bringe alle Verfährte wieder.
 Gesangbuch1778_2_021066 Verleihe Liebe und Einigkeit allen unfern Gemeinen.
 Gesangbuch1778_2_021067 Gem. Im Friede JEfu Chrift, der unfre Freude ift, wohnen
 Gesangbuch1778_2_021068 unfre Lieben: feyd inniglich gegräßt, auch aberm Welt=
 Gesangbuch1778_2_021069 meer dräben.
 Gesangbuch1778_2_021070 Gib deinen Leuten fteten Sieg wider die Feinde deiner
 Gesangbuch1778_2_021071 Perfon, und deines Kreuzes und deiner Wunden;
 Gesangbuch1778_2_021072 Hilf uns dein Tefament *) glöcklich ausführen.
 Gesangbuch1778_2_021073 *) Joh. 17.
 Gesangbuch1778_2_021074 Erhør uns, lieber HERre GOTT!
 Gesangbuch1778_2_021075 Du aller Heiden Licht und Troft!
 Gesangbuch1778_2_021076 Halt aber deinen Boten zu Land und See,
 Gesangbuch1778_2_021077 Lege Geift und Feuer auf das Wort ihres Zeugnißes
 Gesangbuch1778_2_021078 von deinem Blute;
 Gesangbuch1778_2_021079 Segne unfre lieben Gemeinen aus den Heiden,
 Gesangbuch1778_2_021080 Behüte fie wie einen Augapfel im Auge.
 Gesangbuch1778_2_021081 Chor. Will Satan fie verfchlingen, fo laß die Engel fingen:
 Gesangbuch1778_2_021082 fie folln unverletzet feyn.
 Gesangbuch1778_2_021083 Wie du diefe Neger und Wilden befuchet haft; fo fuche
 Gesangbuch1778_2_021084 auch heim alle äbrige Heiden!
 Gesangbuch1778_2_021085 Erhør uns, lieber HERre GOTT!
 Gesangbuch1778_2_021086 Chor Lobet den HErrn alle Heiden,
 Gesangbuch1778_2_021087 Gem. Und preifet ihn alle Völker.
 Gesangbuch1778_2_021088 Ers
 Gesangbuch1778_2_021089 <pb n="718" src="718.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021090 a) Ueberhaupt, für fich und andere. 711

Normalisierter Text

an unser Ende.
 Hindere oder brich allen Rat und Willen des Satans,
 Föhre unseren Krieg wider ihn, und nimm uns in Schutz
 gegen seine Anklage;
 Lass uns um des Friedens willen, den wir mit dir
 haben, auch Frieden bei den Menschen finden.
 Lass uns segnen die uns fluchen, und wohl tun de=
 nen, die uns hassen;
 Unseren Verfolgern und Verleumdern behalte ihre Sünde
 nicht;
 Allen Rotten und Ärgernissen wehre;
 Alle Verführer entferne von deinem Volke,
 Bringe alle Verführte wieder.
 Verleihe Liebe und Einigkeit allen unseren Gemeinen.
 Gem. Im Friede Jesu Christ, der unsere Freude ist, wohnen
 unsere Lieben: seid inniglich begrüßt, auch über dem Welt=
 meer drüben.
 Gib deinen Leuten steten Sieg wider die Feinde deiner
 Person, und deines Kreuzes und deiner Wunden;
 Hilf uns dein Testament *) glücklich ausführen.
 *) Joh. 17.
 Erhør uns, lieber Herr Gott!
 Du aller Heiden Licht und Trost!
 Halte über deinen Boten zu Land und See,
 Lege Geist und Feuer auf das Wort ihres Zeugnisses
 von deinem Blute;
 Segne unsere lieben Gemeinen aus den Heiden,
 Behüte sie wie einen Augapfel im Auge.
 Chor. Will Satan sie verschlingen, so lass die Engel singen:
 sie sollen unverletzt sein.
 Wie du diese Neger und Wilden besucht hast; so suche
 auch heim alle übrige Heiden!
 Erhør uns, lieber Herr Gott!
 Chor Lobet den Herrn alle Heiden,
 Gem. Und preiset ihn alle Völker.
 Ers
 <pb n="718" src="718.jpg" />
 a) Überhaupt, für sich und andere. 711

ID

Gesangbuch1778_2_021091 Erløse das Volk Ifrael von feiner Blindheit,
 Gesangbuch1778_2_021092 Bringe noch viele aus ihnen vorhero zu deiner Erkenntniß,
 Gesangbuch1778_2_021093 Bis endlich die Fülle der Heiden eingegangen ift, und
 Gesangbuch1778_2_021094 also das ganze Ifrael felig werde.
 Gesangbuch1778_2_021095 Ach, daß auch Ifmael leben folte vor dir!
 Gesangbuch1778_2_021096 (1 Moſ. 17, 18. 20.)
 Gesangbuch1778_2_021097 Erhør uns, lieber HErre GOtt!
 Gesangbuch1778_2_021098 Wolleſt deinem Volke Hätten zu wohnen, und offene
 Gesangbuch1778_2_021099 Thären far dein Evangelium geben,
 Gesangbuch1778_2_021100 Und es dir zum Lobe letzen auf Erden:
 Gesangbuch1778_2_021101 Allen Aufsehern, Pfarrern und Kirchendienern heilfa=
 Gesangbuch1778_2_021102 mes Wort und heiliges Leben verleihen und be=
 Gesangbuch1778_2_021103 wahren;
 Gesangbuch1778_2_021104 Alle Diener im Heiligthum befprenge;
 Gesangbuch1778_2_021105 Alle Aelteſten wohl vorſtehen laſſen, fonderlich die da
 Gesangbuch1778_2_021106 arbeiten im Wort und in der Lehre;
 Gesangbuch1778_2_021107 Unſer Biſchofsamt köſtlich vor dir erhalten, zu wei=
 Gesangbuch1778_2_021108 den die Gemeine GOTTes, welche du durch dein
 Gesangbuch1778_2_021109 eigen Blut erworben haſt;
 Gesangbuch1778_2_021110 Die Pfleger und Saugammen deiner Kirche ſamt ihren
 Gesangbuch1778_2_021111 Gehälſen ſegnen und behüten:
 Gesangbuch1778_2_021112 *) Ueber alle Könige, Fürſten und Herren gnädiglich
 Gesangbuch1778_2_021113 wachen, und unſre Fürbitte far ſie alle erhören;
 Gesangbuch1778_2_021114 Unſre liebe Landesobrigkeit **) und alle ihre Beam=
 Gesangbuch1778_2_021115 te ***) leiten und ſchützen,
 Gesangbuch1778_2_021116 Daß wir unter ihnen ein geruhiges und ſtilles Leben
 Gesangbuch1778_2_021117 führen mögen, in aller Gottfeligkeit und Ehr=
 Gesangbuch1778_2_021118 barkeit!
 Gesangbuch1778_2_021119 Erhør uns, lieber HErre GOtt!
 Gesangbuch1778_2_021120 Mache uns unterthan aller menſchlichen Ordnung, um
 Gesangbuch1778_2_021121 Deinetwillen!
 Gesangbuch1778_2_021122 Y y 4 Lehre
 Gesangbuch1778_2_021123 *) In den Gemeinen, welche im deutſchen Reich liegen,
 Gesangbuch1778_2_021124 wird gebetet: Ueber den römifchen Kaiſer, alle Könige,
 Gesangbuch1778_2_021125 Fürſten und HErren □c.
 Gesangbuch1778_2_021126 **) Hier wird der Landesobrigkeit namentlich gedacht.
 Gesangbuch1778_2_021127 ***) Hier wird die Ortsobrigkeit, wo ſich dergleichen findet,
 Gesangbuch1778_2_021128 eingefchloffen, mit den Worten: und inſonderheit unſre

Normalisierter Text

Erløse das Volk Israel von seiner Blindheit,
 Bringe noch viele aus ihnen vorher zu deiner Erkenntnis,
 Bis endlich die Fülle der Heiden eingegangen ist, und
 also das ganze Israel selig werde.
 Ach, dass auch Ismael leben sollte vor dir!
 (1 Mos. 17, 18. 20.)
 Erhör uns, lieber Herr Gott!
 Wollest deinem Volke Hütten zu wohnen, und offene
 Türen für dein Evangelium geben,
 Und es dir zum Lobe setzen auf Erden:
 Allen Aufsehern, Pfarrern und Kirchendienern heilsa=
 mes Wort und heiliges Leben verleihen und be=
 wahren;
 Alle Diener im Heiligtum besprengen;
 Alle Ältesten wohl vorstehen lassen, sonderlich die da
 arbeiten im Wort und in der Lehre;
 Unser Bischofsamt köstlich vor dir erhalten, zu wei=
 den die Gemeine Gottes, welche du durch dein
 eigen Blut erworben hast;
 Die Pfleger und Säugammen deiner Kirche samt ihren
 Gehilfen segnen und behüten:
 *) Über alle Könige, Fürsten und Herren gnädiglich
 wachen, und unsere Fürbitte für sie alle erhören;
 Unsere liebe Landesobrigkeit **) und alle ihre Beam=
 te ***) leiten und schützen,
 Dass wir unter ihnen ein ruhiges und stilles Leben
 führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehr=
 barkeit!
 Erhör uns, lieber Herr Gott!
 Mache uns untertan aller menschlichen Ordnung, um
 Deinetwillen!
 Y y 4 Lehre
 *) In den Gemeinen, welche im deutschen Reich liegen,
 wird gebetet: Über den römischen Kaiser, alle Könige,
 Fürsten und Herren etc.
 **) Hier wird der Landesobrigkeit namentlich gedacht.
 ***) Hier wird die Ortsobrigkeit, wo sich dergleichen findet,
 eingeschlossen, mit den Worten: und insonderheit unsere

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021129	liebe Ortfobrigkeit leiten □ c.	liebe Ortsobrigkeit leiten etc.
Gesangbuch1778_2_021130	<pb n="719" src="719.jpg" />	<pb n="719" src="719.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021131	712 Von Bitte, Gebet und Färbitte.	712 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_021132	Lehre uns der Stätten beftes fuchen, wo du uns haft,	Lehre uns der Stätten bestes suchen, wo du uns hast,
Gesangbuch1778_2_021133	Laß es ihnen wohl gehen;	Lass es ihnen wohl gehen;
Gesangbuch1778_2_021134	Laß diefe Erde ein Feld feyn, das der HErr fegnet;	Lass diese Erde ein Feld sein, das der Herr segnet;
Gesangbuch1778_2_021135	GOtt! gib Fried in deinem Lande, Glöck und Heil	Gott! gib Fried in deinem Lande, Glück und Heil
Gesangbuch1778_2_021136	zu allem Stande!	zu allem Stande!
Gesangbuch1778_2_021137	Erhør uns, lieber HErre GOtt!	Erhör uns, lieber Herr Gott!
Gesangbuch1778_2_021138	Die mit Schiffen auf dem Meer fahren, erfahren	Die mit Schiffen auf dem Meer fahren, erfahren
Gesangbuch1778_2_021139	deine Wunder!	deine Wunder!
Gesangbuch1778_2_021140	Unfre Reifende zu Land und See fegne und behäte.	Unsere Reisende zu Land und See segne und behüte.
Gesangbuch1778_2_021141	Gem. Befiehl dein'm Engel, daß er komm, und dir bewach	Gem. Befiehl deinem Engel, dass er komme, und dir bewache
Gesangbuch1778_2_021142	dein Eigenthum.	dein Eigentum.
Gesangbuch1778_2_021143	Nimm auch die Nothdurft der Gemeine auf dich,	Nimm auch die Notdurft der Gemeine auf dich,
Gesangbuch1778_2_021144	Segne unfern Tifchdienft, (Apostelg. 6, 1. 2. 3.)	Segne unseren Tischdienst, (Apostelg. 6, 1. 2. 3.)
Gesangbuch1778_2_021145	Laß es unter uns redlich zugehen, nicht allein vor dem	Lass es unter uns redlich zugehen, nicht allein vor dem
Gesangbuch1778_2_021146	HErrn, fondern auch vor den Menfchen;	Herrn, sondern auch vor den Menschen;
Gesangbuch1778_2_021147	Heilige dir das Commercium;	Heilige dir das Kommerz;
Gesangbuch1778_2_021148	Segne den Arbeitschweiß und die Handwerkftreue,	Segne den Arbeitsschweiß und die Handwerkstreue,
Gesangbuch1778_2_021149	Daß fich aber keines in Handel der Nahrung verflechte,	Dass sich aber keines in Händel der Nahrung verflechte,
Gesangbuch1778_2_021150	Und man in keiner Mähe finde Nachfchmack der Sände.	Und man in keiner Mühe finde Nachgeschmack der Sünde.
Gesangbuch1778_2_021151	Gem. Drauf ftreck ich aus mein' Hand, greif an das Werk	Gem. Darauf streck ich aus meine Hand, greife an das Werk
Gesangbuch1778_2_021152	mit Freuden, wozu mich GOtt befcheiden in mein'm Be=	mit Freuden, wozu mich Gott bescheiden in meinem Be=
Gesangbuch1778_2_021153	ruf und Stand.	ruf und Stand.
Gesangbuch1778_2_021154	O daß wir keinem Därtigen feine Begierde verfa=	O dass wir keinem Dürftigen seine Begierde versa=
Gesangbuch1778_2_021155	gen dürften,	gen dürften,
Gesangbuch1778_2_021156	O daß keines feinen Biffen allein äffe,	O dass keines seinen Bissen allein äße,
Gesangbuch1778_2_021157	O dürfte man keinen Armen ohne Decke fehen,	O dürften man keinen Armen ohne Decke fehen,
Gesangbuch1778_2_021158	O waren wir die Augen der Blinden, und die Fäße	O wären wir die Augen der Blinden, und die Füße
Gesangbuch1778_2_021159	der Lahmen,	der Lahmen,
Gesangbuch1778_2_021160	O daß wir das Herz der Blöden erfreueten,	O dass wir das Herz der Blöden erfreuten,
Gesangbuch1778_2_021161	O daß mans dem Arbeitsmann leicht machte,	O dass man's dem Arbeitsmann leicht machte,
Gesangbuch1778_2_021162	Und gutes thun wäre unfre Färftenluft,	Und Gutes tun wäre unsere Fürstenlust,
Gesangbuch1778_2_021163	Und der Segen deß, der verderben folte, kame aber	Und der Segen dessen, der verderben sollte, käme über
Gesangbuch1778_2_021164	uns! (Hiob 29, 13.)	uns! (Hiob 29, 13.)
Gesangbuch1778_2_021165	Du weißt, weiß Geiftes Kinder wir find.	Du weißt, wessen Geistes Kinder wir sind.
Gesangbuch1778_2_021166	Gem. Kan man was Gut's thun, man thuts gern, und dankt	Gem. Kann man was Gutes tun, man tut's gern, und dankt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021167	es feinem lieben HErrn.	es seinem lieben Herrn.
Gesangbuch1778_2_021168	Du	Du
Gesangbuch1778_2_021169	<pb n="720" src="720.jpg" />	<pb n="720" src="720.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021170	a) Ueberhaupt, für sich und andere. 713	a) Überhaupt, für sich und andere. 713
Gesangbuch1778_2_021171	Du Liebhaber der Menfchen!	Du Liebhaber der Menschen!
Gesangbuch1778_2_021172	Hilf allen, die in Noth und Gefahr find,	Hilf allen, die in Not und Gefahr sind,
Gesangbuch1778_2_021173	Unfchuldig Gefangene mache los und ledig,	Unschuldige Gefangene mache los und ledig,
Gesangbuch1778_2_021174	Alle Gefangene ums Worts GOttes willen, laß durch	Alle Gefangene um des Worts Gottes willen, lass durch
Gesangbuch1778_2_021175	das Wort leben, das dich in der Waften erhal=	das Wort leben, das dich in der Wüsten erhal=
Gesangbuch1778_2_021176	ten hat,	ten hat,
Gesangbuch1778_2_021177	Tröfte alle Betrübte und Blöde,	Tröste alle Betrübte und Blöde,
Gesangbuch1778_2_021178	Unterfütze das Alter,	Unterstütze das Alter,
Gesangbuch1778_2_021179	Pfleg auch der Kranken, als deiner Geliebten,	Pflege auch der Kranken, als deiner Geliebten,
Gesangbuch1778_2_021180	Und wenn du die Menfchenkinder fterben laßeft, fo	Und wenn du die Menschenkinder sterben lässest, so
Gesangbuch1778_2_021181	wirft du ja daran gedenken, daß du nicht allein	wirst du ja daran gedenken, dass du nicht allein
Gesangbuch1778_2_021182	für unfre Sände, fondern für der ganzen Welt	für unsere Sünde, sondern für der ganzen Welt
Gesangbuch1778_2_021183	Sände geftorben bift.	Sünde gestorben bist.
Gesangbuch1778_2_021184	Gem. Dein Blut, der edle Saft, hat folche Stark und	Gem. Dein Blut, der edle Saft, hat solche Stärke und
Gesangbuch1778_2_021185	Kraft, daß dis dein Blut alleine die ganze Welt kan	Kraft, dass dies dein Blut alleine die ganze Welt kann
Gesangbuch1778_2_021186	reine, ja gar aus Teufels Rachen frey, los und ledig	rein, ja gar aus Teufels Rachen frei, los und ledig
Gesangbuch1778_2_021187	machen.	machen.
Gesangbuch1778_2_021188	NUn du GOtt aber alles gelobet in Ewigkeit!	Nun du Gott über alles gelobt in Ewigkeit!
Gesangbuch1778_2_021189	Werde aller Menfchen ihr Heiland;	Werde aller Menschen ihr Heiland;
Gesangbuch1778_2_021190	Erbarme dich aller deiner Creatur;	Erbarme dich aller deiner Kreatur;
Gesangbuch1778_2_021191	Denn du haft alles durch dich verfühnet zu dir felbst,	Denn du hast alles durch dich versöhnt zu dir selbst,
Gesangbuch1778_2_021192	es fey auf Erden oder im Himmel.	es sei auf Erden oder im Himmel.
Gesangbuch1778_2_021193	Erhör uns, lieber HErrre GOtt!	Erhör uns, lieber Herr Gott!
Gesangbuch1778_2_021194	Gem. Gedenk an deinen bitteren Tod, fieh an deine heilige fünf	Gem. Gedenke an deinen bitteren Tod, sieh an deine heilige fünf
Gesangbuch1778_2_021195	Wunden roth, die find ja für die ganze Welt die Zahlung	Wunden rot, die sind ja für die ganze Welt die Zahlung
Gesangbuch1778_2_021196	und das Lösegeld. Deß tröften wir uns allezeit, und hoffen	und das Lösegeld. Des trösten wir uns allezeit, und hoffen
Gesangbuch1778_2_021197	auf Barmherzigkeit.	auf Barmherzigkeit.
Gesangbuch1778_2_021198	Du deines Leibes Heiland!	Du deines Leibes Heiland!
Gesangbuch1778_2_021199	Beweife dich an deinen Gemeinen als ein GOtt	Beweise dich an deinen Gemeinen als ein Gott
Gesangbuch1778_2_021200	der Ordnung,	der Ordnung,
Gesangbuch1778_2_021201	Wandle unter ihnen mit Wohlgefallen,	Wandle unter ihnen mit Wohlgefallen,
Gesangbuch1778_2_021202	Leite fie alle maßiglich;	Leite sie alle mäßiglich;
Gesangbuch1778_2_021203	(Röm. 12, 3. Weifh. 9, 11.)	(Röm. 12, 3. Weish. 9, 11.)
Gesangbuch1778_2_021204	Die Geifter der Propheten mache den Propheten un=	Die Geister der Propheten mache den Propheten unter=

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021205	terthan, und uns eines dem andern.	tan, und uns eines dem andern.
Gesangbuch1778_2_021206	Werde allen Chören zur Heiligung, durch die mütter=	Werde allen Chören zur Heiligung, durch die mütter=
Gesangbuch1778_2_021207	liche Pflege des heiligen Geiftes;	liche Pflege des heiligen Geistes;
Gesangbuch1778_2_021208	Y y 5 Seg=	Y y 5 Seg=
Gesangbuch1778_2_021209	<pb n="721" src="721.jpg" />	<pb n="721" src="721.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021210	714 Von Bitte, Gebet und Färbitte.	714 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_021211	Segne die heilige Ehe,	Segne die heilige Ehe,
Gesangbuch1778_2_021212	Laß unfre Ehe in Ehren gehalten werden bey allen,	Lass unsere Ehe in Ehren gehalten werden bei allen,
Gesangbuch1778_2_021213	und das Ehebette unbefleckt bleiben;	und das Ehebett unbefleckt bleiben;
Gesangbuch1778_2_021214	Lehre das Weib dem Manne unterthanig feyn, wie	Lehre das Weib dem Manne untertänig sein, wie
Gesangbuch1778_2_021215	die Gemeine Chrifto,	die Gemeine Christo,
Gesangbuch1778_2_021216	Und lehre den Mann fein Weib lieben, gleichwie Chri=	Und lehre den Mann sein Weib lieben, gleichwie Chris=
Gesangbuch1778_2_021217	ftus die Gemeine.	tus die Gemeine.
Gesangbuch1778_2_021218	Daß aber die Creatur nicht neben einkomme gegen den	Dass aber die Kreatur nicht neben einkomme gegen den
Gesangbuch1778_2_021219	Schöpfer, noch Chrifus mit jemanden zu theilen	Schöpfer, noch Christus mit jemandem zu teilen
Gesangbuch1778_2_021220	habe.	habe.
Gesangbuch1778_2_021221	Laß es die fchwangern Schweftern genieffen, daß du	Lass es die schwangern Schwestern genießen, dass du
Gesangbuch1778_2_021222	unter einem menfchlichen Herzen gelegen,	unter einem menschlichen Herzen gelegen,
Gesangbuch1778_2_021223	Und die Gebarenden, daß du zur Welt geboren	Und die Gebärenden, dass du zur Welt geboren
Gesangbuch1778_2_021224	bift,	bist,
Gesangbuch1778_2_021225	Und die Saugenden, daß du an einer Mutter Bruft	Und die Säugenden, dass du an einer Mutter Brust
Gesangbuch1778_2_021226	gefogen haft;	gesogen hast;
Gesangbuch1778_2_021227	Heilige dir alle Väter und Mütter;	Heilige dir alle Väter und Mütter;
Gesangbuch1778_2_021228	Segne deine Gabe der Kinder,	Segne deine Gabe der Kinder,
Gesangbuch1778_2_021229	Gräffe fie fchon im Mutterleibe,	Grüße sie schon im Mutterleibe,
Gesangbuch1778_2_021230	Wenn fie auch das Licht diefer Welt nicht fehen, fo	Wenn sie auch das Licht dieser Welt nicht sehen, so
Gesangbuch1778_2_021231	haben fie dich, und leben dir alle:	haben sie dich, und leben dir alle:
Gesangbuch1778_2_021232	Sollen fie fich aber hier in der Hütte lehnen, fo be=	Sollen sie sich aber hier in der Hütte sehnen, so be=
Gesangbuch1778_2_021233	grabe fie mit dir durch die Taufe in deinen Tod.	grabe sie mit dir durch die Taufe in deinen Tod.
Gesangbuch1778_2_021234	Bereite dir ein Lob aus dem Munde der Unmündi=	Bereite dir ein Lob aus dem Munde der Unmündi=
Gesangbuch1778_2_021235	gen und Sauglinge;	gen und Säuglinge;
Gesangbuch1778_2_021236	Laß unfre Kinder in der Zucht und Vermahnung zu	Lass unsere Kinder in der Zucht und Vermahnung zu
Gesangbuch1778_2_021237	dir auferzogen werden;	dir auferzogen werden;
Gesangbuch1778_2_021238	Das Verdienft deiner Bundeswunde helfe den Knaben	Das Verdienst deiner Bundeswunde helfe den Knaben
Gesangbuch1778_2_021239	zur Befchneidung des Herzens;	zur Beschneidung des Herzens;
Gesangbuch1778_2_021240	Und deine Menfchwerdung in einem jungfräulichen Leibe,	Und deine Menschwerdung in einem jungfräulichen Leibe,
Gesangbuch1778_2_021241	mache die Magdlein keufch;	mache die Mägdelein keusch;
Gesangbuch1778_2_021242	Deine heilige Janglingfchaft mache die ledigen Brä=	Deine heilige Jünglingschaft mache die ledigen Brü=

ID

Gesangbuch1778_2_021243 der zu jungfräulichen Herzen;
 Gesangbuch1778_2_021244 Laß die ledigen Schwestern in dem Geruch deines
 Gesangbuch1778_2_021245 Bräutigamsnamens einhergehen;
 Gesangbuch1778_2_021246 Sey der Witwer und Witwen Freude und selige
 Gesangbuch1778_2_021247 Hoffnung.
 Gesangbuch1778_2_021248 Geuß deinen heiligen Geift über alle deine Knechte
 Gesangbuch1778_2_021249 und Mägde aus,
 Gesangbuch1778_2_021250 Ma=
 Gesangbuch1778_2_021251 <pb n="722" src="722.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021252 a) Ueberhaupt, für sich und andere. 715
 Gesangbuch1778_2_021253 Mache keusch unfre Seelen im Gehorlam der Wahrheit,
 Gesangbuch1778_2_021254 durch den Geift, zu ungefärbter Bruderliebe.
 Gesangbuch1778_2_021255 Erhöre uns, lieber HERre GOTT!
 Gesangbuch1778_2_021256 Erhalte uns mit der ganzen vollendeten Gemeinde in
 Gesangbuch1778_2_021257 ewiger Gemeinfchaft,
 Gesangbuch1778_2_021258 Und laß uns dereinfüt von unfreer Arbeit zufammen
 Gesangbuch1778_2_021259 ausruhen an deinen Wunden.
 Gesangbuch1778_2_021260 Erhöre uns, lieber HERre GOTT!
 Gesangbuch1778_2_021261 O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
 Gesangbuch1778_2_021262 Bekenne dich zu uns!
 Gesangbuch1778_2_021263 O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
 Gesangbuch1778_2_021264 Erfreue dich über uns!
 Gesangbuch1778_2_021265 O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
 Gesangbuch1778_2_021266 Laß du uns deinen Fried!
 Gesangbuch1778_2_021267 Chriſte, Erhöre uns!
 Gesangbuch1778_2_021268 Kyrie, Eleiſon!
 Gesangbuch1778_2_021269 Chriſte, Eleiſon!
 Gesangbuch1778_2_021270 Kyrie, Eleiſon!
 Gesangbuch1778_2_021271 Lit. Dem Lamme, das gefchlachtet ift, und hat uns
 Gesangbuch1778_2_021272 erkaufte aus allen Nationen der Erden;
 Gesangbuch1778_2_021273 Dem Manne, der ſich unfere Seelen erworben hat;
 Gesangbuch1778_2_021274 Dem Freunde, der uns geliebet hat, und gewafchen
 Gesangbuch1778_2_021275 von Sünden mit feinem Blute;
 Gesangbuch1778_2_021276 Der für uns geftorben ift zu einem mal, auf daß wir
 Gesangbuch1778_2_021277 der Sünde ftürben;
 Gesangbuch1778_2_021278 Der für uns auferftand, auf daß wir auch auferftänden;
 Gesangbuch1778_2_021279 Der für uns gen Himmel gefahren ift, uns die Stätte
 Gesangbuch1778_2_021280 zu bereiten;

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

der zu jungfräulichen Herzen;
 Lass die ledigen Schwestern in dem Geruch deines
 Bräutigamsnamens einhergehen;
 Sei der Witwer und Witwen Freude und selige
 Hoffnung.
 Gieß deinen heiligen Geist über alle deine Knechte
 und Mägde aus,
 Ma=
 <pb n="722" src="722.jpg" />
 a) Überhaupt, für sich und andere. 715
 Mache keusch unsere Seelen im Gehorsam der Wahrheit,
 durch den Geist, zu ungefärbter Bruderliebe.
 Erhöre uns, lieber Herr Gott!
 Erhalte uns mit der ganzen vollendeten Gemeinde in
 ewiger Gemeinschaft,
 Und lass uns dereinst von unserer Arbeit zusammen
 ausruhen an deinen Wunden.
 Erhöre uns, lieber Herr Gott!
 O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
 Bekenne dich zu uns!
 O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
 Erfreue dich über uns!
 O du Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt,
 Lass du uns deinen Fried!
 Christe, Erhöre uns!
 Kyrie, Eleison!
 Christe, Eleison!
 Kyrie, Eleison!
 Lit. Dem Lamme, das geschlachtet ist, und hat uns
 erkaufte aus allen Nationen der Erden;
 Dem Manne, der sich unsere Seelen erworben hat;
 Dem Freunde, der uns geliebt hat, und gewaschen
 von Sünden mit seinem Blute;
 Der für uns gestorben ist zu einem Mal, auf dass wir
 der Sünde stürben;
 Der für uns auferstanden, auf dass wir auch auferstünden;
 Der für uns gen Himmel gefahren ist, uns die Stätte
 zu bereiten;

ID

Gesangbuch1778_2_021281 Chor. Und find ihm unterthan die Engel und die Ge=
 Gesangbuch1778_2_021282 waltigen und die Kräfte;
 Gesangbuch1778_2_021283 Lit. Dem fey Ehre zu aller Zeit, in der Gemeine,
 Gesangbuch1778_2_021284 die auf ihn wartet, und die um ihn her ift,
 Gesangbuch1778_2_021285 Gem. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!
 Gesangbuch1778_2_021286 Lit.
 Gesangbuch1778_2_021287 <pb n="723a" src="723.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021288 716 Von Bitte, Gebet und Fërbitte.
 Gesangbuch1778_2_021289 Lit. Kindlein, bleibet bey ihm! daß ihr nicht zu Schan=
 Gesangbuch1778_2_021290 den werdet vor ihm in feiner Zukunft.
 Gesangbuch1778_2_021291 Gem. Er, er ift meine Zuverficht alleine, fonft weiß ich keine.
 Gesangbuch1778_2_021292 Liturgus.
 Gesangbuch1778_2_021293 Der HErr fegne dich und behäte dich!
 Gesangbuch1778_2_021294 Der HErr laffe fein Angeficht leuchten aber
 Gesangbuch1778_2_021295 dir, und fey dir gnädig!
 Gesangbuch1778_2_021296 Der HErr erhebe fein Angeficht aber dich,
 Gesangbuch1778_2_021297 und gebe dir Friede!
 Gesangbuch1778_2_021298 Chor. In JEfu Namen
 Gesangbuch1778_2_021299 Gem. Amen.
 Gesangbuch1778_2_021300 1465. Mel. 218.
 Gesangbuch1778_2_021301 HErr JEfu! höre unfre
 Gesangbuch1778_2_021302 Bitten! du wolleft unfer
 Gesangbuch1778_2_021303 aller Geift mit deinem Frie=
 Gesangbuch1778_2_021304 den *) aberfchatten, der fich
 Gesangbuch1778_2_021305 bereits in uns erweist; es
 Gesangbuch1778_2_021306 bleiben alle, die dich lieben,
 Gesangbuch1778_2_021307 dir zum Gedächtniß ange=
 Gesangbuch1778_2_021308 fchrieben, und an dein treues
 Gesangbuch1778_2_021309 Herz gelegt! man leh in
 Gesangbuch1778_2_021310 allem, was man handelt,
 Gesangbuch1778_2_021311 daß JEfus felber mit uns
 Gesangbuch1778_2_021312 wandelt, und alle feine
 Gesangbuch1778_2_021313 Glieder trägt!
 Gesangbuch1778_2_021314 *) Jef. 48, 18.
 Gesangbuch1778_2_021315 1466. Mel. 36.
 Gesangbuch1778_2_021316 Du Haupt des Leibes,
 Gesangbuch1778_2_021317 deiner Kreuzgemeine:
 Gesangbuch1778_2_021318 fieh auf dein Volk, dein

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Chor. Und sind ihm untertan die Engel und die Ge=
 waltigen und die Kräfte;
 Lit. Dem sei Ehre zu aller Zeit, in der Gemeine,
 die auf ihn wartet, und die um ihn her ist,
 Gem. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!
 Lit.
 <pb n="723a" src="723.jpg" />
 716 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
 Lit. Kindlein, bleibet bei ihm! dass ihr nicht zu Schan=
 den werdet vor ihm in seiner Zukunft.
 Gem. Er, er ist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine.
 Liturgus.
 Der Herr segne dich und behüte dich!
 Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über
 dir, und sei dir gnädig!
 Der Herr erhebe sein Angesicht über dich,
 und gebe dir Friede!
 Chor. In Jesu Namen
 Gem. Amen.
 1465. Mel. 218.
 Herr Jesu! höre unsere
 Bitten! du wollest unser
 aller Geist mit deinem Frie=
 den *) überschütten, der sich
 bereits in uns erweist; es
 bleiben alle, die dich lieben,
 dir zum Gedächtnis ange=
 schrieben, und an dein treues
 Herz gelegt! man sehe in
 allem, was man handelt,
 dass Jesus selber mit uns
 wandelt, und alle seine
 Glieder trägt!
 *) Jes. 48, 18.
 1466. Mel. 36.
 Du Haupt des Leibes,
 deiner Kreuzgemeine:
 sieh auf dein Volk, dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021319	Fleisch und dein Gebeine;	Fleisch und dein Gebeine;
Gesangbuch1778_2_021320	wir fingen dir dankbare	wir singen dir dankbare
Gesangbuch1778_2_021321	Freudenlieder, und finken	Freudenlieder, und sinken
Gesangbuch1778_2_021322	nieder.	nieder.
Gesangbuch1778_2_021323	<pb n="723b" src="723.jpg" />	<pb n="723b" src="711.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021324	2. Wie ruhn wir doch	2. Wie ruhen wir doch
Gesangbuch1778_2_021325	fo fanft in deinen Wunden!	so sanft in deinen Wunden!
Gesangbuch1778_2_021326	wir haben deines Todes	wir haben deines Todes
Gesangbuch1778_2_021327	Kraft empfunden; wir be=	Kraft empfunden; wir be=
Gesangbuch1778_2_021328	ten an, mit einem tiefen	ten an, mit einem tiefen
Gesangbuch1778_2_021329	Neigen, und heiligem Beu=	Neigen, und heiligem Beu=
Gesangbuch1778_2_021330	gen.	gen.
Gesangbuch1778_2_021331	3. Wir ehren dich, du	3. Wir ehren dich, du
Gesangbuch1778_2_021332	himmlischer Gebieter! ver=	himmlischer Gebieter! ver=
Gesangbuch1778_2_021333	schließe dir nun deine Braut=	schließe dir nun deine Braut=
Gesangbuch1778_2_021334	gemüther; verbirg in deine	gemüter; verbirg in deine
Gesangbuch1778_2_021335	Seit= und Wundenhöhlen	Seiten- und Wundenhöhlen
Gesangbuch1778_2_021336	all unfre Seelen!	all unsere Seelen!
Gesangbuch1778_2_021337	4. Du, der du in das	4. Du, der du in das
Gesangbuch1778_2_021338	Heilige gegangen, und der	Heilige gegangen, und der
Gesangbuch1778_2_021339	du Gaben für dein Volk	du Gaben für dein Volk
Gesangbuch1778_2_021340	empfangen, du großer Ho=	empfangen, du großer Ho=
Gesangbuch1778_2_021341	herpriester, fleißiger Beter,	herpriester, fleißiger Beter,
Gesangbuch1778_2_021342	ewiger Vertreter:	ewiger Vertreter:
Gesangbuch1778_2_021343	5. So viele Tropfen	5. So viele Tropfen
Gesangbuch1778_2_021344	Bluts von dir geflossen, fo	Bluts von dir geflossen, so
Gesangbuch1778_2_021345	viele Thränen du für uns	viele Tränen du für uns
Gesangbuch1778_2_021346	vergossen, fo viele find der	vergossen, so viele sind der
Gesangbuch1778_2_021347	Stimmen, die dort beten	Stimmen, die dort beten
Gesangbuch1778_2_021348	und uns vertreten.	und uns vertreten.
Gesangbuch1778_2_021349	6. Ach	6. Ach
Gesangbuch1778_2_021350	<pb n="724a" src="724.jpg" />	<pb n="724a" src="724.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021351	a) Ueberhaupt, für sich und andere. 717	a) Überhaupt, für sich und andere. 717
Gesangbuch1778_2_021352	6. Ach nimm dein Volk,	6. Ach nimm dein Volk,
Gesangbuch1778_2_021353	und laß es vor dir grē=	und lass es vor dir grü=
Gesangbuch1778_2_021354	nen, in deinem ewiggälti=	nen, in deinem ewiggülti=
Gesangbuch1778_2_021355	gen Verföhnen; verherrliche	gen Versöhnen; verherrliche
Gesangbuch1778_2_021356	an uns deinen großen Na=	an uns deinen großen Na=

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_021357 men, aus Gnaden! Amen.
 Gesangbuch1778_2_021358 1467. Mel. 29.
 Gesangbuch1778_2_021359 ERŕcheine allen Auferwehl=
 Gesangbuch1778_2_021360 ten, erfreu, o JEFu! die
 Gesangbuch1778_2_021361 Gequalten, und laß dein's
 Gesangbuch1778_2_021362 Wortes Licht und Stern
 Gesangbuch1778_2_021363 aufgehen alln, die dein
 Gesangbuch1778_2_021364 begehren;
 Gesangbuch1778_2_021365 2. Daß fie mit herzli=
 Gesangbuch1778_2_021366 chem Vergnügen lich mö=
 Gesangbuch1778_2_021367 gen nah zu dir verfügen,
 Gesangbuch1778_2_021368 und meiden Untugend und
 Gesangbuch1778_2_021369 Sænd, daß Satan kein
 Gesangbuch1778_2_021370 Recht an fie findt;
 Gesangbuch1778_2_021371 3. Daß fie dein' Bærd
 Gesangbuch1778_2_021372 und Joch im Leiden gedul=
 Gesangbuch1778_2_021373 dig tragen und mit Freu=
 Gesangbuch1778_2_021374 den; und daß ihr Geift und
 Gesangbuch1778_2_021375 Seel und Leib dein Eigen=
 Gesangbuch1778_2_021376 thum fey und verbleib;
 Gesangbuch1778_2_021377 4. Ja daß fie dir, du
 Gesangbuch1778_2_021378 ewigs Leben! Gut, Ehr und
 Gesangbuch1778_2_021379 alles ganz heimgeben, und
 Gesangbuch1778_2_021380 nur zu dir, du höchstes Gut!
 Gesangbuch1778_2_021381 hinwenden Herz und Sinn
 Gesangbuch1778_2_021382 und Muth.
 Gesangbuch1778_2_021383 1468. Mel. 141.
 Gesangbuch1778_2_021384 BRautgam der Gemeinen,
 Gesangbuch1778_2_021385 Priefter deiner Leut!
 Gesangbuch1778_2_021386 laß dein Bild erfcheinen,
 Gesangbuch1778_2_021387 das uns all' erfreut; mach
 Gesangbuch1778_2_021388 uns immer klarer deiner
 Gesangbuch1778_2_021389 <pb n="724b" src="724.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021390 Wunden Licht, wir find ja
 Gesangbuch1778_2_021391 Verehrer deiner Todesge=
 Gesangbuch1778_2_021392 fchicht.
 Gesangbuch1778_2_021393 2. Wenn wir vor dich
 Gesangbuch1778_2_021394 treten, deine Majeftat kind=

Normalisierter Text

men, aus Gnaden! Amen.
 1467. Mel. 29.
 Erscheine allen Auserwählten,
 erfreue, o Jesu! die
 Gequälten, und lass deines
 Wortes Licht und Stern
 aufgehen allen, die dein
 begehren;
 2. Dass sie mit herzli=
 chem Vergnügen sich mö=
 gen nah zu dir verfügen,
 und meiden Untugend und
 Sünde, dass Satan kein
 Recht an sie findet;
 3. Dass sie deine Bürde
 und Joch im Leiden gedul=
 dig tragen und mit Freu=
 den; und dass ihr Geist und
 Seele und Leib dein Eigen=
 tum sei und verbleibe;
 4. Ja dass sie dir, du
 ewiges Leben! Gut, Ehre und
 alles ganz heimgeben, und
 nur zu dir, du höchstes Gut!
 hinwenden Herz und Sinn
 und Mut.
 1468. Mel. 141.
 Bräutigam der Gemeinen,
 Priester deiner Leute!
 lass dein Bild erscheinen,
 das uns alle erfreut; mache
 uns immer klarer deiner
 <pb n="724b" src="724.jpg" />
 Wunden Licht, wir sind ja
 Verehrer deiner Todesge=
 schicht.
 2. Wenn wir vor dich
 treten, deine Majestät kind=

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021395	lich anzubeten; heilige das	lich anzubeten; heilige das
Gesangbuch1778_2_021396	Gebet: unfre Opfer fteigen	Gebet: unsere Opfer steigen
Gesangbuch1778_2_021397	zu dir himmelan; wenn die	zu dir himmelan; wenn die
Gesangbuch1778_2_021398	Lippen fchweigen, her das	Lippen schweigen, hör das
Gesangbuch1778_2_021399	Herze an!	Herze an!
Gesangbuch1778_2_021400	3. Laß uns dich auch	3. Lass uns dich auch
Gesangbuch1778_2_021401	hören aus dem Heiligthum,	hören aus dem Heiligtum,
Gesangbuch1778_2_021402	fo oft wir in Chören deines	so oft wir in Chören deines
Gesangbuch1778_2_021403	Namens Ruhm heiliglich	Namens Ruhm heiliglich
Gesangbuch1778_2_021404	befingen, und mit Herz und	besingen, und mit Herz und
Gesangbuch1778_2_021405	Mund dir Dankopfer brin=	Mund dir Dankopfer brin=
Gesangbuch1778_2_021406	gen fär den Wundenbund.	gen für den Wundenbund.
Gesangbuch1778_2_021407	4. Dank fey dir, o Lamm=	4. Dank sei dir, o Lämm=
Gesangbuch1778_2_021408	lein; fär dein heilig Blut;	lein; für dein heilig Blut;
Gesangbuch1778_2_021409	mach uns neu dein Flamm=	mache uns neu dein Flämm=
Gesangbuch1778_2_021410	lein; laß uns fehln die	lein; lass uns fühlen die
Gesangbuch1778_2_021411	Gluth, die aus deinen Wun=	Glut, die aus deinen Wun=
Gesangbuch1778_2_021412	den von dem Kreuze flammt:	den von dem Kreuze flammt:
Gesangbuch1778_2_021413	wir find dir verbunden fär	wir sind dir verbunden für
Gesangbuch1778_2_021414	dein Mittleramt!	dein Mittleramt!
Gesangbuch1778_2_021415	1469. Mel. 79.	1469. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_021416	DU großer Hoherpriester!	Du großer Hoherpriester!
Gesangbuch1778_2_021417	gib deinem Kreuzge=	gib deinem Kreuzgeschwister
Gesangbuch1778_2_021418	fchwifter viel Rauchwerk	viel Räuchwerk zum Gebet;
Gesangbuch1778_2_021419	zum Gebet; recht kindlich	recht kindlich frohe Herzen
Gesangbuch1778_2_021420	frohe Herzen und helle Gna=	und helle Gnadenkerzen,
Gesangbuch1778_2_021421	denkerzen, die keine fremde	die keine fremde Luft verweht.
Gesangbuch1778_2_021422	Luft verweht.	2. Ein Ohr das Gnade
Gesangbuch1778_2_021423	2. Ein Ohr das Gnade	höret, ein Auge das nichts
Gesangbuch1778_2_021424	höret, ein Auge das nichts	störet, dich kindlich anzu=
Gesangbuch1778_2_021425	fhöret, dich kindlich anzu=	sehen, und priesterliche Lip=
Gesangbuch1778_2_021426	fehn, und priesterliche Lip=	pen, und Füße, die die Klippen
Gesangbuch1778_2_021427	pen, und Fäffe, die die Klip=	
Gesangbuch1778_2_021428	pen	
Gesangbuch1778_2_021429	<pb n="725a" src="725.jpg" />	<pb n="725a" src="725.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021430	718 Von Bitte, Gebet und Färbitte.	718 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_021431	pen der Welt mit dir ge=	der Welt mit dir ge=
Gesangbuch1778_2_021432	troft durchgehn.	trost durchgehen.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_021433 3. Die Hände maffen
 Gesangbuch1778_2_021434 fegnen, der Seel ihr Freund
 Gesangbuch1778_2_021435 begegnen, der Leib ein
 Gesangbuch1778_2_021436 Gott'shaus feyn, den Geift
 Gesangbuch1778_2_021437 beleb ein Wehen, das nie=
 Gesangbuch1778_2_021438 mand kan verftehen, als er
 Gesangbuch1778_2_021439 allein, und die Gemein.
 Gesangbuch1778_2_021440 1470. Mel. 206.
 Gesangbuch1778_2_021441 DU Schmerzensmann! ach
 Gesangbuch1778_2_021442 hör mich an; nimm hin
 Gesangbuch1778_2_021443 die Hand zu einem Unter=
 Gesangbuch1778_2_021444 pfand: mein Herz gehört
 Gesangbuch1778_2_021445 nur dir, du mir; und die
 Gesangbuch1778_2_021446 Gemein, die ewig dein,
 Gesangbuch1778_2_021447 bleibt meine Freud in gut=
 Gesangbuch1778_2_021448 und böfer Zeit.
 Gesangbuch1778_2_021449 2. Ach fegne fie und ihre
 Gesangbuch1778_2_021450 Mah! du fährt fie fort bis
 Gesangbuch1778_2_021451 zu dem Ruheport; du zie=
 Gesangbuch1778_2_021452 heft felbft voran, machft
 Gesangbuch1778_2_021453 Bahn; und fie folgt nach,
 Gesangbuch1778_2_021454 durch Spott und Schmach:
 Gesangbuch1778_2_021455 wie dirs gefällt, fo geht fie
 Gesangbuch1778_2_021456 durch die Welt.
 Gesangbuch1778_2_021457 3. Mach deine Knecht dir
 Gesangbuch1778_2_021458 felber recht zu deiner Sach,
 Gesangbuch1778_2_021459 im felgen Zeugenfach; dann
 Gesangbuch1778_2_021460 fegne ihren Schweiß und
 Gesangbuch1778_2_021461 Fleiß! ihr ganzer Sinn gibt
 Gesangbuch1778_2_021462 fich dir hin: drum lab die
 Gesangbuch1778_2_021463 Seel, und ftark die Leibes=
 Gesangbuch1778_2_021464 höhl.
 Gesangbuch1778_2_021465 4. Erhöre mich, das bitt
 Gesangbuch1778_2_021466 ich dich! ich weiß, du thufts:
 Gesangbuch1778_2_021467 weil du nicht eher ruhft,
 Gesangbuch1778_2_021468 bis du, was du gedacht,
 Gesangbuch1778_2_021469 <pb n="725b" src="725.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021470 vollbracht. Hier bin auch

Normalisierter Text

3. Die Hände müssen
 segnen, der Seele ihr Freund
 begegnen, der Leib ein
 Gotteshaus sein, den Geist
 belebe ein Wehen, das nie=
 mand kann verstehen, als er
 allein, und die Gemeine.
 1470. Mel. 206.
 Du Schmerzensmann! ach
 hör mich an; nimm hin
 die Hand zu einem Unter=
 pfand: mein Herz gehört
 nur dir, du mir; und die
 Gemeine, die ewig dein,
 bleibt meine Freude in gut=
 und böser Zeit.
 2. Ach segne sie und ihre
 Müh! du führst sie fort bis
 zu dem Ruheport; du zie=
 hest selbst voran, machst
 Bahn; und sie folgt nach,
 durch Spott und Schmach:
 wie dir's gefällt, so geht sie
 durch die Welt.
 3. Mache deine Knechte dir
 selber recht zu deiner Sache,
 im selgen Zeugenfach; dann
 segne ihren Schweiß und
 Fleiß! ihr ganzer Sinn gibt
 sich dir hin: drum labe die
 Seele, und stärke die Leibes=
 höhle.
 4. Erhöre mich, das bitte
 ich dich! ich weiß, du tusts:
 weil du nicht eher ruhst,
 bis du, was du gedacht,
 <pb n="725b" src="725.jpg" />
 vollbracht. Hier bin auch

ID

Gesangbuch1778_2_021471
 Gesangbuch1778_2_021472
 Gesangbuch1778_2_021473
 Gesangbuch1778_2_021474
 Gesangbuch1778_2_021475
 Gesangbuch1778_2_021476
 Gesangbuch1778_2_021477
 Gesangbuch1778_2_021478
 Gesangbuch1778_2_021479
 Gesangbuch1778_2_021480
 Gesangbuch1778_2_021481
 Gesangbuch1778_2_021482
 Gesangbuch1778_2_021483
 Gesangbuch1778_2_021484
 Gesangbuch1778_2_021485
 Gesangbuch1778_2_021486
 Gesangbuch1778_2_021487
 Gesangbuch1778_2_021488
 Gesangbuch1778_2_021489
 Gesangbuch1778_2_021490
 Gesangbuch1778_2_021491
 Gesangbuch1778_2_021492
 Gesangbuch1778_2_021493
 Gesangbuch1778_2_021494
 Gesangbuch1778_2_021495
 Gesangbuch1778_2_021496
 Gesangbuch1778_2_021497
 Gesangbuch1778_2_021498
 Gesangbuch1778_2_021499
 Gesangbuch1778_2_021500
 Gesangbuch1778_2_021501
 Gesangbuch1778_2_021502
 Gesangbuch1778_2_021503
 Gesangbuch1778_2_021504
 Gesangbuch1778_2_021505
 Gesangbuch1778_2_021506
 Gesangbuch1778_2_021507
 Gesangbuch1778_2_021508

Diplomatische Transkription

ich, denk auch an mich bey
 deiner Schaar: vergaß nur
 ich mich gar!
 1471. Mel. 79.
 Ein Kind der guten Gna=
 de, geföhrt von Grad zu
 zu Grade, lebt im Geficht
 des Lamms, bleibt feine
 treue Seele, und weiht die
 Leibeshöhle zum Opfer fei=
 nes Kreuzesstamms.
 2. Wir wolln ihn kind=
 lich loben fär alle Liebes=
 proben, fär alle Gnad und
 Kraft, die er in unfern
 Jahren fein Kirchlein laßt
 erfahren, das blos an fei=
 nem Kreuze haftt.
 3. Gib du uns nur, du
 Treuer! von deinem Geift
 und Feuer, auf unfern
 Rauchaltar: fo wird dein
 Lob ertönen von Töchtern
 und von Söhnen; denn du
 bist uns doch alles gar!
 4. Geh mit uns, wo
 wir gehen, fleh mit uns,
 wenn wir flehen, und legne,
 was wir thun; fo wird uns
 nichts mehr quälen, noch
 etwas Gutes fehlen, bis
 wir an deinen Wunden
 ruhn.
 1472. Mel. 1.
 HErr JEFu! leite uns
 auf allen Wegen, und
 übers

Normalisierter Text

ich, denke auch an mich bei
 deiner Schar: vergäße nur
 ich mich gar!
 1471. Mel. 79.
 Ein Kind der guten Gna=
 de, geführt von Grad zu
 zu Grade, lebt im Gesicht
 des Lamms, bleibt seine
 treue Seele, und weiht die
 Leibeshöhle zum Opfer sei=
 nes Kreuzesstamms.
 2. Wir wollen ihn kind=
 lich loben für alle Liebes=
 proben, für alle Gnad und
 Kraft, die er in unseren
 Jahren sein Kirchlein lässt
 erfahren, das bloß an sei=
 nem Kreuze haftet.
 3. Gib du uns nur, du
 Treuer! von deinem Geist
 und Feuer, auf unseren
 Räuchaltar: so wird dein
 Lob ertönen von Töchtern
 und von Söhnen; denn du
 bist uns doch alles gar!
 4. Geh mit uns, wo
 wir gehen, flehe mit uns,
 wenn wir flehen, und segne,
 was wir tun; so wird uns
 nichts mehr quälen, noch
 etwas Gutes fehlen, bis
 wir an deinen Wunden
 ruhen.
 1472. Mel. 1.
 Herr Jesu! leite uns
 auf allen Wegen, und
 übers

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021509	<pb n="726a" src="726.jpg" />	<pb n="726a" src="726.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021510	a) Ueberhaupt, für sich und andere. 719	a) Überhaupt, für sich und andere. 719
Gesangbuch1778_2_021511	überfchütte uns mit deis	überschütte uns mit deinem
Gesangbuch1778_2_021512	nem Segen.	Segen.
Gesangbuch1778_2_021513	2. Ja laß dein Volk dir	2. Ja, lass dein Volk dir
Gesangbuch1778_2_021514	aller Orten grünen, und	allerorten grünen und
Gesangbuch1778_2_021515	deines Tempels Heiligkeit	deines Tempels Heiligkeit
Gesangbuch1778_2_021516	bedienen!	bedienen!
Gesangbuch1778_2_021517	3. Ach bring uns immer	3. Ach, bring uns immer
Gesangbuch1778_2_021518	mehr durch alle Grade zu	mehr durch alle Grade zu
Gesangbuch1778_2_021519	einem völligern Genuß der	einem völligeren Genuss der
Gesangbuch1778_2_021520	Gnade:	Gnade:
Gesangbuch1778_2_021521	4. So werden alle Sa	4. So werden alle Sachen,
Gesangbuch1778_2_021522	chen, die dich freuen, in	die dich freuen, in
Gesangbuch1778_2_021523	unfern Händen feliglich ge	unseren Händen seliglich gedeihen.
Gesangbuch1778_2_021524	deihen.	
Gesangbuch1778_2_021525	1473. Mel. 11.	1473. Mel. 11.
Gesangbuch1778_2_021526	Ach mein blutigs Lämme	Ach, mein blutiges Lämmelein,
Gesangbuch1778_2_021527	lein, fegne deine Kreuz	segne deine Kreuzgemein,
Gesangbuch1778_2_021528	gemein, die dich über alles	die dich über alles
Gesangbuch1778_2_021529	liebt, und dein Herz nie	liebt und dein Herz nie
Gesangbuch1778_2_021530	gern betrübt.	gern betrübt.
Gesangbuch1778_2_021531	2. Grüß uns oft fo, daß	2. Grüß uns oft so, dass
Gesangbuch1778_2_021532	mans merkt, und sich Leib	man es merkt und sich Leib
Gesangbuch1778_2_021533	und Seele ftärkt; überfröm	und Seele stärkt; überström
Gesangbuch1778_2_021534	uns mit der Fluth von	uns mit der Flut von
Gesangbuch1778_2_021535	dein'm theuren Gottesblut!	deinem teuren Gottesblut!
Gesangbuch1778_2_021536	1474. Mel. 79.	1474. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_021537	Der GOtt von unferm	Der Gott von unserem
Gesangbuch1778_2_021538	Bunde, der fein Lob	Bunde, der sein Lob
Gesangbuch1778_2_021539	in dem Munde der Säug	in dem Munde der Säuglinge
Gesangbuch1778_2_021540	linge bereit't, geb sich uns	bereitet, gebe sich uns
Gesangbuch1778_2_021541	fo zu fühlen, daß wir ihm	so zu fühlen, dass wir ihm
Gesangbuch1778_2_021542	fiing'h und fpielen aus Lieb	singen und spielen aus Liebe
Gesangbuch1778_2_021543	und Herzensdankbarkeit.	und Herzensdankbarkeit.
Gesangbuch1778_2_021544	Eph. 5, 19.	Eph. 5, 19.
Gesangbuch1778_2_021545	2. Er geb uns muntre	2. Er gebe uns muntre
Gesangbuch1778_2_021546	Kehlen, die Wunder zu er	Kehlen, die Wunder zu erzählen,

ID

Gesangbuch1778_2_021547
 Gesangbuch1778_2_021548
 Gesangbuch1778_2_021549
 Gesangbuch1778_2_021550
 Gesangbuch1778_2_021551
 Gesangbuch1778_2_021552
 Gesangbuch1778_2_021553
 Gesangbuch1778_2_021554
 Gesangbuch1778_2_021555
 Gesangbuch1778_2_021556
 Gesangbuch1778_2_021557
 Gesangbuch1778_2_021558
 Gesangbuch1778_2_021559
 Gesangbuch1778_2_021560
 Gesangbuch1778_2_021561
 Gesangbuch1778_2_021562
 Gesangbuch1778_2_021563
 Gesangbuch1778_2_021564
 Gesangbuch1778_2_021565
 Gesangbuch1778_2_021566
 Gesangbuch1778_2_021567
 Gesangbuch1778_2_021568
 Gesangbuch1778_2_021569
 Gesangbuch1778_2_021570
 Gesangbuch1778_2_021571
 Gesangbuch1778_2_021572
 Gesangbuch1778_2_021573
 Gesangbuch1778_2_021574
 Gesangbuch1778_2_021575
 Gesangbuch1778_2_021576
 Gesangbuch1778_2_021577
 Gesangbuch1778_2_021578
 Gesangbuch1778_2_021579
 Gesangbuch1778_2_021580
 Gesangbuch1778_2_021581
 Gesangbuch1778_2_021582
 Gesangbuch1778_2_021583
 Gesangbuch1778_2_021584

Diplomatische Transkription

zehlen, die feine Treue thut,
 <pb n="726b" src="726.jpg" />
 ein an den Wunden Trinken,
 ein inniges Verfincken und
 einen kindlich frohen Muth.
 3. Du unfer Freund, du
 treuer, komm, ichütte Geift
 und Feuer auf jedes Kir-
 chenchor! fo oft wir vor
 dich treten, gib Räuchwerk
 zu'n Gebeten, halt unfre
 Hände felbft empor!
 4. Unds Heer der heil-
 gen Engel, das freudenvoll
 den Sprengel der Kinder-
 lein bewacht, und immer
 fieht im Lichte des Vaters
 Angefichte, das nehm uns
 alle gut in acht.
 5. Bey JEFu Wunden-
 fcheine, da wolln wir der
 Gemeine Umfände deutlich
 fehn, und ftets als beßre
 Kinder, und in ihm Ueber-
 winder, aus allen unfern
 Stunden gehn.
 1475. Mel. 121.
 Gefegnet fey der Tag, und
 jeder Stundenfchlag!
 da man mit dem Freunde
 vertraulich umgehn mag,
 der fich für feine Feinde
 von dem Thron herab in
 den Tod unds Grab wil-
 liglich hingab.
 2. Oft wird man auch
 bewegt, und dazu aufge-
 regt, in des Sohnes Na-

Normalisierter Text

die seine Treue tut,
 <pb n="726b" src="726.jpg" />
 ein an den Wunden Trinken,
 ein inniges Versinken und
 einen kindlich frohen Mut.
 3. Du, unser Freund, du
 Treuer, komm, schütte Geist
 und Feuer auf jedes Kirchenchor!
 So oft wir vor
 dich treten, gib Räucherwerk
 zu den Gebeten, halt unsere
 Hände selbst empor!
 4. Und das Heer der heiligen
 Engel, das freudenvoll
 den Sprengel der Kinderlein
 bewacht und immer
 sieht im Lichte des Vaters
 Angesichte, das nehme uns
 alle gut in Acht.
 5. Bei Jesu Wundenscheine,
 da wollen wir der
 Gemeinde Umstände deutlich
 sehen und stets als bessere
 Kinder und in ihm Überwinder
 aus allen unseren
 Stunden gehen.
 1475. Mel. 121.
 Gesegnet sei der Tag und
 jeder Stundenschlag!
 da man mit dem Freunde
 vertraulich umgehen mag,
 der sich für seine Feinde
 von dem Thron herab in
 den Tod und das Grab williglich
 hingab.
 2. Oft wird man auch
 bewegt und dazu aufgeregt,
 in des Sohnes Namen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021585	men, der alle Dinge trägt,	der alle Dinge trägt
Gesangbuch1778_2_021586	und in dem alles Amen,	und in dem alles Amen,
Gesangbuch1778_2_021587	dich	dich
Gesangbuch1778_2_021588	<pb n="727a" src="727.jpg" />	<pb n="727a" src="727.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021589	720 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.	720 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_021590	dich drum anzuflehn, wie	dich drum anzuflehen, wie
Gesangbuch1778_2_021591	es foll ergehn, Vater in	es soll ergehen, Vater in
Gesangbuch1778_2_021592	den Höh'n!	den Höh'n!
Gesangbuch1778_2_021593	3. Man thuts, und gibt	3. Man tut es und gibt
Gesangbuch1778_2_021594	fich hin mit einem Kinder-	sich hin mit einem Kindersinn,
Gesangbuch1778_2_021595	finn, dem, der die Ge-	dem, der die Gemeinde,
Gesangbuch1778_2_021596	meine, des Heilands Kreuz-	des Heilands Kreuzgewinn,
Gesangbuch1778_2_021597	gewinn, pflegt, als die lie-	pflegt, als die liebe
Gesangbuch1778_2_021598	be Seine, fie befchützt und	Seine, sie beschützt und
Gesangbuch1778_2_021599	flählt, ihre Haare zehlt, und	stäht, ihre Haare zählt und
Gesangbuch1778_2_021600	gibt, was ihr fehlt.	gibt, was ihr fehlt.
Gesangbuch1778_2_021601	4. Im Namen JEFu	4. Im Namen Jesu
Gesangbuch1778_2_021602	Chrift, der unfer Aeltfter	Christ, der unser Ältester
Gesangbuch1778_2_021603	ift, und der Kirche Hei-	ist und der Kirche Heiland,
Gesangbuch1778_2_021604	land, weil du ihr Vater	weil du ihr Vater
Gesangbuch1778_2_021605	bift, und ihr zu gute wei-	bist und ihr zugute weiland
Gesangbuch1778_2_021606	land wie allen Menfchen,	wie allen Menschen,
Gesangbuch1778_2_021607	ihn, daß er uns verfühñ,	ihn, dass er uns versöhn',
Gesangbuch1778_2_021608	in den Tod gabt hin;	in den Tod gabst hin;
Gesangbuch1778_2_021609	5. Begehre ich von dir,	5. Begehre ich von dir
Gesangbuch1778_2_021610	und wiederhol es hier: laß	und wiederhole es hier: Lass
Gesangbuch1778_2_021611	fie nicht, die liebe, in ei-	sie nicht, die Liebe, in einigem
Gesangbuch1778_2_021612	nigem Revier, wo fie nach	Revier, wo sie nach
Gesangbuch1778_2_021613	deinem Triebe ihren Fuß	deinem Triebe ihren Fuß
Gesangbuch1778_2_021614	hinsetzt, und deß Füffe netzt,	hinsetzt und dessen Füße netzt,
Gesangbuch1778_2_021615	der ihr Herz ergötzt!	der ihr Herz ergötzt!
Gesangbuch1778_2_021616	6. Nun Lamm, du hö-	6. Nun, Lamm, du hörst
Gesangbuch1778_2_021617	reft mich, und wie ich mich	mich, und wie ich mich
Gesangbuch1778_2_021618	auf dich, als mein treues	auf dich, als mein treues
Gesangbuch1778_2_021619	Herze, berufe öffentlich, du	Herze, berufe öffentlich, du
Gesangbuch1778_2_021620	mir in Freud und Schmer-	mir in Freud und Schmerze
Gesangbuch1778_2_021621	ze innig naher Mann, ders	innig naher Mann, der es
Gesangbuch1778_2_021622	beym Vater kan; nimm	beim Vater kann; nimm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021623	dich unfer an:	dich unser an:
Gesangbuch1778_2_021624	7. Daß die Gemein, dein	7. Dass die Gemein', dein
Gesangbuch1778_2_021625	Leib, unüberwindlich bleib,	Leib, unüberwindlich bleibe,
Gesangbuch1778_2_021626	daß fie ihre Kinder dir alle	dass sie ihre Kinder dir alle
Gesangbuch1778_2_021627	einverleib; lehr auch mich	einverleibe; lehr' auch mich
Gesangbuch1778_2_021628	armen Sünder, wie ich	armen Sünder, wie ich
Gesangbuch1778_2_021629	<pb n="727b" src="727.jpg" />	<pb n="727b" src="727.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021630	deine Bahn von dem Tage	deine Bahn von dem Tage
Gesangbuch1778_2_021631	an fröhlich laufen kan.	an fröhlich laufen kann.
Gesangbuch1778_2_021632	8. Erhalte uns fo lang	8. Erhalte uns so lang
Gesangbuch1778_2_021633	in unferm Kreuzesgang,	in unserem Kreuzesgang
Gesangbuch1778_2_021634	und gib uns fo Zeiten, die	und gib uns so Zeiten, die
Gesangbuch1778_2_021635	dir viel Lob und Dank bey	dir viel Lob und Dank bei
Gesangbuch1778_2_021636	deinem Volk bereiten, bis	deinem Volk bereiten, bis
Gesangbuch1778_2_021637	die Kirche dich wieder krigt	die Kirche dich wieder kriegt
Gesangbuch1778_2_021638	zu fich: deß erinnre dich!	zu sich: dessen erinnere dich!
Gesangbuch1778_2_021639	1476. Mel. 30.	1476. Mel. 30.
Gesangbuch1778_2_021640	Nimm dein Volk in deine	Nimm dein Volk in deine
Gesangbuch1778_2_021641	treue Hände, nimm,	treue Hände, nimm
Gesangbuch1778_2_021642	und halts bedeckt bis an	und halt es bedeckt bis an
Gesangbuch1778_2_021643	das Ende vorm Weltgetüm̃el	das Ende vorm Weltgetümmel
Gesangbuch1778_2_021644	mel, und bewahr ihm feĩ-	und bewahr' ihm seinen
Gesangbuch1778_2_021645	nen ftilen Himmel!	stillen Himmel!
Gesangbuch1778_2_021646	1477. Mel. 121.	1477. Mel. 121.
Gesangbuch1778_2_021647	O mein HErr JEfu Chrift!	O mein Herr Jesu Christ!
Gesangbuch1778_2_021648	der du fo willig bift	der du so willig bist
Gesangbuch1778_2_021649	an dem Kreuz geftorben:	an dem Kreuz gestorben:
Gesangbuch1778_2_021650	daß die Gemeine ift, haft	dass die Gemeinde ist, hast
Gesangbuch1778_2_021651	du mit Blut erworben; fey	du mit Blut erworben; sei
Gesangbuch1778_2_021652	gelobt dafür, von uns al-	gelobt dafür von uns allen
Gesangbuch1778_2_021653	len hier, und fo auch von	hier und so auch von
Gesangbuch1778_2_021654	mir!	mir!
Gesangbuch1778_2_021655	2. Mein Herz ift ewig̃-	2. Mein Herz ist ewiglich
Gesangbuch1778_2_021656	lich verpfändet, Lamm! an	verpfändet, Lamm, an
Gesangbuch1778_2_021657	dich und die Kreuzgemeine,	dich und die Kreuzgemeinde,
Gesangbuch1778_2_021658	und ich getröfte mich, wir	und ich getröste mich, wir
Gesangbuch1778_2_021659	find niemals alleine; o Jm̃-	sind niemals alleine; o Immanuel!
Gesangbuch1778_2_021660	manue!! unfer Geift und	Unser Geist und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021661	Seel eilt zur Wundenhöhl.	Seel' eilt zur Wundenhöhl'.
Gesangbuch1778_2_021662	3. Ach nimm uns alle ein	3. Ach, nimm uns alle ein
Gesangbuch1778_2_021663	in deines Herzens Schrein;	in deines Herzens Schrein;
Gesangbuch1778_2_021664	daß wir bis ans Ende in dir	dass wir bis ans Ende in dir
Gesangbuch1778_2_021665	verwahret feyn, und keins	verwahret sein und keins
Gesangbuch1778_2_021666	fich von dir wende, fündern	sich von dir wende, sondern
Gesangbuch1778_2_021667	alle	alle
Gesangbuch1778_2_021668	<pb n="728a" src="728.jpg" />	<pb n="728a" src="728.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021669	a) Ueberhaupt, für fich und andere. 721	a) Überhaupt, für sich und andere. 721
Gesangbuch1778_2_021670	alle Chör immer mehr und	alle Chöre immer mehr und
Gesangbuch1778_2_021671	mehr werden deine Ehr.	mehr werden deine Ehr'.
Gesangbuch1778_2_021672	4. O Menfchheit unfers	4. O Menschheit unseres
Gesangbuch1778_2_021673	HErrn, du blutger Morz	Herrn, du blutiger Morgenstern!
Gesangbuch1778_2_021674	genftern! funkle der Gez	Funkle der Gemeinde
Gesangbuch1778_2_021675	meine, und fey ihr niemals	und sei ihr niemals
Gesangbuch1778_2_021676	fern mit deinem Gnadenz	fern mit deinem Gnadenscheine,
Gesangbuch1778_2_021677	fcheine, daß fie daraus lieft,	dass sie daraus liest,
Gesangbuch1778_2_021678	was du, o HErr Chrifft!	was du, o Herr Christ!
Gesangbuch1778_2_021679	ihr feyn wilft und bißt!	ihr sein willst und bist!
Gesangbuch1778_2_021680	1478. Mel. 9.	1478. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_021681	Heiligz und gefchlacht'tes	Heilig- und geschlachtetes
Gesangbuch1778_2_021682	Lamm, deines Volks	Lamm, deines Volks
Gesangbuch1778_2_021683	Verführner! der auf Erden	Versöhner! Der auf Erden
Gesangbuch1778_2_021684	zu uns kam als der Kirche	zu uns kam als der Kirche
Gesangbuch1778_2_021685	Diener:	Diener:
Gesangbuch1778_2_021686	2. Blicke her auf deine	2. Blicke her auf deine
Gesangbuch1778_2_021687	Schaar, die dich innig liez	Schar, die dich innig liebet
Gesangbuch1778_2_021688	bet, und fich gerne ganz	und sich gerne ganz
Gesangbuch1778_2_021689	und gar dir zu eigen	und gar dir zu eigen
Gesangbuch1778_2_021690	giebet.	giebet.
Gesangbuch1778_2_021691	3. Zeig uns deine offne	3. Zeig uns deine offene
Gesangbuch1778_2_021692	Seite und die Nägelmaale,	Seite und die Nägelmale,
Gesangbuch1778_2_021693	wie dein Blut in Ewigkeit	wie dein Blut in Ewigkeit
Gesangbuch1778_2_021694	gnug für uns bezahle;	genug für uns bezahle;
Gesangbuch1778_2_021695	4. Und wie du in deine	4. Und wie du in deine
Gesangbuch1778_2_021696	Händ uns haft eingegraz	Hände uns hast eingegraben,
Gesangbuch1778_2_021697	ben, damit du uns unverz	damit du uns unverwendet
Gesangbuch1778_2_021698	wendt möchtft vor Augen	möchtest vor Augen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021699	haben.	haben.
Gesangbuch1778_2_021700	5. Mehr' uns ftets die	5. Mehr' uns stets die
Gesangbuch1778_2_021701	Zuverficht, die du felbft	Zuversicht, die du selbst
Gesangbuch1778_2_021702	uns fchenkeft: unfer Herze	uns schenkest: Unser Herze
Gesangbuch1778_2_021703	zweifelt nicht, daß du unfrer	zweifelt nicht, dass du unser
Gesangbuch1778_2_021704	denkeft.	denkest.
Gesangbuch1778_2_021705	6. Gib, aus Recht der	6. Gib, aus Recht der
Gesangbuch1778_2_021706	Wundenmaal, wo ein Häuf-	Wundenmale, wo ein Häuflein
Gesangbuch1778_2_021707	lein ftehet, HErr! nach dei-	stehet, Herr! nach deiZ
Gesangbuch1778_2_021708	Z z	z
Gesangbuch1778_2_021709	<pb n="728b" src="728.jpg" />	<pb n="728b" src="728.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021710	ner Gnadenwahl, daß es	ner Gnadenwahl, dass es
Gesangbuch1778_2_021711	ihm wohl gehet!	ihm wohl gehet!
Gesangbuch1778_2_021712	7. Segne jegliches Re-	7. Segne jegliches Revier,
Gesangbuch1778_2_021713	vier, wo wir eingezogen,	wo wir eingezogen
Gesangbuch1778_2_021714	und verbleib uns für und	und verbleib' uns für und
Gesangbuch1778_2_021715	für auch dafelbft gewogen.	für auch daselbst gewogen.
Gesangbuch1778_2_021716	8. Mache uns zu Läm-	8. Mache uns zu Lämmelein
Gesangbuch1778_2_021717	melein unter deinem Dache;	unter deinem Dache;
Gesangbuch1778_2_021718	aber auch zu muntern Leu'n,	aber auch zu muntern Leuten,
Gesangbuch1778_2_021719	in der Zeugenfache!	in der Zeugensache!
Gesangbuch1778_2_021720	9. Lehre unfern Wan-	9. Lehre unseren Wanderfuß
Gesangbuch1778_2_021721	derfuß ruhn und lich be-	ruhen und sich bewegen
Gesangbuch1778_2_021722	wegen, und zum Thun wie	und zum Tun wie
Gesangbuch1778_2_021723	zum Genuß gib uns dei-	zum Genuss gib uns deinen
Gesangbuch1778_2_021724	nen Segen!	Segen!
Gesangbuch1778_2_021725	10. Laß uns all aufs	10. Lass uns all' aufs
Gesangbuch1778_2_021726	feligfte fchmecken dein Ver-	seligste schmecken dein Versöhnen!
Gesangbuch1778_2_021727	führen! und die Wächter	Und die Wächter
Gesangbuch1778_2_021728	aus der Höh uns mit Freu-	aus der Höh' uns mit Freuden
Gesangbuch1778_2_021729	den dienen.	dienen.
Gesangbuch1778_2_021730	11. Nimm uns in die	11. Nimm uns in die
Gesangbuch1778_2_021731	Wunden ein, in die offne	Wunden ein, in die offene
Gesangbuch1778_2_021732	Höhlen, halt im Lebens-	Höhlen, halt im Lebensbündelein
Gesangbuch1778_2_021733	bündelein unfre arme See-	unsere arme Seelen!
Gesangbuch1778_2_021734	len!	
Gesangbuch1778_2_021735	1479. Mel. 1.	1479. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_021736	Du haft die Kirche ein-	Du hast die Kirche einmal

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021737	mal laffen werden zu	lassen werden zu
Gesangbuch1778_2_021738	deinem Ruhm und Preis	deinem Ruhm und Preis
Gesangbuch1778_2_021739	auf diefer Erden.	auf dieser Erden.
Gesangbuch1778_2_021740	2. Ein Kirchlein arm und	2. Ein Kirchlein arm und
Gesangbuch1778_2_021741	schlecht in feinem Grade,	schlecht in seinem Grade,
Gesangbuch1778_2_021742	doch hoch erhaben durch die	doch hoch erhaben durch die
Gesangbuch1778_2_021743	treue Gnade.	treue Gnade.
Gesangbuch1778_2_021744	3. Ach lehr uns treulich	3. Ach, lehr' uns treulich
Gesangbuch1778_2_021745	für dis Kirchlein bitten,	für dies Kirchlein bitten,
Gesangbuch1778_2_021746	daß du es wollft mit Ga-	dass du es wolltest mit Gaben
Gesangbuch1778_2_021747	ben überfchütten!	überschütten!
Gesangbuch1778_2_021748	4. Sey	4. Sei
Gesangbuch1778_2_021749	<pb n="729a" src="729.jpg" />	<pb n="729a" src="729.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021750	722 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.	722 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_021751	4. Sey Haupt und Fürft	4. Sei Haupt und Fürst
Gesangbuch1778_2_021752	von diefer deiner Hütte;	von dieser deiner Hütte;
Gesangbuch1778_2_021753	beweil' dich auch in deiner	beweis' dich auch in deiner
Gesangbuch1778_2_021754	Diener Mitte!	Diener Mitte!
Gesangbuch1778_2_021755	5. In allen Dingen gib	5. In allen Dingen gib
Gesangbuch1778_2_021756	die nöthge Klarheit zu vol-	die nötige Klarheit zu vollem
Gesangbuch1778_2_021757	lem Sieg der uns gefchenk-	Sieg der uns geschenkt
Gesangbuch1778_2_021758	ten Wahrheit.	Wahrheit.
Gesangbuch1778_2_021759	6. Erfreu die dir erge-	6. Erfreu' die dir ergebene
Gesangbuch1778_2_021760	bene Gemeine mit deinem	Gemeinde mit deinem
Gesangbuch1778_2_021761	blutgen Glanz und Frie-	blutigen Glanz und Friedensscheine!
Gesangbuch1778_2_021762	densscheine!	
Gesangbuch1778_2_021763	7. Bewahre fie in deiner	7. Bewahre sie in deiner
Gesangbuch1778_2_021764	zarten Liebe; ftärk ihren	zarten Liebe; stärk' ihren
Gesangbuch1778_2_021765	Arm, und fegne ihre Triebe.	Arm und segne ihre Triebe.
Gesangbuch1778_2_021766	8. Dabey vergönne ihr	8. Dabei vergönne ihr
Gesangbuch1778_2_021767	zu allen Stunden den off-	zu allen Stunden den offenen
Gesangbuch1778_2_021768	nen Weg zu deinen heiligen	Weg zu deinen heiligen
Gesangbuch1778_2_021769	Wunden;	Wunden;
Gesangbuch1778_2_021770	9. Das Ohr, das alle	9. Das Ohr, das alle
Gesangbuch1778_2_021771	Nothdurft von den Chören	Nothdurft von den Chören
Gesangbuch1778_2_021772	fo willig, gern und glück-	so willig, gern und glücklich
Gesangbuch1778_2_021773	lich pflegt zu hören;	pflegt zu hören;
Gesangbuch1778_2_021774	10. Das Auge, das für	10. Das Auge, das für

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_021775 deine Kinder wachet, und
 Gesangbuch1778_2_021776 ihre Kinder friedevoll an-
 Gesangbuch1778_2_021777 lachet;
 Gesangbuch1778_2_021778 11. Den Mund, der zu
 Gesangbuch1778_2_021779 den Elenden und Blöden
 Gesangbuch1778_2_021780 zu rechter Zeit fo tröstlich
 Gesangbuch1778_2_021781 weiß zu reden;
 Gesangbuch1778_2_021782 12. Den Fuß, der für
 Gesangbuch1778_2_021783 uns durchgeftochen worden,
 Gesangbuch1778_2_021784 und geht voran bey deinem
 Gesangbuch1778_2_021785 Zeugenorden;
 Gesangbuch1778_2_021786 13. Die Hand, die un-
 Gesangbuch1778_2_021787 ermüdet ift zu legnen, fo
 Gesangbuch1778_2_021788 oft ihr deine Seelen nur
 Gesangbuch1778_2_021789 begegnen;
 Gesangbuch1778_2_021790 <pb n="729b" src="729.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021791 14. Den Leib, der un-
 Gesangbuch1778_2_021792 fer Opfer, und die Speife
 Gesangbuch1778_2_021793 der Wandrer ift, auf ihrer
 Gesangbuch1778_2_021794 Himmelsreife;
 Gesangbuch1778_2_021795 15. Das Blut, fo du
 Gesangbuch1778_2_021796 für unfre Schuld vergoffen,
 Gesangbuch1778_2_021797 und das zum Segen auf
 Gesangbuch1778_2_021798 uns ift gefloffen;
 Gesangbuch1778_2_021799 16. Das Herz, das lie-
 Gesangbuch1778_2_021800 ben kan, wie niemand lie-
 Gesangbuch1778_2_021801 bet, und es an der Gemein
 Gesangbuch1778_2_021802 besonders übet:
 Gesangbuch1778_2_021803 17. So wird es deiner
 Gesangbuch1778_2_021804 Gnad und Treu gelingen,
 Gesangbuch1778_2_021805 dein Werk mit deinem Häuf-
 Gesangbuch1778_2_021806 lein zu vollbringen.
 Gesangbuch1778_2_021807 1480. Mel. 119.
 Gesangbuch1778_2_021808 Herzensherr! :.; unfre See-
 Gesangbuch1778_2_021809 len lieben dich; wir
 Gesangbuch1778_2_021810 find deiner Gnad ergeben,
 Gesangbuch1778_2_021811 und wolln gerne lediglich,
 Gesangbuch1778_2_021812 HErr, nach deinem Willen

Normalisierter Text

deine Kinder wachet und
 ihre Kinder friedevoll anlachtet;

 11. Den Mund, der zu
 den Elenden und Blöden
 zu rechter Zeit so tröstlich
 weiß zu reden;
 12. Den Fuß, der für
 uns durchstochen worden
 und geht voran bei deinem
 Zeugenorden;
 13. Die Hand, die unermüdet
 ist zu segnen, so
 oft ihr deine Seelen nur
 begegnen;
 <pb n="729b" src="729.jpg" />
 14. Den Leib, der unser
 Opfer und die Speise
 der Wandrer ist auf ihrer
 Himmelsreise;
 15. Das Blut, so du
 für unsere Schuld vergossen,
 und das zum Segen auf
 uns ist geflossen;
 16. Das Herz, das lieben
 kann, wie niemand liebet
 und es an der Gemein'
 besonders übet:
 17. So wird es deiner
 Gnad' und Treu' gelingen,
 dein Werk mit deinem Häuflein
 zu vollbringen.
 1480. Mel. 119.
 Herzensherr! :.; Unsere Seelen
 lieben dich; wir
 sind deiner Gnad' ergeben,
 und wollen gerne lediglich,
 Herr, nach deinem Willen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021813	leben: felig ift, wer dir,	leben: Selig ist, wer dir,
Gesangbuch1778_2_021814	der uns verfühnt, lebt und	der uns versöhnt, lebt und
Gesangbuch1778_2_021815	dient! .,:	dient! .,:
Gesangbuch1778_2_021816	2. Hilf uns durch, wo	2. Hilf uns durch, wo
Gesangbuch1778_2_021817	wir dein benöthigt find,	wir dein benötigt sind,
Gesangbuch1778_2_021818	wenn fich Elend und Ver	wenn sich Elend und Verderben
Gesangbuch1778_2_021819	derben — wenn fich Noth	– wenn sich Not
Gesangbuch1778_2_021820	und Trübfal findt, wenn	und Trübsal findet, wenn
Gesangbuch1778_2_021821	wir um die Seelen werben;	wir um die Seelen werben;
Gesangbuch1778_2_021822	bis wir einft, nach treuem	bis wir einst, nach treuem
Gesangbuch1778_2_021823	Samenfneun, müde feyn.	Samenstreuen, müde sein.
Gesangbuch1778_2_021824	3. Du bift HErr, deine	3. Du bist Herr, deine
Gesangbuch1778_2_021825	Knechte bleiben wir; deines	Knechte bleiben wir; deines
Gesangbuch1778_2_021826	Reichs unzehlge Weiten,	Reichs unzählige Weiten,
Gesangbuch1778_2_021827	deiner Kräfte offne Thür,	deiner Kräfte offene Tür,
Gesangbuch1778_2_021828	deine ewge Herrlichkeiten,	deine ewige Herrlichkeiten,
Gesangbuch1778_2_021829	wers	wer es
Gesangbuch1778_2_021830	<pb n="730a" src="730.jpg" />	<pb n="730a" src="730.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021831	a) Ueberhaupt, für fich und andere. 723	a) Überhaupt, für sich und andere. 723
Gesangbuch1778_2_021832	werden uns von Zeit zu Zeit	werden uns von Zeit zu Zeit
Gesangbuch1778_2_021833	mehr klar: das ift wahr!	mehr klar: Das ist wahr!
Gesangbuch1778_2_021834	1481. Mel. 1.	1481. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_021835	Laß die Gemeinen eine	Lass die Gemeinden eine
Gesangbuch1778_2_021836	Führung lehen, darüber	Führung sehen, darüber
Gesangbuch1778_2_021837	fie gebücket vor dir ftehen!	sie gebückt vor dir stehen!
Gesangbuch1778_2_021838	2. Die Art und Weife	2. Die Art und Weise
Gesangbuch1778_2_021839	bleibt dir übergeben; laß	bleibt dir übergeben; lass
Gesangbuch1778_2_021840	uns nur ganz nach deinem	uns nur ganz nach deinem
Gesangbuch1778_2_021841	Willen leben!	Willen leben!
Gesangbuch1778_2_021842	3. GOtt Lob! daß uns	3. Gott Lob! Dass uns
Gesangbuch1778_2_021843	nun die Erfahrung lehret,	nun die Erfahrung lehrt,
Gesangbuch1778_2_021844	wie man dein Blut an Leib	wie man dein Blut an Leib
Gesangbuch1778_2_021845	und Seele ehret,	und Seele ehrt,
Gesangbuch1778_2_021846	4. Und wie die Gnade	4. Und wie die Gnade
Gesangbuch1778_2_021847	diefer Zeit regiret, und	dieser Zeit regiert und
Gesangbuch1778_2_021848	fich an jeglichem legitimi	sich an jeglichem legitimiret.
Gesangbuch1778_2_021849	ret.	
Gesangbuch1778_2_021850	5. Wir bitten um der	5. Wir bitten um der

ID

Gesangbuch1778_2_021851 Gnade ganze Fülle; wie
 Gesangbuch1778_2_021852 droben, fo gefcheh auch hier
 Gesangbuch1778_2_021853 dein Wille!
 Gesangbuch1778_2_021854 6. Mach jed's den Au-
 Gesangbuch1778_2_021855 genblick zu einem Kinde,
 Gesangbuch1778_2_021856 fo ift es ficher vor der
 Gesangbuch1778_2_021857 Macht der Sünde.
 Gesangbuch1778_2_021858 1482. Mel. 205.
 Gesangbuch1778_2_021859 Schmerzensmann! ach hör
 Gesangbuch1778_2_021860 mich an; mein arm
 Gesangbuch1778_2_021861 Gebet ich zu dir fchick, um
 Gesangbuch1778_2_021862 den Geift, HErr! der dich
 Gesangbuch1778_2_021863 preift: daß er uns näher
 Gesangbuch1778_2_021864 zu dir rück, und allzeit mit
 Gesangbuch1778_2_021865 ftimme ein in das Lob der
 Gesangbuch1778_2_021866 Kreuzgemein, welches fie
 Gesangbuch1778_2_021867 dir fchuldig ift, und du
 Gesangbuch1778_2_021868 ewig würdig bift.
 Gesangbuch1778_2_021869 <pb n="730b" src="730.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021870 2. Du bift der von Al-
 Gesangbuch1778_2_021871 ters her und in der Zeit er-
 Gesangbuch1778_2_021872 fchienene Held; gürtft dein
 Gesangbuch1778_2_021873 Schwert für deine Heerd,
 Gesangbuch1778_2_021874 gegen den Satan, Sünd
 Gesangbuch1778_2_021875 und Welt: habe Dank von
 Gesangbuch1778_2_021876 der Gemein deiner armen
 Gesangbuch1778_2_021877 Kinderlein, daß dich deine
 Gesangbuch1778_2_021878 große Lieb zu uns her ins
 Gesangbuch1778_2_021879 Elend trieb!
 Gesangbuch1778_2_021880 3. Theures Lamm, am
 Gesangbuch1778_2_021881 Kreuzesftamm gefchlachtet
 Gesangbuch1778_2_021882 für die ganze Welt! die
 Gesangbuch1778_2_021883 Gemein, dein Fleifch und
 Gesangbuch1778_2_021884 Bein, die lebt nur durch
 Gesangbuch1778_2_021885 das Löfegeld: Blut und
 Gesangbuch1778_2_021886 Striemen find fo viel an-
 Gesangbuch1778_2_021887 gewandt an dein Kirchpiel;
 Gesangbuch1778_2_021888 darum feyr'n wir immerdar

Normalisierter Text

Gnade ganze Fülle; wie
 droben, so gescheh' auch hier
 dein Wille!
 6. Mach jedes den Augenblick
 zu einem Kinde,
 so ist es sicher vor der
 Macht der Sünde.
 1482. Mel. 205.
 Schmerzensmann! Ach, hör
 mich an; mein arm'
 Gebet ich zu dir schick', um
 den Geist, Herr! der dich
 preist: Dass er uns näher
 zu dir rück' und allzeit mit
 stimme ein in das Lob der
 Kreuzgemein', welches sie
 dir schuldig ist und du
 ewig würdig bist.
 <pb n="730b" src="730.jpg" />
 2. Du bist der von Alters
 her und in der Zeit erschienene
 Held; gürtest dein
 Schwert für deine Herde,
 gegen den Satan, Sünd'
 und Welt: Habe Dank von
 der Gemein' deiner armen
 Kinderlein, dass dich deine
 große Lieb' zu uns her ins
 Elend trieb!
 3. Teures Lamm, am
 Kreuzesstamm geschlachtet
 für die ganze Welt! Die
 Gemein', dein Fleisch und
 Bein, die lebt nur durch
 das Lösegeld: Blut und
 Striemen sind so viel angewandt
 an dein Kirchspiel;
 darum feiern wir immerdar

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_021889 deiner Wunden Jubeljahr.
 Gesangbuch1778_2_021890 4. Deine Leut find in der
 Gesangbuch1778_2_021891 Zeit beyfammen mit ver-
 Gesangbuch1778_2_021892 bundnem Fleiß; aber du,
 Gesangbuch1778_2_021893 leg ihnen zu die Treue bey
 Gesangbuch1778_2_021894 dem Streiterfchweiß: Geift
 Gesangbuch1778_2_021895 und Feuer brauchen wir,
 Gesangbuch1778_2_021896 Gnad und Troft und Kraft
 Gesangbuch1778_2_021897 von dir, Beugung in des
 Gesangbuch1778_2_021898 Herzens Schrein, daß wir
 Gesangbuch1778_2_021899 deine Diener feyn.
 Gesangbuch1778_2_021900 5. JEfu! nu, fchicks
 Gesangbuch1778_2_021901 Herze zu: daß jedes deinen
 Gesangbuch1778_2_021902 Tod mit Schall predige; er-
 Gesangbuch1778_2_021903 ledige, was fich läßt ret-
 Gesangbuch1778_2_021904 ten von dem Fall. Samle,
 Gesangbuch1778_2_021905 famle felbft aufs beft, Hirte!
 Gesangbuch1778_2_021906 was fich famlen läßt, und
 Gesangbuch1778_2_021907 fich mit der Kreuzgemein
 Gesangbuch1778_2_021908 deiner Wunden will erfreun.
 Gesangbuch1778_2_021909 Z z 2 6. Dei-
 Gesangbuch1778_2_021910 <pb n="731a" src="731.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_021911 724 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
 Gesangbuch1778_2_021912 6. Deine Schmach trägt
 Gesangbuch1778_2_021913 man dir nach, mit einem
 Gesangbuch1778_2_021914 fröhlichen Kinderfinn; man
 Gesangbuch1778_2_021915 wagt fich, o Lamm! für dich,
 Gesangbuch1778_2_021916 gerne in allerley fchweres
 Gesangbuch1778_2_021917 hin; denn dein theures
 Gesangbuch1778_2_021918 Gottesblut macht unendlich
 Gesangbuch1778_2_021919 frohen Muth gegen alle
 Gesangbuch1778_2_021920 Schwächlichkeit, und in al-
 Gesangbuch1778_2_021921 ler trüben Zeit.
 Gesangbuch1778_2_021922 7. Amen ja, Hallelujah!
 Gesangbuch1778_2_021923 es lebt das Lamm und fein
 Gesangbuch1778_2_021924 Gefchlecht; Sünder find,
 Gesangbuch1778_2_021925 was fich hier findet, die es
 Gesangbuch1778_2_021926 im Blute macht gerecht.

Normalisierter Text

deiner Wunden Jubeljahr.
 4. Deine Leut' sind in der
 Zeit beisammen mit verbundenem
 Fleiß; aber du,
 leg ihnen zu die Treue bei
 dem Streiter-Schweiß: Geist
 und Feuer brauchen wir,
 Gnad' und Trost und Kraft
 von dir, Beugung in des
 Herzens Schrein, dass wir
 deine Diener sein.
 5. Jesu! Nun, schick es
 Herze zu: Dass jedes deinen
 Tod mit Schall predige; erledige,
 was sich lässt retten
 von dem Fall. Sammle,
 sammle selbst aufs Best', Hirte!
 was sich sammeln lässt und
 sich mit der Kreuzgemein'
 deiner Wunden will erfreuen.
 Z z 2 6. Dei-
 <pb n="731a" src="731.jpg" />
 724 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
 6. Deine Schmach trägt
 man dir nach mit einem
 fröhlichen Kindersinn; man
 wagt sich, o Lamm, für dich,
 gerne in allerlei Schweres
 hin; denn dein teures
 Gottesblut macht unendlich
 frohen Mut gegen alle
 Schwächlichkeit und in aller
 trüben Zeit.
 7. Amen, ja, Hallelujah!
 Es lebt das Lamm und sein
 Geschlecht; Sünder sind,
 was sich hier findet, die es
 im Blute macht gerecht.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021927	Unferm Glauben an fein	Unserem Glauben an sein
Gesangbuch1778_2_021928	Wort thät der Teufel gerne	Wort tat der Teufel gerne
Gesangbuch1778_2_021929	Tort; aber unfers Lammes	Tort; aber unseres Lammes
Gesangbuch1778_2_021930	Schweiß läßt nicht zu:	Schweiß lässt es nicht zu:
Gesangbuch1778_2_021931	dem Lamm fey Preis!	dem Lamm sei Preis!
Gesangbuch1778_2_021932	1483. Mel. 115.	1483. Mel. 115.
Gesangbuch1778_2_021933	O Gotteslamm! wie lieb-	O Gotteslamm! Wie lieblich
Gesangbuch1778_2_021934	lich ist dein Name; wie	ist dein Name; wie
Gesangbuch1778_2_021935	herzerquickend für die Sün-	herzerquickend für die Sünderschaft!
Gesangbuch1778_2_021936	derfchaft! ein jedes, das im	Ein jedes, das im
Gesangbuch1778_2_021937	Elend zu dir kame, ward	Elend zu dir kam, ward
Gesangbuch1778_2_021938	von der Sünde frey durch	von der Sünde frei durch
Gesangbuch1778_2_021939	deine Kraft, und ward mit	deine Kraft und ward mit
Gesangbuch1778_2_021940	zu der Schaar gezehlt, die	zu der Schar gezählt, die
Gesangbuch1778_2_021941	du von Ewigkeit zu deiner	du von Ewigkeit zu deiner
Gesangbuch1778_2_021942	Braut erwehlt.	Braut erwählt.
Gesangbuch1778_2_021943	2. Du Haupt und HErr	2. Du Haupt und Herr
Gesangbuch1778_2_021944	dein's Leibes, der Gemeine:	deines Leibes, der Gemeinde:
Gesangbuch1778_2_021945	ernähr und pflege sie zu aller	ernähr' und pflege sie zu aller
Gesangbuch1778_2_021946	Zeit! sie ist zwar elend, un-	Zeit! Sie ist zwar elend, unansehnlich,
Gesangbuch1778_2_021947	anfehnlich, kleine; doch ist sie	klein; doch ist sie
Gesangbuch1778_2_021948	dein, und bleibts in Ewigkeit:	dein und bleibt es in Ewigkeit:
Gesangbuch1778_2_021949	hilf deinem Volk, HErr JE-	hilf deinem Volk, Herr Je-
Gesangbuch1778_2_021950	<pb n="731b" src="731.jpg" />	<pb n="731b" src="731.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021951	fu Christ! erhalte und beschütz	su Christ! Erhalte und beschütz'
Gesangbuch1778_2_021952	das, was dein Erbtheil ist.	das, was dein Erbteil ist.
Gesangbuch1778_2_021953	3. Erbarm dich unfer,	3. Erbarm dich unser,
Gesangbuch1778_2_021954	o du Gotteslämmlein! er-	o du Gotteslämmlein! Erbarm
Gesangbuch1778_2_021955	barm dich deines Reichs und	dich deines Reichs und
Gesangbuch1778_2_021956	deiner Sach: zünd in uns	deiner Sach': Zünd' in uns
Gesangbuch1778_2_021957	an die heiligen Liebesflämm-	an die heiligen Liebesflämmlein
Gesangbuch1778_2_021958	lein, und hilf uns allen in	und hilf uns allen in
Gesangbuch1778_2_021959	das rechte Fach: erheb auf	das rechte Fach: Erheb' auf
Gesangbuch1778_2_021960	uns dein Angeficht, laß dei-	uns dein Angesicht, lass deinen
Gesangbuch1778_2_021961	nen theuren Fried von uns	teuren Fried' von uns
Gesangbuch1778_2_021962	ja weichen nicht!	ja weichen nicht!
Gesangbuch1778_2_021963	1484. Mel. 23.	1484. Mel. 23.
Gesangbuch1778_2_021964	Fürft und Prieftter in der	Fürst und Priester in der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_021965	Mitten aller unfrer Gna	Mitten aller unserer Gnadenhütten!
Gesangbuch1778_2_021966	denhütten! Aeltfiter unter	Ältester unter
Gesangbuch1778_2_021967	unfern Chören! deffen Amt	unseren Chören! Dessen Amt
Gesangbuch1778_2_021968	wir tief verehren:	wir tief verehren:
Gesangbuch1778_2_021969	2. Heilige dir deine Leu	2. Heilige dir deine Leute,
Gesangbuch1778_2_021970	te, mache fie zur Kreuzes	mache sie zur Kreuzesbeute
Gesangbuch1778_2_021971	beute, und durchgehe deine	und durchgehe deine
Gesangbuch1778_2_021972	Glieder: fo erfreuen fie dich	Glieder: So erfreuen sie dich
Gesangbuch1778_2_021973	wieder.	wieder.
Gesangbuch1778_2_021974	3. Habe mit uns deinen	3. Habe mit uns deinen
Gesangbuch1778_2_021975	Armen ftets ein gnädiges	Armen stets ein gnädiges
Gesangbuch1778_2_021976	Erbarmen: hilf uns durch	Erbarmen: Hilf uns durch
Gesangbuch1778_2_021977	auf diefer Erden, daß wir	auf dieser Erden, dass wir
Gesangbuch1778_2_021978	dir zur Ehre werden!	dir zur Ehre werden!
Gesangbuch1778_2_021979	4. Halt uns in der	4. Halt uns in der
Gesangbuch1778_2_021980	Gnade vefte, uns und alle	Gnade feste, uns und alle
Gesangbuch1778_2_021981	unfre Gäfte, die mit uns	unsere Gäste, die mit uns
Gesangbuch1778_2_021982	in diefen Zeiten zeugen von	in diesen Zeiten zeugen von
Gesangbuch1778_2_021983	Barmherzigkeiten.	Barmherzigkeiten.
Gesangbuch1778_2_021984	5. Setz uns deinem gan	5. Setz' uns deinem ganzen
Gesangbuch1778_2_021985	zen Volke, HErr! zu einer	Volke, Herr! zu einer
Gesangbuch1778_2_021986	lichten Wolke, und zu ei	lichten Wolke und zu einem
Gesangbuch1778_2_021987	nem Gnadenbogen, daß du	Gnadenbogen, dass du
Gesangbuch1778_2_021988	noch der Welt gewogen.	noch der Welt gewogen.
Gesangbuch1778_2_021989	6. Laß	6. Lass
Gesangbuch1778_2_021990	<pb n="732a" src="732.jpg" />	<pb n="732a" src="732.jpg" />
Gesangbuch1778_2_021991	a) Ueberhaupt, für fich und andere. 725	a) Überhaupt, für sich und andere. 725
Gesangbuch1778_2_021992	6. Laß uns unfre Tag	6. Lass uns unsere Tage
Gesangbuch1778_2_021993	erfüllen, daß wir dienen	erfüllen, dass wir dienen
Gesangbuch1778_2_021994	deinem Willen, bis wir	deinem Willen, bis wir
Gesangbuch1778_2_021995	alles das vollendet, wozu	alles das vollendet, wozu
Gesangbuch1778_2_021996	du uns haft gefendet;	du uns hast gesendet;
Gesangbuch1778_2_021997	7. So foll in den Gna	7. So soll in den Gnadenzeiten
Gesangbuch1778_2_021998	denzeiten fich manch fro	sich manch froher
Gesangbuch1778_2_021999	her Schall ausbreiten; fo	Schall ausbreiten; so
Gesangbuch1778_2_022000	b) Infonderheit für die Obrigkeit.	b) Insbesondere für die Obrigkeit.
Gesangbuch1778_2_022001	1485. Mel. 97.	1485. Mel. 97.
Gesangbuch1778_2_022002	Wenn die Gemeine JEfu	Wenn die Gemeinde Jesu

ID

Gesangbuch1778_2_022003
 Gesangbuch1778_2_022004
 Gesangbuch1778_2_022005
 Gesangbuch1778_2_022006
 Gesangbuch1778_2_022007
 Gesangbuch1778_2_022008
 Gesangbuch1778_2_022009
 Gesangbuch1778_2_022010
 Gesangbuch1778_2_022011
 Gesangbuch1778_2_022012
 Gesangbuch1778_2_022013
 Gesangbuch1778_2_022014
 Gesangbuch1778_2_022015
 Gesangbuch1778_2_022016
 Gesangbuch1778_2_022017
 Gesangbuch1778_2_022018
 Gesangbuch1778_2_022019
 Gesangbuch1778_2_022020
 Gesangbuch1778_2_022021
 Gesangbuch1778_2_022022
 Gesangbuch1778_2_022023
 Gesangbuch1778_2_022024
 Gesangbuch1778_2_022025
 Gesangbuch1778_2_022026
 Gesangbuch1778_2_022027
 Gesangbuch1778_2_022028
 Gesangbuch1778_2_022029
 Gesangbuch1778_2_022030
 Gesangbuch1778_2_022031
 Gesangbuch1778_2_022032
 Gesangbuch1778_2_022033
 Gesangbuch1778_2_022034
 Gesangbuch1778_2_022035
 Gesangbuch1778_2_022036
 Gesangbuch1778_2_022037
 Gesangbuch1778_2_022038
 Gesangbuch1778_2_022039
 Gesangbuch1778_2_022040

Diplomatische Transkription

Chrift ihr unſchätzba-
 res Glück ermißt, und was
 uns ſchon fein Hirtenſtab für
 Proben feiner Treue gab; fo
 reizt uns Lieb und Dank, von
 unferm HErrn für alle Men-
 ſchen gleiches zu begehren.
 2. Wir flehn auch dank-
 bar allezeit für unfre liebe
 Obrigkeit: der HErr, deß
 Güte ſie uns gab, wend
 allen Schaden von ihr ab,
 verleih ihr Glück und Heil
 und Wohlgedeihen, und laß
 ihr Herz und Land voll
 Friede feyn.
 3. HErr! durch deß Gna-
 de ſie regirn, laß ſie ihr
 Amt im Segen führn, zum
 Schreck und Troſt, für
 Böſ' und Fromm'; auf daß
 ſie einft den Lohn bekomm,
 den eine jede wohlgemeinte
 That von deiner Gnade zu
 gewarten hat!
 <pb n="732b" src="732.jpg" />
 wolln wir uns herzlich lie-
 ben und in Freudenpſalmen
 üben.
 8. Nun dir fey in wah-
 rem Glauben alle Nothdurft
 deiner Tauben zuverfichtlich
 anempfohlen, bis daß du
 uns heim wirft holen!
 1486. Mel. 155.
 Freundlicher Immanuel!
 Schöpfer Himmels und
 der Erde; Hirt der Heerde,

Normalisierter Text

Christ ihr unschätzbares
 Glück ermisst und was
 uns schon sein Hirtenstab für
 Proben seiner Treue gab; so
 reizt uns Lieb' und Dank von
 unserem Herrn für alle Menschen
 Gleiches zu begehren.
 2. Wir flehen auch dankbar
 allezeit für unsere liebe
 Obrigkeit: Der Herr, dessen
 Güte sie uns gab, wend'
 allen Schaden von ihr ab,
 verleih' ihr Glück und Heil
 und Wohlgedeihen und lass
 ihr Herz und Land voll
 Friede sein.
 3. Herr! Durch dessen Gnade
 sie regieren, lass sie ihr
 Amt im Segen führen, zum
 Schreck und Trost, für
 Böſ' und Fromm'; auf dass
 sie einst den Lohn bekomm',
 den eine jede wohlgemeinte
 Tat von deiner Gnade zu
 gewarten hat!
 <pb n="732b" src="732.jpg" />
 wollen wir uns herzlich lieben
 und in Freudenpsalmen
 üben.
 8. Nun, dir sei in wahren
 Glauben alle Notdurft
 deiner Tauben zuversichtlich
 anempfohlen, bis dass du
 uns heim wirst holen!
 1486. Mel. 155.
 Freundlicher Immanuel!
 Schöpfer Himmels und
 der Erde; Hirt der Herde,

ID

Gesangbuch1778_2_022041
 Gesangbuch1778_2_022042
 Gesangbuch1778_2_022043
 Gesangbuch1778_2_022044
 Gesangbuch1778_2_022045
 Gesangbuch1778_2_022046
 Gesangbuch1778_2_022047
 Gesangbuch1778_2_022048
 Gesangbuch1778_2_022049
 Gesangbuch1778_2_022050
 Gesangbuch1778_2_022051
 Gesangbuch1778_2_022052
 Gesangbuch1778_2_022053
 Gesangbuch1778_2_022054
 Gesangbuch1778_2_022055
 Gesangbuch1778_2_022056
 Gesangbuch1778_2_022057
 Gesangbuch1778_2_022058
 Gesangbuch1778_2_022059
 Gesangbuch1778_2_022060
 Gesangbuch1778_2_022061
 Gesangbuch1778_2_022062
 Gesangbuch1778_2_022063
 Gesangbuch1778_2_022064
 Gesangbuch1778_2_022065
 Gesangbuch1778_2_022066
 Gesangbuch1778_2_022067
 Gesangbuch1778_2_022068
 Gesangbuch1778_2_022069
 Gesangbuch1778_2_022070
 Gesangbuch1778_2_022071
 Gesangbuch1778_2_022072
 Gesangbuch1778_2_022073
 Gesangbuch1778_2_022074
 Gesangbuch1778_2_022075
 Gesangbuch1778_2_022076
 Gesangbuch1778_2_022077
 Gesangbuch1778_2_022078

Diplomatische Transkription

an die du dein Blut ge-
 wandt: deine Hand fegne
 mit Barmherzigkeiten, unfre
 liebe Obrigkeiten, ihre Häu-
 fer, Stadt und Land!
 2. Höre deiner Kinder
 Flehn! Amen, ja, du wollft
 es geben, daß ihr Leben voll
 von Glück und Friede fey,
 Güt und Treu sich auf Er-
 den ftets begegne, Gnad
 und Recht vom Himmel
 regne, und dein Heil ihr
 Herz erfreu!
 1487. Mel. 132.
 Begnad, o GOtt! die
 Chriftenheit, nach dei-
 nem Wohlgefallen, mit wei-
 fer frommer Obrigkeit, daß
 dein Lob mög erfichallen!
 verleih, daß lie ihr' Macht
 und G'walt von dir annehm,
 und
 Z z 3
 <pb n="733a" src="733.jpg" />
 726 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
 und recht verwalte, mit Güt
 und Ernft, in allem.
 2. Verleih auch, daß die
 Unterthan'n fromm und ge-
 horfam werden; dir fein'
 Pflicht leifte jedermann, dar-
 nach fein'm HErrn auf Er-
 den; und leben all in Lieb
 und Fried, das Haupt, der
 Leib und alle Glied, dir,
 GOtt! zu Ehren, Amen.
 1488. Mel. 168.

Normalisierter Text

an die du dein Blut gewandt:
 Deine Hand segne
 mit Barmherzigkeiten, unsere
 liebe Obrigkeiten, ihre Häuser,
 Stadt und Land!
 2. Höre deiner Kinder
 Flehen! Amen, ja, du wolltest
 es geben, dass ihr Leben voll
 von Glück und Friede sei,
 Güt' und Treu' sich auf Erden
 stets begegne, Gnad'
 und Recht vom Himmel
 regne und dein Heil ihr
 Herz erfreu'!
 1487. Mel. 132.
 Begnad', o Gott! die
 Christenheit, nach deinem
 Wohlgefallen, mit weiser
 frommer Obrigkeit, dass
 dein Lob möge erschallen!
 verleih', dass sie ihre Macht
 und Gewalt von dir annehm'
 und
 Z z 3
 <pb n="733a" src="733.jpg" />
 726 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
 und recht verwalte, mit Güt'
 und Ernst, in allem.
 2. Verleih' auch, dass die
 Untertanen fromm und gehorsam
 werden; dir seine
 Pflicht leiste jedermann, darnach
 seinem Herrn auf Erden;
 und leben all' in Lieb'
 und Fried', das Haupt, der
 Leib und alle Glieder, dir,
 Gott! zu Ehren, Amen.
 1488. Mel. 168.

ID

Gesangbuch1778_2_022079
 Gesangbuch1778_2_022080
 Gesangbuch1778_2_022081
 Gesangbuch1778_2_022082
 Gesangbuch1778_2_022083
 Gesangbuch1778_2_022084
 Gesangbuch1778_2_022085
 Gesangbuch1778_2_022086
 Gesangbuch1778_2_022087
 Gesangbuch1778_2_022088
 Gesangbuch1778_2_022089
 Gesangbuch1778_2_022090
 Gesangbuch1778_2_022091
 Gesangbuch1778_2_022092
 Gesangbuch1778_2_022093
 Gesangbuch1778_2_022094
 Gesangbuch1778_2_022095
 Gesangbuch1778_2_022096
 Gesangbuch1778_2_022097
 Gesangbuch1778_2_022098
 Gesangbuch1778_2_022099
 Gesangbuch1778_2_022100
 Gesangbuch1778_2_022101
 Gesangbuch1778_2_022102
 Gesangbuch1778_2_022103
 Gesangbuch1778_2_022104
 Gesangbuch1778_2_022105
 Gesangbuch1778_2_022106
 Gesangbuch1778_2_022107
 Gesangbuch1778_2_022108
 Gesangbuch1778_2_022109
 Gesangbuch1778_2_022110
 Gesangbuch1778_2_022111
 Gesangbuch1778_2_022112
 Gesangbuch1778_2_022113
 Gesangbuch1778_2_022114
 Gesangbuch1778_2_022115
 Gesangbuch1778_2_022116

Diplomatische Transkription

Unfre Obrigkeit erhalte,
 gib ihr Weisheit, Kraft
 und Fleiß, daß sie wohl das
 Amt verwalte, fo sie trägt
 auf dein Geheiß; Krieg und
 Unruh wollft du stillen, al-
 len guten Rath erfüllen;
 krön und segne auch das
 Land, thu ihm wohl durch
 deine Hand!
 1489. Mel. 150.
 Befchirm die Policeyen,
 bau unlers Fürften
 Thron, daß er und wir
 gedeihen: schmück als mit
 einer Kron die Alten mit
 Verftand, mit Frömmigkeit
 die Jugend, mit Gottes-
 furcht und Tugend das Volk
 im ganzen Land.
 1490. Mel. 150.
 Gebet einer chriftlichen Obrigkeit
 nach dem 101. Pfalm.
 Jch will von Gnade fingen
 und von Gerechtigkeit;
 <pb n="733b" src="733.jpg" />
 ich will Dankopfer bringen
 dir, HErr der Herrlichkeit,
 der mich mit Macht belehnt,
 das Regiment zu führen,
 und dein Volk zu regiren,
 das JEfus hat verföhnt.
 2. HErr! wer ift hiezu
 tüchtig, als der, dem deine
 Macht, zu handeln klug und
 richtig, die Tüchtigkeit ge-
 bracht: drum gib Vorfich-
 tigkeit, auf daß ich weis-

Normalisierter Text

Unsere Obrigkeit erhalte,
 gib ihr Weisheit, Kraft
 und Fleiß, dass sie wohl das
 Amt verwalte, so sie trägt
 auf dein Geheiß; Krieg und
 Unruh wolltest du stillen, allen
 guten Rat erfüllen;
 krön' und segne auch das
 Land, tu ihm wohl durch
 deine Hand!
 1489. Mel. 150.
 Beschirm die Polizeien,
 bau' unseres Fürsten
 Thron, dass er und wir
 gedeihen: schmück' als mit
 einer Kron' die Alten mit
 Verstand, mit Frömmigkeit
 die Jugend, mit Gottesfurcht
 und Tugend das Volk
 im ganzen Land.
 1490. Mel. 150.
 Gebet einer christlichen Obrigkeit
 nach dem 101. Psalm.
 Ich will von Gnade singen
 und von Gerechtigkeit;
 <pb n="733b" src="733.jpg" />
 ich will Dankopfer bringen
 dir, Herr der Herrlichkeit,
 der mich mit Macht belehnt,
 das Regiment zu führen,
 und dein Volk zu regieren,
 das Jesus hat versöhnt.
 2. Herr! Wer ist hierzu
 tüchtig, als der, dem deine
 Macht, zu handeln klug und
 richtig, die Tüchtigkeit gebracht:
 Drum gib Vorsichtigkeit,
 auf dass ich weislich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_022117	lich handle, auch treu und	handle, auch treu und
Gesangbuch1778_2_022118	redlich wandle in meinem	redlich wandle in meinem
Gesangbuch1778_2_022119	Haus allzeit.	Haus allzeit.
Gesangbuch1778_2_022120	3. Laß meine Augen fe	3. Lass meine Augen sehen
Gesangbuch1778_2_022121	hen nach Treuen in dem	nach Treuen in dem
Gesangbuch1778_2_022122	Land, die mir zur Seite	Land, die mir zur Seite
Gesangbuch1778_2_022123	stehen in dem Regirungs	stehen in dem Regierungsstand;
Gesangbuch1778_2_022124	stand; gib fromme Diener	gib fromme Diener
Gesangbuch1778_2_022125	zu, durch deren Dienst sich	zu, durch deren Dienst sich
Gesangbuch1778_2_022126	müssen stets Recht und	müssen stets Recht und
Gesangbuch1778_2_022127	Friede küssen in Gottes	Friede küssen in Gottesfurcht
Gesangbuch1778_2_022128	furcht und Ruh!	und Ruh!
Gesangbuch1778_2_022129	1491. Mel. 132.	1491. Mel. 132.
Gesangbuch1778_2_022130	O großer GOtt von Güt	O großer Gott von Güt'
Gesangbuch1778_2_022131	und Gnad! von dem der	und Gnad! Von dem der
Gesangbuch1778_2_022132	Stand und Orden der Obrig	Stand und Orden der Obrigkeit,
Gesangbuch1778_2_022133	keit, nach deinem Rath, ist	nach deinem Rat, ist
Gesangbuch1778_2_022134	eingesetzt worden, und der	eingesetzt worden und der
Gesangbuch1778_2_022135	du ihn als dein Gestift	du ihn als dein Gestift
Gesangbuch1778_2_022136	selbst hast beftätigt durch	selbst hast bestätigt durch
Gesangbuch1778_2_022137	die Schrift, in deinem	die Schrift, in deinem
Gesangbuch1778_2_022138	heiligen Worte: Röm. 13, 1.	heiligen Worte: Röm. 13, 1.
Gesangbuch1778_2_022139	2. Laß unter ihrem Re	2. Lass unter ihrem Regiment
Gesangbuch1778_2_022140	giment uns guten Frieden	uns guten Frieden
Gesangbuch1778_2_022141	spüren, der nimmermehr	spüren, der nimmermehr
Gesangbuch1778_2_022142	sich von uns wend; damit	sich von uns wend'; damit
Gesangbuch1778_2_022143	wir	wir
Gesangbuch1778_2_022144	<pb n="734a" src="734.jpg" />	<pb n="734a" src="734.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022145	b) Insonderheit für die Obrigkeit. 727	b) Insbesondere für die Obrigkeit. 727
Gesangbuch1778_2_022146	wir können führen geruhig	wir können führen geruhiglich
Gesangbuch1778_2_022147	lich zu aller Zeit das Leben	zu aller Zeit das Leben
Gesangbuch1778_2_022148	in Gottfeligkeit, zur Ehre	in Gottseligkeit, zur Ehre
Gesangbuch1778_2_022149	deines Namens.	deines Namens.
Gesangbuch1778_2_022150	3. Gib mir ein recht ge	3. Gib mir ein recht gehorsam
Gesangbuch1778_2_022151	horfam Herz, samt allen Un	Herz, samt allen Untertanen,
Gesangbuch1778_2_022152	terthanen, daß jedermann,	dass jedermann
Gesangbuch1778_2_022153	und allerwerts, wie du uns	und allerwärts, wie du uns
Gesangbuch1778_2_022154	läßt ermahnen, die Obrig	lässt ermahnen, die Obrigkeit

ID

Gesangbuch1778_2_022155
 Gesangbuch1778_2_022156
 Gesangbuch1778_2_022157
 Gesangbuch1778_2_022158
 Gesangbuch1778_2_022159
 Gesangbuch1778_2_022160
 Gesangbuch1778_2_022161
 Gesangbuch1778_2_022162
 Gesangbuch1778_2_022163
 Gesangbuch1778_2_022164
 Gesangbuch1778_2_022165
 Gesangbuch1778_2_022166
 Gesangbuch1778_2_022167
 Gesangbuch1778_2_022168
 Gesangbuch1778_2_022169
 Gesangbuch1778_2_022170
 Gesangbuch1778_2_022171
 Gesangbuch1778_2_022172
 Gesangbuch1778_2_022173
 Gesangbuch1778_2_022174
 Gesangbuch1778_2_022175
 Gesangbuch1778_2_022176
 Gesangbuch1778_2_022177
 Gesangbuch1778_2_022178
 Gesangbuch1778_2_022179
 Gesangbuch1778_2_022180
 Gesangbuch1778_2_022181
 Gesangbuch1778_2_022182
 Gesangbuch1778_2_022183
 Gesangbuch1778_2_022184
 Gesangbuch1778_2_022185
 Gesangbuch1778_2_022186
 Gesangbuch1778_2_022187
 Gesangbuch1778_2_022188
 Gesangbuch1778_2_022189
 Gesangbuch1778_2_022190
 Gesangbuch1778_2_022191
 Gesangbuch1778_2_022192

Diplomatische Transkription

keit und ihren Stand, und
 die, fo von ihr find gesandt, allzeit in Ehren halte.
 4. Hilf, daß ich geb von Herzen gern, zu rechter Zeit, und richtig, was ich hier meinem Oberherrn mich fehen zu geben pflichtig, immassen es dein Wort gebeut, und sagt: gebt, was ihr schuldig feyd, Schoß, dem der Schoß gebühret.
 c) In allgemeiner Noth.
 1493. Mel. 96.
 Herr! der du Gnad und Hilf verheißt, Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist, du heiligste Dreieinigkeith; erbarm dich deiner Christenheit, erbarm dich, Herr, du treuer Gott, erbarm dich, Herr, in aller Noth!
 2. Wir bitten dich, o Vater! hoch, um Christi willen, hilf uns doch: durch dein Geburt, Blut, Schweiß
 <pb n="734b" src="734.jpg" />
 5. Bekehre all aufrührerliche Leut; und hilf vor allen Dingen, daß wir dir, Gott! zu aller Zeit, die Ehr am ersten bringen, und dann der Obrigkeit nach dir, bis Jesu Hand uns alle führ zum ewgen Reich und Erbe.
 1492. Mel. 9.

Normalisierter Text

und ihren Stand und die, so von ihr sind gesandt, allzeit in Ehren halte.
 4. Hilf, dass ich geb' von Herzen gern, zu rechter Zeit und richtig, was ich hier meinem Oberherrn mich seh' zu geben pflichtig, immassen es dein Wort gebeut und sagt: Gebt, was ihr schuldig seid, Schoß, dem der Schoß gebühret.
 c) In allgemeiner Not.
 1493. Mel. 96.
 Herr! Der du Gnad' und Hilf verheißt, Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist, du heiligste Dreieinigkeith; erbarm dich deiner Christenheit, erbarm dich, Herr, du treuer Gott, erbarm dich, Herr, in aller Not!
 2. Wir bitten dich, o Vater! Hoch, um Christi willen, hilf uns doch: Durch sein' Geburt, Blut, Schweiß
 <pb n="734b" src="734.jpg" />
 5. Bekehre all' aufrührersche Leut'; und hilf vor allen Dingen, dass wir dir, Gott! zu aller Zeit, die Ehr' am ersten bringen und dann der Obrigkeit nach dir, bis Jesu Hand uns alle führ' zum ewigen Reich und Erbe.
 1492. Mel. 9.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_022193	GOtt! du haft ein Wort	Gott! Du hast ein Wort
Gesangbuch1778_2_022194	geredt, guten Herrn	geredt, guten Herrn
Gesangbuch1778_2_022195	zum Segen: mach für fie	zum Segen: Mach für sie
Gesangbuch1778_2_022196	ein fanftes Bett, beym zur	ein sanftes Bett, beim zur
Gesangbuch1778_2_022197	Ruhe legen!	Ruhe legen!
Gesangbuch1778_2_022198	2. Gib, wenn fie fich	2. Gib, wenn sie sich
Gesangbuch1778_2_022199	durch die Zeit fatt und	durch die Zeit satt und
Gesangbuch1778_2_022200	matt gefchritten, ihnen, in	matt geschritten, ihnen, in
Gesangbuch1778_2_022201	der Ewigkeit, Theil an	der Ewigkeit, Teil an
Gesangbuch1778_2_022202	Salems Hütten!	Salems Hütten!
Gesangbuch1778_2_022203	und Noth, durch feine Wun-	und Not, durch seine Wunden,
Gesangbuch1778_2_022204	den, Kreuz und Tod, auch	Kreuz und Tod, auch
Gesangbuch1778_2_022205	Auferfehn und Himmels-	Auferstehn und Himmelsgang,
Gesangbuch1778_2_022206	gang, hilf uns all unfer	hilf uns all' unser
Gesangbuch1778_2_022207	Lebenlang!	Leben lang!
Gesangbuch1778_2_022208	3. O heilger Geift! bey	3. O heiliger Geist! Bei
Gesangbuch1778_2_022209	reiner Lehr die Liebe GOt-	reiner Lehr' die Liebe Gottes
Gesangbuch1778_2_022210	tes in uns mehr, daß man	in uns mehr, dass man
Gesangbuch1778_2_022211	die Jugend wohl erzieh,	die Jugend wohl erzieh',
Gesangbuch1778_2_022212	all Aergerniß und Sünden	all' Ärgernis und Sünden
Gesangbuch1778_2_022213	flieh; gib heilfam friedlich	flieh'; gib heilsam friedlich
Gesangbuch1778_2_022214	Regiment, und alles Uebel	Regiment und alles Übel
Gesangbuch1778_2_022215	von uns wend!	von uns wend'!
Gesangbuch1778_2_022216	4. O JEfu Chrifte, GOt-	4. O Jesu Christe, Gottes
Gesangbuch1778_2_022217	tes Sohn! o JEfu Chrif,	Sohn! O Jesu Christ,
Gesangbuch1778_2_022218	Z z 4 du	Z z 4 du
Gesangbuch1778_2_022219	<pb n="735a" src="735.jpg" />	<pb n="735a" src="735.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022220	728 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.	728 Von Bitte, Gebet und Fürbitte.
Gesangbuch1778_2_022221	du Gnadenthron! o JEfu	du Gnadenthron! O Jesu
Gesangbuch1778_2_022222	Chrift, du GOttes Lamm!	Christ, du Gottes Lamm!
Gesangbuch1778_2_022223	das aller Welt Sünd auf	das aller Welt Sünd' auf
Gesangbuch1778_2_022224	fich nahm: erbarme dich,	sich nahm: Erbarme dich,
Gesangbuch1778_2_022225	hör unfre Bitt, erbarme	hör' unsere Bitt', erbarme
Gesangbuch1778_2_022226	dich, gib deinen Fried!	dich, gib deinen Fried'!
Gesangbuch1778_2_022227	1494. Mel. 129.	1494. Mel. 129.
Gesangbuch1778_2_022228	Du Friedefürft, HErr	Du Friedefürst, Herr
Gesangbuch1778_2_022229	JEfu Chrif! wahr'r	Jesu Christ! Wahrer
Gesangbuch1778_2_022230	Menfch und wahrer GOtt;	Mensch und wahrer Gott;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_022231	ein ftarker Nothhelfer du	ein starker Nothelfer du
Gesangbuch1778_2_022232	bift im Leben und im	bist im Leben und im
Gesangbuch1778_2_022233	Tod: drum wir allein im	Tod: Drum wir allein im
Gesangbuch1778_2_022234	Namen dein zu deinem	Namen dein zu deinem
Gesangbuch1778_2_022235	Vater fchreyen.	Vater schreien.
Gesangbuch1778_2_022236	2. Gedenk, HErr! itzo	2. Gedenk', Herr! Itzo
Gesangbuch1778_2_022237	an dein Amt, daß du ein	an dein Amt, dass du ein
Gesangbuch1778_2_022238	Friedefürft bift, und hilf uns	Friedefürst bist und hilf uns
Gesangbuch1778_2_022239	gnädig allefamt allhier zu	gnädig allesamt allhier zu
Gesangbuch1778_2_022240	diefer Frift; laß uns hin	dieser Frist; lass uns hinfort
Gesangbuch1778_2_022241	fort dein göttlich Wort im	dein göttlich Wort im
Gesangbuch1778_2_022242	Fried noch länger fchallen!	Fried' noch länger schallen!
Gesangbuch1778_2_022243	3. Es ift groß Elend und	3. Es ist groß Elend und
Gesangbuch1778_2_022244	Gefahr, wo Pestilenz re	Gefahr, wo Pestilenz regiert:
Gesangbuch1778_2_022245	girt: aber viel größer ifts	aber viel größer ist es
Gesangbuch1778_2_022246	fürwahr, wo Krieg gefüh	fürwahr, wo Krieg geführt
Gesangbuch1778_2_022247	ret wird, da wird veracht't,	wird, da wird verachtet
Gesangbuch1778_2_022248	und nicht betracht't, was	und nicht betrachtet, was
Gesangbuch1778_2_022249	recht und löblich wäre.	recht und löblich wäre.
Gesangbuch1778_2_022250	4. Da fragt man nicht	4. Da fragt man nicht
Gesangbuch1778_2_022251	nach Ehrbarkeit, nach Zucht	nach Ehrbarkeit, nach Zucht
Gesangbuch1778_2_022252	und nach Gericht; dein	und nach Gericht; dein
Gesangbuch1778_2_022253	Wort liegt auch zu folcher	Wort liegt auch zu solcher
Gesangbuch1778_2_022254	Zeit, und geht im Schwanz	Zeit und geht im Schwange
Gesangbuch1778_2_022255	ge nicht. Drum hilf uns,	nicht. Drum hilf uns,
Gesangbuch1778_2_022256	HErr, treib von uns fern	Herr, treib von uns fern
Gesangbuch1778_2_022257	Krieg und all fchädlich	Krieg und all' schädlich
Gesangbuch1778_2_022258	Wefen!	Wesen!
Gesangbuch1778_2_022259	<pb n="735b" src="735.jpg" />	<pb n="735b" src="735.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022260	5. Verdient haben wir	5. Verdient haben wir
Gesangbuch1778_2_022261	alles wohl, und leidens mit	alles wohl und leiden mit
Gesangbuch1778_2_022262	Geduld; doch deine Gnad	Geduld; doch deine Gnad'
Gesangbuch1778_2_022263	größer feyn foll, dann unfre	größer sein soll, als unsere
Gesangbuch1778_2_022264	Sünd und Schuld: darum	Sünd' und Schuld: Darum
Gesangbuch1778_2_022265	vergib nach deiner Lieb, die	vergib nach deiner Lieb', die
Gesangbuch1778_2_022266	du veft zu uns trägt.	du fest zu uns trägst.
Gesangbuch1778_2_022267	6. Erleucht auch unfer	6. Erleucht' auch unser
Gesangbuch1778_2_022268	Sinn und Herz durch den	Sinn und Herz durch den

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_022269 Geift deiner Gnad, daß wir
 Gesangbuch1778_2_022270 nicht treiben draus ein'n
 Gesangbuch1778_2_022271 Scherz, der unfrer Seelen
 Gesangbuch1778_2_022272 Schad. O JEfu Chrift! al-
 Gesangbuch1778_2_022273 lein du bift, der folch's wol
 Gesangbuch1778_2_022274 kan ausrichten.
 Gesangbuch1778_2_022275 1495. Mel. 531.
 Gesangbuch1778_2_022276 Verleih uns Frieden gnä-
 Gesangbuch1778_2_022277 diglich, HErr GOtt,
 Gesangbuch1778_2_022278 zu unfern Zeiten, es ift
 Gesangbuch1778_2_022279 doch ja kein andrer nicht,
 Gesangbuch1778_2_022280 der für uns könnte freiten,
 Gesangbuch1778_2_022281 denn du, unfer HErr GOtt,
 Gesangbuch1778_2_022282 alleine.
 Gesangbuch1778_2_022283 2. Gib unferm Fürften
 Gesangbuch1778_2_022284 und aller Obrigkeit Fried
 Gesangbuch1778_2_022285 und gut Regiment, daß wir
 Gesangbuch1778_2_022286 unter ihnen ein geruhiges
 Gesangbuch1778_2_022287 und ftilles Leben führen
 Gesangbuch1778_2_022288 mögen, in aller Gottfelig-
 Gesangbuch1778_2_022289 keit und Ehrbarkeit. Amen.
 Gesangbuch1778_2_022290 1496. Mel. 23.
 Gesangbuch1778_2_022291 GOtt! gib Fried in dei-
 Gesangbuch1778_2_022292 nem Lande, Glück und
 Gesangbuch1778_2_022293 Heil zu allem Stande; und
 Gesangbuch1778_2_022294 vergib, was wir verfchul-
 Gesangbuch1778_2_022295 det, weil dein Sohn die
 Gesangbuch1778_2_022296 Straf erduldet.
 Gesangbuch1778_2_022297 1497.
 Gesangbuch1778_2_022298 <pb n="736a" src="736.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_022299 c) In allgemeiner Noth. 729
 Gesangbuch1778_2_022300 1497. Mel. 429.
 Gesangbuch1778_2_022301 O großer GOtt von Macht
 Gesangbuch1778_2_022302 und reich von Gütig-
 Gesangbuch1778_2_022303 keit! wilft du das ganze
 Gesangbuch1778_2_022304 Land ftrafen mit großem
 Gesangbuch1778_2_022305 Leid? vielleicht möchten noch
 Gesangbuch1778_2_022306 Fromme feyn, die thäten

Normalisierter Text

Geist deiner Gnad', dass wir
 nicht treiben daraus einen
 Scherz, der unserer Seelen
 Schad'. O Jesu Christ! Allein
 du bist, der solches wohl
 kann ausrichten.
 1495. Mel. 531.
 Verleih' uns Frieden gnädiglich,
 Herr Gott,
 zu unseren Zeiten, es ist
 doch ja kein anderer nicht,
 der für uns könnte streiten,
 denn du, unser Herr Gott,
 alleine.
 2. Gib unserem Fürsten
 und aller Obrigkeit Fried'
 und gut Regiment, dass wir
 unter ihnen ein geruhiges
 und stilles Leben führen
 mögen, in aller Gottseligkeit
 und Ehrbarkeit. Amen.
 1496. Mel. 23.
 Gott! Gib Fried' in deinem
 Lande, Glück und
 Heil zu allem Stande; und
 vergib, was wir verschuldet,
 weil dein Sohn die
 Strafe erduldet.
 1497.
 <pb n="736a" src="736.jpg" />
 c) In allgemeiner Not. 729
 1497. Mel. 429.
 O großer Gott von Macht
 und reich von Gütigkeit!
 Willst du das ganze
 Land strafen mit großem
 Leid? Vielleicht möchten noch
 Fromme sein, die täten

ID

Gesangbuch1778_2_022307 nach dem Willen dein: drum
 Gesangbuch1778_2_022308 wollest du verfhonen, nicht
 Gesangbuch1778_2_022309 nach den Werken lohnen.
 Gesangbuch1778_2_022310 2. O groffer GOtt von
 Gesangbuch1778_2_022311 Treu! weil vor dir niemand
 Gesangbuch1778_2_022312 gilt, als dein Sohn JEfus
 Gesangbuch1778_2_022313 Chrif, der allen Zorn ge-
 Gesangbuch1778_2_022314 fillt: fo lieh doch an die
 Gesangbuch1778_2_022315 Wunden fein, fein' Mar-
 Gesangbuch1778_2_022316 ter, Angft und fchwere Pein;
 Gesangbuch1778_2_022317 um feinetwillen fchone, und
 Gesangbuch1778_2_022318 nicht nach Sünden lohne!
 Gesangbuch1778_2_022319 1498. Mel. 36.
 Gesangbuch1778_2_022320 Vergib, HErr! gnädig,
 Gesangbuch1778_2_022321 unfre groffen Schulden,
 Gesangbuch1778_2_022322 du fchonft ja gern und kanft
 Gesangbuch1778_2_022323 dich mit uns dulden; laß
 Gesangbuch1778_2_022324 übers Recht flets deine
 Gesangbuch1778_2_022325 Gnade walten, uns zu
 Gesangbuch1778_2_022326 erhalten.
 Gesangbuch1778_2_022327 2. Sieh an dein's Soh-
 Gesangbuch1778_2_022328 nes Kreuz und bitter Lei-
 Gesangbuch1778_2_022329 den, der fich eröffnen ließ
 Gesangbuch1778_2_022330 fein Herz und Seiten; ge-
 Gesangbuch1778_2_022331 denke feines Tods in feinem
 Gesangbuch1778_2_022332 Blute, der Welt zu gute!
 Gesangbuch1778_2_022333 1499. Mel. 96.
 Gesangbuch1778_2_022334 Nimm von uns, HErr, du
 Gesangbuch1778_2_022335 treuer GOtt! die fchwere
 Gesangbuch1778_2_022336 Straf und groffe Noth, die
 Gesangbuch1778_2_022337 <pb n="736b" src="736.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_022338 wir mit Sünden ohne Zahl
 Gesangbuch1778_2_022339 verdienet haben allzumal;
 Gesangbuch1778_2_022340 behüt für Krieg und theurer
 Gesangbuch1778_2_022341 Zeit, für Seuchen, Feu'r
 Gesangbuch1778_2_022342 und großem Leid.
 Gesangbuch1778_2_022343 2. Erbarm dich deiner
 Gesangbuch1778_2_022344 böfen Knecht!, wir bitten

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

nach dem Willen dein: Drum
 wolltest du verschonen, nicht
 nach den Werken lohnen.
 2. O großer Gott von
 Treu! Weil vor dir niemand
 gilt, als dein Sohn Jesus
 Christ, der allen Zorn gestillt:
 So sieh doch an die
 Wunden sein, seine Marter,
 Angst und schwere Pein;
 um seinetwillen schone und
 nicht nach Sünden lohne!
 1498. Mel. 36.
 Vergib, Herr! Gnädig,
 unsre großen Schulden,
 du schonst ja gern und kannst
 dich mit uns dulden; lass
 übers Recht stets deine
 Gnade walten, uns zu
 erhalten.
 2. Sieh an deines Sohnes
 Kreuz und bitter Leiden,
 der sich eröffnen ließ
 sein Herz und Seiten; gedenke
 seines Tods in seinem
 Blute, der Welt zugute!
 1499. Mel. 96.
 Nimm von uns, Herr, du
 treuer Gott! Die schwere
 Strafe und große Not, die
 <pb n="736b" src="736.jpg" />
 wir mit Sünden ohne Zahl
 verdient haben allzumal;
 behüt' für Krieg und teurer
 Zeit, für Seuchen, Feuer
 und großem Leid.
 2. Erbarm dich deiner
 bösen Knecht!, wir bitten

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_022345	Gnad, und nicht das Recht;
Gesangbuch1778_2_022346	denn fo du, HErr, den
Gesangbuch1778_2_022347	rechten Lohn uns geben
Gesangbuch1778_2_022348	wolft, nach unferm Thun,
Gesangbuch1778_2_022349	fo müßt die ganze Welt ver-
Gesangbuch1778_2_022350	gehn, und könt kein Menfch
Gesangbuch1778_2_022351	vor dir beftehn.
Gesangbuch1778_2_022352	3. Ach HErr GOtt!
Gesangbuch1778_2_022353	durch die Treue dein, mit
Gesangbuch1778_2_022354	Troft und Rettung uns er-
Gesangbuch1778_2_022355	fchein; beweis' an uns dein
Gesangbuch1778_2_022356	groffe Gnad, und ftraf uns
Gesangbuch1778_2_022357	nicht nach unfre That;
Gesangbuch1778_2_022358	wohn uns mit deiner Güte
Gesangbuch1778_2_022359	bey, dein Zorn und Grimm
Gesangbuch1778_2_022360	fern von uns fey.
Gesangbuch1778_2_022361	4. Gedenk an dein's
Gesangbuch1778_2_022362	Sohns bitterm Tod, flieh
Gesangbuch1778_2_022363	an fein heilige Wunden roth!
Gesangbuch1778_2_022364	die find ja für die ganze
Gesangbuch1778_2_022365	Welt die Zahlung und das
Gesangbuch1778_2_022366	Löfegeld; deß tröften wir
Gesangbuch1778_2_022367	uns allezeit, und hoffen auf
Gesangbuch1778_2_022368	Barmherzigkeit.
Gesangbuch1778_2_022369	5. Leit uns mit deiner
Gesangbuch1778_2_022370	rechten Hand, und fegne
Gesangbuch1778_2_022371	unferm Ort und Land; gib
Gesangbuch1778_2_022372	uns allzeit dein heiligs
Gesangbuch1778_2_022373	Wort, behüt fürs Teufels
Gesangbuch1778_2_022374	List und Mord; befchehr ein
Gesangbuch1778_2_022375	felges Stündelein, auf daß
Gesangbuch1778_2_022376	wir ewig bey dir feyn.
Gesangbuch1778_2_022377	Z z 5 Mors
Gesangbuch1778_2_022378	<pb n="737a" src="737.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022379	
Gesangbuch1778_2_022380	Morgenlieder.
Gesangbuch1778_2_022381	1500. Mel. 10.
Gesangbuch1778_2_022382	An einem jeden Tage

Normalisierter Text
Gnad' und nicht das Recht;
denn so du, Herr, den
rechten Lohn uns geben
wolltest, nach unserem Tun,
so müsst' die ganze Welt vergehen
und könnt' kein Mensch
vor dir bestehn.
3. Ach, Herr Gott!
durch die Treue dein, mit
Trost und Rettung uns erschein;
beweis' an uns dein
große Gnad' und straf' uns
nicht nach unserer Tat;
wohn' uns mit deiner Güte
bei, dein Zorn und Grimm
fern von uns sei.
4. Gedenk' an deines
Sohns bitterm Tod, sieh
an sein' heilige Wunden rot!
Die sind ja für die ganze
Welt die Zahlung und das
Lösegeld; dessen trösten wir
uns allezeit und hoffen auf
Barmherzigkeit.
5. Leit' uns mit deiner
rechten Hand und segne
unseren Ort und Land; gib
uns allzeit dein heiliges
Wort, behüt' fürs Teufels
List und Mord; bescher' ein
seliges Stündelein, auf dass
wir ewig bei dir sein.
Z z 5 Mors
<pb n="737a" src="737.jpg" />

730

730

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_022383	ich dir Lob und Dank
Gesangbuch1778_2_022384	sage, und deinem Namen
Gesangbuch1778_2_022385	singe, du Schöpfer aller
Gesangbuch1778_2_022386	Dinge!
Gesangbuch1778_2_022387	2. HErr, da wir Zu
Gesangbuch1778_2_022388	flucht finden, von Kind zu
Gesangbuch1778_2_022389	Kindeskinden, HErr, sprech
Gesangbuch1778_2_022390	ich, hab Erbarmen, Er
Gesangbuch1778_2_022391	barmen mit mir Armen!
Gesangbuch1778_2_022392	3. HErr, heile meine
Gesangbuch1778_2_022393	Seele; denn meine Sün
Gesangbuch1778_2_022394	denfehle find dir allein ge
Gesangbuch1778_2_022395	schehen; erhöre drum mein
Gesangbuch1778_2_022396	Flehen!
Gesangbuch1778_2_022397	4. Ach lehr mich thun
Gesangbuch1778_2_022398	und wallen nach deinem
Gesangbuch1778_2_022399	Wohlgefallen! denn du nur,
Gesangbuch1778_2_022400	Gott! kanft geben die Gna
Gesangbuch1778_2_022401	de, dir zu leben.
Gesangbuch1778_2_022402	5. Allein in deinem Lichte
Gesangbuch1778_2_022403	wird Herz und Angefichte
Gesangbuch1778_2_022404	erfüllt mit Luft und Klar
Gesangbuch1778_2_022405	heit zum Wege deiner
Gesangbuch1778_2_022406	Wahrheit.
Gesangbuch1778_2_022407	1501. Mel. 152.
Gesangbuch1778_2_022408	Christe, wahres Seelen
Gesangbuch1778_2_022409	licht, deiner Christen
Gesangbuch1778_2_022410	Sonne, o du klares Ange
Gesangbuch1778_2_022411	licht, der Betrübten Wonne!
Gesangbuch1778_2_022412	deiner Güte Lieblichkeit ist
Gesangbuch1778_2_022413	neu alle Morgen: in dir
Gesangbuch1778_2_022414	<pb n="737b" src="737.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022415	bin ich recht erfreut, darf
Gesangbuch1778_2_022416	nicht ängstlich forgen.
Gesangbuch1778_2_022417	2. Bleib doch allezeit
Gesangbuch1778_2_022418	mein Licht, JEfu, meine
Gesangbuch1778_2_022419	Freude! bis der frohe Tag
Gesangbuch1778_2_022420	anbricht, da, nach allem

Normalisierter Text
ich dir Lob und Dank
sage und deinem Namen
singe, du Schöpfer aller
Dinge!
2. Herr, da wir Zuflucht
finden, von Kind zu
Kindeskindern, Herr, sprech'
ich, hab' Erbarmen, Erbarmen
mit mir Armen!
3. Herr, heile meine
Seele; denn meine Sündenfehle
sind dir allein geschehen;
erhöre drum mein
Flehen!
4. Ach, lehr' mich tun
und wallen nach deinem
Wohlgefallen! Denn du nur,
Gott! kannst geben die Gnade,
dir zu leben.
5. Allein in deinem Lichte
wird Herz und Angesichte
erfüllt mit Lust und Klarheit
zum Wege deiner
Wahrheit.
1501. Mel. 152.
Christe, wahres Seelenlicht,
deiner Christen
Sonne, o du klares Angesicht,
der Betrübten Wonne!
deiner Güte Lieblichkeit ist
neu alle Morgen: In dir
<pb n="737b" src="737.jpg" />
bin ich recht erfreut, darf
nicht ängstlich sorgen.
2. Bleib' doch allezeit
mein Licht, Jesu, meine
Freude! Bis der frohe Tag
anbricht, da, nach allem

ID

Gesangbuch1778_2_022421
 Gesangbuch1778_2_022422
 Gesangbuch1778_2_022423
 Gesangbuch1778_2_022424
 Gesangbuch1778_2_022425
 Gesangbuch1778_2_022426
 Gesangbuch1778_2_022427
 Gesangbuch1778_2_022428
 Gesangbuch1778_2_022429
 Gesangbuch1778_2_022430
 Gesangbuch1778_2_022431
 Gesangbuch1778_2_022432
 Gesangbuch1778_2_022433
 Gesangbuch1778_2_022434
 Gesangbuch1778_2_022435
 Gesangbuch1778_2_022436
 Gesangbuch1778_2_022437
 Gesangbuch1778_2_022438
 Gesangbuch1778_2_022439
 Gesangbuch1778_2_022440
 Gesangbuch1778_2_022441
 Gesangbuch1778_2_022442
 Gesangbuch1778_2_022443
 Gesangbuch1778_2_022444
 Gesangbuch1778_2_022445
 Gesangbuch1778_2_022446
 Gesangbuch1778_2_022447
 Gesangbuch1778_2_022448
 Gesangbuch1778_2_022449
 Gesangbuch1778_2_022450
 Gesangbuch1778_2_022451
 Gesangbuch1778_2_022452
 Gesangbuch1778_2_022453
 Gesangbuch1778_2_022454
 Gesangbuch1778_2_022455
 Gesangbuch1778_2_022456
 Gesangbuch1778_2_022457
 Gesangbuch1778_2_022458

Diplomatische Transkription

Leide, drunter ich in die=
 fer Zeit fehnlich nach dir
 blicke, ich mich dort an deij=
 ner Seit ewiglich erquicke.
 1502. Mel. 45.
 Die Nacht ift hin, mein
 Geift und Sinn lehnt
 fich nach jenem Tage, vor
 dem völlig weichen muß
 Finfterniß und Plage.
 2. Der Menfchen Schaar,
 die ruhig war, greift itzt
 zu ihren Werken: laß mich,
 HErr! bey meinem Werk,
 dein Werk in mir merken.
 3. Ich will dann auch
 nach meinem Brauch zu
 meinem Werke greifen; aber
 laß aus deiner Ruh mein
 Herz nimmer fchweifen!
 4. Halt mich in acht
 durch deine Macht, daß
 mich kein Leid berühre; die=
 fes ganzen Tages Lauf deine
 Hand regire!
 5. Eleifon! ey wär ich
 fchon, wo meine Sonne
 wohnt, wo die Arbeit die=
 fer
 <pb n="738a" src="738.jpg" />
 Morgenlieder. 731
 fer Zeit reichlich wird be=
 lohnet.
 1503. Mel. 49.
 O Chrifte, Morgenfterne!
 leucht' uns mit hellem
 Schein, fchein uns vons
 Himmels Throne, an die=
 fer

Normalisierter Text

Leide, drunter ich in dieser
 Zeit sehnlich nach dir
 blicke, ich mich dort an deiner
 Seit' ewiglich erquicke.
 1502. Mel. 45.
 Die Nacht ist hin, mein
 Geist und Sinn sehnt
 sich nach jenem Tage, vor
 dem völlig weichen muss
 Finsternis und Plage.
 2. Der Menschen Schar,
 die ruhig war, greift jetzt
 zu ihren Werken: Lass mich,
 Herr! Bei meinem Werk,
 dein Werk in mir merken.
 3. Ich will dann auch
 nach meinem Brauch zu
 meinem Werke greifen; aber
 lass aus deiner Ruh' mein
 Herz nimmer schweifen!
 4. Halt mich in Acht
 durch deine Macht, dass
 mich kein Leid berühre; dieses
 ganzen Tages Lauf deine
 Hand regiere!
 5. Eleison! Ei, wär' ich
 schon, wo meine Sonne
 wohnt, wo die Arbeit dieser
 <pb n="738a" src="738.jpg" />
 Morgenlieder. 731
 ser Zeit reichlich wird belohnt.
 1503. Mel. 49.
 O Christe, Morgensterne!
 leucht' uns mit hellem
 Schein, schein uns vom
 Himmels Throne, an diesem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_022459	fem dunkeln Ort, mit deis	dunklen Ort, mit deinem
Gesangbuch1778_2_022460	nem reinen Wort.	reinen Wort.
Gesangbuch1778_2_022461	2. Du haft für mich ver-	2. Du hast für mich vergossen
Gesangbuch1778_2_022462	goffen dein rofinfarbnes	dein rosenfarbnes
Gesangbuch1778_2_022463	Blut, das laß mich, HErr!	Blut, das lass mich, Herr!
Gesangbuch1778_2_022464	genieffen; tröft mich durch	genießen; tröst' mich durch
Gesangbuch1778_2_022465	deine Güt, hilf mir, das	deine Güt', hilf mir, das
Gesangbuch1778_2_022466	ift mein' Bitt.	ist mein' Bitt'.
Gesangbuch1778_2_022467	3. O JEU! Lob und	3. O Jesu! Lob und
Gesangbuch1778_2_022468	Ehre fing ich dir allezeit.	Ehre sing' ich dir allezeit.
Gesangbuch1778_2_022469	GOtt helf, daß mirs ge-	Gott helf', dass mir's gelinge
Gesangbuch1778_2_022470	linge im Leben und im Tod,	im Leben und im Tod,
Gesangbuch1778_2_022471	durch Chrifti Wunden roth!	durch Christi Wunden rot!
Gesangbuch1778_2_022472	1504. Mel. 109.	1504. Mel. 109.
Gesangbuch1778_2_022473	Er ift mein Himmel, meine	Er ist mein Himmel, meine
Gesangbuch1778_2_022474	Sonne, mein Licht und	Sonne, mein Licht und
Gesangbuch1778_2_022475	Leben, Tag und Wonne,	Leben, Tag und Wonne,
Gesangbuch1778_2_022476	mein Morgen- und mein	mein Morgen- und mein
Gesangbuch1778_2_022477	Abendftern; er macht mir	Abendstern; er macht mir
Gesangbuch1778_2_022478	Leib und Seele munter,	Leib und Seele munter,
Gesangbuch1778_2_022479	und geht dem Herzen nie-	und geht dem Herzen niemals
Gesangbuch1778_2_022480	mals unter, wenn ich mich	unter, wenn ich mich
Gesangbuch1778_2_022481	ihm nur nicht entfernen.	ihm nur nicht entfernen'.
Gesangbuch1778_2_022482	1505. Mel. 22.	1505. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_022483	Des Morgens, wenn ich	Des Morgens, wenn ich
Gesangbuch1778_2_022484	früh auffteh, und	früh aufsteh' und
Gesangbuch1778_2_022485	Abends, wenn ich fchlafen	Abends, wenn ich schlafen
Gesangbuch1778_2_022486	geh, fehn meine Augen,	geh', sehn meine Augen,
Gesangbuch1778_2_022487	HErr! auf dich: HErr JE-	Herr! auf dich: Herr Jesu!
Gesangbuch1778_2_022488	fu! dir befehl ich mich.	Dir befehl' ich mich.
Gesangbuch1778_2_022489	<pb n="738b" src="738.jpg" />	<pb n="738b" src="738.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022490	2. In den heiligen fünf	2. In den heiligen fünf
Gesangbuch1778_2_022491	Wunden dein, da kan ich	Wunden dein, da kann ich
Gesangbuch1778_2_022492	ruhn und ficher feyn, mit	ruhen und sicher sein, mit
Gesangbuch1778_2_022493	Seel und Leib, Herz, Sinn	Seel' und Leib, Herz, Sinn
Gesangbuch1778_2_022494	und Muth; mein Schatz	und Mut; mein Schatz
Gesangbuch1778_2_022495	ift dein heiliges Blut.	ist dein heiliges Blut.
Gesangbuch1778_2_022496	3. Ich leb od'r fterb, fo	3. Ich leb' oder sterb', so

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_022497	bin ich dein; empfehle drum
Gesangbuch1778_2_022498	die Seele mein dir, bis ans
Gesangbuch1778_2_022499	Ende aller Noth: nimm
Gesangbuch1778_2_022500	fie zu dir, o treuer GOtt!
Gesangbuch1778_2_022501	1506. Mel. 89.
Gesangbuch1778_2_022502	GOtt des Himmels und
Gesangbuch1778_2_022503	der Erden, Vater,
Gesangbuch1778_2_022504	Sohn, heiliger Geift! der
Gesangbuch1778_2_022505	du Tag und Nacht läßt
Gesangbuch1778_2_022506	werden, Sonn und Mond
Gesangbuch1778_2_022507	uns fcheinen heißt; deffen
Gesangbuch1778_2_022508	ftarke Hand die Welt, und
Gesangbuch1778_2_022509	was drinnen ift, erhält:
Gesangbuch1778_2_022510	2. GOtt! ich danke dir
Gesangbuch1778_2_022511	von Herzen, daß du mich
Gesangbuch1778_2_022512	in diefer Nacht vor Gefahr,
Gesangbuch1778_2_022513	Angft, Noth und Schmerz
Gesangbuch1778_2_022514	zen, haft behütet und be
Gesangbuch1778_2_022515	wacht, daß des böfen Fein
Gesangbuch1778_2_022516	des Lift mein nicht mächtig
Gesangbuch1778_2_022517	worden ift.
Gesangbuch1778_2_022518	3. Laß doch alle Nacht
Gesangbuch1778_2_022519	der Sünden, fo wie diefe
Gesangbuch1778_2_022520	Nacht, vergehn; o HErr
Gesangbuch1778_2_022521	JEfu! laß mich finden deine
Gesangbuch1778_2_022522	Wunden offen ftehn, da
Gesangbuch1778_2_022523	alleine Hülff und Rath ift
Gesangbuch1778_2_022524	für meine Miffethat.
Gesangbuch1778_2_022525	4. Führe mich, o HErr!
Gesangbuch1778_2_022526	und leite meinen Gang nach
Gesangbuch1778_2_022527	deinem Wort; fey und
Gesangbuch1778_2_022528	blei
Gesangbuch1778_2_022529	<pb n="739a" src="739.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022530	732 Morgenlieder.
Gesangbuch1778_2_022531	bleibe du auch heute mein
Gesangbuch1778_2_022532	Befchützer und mein Hort:
Gesangbuch1778_2_022533	nirgends als bey dir allein
Gesangbuch1778_2_022534	kan ich recht bewahret feyn.

Normalisierter Text
bin ich dein; empfehle drum
die Seele mein dir, bis ans
Ende aller Not: Nimm
sie zu dir, o treuer Gott!
1506. Mel. 89.
Gott des Himmels und
der Erden, Vater,
Sohn, Heiliger Geist! Der
du Tag und Nacht lässt
werden, Sonn' und Mond
uns scheinen heißt; dessen
starke Hand die Welt und
was drinnen ist, erhält:
2. Gott! Ich danke dir
von Herzen, dass du mich
in dieser Nacht vor Gefahr,
Angst, Not und Schmerzen,
hast behütet und bewacht,
dass des bösen Feindes
List mein nicht mächtig
worden ist.
3. Lass doch alle Nacht
der Sünden, so wie diese
Nacht, vergehen; o Herr
Jesu! Lass mich finden deine
Wunden offen stehn, da
alleine Hilf' und Rat ist
für meine Missetat.
4. Führe mich, o Herr!
und leite meinen Gang nach
deinem Wort; sei und
blei-
<pb n="739a" src="739.jpg" />
732 Morgenlieder.
bleibe du auch heute mein
Beschützer und mein Hort:
nirgends als bei dir allein
kann ich recht bewahret sein.

ID

Gesangbuch1778_2_022535
 Gesangbuch1778_2_022536
 Gesangbuch1778_2_022537
 Gesangbuch1778_2_022538
 Gesangbuch1778_2_022539
 Gesangbuch1778_2_022540
 Gesangbuch1778_2_022541
 Gesangbuch1778_2_022542
 Gesangbuch1778_2_022543
 Gesangbuch1778_2_022544
 Gesangbuch1778_2_022545
 Gesangbuch1778_2_022546
 Gesangbuch1778_2_022547
 Gesangbuch1778_2_022548
 Gesangbuch1778_2_022549
 Gesangbuch1778_2_022550
 Gesangbuch1778_2_022551
 Gesangbuch1778_2_022552
 Gesangbuch1778_2_022553
 Gesangbuch1778_2_022554
 Gesangbuch1778_2_022555
 Gesangbuch1778_2_022556
 Gesangbuch1778_2_022557
 Gesangbuch1778_2_022558
 Gesangbuch1778_2_022559
 Gesangbuch1778_2_022560
 Gesangbuch1778_2_022561
 Gesangbuch1778_2_022562
 Gesangbuch1778_2_022563
 Gesangbuch1778_2_022564
 Gesangbuch1778_2_022565
 Gesangbuch1778_2_022566
 Gesangbuch1778_2_022567
 Gesangbuch1778_2_022568
 Gesangbuch1778_2_022569
 Gesangbuch1778_2_022570
 Gesangbuch1778_2_022571
 Gesangbuch1778_2_022572

Diplomatische Transkription

5. Deinen Engel zu mir
 fende, der des böfen Fein-
 des Macht, Lift und An-
 fchlag von mir wende, und
 mich halt in guter Acht;
 der auch endlich mich zur
 Ruh trage nach dem Him-
 mel zu.
 1507. Mel. 79.
 Wir wollen beym Auffte-
 hen nach JEFu Wun-
 den fehen; in dem Blick
 alles thun, und dann zum
 Abendfegen, uns ihm ans
 Herze legen, und an der
 heiligen Seite ruhn.
 1508. Mel. 184.
 Mein Morgenfegen find
 die Wunden, die brin-
 gen mich, vom Lager an,
 durch alle meine Tagesfun-
 den, bis daß ich nicht mehr
 wachen kan: dann hol ich
 meinen Abendfegen im Geift
 aus jener Ruheftätt, wo
 JEFu Leichnam hat gele-
 gen; das machet mir ein
 fanftes Bett.
 2. Ach möchten keine
 Augenblicke mir ohne Blut-
 genuß vergehn, gib mir im
 Geift ein jedes Stücke von
 deiner Marter anzufehn;
 <pb n="739b" src="739.jpg" />
 und laß in deinem ganzen
 Leiden, bis zu der letzten
 Agonie, bey Tag und Nacht
 mich felig weiden: das fey

Normalisierter Text

5. Deinen Engel zu mir
 sende, der des bösen Feindes
 Macht, List und Anschlag
 von mir wende und
 mich halt in guter Acht;
 der auch endlich mich zur
 Ruh' trage nach dem Himmel
 zu.
 1507. Mel. 79.
 Wir wollen beim Aufstehen
 nach Jesu Wunden
 sehen; in dem Blick
 alles tun und dann zum
 Abendsegen, uns ihm ans
 Herze legen und an der
 heiligen Seite ruhen.
 1508. Mel. 184.
 Mein Morgensegen sind
 die Wunden, die bringen
 mich vom Lager an,
 durch alle meine Tagesstunden,
 bis dass ich nicht mehr
 wachen kann: Dann hol' ich
 meinen Abendsegen im Geist
 aus jener Ruhestätt', wo
 Jesu Leichnam hat gelegen;
 das macht mir ein
 sanftes Bett.
 2. Ach, möchten keine
 Augenblicke mir ohne Blutgenuss
 vergehen, gib mir im
 Geist ein jedes Stück von
 deiner Marter anzusehen;
 <pb n="739b" src="739.jpg" />
 und lass in deinem ganzen
 Leiden, bis zu der letzten
 Agonie, bei Tag und Nacht
 mich selig weiden: Das sei

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_022573 mein Segen fpät und früh!
 Gesangbuch1778_2_022574 1509. Mel. 151.
 Gesangbuch1778_2_022575 Das walten deine Wunz
 Gesangbuch1778_2_022576 den, o du mein GOtt
 Gesangbuch1778_2_022577 und HErr! die Nacht ift
 Gesangbuch1778_2_022578 nun verfchwunden; den
 Gesangbuch1778_2_022579 Tag mir auch gewähr,
 Gesangbuch1778_2_022580 warum ich dich thu bitten,
 Gesangbuch1778_2_022581 und was dein Will mag
 Gesangbuch1778_2_022582 feyn: leit mich in deinen
 Gesangbuch1778_2_022583 Sitten, und brich den Wilz
 Gesangbuch1778_2_022584 len mein.
 Gesangbuch1778_2_022585 2. Den Glauben in mir
 Gesangbuch1778_2_022586 ftärke, Vater! an JEFum
 Gesangbuch1778_2_022587 Chrift, auf Gnad, ohn alle
 Gesangbuch1778_2_022588 Werke, weil er geftorben
 Gesangbuch1778_2_022589 ift: du wirft mirs nicht
 Gesangbuch1778_2_022590 verfagen, wie du verheiffen
 Gesangbuch1778_2_022591 haft, daß er mein Sünd
 Gesangbuch1778_2_022592 thu tragen, und lös' mich
 Gesangbuch1778_2_022593 von der Laft.
 Gesangbuch1778_2_022594 3. Die Hoffnung mir
 Gesangbuch1778_2_022595 auch giebe, die nicht verz
 Gesangbuch1778_2_022596 derben läßt; dazu ein' treue
 Gesangbuch1778_2_022597 Liebe zu allem, was mich
 Gesangbuch1778_2_022598 haßt, daß ich ihm Guts
 Gesangbuch1778_2_022599 erzeige, fuch nicht darinn
 Gesangbuch1778_2_022600 das mein', und lieb ihn
 Gesangbuch1778_2_022601 als mich eigen, nach all
 Gesangbuch1778_2_022602 dem Willen dein.
 Gesangbuch1778_2_022603 4. Dein Wort laß mich
 Gesangbuch1778_2_022604 bekennen, vor diefer argen
 Gesangbuch1778_2_022605 Welt, auch mich dein'n
 Gesangbuch1778_2_022606 Diener nennen, nicht fürchz
 Gesangbuch1778_2_022607 ten
 Gesangbuch1778_2_022608 <pb n="740a" src="740.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_022609 Morgenlieder. 733
 Gesangbuch1778_2_022610 ten G'walt noch Geld, das

Normalisierter Text

mein Segen spät und früh!
 1509. Mel. 151.
 Das walten deine Wunden,
 o du mein Gott
 und Herr! Die Nacht ist
 nun verschwunden; den
 Tag mir auch gewähr',
 warum ich dich tu bitten,
 und was dein Will' mag
 sein: Leit' mich in deinen
 Sitten und brich den Willen
 mein.
 2. Den Glauben in mir
 stärke, Vater! An Jesum
 Christ, auf Gnad', ohne alle
 Werke, weil er gestorben
 ist: Du wirst mir's nicht
 versagen, wie du verheißen
 hast, dass er mein Sünd'
 tu tragen und lös' mich
 von der Last.
 3. Die Hoffnung mir
 auch gebe, die nicht verderben
 lässt; dazu eine treue
 Liebe zu allem, was mich
 hasst, dass ich ihm Gutes
 erzeige, such' nicht darin
 das mein' und lieb' ihn
 als mich eigen, nach all'
 dem Willen dein.
 4. Dein Wort lass mich
 bekennen vor dieser argen
 Welt, auch mich deinen
 Diener nennen, nicht fürchten
 <pb n="740a" src="740.jpg" />
 Morgenlieder. 733
 ten Gewalt noch Geld, das

ID

Gesangbuch1778_2_022611
 Gesangbuch1778_2_022612
 Gesangbuch1778_2_022613
 Gesangbuch1778_2_022614
 Gesangbuch1778_2_022615
 Gesangbuch1778_2_022616
 Gesangbuch1778_2_022617
 Gesangbuch1778_2_022618
 Gesangbuch1778_2_022619
 Gesangbuch1778_2_022620
 Gesangbuch1778_2_022621
 Gesangbuch1778_2_022622
 Gesangbuch1778_2_022623
 Gesangbuch1778_2_022624
 Gesangbuch1778_2_022625
 Gesangbuch1778_2_022626
 Gesangbuch1778_2_022627
 Gesangbuch1778_2_022628
 Gesangbuch1778_2_022629
 Gesangbuch1778_2_022630
 Gesangbuch1778_2_022631
 Gesangbuch1778_2_022632
 Gesangbuch1778_2_022633
 Gesangbuch1778_2_022634
 Gesangbuch1778_2_022635
 Gesangbuch1778_2_022636
 Gesangbuch1778_2_022637
 Gesangbuch1778_2_022638
 Gesangbuch1778_2_022639
 Gesangbuch1778_2_022640
 Gesangbuch1778_2_022641
 Gesangbuch1778_2_022642
 Gesangbuch1778_2_022643
 Gesangbuch1778_2_022644
 Gesangbuch1778_2_022645
 Gesangbuch1778_2_022646
 Gesangbuch1778_2_022647
 Gesangbuch1778_2_022648

Diplomatische Transkription

mich bald möcht ableiten
 von deiner Wahrheit klar:
 wollft mich auch nicht ab-
 scheiden von der chriftlichen
 Schaar.
 5. HErr Chrif! dir Lob
 ich fage für deine Wohlthat
 all, die du mir all mein
 Tage erzeigt haft überall;
 dein'n Namen will ich prei-
 fen, der du allein bift gut;
 mit deinem Leib mich fpei-
 left, tränkft mich mit dei-
 nem Blut.
 6. Dein ift allein die
 Ehre, dein ift allein der
 Ruhm! dein Antlitz zu uns
 kehre, dein Segen zu uns
 komm, bis wir im Fried
 einfchlafen! mit Gnaden zu
 uns eil; gib uns des Glau-
 bens Waffen vors Teufels
 listgem Pfeil!
 1510. Mel. 146.
 In JEfu Namen bin ich
 heute aufgestanden, in
 ihm verbring ich heut was
 mir kömt unter Handen;
 in feinem Namen ift der
 Anfang fchon gemacht, das
 Mittel und der Schluß
 wird auch durch ihn voll-
 bracht.
 1511. Mel. 151.
 Dank fey GOtt in der
 Höhe, in diefer Mor-
 <pb n="740b" src="740.jpg" />
 genftund, durch den ich

Normalisierter Text

mich bald möcht' ableiten
 von deiner Wahrheit klar:
 wolltest mich auch nicht abscheiden
 von der christlichen
 Schar.
 5. Herr Christ! Dir Lob
 ich sage für deine Wohlthat
 all', die du mir all' mein
 Tage erzeigt hast überall;
 deinen Namen will ich preisen,
 der du allein bist gut;
 mit deinem Leib mich speisest,
 tränkst mich mit deinem
 Blut.
 6. Dein ist allein die
 Ehre, dein ist allein der
 Ruhm! Dein Antlitz zu uns
 kehre, dein Segen zu uns
 komm, bis wir im Fried'
 einschlafen! Mit Gnaden zu
 uns eil'; gib uns des Glaubens
 Waffen vors Teufels
 listigem Pfeil!
 1510. Mel. 146.
 In Jesu Namen bin ich
 heute aufgestanden, in
 ihm verbring' ich heut', was
 mir kommt unter Händen;
 in seinem Namen ist der
 Anfang schon gemacht, das
 Mittel und der Schluss
 wird auch durch ihn vollbracht.
 1511. Mel. 151.
 Dank sei Gott in der
 Höhe, in dieser Mor-
 <pb n="740b" src="740.jpg" />
 genstund, durch den ich

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_022649 wied'r aufftehe vom Schlaf
 Gesangbuch1778_2_022650 frisch und gefund. Zugleich
 Gesangbuch1778_2_022651 thu ich dich bitten, o Schutz-
 Gesangbuch1778_2_022652 herr Jfrael: du wollft treu-
 Gesangbuch1778_2_022653 lich behüten den Tag mein'n
 Gesangbuch1778_2_022654 Leib und Seel.
 Gesangbuch1778_2_022655 2. Gib mildiglich dein'n
 Gesangbuch1778_2_022656 Segen! daß wir nach dein'm
 Gesangbuch1778_2_022657 Geheiß wandeln auf guten
 Gesangbuch1778_2_022658 Wegen, thun unfer Amt
 Gesangbuch1778_2_022659 mit Fleiß; daß ein jeder
 Gesangbuch1778_2_022660 fein Netze auswerf, und
 Gesangbuch1778_2_022661 auf dein Wort fein'n Troft
 Gesangbuch1778_2_022662 mit Petro fetze, fo geht die
 Gesangbuch1778_2_022663 Arbeit fort.
 Gesangbuch1778_2_022664 3. Was dir gereicht zu
 Gesangbuch1778_2_022665 Ehren und der Gemein zu
 Gesangbuch1778_2_022666 Nutz, das will der Satan
 Gesangbuch1778_2_022667 wehren, mit Lift und groß-
 Gesangbuch1778_2_022668 fem Trutz; doch kan ers
 Gesangbuch1778_2_022669 nicht vollbringen, weil du,
 Gesangbuch1778_2_022670 HErr JEfu Chrif, herr-
 Gesangbuch1778_2_022671 fcheft in allen Dingen, und
 Gesangbuch1778_2_022672 unfer Beyftand bift.
 Gesangbuch1778_2_022673 4. Wir find die zarten
 Gesangbuch1778_2_022674 Reben, der Weinstock felbft
 Gesangbuch1778_2_022675 bift du, daran wir wach'n
 Gesangbuch1778_2_022676 und kleben und bringen
 Gesangbuch1778_2_022677 Frucht dazu; hilf, daß wir
 Gesangbuch1778_2_022678 an dir bleiben und wachsen
 Gesangbuch1778_2_022679 immer mehr; dein guter
 Gesangbuch1778_2_022680 Geift uns treibe zu Werken
 Gesangbuch1778_2_022681 deiner Ehr.
 Gesangbuch1778_2_022682 1512. Mel. 14.
 Gesangbuch1778_2_022683 Wacht auf, ihr meine
 Gesangbuch1778_2_022684 Sinnen wacht, und
 Gesangbuch1778_2_022685 feyd mit Munterkeit auf
 Gesangbuch1778_2_022686 GOt-

Normalisierter Text

wieder aufstehe vom Schlaf
 frisch und gesund. Zugleich
 tu ich dich bitten, o Schutzherr
 Israel: Du wolltest treulich
 behüten den Tag meinen
 Leib und Seel'.
 2. Gib mildiglich deinen
 Segen! Dass wir nach deinem
 Geheiß wandeln auf guten
 Wegen, tun unser Amt
 mit Fleiß; dass ein jeder
 sein Netz auswerf' und
 auf dein Wort seinen Trost
 mit Petro setze, so geht die
 Arbeit fort.
 3. Was dir gereicht zu
 Ehren und der Gemein' zu
 Nutz, das will der Satan
 wehren, mit List und großem
 Trutz; doch kann er es
 nicht vollbringen, weil du,
 Herr Jesu Christ, herrschest
 in allen Dingen und
 unser Beistand bist.
 4. Wir sind die zarten
 Reben, der Weinstock selbst
 bist du, daran wir wachsen
 und kleben und bringen
 Frucht dazu; hilf, dass wir
 an dir bleiben und wachsen
 immer mehr; dein guter
 Geist uns treibe zu Werken
 deiner Ehr'.
 1512. Mel. 14.
 Wacht auf, ihr meine
 Sinnen wacht und
 seid mit Munterkeit auf
 Got---

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_022687
 Gesangbuch1778_2_022688 <pb n="741a" src="741.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_022689 734 Morgenlieder.
 Gesangbuch1778_2_022690 Gottes Lob und Preis be-
 Gesangbuch1778_2_022691 dacht, denn es ist dankens
 Gesangbuch1778_2_022692 Zeit.
 Gesangbuch1778_2_022693 2. Wie soll ich dir, HErr,
 Gesangbuch1778_2_022694 JEfu Chrift! zur Gnüge
 Gesangbuch1778_2_022695 dankbar feyn, daß du mein
 Gesangbuch1778_2_022696 Schutz und Hüter bist?
 Gesangbuch1778_2_022697 Geift, Seel und Leib fey
 Gesangbuch1778_2_022698 dein!
 Gesangbuch1778_2_022699 3. Dein treues Aug hat
 Gesangbuch1778_2_022700 mich bewacht, und deine
 Gesangbuch1778_2_022701 Liebeshand hat allen Scha-
 Gesangbuch1778_2_022702 den in der Nacht von mir
 Gesangbuch1778_2_022703 hinweggewandt.
 Gesangbuch1778_2_022704 4. In deinen Armen
 Gesangbuch1778_2_022705 ichließ ich ein: drum konte
 Gesangbuch1778_2_022706 mir der Feind mit feiner
 Gesangbuch1778_2_022707 Lift nicht ichädlich feyn, fo
 Gesangbuch1778_2_022708 böser es gemeint.
 Gesangbuch1778_2_022709 5. Hab Dank, o JEfu!
 Gesangbuch1778_2_022710 habe Dank, für deine Lieb
 Gesangbuch1778_2_022711 und Treu; hilf, daß ich dir
 Gesangbuch1778_2_022712 mein Lebenlang von Herzen
 Gesangbuch1778_2_022713 dankbar fey!
 Gesangbuch1778_2_022714 6. Gedenke, HErr! auch
 Gesangbuch1778_2_022715 heut an mich, an diefem
 Gesangbuch1778_2_022716 ganzen Tag, und wende
 Gesangbuch1778_2_022717 von mir gnädiglich, was
 Gesangbuch1778_2_022718 dir mißfallen mag!
 Gesangbuch1778_2_022719 7. Erhör, o JEfu! meine
 Gesangbuch1778_2_022720 Bitt, und nimm mein
 Gesangbuch1778_2_022721 Seufzen an: ach gehe mit
 Gesangbuch1778_2_022722 mir Schritt vor Schritt auf
 Gesangbuch1778_2_022723 meiner Lebensbahn!
 Gesangbuch1778_2_022724 8. Gib deinen Segen

Normalisierter Text

<pb n="741a" src="741.jpg" />
 734 Morgenlieder.
 Gottes Lob und Preis bedacht,
 denn es ist dankenswert.
 2. Wie soll ich dir, Herr,
 Jesu Christ! zur Genüge
 dankbar sein, dass du mein
 Schutz und Hüter bist?
 Geist, Seele und Leib sei
 dein!
 3. Dein treues Auge hat
 mich bewacht, und deine
 Liebeshand hat allen Schaden
 in der Nacht von mir
 hinweggewandt.
 4. In deinen Armen
 schließ ich ein; drum konnte
 mir der Feind mit seiner
 List nicht schädlich sein, so
 böse er es gemeint.
 5. Hab Dank, o Jesu!
 habe Dank, für deine Liebe
 und Treu; hilf, dass ich dir
 mein Leben lang von Herzen
 dankbar sei!
 6. Gedenke, Herr! auch
 heute an mich, an diesem
 ganzen Tag, und wende
 von mir gnädig, was
 dir missfallen mag!
 7. Erhör, o Jesu! meine
 Bitte, und nimm mein
 Seufzen an: ach gehe mit
 mir Schritt vor Schritt auf
 meiner Lebensbahn!
 8. Gib deinen Segen

ID

Gesangbuch1778_2_022725
 Gesangbuch1778_2_022726
 Gesangbuch1778_2_022727
 Gesangbuch1778_2_022728
 Gesangbuch1778_2_022729
 Gesangbuch1778_2_022730
 Gesangbuch1778_2_022731
 Gesangbuch1778_2_022732
 Gesangbuch1778_2_022733
 Gesangbuch1778_2_022734
 Gesangbuch1778_2_022735
 Gesangbuch1778_2_022736
 Gesangbuch1778_2_022737
 Gesangbuch1778_2_022738
 Gesangbuch1778_2_022739
 Gesangbuch1778_2_022740
 Gesangbuch1778_2_022741
 Gesangbuch1778_2_022742
 Gesangbuch1778_2_022743
 Gesangbuch1778_2_022744
 Gesangbuch1778_2_022745
 Gesangbuch1778_2_022746
 Gesangbuch1778_2_022747
 Gesangbuch1778_2_022748
 Gesangbuch1778_2_022749
 Gesangbuch1778_2_022750
 Gesangbuch1778_2_022751
 Gesangbuch1778_2_022752
 Gesangbuch1778_2_022753
 Gesangbuch1778_2_022754
 Gesangbuch1778_2_022755
 Gesangbuch1778_2_022756
 Gesangbuch1778_2_022757
 Gesangbuch1778_2_022758
 Gesangbuch1778_2_022759
 Gesangbuch1778_2_022760
 Gesangbuch1778_2_022761
 Gesangbuch1778_2_022762

Diplomatische Transkription

diefen Tag zu meinem Werk
 und That! damit ich fröh-
 lich fagen mag: wohl dem,
 der JEſum hat!
 <pb n="741b" src="741.jpg" />
 1513. Mel. 184.
 Im Schatten deß, fo ich
 begehret, genoß ich ei-
 ner fanften Ruh; in feinem
 Frieden ungetöret ſchloß
 ich die müden Augen zu;
 in feiner Näh erwach ich
 wieder, ich föhl es, er ift
 bey mir da: deß freun ſich
 Geift und Seel und Glieder,
 und fingen ihm Hallelujah!
 1514. Mel. 10.
 Wach auf, mein Herz! und
 finge dem Schöpfer
 aller Dinge, dem Geber
 aller Güter, dem treuen
 Menſchenhüter!
 2. Heunt, als die dun-
 keln Schatten mich ganz
 umgeben hatten, war ich
 in feinem Schoofe, fein
 Flügel mich umfchloffe.
 3. Er ſprach: mein Kind,
 nun liege, trotz dem, der
 dich bekriege; ſchlaf wohl,
 laß dir nicht grauen, du
 folft die Sonne ſchauen!
 4. Sein Wort das ift
 geſchehen, ich kan das Licht
 noch fehen; von Noth bin
 ich befreyet, fein Schutz
 hat mich verneuet.
 5. Du wilft ein Opfer

Normalisierter Text

diesen Tag zu meinem Werk
 und Tat! damit ich fröhlich
 sagen mag: wohl dem,
 der Jesus hat!
 <pb n="741b" src="741.jpg" />
 1513. Mel. 184.
 Im Schatten dessen, so ich
 begehrte, genoss ich einer
 sanften Ruh; in seinem
 Frieden ungestört schloss
 ich die müden Augen zu;
 in seiner Näh erwach ich
 wieder, ich föhl es, er ist
 bei mir da: dessen freuen sich
 Geist und Seele und Glieder,
 und singen ihm Hallelujah!
 1514. Mel. 10.
 Wach auf, mein Herz! und
 singe dem Schöpfer
 aller Dinge, dem Geber
 aller Güter, dem treuen
 Menschenhüter!
 2. Heut, als die dunkeln
 Schatten mich ganz
 umgeben hatten, war ich
 in seinem Schoße, sein
 Flügel mich umschloss.
 3. Er sprach: mein Kind,
 nun liege, trotz dem, der
 dich bekriege; schlaf wohl,
 lass dir nicht grauen, du
 sollst die Sonne schauen!
 4. Sein Wort das ist
 geschehen, ich kann das Licht
 noch sehen; von Not bin
 ich befreit, sein Schutz
 hat mich erneuert.
 5. Du willst ein Opfer

ID

Gesangbuch1778_2_022763
 Gesangbuch1778_2_022764
 Gesangbuch1778_2_022765
 Gesangbuch1778_2_022766
 Gesangbuch1778_2_022767
 Gesangbuch1778_2_022768
 Gesangbuch1778_2_022769
 Gesangbuch1778_2_022770
 Gesangbuch1778_2_022771
 Gesangbuch1778_2_022772
 Gesangbuch1778_2_022773
 Gesangbuch1778_2_022774
 Gesangbuch1778_2_022775
 Gesangbuch1778_2_022776
 Gesangbuch1778_2_022777
 Gesangbuch1778_2_022778
 Gesangbuch1778_2_022779
 Gesangbuch1778_2_022780
 Gesangbuch1778_2_022781
 Gesangbuch1778_2_022782
 Gesangbuch1778_2_022783
 Gesangbuch1778_2_022784
 Gesangbuch1778_2_022785
 Gesangbuch1778_2_022786
 Gesangbuch1778_2_022787
 Gesangbuch1778_2_022788
 Gesangbuch1778_2_022789
 Gesangbuch1778_2_022790
 Gesangbuch1778_2_022791
 Gesangbuch1778_2_022792
 Gesangbuch1778_2_022793
 Gesangbuch1778_2_022794
 Gesangbuch1778_2_022795
 Gesangbuch1778_2_022796
 Gesangbuch1778_2_022797
 Gesangbuch1778_2_022798
 Gesangbuch1778_2_022799
 Gesangbuch1778_2_022800

Diplomatische Transkription

haben; hier bring ich meine
 Gaben: mein Weihrauch
 und mein Widder find
 mein Gebet und Lieder.
 6. Die
 <pb n="742a" src="742.jpg" />
 Morgenlieder. 735
 6. Die wirft du nicht
 verſchmähen: du kanft ins
 Herze fehen, und weißt
 wohl, daß zur Gabe ich
 ja nichts beſſers habe.
 7. Nun wollft du, HErr!
 vollenden dein Werk an
 mir, und fenden, der mich
 an dieſem Tage auf feinen
 Händen trage!
 8. Sprich Ja zu meinen
 Thaten, hilf felbft das Befte
 rathen, den Anfang, Mittl'
 und Ende, ach HErr! zum
 Beften wende.
 9. Mit Segen mich beſchützte;
 mein Herz fey deine
 Hütte, dein Wort fey meine
 Speife, ein Licht auf meiner
 Reife!
 1515. Mel. 146.
 O JEſu, füßſes Licht! nun
 iſt die Nacht vergangen,
 nun hat dein Gnaden-
 glanz aufs neue mich um-
 fangen, nun iſt, was an
 mir iſt, vom Schlafe auf-
 geweckt, und hat nun in Be-
 gier zu dir ſich ausgeſtreckt.
 2. Was ſoll ich dir dann
 nun, mein GOTT! für Opfer

Normalisierter Text

haben; hier bring ich meine
 Gaben: mein Weihrauch
 und mein Widder sind
 mein Gebet und Lieder.
 6. Die
 <pb n="742a" src="742.jpg" />
 Morgenlieder. 735
 6. Die wirst du nicht
 verschmähen: du kannst ins
 Herz sehen, und weißt
 wohl, dass zur Gabe ich
 ja nichts Besseres habe.
 7. Nun wolltest du, Herr!
 vollenden dein Werk an
 mir, und senden, der mich
 an diesem Tage auf seinen
 Händen trage!
 8. Sprich Ja zu meinen
 Taten, hilf selbst das Beste
 raten, den Anfang, Mittel
 und Ende, ach Herr! zum
 Besten wende.
 9. Mit Segen mich beschützte;
 mein Herz sei deine
 Hütte, dein Wort sei meine
 Speise, ein Licht auf meiner
 Reise!
 1515. Mel. 146.
 O Jesu, süßes Licht! nun
 ist die Nacht vergangen,
 nun hat dein Gnadenglanz
 aufs Neue mich umfängen,
 nun ist, was an
 mir ist, vom Schlafe aufgeweckt,
 und hat nun in Begier
 zu dir sich ausgestreckt.
 2. Was soll ich dir dann
 nun, mein Gott! für Opfer

ID

Gesangbuch1778_2_022801
 Gesangbuch1778_2_022802
 Gesangbuch1778_2_022803
 Gesangbuch1778_2_022804
 Gesangbuch1778_2_022805
 Gesangbuch1778_2_022806
 Gesangbuch1778_2_022807
 Gesangbuch1778_2_022808
 Gesangbuch1778_2_022809
 Gesangbuch1778_2_022810
 Gesangbuch1778_2_022811
 Gesangbuch1778_2_022812
 Gesangbuch1778_2_022813
 Gesangbuch1778_2_022814
 Gesangbuch1778_2_022815
 Gesangbuch1778_2_022816
 Gesangbuch1778_2_022817
 Gesangbuch1778_2_022818
 Gesangbuch1778_2_022819
 Gesangbuch1778_2_022820
 Gesangbuch1778_2_022821
 Gesangbuch1778_2_022822
 Gesangbuch1778_2_022823
 Gesangbuch1778_2_022824
 Gesangbuch1778_2_022825
 Gesangbuch1778_2_022826
 Gesangbuch1778_2_022827
 Gesangbuch1778_2_022828
 Gesangbuch1778_2_022829
 Gesangbuch1778_2_022830
 Gesangbuch1778_2_022831
 Gesangbuch1778_2_022832
 Gesangbuch1778_2_022833
 Gesangbuch1778_2_022834
 Gesangbuch1778_2_022835
 Gesangbuch1778_2_022836
 Gesangbuch1778_2_022837
 Gesangbuch1778_2_022838

Diplomatische Transkription

fchenken? ich will mich ganz
 und gar in deine Gnade
 fchenken, mit meiner Seele
 und Geift, heut diefen ganz
 zen Tag: das foll mein
 Opfer feyn, weil ich fonft
 nichts vermag.
 <pb n="742b" src="742.jpg" />
 3. Da fey dann auch
 mein Leib zum Tempel dir
 ergeben, zur Wohnung und
 zum Haus: ach allerlieb-
 ftes Leben! ach wohn, ach
 leb in mir, beweg und rege
 mich! fo hat Geift, Seel
 und Leib mit dir vereinigt
 lich.
 4. Laß mir doch diefen
 Tag vor Herz und Augen
 fchweben, daß dein Allge-
 genwart mich wie die Luft
 umgeben; auf daß mein
 ganzes Thun durch Herz,
 durch Sinn und Mund dich
 lobe inniglich, mein GOTT!
 zu aller Stund!
 5. Ach fegne, was ich
 thu, ja rede und gedenke;
 durch deines Geiftes Kraft
 es alfo führ und lenke, daß
 alles nur gefcheh zu deines
 Namens Ruhm, und daß
 ich unverrückt verbleib dein
 Eigenthum.
 1516. Mel. 55.
 O allertreuffer Menfchen-
 hüter, du unbegreiflich
 großes Gut! ich will dir

Normalisierter Text

fchenken? ich will mich ganz
 und gar in deine Gnade
 senken, mit meiner Seele
 und Geist, heut diesen ganzen
 Tag: das soll mein
 Opfer sein, weil ich sonst
 nichts vermag.
 <pb n="742b" src="742.jpg" />
 3. Da sei dann auch
 mein Leib zum Tempel dir
 ergeben, zur Wohnung und
 zum Haus: ach allerliebste
 Leben! ach wohn, ach
 leb in mir, beweg und rege
 mich! so hat Geist, Seele
 und Leib mit dir vereinigt
 sich.
 4. Lass mir doch diesen
 Tag vor Herz und Augen
 schweben, dass dein Allgegenwart
 mich wie die Luft
 umgeben; auf dass mein
 ganzes Tun durch Herz,
 durch Sinn und Mund dich
 lobe inniglich, mein Gott!
 zu aller Stunde!
 5. Ach segne, was ich
 tu, ja rede und gedenke;
 durch deines Geistes Kraft
 es also führ und lenke, dass
 alles nur geschehe zu deines
 Namens Ruhm, und dass
 ich unverrückt bleibe dein
 Eigentum.
 1516. Mel. 55.
 O allertreuester Menschenhüter,
 du unbegreiflich
 großes Gut! ich will dir

ID

Gesangbuch1778_2_022839
 Gesangbuch1778_2_022840
 Gesangbuch1778_2_022841
 Gesangbuch1778_2_022842
 Gesangbuch1778_2_022843
 Gesangbuch1778_2_022844
 Gesangbuch1778_2_022845
 Gesangbuch1778_2_022846
 Gesangbuch1778_2_022847
 Gesangbuch1778_2_022848
 Gesangbuch1778_2_022849
 Gesangbuch1778_2_022850
 Gesangbuch1778_2_022851
 Gesangbuch1778_2_022852
 Gesangbuch1778_2_022853
 Gesangbuch1778_2_022854
 Gesangbuch1778_2_022855
 Gesangbuch1778_2_022856
 Gesangbuch1778_2_022857
 Gesangbuch1778_2_022858
 Gesangbuch1778_2_022859
 Gesangbuch1778_2_022860
 Gesangbuch1778_2_022861
 Gesangbuch1778_2_022862
 Gesangbuch1778_2_022863
 Gesangbuch1778_2_022864
 Gesangbuch1778_2_022865
 Gesangbuch1778_2_022866
 Gesangbuch1778_2_022867
 Gesangbuch1778_2_022868
 Gesangbuch1778_2_022869
 Gesangbuch1778_2_022870
 Gesangbuch1778_2_022871
 Gesangbuch1778_2_022872
 Gesangbuch1778_2_022873
 Gesangbuch1778_2_022874
 Gesangbuch1778_2_022875
 Gesangbuch1778_2_022876

Diplomatische Transkription

opfern Herz und Muth:
 ftimmt an mit mir, gedenkt
 der Güter, all ihr Gemü-
 ther!
 2. Dein Angesicht mich
 heilig leite, dein Auge kräf-
 tig auf mich feh; ich reife,
 geh, fitz oder fteh, mich zu
 der
 <pb n="743a" src="743.jpg" />
 736 Morgenlieder.
 der Ewigkeit bereite, und
 mich begleite.
 3. Laß Seel und Leib,
 fo du gegeben, ftets feyn
 in deiner Furcht bereit, als
 Waffen der Gerechtigkeit,
 bis in den Tod dir anzu-
 kleben, o Seelenleben!
 4. Ach fegne mich auf
 meinen Wegen, mein Thun
 und Laffen lenke du! in
 Unruh bleibe meine Ruh,
 bis ich zuletzt mich werde
 legen, in Fried und Segen.
 1517. Mel. 28.
 Du heilige Dreieinigkeit!
 GOtt, hochgelobt in
 Ewigkeit! o Vater, Sohn
 und heiliger Geift: heut die-
 fen Tag mir Beyftand leiht!
 2. HErr, fegne und be-
 hüte mich! erleuchte mich,
 HErr, gnädiglich! HErr,
 heb auf mich dein Ange-
 ficht, und deinen Frieden
 auf mich richt!
 1518. Mel. 15.

Normalisierter Text

opfern Herz und Mut:
 stimmt an mit mir, gedenkt
 der Güter, all eure Gemüter!

2. Dein Angesicht mich
 heilig leite, dein Auge kräftig
 auf mich sieh; ich reise,
 geh, sitz oder steh, mich zu
 der
 <pb n="743a" src="743.jpg" />
 736 Morgenlieder.
 der Ewigkeit bereite, und
 mich begleite.
 3. Lass Seele und Leib,
 so du gegeben, stets sein
 in deiner Furcht bereit, als
 Waffen der Gerechtigkeit,
 bis in den Tod dir ankleben,
 o Seelenleben!
 4. Ach segne mich auf
 meinen Wegen, mein Tun
 und Lassen lenke du! in
 Unruh bleibe meine Ruh,
 bis ich zuletzt mich werde
 legen, in Frieden und Segen.
 1517. Mel. 28.
 Du heilige Dreieinigkeit!
 Gott, hochgelobt in
 Ewigkeit! o Vater, Sohn
 und heiliger Geist: heut diesen
 Tag mir Beistand leist!
 2. Herr, segne und behüte
 mich! erleuchte mich,
 Herr, gnädig! Herr,
 heb auf mich dein Angesicht,
 und deinen Frieden
 auf mich richte!
 1518. Mel. 15.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_022877 Ich dank dir schon durch
 Gesangbuch1778_2_022878 deinen Sohn, o Vater
 Gesangbuch1778_2_022879 aller Güte, daß du mich
 Gesangbuch1778_2_022880 heunt in diefer Nacht fo
 Gesangbuch1778_2_022881 gnädig haft behütet.
 Gesangbuch1778_2_022882 2. Du wolleft mich auch
 Gesangbuch1778_2_022883 diefen Tag in deinem Schutz
 Gesangbuch1778_2_022884 erhalten, daß mir der Feind
 Gesangbuch1778_2_022885 nicht fchaden mag, mit
 Gesangbuch1778_2_022886 Liften mannigfaltigen.
 Gesangbuch1778_2_022887 <pb n="743b" src="743.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_022888 3. Regir mich nach dem
 Gesangbuch1778_2_022889 Willen dein; laß mich in
 Gesangbuch1778_2_022890 Sünd nicht fallen: auf daß
 Gesangbuch1778_2_022891 dir mög das Leben mein
 Gesangbuch1778_2_022892 und all mein Thun gefallen.
 Gesangbuch1778_2_022893 4. Allein GOtt in der
 Gesangbuch1778_2_022894 Höh fey Preis, dem Vater
 Gesangbuch1778_2_022895 und dem Sohne, dem heil-
 Gesangbuch1778_2_022896 gen Geifte gleicher Weif' ins
 Gesangbuch1778_2_022897 hohen Himmels Throne.
 Gesangbuch1778_2_022898 1519. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_022899 Vor deinen Thron tret ich
 Gesangbuch1778_2_022900 hiemit, GOtt Vater!
 Gesangbuch1778_2_022901 und demüthig bitt': wend
 Gesangbuch1778_2_022902 von mir armen Sünder
 Gesangbuch1778_2_022903 nicht dein gnadenvolles
 Gesangbuch1778_2_022904 Angeficht!
 Gesangbuch1778_2_022905 2. GOtt Sohn! du
 Gesangbuch1778_2_022906 haft mich durch dein Blut
 Gesangbuch1778_2_022907 erlöfet von der Höllen
 Gesangbuch1778_2_022908 Gluth; haft das Gefetz für
 Gesangbuch1778_2_022909 mich erfüllt, und damit al-
 Gesangbuch1778_2_022910 len Zorn gefüllt.
 Gesangbuch1778_2_022911 3. Du bift mein Für-
 Gesangbuch1778_2_022912 fprach allezeit; mein Heil,
 Gesangbuch1778_2_022913 mein Troft und meine
 Gesangbuch1778_2_022914 Freud; ich kan, durch dein

Normalisierter Text

Ich dank dir schon durch
 deinen Sohn, o Vater
 aller Güte, dass du mich
 heut in dieser Nacht so
 gnädig hast behütet.
 2. Du wolltest mich auch
 diesen Tag in deinem Schutz
 erhalten, dass mir der Feind
 nicht schaden mag, mit
 Listen mannigfaltigen.
 <pb n="743b" src="743.jpg" />
 3. Regir mich nach dem
 Willen dein; lass mich in
 Sünde nicht fallen: auf dass
 dir möge das Leben mein
 und all mein Tun gefallen.
 4. Allein Gott in der
 Höhe sei Preis, dem Vater
 und dem Sohne, dem heiligen
 Geiste gleicherweis' ins
 hohen Himmelsthron.
 1519. Mel. 22.
 Vor deinen Thron trete ich
 hiermit, Gott Vater!
 und demüthig bitt': wende
 von mir armen Sünder
 nicht dein gnadenvolles
 Angesicht!
 2. Gott Sohn! du
 hast mich durch dein Blut
 erlöst von der HöllenGlut;
 hast das Gesetz für
 mich erfüllt, und damit allen
 Zorn gestillt.
 3. Du bist mein Fürsprach
 allezeit; mein Heil,
 mein Trost und meine
 Freud; ich kann, durch dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_022915	Verdienft allein, hier ruhig	Verdienst allein, hier ruhig
Gesangbuch1778_2_022916	und dort felig feyn.	und dort selig sein.
Gesangbuch1778_2_022917	4. GOtt heiliger Geift,	4. Gott heiliger Geist,
Gesangbuch1778_2_022918	du höchfte Kraft! deß Gna de	du höchste Kraft! dessen Gnade
Gesangbuch1778_2_022919	de in mir alles fchafft: ift	in mir alles schafft: ist
Gesangbuch1778_2_022920	etwas Guts am Leben mein,	etwas Gutes am Leben mein,
Gesangbuch1778_2_022921	fo ift es wahrlich lauter	so ist es wahrlich lauter
Gesangbuch1778_2_022922	dein'.	dein'.
Gesangbuch1778_2_022923	5. Drum dank ich dir	5. Drum dank ich dir
Gesangbuch1778_2_022924	mit Herz und Mund, o	mit Herz und Mund, o
Gesangbuch1778_2_022925	GOtt! in diefer Morgen s	Gott! in dieser Morgenstunde,
Gesangbuch1778_2_022926	ftund,	
Gesangbuch1778_2_022927	<pb n="744a" src="744.jpg" />	<pb n="744a" src="744.jpg" />
Gesangbuch1778_2_022928	Morgenlieder. 737	Morgenlieder. 737
Gesangbuch1778_2_022929	ftund, für alle Güte, Treu	stunde, für alle Güte, Treu
Gesangbuch1778_2_022930	und Gnad, die meine Seel	und Gnade, die meine Seele
Gesangbuch1778_2_022931	empfangen hat.	empfangen hat.
Gesangbuch1778_2_022932	6. Und bitt, daß deine	6. Und bitt, dass deine
Gesangbuch1778_2_022933	Gnadenhand bleib über mir	Gnadenhand bleibe über mir
Gesangbuch1778_2_022934	heut ausgepannt: mein	heute ausgespannt: mein
Gesangbuch1778_2_022935	Amt und Ehr, Freund,	Amt und Ehre, Freund,
Gesangbuch1778_2_022936	Leib und Seel, in deinen	Leib und Seele, in deinen
Gesangbuch1778_2_022937	Schutz ich dir befeh!	Schutz ich dir befeh!
Gesangbuch1778_2_022938	1520. Mel. 396.	1520. Mel. 396.
Gesangbuch1778_2_022939	Das walt mein GOtt!	Das walte mein Gott!
Gesangbuch1778_2_022940	Vater, Sohn und heili s	Vater, Sohn und heiliger
Gesangbuch1778_2_022941	ger Geift, der mich erfchaf s	Geist, der mich erschaffen
Gesangbuch1778_2_022942	fen hat, mir Leib und Seel	hat, mir Leib und Seele
Gesangbuch1778_2_022943	gegeben, in Mutterleib das	gegeben, in Mutterleib das
Gesangbuch1778_2_022944	Leben, gefund ohn allen	Leben, gesund ohne allen
Gesangbuch1778_2_022945	Schad.	Schaden.
Gesangbuch1778_2_022946	2. Ach treuer GOtt!	2. Ach treuer Gott!
Gesangbuch1778_2_022947	der du dein'n Sohn vons	der du deinen Sohn vom
Gesangbuch1778_2_022948	Himmels Thron für mich	Himmelsthron für mich
Gesangbuch1778_2_022949	gegeb'n in Tod; der für	gegeben in den Tod; der für
Gesangbuch1778_2_022950	mich ift geforben, das Him s	mich ist gestorben, das Himmelreich
Gesangbuch1778_2_022951	melreich erworben, mit fei s	erworben, mit seinem
Gesangbuch1778_2_022952	nem theuren Blut:	teuren Blut:

ID

Gesangbuch1778_2_022953
 Gesangbuch1778_2_022954
 Gesangbuch1778_2_022955
 Gesangbuch1778_2_022956
 Gesangbuch1778_2_022957
 Gesangbuch1778_2_022958
 Gesangbuch1778_2_022959
 Gesangbuch1778_2_022960
 Gesangbuch1778_2_022961
 Gesangbuch1778_2_022962
 Gesangbuch1778_2_022963
 Gesangbuch1778_2_022964
 Gesangbuch1778_2_022965
 Gesangbuch1778_2_022966
 Gesangbuch1778_2_022967
 Gesangbuch1778_2_022968
 Gesangbuch1778_2_022969
 Gesangbuch1778_2_022970
 Gesangbuch1778_2_022971
 Gesangbuch1778_2_022972
 Gesangbuch1778_2_022973
 Gesangbuch1778_2_022974
 Gesangbuch1778_2_022975
 Gesangbuch1778_2_022976
 Gesangbuch1778_2_022977
 Gesangbuch1778_2_022978
 Gesangbuch1778_2_022979
 Gesangbuch1778_2_022980
 Gesangbuch1778_2_022981
 Gesangbuch1778_2_022982
 Gesangbuch1778_2_022983
 Gesangbuch1778_2_022984
 Gesangbuch1778_2_022985
 Gesangbuch1778_2_022986
 Gesangbuch1778_2_022987
 Gesangbuch1778_2_022988
 Gesangbuch1778_2_022989
 Gesangbuch1778_2_022990

Diplomatische Transkription

3. Dafür ich dir aus
 Herzens Grund mit Zung
 und Mund lobfinge mit
 Begier, und danke dir mit
 Schalle für deine Wohlthat
 alle, früh und spät, für
 und für.
 4. All Tritt und Schritt
 in GOttes Nam'n, was
 ich fang an, theil mir dein
 Hülfe mit, und komm mir
 früh entgegen mit Glücke,
 Heil und Segen: erhöere
 meine Bitt.
 A a a
 <pb n="744b" src="744.jpg" />
 5. All mein Arbeit in
 GOttes Nam'n, was ich
 fang an, gereich' zur Nutz-
 barkeit! mein Leib, mein'
 Seel, mein Leben, und
 was du mir gegeben, lob
 dich in Ewigkeit.
 1521. Mel. 10.
 Auf, auf, ihr meine Lie-
 der, mein Herz, mein
 Geift und Glieder! dem
 Höchften Lob zu fingen, und
 Opfer ihm zu bringen.
 2. Er hat die Nacht ge-
 wendet, das Licht herab
 gefendet; ich fchließ ohn
 alle Sorgen, er weckte mich
 am Morgen.
 3. Mein Leib und Seel
 und Leben fey ferner ihm
 ergeben! hilf, HErr, auch
 heut, und fende den Bey-

Normalisierter Text

3. Dafür ich dir aus
 Herzens Grund mit Zunge
 und Mund lobsinge mit
 Begier, und danke dir mit
 Schall für deine Wohlthat
 alle, früh und spät, für
 und für.
 4. Alle Tritte und Schritte
 in Gottes Namen, was
 ich fange an, teil mir deine
 Hilfe mit, und komm mir
 früh entgegen mit Glück,
 Heil und Segen: erhöere
 meine Bitte.
 A a a
 <pb n="744b" src="744.jpg" />
 5. All meine Arbeit in
 Gottes Namen, was ich
 fange an, gereiche zur Nutzbarkeit!
 mein Leib, meine
 Seele, mein Leben, und
 was du mir gegeben, lob
 dich in Ewigkeit.
 1521. Mel. 10.
 Auf, auf, ihr meine Lieder,
 mein Herz, mein
 Geist und Glieder! dem
 Höchsten Lob zu singen, und
 Opfer ihm zu bringen.
 2. Er hat die Nacht gewendet,
 das Licht herab
 gesendet; ich schlief ohne
 alle Sorgen, er weckte mich
 am Morgen.
 3. Mein Leib und Seele
 und Leben sei ferner ihm
 ergeben! hilf, Herr, auch
 heute, und sende den Beistand

ID

Gesangbuch1778_2_022991
 Gesangbuch1778_2_022992
 Gesangbuch1778_2_022993
 Gesangbuch1778_2_022994
 Gesangbuch1778_2_022995
 Gesangbuch1778_2_022996
 Gesangbuch1778_2_022997
 Gesangbuch1778_2_022998
 Gesangbuch1778_2_022999
 Gesangbuch1778_2_023000
 Gesangbuch1778_2_023001
 Gesangbuch1778_2_023002
 Gesangbuch1778_2_023003
 Gesangbuch1778_2_023004
 Gesangbuch1778_2_023005
 Gesangbuch1778_2_023006
 Gesangbuch1778_2_023007
 Gesangbuch1778_2_023008
 Gesangbuch1778_2_023009
 Gesangbuch1778_2_023010
 Gesangbuch1778_2_023011
 Gesangbuch1778_2_023012
 Gesangbuch1778_2_023013
 Gesangbuch1778_2_023014
 Gesangbuch1778_2_023015
 Gesangbuch1778_2_023016
 Gesangbuch1778_2_023017
 Gesangbuch1778_2_023018
 Gesangbuch1778_2_023019
 Gesangbuch1778_2_023020
 Gesangbuch1778_2_023021
 Gesangbuch1778_2_023022
 Gesangbuch1778_2_023023
 Gesangbuch1778_2_023024
 Gesangbuch1778_2_023025
 Gesangbuch1778_2_023026
 Gesangbuch1778_2_023027
 Gesangbuch1778_2_023028

Diplomatische Transkription

ftand deiner Hände!
 4. Begleite mich mit Se-
 gen auf allen meinen We-
 gen! beglücke meine Tha-
 ten, und laß sie wohl ge-
 rathen!
 5. Erhöre mein Gebete,
 womit ich vor dich trete;
 sey gnädig mir und allen,
 nach deinem Wohlgefallen!
 1522. Mel. 150.
 Aus meines Herzens
 Grunde fag ich dir
 Lob und Dank, in diefer
 Morgenftunde, dazu mein
 Le-
 <pb n="745a" src="745.jpg" />
 738 Morgenlieder.
 Lebenlang, o GOtt! in dei-
 nem Thron, dir zu Lob,
 Preis und Ehren, durch
 Chriftum unfern HErren,
 dein'n eingebornen Sohn;
 2. Daß du mich haft
 aus Gnaden, in der ver-
 gangnen Nacht, vor G'fahr
 und allem Schaden behütet
 und bewacht; und bitt de-
 müthiglich, wollft mir mein
 Sünd vergeben, womit in
 diefem Leben ich je betrü-
 bet dich.
 3. Dein'n Engel laß auch
 bleiben und weichen nicht
 von mir, den Satan zu
 vertreiben; auf daß der
 bö's' Feind hier in diefem
 Jammerthal fein Tück an

Normalisierter Text

deiner Hände!
 4. Begleite mich mit Segen
 auf allen meinen Wegen!
 beglücke meine Taten,
 und lass sie wohl geraten!
 5. Erhöre mein Gebet,
 womit ich vor dich trete;
 sei gnädig mir und allen,
 nach deinem Wohlgefallen!
 1522. Mel. 150.
 Aus meines Herzens
 Grunde sag ich dir
 Lob und Dank, in dieser
 Morgenstunde, dazu mein
 Le-
 <pb n="745a" src="745.jpg" />
 738 Morgenlieder.
 ben lang, o Gott! in deinem
 Thron, dir zu Lob,
 Preis und Ehren, durch
 Christum unsern Herrn,
 deinen eingeborenen Sohn;
 2. Dass du mich hast
 aus Gnaden, in der vergangenen
 Nacht, vor Gefahr
 und allem Schaden behütet
 und bewacht; und bitt demütiglich,
 wolltest mir meine
 Sünde vergeben, womit in
 diesem Leben ich je betrübet
 dich.
 3. Deinen Engel lass auch
 bleiben und weichen nicht
 von mir, den Satan zu
 vertreiben; auf dass der
 böse Feind hier in diesem
 Jammerthal sein Tücke an

ID

Gesangbuch1778_2_023067
 Gesangbuch1778_2_023068
 Gesangbuch1778_2_023069
 Gesangbuch1778_2_023070
 Gesangbuch1778_2_023071
 Gesangbuch1778_2_023072
 Gesangbuch1778_2_023073
 Gesangbuch1778_2_023074
 Gesangbuch1778_2_023075
 Gesangbuch1778_2_023076
 Gesangbuch1778_2_023077
 Gesangbuch1778_2_023078
 Gesangbuch1778_2_023079
 Gesangbuch1778_2_023080
 Gesangbuch1778_2_023081
 Gesangbuch1778_2_023082
 Gesangbuch1778_2_023083
 Gesangbuch1778_2_023084
 Gesangbuch1778_2_023085
 Gesangbuch1778_2_023086
 Gesangbuch1778_2_023087
 Gesangbuch1778_2_023088
 Gesangbuch1778_2_023089
 Gesangbuch1778_2_023090
 Gesangbuch1778_2_023091
 Gesangbuch1778_2_023092
 Gesangbuch1778_2_023093
 Gesangbuch1778_2_023094
 Gesangbuch1778_2_023095
 Gesangbuch1778_2_023096
 Gesangbuch1778_2_023097
 Gesangbuch1778_2_023098
 Gesangbuch1778_2_023099
 Gesangbuch1778_2_023100
 Gesangbuch1778_2_023101
 Gesangbuch1778_2_023102
 Gesangbuch1778_2_023103
 Gesangbuch1778_2_023104

Diplomatische Transkription

danken find nicht richtig,
 der Verftand ift viel zu
 fchwach; fchwach ift mei-
 ner Seelen Kraft, und der
 <pb n="745d" src="745.jpg" />
 Leib oft mangelhaft, meine
 Wege find gefährlich, die
 Verrichtung oft befchwer-
 lich.
 2. Drum fey all mein
 Thun und Laffen dir, o
 HErr! ganz heimgestellt:
 führe mich auf rechter
 Straffen, machs mit mir,
 wie
 <pb n="746a" src="746.jpg" />
 Amts- und Berufslieder. 739
 wie dirs gefällt; legne den
 geringen Fleiß, lehre mich,
 was ich nicht weiß, zeige
 mir, was ich nicht fehe,
 leite mich, wohin ich gehe.
 3. Hierauf fang ich mit
 Vergnügen meine Arbeit
 wieder an: du, o Vater!
 wirft es fügen, daß fie wohl
 gerathen kan; JEfu Chri-
 fte, legne du! heiliger Geift,
 fprich Ja dazu! HErr, in
 deinem groffen Namen, fey
 mein End und Anfang.
 Amen.
 1524. Mel. 22.
 Die Hände JEfu fegnen
 mich, fein Priefterherz
 nehm mich auf fich, fein
 Beten und fein Arbeits-
 fchweiß begleiten meinen

Normalisierter Text

sind nicht richtig,
 der Verstand ist viel zu
 schwach; schwach ist meiner
 Seele Kraft, und der
 <pb n="745d" src="745.jpg" />
 Leib oft mangelhaft, meine
 Wege sind gefährlich, die
 Verrichtung oft beschwerlich.
 2. Drum sei all mein
 Tun und Lassen dir, o
 Herr! ganz heimgestellt:
 führe mich auf rechter
 Straßen, mach's mit mir,
 wie
 <pb n="746a" src="746.jpg" />
 Amts- und Berufslieder. 739
 wie's dir gefällt; segne den
 geringen Fleiß, lehre mich,
 was ich nicht weiß, zeige
 mir, was ich nicht sehe,
 leite mich, wohin ich gehe.
 3. Hierauf fange ich mit
 Vergnügen meine Arbeit
 wieder an: du, o Vater!
 wirst es fügen, dass sie wohl
 geraten kann; Jesu Christe,
 segne du! heiliger Geist,
 sprich Ja dazu! Herr, in
 deinem großen Namen, sei
 mein End und Anfang.
 Amen.
 1524. Mel. 22.
 Die Hände Jesu segnen
 mich, sein Priesterherz
 nehme mich auf sich, sein
 Beten und sein Arbeitsschweiß
 begleiten meinen

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_023105	Arbeitsfleiß!
Gesangbuch1778_2_023106	2. So wirk ich im ge-
Gesangbuch1778_2_023107	treuen Sinn, und lieb und
Gesangbuch1778_2_023108	gläub mich zu ihm hin,
Gesangbuch1778_2_023109	und diene in des HERren
Gesangbuch1778_2_023110	Haus, und geh im Segen
Gesangbuch1778_2_023111	ein und aus.
Gesangbuch1778_2_023112	3. Sonft ift wol mein
Gesangbuch1778_2_023113	Verderben groß; ohn lei-
Gesangbuch1778_2_023114	nen Schutz ftünd ich ihm
Gesangbuch1778_2_023115	blos, daß es mich aus der
Gesangbuch1778_2_023116	Einfalt Glück durch aller-
Gesangbuch1778_2_023117	ley Verblendung rück.
Gesangbuch1778_2_023118	4. Drum folft du, JEſu!
Gesangbuch1778_2_023119	mir allein zur Hütte und
Gesangbuch1778_2_023120	zur Decke feyn, wie eine
Gesangbuch1778_2_023121	Mutter treuer Art ihr
Gesangbuch1778_2_023122	A a a 2
Gesangbuch1778_2_023123	<pb n="746b" src="746.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023124	ſchwaches Kind mit Fleiß
Gesangbuch1778_2_023125	bewahrt.
Gesangbuch1778_2_023126	5. Thuft du an mir, o
Gesangbuch1778_2_023127	Liebe! fo, dann werd ich
Gesangbuch1778_2_023128	aller Arbeit froh, fo daß
Gesangbuch1778_2_023129	ich drunter ruhen mag, als
Gesangbuch1778_2_023130	hielt ich immer Sabbathtag.
Gesangbuch1778_2_023131	6. Da ift die Arbeit ohne
Gesangbuch1778_2_023132	Müh, da ftärkeft du die
Gesangbuch1778_2_023133	müden Knie; der Segen
Gesangbuch1778_2_023134	kommt von deiner Kraft, die
Gesangbuch1778_2_023135	felber alles in mir ſchafft.
Gesangbuch1778_2_023136	7. Vom Schweißſe dei-
Gesangbuch1778_2_023137	nes Angeſichts vergeht mein
Gesangbuch1778_2_023138	Fluch und ſchad't mir nichts;
Gesangbuch1778_2_023139	deß bin ich froh und guten
Gesangbuch1778_2_023140	Muths, und tröft mich
Gesangbuch1778_2_023141	ewig deines Bluts.
Gesangbuch1778_2_023142	1525. Mel. 55.

Normalisierter Text
Arbeitsfleiß!
2. So wirk ich im getreuen
Sinn, und lieb und
glaube mich zu ihm hin,
und diene in des Herrn
Haus, und geh im Segen
ein und aus.
3. Sonst ist wohl mein
Verderben groß; ohne seinen
Schutz stünde ich ihm
bloß, dass es mich aus der
Einfalt Glück durch allerlei
Verblendung zurück.
4. Drum sollst du, Jesu!
mir allein zur Hütte und
zur Decke sein, wie eine
Mutter treuer Art ihr
A a a 2
<pb n="746b" src="746.jpg" />
schwaches Kind mit Fleiß
bewahrt.
5. Tust du an mir, o
Liebe! so, dann werde ich
aller Arbeit froh, so dass
ich drunter ruhen mag, als
hielt ich immer Sabbatstag.
6. Da ist die Arbeit ohne
Müh, da stärkst du die
müden Knie; der Segen
kommt von deiner Kraft, die
selber alles in mir schafft.
7. Vom Schweißse deines
Angesichts vergeht mein
Fluch und schadet mir nichts;
dessen bin ich froh und guten
Muts, und tröst mich
ewig deines Blutes.
1525. Mel. 55.

ID

Gesangbuch1778_2_023143
 Gesangbuch1778_2_023144
 Gesangbuch1778_2_023145
 Gesangbuch1778_2_023146
 Gesangbuch1778_2_023147
 Gesangbuch1778_2_023148
 Gesangbuch1778_2_023149
 Gesangbuch1778_2_023150
 Gesangbuch1778_2_023151
 Gesangbuch1778_2_023152
 Gesangbuch1778_2_023153
 Gesangbuch1778_2_023154
 Gesangbuch1778_2_023155
 Gesangbuch1778_2_023156
 Gesangbuch1778_2_023157
 Gesangbuch1778_2_023158
 Gesangbuch1778_2_023159
 Gesangbuch1778_2_023160
 Gesangbuch1778_2_023161
 Gesangbuch1778_2_023162
 Gesangbuch1778_2_023163
 Gesangbuch1778_2_023164
 Gesangbuch1778_2_023165
 Gesangbuch1778_2_023166
 Gesangbuch1778_2_023167
 Gesangbuch1778_2_023168
 Gesangbuch1778_2_023169
 Gesangbuch1778_2_023170
 Gesangbuch1778_2_023171
 Gesangbuch1778_2_023172
 Gesangbuch1778_2_023173
 Gesangbuch1778_2_023174
 Gesangbuch1778_2_023175
 Gesangbuch1778_2_023176
 Gesangbuch1778_2_023177
 Gesangbuch1778_2_023178
 Gesangbuch1778_2_023179
 Gesangbuch1778_2_023180

Diplomatische Transkription

In JEFu Namen ganz
 alleine fang ich izt mein
 Berufswerk an: o möcht
 ichs thun, wie ers gethan!
 fein' Arbeit heilige die mei-
 ne, fo ift fie reine.
 2. Es ift die Folge von
 der Sünde, daß man mit
 Mühe wirken muß: drum
 thu ichs lieber ohn Ver-
 druß; denn wenn ichs wi-
 derwärtig finde, fchmeck ich
 die Sünde.
 3. HErr, hilf! ohn dich
 geht es nicht richtig; drum
 halt mich, daß ich bleib an
 dir; du felbft mir rath',
 mich ftärk und führ: denn
 ich bin kraftlos, unvor-
 fch-
 <pb n="747a" src="747.jpg" />
 740 Amts- und Berufslieder.
 fichtig, arm und untüch-
 tig.
 4. In allem ich mich dir
 ergebe; mach mich vom
 Eigenwillen frey, damit ich
 nur dein Werkzeug fey,
 dir nach den Augen feh,
 dir lebe und veft anlebe.
 5. HErr! ein einfältigs
 Aug mir giebe, beym Werk,
 ohn Geld- und Weltbegier;
 daß ich, nur zu gefallen
 dir, das meine thu; und
 deine Liebe fey mir zum
 Triebe!
 6. Laß michts, durch fol-

Normalisierter Text

In Jesu Namen ganz
 alleine fange ich jetzt mein
 Berufswerk an: o möchte
 ich's tun, wie er's getan!
 seine Arbeit heilige die meine,
 so ist sie rein.
 2. Es ist die Folge von
 der Sünde, dass man mit
 Mühe wirken muss: drum
 tu ich's lieber ohne Verdruss;
 denn wenn ich's widerwärtig
 finde, schmecke ich
 die Sünde.
 3. Herr, hilf! ohne dich
 geht es nicht richtig; drum
 halt mich, dass ich bleib an
 dir; du selbst mir rat',
 mich stärk und führ: denn
 ich bin kraftlos, unvorsich-
 <pb n="747a" src="747.jpg" />
 740 Amts- und Berufslieder.
 sichtig, arm und untüchtig.
 4. In allem ich mich dir
 ergebe; mach mich vom
 Eigenwillen frei, damit ich
 nur dein Werkzeug sei,
 dir nach den Augen sieh,
 dir lebe und fest anlebe.
 5. Herr! ein einfältiges
 Auge mir gebe, beim Werk,
 ohne Geld- und Weltbegier;
 dass ich, nur zu gefallen
 dir, das meine tu; und
 deine Liebe sei mir zum
 Triebe!
 6. Lass mich's, durch solchen

ID

Gesangbuch1778_2_023181
 Gesangbuch1778_2_023182
 Gesangbuch1778_2_023183
 Gesangbuch1778_2_023184
 Gesangbuch1778_2_023185
 Gesangbuch1778_2_023186
 Gesangbuch1778_2_023187
 Gesangbuch1778_2_023188
 Gesangbuch1778_2_023189
 Gesangbuch1778_2_023190
 Gesangbuch1778_2_023191
 Gesangbuch1778_2_023192
 Gesangbuch1778_2_023193
 Gesangbuch1778_2_023194
 Gesangbuch1778_2_023195
 Gesangbuch1778_2_023196
 Gesangbuch1778_2_023197
 Gesangbuch1778_2_023198
 Gesangbuch1778_2_023199
 Gesangbuch1778_2_023200
 Gesangbuch1778_2_023201
 Gesangbuch1778_2_023202
 Gesangbuch1778_2_023203
 Gesangbuch1778_2_023204
 Gesangbuch1778_2_023205
 Gesangbuch1778_2_023206
 Gesangbuch1778_2_023207
 Gesangbuch1778_2_023208
 Gesangbuch1778_2_023209
 Gesangbuch1778_2_023210
 Gesangbuch1778_2_023211
 Gesangbuch1778_2_023212
 Gesangbuch1778_2_023213
 Gesangbuch1778_2_023214
 Gesangbuch1778_2_023215
 Gesangbuch1778_2_023216
 Gesangbuch1778_2_023217
 Gesangbuch1778_2_023218

Diplomatische Transkription

chen Trieb bewogen, mit
 fanftem, ftillen Wefen thun,
 in Unruh heimlich in dir
 ruhn, bedachtfam, treu und
 eingezogen, kindlich gebo-
 gen.
 7. Bewahr du felbft mein
 Herz und Glieder vor Leicht-
 finn und Verdrießlichkeit,
 vor Unluft, Sorg und Hef-
 tigkeit; und finkt mein
 Muth zu tief darnieder,
 fo ftärk ihn wieder!
 8. Zu merken auf dein's
 Geiftes rühren, laß unter
 den Gefchäften mein, all-
 zeit mein Hauptgefchäfte
 feyn; und ihn auf grader
 Bahn mich führen, und
 mich regiren.
 9. O daß bey allen
 Othemzügen ein ftiller
 Seufzer aufwärts ging, der
 <pb n="747b" src="747.jpg" />
 kräftig in dein Herz ein-
 drüng; möcht ich, fo oft
 die Adern fchlügen, mich
 vor dir biegen!
 10. Du, HErr! mir
 Rath und Weisheit giebe:
 wenn ich mit Menfchen foll
 umgehn, laß es in deinem
 Geift gefchehn, in Sanft-
 muth, Demuth, Einfalt,
 Liebe, aus reinem Triebe.
 11. Dein Jefusbild aus
 mein'm Gefichte, dein Licht
 aus Wort und Wandel

Normalisierter Text

Trieb bewogen, mit
 sanftem, stillem Wesen tun,
 in Unruh heimlich in dir
 ruhen, bedachtsam, treu und
 eingezogen, kindlich gebogen.
 7. Bewahre du selbst mein
 Herz und Glieder vor Leichtsinn
 und Verdrießlichkeit,
 vor Unlust, Sorge und Heftigkeit;
 und sinkt mein
 Mut zu tief darnieder,
 so stärke ihn wieder!
 8. Zu merken auf deines
 Geistes Rühren, lass unter
 den Geschäften mein, allzeit
 mein Hauptgeschäfte
 sein; und ihn auf gerader
 Bahn mich führen, und
 mich regieren.
 9. O dass bei allen
 Atemzügen ein stiller
 Seufzer aufwärts ging, der
 <pb n="747b" src="747.jpg" />
 kräftig in dein Herz eindrange;
 möchte ich, so oft
 die Adern schlügen, mich
 vor dir biegen!
 10. Du, Herr! mir
 Rat und Weisheit gebe:
 wenn ich mit Menschen soll
 umgehen, lass es in deinem
 Geist geschehn, in Sanftmut,
 Demut, Einfalt,
 Liebe, aus reinem Triebe.
 11. Dein Jesusbild aus
 meinem Gesichte, dein Licht
 aus Wort und Wandel

ID

Gesangbuch1778_2_023219
 Gesangbuch1778_2_023220
 Gesangbuch1778_2_023221
 Gesangbuch1778_2_023222
 Gesangbuch1778_2_023223
 Gesangbuch1778_2_023224
 Gesangbuch1778_2_023225
 Gesangbuch1778_2_023226
 Gesangbuch1778_2_023227
 Gesangbuch1778_2_023228
 Gesangbuch1778_2_023229
 Gesangbuch1778_2_023230
 Gesangbuch1778_2_023231
 Gesangbuch1778_2_023232
 Gesangbuch1778_2_023233
 Gesangbuch1778_2_023234
 Gesangbuch1778_2_023235
 Gesangbuch1778_2_023236
 Gesangbuch1778_2_023237
 Gesangbuch1778_2_023238
 Gesangbuch1778_2_023239
 Gesangbuch1778_2_023240
 Gesangbuch1778_2_023241
 Gesangbuch1778_2_023242
 Gesangbuch1778_2_023243
 Gesangbuch1778_2_023244
 Gesangbuch1778_2_023245
 Gesangbuch1778_2_023246
 Gesangbuch1778_2_023247
 Gesangbuch1778_2_023248
 Gesangbuch1778_2_023249
 Gesangbuch1778_2_023250
 Gesangbuch1778_2_023251
 Gesangbuch1778_2_023252
 Gesangbuch1778_2_023253
 Gesangbuch1778_2_023254
 Gesangbuch1778_2_023255
 Gesangbuch1778_2_023256

Diplomatische Transkription

leucht', daß auch des Näch-
 ften Herz erweicht, dir,
 HErr! und deinem Werk
 beypflichte, bestraft vom
 Lichte.
 12. Laß kein Ankleben
 mich verhindern, von dem,
 was bey der Arbeit mir
 dein' Hand zuwirft, auch
 mit Begier zu geben dir in
 deinen Kindern, ja felbt
 den Sündern.
 13. Bey aller Arbeit und
 Befchwerde befördre du
 dein Werk in mir: mein
 Ziel fey das alleine hier,
 daß ich mit dir vereinigt
 werde, noch auf der Erde.
 14. Bis ich der Unruh
 überhoben, und, frey von
 Mühe, Furcht und Pein,
 dis einzig mein Gefchäft
 wird feyn, dich fchauen,
 lieben, ehren und loben,
 auf ewig droben.
 1526.
 <pb n="748a" src="748.jpg" />
 Amts- und Berufslieder. 741
 1526. Mel. 146.
 Komm Segen aus der
 Höh, begleite meine
 Werke; gib, JEfú! Wach-
 famkeit, dem Geift und
 Leibe Stärke! Gehorfam ift
 fo füß: nur bleibe es dabey,
 daß, wenn ich wirken muß,
 das Herz doch bey dir fey!
 2. Laß alles freundlich

Normalisierter Text

leuchte, dass auch des Nächsten
 Herz erweicht, dir,
 Herr! und deinem Werk
 beipflichte, bestraft vom
 Lichte.
 12. Lass kein Ankleben
 mich verhindern, von dem,
 was bei der Arbeit mir
 deine Hand zuwirft, auch
 mit Begier zu geben dir in
 deinen Kindern, ja selbst
 den Sündern.
 13. Bei aller Arbeit und
 Beschwerde fördere du
 dein Werk in mir: mein
 Ziel sei das alleine hier,
 dass ich mit dir vereinigt
 werde, noch auf der Erde.
 14. Bis ich der Unruh
 überhoben, und, frei von
 Mühe, Furcht und Pein,
 dies einzig mein Geschäft
 wird sein, dich schauen,
 lieben, ehren und loben,
 auf ewig droben.
 1526.
 <pb n="748a" src="748.jpg" />
 Amts- und Berufslieder. 741
 1526. Mel. 146.
 Komm Segen aus der
 Höhe, begleite meine
 Werke; gib, Jesu! Wachsamkeit,
 dem Geist und
 Leibe Stärke! Gehorsam ist
 so süß: nur bleibe es dabei,
 dass, wenn ich wirken muss,
 das Herz doch bei dir sei!
 2. Lass alles freundlich

ID

Gesangbuch1778_2_023257
 Gesangbuch1778_2_023258
 Gesangbuch1778_2_023259
 Gesangbuch1778_2_023260
 Gesangbuch1778_2_023261
 Gesangbuch1778_2_023262
 Gesangbuch1778_2_023263
 Gesangbuch1778_2_023264
 Gesangbuch1778_2_023265
 Gesangbuch1778_2_023266
 Gesangbuch1778_2_023267
 Gesangbuch1778_2_023268
 Gesangbuch1778_2_023269
 Gesangbuch1778_2_023270
 Gesangbuch1778_2_023271
 Gesangbuch1778_2_023272
 Gesangbuch1778_2_023273
 Gesangbuch1778_2_023274
 Gesangbuch1778_2_023275
 Gesangbuch1778_2_023276
 Gesangbuch1778_2_023277
 Gesangbuch1778_2_023278
 Gesangbuch1778_2_023279
 Gesangbuch1778_2_023280
 Gesangbuch1778_2_023281
 Gesangbuch1778_2_023282
 Gesangbuch1778_2_023283
 Gesangbuch1778_2_023284
 Gesangbuch1778_2_023285
 Gesangbuch1778_2_023286
 Gesangbuch1778_2_023287
 Gesangbuch1778_2_023288
 Gesangbuch1778_2_023289
 Gesangbuch1778_2_023290
 Gesangbuch1778_2_023291
 Gesangbuch1778_2_023292
 Gesangbuch1778_2_023293
 Gesangbuch1778_2_023294

Diplomatische Transkription

feyn, voll Demuth, was ich
 fage, es fey groß oder klein;
 und daß ich lieber trage,
 als meinem Nächften fey
 aus eigner Schuld zur Laft,
 auf daß du Ruhm dabey
 an deinem Kinde haft.
 3. Wo meine Füße gehn,
 was meine Hand arbeiten,
 da muß ich dich anfehn, du
 mußt mir feyn zur Seiten,
 es muß dein guter Geift
 mich lehren, was du wilt,
 und wer du bist; du bleibst
 mein Führer und Vorbild.
 1527. Mel. 121.
 Nun, ich verlaffe mich auf
 dein Verdienft und dich,
 auf dein Blut, das heiffe:
 das falb und fegne mich,
 und helfe mir zum Fleiffe;
 denn auch aller Muth, daß
 mans feine thut, kömt von
 deinem Blut.
 1528. Mel. 22.
 Wir opfern uns dir, HErre
 GOtt! daß du unfer
 A a a 3
 <pb n="748b" src="748.jpg" />
 Herz, Wort und That ftets
 leiten wollft nach deinem
 Muth, wies vor dir fey
 rechtfchaffen gut.
 2. Gib, daß wir verbrin-
 gen mit Luft alles, was du
 befohlen haft, daß durch
 dein Werk in uns beweift,
 du werdest gelobt und ge-

Normalisierter Text

sein, voll Demut, was ich
 sage, es sei groß oder klein;
 und dass ich lieber trage,
 als meinem Nächsten sei
 aus eigner Schuld zur Last,
 auf dass du Ruhm dabei
 an deinem Kinde hast.
 3. Wo meine Füße gehen,
 was meine Hand arbeiten,
 da muss ich dich ansehen, du
 musst mir zur Seite sein,
 es muss dein guter Geist
 mich lehren, was du willst,
 und wer du bist; du bleibst
 mein Führer und Vorbild.
 1527. Mel. 121.
 Nun, ich verlasse mich auf
 dein Verdienst und dich,
 auf dein Blut, das heiße:
 das salbe und segne mich,
 und helfe mir zum Fleiß;
 denn auch aller Mut, dass
 man's seine tut, kommt von
 deinem Blut.
 1528. Mel. 22.
 Wir opfern uns dir, Herr
 Gott! dass du unser
 A a a 3
 <pb n="748b" src="748.jpg" />
 Herz, Wort und Tat stets
 leiten wolltest nach deinem
 Mut, wie's vor dir sei
 rechtschaffen gut.
 2. Gib, dass wir verbringen
 mit Lust alles, was du
 befohlen hast, dass durch
 dein Werk in uns beweist,
 du werdest gelobt und gepreist!

ID

Diplomatische Transkription

Gesangbuch1778_2_023295 preift!
 Gesangbuch1778_2_023296 3. Wir find in JEFu
 Gesangbuch1778_2_023297 Chrift gefchaff'n zu lebendi-
 Gesangbuch1778_2_023298 gen Gotteswaff'n, und je-
 Gesangbuch1778_2_023299 des Glied an uns bereit
 Gesangbuch1778_2_023300 zum Werkzeug der Gerech-
 Gesangbuch1778_2_023301 tigkeit.
 Gesangbuch1778_2_023302 4. Ich geh nun an mein
 Gesangbuch1778_2_023303 Tagewerk, die Freud am
 Gesangbuch1778_2_023304 HErrn ift meine Stärk:
 Gesangbuch1778_2_023305 er liebt mich mehr mein
 Gesangbuch1778_2_023306 JEsus Chrift, als äufferlich
 Gesangbuch1778_2_023307 zu fehen ift.
 Gesangbuch1778_2_023308 5. Ich mag des Mor-
 Gesangbuch1778_2_023309 gens früh aufftehn, zur
 Gesangbuch1778_2_023310 Arbeit und zu Bette gehn;
 Gesangbuch1778_2_023311 fo fehn die Augen, Lamm!
 Gesangbuch1778_2_023312 auf dich, und deinen Leib,
 Gesangbuch1778_2_023313 wie er verblich.
 Gesangbuch1778_2_023314 6. Die Hände die durch-
 Gesangbuch1778_2_023315 graben find, führen mich
 Gesangbuch1778_2_023316 armes fchwächlichs Kind;
 Gesangbuch1778_2_023317 und deine Fülfe gehen mit,
 Gesangbuch1778_2_023318 wo ich hingeh, Schritt vor
 Gesangbuch1778_2_023319 Schritt.
 Gesangbuch1778_2_023320 1529. Mel. 14.
 Gesangbuch1778_2_023321 Nun dann, fo fange ich
 Gesangbuch1778_2_023322 mein Werk in JEFu
 Gesangbuch1778_2_023323 Namen an: er geb mir fei-
 Gesangbuch1778_2_023324 nes
 Gesangbuch1778_2_023325 <pb n="749a" src="749.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_023326 742 Tifchlieder.
 Gesangbuch1778_2_023327 nes Geiftes Stärk, daß ichs
 Gesangbuch1778_2_023328 vollenden kan.
 Gesangbuch1778_2_023329 2. Die Zeit ift fein, und
 Gesangbuch1778_2_023330 jeder Tag, wie er ihn ha-
 Gesangbuch1778_2_023331 ben will, daß er vollendet
 Gesangbuch1778_2_023332 werden mag; drum ift der

Normalisierter Text

3. Wir sind in Jesu
 Christ geschaffen zu lebendigen
 Gotteswaffen, und jedes
 Glied an uns bereit
 zum Werkzeug der Gerechtigkeit.
 4. Ich geh nun an mein
 Tagewerk, die Freude am
 Herrn ist meine Stärke:
 er liebt mich mehr mein
 Jesus Christ, als äußerlich
 zu sehen ist.
 5. Ich mag des Morgens
 früh aufstehen, zur
 Arbeit und zu Bette gehen;
 so sehen die Augen, Lamm!
 auf dich, und deinen Leib,
 wie er verblich.
 6. Die Hände die durchgraben
 sind, führen mich
 armes schwächliches Kind;
 und deine Füße gehen mit,
 wo ich hingeh, Schritt vor
 Schritt.
 1529. Mel. 14.
 Nun dann, so fange ich
 mein Werk in Jesu
 Namen an: er gebe mir seines
 <pb n="749a" src="749.jpg" />
 742 Tischlieder.
 Geistes Stärke, dass ich's
 vollenden kann.
 2. Die Zeit ist sein, und
 jeder Tag, wie er ihn haben
 will, dass er vollendet
 werden mag; drum ist der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_023333	Wille ftill.	Wille still.
Gesangbuch1778_2_023334	3. So wenig man ver-	3. So wenig man verrichten
Gesangbuch1778_2_023335	richten kan, man thut doch	kann, man tut doch
Gesangbuch1778_2_023336	gerne das, was er am lieb-	gerne das, was er am liebsten
Gesangbuch1778_2_023337	ften hätt gethan, und das	hätte getan, und das
Gesangbuch1778_2_023338	heißt uns erft was.	heißt uns erst was.
Gesangbuch1778_2_023339	1530. Mel. 23.	1530. Mel. 23.
Gesangbuch1778_2_023340	Wir thun unfer Werk mit	Wir tun unser Werk mit
Gesangbuch1778_2_023341	Freuden, wozu GOtt	Freuden, wozu Gott
Gesangbuch1778_2_023342	uns hat befcheiden; find	uns hat bescheiden; sind
Gesangbuch1778_2_023343	<pb n="749b" src="749.jpg" />	<pb n="749b" src="749.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023344	wir manchmal wo verle-	wir manchmal wo verlegen,
Gesangbuch1778_2_023345	gen, tröft' er uns mit fei-	tröstet er uns mit seinem
Gesangbuch1778_2_023346	nem Segen.	Segen.
Gesangbuch1778_2_023347	2. Sein Gebot ift lauter	2. Sein Gebot ist lauter
Gesangbuch1778_2_023348	Güte für ein kindliches	Güte für ein kindliches
Gesangbuch1778_2_023349	Gemütthe; und er kan bey	Gemüte; und er kann bei
Gesangbuch1778_2_023350	allen Sachen uns den	allen Sachen uns den
Gesangbuch1778_2_023351	Himm'l auf Erden machen.	Himmel auf Erden machen.
Gesangbuch1778_2_023352	1531. Mel. 84.	1531. Mel. 84.
Gesangbuch1778_2_023353	Unfern Ausgang fegne	Unseren Ausgang segne
Gesangbuch1778_2_023354	GOtt, unfern Eingang	Gott, unseren Eingang
Gesangbuch1778_2_023355	gleichermaßen; fegne unfer	gleichermaßen; segne unser
Gesangbuch1778_2_023356	täglich Brod, fegne unfer	täglich Brot, segne unser
Gesangbuch1778_2_023357	Thun und Laffen, triefe mit	Tun und Lassen, triefe mit
Gesangbuch1778_2_023358	dem Thau der Wunden über	dem Tau der Wunden über
Gesangbuch1778_2_023359	uns zu allen Stunden!	uns zu allen Stunden!
Gesangbuch1778_2_023360	<pb n="749c" src="749.jpg" />	<pb n="749c" src="749.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023361	*****	*****
Gesangbuch1778_2_023362	Tifchlieder.	Tischlieder.
Gesangbuch1778_2_023363	a) Vor dem Effen.	a) Vor dem Essen.
Gesangbuch1778_2_023364	<pb n="749d" src="749.jpg" />	<pb n="749d" src="749.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023365	1532. Mel. 22.	1532. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_023366	HErr GOtt, Vater im	Herr Gott, Vater im
Gesangbuch1778_2_023367	Himmelreich, wir deine	Himmelreich, wir deine
Gesangbuch1778_2_023368	Kinder allzugleich, bitten	Kinder allzugleich, bitten
Gesangbuch1778_2_023369	dich izt aus Herzensgrund,	dich jetzt aus Herzensgrund,
Gesangbuch1778_2_023370	fpeis uns gnädig zu diefer	speise uns gnädig zu dieser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_023371	Stund.	Stunde.
Gesangbuch1778_2_023372	2. Thu auf dein' reiche	2. Tu auf deine reiche
Gesangbuch1778_2_023373	milde Hand, die schon fo	milde Hand, die schon fo
Gesangbuch1778_2_023374	viel an uns gewandt; be	viel an uns gewandt; bewahre
Gesangbuch1778_2_023375	wahre uns für theurer Zeit,	uns für teurer Zeit,
Gesangbuch1778_2_023376	und gib uns Fried und	und gib uns Frieden und
Gesangbuch1778_2_023377	Einigkeit,	Einigkeit,
Gesangbuch1778_2_023378	3. Damit wir leben fe	3. Damit wir leben seliglich,
Gesangbuch1778_2_023379	liglich, dein Reich besitzen	dein Reich besitzen
Gesangbuch1778_2_023380	<pb n="749e" src="749.jpg" />	<pb n="749e" src="749.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023381	ewiglich, in unfers HErrn	ewiglich, in unseres Herrn
Gesangbuch1778_2_023382	Chrifti Nam'n; wer das be	Christi Namen; wer das begehrt,
Gesangbuch1778_2_023383	gehrt, der spreche Am'n!	der spreche Amen!
Gesangbuch1778_2_023384	1533. Mel. 75.	1533. Mel. 75.
Gesangbuch1778_2_023385	HErr! alles ist dein Gaft,	Herr! alles ist dein Gast,
Gesangbuch1778_2_023386	was du gefchaffen haft:	was du geschaffen hast:
Gesangbuch1778_2_023387	fo oft wir vor dir tifchen,	so oft wir vor dir tischen,
Gesangbuch1778_2_023388	fo wollft du uns erfrifchen	so wolltest du uns erfrischen
Gesangbuch1778_2_023389	mit deinen edlen Gaben,	mit deinen edlen Gaben,
Gesangbuch1778_2_023390	und auch die Seele laben.	und auch die Seele laben.
Gesangbuch1778_2_023391	2. Still' unfers Leibes	2. Stille unseres Leibes
Gesangbuch1778_2_023392	Noth, und gib uns Kleid	Not, und gib uns Kleid
Gesangbuch1778_2_023393	und Brod, durch deinen	und Brot, durch deinen
Gesangbuch1778_2_023394	reichen Segen, dran alles	reichen Segen, dran alles
Gesangbuch1778_2_023395	ist gelegen; laß uns dein	ist gelegen; lass uns dein
Gesangbuch1778_2_023396	Wort	Wort
Gesangbuch1778_2_023397	<pb n="750a" src="750.jpg" />	<pb n="750a" src="750.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023398	a) Vor dem Effen. 743	a) Vor dem Essen. 743
Gesangbuch1778_2_023399	Wort erfreuen, fo wird der	Wort erfreuen, so wird der
Gesangbuch1778_2_023400	Geift gedeihen.	Geist gedeihen.
Gesangbuch1778_2_023401	1534. Mel. 22.	1534. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_023402	O HErrre GOtt! wir bit	O Herr Gott! wir bitten
Gesangbuch1778_2_023403	ten dich, durch JEFum	dich, durch Jesu
Gesangbuch1778_2_023404	Chrift, demüthiglich: mach	Christ, demütig: mach
Gesangbuch1778_2_023405	uns durch feine Wahrheit	uns durch seine Wahrheit
Gesangbuch1778_2_023406	frey; daß alle Speis' uns	frei; dass alle Speis' uns
Gesangbuch1778_2_023407	heilig fey.	heilig sei.
Gesangbuch1778_2_023408	2. Speis' und ernähre	2. Speise und ernähre

ID

Gesangbuch1778_2_023409
 Gesangbuch1778_2_023410
 Gesangbuch1778_2_023411
 Gesangbuch1778_2_023412
 Gesangbuch1778_2_023413
 Gesangbuch1778_2_023414
 Gesangbuch1778_2_023415
 Gesangbuch1778_2_023416
 Gesangbuch1778_2_023417
 Gesangbuch1778_2_023418
 Gesangbuch1778_2_023419
 Gesangbuch1778_2_023420
 Gesangbuch1778_2_023421
 Gesangbuch1778_2_023422
 Gesangbuch1778_2_023423
 Gesangbuch1778_2_023424
 Gesangbuch1778_2_023425
 Gesangbuch1778_2_023426
 Gesangbuch1778_2_023427
 Gesangbuch1778_2_023428
 Gesangbuch1778_2_023429
 Gesangbuch1778_2_023430
 Gesangbuch1778_2_023431
 Gesangbuch1778_2_023432
 Gesangbuch1778_2_023433
 Gesangbuch1778_2_023434
 Gesangbuch1778_2_023435
 Gesangbuch1778_2_023436
 Gesangbuch1778_2_023437
 Gesangbuch1778_2_023438
 Gesangbuch1778_2_023439
 Gesangbuch1778_2_023440
 Gesangbuch1778_2_023441
 Gesangbuch1778_2_023442
 Gesangbuch1778_2_023443
 Gesangbuch1778_2_023444
 Gesangbuch1778_2_023445
 Gesangbuch1778_2_023446

Diplomatische Transkription

unfern Leib, doch daß der
 Geißt nicht hungrig bleib;
 erfüll uns fo mit deiner
 Gab, daß auch die Seel
 ihr Nothdurft hab!
 1535. Mel. 94.
 Es warten alle, HErr! auf
 dich, der du sie speifelt
 mildiglich, daß sie nicht Hun-
 ger leiden; du thuft die Hand
 auf spät und früh, du gie-
 beft gnug, fo famlen sie, und
 werden fatt mit Freuden.
 1536. Mel. 70.
 Die auf dich lehen, o
 HErr! die machft du
 fatt; erhör mein Flehen,
 und gib durch deine Gnad
 mir auch zur anvertrauten
 Haabe, häusliches Wefen
 und Wirthfchaftsgabe!
 1537. Mel. 228.
 Gib Gnad, o HErr! daß
 ich mein Brod genieße,
 wies dem Leib ift noth, nach
 deinem heiligen Willen, und
 A a a 4
 fo, daß auch mein Neben-
 chrift mit dem, was durch
 dich meine ift, mag feine
 Nothdurft fillen. Alles, al-
 les, was mir deine Hand in
 meine will befchehren, laß
 mich brauchen dir zu Ehren!
 2. Ach laß dein Wort
 mein Leben feyn: denn
 Speis' und Trank kan doch

Normalisierter Text

unsern Leib, doch dass der
 Geist nicht hungrig bleibe;
 erfüll uns so mit deiner
 Gabe, dass auch die Seele
 ihr Notdurft habe!
 1535. Mel. 94.
 Es warten alle, Herr! auf
 dich, der du sie speisest
 mildiglich, dass sie nicht Hunger
 leiden; du tust die Hand
 auf spät und früh, du gibst
 genug, so sammeln sie, und
 werden satt mit Freuden.
 1536. Mel. 70.
 Die auf dich sehen, o
 Herr! die machst du
 satt; erhör mein Flehen,
 und gib durch deine Gnade
 mir auch zur anvertrauten
 Habe, häusliches Wesen
 und Wirtschaftsgabe!
 1537. Mel. 228.
 Gib Gnade, o Herr! dass
 ich mein Brot genieße,
 wie's dem Leib ist not, nach
 deinem heiligen Willen, und
 A a a 4
 so, dass auch mein Nebenchrist
 mit dem, was durch
 dich meine ist, mag seine
 Notdurft stillen. Alles, alles,
 was mir deine Hand in
 meine will beschenken, lass
 mich brauchen dir zu Ehren!
 2. Ach lass dein Wort
 mein Leben sein: denn
 Speise und Trank kann doch

ID

Gesangbuch1778_2_023447
 Gesangbuch1778_2_023448
 Gesangbuch1778_2_023449
 Gesangbuch1778_2_023450
 Gesangbuch1778_2_023451
 Gesangbuch1778_2_023452
 Gesangbuch1778_2_023453
 Gesangbuch1778_2_023454
 Gesangbuch1778_2_023455
 Gesangbuch1778_2_023456
 Gesangbuch1778_2_023457
 Gesangbuch1778_2_023458
 Gesangbuch1778_2_023459
 Gesangbuch1778_2_023460
 Gesangbuch1778_2_023461
 Gesangbuch1778_2_023462
 Gesangbuch1778_2_023463
 Gesangbuch1778_2_023464
 Gesangbuch1778_2_023465
 Gesangbuch1778_2_023466
 Gesangbuch1778_2_023467
 Gesangbuch1778_2_023468
 Gesangbuch1778_2_023469
 Gesangbuch1778_2_023470
 Gesangbuch1778_2_023471
 Gesangbuch1778_2_023472
 Gesangbuch1778_2_023473
 Gesangbuch1778_2_023474
 Gesangbuch1778_2_023475
 Gesangbuch1778_2_023476
 Gesangbuch1778_2_023477
 Gesangbuch1778_2_023478
 Gesangbuch1778_2_023479
 Gesangbuch1778_2_023480
 Gesangbuch1778_2_023481
 Gesangbuch1778_2_023482
 Gesangbuch1778_2_023483
 Gesangbuch1778_2_023484

Diplomatische Transkription

allein mir kein Gedeihen ge-
 ben; auch sprichst du: „wer
 mein Fleisch nicht ißt, und
 nicht mein Blut zum Trank
 genießt, derfelbe hat kein Le-
 ben:„ ey nu, laß du dein
 Verſcheiden, Blut und Lei-
 den, mich mit Freuden bis
 ins ewge Leben weiden!
 1538. Mel. 119.
 Täglich Brod! ;: unent-
 behrlicher Genuß, du bißt
 von dem Himmel kommen,
 weil die Seel erhungern muß,
 die dich nicht zu ſich genom-
 men: meine Seele hungert
 nur nach dir, gib dich mir! ;:
 1539. Mel. 23.
 Laß uns, JEſu! bey dem
 Eſſen, deines Todes nie
 vergeſſen; laß uns, JEſu!
 bey dem Trinken, ganz in
 deine Wunden ſinken!
 1540. Mel. 235.
 Komm HErr JEſu, fey un-
 ſer Gaſt; und ſegne, was
 du beſchereſt haſt! Amen.
 b) Nach
 <pb n="751a" src="751.jpg" />
 744 Tiſchlieder.
 b) Nach dem Eſſen.
 1541. Mel. 150.
 Für izt beſchertes Eſſen,
 und für geſchenkten
 Trank, wolln wir dir nicht
 vergeſſen, o GOtt! zu brin-
 gen Dank, für deine man-
 nigfalt — uns mitgetheilte

Normalisierter Text

allein mir kein Gedeihen geben;
 auch sprichst du: „wer
 mein Fleisch nicht isst, und
 nicht mein Blut zum Trank
 genießt, derselbe hat kein Leben:„
 ei nun, lass du dein
 Verscheiden, Blut und Leiden,
 mich mit Freuden bis
 ins ewige Leben weiden!
 1538. Mel. 119.
 Täglich Brot! ;: unentbehrlicher
 Genuss, du bist
 von dem Himmel kommen,
 weil die Seele erhungern muss,
 die dich nicht zu sich genommen:
 meine Seele hungert
 nur nach dir, gib dich mir! ;:
 1539. Mel. 23.
 Lass uns, Jesu! bei dem
 Essen, deines Todes nie
 vergessen; lass uns, Jesu!
 bei dem Trinken, ganz in
 deine Wunden sinken!
 1540. Mel. 235.
 Komm Herr Jesu, sei unser
 Gast; und segne, was
 du beschert hast! Amen.
 b) Nach
 <pb n="751a" src="751.jpg" />
 744 Tischlieder.
 b) Nach dem Essen.
 1541. Mel. 150.
 Für jetzt beschertes Essen,
 und für geschenkten
 Trank, wollen wir dir nicht
 vergessen, o Gott! zu bringen
 Dank, für deine mannigfalt
 — uns mitgeteilte

ID

Gesangbuch1778_2_023485
 Gesangbuch1778_2_023486
 Gesangbuch1778_2_023487
 Gesangbuch1778_2_023488
 Gesangbuch1778_2_023489
 Gesangbuch1778_2_023490
 Gesangbuch1778_2_023491
 Gesangbuch1778_2_023492
 Gesangbuch1778_2_023493
 Gesangbuch1778_2_023494
 Gesangbuch1778_2_023495
 Gesangbuch1778_2_023496
 Gesangbuch1778_2_023497
 Gesangbuch1778_2_023498
 Gesangbuch1778_2_023499
 Gesangbuch1778_2_023500
 Gesangbuch1778_2_023501
 Gesangbuch1778_2_023502
 Gesangbuch1778_2_023503
 Gesangbuch1778_2_023504
 Gesangbuch1778_2_023505
 Gesangbuch1778_2_023506
 Gesangbuch1778_2_023507
 Gesangbuch1778_2_023508
 Gesangbuch1778_2_023509
 Gesangbuch1778_2_023510
 Gesangbuch1778_2_023511
 Gesangbuch1778_2_023512
 Gesangbuch1778_2_023513
 Gesangbuch1778_2_023514
 Gesangbuch1778_2_023515
 Gesangbuch1778_2_023516
 Gesangbuch1778_2_023517
 Gesangbuch1778_2_023518
 Gesangbuch1778_2_023519
 Gesangbuch1778_2_023520
 Gesangbuch1778_2_023521
 Gesangbuch1778_2_023522

Diplomatische Transkription

Gaben, die wir genoffen
 haben zu unferm Unterhalt.
 2. Du forderft kein Bezahlen, du nimmft den Dank für gut, da doch viel tausendmalen dein Herz uns Gutes thut; o HErr! wer ist wie du? der Gaben ift die Fülle, du gibft uns Deck und Hülle und Sättigung dazu.
 3. Ich fpüre deine Tritte, in allem, was du gibft, mein GOtt! mehr als ich bitte, weil du mich herzlich liebf; du labft Herz, Sinn und Muth, du bißt der reichfte Geber, der Seligkeit Urheber, der Seelen höchstes Gut!
 1542. Mel. 1.
 Auf! laffet uns dem HErrren fröhlich fingen; was an uns ift, foll ihm Dankopfer bringen!
 2. O milder GOtt! in deinen reichen Schätzen kan unfer Leib lich nähren und ergötzen.
 <pb n="751b" src="751.jpg" />
 3. Das Himmelbrod, die frifche Lebensquelle, find unfre Luft und Stärk auf alle Fälle.
 4. Wir preifen dich dafür, und unfer Leben fey dir allein aus Dankbarkeit ergeben!
 5. O laß mit Dank und

Normalisierter Text

Gaben, die wir genossen
 haben zu unserem Unterhalt.
 2. Du forderst kein Bezahlen, du nimmst den Dank für gut, da doch viel tausendmalen dein Herz uns Gutes tut; o Herr! wer ist wie du? der Gaben ist die Fülle, du gibst uns Deck und Hülle und Sättigung dazu.
 3. Ich spüre deine Tritte, in allem, was du gibst, mein Gott! mehr als ich bitte, weil du mich herzlich liebst; du labst Herz, Sinn und Mut, du bist der reichste Geber, der Seligkeit Urheber, der Seelen höchstes Gut!
 1542. Mel. 1.
 Auf! Lasset uns dem Herrn fröhlich singen; was an uns ist, soll ihm Dankopfer bringen!
 2. O milder Gott! in deinen reichen Schätzen kann unser Leib sich nähren und ergötzen.
 <pb n="751b" src="751.jpg" />
 3. Das Himmelbrot, die frische Lebensquelle, sind unsre Lust und Stärke auf alle Fälle.
 4. Wir preisen dich dafür, und unser Leben sei dir allein aus Dankbarkeit ergeben!
 5. O lass mit Dank und

ID

Gesangbuch1778_2_023523
 Gesangbuch1778_2_023524
 Gesangbuch1778_2_023525
 Gesangbuch1778_2_023526
 Gesangbuch1778_2_023527
 Gesangbuch1778_2_023528
 Gesangbuch1778_2_023529
 Gesangbuch1778_2_023530
 Gesangbuch1778_2_023531
 Gesangbuch1778_2_023532
 Gesangbuch1778_2_023533
 Gesangbuch1778_2_023534
 Gesangbuch1778_2_023535
 Gesangbuch1778_2_023536
 Gesangbuch1778_2_023537
 Gesangbuch1778_2_023538
 Gesangbuch1778_2_023539
 Gesangbuch1778_2_023540
 Gesangbuch1778_2_023541
 Gesangbuch1778_2_023542
 Gesangbuch1778_2_023543
 Gesangbuch1778_2_023544
 Gesangbuch1778_2_023545
 Gesangbuch1778_2_023546
 Gesangbuch1778_2_023547
 Gesangbuch1778_2_023548
 Gesangbuch1778_2_023549
 Gesangbuch1778_2_023550
 Gesangbuch1778_2_023551
 Gesangbuch1778_2_023552
 Gesangbuch1778_2_023553
 Gesangbuch1778_2_023554
 Gesangbuch1778_2_023555
 Gesangbuch1778_2_023556
 Gesangbuch1778_2_023557
 Gesangbuch1778_2_023558
 Gesangbuch1778_2_023559
 Gesangbuch1778_2_023560

Diplomatische Transkription

ruhigem Gewiffen uns dei-
 ner Güt und Friedens ftets
 genieffen!
 6. Auf daß wir dich und
 deinen heiligen Namen von
 Herzen lob'n und preiffen
 mögen. Amen.
 1543. Mel. 125.
 HErr GOtt! nun fey ge-
 preifet: wir fag'n dir
 groffen Dank, daß du uns
 haft gelpeiffet, und geb'n
 ein'n guten Trank, dein'
 Mildigkeit zu merken, und
 unfern Glaub'n zu ftärken,
 daß du feyft unfer GOtt.
 2. Du wollft auch allzeit
 nähren, HErr! unfre Seel
 und Geift, in Chrifto un-
 ferm HERren, der ewig fey
 gepreift; daß wir uns an ihm
 weiden, ftark feyn in allem
 Leiden, und leben ewiglich.
 1544. Mel. 10.
 Nun laßt uns GOtt dem
 HERren dankfagen, und
 ihn
 <pb n="752a" src="752.jpg" />
 b) Nach dem Effen. 745
 ihn ehren, von wegen fei-
 ner Gaben, die wir em-
 pfangen haben!
 2. Den Leib, die Seel,
 das Leben hat er uns felbft
 gegeben; diefelben zu be-
 wahren, wird er auch nie
 was fparen.
 3. Nahrung gibt er dem

Normalisierter Text

ruhigem Gewissen uns deiner
 Güte und Friedens stets
 genießen!
 6. Auf dass wir dich und
 deinen heiligen Namen von
 Herzen loben und preisen
 mögen. Amen.
 1543. Mel. 125.
 Herr Gott! nun sei gepreiset:
 wir sagen dir
 großen Dank, dass du uns
 hast gespeist, und geben
 einen guten Trank, deine
 Mildigkeit zu merken, und
 unsern Glauben zu stärken,
 dass du seist unser Gott.
 2. Du wolltest auch allzeit
 nähren, Herr! unsre Seele
 und Geist, in Christo unserm
 Herrn, der ewig sei
 gepreist; dass wir uns an ihm
 weiden, stark sein in allem
 Leiden, und leben ewiglich.
 1544. Mel. 10.
 Nun lasst uns Gott dem
 Herrn danksagen, und
 ihn
 <pb n="752a" src="752.jpg" />
 b) Nach dem Essen. 745
 ihn ehren, wegen seiner
 Gaben, die wir empfangen
 haben!
 2. Den Leib, die Seele,
 das Leben hat er uns selbst
 gegeben; dieselben zu bewahren,
 wird er auch nie
 was sparen.
 3. Nahrung gibt er dem

ID

Gesangbuch1778_2_023561 Leibe; forgt, daß die Seel
 Gesangbuch1778_2_023562 auch bleibe; wiewol tödt
 Gesangbuch1778_2_023563 liche Wunden find kommen
 Gesangbuch1778_2_023564 von der Sünde.
 Gesangbuch1778_2_023565 4. Ein Arzt ift uns ge
 Gesangbuch1778_2_023566 geben, der felber ift das
 Gesangbuch1778_2_023567 Leben: Chrifus für uns ge
 Gesangbuch1778_2_023568 forben, hat uns das Heil
 Gesangbuch1778_2_023569 erworben.
 Gesangbuch1778_2_023570 5. Sein Wort, fein'
 Gesangbuch1778_2_023571 Tauf, fein Nachtmahl
 Gesangbuch1778_2_023572 dient wider allen Unfall:
 Gesangbuch1778_2_023573 der heilige Geift, im Glau
 Gesangbuch1778_2_023574 ben, lehrt uns darauf ver
 Gesangbuch1778_2_023575 trauen.
 Gesangbuch1778_2_023576 6. Durch ihn ift uns ver
 Gesangbuch1778_2_023577 geben die Sünd, gefchenkt
 Gesangbuch1778_2_023578 das Leben: im Himmel folln
 Gesangbuch1778_2_023579 wir haben, o GOtt! wie
 Gesangbuch1778_2_023580 groffe Gaben!
 Gesangbuch1778_2_023581 7. Wir bitten deine
 Gesangbuch1778_2_023582 Güte, daß fie uns ftets
 Gesangbuch1778_2_023583 behüte, die Groffen mit den
 Gesangbuch1778_2_023584 Kleinen: du kanfts nicht
 Gesangbuch1778_2_023585 böfe meinen.
 Gesangbuch1778_2_023586 8. Erhalt uns in der
 Gesangbuch1778_2_023587 Wahrheit, gib ewigliche
 Gesangbuch1778_2_023588 Freyheit, zu preifen dei
 Gesangbuch1778_2_023589 nen Namen, durch JEFum
 Gesangbuch1778_2_023590 Chriftum, Amen.
 Gesangbuch1778_2_023591 A a a 5
 Gesangbuch1778_2_023592 <pb n="752b" src="752.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_023593 1545. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_023594 Wir danken GOtt für
 Gesangbuch1778_2_023595 feine Gab'n, die wir
 Gesangbuch1778_2_023596 von ihm empfangen hab'n;
 Gesangbuch1778_2_023597 und bitten unfern lieben
 Gesangbuch1778_2_023598 HErrn, er woll uns hin

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Leibe; sorgt, dass die Seele
 auch bleibe; wiewohl tödliche
 Wunden sind kommen
 von der Sünde.
 4. Ein Arzt ist uns gegeben,
 der selber ist das
 Leben: Christus für uns gestorben,
 hat uns das Heil
 erworben.
 5. Sein Wort, seine
 Taufe, sein Nachtmahl
 dient wider allen Unfall:
 der heilige Geist, im Glauben,
 lehrt uns darauf vertrauen.
 6. Durch ihn ist uns vergeben
 die Sünde, geschenkt
 das Leben: im Himmel sollen
 wir haben, o Gott! wie
 große Gaben!
 7. Wir bitten deine
 Güte, dass sie uns stets
 behüte, die Großen mit den
 Kleinen: du kannst nicht
 böse meinen.
 8. Erhalte uns in der
 Wahrheit, gib ewigliche
 Freiheit, zu preisen deinen
 Namen, durch Jesum
 Christum, Amen.
 A a a 5
 <pb n="752b" src="752.jpg" />
 1545. Mel. 22.
 Wir danken Gott für
 seine Gaben, die wir
 von ihm empfangen haben;
 und bitten unsern lieben
 Herrn, er wolle uns hinfort

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_023599 fort mehr befchehrn.
 Gesangbuch1778_2_023600 2. Er woll uns speif'n
 Gesangbuch1778_2_023601 mit feinem Wort, daß wir
 Gesangbuch1778_2_023602 fatt werden hier und dort.
 Gesangbuch1778_2_023603 Ach lieber GOtt! du wollft
 Gesangbuch1778_2_023604 uns geb'n, nach diefer Zeit,
 Gesangbuch1778_2_023605 das ewge Leb'n!
 Gesangbuch1778_2_023606 1546. Mel. 122.
 Gesangbuch1778_2_023607 Den Vater, dort oben,
 Gesangbuch1778_2_023608 wollen wir nun loben,
 Gesangbuch1778_2_023609 der uns, als ein milder
 Gesangbuch1778_2_023610 GOtt, gnädiglich gelpeift
 Gesangbuch1778_2_023611 hat, und Chriftum feinen
 Gesangbuch1778_2_023612 Sohn, durch welchen der
 Gesangbuch1778_2_023613 Segen kommt auf uns,
 Gesangbuch1778_2_023614 vons Himmels Thron!
 Gesangbuch1778_2_023615 2. Sprechend in der
 Gesangbuch1778_2_023616 Wahrheit: dir fey Preis
 Gesangbuch1778_2_023617 und Klarheit, Dankfagung
 Gesangbuch1778_2_023618 und Herrlichkeit, o GOtt
 Gesangbuch1778_2_023619 von Ewigkeit! der du dich
 Gesangbuch1778_2_023620 erweifet, und uns heut mit
 Gesangbuch1778_2_023621 deiner Gab reichlich haft
 Gesangbuch1778_2_023622 gelpeifet.
 Gesangbuch1778_2_023623 3. Nimm an unfer Loꝝ
 Gesangbuch1778_2_023624 ben, o GOtt Vater! droꝝ
 Gesangbuch1778_2_023625 ben, das wir deinem Naꝝ
 Gesangbuch1778_2_023626 men thun, in Chriſto deiꝝ
 Gesangbuch1778_2_023627 nem Sohn: o laß dirs geꝝ
 Gesangbuch1778_2_023628 fallen, weil er mit feinem
 Gesangbuch1778_2_023629 Verdienft zahlte für uns alle.
 Gesangbuch1778_2_023630 4. Denn
 Gesangbuch1778_2_023631 <pb n="753a" src="753.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_023632 748 Reifelieder.
 Gesangbuch1778_2_023633 immer Bahn gemacht; weil
 Gesangbuch1778_2_023634 er ihm lauter Wege weifet,
 Gesangbuch1778_2_023635 auf welchen ftets fein Auge
 Gesangbuch1778_2_023636 wacht. Hier gilt die Looꝝ

Normalisierter Text

mehr bescheren.
 2. Er wolle uns speisen
 mit seinem Wort, dass wir
 satt werden hier und dort.
 Ach lieber Gott! du wolltest
 uns geben, nach dieser Zeit,
 das ewige Leben!
 1546. Mel. 122.
 Den Vater, dort oben,
 wollen wir nun loben,
 der uns, als ein milder
 Gott, gnädiglich gespeist
 hat, und Christum seinen
 Sohn, durch welchen der
 Segen kommt auf uns,
 vom Himmelsthron!
 2. Sprechend in der
 Wahrheit: dir sei Preis
 und Klarheit, Danksagung
 und Herrlichkeit, o Gott
 von Ewigkeit! der du dich
 erwiesen, und uns heute mit
 deiner Gabe reichlich hast
 gespeist.
 3. Nimm an unser Loben,
 o Gott Vater! droben,
 das wir deinem Namen
 tun, in Christo deinem
 Sohn: o lass dir's gefallen,
 weil er mit seinem
 Verdienst zahlte für uns alle.
 4. Denn
 <pb n="753a" src="753.jpg" />
 748 Reiselieder.
 immer Bahn gemacht; weil
 er ihm lauter Wege weist,
 auf welchen stets sein Auge
 wacht. Hier gilt die Losung

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_023637 fung früh und fpat: wohl
 Gesangbuch1778_2_023638 dem, der GOtt zum Füh-
 Gesangbuch1778_2_023639 rer hat!
 Gesangbuch1778_2_023640 2. Er leitet uns mit fei-
 Gesangbuch1778_2_023641 nen Augen, er gängelt uns
 Gesangbuch1778_2_023642 mit feiner Hand, bewahrt
 Gesangbuch1778_2_023643 vor Dingen, die nichts tau-
 Gesangbuch1778_2_023644 gen, bedeckt uns mit dem
 Gesangbuch1778_2_023645 Heilsgewand, und kan bey
 Gesangbuch1778_2_023646 Sturm und Sonnenschein
 Gesangbuch1778_2_023647 der befte Schirm und Schat-
 Gesangbuch1778_2_023648 ten feyn.
 Gesangbuch1778_2_023649 3. Wir reifen, HErr! in
 Gesangbuch1778_2_023650 deinem Namen, fey du Ge-
 Gesangbuch1778_2_023651 fährte, Weg und Stab; die
 Gesangbuch1778_2_023652 Helden, die zu Jakob ka-
 Gesangbuch1778_2_023653 men, fend auch zu unferm
 Gesangbuch1778_2_023654 Schutz herab; mach Aus-
 Gesangbuch1778_2_023655 und Eingang fo beglückt,
 Gesangbuch1778_2_023656 daß uns kein Fall das Ziel
 Gesangbuch1778_2_023657 verrückt.
 Gesangbuch1778_2_023658 4. Bleib bey uns, wenns
 Gesangbuch1778_2_023659 will Abend werden, gib
 Gesangbuch1778_2_023660 Licht durch deine Gegen-
 Gesangbuch1778_2_023661 wart. Sey unfer Leitftern
 Gesangbuch1778_2_023662 hier auf Erden, bis zu
 Gesangbuch1778_2_023663 der felgen Himmelfahrt, fo
 Gesangbuch1778_2_023664 heißt's bis in die obre Stadt:
 Gesangbuch1778_2_023665 wohl dem, der dich zum
 Gesangbuch1778_2_023666 Führer hat!
 Gesangbuch1778_2_023667 1552. Mel. 132.
 Gesangbuch1778_2_023668 O GOtt! im Namen JEfu
 Gesangbuch1778_2_023669 Chrift reis' ich nun
 Gesangbuch1778_2_023670 ne Straffe: mein Hüter
 Gesangbuch1778_2_023671 <pb n="753b" src="753.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_023672 und mein Hirt du bift:
 Gesangbuch1778_2_023673 mit Hülf mich nicht ver-
 Gesangbuch1778_2_023674 laffe! mein'n Leib und Seel

Normalisierter Text

früh und spät: wohl
 dem, der Gott zum Führer
 hat!
 2. Er leitet uns mit seinen
 Augen, er gängelt uns
 mit seiner Hand, bewahrt
 vor Dingen, die nichts taugen,
 bedeckt uns mit dem
 Heilsgewand, und kann bei
 Sturm und Sonnenschein
 der beste Schirm und Schatten
 sein.
 3. Wir reisen, Herr! in
 deinem Namen, sei du Gefährte,
 Weg und Stab; die
 Helden, die zu Jakob kamen,
 send auch zu unserem
 Schutz herab; mach Ausund
 Eingang so beglückt,
 dass uns kein Fall das Ziel
 verrückt.
 4. Bleib bei uns, wenn's
 will Abend werden, gib
 Licht durch deine Gegenwart.
 Sei unser Leitstern
 hier auf Erden, bis zu
 der seligen Himmelfahrt, so
 heißt's bis in die obre Stadt:
 wohl dem, der dich zum
 Führer hat!
 1552. Mel. 132.
 O Gott! im Namen Jesu
 Christ reise ich nun
 ne Straße: mein Hüter
 <pb n="753b" src="753.jpg" />
 und mein Hirt du bist:
 mit Hilfe mich nicht verlasse!
 meinen Leib und Seele

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_023675	befehl ich dir, mein' Ehr
Gesangbuch1778_2_023676	und Gut, und was du mir
Gesangbuch1778_2_023677	auf diefer Welt befchehret.
Gesangbuch1778_2_023678	2. Gib mir, mein GOtt!
Gesangbuch1778_2_023679	auch diß dabey, daß ich
Gesangbuch1778_2_023680	behutfam wandle; und im=
Gesangbuch1778_2_023681	merdar vorfichtig fey in al=
Gesangbuch1778_2_023682	lem, was ich handle: durch
Gesangbuch1778_2_023683	deines heiligen Geiftes Gnad
Gesangbuch1778_2_023684	gib rechte Zeit, Verftand
Gesangbuch1778_2_023685	und Rath, zu meinem Thun
Gesangbuch1778_2_023686	und Laffen.
Gesangbuch1778_2_023687	3. Schick vor mir her
Gesangbuch1778_2_023688	dein' Engelein, den Weg
Gesangbuch1778_2_023689	mir zu bereiten; laß fie mir
Gesangbuch1778_2_023690	ftets zur Seiten feyn, und
Gesangbuch1778_2_023691	immer mich begleiten; und
Gesangbuch1778_2_023692	laß mich dann, wenn dirs
Gesangbuch1778_2_023693	gefällt, nach diefer Unruh
Gesangbuch1778_2_023694	in der Welt, bey dir dort
Gesangbuch1778_2_023695	Ruh erlangen.
Gesangbuch1778_2_023696	1553. Mel. 161.
Gesangbuch1778_2_023697	Unergründlichs Meer der
Gesangbuch1778_2_023698	Gnaden, Abgrund al=
Gesangbuch1778_2_023699	ler Gütigkeit: GOtt! be=
Gesangbuch1778_2_023700	schütze mich vor Schaden,
Gesangbuch1778_2_023701	leite mich in Sicherheit!
Gesangbuch1778_2_023702	führe, wie du ftets gethan,
Gesangbuch1778_2_023703	mich die recht und fichre
Gesangbuch1778_2_023704	Bahn, fo, daß auch an
Gesangbuch1778_2_023705	meiner Reife deine Huld
Gesangbuch1778_2_023706	fich herrlich preife.
Gesangbuch1778_2_023707	2. HErr! zu deffen Ruhm
Gesangbuch1778_2_023708	und Ehre, jeder Tropf des
Gesangbuch1778_2_023709	Waffers rinnt; ftarker GOtt,
Gesangbuch1778_2_023710	dem
Gesangbuch1778_2_023711	<pb n="754a" src="754.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023712	Reifelieder. 749

Normalisierter Text
befehle ich dir, meine Ehre
und Gut, und was du mir
auf dieser Welt beschert.
2. Gib mir, mein Gott!
auch dies dabei, dass ich
behutsam wandle; und immerdar
vorsichtig sei in allem,
was ich handle: durch
deines heiligen Geistes Gnade
gib rechte Zeit, Verstand
und Rat, zu meinem Tun
und Lassen.
3. Schick vor mir her
deine Engelein, den Weg
mir zu bereiten; lass sie mir
stets zur Seite sein, und
immer mich begleiten; und
lass mich dann, wenn dir's
gefällt, nach dieser Unruh
in der Welt, bei dir dort
Ruh erlangen.
1553. Mel. 161.
Unergründliches Meer der
Gnaden, Abgrund aller
Gütigkeit: Gott! beschütze
mich vor Schaden,
leite mich in Sicherheit!
führe, wie du stets getan,
mich die rechte und sichere
Bahn, so, dass auch an
meiner Reise deine Huld
sich herrlich preise.
2. Herr! zu dessen Ruhm
und Ehre, jeder Tropf des
Wassers rinnt; starker Gott,
dem
<pb n="754a" src="754.jpg" />
Reiselieder. 749

ID

Gesangbuch1778_2_023713
 Gesangbuch1778_2_023714
 Gesangbuch1778_2_023715
 Gesangbuch1778_2_023716
 Gesangbuch1778_2_023717
 Gesangbuch1778_2_023718
 Gesangbuch1778_2_023719
 Gesangbuch1778_2_023720
 Gesangbuch1778_2_023721
 Gesangbuch1778_2_023722
 Gesangbuch1778_2_023723
 Gesangbuch1778_2_023724
 Gesangbuch1778_2_023725
 Gesangbuch1778_2_023726
 Gesangbuch1778_2_023727
 Gesangbuch1778_2_023728
 Gesangbuch1778_2_023729
 Gesangbuch1778_2_023730
 Gesangbuch1778_2_023731
 Gesangbuch1778_2_023732
 Gesangbuch1778_2_023733
 Gesangbuch1778_2_023734
 Gesangbuch1778_2_023735
 Gesangbuch1778_2_023736
 Gesangbuch1778_2_023737
 Gesangbuch1778_2_023738
 Gesangbuch1778_2_023739
 Gesangbuch1778_2_023740
 Gesangbuch1778_2_023741
 Gesangbuch1778_2_023742
 Gesangbuch1778_2_023743
 Gesangbuch1778_2_023744
 Gesangbuch1778_2_023745
 Gesangbuch1778_2_023746
 Gesangbuch1778_2_023747
 Gesangbuch1778_2_023748
 Gesangbuch1778_2_023749
 Gesangbuch1778_2_023750

Diplomatische Transkription

dem Wind und Meere, Blitz
 und Sturm gehorſam find:
 nimm durch deiner Engel
 Wacht Seel und Leib und
 Gut in acht; führ das
 Schiffein durch die Wellen,
 und hilf mir in allen Fällen.
 3. Laß mich fo die Reis'
 vollführen, daß ein jeder,
 wo ich bin, mög an mei-
 nem Wandel ſpüren, daß
 ich gern nach deinem Sinn
 will verbringen meine Zeit,
 bis ich einft in Ewigkeit
 nach ertragenen Pilgrimsla-
 ſten bey dir werd im Friede
 raften.
 1554. Mel. 14.
 Es iſt fürwahr nicht Men-
 ſchenkunft, auf ſichern
 Wegen gehn: führt' uns
 nicht GOtt und feine
 Gunft, würds oftmals felt-
 ſam ſtehn.
 <pb n="754b" src="754.jpg" />
 2. Es zeucht der heiligen
 Engel Schaar, mit Waf-
 fen ausgerüſt't, und weh-
 ret hier und wehret dar des
 böſen Feindes Liſt.
 3. Im Schutz des HErrn
 ſteht unſre Ruh, er ſichert
 unſre Bahn, und nimmt,
 daß uns nichts Schaden
 thu, ſich unſrer herzlich an.
 4. Er deckt uns zu mit
 feiner Hand, wie eine Mut-
 ter thut, in deren Schoos

Normalisierter Text

dem Wind und Meere, Blitz
 und Sturm gehorsam sind:
 nimm durch deiner Engel
 Wacht Seele und Leib und
 Gut in acht; führ das
 Schiffein durch die Wellen,
 und hilf mir in allen Fällen.
 3. Lass mich so die Reise
 vollführen, dass ein jeder,
 wo ich bin, möge an meinem
 Wandel spüren, dass
 ich gern nach deinem Sinn
 will verbringen meine Zeit,
 bis ich einst in Ewigkeit
 nach ertragenen Pilgrimslasten
 bei dir werde im Frieden
 rasten.
 1554. Mel. 14.
 Es ist fürwahr nicht Menschenkunst,
 auf sicheren
 Wegen gehen: führte uns
 nicht Gott und seine
 Gunst, würde es oftmals seltsam
 stehen.
 <pb n="754b" src="754.jpg" />
 2. Es zieht der heiligen
 Engel Schar, mit Waffen
 ausgerüstet, und wehret
 hier und wehret dar des
 bösen Feindes List.
 3. Im Schutz des Herrn
 steht unsre Ruh, er sichert
 unsre Bahn, und nimmt,
 dass uns nichts Schaden
 tu, sich unsrer herzlich an.
 4. Er deckt uns zu mit
 seiner Hand, wie eine Mutter
 tut, in deren Schoß

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_023751	das theure Pfand der keu-	das teure Pfand der keuschen
Gesangbuch1778_2_023752	fchen Liebe ruht.	Liebe ruht.
Gesangbuch1778_2_023753	5. Er räumt aus unfern	5. Er räumt aus unseren
Gesangbuch1778_2_023754	Wegen weg fo manchen	Wegen weg so manchen
Gesangbuch1778_2_023755	fcharfen Stein, und fchafft,	scharfen Stein, und schafft,
Gesangbuch1778_2_023756	daß unfre Bahn und Steg'	dass unsre Bahn und Stege
Gesangbuch1778_2_023757	fein fchlecht und eben feyn.	sein schlecht und eben sein.
Gesangbuch1778_2_023758	6. Er führt uns über	6. Er führt uns über
Gesangbuch1778_2_023759	Berg und Thal; und wenss	Berg und Tal; und wenn's
Gesangbuch1778_2_023760	die rechte Zeit, fo führt er	die rechte Zeit, so führt er
Gesangbuch1778_2_023761	uns in feinen Saal zur ftil-	uns in seinen Saal zur stillen
Gesangbuch1778_2_023762	len Ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1778_2_023763	<pb n="754c" src="754.jpg" />	<pb n="754c" src="754.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023764	*****	*****
Gesangbuch1778_2_023765	Abendlieder.	Abendlieder.
Gesangbuch1778_2_023766	1555. Mel. 165.	1555. Mel. 165.
Gesangbuch1778_2_023767	Werde munter, mein	Werde munter, mein
Gesangbuch1778_2_023768	Gemüthe, und ihr	Gemüte, und ihr
Gesangbuch1778_2_023769	nnen geht herfür! daß	innen geht herfür! dass
Gesangbuch1778_2_023770	preifet GOttes Güte,	preiset Gottes Güte,
Gesangbuch1778_2_023771	er hat gethan an mir:	er hat getan an mir:
Gesangbuch1778_2_023772	er mich den ganzen Tag,	er mich den ganzen Tag,
Gesangbuch1778_2_023773	fo mancher fchweren	so mancher schweren
Gesangbuch1778_2_023774	<pb n="754d" src="754.jpg" />	<pb n="754d" src="754.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023775	Plag, durch fein gnaden-	Plag, durch sein Gnadenvolles
Gesangbuch1778_2_023776	volles Walten hat befchützt	Walten hat beschützt
Gesangbuch1778_2_023777	und erhalten.	und erhalten.
Gesangbuch1778_2_023778	2. Lob und Dank fey	2. Lob und Dank sei
Gesangbuch1778_2_023779	dir gelungen, Vater der	dir gesungen, Vater der
Gesangbuch1778_2_023780	Barmherzigkeit! daß mir	Barmherzigkeit! dass mir
Gesangbuch1778_2_023781	ift mein Werk gelungen;	ist mein Werk gelungen;
Gesangbuch1778_2_023782	daß du mich, vor allem	dass du mich, vor allem
Gesangbuch1778_2_023783	Leid und vor Sünden man-	Leid und vor Sünden man-
Gesangbuch1778_2_023784	cher	
Gesangbuch1778_2_023785	<pb n="755a" src="755.jpg" />	<pb n="755a" src="755.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023786	750 Abendlieder.	750 Abendlieder.
Gesangbuch1778_2_023787	cher Art, fo getreulich haft	cher Art, so getreulich hast
Gesangbuch1778_2_023788	bewahrt, auch die Feind'	bewahrt, auch die Feinde

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_023789 hinweg getrieben, daß ich
 Gesangbuch1778_2_023790 unbefchädigt blieben.
 Gesangbuch1778_2_023791 3. Keine Klugheit kan
 Gesangbuch1778_2_023792 ausrechnen deine Güt und
 Gesangbuch1778_2_023793 Wunderthat, ja kein Redr
 Gesangbuch1778_2_023794 ner kan aussprechen, was
 Gesangbuch1778_2_023795 dein' Huld erwiesen hat;
 Gesangbuch1778_2_023796 deiner Wohlthat ift zu viel,
 Gesangbuch1778_2_023797 fie hat weder Maaß noch
 Gesangbuch1778_2_023798 Ziel: und du halt mich fo
 Gesangbuch1778_2_023799 geführt, daß kein Unfall
 Gesangbuch1778_2_023800 mich berührt.
 Gesangbuch1778_2_023801 4. Hab ich gleich oft
 Gesangbuch1778_2_023802 Zorn verdienet, willst du
 Gesangbuch1778_2_023803 mir doch gnädig feyn; denn
 Gesangbuch1778_2_023804 dein Sohn hat mich ver
 Gesangbuch1778_2_023805 fühnet durch fein' Angft und
 Gesangbuch1778_2_023806 Todespein: ich verleugne
 Gesangbuch1778_2_023807 nicht die Schuld; aber deine
 Gesangbuch1778_2_023808 Gnad und Huld ift viel
 Gesangbuch1778_2_023809 gröffer als die Sünde, die
 Gesangbuch1778_2_023810 ich in und an mir finde.
 Gesangbuch1778_2_023811 5. O du Licht der from
 Gesangbuch1778_2_023812 men Seelen, o du Glanz
 Gesangbuch1778_2_023813 der Ewigkeit! dir will ich
 Gesangbuch1778_2_023814 mich ganz befehlen, diefe
 Gesangbuch1778_2_023815 Nacht und allezeit; bleibe
 Gesangbuch1778_2_023816 doch, mein GOTT! bey mir,
 Gesangbuch1778_2_023817 und erhalt mein Herz bey
 Gesangbuch1778_2_023818 dir; ich empfehl mich de
 Gesangbuch1778_2_023819 ner Liebe, daß die Nacht
 Gesangbuch1778_2_023820 mich nichts betrübe.
 Gesangbuch1778_2_023821 6. Wenn mein' Augen
 Gesangbuch1778_2_023822 schon sich schlieffen und er
 Gesangbuch1778_2_023823 müdet schlafen ein; foll
 Gesangbuch1778_2_023824 mein Herz dich doch ge
 Gesangbuch1778_2_023825 nieffen, und auf dich ge
 Gesangbuch1778_2_023826 <pb n="755b" src="755.jpg" />

Normalisierter Text

hinweg getrieben, dass ich
 unbeschädigt blieb.
 3. Keine Klugheit kann
 ausrechnen deine Güte und
 Wundertat, ja kein Redner
 kann aussprechen, was
 deine Huld erwiesen hat;
 deiner Wohlthat ist zu viel,
 sie hat weder Maß noch
 Ziel: und du hast mich so
 geführt, dass kein Unfall
 mich berührt.
 4. Hab ich gleich oft
 Zorn verdient, willst du
 mir doch gnädig sein; denn
 dein Sohn hat mich versüht
 durch seine Angst und
 Todespein; ich verleugne
 nicht die Schuld; aber deine
 Gnade und Huld ist viel
 größer als die Sünde, die
 ich in und an mir finde.
 5. O du Licht der frommen
 Seelen, o du Glanz
 der Ewigkeit! dir will ich
 mich ganz befehlen, diese
 Nacht und allezeit; bleibe
 doch, mein Gott! bei mir,
 und erhalte mein Herz bei
 dir; ich empfehle mich deiner
 Liebe, dass die Nacht
 mich nichts betrübe.
 6. Wenn meine Augen
 schon sich schließen und ermüdet
 schlafen ein; soll
 mein Herz dich doch genießen,
 und auf dich ge-
 <pb n="755b" src="755.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_023827	richtet feyn: meiner Seele	richtet sein: meiner Seele
Gesangbuch1778_2_023828	mit Begier träume ftets,	mit Begier träume stets,
Gesangbuch1778_2_023829	o GOtt! von dir, daß ich	o Gott! von dir, dass ich
Gesangbuch1778_2_023830	veft an dir bekleibe, und auch	fest an dir bleibe, und auch
Gesangbuch1778_2_023831	ichlafend dein verbleibe.	schlafend dein verbleibe.
Gesangbuch1778_2_023832	7. Laß mich diefe Nacht	7. Lass mich diese Nacht
Gesangbuch1778_2_023833	empfinden eine fanft und	empfinden eine sanfte und
Gesangbuch1778_2_023834	füffe Ruh; alles Uebel laß	süße Ruh; alles Übel lass
Gesangbuch1778_2_023835	verfchwinden, decke mich	verschwinden, decke mich
Gesangbuch1778_2_023836	mit Segen zu. Leib und	mit Segen zu. Leib und
Gesangbuch1778_2_023837	Seele, Muth und Blut, all	Seele, Mut und Blut, all
Gesangbuch1778_2_023838	die Meinen, Haab und Gut,	die Meinen, Habe und Gut,
Gesangbuch1778_2_023839	Freunde, Feind und Haus	Freunde, Feinde und Hausgenossen
Gesangbuch1778_2_023840	genoffen feyn in deinen	sein in deinen
Gesangbuch1778_2_023841	Schutz gefchloffen.	Schutz geschlossen.
Gesangbuch1778_2_023842	8. Lieber Vater! ach er	8. Lieber Vater! ach erhöre,
Gesangbuch1778_2_023843	höre, was dein Kind ge	was dein Kind gebeten
Gesangbuch1778_2_023844	beten hat! JEfu, den ich	hat! Jesu, den ich
Gesangbuch1778_2_023845	ftets verehere, bleibe du mein	stets verehere, bleibe du mein
Gesangbuch1778_2_023846	Schutz und Rath! und du	Schutz und Rat! und du
Gesangbuch1778_2_023847	werther heilger Geift! der	werter heiliger Geist! der
Gesangbuch1778_2_023848	du Freund und Tröfter	du Freund und Tröster
Gesangbuch1778_2_023849	heißt: höre doch mein fehn	heißt: höre doch mein sehnlich
Gesangbuch1778_2_023850	lich Flehen! Amen, ja, es	Flehen! Amen, ja, es
Gesangbuch1778_2_023851	folll gefchehen.	soll geschehen.
Gesangbuch1778_2_023852	1556. Mel. 164.	1556. Mel. 164.
Gesangbuch1778_2_023853	Der lieben Sonne Licht	Der lieben Sonne Licht
Gesangbuch1778_2_023854	und Pracht hat nun den	und Pracht hat nun den
Gesangbuch1778_2_023855	Tag vollführet, die Welt	Tag vollführt, die Welt
Gesangbuch1778_2_023856	hat fich zur Ruh gemacht:	hat sich zur Ruh gemacht:
Gesangbuch1778_2_023857	thu, Seel, was dir gebüh	tu, Seele, was dir gebühret:
Gesangbuch1778_2_023858	ret: tritt an die Himmels	tritt an die Himmelstür,
Gesangbuch1778_2_023859	thür, und bring ein Lied	und bring ein Lied
Gesangbuch1778_2_023860	herfür, laß deine Augen,	herfür, lass deine Augen,
Gesangbuch1778_2_023861	Herz und Sinn auf JEFum	Herz und Sinn auf Jesu
Gesangbuch1778_2_023862	feyn gerichtet hin!	sein gerichtet hin!
Gesangbuch1778_2_023863	2. Verfchmähe nicht dis	2. Verschmähe nicht dies
Gesangbuch1778_2_023864	ichlechte Lied, das ich dir,	schlechte Lied, das ich dir,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_023865	JEfu!	Jesu!
Gesangbuch1778_2_023866		
Gesangbuch1778_2_023867	<pb n="756a" src="756.jpg" />	<pb n="756a" src="756.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023868	Abendlieder. 751	Abendlieder. 751
Gesangbuch1778_2_023869	JEfu! finge; in meinem	Jesus! Singe; in meinem
Gesangbuch1778_2_023870	Herzen ift kein Fried, bis	Herzen ist kein Friede, bis
Gesangbuch1778_2_023871	ich es zu dir bringe: ich	ich es zu dir bringe: Ich
Gesangbuch1778_2_023872	bringe, was ich kan, ach,	bringe, was ich kann, ach,
Gesangbuch1778_2_023873	nimm es gnädig an, es ift	nimm es gnädig an, es ist
Gesangbuch1778_2_023874	doch herzlich gut gemeint,	doch herzlich gut gemeint,
Gesangbuch1778_2_023875	o JEfu, meiner Seelen	o Jesus, meiner Seele
Gesangbuch1778_2_023876	Freund!	Freund!
Gesangbuch1778_2_023877	3. Mit dir will ich zu	3. Mit dir will ich zu
Gesangbuch1778_2_023878	Bette gehn, dir will ich	Bette gehen, dir will ich
Gesangbuch1778_2_023879	mich befehlen; du wirft,	mich befehlen; du wirst,
Gesangbuch1778_2_023880	mein Hater! auf mich lehn,	mein Hüter! auf mich sehen,
Gesangbuch1778_2_023881	zum Beften meiner Seelen.	zum Besten meiner Seele.
Gesangbuch1778_2_023882	Ich fürchte keine Noth,	Ich fürchte keine Not,
Gesangbuch1778_2_023883	nicht Hölle, Welt noch Tod:	nicht Hölle, Welt noch Tod:
Gesangbuch1778_2_023884	denn wer mit JEfu fchla-	denn wer mit Jesus schlafen
Gesangbuch1778_2_023885	fen geht, mit Freuden wie-	geht, mit Freuden wieder
Gesangbuch1778_2_023886	der auferfteht.	aufersteht.
Gesangbuch1778_2_023887	4. Ihr Höllengeifter! pak-	4. Ihr Höllengeister! Pakket
Gesangbuch1778_2_023888	ket euch, hier habt ihr nichts	euch, hier habt ihr nichts
Gesangbuch1778_2_023889	zu fchaffen: dis Haus ge-	zu schaffen: dies Haus gehört
Gesangbuch1778_2_023890	hört in JEfu Reich, laßt	in Jesus' Reich, lasst
Gesangbuch1778_2_023891	es nur ficher fchlafen; der	es nur sicher schlafen; der
Gesangbuch1778_2_023892	Engel fstarke Wacht hält es	Engel starke Wacht hält es
Gesangbuch1778_2_023893	in guter Acht, ihr Heer	in guter Acht, ihr Heer
Gesangbuch1778_2_023894	und Lager ift fein Schutz,	und Lager ist sein Schutz,
Gesangbuch1778_2_023895	drum fey auch allen Teu-	darum sei auch allen Teufeln
Gesangbuch1778_2_023896	feln Trutz!	Trutz!
Gesangbuch1778_2_023897	5. So will ich dann	5. So will ich dann
Gesangbuch1778_2_023898	nun fchlafen ein, JEfu!	nun schlafen ein, Jesus!
Gesangbuch1778_2_023899	in deinen Armen; dein'	in deinen Armen; deine
Gesangbuch1778_2_023900	Aufficht foll die Decke	Aufsicht soll die Decke
Gesangbuch1778_2_023901	feyn; mein Bette dein Er-	sein; mein Bette dein Erbarmen;
Gesangbuch1778_2_023902	barmen; mein Kiffen deine	mein Kissen deine

ID

Gesangbuch1778_2_023903
 Gesangbuch1778_2_023904
 Gesangbuch1778_2_023905
 Gesangbuch1778_2_023906
 Gesangbuch1778_2_023907
 Gesangbuch1778_2_023908
 Gesangbuch1778_2_023909
 Gesangbuch1778_2_023910
 Gesangbuch1778_2_023911
 Gesangbuch1778_2_023912
 Gesangbuch1778_2_023913
 Gesangbuch1778_2_023914
 Gesangbuch1778_2_023915
 Gesangbuch1778_2_023916
 Gesangbuch1778_2_023917
 Gesangbuch1778_2_023918
 Gesangbuch1778_2_023919
 Gesangbuch1778_2_023920
 Gesangbuch1778_2_023921
 Gesangbuch1778_2_023922
 Gesangbuch1778_2_023923
 Gesangbuch1778_2_023924
 Gesangbuch1778_2_023925
 Gesangbuch1778_2_023926
 Gesangbuch1778_2_023927
 Gesangbuch1778_2_023928
 Gesangbuch1778_2_023929
 Gesangbuch1778_2_023930
 Gesangbuch1778_2_023931
 Gesangbuch1778_2_023932
 Gesangbuch1778_2_023933
 Gesangbuch1778_2_023934
 Gesangbuch1778_2_023935
 Gesangbuch1778_2_023936
 Gesangbuch1778_2_023937
 Gesangbuch1778_2_023938
 Gesangbuch1778_2_023939
 Gesangbuch1778_2_023940

Diplomatische Transkription

Brust; mein Traum die
 fülle Luft, *) die aus der
 Seitenwunde fließt, und
 dein Geift in mein Herze
 geußt.
 <pb n="756b" src="756.jpg" />
 *) Oder: (am Leichnam
 der für mich verwundet, der
 halt mich Tag und Nacht
 gefund.)
 6. So oft die Nacht
 mein Ader schlagt, soll dich
 mein Geift umfängen; fo
 vielmal sich mein Herz be-
 wegt, soll dis feyn mein
 Verlangen, und damit schlaf
 ich ein: HErr JEFu! ich
 bin dein; ja, JEFu, JEFu!
 du bist mein, und ich bin
 auch und bleibe dein.
 1557. Mel. 151.
 Vor JEFu Augen schwe-
 ben, ist wahre Selige-
 keit, ein unverrücktes Le-
 ben mit ihm schon in der
 Zeit: nichts können und
 nichts willen, nichts wol-
 len und nichts thun, als
 JEFu folgen müssen, das
 heißt im Friede ruhn.
 2. Man steht aus feinem
 Schlafe in Christi Freund-
 schaft auf; man fürchtet
 keine Strafe im ganzen
 Lebenslauf; man isst und
 trinkt in Liebe, man hun-
 gerte wol auch, und hält
 im Gnadentriebe beftändig

Normalisierter Text

Brust; mein Traum die
 süße Lust, *) die aus der
 Seitenwunde fließt, und
 dein Geist in mein Herz
 gießt.
 <pb n="756b" src="756.jpg" />
 *) Oder: (am Leichnam
 der für mich verwundet, der
 hält mich Tag und Nacht
 gesund.)
 6. So oft die Nacht
 mein Ader schlägt, soll dich
 mein Geist umfängen; so
 oft sich mein Herz bewegt,
 soll dies sein mein
 Verlangen, und damit schlaf
 ich ein: Herr Jesus! Ich
 bin dein; ja, Jesus, Jesus!
 du bist mein, und ich bin
 auch und bleibe dein.
 1557. Mel. 151.
 Vor Jesus' Augen schweben,
 ist wahre Seligkeit,
 ein unverrücktes Leben
 mit ihm schon in der
 Zeit: Nichts können und
 nichts wissen, nichts wollen
 und nichts tun, als
 Jesus folgen müssen, das
 heißt im Frieden ruhen.
 2. Man steht aus seinem
 Schlafe in Christi Freundschaft
 auf; man fürchtet
 keine Strafe im ganzen
 Lebenslauf; man isst und
 trinkt in Liebe, man hungerte
 wohl auch, und hält
 im Gnadentriebe beständig

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_023941	einen Brauch.	einen Brauch.
Gesangbuch1778_2_023942	3. Wenn man den Tag	3. Wenn man den Tag
Gesangbuch1778_2_023943	vollendet, fo legt man sich	vollendet, so legt man sich
Gesangbuch1778_2_023944	zur Ruh; von Chrifto unſ	zur Ruh; von Christus unverwandelt,
Gesangbuch1778_2_023945	verwender, thut man die	tut man die
Gesangbuch1778_2_023946	Sinnen zu, und wänfchet	Sinnen zu, und wünschet
Gesangbuch1778_2_023947	felbt	selbst
Gesangbuch1778_2_023948	<pb n="757a" src="757.jpg" />	<pb n="757a" src="757.jpg" />
Gesangbuch1778_2_023949	752 Abendlieder.	752 Abendlieder.
Gesangbuch1778_2_023950	felbt den Traumen, (wenns	selbst den Träumen, (wenn es
Gesangbuch1778_2_023951	ja getraunt muß feyn)	ja geträumt muss sein)
Gesangbuch1778_2_023952	nichts anders einzuraumen,	nichts anderes einzuräumen,
Gesangbuch1778_2_023953	als Chrifti Wundenſchein.	als Christi Wundenschein.
Gesangbuch1778_2_023954	4. Gewiß, wer erft die	4. Gewiss, wer erst die
Gesangbuch1778_2_023955	Sünde in Chrifti Blut erſ	Sünde in Christi Blut ertränkt,
Gesangbuch1778_2_023956	trankt, und dann, gleich	und dann, gleich
Gesangbuch1778_2_023957	einem Kinde, ihm unverſ	einem Kinde, ihm unverrückt
Gesangbuch1778_2_023958	rückt anhangt; der wird	anhängt; der wird
Gesangbuch1778_2_023959	auch heilig handeln, und	auch heilig handeln, und
Gesangbuch1778_2_023960	kan dann anders nicht: *)	kann dann anders nicht: *)
Gesangbuch1778_2_023961	HErr JEFu! lehr uns wanſ	Herr Jesus! Lehr uns wandeln
Gesangbuch1778_2_023962	deln in deiner Augen Licht!	in deiner Augen Licht!
Gesangbuch1778_2_023963	*) 1 Joh. 3, 8.	*) 1 Joh. 3, 8.
Gesangbuch1778_2_023964	1558. Mel. 14.	1558. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_023965	Ach mein HErr JEFu!	Ach mein Herr Jesus!
Gesangbuch1778_2_023966	gib, daß ich die Red'	gib, dass ich die Rede
Gesangbuch1778_2_023967	in Wahrheit feh'r: „Ich	in Wahrheit führ': „Ich
Gesangbuch1778_2_023968	bin beym Schlafengehn	bin beim Schlafengehen
Gesangbuch1778_2_023969	um dich, des Morgens	um dich, des Morgens
Gesangbuch1778_2_023970	noch bey dir.,	noch bei dir.,
Gesangbuch1778_2_023971	Pf. 63, 7.	Ps. 63, 7.
Gesangbuch1778_2_023972	1559. Mel. 22.	1559. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_023973	Chrifte, der du biſt Tag	Christe, der du bist Tag
Gesangbuch1778_2_023974	und Licht, vor dir ift,	und Licht, vor dir ist,
Gesangbuch1778_2_023975	HErr, verborgen nichts:	Herr, verborgen nichts:
Gesangbuch1778_2_023976	du väterliches Lichtes Glanz,	du väterliches Lichtes Glanz,
Gesangbuch1778_2_023977	lehr uns den Weg zur	lehr uns den Weg zur
Gesangbuch1778_2_023978	Wahrheit ganz.	Wahrheit ganz.

ID

Gesangbuch1778_2_023979
 Gesangbuch1778_2_023980
 Gesangbuch1778_2_023981
 Gesangbuch1778_2_023982
 Gesangbuch1778_2_023983
 Gesangbuch1778_2_023984
 Gesangbuch1778_2_023985
 Gesangbuch1778_2_023986
 Gesangbuch1778_2_023987
 Gesangbuch1778_2_023988
 Gesangbuch1778_2_023989
 Gesangbuch1778_2_023990
 Gesangbuch1778_2_023991
 Gesangbuch1778_2_023992
 Gesangbuch1778_2_023993
 Gesangbuch1778_2_023994
 Gesangbuch1778_2_023995
 Gesangbuch1778_2_023996
 Gesangbuch1778_2_023997
 Gesangbuch1778_2_023998
 Gesangbuch1778_2_023999
 Gesangbuch1778_2_024000
 Gesangbuch1778_2_024001
 Gesangbuch1778_2_024002
 Gesangbuch1778_2_024003
 Gesangbuch1778_2_024004
 Gesangbuch1778_2_024005
 Gesangbuch1778_2_024006
 Gesangbuch1778_2_024007
 Gesangbuch1778_2_024008
 Gesangbuch1778_2_024009
 Gesangbuch1778_2_024010
 Gesangbuch1778_2_024011
 Gesangbuch1778_2_024012
 Gesangbuch1778_2_024013
 Gesangbuch1778_2_024014
 Gesangbuch1778_2_024015
 Gesangbuch1778_2_024016

Diplomatische Transkription

2. Wir bitten dein' gett-
 liche Macht, behüt uns
 heunt in diefer Nacht! be-
 wahr uns, HErr, vor al-
 lem Leid, GOtt Vater der
 Barmherzigkeit!
 3. Vertreib den fchwe-
 ren Schlaf, HErr Chrif!
 <pb n="757b" src="757.jpg" />
 daß uns nicht fchad des
 Feindes Lift; das Fleifch
 in Zächten reine fey, fo
 find wir mancher Sorgen
 frey.
 4. Wenn unfre Augen
 fchlafen ein, laß unfer Herz
 doch wacker feyn: befchirm
 uns, GOttes rechte Hand,
 und löf uns von der Sän-
 den Band!
 3. Befchirmer, HErr der
 Chriftenheit: dein' Hälf all-
 zeit fey uns bereit! hilf,
 uns, HErr GOtt, aus al-
 ler Noth, durch dein' heilige
 fünf Wunden roth!
 6. Gedenk, HErr! der
 Befchwerlichkeit von diefer
 kurzen Lebenszeit; der See-
 le, die du haft erlößt, gib,
 o HErr JEFu, deinen
 Troft!
 7. Dem Vater fey Lob,
 Ehr und Preis, und feinem
 Sohne gleicher Weiß, unds
 heiligen Geiftes Gätigkeit,
 von nun an bis in Ewig-
 keit!

Normalisierter Text

2. Wir bitten deine göttliche
 Macht, behüt' uns
 heut in dieser Nacht! Bewahr
 uns, Herr, vor allem
 Leid, Gott Vater der
 Barmherzigkeit!
 3. Vertreib den schweren
 Schlaf, Herr Christ!
 <pb n="757b" src="757.jpg" />
 dass uns nicht schad' des
 Feindes List; das Fleisch
 in Züchten rein sei, so
 sind wir mancher Sorgen
 frei.
 4. Wenn unsre Augen
 schlafen ein, lass unser Herz
 doch wacker sein: Beschirm
 uns, Gottes rechte Hand,
 und lös' uns von der Sünden
 Band!
 3. Beschirmer, Herr der
 Christenheit: deine Hilf allzeit
 sei uns bereit! Hilf,
 uns, Herr Gott, aus aller
 Not, durch deine heil'ge
 fünf Wunden rot!
 6. Gedenk, Herr! der
 Beschwerlichkeit von dieser
 kurzen Lebenszeit; der Seele,
 die du hast erlöst, gib,
 o Herr Jesus, deinen
 Trost!
 7. Dem Vater sei Lob,
 Ehr und Preis, und seinem
 Sohne gleicherweis', und des
 heil'gen Geistes Gütigkeit,
 von nun an bis in Ewigkeit!

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024017 1560. Mel. 1.
 Gesangbuch1778_2_024018 Wir opfern dieſe Nacht
 Gesangbuch1778_2_024019 uns deinen Händen,
 Gesangbuch1778_2_024020 hilf, daß wir ſie nach dei-
 Gesangbuch1778_2_024021 nem Willn vollenden.
 Gesangbuch1778_2_024022 2. Gib ſanfte Ruh nach
 Gesangbuch1778_2_024023 Nothdurft unferm Leibe,
 Gesangbuch1778_2_024024 unds Herz regire, daß es
 Gesangbuch1778_2_024025 bey dir bleibe!
 Gesangbuch1778_2_024026 1561.
 Gesangbuch1778_2_024027 <pb n="758a" src="758.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024028 Abendlieder. 753
 Gesangbuch1778_2_024029 1561. Mel 14.
 Gesangbuch1778_2_024030 Nun ſich der Tag geendet
 Gesangbuch1778_2_024031 hat, die Sonne nicht
 Gesangbuch1778_2_024032 mehr ſcheint, ſchläft alles,
 Gesangbuch1778_2_024033 was ſich abgematt't und
 Gesangbuch1778_2_024034 was zuvor geweint.
 Gesangbuch1778_2_024035 2. Nur du, mein GOtt!
 Gesangbuch1778_2_024036 biſt ohne Raft, du ſchläfft
 Gesangbuch1778_2_024037 noch ſchlummerſt nicht, weil
 Gesangbuch1778_2_024038 du es niemals nöthig haſt,
 Gesangbuch1778_2_024039 und ſelber biſt das Licht.
 Gesangbuch1778_2_024040 3. Gedenke, HErr! doch
 Gesangbuch1778_2_024041 auch an mich, in dieſer
 Gesangbuch1778_2_024042 finſtern Nacht, und ſchenke
 Gesangbuch1778_2_024043 mir gnädiglich den Schutz
 Gesangbuch1778_2_024044 von deiner Macht.
 Gesangbuch1778_2_024045 4. So thu ich meine Au-
 Gesangbuch1778_2_024046 gen zu, und ſchlafe fröhlich
 Gesangbuch1778_2_024047 ein: mein GOtt der wacht
 Gesangbuch1778_2_024048 in meiner Ruh, wer wolte
 Gesangbuch1778_2_024049 traurig feyn?
 Gesangbuch1778_2_024050 5. Soll dieſe Nacht die
 Gesangbuch1778_2_024051 letzte feyn, in dieſem Jam-
 Gesangbuch1778_2_024052 merthal; fo führe mich in
 Gesangbuch1778_2_024053 Himmel ein, zur Außer-
 Gesangbuch1778_2_024054 wehlten Zahl!

Normalisierter Text

1560. Mel. 1.
 Wir opfern dieſe Nacht
 uns deinen Händen,
 hilf, daß wir ſie nach deinem
 Willen vollenden.
 2. Gib ſanfte Ruh nach
 Nothdurft unſerm Leibe,
 und's Herz regiere, daß es
 bei dir bleibe!
 1561.
 <pb n="758a" src="758.jpg" />
 Abendlieder. 753
 1561. Mel 14.
 Nun ſich der Tag geendet
 hat, die Sonne nicht
 mehr ſcheint, ſchläft alles,
 was ſich abgematt't und
 was zuvor geweint.
 2. Nur du, mein Gott!
 biſt ohne Raſt, du ſchläfſt
 noch ſchlummerſt nicht, weil
 du es niemals nötig haſt,
 und ſelber biſt das Licht.
 3. Gedenke, Herr! doch
 auch an mich, in dieſer
 finſtern Nacht, und ſchenke
 mir gnädiglich den Schutz
 von deiner Macht.
 4. So tu ich meine Augen
 zu, und ſchlafe fröhlich
 ein: Mein Gott, der wacht
 in meiner Ruh, wer wollte
 traurig ſein?
 5. Soll dieſe Nacht die
 letzte ſein, in dieſem Jammertal;
 ſo führe mich in
 Himmel ein, zur Auserwählten
 Zahl!

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024055 6. Und also leb und sterb
 Gesangbuch1778_2_024056 ich dir, o HErr GOtt Ze
 Gesangbuch1778_2_024057 baoth! durch Tod und Le
 Gesangbuch1778_2_024058 ben hilfft du mir aus aller
 Gesangbuch1778_2_024059 Angft und Noth.
 Gesangbuch1778_2_024060 1562. Mel. 35.
 Gesangbuch1778_2_024061 Lob fey dir, HErr, du
 Gesangbuch1778_2_024062 Heiland der Elenden!
 Gesangbuch1778_2_024063 Lob fey dir hier und auch
 Gesangbuch1778_2_024064 an allen Enden; gib, daß
 Gesangbuch1778_2_024065 dein Lob hoch ausgebreitet
 Gesangbuch1778_2_024066 B b b
 Gesangbuch1778_2_024067 <pb n="758b" src="758.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024068 werd, im Himmel, und
 Gesangbuch1778_2_024069 hier auf der ganzen Erd!
 Gesangbuch1778_2_024070 2. Wie gnadenreich hat
 Gesangbuch1778_2_024071 diefen Tag dein Walten,
 Gesangbuch1778_2_024072 die Lift des Feindes von
 Gesangbuch1778_2_024073 mir abgehalten! der En
 Gesangbuch1778_2_024074 gel Heer umgab mich um
 Gesangbuch1778_2_024075 und um; denn JEFus
 Gesangbuch1778_2_024076 sprach: dis ift mein Eigen
 Gesangbuch1778_2_024077 thum.
 Gesangbuch1778_2_024078 3. Nun will ich auch in
 Gesangbuch1778_2_024079 dir getroft einfchlafen, du
 Gesangbuch1778_2_024080 wirft mir deiner Engel
 Gesangbuch1778_2_024081 Schutz verſchaffen; damit
 Gesangbuch1778_2_024082 mein Lager in der dunkeln
 Gesangbuch1778_2_024083 Nacht verfehen fey mit ei
 Gesangbuch1778_2_024084 ner ftarken Wacht.
 Gesangbuch1778_2_024085 4. Es ruhe auch die hei
 Gesangbuch1778_2_024086 lige Gemeine in dir, o
 Gesangbuch1778_2_024087 HErr! denn fie ift ja die
 Gesangbuch1778_2_024088 deine; bewahre fie vor
 Gesangbuch1778_2_024089 aller Feinde Tæck, gib in
 Gesangbuch1778_2_024090 der Nacht ihr manchen
 Gesangbuch1778_2_024091 Gnadenblick!
 Gesangbuch1778_2_024092 5. Und nach dem Schlaf

Normalisierter Text

6. Und also leb und sterb'
 ich dir, o Herr Gott Zebaoth!
 Durch Tod und Leben
 hilfst du mir aus aller
 Angst und Not.
 1562. Mel. 35.
 Lob sei dir, Herr, du
 Heiland der Elenden!
 Lob sei dir hier und auch
 an allen Enden; gib, dass
 dein Lob hoch ausgebreitet
 B b b
 <pb n="758b" src="758.jpg" />
 werd', im Himmel, und
 hier auf der ganzen Erd!
 2. Wie gnadenreich hat
 diesen Tag dein Walten,
 die List des Feindes von
 mir abgehalten! Der Engel
 Heer umgab mich um
 und um; denn Jesus
 sprach: dies ist mein Eigentum.
 3. Nun will ich auch in
 dir getrost einschlafen, du
 wirst mir deiner Engel
 Schutz verschaffen; damit
 mein Lager in der dunklen
 Nacht versehen sei mit einer
 starken Wacht.
 4. Es ruhe auch die heilige
 Gemeinde in dir, o
 Herr! Denn sie ist ja die
 deine; bewahre sie vor
 aller Feinde Tück, gib in
 der Nacht ihr manchen
 Gnadenblick!
 5. Und nach dem Schlaf

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_024093	erweck fie felber wieder,	erweck' sie selber wieder,
Gesangbuch1778_2_024094	daß fie dir finge Dank= und	dass sie dir singe Dank- und
Gesangbuch1778_2_024095	Lobelieder, im neuen Licht	Lobelieder, im neuen Licht
Gesangbuch1778_2_024096	und frohen Sonnenfchein;	und frohen Sonnenschein;
Gesangbuch1778_2_024097	denn dir gebährt Lob, Preis	denn dir gebührt Lob, Preis
Gesangbuch1778_2_024098	und Dank allein!	und Dank allein!
Gesangbuch1778_2_024099	1563. Mel. 49.	1563. Mel. 49.
Gesangbuch1778_2_024100	Ich fing in Abendftunden	Ich sing in Abendstunden
Gesangbuch1778_2_024101	dem HErrn ein Lobge=	dem Herrn ein Lobgedicht,
Gesangbuch1778_2_024102	dicht, und fchlaf in Chriffti	und schlaf' in Christi
Gesangbuch1778_2_024103	Wunden, alsdann mir	Wunden, alsdann mir
Gesangbuch1778_2_024104	nichts gebricht, o Herzens=	nichts gebricht, o HerzensZuversicht!
Gesangbuch1778_2_024105	zuverficht!	
Gesangbuch1778_2_024106	2. Gib,	2. Gib,
Gesangbuch1778_2_024107	<pb n="759a" src="759.jpg" />	<pb n="759a" src="759.jpg" />
Gesangbuch1778_2_024108	754 Abendlieder.	754 Abendlieder.
Gesangbuch1778_2_024109	2. Gib, daß ich Mor=	2. Gib, dass ich Morgens
Gesangbuch1778_2_024110	gens wieder, wenn ich vom	wieder, wenn ich vom
Gesangbuch1778_2_024111	Schlaf auffteh, dir finge	Schlaf aufsteh', dir singe
Gesangbuch1778_2_024112	neue Lieder; und ftets in	neue Lieder; und stets in
Gesangbuch1778_2_024113	deiner Näh erwach und	deiner Näh' erwach' und
Gesangbuch1778_2_024114	fchlafen geh!	schlafen geh!
Gesangbuch1778_2_024115	1564. Mel. 22.	1564. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_024116	Ach mein herzliebes Je=	Ach mein herzliebes Je=
Gesangbuch1778_2_024117	fulein! gib uns ein	sulein! Gib uns ein
Gesangbuch1778_2_024118	fanftes Bettelein, zu ruhn	sanftes Bettelein, zu ruhen
Gesangbuch1778_2_024119	in deines Herzens Schrein;	in deines Herzens Schrein;
Gesangbuch1778_2_024120	fo fchlafen wir und ruhen	so schlafen wir und ruhen
Gesangbuch1778_2_024121	fein.	fein.
Gesangbuch1778_2_024122	2. Eh fích die Augen	2. Eh sich die Augen
Gesangbuch1778_2_024123	wirklich fchließ'n, folln ein	wirklich schließ'n, soll'n ein
Gesangbuch1778_2_024124	paar Liebesthranlein fließ'n.	paar Liebestränlein fließ'n.
Gesangbuch1778_2_024125	GOtt ehre euch, ihr Glieder	Gott ehre euch, ihr Glieder
Gesangbuch1778_2_024126	fein! und aberm Blick nach	sein! Und überm Blick nach
Gesangbuch1778_2_024127	ihm fchlaft ein.	ihm schlaft ein.
Gesangbuch1778_2_024128	1565. Mel. 9.	1565. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_024129	Heilige dir Immanuel unfre	Heilige dir Immanuel unsre
Gesangbuch1778_2_024130	Ruheftunden; wir em=	Ruhestunden; wir empfehlen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_024131	pfehn uns deiner Seel und	uns deiner Seel' und
Gesangbuch1778_2_024132	Leichnam voll Wunden.	Leichnam voll Wunden.
Gesangbuch1778_2_024133	1566. Mel. 141.	1566. Mel. 141.
Gesangbuch1778_2_024134	Selige Gemeine! leb ins	Selige Gemeinde! Leb ins
Gesangbuch1778_2_024135	Lammes Blut, wafch	Lammes Blut, wasch
Gesangbuch1778_2_024136	dich darinn reine, bleib des	dich darin rein, bleib des
Gesangbuch1778_2_024137	Lammes Gut; fchließ dich	Lammes Gut; schließ' dich
Gesangbuch1778_2_024138	in die Wunde von dem	in die Wunde von dem
Gesangbuch1778_2_024139	Speer gemacht, die dem	Speer gemacht, die dem
Gesangbuch1778_2_024140	Volk vom Bunde Gnad und	Volk vom Bunde Gnad' und
Gesangbuch1778_2_024141	Heil gebracht.	Heil gebracht.
Gesangbuch1778_2_024142	2. Leg dich fchlafen nie	2. Leg dich schlafen nieder
Gesangbuch1778_2_024143	der in den blutgen Arm;	in den blut'gen Arm;
Gesangbuch1778_2_024144	gib ihm Herz und Glieder,	gib ihm Herz und Glieder,
Gesangbuch1778_2_024145	daß er fie erwarm, daß fie	dass er sie erwarm', dass sie
Gesangbuch1778_2_024146	<pb n="759b" src="759.jpg" />	<pb n="759b" src="759.jpg" />
Gesangbuch1778_2_024147	dich umfaffe, feine Segens	dich umfasse, seine Segenshand;
Gesangbuch1778_2_024148	hand; fein Geficht das	sein Gesicht das
Gesangbuch1778_2_024149	blaffe bleib auf dich ge	blasse bleib' auf dich gewandt!
Gesangbuch1778_2_024150	wandt!	
Gesangbuch1778_2_024151	3. Schlaf im Schutz des	3. Schlaf im Schutz des
Gesangbuch1778_2_024152	Lammes, traum von fei	Lammes, träum' von seinem
Gesangbuch1778_2_024153	nem Kreuz, von des Brau	Kreuz, von des Bräutigams
Gesangbuch1778_2_024154	tigames Marterfchönheit	Marterschönheit
Gesangbuch1778_2_024155	Reiz, von den Dornen	Reiz, von den Dornenschricken,
Gesangbuch1778_2_024156	fchricken, von den Geiffel	von den Geißelschwül'n,
Gesangbuch1778_2_024157	fchweln, die fein Haupt	die sein Haupt
Gesangbuch1778_2_024158	und Rücken far uns mußte	und Rücken für uns musste
Gesangbuch1778_2_024159	fahln.	fühl'n.
Gesangbuch1778_2_024160	4. Denk der Nagel	4. Denk der Nägelschmerzen
Gesangbuch1778_2_024161	fchmerzen feiner Hand und	seiner Hand und
Gesangbuch1778_2_024162	Fuß, famt der Wund im	Fuß, samt der Wund' im
Gesangbuch1778_2_024163	Herzen; und dann fchlaf fo	Herzen; und dann schlaf so
Gesangbuch1778_2_024164	faß, wie der liebe Heiland	süß, wie der liebe Heiland
Gesangbuch1778_2_024165	auf der See, fo tief und	auf der See, so tief und
Gesangbuch1778_2_024166	fo ftürmifch, weiland in	so stürmisch, weiland in
Gesangbuch1778_2_024167	dem Schiflein fchließ.	dem Schiffllein schlief.
Gesangbuch1778_2_024168	5. So erwach am Mor	5. So erwach' am Morgen,

ID

Gesangbuch1778_2_024169
 Gesangbuch1778_2_024170
 Gesangbuch1778_2_024171
 Gesangbuch1778_2_024172
 Gesangbuch1778_2_024173
 Gesangbuch1778_2_024174
 Gesangbuch1778_2_024175
 Gesangbuch1778_2_024176
 Gesangbuch1778_2_024177
 Gesangbuch1778_2_024178
 Gesangbuch1778_2_024179
 Gesangbuch1778_2_024180
 Gesangbuch1778_2_024181
 Gesangbuch1778_2_024182
 Gesangbuch1778_2_024183
 Gesangbuch1778_2_024184
 Gesangbuch1778_2_024185
 Gesangbuch1778_2_024186
 Gesangbuch1778_2_024187
 Gesangbuch1778_2_024188
 Gesangbuch1778_2_024189
 Gesangbuch1778_2_024190
 Gesangbuch1778_2_024191
 Gesangbuch1778_2_024192
 Gesangbuch1778_2_024193
 Gesangbuch1778_2_024194
 Gesangbuch1778_2_024195
 Gesangbuch1778_2_024196
 Gesangbuch1778_2_024197
 Gesangbuch1778_2_024198
 Gesangbuch1778_2_024199
 Gesangbuch1778_2_024200
 Gesangbuch1778_2_024201
 Gesangbuch1778_2_024202
 Gesangbuch1778_2_024203
 Gesangbuch1778_2_024204
 Gesangbuch1778_2_024205
 Gesangbuch1778_2_024206

Diplomatische Transkription

gen, als ein Taubelein in
 der Gruft geborgen von
 dem Seitenfchrein: die be-
 kanten Narben an dem Leich-
 nam fein, ftehn mit Todes-
 farben vor den Augen dein!
 6. Bleibe angebunden
 ewiglich an ihm: das Revier
 der Wunden schließ dich am
 und am: deine einzige Sache
 fey des Lammes Blut, da-
 durch wird dein Wachen
 und dein Schlafen gut!
 1567. Mel. 94.
 Mein König fegne deine
 Ruh und weh dir Gna-
 den-
 <pb n="760a" src="760.jpg" />
 Abendlieder. 755
 denlütfe zu, du feine liebe
 Taube: du Volk von fei-
 ner Innigkeit gebeugt, ge-
 zogen und erfreut, fein Luft-
 fpiel, wie ichs glaube!
 2. Erwach dann in der
 Gnade deß, der unfer ift,
 des Königes, der für die
 Seelen lebet, und der fich
 alle Tage freut, wenn un-
 fer Herz mit Innigkeit und
 kindlich vor ihm fchwebet.
 1568. Mel. 185.
 An den Platz, wo Sanct
 Johann gelegen, *) le-
 gen wir uns izt zur Ruh,
 und erbitten den Hausva-
 terfegen von dir, liebftes
 Herze du! der Diaspora

Normalisierter Text

als ein Täubelein in
 der Gruft geborgen von
 dem Seitenschrein: Die bekannten
 Narben an dem Leichnam
 sein, steh'n mit Todesfarben
 vor den Augen dein!
 6. Bleibe angebunden
 ewiglich an ihm: Das Revier
 der Wunden schließ' dich um
 und um: Deine einzige Sache
 sei des Lammes Blut, dadurch
 wird dein Wachen
 und dein Schlafen gut!
 1567. Mel. 94.
 Mein König segne deine
 Ruh und weh dir Gna-
 den-
 <pb n="760a" src="760.jpg" />
 Abendlieder. 755
 denlütfe zu, du seine liebe
 Taube: Du Volk von seiner
 Innigkeit gebeugt, gezogen
 und erfreut, sein Lustspiel,
 wie ich's glaube!
 2. Erwach' dann in der
 Gnade dessen, der unser ist,
 des Königs, der für die
 Seelen lebet, und der sich
 alle Tage freut, wenn unser
 Herz mit Innigkeit und
 kindlich vor ihm schwebet.
 1568. Mel. 185.
 An den Platz, wo Sankt
 Johann gelegen, *) legen
 wir uns jetzt zur Ruh,
 und erbitten den Hausvatersegen
 von dir, liebstes
 Herz du! Der Diaspora

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024207 der lieben Deinen, Haus
 Gesangbuch1778_2_024208 und Orts= und pilgernden
 Gesangbuch1778_2_024209 Gemeinen: deine unfchätz
 Gesangbuch1778_2_024210 bare Näh fegne fie zu Land
 Gesangbuch1778_2_024211 und See!
 Gesangbuch1778_2_024212 *) Joh. 13, 25.
 Gesangbuch1778_2_024213 1569. Mel. 68.
 Gesangbuch1778_2_024214 Blutger Schmerzens
 Gesangbuch1778_2_024215 mann! nimm dich unf
 Gesangbuch1778_2_024216 rer an: wenn wir uns nun
 Gesangbuch1778_2_024217 fchlafen legen, fo fprich du
 Gesangbuch1778_2_024218 den Abendfegen; benedey
 Gesangbuch1778_2_024219 vom Thron deinen Schmer
 Gesangbuch1778_2_024220 zenslohn!
 Gesangbuch1778_2_024221 1570. Mel. 79.
 Gesangbuch1778_2_024222 Wenn ich mich fchlafen
 Gesangbuch1778_2_024223 lege, mein Heiland!
 Gesangbuch1778_2_024224 B b b 2
 Gesangbuch1778_2_024225 <pb n="760b" src="760.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024226 und erwäge, was du an
 Gesangbuch1778_2_024227 mir gethan; fo preift dich
 Gesangbuch1778_2_024228 mein Gemöthe; und du,
 Gesangbuch1778_2_024229 voll Gnad und Güte, nimmft
 Gesangbuch1778_2_024230 auch des Nachts dich mei
 Gesangbuch1778_2_024231 ner an.
 Gesangbuch1778_2_024232 2. Ich gehe nun zu
 Gesangbuch1778_2_024233 Bette; du weißt was ich
 Gesangbuch1778_2_024234 gern hätte: im Traum
 Gesangbuch1778_2_024235 dein Marterbild, im Schla
 Gesangbuch1778_2_024236 fen deine Nähe; wenn ich
 Gesangbuch1778_2_024237 dich gleich nicht fehe, fey
 Gesangbuch1778_2_024238 doch mein Herz mit dir
 Gesangbuch1778_2_024239 erfüllt!
 Gesangbuch1778_2_024240 3. Schließ diefe Nacht
 Gesangbuch1778_2_024241 mich Armen, aus Gnade
 Gesangbuch1778_2_024242 und Erbarmen, in deine
 Gesangbuch1778_2_024243 Armen ein; gib, daß kein
 Gesangbuch1778_2_024244 Feind mich fchrecke: dein

Normalisierter Text

der lieben Deinen, Hausund
 Orts- und pilgernden
 Gemeinden: deine unschätzbare
 Näh' segne sie zu Land
 und See!
 *) Joh. 13, 25.
 1569. Mel. 68.
 Blut'ger Schmerzens
 mann! Nimm dich unsrer
 an: Wenn wir uns nun
 schlafen legen, so sprich du
 den Abendsegen; benedei
 vom Thron deinen Schmerzenslohn!

 1570. Mel. 79.
 Wenn ich mich schlafen
 lege, mein Heiland!
 B b b 2
 <pb n="760b" src="760.jpg" />
 und erwäge, was du an
 mir getan; so preist dich
 mein Gemüte; und du,
 voll Gnad' und Güte, nimmst
 auch des Nachts dich meiner
 an.
 2. Ich gehe nun zu
 Bett; du weißt, was ich
 gern hätte: Im Traum
 dein Marterbild, im Schlafen
 deine Nähe; wenn ich
 dich gleich nicht sehe, sei
 doch mein Herz mit dir
 erfüllt!
 3. Schließ' diese Nacht
 mich Armen, aus Gnade
 und Erbarmen, in deine
 Armen ein; gib, dass kein
 Feind mich schrecke: Dein

ID

Gesangbuch1778_2_024245
 Gesangbuch1778_2_024246
 Gesangbuch1778_2_024247
 Gesangbuch1778_2_024248
 Gesangbuch1778_2_024249
 Gesangbuch1778_2_024250
 Gesangbuch1778_2_024251
 Gesangbuch1778_2_024252
 Gesangbuch1778_2_024253
 Gesangbuch1778_2_024254
 Gesangbuch1778_2_024255
 Gesangbuch1778_2_024256
 Gesangbuch1778_2_024257
 Gesangbuch1778_2_024258
 Gesangbuch1778_2_024259
 Gesangbuch1778_2_024260
 Gesangbuch1778_2_024261
 Gesangbuch1778_2_024262
 Gesangbuch1778_2_024263
 Gesangbuch1778_2_024264
 Gesangbuch1778_2_024265
 Gesangbuch1778_2_024266
 Gesangbuch1778_2_024267
 Gesangbuch1778_2_024268
 Gesangbuch1778_2_024269
 Gesangbuch1778_2_024270
 Gesangbuch1778_2_024271
 Gesangbuch1778_2_024272
 Gesangbuch1778_2_024273
 Gesangbuch1778_2_024274
 Gesangbuch1778_2_024275
 Gesangbuch1778_2_024276
 Gesangbuch1778_2_024277
 Gesangbuch1778_2_024278
 Gesangbuch1778_2_024279
 Gesangbuch1778_2_024280
 Gesangbuch1778_2_024281
 Gesangbuch1778_2_024282

Diplomatische Transkription

Heil fey meine Decke, dein
 Licht im Finfterniß mein
 Schein!
 1571. Mel. 14.
 Obgleich der Sonnen-
 fchein dahin, das Licht
 entwichen ift; glänzt doch
 dem Herzen ein Rubin, der
 heißet JEfus Chrifft.
 2. Wie könt es da wol
 finfter feyn, wo du bift felbft
 das Licht? bey dir ift alles
 hell und rein, bey dir kein
 Tag gebricht.
 3. Mit deinem Lobe ichlaf
 ich ein, und damit wach
 ich auf; du wollft nur all-
 zeit bey mir feyn: HErr,
 ich verlaß mich drauf.
 1572.
 <pb n="761a" src="761.jpg" />
 756 Abendlieder.
 1572. Mel. 54.
 Chrifft, der du bift der
 helle Tag, vor dir die
 Nacht nicht bleiben mag,
 du leuchtest uns vom Va-
 ter her, und bift des Lich-
 tes Prediger. ;.;
 2. Ach lieber HErr, be-
 hüt uns heunt in diefer
 Nacht vorm böfen Feind,
 der ftets nach unfern See-
 len tracht't, daß er an uns
 hab keine Macht.
 3. Wir find ja dein er-
 erbtes Gut, erworben durch
 dein theures Blut: das

Normalisierter Text

Heil sei meine Decke, dein
 Licht im Finsternis mein
 Schein!
 1571. Mel. 14.
 Obgleich der Sonnen-
 schein dahin, das Licht
 entwichen ist; glänzt doch
 dem Herzen ein Rubin, der
 heißt Jesus Christ.
 2. Wie könnt' es da wohl
 finster sein, wo du bist selbst
 das Licht? Bei dir ist alles
 hell und rein, bei dir kein
 Tag gebricht.
 3. Mit deinem Lobe schlaf
 ich ein, und damit wach'
 ich auf; du wollst nur allzeit
 bei mir sein: Herr,
 ich verlass' mich drauf.
 1572.
 <pb n="761a" src="761.jpg" />
 756 Abendlieder.
 1572. Mel. 54.
 Christ, der du bist der
 helle Tag, vor dir die
 Nacht nicht bleiben mag,
 du leuchtest uns vom Vater
 her, und bist des Lichtes
 Prediger. ;.;
 2. Ach lieber Herr, behüt'
 uns heut in dieser
 Nacht vorm bösen Feind,
 der stets nach unsern Seelen
 tracht't, dass er an uns
 hab' keine Macht.
 3. Wir sind ja dein ererbtes
 Gut, erworben durch
 dein teures Blut: Das

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024283 war auch deines Vaters
 Gesangbuch1778_2_024284 Rath, als er uns dir ge
 Gesangbuch1778_2_024285 fchenket hat.
 Gesangbuch1778_2_024286 4. Befiehl dein'm Engel,
 Gesangbuch1778_2_024287 daß er komm, und uns be
 Gesangbuch1778_2_024288 wach dein Eigenthum; gib
 Gesangbuch1778_2_024289 uns die lieben Wächter zu,
 Gesangbuch1778_2_024290 daß wir vorm Satan ha
 Gesangbuch1778_2_024291 ben Ruh.
 Gesangbuch1778_2_024292 5. So schlafen wir im
 Gesangbuch1778_2_024293 Namen dein; die Engel
 Gesangbuch1778_2_024294 werden um uns feyn: du
 Gesangbuch1778_2_024295 heilige Dreieinigkeit, wir
 Gesangbuch1778_2_024296 loben dich in Ewigkeit! ;:
 Gesangbuch1778_2_024297 1573. Mel. 51.
 Gesangbuch1778_2_024298 Mit meinem GOtt geh ich
 Gesangbuch1778_2_024299 zur Ruh, und thu im
 Gesangbuch1778_2_024300 Fried mein' Augen zu:
 Gesangbuch1778_2_024301 denn GOtt ins Himmels
 Gesangbuch1778_2_024302 Throne aber mich wacht
 Gesangbuch1778_2_024303 bey Tag und Nacht, auf
 Gesangbuch1778_2_024304 daß ich ficher wohne.
 Gesangbuch1778_2_024305 <pb n="761b" src="761.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024306 2. Mit meinem JEfu
 Gesangbuch1778_2_024307 schlaf ich ein, fo schlaf ich
 Gesangbuch1778_2_024308 wohl und ruhe fein, doch
 Gesangbuch1778_2_024309 daß mein Herze wachet;
 Gesangbuch1778_2_024310 weil mich die Lieb und de
 Gesangbuch1778_2_024311 ren Trieb nicht matt noch
 Gesangbuch1778_2_024312 mæde machet.
 Gesangbuch1778_2_024313 3. Erkennft du mich fer
 Gesangbuch1778_2_024314 deinen Freund: fo wirft du
 Gesangbuch1778_2_024315 mir auch schlafend heunt
 Gesangbuch1778_2_024316 den Jakobsfegen geben; ich
 Gesangbuch1778_2_024317 möchte dir fo gerne hier
 Gesangbuch1778_2_024318 Tag und Nacht felig leben.
 Gesangbuch1778_2_024319 1574. Mel. 167.
 Gesangbuch1778_2_024320 HErr und GOtt der Tag

Normalisierter Text

war auch deines Vaters
 Rat, als er uns dir geschenket
 hat.
 4. Befiehl deinem Engel,
 dass er komm', und uns bewach'
 dein Eigenthum; gib
 uns die lieben Wächter zu,
 dass wir vorm Satan haben
 Ruh.
 5. So schlafen wir im
 Namen dein; Die Engel
 werden um uns sein: Du
 heilige Dreieinigkeit, wir
 loben dich in Ewigkeit! ;:
 1573. Mel. 51.
 Mit meinem Gott geh' ich
 zur Ruh, und tu im
 Fried' mein' Augen zu:
 denn Gott ins Himmels
 Thron über mich wacht
 bei Tag und Nacht, auf
 dass ich sicher wohne.
 <pb n="761b" src="761.jpg" />
 2. Mit meinem Jesus
 schlaf' ich ein, so schlaf' ich
 wohl und ruhe fein, doch
 dass mein Herz wachet;
 weil mich die Lieb' und deren
 Trieb nicht matt noch
 müde machet.
 3. Erkennst du mich für
 deinen Freund: So wirst du
 mir auch schlafend heut
 den Jakobssegen geben; ich
 möchte dir so gerne hier
 Tag und Nacht selig leben.
 1574. Mel. 167.
 Herr und Gott der Tag

ID

Gesangbuch1778_2_024321
 Gesangbuch1778_2_024322
 Gesangbuch1778_2_024323
 Gesangbuch1778_2_024324
 Gesangbuch1778_2_024325
 Gesangbuch1778_2_024326
 Gesangbuch1778_2_024327
 Gesangbuch1778_2_024328
 Gesangbuch1778_2_024329
 Gesangbuch1778_2_024330
 Gesangbuch1778_2_024331
 Gesangbuch1778_2_024332
 Gesangbuch1778_2_024333
 Gesangbuch1778_2_024334
 Gesangbuch1778_2_024335
 Gesangbuch1778_2_024336
 Gesangbuch1778_2_024337
 Gesangbuch1778_2_024338
 Gesangbuch1778_2_024339
 Gesangbuch1778_2_024340
 Gesangbuch1778_2_024341
 Gesangbuch1778_2_024342
 Gesangbuch1778_2_024343
 Gesangbuch1778_2_024344
 Gesangbuch1778_2_024345
 Gesangbuch1778_2_024346
 Gesangbuch1778_2_024347
 Gesangbuch1778_2_024348
 Gesangbuch1778_2_024349
 Gesangbuch1778_2_024350
 Gesangbuch1778_2_024351
 Gesangbuch1778_2_024352
 Gesangbuch1778_2_024353
 Gesangbuch1778_2_024354
 Gesangbuch1778_2_024355
 Gesangbuch1778_2_024356
 Gesangbuch1778_2_024357
 Gesangbuch1778_2_024358

Diplomatische Transkription

und Nächte, der du
 fchlafft noch fchlummerft
 nicht: fchaue, wie dein arm
 Gemächte igt nach feiner
 Kindespflicht, da es Abend
 ift geworden und der Tag
 fich hat geneigt, famt der
 Deinen ganzem Orden, fich
 vor deinem Throne beugt.
 2. Vater! ich bin zu
 geringe aller Treu und Gä-
 tigkeit, die du, Schöpfer
 aller Dinge, mir in meiner
 Lebenszeit, und auch heute,
 haft erwiefen: o daß ich
 recht dankbar wär! HErr,
 dein Nam fey hoch gepriesen!
 dein Herz ferner zu mir kehr!
 3. Izt will ich mich fchla-
 fen legen: laß mich dir em-
 pfohlen feyn. Vater! gönne
 mir den Segen! der, am
 Leib und Geifte rein mich
 auch
 <pb n="762a" src="762.jpg" />
 Abendlieder. 757
 auch in der Nacht bewahre:
 deine Gnade fey mein
 Schild, bis ich hin zu
 JEfu fahre, und erwach
 nach feinem Bild.
 1575. Mel. 36.
 Die Nacht ift kommen,
 drinn wir ruhen follen,
 GOtt walts zu frommen,
 nach fein'm Wohlgefallen,
 daß wir uns legen in fein'm
 G'leit und Segen, der Ruh

Normalisierter Text

und Nächte, der du
 schläfst noch schlummerst
 nicht: Schau, wie dein arm
 Gemächte jetzt nach seiner
 Kindespflicht, da es Abend
 ist geworden und der Tag
 sich hat geneigt, samt der
 Deinen ganzem Orden, sich
 vor deinem Thron beugt.
 2. Vater! Ich bin zu
 geringe aller Treu' und Gütigkeit,
 die du, Schöpfer
 aller Dinge, mir in meiner
 Lebenszeit, und auch heute,
 hast erwiesen: O dass ich
 recht dankbar wär! Herr,
 dein Nam' sei hoch gepriesen!
 dein Herz ferner zu mir kehr!
 3. Jetzt will ich mich schlafen
 legen: Lass mich dir empfohlen
 sein. Vater! Gönne
 mir den Segen! Der, am
 Leib und Geiste rein mich
 auch
 <pb n="762a" src="762.jpg" />
 Abendlieder. 757
 auch in der Nacht bewahre:
 deine Gnade sei mein
 Schild, bis ich hin zu
 Jesus fahre, und erwach'
 nach seinem Bild.
 1575. Mel. 36.
 Die Nacht ist kommen,
 drin wir ruhen sollen,
 Gott walts zu frommen,
 nach seinem Wohlgefallen,
 dass wir uns legen in seinem
 Geleit und Segen, der Ruh'

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024359 zu pflegen.
 Gesangbuch1778_2_024360 2. Laß uns einschlafen
 Gesangbuch1778_2_024361 mit guten Gedanken, fröh-
 Gesangbuch1778_2_024362 lich aufwachen und von dir
 Gesangbuch1778_2_024363 nicht wanken; laß uns in
 Gesangbuch1778_2_024364 Zechten unfer Thun und
 Gesangbuch1778_2_024365 Dichten zu dein'm Preis
 Gesangbuch1778_2_024366 richten.
 Gesangbuch1778_2_024367 3. Pfleg auch der Kran-
 Gesangbuch1778_2_024368 ken, als deiner Geliebten;
 Gesangbuch1778_2_024369 hilf den Gefangnen; tröfte
 Gesangbuch1778_2_024370 die Betrübten; pfleg auch
 Gesangbuch1778_2_024371 der Kinder, fey felbft ihr
 Gesangbuch1778_2_024372 Vormänder; des Feinds
 Gesangbuch1778_2_024373 Neid hinder.
 Gesangbuch1778_2_024374 4. Vater! dein Name
 Gesangbuch1778_2_024375 werd von uns gepreifet,
 Gesangbuch1778_2_024376 dein Reich zukomme, dein
 Gesangbuch1778_2_024377 Will werd beweifet; frift'
 Gesangbuch1778_2_024378 unfer Leben; wollft die
 Gesangbuch1778_2_024379 Schuld vergeben; erlöf'
 Gesangbuch1778_2_024380 uns! Amen.
 Gesangbuch1778_2_024381 1576. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_024382 O JEfu! treuer Heiland
 Gesangbuch1778_2_024383 mein: ich geh in mein
 Gesangbuch1778_2_024384 B b b 3
 Gesangbuch1778_2_024385 <pb n="762b" src="762.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024386 Schlafkammerlein, und leg
 Gesangbuch1778_2_024387 mich nieder zu der Ruh:
 Gesangbuch1778_2_024388 fchleuß hinter mir die Thør
 Gesangbuch1778_2_024389 re zu.
 Gesangbuch1778_2_024390 2. Und fchlaf ich, fo wach
 Gesangbuch1778_2_024391 du für mich; wend alles
 Gesangbuch1778_2_024392 Unglück hinter mich; laß
 Gesangbuch1778_2_024393 mich zu deinem Lob aufftehn
 Gesangbuch1778_2_024394 und fröhlich an mein' Ar-
 Gesangbuch1778_2_024395 beit gehn.
 Gesangbuch1778_2_024396 1577. Mel. 36.

Normalisierter Text

zu pflegen.
 2. Lass uns einschlafen
 mit guten Gedanken, fröhlich
 aufwachen und von dir
 nicht wanken; lass uns in
 Züchten unser Tun und
 Dichten zu deinem Preis
 richten.
 3. Pfleg' auch der Kranken,
 als deiner Geliebten;
 hilf den Gefangnen; tröste
 die Betrübten; pfleg' auch
 der Kinder, sei selbst ihr
 Vormünder; des Feinds
 Neid hinder.
 4. Vater! Dein Name
 werd' von uns gepreiset,
 dein Reich zukomme, dein
 Wille werd' beweiset; frist'
 unser Leben; wollst die
 Schuld vergeben; erlös'
 uns! Amen.
 1576. Mel. 22.
 O Jesus! Treuer Heiland
 mein: Ich geh' in mein
 B b b 3
 <pb n="762b" src="762.jpg" />
 Schlafkammerlein, und leg'
 mich nieder zu der Ruh:
 schließ' hinter mir die Türe
 zu.
 2. Und schlaf' ich, so wach'
 du für mich; wend' alles
 Unglück hinter mich; lass
 mich zu deinem Lob aufsteh'n
 und fröhlich an mein' Arbeit
 geh'n.
 1577. Mel. 36.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024397 Ach deine unfchatzbare
 Gesangbuch1778_2_024398 groffe Güte, die tröfte
 Gesangbuch1778_2_024399 jeden Morgen mein Geme~~s~~
 Gesangbuch1778_2_024400 the, und fey des Abends
 Gesangbuch1778_2_024401 auch beym Augenfchließen,
 Gesangbuch1778_2_024402 mein fanftes Kiffen!
 Gesangbuch1778_2_024403 1578. Mel. 167.
 Gesangbuch1778_2_024404 Mein Verlangen und Ge~~s~~
 Gesangbuch1778_2_024405 weine nach der Nähe
 Gesangbuch1778_2_024406 JEfu Chrifft, wahre fort,
 Gesangbuch1778_2_024407 wenns Sterbgebeine auch
 Gesangbuch1778_2_024408 im tiefften Schlummer ift!
 Gesangbuch1778_2_024409 ja, fo innig fey die Sache
 Gesangbuch1778_2_024410 fein= und meines Herzens
 Gesangbuch1778_2_024411 hier, daß es heißt: wenn
 Gesangbuch1778_2_024412 ich erwache, HErr! fo bin
 Gesangbuch1778_2_024413 ich noch bey dir.
 Gesangbuch1778_2_024414 1579. Mel. 14.
 Gesangbuch1778_2_024415 Liegt gleich die außre Hütte
 Gesangbuch1778_2_024416 noch fo mäde hinge~~s~~
 Gesangbuch1778_2_024417 freckt, der liebe Heiland
 Gesangbuch1778_2_024418 bleibt doch des Herzens
 Gesangbuch1778_2_024419 fein Object.
 Gesangbuch1778_2_024420 2. Ich wickle mich beym
 Gesangbuch1778_2_024421 Schlafengehn in fein Er~~s~~
 Gesangbuch1778_2_024422 barmen ein, und laffe früh
 Gesangbuch1778_2_024423 beym
 Gesangbuch1778_2_024424 <pb n="763a" src="763.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024425 758 Abendlieder.
 Gesangbuch1778_2_024426 beym Auferftehn mir neues
 Gesangbuch1778_2_024427 Heil verleihn:
 Gesangbuch1778_2_024428 3. So bring ich Tag
 Gesangbuch1778_2_024429 uud Nacht beglückt in fei~~s~~
 Gesangbuch1778_2_024430 ner Nähe zu, und bin durch
 Gesangbuch1778_2_024431 fein Verdienft gefchickt zur
 Gesangbuch1778_2_024432 Arbeit und zur Ruh.
 Gesangbuch1778_2_024433 1580. Mel. 45.
 Gesangbuch1778_2_024434 Der Tag ift hin; mein

Normalisierter Text

Ach deine unschätzbare
 große Güte, die tröste
 jeden Morgen mein Gemüte,
 und sei des Abends
 auch beim Augenschließen,
 mein sanftes Kissen!
 1578. Mel. 167.
 Mein Verlangen und Ge-
 weine nach der Nähe
 Jesus Christ, währe fort,
 wenn's Sterbgebein auch
 im tiefsten Schlummer ist!
 ja, so innig sei die Sache
 sein- und meines Herzens
 hier, dass es heißt: Wenn
 ich erwache, Herr! So bin
 ich noch bei dir.
 1579. Mel. 14.
 Liegt gleich die äußre Hütte
 noch so müde hingestreckt,
 der liebe Heiland
 bleibt doch des Herzens
 sein Objekt.
 2. Ich wickle mich beim
 Schlafengehen in sein Erbarmen
 ein, und lasse früh
 beim
 <pb n="763a" src="763.jpg" />
 758 Abendlieder.
 beim Aufersteh'n mir neues
 Heil verleih'n:
 3. So bring' ich Tag
 und Nacht beglückt in seiner
 Nähe zu, und bin durch
 sein Verdienst geschickt zur
 Arbeit und zur Ruh.
 1580. Mel. 45.
 Der Tag ist hin; mein

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024435 Geift und Sinn fehnt
 Gesangbuch1778_2_024436 lich nach jenem Tage, der
 Gesangbuch1778_2_024437 uns völlig machen wird
 Gesangbuch1778_2_024438 frey von aller Plage.
 Gesangbuch1778_2_024439 2. Der Sonnen Licht
 Gesangbuch1778_2_024440 uns izt gebricht: o uner-
 Gesangbuch1778_2_024441 fchaffne Sonne! brich mit
 Gesangbuch1778_2_024442 deinem Licht hervor, mir
 Gesangbuch1778_2_024443 zur Freud und Wonne!
 Gesangbuch1778_2_024444 3. Was lich geregt und
 Gesangbuch1778_2_024445 vor bewegt, ruht izt von
 Gesangbuch1778_2_024446 feinen Werken: laß mich,
 Gesangbuch1778_2_024447 HErr! in ftiller Ruh, dein
 Gesangbuch1778_2_024448 Werk in mir merken.
 Gesangbuch1778_2_024449 4. Ich will dann auch
 Gesangbuch1778_2_024450 nach meinem Brauch izt in
 Gesangbuch1778_2_024451 mein Bettlein fteigen: laß
 Gesangbuch1778_2_024452 mein Herz zu deinem lich,
 Gesangbuch1778_2_024453 als zum Bettlein, neigen!
 Gesangbuch1778_2_024454 5. Halt du die Wach, da-
 Gesangbuch1778_2_024455 mit kein Ach noch Schmerz
 Gesangbuch1778_2_024456 den Geift berähre! fende
 Gesangbuch1778_2_024457 deiner Engel Schaar, die
 Gesangbuch1778_2_024458 die Aufficht fehre.
 Gesangbuch1778_2_024459 6. Wenn aber foll der
 Gesangbuch1778_2_024460 Wechsel wol der Tag und
 Gesangbuch1778_2_024461 Nächte weichen? wenn der
 Gesangbuch1778_2_024462 Tag anbrechen wird, dem
 Gesangbuch1778_2_024463 kein Tag zu gleichen.
 Gesangbuch1778_2_024464 <pb n="763b" src="763.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024465 7. Alsdann wird nicht
 Gesangbuch1778_2_024466 der Sonnen Licht Jerufa-
 Gesangbuch1778_2_024467 lem verlieren: denn das
 Gesangbuch1778_2_024468 Lamm ift felbt das Licht,
 Gesangbuch1778_2_024469 das die Stadt wird zie-
 Gesangbuch1778_2_024470 ren.
 Gesangbuch1778_2_024471 8. Hallelujah! ey war
 Gesangbuch1778_2_024472 ich da! wo alles lieblich

Normalisierter Text

Geist und Sinn sehnt
 sich nach jenem Tage, der
 uns völlig machen wird
 frei von aller Plage.
 2. Der Sonnenlicht
 uns jetzt gebricht: O unerschaffne
 Sonne! Brich mit
 deinem Licht hervor, mir
 zur Freud' und Wonne!
 3. Was sich geregt und
 vor bewegt, ruht jetzt von
 seinen Werken: Lass mich,
 Herr! In stiller Ruh, dein
 Werk in mir merken.
 4. Ich will dann auch
 nach meinem Brauch jetzt in
 mein Bettlein steigen: Lass
 mein Herz zu deinem sich,
 als zum Bettlein, neigen!
 5. Halt du die Wach', damit
 kein Ach noch Schmerz
 den Geist berühre! Sende
 deiner Engel Schar, die
 die Aufsicht führe.
 6. Wenn aber soll der
 Wechsel wohl der Tag und
 Nächte weichen? Wenn der
 Tag anbrechen wird, dem
 kein Tag zu gleichen.
 <pb n="763b" src="763.jpg" />
 7. Alsdann wird nicht
 der Sonnenlicht Jerusalem
 verlieren: Denn das
 Lamm ist selbst das Licht,
 das die Stadt wird zieren.
 8. Hallelujah! Ei wär'
 ich da! Wo alles lieblich

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024473 klinget, da man ohn Abz
 Gesangbuch1778_2_024474 wechfelung Heilig, Heilig,
 Gesangbuch1778_2_024475 finget.
 Gesangbuch1778_2_024476 9. O JEfu du, mein'
 Gesangbuch1778_2_024477 Hilf und Ruh! laß mich
 Gesangbuch1778_2_024478 dahin gelangen, daß ich
 Gesangbuch1778_2_024479 mög in deinem Glanz vor
 Gesangbuch1778_2_024480 dir ewig prangen.
 Gesangbuch1778_2_024481 1581. Mel. 88.
 Gesangbuch1778_2_024482 Ach mein JEfu! fieh ich
 Gesangbuch1778_2_024483 trete, da der Tag nunz
 Gesangbuch1778_2_024484 mehr sich neigt und die Finz
 Gesangbuch1778_2_024485 fterniß sich zeigt, hin zu
 Gesangbuch1778_2_024486 deinem Thron, und bete:
 Gesangbuch1778_2_024487 neige du zu deinem Sinn
 Gesangbuch1778_2_024488 auch mein Herz und Sins
 Gesangbuch1778_2_024489 nen hin.
 Gesangbuch1778_2_024490 2. Laß mich meine Tage
 Gesangbuch1778_2_024491 zehlen, die du mir noch
 Gesangbuch1778_2_024492 gönnen wilt; mein Herz
 Gesangbuch1778_2_024493 fey mit dir erfüllt, fo wird
 Gesangbuch1778_2_024494 mich nichts können qualen:
 Gesangbuch1778_2_024495 denn wo du bist Tag und
 Gesangbuch1778_2_024496 Licht, fchaden uns die
 Gesangbuch1778_2_024497 Nachte nicht.
 Gesangbuch1778_2_024498 3. Nun, mein theurer
 Gesangbuch1778_2_024499 Heiland! wache, wache du
 Gesangbuch1778_2_024500 in diefer Nacht; fchütze
 Gesangbuch1778_2_024501 mich mit deiner Macht;
 Gesangbuch1778_2_024502 deine Liebe mich anlache;
 Gesangbuch1778_2_024503 laß
 Gesangbuch1778_2_024504 <pb n="764a" src="764.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_024505 Abendlieder. 759
 Gesangbuch1778_2_024506 laß im Geift mich wachz
 Gesangbuch1778_2_024507 fam feyn, ob ich gleich igt
 Gesangbuch1778_2_024508 fchlafe ein.
 Gesangbuch1778_2_024509 1582. Mel. 22.
 Gesangbuch1778_2_024510 HErr JEfu, meines Le-

Normalisierter Text

klinget, da man ohn' Abwechslung
 Heilig, Heilig,
 singet.
 9. O Jesus du, mein'
 Hilf und Ruh! Lass mich
 dahin gelangen, dass ich
 mag in deinem Glanz vor
 dir ewig prangen.
 1581. Mel. 88.
 Ach mein Jesus! Sieh, ich
 trete, da der Tag nunmehr
 sich neigt und die Finsternis
 sich zeigt, hin zu
 deinem Thron, und bete:
 neige du zu deinem Sinn
 auch mein Herz und Sinnen
 hin.
 2. Lass mich meine Tage
 zählen, die du mir noch
 gönnen willst; mein Herz
 sei mit dir erfüllt, so wird
 mich nichts können quälen:
 denn wo du bist Tag und
 Licht, schaden uns die
 Nächte nicht.
 3. Nun, mein teurer
 Heiland! Wache, wache du
 in dieser Nacht; schütze
 mich mit deiner Macht;
 deine Liebe mich anlache;
 lass
 <pb n="764a" src="764.jpg" />
 Abendlieder. 759
 lass im Geist mich wachsam
 sein, ob ich gleich jetzt
 schlafe ein.
 1582. Mel. 22.
 Herr Jesus, meines Le-

ID

Gesangbuch1778_2_024511
 Gesangbuch1778_2_024512
 Gesangbuch1778_2_024513
 Gesangbuch1778_2_024514
 Gesangbuch1778_2_024515
 Gesangbuch1778_2_024516
 Gesangbuch1778_2_024517
 Gesangbuch1778_2_024518
 Gesangbuch1778_2_024519
 Gesangbuch1778_2_024520
 Gesangbuch1778_2_024521
 Gesangbuch1778_2_024522
 Gesangbuch1778_2_024523
 Gesangbuch1778_2_024524
 Gesangbuch1778_2_024525
 Gesangbuch1778_2_024526
 Gesangbuch1778_2_024527
 Gesangbuch1778_2_024528
 Gesangbuch1778_2_024529
 Gesangbuch1778_2_024530
 Gesangbuch1778_2_024531
 Gesangbuch1778_2_024532
 Gesangbuch1778_2_024533
 Gesangbuch1778_2_024534
 Gesangbuch1778_2_024535
 Gesangbuch1778_2_024536
 Gesangbuch1778_2_024537
 Gesangbuch1778_2_024538
 Gesangbuch1778_2_024539
 Gesangbuch1778_2_024540
 Gesangbuch1778_2_024541
 Gesangbuch1778_2_024542
 Gesangbuch1778_2_024543
 Gesangbuch1778_2_024544
 Gesangbuch1778_2_024545
 Gesangbuch1778_2_024546
 Gesangbuch1778_2_024547
 Gesangbuch1778_2_024548

Diplomatische Transkription

bens Heil, mein See-
 lenſchatz, mein Herzens-
 theil: mein Leib und Seele
 freuen ſich, mein Mund
 und Zunge preiſet dich!
 2. So leg ich mich ins
 Bett hinein, du folſt mein
 Abendlegen feyn: fo wird,
 in ftiller Sicherheit, der
 Leib erquickt, der Geiſt
 erfreut.
 1583. Mel. 165.
 Unfre mäden Augenlieder
 ſchließen ſich izt ſchlaf-
 rig zu, und des Leibes
 matte Glieder gräſſen ſchon
 die Abendruh: GOTTes
 Engel ftarke Wacht halten
 uns in guter Acht, daß
 kein Uebel uns beröhre,
 und der Leib Erquickung
 ſpüre!
 2. Ach bedenke, vor dem
 Schlafen, du, o meines
 Leibes Gaſt! ob du den,
 der dich erſchaffen, heute
 nicht betrübet haſt? wo iſt
 Chriſti ſchmaler Weg? wo
 iſt meines Amtes Zweck?
 ſprich: HErr! dir iſts un-
 verholen, beſſer war mirs
 wol befohlen.
 B b b 4
 <pb n="764b" src="764.jpg" />
 3. Vater! laß mich Gnad
 erlangen, gib mir nicht
 verdienten Lohn; laß mich
 deine Huld umfängen; ſieh

Normalisierter Text

bens Heil, mein Seelenschatz,
 mein Herzensteil:
 Mein Leib und Seele
 freuen ſich, mein Mund
 und Zunge preiſet dich!
 2. So leg' ich mich ins
 Bett hinein, du ſollſt mein
 Abendſegen ſein: So wird,
 in ſtiller Sicherheit, der
 Leib erquickt, der Geiſt
 erfreut.
 1583. Mel. 165.
 Unſre müden Augenlider
 ſchließen ſich jetzt ſchläfrig
 zu, und des Leibes
 matte Glieder grüßen ſchon
 die Abendruh: Gottes
 Engel ſtarke Wacht halten
 uns in guter Acht, daß
 kein Übel uns beröhre,
 und der Leib Erquickung
 ſpüre!
 2. Ach bedenke, vor dem
 Schlafen, du, o meines
 Leibes Gaſt! Ob du den,
 der dich erſchaffen, heute
 nicht betrübet haſt? Wo iſt
 Chriſti ſchmaler Weg? Wo
 iſt meines Amtes Zweck?
 Sprich: Herr! Dir iſt's unverholen,
 beſſer war mir's
 wohl befohlen.
 B b b 4
 <pb n="764b" src="764.jpg" />
 3. Vater! Laß mich Gnad'
 erlangen, gib mir nicht
 verdienten Lohn; laß mich
 deine Huld umfängen; ſieh

ID

Gesangbuch1778_2_024549
 Gesangbuch1778_2_024550
 Gesangbuch1778_2_024551
 Gesangbuch1778_2_024552
 Gesangbuch1778_2_024553
 Gesangbuch1778_2_024554
 Gesangbuch1778_2_024555
 Gesangbuch1778_2_024556
 Gesangbuch1778_2_024557
 Gesangbuch1778_2_024558
 Gesangbuch1778_2_024559
 Gesangbuch1778_2_024560
 Gesangbuch1778_2_024561
 Gesangbuch1778_2_024562
 Gesangbuch1778_2_024563
 Gesangbuch1778_2_024564
 Gesangbuch1778_2_024565
 Gesangbuch1778_2_024566
 Gesangbuch1778_2_024567
 Gesangbuch1778_2_024568
 Gesangbuch1778_2_024569
 Gesangbuch1778_2_024570
 Gesangbuch1778_2_024571
 Gesangbuch1778_2_024572
 Gesangbuch1778_2_024573
 Gesangbuch1778_2_024574
 Gesangbuch1778_2_024575
 Gesangbuch1778_2_024576
 Gesangbuch1778_2_024577
 Gesangbuch1778_2_024578
 Gesangbuch1778_2_024579
 Gesangbuch1778_2_024580
 Gesangbuch1778_2_024581
 Gesangbuch1778_2_024582
 Gesangbuch1778_2_024583
 Gesangbuch1778_2_024584
 Gesangbuch1778_2_024585
 Gesangbuch1778_2_024586

Diplomatische Transkription

an deinen lieben Sohn, der
 für mich hat gnug gethan,
 den geb ich zum Bärigen
 an: diefer hat für mich er-
 duldet, was mein' Unart
 hat verſchuldet.
 4. Laß mich, HErr! von
 dir nicht wanken; in dir
 ſchlaf ich fanft und wohl:
 gib mir heilige Gedanken;
 und bin ich gleich Schlafes
 voll, ſo laß doch den Geiſt
 in mir zu dir wachen für
 und für, bis die Morgen-
 röth angehet und man aus
 dem Bett auftehet.
 5. Vater, droben in der
 Höhe! deſſen Nam' uns
 theu'r und werth: dein
 Reich komm, dein Will
 geſchehe, unſer Brod werd
 uns beſchehrt, und vergib
 uns unfre Schuld, lehr
 uns heilige Geduld, nicht
 in Sichtung führ, erlöſe
 uns hingegen von dem
 Böſen!
 1584. Mel. 40.
 Mein' Augen ſchließ ich
 igt in GOTTes Namen
 zu, dieweil der müde Leib
 begehret feine Ruh. Ihr
 Sorgen, weichet hin; du
 aber, HErr! verleihe den
 Glied-
 <pb n="765a" src="760.jpg" />
 760 Abendlieder.
 Gliedern ihre Ruh, daß

Normalisierter Text

an deinen lieben Sohn, der
 für mich hat genug getan,
 den geb' ich zum Bürger
 an: Dieser hat für mich erduldet,
 was mein' Unart
 hat verschuldet.
 4. Lass mich, Herr! von
 dir nicht wanken; in dir
 schlaf' ich sanft und wohl:
 gib mir heilige Gedanken;
 und bin ich gleich Schlafes
 voll, so lass doch den Geist
 in mir zu dir wachen für
 und für, bis die Morgenröt'
 angeht und man aus
 dem Bett aufstehet.
 5. Vater, droben in der
 Höhe! Dessen Nam' uns
 teuer und wert: Dein
 Reich komm', dein Wille
 geschehe, unser Brot werd'
 uns beschert, und vergib
 uns unsre Schuld, lehr'
 uns heilige Geduld, nicht
 in Sichtung führ', erlöse
 uns hingegen von dem
 Bösen!
 1584. Mel. 40.
 Mein' Augen schließ' ich
 jetzt in Gottes Namen
 zu, dieweil der müde Leib
 begehret seine Ruh. Ihr
 Sorgen, weichet hin; du
 aber, Herr! Verleihe den
 Glied-
 <pb n="765a" src="760.jpg" />
 760 Abendlieder.
 Gliedern ihre Ruh, dass

ID

Gesangbuch1778_2_024587
 Gesangbuch1778_2_024588
 Gesangbuch1778_2_024589
 Gesangbuch1778_2_024590
 Gesangbuch1778_2_024591
 Gesangbuch1778_2_024592
 Gesangbuch1778_2_024593
 Gesangbuch1778_2_024594
 Gesangbuch1778_2_024595
 Gesangbuch1778_2_024596
 Gesangbuch1778_2_024597
 Gesangbuch1778_2_024598
 Gesangbuch1778_2_024599
 Gesangbuch1778_2_024600
 Gesangbuch1778_2_024601
 Gesangbuch1778_2_024602
 Gesangbuch1778_2_024603
 Gesangbuch1778_2_024604
 Gesangbuch1778_2_024605
 Gesangbuch1778_2_024606
 Gesangbuch1778_2_024607
 Gesangbuch1778_2_024608
 Gesangbuch1778_2_024609
 Gesangbuch1778_2_024610
 Gesangbuch1778_2_024611
 Gesangbuch1778_2_024612
 Gesangbuch1778_2_024613
 Gesangbuch1778_2_024614
 Gesangbuch1778_2_024615
 Gesangbuch1778_2_024616
 Gesangbuch1778_2_024617
 Gesangbuch1778_2_024618
 Gesangbuch1778_2_024619
 Gesangbuch1778_2_024620
 Gesangbuch1778_2_024621
 Gesangbuch1778_2_024622
 Gesangbuch1778_2_024623
 Gesangbuch1778_2_024624

Diplomatische Transkription

mir der Schlaf gedeihe.
 2. Regire mein Gemüth
 und richt es ganz zu dir,
 daß keine böfe Luft durch
 Wiegenlieder.
 1585. Mel. 14.
 Nun schlaf, mein liebes
 Kindelein! und thu
 dein' Aeuglein zu, denn
 GOtt der will dein Vater
 feyn; drum schlaf in guter
 Ruh!
 2. Er schenkte dir fein'n
 lieben Sohn, gab ihn für
 dich in Tod; der kam auf
 Erd vons Himmels Thron,
 half dir aus aller Noth.
 3. Hör, was dir Chrift
 erworben hat, mit feiner
 Marter groß: die heilige
 Tauf, das selge Bad; macht
 dich von Sänden los.
 4. Mit feinem Geift er
 dich erfreut, aus lauter
 Lieb und Treu, der in dein'm
 Herzen Abba schreyt, und
 macht es weich und neu.
 5. Er send't dir auch
 fein' Engelein zu Hüttern
 Tag und Nacht, daß sie
 bey deiner Wiege feyn, und
 halten gute Wacht;
 6. Damit der böfe Feind
 kein Theil an deinem Seel-
 chen findt. Das bringt dir
 <pb n="765b" src="760.jpg" />
 Traume mich berühr: auch
 deinen Engel mir zu mei-

Normalisierter Text

mir der Schlaf gedeihe.
 2. Regiere mein Gemüt
 und richt' es ganz zu dir,
 dass keine böse Lust durch
 Wiegenlieder.
 1585. Mel. 14.
 Nun schlaf, mein liebes
 Kindelein! Und tu
 dein' Äuglein zu, denn
 Gott, der will dein Vater
 sein; drum schlaf in guter
 Ruh!
 2. Er schenkte dir sein'n
 lieben Sohn, gab ihn für
 dich in Tod; der kam auf
 Erd' vom Himmels Thron,
 half dir aus aller Not.
 3. Hör, was dir Christ
 erworben hat, mit seiner
 Marter groß: Die heil'ge
 Tauf, das sel'ge Bad; macht
 dich von Sünden los.
 4. Mit seinem Geist er
 dich erfreut, aus lauter
 Lieb' und Treu, der in deinem
 Herzen Abba schreit, und
 macht es weich und neu.
 5. Er send't dir auch
 sein' Engelein zu Hüttern
 Tag und Nacht, dass sie
 bei deiner Wiege sein, und
 halten gute Wacht;
 6. Damit der böse Feind
 kein Teil an deinem Seelchen
 find't. Das bringt dir
 <pb n="765b" src="760.jpg" />
 Träume mich berühr: Auch
 deinen Engel mir zu meiner

ID

Gesangbuch1778_2_024625
 Gesangbuch1778_2_024626
 Gesangbuch1778_2_024627
 Gesangbuch1778_2_024628
 Gesangbuch1778_2_024629
 Gesangbuch1778_2_024630
 Gesangbuch1778_2_024631
 Gesangbuch1778_2_024632
 Gesangbuch1778_2_024633
 Gesangbuch1778_2_024634
 Gesangbuch1778_2_024635
 Gesangbuch1778_2_024636
 Gesangbuch1778_2_024637
 Gesangbuch1778_2_024638
 Gesangbuch1778_2_024639
 Gesangbuch1778_2_024640
 Gesangbuch1778_2_024641
 Gesangbuch1778_2_024642
 Gesangbuch1778_2_024643
 Gesangbuch1778_2_024644
 Gesangbuch1778_2_024645
 Gesangbuch1778_2_024646
 Gesangbuch1778_2_024647
 Gesangbuch1778_2_024648
 Gesangbuch1778_2_024649
 Gesangbuch1778_2_024650
 Gesangbuch1778_2_024651
 Gesangbuch1778_2_024652
 Gesangbuch1778_2_024653
 Gesangbuch1778_2_024654
 Gesangbuch1778_2_024655
 Gesangbuch1778_2_024656
 Gesangbuch1778_2_024657
 Gesangbuch1778_2_024658
 Gesangbuch1778_2_024659
 Gesangbuch1778_2_024660
 Gesangbuch1778_2_024661
 Gesangbuch1778_2_024662

Diplomatische Transkription

ner Seite fetze, daß mich
 der Satan nicht beträbe
 noch verletze!
 alles Chrifti Heil, drum fey
 ein feligs Kind!
 7. Dein HErr und Hei-
 land fegne dich; bewahr
 dich allezeit; fein heilger
 Nam behäte dich, fchätz
 dich vor allem Leid.
 8. Ja, Amen, Amen,
 das fey wahr! der Vater,
 Sohn und Geift geb dir,
 daß du von Jahr zu Jahr
 ein felges Herze feyft!
 1586. Mel. 22.
 Schlaf fanft und wohl,
 fchlaf liebes Kind! dies
 weil die Engel bey dir find,
 die fehen GOTTes Angeficht;
 fie wachen hier und fchlum-
 mern nicht.
 2. Du fchläfft, und lie-
 gefit weich dabey: dein Hei-
 land lag auf Stroh und
 Heu, im finftern Stall,
 auf Holz und Stein; du
 liegst in deinem Wiegelein.
 3. Was JEfus ift, und
 heißt und thut, das ift und
 thut er dir zu gut: dein groß-
 fes Elend macht allein, daß er
 ein Kind, wie du, muß feyn.
 4. Dein
 <pb n="766a" src="766.jpg" />
 Abendlieder. 761
 4. Dein GOTT verkläre
 für und für fein liebes

Normalisierter Text

Seite setze, dass mich
 der Satan nicht betrübe
 noch verletze!
 alles Christi Heil, drum sei
 ein seliges Kind!
 7. Dein Herr und Heiland
 segne dich; bewahr'
 dich allezeit; sein heil'ger
 Nam' behüte dich, schütz'
 dich vor allem Leid.
 8. Ja, Amen, Amen,
 das sei wahr! Der Vater,
 Sohn und Geist geb' dir,
 dass du von Jahr zu Jahr
 ein seliges Herz seist!
 1586. Mel. 22.
 Schlaf' sanft und wohl,
 schlaf' liebes Kind! Dies
 weil die Engel bei dir sind,
 die sehen Gottes Angesicht;
 sie wachen hier und schlummern
 nicht.
 2. Du schläfst, und liegest
 weich dabei: Dein Heiland
 lag auf Stroh und
 Heu, im finstern Stall,
 auf Holz und Stein; du
 liegst in deinem Wiegelein.
 3. Was Jesus ist, und
 heißt und tut, das ist und
 tut er dir zugut: Dein großes
 Elend macht allein, dass er
 ein Kind, wie du, musst sein.
 4. Dein
 <pb n="766a" src="766.jpg" />
 Abendlieder. 761
 4. Dein Gott verkläre
 für und für sein liebes

ID

Gesangbuch1778_2_024663
 Gesangbuch1778_2_024664
 Gesangbuch1778_2_024665
 Gesangbuch1778_2_024666
 Gesangbuch1778_2_024667
 Gesangbuch1778_2_024668
 Gesangbuch1778_2_024669
 Gesangbuch1778_2_024670
 Gesangbuch1778_2_024671
 Gesangbuch1778_2_024672
 Gesangbuch1778_2_024673
 Gesangbuch1778_2_024674
 Gesangbuch1778_2_024675
 Gesangbuch1778_2_024676
 Gesangbuch1778_2_024677
 Gesangbuch1778_2_024678
 Gesangbuch1778_2_024679
 Gesangbuch1778_2_024680
 Gesangbuch1778_2_024681
 Gesangbuch1778_2_024682
 Gesangbuch1778_2_024683
 Gesangbuch1778_2_024684
 Gesangbuch1778_2_024685
 Gesangbuch1778_2_024686
 Gesangbuch1778_2_024687
 Gesangbuch1778_2_024688
 Gesangbuch1778_2_024689
 Gesangbuch1778_2_024690
 Gesangbuch1778_2_024691
 Gesangbuch1778_2_024692
 Gesangbuch1778_2_024693
 Gesangbuch1778_2_024694
 Gesangbuch1778_2_024695
 Gesangbuch1778_2_024696
 Gesangbuch1778_2_024697
 Gesangbuch1778_2_024698
 Gesangbuch1778_2_024699
 Gesangbuch1778_2_024700

Diplomatische Transkription

Jefuskind in dir, daß
 deine Seel erkennt und
 faßt, was du am Jefus-
 kindlein haft.
 5. Wer es mit diefem
 Kinde hält; f̄er diefen ift
 fein Reich beftellt, der
 nimmt, er fey klein oder
 groß, mit ihm dort gleiches
 Erb und Loos.
 Schluß der Abendlieder.
 1587. Mel. 79.
 Nun ruht und ſchläft
 im Friede, von Tages
 gefchäften m̄de, ein grof-
 fer Theil der Welt: ihr
 aber, meine Sinnen, auf,
 auf, ihr ſollt beginnen,
 was eurem Schöpfer wohl-
 gefällt!
 2. Ift gleich der Tag ver-
 gangen, indem der Sonne
 Prangen dem Aug entwic-
 chen ift; ſcheint doch voll
 Troft und Wonne mir eine
 andre Sonne, in meinem
 Herzen: JEfus Chrift.
 3. Den will ich kindlich
 loben f̄er die unzählgen
 Proben von feiner Lieb und
 Gnad, die er mir, feinem
 Armen, auch heute, aus
 Erbarmen, wie Lebenslang,
 bewiefen hat.
 B b b 5
 <pb n="766b" src="766.jpg" />
 6. Wie bald ift auf der
 Welt verricht't, wozu uns

Normalisierter Text

Jesuskind in dir, dass
 deine Seel' erkennt und
 fasst, was du am Jesuskindlein
 haft.
 5. Wer es mit diesem
 Kinde hält; für diesen ist
 sein Reich bestellt, der
 nimmt, er sei klein oder
 groß, mit ihm dort gleiches
 Erb und Los.
 Schluss der Abendlieder.
 1587. Mel. 79.
 Nun ruht und schläft
 im Frieden, von Tagesgeschäften
 müde, ein größser
 Teil der Welt: Ihr
 aber, meine Sinnen, auf,
 auf, ihr sollt beginnen,
 was eurem Schöpfer wohlgefällt!
 2. Ist gleich der Tag vergangen,
 indem der Sonne
 Prangen dem Aug' entwichen
 ist; scheint doch voll
 Trost und Wonne mir eine
 andre Sonne, in meinem
 Herzen: Jesus Christ.
 3. Den will ich kindlich
 loben für die unzähl'gen
 Proben von seiner Lieb' und
 Gnad', die er mir, seinem
 Armen, auch heute, aus
 Erbarmen, wie lebenslang,
 bewiesen hat.
 B b b 5
 <pb n="766b" src="766.jpg" />
 6. Wie bald ist auf der
 Welt verricht't, wozu uns

ID

Gesangbuch1778_2_024701
 Gesangbuch1778_2_024702
 Gesangbuch1778_2_024703
 Gesangbuch1778_2_024704
 Gesangbuch1778_2_024705
 Gesangbuch1778_2_024706
 Gesangbuch1778_2_024707
 Gesangbuch1778_2_024708
 Gesangbuch1778_2_024709
 Gesangbuch1778_2_024710
 Gesangbuch1778_2_024711
 Gesangbuch1778_2_024712
 Gesangbuch1778_2_024713
 Gesangbuch1778_2_024714
 Gesangbuch1778_2_024715
 Gesangbuch1778_2_024716
 Gesangbuch1778_2_024717
 Gesangbuch1778_2_024718
 Gesangbuch1778_2_024719
 Gesangbuch1778_2_024720
 Gesangbuch1778_2_024721
 Gesangbuch1778_2_024722
 Gesangbuch1778_2_024723
 Gesangbuch1778_2_024724
 Gesangbuch1778_2_024725
 Gesangbuch1778_2_024726
 Gesangbuch1778_2_024727
 Gesangbuch1778_2_024728
 Gesangbuch1778_2_024729
 Gesangbuch1778_2_024730
 Gesangbuch1778_2_024731
 Gesangbuch1778_2_024732
 Gesangbuch1778_2_024733
 Gesangbuch1778_2_024734
 Gesangbuch1778_2_024735
 Gesangbuch1778_2_024736
 Gesangbuch1778_2_024737
 Gesangbuch1778_2_024738

Diplomatische Transkription

unfer GOtt verpflicht't: es
 ift nur um ein kurzes Nun
 bis zu dem lezten Schlaf
 zu thun.
 7. Schlaf, liebes Kind!
 fchlaf unbetrbt: wenn
 GOtt Verftand und Jahre
 gibt, fo wachs im Geifte
 Tag und Nacht, bis dich
 GOtt ewig felig macht.
 4. O da fr feine Treue,
 die alle Morgen neue, mein
 Herz fo dankbar war, da
 ich in allen Sachen, im
 Schlafen und im Wachen,
 ihm brchte Ruhm und
 Preis und Ehr!
 5. GOtt Lob! da ich dem
 Ziele gemaffe Hoffnung feh-
 le; und meinem knftgen
 Glck, da ich mich werde
 fehen an feiner Seite ftehen,
 mit jedem Tage nher rack!
 6. Izt eilt der Leib zur
 Ruhe, legt von fich Kleid
 und Schuhe, das Bild der
 Sterblichkeit: die hrt einft
 auf; *) dagegen wird Chri-
 ftus mir anlegen das Kleid
 der Unverweslichkeit.
 *) f. 1 Cor. 15. 2 Cor. 5.
 7. Nun geht, ihr mat-
 ten Glieder, geht hin und
 legt euch nieder, der Ruhe
 ihr
 <pb n="767a" src="767.jpg" />
 762 Abendlieder.
 ihr begehrt: es kommen

Normalisierter Text

unser Gott verpflicht't: es
 ist nur um ein kurzes Nun
 bis zu dem letzten Schlaf
 zu tun.
 7. Schlaf, liebes Kind!
 schlaf' unbetrbt: Wenn
 Gott Verstand und Jahre
 gibt, so wachs' im Geiste
 Tag und Nacht, bis dich
 Gott ewig selig macht.
 4. O dass fr seine Treue,
 die alle Morgen neue, mein
 Herz so dankbar wr', dass
 ich in allen Sachen, im
 Schlafen und im Wachen,
 ihm brchte Ruhm und
 Preis und Ehr!
 5. Gott Lob! Dass ich dem
 Ziele geme Hoffnung fhle;
 und meinem knft'gen
 Glck, da ich mich werde
 sehen an seiner Seite stehen,
 mit jedem Tage nher rck'!
 6. Jetzt eilt der Leib zur
 Ruhe, legt von sich Kleid
 und Schuhe, das Bild der
 Sterblichkeit: Die hrt einst
 auf; *) Dagegen wird Christus
 mir anlegen das Kleid
 der Unverweslichkeit.
 *) s. 1 Kor. 15. 2 Kor. 5.
 7. Nun geht, ihr matten
 Glieder, geht hin und
 legt euch nieder, der Ruhe
 ihr
 <pb n="767a" src="767.jpg" />
 762 Abendlieder.
 ihr begehrt: Es kommen

ID

Gesangbuch1778_2_024777
 Gesangbuch1778_2_024778
 Gesangbuch1778_2_024779
 Gesangbuch1778_2_024780
 Gesangbuch1778_2_024781
 Gesangbuch1778_2_024782
 Gesangbuch1778_2_024783
 Gesangbuch1778_2_024784
 Gesangbuch1778_2_024785
 Gesangbuch1778_2_024786
 Gesangbuch1778_2_024787
 Gesangbuch1778_2_024788
 Gesangbuch1778_2_024789
 Gesangbuch1778_2_024790
 Gesangbuch1778_2_024791
 Gesangbuch1778_2_024792
 Gesangbuch1778_2_024793
 Gesangbuch1778_2_024794
 Gesangbuch1778_2_024795
 Gesangbuch1778_2_024796
 Gesangbuch1778_2_024797
 Gesangbuch1778_2_024798
 Gesangbuch1778_2_024799
 Gesangbuch1778_2_024800
 Gesangbuch1778_2_024801
 Gesangbuch1778_2_024802
 Gesangbuch1778_2_024803
 Gesangbuch1778_2_024804
 Gesangbuch1778_2_024805
 Gesangbuch1778_2_024806
 Gesangbuch1778_2_024807
 Gesangbuch1778_2_024808
 Gesangbuch1778_2_024809
 Gesangbuch1778_2_024810
 Gesangbuch1778_2_024811
 Gesangbuch1778_2_024812
 Gesangbuch1778_2_024813
 Gesangbuch1778_2_024814

Diplomatische Transkription

Engel fingen: dis Kind foll
 unverletzet feyn!
 10. Auch euch, ihr meine
 Lieben, foll heute nicht be-
 träben ein Unfall, noch
 Gefahr! GOtt laß euch
 felig fchlafen, ftell euch
 die geldnen Waffen ums
 Bett, und feiner Engel
 Schaar!
 können vor Feinden ficher
 feyn, da wird ein englifch
 Lager um fie her aufgefchla-
 gen, zu fteter Hut und
 Wach.
 1589. Mel. 165.
 HErr GOtt! deffen ftarke
 Rechte Zuflucht, Schirm
 und Schatten gibt, der das
 menfchliche Gefchlechte wie
 ein treuer Vater liebt, der
 in diefer groffen Welt alles,
 was er fchuf, erhält, der,
 als HErr der Engellchaa-
 ren, alles kan und will be-
 wahren:
 2. HErr! was find wir,
 daß du Engel uns zu un-
 fern Wächtern gibft? Men-
 fchen find wir, voller Män-
 gel,
 <pb n="768a" src="768.jpg" />
 Von den heiligen Engeln. 763
 gel, Menfchen, die du den-
 noch liebt. Engel, die dich
 allzeit fehn, follen uns zu
 Dienfte ftehn; Engel hüten
 uns als Kinder; heilge En-

Normalisierter Text

Engel singen: Dies Kind soll
 unverletzet sein!
 10. Auch euch, ihr meine
 Lieben, soll heute nicht betrüben
 ein Unfall, noch
 Gefahr! Gott lass euch
 selig schlafen, stell' euch
 die güldnen Waffen ums
 Bett, und seiner Engel
 Schar!
 können vor Feinden sicher
 sein, da wird ein englisch
 Lager um sie her aufgeschlagen,
 zu steter Hut und
 Wach.
 1589. Mel. 165.
 Herr Gott! Dessen starke
 Rechte Zuflucht, Schirm
 und Schatten gibt, der das
 menschliche Geschlechte wie
 ein treuer Vater liebt, der
 in dieser großen Welt alles,
 was er schuf, erhält, der,
 als Herr der Engelscharen,
 alles kann und will bewahren:
 2. Herr! Was sind wir,
 dass du Engel uns zu unsern
 Wächtern gibst? Menschen
 sind wir, voller Män-
 gel,
 <pb n="768a" src="768.jpg" />
 gel, Menschen, die du dennoch
 liebst. Engel, die dich
 allzeit seh'n, sollen uns zu
 Dienste steh'n; Engel hüten
 uns als Kinder; heil'ge Engel
 schützen Sünder.

ID

Gesangbuch1778_2_024815
 Gesangbuch1778_2_024816
 Gesangbuch1778_2_024817
 Gesangbuch1778_2_024818
 Gesangbuch1778_2_024819
 Gesangbuch1778_2_024820
 Gesangbuch1778_2_024821
 Gesangbuch1778_2_024822
 Gesangbuch1778_2_024823
 Gesangbuch1778_2_024824
 Gesangbuch1778_2_024825
 Gesangbuch1778_2_024826
 Gesangbuch1778_2_024827
 Gesangbuch1778_2_024828
 Gesangbuch1778_2_024829
 Gesangbuch1778_2_024830
 Gesangbuch1778_2_024831
 Gesangbuch1778_2_024832
 Gesangbuch1778_2_024833
 Gesangbuch1778_2_024834
 Gesangbuch1778_2_024835
 Gesangbuch1778_2_024836
 Gesangbuch1778_2_024837
 Gesangbuch1778_2_024838
 Gesangbuch1778_2_024839
 Gesangbuch1778_2_024840
 Gesangbuch1778_2_024841
 Gesangbuch1778_2_024842
 Gesangbuch1778_2_024843
 Gesangbuch1778_2_024844
 Gesangbuch1778_2_024845
 Gesangbuch1778_2_024846
 Gesangbuch1778_2_024847
 Gesangbuch1778_2_024848
 Gesangbuch1778_2_024849
 Gesangbuch1778_2_024850
 Gesangbuch1778_2_024851
 Gesangbuch1778_2_024852

Diplomatische Transkription

gel ſchätzen Sander.
 3. GOtt der Engel, HErr
 der Helden: ach, was ſind
 wir Menſchen doch, daß wir
 ſo viel vor dir gelten! o
 wie hältſt du uns ſo hoch!
 deine Engel dienen uns,
 ſind die Zeugen unſers
 Thuns: laß uns auch mit
 dieſen Chören ewig dich im
 Himmel ehren!
 1590. Mel. 264.
 Es hebt ſich, ſpricht GOt-
 tes Sohn, groſſe Freud
 im Himmel, wenn die Sän-
 der Buße thun, und ſich an-
 dern, frohlocken die Engel.
 2. Denn ſie lieben unſer
 Heil allſamt aber maaffen,
 und wänſchen uns das Erb:
 theil, wolln, daß wir feyn
 ihre Mitgenoffen.
 1591. Mel. 22.
 HErr GOtt! dich loben
 alle wir, und ſollen
 billig danken dir, für dein
 Geſchöpf der Engel ſchon,
 die um dich ſchweb'n in
 deinem Thron.
 2. Sie glänzen hell und
 leuchten klar, und ſehen
 dich ganz offenbar, ſie he-
 ren deine Stimm allzeit,
 und ſind voll göttlicher
 Weiſheit.
 3. Sie feyren auch noch
 ſchlafen nicht, ihr Fleiß iſt

Normalisierter Text

3. Gott der Engel, Herr
 der Helden: Ach, was sind
 wir Menschen doch, dass wir
 so viel vor dir gelten! O
 wie hältst du uns so hoch!
 deine Engel dienen uns,
 sind die Zeugen unsers
 Tuns: Lass uns auch mit
 diesen Chören ewig dich im
 Himmel ehren!
 1590. Mel. 264.
 Es hebt sich, spricht Gottes
 Sohn, große Freud'
 im Himmel, wenn die Sünder
 Buße tun, und sich ändern,
 frohlocken die Engel.
 2. Denn sie lieben unser
 Heil allsamt über Maßen,
 und wünschen uns das Erbteil,
 woll'n, dass wir sein
 ihre Mitgenossen.
 1591. Mel. 22.
 Herr Gott! Dich loben
 alle wir, und sollen
 billig danken dir, für dein
 Geschöpf der Engel schon,
 die um dich schweb'n in
 deinem Thron.
 2. Sie glänzen hell und
 leuchten klar, und sehen
 dich ganz offenbar, sie hö-

 ren deine Stimm' allzeit,
 und sind voll göttlicher
 Weisheit.
 3. Sie feiern auch noch
 schlafen nicht, ihr Fleiß ist

ID

Gesangbuch1778_2_024853
 Gesangbuch1778_2_024854
 Gesangbuch1778_2_024855
 Gesangbuch1778_2_024856
 Gesangbuch1778_2_024857
 Gesangbuch1778_2_024858
 Gesangbuch1778_2_024859
 Gesangbuch1778_2_024860
 Gesangbuch1778_2_024861
 Gesangbuch1778_2_024862
 Gesangbuch1778_2_024863
 Gesangbuch1778_2_024864
 Gesangbuch1778_2_024865
 Gesangbuch1778_2_024866
 Gesangbuch1778_2_024867
 Gesangbuch1778_2_024868
 Gesangbuch1778_2_024869
 Gesangbuch1778_2_024870
 Gesangbuch1778_2_024871
 Gesangbuch1778_2_024872
 Gesangbuch1778_2_024873
 Gesangbuch1778_2_024874
 Gesangbuch1778_2_024875
 Gesangbuch1778_2_024876
 Gesangbuch1778_2_024877
 Gesangbuch1778_2_024878
 Gesangbuch1778_2_024879
 Gesangbuch1778_2_024880
 Gesangbuch1778_2_024881
 Gesangbuch1778_2_024882
 Gesangbuch1778_2_024883
 Gesangbuch1778_2_024884
 Gesangbuch1778_2_024885
 Gesangbuch1778_2_024886
 Gesangbuch1778_2_024887
 Gesangbuch1778_2_024888
 Gesangbuch1778_2_024889
 Gesangbuch1778_2_024890

Diplomatische Transkription

ganz darauf gericht't, daß
 lie, HErr Chrifte! um dich
 feyn, und um dein armes
 Häufelein.
 4. Sie schätzen deine
 Chriftenheit, und wehrn des
 Teufels Listigkeit, bewah-
 ren uns bey Nacht und
 Tag vor'm Uebel und vor
 mancher Plag.
 5. Darum wir billig lo-
 ben dich, und danken dir,
 GOtt! ewiglich; gleichwie
 die liebe Engelfchaar dich
 preifet heut und immerdar.
 6. Wir bitten dich, du
 wollst allzeit dieselben heiß-
 fen feyn bereit, zu schätzen
 deine kleine Heerd, die dich
 und dein Wort liebt und ehrt.
 1592. Mel. 14.
 Es müssen ja noch im-
 merfort die Mahanaim
 gehn, und GOTTes Volk, auf
 GOTTes Wort, zu Dienft
 und Willen ftehn.
 2. Wenn GOtt uns
 unsrer Augen Licht auf ein-
 mal öffnen wolt, als wie
 dem Jakob, der sich nicht
 vor Esau fürchten solt;
 3. Ach was für Wunder
 werden wir auf unsern
 We-
 <pb n="769a" src="769.jpg" />
 764 Von den heiligen Engeln.
 Wegen fehn: doch unfer
 Blick soll für und für aufs

Normalisierter Text

ganz darauf gericht't, dass
 sie, Herr Christe! um dich
 sein, und um dein armes
 Häufelein.
 4. Sie schützen deine
 Christenheit, und wehr'n des
 Teufels Listigkeit, bewahren
 uns bei Nacht und
 Tag vor'm Übel und vor
 mancher Plag.
 5. Darum wir billig loben
 dich, und danken dir,
 Gott! ewiglich; gleichwie
 die liebe Engelschar dich
 preiset heut' und immerdar.
 6. Wir bitten dich, du
 wollst allzeit dieselben heißen
 bereit, zu schützen
 deine kleine Herd, die dich
 und dein Wort liebt und ehrt.
 1592. Mel. 14.
 Es müssen ja noch im-
 merfort die Mahanaim
 geh'n, und Gottes Volk, auf
 Gottes Wort, zu Dienst
 und Willen steh'n.
 2. Wenn Gott uns
 unsrer Augen Licht auf einmal
 öffnen wollt', als wie
 dem Jakob, der sich nicht
 vor Esau fürchten sollt';
 3. Ach, was für Wunder
 würden wir auf unsern
 <pb n="769a" src="769.jpg" />
 764 Von den heiligen Engeln.
 Wegen seh'n: Doch unser
 Blick soll für und für aufs

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_024891	Marterlammlein gehn!
Gesangbuch1778_2_024892	1593. Mel. 214.
Gesangbuch1778_2_024893	Ehr und Dank fey dir ge-
Gesangbuch1778_2_024894	fungen, groffer GOtt,
Gesangbuch1778_2_024895	mit fäffem Ton! alle Völ-
Gesangbuch1778_2_024896	ker, alle Zungen mäffen dich
Gesangbuch1778_2_024897	vor deinem Thron unaufr-
Gesangbuch1778_2_024898	herlich dafer loben, daß
Gesangbuch1778_2_024899	du deiner Engel Schaar,
Gesangbuch1778_2_024900	die uns fchätzet vor Gefahr,
Gesangbuch1778_2_024901	deinem Völklein gibft von
Gesangbuch1778_2_024902	oben. Ach! wer kan doch
Gesangbuch1778_2_024903	wärdiglich, HErr der En-
Gesangbuch1778_2_024904	gel, preifen dich?
Gesangbuch1778_2_024905	2. Also forgt du fer
Gesangbuch1778_2_024906	die Deinen, und haft ihnen
Gesangbuch1778_2_024907	durch die Welt, wenn fie
Gesangbuch1778_2_024908	wo in Nöthen weinen,
Gesangbuch1778_2_024909	Engelein zur Hut beftellt.
Gesangbuch1778_2_024910	Ihnen ifts die größte Freu-
Gesangbuch1778_2_024911	de, deinem Volk zu Dienft
Gesangbuch1778_2_024912	zu ftehn; und, wie gerne
Gesangbuch1778_2_024913	fie es fehn, wenn ein Sän-
Gesangbuch1778_2_024914	der träget Leide, und fein
Gesangbuch1778_2_024915	Herz lich zu dir kehrt: ach!
Gesangbuch1778_2_024916	das ift Gedenkens werth.
Gesangbuch1778_2_024917	3. Du kanft durch fie
Gesangbuch1778_2_024918	Hälf ertheilen, wenn es
Gesangbuch1778_2_024919	fcheint, als folten wir
Gesangbuch1778_2_024920	unterliegen wo zuweilen;
Gesangbuch1778_2_024921	gleich ftehn deine Engel hier,
Gesangbuch1778_2_024922	daß fie uns fo unterftützen,
Gesangbuch1778_2_024923	wie fie Chrifto felbft gethan,
Gesangbuch1778_2_024924	als er auf der Leidensbahn
Gesangbuch1778_2_024925	mußte Blut fer Kummer
Gesangbuch1778_2_024926	fchwitzen. Ach wie kan man
Gesangbuch1778_2_024927	<pb n="769b" src="769.jpg" />
Gesangbuch1778_2_024928	wärdiglich, HErr der En-

Normalisierter Text
Marterlämmlein geh'n!
1593. Mel. 214.
Ehr und Dank sei dir ge-
sungen, großer Gott,
mit süßem Ton! Alle Völker,
alle Zungen müssen dich
vor deinem Thron unaufhörlich
dafür loben, dass
du deiner Engel Schar,
die uns schützt vor Gefahr,
deinem Völklein gibst von
oben. Ach! Wer kann doch
würdiglich, Herr der Engel,
preisen dich?
2. Also sorgst du für
die Deinen, und hast ihnen
durch die Welt, wenn sie
wo in Nöten weinen,
Engelein zur Hut bestellt.
Ihnen ist's die größte Freude,
deinem Volk zu Dienst
zu steh'n; und, wie gerne
sie es seh'n, wenn ein Sünder
träget Leide, und sein
Herz sich zu dir kehrt: Ach!
das ist Gedenkens wert.
3. Du kannst durch sie
Hilf erteilen, wenn es
scheint, als sollten wir
unterliegen wo zuweilen;
gleich steh'n deine Engel hier,
dass sie uns so unterstützen,
wie sie Christus selbst getan,
als er auf der Leidensbahn
musste Blut für Kummer
schwitzen. Ach, wie kann man
<pb n="769b" src="769.jpg" />
würdiglich, Herr der Engel!

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_024929 gel! preifen dich?
 Gesangbuch1778_2_024930 1594. Mel. 132.
 Gesangbuch1778_2_024931 O GOtt! der du aus Herz
 Gesangbuch1778_2_024932 zensgrund die Men
 Gesangbuch1778_2_024933 fchenkinder liebef, und als
 Gesangbuch1778_2_024934 ein Vater alle Stund uns
 Gesangbuch1778_2_024935 fehr viel Gutes giebef: wir
 Gesangbuch1778_2_024936 danken dir, daß deine Treu
 Gesangbuch1778_2_024937 ift bey uns alle Morgen neu,
 Gesangbuch1778_2_024938 in unferm ganzen Leben.
 Gesangbuch1778_2_024939 2. Wir preifen dich in
 Gesangbuch1778_2_024940 fonderheit, daß du die En
 Gesangbuch1778_2_024941 gelfchaaren zu deinem Lobe
 Gesangbuch1778_2_024942 haft bereit't, auch uns mit
 Gesangbuch1778_2_024943 zu bewahren, daß unfer Fuß
 Gesangbuch1778_2_024944 an keinen Stein, wenn wir
 Gesangbuch1778_2_024945 auf unfern Wegen feyn, fich
 Gesangbuch1778_2_024946 ftoffe und verletze.
 Gesangbuch1778_2_024947 3. Laß deine Kirch und
 Gesangbuch1778_2_024948 unfer Land der Engel Schutz
 Gesangbuch1778_2_024949 empfinden, daß Fried und
 Gesangbuch1778_2_024950 Heil in allem Stand ein
 Gesangbuch1778_2_024951 jeder möge finden; wie bis
 Gesangbuch1778_2_024952 daher, thus immerfort, be
 Gesangbuch1778_2_024953 fiehl, daß fie an allem Ort
 Gesangbuch1778_2_024954 fich um dein Volk her lagern.
 Gesangbuch1778_2_024955 1595. Mel. 70.
 Gesangbuch1778_2_024956 Die felgen Schaaren, die
 Gesangbuch1778_2_024957 zu dem Dieneramt er
 Gesangbuch1778_2_024958 lehen waren, wo alles facht
 Gesangbuch1778_2_024959 und flammt, feitdem der
 Gesangbuch1778_2_024960 Erden Gründe ftehen, feit
 Gesangbuch1778_2_024961 dem die Räder der Zeiten
 Gesangbuch1778_2_024962 gehen,
 Gesangbuch1778_2_024963 2. Sind treue Wachter
 Gesangbuch1778_2_024964 von unferm Kindervolk,
 Gesangbuch1778_2_024965 der
 Gesangbuch1778_2_024966 <pb n="770a" src="770.jpg" />

Normalisierter Text

preisen dich?
 1594. Mel. 132.
 O Gott! Der du aus Herzensgrund
 die Menschenkinder
 liebst, und als
 ein Vater alle Stund' uns
 sehr viel Gutes gibst: Wir
 danken dir, dass deine Treu'
 ist bei uns alle Morgen neu,
 in unserm ganzen Leben.
 2. Wir preisen dich insonderheit,
 dass du die Engelscharen
 zu deinem Lobe
 hast bereit't, auch uns mit
 zu bewahren, dass unser Fuß
 an keinen Stein, wenn wir
 auf unsern Wegen sein, sich
 stoße und verletze.
 3. Lass deine Kirch' und
 unser Land der Engel Schutz
 empfinden, dass Fried' und
 Heil in allem Stand ein
 jeder möge finden; wie bis
 daher, thus immerfort, befiehl,
 dass sie an allem Ort
 sich um dein Volk her lagern.
 1595. Mel. 70.
 Die sel'gen Scharen, die
 zu dem Dieneramt ersehen
 waren, wo alles sacht
 und flammt, seitdem der
 Erden Gründe stehen, seitdem
 die Räder der Zeiten
 gehen,
 2. Sind treue Wächter
 von unserm Kindervolk,
 der
 <pb n="770a" src="770.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_024967
 Gesangbuch1778_2_024968
 Gesangbuch1778_2_024969
 Gesangbuch1778_2_024970
 Gesangbuch1778_2_024971
 Gesangbuch1778_2_024972
 Gesangbuch1778_2_024973
 Gesangbuch1778_2_024974
 Gesangbuch1778_2_024975
 Gesangbuch1778_2_024976
 Gesangbuch1778_2_024977
 Gesangbuch1778_2_024978
 Gesangbuch1778_2_024979
 Gesangbuch1778_2_024980
 Gesangbuch1778_2_024981
 Gesangbuch1778_2_024982
 Gesangbuch1778_2_024983
 Gesangbuch1778_2_024984
 Gesangbuch1778_2_024985
 Gesangbuch1778_2_024986
 Gesangbuch1778_2_024987
 Gesangbuch1778_2_024988
 Gesangbuch1778_2_024989
 Gesangbuch1778_2_024990
 Gesangbuch1778_2_024991
 Gesangbuch1778_2_024992
 Gesangbuch1778_2_024993
 Gesangbuch1778_2_024994
 Gesangbuch1778_2_024995
 Gesangbuch1778_2_024996
 Gesangbuch1778_2_024997
 Gesangbuch1778_2_024998
 Gesangbuch1778_2_024999
 Gesangbuch1778_2_025000
 Gesangbuch1778_2_025001
 Gesangbuch1778_2_025002
 Gesangbuch1778_2_025003
 Gesangbuch1778_2_025004

Diplomatische Transkription

Von den heiligen Engeln. 765
 der Söhn und Töchter von
 JEfu Zeugenvolk; und ihre
 heiligen Angefichter fchaun
 deren Vater, den GOtt der
 Lichter. Matth. 18, 20.
 3. Die freyen Knechte
 des HErrn der ganzen Welt,
 aus Gnad und Rechte zu
 feinem Dienft beftellt, er-
 innern fich der Wegbereiter
 Jakobs, des Pilgers, und
 ihrer Leiter.
 1 Mof. 29, 12.
 4. Bey'n Jungfernchöre-
 ren ift der Maria Glöck
 noch ftets in Ehren, und
 daß ihr dis Gefchick durch
 einen aus der Engel Orden
 heilig und fröhlich bekant
 geworden.
 5. Manoah Frauen und
 ihrem Eheherrn erfchien im
 Thauen ein folcher Mor-
 genftern: und fiehe, da er-
 fuhren beide eine geheiligte
 Ehefreude.
 6. Wer diefe Erde durch-
 wallt in Einfamkeit, hat aus
 der Heerde der Engel fein
 Geleit; der Glaube fieht noch
 diefer Tagen Berge voll feu-
 riger Roß und Wagen.
 7. Die Gotteshelden ver-
 richten mancherley; denn
 bald vermelden fie GOttes
 Gnad und Treu, und bald
 wird ihnen aufgetragen,

Normalisierter Text

Von den heiligen Engeln. 765
 der Söhn' und Töchter von
 Jesus' Zeugenvolk; und ihre
 heil'gen Angesichter schau'n
 deren Vater, den Gott der
 Lichter. Matth. 18, 20.
 3. Die freien Knechte
 des Herrn der ganzen Welt,
 aus Gnad' und Rechte zu
 seinem Dienst bestellt, erinnern
 sich der Wegbereiter
 Jakobs, des Pilgers, und
 ihrer Leiter.
 1 Mos. 29, 12.
 4. Bei'n Jungfernchören
 ist der Maria Glück
 noch stets in Ehren, und
 dass ihr dies Geschick durch
 einen aus der Engel Orden
 heilig und fröhlich bekannt
 geworden.
 5. Manoah Frauen und
 ihrem Eheherrn erschien im
 Thauen ein solcher Morgenstern:
 Und siehe, da erfuhren
 beide eine geheiligte
 Ehefreude.
 6. Wer diese Erde durchwallt
 in Einsamkeit, hat aus
 der Herde der Engel sein
 Geleit; der Glaube sieht noch
 dieser Tagen Berge voll feuriger
 Ross und Wagen.
 7. Die Gotteshelden verrichten
 mancherlei; denn
 bald vermelden sie Gottes
 Gnad' und Treu, und bald
 wird ihnen aufgetragen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025005	daß sie zu taufenden Feinde	dass sie zu Tausenden Feinde
Gesangbuch1778_2_025006	schlagen.	schlagen.
Gesangbuch1778_2_025007	<pb n="770b" src="770.jpg" />	<pb n="770b" src="770.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025008	8. Ihr fallet nieder vor	8. Ihr fallet nieder vor
Gesangbuch1778_2_025009	dem, der euch gebeut, ihr	dem, der euch gebeut, ihr
Gesangbuch1778_2_025010	heilgen Bräder! mit einer	heil'gen Brüder! Mit einer
Gesangbuch1778_2_025011	Innigkeit, mit einer Beu-	Innigkeit, mit einer Beugung
Gesangbuch1778_2_025012	gung ohne gleichen, die	ohne gleichen, die
Gesangbuch1778_2_025013	wir mit keinem Ausdruck	wir mit keinem Ausdruck
Gesangbuch1778_2_025014	erreichen.	erreichen.
Gesangbuch1778_2_025015	9. Nimm diefe Stunde,	9. Nimm diese Stunde,
Gesangbuch1778_2_025016	ehrwärdges Wächterchor,	ehrwürdges Wächterchor,
Gesangbuch1778_2_025017	von unferm Bunde im	von unserm Bunde im
Gesangbuch1778_2_025018	Bräderkirchenthor, mit ei-	Brüderkirchenthor, mit einem
Gesangbuch1778_2_025019	nem matten Gruß vorwil-	matten Gruß vorwillen,
Gesangbuch1778_2_025020	len, bis unfre Stimmen	bis unsre Stimmen
Gesangbuch1778_2_025021	den Tempel fällen.	den Tempel füllen.
Gesangbuch1778_2_025022	1596. Mel. 151.	1596. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_025023	Mein GOtt! fey hoch ge-	Mein Gott! Sei hoch ge-
Gesangbuch1778_2_025024	priefen, daß du der	priesen, dass du der
Gesangbuch1778_2_025025	armen Welt die Wohlthat	armen Welt die Wohlthat
Gesangbuch1778_2_025026	haft erwiefen, und Engel	hast erwiesen, und Engel
Gesangbuch1778_2_025027	uns beftellt, die hier auf	uns bestellt, die hier auf
Gesangbuch1778_2_025028	meinen Wegen, wo sich ein	meinen Wegen, wo sich ein
Gesangbuch1778_2_025029	Anftoß findt, die Hand	Anstoß find't, die Hand
Gesangbuch1778_2_025030	mir unterlegen, und treue	mir unterlegen, und treue
Gesangbuch1778_2_025031	Wächter find.	Wächter sind.
Gesangbuch1778_2_025032	2. Die Zeit wird auch	2. Die Zeit wird auch
Gesangbuch1778_2_025033	noch kommen, da ich ver-	noch kommen, da ich verklärt
Gesangbuch1778_2_025034	klart und rein, von aller	und rein, von aller
Gesangbuch1778_2_025035	Angft entnommen, bey En-	Angst entnommen, bei Engeln
Gesangbuch1778_2_025036	geln werde feyn, und mit	werde sein, und mit
Gesangbuch1778_2_025037	den Seraphinen, in dei-	den Seraphinen, in deinem
Gesangbuch1778_2_025038	nem hellen Licht, dir ewig	hellen Licht, dir ewig
Gesangbuch1778_2_025039	werde dienen, und fehn	werde dienen, und seh'n
Gesangbuch1778_2_025040	dein Angeficht.	dein Angesicht.
Gesangbuch1778_2_025041	1597. Mel. 39.	1597. Mel. 39.
Gesangbuch1778_2_025042	Wir dankens dem Hei-	Wir dankens dem Hei-

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_025043	land und feinem Ver-
Gesangbuch1778_2_025044	föhnen, daß uns feine En-
Gesangbuch1778_2_025045	gel
Gesangbuch1778_2_025046	
Gesangbuch1778_2_025047	<pb n="771a" src="771.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025048	766 Von den heiligen Engeln.
Gesangbuch1778_2_025049	gel fo williglich dienen,
Gesangbuch1778_2_025050	uns, die wir voll Mängel,
Gesangbuch1778_2_025051	Gebrechen und Tadel, da
Gesangbuch1778_2_025052	fie doch fo heilig und herr-
Gesangbuch1778_2_025053	lich von Adel.
Gesangbuch1778_2_025054	2. Sie kommen mit Freu-
Gesangbuch1778_2_025055	den herab aus den Höhen,
Gesangbuch1778_2_025056	um feinen Erlöften zu Dien-
Gesangbuch1778_2_025057	fte zu ftehen, feitdem der
Gesangbuch1778_2_025058	Jehova im menfchlichen Or-
Gesangbuch1778_2_025059	den ein Kind, und in allem
Gesangbuch1778_2_025060	uns ähnlich geworden.
Gesangbuch1778_2_025061	3. Sie fehn uns in menfch-
Gesangbuch1778_2_025062	lich armfelgen Gefchäften,
Gesangbuch1778_2_025063	und fie thun das ihre mit
Gesangbuch1778_2_025064	himmlifchen Kräften; fie fin-
Gesangbuch1778_2_025065	gen ihr Heilig in göttlichen
Gesangbuch1778_2_025066	Chören, da unfer Te Deum
Gesangbuch1778_2_025067	kaum würdig zu hören;
Gesangbuch1778_2_025068	4. Und doch, wenn die
Gesangbuch1778_2_025069	Kirche den HErrn erhebet,
Gesangbuch1778_2_025070	fo fühl'n fie gewiß was, das
Gesangbuch1778_2_025071	fie mit belebet, und mögen,
Gesangbuch1778_2_025072	wenn unfre Loblieder er-
Gesangbuch1778_2_025073	fchallen, vielleicht wol gar
Gesangbuch1778_2_025074	mit uns aufs Antlitz hin-
Gesangbuch1778_2_025075	fallen.
Gesangbuch1778_2_025076	1598. Mel. 159.
Gesangbuch1778_2_025077	WEnn wir in dulci Ju-
Gesangbuch1778_2_025078	bilo das Gotteslamm
Gesangbuch1778_2_025079	erhöhn, und fingen ihm
Gesangbuch1778_2_025080	gebeugt und froh; klingts

Normalisierter Text
land und seinem Versöhnen,
dass uns seine En-
gel
<pb n="771a" src="771.jpg" />
766 Von den heiligen Engeln.
gel so williglich dienen,
uns, die wir voll Mängel,
Gebrechen und Tadel, da
sie doch so heilig und herrlich
von Adel.
2. Sie kommen mit Freuden
herab aus den Höhen,
um seinen Erlösten zu Dienste
zu stehen, seitdem der
Jehova im menschlichen Orden
ein Kind, und in allem
uns ähnlich geworden.
3. Sie sehn uns in menschlich
armseligen Geschäften,
und sie tun das Ihre mit
himmlischen Kräften; sie singen
ihr Heilig in göttlichen
Chören, da unser Te Deum
kaum würdig zu hören;
4. Und doch, wenn die
Kirche den Herrn erhebt,
so fühlen sie gewiss etwas, das
sie mit belebt, und mögen,
wenn unsre Loblieder erschallen,
vielleicht wohl gar
mit uns aufs Antlitz hinfallen.
1598. Mel. 159.
Wenn wir in dulci Jubilo
das Gotteslamm
erhöhn und singen ihm
gebeugt und froh, klingt es

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025081	gar zu wunderfchön: das	gar zu wunderschön: das
Gesangbuch1778_2_025082	Chor der lieben Engelein	Chor der lieben Engelein
Gesangbuch1778_2_025083	ftimmt ohne Zweifel auch	stimmt ohne Zweifel auch
Gesangbuch1778_2_025084	mit ein, und meldet unfer	mit ein und meldet unser
Gesangbuch1778_2_025085	Fröhlichfeyn der oberen	Fröhlichsein der oberen
Gesangbuch1778_2_025086	Gemein.	Gemein.
Gesangbuch1778_2_025087	<pb n="771b" src="771.jpg" />	<pb n="771b" src="771.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025088	1599. Mel. 83.	1599. Mel. 83.
Gesangbuch1778_2_025089	Laßt uns mit den Sera	Lasst uns mit den Seraphinen,
Gesangbuch1778_2_025090	phinen, die mit tiefge	die mit tiefgebeugten
Gesangbuch1778_2_025091	beugten Mienen vor den	Mienen vor den
Gesangbuch1778_2_025092	Thron der Gottheit tre	Thron der Gottheit treten,
Gesangbuch1778_2_025093	ten, *) unfer Kirchenhaupt	*) unser Kirchenhaupt
Gesangbuch1778_2_025094	anbeten!	anbeten!
Gesangbuch1778_2_025095	*) Jef. 6, 2. 3.	*) Jes. 6, 2. 3.
Gesangbuch1778_2_025096	2. Schwingt euch über	2. Schwingt euch über
Gesangbuch1778_2_025097	eure Hütte mit dem Geift	eure Hütte mit dem Geist
Gesangbuch1778_2_025098	in ihre Mitte, zu den Gna	in ihre Mitte, zu den Gnadenlüftlein
Gesangbuch1778_2_025099	denlüftlein laufend derer	sausend derer
Gesangbuch1778_2_025100	vielmal Hunderttaufend!	vielmal Hunderttausend!
Gesangbuch1778_2_025101	Offenb. 5, 11. Dan. 7, 10.	Offenb. 5, 11. Dan. 7, 10.
Gesangbuch1778_2_025102	3. Hier find, wenn wir	3. Hier sind, wenn wir
Gesangbuch1778_2_025103	alle Namen von dem blut	alle Namen von dem blutbfreundeten
Gesangbuch1778_2_025104	bfreundeten Samen unfrer	Samen unsrer
Gesangbuch1778_2_025105	Rechnung einverleiben, we	Rechnung einverleiben, wenig
Gesangbuch1778_2_025106	nig Taufend aufzutreiben.	Tausend aufzutreiben.
Gesangbuch1778_2_025107	4. Ach wie fchämt fich	4. Ach wie schämt sich
Gesangbuch1778_2_025108	unfer Dörflein vor der	unser Dörflein vor der
Gesangbuch1778_2_025109	Stadt! ein folches Scherf	Stadt! Ein solches Scherflein,
Gesangbuch1778_2_025110	lein, folte das der Müh	sollte das der Müh
Gesangbuch1778_2_025111	verlohn unter GOTTes	verlohn unter Gottes
Gesangbuch1778_2_025112	Millionen?	Millionen?
Gesangbuch1778_2_025113	5. Allerdings! der En	5. Allerdings! Der Engel
Gesangbuch1778_2_025114	gel Sinnen müffen wol	Sinnen müssen wohl
Gesangbuch1778_2_025115	dabey zerrinnen, wenn die	dabei zerrinnen, wenn die
Gesangbuch1778_2_025116	fürftlichen Gedanken in die	fürstlichen Gedanken in die
Gesangbuch1778_2_025117	Gottetiefen wanken,	Gottestiefen wanken,
Gesangbuch1778_2_025118	6. Daß der HErr, vor	6. Dass der Herr, vor

ID

Gesangbuch1778_2_025119
 Gesangbuch1778_2_025120
 Gesangbuch1778_2_025121
 Gesangbuch1778_2_025122
 Gesangbuch1778_2_025123
 Gesangbuch1778_2_025124
 Gesangbuch1778_2_025125
 Gesangbuch1778_2_025126
 Gesangbuch1778_2_025127
 Gesangbuch1778_2_025128
 Gesangbuch1778_2_025129
 Gesangbuch1778_2_025130
 Gesangbuch1778_2_025131
 Gesangbuch1778_2_025132
 Gesangbuch1778_2_025133
 Gesangbuch1778_2_025134
 Gesangbuch1778_2_025135
 Gesangbuch1778_2_025136
 Gesangbuch1778_2_025137
 Gesangbuch1778_2_025138
 Gesangbuch1778_2_025139
 Gesangbuch1778_2_025140
 Gesangbuch1778_2_025141
 Gesangbuch1778_2_025142
 Gesangbuch1778_2_025143
 Gesangbuch1778_2_025144
 Gesangbuch1778_2_025145
 Gesangbuch1778_2_025146
 Gesangbuch1778_2_025147
 Gesangbuch1778_2_025148
 Gesangbuch1778_2_025149
 Gesangbuch1778_2_025150
 Gesangbuch1778_2_025151
 Gesangbuch1778_2_025152
 Gesangbuch1778_2_025153
 Gesangbuch1778_2_025154
 Gesangbuch1778_2_025155
 Gesangbuch1778_2_025156

Diplomatische Transkription

deffen Wittern alle Creatu-
 ren zittern, der die Him-
 mel und die Erde durch sein
 Wort erfichuf: Es werde;
 7. Daß der felbft vom
 Himmel kommen, Fleifch
 und Blut hat angenommen,
 uns
 <pb n="772a" src="772.jpg" />
 Von den heiligen Engeln. 767
 uns das ewge Heil erwor-
 ben, und am Kreuz für
 uns geftorben.
 8. Das gibt feiner Got-
 teswache Grund und Auf-
 fchluß von der Sache, daß
 wir unferm Schöpfer gel-
 ten mehr als viele tauſend
 Welten.
 9. Denn nun darf auf
 unfre Seele, und auf unfre
 Leibeshöhle nur das Licht
 der Wunden ftrahlen, fo
 find wir nicht zu bezahlen.
 10. Darum, o ihr Got-
 teslichter! deckt ihr eure An-
 gefichter: und ein Menfch,
 die fchnöde Made, fchaut
 ins Angeficht der Gnade.
 11. Jefaias fah die
 Schaaren, die am Thron
 verfamlet waren, eh der
 Leu zum Lamm geworden:
 feht, da fah er Fürften-
 orden;
 12. Und Johannes, JE-
 fu Diener, fah den bluti-
 gen Verfühner unter feinen

Normalisierter Text

dessen Wittern alle Kreaturen
 zittern, der die Himmel
 und die Erde durch sein
 Wort erschuf: Es werde;
 7. Dass der selbst vom
 Himmel gekommen, Fleisch
 und Blut hat angenommen,
 uns
 <pb n="772a" src="772.jpg" />
 Von den heiligen Engeln. 767
 uns das ewige Heil erworben
 und am Kreuz für
 uns gestorben.
 8. Das gibt seiner Gotteswache
 Grund und Aufschluss
 von der Sache, dass
 wir unserm Schöpfer gelten
 mehr als viele tausend
 Welten.
 9. Denn nun darf auf
 unsre Seele und auf unsre
 Leibeshöhle nur das Licht
 der Wunden strahlen, so
 sind wir nicht zu bezahlen.
 10. Darum, o ihr Gotteslichter!
 Deckt ihr eure Angesichter:
 und ein Mensch,
 die schnöde Made, schaut
 ins Angesicht der Gnade.
 11. Jesaias sah die
 Scharen, die am Thron
 versammelt waren, ehe der
 Leu zum Lamm geworden:
 seht, da sah er Fürstenorden;
 12. Und Johannes, Jesu
 Diener, sah den blutigen
 Versöhner unter seinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025157	Sündern wohnen, und da	Sündern wohnen und da
Gesangbuch1778_2_025158	fah er Königsthronen.	sah er Königsthronen.
Gesangbuch1778_2_025159	Offenb. 1, 6. Cap. 5, 10.	Offenb. 1, 6. Kap. 5, 10.
Gesangbuch1778_2_025160	1600. Mel. 249.	1600. Mel. 249.
Gesangbuch1778_2_025161	Die Gottfefferaphim erhe-	Die Gottesseraphim erheben
Gesangbuch1778_2_025162	ben ihre Stimm mäch-	ihre Stimme mächtig
Gesangbuch1778_2_025163	tig und froh vor ihm; ihr	und froh vor ihm; ihr
Gesangbuch1778_2_025164	<pb n="772b" src="772.jpg" />	<pb n="772b" src="772.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025165	heiliges Chor, voll Glanz	heiliges Chor, voll Glanz
Gesangbuch1778_2_025166	und Licht, fingt mit be-	und Licht, singt mit bedecktem
Gesangbuch1778_2_025167	decktem Angeficht: Heilig,	Angesicht: Heilig,
Gesangbuch1778_2_025168	heilig ift GOtt, heilig	heilig ist Gott, heilig
Gesangbuch1778_2_025169	ift GOtt, der HERre	ist Gott, der Herr
Gesangbuch1778_2_025170	Zebaoth!	Zebaoth!
Gesangbuch1778_2_025171	2. Und JEFu Brautge-	2. Und Jesu Brautgemein,
Gesangbuch1778_2_025172	mein, fein Fleifch und fein	sein Fleisch und sein
Gesangbuch1778_2_025173	Gebein, fingt fröhlich Amen	Gebein, singt fröhlich Amen
Gesangbuch1778_2_025174	drein; ihr Lied, das hier	drein; ihr Lied, das hier
Gesangbuch1778_2_025175	und droben tönt, ift: Dank	und droben tönt, ist: Dank
Gesangbuch1778_2_025176	fey dem, der uns verfühnt!	sei dem, der uns versöhnt!
Gesangbuch1778_2_025177	Ehre dem Gotteslamm am	Ehre dem Gotteslamm am
Gesangbuch1778_2_025178	Kreuzesftamm; Ehre GOtt	Kreuzesstamm; Ehre Gott
Gesangbuch1778_2_025179	und dem Lamm!	und dem Lamm!
Gesangbuch1778_2_025180	3. Zur Wied'r-Erfchei-	3. Zur Wieder-Erscheinungszeit
Gesangbuch1778_2_025181	nungszeit des HErrn, in	des Herrn, in
Gesangbuch1778_2_025182	Herrlichkeit, mit der durch-	Herrlichkeit, mit der durchstochenen
Gesangbuch1778_2_025183	ftochnen Seit, die aller	Seite, die aller
Gesangbuch1778_2_025184	Welt zum Schreck wird	Welt zum Schreck wird
Gesangbuch1778_2_025185	feyn, fingt feine felige Ge-	sein, singt seine selige Gemein,
Gesangbuch1778_2_025186	mein, in unzählbarer Zahl,	in unzählbarer Zahl,
Gesangbuch1778_2_025187	mit frohem Schall: Ehre	mit frohem Schall: Ehre
Gesangbuch1778_2_025188	dem Seitenmaall!	dem Seitenma!
Gesangbuch1778_2_025189	1601. Mel. 164.	1601. Mel. 164.
Gesangbuch1778_2_025190	Jhr Schaaren vor des	Ihr Scharen vor des
Gesangbuch1778_2_025191	Lammes Thron: ihr	Lammes Thron: ihr
Gesangbuch1778_2_025192	muntern Flammenwagen,	munteren Flammenwagen,
Gesangbuch1778_2_025193	ihr, die ihr habt den Men-	ihr, die ihr habt den Menschensohn
Gesangbuch1778_2_025194	fchenfohn zur Herrlichkeit	zur Herrlichkeit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025233	im Tod.	im Tod.
Gesangbuch1778_2_025234	4. Hier find die treuen	4. Hier sind die treuen
Gesangbuch1778_2_025235	Sinnen, die niemand un	Sinnen, die niemand unrecht
Gesangbuch1778_2_025236	recht thun, die allen Gutes	tun, die allen Gutes
Gesangbuch1778_2_025237	gönnen, mit Wohlthun nie	gönnen, mit Wohlthun nie
Gesangbuch1778_2_025238	<pb n="773b" src="773.jpg" />	<pb n="773b" src="773.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025239	mals ruhn. Er hält fein	mals ruhn. Er hält sein
Gesangbuch1778_2_025240	Wort mit Freuden, und	Wort mit Freuden, und
Gesangbuch1778_2_025241	was er fpricht, gefchicht;	was er spricht, geschieht;
Gesangbuch1778_2_025242	und wer Gewalt muß leiden,	und wer Gewalt muss leiden,
Gesangbuch1778_2_025243	den fchützt er im Gericht.	den schützt er im Gericht.
Gesangbuch1778_2_025244	5. Er ift das Licht der	5. Er ist das Licht der
Gesangbuch1778_2_025245	Blinden, erleuchtet ihr Ge	Blinden, erleuchtet ihr Gesicht;
Gesangbuch1778_2_025246	licht; und die fch fchwach	und die sich schwach
Gesangbuch1778_2_025247	befinden, die fteht er auf	befinden, die stellt er aufgerichtet;
Gesangbuch1778_2_025248	gericht't; er liebt die armen	er liebt die armen
Gesangbuch1778_2_025249	Sünder; und die das wahr	Sünder; und die das wahrlich
Gesangbuch1778_2_025250	lich feynd, erfahm um fo	sind, erfahren um so
Gesangbuch1778_2_025251	gefchwinder ihn als den	geschwinder ihn als den
Gesangbuch1778_2_025252	besten Freund.	besten Freund.
Gesangbuch1778_2_025253	6. Er ift der Fremden	6. Er ist der Fremden
Gesangbuch1778_2_025254	Hütte; die Waifen nimmt	Hütte; die Waisen nimmt
Gesangbuch1778_2_025255	er an; erfüllt der Witwen	er an; erfüllt der Witwen
Gesangbuch1778_2_025256	Bitte, wird felbt ihr Troft	Bitte, wird selbst ihr Trost
Gesangbuch1778_2_025257	und Mann; kurz: ich bin	und Mann; kurz: ich bin
Gesangbuch1778_2_025258	viel zu wenig, zu preifen	viel zu wenig, zu preisen
Gesangbuch1778_2_025259	feinen Ruhm, der HErr	seinen Ruhm, der Herr
Gesangbuch1778_2_025260	allein ift König, und ich	allein ist König, und ich
Gesangbuch1778_2_025261	fein Eigenthum.	sein Eigentum.
Gesangbuch1778_2_025262	1603. Mel. 48.	1603. Mel. 48.
Gesangbuch1778_2_025263	Lobet den HErren! ;: denn	Lobet den Herrn! ;: denn
Gesangbuch1778_2_025264	er ift fehr freundlich; es	er ist sehr freundlich; es
Gesangbuch1778_2_025265	ift fehr köftlich, unfern GOTT	ist sehr köstlich, unsern Gott
Gesangbuch1778_2_025266	zu loben, ;: fein Lob ift	zu loben, ;: sein Lob ist
Gesangbuch1778_2_025267	fchön und lieblich anzuhö	schön und lieblich anzuhören.
Gesangbuch1778_2_025268	ren. Lobet den HErren! ;:	Lobet den Herrn! ;:
Gesangbuch1778_2_025269	2. Singt geg'n einan	2. Singt geg'neinander
Gesangbuch1778_2_025270	der ;: dem HErren mit	;: dem Herrn mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025271	Dank	Dank,
Gesangbuch1778_2_025272	<pb n="774a" src="774.jpg" />	<pb n="774a" src="774.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025273	und Anbetung GÖttes. 769	und Anbetung Gottes. 769
Gesangbuch1778_2_025274	Danken, lobt ihn mit Har	Danken, lobt ihn mit Harfen,
Gesangbuch1778_2_025275	fen, unfern GÖtt den wer	unsern Gott den werten,
Gesangbuch1778_2_025276	then, ;: den HERRn und	;;: den Herrn und
Gesangbuch1778_2_025277	Herrfcher Himmels und der	Herrscher Himmels und der
Gesangbuch1778_2_025278	Erden. Lobet den HER	Erden. Lobet den Herrn! ;:
Gesangbuch1778_2_025279	ren! ;:	3. O Jesu Christe, ;:
Gesangbuch1778_2_025280	3. O JEFu Chrifte, ;:	Schöpfer und Versöhner!
Gesangbuch1778_2_025281	Schöpfer und Verföhner!	gib uns die Gnade, deinen
Gesangbuch1778_2_025282	gib uns die Gnade, deinen	teuren Namen ;: hier und
Gesangbuch1778_2_025283	theuren Namen ;: hier und	in Ewigkeit zu preisen,
Gesangbuch1778_2_025284	in Ewigkeit zu preifen,	Amen! Lobet den Herrn! ;:
Gesangbuch1778_2_025285	Amen! Lobet den HER	1604. Mel. 168.
Gesangbuch1778_2_025286	ren! ;:	Lasst uns unsern König loben,
Gesangbuch1778_2_025287	1604. Mel. 168.	dass von Kind auf
Gesangbuch1778_2_025288	Laßt uns unfern König lo	Kindeskind er werde überall
Gesangbuch1778_2_025289	ben, daß von Kind auf	erhoben, wo nur Völker
Gesangbuch1778_2_025290	Kindeskind er werd überall	wohnhaft sind! Alles müsse
Gesangbuch1778_2_025291	erhoben, wo nur Völker	vor ihm knien und in Liebesflammen
Gesangbuch1778_2_025292	wohnhaft find! alles müffe	glühen, was
Gesangbuch1778_2_025293	vor ihm knien, und in Lie	im weiten Himmel schwebt,
Gesangbuch1778_2_025294	besflammen glühen, was	und was hier auf Erden
Gesangbuch1778_2_025295	im weiten Himmel fchwebt,	lebt!
Gesangbuch1778_2_025296	und was hier auf Erden	2. Alles muß mit vollem
Gesangbuch1778_2_025297	lebt!	Amen Lob, Ehr, Weisheit,
Gesangbuch1778_2_025298	2. Alles muß mit vol	Ruhm und Preis,
Gesangbuch1778_2_025299	lem Amen Lob, Ehr, Weis	Kraft und Stärke seinem
Gesangbuch1778_2_025300	heit, Ruhm und Preis,	Namen opfern auf die beste
Gesangbuch1778_2_025301	Kraft und Stärke feinem	Weis! Dank sei Gott in
Gesangbuch1778_2_025302	Namen opfern auf die befte	seinem Sohne, als dem
Gesangbuch1778_2_025303	Weis! Dank fey GÖtt in	Lamme in dem Throne!
Gesangbuch1778_2_025304	feinem Sohne, als dem	Hallelujah singen ihm Cherubim
Gesangbuch1778_2_025305	Lamme in dem Throne!	und Seraphim.
Gesangbuch1778_2_025306	Hallelujah fingen ihm Che	1605. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_025307	rubim und Seraphim.	Wohlauf, mein Geist! sei
Gesangbuch1778_2_025308	1605. Mel. 1.	stets zum Herrn er-

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_025309 Wohlauf, mein Geiß! fey
 Gesangbuch1778_2_025310 ftets zum HErrn er-
 Gesangbuch1778_2_025311 <pb n="774b" src="774.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_025312 hoben, das höchfte Gut aus
 Gesangbuch1778_2_025313 aller Kraft zu loben.
 Gesangbuch1778_2_025314 2. Gedenke doch der vie-
 Gesangbuch1778_2_025315 len groffen Thaten, und wie
 Gesangbuch1778_2_025316 dich feine Huld mit Heil
 Gesangbuch1778_2_025317 berathen.
 Gesangbuch1778_2_025318 3. Dein König ift von
 Gesangbuch1778_2_025319 wegen feiner Liebe wol wür-
 Gesangbuch1778_2_025320 dig aller Dank- und Lie-
 Gesangbuch1778_2_025321 beftriebe;
 Gesangbuch1778_2_025322 4. Drum magft du nun,
 Gesangbuch1778_2_025323 anftatt dich einzufchränken,
 Gesangbuch1778_2_025324 mit lautem Ruhme feiner
 Gesangbuch1778_2_025325 Gnade denken.
 Gesangbuch1778_2_025326 5. Und, dich zum Lob
 Gesangbuch1778_2_025327 des HErrn recht aufzuwek-
 Gesangbuch1778_2_025328 ken: fo lerne ihn durch viel
 Gesangbuch1778_2_025329 Erfahrung fchmecken!
 Gesangbuch1778_2_025330 1606. Mel. 226.
 Gesangbuch1778_2_025331 Nun lob mein' Seel den
 Gesangbuch1778_2_025332 HErrn, was in mir ift,
 Gesangbuch1778_2_025333 den Namen fein! fein' Wohl-
 Gesangbuch1778_2_025334 that thut er mehren, vergiß
 Gesangbuch1778_2_025335 es nicht, o Herze mein! hat
 Gesangbuch1778_2_025336 dir dein' Sünd vergeben,
 Gesangbuch1778_2_025337 und heilt dein' Schwachheit
 Gesangbuch1778_2_025338 groß; errett't dein armes
 Gesangbuch1778_2_025339 Leben, nimmt dich in fei-
 Gesangbuch1778_2_025340 nen Schoos; mit reichem
 Gesangbuch1778_2_025341 Troft befchüttet, verjüngt
 Gesangbuch1778_2_025342 dem Adler gleich: der Kö-
 Gesangbuch1778_2_025343 nig fchafft Recht, behütet,
 Gesangbuch1778_2_025344 die leiden in feinem Reich.
 Gesangbuch1778_2_025345 2. Er hat uns wiffen
 Gesangbuch1778_2_025346 laffen fein heiliges Recht und

Normalisierter Text

<pb n="774b" src="774.jpg" />
 hoben, das höchste Gut aus
 aller Kraft zu loben.
 2. Gedenke doch der vielen
 großen Taten, und wie
 dich seine Huld mit Heil
 beraten.
 3. Dein König ist von
 wegen seiner Liebe wohl würdig
 aller Dank- und Liebestriebe;
 4. Drum magst du nun,
 anstatt dich einzuschränken,
 mit lautem Ruhme seiner
 Gnade denken.
 5. Und, dich zum Lob
 des Herrn recht aufzuwecken:
 so lerne ihn durch viel
 Erfahrung schmecken!
 1606. Mel. 226.
 Nun lob mein' Seel den
 Herrn, was in mir ist,
 den Namen sein! Sein' Wohltat
 tut er mehren, vergiss
 es nicht, o Herze mein! Hat
 dir dein' Sünd vergeben,
 und heilt dein' Schwachheit
 groß; errett't dein armes
 Leben, nimmt dich in seinen
 Schoß; mit reichem
 Trost beschüttet, verjüngt
 dem Adler gleich: Der König
 schafft Recht, behütet,
 die leiden in seinem Reich.
 2. Er hat uns wissen
 lassen sein heiliges Recht und

ID

Gesangbuch1778_2_025347
 Gesangbuch1778_2_025348
 Gesangbuch1778_2_025349
 Gesangbuch1778_2_025350
 Gesangbuch1778_2_025351
 Gesangbuch1778_2_025352
 Gesangbuch1778_2_025353
 Gesangbuch1778_2_025354
 Gesangbuch1778_2_025355
 Gesangbuch1778_2_025356
 Gesangbuch1778_2_025357
 Gesangbuch1778_2_025358
 Gesangbuch1778_2_025359
 Gesangbuch1778_2_025360
 Gesangbuch1778_2_025361
 Gesangbuch1778_2_025362
 Gesangbuch1778_2_025363
 Gesangbuch1778_2_025364
 Gesangbuch1778_2_025365
 Gesangbuch1778_2_025366
 Gesangbuch1778_2_025367
 Gesangbuch1778_2_025368
 Gesangbuch1778_2_025369
 Gesangbuch1778_2_025370
 Gesangbuch1778_2_025371
 Gesangbuch1778_2_025372
 Gesangbuch1778_2_025373
 Gesangbuch1778_2_025374
 Gesangbuch1778_2_025375
 Gesangbuch1778_2_025376
 Gesangbuch1778_2_025377
 Gesangbuch1778_2_025378
 Gesangbuch1778_2_025379
 Gesangbuch1778_2_025380
 Gesangbuch1778_2_025381
 Gesangbuch1778_2_025382
 Gesangbuch1778_2_025383
 Gesangbuch1778_2_025384

Diplomatische Transkription

fein Gericht, dazu fein' Güt
 ohn Maaffen; es mangelt
 an fein'r Erbarmung nicht:
 C c c
 fein'n
 <pb n="775a" src="775.jpg" />
 770 Von Lob und Dank
 fein'n Zorn läßt er bald fah-
 ren, ftraft nicht nach unfre-
 Schuld; die Gnad thut er
 nicht fparen, den Blöden
 ift er hold: fein' Güt ift
 hoch erhaben ob den'n, die
 fürchten ihn; fo fern der
 Oft vom Abend, ift unfre
 Sünde dahin.
 3. Wie fich ein Vat'r er-
 barmet üb'r feine junge Kin-
 derlein: fo thut der HErr
 uns Armen, fo wir ihn
 kindlich fürchten rein. Er
 kennt das arm' Gemächte,
 er weiß, wir find nur Staub,
 gleichwie das Gras zu rech-
 nen, ein' Blum und fallen-
 des Laub, der Wind nur
 drüber wehet, fo ift es nim-
 mer da: alfo der Menfch
 vergehet, fein End das ift
 ihm nah.
 4. Die Gottesgnad al-
 leine fteht veft und bleibt
 in Ewigkeit bey feiner lie-
 ben Gemeine, die ftets in
 feiner Furcht bereit, die
 feinen Bund behalten. Er
 herrfcht im Himmelreich.
 Jhr ftarken Engel waltet

Normalisierter Text

sein Gericht, dazu sein' Güt
 ohne Maßen; es mangelt
 an sein'r Erbarmung nicht:
 C c c
 sein'n
 <pb n="775a" src="775.jpg" />
 770 Von Lob und Dank
 sein'n Zorn lässt er bald fahren,
 straft nicht nach unsrer
 Schuld; die Gnad tut er
 nicht sparen, den Blöden
 ist er hold: Sein' Güt ist
 hoch erhaben ob den'n, die
 fürchten ihn; so fern der
 Ost vom Abend, ist unsre
 Sünde dahin.
 3. Wie sich ein Vater erbarmet
 über seine junge Kinderlein:
 so tut der Herr
 uns Armen, so wir ihn
 kindlich fürchten rein. Er
 kennt das arm' Gemächte,
 er weiß, wir sind nur Staub,
 gleichwie das Gras zu rechnen,
 ein' Blum und fallendes
 Laub, der Wind nur
 drüber weht, so ist es nimmer
 da: also der Mensch
 vergeht, sein End das ist
 ihm nah.
 4. Die Gottesgnad alleine
 steht fest und bleibt
 in Ewigkeit bei seiner lieben
 Gemeinde, die stets in
 seiner Furcht bereit, die
 seinen Bund behalten. Er
 herrscht im Himmelreich.
 Ihr starken Engel waltet

ID

Gesangbuch1778_2_025385
 Gesangbuch1778_2_025386
 Gesangbuch1778_2_025387
 Gesangbuch1778_2_025388
 Gesangbuch1778_2_025389
 Gesangbuch1778_2_025390
 Gesangbuch1778_2_025391
 Gesangbuch1778_2_025392
 Gesangbuch1778_2_025393
 Gesangbuch1778_2_025394
 Gesangbuch1778_2_025395
 Gesangbuch1778_2_025396
 Gesangbuch1778_2_025397
 Gesangbuch1778_2_025398
 Gesangbuch1778_2_025399
 Gesangbuch1778_2_025400
 Gesangbuch1778_2_025401
 Gesangbuch1778_2_025402
 Gesangbuch1778_2_025403
 Gesangbuch1778_2_025404
 Gesangbuch1778_2_025405
 Gesangbuch1778_2_025406
 Gesangbuch1778_2_025407
 Gesangbuch1778_2_025408
 Gesangbuch1778_2_025409
 Gesangbuch1778_2_025410
 Gesangbuch1778_2_025411
 Gesangbuch1778_2_025412
 Gesangbuch1778_2_025413
 Gesangbuch1778_2_025414
 Gesangbuch1778_2_025415
 Gesangbuch1778_2_025416
 Gesangbuch1778_2_025417
 Gesangbuch1778_2_025418
 Gesangbuch1778_2_025419
 Gesangbuch1778_2_025420
 Gesangbuch1778_2_025421
 Gesangbuch1778_2_025422

Diplomatische Transkription

fein's Lobs, und dient zu
 gleich dem groffen HErrn
 zu Ehren, und treibt fein
 heiliges Wort. Mein' Seel
 foll auch vermehren fein Lob
 an allem Ort.
 5. Sey Lob und Preis
 mit Ehren GOtt, Vater,
 <pb n="775b" src="775.jpg" />
 Sohn, heiligem Geift! der
 woll in uns vermehren, was
 er aus Gnaden uns ver
 heißt, daß wir ihm veft
 vertrauen, uns ganz ver
 laß'n auf ihn, von Herzen
 auf ihn bauen, daß unf'r
 Herz, Muth und Sinn ihm
 tröstlich mög anhangen;
 drauf fingen wir zur Stund:
 Amen! wir werd'ns erlan
 gen, gläub'n wir aus Her
 zensgrund.
 1607. Mel. 61.
 Lobe den HErrn, den
 mächtigen König der
 Ehren, meine begnadigte
 Seele! das ift mein Be
 gehren. Kommet zu Hauf,
 Pfalter und Harfe wach
 auf! laffet die Muſicam
 hören. .:;
 2. Lobe den HErrn, der
 künstlich und fein dich be
 reitet, der dir Gefundheit
 verliehen, dich freundlich
 geleitet: in wie viel Noth
 hat nicht der gnädige GOtt
 über dir Flügel gebreitet!

Normalisierter Text

sein's Lobs und dient zugleich
 dem großen Herrn
 zu Ehren und treibt sein
 heiliges Wort. Mein' Seel
 soll auch vermehren sein Lob
 an allem Ort.
 5. Sei Lob und Preis
 mit Ehren Gott, Vater,
 <pb n="775b" src="775.jpg" />
 Sohn, heiligem Geist! Der
 woll in uns vermehren, was
 er aus Gnaden uns verheißt,
 dass wir ihm fest
 vertrauen, uns ganz verlass'n
 auf ihn, von Herzen
 auf ihn bauen, dass uns'r
 Herz, Mut und Sinn ihm
 tröstlich möge anhangen;
 drauf singen wir zur Stund:
 Amen! Wir werd'ns erlangen,
 glaub'n wir aus Herzensgrund.
 1607. Mel. 61.
 Lobe den Herrn, den
 mächtigen König der
 Ehren, meine begnadigte
 Seele! Das ist mein Begehren.
 Kommet zu Hauf,
 Psalter und Harfe wach
 auf! Lasset die Musicam
 hören. .:;
 2. Lobe den Herrn, der
 künstlich und fein dich bereitet,
 der dir Gesundheit
 verliehen, dich freundlich
 geleitet: In wie viel Not
 hat nicht der gnädige Gott
 über dir Flügel gebreitet!

ID

Gesangbuch1778_2_025423
 Gesangbuch1778_2_025424
 Gesangbuch1778_2_025425
 Gesangbuch1778_2_025426
 Gesangbuch1778_2_025427
 Gesangbuch1778_2_025428
 Gesangbuch1778_2_025429
 Gesangbuch1778_2_025430
 Gesangbuch1778_2_025431
 Gesangbuch1778_2_025432
 Gesangbuch1778_2_025433
 Gesangbuch1778_2_025434
 Gesangbuch1778_2_025435
 Gesangbuch1778_2_025436
 Gesangbuch1778_2_025437
 Gesangbuch1778_2_025438
 Gesangbuch1778_2_025439
 Gesangbuch1778_2_025440
 Gesangbuch1778_2_025441
 Gesangbuch1778_2_025442
 Gesangbuch1778_2_025443
 Gesangbuch1778_2_025444
 Gesangbuch1778_2_025445
 Gesangbuch1778_2_025446
 Gesangbuch1778_2_025447
 Gesangbuch1778_2_025448
 Gesangbuch1778_2_025449
 Gesangbuch1778_2_025450
 Gesangbuch1778_2_025451
 Gesangbuch1778_2_025452
 Gesangbuch1778_2_025453
 Gesangbuch1778_2_025454
 Gesangbuch1778_2_025455
 Gesangbuch1778_2_025456
 Gesangbuch1778_2_025457
 Gesangbuch1778_2_025458
 Gesangbuch1778_2_025459
 Gesangbuch1778_2_025460

Diplomatische Transkription

3. Lobe den HErren, der
 deinen Stand lichtbar ge-
 fegnet, der aus dem Him-
 mel mit Strömen der Liebe
 geregnet: denke daran, was
 der Allmächtige kan, der dir
 mit Liebe begegnet!
 4. Lobe den HErren, was
 in mir ift, lobe den Na-
 men,
 <pb n="776a" src="776.jpg" />
 und Anbetung GOttes. 771
 men, alles, was Othem hat,
 lob ihn mit Abrahams Sa-
 men! *) er ift dein Licht:
 Seele, vergiß es ja nicht!
 lobend befchlieffe mit Amen.
 *) Gal. 3, 7.
 1608. Mel. 226.
 Man lobt dich in der
 Stille, du hoch erhab-
 ner Zionsgott! des Rüh-
 mens ift die Fülle vor dir,
 o HErr GOtt Zebaoth! du
 bift doch HErr auf Erden,
 der Frommen Zuverficht; in
 Trübfal und Befchwerden
 läßt du die Deinen nicht:
 drum foll dich ftündlich eh-
 ren mein Mund vor jeder-
 mann, und deinen Ruhm
 vermehren, folang er lal-
 len kan.
 2. Es müffen, HErr!
 fich freuen von ganzer Seel,
 und jauchzen fchnell, die
 unaufhörlich fchreyen: ge-
 lobt fey der GOtt Jírael!

Normalisierter Text

3. Lobe den Herrn, der
 deinen Stand sichtbar gesegnet,
 der aus dem Himmel
 mit Strömen der Liebe
 geregnet: Denke daran, was
 der Allmächtige kann, der dir
 mit Liebe begegnet!
 4. Lobe den Herrn, was
 in mir ist, lobe den Namen,
 <pb n="776a" src="776.jpg" />
 und Anbetung Gottes. 771
 alles, was Odem hat,
 lob ihn mit Abrahams Samen!
 *) Er ist dein Licht:
 Seele, vergiss es ja nicht!
 lobend beschließe mit Amen.
 *) Gal. 3, 7.
 1608. Mel. 226.
 Man lobt dich in der
 Stille, du hoch erhabner
 Zionsgott! Des Rühmens
 ist die Fülle vor dir,
 o Herr Gott Zebaoth! Du
 bist doch Herr auf Erden,
 der Frommen Zuversicht; in
 Trübsal und Beschwerden
 lässt du die Deinen nicht:
 drum soll dich stündlich ehren
 mein Mund vor jedermann
 und deinen Ruhm
 vermehren, solange er lallen
 kann.
 2. Es müssen, Herr!
 sich freuen von ganzer Seel,
 und jauchzen schnell, die
 unaufhörlich schreien: Gelobt
 sei der Gott Israel!

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_025461 fein Name werd gepriefen,
 Gesangbuch1778_2_025462 der große Wunder thut,
 Gesangbuch1778_2_025463 und der auch mir erwiefen
 Gesangbuch1778_2_025464 das, was mir nützlich und gut.
 Gesangbuch1778_2_025465 Nun das ist meine Freude,
 Gesangbuch1778_2_025466 daß ich an ihm ftets kleb,
 Gesangbuch1778_2_025467 und niemals von ihm fcheið
 Gesangbuch1778_2_025468 de, folang ich leb und
 Gesangbuch1778_2_025469 fchweb.
 Gesangbuch1778_2_025470 3. HErr! du haft deið
 Gesangbuch1778_2_025471 nen Namen fehr herrlich in
 Gesangbuch1778_2_025472 der Welt gemacht; wenn
 Gesangbuch1778_2_025473 <pb n="776b" src="776.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_025474 Schwache zu dir kamen,
 Gesangbuch1778_2_025475 haft du mit Gnaden lie beð
 Gesangbuch1778_2_025476 dacht; haft mir auch Gnad
 Gesangbuch1778_2_025477 erzeiget; nun, wie vergelt
 Gesangbuch1778_2_025478 ichs dir? ach bleibe mir geð
 Gesangbuch1778_2_025479 neiget, fo will ich für und
 Gesangbuch1778_2_025480 für mit Dank dein Heil
 Gesangbuch1778_2_025481 erheben, und preifen weit
 Gesangbuch1778_2_025482 und breit dich, HErr, mein
 Gesangbuch1778_2_025483 GOtt, im Leben, und dort
 Gesangbuch1778_2_025484 in Ewigkeit.
 Gesangbuch1778_2_025485 1609. Mel. 132.
 Gesangbuch1778_2_025486 Sey Lob und Ehr dem
 Gesangbuch1778_2_025487 höchften Gut, dem Vað
 Gesangbuch1778_2_025488 ter aller Güte, dem GOtt,
 Gesangbuch1778_2_025489 der große Wunder thut,
 Gesangbuch1778_2_025490 dem GOtt, der mein Geð
 Gesangbuch1778_2_025491 mütthe mit feinem reichen
 Gesangbuch1778_2_025492 Troft erfüllt, dem GOtt,
 Gesangbuch1778_2_025493 der allen Jammer fillt:
 Gesangbuch1778_2_025494 gebt unferm GOtt die Ehre!
 Gesangbuch1778_2_025495 2. Es danken dir die
 Gesangbuch1778_2_025496 Himmelsheer, o Herrfcher
 Gesangbuch1778_2_025497 aller Thronen! und die auf
 Gesangbuch1778_2_025498 Erden, Luft und Meer in

Normalisierter Text

Sein Name werde gepriesen,
 der große Wunder tut,
 und der auch mir erwiesen
 das, was mir nützlich und gut.
 Nun das ist meine Freude,
 dass ich an ihm stets kleb,
 und niemals von ihm scheide,
 solange ich leb und
 schweb.
 3. Herr! Du hast deinen
 Namen sehr herrlich in
 der Welt gemacht; wenn
 <pb n="776b" src="776.jpg" />
 Schwache zu dir kamen,
 hast du mit Gnaden sie bedacht;
 hast mir auch Gnad
 erzeiget; nun, wie vergelt
 ich's dir? Ach bleibe mir geneigt,
 so will ich für und
 für mit Dank dein Heil
 erheben und preisen weit
 und breit dich, Herr, mein
 Gott, im Leben und dort
 in Ewigkeit.
 1609. Mel. 132.
 Sei Lob und Ehr dem
 höchsten Gut, dem Vater
 aller Güte, dem Gott,
 der große Wunder tut,
 dem Gott, der mein Gemüte
 mit seinem reichen
 Trost erfüllt, dem Gott,
 der allen Jammer stillt:
 gebt unserm Gott die Ehre!
 2. Es danken dir die
 Himmelsheer, o Herrscher
 aller Thronen! Und die auf
 Erden, Lust und Meer in

ID

Gesangbuch1778_2_025499
 Gesangbuch1778_2_025500
 Gesangbuch1778_2_025501
 Gesangbuch1778_2_025502
 Gesangbuch1778_2_025503
 Gesangbuch1778_2_025504
 Gesangbuch1778_2_025505
 Gesangbuch1778_2_025506
 Gesangbuch1778_2_025507
 Gesangbuch1778_2_025508
 Gesangbuch1778_2_025509
 Gesangbuch1778_2_025510
 Gesangbuch1778_2_025511
 Gesangbuch1778_2_025512
 Gesangbuch1778_2_025513
 Gesangbuch1778_2_025514
 Gesangbuch1778_2_025515
 Gesangbuch1778_2_025516
 Gesangbuch1778_2_025517
 Gesangbuch1778_2_025518
 Gesangbuch1778_2_025519
 Gesangbuch1778_2_025520
 Gesangbuch1778_2_025521
 Gesangbuch1778_2_025522
 Gesangbuch1778_2_025523
 Gesangbuch1778_2_025524
 Gesangbuch1778_2_025525
 Gesangbuch1778_2_025526
 Gesangbuch1778_2_025527
 Gesangbuch1778_2_025528
 Gesangbuch1778_2_025529
 Gesangbuch1778_2_025530
 Gesangbuch1778_2_025531
 Gesangbuch1778_2_025532
 Gesangbuch1778_2_025533
 Gesangbuch1778_2_025534
 Gesangbuch1778_2_025535
 Gesangbuch1778_2_025536

Diplomatische Transkription

deinem Schatten wohnen,
 die preifen deine Schöpfers-
 macht, die alles hat fo wohl
 bedacht: gebt unferm GOtt
 die Ehre!
 3. Was unfer GOtt erschaffen hat, das will er
 fchaffen hat, das will er
 auch erhalten, darüber will
 er früh und fpat mit feiner
 Gnade walten. In feinem
 ganzen Königreich ift alles
 recht und alles gleich: gebt
 unferm GOtt die Ehre!
 C c c 2
 4. Jch
 <pb n="777a" src="777.jpg" />
 772 Von Lob und Dank
 4. Jch rief zum HErrn
 in meiner Noth: ach GOtt!
 vernimm mein Schreyen;
 da half mein Helfer mir vom
 Tod, und ließ mir Troft
 gedeihen: drum dank, ach
 GOtt! drum dank ich dir;
 ach danket, danket GOtt
 mit mir: gebt unferm GOtt
 die Ehre!
 5. Der HErr ift noch und
 nimmer nicht von feinem
 Volk gefchieden; er bleibt
 ihre Zuverficht, ihr Segen,
 Heil und Frieden; mit Mut-
 terhänden leitet er die Sei-
 nen ftetig hin und her: gebt
 unferm GOtt die Ehre!
 6. Wenn Troft und Hülf
 ermangeln muß, die alle
 Welt erzeiget; fo kommt,

Normalisierter Text

deinem Schatten wohnen,
 die preisen deine Schöpfersmacht,
 die alles hat so wohl
 bedacht: gebt unserm Gott
 die Ehre!
 3. Was unser Gott erschaffen
 hat, das will er
 auch erhalten, darüber will
 er früh und spat mit seiner
 Gnade walten. In seinem
 ganzen Königreich ist alles
 recht und alles gleich: gebt
 unserm Gott die Ehre!
 C c c 2
 4. Ich
 <pb n="777a" src="777.jpg" />
 772 Von Lob und Dank
 4. Ich rief zum Herrn
 in meiner Not: Ach Gott!
 vernimm mein Schreien;
 da half mein Helfer mir vom
 Tod und ließ mir Trost
 gedeihen: Drum dank, ach
 Gott! Drum dank ich dir;
 ach danket, danket Gott
 mit mir: gebt unserm Gott
 die Ehre!
 5. Der Herr ist noch und
 nimmer nicht von seinem
 Volk geschieden; er bleibt
 ihre Zuversicht, ihr Segen,
 Heil und Frieden; mit Mutterhänden
 leitet er die Seinen
 stetig hin und her: gebt
 unserm Gott die Ehre!
 6. Wenn Trost und Hilf
 ermangeln muss, die alle
 Welt erzeiget; so kommt,

ID

Gesangbuch1778_2_025537
 Gesangbuch1778_2_025538
 Gesangbuch1778_2_025539
 Gesangbuch1778_2_025540
 Gesangbuch1778_2_025541
 Gesangbuch1778_2_025542
 Gesangbuch1778_2_025543
 Gesangbuch1778_2_025544
 Gesangbuch1778_2_025545
 Gesangbuch1778_2_025546
 Gesangbuch1778_2_025547
 Gesangbuch1778_2_025548
 Gesangbuch1778_2_025549
 Gesangbuch1778_2_025550
 Gesangbuch1778_2_025551
 Gesangbuch1778_2_025552
 Gesangbuch1778_2_025553
 Gesangbuch1778_2_025554
 Gesangbuch1778_2_025555
 Gesangbuch1778_2_025556
 Gesangbuch1778_2_025557
 Gesangbuch1778_2_025558
 Gesangbuch1778_2_025559
 Gesangbuch1778_2_025560
 Gesangbuch1778_2_025561
 Gesangbuch1778_2_025562
 Gesangbuch1778_2_025563
 Gesangbuch1778_2_025564
 Gesangbuch1778_2_025565
 Gesangbuch1778_2_025566
 Gesangbuch1778_2_025567
 Gesangbuch1778_2_025568
 Gesangbuch1778_2_025569
 Gesangbuch1778_2_025570
 Gesangbuch1778_2_025571
 Gesangbuch1778_2_025572
 Gesangbuch1778_2_025573
 Gesangbuch1778_2_025574

Diplomatische Transkription

fo hilft im Ueberfluß der
 Schöpfer felbft, und neiget
 fein Vaterherz dem freund-
 lich zu, der fonften nirgends
 findet Ruh: gebt unferm
 GOtt die Ehre!
 7. Jch will dich all mein
 Lebenlang, o GOtt! von
 nun an ehren; man foll,
 HErr! deinen Lobgefang an
 allen Orten hören; mein
 ganzes Herz ermuntre fich,
 mein Geift und Leib er-
 freue fich; gebt unferm
 GOtt die Ehre!
 8. Jhr, die ihr Chriffti
 Namen nennt, gebt unferm
 GOtt die Ehre! ihr, die
 <pb n="777b" src="777.jpg" />
 ihr GOttes Macht erkennt,
 gebt unferm GOtt die Ehre!
 die falſchen Götzen macht
 zu Spott: der HErr ift
 GOtt, der HErr ift GOtt;
 gebt unferm GOtt die Ehre!
 9. So kommet vor fein
 Angeficht, ihm Preis und
 Dank zu bringen; bezahlet
 die gelobte Pflicht, und laßt
 uns fröhlich fingen: GOtt
 hat es alles wohl bedacht,
 und alles, alles recht ge-
 macht; gebt unferm GOtt
 die Ehre!
 1610. Mel. 1.
 Jch will dem HErren,
 meinem GOtt, lobfin-
 gen, und meinem Schöpfer

Normalisierter Text

so hilft im Überfluss der
 Schöpfer selbst und neigt
 sein Vaterherz dem freundlich
 zu, der sonst nirgends
 findet Ruh: gebt unserm
 Gott die Ehre!
 7. Ich will dich all mein
 Leben lang, o Gott! von
 nun an ehren; man soll,
 Herr! deinen Lobgesang an
 allen Orten hören; mein
 ganzes Herz ermuntre sich,
 mein Geist und Leib erfreue
 sich; gebt unserm
 Gott die Ehre!
 8. Ihr, die ihr Christi
 Namen nennt, gebt unserm
 Gott die Ehre! Ihr, die
 <pb n="777b" src="777.jpg" />
 ihr Gottes Macht erkennt,
 gebt unserm Gott die Ehre!
 Die falschen Götzen macht
 zu Spott: Der Herr ist
 Gott, der Herr ist Gott;
 gebt unserm Gott die Ehre!
 9. So kommet vor sein
 Angesicht, ihm Preis und
 Dank zu bringen; bezahlt
 die gelobte Pflicht und lasst
 uns fröhlich singen: Gott
 hat es alles wohl bedacht,
 und alles, alles recht gemacht;
 gebt unserm Gott
 die Ehre!
 1610. Mel. 1.
 Ich will dem Herrn,
 meinem Gott, lobsingen
 und meinem Schöpfer

ID

Gesangbuch1778_2_025575
 Gesangbuch1778_2_025576
 Gesangbuch1778_2_025577
 Gesangbuch1778_2_025578
 Gesangbuch1778_2_025579
 Gesangbuch1778_2_025580
 Gesangbuch1778_2_025581
 Gesangbuch1778_2_025582
 Gesangbuch1778_2_025583
 Gesangbuch1778_2_025584
 Gesangbuch1778_2_025585
 Gesangbuch1778_2_025586
 Gesangbuch1778_2_025587
 Gesangbuch1778_2_025588
 Gesangbuch1778_2_025589
 Gesangbuch1778_2_025590
 Gesangbuch1778_2_025591
 Gesangbuch1778_2_025592
 Gesangbuch1778_2_025593
 Gesangbuch1778_2_025594
 Gesangbuch1778_2_025595
 Gesangbuch1778_2_025596
 Gesangbuch1778_2_025597
 Gesangbuch1778_2_025598
 Gesangbuch1778_2_025599
 Gesangbuch1778_2_025600
 Gesangbuch1778_2_025601
 Gesangbuch1778_2_025602
 Gesangbuch1778_2_025603
 Gesangbuch1778_2_025604
 Gesangbuch1778_2_025605
 Gesangbuch1778_2_025606
 Gesangbuch1778_2_025607
 Gesangbuch1778_2_025608
 Gesangbuch1778_2_025609
 Gesangbuch1778_2_025610
 Gesangbuch1778_2_025611
 Gesangbuch1778_2_025612

Diplomatische Transkription

ein Dankopfer bringen.
 2. Doch, mein Erbar-
 mer! wie foll ich dich prei-
 fen? was kan ich Armer dir
 für Dank erweisen?
 3. Jch habe nichts, mein
 GOtt! und kan nichts ge-
 ben: es ift fchon alles dein,
 mein Leib und Leben.
 4. Daß du mich mach-
 telt zum Gefäß der Ehre,
 kommt nicht daher, daß ich
 deß würdig wäre:
 5. Die Liebe ifts, die
 mich dem Tod entriffen,
 und mich den Weg zum
 Leben laffen wiffen.
 6. So laß mich dann,
 folang ich leb auf Erden,
 in
 <pb n="778a" src="778.jpg" />
 und Anbetung GOttes. 773
 in deinem Preis, o GOtt!
 nie müde werden.
 1611. Mel. 146.
 Nun danket alle GOtt,
 mit Herzen, Mund und
 Händen! der groffe Dinge
 thut an uns und allen En-
 den; der uns von Mutter-
 leib und Kindesbeinen an,
 unzehlich viel zu gut und
 noch itzund gethan.
 2. Der ewigreiche GOtt
 woll uns bey unferm Leben
 <pb n="778b" src="778.jpg" />
 ein immer fröhlich Herz
 und edlen Frieden geben;

Normalisierter Text

ein Dankopfer bringen.
 2. Doch, mein Erbarmer!
 Wie soll ich dich preisen?
 Was kann ich Armer dir
 für Dank erweisen?
 3. Ich habe nichts, mein
 Gott! Und kann nichts geben:
 Es ist schon alles dein,
 mein Leib und Leben.
 4. Dass du mich machtest
 zum Gefäß der Ehre,
 kommt nicht daher, dass ich
 dess würdig wäre:
 5. Die Liebe ist's, die
 mich dem Tod entrissen,
 und mich den Weg zum
 Leben lassen wissen.
 6. So lass mich dann,
 solange ich leb auf Erden,
 in
 <pb n="778a" src="778.jpg" />
 und Anbetung Gottes. 773
 in deinem Preis, o Gott!
 nie müde werden.
 1611. Mel. 146.
 Nun danket alle Gott,
 mit Herzen, Mund und
 Händen! Der große Dinge
 tut an uns und allen Enden;
 der uns von Mutterleib
 und Kindesbeinen an,
 unzählich viel zu gut und
 noch itzund getan.
 2. Der ewigreiche Gott
 woll uns bei unserm Leben
 <pb n="778b" src="778.jpg" />
 ein immer fröhlich Herz
 und edlen Frieden geben;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025613	und uns in feiner Gnad	und uns in seiner Gnad
Gesangbuch1778_2_025614	erhalten fort und fort; und	erhalten fort und fort und
Gesangbuch1778_2_025615	uns aus aller Noth erlöfen	uns aus aller Not erlöfen
Gesangbuch1778_2_025616	hier und dort.	hier und dort.
Gesangbuch1778_2_025617	3. Lob, Ehr und Preis	3. Lob, Ehr und Preis
Gesangbuch1778_2_025618	fey GOtt, dem Vater und	sei Gott, dem Vater und
Gesangbuch1778_2_025619	dem Sohne, und auch dem	dem Sohne und auch dem
Gesangbuch1778_2_025620	heiligen Geift, im hohen Him-	heiligen Geist, im hohen Himmelsthron;
Gesangbuch1778_2_025621	melsthron; dem dreyeini-	dem dreieinigen
Gesangbuch1778_2_025622	gen GOtt! der ohne Anfang	Gott! Der ohne Anfang
Gesangbuch1778_2_025623	war, der ift, und bleiben	war, der ist und bleiben
Gesangbuch1778_2_025624	wird itzund und immerdar.	wird itzund und immerdar.
Gesangbuch1778_2_025625	1612. Mel. 235.	1612. Mel. 235.
Gesangbuch1778_2_025626	Das Te Deum laudamus.	Das Te Deum laudamus.
Gesangbuch1778_2_025627	HErr GOtt, dich loben wir,	Herr Gott, dich loben wir,
Gesangbuch1778_2_025628	HErr GOtt, wir danken dir:	Herr Gott, wir danken dir:
Gesangbuch1778_2_025629	Dich, GOtt Vater in Ewigkeit,	Dich, Gott Vater in Ewigkeit,
Gesangbuch1778_2_025630	Ehret die Welt weit und breit.	Ehret die Welt weit und breit.
Gesangbuch1778_2_025631	All' Engel und Himmelsheer	All' Engel und Himmelsheer
Gesangbuch1778_2_025632	Und was dienet deiner Ehr;	Und was dienet deiner Ehr;
Gesangbuch1778_2_025633	Auch Cherubim und Seraphim	Auch Cherubim und Seraphim
Gesangbuch1778_2_025634	Singen immer mit hoher Stimm:	Singen immer mit hoher Stimm:
Gesangbuch1778_2_025635	Heilig ift unfer GOtt!	Heilig ist unser Gott!
Gesangbuch1778_2_025636	Heilig ift unfer GOtt!	Heilig ist unser Gott!
Gesangbuch1778_2_025637	Heilig ift unfer GOtt,	Heilig ist unser Gott,
Gesangbuch1778_2_025638	Der HErre Zebaoth.	Der Herr Zebaoth.
Gesangbuch1778_2_025639	Dein göttlich Macht und Herrlichkeit	Deine göttliche Macht und Herrlichkeit
Gesangbuch1778_2_025640	Geht über Himm'l und Erde weit.	Geht über Himmel und Erde weit.
Gesangbuch1778_2_025641	Der heiligen zwölf Boten Zahl,	Der heiligen zwölf Boten Zahl,
Gesangbuch1778_2_025642	Und die lieben Propheten all,	Und die lieben Propheten all,
Gesangbuch1778_2_025643	Die theuren Märt'rer allzumal	Die teuren Märtyrer allzumal
Gesangbuch1778_2_025644	Loben dich, HErr, mit großem Schall.	Loben dich, Herr, mit großem Schall.
Gesangbuch1778_2_025645	Die ganze werthe Chriftenheit	Die ganze werte Christenheit
Gesangbuch1778_2_025646	Rühmt dich auf Erden allezeit,	Rühmt dich auf Erden allezeit,
Gesangbuch1778_2_025647	C c c 3	C c c 3
Gesangbuch1778_2_025648	Dich,	Dich,
Gesangbuch1778_2_025649	<pb n="779a" src="779.jpg" />	<pb n="779a" src="779.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025650	774 Von Lob und Dank	774 Von Lob und Dank

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025651	Dich, GOtt Vater, ins Himmels Thron,	Dich, Gott Vater, ins Himmels Thron,
Gesangbuch1778_2_025652	Deinen rechten und Einigen Sohn,	Deinen rechten und Einigen Sohn,
Gesangbuch1778_2_025653	Den heiligen Geift und Tröfter werth,	Den heiligen Geist und Tröster wert,
Gesangbuch1778_2_025654	Mit rechtem Dienft fie lobt und ehrt.	Mit rechtem Dienst sie lobt und ehrt.
Gesangbuch1778_2_025655	Du König der Ehren, JEfu Chrifft!	Du König der Ehren, Jesu Christ!
Gesangbuch1778_2_025656	GOtt Vaters ewger Sohn du bift:	Gott Vaters ewiger Sohn du bist:
Gesangbuch1778_2_025657	Der Jungfrau'n Leib nicht haft verfhmäht,	Der Jungfrau'n Leib nicht hast verschmäht,
Gesangbuch1778_2_025658	Zu erlöfen das menfchlich Gefchlecht.	Zu erlösen das menschlich Geschlecht.
Gesangbuch1778_2_025659	Du haft dem Tod zerftört fein' Macht,	Du hast dem Tod zerstört sein' Macht,
Gesangbuch1778_2_025660	Und alle Chriften zum Himmel bracht.	Und alle Christen zum Himmel gebracht.
Gesangbuch1778_2_025661	Du fitz'ft zur Rechten GOttes gleich	Du sitzt zur Rechten Gottes gleich
Gesangbuch1778_2_025662	Mit aller Ehr ins Vaters Reich.	Mit aller Ehr ins Vaters Reich.
Gesangbuch1778_2_025663	Ein Richter du zukünftig bift	Ein Richter du zukünftig bist
Gesangbuch1778_2_025664	Alles, was todt und lebend ift.	Alles, was tot und lebend ist.
Gesangbuch1778_2_025665	Nun hilf uns, HErr, den Dienern dein,	Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein,
Gesangbuch1778_2_025666	Die mit dein'm theuren Blut erlöfet feyn:	Die mit dein'm teuren Blut erlöset sein:
Gesangbuch1778_2_025667	Laß uns im Himmel haben Theil	Lass uns im Himmel haben Teil
Gesangbuch1778_2_025668	Mit den Heiligen, am ewgen Heil.	Mit den Heiligen, am ewigen Heil.
Gesangbuch1778_2_025669	Hilf deinem Volk, HErr JEfu Chrifft!	Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ!
Gesangbuch1778_2_025670	Und fegne, was dein Erbtheil ift.	Und segne, was dein Erbteil ist.
Gesangbuch1778_2_025671	Wart und pfleg ihr'r zu aller Zeit,	Wart und pfleg ihrer zu aller Zeit,
Gesangbuch1778_2_025672	Und heb fie hoch in Ewigkeit!	Und heb sie hoch in Ewigkeit!
Gesangbuch1778_2_025673	Tächlich, HErr GOtt! wir loben dich,	Tächlich, Herr Gott! wir loben dich,
Gesangbuch1778_2_025674	Und ehrn dein'n Namen ftetiglich.	Und ehrn dein'n Namen stetiglich.
Gesangbuch1778_2_025675	Behüt uns heut, o treuer GOtt,	Behüt uns heut, o treuer Gott,
Gesangbuch1778_2_025676	Vor aller Sünd und Miffethat.	Vor aller Sünd und Missetat.
Gesangbuch1778_2_025677	Sey uns gnädig, o HErre GOtt!	Sei uns gnädig, o Herr Gott!
Gesangbuch1778_2_025678	Sey uns gnädig in aller Noth:	Sei uns gnädig in aller Not:
Gesangbuch1778_2_025679	Zeig uns deine Barmherzigkeit,	Zeig uns deine Barmherzigkeit,
Gesangbuch1778_2_025680	Wie unfre Hoffnung zu dir fteht.	Wie unsre Hoffnung zu dir steht.
Gesangbuch1778_2_025681	Auf dich hoffen wir, lieber HErr!	Auf dich hoffen wir, lieber Herr!
Gesangbuch1778_2_025682	In Schanden laß uns nimmermehr.	In Schanden lass uns nimmermehr.
Gesangbuch1778_2_025683	Amen!	Amen!
Gesangbuch1778_2_025684	1613. Mel. 341.	1613. Mel. 341.
Gesangbuch1778_2_025685	Dich, JEfu! loben wir,	Dich, Jesu! loben wir,
Gesangbuch1778_2_025686	dich ehrn wir für und	dich ehrn wir für und
Gesangbuch1778_2_025687	<pb n="779b" src="779.jpg" />	<pb n="779b" src="779.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025688	für; dir, o JEfu! woll'n	für; dir, o Jesu! woll'n

ID

Gesangbuch1778_2_025689
 Gesangbuch1778_2_025690
 Gesangbuch1778_2_025691
 Gesangbuch1778_2_025692
 Gesangbuch1778_2_025693
 Gesangbuch1778_2_025694
 Gesangbuch1778_2_025695
 Gesangbuch1778_2_025696
 Gesangbuch1778_2_025697
 Gesangbuch1778_2_025698
 Gesangbuch1778_2_025699
 Gesangbuch1778_2_025700
 Gesangbuch1778_2_025701
 Gesangbuch1778_2_025702
 Gesangbuch1778_2_025703
 Gesangbuch1778_2_025704
 Gesangbuch1778_2_025705
 Gesangbuch1778_2_025706
 Gesangbuch1778_2_025707
 Gesangbuch1778_2_025708
 Gesangbuch1778_2_025709
 Gesangbuch1778_2_025710
 Gesangbuch1778_2_025711
 Gesangbuch1778_2_025712
 Gesangbuch1778_2_025713
 Gesangbuch1778_2_025714
 Gesangbuch1778_2_025715
 Gesangbuch1778_2_025716
 Gesangbuch1778_2_025717
 Gesangbuch1778_2_025718
 Gesangbuch1778_2_025719
 Gesangbuch1778_2_025720
 Gesangbuch1778_2_025721
 Gesangbuch1778_2_025722
 Gesangbuch1778_2_025723
 Gesangbuch1778_2_025724
 Gesangbuch1778_2_025725
 Gesangbuch1778_2_025726

Diplomatische Transkription

wir geben Ruhm, Preis,
 Dank und Herrlichkeit,
 hier, durch unfer ganzes
 Le-
 <pb n="780a" src="780.jpg" />
 und Anbetung GOttes. 775
 Leben, und darnach in
 Ewigkeit.
 2. Du bift das ewge
 Licht, und haft dich uns
 verpflicht't: auf die Erde
 bift du kommen, da du,
 wefentlicher GOtt, unfre
 Menfchheit angenommen,
 uns zu retten aus der Noth.
 3. Du haft herum ge-
 eilt *) und unfre Sucht
 geheilt; unfre Laft haft du
 getragen, **) und mit un-
 erhörter Huld aufgenom-
 men alle Plagen, die die
 ganze Welt verfhuldt.
 *) Apoftelg. 10, 38.
 **) Jef. 53.
 4. Du bift ins Vaters
 Reich ihm und dem Geifte
 gleich: alles ift dir überge-
 ben von dem Vater, du
 allein bift, der über Tod
 und Leben foll der einge
 Richter feyn.
 5. Dich ehren die Sera-
 phim, dich ehren die Cheru-
 bim; dir zu ehren fchreyn
 die Chöre: Heilig, Heilig,
 Heilig ift, deffen Herrlich-
 keit und Ehre unvergleich-
 lich, JEfus Chrif!

Normalisierter Text

wir geben Ruhm, Preis,
 Dank und Herrlichkeit,
 hier, durch unser ganzes
 Le-
 <pb n="780a" src="780.jpg" />
 und Anbetung Gottes. 775
 ben, und darnach in
 Ewigkeit.
 2. Du bist das ewige
 Licht und hast dich uns
 verpflicht't: Auf die Erde
 bist du gekommen, da du,
 wesentlicher Gott, unsre
 Menschheit angenommen,
 uns zu retten aus der Not.
 3. Du hast herum geeilt
 *) und unsre Sucht
 geheilt; unsre Last hast du
 getragen, **) und mit unerhörter
 Huld aufgenommen
 alle Plagen, die die
 ganze Welt verschuldet.
 *) Apostelg. 10, 38.
 **) Jes. 53.
 4. Du bist ins Vaters
 Reich ihm und dem Geiste
 gleich: Alles ist dir übergeben
 von dem Vater, du
 allein bist, der über Tod
 und Leben soll der einzige
 Richter sein.
 5. Dich ehren die Seraphim,
 dich ehren die Cherubim;
 dir zu Ehren schreien
 die Chöre: Heilig, Heilig,
 Heilig ist, dessen Herrlichkeit
 und Ehre unvergleichlich,
 Jesus Christ!

ID

Gesangbuch1778_2_025727
 Gesangbuch1778_2_025728
 Gesangbuch1778_2_025729
 Gesangbuch1778_2_025730
 Gesangbuch1778_2_025731
 Gesangbuch1778_2_025732
 Gesangbuch1778_2_025733
 Gesangbuch1778_2_025734
 Gesangbuch1778_2_025735
 Gesangbuch1778_2_025736
 Gesangbuch1778_2_025737
 Gesangbuch1778_2_025738
 Gesangbuch1778_2_025739
 Gesangbuch1778_2_025740
 Gesangbuch1778_2_025741
 Gesangbuch1778_2_025742
 Gesangbuch1778_2_025743
 Gesangbuch1778_2_025744
 Gesangbuch1778_2_025745
 Gesangbuch1778_2_025746
 Gesangbuch1778_2_025747
 Gesangbuch1778_2_025748
 Gesangbuch1778_2_025749
 Gesangbuch1778_2_025750
 Gesangbuch1778_2_025751
 Gesangbuch1778_2_025752
 Gesangbuch1778_2_025753
 Gesangbuch1778_2_025754
 Gesangbuch1778_2_025755
 Gesangbuch1778_2_025756
 Gesangbuch1778_2_025757
 Gesangbuch1778_2_025758
 Gesangbuch1778_2_025759
 Gesangbuch1778_2_025760
 Gesangbuch1778_2_025761
 Gesangbuch1778_2_025762
 Gesangbuch1778_2_025763
 Gesangbuch1778_2_025764

Diplomatische Transkription

6. Die Väter allzumal,
 auch die Propheten all,
 und die Jünger, deine Lieben,
 danken deiner Gütigkeit,
 daß sie sind beständig
 blieben, dir zu Ehren in
 der Zeit.
 <pb n="780b" src="780.jpg" />
 7. Die ganze Christenheit
 ist, dich zu ehren bereit:
 die Bekenner helfen alle deines
 Namens Ruhm vermehren,
 und die Kinder
 schreien mit Schalle das
 Hosanna dir zu Ehr'n.
 8. Der ganze Erdenkreis
 ist voll von deinem Preis;
 und der Himmel, da du
 sitzt, flammt von deiner
 Herrlichkeit: dir der du
 dein Volk beschützt, weicht
 alle Feindlichkeit.
 9. Komm, nimm dich
 unser an, du starker Kriegesmann!
 hilf uns selig
 überwinden, daß wir unsern
 Lauf vollführn, und
 mit dir, befreit von Sünden,
 unaufhörlich triumphieren.
 1614. Mel. 14.
 Ich singe dir mit Herz und
 Mund, Herr, meines
 Herzens Luft! Ich sing und
 mach der Erde kund, was
 mir von dir bewußt.
 2. Ich weiß, daß du
 der Brunn der Gnad, die

Normalisierter Text

6. Die Väter allzumal,
 auch die Propheten all,
 und die Jünger, deine Lieben,
 danken deiner Gütigkeit,
 dass sie sind beständig
 blieben, dir zu Ehren in
 der Zeit.
 <pb n="780b" src="780.jpg" />
 7. Die ganze Christenheit
 ist, dich zu ehren bereit:
 die Bekenner helfen alle deines
 Namens Ruhm vermehren
 und die Kinder
 schreien mit Schalle das
 Hosanna dir zu Ehr'n.
 8. Der ganze Erdenkreis
 ist voll von deinem Preis;
 und der Himmel, da du
 sitzt, flammt von deiner
 Herrlichkeit: Dir, der du
 dein Volk beschützt, weicht
 alle Feindlichkeit.
 9. Komm, nimm dich
 unser an, du starker Kriegesmann!
 Hilf uns selig
 überwinden, dass wir unsern
 Lauf vollführn und
 mit dir, befreit von Sünden,
 unaufhörlich triumphieren.
 1614. Mel. 14.
 Ich singe dir mit Herz und
 Mund, Herr, meines
 Herzens Lust! Ich sing und
 mach der Erde kund, was
 mir von dir bewusst.
 2. Ich weiß, dass du
 der Brunn der Gnad, die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025765	ewge Quelle feyft, daraus	ewige Quelle seist, daraus
Gesangbuch1778_2_025766	uns allen früh und spat viel	uns allen früh und spat viel
Gesangbuch1778_2_025767	Heil und Gutes fließt.	Heil und Gutes fließt.
Gesangbuch1778_2_025768	3. Was find wir doch?	3. Was sind wir doch?
Gesangbuch1778_2_025769	was haben wir auf diefer	Was haben wir auf dieser
Gesangbuch1778_2_025770	ganzen Erd, daß uns, o	ganzen Erd, dass uns, o
Gesangbuch1778_2_025771	Vater! nicht von dir allein	Vater! nicht von dir allein
Gesangbuch1778_2_025772	gegeben werd?	gegeben wird?
Gesangbuch1778_2_025773	C c c 4	C c c 4
Gesangbuch1778_2_025774	4. Wer	4. Wer
Gesangbuch1778_2_025775	<pb n="781a" src="781.jpg" />	<pb n="781a" src="781.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025776	776 Von Lob und Dank	776 Von Lob und Dank
Gesangbuch1778_2_025777	4. Wer gibt uns Leben	4. Wer gibt uns Leben
Gesangbuch1778_2_025778	und Geblüt? wer hält mit	und Geblüt? Wer hält mit
Gesangbuch1778_2_025779	feiner Hand den güldnen,	seiner Hand den güldnen,
Gesangbuch1778_2_025780	werthen, edlen Fried in	werten, edlen Fried in
Gesangbuch1778_2_025781	unferm Vaterland?	unserm Vaterland?
Gesangbuch1778_2_025782	5. Ach HErr, mein	5. Ach Herr, mein
Gesangbuch1778_2_025783	Gott! das kömt von dir,	Gott! Das kommt von dir,
Gesangbuch1778_2_025784	du, du, muft alles thun;	du, du, musst alles tun;
Gesangbuch1778_2_025785	du hältst die Wach an unfre	du hältst die Wach an unsrer
Gesangbuch1778_2_025786	Thür und läßt uns ficher	Tür und lässt uns sicher
Gesangbuch1778_2_025787	ruhn.	ruhn.
Gesangbuch1778_2_025788	6. Du nährest uns von	6. Du nährest uns von
Gesangbuch1778_2_025789	Jahr zu Jahr, bleibst immer	Jahr zu Jahr, bleibst immer
Gesangbuch1778_2_025790	gut und treu, und fteht	gut und treu und stehst
Gesangbuch1778_2_025791	uns, wenn wir in Gefahr	uns, wenn wir in Gefahr
Gesangbuch1778_2_025792	gerathen, treulich bey.	geraten, treulich bei.
Gesangbuch1778_2_025793	7. Du ftrafft uns Sün-	7. Du strafst uns Sünder
Gesangbuch1778_2_025794	der mit Geduld, und fchlägt	mit Geduld und schlägst
Gesangbuch1778_2_025795	nicht allzufehr; am liebsten	nicht allzu sehr; am liebsten
Gesangbuch1778_2_025796	nimmst du unfre Schuld	nimmst du unsre Schuld
Gesangbuch1778_2_025797	und wirfft fie in das Meer.	und wirfst sie in das Meer.
Gesangbuch1778_2_025798	8. Wenn unfer Herze	8. Wenn unser Herze
Gesangbuch1778_2_025799	feufzt und fchreyt, wirst	seufzt und schreit, wirst
Gesangbuch1778_2_025800	du gar bald erweicht, und	du gar bald erweicht und
Gesangbuch1778_2_025801	gibst uns, was uns hoch	gibst uns, was uns hoch
Gesangbuch1778_2_025802	erfreut und dir zu Ehrn ge-	erfreut und dir zu Ehrn gereicht.

ID

Diplomatische Transkription

Gesangbuch1778_2_025803 reicht.
 Gesangbuch1778_2_025804 9. Du zehlf, wie oft
 Gesangbuch1778_2_025805 ein Chrifte wein, und was
 Gesangbuch1778_2_025806 fein Kummer fey, kein Zähre
 Gesangbuch1778_2_025807 und Thränlein ift fo klein,
 Gesangbuch1778_2_025808 du hebft und legft es bey.
 Gesangbuch1778_2_025809 10. Was kränkt ihr euch
 Gesangbuch1778_2_025810 in eurem Sinn, und grämt
 Gesangbuch1778_2_025811 euch Tag und Nacht? nehmt
 Gesangbuch1778_2_025812 alle Sorg und werft fie hin
 Gesangbuch1778_2_025813 auf den, der euch gemacht!
 Gesangbuch1778_2_025814 11. Hat er uns nicht
 Gesangbuch1778_2_025815 von Jugend auf verforget
 Gesangbuch1778_2_025816 <pb n="781b" src="781.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_025817 und ernährt; und bis da
 Gesangbuch1778_2_025818 her in unferm Lauf manch
 Gesangbuch1778_2_025819 Unglück abgekehrt?
 Gesangbuch1778_2_025820 12. Er hat noch niemals
 Gesangbuch1778_2_025821 was verfehn in feinem Re
 Gesangbuch1778_2_025822 giment; nein, was er thut
 Gesangbuch1778_2_025823 und läßt gefchehn, das
 Gesangbuch1778_2_025824 nimmt ein gutes End.
 Gesangbuch1778_2_025825 13. Ey nun, fo laßt ihn
 Gesangbuch1778_2_025826 ferner thun, und redet ihm
 Gesangbuch1778_2_025827 nichts drein; fo könnt ihr
 Gesangbuch1778_2_025828 hier im Friede ruhn, und
 Gesangbuch1778_2_025829 ewig fröhlich feyn.
 Gesangbuch1778_2_025830 1615. Mel. 132.
 Gesangbuch1778_2_025831 Bringt her dem HErrn
 Gesangbuch1778_2_025832 Lob, Preis und Ehr,
 Gesangbuch1778_2_025833 mit fröhlichem Gemüthe;
 Gesangbuch1778_2_025834 ein jeder feinen Ruhm
 Gesangbuch1778_2_025835 vermehr, und fchmecke feine
 Gesangbuch1778_2_025836 Güte, die er beweift in
 Gesangbuch1778_2_025837 aller Welt, dadurch er alle
 Gesangbuch1778_2_025838 Ding erhält, und unfre
 Gesangbuch1778_2_025839 Seelen fegnet.
 Gesangbuch1778_2_025840 2. Es loben ihn die Se

Normalisierter Text

9. Du zählst, wie oft
 ein Christ weint, und was
 sein Kummer sei, kein Zährend
 Tränlein ist so klein,
 du hebst und legst es bei.
 10. Was kränkt ihr euch
 in eurem Sinn und grämt
 euch Tag und Nacht? Nehmt
 alle Sorg und werft sie hin
 auf den, der euch gemacht!
 11. Hat er uns nicht
 von Jugend auf versorget
 <pb n="781b" src="781.jpg" />
 und ernährt; und bis daher
 in unserm Lauf manch
 Unglück abgekehrt?
 12. Er hat noch niemals
 was versehn in seinem Regiment;
 nein, was er tut
 und lässt geschehn, das
 nimmt ein gutes End.
 13. Ei nun, so lasst ihn
 ferner tun und redet ihm
 nichts drein; so könnt ihr
 hier im Friede ruhn und
 ewig fröhlich sein.
 1615. Mel. 132.
 Bringt her dem Herrn
 Lob, Preis und Ehr,
 mit fröhlichem Gemüte;
 ein jeder seinen Ruhm
 vermehr und schmecke seine
 Güte, die er beweist in
 aller Welt, dadurch er alle
 Ding erhält und unsre
 Seelen segnet.
 2. Es loben ihn die Seraphim,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025841	raphim, die Fürftenthum	die Fürstentum
Gesangbuch1778_2_025842	und Thronen, es loben ihn	und Thronen, es loben ihn
Gesangbuch1778_2_025843	mit froher Stimm, die	mit froher Stimm, die
Gesangbuch1778_2_025844	hier auf Erden wohnen! es	hier auf Erden wohnen!
Gesangbuch1778_2_025845	lob und preis ihn früh und	Es lob und preis ihn früh und
Gesangbuch1778_2_025846	spat was lebet und was	spat, was lebet und was
Gesangbuch1778_2_025847	Othem hat, und rühme fei-	Odem hat und rühme seinen
Gesangbuch1778_2_025848	nen Namen!	Namen!
Gesangbuch1778_2_025849	1616. Mel. 1.	1616. Mel. 1.
Gesangbuch1778_2_025850	Was Lobes folln wir dir,	Was Lobes sollen wir dir,
Gesangbuch1778_2_025851	o Vater! bringen?	o Vater! bringen?
Gesangbuch1778_2_025852	kein Menfch kan deine Tha-	Kein Mensch kann deine Taten
Gesangbuch1778_2_025853	ten gnug befigen.	genug besingen.
Gesangbuch1778_2_025854	2. Du	2. Du
Gesangbuch1778_2_025855	<pb n="782a" src="782.jpg" />	<pb n="782a" src="782.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025856	und Anbetung GOTTes. 777	und Anbetung Gottes. 777
Gesangbuch1778_2_025857	2. Du haft uns wahre	2. Du hast uns wahre
Gesangbuch1778_2_025858	Siegel aufgedrückt, dabey	Siegel aufgedrückt, dabei
Gesangbuch1778_2_025859	wir deine Güt und Gunft	wir deine Güt und Gunst
Gesangbuch1778_2_025860	gefchmecket;	geschmeckt;
Gesangbuch1778_2_025861	3. Dazu ein'n ewgen	3. Dazu ein'n ewigen
Gesangbuch1778_2_025862	Bund mit uns gemachet:	Bund mit uns gemacht:
Gesangbuch1778_2_025863	wohl dem, der mit dem	Wohl dem, der mit dem
Gesangbuch1778_2_025864	Herzen darauf achtet!	Herzen darauf achtet!
Gesangbuch1778_2_025865	4. O Vater! deine Re-	4. O Vater! Deine Reden
Gesangbuch1778_2_025866	den find befändig, Ge-	sind beständig, Gericht
Gesangbuch1778_2_025867	richt und Wahrheit, Werke	und Wahrheit, Werke
Gesangbuch1778_2_025868	deiner Hände.	deiner Hände.
Gesangbuch1778_2_025869	5. Theu'r, fchrecklich,	5. Teuer, schrecklich,
Gesangbuch1778_2_025870	unvergänglich ift dein Na-	unvergänglich ist dein Name,
Gesangbuch1778_2_025871	me, und wer den fürcht't,	und wer den fürcht't,
Gesangbuch1778_2_025872	der wird in Schutz genom-	der wird in Schutz genommen.
Gesangbuch1778_2_025873	men.	
Gesangbuch1778_2_025874	6. Lob und Ehr müffe	6. Lob und Ehr müsse
Gesangbuch1778_2_025875	dem Dreyeingigen werden,	dem Dreieinigen werden,
Gesangbuch1778_2_025876	in Ewigkeit und hier auf	in Ewigkeit und hier auf
Gesangbuch1778_2_025877	diefer Erden!	dieser Erden!
Gesangbuch1778_2_025878	1617. Mel. 14.	1617. Mel. 14.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_025879	Nun danket all und bringet	Nun danket all und bringet
Gesangbuch1778_2_025880	get Ehr, ihr Menfchen	Ehr, ihr Menschen
Gesangbuch1778_2_025881	in der Welt, dem, deffen	in der Welt, dem, dessen
Gesangbuch1778_2_025882	Lob der Engel Heer im	Lob der Engel Heer im
Gesangbuch1778_2_025883	Himmel ftets vermeldt.	Himmel stets vermeldt.
Gesangbuch1778_2_025884	2. Ermuntert euch, und	2. Ermuntert euch und
Gesangbuch1778_2_025885	fignt mit Schall GOtt, un=	singt mit Schall Gott, unserm
Gesangbuch1778_2_025886	ferm höchften Gut! der	höchsten Gut! Der
Gesangbuch1778_2_025887	feine Wunder überall, und	seine Wunder überall und
Gesangbuch1778_2_025888	groffe Dinge thut.	große Dinge tut.
Gesangbuch1778_2_025889	3. Der uns von Mut=	3. Der uns von Mutterleibe
Gesangbuch1778_2_025890	terleibe an frifch und ge=	an frisch und gesund
Gesangbuch1778_2_025891	fund erhält, und wo kein	erhält und wo kein
Gesangbuch1778_2_025892	Menfch nicht helfen kan,	Mensch nicht helfen kann,
Gesangbuch1778_2_025893	fich felbt zum Helfer	sich selbst zum Helfer
Gesangbuch1778_2_025894	ftellt.	stellt.
Gesangbuch1778_2_025895	<pb n="782b" src="782.jpg" />	<pb n="778b" src="778.jpg" />
Gesangbuch1778_2_025896	4. Der, ob wir ihn gleich	4. Der, ob wir ihn gleich
Gesangbuch1778_2_025897	hoch betrübt, doch bleibet	hoch betrübt, doch bleibt
Gesangbuch1778_2_025898	treuen Muths, die Straf	treuen Muts, die Straf
Gesangbuch1778_2_025899	erläßt, die Schuld vergibt,	erlässt, die Schuld vergibt,
Gesangbuch1778_2_025900	und thut uns alles Guts.	und tut uns alles Guts.
Gesangbuch1778_2_025901	5. Er gebe uns ein fröh=	5. Er gebe uns ein fröhliches
Gesangbuch1778_2_025902	lichs Herz, erfrliche Geift	Herz, erfrische Geist
Gesangbuch1778_2_025903	und Sinn, und werfe Sor=	und Sinn und werfe Sorgen,
Gesangbuch1778_2_025904	gen, Angft und Schmerz	Angst und Schmerz
Gesangbuch1778_2_025905	ins Meeres Tiefe hin.	ins Meeres Tiefe hin.
Gesangbuch1778_2_025906	6. Er laffe feinen Frie=	6. Er lasse seinen Frieden
Gesangbuch1778_2_025907	den ruhn in Jfraelis Land;	ruhn in Israelis Land;
Gesangbuch1778_2_025908	er gebe Glück zu unferm	er gebe Glück zu unserm
Gesangbuch1778_2_025909	Thun, und Heil zu allem	Tun und Heil zu allem
Gesangbuch1778_2_025910	Stand!	Stand!
Gesangbuch1778_2_025911	7. Er laffe feine Lieb	7. Er lasse seine Lieb
Gesangbuch1778_2_025912	und Güt, um, bey und	und Güt, um, bei und
Gesangbuch1778_2_025913	mit uns gehn, was aber	mit uns gehn, was aber
Gesangbuch1778_2_025914	ängftet und bemüht, gar	ängstet und bemüht, gar
Gesangbuch1778_2_025915	ferne von uns ftehn.	ferne von uns stehn.
Gesangbuch1778_2_025916	8. Solange dieses Leben	8. Solange dieses Leben

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_025917 währt, fo fey er unfer Heil;
 Gesangbuch1778_2_025918 und wenn wir scheiden von
 Gesangbuch1778_2_025919 der Erd, verbleib er unfer
 Gesangbuch1778_2_025920 Theil!
 Gesangbuch1778_2_025921 9. Er drück uns, wenn
 Gesangbuch1778_2_025922 das Herze bricht, die mü-
 Gesangbuch1778_2_025923 den Augen zu; und zeig
 Gesangbuch1778_2_025924 uns drauf fein Angeficht
 Gesangbuch1778_2_025925 in feiner ewgen Ruh.
 Gesangbuch1778_2_025926 1618. Mel. 70.
 Gesangbuch1778_2_025927 Nun preißet alle GOttes
 Gesangbuch1778_2_025928 Barmherzigkeit! lob
 Gesangbuch1778_2_025929 ihn mit Schalle, du wer-
 Gesangbuch1778_2_025930 the Chriftenheit! er läßt
 Gesangbuch1778_2_025931 dich freundlich zu fich laden:
 Gesangbuch1778_2_025932 freue dich, Jfrael, feiner
 Gesangbuch1778_2_025933 Gnaden! ;:
 Gesangbuch1778_2_025934 C c c 5
 Gesangbuch1778_2_025935 2. Der
 Gesangbuch1778_2_025936 <pb n="783a" src="783.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_025937 778 Von Lob und Dank
 Gesangbuch1778_2_025938 2. Der HErr regiret
 Gesangbuch1778_2_025939 über die ganze Welt; was
 Gesangbuch1778_2_025940 fich nur rühret, ihme zu Füß-
 Gesangbuch1778_2_025941 fen fällt; viel taußend Engel
 Gesangbuch1778_2_025942 um ihn fchweben, Pfalter
 Gesangbuch1778_2_025943 und Harfen ihm Ehre geben.
 Gesangbuch1778_2_025944 3. Wohl auf, ihr Hei-
 Gesangbuch1778_2_025945 den! laffet das Trauren
 Gesangbuch1778_2_025946 feyn; zun grünen Weiden
 Gesangbuch1778_2_025947 ftellet euch willig ein! da
 Gesangbuch1778_2_025948 läßt er uns fein Wort ver-
 Gesangbuch1778_2_025949 künden, machet uns ledig
 Gesangbuch1778_2_025950 von allen Sünden.
 Gesangbuch1778_2_025951 4. Er gibet Speife reich-
 Gesangbuch1778_2_025952 lich und überall, nach Va-
 Gesangbuch1778_2_025953 tersweife fättigt er allzu-
 Gesangbuch1778_2_025954 mal, er fchaffet früh und

Normalisierter Text

währt, so sei er unser Heil;
 und wenn wir scheiden von
 der Erd, verbleib er unser
 Teil!
 9. Er drück uns, wenn
 das Herze bricht, die müden
 Augen zu und zeig
 uns drauf sein Angesicht
 in seiner ewigen Ruh.
 1618. Mel. 70.
 Nun preiset alle Gottes
 Barmherzigkeit! Lob
 ihn mit Schalle, du werte
 Christenheit! Er lässet
 dich freundlich zu sich laden:
 freue dich, Israel, seiner
 Gnaden! ;:
 C c c 5
 2. Der
 <pb n="783a" src="783.jpg" />
 778 Von Lob und Dank
 2. Der Herr regiert
 über die ganze Welt; was
 sich nur rühret, ihm zu Füßen
 fällt; viel tausend Engel
 um ihn schweben, Psalter
 und Harfen ihm Ehre geben.
 3. Wohlauf, ihr Heiden!
 Lasset das Trauern
 sein; zu grünen Weiden
 stellt euch willig ein! Da
 lässet er uns sein Wort verkünden,
 macht uns ledig
 von allen Sünden.
 4. Er gibt Speise reichlich
 und überall, nach Vatersweise
 sättigt er allzumal,
 er schafft früh und

ID

Gesangbuch1778_2_025955
 Gesangbuch1778_2_025956
 Gesangbuch1778_2_025957
 Gesangbuch1778_2_025958
 Gesangbuch1778_2_025959
 Gesangbuch1778_2_025960
 Gesangbuch1778_2_025961
 Gesangbuch1778_2_025962
 Gesangbuch1778_2_025963
 Gesangbuch1778_2_025964
 Gesangbuch1778_2_025965
 Gesangbuch1778_2_025966
 Gesangbuch1778_2_025967
 Gesangbuch1778_2_025968
 Gesangbuch1778_2_025969
 Gesangbuch1778_2_025970
 Gesangbuch1778_2_025971
 Gesangbuch1778_2_025972
 Gesangbuch1778_2_025973
 Gesangbuch1778_2_025974
 Gesangbuch1778_2_025975
 Gesangbuch1778_2_025976
 Gesangbuch1778_2_025977
 Gesangbuch1778_2_025978
 Gesangbuch1778_2_025979
 Gesangbuch1778_2_025980
 Gesangbuch1778_2_025981
 Gesangbuch1778_2_025982
 Gesangbuch1778_2_025983
 Gesangbuch1778_2_025984
 Gesangbuch1778_2_025985
 Gesangbuch1778_2_025986
 Gesangbuch1778_2_025987
 Gesangbuch1778_2_025988
 Gesangbuch1778_2_025989
 Gesangbuch1778_2_025990
 Gesangbuch1778_2_025991
 Gesangbuch1778_2_025992

Diplomatische Transkription

ipaten Regen, füllet uns
 alle mit feinem Segen.
 5. Drum preis' und ehre
 feine Barmherzigkeit, fein
 Lob vermehre, du werthe
 Chriftenheit! uns foll hin-
 fort kein Unfall fchaden:
 freue dich, Jfrael, feiner
 Gnaden! ;:
 1619. Mel. 225.
 Singt dem HErrn nah
 und fern, rühmet ihn
 mit frohem Schall! das
 Alte ift vergangen, das
 Neue angefangen; *) laßt
 die erneu'rten Sinnen ein
 neues Lied beginnen: es
 vermehre feine Ehre, was
 da lebet, was da fchwe-
 bet auf der Erden überall!
 *) 2 Cor. 5, 17.
 <pb n="783b" src="783.jpg" />
 2. Was nur kan, ftimme
 an, daß Jehova werd er-
 höht! laßt euren Lobfpruch
 wandern von einem Tag
 zum andern, die Menfchen
 ohn aufhören von feinem
 Heil zu lehren. Sagt mit
 Freuden auch den Heiden
 alle Werke feiner Stärke,
 die ihr feine Wunder feht.
 3. Saget an auf dem
 Plan, der von Heiden wird
 bewohnt: daß er allein re-
 giret, daß er das Zepter
 führet, daß er fich läßt auf
 Erden ein Reich beveftigt

Normalisierter Text

späten Regen, füllt uns
 alle mit seinem Segen.
 5. Drum preis' und ehre
 seine Barmherzigkeit, sein
 Lob vermehre, du werthe
 Christenheit! Uns soll hinfort
 kein Unfall schaden:
 freue dich, Israel, seiner
 Gnaden! ;:
 1619. Mel. 225.
 Singt dem Herrn nah
 und fern, rühmet ihn
 mit frohem Schall! Das
 Alte ist vergangen, das
 Neue angefangen; *) lasst
 die erneu'rten Sinnen ein
 neues Lied beginnen: Es
 vermehre seine Ehre, was
 da lebet, was da schwebet
 auf der Erden überall!
 *) 2 Kor. 5, 17.
 <pb n="783b" src="783.jpg" />
 2. Was nur kann, stimme
 an, dass Jehova werde erhöht!
 Lasst euren Lobspruch
 wandern von einem Tag
 zum andern, die Menschen
 ohne Aufhören von seinem
 Heil zu lehren. Sagt mit
 Freuden auch den Heiden
 alle Werke seiner Stärke,
 die ihr seine Wunder seht.
 3. Saget an auf dem
 Plan, der von Heiden wird
 bewohnt: Dass er allein regiert,
 dass er das Zepter
 führt, dass er sich lässt auf
 Erden ein Reich befestigt

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_025993 werden. Götzenknechte! eu'r
 Gesangbuch1778_2_025994 Gemächte wird zunichte im
 Gesangbuch1778_2_025995 Gerichte deß, dem alles
 Gesangbuch1778_2_025996 unterthan.
 Gesangbuch1778_2_025997 4. Diefier ift JEfus
 Gesangbuch1778_2_025998 Chrift, der von GOtt be-
 Gesangbuch1778_2_025999 fimmte Mann, durch den
 Gesangbuch1778_2_026000 der Kreis der Erden einft
 Gesangbuch1778_2_026001 foll gerichtet werden, in
 Gesangbuch1778_2_026002 Licht und Recht und Klar-
 Gesangbuch1778_2_026003 heit, nach Billigkeit und
 Gesangbuch1778_2_026004 Wahrheit. Die Erquickung
 Gesangbuch1778_2_026005 und Beglückung wird den
 Gesangbuch1778_2_026006 Seinen bald ercheinen:
 Gesangbuch1778_2_026007 ftimmt das Hofianna an!
 Gesangbuch1778_2_026008 1620. Mel. 106.
 Gesangbuch1778_2_026009 O daß ich taufend Zungen
 Gesangbuch1778_2_026010 hätte und einen tau-
 Gesangbuch1778_2_026011 fendfachen Mund! fo ftimmt
 Gesangbuch1778_2_026012 ich damit um die Wette
 Gesangbuch1778_2_026013 vom allertiefften Herzens-
 Gesangbuch1778_2_026014 grund ein Loblied nach dem
 Gesangbuch1778_2_026015 an-
 Gesangbuch1778_2_026016 <pb n="784a" src="784.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_026017 und Anbetung GOttes. 779
 Gesangbuch1778_2_026018 andern an, von dem, was
 Gesangbuch1778_2_026019 GOtt an mir gethan.
 Gesangbuch1778_2_026020 2. Ach! alles, alles, was
 Gesangbuch1778_2_026021 ein Leben, und einen Othem
 Gesangbuch1778_2_026022 in fich hat, foll fich mir
 Gesangbuch1778_2_026023 zum Gehülffen geben; denn
 Gesangbuch1778_2_026024 mein Vermögen ift zu matt!
 Gesangbuch1778_2_026025 ach! wär ein jeder Puls
 Gesangbuch1778_2_026026 ein Dank, und jeder Othem
 Gesangbuch1778_2_026027 ein Gefang!
 Gesangbuch1778_2_026028 3. Dir fey, o allerlieb-
 Gesangbuch1778_2_026029 fter Vater, unendlich Lob
 Gesangbuch1778_2_026030 für Seel und Leib! Dank

Normalisierter Text

werden. Götzenknechte! Euer
 Gemächte wird zunichte im
 Gerichte dess, dem alles
 untertan.
 4. Dieser ist Jesus
 Christ, der von Gott bestimmte
 Mann, durch den
 der Kreis der Erden einst
 soll gerichtet werden, in
 Licht und Recht und Klarheit,
 nach Billigkeit und
 Wahrheit. Die Erquickung
 und Beglückung wird den
 Seinen bald erscheinen:
 Stimmt das Hosianna an!
 1620. Mel. 106.
 O dass ich tausend Zungen
 hätte und einen tausendfachen
 Mund! So stimmt
 ich damit um die Wette
 vom allertiefsten Herzensgrund
 ein Loblied nach dem
 an-
 <pb n="784a" src="784.jpg" />
 und Anbetung Gottes. 779
 andern an, von dem, was
 Gott an mir getan.
 2. Ach! Alles, alles, was
 ein Leben und einen Odem
 in sich hat, soll sich mir
 zum Gehilfen geben; denn
 mein Vermögen ist zu matt!
 Ach! Wär ein jeder Puls
 ein Dank und jeder Odem
 ein Gesang!
 3. Dir sei, o allerliebster
 Vater, unendlich Lob
 für Seel und Leib! Dank

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_026031	fey dir, mildelter Berather!	sei dir, mildester Berater!
Gesangbuch1778_2_026032	daß ich dein Kind und Erbe	dass ich dein Kind und Erbe
Gesangbuch1778_2_026033	be bleib; Preis, Dank,	bleib; Preis, Dank,
Gesangbuch1778_2_026034	Kraft, Ruhm und Herrlich	Kraft, Ruhm und Herrlichkeit,
Gesangbuch1778_2_026035	keit, gehört dir itzt und allezeit.	gehört dir jetzt und allezeit.
Gesangbuch1778_2_026036	4. Mein treufter JEſu!	4. Mein treuester Jesu!
Gesangbuch1778_2_026037	fey gepriefen, daß dein erbarmungsvolles Herz sich	Sei gepriesen, dass dein erbarmungsvolles Herz sich
Gesangbuch1778_2_026038	barmungsvolles Herz sich	Herz sich
Gesangbuch1778_2_026039	mir ſo hülfreich hat erwiefen,	mir so hilfreich hat erwiesen,
Gesangbuch1778_2_026040	und mich, durch Blut und	und mich, durch Blut und
Gesangbuch1778_2_026041	Todelfchmerz von Satans	Todesschmerz von Satans
Gesangbuch1778_2_026042	Sclaverey befreyt, zu deinem	Sklaverei befreit, zu deinem
Gesangbuch1778_2_026043	Eigenthum geweiht.	Eigentum geweiht.
Gesangbuch1778_2_026044	5. Auch fey dir ewig	5. Auch sei dir ewig
Gesangbuch1778_2_026045	Ruhm und Ehre, o GOtt!	Ruhm und Ehre, o Gott!
Gesangbuch1778_2_026046	du werther heiliger Geift,	du werter heiliger Geist,
Gesangbuch1778_2_026047	für deines Troftes füffe	für deines Trostes süße
Gesangbuch1778_2_026048	Lehre, die mich ein Kind	Lehre, die mich ein Kind
Gesangbuch1778_2_026049	des Lebens heißt; ach! ift	des Lebens heißt; Ach! Ist
Gesangbuch1778_2_026050	was Guts am Leben mein,	was Guts am Leben mein,
Gesangbuch1778_2_026051	fo ift es wahrlich lauter	so ist es wahrlich lauter
Gesangbuch1778_2_026052	dein.	dein.
Gesangbuch1778_2_026053	6. Wer überfrömet mich	6. Wer überströmt mich
Gesangbuch1778_2_026054	mit Segen? biſt du es	mit Segen? Bist du es
Gesangbuch1778_2_026055	nicht, o reicher GOtt? wer	nicht, o reicher Gott? Wer
Gesangbuch1778_2_026056	<pb n="784b" src="784.jpg" />	<pb n="784b" src="784.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026057	ſchützt mich auf meinen	schützt mich auf meinen
Gesangbuch1778_2_026058	Wegen? du, du o HErr	Wegen? Du, du o Herr
Gesangbuch1778_2_026059	GOtt Zebaoth! du trägt	Gott Zebaoth! Du trägst
Gesangbuch1778_2_026060	mit meiner Sündenſchuld	mit meiner Sündenschuld
Gesangbuch1778_2_026061	unfähig gnädige Geduld.	unsäglich gnädige Geduld.
Gesangbuch1778_2_026062	7. Jch will von deiner	7. Ich will von deiner
Gesangbuch1778_2_026063	Güte ſingen, ſo lange ſich	Güte singen, so lange sich
Gesangbuch1778_2_026064	die Zunge regt; ich will	die Zunge regt; ich will
Gesangbuch1778_2_026065	dir Freudenopfer bringen,	dir Freudenopfer bringen,
Gesangbuch1778_2_026066	fo lange ſich mein Herz be	so lange sich mein Herz bewegt;
Gesangbuch1778_2_026067	wegt; ja wenn der Mund	ja wenn der Mund
Gesangbuch1778_2_026068		

ID

Gesangbuch1778_2_026069
 Gesangbuch1778_2_026070
 Gesangbuch1778_2_026071
 Gesangbuch1778_2_026072
 Gesangbuch1778_2_026073
 Gesangbuch1778_2_026074
 Gesangbuch1778_2_026075
 Gesangbuch1778_2_026076
 Gesangbuch1778_2_026077
 Gesangbuch1778_2_026078
 Gesangbuch1778_2_026079
 Gesangbuch1778_2_026080
 Gesangbuch1778_2_026081
 Gesangbuch1778_2_026082
 Gesangbuch1778_2_026083
 Gesangbuch1778_2_026084
 Gesangbuch1778_2_026085
 Gesangbuch1778_2_026086
 Gesangbuch1778_2_026087
 Gesangbuch1778_2_026088
 Gesangbuch1778_2_026089
 Gesangbuch1778_2_026090
 Gesangbuch1778_2_026091
 Gesangbuch1778_2_026092
 Gesangbuch1778_2_026093
 Gesangbuch1778_2_026094
 Gesangbuch1778_2_026095
 Gesangbuch1778_2_026096
 Gesangbuch1778_2_026097
 Gesangbuch1778_2_026098
 Gesangbuch1778_2_026099
 Gesangbuch1778_2_026100
 Gesangbuch1778_2_026101
 Gesangbuch1778_2_026102
 Gesangbuch1778_2_026103
 Gesangbuch1778_2_026104
 Gesangbuch1778_2_026105
 Gesangbuch1778_2_026106

Diplomatische Transkription

wird kraftlos feyn, fo ftimm
 ich noch mit Seufzen ein.
 8. Ach nimm das arme
 Lob auf Erden, mein GOtt!
 in allen Gnaden hin: im
 Himmel foll es beffer wer-
 den, wenn ich wie GOttes
 Engel bin; da fing ich dir
 im höhern Chor viel tau-
 fend Hallelujah vor.
 1621. Mel. 211.
 Lobe, lobe, meine Seele!
 den, der heißt HErr
 Zebaoth, aller HErren HErr
 und GOtt! feinen groffen
 Ruhm erzehle ;,: finge:
 groß find feine Werke, groß
 ift feine Vattertreu, fie ift
 alle Morgen neu; ich ;,:;
 ich will rühmen folche Stär-
 ke: viel, gar viel, ach viel
 zu klein ;,: aller Barmher-
 zigkeit, die deinem Armen
 erwiefen feyn! ;,:
 2. Deine Hand wars,
 die mich machte und for-
 mirte wunderbarlich, deine
 Au-
 <pb n="785a" src="785.jpg" />
 780 Von Lob und Dank
 Augen fahen mich, ehe mich
 die Mutter brachte. GOtt!
 dein Gang mit uns ift rich-
 tig: fcheinet er uns manch-
 mal krumm, kommts daher,
 daß wir zu tumm: wer ;,:;
 wer ift ihn zu faffen tüch-
 tig? viel, gar viel, ach

Normalisierter Text

wird kraftlos sein, so stimm
 ich noch mit Seufzen ein.
 8. Ach nimm das arme
 Lob auf Erden, mein Gott!
 in allen Gnaden hin: Im
 Himmel soll es besser werden,
 wenn ich wie Gottes
 Engel bin; da sing ich dir
 im höhern Chor viel tausend
 Hallelujah vor.
 1621. Mel. 211.
 Lobe, lobe, meine Seele!
 den, der heißt Herr
 Zebaoth, aller Herren Herr
 und Gott! Seinen großen
 Ruhm erzähle ;,: singe:
 groß sind seine Werke, groß
 ist seine Vattertreu, sie ist
 alle Morgen neu; ich ;,:;
 ich will rühmen solche Stärke:
 Viel, gar viel, ach viel
 zu klein ;,: aller Barmherzigkeit,
 die deinem Armen
 erwiesen sein! ;,:
 2. Deine Hand war's,
 die mich machte und formierte
 wunderbarlich, deine
 Au-
 <pb n="785a" src="785.jpg" />
 780 Von Lob und Dank
 gen sahen mich, ehe mich
 die Mutter brachte. Gott!
 Dein Gang mit uns ist richtig:
 Scheint er uns manchmal
 krumm, kommt es daher,
 dass wir zu dumm: Wer ;,:;
 wer ist ihn zu fassen tüchtig?
 Viel, gar viel, ach

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_026107	viel zu klein .,: □c.	viel zu klein .,: etc.
Gesangbuch1778_2_026108	3. O wer bin ich, HErr	3. O wer bin ich, Herr
Gesangbuch1778_2_026109	der HErren? und was ift	der Herren? Und was ist
Gesangbuch1778_2_026110	mein Haus vor dir? daß	mein Haus vor dir? Dass
Gesangbuch1778_2_026111	du fo viel thuft an mir! ja	du so viel tust an mir! Ja
Gesangbuch1778_2_026112	du wilft noch mehr gewäh	du willst noch mehr gewähren,
Gesangbuch1778_2_026113	ren, als ob das zu wenig	als ob das zu wenig
Gesangbuch1778_2_026114	wäre, was du haft bisher	wäre, was du hast bisher
Gesangbuch1778_2_026115	gethan, das ich doch nicht	getan, das ich doch nicht
Gesangbuch1778_2_026116	zehlen kan: dir .,:; dir fey	zählen kann: Dir .,:; dir sei
Gesangbuch1778_2_026117	dafür alle Ehre! viel, gar	dafür alle Ehre! Viel, gar
Gesangbuch1778_2_026118	viel, ach viel zu klein .,:	viel, ach viel zu klein .,:
Gesangbuch1778_2_026119	aller Barmherzigkeit, aller	aller Barmherzigkeit, aller
Gesangbuch1778_2_026120	erwiefenen Gnaden und	erwiesenen Gnaden und
Gesangbuch1778_2_026121	Treu'n!	Treu'n!
Gesangbuch1778_2_026122	1622. Mel. 227.	1622. Mel. 227.
Gesangbuch1778_2_026123	Laffet uns den HErren	Lasset uns den Herrn
Gesangbuch1778_2_026124	preifen, und vermeh	preisen und vermehren
Gesangbuch1778_2_026125	ren .,: feinen Ruhm! ftim	.,: seinen Ruhm! Stimmet
Gesangbuch1778_2_026126	met an die füffen Weifen,	an die süßen Weisen,
Gesangbuch1778_2_026127	die ihr feyd fein .,: Eigen	die ihr seid sein .,: Eigentum!
Gesangbuch1778_2_026128	thum! ewig währet fein	Ewig währet sein
Gesangbuch1778_2_026129	Erbarmen, ewig will er	Erbarmen, ewig will er
Gesangbuch1778_2_026130	uns umarmen, mit der	uns umarmen, mit der
Gesangbuch1778_2_026131	füffen Liebeshuld, nicht	süßen Liebeshuld, nicht
Gesangbuch1778_2_026132	gedenken unfrer Schuld.	gedenken unsrer Schuld.
Gesangbuch1778_2_026133	Preifet ewig .,: feinen Na	Preiset ewig .,: seinen Namen,
Gesangbuch1778_2_026134	men, die ihr feyd von	die ihr seid von
Gesangbuch1778_2_026135	Abrams Samen, *) rüh	Abrams Samen, *) rühmet
Gesangbuch1778_2_026136	met ewig feine Werke; ge	ewig seine Werke; ge-
Gesangbuch1778_2_026137	<pb n="785b" src="785.jpg" />	<pb n="785b" src="785.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026138	bet ihm Lob, .,: Ehr und	bet ihm Lob, .,: Ehr und
Gesangbuch1778_2_026139	Stärke!	Stärke!
Gesangbuch1778_2_026140	*) Gal. 3, 7.	*) Gal. 3, 7.
Gesangbuch1778_2_026141	2. Ehe noch ein Menfch	2. Ehe noch ein Mensch
Gesangbuch1778_2_026142	geboren; hat er uns zuvor	geboren; hat er uns zuvor
Gesangbuch1778_2_026143	erkant, und in Chrifto aus	erkannt und in Christo auserkoren,
Gesangbuch1778_2_026144	erkohren, feine Huld uns	seine Huld uns

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_026145	zugewandt. Selbst der
Gesangbuch1778_2_026146	Himmel und die Erden
Gesangbuch1778_2_026147	müssen uns zu Dienste wer-
Gesangbuch1778_2_026148	den, weil wir durch fein
Gesangbuch1778_2_026149	liebtes Kind feine Kinder
Gesangbuch1778_2_026150	worden find. Ewig folche
Gesangbuch1778_2_026151	Gnade währet, die er uns
Gesangbuch1778_2_026152	in ihm befchehret: ewig
Gesangbuch1778_2_026153	wollen wir uns üben, über
Gesangbuch1778_2_026154	alles ihn zu lieben.
Gesangbuch1778_2_026155	3. Ja, wir wollen nun
Gesangbuch1778_2_026156	mit Freuden zu dem lieben
Gesangbuch1778_2_026157	Vater gehn, uns in feiner
Gesangbuch1778_2_026158	Liebe weiden, wie die thun,
Gesangbuch1778_2_026159	fo vor ihm ftehn Heilig,
Gesangbuch1778_2_026160	Heilig, Heilig fingen; Halle-
Gesangbuch1778_2_026161	lujah foll erklingen, unferm
Gesangbuch1778_2_026162	GOTte und dem Lamm, un-
Gesangbuch1778_2_026163	ferm holden Bräutigam.
Gesangbuch1778_2_026164	Laffet feinen Ruhm erfchal-
Gesangbuch1778_2_026165	len, und erzehlt fein Werk
Gesangbuch1778_2_026166	vor allen, daß er ewig uns
Gesangbuch1778_2_026167	erwehlet, und zu feinem
Gesangbuch1778_2_026168	Volk gezehlet.
Gesangbuch1778_2_026169	4. Lernet euren JEFum
Gesangbuch1778_2_026170	kennen, der euch theu'r er-
Gesangbuch1778_2_026171	kaufet hat; lernet ihn fein
Gesangbuch1778_2_026172	lieblich nennen euren Bru-
Gesangbuch1778_2_026173	der, Freund und Rath,
Gesangbuch1778_2_026174	euren farken Held im Strei-
Gesangbuch1778_2_026175	ten, eure Luft zu allen Zei-
Gesangbuch1778_2_026176	ten, euren Troft und euer
Gesangbuch1778_2_026177	Heil,
Gesangbuch1778_2_026178	
Gesangbuch1778_2_026179	<pb n="786a" src="786.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026180	und Anbetung GÖttes. 781
Gesangbuch1778_2_026181	Heil, euer allerbeftes Theil!
Gesangbuch1778_2_026182	Ewig folche GÖte währet,

Normalisierter Text
zugewandt. Selbst der
Himmel und die Erden
müssen uns zu Dienste werden,
weil wir durch sein
liebstes Kind seine Kinder
worden sind. Ewig solche
Gnade währet, die er uns
in ihm beschert: Ewig
wollen wir uns üben, über
alles ihn zu lieben.
3. Ja, wir wollen nun
mit Freuden zu dem lieben
Vater gehn, uns in seiner
Liebe weiden, wie die tun,
so vor ihm stehn Heilig,
Heilig, Heilig singen; Hallelujah
soll erklingen, unserm
Gott und dem Lamm, unserm
holden Bräutigam.
Lasset seinen Ruhm erschallen
und erzählt sein Werk
vor allen, dass er ewig uns
erwählt und zu seinem
Volk gezählt.
4. Lernet euren Jesus
kennen, der euch teuer erkauf
hat; lernet ihn sein
lieblich nennen euren Bruder,
Freund und Rat,
euren starken Held im Streiten,
eure Lust zu allen Zeiten,
euren Trost und euer
Heil,
<pb n="786a" src="786.jpg" />
und Anbetung Gottes. 781
Heil, euer allerbestes Teil!
Ewig währt solche Güte,

ID

Gesangbuch1778_2_026183
 Gesangbuch1778_2_026184
 Gesangbuch1778_2_026185
 Gesangbuch1778_2_026186
 Gesangbuch1778_2_026187
 Gesangbuch1778_2_026188
 Gesangbuch1778_2_026189
 Gesangbuch1778_2_026190
 Gesangbuch1778_2_026191
 Gesangbuch1778_2_026192
 Gesangbuch1778_2_026193
 Gesangbuch1778_2_026194
 Gesangbuch1778_2_026195
 Gesangbuch1778_2_026196
 Gesangbuch1778_2_026197
 Gesangbuch1778_2_026198
 Gesangbuch1778_2_026199
 Gesangbuch1778_2_026200
 Gesangbuch1778_2_026201
 Gesangbuch1778_2_026202
 Gesangbuch1778_2_026203
 Gesangbuch1778_2_026204
 Gesangbuch1778_2_026205
 Gesangbuch1778_2_026206
 Gesangbuch1778_2_026207
 Gesangbuch1778_2_026208
 Gesangbuch1778_2_026209
 Gesangbuch1778_2_026210
 Gesangbuch1778_2_026211
 Gesangbuch1778_2_026212
 Gesangbuch1778_2_026213
 Gesangbuch1778_2_026214
 Gesangbuch1778_2_026215
 Gesangbuch1778_2_026216
 Gesangbuch1778_2_026217
 Gesangbuch1778_2_026218
 Gesangbuch1778_2_026219
 Gesangbuch1778_2_026220

Diplomatische Transkription

die euch durch ihn wieder-
 fahret: ewig foll das Lob
 erklingen, das wir ihm zu
 Ehren fingen.
 5. Tretet nur getroft zum
 Throne, da der Gnaden-
 ftuhl zu fehn: es kan euch
 von GOttes Sohne nichts
 als Lieb und Huld gefchehn.
 Er erwartet mit Verlangen,
 bis er könne uns umfangen,
 und das allerhöchfte Gut
 uns mittheilen durch fein
 Blut. Groffe Gnad ift da
 zu finden, er will fich mit
 uns verbinden; und foll nie-
 mals etwas können uns von
 feiner Liebe trennen.
 6. Er hat nunmehr felbft
 die Fülle feiner Gottheit
 aufgethan, und es ift fein
 ernfter Wille, daß nun kom-
 me jedermann: keiner foll
 fich hiebey fchamen, fondern
 Gnad um Gnade nehmen;
 wer ein hungrig Herze hat,
 wird aus feiner Fülle fatt.
 Ewig folche Fülle wähet,
 die uns fo viel Guts be-
 fchehret: Wolluft, die uns
 ewig tränket, wird uns
 daraus eingefchenket.
 7. Nun, du Liebfter! un-
 fer Lallen, womit wir dir
 dankbar feyn, laß dir gnä-
 dig wohlgefallen, bis wir
 alle insgemein ewig deine
 <pb n="786b" src="786.jpg" />

Normalisierter Text

die euch durch ihn widerfährt:
 ewig soll das Lob
 erklingen, das wir ihm zu
 Ehren fingen.
 5. Tretet nur getrost zum
 Thron, da der Gnadenstuhl
 zu sehen: es kann euch
 von Gottes Sohne nichts
 als Liebe und Huld geschehen.
 Er erwartet mit Verlangen,
 bis er uns umfangen kann,
 und das allerhöchste Gut
 uns mitteilen durch sein
 Blut. Große Gnad' ist da
 zu finden, er will sich mit
 uns verbinden; und es soll niemals
 etwas uns von
 seiner Liebe trennen können.
 6. Er hat nunmehr selbst
 die Fülle seiner Gottheit
 aufgetan, und es ist sein
 ernster Wille, dass nun komme
 jedermann: keiner soll
 sich hierbei schämen, sondern
 Gnade um Gnade nehmen;
 wer ein hungriges Herz hat,
 wird aus seiner Fülle satt.
 Ewig wähet solche Fülle,
 die uns so viel Gutes beschert:
 Wonne, die uns
 ewig tränkt, wird uns
 daraus eingeschenkt.
 7. Nun, du Liebster! unser
 Lallen, womit wir dir
 dankbar sind, lass dir gnädig
 wohlgefallen, bis wir
 alle insgemein ewig deine
 <pb n="786b" src="786.jpg" />

ID

Gesangbuch1778_2_026221
 Gesangbuch1778_2_026222
 Gesangbuch1778_2_026223
 Gesangbuch1778_2_026224
 Gesangbuch1778_2_026225
 Gesangbuch1778_2_026226
 Gesangbuch1778_2_026227
 Gesangbuch1778_2_026228
 Gesangbuch1778_2_026229
 Gesangbuch1778_2_026230
 Gesangbuch1778_2_026231
 Gesangbuch1778_2_026232
 Gesangbuch1778_2_026233
 Gesangbuch1778_2_026234
 Gesangbuch1778_2_026235
 Gesangbuch1778_2_026236
 Gesangbuch1778_2_026237
 Gesangbuch1778_2_026238
 Gesangbuch1778_2_026239
 Gesangbuch1778_2_026240
 Gesangbuch1778_2_026241
 Gesangbuch1778_2_026242
 Gesangbuch1778_2_026243
 Gesangbuch1778_2_026244
 Gesangbuch1778_2_026245
 Gesangbuch1778_2_026246
 Gesangbuch1778_2_026247
 Gesangbuch1778_2_026248
 Gesangbuch1778_2_026249
 Gesangbuch1778_2_026250
 Gesangbuch1778_2_026251
 Gesangbuch1778_2_026252
 Gesangbuch1778_2_026253
 Gesangbuch1778_2_026254
 Gesangbuch1778_2_026255
 Gesangbuch1778_2_026256
 Gesangbuch1778_2_026257
 Gesangbuch1778_2_026258

Diplomatische Transkription

Getigkeiten mit gefamtem
 Lob ausbreiten, da wir
 werden Gloria fingen und
 Hallelujah. Preis, Ehr,
 Ruhm, Dank, Macht und
 Stärke, und was rähmet
 feine Werke, werde unferm
 GOtt gegeben: laßt uns
 ihm zu Ehren leben!
 1623. Mel. 101.
 Preis, Lob, Ehr, Ruhm,
 Dank, Kraft und Macht
 fey dem gefchlachrtⁿten Lamm
 gefungen, das uns zu fei^r
 nem Reich gebracht, und
 theu'r erkauf^t aus allen
 Zungen! in ihm find wir
 zur Seligkeit bedacht, eh
 noch der Grund der gan^r
 zen Welt gemacht.
 2. Ihm, der da lebt in
 Ewigkeit, fey Lob, Ehr,
 Preis und Dank gefungen,
 von feiner Braut, der Chri^s
 ftenheit; ihn loben Menfch^e
 und Engelzungen! es jauch^e
 ze ihm der Himmel heiligs
 Heer, und was das Wort
 je ausgefprochen mehr!
 3. Ihr Schaaren vor des
 Lammes Thron, und all ihr
 felgen Freudengeifter, er^r
 hebt mit Jauchzen GOttes
 Sohn, der unfer König,
 Hirt und Meifter: lobt ihn
 mit uns gefamt in Ewig^r
 keit; fein's Namens Ruhm
 erfchalle weit und breit!

Normalisierter Text

Gütigkeiten mit gemeinsamem
 Lob ausbreiten, wo wir
 Gloria singen werden und
 Hallelujah. Preis, Ehre,
 Ruhm, Dank, Macht und
 Stärke, und was seine Werke
 rühmt, werde unserem
 Gott gegeben: lasst uns
 ihm zu Ehren leben!
 1623. Mel. 101.
 Preis, Lob, Ehr', Ruhm,
 Dank, Kraft und Macht
 sei dem geschlachteten Lamm
 gesungen, das uns zu seinem
 Reich gebracht und
 teuer aus allen Zungen
 erkauf^t! In ihm sind wir
 zur Seligkeit bestimmt, noch
 ehe der Grund der ganzen
 Welt gelegt war.
 2. Ihm, der in
 Ewigkeit lebt, sei Lob, Ehr',
 Preis und Dank gesungen,
 von seiner Braut, der Christenheit;
 ihn loben Menschen und
 Engelzungen! Es jauchze
 ihm des Himmels heiliges
 Heer und was das Wort
 je mehr ausgesprochen hat!
 3. Ihr Scharen vor des
 Lammes Thron, und all ihr
 seligen Freudengeister, erhebt
 mit Jauchzen Gottes
 Sohn, der unser König,
 Hirt und Meister ist: lobt ihn
 mit uns gemeinsam in Ewigkeit;
 sein Namensruh^m
 erschalle weit und breit!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_026259	1624.	1624.
Gesangbuch1778_2_026260	<pb n="787a" src="787.jpg" />	<pb n="787a" src="787.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026261	782 Von Lob und Dank	782 Von Lob und Dank
Gesangbuch1778_2_026262	1624. Mel. 188.	1624. Mel. 188.
Gesangbuch1778_2_026263	Auf, auf, mein Geift,	Auf, auf, mein Geist,
Gesangbuch1778_2_026264	und du, o mein Ge	und du, o mein Gemüt!
Gesangbuch1778_2_026265	mäthe! auf, meine Seel;	Auf, meine Seele; auf, auf,
Gesangbuch1778_2_026266	auf, auf, mein Sinn! auf,	mein Sinn! Auf mein Leib,
Gesangbuch1778_2_026267	auf mein Leib, mein Herz,	mein Herz und mein Geblüt!
Gesangbuch1778_2_026268	und mein Gebläte! auf,	Auf, alle Kraft und was ich bin!
Gesangbuch1778_2_026269	alle Kraft und was ich bin!	Seid fröhlich, jauchzet, dass
Gesangbuch1778_2_026270	leyd fröhlich, jauchzet, daß	es klingt, frohlockt und
Gesangbuch1778_2_026271	es klingt, frohlockt und	rühmt, preist und singt;
Gesangbuch1778_2_026272	rähmet, preift und fingt;	erzeugt euch voller heiliger
Gesangbuch1778_2_026273	erzeugt euch voller heiligen	Freuden, zu Lob und Ehre
Gesangbuch1778_2_026274	Freuden, zu Lob und Ehre	seiner Leiden!
Gesangbuch1778_2_026275	feiner Leiden!	2. Es müssen dir, zu
Gesangbuch1778_2_026276	2. Es mäffen dir, zu	Ehren deiner Wunden, stets
Gesangbuch1778_2_026277	Ehren deiner Wunden, ftets	wachend meine Sinne sein;
Gesangbuch1778_2_026278	wachend meine Sinnen feyn;	so wird gefühlt all meine
Gesangbuch1778_2_026279	fo wird gefählt all meine	Tage und Stunden der
Gesangbuch1778_2_026280	Tag und Stunden der	Eindruck deiner Todespein;
Gesangbuch1778_2_026281	Eindruck deiner Todespein;	das Auge gerichtet aufs Marterbild,
Gesangbuch1778_2_026282	das Aug gericht't aufs Mar	mein Ohr vom Leidenswort
Gesangbuch1778_2_026283	terbild, mein Ohr vom Lei	erfüllt: lass du
Gesangbuch1778_2_026284	denswort erfüllt: laß du	mich die Versöhnung schmecken
Gesangbuch1778_2_026285	mich die Verlöhnung fchmek	und das mein Herz
Gesangbuch1778_2_026286	ken, und das mein Herz	zur Liebe erwecken!
Gesangbuch1778_2_026287	zur Lieb erwecken!	3. Es loben dich, Lamm!
Gesangbuch1778_2_026288	3. Es loben dich, Lamm!	mein Verstand und Wille;
Gesangbuch1778_2_026289	mein Verftand und Wille;	Herr, mein Gedächtnis
Gesangbuch1778_2_026290	HErr, mein Gedächtniß	rühme dich! Mein Leib und
Gesangbuch1778_2_026291	rähme dich! mein Leib und	Seele sei in den Wunden
Gesangbuch1778_2_026292	Seel fey in den Wunden	stille; mein Geist verliere
Gesangbuch1778_2_026293	ftille; mein Geift verliere	sich darein; mein Odem
Gesangbuch1778_2_026294	darein fich; mein Othem	singe für und für; mein
Gesangbuch1778_2_026295	finge far und far; mein	Puls schlage stets das Heilig
Gesangbuch1778_2_026296	Puls fchlag' ftets das Hei	dir: es rühren sich all

ID

Gesangbuch1778_2_026297
 Gesangbuch1778_2_026298
 Gesangbuch1778_2_026299
 Gesangbuch1778_2_026300
 Gesangbuch1778_2_026301
 Gesangbuch1778_2_026302
 Gesangbuch1778_2_026303
 Gesangbuch1778_2_026304
 Gesangbuch1778_2_026305
 Gesangbuch1778_2_026306
 Gesangbuch1778_2_026307
 Gesangbuch1778_2_026308
 Gesangbuch1778_2_026309
 Gesangbuch1778_2_026310
 Gesangbuch1778_2_026311
 Gesangbuch1778_2_026312
 Gesangbuch1778_2_026313
 Gesangbuch1778_2_026314
 Gesangbuch1778_2_026315
 Gesangbuch1778_2_026316
 Gesangbuch1778_2_026317
 Gesangbuch1778_2_026318
 Gesangbuch1778_2_026319
 Gesangbuch1778_2_026320
 Gesangbuch1778_2_026321
 Gesangbuch1778_2_026322
 Gesangbuch1778_2_026323
 Gesangbuch1778_2_026324
 Gesangbuch1778_2_026325
 Gesangbuch1778_2_026326
 Gesangbuch1778_2_026327
 Gesangbuch1778_2_026328
 Gesangbuch1778_2_026329
 Gesangbuch1778_2_026330
 Gesangbuch1778_2_026331
 Gesangbuch1778_2_026332
 Gesangbuch1778_2_026333
 Gesangbuch1778_2_026334

Diplomatische Transkription

lig dir: es röhren sich all
 meine Glieder, als fangen
 sie dir Lobelieder!
 <pb n="787b" src="787.jpg" />
 1625. Mel. 101.
 Komm, beug dich tief,
 mein Herz und Sinn,
 vor des Lammes Thron, in
 Staub darnieder, leg dich
 zu seinen Füßen hin, und
 wiederhole deine Lieder; er-
 kenne, wie du selbst aus dir
 nichts bist, wie er in dir
 und allen Alles ist.
 2. Wer hat uns von dem
 Strick befreit, das Leben
 dem Verderb entrißen? Wer
 tat an uns Barmherzig-
 keit, und ließ uns seine
 Rechte wissen? Wer stillt
 das Herz, das ungestüme
 Meer; und wer bezwang
 das ganze Höllenheer?
 3. Bist du es nicht, Im-
 manuel? der wider Denken
 und Verhoffen uns hat er-
 retzt von Sand und Höl, l,
 daß wir das Ziel der Ruh
 getroffen, und daß wir rei-
 chen Frieden um uns her
 genießen ftets, von Furcht
 und Zweifel leer!
 4. Du überschüttetest uns
 mit Lieb, und reinigst Herz
 und Muth und Sinnen,
 daß wir, aus deines Gei-
 stes Trieb, je mehr und
 mehr dich lieb gewinnen.

Normalisierter Text

meine Glieder, als sängen
 sie dir Lobelieder!
 <pb n="787b" src="787.jpg" />
 1625. Mel. 101.
 Komm, beug dich tief,
 mein Herz und Sinn,
 vor des Lammes Thron, in
 Staub darnieder, leg dich
 zu seinen Füßen hin und
 wiederhole deine Lieder; erkenne,
 wie du selbst aus dir
 nichts bist, wie er in dir
 und allen alles ist.
 2. Wer hat uns von dem
 Strick befreit, das Leben
 dem Verderben entrißen? Wer
 tat an uns Barmherzigkeit
 und ließ uns seine
 Rechte wissen? Wer stillt
 das Herz, das ungestüme
 Meer; und wer bezwang
 das ganze Höllenheer?
 3. Bist du es nicht, Immanuel?
 Der wider Denken
 und Verhoffen uns von
 Sünde und Höl'l' errettet hat,
 dass wir das Ziel der Ruh'
 getroffen, und dass wir reichen
 Frieden um uns her
 stets genießen, von Furcht
 und Zweifel leer!
 4. Du überschüttetest uns
 mit Liebe und reinigst Herz
 und Mut und Sinne,
 dass wir, aus deines Geistes
 Trieb, dich je mehr und
 mehr lieb gewinnen.

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_026335 Du dräckeft uns der Rein
 Gesangbuch1778_2_026336 heit Siegel auf, daß uns
 Gesangbuch1778_2_026337 kein Koth befleck in unferm
 Gesangbuch1778_2_026338 Lauf.
 Gesangbuch1778_2_026339 5. Nimm
 Gesangbuch1778_2_026340 <pb n="788a" src="788.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_026341 und Anbetung GÖttes. 783
 Gesangbuch1778_2_026342 5. Nimm du, o Lamm!
 Gesangbuch1778_2_026343 zum Opfer hin uns felbft
 Gesangbuch1778_2_026344 mit allem, was wir haben:
 Gesangbuch1778_2_026345 nimm Geift, Seel, Leib,
 Gesangbuch1778_2_026346 Herz, Mnth und Sinn zum
 Gesangbuch1778_2_026347 Eigenthum, ftatt andrer
 Gesangbuch1778_2_026348 Gaben. Bereite dir ein
 Gesangbuch1778_2_026349 Lob felbft aus dem Mund
 Gesangbuch1778_2_026350 der Sauglinge; mach dei
 Gesangbuch1778_2_026351 nen Namen kund.
 Gesangbuch1778_2_026352 6. Gib uns ein Herz
 Gesangbuch1778_2_026353 und einen Mund, halt uns
 Gesangbuch1778_2_026354 in einem Sinn zufammen,
 Gesangbuch1778_2_026355 daß wir bey unferm Liebes
 Gesangbuch1778_2_026356 bund dir ftets zufchicken
 Gesangbuch1778_2_026357 reine Flammen. GÖtt und
 Gesangbuch1778_2_026358 das Lamm, das uns erkauf
 Gesangbuch1778_2_026359 fet hat, wird hier gepreift
 Gesangbuch1778_2_026360 und in der Mutterftadt. *)
 Gesangbuch1778_2_026361 *) Gal. 4, 26.
 Gesangbuch1778_2_026362 1626. Mel. 221.
 Gesangbuch1778_2_026363 Erhebe den HERRen, der
 Gesangbuch1778_2_026364 Alles in Allem, o meine
 Gesangbuch1778_2_026365 Seele und mein Geift! laßt
 Gesangbuch1778_2_026366 herrlich, mit freudigem Röh
 Gesangbuch1778_2_026367 men, erfchallen die Wohl
 Gesangbuch1778_2_026368 that, die er mir beweift!
 Gesangbuch1778_2_026369 die heilfame Güte laßt ih
 Gesangbuch1778_2_026370 ren Schein in meinem Ge
 Gesangbuch1778_2_026371 mthe gar helle feyn, weil
 Gesangbuch1778_2_026372 JEFus, die Sonne der Gna

Normalisierter Text

Du drückest uns der Reinheit
 Siegel auf, dass uns
 kein Kot befleckt in unserem
 Lauf.
 5. Nimm
 <pb n="788a" src="788.jpg" />
 und Anbetung Gottes. 783
 5. Nimm du, o Lamm!
 zum Opfer hin uns selbst
 mit allem, was wir haben:
 nimm Geist, Seele, Leib,
 Herz, Mut und Sinn zum
 Eigentum, statt anderer
 Gaben. Bereite dir ein
 Lob selbst aus dem Mund
 der Säuglinge; mach deinen
 Namen kund.
 6. Gib uns ein Herz
 und einen Mund, halt uns
 in einem Sinn zusammen,
 dass wir bei unserem Liebesbund
 dir stets reine Flammen
 zuschicken. Gott und
 das Lamm, das uns erkauft
 hat, wird hier gepreist
 und in der Mutterstadt. *)
 *) Gal. 4, 26.
 1626. Mel. 221.
 Erhebe den Herrn, der
 alles in allem ist, o meine
 Seele und mein Geist! Lasst
 herrlich, mit freudigem Rühmen,
 die Wohltat erschallen,
 die er mir beweist!
 Die heilsame Güte lässt ihren
 Schein in meinem Gemüt
 gar helle sein, weil
 Jesus, die Sonne der Gnaden,

ID

Gesangbuch1778_2_026373
 Gesangbuch1778_2_026374
 Gesangbuch1778_2_026375
 Gesangbuch1778_2_026376
 Gesangbuch1778_2_026377
 Gesangbuch1778_2_026378
 Gesangbuch1778_2_026379
 Gesangbuch1778_2_026380
 Gesangbuch1778_2_026381
 Gesangbuch1778_2_026382
 Gesangbuch1778_2_026383
 Gesangbuch1778_2_026384
 Gesangbuch1778_2_026385
 Gesangbuch1778_2_026386
 Gesangbuch1778_2_026387
 Gesangbuch1778_2_026388
 Gesangbuch1778_2_026389
 Gesangbuch1778_2_026390
 Gesangbuch1778_2_026391
 Gesangbuch1778_2_026392
 Gesangbuch1778_2_026393
 Gesangbuch1778_2_026394
 Gesangbuch1778_2_026395
 Gesangbuch1778_2_026396
 Gesangbuch1778_2_026397
 Gesangbuch1778_2_026398
 Gesangbuch1778_2_026399
 Gesangbuch1778_2_026400
 Gesangbuch1778_2_026401
 Gesangbuch1778_2_026402
 Gesangbuch1778_2_026403
 Gesangbuch1778_2_026404
 Gesangbuch1778_2_026405
 Gesangbuch1778_2_026406
 Gesangbuch1778_2_026407
 Gesangbuch1778_2_026408
 Gesangbuch1778_2_026409
 Gesangbuch1778_2_026410

Diplomatische Transkription

den, aufgehet, und gött-
 lich Erkenntniß im Herzen
 entftehet.
 2. Vollführe, o JEſu!
 in ſtetiger Güte, was du
 felbſt angefangen haſt; ver-
 kläre dich herrlich in mei-
 nem Gemäthe, und gib der
 Seele Ruh und Raſt: ſo
 will ich im Himmel, wenn
 ich die Erd und irdiſch Ge-
 tämmel verlaſſen werd, dem
 heiligen, heiligen, heiligen
 Namen lobſingen und prei-
 ſen, in Ewigkeit. Amen.
 1627. Mel. 416.
 Lobe den HERren, o meine
 Seele! ich will ihn lo-
 ben bis in Tod; weil ich
 noch Stunden auf Erden
 zehle, will ich lobſingen mei-
 nem GOtt: und weil kein
 Menſch mir helfen kan, ruf
 ich nur ihn um Hilfe an.
 Hallelujah! ;:
 2. Selig, ja felig iſt der
 zu nennen, deß Hilfe der
 GOtt Jakob iſt; welcher
 vom Glauben ſich nichts
 läßt trennen, und hofft ge-
 troft auf JEſum Chriſt: wer
 dieſen HERrn zum Beyſtand
 hat, findet am beſten Rath
 und That. Hallelujah! ;:
 3. Dieſer hat Himmel,
 Meer und die Erden, und
 was darinnen iſt, gemacht.

Normalisierter Text

aufgeht und göttliche
 Erkenntnis im Herzen
 entsteht.
 2. Vollführe, o Jesus!
 in stetiger Güte, was du
 selbst angefangen hast; verkläre
 dich herrlich in mei-
 nem Gemüt und gib der
 Seele Ruh und Rast: so
 will ich im Himmel, wenn
 ich die Erde und irdisch Getümmel
 verlassen werde, dem
 heiligen, heiligen, heiligen
 Namen lobsingend und preisen,
 in Ewigkeit. Amen.
 1627. Mel. 416.
 Lobe den Herrn, o meine
 Seele! Ich will ihn loben
 bis in den Tod; weil ich
 noch Stunden auf Erden
 zähle, will ich meinem Gott
 lobsingend: und weil kein
 Mensch mir helfen kann, ruf
 ich nur ihn um Hilfe an.
 Hallelujah! ;:
 2. Selig, ja selig ist der
 zu nennen, dessen Hilfe der
 Gott Jakobs ist; welcher
 sich vom Glauben nichts
 trennen lässt und getrost
 auf Jesus Christ hofft: wer
 diesen Herrn zum Beistand
 hat, findet am besten Rat
 und Tat. Hallelujah! ;:
 3. Dieser hat Himmel,
 Meer und die Erde und
 was darinnen ist, gemacht.

ID

Gesangbuch1778_2_026411
 Gesangbuch1778_2_026412
 Gesangbuch1778_2_026413
 Gesangbuch1778_2_026414
 Gesangbuch1778_2_026415
 Gesangbuch1778_2_026416
 Gesangbuch1778_2_026417
 Gesangbuch1778_2_026418
 Gesangbuch1778_2_026419
 Gesangbuch1778_2_026420
 Gesangbuch1778_2_026421
 Gesangbuch1778_2_026422
 Gesangbuch1778_2_026423
 Gesangbuch1778_2_026424
 Gesangbuch1778_2_026425
 Gesangbuch1778_2_026426
 Gesangbuch1778_2_026427
 Gesangbuch1778_2_026428
 Gesangbuch1778_2_026429
 Gesangbuch1778_2_026430
 Gesangbuch1778_2_026431
 Gesangbuch1778_2_026432
 Gesangbuch1778_2_026433
 Gesangbuch1778_2_026434
 Gesangbuch1778_2_026435
 Gesangbuch1778_2_026436
 Gesangbuch1778_2_026437
 Gesangbuch1778_2_026438
 Gesangbuch1778_2_026439
 Gesangbuch1778_2_026440
 Gesangbuch1778_2_026441
 Gesangbuch1778_2_026442
 Gesangbuch1778_2_026443
 Gesangbuch1778_2_026444
 Gesangbuch1778_2_026445
 Gesangbuch1778_2_026446
 Gesangbuch1778_2_026447
 Gesangbuch1778_2_026448

Diplomatische Transkription

Alles muß p̄nctlich erf̄l-
 let werden, was er uns ein-
 mal zudedacht. Er ifts,
 der Herrfcher aller Welt,
 welcher uns ewig Glauben
 halt. Hallelujah! .,:
 4. Siehet er Menfchen,
 die Unrecht leiden; er ifts,
 der
 <pb n="789a" src="789.jpg" />
 784 Von Lob und Dank
 der ihnnn Recht verfchafft.
 Hungrigen will er zur Speif
 befcheiden, was ihnen dient
 zur Lebenskraft; fein Auf-
 ficht ift des Fremden Truz;
 Witwen und Waifen halt
 er Schutz. Hallelujah! .,:
 5. Sehende Augen gibt
 er den Blinden; erhebt, die
 tief gebeuget gehn. Wo er
 kan willige Seelen finden,
 die laßt er feine Liebe fehn.
 Der HErr ift K̄nig ewig-
 lich: Zion, dein GOtt forgt
 fets fer dich. Hallelujah! .,:
 6. R̄hmet, ihr Men-
 fchen, den hohen Namen
 deß, der fo groffe Wunder
 thut! alles, was Othem hat,
 rufe Amen, und bringe Lob
 mit frohem Muth! ihr Kin-
 der GOTTes, lobt und preift
 Vater und Sohn und heil-
 gen Geift! Hallelujah. .,:
 1628. Mel. 230.
 Preis, Ehr, Herrlichkeit
 und Starke fey dir,

Normalisierter Text

Alles muss p̄nktlich erfüllt
 werden, was er uns einmal
 zudedacht. Er ist es,
 der Herrscher aller Welt,
 welcher uns ewig Glauben
 hält. Hallelujah! .,:
 4. Sieht er Menschen,
 die Unrecht leiden; er ist es,
 der
 <pb n="789a" src="789.jpg" />
 784 Von Lob und Dank
 der ihnen Recht verschafft.
 Hungrigen will er zur Speise
 bescheiden, was ihnen zur
 Lebenskraft dient; seine Aufsicht
 ist des Fremden Schutz;
 Witwen und Waisen hält
 er Schutz. Hallelujah! .,:
 5. Sehende Augen gibt
 er den Blinden; erhebt, die
 tief gebeugt gehen. Wo er
 willige Seelen finden kann,
 die lässt er seine Liebe sehen.
 Der Herr ist König ewiglich:
 Zion, dein Gott sorgt
 stets für dich. Hallelujah! .,:
 6. Rühmt, ihr Menschen,
 den hohen Namen
 dessen, der so große Wunder
 tut! Alles, was Odem hat,
 rufe Amen und bringe Lob
 mit frohem Mut! Ihr Kinder
 Gottes, lobt und preist
 Vater und Sohn und heiligen
 Geist! Hallelujah. .,:
 1628. Mel. 230.
 Preis, Ehre, Herrlichkeit
 und Stärke sei dir,

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_026449 HErr aller deiner Werke,
 Gesangbuch1778_2_026450 o GOtt, du allerhöchftes
 Gesangbuch1778_2_026451 Gut! dich, du Gotteslamm
 Gesangbuch1778_2_026452 lein! loben, die du zu dei
 Gesangbuch1778_2_026453 ner Ehr erhoben: haft uns
 Gesangbuch1778_2_026454 erkauf mit deinem Blut.
 Gesangbuch1778_2_026455 Wie werden wir erquickt
 Gesangbuch1778_2_026456 und an dein Herz gedrückt,
 Gesangbuch1778_2_026457 fæffer JEFu! GOtt ift uns
 Gesangbuch1778_2_026458 nah, welch Heil ift da! lobt
 Gesangbuch1778_2_026459 unfern GOtt, Hallelujah!
 Gesangbuch1778_2_026460 <pb n="789b" src="789.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_026461 1629. Mel. 195.
 Gesangbuch1778_2_026462 GOtt ift gegenwärtig; laf
 Gesangbuch1778_2_026463 fet uns anbeten, und
 Gesangbuch1778_2_026464 in Ehrfurcht vor ihn tre
 Gesangbuch1778_2_026465 ten! GOtt ift in der Mit
 Gesangbuch1778_2_026466 ten: alles in uns fchweige,
 Gesangbuch1778_2_026467 und fich innig vor ihm neige!
 Gesangbuch1778_2_026468 er allein foll es feyn, unfer
 Gesangbuch1778_2_026469 GOtt und HErr; ihm ge
 Gesangbuch1778_2_026470 bührt die Ehre!
 Gesangbuch1778_2_026471 2. GOtt ift gegenwã
 Gesangbuch1778_2_026472 tig, dem die Seraphinen
 Gesangbuch1778_2_026473 Tag und Nacht gebeuget
 Gesangbuch1778_2_026474 dienen; Heilig, Heilig, Hei
 Gesangbuch1778_2_026475 lig fing'n die Engelchöre
 Gesangbuch1778_2_026476 unabläßig ihm zur Ehre.
 Gesangbuch1778_2_026477 HErr! vernimm unfre
 Gesangbuch1778_2_026478 Stimm, da auch wir
 Gesangbuch1778_2_026479 Geringen dir Dankopfer
 Gesangbuch1778_2_026480 bringen.
 Gesangbuch1778_2_026481 3. Majestätifch Wefen!
 Gesangbuch1778_2_026482 möchten wir dich preifen,
 Gesangbuch1778_2_026483 und im Geift dir Dienft
 Gesangbuch1778_2_026484 erweifen; möchten wir wie
 Gesangbuch1778_2_026485 Engel immer vor dir fte
 Gesangbuch1778_2_026486 hen, die dich gegenwärtig

Normalisierter Text

Herr aller deiner Werke,
 o Gott, du allerhöchstes
 Gut! Dich, du Gotteslämmlein!
 loben, die du zu deiner
 Ehr' erhoben hast: Du
 hast uns erkauf mit deinem
 Blut. Wie werden wir
 erquickt und an dein Herz
 gedrückt, süßer Jesus! Gott
 ist uns nah, welch Heil ist da!
 Lobt unseren Gott, Hallelujah!
 <pb n="789b" src="789.jpg" />
 1629. Mel. 195.
 Gott ist gegenwärtig; lasset
 uns anbeten und
 in Ehrfurcht vor ihn treten!
 Gott ist in der Mitte: alles
 in uns schweige und sich
 innig vor ihm neige! Er
 allein soll es sein, unser
 Gott und Herr; ihm gebührt
 die Ehre!
 2. Gott ist gegenwärtig,
 dem die Seraphinen Tag
 und Nacht gebeugt dienen;
 Heilig, Heilig, Heilig singen
 die Engelchöre unablässig
 ihm zur Ehre. Herr! vernimm
 unsere Stimm', da
 auch wir Geringen dir Dankopfer
 bringen.
 3. Majestätisches Wesen!
 Möchten wir dich preisen
 und im Geist dir Dienst
 erweisen; möchten wir wie
 Engel immer vor dir stehen,
 die dich gegenwärtig
 sehen: lass uns dir für und

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_026487 fehen: laß uns dir fär und
 Gesangbuch1778_2_026488 fär, liebfter GOTT! in al
 Gesangbuch1778_2_026489 lem, trachten zu gefallen.
 Gesangbuch1778_2_026490 4. Mache uns einfältig,
 Gesangbuch1778_2_026491 innig, abgefchieden, fanfte
 Gesangbuch1778_2_026492 und voll ftilen Frieden:
 Gesangbuch1778_2_026493 wie die zarten Blumen wil
 Gesangbuch1778_2_026494 lig lich entfalten und der
 Gesangbuch1778_2_026495 Sonne ftille halten; daß
 Gesangbuch1778_2_026496 wir fo ftill und froh deine
 Gesangbuch1778_2_026497 Strahlen faffen, und dich
 Gesangbuch1778_2_026498 wirken laffen.
 Gesangbuch1778_2_026499 5. HErr!
 Gesangbuch1778_2_026500 <pb n="790a" src="790.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_026501 und Anbetung GOTTes. 785
 Gesangbuch1778_2_026502 5. HErr! komm in uns
 Gesangbuch1778_2_026503 wohnen, und laß uns auf
 Gesangbuch1778_2_026504 Erden dir zum Heiligthume
 Gesangbuch1778_2_026505 werden. Komm, du nahes
 Gesangbuch1778_2_026506 Wefen! dich in uns ver
 Gesangbuch1778_2_026507 klaren, daß wir dich ftets
 Gesangbuch1778_2_026508 lieb'n und ehren; laß das
 Gesangbuch1778_2_026509 Herz allerwerts lich zu dir er
 Gesangbuch1778_2_026510 heben, und in dir nur leben.
 Gesangbuch1778_2_026511 1630. Mel. 90.
 Gesangbuch1778_2_026512 Geht, werft euch vor die
 Gesangbuch1778_2_026513 Majeltät des Königes
 Gesangbuch1778_2_026514 der Liebe, der euch mit
 Gesangbuch1778_2_026515 Gnad entgegen geht, ihr
 Gesangbuch1778_2_026516 meiner Seelen Triebe; ihn,
 Gesangbuch1778_2_026517 den man hier nicht fehen
 Gesangbuch1778_2_026518 kan, blickt mit des Glau
 Gesangbuch1778_2_026519 bens Augen an.
 Gesangbuch1778_2_026520 2. Du bift, o Seelen
 Gesangbuch1778_2_026521 brautigam! ein allgemeines
 Gesangbuch1778_2_026522 Wefen: wer krank auf Er
 Gesangbuch1778_2_026523 den zu dir kam, den lieffet
 Gesangbuch1778_2_026524 du genesen. Ich habe dich

Normalisierter Text

für, liebster Gott! in allem
 trachten zu gefallen.
 4. Mache uns einfältig,
 innig, abgeschieden, sanft
 und voll stillen Friedens:
 wie die zarten Blumen willig
 sich entfalten und der
 Sonne stille halten; daß
 wir so still und froh deine
 Strahlen fassen und dich
 wirken lassen.
 5. Herr!

<pb n="790a" src="790.jpg" />
 und Anbetung Gottes. 785
 5. Herr! komm in uns
 wohnen und lass uns auf
 Erden dir zum Heiligtum
 werden. Komm, du nahes
 Wesen! dich in uns erklären,
 dass wir dich stets
 lieben und ehren; lass das
 Herz allerwärts sich zu dir erheben
 und in dir nur leben.
 1630. Mel. 90.
 Geht, werft euch vor die
 Majestät des Königs
 der Liebe, der euch mit
 Gnade entgegengeht, ihr
 meiner Seelen Triebe; ihn,
 den man hier nicht sehen
 kann, blickt mit des Glaubens
 Augen an.
 2. Du bist, o Seelenbräutigam!
 ein allgemeines
 Wesen: wer krank auf Erden
 zu dir kam, den ließest
 du genesen. Ich habe dich

ID

Gesangbuch1778_2_026525
 Gesangbuch1778_2_026526
 Gesangbuch1778_2_026527
 Gesangbuch1778_2_026528
 Gesangbuch1778_2_026529
 Gesangbuch1778_2_026530
 Gesangbuch1778_2_026531
 Gesangbuch1778_2_026532
 Gesangbuch1778_2_026533
 Gesangbuch1778_2_026534
 Gesangbuch1778_2_026535
 Gesangbuch1778_2_026536
 Gesangbuch1778_2_026537
 Gesangbuch1778_2_026538
 Gesangbuch1778_2_026539
 Gesangbuch1778_2_026540
 Gesangbuch1778_2_026541
 Gesangbuch1778_2_026542
 Gesangbuch1778_2_026543
 Gesangbuch1778_2_026544
 Gesangbuch1778_2_026545
 Gesangbuch1778_2_026546
 Gesangbuch1778_2_026547
 Gesangbuch1778_2_026548
 Gesangbuch1778_2_026549
 Gesangbuch1778_2_026550
 Gesangbuch1778_2_026551
 Gesangbuch1778_2_026552
 Gesangbuch1778_2_026553
 Gesangbuch1778_2_026554
 Gesangbuch1778_2_026555
 Gesangbuch1778_2_026556
 Gesangbuch1778_2_026557
 Gesangbuch1778_2_026558
 Gesangbuch1778_2_026559
 Gesangbuch1778_2_026560
 Gesangbuch1778_2_026561
 Gesangbuch1778_2_026562

Diplomatische Transkription

auch angerührt und deine
 Wunderkraft verpart.
 3. Ich mache mich im
 Geift bereit, beym Tone ftil-
 ler Lieder, und werfe dei-
 ner Heiligkeit mich vor die
 Fäße nieder. Komm Prie-
 fter aus dem innern Chor,
 und bete meiner Seele vor!
 4. Gib, daß ich fpreche,
 was dein Mund dem Va-
 ter fagen möchte, wenn er
 ihm unfern Liebesbund ins
 Angedenken brächte. Nun,
 weil der Geift izt Abba
 <pb n="790b" src="790.jpg" />
 fprach, fo lall ich ihm das
 andre nach.
 5. Ich bins verfichert,
 daß du mich zu deinem
 Volk gezehlet, mit deinem
 Herzen ewiglich verbunden
 und vermahlet, und wenn
 du bey dem Vater fteht,
 auch mit far meine Seele
 fleht.
 6. Hier ift mein fehr ge-
 ringes Herz, das dir dein
 Herz gebrochen, als du's
 durch unverdienten Schmerz
 an Höll und Tod gerochen:
 fo komm, und blaße deine
 Flamm im Herzen auf, o
 Bräutigam!
 7. Mein Salomo! ver-
 binde dich mit meinem Herz
 und Sinnen; beherrfche
 mehr als königlich mein

Normalisierter Text

auch angerührt und deine
 Wunderkraft verspürt.
 3. Ich mache mich im
 Geist bereit, beim Tone stiller
 Lieder, und werfe deiner
 Heiligkeit mich vor die
 Füße nieder. Komm Priester
 aus dem innern Chor und
 bete meiner Seele vor!
 4. Gib, dass ich spreche,
 was dein Mund dem Vater
 sagen möchte, wenn er
 ihm unseren Liebesbund ins
 Angedenken brächte. Nun,
 weil der Geist jetzt Abba
 <pb n="790b" src="790.jpg" />
 sprach, so lall ich ihm das
 andere nach.
 5. Ich bin es versichert,
 dass du mich zu deinem
 Volk gezählt, mit deinem
 Herzen ewiglich verbunden
 und vermählt, und wenn
 du bei dem Vater stehst,
 auch mit für meine Seele
 flehst.
 6. Hier ist mein sehr geringes
 Herz, das dir dein
 Herz gebrochen, als du's
 durch unverdienten Schmerz
 an Höll' und Tod gerochen:
 so komm und blase deine
 Flamme im Herzen auf, o
 Bräutigam!
 7. Mein Salomo! Verbinde
 dich mit meinem Herz
 und Sinnen; beherrsche
 mehr als königlich mein

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_026563	famtliches Beginnen: fo
Gesangbuch1778_2_026564	werd ich dir je mehr vereint,
Gesangbuch1778_2_026565	je mehr dein Licht ins Herze
Gesangbuch1778_2_026566	fcheint.
Gesangbuch1778_2_026567	8. Indeffen foll, auf dei
Gesangbuch1778_2_026568	nen Ruf, mein Herz dir
Gesangbuch1778_2_026569	willig dienen; und deinem
Gesangbuch1778_2_026570	Dienfte zum Behuf, foll
Gesangbuch1778_2_026571	auch die Hätte gränen: es
Gesangbuch1778_2_026572	wiffe, wer es wiffen kan,
Gesangbuch1778_2_026573	ich bin des Heilands Un
Gesangbuch1778_2_026574	terthan.
Gesangbuch1778_2_026575	9. Der an dem Kreuz
Gesangbuch1778_2_026576	gefchandet ward, von fei
Gesangbuch1778_2_026577	nem Volk *) verleugnet,
Gesangbuch1778_2_026578	und der, nach feines Rei
Gesangbuch1778_2_026579	ches Art, mit Schmach die
Gesangbuch1778_2_026580	D d d Sei
Gesangbuch1778_2_026581	<pb n="791a" src="791.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026582	786 Von Lob und Dank
Gesangbuch1778_2_026583	Seinen zeichnet, ift mein
Gesangbuch1778_2_026584	und meiner Bräder Haupt,
Gesangbuch1778_2_026585	an welches unfre Seele
Gesangbuch1778_2_026586	glaubt. *) Joh. 1, 11.
Gesangbuch1778_2_026587	1631. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_026588	GOTT Lob! daß unfer HErr
Gesangbuch1778_2_026589	JEfus Chrif, (der an
Gesangbuch1778_2_026590	dem Kreuze geftorben ift
Gesangbuch1778_2_026591	zwifchen Uebelthatern,) der
Gesangbuch1778_2_026592	Mann der Schmerzen, uns
Gesangbuch1778_2_026593	offenbart ift in unfem Her
Gesangbuch1778_2_026594	zen, als wahrer GOTT.
Gesangbuch1778_2_026595	2. O Wahrheit, aller
Gesangbuch1778_2_026596	Anbetung werth; die's Herz
Gesangbuch1778_2_026597	mit tiefem Refpect verehrt:
Gesangbuch1778_2_026598	daß vor JEFu Chrifto zu
Gesangbuch1778_2_026599	GOTTes Rechte, die Knie
Gesangbuch1778_2_026600	aller und jed'r Gefchlechte

Normalisierter Text
sämtliches Beginnen: so
werde ich dir je mehr vereint,
je mehr dein Licht ins Herz
scheint.
8. Indessen soll, auf deinen
Ruf, mein Herz dir
willig dienen; und deinem
Dienste zum Behuf soll
auch die Hütte grünen: es
wisse, wer es wissen kann,
ich bin des Heilands Untertan.
9. Der an dem Kreuz
geschändet ward, von seinem
Volk *) verleugnet, und der,
nach seines Reiches Art,
mit Schmach die
D d d Sei-
<pb n="791a" src="791.jpg" />
786 Von Lob und Dank
Seinen zeichnet, ist mein
und meiner Brüder Haupt,
an welches unsere Seele
glaubt. *) Joh. 1, 11.
1631. Mel. 58.
Gott Lob! dass unser Herr
Jesus Christ, (der an
dem Kreuze gestorben ist
zwischen Übeltätern,) der
Mann der Schmerzen, uns
offenbart ist in unserem Herzen,
als wahrer Gott.
2. O Wahrheit, aller
Anbetung wert; die's Herz
mit tiefem Respekt verehrt:
dass vor Jesus Christ zu
Gottes Rechten die Knie
aller und jeder Geschlechte

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_026601	fich beugen folln!
Gesangbuch1778_2_026602	3. Drum bleibts dabey,
Gesangbuch1778_2_026603	fowol in der Zeit, als in
Gesangbuch1778_2_026604	der feligen Ewigkeit: daß
Gesangbuch1778_2_026605	er, der hienieden am Kreu
Gesangbuch1778_2_026606	ze hinge, als GOtt und
Gesangbuch1778_2_026607	HErr ober alle Dinge zu
Gesangbuch1778_2_026608	ehren ift.
Gesangbuch1778_2_026609	1632. Mel. 206.
Gesangbuch1778_2_026610	HErr Zebaoth, du wah
Gesangbuch1778_2_026611	rer GOtt der Creatur,
Gesangbuch1778_2_026612	GOtt Schöpfer der Natur!
Gesangbuch1778_2_026613	GOtt, der die ganze Welt
Gesangbuch1778_2_026614	erhalt, und was verdarb
Gesangbuch1778_2_026615	mit Blut erwarb und heili
Gesangbuch1778_2_026616	get: fey von uns angebet't.
Gesangbuch1778_2_026617	2. So wahr du lebft,
Gesangbuch1778_2_026618	und dich erhebt auf Che
Gesangbuch1778_2_026619	rubim, und blendft die Se
Gesangbuch1778_2_026620	<pb n="791b" src="791.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026621	raphim, und der Jehova
Gesangbuch1778_2_026622	bift und Chrift: fo bleibt
Gesangbuch1778_2_026623	dein Blut das höchfte Gut
Gesangbuch1778_2_026624	der Sänderfchaar; du bift
Gesangbuch1778_2_026625	uns alles gar!
Gesangbuch1778_2_026626	1633. Mel. 56.
Gesangbuch1778_2_026627	Seelen finget, fpielt ein
Gesangbuch1778_2_026628	neues Lied; Harfen
Gesangbuch1778_2_026629	klinget, ftimmt das Ge
Gesangbuch1778_2_026630	mäth; fingt dem König
Gesangbuch1778_2_026631	Jehova: Heilig! Heilig!
Gesangbuch1778_2_026632	Gloria! lauter Wunder find
Gesangbuch1778_2_026633	es, die er thut.
Gesangbuch1778_2_026634	2. Sind die Werke fei
Gesangbuch1778_2_026635	ner rechten Hand, feiner
Gesangbuch1778_2_026636	Stärke bey euch unbekant?
Gesangbuch1778_2_026637	habt ihr nicht zu fehn ge
Gesangbuch1778_2_026638	kriegt, wie er freitet, wie

Normalisierter Text
sich beugen sollen!
3. Drum bleibt es dabei,
sowohl in der Zeit als in
der seligen Ewigkeit: dass
er, der hienieden am Kreuze
hing, als Gott und Herr
über alle Dinge zu ehren ist.
1632. Mel. 206.
Herr Zebaoth, du wahrer
Gott der Kreatur, Gott
Schöpfer der Natur! Gott,
der die ganze Welt erhält
und was verdarb mit Blut
erwarb und heiligt: sei
von uns angebetet.
2. So wahr du lebst und
dich erhebst auf Cherubim
und blendest die Sera-
<pb n="791b" src="791.jpg" />
phim und der Jehova bist
und Christ: so bleibt dein
Blut das höchste Gut der
Sünderschar; du bist uns
alles gar!
1633. Mel. 56.
Seelen singet, spielt ein
neues Lied; Harfen
klinget, stimmt das Gemüt;
singt dem König Jehova:
Heilig! Heilig! Gloria!
Lauter Wunder sind es, die
er tut.
2. Sind die Werke seiner
rechten Hand, seiner
Stärke bei euch unbekannt?
Habt ihr nicht zu sehen
gekriegt, wie er streitet, wie

ID

Gesangbuch1778_2_026639
 Gesangbuch1778_2_026640
 Gesangbuch1778_2_026641
 Gesangbuch1778_2_026642
 Gesangbuch1778_2_026643
 Gesangbuch1778_2_026644
 Gesangbuch1778_2_026645
 Gesangbuch1778_2_026646
 Gesangbuch1778_2_026647
 Gesangbuch1778_2_026648
 Gesangbuch1778_2_026649
 Gesangbuch1778_2_026650
 Gesangbuch1778_2_026651
 Gesangbuch1778_2_026652
 Gesangbuch1778_2_026653
 Gesangbuch1778_2_026654
 Gesangbuch1778_2_026655
 Gesangbuch1778_2_026656
 Gesangbuch1778_2_026657
 Gesangbuch1778_2_026658
 Gesangbuch1778_2_026659
 Gesangbuch1778_2_026660
 Gesangbuch1778_2_026661
 Gesangbuch1778_2_026662
 Gesangbuch1778_2_026663
 Gesangbuch1778_2_026664
 Gesangbuch1778_2_026665
 Gesangbuch1778_2_026666
 Gesangbuch1778_2_026667
 Gesangbuch1778_2_026668
 Gesangbuch1778_2_026669
 Gesangbuch1778_2_026670
 Gesangbuch1778_2_026671
 Gesangbuch1778_2_026672
 Gesangbuch1778_2_026673
 Gesangbuch1778_2_026674
 Gesangbuch1778_2_026675
 Gesangbuch1778_2_026676

Diplomatische Transkription

er fliegt mit dem Arme fei-
 ner Heiligkeit.
 3. Er gedachte feiner
 ewigen Gnad, und voll-
 brachte feinen Liebesrath;
 und durch ihn wirds noch
 gefchehn, daß der Erden
 Ende fehn das Heil GOt-
 tes, ja das Heil des HErrn.
 4. Nun verkündigt al-
 len, die an ihm sich verfän-
 digt, feiner Boten Stimm
 Gnade und Barmherzig-
 keit, durch die Blutgerech-
 tigkeit, die in JEfu offen-
 baret ift.
 5. Menfchenkinder: welch
 ein Wort ift das! o ihr
 Sänder: wißt ihr, wißt
 ihr was? diefes Heil ge-
 hört
 <pb n="792a" src="792.jpg" />
 und Anbetung GOttes. 787
 hört auch euch; jauchze,
 was zu feinem Reich in der
 Zeit und Ewigkeit gehört.
 1634. Mel. 20.
 Merkt man auf des HErrn
 Regiren, wunderbar
 doch feliges Föhren; o welch
 Lieben kan man fpüren, das
 fein treues Herze regt!
 2. O wie viel Gelegen-
 heiten, die ihm Lob bey uns
 bereiten, haben fich zu die-
 fen Zeiten uns vor Augen
 dargelegt!
 3. Nun fo fchlaget doch,

Normalisierter Text

er siegt mit dem Arme seiner
 Heiligkeit.
 3. Er gedachte seiner
 ewigen Gnad' und vollbrachte
 seinen Liebesrat;
 und durch ihn wird es noch
 geschehen, dass der Erden
 Ende das Heil Gottes, ja
 das Heil des Herrn, sehen.
 4. Nun verkündigt allen,
 die an ihm sich versündigt
 haben, seiner Boten Stimm'
 Gnade und Barmherzigkeit
 durch die Blutgerechtigkeit,
 die in Jesus offenbart
 ist.
 5. Menschenkinder: welch
 ein Wort ist das! O ihr
 Sünder: wisst ihr, wisst
 ihr was? Dieses Heil gehört
 <pb n="792a" src="792.jpg" />
 und Anbetung Gottes. 787
 auch euch; jauchze, was
 zu seinem Reich in der
 Zeit und Ewigkeit gehört.
 1634. Mel. 20.
 Merkt man auf des Herrn
 Regieren, wunderbar
 doch seliges Föhren; o welch
 Lieben kann man spüren, das
 sein treues Herz regt!
 2. O wie viel Gelegenheiten,
 die ihm Lob bei uns
 bereiten, haben sich zu diesen
 Zeiten uns vor Augen
 dargelegt!
 3. Nun so schlaget doch,

ID

Gesangbuch1778_2_026677
 Gesangbuch1778_2_026678
 Gesangbuch1778_2_026679
 Gesangbuch1778_2_026680
 Gesangbuch1778_2_026681
 Gesangbuch1778_2_026682
 Gesangbuch1778_2_026683
 Gesangbuch1778_2_026684
 Gesangbuch1778_2_026685
 Gesangbuch1778_2_026686
 Gesangbuch1778_2_026687
 Gesangbuch1778_2_026688
 Gesangbuch1778_2_026689
 Gesangbuch1778_2_026690
 Gesangbuch1778_2_026691
 Gesangbuch1778_2_026692
 Gesangbuch1778_2_026693
 Gesangbuch1778_2_026694
 Gesangbuch1778_2_026695
 Gesangbuch1778_2_026696
 Gesangbuch1778_2_026697
 Gesangbuch1778_2_026698
 Gesangbuch1778_2_026699
 Gesangbuch1778_2_026700
 Gesangbuch1778_2_026701
 Gesangbuch1778_2_026702
 Gesangbuch1778_2_026703
 Gesangbuch1778_2_026704
 Gesangbuch1778_2_026705
 Gesangbuch1778_2_026706
 Gesangbuch1778_2_026707
 Gesangbuch1778_2_026708
 Gesangbuch1778_2_026709
 Gesangbuch1778_2_026710
 Gesangbuch1778_2_026711
 Gesangbuch1778_2_026712
 Gesangbuch1778_2_026713
 Gesangbuch1778_2_026714

Diplomatische Transkription

ihr Flammen, die aus Christi
 fti Herzen ftammen, helle
 aber uns zufammen, bis
 wir feine Ehre feyn!
 4. Segensströme, fchießet
 fet nieder, Krafte, regt euch
 hin und wieder, und beweßet
 get alle Glieder, die fich
 ihrem Haupte weihn!
 5. Regt euch auch, ihr Engelchöre,
 gelchöre, bringt dem Lamm
 Lob, Preis und Ehre, daß
 es alle Schöpfung höre: tont
 ihm droben, wir thuns hie.
 6. Alle, die wir JEsum
 kennen, hier im Glauben
 nach ihm brennen, und ihn
 unfer Alles nennen, machen
 mit euch Harmonie.
 1635. Mel. 208.
 O ihr Gottesheere! ftimmt
 zu Chriffti Ehre allent
 <pb n="792b" src="792.jpg" />
 halben ein; unfre Singeweisen
 weifen folln täglich preisen
 fen GÖttes Lämmelein, das
 uns all' vom Sündenfall
 durch fein blutiges Versüßnen,
 fähnen, fauer wolln verdienen.
 2. Fallet vor ihm nieder,
 feines Leibes Glieder! und
 lobfinget ihm; unfern Auserkornen,
 GÖttes Eingebornen, lobt mit heller
 Stimm! ihm alleiu dankbar
 zu feyn, ift zu allen
 Lebensftunden Seel und

Normalisierter Text

ihr Flammen, die aus Christi
 Herzen stammen, helle
 über uns zusammen, bis
 wir seine Ehre sein!
 4. Segensströme, schießet
 nieder, Kräfte, regt euch
 hin und wieder, und beweget
 alle Glieder, die sich
 ihrem Haupte weihen!
 5. Regt euch auch, ihr Engelchöre,
 bringt dem Lamm
 Lob, Preis und Ehre, dass
 es alle Schöpfung höre: tönt
 ihm droben, wir tun es hier.
 6. Alle, die wir Jesus
 kennen, hier im Glauben
 nach ihm brennen, und ihn
 unser alles nennen, machen
 mit euch Harmonie.
 1635. Mel. 208.
 O ihr Gottesheere! Stimmt
 zu Christi Ehre allent
 <pb n="792b" src="792.jpg" />
 halben ein; unsere Singeweisen
 sollen täglich preisen
 Gottes Lämmelein, das
 uns all' vom Sündenfall
 durch sein blutiges Versüßnen,
 sauer wollen verdienen.
 2. Fallet vor ihm nieder,
 seines Leibes Glieder! Und
 lobsinget ihm; unsern
 Auserkornen, Gottes Eingebornen,
 lobt mit heller
 Stimm! Ihm allein dankbar
 zu sein, ist zu allen
 Lebensstunden Seele und
 Leib verbunden.

ID

Gesangbuch1778_2_026715
 Gesangbuch1778_2_026716
 Gesangbuch1778_2_026717
 Gesangbuch1778_2_026718
 Gesangbuch1778_2_026719
 Gesangbuch1778_2_026720
 Gesangbuch1778_2_026721
 Gesangbuch1778_2_026722
 Gesangbuch1778_2_026723
 Gesangbuch1778_2_026724
 Gesangbuch1778_2_026725
 Gesangbuch1778_2_026726
 Gesangbuch1778_2_026727
 Gesangbuch1778_2_026728
 Gesangbuch1778_2_026729
 Gesangbuch1778_2_026730
 Gesangbuch1778_2_026731
 Gesangbuch1778_2_026732
 Gesangbuch1778_2_026733
 Gesangbuch1778_2_026734
 Gesangbuch1778_2_026735
 Gesangbuch1778_2_026736
 Gesangbuch1778_2_026737
 Gesangbuch1778_2_026738
 Gesangbuch1778_2_026739
 Gesangbuch1778_2_026740
 Gesangbuch1778_2_026741
 Gesangbuch1778_2_026742
 Gesangbuch1778_2_026743
 Gesangbuch1778_2_026744
 Gesangbuch1778_2_026745
 Gesangbuch1778_2_026746
 Gesangbuch1778_2_026747
 Gesangbuch1778_2_026748
 Gesangbuch1778_2_026749
 Gesangbuch1778_2_026750
 Gesangbuch1778_2_026751
 Gesangbuch1778_2_026752

Diplomatische Transkription

Leib verbunden.
 3. Er nimmt ja das Tö~~r~~
 nen und die Liebesthranen,
 eins wies andre an: wer
 kein herzerfreulich Heilig,
 Heilig, Heilig! vor ihn
 bringen kan, der erfchein
 gebeugt und klein: er ver~~s~~
 fteht der Augen Tropfen
 und des Herzens Klopfen.
 4. O du Herz voll Liebe!
 fchenk uns deine Triebe,
 wir find innig da: deine
 Gluth entzündet, wärmet
 und verbindet uns; Halle~~s~~
 lujah! ift eins matt, ftarks
 deine Gnad; laß es Frey~~s~~
 heit von den Sanden in
 den Wunden finden.
 5. Blutiger Verfühner!
 fchenke jedem Diener ein
 folch Feyerkleid, das dein
 Blut gewalchen; ihre Zäh~~n~~
 und Afschen wandle du in
 D d d 2 Freud.
 <pb n="793a" src="793.jpg" />
 788 Von Lob und Dank
 Freud. Wir find dein
 Fleisch und Gebein, und
 wir finds durch deine
 Wunden, wo wir Heil
 gefunden.
 6. Nimm dich deiner Kin~~s~~
 der, deiner armen Sander,
 dein's erworbnen Guts,
 täglich an aufs neue, daß
 fch jedes freue, und Kraft
 deines Bluts dir hinfort

Normalisierter Text

3. Er nimmt ja das Tönen
 und die Liebestränen,
 eins wie das andere an: wer
 kein herzerfreulich Heilig,
 Heilig, Heilig! vor ihn
 bringen kann, der erscheine
 gebeugt und klein: er versteht
 der Augen Tropfen und des
 Herzens Klopfen.
 4. O du Herz voll Liebe!
 Schenk uns deine Triebe,
 wir sind innig da: deine
 Glut entzündet, wärmt
 und verbindet uns; Hallelujah!
 Ist eins matt, stärke
 deine Gnad'; lass es Freiheit
 von den Sünden in
 den Wunden finden.
 5. Blutiger Versühner!
 Schenke jedem Diener ein
 solch Feierkleid, das dein
 Blut gewaschen; ihre Zähnen
 und Aschen wandle du in
 D d d 2 Freud'.

<pb n="793a" src="793.jpg" />
 788 Von Lob und Dank
 Freud'. Wir sind dein
 Fleisch und Gebein, und
 wir sind es durch deine
 Wunden, wo wir Heil
 gefunden.
 6. Nimm dich deiner Kinder,
 deiner armen Sünder,
 deines erworbenen Guts,
 täglich aufs Neue an, dass
 sich jedes freue und Kraft
 deines Bluts dir hinfort

ID

Gesangbuch1778_2_026753
 Gesangbuch1778_2_026754
 Gesangbuch1778_2_026755
 Gesangbuch1778_2_026756
 Gesangbuch1778_2_026757
 Gesangbuch1778_2_026758
 Gesangbuch1778_2_026759
 Gesangbuch1778_2_026760
 Gesangbuch1778_2_026761
 Gesangbuch1778_2_026762
 Gesangbuch1778_2_026763
 Gesangbuch1778_2_026764
 Gesangbuch1778_2_026765
 Gesangbuch1778_2_026766
 Gesangbuch1778_2_026767
 Gesangbuch1778_2_026768
 Gesangbuch1778_2_026769
 Gesangbuch1778_2_026770
 Gesangbuch1778_2_026771
 Gesangbuch1778_2_026772
 Gesangbuch1778_2_026773
 Gesangbuch1778_2_026774
 Gesangbuch1778_2_026775
 Gesangbuch1778_2_026776
 Gesangbuch1778_2_026777
 Gesangbuch1778_2_026778
 Gesangbuch1778_2_026779
 Gesangbuch1778_2_026780
 Gesangbuch1778_2_026781
 Gesangbuch1778_2_026782
 Gesangbuch1778_2_026783
 Gesangbuch1778_2_026784
 Gesangbuch1778_2_026785
 Gesangbuch1778_2_026786
 Gesangbuch1778_2_026787
 Gesangbuch1778_2_026788
 Gesangbuch1778_2_026789
 Gesangbuch1778_2_026790

Diplomatische Transkription

(bis daß es dort, Heilig,
 Heilig, Heilig finge) Ruhm
 und Freude bringe.
 1636. Mel. 10.
 Dem HErrn der Herrlich-
 keiten ein Loblied zu
 bereiten, begehren wir feine
 Gaben, weil wir felbft keine
 haben.
 2. Wie loben deinen Na-
 men, du A und O und
 Amen! und preifen deine
 Wunden, darinn wir Heil
 gefunden.
 3. Und fo wird deine
 Buße vom Haupte bis zum
 Fulße, den Seelen vorge-
 mahlet, wie du fär fie be-
 zahlet;
 4. Und wie dein heilig
 Leben ein Vorbild uns ge-
 geben, und auch ein Recht,
 auf Erden fo, wie du warft,
 zu werden.
 5. Dem Vater aller Kin-
 der, dem Sohn, ders Bild
 der Sander an feinem
 <pb n="793b" src="793.jpg" />
 Fleisch getragen, fey Lob
 in unfern Tagen!
 6. Dem Geift der Herr-
 lichkeiten, der uns muß
 JEfum deuten, fey Dank
 in unfern kleinen begnadig-
 ten Gemeinen!
 1637. Mel. 195.
 Hallelujah bringe, wer den
 HErrn kennet, wer

Normalisierter Text

(bis dass es dort Heilig,
 Heilig, Heilig singe) Ruhm
 und Freude bringe.
 1636. Mel. 10.
 Dem Herrn der Herrlichkeiten
 ein Loblied zu
 bereiten, begehren wir seine
 Gaben, weil wir selbst keine
 haben.
 2. Wie loben deinen Namen,
 du A und O und
 Amen! Und preisen deine
 Wunden, darin wir Heil
 gefunden.
 3. Und so wird deine
 Buße vom Haupte bis zum
 Fuße den Seelen vorgemalt,
 4. wie du für sie bezahlt,
 und wie dein heiliges
 Leben ein Vorbild uns gegeben
 und auch ein Recht
 auf Erden so, wie du warst,
 zu werden.
 5. Dem Vater aller Kinder,
 dem Sohn, der das Bild
 der Sünder an seinem
 <pb n="793b" src="793.jpg" />
 Fleisch getragen, sei Lob
 in unseren Tagen!
 6. Dem Geist der Herrlichkeiten,
 der uns Jesus
 deuten muss, sei Dank in
 unseren kleinen begnadigten
 Gemeinden!
 1637. Mel. 195.
 Hallelujah bringe, wer den
 Herrn kennt, wer den

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_026791	den HErren JEfum liebet;
Gesangbuch1778_2_026792	Hallelujah finge, welcher
Gesangbuch1778_2_026793	Chriftum nennet, fich von
Gesangbuch1778_2_026794	Herzen ihm ergiebet! o
Gesangbuch1778_2_026795	wohl dir! glaube mir: endz
Gesangbuch1778_2_026796	lich wirft du droben ohne
Gesangbuch1778_2_026797	Sand ihn loben.
Gesangbuch1778_2_026798	1638. Mel. 164.
Gesangbuch1778_2_026799	Gelobt fey JEfus, GÖt
Gesangbuch1778_2_026800	tes Lamm, und ewig
Gesangbuch1778_2_026801	angebetet: wie mächtig und
Gesangbuch1778_2_026802	wie wunderfam find wir
Gesangbuch1778_2_026803	durch ihn errettet! ach preiz
Gesangbuch1778_2_026804	fet feine Gnad, was lebt
Gesangbuch1778_2_026805	und Othem hat, und laßt
Gesangbuch1778_2_026806	im Himmel und auf Erd
Gesangbuch1778_2_026807	fein Lob erfchalln; er ift es
Gesangbuch1778_2_026808	werth!
Gesangbuch1778_2_026809	1639. Mel. 39.
Gesangbuch1778_2_026810	O daß ihn doch jedes mit
Gesangbuch1778_2_026811	fröhlichem Geifte fein
Gesangbuch1778_2_026812	Lebenlang liebte und lobte
Gesangbuch1778_2_026813	und preifte! o wäre doch jegz
Gesangbuch1778_2_026814	licher Pulsfchlag ein Dank,
Gesangbuch1778_2_026815	und jeglicher Othem ein
Gesangbuch1778_2_026816	Freudengefang!
Gesangbuch1778_2_026817	2. Das
Gesangbuch1778_2_026818	<pb n="794a" src="794.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026819	und Anbetung GÖttes. 789
Gesangbuch1778_2_026820	2. Das Lamm, das mit
Gesangbuch1778_2_026821	Blut unfre Seelen erworz
Gesangbuch1778_2_026822	ben; der Freund, der aus
Gesangbuch1778_2_026823	Liebe fer uns ift geftorben,
Gesangbuch1778_2_026824	<pb n="794b" src="794.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026825	ifts ewiglich wärdig; demz
Gesangbuch1778_2_026826	felben zu Ehrn fprech alles
Gesangbuch1778_2_026827	Volk Amen! und lobe den
Gesangbuch1778_2_026828	HErrn.

Normalisierter Text

Herrn Jesus liebt; Hallelujah
singe, welcher Christus
nennt, sich von Herzen ihm
ergibt! O wohl dir! Glaube
mir: endlich wirst du droben
ohne Sünd' ihn loben.
1638. Mel. 164.
Gelobt sei Jesus, Gottes
Lamm, und ewig
angebetet: wie mächtig und
wie wundersam sind wir
durch ihn errettet! Ach preiset
seine Gnad', was lebt
und Odem hat, und lasst
im Himmel und auf Erd'
sein Lob erschallen; er ist es
wert!
1639. Mel. 39.
O dass ihn doch jedes mit
fröhlichem Geiste sein
Leben lang liebte und lobte
und preiste! O wäre doch
jeglicher Pulsschlag ein Dank
und jeglicher Odem ein
Freudengesang!
2. Das
<pb n="794a" src="794.jpg" />
und Anbetung Gottes. 789
2. Das Lamm, das mit
Blut unsere Seelen erworben;
der Freund, der aus
Liebe für uns ist gestorben,
<pb n="794b" src="794.jpg" />
ist es ewiglich würdig; demselben
zu Ehren spreche alles
Volk Amen! und lobe den
Herrn.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_026867	lieben Chriften, auf	lieben Christen, auf
Gesangbuch1778_2_026868	des HERren JEFu Zu	des Herrn Jesus Zukunft
Gesangbuch1778_2_026869	kunft rüften; fo bedenket	rüsten; so bedenket früh
Gesangbuch1778_2_026870	fröh und fpät diefen gu	und spät diesen guten Rat:
Gesangbuch1778_2_026871	ten Rath:	2. Lasset eure Lenden
Gesangbuch1778_2_026872	2. Laffet feyn umgartet	umgürtet sein und die Lichter
Gesangbuch1778_2_026873	eure Lenden, und die Lich	brennen in den Händen;
Gesangbuch1778_2_026874	ter brennen in den Han	opfert ihm, dem höchsten
Gesangbuch1778_2_026875	den; opfert ihm, dem höch	Gut, Seele und Leib und
Gesangbuch1778_2_026876	ften Gut, Seel und Leib	Blut!
Gesangbuch1778_2_026877	und Blut!	3. Tut mit Lust, was
Gesangbuch1778_2_026878	3. Thut mit Luft, was	euch zu tun gebührt, und
Gesangbuch1778_2_026879	euch zu thun gebähret, und	wie euch des Herrn Wort
Gesangbuch1778_2_026880	wie euch des HERren Wort	anführt; wer dies brauchet
Gesangbuch1778_2_026881	anfähret; wer dis brauchet	als ein Licht, der wird irren
Gesangbuch1778_2_026882	als ein Licht, der wird ir	nicht.
Gesangbuch1778_2_026883	ren nicht.	4. Seid den Menschen
Gesangbuch1778_2_026884	4. Seyd den Menfchen	gleich, die alle Stunden
Gesangbuch1778_2_026885	gleich, die alle Stunden	wacker und bereit erfunden
Gesangbuch1778_2_026886	werden wacker und bereit	werden, dass, wenn ihn
Gesangbuch1778_2_026887	erfunden, daß, wenn ihn	D d d 3 Herr
Gesangbuch1778_2_026888	D d d 3 Herr	<pb n="795a" src="795.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026889	<pb n="795a" src="795.jpg" />	790 Von Christi Wiederkunft in Herrlichkeit,
Gesangbuch1778_2_026890	790 Von Chriffti Wiederkunft in Herrlichkeit,	Herr klopft an, ihm werde
Gesangbuch1778_2_026891	HErr klopft an, ihm werd	aufgetan.
Gesangbuch1778_2_026892	aufgethan.	5. Hilf, Herr Jesus!
Gesangbuch1778_2_026893	5. Hilf, HErr JEFu!	dass wir alle wachen und
Gesangbuch1778_2_026894	daß wir alle wachen, und	jeden Augenblick uns fertig
Gesangbuch1778_2_026895	all Augenblick uns fertig	machen, dass wir vor dir
Gesangbuch1778_2_026896	machen, daß wir vor dir	wohl bestehen und in dein
Gesangbuch1778_2_026897	wohl befehn, und in dein	Reich gehn.
Gesangbuch1778_2_026898	Reich gehn.	6. Ey ja, HErr! fteh
Gesangbuch1778_2_026899	6. Ey ja, HErr! fteh	uns bey auf Erden, und
Gesangbuch1778_2_026900	uns bey auf Erden, und	bereit uns, daß wir wär
Gesangbuch1778_2_026901	bereit uns, daß wir wär	dig werden zu fchauen in
Gesangbuch1778_2_026902	dig werden zu fchauen in	Ewigkeit deine Herrlichkeit.
Gesangbuch1778_2_026903	Ewigkeit deine Herrlichkeit.	1642. Mel. 132.
Gesangbuch1778_2_026904	1642. Mel. 132.	

ID

Gesangbuch1778_2_026905
 Gesangbuch1778_2_026906
 Gesangbuch1778_2_026907
 Gesangbuch1778_2_026908
 Gesangbuch1778_2_026909
 Gesangbuch1778_2_026910
 Gesangbuch1778_2_026911
 Gesangbuch1778_2_026912
 Gesangbuch1778_2_026913
 Gesangbuch1778_2_026914
 Gesangbuch1778_2_026915
 Gesangbuch1778_2_026916
 Gesangbuch1778_2_026917
 Gesangbuch1778_2_026918
 Gesangbuch1778_2_026919
 Gesangbuch1778_2_026920
 Gesangbuch1778_2_026921
 Gesangbuch1778_2_026922
 Gesangbuch1778_2_026923
 Gesangbuch1778_2_026924
 Gesangbuch1778_2_026925
 Gesangbuch1778_2_026926
 Gesangbuch1778_2_026927
 Gesangbuch1778_2_026928
 Gesangbuch1778_2_026929
 Gesangbuch1778_2_026930
 Gesangbuch1778_2_026931
 Gesangbuch1778_2_026932
 Gesangbuch1778_2_026933
 Gesangbuch1778_2_026934
 Gesangbuch1778_2_026935
 Gesangbuch1778_2_026936
 Gesangbuch1778_2_026937
 Gesangbuch1778_2_026938
 Gesangbuch1778_2_026939
 Gesangbuch1778_2_026940
 Gesangbuch1778_2_026941
 Gesangbuch1778_2_026942

Diplomatische Transkription

Es ift gewißlich bald die
 Zeit, da GOttes Sohn
 wird kommen in feiner groß-
 fen Herrlichkeit, zu richten
 Böf' und Frommen. Dann
 wird das Lachen werden
 theu'r, wenn alles wird
 vergehn im Feu'r, wie Pe-
 trus davon fchreibet.
 2. Pofaunen wird man
 hören gehn an aller Wel-
 ten Ende; darauf bald
 werden auferftehn die Tod-
 ten gar behende: die aber
 noch das Leben ha'n, die
 wird der HErr von Stun-
 de an verwandeln und ver-
 neuen.
 3. O JEFu! hilf zur fel-
 ben Zeit, von wegen deiner
 Wunden, daß ich im Buch
 der Seligkeit werd einge-
 zeichnet funden, auf daß
 ich famt den Brädern mein,
 <pb n="795b" src="795.jpg" />
 mit dir geh in den Himmel
 ein, den du mir haft er-
 worben.
 1643. Mel. 540.
 Lieber HErr GOtt! wecke
 uns auf, daß wir bereit
 feyn, wenn dein lieber Sohn
 kömt, ihn mit Freuden zu
 empfangen, und dir mit
 reinem Herzen zu dienen:
 durch denfelben deinen
 Sohn, JEFum Chriftum,
 unfern HErrn.

Normalisierter Text

Es ist gewisslich bald die
 Zeit, da Gottes Sohn
 wird kommen in seiner großen
 Herrlichkeit, zu richten
 Böse und Fromme. Dann
 wird das Lachen teuer werden,
 wenn alles wird vergehen
 im Feuer, wie Petrus davon
 schreibt.
 2. Posaunen wird man
 hören gehen an aller Welten
 Ende; darauf bald werden
 auferstehen die Toten gar
 behende: die aber noch das
 Leben haben, die wird der
 Herr von Stunde an verwandeln
 und verneuen.
 3. O Jesus! Hilf zur
 selben Zeit, wegen deiner
 Wunden, dass ich im Buch
 der Seligkeit werde eingezeichnet
 gefunden, auf dass
 ich samt meinen Brüdern,
 <pb n="795b" src="795.jpg" />
 mit dir gehe in den Himmel
 ein, den du mir hast erworben.
 1643. Mel. 540.
 Lieber Herr Gott! Wecke
 uns auf, dass wir bereit
 sind, wenn dein lieber Sohn
 kommt, ihn mit Freuden zu
 empfangen und dir mit
 reinem Herzen zu dienen:
 durch denselben deinen
 Sohn, Jesus Christus,
 unseren Herrn.
 1644. Mel. 211.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_026943	1644. Mel. 211.	Liebster Jesus! Liebster
Gesangbuch1778_2_026944	Liebfter JEFu! liebftes Le-	Leben! Der du bist das
Gesangbuch1778_2_026945	ben! der du bift das	Gotteslamm, das die Sünde
Gesangbuch1778_2_026946	Gotteslamm, das die Sende	auf dich nahm: dir hab ich
Gesangbuch1778_2_026947	auf fich nahm: dir hab ich	mich ganz ergeben, ;: dich
Gesangbuch1778_2_026948	mich ganz ergeben, ;: dich	will ich den Bräutigam nennen,
Gesangbuch1778_2_026949	will ich den Brautgam nen-	als ein Glied von deiner
Gesangbuch1778_2_026950	nen, als ein Glied von dei-	Braut, die du ewig dir
Gesangbuch1778_2_026951	ner Braut, die du ewig dir	vertraut hast: nichts ;:; nichts
Gesangbuch1778_2_026952	vertraut: nichts ;:; nichts	soll unsere Liebe trennen!
Gesangbuch1778_2_026953	folll unfre Liebe trennen!	Selig, selig, selig sind ;:
Gesangbuch1778_2_026954	Selig, felig, felig find ;:	die zu dem Abendmahl der
Gesangbuch1778_2_026955	die zu dem Abendmahl der	Hochzeit des Lammes berufen
Gesangbuch1778_2_026956	Hochzeit des Lammes be-	sind. ;:
Gesangbuch1778_2_026957	rufen find. ;:	Offenb. 19, 9.
Gesangbuch1778_2_026958	Offenb. 19, 9.	2. Lass den Schlaf nicht
Gesangbuch1778_2_026959	2. Laß den Schlaf nicht	überwinden meine Augen,
Gesangbuch1778_2_026960	überwinden meine Augen,	sondern gib, dass durch deines
Gesangbuch1778_2_026961	fondern gib, daß durch dei-	Geistes Trieb du mich
Gesangbuch1778_2_026962	nes Geiftes Trieb du mich	wachend mögest finden, ;:
Gesangbuch1778_2_026963	wachend mögeft finden, ;:	und mit herzlichem Verlan-
Gesangbuch1778_2_026964	und mit herzlichem Verlan-	gen wartend, wenn der En-
Gesangbuch1778_2_026965	gen wartend, wenn der En-	gel ruft hoch aus der ge-
Gesangbuch1778_2_026966	gel ruft hoch aus der ge-	stirn-
Gesangbuch1778_2_026967	stirn-	
Gesangbuch1778_2_026968	<pb n="796a" src="796.jpg" />	<pb n="796a" src="796.jpg" />
Gesangbuch1778_2_026969	und unfrer Erwartung derfelben. 791	und unserer Erwartung derselben. 791
Gesangbuch1778_2_026970	stirnten Luft: auf! ;:; auf!	ten Luft: auf! ;:; auf!
Gesangbuch1778_2_026971	der Bräutigam kömt ge-	Der Bräutigam kommt gegangen.
Gesangbuch1778_2_026972	gangen. Selig, felig, fe-	Selig, selig, selig
Gesangbuch1778_2_026973	lig find □c.	sind etc.
Gesangbuch1778_2_026974	3. Laß mich dir entge-	3. Lass mich dir entgegengehen,
Gesangbuch1778_2_026975	gen gehen, wenn du mir	wenn du mir entgegen
Gesangbuch1778_2_026976	entgegen kömft, daß du	kommst, dass du mich zu
Gesangbuch1778_2_026977	mich zu dir einnimmt, da	dir einnimmst, da ich dich
Gesangbuch1778_2_026978	ich dich folll ewig fehen. ;:	soll ewig sehen. ;: Jesus!
Gesangbuch1778_2_026979	JEFu! du wollft mich ver-	Du wolltest mich verneuen,
Gesangbuch1778_2_026980	neuen, daß bey deinem	dass bei deinem

ID

Gesangbuch1778_2_026981
 Gesangbuch1778_2_026982
 Gesangbuch1778_2_026983
 Gesangbuch1778_2_026984
 Gesangbuch1778_2_026985
 Gesangbuch1778_2_026986
 Gesangbuch1778_2_026987
 Gesangbuch1778_2_026988
 Gesangbuch1778_2_026989
 Gesangbuch1778_2_026990
 Gesangbuch1778_2_026991
 Gesangbuch1778_2_026992
 Gesangbuch1778_2_026993
 Gesangbuch1778_2_026994
 Gesangbuch1778_2_026995
 Gesangbuch1778_2_026996
 Gesangbuch1778_2_026997
 Gesangbuch1778_2_026998
 Gesangbuch1778_2_026999
 Gesangbuch1778_2_027000
 Gesangbuch1778_2_027001
 Gesangbuch1778_2_027002
 Gesangbuch1778_2_027003
 Gesangbuch1778_2_027004
 Gesangbuch1778_2_027005
 Gesangbuch1778_2_027006
 Gesangbuch1778_2_027007
 Gesangbuch1778_2_027008
 Gesangbuch1778_2_027009
 Gesangbuch1778_2_027010
 Gesangbuch1778_2_027011
 Gesangbuch1778_2_027012
 Gesangbuch1778_2_027013
 Gesangbuch1778_2_027014
 Gesangbuch1778_2_027015
 Gesangbuch1778_2_027016
 Gesangbuch1778_2_027017
 Gesangbuch1778_2_027018

Diplomatische Transkription

Abendmahl in der Aufer-
 wehlten Zahl ich :,: ich
 mich ewig könn erfreuen.
 Selig, felig, felig find □c.
 1645. Mel. 16.
 Wohl dem! welcher feine
 Lenden immer laßt
 umgürtet feyn, und deß
 Licht in feinen Händen nie
 verlieret feinen Schein.
 2. Wohl dem, der bey
 Zeit verliehet feine Lampe
 mit dem Oel, wenn der
 Bräutigam verziehet; der
 ift eine kluge Seel.
 3. O du Hater deiner
 Kinder, der du fchlafft noch
 fchlummerft nicht: mache
 mich zum Ueberwinder,
 wenn michs Tragefeyn an-
 ficht.
 4. Sey du Wecker mei-
 ner Sinnen, daß fie dir
 ftets wachend feyn, und
 wenn du mich rufft von
 hinnen, ich in dir dann
 fchlafe ein.
 <pb n="796b" src="796.jpg" />
 1646. Mel. 254.
 Alles, was je gefchaffen
 ward, ein jeglich Ding
 nach feiner Art, preifet fei-
 nen Schöpfer.
 2. Ey nun, Menfch! du
 edle Natur, o du vernünft-
 ge Creatur, fey nicht fo
 verdrossen.
 3. Sey munter, bet mit

Normalisierter Text

Abendmahl in der Auserwählten
 Zahl ich :,: ich
 mich ewig können erfreuen.
 Selig, selig, selig sind etc.
 1645. Mel. 16.
 Wohl dem! Welcher seine
 Lenden immer läßt
 umgürtet sein und dessen
 Licht in seinen Händen nie
 verlieret seinen Schein.
 2. Wohl dem, der bezeiten
 versieht seine Lampe mit
 dem Öl, wenn der Bräutigam
 verzieht; der ist eine kluge
 Seele.
 3. O du Hüter deiner
 Kinder, der du schläfst noch
 schlummerst nicht: mache
 mich zum Überwinder,
 wenn mich das Trägesein
 anficht.
 4. Sei du Wecker meiner
 Sinne, dass sie dir stets
 wachend sind und wenn
 du mich rufst von hinnen,
 ich in dir dann schlafe ein.
 <pb n="796b" src="796.jpg" />
 1646. Mel. 254.
 Alles, was je geschaffen
 ward, ein jedes Ding
 nach seiner Art, preiset seinen
 Schöpfer.
 2. Ei nun, Mensch! du
 edle Natur, o du vernünftige
 Kreatur, sei nicht so verdrossen.
 3. Sei munter, bet' mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027019	Fleiß, und wach, fieh, daß	Fleiß und wach, sieh, dass
Gesangbuch1778_2_027020	du ftets in feiner Sach werð	du stets in seiner Sach' werdest
Gesangbuch1778_2_027021	deft treu erfunden,	treu erfunden,
Gesangbuch1778_2_027022	4. Und liebefit ihn aus	4. Und liebst ihn aus
Gesangbuch1778_2_027023	Herzensgrund, auch ihn	Herzensgrund, auch ihn
Gesangbuch1778_2_027024	bekenneft mit dem Mund,	bekennest mit dem Mund,
Gesangbuch1778_2_027025	fein alfo genieffeft.	sein also genießest.
Gesangbuch1778_2_027026	5. Du weißft nicht, wenn	5. Du weißt nicht, wann
Gesangbuch1778_2_027027	der HErrre kömt: denn er	der Herr kömmt: denn er
Gesangbuch1778_2_027028	dir keine Zeit beftimmt, fonð	bestimmt dir keine Zeit, sondern
Gesangbuch1778_2_027029	dern ftets heißt wachen.	heißt stets wachen.
Gesangbuch1778_2_027030	6. Drum folge feinem	6. Drum folge seinem
Gesangbuch1778_2_027031	Wort und Geift; und weil	Wort und Geist; und weil
Gesangbuch1778_2_027032	du feiner Gnad geneufft,	du seiner Gnad' genießest,
Gesangbuch1778_2_027033	fo dank ihm von Herzen.	so dank ihm von Herzen.
Gesangbuch1778_2_027034	1647. Mel. 161.	1647. Mel. 161.
Gesangbuch1778_2_027035	O ihr auferwehltten Kinð	O ihr auserwählten Kinder,
Gesangbuch1778_2_027036	der, ihr Jungfrauen	ihr Jungfrauen
Gesangbuch1778_2_027037	allzumal! o ihr tragen	allzumal! O ihr trägen
Gesangbuch1778_2_027038	Ueberwinder! wer ift unter	Überwinder! Wer ist unter
Gesangbuch1778_2_027039	eurer Zahl, der da faumet,	eurer Zahl, der da säumet,
Gesangbuch1778_2_027040	fchläft und traumet? wißt	schläft und träumet? Wisst
Gesangbuch1778_2_027041	ihr nicht, was euch gebehð	ihr nicht, was euch gebühret
Gesangbuch1778_2_027042	ret, und was euren Brautð	und was euren Brautstand
Gesangbuch1778_2_027043	ftand zieret?	zieret?
Gesangbuch1778_2_027044	2. Wachtet, wachtet! kauð	2. Wachtet, wachtet! Kaufet
Gesangbuch1778_2_027045	fet Oele, itzt in diefer Mitð	Öle, jetzt in dieser Mit-
Gesangbuch1778_2_027046	D d d 4 terð	D d d 4 ter-
Gesangbuch1778_2_027047	<pb n="797a" src="797.jpg" />	<pb n="797a" src="797.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027048	792 Von Chrifti Wiederkunft in Herrlichkeit,	792 Von Christi Wiederkunft in Herrlichkeit,
Gesangbuch1778_2_027049	ternacht; fchmückt die Lamð	ternacht; schmückt die Lampen
Gesangbuch1778_2_027050	pen eurer Seele, habet auf	eurer Seele, habt auf
Gesangbuch1778_2_027051	den Brautgam acht! er	den Bräutigam acht! Er
Gesangbuch1778_2_027052	wird kommen, hört, ihr	wird kommen, hört, ihr
Gesangbuch1778_2_027053	Frommen, was die Frieð	Frommen, was die Friedensboten
Gesangbuch1778_2_027054	densboten fagen: itzo kömt	sagen: jetzt kömmt
Gesangbuch1778_2_027055	der Hochzeitswagen.	der Hochzeitswagen.
Gesangbuch1778_2_027056	3. Da wird Leib und	3. Da wird Leib und

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_027057	Seel genehen, und ich werd
Gesangbuch1778_2_027058	in vollem Glanz Friede,
Gesangbuch1778_2_027059	Freude, lieblich Wefen er-
Gesangbuch1778_2_027060	ben mit dem Siegeskranz.
Gesangbuch1778_2_027061	Weil das Hoffen eingetrof-
Gesangbuch1778_2_027062	fen, die Erquickungszeit
Gesangbuch1778_2_027063	erfchienen, muß nun alles
Gesangbuch1778_2_027064	wieder gränen.
Gesangbuch1778_2_027065	4. Ey, wie lieblich wirts
Gesangbuch1778_2_027066	da klingen in der felgen
Gesangbuch1778_2_027067	Ewigkeit! Engel werden mit
Gesangbuch1778_2_027068	drein fingen, die flich langft
Gesangbuch1778_2_027069	darauf gefreut; da die
Gesangbuch1778_2_027070	Schaaren, Paar bey Paa-
Gesangbuch1778_2_027071	ren, werden ihre Harfen
Gesangbuch1778_2_027072	rähren, und die Hochzeit
Gesangbuch1778_2_027073	prachtig zieren.
Gesangbuch1778_2_027074	5. Hört ihrs nicht von
Gesangbuch1778_2_027075	ferne fchallen? ach, das ift
Gesangbuch1778_2_027076	ein reiner Ton! feht, die
Gesangbuch1778_2_027077	Harfenpieler fallen nieder,
Gesangbuch1778_2_027078	vor des Lammes Thron;
Gesangbuch1778_2_027079	und die Bräder, feine Glie-
Gesangbuch1778_2_027080	der, die flich legen ihm zu
Gesangbuch1778_2_027081	Fäffen, laffen Freudenthrä-
Gesangbuch1778_2_027082	nen fließen.
Gesangbuch1778_2_027083	6. Röhme, jauchze, lebe
Gesangbuch1778_2_027084	fröhlich, Zion, Braut und
Gesangbuch1778_2_027085	Königin! deine Freude wah-
Gesangbuch1778_2_027086	ret ewig, in dem Chor der
Gesangbuch1778_2_027087	Seraphim, da du weiden
Gesangbuch1778_2_027088	<pb n="797b" src="797.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027089	folst mit Freuden, in viel
Gesangbuch1778_2_027090	taufend Lieblichkeiten: laß
Gesangbuch1778_2_027091	dich dazu wohl bereiten!
Gesangbuch1778_2_027092	1648. Mel. 380.
Gesangbuch1778_2_027093	Auf, Zion! auf; auf, Toch-
Gesangbuch1778_2_027094	ter! faume nicht; dein

Normalisierter Text

Seele genesen, und ich werde
in vollem Glanz Friede,
Freude, liebliches Wesen erben
mit dem Siegeskranz.
Weil das Hoffen eingetroffen,
die Erquickungszeit erschienen,
muss nun alles wieder grünen.

4. Ei, wie lieblich wird es
da klingen in der seligen
Ewigkeit! Engel werden mit
drein singen, die sich längst
darauf gefreut; da die
Scharen, Paar bei Paaren,
werden ihre Harfen rühren
und die Hochzeit prächtig
zieren.

5. Hört ihr's nicht von
ferne schallen? Ach, das ist
ein reiner Ton! Seht, die
Harfenspieler fallen nieder
vor des Lammes Thron;
und die Brüder, seine Glieder,
die sich legen ihm zu
Füßen, lassen Freudentränen
fließen.

6. Rühme, jauchze, lebe
fröhlich, Zion, Braut und
Königin! Deine Freude währet
ewig in dem Chor der
Seraphim, da du weiden

<pb n="797b" src="797.jpg" />
sollst mit Freuden, in viel
tausend Lieblichkeiten: lass
dich dazu wohl bereiten!
1648. Mel. 380.
Auf, Zion! Auf; auf, Tochter!
Säume nicht; dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027095	König kömt, dich freund	König kommt, dich freundlich
Gesangbuch1778_2_027096	lich zu umarmen, er brennt	zu umarmen, er brennt
Gesangbuch1778_2_027097	aus Lieb, aus Mitleid	aus Liebe, aus Mitleid
Gesangbuch1778_2_027098	und Erbarmen. Halt dich	und Erbarmen. Halt dich
Gesangbuch1778_2_027099	bereit, damit nicht Oel	bereit, damit nicht Öl gebricht;
Gesangbuch1778_2_027100	gebricht; laß allezeit die	lass allezeit die
Gesangbuch1778_2_027101	Glaubenslampe brennen:	Glaubenslampe brennen:
Gesangbuch1778_2_027102	dein Auge muß itzt keine	dein Auge muss jetzt keine
Gesangbuch1778_2_027103	Schlaffucht kennen.	Schlafsucht kennen.
Gesangbuch1778_2_027104	2. Komm, edler Held!	2. Komm, edler Held!
Gesangbuch1778_2_027105	du Held aus Davids	Du Held aus Davids
Gesangbuch1778_2_027106	Stamm, komm, komm zu	Stamm, komm, komm zu
Gesangbuch1778_2_027107	uns, die wir fo fehnlich	uns, die wir so sehnlich
Gesangbuch1778_2_027108	hoffen! dir ftehet Herz und	hoffen! Dir stehet Herz und
Gesangbuch1778_2_027109	Geift und alles offen.	Geist und alles offen.
Gesangbuch1778_2_027110	Komm, komm, o HErr!	Komm, komm, o Herr!
Gesangbuch1778_2_027111	komm, werther Brautigam!	Komm, werter Bräutigam!
Gesangbuch1778_2_027112	wir wollen dir ein Hallelu	Wir wollen dir ein Hallelujah
Gesangbuch1778_2_027113	jah fingen, und ewig Lob und	singen und ewig Lob und
Gesangbuch1778_2_027114	Preis und Ehre bringen.	Preis und Ehre bringen.
Gesangbuch1778_2_027115	1649. Mel. 71.	1649. Mel. 71.
Gesangbuch1778_2_027116	O HErr der Herrlichkeit!	O Herr der Herrlichkeit!
Gesangbuch1778_2_027117	gib, daß ich ftets be	Gib, dass ich stets bereit,
Gesangbuch1778_2_027118	reit, voll Herzverlangen,	voll Herzverlangen,
Gesangbuch1778_2_027119	auf deine Zukunft fey, und	auf deine Zukunft sei und
Gesangbuch1778_2_027120	Tag und Nacht mich freu,	Tag und Nacht mich freu',
Gesangbuch1778_2_027121	dich zu empfangen.	dich zu empfangen.
Gesangbuch1778_2_027122	2. Bewahre meine Seel,	2. Bewahre meine Seele,
Gesangbuch1778_2_027123	o mein Immanuel! daß fie	o mein Immanuel! Dass sie
Gesangbuch1778_2_027124	nicht traume, und ja an	nicht träume und ja an
Gesangbuch1778_2_027125	ihrem Theil bey dem er	ihrem Teil bei dem erwor-
Gesangbuch1778_2_027126	worb	
Gesangbuch1778_2_027127	<pb n="798a" src="798.jpg" />	<pb n="798a" src="798.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027128	und unfrer Erwartung derfelben. 793	und unserer Erwartung derselben. 793
Gesangbuch1778_2_027129	worbnen Heil lich nicht ver	benen Heil sich nicht versäume.
Gesangbuch1778_2_027130	laume.	
Gesangbuch1778_2_027131	3. Thu mir die Augen	3. Tu mir die Augen
Gesangbuch1778_2_027132	auf, damit ich meinen Lauf	auf, damit ich meinen Lauf

ID

Gesangbuch1778_2_027133
 Gesangbuch1778_2_027134
 Gesangbuch1778_2_027135
 Gesangbuch1778_2_027136
 Gesangbuch1778_2_027137
 Gesangbuch1778_2_027138
 Gesangbuch1778_2_027139
 Gesangbuch1778_2_027140
 Gesangbuch1778_2_027141
 Gesangbuch1778_2_027142
 Gesangbuch1778_2_027143
 Gesangbuch1778_2_027144
 Gesangbuch1778_2_027145
 Gesangbuch1778_2_027146
 Gesangbuch1778_2_027147
 Gesangbuch1778_2_027148
 Gesangbuch1778_2_027149
 Gesangbuch1778_2_027150
 Gesangbuch1778_2_027151
 Gesangbuch1778_2_027152
 Gesangbuch1778_2_027153
 Gesangbuch1778_2_027154
 Gesangbuch1778_2_027155
 Gesangbuch1778_2_027156
 Gesangbuch1778_2_027157
 Gesangbuch1778_2_027158
 Gesangbuch1778_2_027159
 Gesangbuch1778_2_027160
 Gesangbuch1778_2_027161
 Gesangbuch1778_2_027162
 Gesangbuch1778_2_027163
 Gesangbuch1778_2_027164
 Gesangbuch1778_2_027165
 Gesangbuch1778_2_027166
 Gesangbuch1778_2_027167
 Gesangbuch1778_2_027168
 Gesangbuch1778_2_027169
 Gesangbuch1778_2_027170

Diplomatische Transkription

im Lichte fahre; daß deines
 Geiftes Rath und feine
 Zucht und Gnad mein Thun
 regire.
 4. Du holder JEFu du!
 laß mir doch keine Ruh in
 Nebendingen; und laß mich
 emfiglich, bis daß ich habe
 dich, mich zu dir fchwingen!
 5. O JEFu Jehova!
 Ruhm, Preis und Gloria
 fey dir gefungen! hier thu
 ich was ich kan, bis wir
 dort ftimmen an mit neuen
 Zungen.
 1650. Mel. 121.
 Ach gib, daß auf die Frag,
 an deinem Zukunftstag,
 um die Liebestriebe? dein
 Kirchlein rufen mag: ich
 lieb, ich lieb, ich liebe!
 das ifts, was ich kan, und
 was ich gethan, herzens-
 kändger Mann!
 1651. Mel. 32.
 Ich wart auf dich, und
 lehne mich nach dir,
 mein Heil mein Licht! ach
 wenn erfcheinf du mir?
 du willt, daß ich in reiner
 Liebe wache: ich will; ach
 hilf, daß mich nichts fchlaf-
 rig mache!
 <pb n="798b" src="798.jpg" />
 2. Schau doch, mein
 HErr! dem nichts verbor-
 gen ift, wie wachfam fch

Normalisierter Text

im Lichte führe; dass deines
 Geistes Rat und seine
 Zucht und Gnad' mein Tun
 regiere.
 4. Du holder Jesus du!
 Lass mir doch keine Ruh'
 in Nebendingen; und lass
 mich emsiglich, bis dass ich
 habe dich, mich zu dir
 schwingen!
 5. O Jesus Jehova!
 Ruhm, Preis und Gloria
 sei dir gesungen! Hier tu
 ich, was ich kann, bis wir
 dort stimmen an mit neuen
 Zungen.
 1650. Mel. 121.
 Ach gib, dass auf die Frag'
 an deinem Zukunftstag
 um die Liebestriebe dein
 Kirchlein rufen mag: ich
 lieb', ich lieb', ich liebe!
 Das ist's, was ich kann und
 was ich getan, herzenskundiger
 Mann!
 1651. Mel. 32.
 Ich wart' auf dich und
 sehne mich nach dir,
 mein Heil, mein Licht! Ach
 wann erscheinst du mir?
 Du willst, dass ich in reiner
 Liebe wache: ich will; ach
 hilf, dass mich nichts schläfrig
 mache!
 <pb n="798b" src="798.jpg" />
 2. Schau doch, mein
 Herr! Dem nichts verborgen
 ist, wie wachsam sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027171	erzeigt des Satans Lift;	erzeigt des Satans List;
Gesangbuch1778_2_027172	ach ftärke mich, im Glau-	ach stärke mich, im Glauben
Gesangbuch1778_2_027173	ben recht zu wachen, daß	recht zu wachen, dass nicht
Gesangbuch1778_2_027174	nicht mein Schlaf dem	mein Schlaf dem Feind
Gesangbuch1778_2_027175	Feind erreg ein Lachen.	errege ein Lachen.
Gesangbuch1778_2_027176	3. Des Knechtes Aug	3. Des Knechtes Aug'
Gesangbuch1778_2_027177	fieht auf des HErrn Hand:	sieht auf des Herrn Hand:
Gesangbuch1778_2_027178	zu deinem Wort mein Auge	zu deinem Wort mein Auge
Gesangbuch1778_2_027179	bleibt gewandt. Du bift mein	bleibt gewandt. Du bist mein
Gesangbuch1778_2_027180	HErr, nach dem ich immer	Herr, nach dem ich immer
Gesangbuch1778_2_027181	blicke; dein Gnadenblick	blicke; dein Gnadenblick
Gesangbuch1778_2_027182	komm ftets auf mich zurückel!	komm stets auf mich zurücke!
Gesangbuch1778_2_027183	4. Bild jede Stund mir	4. Bild jede Stund' mir
Gesangbuch1778_2_027184	als die letzte ein, damit ich	als die letzte ein, damit ich
Gesangbuch1778_2_027185	klug und wachfam möge	klug und wachsam möge
Gesangbuch1778_2_027186	feyn; fo werde ich, wenn	sein; so werde ich, wenn
Gesangbuch1778_2_027187	meine Zeit verloffen, von	meine Zeit verlassen, von
Gesangbuch1778_2_027188	dir, bereit, mein Bräut-	dir, bereit, mein Bräutigam
Gesangbuch1778_2_027189	gam angetroffen.	angetroffen.
Gesangbuch1778_2_027190	5. Ach komm! mein	5. Ach komm! Mein
Gesangbuch1778_2_027191	Herz fragt: bift du, JEfu,	Herz fragt: bist du, Jesus,
Gesangbuch1778_2_027192	nah? mir fchallt die Stimm	nah? Mir schallt die Stimm'
Gesangbuch1778_2_027193	aus deiner Höhe: Ja! o	aus deiner Höhe: Ja! O
Gesangbuch1778_2_027194	Troft! ich wart in fehnli-	Trost! Ich wart' in sehnlichem
Gesangbuch1778_2_027195	chem Verlangen, dich mei-	Verlangen, dich meinen
Gesangbuch1778_2_027196	nen GOtt und Heiland zu	Gott und Heiland zu
Gesangbuch1778_2_027197	umfängen.	umfängen.
Gesangbuch1778_2_027198	1652. Mel. 75.	1652. Mel. 75.
Gesangbuch1778_2_027199	Die Zeit ift nunmehr nah,	Die Zeit ist nunmehr nah,
Gesangbuch1778_2_027200	bald bift du, JEfu!	bald bist du, Jesus!
Gesangbuch1778_2_027201	da: die Wunder, die den	da: die Wunder, die den
Gesangbuch1778_2_027202	Leuten dein' Ankunfft follen	Leuten deine Ankunfft sollen
Gesangbuch1778_2_027203	deuten, laßt du, fo wie	deuten, lässt du, so wie
Gesangbuch1778_2_027204	wir fehen, fchon hie und	wir sehen, schon hie und
Gesangbuch1778_2_027205	da gefchehen.	da geschehen.
Gesangbuch1778_2_027206	D d d 5 2. Ach	D d d 5 2. Ach
Gesangbuch1778_2_027207	<pb n="799a" src="799.jpg" />	<pb n="799a" src="799.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027208	794 Von Chriffti Wiederkunfft in Herrlichkeit,	794 Von Christi Wiederkunfft in Herrlichkeit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027209	2. Ach JEfu! wie fo fchøn	2. Ach Jesus! Wie so
Gesangbuch1778_2_027210	wird mirs bey dir ergehn:	schøn wird mir's bei dir
Gesangbuch1778_2_027211	du wirft mit Friedensblicken	ergehen: du wirst mit Friedensblicken
Gesangbuch1778_2_027212	mich durch und durch er	mich durch und durch
Gesangbuch1778_2_027213	quicken, wenn ich einft von	erquicken, wenn ich einst
Gesangbuch1778_2_027214	der Erde mich zu dir fchwin	von der Erde mich zu dir
Gesangbuch1778_2_027215	gen werde.	schwingen werde.
Gesangbuch1778_2_027216	3. Ach was wird doch	3. Ach was wird doch
Gesangbuch1778_2_027217	dein Wort, o faffer See	dein Wort, o süßer Seelenhort!
Gesangbuch1778_2_027218	lenhort! was wird doch feyn	Was wird doch sein
Gesangbuch1778_2_027219	dein Sprechen, wenn dein	dein Sprechen, wenn dein
Gesangbuch1778_2_027220	Herz wird ausbrechen zu	Herz wird ausbrechen zu
Gesangbuch1778_2_027221	mir und meinen Brädern,	mir und meinen Brüdern,
Gesangbuch1778_2_027222	als deines Leibes Gliedern?	als deines Leibes Gliedern?
Gesangbuch1778_2_027223	4. „Komm her, komm	4. „Komm her, komm
Gesangbuch1778_2_027224	und empfind, o auferwehl	und empfind', o auserwähltes
Gesangbuch1778_2_027225	tes Kind, komm, fchmecke,	Kind, komm, schmecke, was
Gesangbuch1778_2_027226	was fär Gaben ich und	für Gaben ich und mein
Gesangbuch1778_2_027227	mein Vater haben; komm,	Vater haben; komm, wirst
Gesangbuch1778_2_027228	wirft du fagen, weide dein	du sagen, weide dein Herz
Gesangbuch1778_2_027229	Herz in ewger Freude!„	in ewiger Freude!„
Gesangbuch1778_2_027230	5. Werd ich dann auch	5. Werde ich dann auch
Gesangbuch1778_2_027231	vor Freud, in folcher Gna	vor Freud' in solcher Gnadenzeit
Gesangbuch1778_2_027232	denzeit, den Augen ihre	den Augen ihre Zähren
Gesangbuch1778_2_027233	Zähren vermögend feyn zu	vermögend sein zu wehren?
Gesangbuch1778_2_027234	wehren? daß fie mir nicht	Dass sie mir nicht mit Haufen
Gesangbuch1778_2_027235	mit Haufen auf meine Wan	auf meine Wangen laufen.
Gesangbuch1778_2_027236	gen laufen.	
Gesangbuch1778_2_027237	6. Dein' Augen, deinen	6. Deine Augen, deinen
Gesangbuch1778_2_027238	Mund, den Leib fär mich	Mund, den Leib für mich
Gesangbuch1778_2_027239	verwundt, da wir fo veft	verwundt, da wir so fest
Gesangbuch1778_2_027240	drauf trauen, das werd	drauf trauen, das werde ich
Gesangbuch1778_2_027241	ich alles fchauen, und in	alles schauen und innig
Gesangbuch1778_2_027242	nig herzlich gröffen die	herzlich grüßen die Mal' an
Gesangbuch1778_2_027243	Maal an Hand und Fäßen.	Händ' und Füßen.
Gesangbuch1778_2_027244	7. Ach wie ift mir fo	7. Ach wie ist mir so
Gesangbuch1778_2_027245	weh, eh ich dich, JEfu, feh	weh, eh ich dich, Jesus, seh'
Gesangbuch1778_2_027246	vom Himmel zu uns kom	vom Himmel zu uns kommen!
		Ach! Dass zum Heil und

ID

Gesangbuch1778_2_027247
 Gesangbuch1778_2_027248
 Gesangbuch1778_2_027249
 Gesangbuch1778_2_027250
 Gesangbuch1778_2_027251
 Gesangbuch1778_2_027252
 Gesangbuch1778_2_027253
 Gesangbuch1778_2_027254
 Gesangbuch1778_2_027255
 Gesangbuch1778_2_027256
 Gesangbuch1778_2_027257
 Gesangbuch1778_2_027258
 Gesangbuch1778_2_027259
 Gesangbuch1778_2_027260
 Gesangbuch1778_2_027261
 Gesangbuch1778_2_027262
 Gesangbuch1778_2_027263
 Gesangbuch1778_2_027264
 Gesangbuch1778_2_027265
 Gesangbuch1778_2_027266
 Gesangbuch1778_2_027267
 Gesangbuch1778_2_027268
 Gesangbuch1778_2_027269
 Gesangbuch1778_2_027270
 Gesangbuch1778_2_027271
 Gesangbuch1778_2_027272
 Gesangbuch1778_2_027273
 Gesangbuch1778_2_027274
 Gesangbuch1778_2_027275
 Gesangbuch1778_2_027276
 Gesangbuch1778_2_027277
 Gesangbuch1778_2_027278
 Gesangbuch1778_2_027279
 Gesangbuch1778_2_027280
 Gesangbuch1778_2_027281
 Gesangbuch1778_2_027282
 Gesangbuch1778_2_027283
 Gesangbuch1778_2_027284

Diplomatische Transkription

men! ach! daß zum Heil
 <pb n="799b" src="799.jpg" />
 und Frommen du meinen
 Wunfch und Willen noch
 heute möchtft erfüllen!
 8. Nun du weißt deine
 Zeit; mir ziemt nur, ftets
 bereit und fertig da zu fte-
 hen, und fo einher zu gehen,
 daß alle Stund und Tage
 mein Herz mich zu dir trage.
 1653. Mel. 91.
 Auf! ermuntert euch, ihr
 Chriften: auf! der Brau-
 tigem ift nah. O daß es
 doch alle wäißten, daß nun-
 mehr die Zeit bald da!
 freuet euch den Freund zu
 fehen! o wie wohl wird
 uns gefchehen!
 1654. Mel. 230.
 Wachtet auf! ruft uns die
 Stimme der Wachter
 fehr hoch auf der Zinne;
 wach auf, du Stadt Jeru-
 falem! Mitternacht heißt
 diefe Stunde; fie rufen
 uns mit hellem Munde:
 wo feyd ihr klugen Jung-
 frauen? wohlauf der Braut-
 gam kömt, fteht auf, die
 Lampen nehmt, Hallelujah!
 macht euch bereit zu der
 Hochzeit! ihr mäffet ihm
 entgegen gehn.
 2. Zion hört die Wach-
 ter fingen; das Herz thut

Normalisierter Text

Frommen du meinen Wunsch
 und Willen noch heute
 <pb n="799b" src="799.jpg" />
 möchtest erfüllen!
 8. Nun du weißt deine
 Zeit; mir ziemt nur, stets
 bereit und fertig da zu stehen
 und so einher zu gehen,
 dass alle Stund' und Tage
 mein Herz mich zu dir trage.
 1653. Mel. 91.
 Auf! Ermuntert euch, ihr
 Christen: auf! Der Bräutigam
 ist nah. O dass es
 doch alle wüssten, dass nunmehr
 die Zeit bald da!
 Freuet euch den Freund zu
 sehen! O wie wohl wird
 uns geschehen!
 1654. Mel. 230.
 Wachtet auf! Ruft uns die
 Stimme der Wächter
 sehr hoch auf der Zinne;
 wach auf, du Stadt Jerusalem!
 Mitternacht heißt
 diese Stunde; sie rufen
 uns mit hellem Munde:
 wo seid ihr klugen Jungfrauen?
 Wohlauf, der Bräutigam
 kommt, steht auf, die
 Lampen nehmt, Hallelujah!
 Macht euch bereit zu der
 Hochzeit! Ihr müsset ihm
 entgegengehen.
 2. Zion hört die Wächter
 singen; das Herz tut ihr
 vor Freuden springen,
 sie wachtet und steht eilend

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027285	ihr vor Freuden springen,	auf.
Gesangbuch1778_2_027286	lie wachet und steht eilend	
Gesangbuch1778_2_027287	auf.	
Gesangbuch1778_2_027288	<pb n="800a" src="800.jpg" />	<pb n="800a" src="800.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027289	und unfreer Erwartung derfelben. 795	und unserer Erwartung derselben. 795
Gesangbuch1778_2_027290	auf. Ihr Freund köm̄t vom	Ihr Freund kommt vom
Gesangbuch1778_2_027291	Himmel, prächtig, von	Himmel, prächtig, von
Gesangbuch1778_2_027292	Gnaden ftark, von Wahr̄	Gnaden stark, von Wahrheit
Gesangbuch1778_2_027293	heit mächtig: ihr Licht wird	mächtig: ihr Licht wird
Gesangbuch1778_2_027294	hell, ihr Stern geht auf.	hell, ihr Stern geht auf.
Gesangbuch1778_2_027295	Nun komm, du werthe	Nun komm, du werthe
Gesangbuch1778_2_027296	Kron! HErr JEſu GOt̄	Kron! Herr Jesus Gottes
Gesangbuch1778_2_027297	tes Sohn! Hofianna! wir	Sohn! Hosianna! Wir
Gesangbuch1778_2_027298	folgen all zum Freudenfaal,	folgen all' zum Freudensaal
Gesangbuch1778_2_027299	und halten mit das Abend̄	und halten mit das Abendmahl.
Gesangbuch1778_2_027300	mahl.	
Gesangbuch1778_2_027301	3. Gloria fey dir gē	3. Gloria sei dir gesungen
Gesangbuch1778_2_027302	fungen mit Menſchen ̄ und	mit Menschen- und
Gesangbuch1778_2_027303	mit Engelzungen, mit Har̄	mit Engelzungen, mit Harfen
Gesangbuch1778_2_027304	fen und mit Cimbeln ſchon;	und mit Zimbeln schon;
Gesangbuch1778_2_027305	von zwölf Perlen ſind die	von zwölf Perlen ſind die
Gesangbuch1778_2_027306	Pforten an deiner Stadt,	Pforten an deiner Stadt,
Gesangbuch1778_2_027307	wir ſind Conforten der En̄	wir ſind Konſorten der Engel
Gesangbuch1778_2_027308	gel hoch um deinen Thron.	hoch um deinen Thron.
Gesangbuch1778_2_027309	Kein Aug hat je geſp̄rt,	Kein Aug' hat je geſp̄rt,
Gesangbuch1778_2_027310	kein Ohr hat je gehört ſolche	kein Ohr hat je gehört ſolche
Gesangbuch1778_2_027311	Freude. O Seligkeit! f̄r	Freude. O Seligkeit! Für
Gesangbuch1778_2_027312	diefe Zeit und f̄r die ganze	diefe Zeit und für die ganze
Gesangbuch1778_2_027313	Ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1778_2_027314	1655. Mel. 151.	1655. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_027315	Ermuntert euch ihr From̄	Ermuntert euch, ihr Frommen,
Gesangbuch1778_2_027316	men, zeigt eurer Lam̄	zeigt eurer Lampen
Gesangbuch1778_2_027317	pen Schein! der HErr wird	Schein! Der Herr wird
Gesangbuch1778_2_027318	nun bald kommen: drum	nun bald kommen: drum
Gesangbuch1778_2_027319	ſchlafet nicht mehr ein;	ſchlafet nicht mehr ein;
Gesangbuch1778_2_027320	es hat ſich aufgemachet der	es hat ſich aufgemacht der
Gesangbuch1778_2_027321	Bräutigam mit Pracht:	Bräutigam mit Pracht:
Gesangbuch1778_2_027322	auf! wartet, bet't und	auf! Wartet, betet und

ID

Gesangbuch1778_2_027323
 Gesangbuch1778_2_027324
 Gesangbuch1778_2_027325
 Gesangbuch1778_2_027326
 Gesangbuch1778_2_027327
 Gesangbuch1778_2_027328
 Gesangbuch1778_2_027329
 Gesangbuch1778_2_027330
 Gesangbuch1778_2_027331
 Gesangbuch1778_2_027332
 Gesangbuch1778_2_027333
 Gesangbuch1778_2_027334
 Gesangbuch1778_2_027335
 Gesangbuch1778_2_027336
 Gesangbuch1778_2_027337
 Gesangbuch1778_2_027338
 Gesangbuch1778_2_027339
 Gesangbuch1778_2_027340
 Gesangbuch1778_2_027341
 Gesangbuch1778_2_027342
 Gesangbuch1778_2_027343
 Gesangbuch1778_2_027344
 Gesangbuch1778_2_027345
 Gesangbuch1778_2_027346
 Gesangbuch1778_2_027347
 Gesangbuch1778_2_027348
 Gesangbuch1778_2_027349
 Gesangbuch1778_2_027350
 Gesangbuch1778_2_027351
 Gesangbuch1778_2_027352
 Gesangbuch1778_2_027353
 Gesangbuch1778_2_027354
 Gesangbuch1778_2_027355
 Gesangbuch1778_2_027356
 Gesangbuch1778_2_027357
 Gesangbuch1778_2_027358
 Gesangbuch1778_2_027359
 Gesangbuch1778_2_027360

Diplomatische Transkription

wachet, bald ift es Mit-
 ternacht.
 2. Macht eure Lampen
 fertig, und füllet fie mit
 Oel; und feyd des Heils
 <pb n="800b" src="800.jpg" />
 gewartig; bereitet Leib und
 Seel: die Wachter Zions
 fchreyen: der Brautigam ift
 nah! begegnet ihm in Rei-
 hen, und fingt Hallelujah!
 3. Begegnet ihm auf
 Erden, ihr die ihr Zion
 liebt, mit freudigen Ge-
 behrden, und feyd nicht
 mehr betrübt! es find die
 Freundenftunden gekommen,
 und der Braut wird, weil
 fie aberwunden, die Krone
 nun vertraut.
 4. Die ihr Geduld ge-
 tragen, und mit geftorben
 feyd, follt nun, nach Kreuz
 und Klagen, in Freuden
 fonder Leid, mit leben und
 regiren, und vor des Lam-
 mes Thron mit Jauchzen
 triumphiren, und in der
 Siegeskron.
 5. Hier ift die Stadt der
 Freuden, Jerufalem, der
 Ort, wo die Erlöften wei-
 den; hier ift die fichre Pfort;
 hier find die güldnen Gaß-
 fen; hier ift das Hochzeit-
 mahl; hier foll fich nieder-
 laffen die Braut im Freu-
 denfaal.

Normalisierter Text

wachet, bald ist es Mitternacht.
 2. Macht eure Lampen
 fertig und füllet sie mit
 Öl; und seid des Heils
 <pb n="800b" src="800.jpg" />
 gewartig; bereitet Leib und
 Seele: die Wächter Zions
 schreien: der Bräutigam
 ist nah! Begegnet ihm in
 Reihen und singt Hallelujah!
 3. Begegnet ihm auf
 Erden, ihr, die ihr Zion
 liebt, mit freudigen Geberden
 und seid nicht mehr betrübt!
 Es sind die Freudenstunden
 gekommen, und der Braut
 wird, weil sie überwunden,
 die Krone nun vertraut.
 4. Die ihr Geduld getragen
 und mit gestorben
 seid, sollt nun, nach Kreuz
 und Klagen, in Freuden
 sonder Leid, mitleben und
 regieren und vor des Lammes
 Thron mit Jauchzen triumphieren
 und in der Siegeskron'.
 5. Hier ist die Stadt der
 Freuden, Jerusalem, der
 Ort, wo die Erlösten weiden;
 hier ist die sichere Pfort';
 hier sind die güldenen Gassen;
 hier ist das Hochzeitmahl;
 hier soll sich niederlassen
 die Braut im Freudenfaal.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027361	6. O JEfu, meine Won=	6. O Jesus, meine Wonne,
Gesangbuch1778_2_027362	ne, komm bald, und mach	komm bald und mach dich
Gesangbuch1778_2_027363	dich auf, geh auf, verlangte	auf, geh auf, verlangte
Gesangbuch1778_2_027364	Sonne! und färdre deinen	Sonne! Und fördere deinen
Gesangbuch1778_2_027365	Lauf. O JEfu! mach ein	Lauf. O Jesus! Mach ein
Gesangbuch1778_2_027366	Ende, und fähr uns aus	Ende und führ uns aus
Gesangbuch1778_2_027367	dem Streit: wir heben	dem Streit: wir heben Haupt
Gesangbuch1778_2_027368	Haupt	
Gesangbuch1778_2_027369		
Gesangbuch1778_2_027370	<pb n="801a" src="801.jpg" />	<pb n="801a" src="801.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027371	796 Von Chriffti Wiederkunft in Herrlichkeit,	796 Von Christi Wiederkunft in Herrlichkeit,
Gesangbuch1778_2_027372	Haupt und Hände nach der	Haupt und Hände nach der
Gesangbuch1778_2_027373	Erlösungszeit.	Erlösungszeit.
Gesangbuch1778_2_027374	1656. Mel. 14.	1656. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_027375	Der HErr bricht ein zu	Der Herr bricht ein zu
Gesangbuch1778_2_027376	Mitternacht: itzt ift	Mitternacht: jetzt ist
Gesangbuch1778_2_027377	noch alles ftiill. Wohl dem,	noch alles still. Wohl dem,
Gesangbuch1778_2_027378	der lich nun fertig macht,	der sich nun fertig macht,
Gesangbuch1778_2_027379	und ihm begegnen will!	und ihm begegnen will!
Gesangbuch1778_2_027380	2. Er hat es uns zuvor	2. Er hat es uns zuvor
Gesangbuch1778_2_027381	gefagt, und einen Tag ge=	gesagt, und einen Tag ge=
Gesangbuch1778_2_027382	ftellt: er kömt, wenn nie=	stellt: er kommt, wenn nie=
Gesangbuch1778_2_027383	mand nach ihm fragt, noch	mand nach ihm fragt, noch
Gesangbuch1778_2_027384	es fër möglic halt.	es für möglich hält.
Gesangbuch1778_2_027385	3. Wer leget, als ein	3. Wer legt, als ein
Gesangbuch1778_2_027386	treuer Knecht, die Haufhalt=	treuer Knecht, die Haushalt=
Gesangbuch1778_2_027387	rechnung bey? daß wenn fein	rechnung bei? Dass wenn sein
Gesangbuch1778_2_027388	HErr kömt, fchlecht und	Herr kommt, schlecht und
Gesangbuch1778_2_027389	recht bey ihm zu fehen fey.	recht bei ihm zu sehen sei.
Gesangbuch1778_2_027390	4. Sind eure Lampen	4. Sind eure Lampen
Gesangbuch1778_2_027391	rein und voll? brennt euer	rein und voll? Brennt euer
Gesangbuch1778_2_027392	Glaubenslicht? wenn nun	Glaubenslicht? Wenn nun
Gesangbuch1778_2_027393	der Aufbruch werden foll,	der Aufbruch werden soll,
Gesangbuch1778_2_027394	daß ihm kein Oel gebricht.	dass ihm kein Öl gebricht.
Gesangbuch1778_2_027395	5. Sey immer wach,	5. Sei immer wach,
Gesangbuch1778_2_027396	mein Geift und Sinn, und	mein Geist und Sinn, und
Gesangbuch1778_2_027397	fchlummre ja nicht mehr!	schlummre ja nicht mehr!
Gesangbuch1778_2_027398	der Brautgam kommt, fchick	Der Bräutigam kommt, schick

ID

Gesangbuch1778_2_027399
 Gesangbuch1778_2_027400
 Gesangbuch1778_2_027401
 Gesangbuch1778_2_027402
 Gesangbuch1778_2_027403
 Gesangbuch1778_2_027404
 Gesangbuch1778_2_027405
 Gesangbuch1778_2_027406
 Gesangbuch1778_2_027407
 Gesangbuch1778_2_027408
 Gesangbuch1778_2_027409
 Gesangbuch1778_2_027410
 Gesangbuch1778_2_027411
 Gesangbuch1778_2_027412
 Gesangbuch1778_2_027413
 Gesangbuch1778_2_027414
 Gesangbuch1778_2_027415
 Gesangbuch1778_2_027416
 Gesangbuch1778_2_027417
 Gesangbuch1778_2_027418
 Gesangbuch1778_2_027419
 Gesangbuch1778_2_027420
 Gesangbuch1778_2_027421
 Gesangbuch1778_2_027422
 Gesangbuch1778_2_027423
 Gesangbuch1778_2_027424
 Gesangbuch1778_2_027425
 Gesangbuch1778_2_027426
 Gesangbuch1778_2_027427
 Gesangbuch1778_2_027428
 Gesangbuch1778_2_027429
 Gesangbuch1778_2_027430
 Gesangbuch1778_2_027431
 Gesangbuch1778_2_027432
 Gesangbuch1778_2_027433
 Gesangbuch1778_2_027434
 Gesangbuch1778_2_027435
 Gesangbuch1778_2_027436

Diplomatische Transkription

dich auf ihn, er kommt mit
 feinem Heer.
 6. Geh hin, o Seel! ge=
 neuß dein Loos, das er dir
 zudedacht! dein Theil und
 Heil ist schön und groß, das
 dir dein Brautgam bracht.
 1657. Mel. 58.
 Die Braut des Lammes
 bereitet sich, bald kommt
 <pb n="801b" src="801.jpg" />
 ihr Brautigam sichtbarlich,
 in der Kraft der Gottheit,
 auf feinem Bogen, herrlich
 und prächtig einher gezo=
 gen, mit Taufenden.
 2. Die ihn nicht lieben,
 erschrecken sehr vor feinen
 Wunden und feinem Heer;
 fagen zu den Felsen: möcht't
 ihr uns decken! laßt uns in
 eurer Kluff wo verftecken!
 doch was gefchicht?
 3. Die Erd und der
 Himmel entfliehn vor ihm,
 können nicht ftehen vor fei=
 nem Grimm, noch wird
 eine Stätte für sie gefun=
 den: was nicht geborgen in
 JEsu Wunden, dem gehts
 nicht gut.
 4. „Weicht alle von
 mir,“ o schrecklichs Wort!
 fo wird er fagen zu denen
 dort, die nicht hier im
 Glauben zu ihm gekommen,
 und fein Verfühnen nicht
 angenommen zu ihrem Heil.

Normalisierter Text

dich auf ihn, er kommt mit
 seinem Heer.
 6. Geh hin, o Seele! ge=
 nieß dein Los, das er dir
 zudedacht! Dein Teil und
 Heil ist schön und groß, das
 dir dein Bräutigam brachte.
 1657. Mel. 58.
 Die Braut des Lammes
 bereitet sich, bald kommt
 <pb n="801b" src="801.jpg" />
 ihr Bräutigam sichtbarlich,
 in der Kraft der Gottheit,
 auf seinem Bogen, herrlich
 und prächtig einher gezo=
 gen, mit Tausenden.
 2. Die ihn nicht lieben,
 erschrecken sehr vor seinen
 Wunden und seinem Heer;
 sagen zu den Felsen: möchtet
 ihr uns decken! Lasst uns in
 eurer Kluff wo verstecken!
 Doch was geschieht?
 3. Die Erde und der
 Himmel entfliehen vor ihm,
 können nicht stehen vor sei=
 nem Grimm, noch wird
 eine Stätte für sie gefun=
 den: was nicht geborgen in
 Jesu Wunden, dem geht es
 nicht gut.
 4. „Weicht alle von
 mir,“ o schreckliches Wort!
 So wird er sagen zu denen
 dort, die nicht hier im
 Glauben zu ihm gekommen,
 und sein Versöhnen nicht
 angenommen zu ihrem Heil.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027437	5. Fröhlich und felig	5. Fröhlich und selig
Gesangbuch1778_2_027438	wird die Gemein feiner	wird die Gemeinde seiner
Gesangbuch1778_2_027439	Erlöften zu der Zeit feyn:	Erlösten zu der Zeit sein:
Gesangbuch1778_2_027440	an dem groffen Tage, fteht	An dem großen Tage, steht
Gesangbuch1778_2_027441	das Geleite feiner Erkauf=	das Geleite seiner Erkauf=
Gesangbuch1778_2_027442	ten ihm an der Seite, voll	ten ihm an der Seite, voll
Gesangbuch1778_2_027443	Fried und Freud.	Frieden und Freud.
Gesangbuch1778_2_027444	6. Ihr Seeln, erkennt	6. Ihr Seelen, erkennt
Gesangbuch1778_2_027445	eure Gnadenwahl, lehnt	eure Gnadenwahl, lehnt
Gesangbuch1778_2_027446	euch bey Zeiten ans Kreu=	euch bei Zeiten ans Kreu=
Gesangbuch1778_2_027447	zes Pfahl; felige Gemeinde	zes Pfahl; selige Gemeinde
Gesangbuch1778_2_027448	des Brautigames, weide	des Bräutigams, weide
Gesangbuch1778_2_027449	dich	dich
Gesangbuch1778_2_027450	<pb n="802a" src="802.jpg" />	<pb n="802a" src="802.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027451	und unfrer Erwartung derfelben. 797	und unsrer Erwartung derselben. 797
Gesangbuch1778_2_027452	dich ftets in des Gottes=	dich stets in des Gottes=
Gesangbuch1778_2_027453	lammes Verdienft und Tod!	lammes Verdienst und Tod!
Gesangbuch1778_2_027454	7. O du mit Dornen	7. O du mit Dornen
Gesangbuch1778_2_027455	gekröntes Haupt! leit deine	gekröntes Haupt! Seit deine
Gesangbuch1778_2_027456	Braut die Verfehnung	Braut die Versöhnung
Gesangbuch1778_2_027457	glaubt in dem eingen Opfer	glaubt in dem einen Opfer
Gesangbuch1778_2_027458	am Kreuz gefchlachtet, hat	am Kreuz geschlachtet, hat
Gesangbuch1778_2_027459	fie dein Leiden mit Fleiß	sie dein Leiden mit Fleiß
Gesangbuch1778_2_027460	betrachtet zur Seligkeit.	betrachtet zur Seligkeit.
Gesangbuch1778_2_027461	8. Sie wartet fehnlich,	8. Sie wartet sehnlich,
Gesangbuch1778_2_027462	zu dir zu gehn, mit Au=	zu dir zu gehen, mit Au=
Gesangbuch1778_2_027463	gen deine Gefalt zu fehn,	gen deine Gestalt zu sehen,
Gesangbuch1778_2_027464	und freut fich von Herzen,	und freut sich von Herzen,
Gesangbuch1778_2_027465	dereinf zu küffen die Wun=	dereinst zu küssen die Wun=
Gesangbuch1778_2_027466	denmaale an Händ und	denmale an Händ und
Gesangbuch1778_2_027467	Fäffen und in der Seit.	Füßen und in der Seit.
Gesangbuch1778_2_027468	1658. Mel. 146.	1658. Mel. 146.
Gesangbuch1778_2_027469	Die Gnade diefer Zeit,	Die Gnade dieser Zeit,
Gesangbuch1778_2_027470	wenn wir in JEfu	wenn wir in Jesu
Gesangbuch1778_2_027471	Wunden den Grund der Se=	Wunden den Grund der Se=
Gesangbuch1778_2_027472	ligkeit, und Fried und Troft	ligkeit, und Frieden und Trost
Gesangbuch1778_2_027473	gefunden, nimmt Herz und	gefunden, nimmt Herz und
Gesangbuch1778_2_027474	Sinn fo ein, daß uns	Sinn so ein, dass uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027475	nichts schöner dankt, und	nichts schöner dünkt, und
Gesangbuch1778_2_027476	Geift, Seel und Gebein	Geist, Seele und Gebein
Gesangbuch1778_2_027477	ihm froh entgegen fingt.	ihm froh entgegen singt.
Gesangbuch1778_2_027478	* * * * *	* * * * *
Gesangbuch1778_2_027479	Von dem Wandel im Himmel, und Ver=	Von dem Wandel im Himmel und Ver=
Gesangbuch1778_2_027480	langen bey Christo zu feyn.	langen bei Christo zu sein.
Gesangbuch1778_2_027481	1659. Mel. 106.	1659. Mel. 106.
Gesangbuch1778_2_027482	Mein Herz lebt fchon im	Mein Herz lebt schon im
Gesangbuch1778_2_027483	Himmel droben, da	Himmel droben, da
Gesangbuch1778_2_027484	ift mein Schatz, da ift mein	ist mein Schatz, da ist mein
Gesangbuch1778_2_027485	<pb n="802b" src="802.jpg" />	<pb n="802b" src="802.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027486	2. Wie wars, wenn der	2. Wie wär's, wenn der
Gesangbuch1778_2_027487	Gefang, o Brautgam! dich	Gesang, o Bräutigam! dich
Gesangbuch1778_2_027488	erbate? und deiner Faffe	erbäte? Und deiner Füße
Gesangbuch1778_2_027489	Gang betrate diefe Stätte?	Gang beträte diese Stätte?
Gesangbuch1778_2_027490	du fandft uns blöd und	Du fändest uns blöd und
Gesangbuch1778_2_027491	arm, um mancherley be=	arm, um mancherlei be=
Gesangbuch1778_2_027492	träbt: mach unfer Herz nur	trübt: Mach unser Herz nur
Gesangbuch1778_2_027493	warm und fehr in dich ver=	warm und sehr in dich ver=
Gesangbuch1778_2_027494	liebt!	liebt!
Gesangbuch1778_2_027495	3. So werden wir uns	3. So werden wir uns
Gesangbuch1778_2_027496	freun, und nicht vor dir	freuen, und nicht vor dir
Gesangbuch1778_2_027497	erschrecken, wenn du einft	erschrecken, wenn du einst
Gesangbuch1778_2_027498	brichft herein; vielmehr die	brichst herein; vielmehr die
Gesangbuch1778_2_027499	Hand ausftrecken nach dir,	Hände ausstrecken nach dir,
Gesangbuch1778_2_027500	als unferm Freund, an den	als unserm Freund, an den
Gesangbuch1778_2_027501	wir hier geglaubt, nach	wir hier geglaubt, nach
Gesangbuch1778_2_027502	dem wir oft geweint; und	dem wir oft geweint; und
Gesangbuch1778_2_027503	uns ihm eingeleibt.	uns ihm eingeleibt.
Gesangbuch1778_2_027504	4. Du hochgelobter Färf!t!	4. Du hochgelobter Fürst!
Gesangbuch1778_2_027505	laß uns im Fried entfchla=	Lass uns im Frieden entschla=
Gesangbuch1778_2_027506	fen; und wenn du kommen	fen; und wenn du kommen
Gesangbuch1778_2_027507	wirft, zu lohnen und zu	wirst, zu lohnen und zu
Gesangbuch1778_2_027508	ftrafen, nach deiner Lieb	strafen, nach deiner Liebe
Gesangbuch1778_2_027509	und Macht: fo gib, daß	und Macht: so gib, dass
Gesangbuch1778_2_027510	wir uns fehn nach deinem	wir uns sehen nach deinem
Gesangbuch1778_2_027511	Bild erwacht, zu deiner	Bild erwacht, zu deiner
Gesangbuch1778_2_027512	Rechten ftehn!	Rechten stehn!

ID

Gesangbuch1778_2_027513
 Gesangbuch1778_2_027514
 Gesangbuch1778_2_027515
 Gesangbuch1778_2_027516
 Gesangbuch1778_2_027517
 Gesangbuch1778_2_027518
 Gesangbuch1778_2_027519
 Gesangbuch1778_2_027520
 Gesangbuch1778_2_027521
 Gesangbuch1778_2_027522
 Gesangbuch1778_2_027523
 Gesangbuch1778_2_027524
 Gesangbuch1778_2_027525
 Gesangbuch1778_2_027526
 Gesangbuch1778_2_027527
 Gesangbuch1778_2_027528
 Gesangbuch1778_2_027529
 Gesangbuch1778_2_027530
 Gesangbuch1778_2_027531
 Gesangbuch1778_2_027532
 Gesangbuch1778_2_027533
 Gesangbuch1778_2_027534
 Gesangbuch1778_2_027535
 Gesangbuch1778_2_027536
 Gesangbuch1778_2_027537
 Gesangbuch1778_2_027538
 Gesangbuch1778_2_027539
 Gesangbuch1778_2_027540
 Gesangbuch1778_2_027541
 Gesangbuch1778_2_027542
 Gesangbuch1778_2_027543
 Gesangbuch1778_2_027544
 Gesangbuch1778_2_027545
 Gesangbuch1778_2_027546
 Gesangbuch1778_2_027547
 Gesangbuch1778_2_027548
 Gesangbuch1778_2_027549
 Gesangbuch1778_2_027550

Diplomatische Transkription

Theil, das JEfus mir hat
 aufgehoben, dort ift das mir
 verprochenne Heil, dort find
 ich es in feiner Hand; dort
 ift mein rechtes Vaterland.
 2. Dir,
 <pb n="803a" src="803.jpg" />
 798 Von dem Wandel im Himmel,
 2. Dir, JEFu! hab ich
 mich ergeben, dir, deffen
 Eigenthum ich bin; du,
 liebfter JEFu, bift mein
 Leben, und fterben bleibt
 mein Gewinn, ich lebe dir,
 ich fterbe dir: bift du nur
 mein, fo gnæget mir.
 3. Wilt du mich hier noch
 länger laffen, fo geb ich
 mich geduldig drein; darf
 ich in deinem Arm erblaffen,
 fo wird mirs eine Gnade
 feyn: wer deinen Rath er=
 kennt und ehrt, der ift zum
 Himmelreich gelehrt.
 1660. Mel. 180.
 Es halten eitele Gemæther
 die Erde für ihr Vater=
 land: wer aber JEFum hat
 erkant und die wahrhaften
 Himmelsgæter, deß Fuß
 mag gleich die Welt beræh=
 ren, fo ift das Herz doch in
 der Høh: er fucht den Wan=
 del fo zu fâhren, daß Seel
 und Sinn im Himmel fteh.
 2. Da hat ein Paulus
 Luft zu fcheiden, ein Abra=
 ham ift Lebensfatt; ein

Normalisierter Text

Teil, das Jesus mir hat
 aufgehoben, dort ist das mir
 versprochenne Heil, dort find
 ich es in seiner Hand; dort
 ist mein rechtes Vaterland.
 2. Dir,
 <pb n="803a" src="803.jpg" />
 798 Von dem Wandel im Himmel,
 2. Dir, Jesu! hab ich
 mich ergeben, dir, dessen
 Eigentum ich bin; du,
 liebster Jesu, bist mein
 Leben, und sterben bleibt
 mein Gewinn, ich lebe dir,
 ich sterbe dir: bist du nur
 mein, so genügt mir.
 3. Willst du mich hier noch
 länger lassen, so geb ich
 mich geduldig drein; darf
 ich in deinem Arm erblassen,
 so wird mir's eine Gnade
 sein: wer deinen Rat er=
 kennt und ehrt, der ist zum
 Himmelreich gelehrt.
 1660. Mel. 180.
 Es halten eitle Gemüter
 die Erde für ihr Vater=
 land: wer aber Jesum hat
 erkannt und die wahrhaften
 Himmelsgüter, dessen Fuß
 mag gleich die Welt berüh=
 ren, so ist das Herz doch in
 der Høh: er sucht den Wan=
 del so zu führen, dass Seele
 und Sinn im Himmel steh.
 2. Da hat ein Paulus
 Lust zu scheiden, ein Abra=
 ham ist lebenssatt; ein

ID

Gesangbuch1778_2_027551 Hiob wird ganz mäd und
 Gesangbuch1778_2_027552 matt, vor langer Sehn=
 Gesangbuch1778_2_027553 fucht in dem Leiden; Elias
 Gesangbuch1778_2_027554 wänfcht bey feinem wan=
 Gesangbuch1778_2_027555 dern, die Seele heim in
 Gesangbuch1778_2_027556 GOttes Hand; von einem
 Gesangbuch1778_2_027557 Morgen bis zum andern
 Gesangbuch1778_2_027558 erwartet Simeon fein End.
 Gesangbuch1778_2_027559 <pb n="803b" src="803.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_027560 3. Der HErr, der über
 Gesangbuch1778_2_027561 Tod und Leben die unum=
 Gesangbuch1778_2_027562 fchrankte Herrfchaft hat,
 Gesangbuch1778_2_027563 wird feinen Kindern nie zu
 Gesangbuch1778_2_027564 fpat die lang verlangte
 Gesangbuch1778_2_027565 Freyheit geben. Ein feligs
 Gesangbuch1778_2_027566 End muß alles wenden was
 Gesangbuch1778_2_027567 fonft noch fo befchwerlich
 Gesangbuch1778_2_027568 war, und JEFus reicht mit
 Gesangbuch1778_2_027569 eignen Händen dem Sie=
 Gesangbuch1778_2_027570 ger feine Palmen dar.
 Gesangbuch1778_2_027571 1661. Mel. 230.
 Gesangbuch1778_2_027572 Laß dich bald, o JEFu!
 Gesangbuch1778_2_027573 fehen, wir wollen dir
 Gesangbuch1778_2_027574 entgegen gehen: o liebfter
 Gesangbuch1778_2_027575 Brautigam! deine Braut,
 Gesangbuch1778_2_027576 die fich nach dir herzlich feh=
 Gesangbuch1778_2_027577 net, und deren Auge zu
 Gesangbuch1778_2_027578 dir thrānet, die rufet,
 Gesangbuch1778_2_027579 komm, komm! aberlaut,
 Gesangbuch1778_2_027580 daß es im Himmel fchallt;
 Gesangbuch1778_2_027581 du fpricht: ich komme bald!
 Gesangbuch1778_2_027582 komm, HErr JEFu! zum
 Gesangbuch1778_2_027583 Friedensgruß, zum Liebs=
 Gesangbuch1778_2_027584 genuß, und mache alfo den
 Gesangbuch1778_2_027585 Befchluß!
 Gesangbuch1778_2_027586 1662. Mel. 11.
 Gesangbuch1778_2_027587 Ach wenn kömt die Zeit
 Gesangbuch1778_2_027588 heran? daß ich möge

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

Hiob wird ganz müd und
 matt, vor langer Sehn=
 sucht in dem Leiden; Elias
 wünscht bei seinem Wan=
 dern, die Seele heim in
 Gottes Händ; von einem
 Morgen bis zum andern
 erwartet Simeon sein End.
 <pb n="803b" src="803.jpg" />
 3. Der Herr, der über
 Tod und Leben die unum=
 schränkte Herrschaft hat,
 wird seinen Kindern nie zu
 spät die lang verlangte
 Freiheit geben. Ein seliges
 End muss alles wenden, was
 sonst noch so beschwerlich
 war, und Jesus reicht mit
 eignen Händen dem Sie=
 ger seine Palmen dar.
 1661. Mel. 230.
 Lass dich bald, o Jesu!
 sehen, wir wollen dir
 entgegen gehen: o liebster
 Bräutigam! deine Braut,
 die sich nach dir herzlich seh=
 net, und deren Auge zu
 dir thrānet, die rufet,
 komm, komm! überlaut,
 dass es im Himmel schallt;
 du sprichst: ich komme bald!
 Komm, Herr Jesu! zum
 Friedensgruß, zum Liebs=
 genuss, und mache also den
 Beschluss!
 1662. Mel. 11.
 Ach wann kommt die Zeit
 heran? Dass ich möge

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027589	ſchauen an meinen liebſten	ſchauen an meinen liebſten
Gesangbuch1778_2_027590	JEſum Chriſt, der mein	Jeſum Chriſt, der mein
Gesangbuch1778_2_027591	ein'ges Leben iſt!	ein'ges Leben iſt!
Gesangbuch1778_2_027592	2. Was iſt unfre Lebens=	2. Was iſt unſre Lebens=
Gesangbuch1778_2_027593	zeit? Tage voll Mahfelig=	zeit? Tage voll Mühselig=
Gesangbuch1778_2_027594	keit, Stunden, die man	keit, Stunden, die man
Gesangbuch1778_2_027595	oft beweint, wenns auch	oft beweint, wenn's auch
Gesangbuch1778_2_027596	noch ſo herrlich ſcheint.	noch ſo herrlich ſcheint.
Gesangbuch1778_2_027597	3. Und	3. Und
Gesangbuch1778_2_027598	<pb n="804a" src="804.jpg" />	<pb n="804a" src="804.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027599	und Verlangen bey Chriſto zu feyn. 799	und Verlangen bei Chriſto zu ſein. 799
Gesangbuch1778_2_027600	3. Und was iſt der Heil=	3. Und was iſt der Heil=
Gesangbuch1778_2_027601	gen Tod? nur ein Ende	gen Tod? Nur ein Ende
Gesangbuch1778_2_027602	aller Noth, und, nach aber=	aller Not, und, nach über=
Gesangbuch1778_2_027603	ftandner Pein, wahrer	ſtandner Pein, wahrer
Gesangbuch1778_2_027604	Freude näher feyn.	Freude näher ſein.
Gesangbuch1778_2_027605	4. O ihr Freuden in dem	4. O ihr Freuden in dem
Gesangbuch1778_2_027606	HErrn meine Seele hatt	Herrn, meine Seele hätt'
Gesangbuch1778_2_027607	euch gern, Freuden inn=	euch gern, Freuden inn=
Gesangbuch1778_2_027608	und auſſerlich! auf die	und äußerlich! Auf die
Gesangbuch1778_2_027609	Freuden freu ich mich.	Freuden freu ich mich.
Gesangbuch1778_2_027610	1663. Mel. 422.	1663. Mel. 422.
Gesangbuch1778_2_027611	Vergnægter Sinn! wo	Vergnügter Sinn! Wo
Gesangbuch1778_2_027612	geht dein Wänſchen	geht dein Wünſchen
Gesangbuch1778_2_027613	hin? ich ſinn und trachte	hin? Ich ſinn und trachte
Gesangbuch1778_2_027614	nur nach dem, was droben;	nur nach dem, was droben;
Gesangbuch1778_2_027615	da, wo mein Schatz, wehlt	da, wo mein Schatz, wählt
Gesangbuch1778_2_027616	ſich mein Herz den Platz,	ſich mein Herz den Platz,
Gesangbuch1778_2_027617	weit aber alles Irdiſche er=	weit über alles Irdiſche er=
Gesangbuch1778_2_027618	hoben: was drunten iſt,	hoben: was drunten iſt,
Gesangbuch1778_2_027619	und was die Welt ver=	und was die Welt ver=
Gesangbuch1778_2_027620	ſpricht, vergnägt mich nicht.	ſpricht, vergnügt mich nicht.
Gesangbuch1778_2_027621	1664. Mel. 134.	1664. Mel. 134.
Gesangbuch1778_2_027622	Es iſt genug; ſo nimm	Es iſt genug; ſo nimm
Gesangbuch1778_2_027623	HErr, meinen Geiſt zu	Herr, meinen Geiſt zu
Gesangbuch1778_2_027624	den Vollend'ten hin? löſ'	den Vollendeten hin? Lös'
Gesangbuch1778_2_027625	auf das Band, das allge=	auf das Band, das allge=
Gesangbuch1778_2_027626	mählich reiſt! du kennſt	mählich reiſt! Du kennſt

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_027627	meinen Sinn, der sich nach
Gesangbuch1778_2_027628	seinem Bräutigam lehnet,
Gesangbuch1778_2_027629	der täglich seufzt und nacht=
Gesangbuch1778_2_027630	lich thränet: es ist genug!
Gesangbuch1778_2_027631	2. Es ist genug; wenn
Gesangbuch1778_2_027632	nur mein JEfus will: er
Gesangbuch1778_2_027633	kennet ja mein Herz, ich
Gesangbuch1778_2_027634	harre fein; und halt indef=
Gesangbuch1778_2_027635	fen ftill, bis er von allem
Gesangbuch1778_2_027636	Schmerz, der mich allhier
Gesangbuch1778_2_027637	<pb n="804b" src="804.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027638	noch oftmals naget, mich
Gesangbuch1778_2_027639	ganz befreyt, und zu mir
Gesangbuch1778_2_027640	laget: es ist genug!
Gesangbuch1778_2_027641	1665. Mel. 83.
Gesangbuch1778_2_027642	Guter Hirte! wilt du nicht
Gesangbuch1778_2_027643	deines Schäfleins dich
Gesangbuch1778_2_027644	erbarmen, es nach deiner
Gesangbuch1778_2_027645	Hirtenpflicht tragen heim
Gesangbuch1778_2_027646	auf deinen Armen? hol
Gesangbuch1778_2_027647	mich doch dein Schäfelein,
Gesangbuch1778_2_027648	in den ewgen Schafftall ein!
Gesangbuch1778_2_027649	2. Mich verlangt, dich
Gesangbuch1778_2_027650	mit der Schaar, die dich
Gesangbuch1778_2_027651	lobet, anzufchauen, die da
Gesangbuch1778_2_027652	weidet ohn Gefahr, auf den
Gesangbuch1778_2_027653	schönen Himmelsauen, die
Gesangbuch1778_2_027654	nicht mehr in Furcht darf
Gesangbuch1778_2_027655	stehn, und nie mehr kan
Gesangbuch1778_2_027656	irre gehn.
Gesangbuch1778_2_027657	3. O HErr JEfu! laß
Gesangbuch1778_2_027658	mich nicht, laß mich nicht
Gesangbuch1778_2_027659	von deiner Seite; du bist
Gesangbuch1778_2_027660	meine Zuverficht: deine
Gesangbuch1778_2_027661	Hand mich fehrr und leite,
Gesangbuch1778_2_027662	bis du mich aus aller Noth
Gesangbuch1778_2_027663	heim wirft holn zu dir,
Gesangbuch1778_2_027664	mein GOtt!

Normalisierter Text
meinen Sinn, der sich nach
seinem Bräutigam sehnet,
der täglich seufzt und nächt=
lich thränet: Es ist genug!
2. Es ist genug; wenn
nur mein Jesus will: Er
kennt ja mein Herz, ich
harre sein; und halt indes=
sen still, bis er von allem
Schmerz, der mich allhier
<pb n="804b" src="804.jpg" />
noch oftmals nagt, mich
ganz befreit, und zu mir
saget: Es ist genug!
1665. Mel. 83.
Guter Hirte! Willst du nicht
deines Schäfchens dich
erbarmen, es nach deiner
Hirtenpflicht tragen heim
auf deinen Armen? Hol
mich doch dein Schäfelein,
in den ewigen Schafstall ein!
2. Mich verlangt, dich
mit der Schar, die dich
lobt, anzuschauen, die da
weidet ohne Gefahr, auf den
schönen Himmelsauen, die
nicht mehr in Furcht darf
stehn, und nie mehr kann
irre gehn.
3. O Herr Jesu! Lass
mich nicht, lass mich nicht
von deiner Seite; Du bist
meine Zuversicht: Deine
Hand mich führ und leite,
bis du mich aus aller Not
heim wirst holn zu dir,
mein Gott!

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_027665 1666. Mel. 75.
 Gesangbuch1778_2_027666 Im Himmel ist mein
 Gesangbuch1778_2_027667 Freund, der mich recht
 Gesangbuch1778_2_027668 herzlich meint, der mir fein
 Gesangbuch1778_2_027669 Herze giebt, und mich fo
 Gesangbuch1778_2_027670 bränftig liebet; mein Theil
 Gesangbuch1778_2_027671 kan nicht vergehen, folang
 Gesangbuch1778_2_027672 er wird befehen.
 Gesangbuch1778_2_027673 2. O du, mein höchstes
 Gesangbuch1778_2_027674 Gut! du machest rechten
 Gesangbuch1778_2_027675 Muth:
 Gesangbuch1778_2_027676 <pb n="805a" src="805.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_027677 800 Von dem Wandel im Himmel,
 Gesangbuch1778_2_027678 Muth: was werden wir
 Gesangbuch1778_2_027679 vor Gaben bey dir, HErr
 Gesangbuch1778_2_027680 JEfu, haben! mit was
 Gesangbuch1778_2_027681 vor reichen Schätzen wirft
 Gesangbuch1778_2_027682 du uns dort ergötzen!
 Gesangbuch1778_2_027683 1667. Mel. 136.
 Gesangbuch1778_2_027684 Erwänfchte Zeit! wenn
 Gesangbuch1778_2_027685 wirft du doch erfcheinen,
 Gesangbuch1778_2_027686 daß ich mit allen aufer=
 Gesangbuch1778_2_027687 wehlten Seinen, den Hei=
 Gesangbuch1778_2_027688 land feh? ich mache mich
 Gesangbuch1778_2_027689 bereit, weil ich nicht weiß,
 Gesangbuch1778_2_027690 kans heute noch gefchehen,
 Gesangbuch1778_2_027691 daß ich dem Bräutigam
 Gesangbuch1778_2_027692 darf froh entgegen gehen;
 Gesangbuch1778_2_027693 wenn bringft du mir die ew=
 Gesangbuch1778_2_027694 ge Freud? erwänfchte Zeit!
 Gesangbuch1778_2_027695 1668. Mel. 124.
 Gesangbuch1778_2_027696 Ach wenn werd ich fchauen
 Gesangbuch1778_2_027697 dich! liebfter JEfu!
 Gesangbuch1778_2_027698 wenn wirft du umfängen
 Gesangbuch1778_2_027699 mich, liebfter JEfu! mein
 Gesangbuch1778_2_027700 Herz nach dir fehnet fich,
 Gesangbuch1778_2_027701 liebfter JEfu! JEfu, lieb=
 Gesangbuch1778_2_027702 fter JEfu!

Normalisierter Text

1666. Mel. 75.
 Im Himmel ist mein
 Freund, der mich recht
 herzlich meint, der mir sein
 Herze gibt, und mich so
 brünstig liebt; mein Teil
 kann nicht vergehen, solange
 er wird bestehen.
 2. O du, mein höchstes
 Gut! Du machst rechten
 Mut:
 <pb n="805a" src="805.jpg" />
 800 Von dem Wandel im Himmel,
 Mut: Was werden wir
 vor Gaben bei dir, Herr
 Jesu, haben! Mit was
 vor reichen Schätzen wirst
 du uns dort ergötzen!
 1667. Mel. 136.
 Erwünschte Zeit! Wann
 wirst du doch erscheinen,
 dass ich mit allen auser=
 wählten Seinen, den Hei=
 land seh? Ich mache mich
 bereit, weil ich nicht weiß,
 kann's heute noch geschehen,
 dass ich dem Bräutigam
 darf froh entgegen gehen;
 wann bringst du mir die ew=
 ge Freud? Erwünschte Zeit!
 1668. Mel. 124.
 Ach wann werd ich schauen
 dich! Liebster Jesu!
 Wann wirst du umfängen
 mich, liebster Jesu! Mein
 Herz nach dir sehnet sich,
 liebster Jesu! Jesu, lieb=
 ster Jesu!

ID

Gesangbuch1778_2_027703
 Gesangbuch1778_2_027704
 Gesangbuch1778_2_027705
 Gesangbuch1778_2_027706
 Gesangbuch1778_2_027707
 Gesangbuch1778_2_027708
 Gesangbuch1778_2_027709
 Gesangbuch1778_2_027710
 Gesangbuch1778_2_027711
 Gesangbuch1778_2_027712
 Gesangbuch1778_2_027713
 Gesangbuch1778_2_027714
 Gesangbuch1778_2_027715
 Gesangbuch1778_2_027716
 Gesangbuch1778_2_027717
 Gesangbuch1778_2_027718
 Gesangbuch1778_2_027719
 Gesangbuch1778_2_027720
 Gesangbuch1778_2_027721
 Gesangbuch1778_2_027722
 Gesangbuch1778_2_027723
 Gesangbuch1778_2_027724
 Gesangbuch1778_2_027725
 Gesangbuch1778_2_027726
 Gesangbuch1778_2_027727
 Gesangbuch1778_2_027728
 Gesangbuch1778_2_027729
 Gesangbuch1778_2_027730
 Gesangbuch1778_2_027731
 Gesangbuch1778_2_027732
 Gesangbuch1778_2_027733
 Gesangbuch1778_2_027734
 Gesangbuch1778_2_027735
 Gesangbuch1778_2_027736
 Gesangbuch1778_2_027737
 Gesangbuch1778_2_027738
 Gesangbuch1778_2_027739
 Gesangbuch1778_2_027740

Diplomatische Transkription

2. Alles ist nur Angft
 und Pein, Herzens JEFu!
 was nicht himmlifch, was
 nicht dein, Herzens JEFu!
 ich bin dein und du bist
 mein, Herzens JEFu! JE=
 fu, Herzens JEFu!
 3. Liebftes Herz! er=
 fcheine mir, holder JEFu!
 meine Seele darf't nach
 dir! blutger JEFu! deiner
 wart ich fer und fer, lieb=
 <pb n="805b" src="805.jpg" />
 fter JEFu! JEFu, holder
 JEFu!
 1669. Mel. 298.
 JEFu! du Hoffnung all
 deiner Geliebten, Sonne
 der Ewigkeit, brich doch
 herfür! tröftlicher Freund
 aller Göttlichbetrübten,
 komm doch: wir fehnen
 uns herzlich nach dir.
 2. Traufelt ihr Him=
 mel, und bringet uns Se=
 gen, vom HErrn der unfre
 Gerechtigkeit ist; freue dich
 Erde, mit neuem Bewe=
 gen, zu dem Empfange des
 HErrn JEFu Chrift!
 1670. Mel. 132.
 GOtt Lob! ein Schritt
 zur Ewigkeit ist abers
 mals vollendet; zu dir, im
 Fortgang diefer Zeit, mein
 Herz fich fehnlich wendet:
 o Quell, daraus das Leben
 fließt, und alle Gnade fich

Normalisierter Text

2. Alles ist nur Angst
 und Pein, Herzens Jesu!
 was nicht himmlisch, was
 nicht dein, Herzens Jesu!
 ich bin dein und du bist
 mein, Herzens Jesu! Je=
 su, Herzens Jesu!
 3. Liebstes Herz! Er=
 scheine mir, holder Jesu!
 Meine Seele dürstet nach
 dir! Blutiger Jesu! Deiner
 wart ich für und für, lieb=
 <pb n="805b" src="805.jpg" />
 ster Jesu! Jesu, holder
 Jesu!
 1669. Mel. 298.
 Jesu! Du Hoffnung all
 deiner Geliebten, Sonne
 der Ewigkeit, brich doch
 herfür! Tröstlicher Freund
 aller Göttlichbetrübten,
 komm doch: wir sehnen
 uns herzlich nach dir.
 2. Träufelt ihr Him=
 mel, und bringet uns Se=
 gen, vom Herrn, der unsre
 Gerechtigkeit ist; freue dich
 Erde, mit neuem Bewe=
 gen, zu dem Empfange des
 Herrn Jesu Christ!
 1670. Mel. 132.
 Gott Lob! Ein Schritt
 zur Ewigkeit ist abermals
 vollendet; zu dir, im
 Fortgang dieser Zeit, mein
 Herz sich sehnlich wendet:
 o Quell, daraus das Leben
 fließt, und alle Gnade sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027741	ergießt in meine Seel zum	ergießt in meine Seele zum
Gesangbuch1778_2_027742	Leben.	Leben.
Gesangbuch1778_2_027743	2. Ich zehle Stunden,	2. Ich zähle Stunden,
Gesangbuch1778_2_027744	Tag und Jahr, und wird	Tag und Jahr, und wird
Gesangbuch1778_2_027745	mir allzulange, bis es er=	mir allzu lange, bis es er=
Gesangbuch1778_2_027746	fcheine, daß ich gar, o Leben!	scheine, dass ich gar, o Leben!
Gesangbuch1778_2_027747	dich umfange: drum fchreit	dich umfange: Drum schreit
Gesangbuch1778_2_027748	ich hurtig weiter fort, bis	ich hurtig weiter fort, bis
Gesangbuch1778_2_027749	ich gelange an die Pfort	ich gelange an die Pfort'
Gesangbuch1778_2_027750	Jerufalems dort oben.	Jerusalems dort oben.
Gesangbuch1778_2_027751	3. Komm! ift die Stim=	3. Komm! Ist die Stim=
Gesangbuch1778_2_027752	me deiner Braut; komm!	me deiner Braut; Komm!
Gesangbuch1778_2_027753	rufet	rufet
Gesangbuch1778_2_027754	<pb n="806a" src="806.jpg" />	<pb n="806a" src="806.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027755	und Verlangen bey Chrifto zu feyn. 801	und Verlangen bei Christo zu sein. 801
Gesangbuch1778_2_027756	rufet deine Fromme: fie	rufet deine Fromme: Sie
Gesangbuch1778_2_027757	ruft und fchreyet aberlaut:	ruft und schreiet überlaut:
Gesangbuch1778_2_027758	komm bald! ach JEFu, kom=	Komm bald! Ach Jesu, kom=
Gesangbuch1778_2_027759	me! fo komme dann, mein	me! So komme dann, mein
Gesangbuch1778_2_027760	Bräutigam; du kenneft	Bräutigam; du kennest
Gesangbuch1778_2_027761	mich, o Gotteslamm! daß	mich, o Gotteslamm! Dass
Gesangbuch1778_2_027762	ich dir bin vertrauet.	ich dir bin vertrauet.
Gesangbuch1778_2_027763	Oder: (fo komme dann,	Oder: (So komme dann,
Gesangbuch1778_2_027764	wenn dirs beliebt, du weißt	wenn dir's beliebt, du weißt
Gesangbuch1778_2_027765	ja, daß du wirst geliebt, und	ja, dass du wirst geliebt, und
Gesangbuch1778_2_027766	kommt uns nie zu balde.)	kommst uns nie zu balde.)
Gesangbuch1778_2_027767	4. Ich bin vergnägt, daß	4. Ich bin vergnügt, dass
Gesangbuch1778_2_027768	mich nichts kan von deiner	mich nichts kann von deiner
Gesangbuch1778_2_027769	Liebe trennen, und daß ich	Liebe trennen, und dass ich
Gesangbuch1778_2_027770	frey vor jedermann dich darf	frei vor jedermann dich darf
Gesangbuch1778_2_027771	den Brautgam nennen, und	den Bräutigam nennen, und
Gesangbuch1778_2_027772	daß du, theurer Lebensfärf!	dass du, teurer Lebensfürst!
Gesangbuch1778_2_027773	mich einft zu dir heimholen	mich einst zu dir heimholen
Gesangbuch1778_2_027774	wirft, und mir dein Erbe	wirst, und mir dein Erbe
Gesangbuch1778_2_027775	fchenken.	schenken.
Gesangbuch1778_2_027776	5. O JEFu! meine See=	5. O Jesu! Meine See=
Gesangbuch1778_2_027777	le ift zu dir fchon hinge=	le ist zu dir schon hinge=
Gesangbuch1778_2_027778	gangen; und du, der du	gangen; und du, der du

ID

Gesangbuch1778_2_027779
 Gesangbuch1778_2_027780
 Gesangbuch1778_2_027781
 Gesangbuch1778_2_027782
 Gesangbuch1778_2_027783
 Gesangbuch1778_2_027784
 Gesangbuch1778_2_027785
 Gesangbuch1778_2_027786
 Gesangbuch1778_2_027787
 Gesangbuch1778_2_027788
 Gesangbuch1778_2_027789
 Gesangbuch1778_2_027790
 Gesangbuch1778_2_027791
 Gesangbuch1778_2_027792
 Gesangbuch1778_2_027793
 Gesangbuch1778_2_027794
 Gesangbuch1778_2_027795
 Gesangbuch1778_2_027796
 Gesangbuch1778_2_027797
 Gesangbuch1778_2_027798
 Gesangbuch1778_2_027799
 Gesangbuch1778_2_027800
 Gesangbuch1778_2_027801
 Gesangbuch1778_2_027802
 Gesangbuch1778_2_027803
 Gesangbuch1778_2_027804
 Gesangbuch1778_2_027805
 Gesangbuch1778_2_027806
 Gesangbuch1778_2_027807
 Gesangbuch1778_2_027808
 Gesangbuch1778_2_027809
 Gesangbuch1778_2_027810
 Gesangbuch1778_2_027811
 Gesangbuch1778_2_027812
 Gesangbuch1778_2_027813
 Gesangbuch1778_2_027814
 Gesangbuch1778_2_027815
 Gesangbuch1778_2_027816

Diplomatische Transkription

voll Liebe bift, haft fie mit
 Fried umfangen. Fahr hin,
 was heiffet Stund und
 Zeit! man ift fchon in der
 Ewigkeit, wenn man in
 JEfu lebet.
 1671. Mel. 494.
 Ich bin nun frey gemacht,
 durch JEfum Chrifft,
 und habe Recht zur Stadt,
 die droben ift: das Erbe
 ift auch mir fchon beygele=
 get, zu dem mein Herz
 gewiffe Hoffnung traget;
 doch hab ich noch den Weg
 E e e
 <pb n="806b" src="806.jpg" />
 vor mir, daß ich von hin=
 nen geh zu dir, und das,
 worauf ich itzt vertraue, im
 Himmel offenbaret fchaue.
 Drum bin ich ein Bürger
 und Pilgrim zugleich, und
 walle nach jenem verheiffe=
 nen Reich.
 2. In Chrifti Blut hab
 ich Gerechtigkeit; der heilige
 Geift bringt wahren Fried
 und Freud; ich bin erlöft
 von Teufel, Welt und Søn=
 den, und kan im Glau=
 ben alles aberwinden: doch
 lehnt mein Herz fich nach
 der Ruh, nach meiner rech=
 ten Heimath zu; denn weil
 ich diefe Hütte trage, fühl
 ich noch manche Noth und
 Plage: drum bin ich ein

Normalisierter Text

voll Liebe bist, hast sie mit
 Frieden umfangen. Fahr hin,
 was heißt Stund und
 Zeit! Man ist schon in der
 Ewigkeit, wenn man in
 Jesu lebet.
 1671. Mel. 494.
 Ich bin nun frei gemacht,
 durch Jesum Christ,
 und habe Recht zur Stadt,
 die droben ist: Das Erbe
 ist auch mir schon beigele=
 get, zu dem mein Herz
 gewisse Hoffnung trägt;
 doch hab ich noch den Weg
 E e e
 <pb n="806b" src="806.jpg" />
 vor mir, dass ich von hin=
 nen geh zu dir, und das,
 worauf ich jetzt vertraue, im
 Himmel offenbart schaue.
 Drum bin ich ein Bürger
 und Pilgrim zugleich, und
 walle nach jenem verheiße=
 nen Reich.
 2. In Christi Blut hab
 ich Gerechtigkeit; der heilige
 Geist bringt wahren Frieden
 und Freud; ich bin erlöst
 von Teufel, Welt und Sün=
 den, und kann im Glau=
 ben alles überwinden: Doch
 sehnt mein Herz sich nach
 der Ruh, nach meiner rech=
 ten Heimat zu; denn weil
 ich diese Hütte trage, fühl
 ich noch manche Not und
 Plage: Drum bin ich ein

ID

Gesangbuch1778_2_027817
 Gesangbuch1778_2_027818
 Gesangbuch1778_2_027819
 Gesangbuch1778_2_027820
 Gesangbuch1778_2_027821
 Gesangbuch1778_2_027822
 Gesangbuch1778_2_027823
 Gesangbuch1778_2_027824
 Gesangbuch1778_2_027825
 Gesangbuch1778_2_027826
 Gesangbuch1778_2_027827
 Gesangbuch1778_2_027828
 Gesangbuch1778_2_027829
 Gesangbuch1778_2_027830
 Gesangbuch1778_2_027831
 Gesangbuch1778_2_027832
 Gesangbuch1778_2_027833
 Gesangbuch1778_2_027834
 Gesangbuch1778_2_027835
 Gesangbuch1778_2_027836
 Gesangbuch1778_2_027837
 Gesangbuch1778_2_027838
 Gesangbuch1778_2_027839
 Gesangbuch1778_2_027840
 Gesangbuch1778_2_027841
 Gesangbuch1778_2_027842
 Gesangbuch1778_2_027843
 Gesangbuch1778_2_027844
 Gesangbuch1778_2_027845
 Gesangbuch1778_2_027846
 Gesangbuch1778_2_027847
 Gesangbuch1778_2_027848
 Gesangbuch1778_2_027849
 Gesangbuch1778_2_027850
 Gesangbuch1778_2_027851
 Gesangbuch1778_2_027852
 Gesangbuch1778_2_027853
 Gesangbuch1778_2_027854

Diplomatische Transkription

Berger und Pilgrim zu=
 gleich, und walle nach je=
 nem verheiffenen Reich.
 1672. Mel. 71.
 Mein JEFu! der du mich
 zum Luftpiel ewiglich
 dir haft erwehlet: fieh, wie
 dein Eigenthum von dir
 und deinem Ruhm fo gern
 erzehlet.
 2. Vernimm, wie deine
 Braut, *) auf die dein Auge
 fchaut, zu deinen Ehren dir
 froh entgegen fingt, wie ihr
 das Herze fpringt, dein Lob
 zu mehren.
 *) Die Kirche Chriffti.
 3. Dein
 <pb n="807a" src="807.jpg" />
 802 Von dem Wandel im Himmel,
 3. Dein Wort, o Brau=
 tigam, du Held aus Da=
 vids Stamm! laß bald er=
 gehen: daß ich als Glied
 der Braut, mit der du
 dich vertraut, dich dort foll
 fehen.
 4. Laß es nur bald ge=
 fchehn, der, die du haft
 erfehn, dich zu verbinden:
 ift die Verlobung da, fo
 muß die Hochzeit ja fich
 auch wol finden.
 1673. Mel. 94.
 O JEFu! da du mich fchon
 hier fo felig laffeft feyn
 in dir; fo denk ich oft mit
 Freuden: welch hohe Luft,

Normalisierter Text

Bürger und Pilgrim zu=
 gleich, und walle nach je=
 nem verheiffenen Reich.
 1672. Mel. 71.
 Mein Jesu! Der du mich
 zum Lustspiel ewiglich
 dir hast erwählet: Sieh, wie
 dein Eigenthum von dir
 und deinem Ruhm so gern
 erzählet.
 2. Vernimm, wie deine
 Braut, *) auf die dein Auge
 schaut, zu deinen Ehren dir
 froh entgegen singt, wie ihr
 das Herze springt, dein Lob
 zu mehren.
 *) Die Kirche Christi.
 3. Dein
 <pb n="807a" src="807.jpg" />
 802 Von dem Wandel im Himmel,
 3. Dein Wort, o Bräu=
 tigam, du Held aus Da=
 vids Stamm! Lass bald er=
 gehen: dass ich als Glied
 der Braut, mit der du
 dich vertraut, dich dort soll
 sehen.
 4. Lass es nur bald ge=
 schehn, der, die du hast
 ersehnt, dich zu verbinden:
 ist die Verlobung da, so
 muss die Hochzeit ja sich
 auch wohl finden.
 1673. Mel. 94.
 O Jesu! Da du mich schon
 hier so selig lässest sein
 in dir; so denk ich oft mit
 Freuden: Welch hohe Lust,

ID

Gesangbuch1778_2_027855
 Gesangbuch1778_2_027856
 Gesangbuch1778_2_027857
 Gesangbuch1778_2_027858
 Gesangbuch1778_2_027859
 Gesangbuch1778_2_027860
 Gesangbuch1778_2_027861
 Gesangbuch1778_2_027862
 Gesangbuch1778_2_027863
 Gesangbuch1778_2_027864
 Gesangbuch1778_2_027865
 Gesangbuch1778_2_027866
 Gesangbuch1778_2_027867
 Gesangbuch1778_2_027868
 Gesangbuch1778_2_027869
 Gesangbuch1778_2_027870
 Gesangbuch1778_2_027871
 Gesangbuch1778_2_027872
 Gesangbuch1778_2_027873
 Gesangbuch1778_2_027874
 Gesangbuch1778_2_027875
 Gesangbuch1778_2_027876
 Gesangbuch1778_2_027877
 Gesangbuch1778_2_027878
 Gesangbuch1778_2_027879
 Gesangbuch1778_2_027880
 Gesangbuch1778_2_027881
 Gesangbuch1778_2_027882
 Gesangbuch1778_2_027883
 Gesangbuch1778_2_027884
 Gesangbuch1778_2_027885
 Gesangbuch1778_2_027886
 Gesangbuch1778_2_027887
 Gesangbuch1778_2_027888
 Gesangbuch1778_2_027889
 Gesangbuch1778_2_027890
 Gesangbuch1778_2_027891
 Gesangbuch1778_2_027892

Diplomatische Transkription

welch klarer Schein wird
 nicht im ewgen Leben feyn,
 wo die Vollendten weiden!
 2. Ach nimm mich in
 dein Paradeis; und laß
 mich bis zur letzten Reif'
 von deiner Marter zeugen!
 o war ich dort, o ftend ich
 schon, du liebftes Herz!
 vor deinem Thron, mit
 meinen Palmenzweigen!
 1674. Mel. 70.
 Ich ware gerne mit mei=
 nem Herzen nah, und
 niemals ferne, dem JEfu
 Jehova, den man far mich
 ins Grab verfenkte; der
 far den Tod mir das Leben
 fchenkte.
 <pb n="807b" src="807.jpg" />
 2. Denfelben fehn' ich
 mich inniglich, zu fehn,
 und meinen König mit Lo=
 be zu erhöhn, far feine
 heilige fünf Wunden: und
 o wie bald find fie da, die
 Stunden!
 3. Dann werden alle, die
 in der Gnadenzeit, (von ih=
 rem Falle durch feinen Tod
 befreyt,) ihr Herz bey ihm
 bewahret haben, an feiner
 Liebe fich ewig laben.
 1675. Mel. 209.
 Verföhner meiner Sende!
 gib deinem Kinde, bey
 deinem Hausgefinde, der
 Kreuzgemein, mit der ich

Normalisierter Text

welch klarer Schein wird
 nicht im ewigen Leben sein,
 wo die Vollendeten weiden!
 2. Ach nimm mich in
 dein Paradies; und lass
 mich bis zur letzten Reis'
 von deiner Marter zeugen!
 O wär ich dort, o stünd ich
 schon, du liebstes Herz!
 vor deinem Thron, mit
 meinen Palmenzweigen!
 1674. Mel. 70.
 Ich wäre gerne mit mei=
 nem Herzen nah, und
 niemals ferne, dem Jesu
 Jehova, den man für mich
 ins Grab versenkte; der
 für den Tod mir das Leben
 schenkte.
 <pb n="807b" src="807.jpg" />
 2. Denselben sehn' ich
 mich inniglich, zu sehn,
 und meinen König mit Lo=
 be zu erhöhn, für seine
 heilige fünf Wunden: Und
 o wie bald sind sie da, die
 Stunden!
 3. Dann werden alle, die
 in der Gnadenzeit, (von ih=
 rem Falle durch seinen Tod
 befreit,) ihr Herz bei ihm
 bewahrt haben, an seiner
 Liebe sich ewig laben.
 1675. Mel. 209.
 Versöhner meiner Sünde!
 gib deinem Kinde, bei
 deinem Hausgesinde, der
 Kreuzgemeinde, mit der ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027893	mich verbinde, dir treu zu	mich verbinde, dir treu zu
Gesangbuch1778_2_027894	feyn, daß ich auf dich mich	sein, dass ich auf dich mich
Gesangbuch1778_2_027895	grande, hier aberwinde,	gründe, hier überwinde,
Gesangbuch1778_2_027896	und bald, wo ich dich fin=	und bald, wo ich dich fin=
Gesangbuch1778_2_027897	de, mich mege freun!	de, mich möge freuen!
Gesangbuch1778_2_027898	2. „Ift JEFus dein Be=	2. „Ist Jesus dein Be=
Gesangbuch1778_2_027899	gehren; fo ftill die Zähren!	gehren; so still die Zähren!
Gesangbuch1778_2_027900	ihn wird dir niemand weh=	Ihn wird dir niemand weh=
Gesangbuch1778_2_027901	ren: du haft den HErrn!	ren: Du hast den Herrn!
Gesangbuch1778_2_027902	der Held ift von den Hee=	Der Held ist von den Hee=
Gesangbuch1778_2_027903	ren gewiß nicht fern, der	ren gewiss nicht fern, der
Gesangbuch1778_2_027904	Priester von den Chören,	Priester von den Chören,
Gesangbuch1778_2_027905	das Korn von'n Aehren, der	das Korn von den Ähren, der
Gesangbuch1778_2_027906	Saft von feinen Beeren,	Saft von seinen Beeren,
Gesangbuch1778_2_027907	vom Keim der Kern.,	vom Keim der Kern.“
Gesangbuch1778_2_027908	3. Wohlan, fo will ich	3. Wohlan, so will ich
Gesangbuch1778_2_027909	ichweigen; ich bin fein ei=	schweigen; ich bin sein ei=
Gesangbuch1778_2_027910	gen, und feh mit Lieb und	gen, und seh mit Lieb und
Gesangbuch1778_2_027911	Beugen indelfen zu, was	Beugen indessen zu, was
Gesangbuch1778_2_027912	er an feinen Reigen hienie=	er an seinen Reigen hienie=
Gesangbuch1778_2_027913	den	den
Gesangbuch1778_2_027914	<pb n="808a" src="808.jpg" />	<pb n="808a" src="808.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027915	und Verlangen bey Christo zu feyn. 803	und Verlangen bei Christo zu sein. 803
Gesangbuch1778_2_027916	den thu: er wird lich zu	den tut: Er wird sich zu
Gesangbuch1778_2_027917	mir neigen, fein Heil mir	mir neigen, sein Heil mir
Gesangbuch1778_2_027918	zeigen, und meine Seele	zeigen, und meine Seele
Gesangbuch1778_2_027919	ichweigen mit Fried und	schweigen mit Frieden und
Gesangbuch1778_2_027920	Ruh.	Ruh.
Gesangbuch1778_2_027921	1676. Mel. 146.	1676. Mel. 146.
Gesangbuch1778_2_027922	Wenn die Gemeine mäft	Wenn die Gemeinde müsst'
Gesangbuch1778_2_027923	noch taufend Jahre	noch tausend Jahre
Gesangbuch1778_2_027924	bleiben, hatt fie an JEFu	bleiben, hätt' sie an Jesu
Gesangbuch1778_2_027925	Chrift noch immer gnug	Christ noch immer genug
Gesangbuch1778_2_027926	zu glauben; und dennoch,	zu glauben; und dennoch,
Gesangbuch1778_2_027927	wenn wir ihn in wenig	wenn wir ihn in wenig
Gesangbuch1778_2_027928	Tagen fahn, fo wärd es	Tagen sähn, so würd' es
Gesangbuch1778_2_027929	der Gemein auch nicht zu	der Gemeinde auch nicht zu
Gesangbuch1778_2_027930	fröh gefchehn.	früh geschehn.

ID

Gesangbuch1778_2_027931
 Gesangbuch1778_2_027932
 Gesangbuch1778_2_027933
 Gesangbuch1778_2_027934
 Gesangbuch1778_2_027935
 Gesangbuch1778_2_027936
 Gesangbuch1778_2_027937
 Gesangbuch1778_2_027938
 Gesangbuch1778_2_027939
 Gesangbuch1778_2_027940
 Gesangbuch1778_2_027941
 Gesangbuch1778_2_027942
 Gesangbuch1778_2_027943
 Gesangbuch1778_2_027944
 Gesangbuch1778_2_027945
 Gesangbuch1778_2_027946
 Gesangbuch1778_2_027947
 Gesangbuch1778_2_027948
 Gesangbuch1778_2_027949
 Gesangbuch1778_2_027950
 Gesangbuch1778_2_027951
 Gesangbuch1778_2_027952
 Gesangbuch1778_2_027953
 Gesangbuch1778_2_027954
 Gesangbuch1778_2_027955
 Gesangbuch1778_2_027956
 Gesangbuch1778_2_027957
 Gesangbuch1778_2_027958
 Gesangbuch1778_2_027959
 Gesangbuch1778_2_027960
 Gesangbuch1778_2_027961
 Gesangbuch1778_2_027962
 Gesangbuch1778_2_027963
 Gesangbuch1778_2_027964
 Gesangbuch1778_2_027965
 Gesangbuch1778_2_027966
 Gesangbuch1778_2_027967
 Gesangbuch1778_2_027968

Diplomatische Transkription

2. Er ift nicht unficht=
 bar; f̄er uns nur ungefe=
 hen, und das laßt feine
 Schaar gern auf fein Wort
 gefchehen, weil glauben und
 nicht fehn itzt felger f̄er
 uns ift, bis wir einft zu
 ihm gehn, und er uns dro=
 ben kaßt.
 3. Indeffen mags noch
 lang, es mag auch k̄rzer
 wahren: gereicht nur unfer
 Gang ihm ̄berall zu Eh=
 ren, da er fo herzlich liebt
 und uns aus feiner F̄üll
 ftets Gnad um Gnade gibt;
 fo find wir froh und ftill.
 1677. Mel. 156.
 O du theurer Schmer=
 zensmann, der f̄er mich
 in Tod gegangen, ftill aus
 Gnaden, wenns feyn kan,
 E e e 2
 <pb n="808b" src="808.jpg" />
 mein fo fehnliches Verlan=
 gen, nicht nur, daß mein
 Herz fchon hier felig fey
 durch dein Erbarmen, fon=
 dern bald in deinen Armen
 ewig lebe dort bey dir!
 2. Wenn dirs aber noch
 gefällt, meinen Heimruf zu
 verfchieben, und ich foll dich
 auf der Welt ungefehn noch
 länger lieben: o fo laß doch
 keinen Tag deinen Tod f̄er
 meine S̄anden mir aus dem
 Geficht verfchwinden, der

Normalisierter Text

2. Er ist nicht unsicht=
 bar; für uns nur ungesi=
 hen, und das lässt seine
 Schar gern auf sein Wort
 geschehen, weil glauben und
 nicht sehn jetzt seliger für
 uns ist, bis wir einst zu
 ihm gehn, und er uns dro=
 ben küsst.
 3. Indessen mag's noch
 lang, es mag auch kürzer
 wahren: Gereicht nur unser
 Gang ihm überall zu Eh=
 ren, da er so herzlich liebt
 und uns aus seiner Füll'
 stets Gnad um Gnade gibt;
 so sind wir froh und still.
 1677. Mel. 156.
 O du teurer Schmer=
 zensmann, der für mich
 in Tod gegangen, still aus
 Gnaden, wenn's sein kann,
 E e e 2
 <pb n="808b" src="808.jpg" />
 mein so sehnliches Verlan=
 gen, nicht nur, dass mein
 Herz schon hier selig sei
 durch dein Erbarmen, son=
 dern bald in deinen Armen
 ewig lebe dort bei dir!
 2. Wenn dir's aber noch
 gefällt, meinen Heimruf zu
 verschieben, und ich soll dich
 auf der Welt ungesi=hn noch
 länger lieben: O so lass doch
 keinen Tag deinen Tod für
 meine Sünden mir aus dem
 Gesicht verschwinden, der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_027969	fo viel aufs Herz vermag!	so viel aufs Herz vermag!
Gesangbuch1778_2_027970	1678. Mel. 244.	1678. Mel. 244.
Gesangbuch1778_2_027971	Ich bleibe nahe ftehen,	Ich bleibe nahe stehen,
Gesangbuch1778_2_027972	mein Marterlamm! bey	mein Marterlamm! Bei
Gesangbuch1778_2_027973	dir, dich mir recht anzu=	dir, dich mir recht anzu=
Gesangbuch1778_2_027974	fehen: ach wie gefällt du	sehen: Ach wie gefällst du
Gesangbuch1778_2_027975	mir! ich halt mit meiner	mir! Ich halt mit meiner
Gesangbuch1778_2_027976	Hand dein liebes Kreuz um=	Hand dein liebes Kreuz um=
Gesangbuch1778_2_027977	fpannt; feh deine Augen	spannt; seh deine Augen
Gesangbuch1778_2_027978	brechen, hör deinen Sterb=	brechen, hör deinen Sterb=
Gesangbuch1778_2_027979	gefang.	gesang.
Gesangbuch1778_2_027980	2. Dein Seufzen und	2. Dein Seufzen und
Gesangbuch1778_2_027981	dein Stehnen von meiner	dein Stöhnen von meiner
Gesangbuch1778_2_027982	Sändenlaft, und die viel	Sündenlast, und die viel
Gesangbuch1778_2_027983	taufend Thränen, die du	tausend Tränen, die du
Gesangbuch1778_2_027984	vergoffen haft, die folln	vergossen hast, die sollen
Gesangbuch1778_2_027985	mich bis ans End, in dei=	mich bis ans End, in dei=
Gesangbuch1778_2_027986	nen Schoos und Hand, bey	nen Schoß und Händ, bei
Gesangbuch1778_2_027987	Tag und Nacht begleiten,	Tag und Nacht begleiten,
Gesangbuch1778_2_027988	fo werd ich fchön vollendt.	so werd ich schön vollendet.
Gesangbuch1778_2_027989	3. Ich werd mich innig	3. Ich werd mich innig
Gesangbuch1778_2_027990	fchamen und unaussprech=	schämen und unaussprech=
Gesangbuch1778_2_027991	lich freun, wenn du mich	lich freuen, wenn du mich
Gesangbuch1778_2_027992	heim wirft nehmen, um	heim wirst nehmen, um
Gesangbuch1778_2_027993	ftets	stets
Gesangbuch1778_2_027994	<pb n="809a" src="809.jpg" />	<pb n="809a" src="809.jpg" />
Gesangbuch1778_2_027995	804 Von dem Wandel im Himmel,	804 Von dem Wandel im Himmel,
Gesangbuch1778_2_027996	ftets bey dir zu feyn: wie	stets bei dir zu sein: Wie
Gesangbuch1778_2_027997	Marie Magdalen, fo werd	Marie Magdalen, so werd'
Gesangbuch1778_2_027998	ich zu dir gehn, dir deine	ich zu dir gehn, dir deine
Gesangbuch1778_2_027999	Fälße kälffen, und, wie du	Füße küssen, und, wie du
Gesangbuch1778_2_028000	bift, dich fehn!	bist, dich sehn!
Gesangbuch1778_2_028001	4. O komm in aller Eile!	4. O komm in aller Eile!
Gesangbuch1778_2_028002	doch, Brautgam, wenn du	Doch, Bräutigam, wenn du
Gesangbuch1778_2_028003	wilt: wenn du uns nur	willst: Wenn du uns nur
Gesangbuch1778_2_028004	derweile dein blutigs Mar=	derweile dein blutiges Mar=
Gesangbuch1778_2_028005	terbild, dein Confumma=	terbild, dein Consumma=
Gesangbuch1778_2_028006	tum eft, *) vor Herz und	tum est, *) vor Herz und

ID	Diplomatische Transkription
Gesangbuch1778_2_028007	Augen laßt, und dein Ver=
Gesangbuch1778_2_028008	dienst zur Weide; fo find
Gesangbuch1778_2_028009	wir fchon getröff't.
Gesangbuch1778_2_028010	*) Es ift vollbracht.
Gesangbuch1778_2_028011	1679. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_028012	Mein Geift verlangt zu
Gesangbuch1778_2_028013	JEfu hin; ftört nicht,
Gesangbuch1778_2_028014	laßt ihn in Ruh: mein
Gesangbuch1778_2_028015	Herze wird des Heilands
Gesangbuch1778_2_028016	inn, und eilet auf ihn zu.
Gesangbuch1778_2_028017	2. Indeffen, und folange
Gesangbuch1778_2_028018	ich noch foll hienieden feyn,
Gesangbuch1778_2_028019	fo unterhalt mein Herze fich
Gesangbuch1778_2_028020	mit feiner Todespein.
Gesangbuch1778_2_028021	3. Sein Leichnam blut'te
Gesangbuch1778_2_028022	jämmerlich aus allen Aeder=
Gesangbuch1778_2_028023	lein: ihr Tröpflein, trau=
Gesangbuch1778_2_028024	felt auch auf mich, fein
Gesangbuch1778_2_028025	armes Warmelein!
Gesangbuch1778_2_028026	4. O du in Nethen um
Gesangbuch1778_2_028027	mein Heil! ach wie begegn'
Gesangbuch1778_2_028028	ich dir? ich kan nichts;
Gesangbuch1778_2_028029	nimm du nur derweil mein
Gesangbuch1778_2_028030	armes Herz von mir!
Gesangbuch1778_2_028031	5. Halt deine Wunden
Gesangbuch1778_2_028032	aufgethan, daß ich zu aller
Gesangbuch1778_2_028033	Zeit mir Hülfe daraus ho=
Gesangbuch1778_2_028034	<pb n="809b" src="809.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028035	len kan, fär meine Sän=
Gesangbuch1778_2_028036	digkeit!
Gesangbuch1778_2_028037	6. Da hab ich alles,
Gesangbuch1778_2_028038	was ich will und mein Herz
Gesangbuch1778_2_028039	nöthig hat; ich nähre mich
Gesangbuch1778_2_028040	aus deiner Fäll, und neh=
Gesangbuch1778_2_028041	me Gnad um Gnad.
Gesangbuch1778_2_028042	7. Bis endlich alles, was
Gesangbuch1778_2_028043	befchwert, kommt unter
Gesangbuch1778_2_028044	meinen Fuß, wenn meine

Normalisierter Text
Augen lässt, und dein Ver=
dienst zur Weide; so sind
wir schon getröstet.
*) Es ist vollbracht.
1679. Mel. 14.
Mein Geist verlangt zu
Jesu hin; stört nicht,
lasst ihn in Ruh: Mein
Herze wird des Heilands
inn, und eilet auf ihn zu.
2. Indessen, und solange
ich noch soll hienieden sein,
so unterhält mein Herze sich
mit seiner Todespein.
3. Sein Leichnam blutete
jämmerlich aus allen Aeder=
lein: Ihr Tröpflein, träu=
felt auch auf mich, sein
armes Würmelein!
4. O du in Nöten um
mein Heil! Ach wie begeg'n'
ich dir? Ich kann nichts;
nimm du nur derweil mein
armes Herz von mir!
5. Halt deine Wunden
aufgetan, dass ich zu aller
Zeit mir Hilfe daraus ho=
<pb n="809b" src="809.jpg" />
len kann, für meine Sün=
digkeit!
6. Da hab ich alles,
was ich will und mein Herz
nötig hat; ich nähre mich
aus deiner Füll', und neh=
me Gnad um Gnad.
7. Bis endlich alles, was
beschwert, kommt unter
meinen Fuß, wenn meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028045	Seele zu dir fährt; dann	Seele zu dir fährt; dann
Gesangbuch1778_2_028046	ling ich zum Befchluß:	sing ich zum Beschluss:
Gesangbuch1778_2_028047	8. Nun schlagt mein	8. Nun schlägt mein
Gesangbuch1778_2_028048	Stündlein, nun lfts aus!	Stündlein, nun ist's aus!
Gesangbuch1778_2_028049	dein Blut vollendet mich;	Dein Blut vollendet mich;
Gesangbuch1778_2_028050	nun komm ich heim ins	nun komm ich heim ins
Gesangbuch1778_2_028051	Vaters Haus, und hab	Vaters Haus, und hab
Gesangbuch1778_2_028052	dich fichtbarlich.	dich sichtbarlich.
Gesangbuch1778_2_028053	9. Dann liegt das Taub=	9. Dann liegt das Täub=
Gesangbuch1778_2_028054	lein in der Ruh, und schläft	lein in der Ruh, und schläft
Gesangbuch1778_2_028055	im Frieden ein; es eilt aufs	im Frieden ein; Es eilt aufs
Gesangbuch1778_2_028056	Brautgams Arme zu: wo	Bräutigams Arme zu: Wo
Gesangbuch1778_2_028057	könt es felger feyn?	könnt' es seliger sein?
Gesangbuch1778_2_028058	1680. Mel. 37.	1680. Mel. 37.
Gesangbuch1778_2_028059	Hier bleibt indeß mein	Hier bleibt indes mein
Gesangbuch1778_2_028060	Loos, ihm nachzuwal=	Los, ihm nachzuwal=
Gesangbuch1778_2_028061	len; und meine Sorge blos	len; und meine Sorge bloß
Gesangbuch1778_2_028062	ihm zu gefallen: und da=	ihm zu gefallen: Und da=
Gesangbuch1778_2_028063	bey wart ich fein, mit	bei wart ich sein, mit
Gesangbuch1778_2_028064	Herzverlangen, bis er in'n	Herzverlangen, bis er in den
Gesangbuch1778_2_028065	obern Reihn mich wird em=	obern Reihn mich wird em=
Gesangbuch1778_2_028066	pfangen.	pfangen.
Gesangbuch1778_2_028067	1681. Mel. 244.	1681. Mel. 244.
Gesangbuch1778_2_028068	Ach Bein von meinen Bei=	Ach Bein von meinen Bei=
Gesangbuch1778_2_028069	nen, du edles Ange=	nen, du edles Ange=
Gesangbuch1778_2_028070	ficht! wie bald du wirft er=	sicht! Wie bald du wirst er=
Gesangbuch1778_2_028071	fcheinen, leibhaftig, weiß	scheinen, leibhaftig, weiß
Gesangbuch1778_2_028072	ich	
Gesangbuch1778_2_028073	<pb n="810a" src="810.jpg" />	<pb n="810a" src="810.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028074	und Verlangen bey Christo zu feyn. 805	und Verlangen bei Christo zu sein. 805
Gesangbuch1778_2_028075	ich nicht, fo, wie die Elf	ich nicht, so, wie die Elf
Gesangbuch1778_2_028076	einmal dich fahn in ihrem	einmal dich sahn in ihrem
Gesangbuch1778_2_028077	Saal: indeß komm und er=	Saal: Indes komm und er=
Gesangbuch1778_2_028078	fcheine im Geift uns tau=	scheine im Geist uns tau=
Gesangbuch1778_2_028079	fendmal!	sendmal!
Gesangbuch1778_2_028080	2. Wir letzen veft dane=	2. Wir setzen fest dane=
Gesangbuch1778_2_028081	ben: du wirft von deiner	ben: Du wirst von deiner
Gesangbuch1778_2_028082	* * * * *	* * * * *

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028083	Von dem Heimgange zum HErrn, und der	Von dem Heimgange zum Herrn und der
Gesangbuch1778_2_028084	Auferftechung des Leibes.	Auferstehung des Leibes.
Gesangbuch1778_2_028085	1682. Mel. 151.	1682. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_028086	Herzlich thut mich ver=	Herzlich tut mich ver=
Gesangbuch1778_2_028087	langen nach einem fel=	langen nach einem sel=
Gesangbuch1778_2_028088	gen End, weil ich hie bin	gen End, weil ich hier bin
Gesangbuch1778_2_028089	umfängen mit Träbäl und	umfängen mit Trübsal und
Gesangbuch1778_2_028090	Elend. Ich hab Luft ab=	Elend. Ich hab Lust ab=
Gesangbuch1778_2_028091	zufcheiden zu Chrifto von	zuscheiden zu Christo von
Gesangbuch1778_2_028092	der Welt, fehn' mich nach	der Welt, sehn' mich nach
Gesangbuch1778_2_028093	ewgen Freuden: o JEFu,	ewigen Freuden: o Jesu,
Gesangbuch1778_2_028094	komm nur bald!	komm nur bald!
Gesangbuch1778_2_028095	2. Zu dir will ich mich	2. Zu dir will ich mich
Gesangbuch1778_2_028096	wenden, zu dir, HErr Chrift	wenden, zu dir, Herr Christ
Gesangbuch1778_2_028097	allein; hilf mir felig vol=	allein; hilf mir selig vol=
Gesangbuch1778_2_028098	lenden, fend mir dein' En=	lenden, send mir dein' En=
Gesangbuch1778_2_028099	gelein, fähr mich ins ewge	gelein, führ mich ins ewige
Gesangbuch1778_2_028100	Leben, das du erworben	Leben, das du erworben
Gesangbuch1778_2_028101	haft, durch dein Leiden	hast, durch dein Leiden
Gesangbuch1778_2_028102	und Sterben und blutiges	und Sterben und blutiges
Gesangbuch1778_2_028103	Verdienft.	Verdienst.
Gesangbuch1778_2_028104	3. Hilf, daß ich ja nicht	3. Hilf, dass ich ja nicht
Gesangbuch1778_2_028105	wanke von dir, HErr JEFu	wanke von dir, Herr Jesu
Gesangbuch1778_2_028106	Chrift! den fchwachen Glau=	Christ! Den schwachen Glau=
Gesangbuch1778_2_028107	ben ftärke in mir zu aller	ben stärke in mir zu aller
Gesangbuch1778_2_028108	Frist. Hilf mir ritterlich	Frist. Hilf mir ritterlich
Gesangbuch1778_2_028109	E e e 3	E e e 3
Gesangbuch1778_2_028110	<pb n="810b" src="810.jpg" />	<pb n="810b" src="810.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028111	Schaar bald dis und jen's	Schar bald dies und jenes
Gesangbuch1778_2_028112	erheben, zu fchaun dein	erheben, zu schaun dein
Gesangbuch1778_2_028113	Antlitz klar. O Marter=	Antlitz klar. O Marter=
Gesangbuch1778_2_028114	mann, fo fchön! dem wir	mann, so schön! Dem wir
Gesangbuch1778_2_028115	entgegen gehn: ftärk uns	entgegen gehn: Stärk uns
Gesangbuch1778_2_028116	folang im Glauben, bis	solang im Glauben, bis
Gesangbuch1778_2_028117	wir dich alle fehn.	wir dich alle sehn.
Gesangbuch1778_2_028118	ringen, dein' Hand mich	ringen, dein' Hand mich
Gesangbuch1778_2_028119	halte velt, daß ich mag	halte fest, dass ich mag
Gesangbuch1778_2_028120	frohlich fingen das Confum=	frohlich singen das Consum=

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028121	matum eft.	matum est.
Gesangbuch1778_2_028122	1683. Mel. 36.	1683. Mel. 36.
Gesangbuch1778_2_028123	Was kan mir armen Søn=	Was kann mir armen Sün=
Gesangbuch1778_2_028124	der Troft im Leben,	der Trost im Leben,
Gesangbuch1778_2_028125	und was dereinfjt im Tode	und was dereinst im Tode
Gesangbuch1778_2_028126	Hoffnung geben? daß ich,	Hoffnung geben? Dass ich,
Gesangbuch1778_2_028127	wie Simeon, in Fried und	wie Simeon, in Frieden und
Gesangbuch1778_2_028128	Freude, von hinnen fcheide.	Freude, von hinnen scheid.
Gesangbuch1778_2_028129	2. Ach niemand kan mich	2. Ach niemand kann mich
Gesangbuch1778_2_028130	vor des Todes Schrecken,	vor des Todes Schrecken,
Gesangbuch1778_2_028131	fo wie vor Sønd und	so wie vor Sünd und
Gesangbuch1778_2_028132	Satan hier bedecken, als	Satan hier bedecken, als
Gesangbuch1778_2_028133	JEfu du, in deffen Blut	Jesu du, in dessen Blut
Gesangbuch1778_2_028134	und Wunden ich Heil ge=	und Wunden ich Heil ge=
Gesangbuch1778_2_028135	funden.	funden.
Gesangbuch1778_2_028136	3. Für alle Sonden, die	3. Für alle Sünden, die
Gesangbuch1778_2_028137	ich je begangen, haft du,	ich je begangen, hast du,
Gesangbuch1778_2_028138	mein Heiland, an dem Kreuz	mein Heiland, an dem Kreuz
Gesangbuch1778_2_028139	gehangen; daß mir geholten	gehangen; dass mir geholten
Gesangbuch1778_2_028140	wärde beftermaffen, wardft	würde bestermaßen, wardst
Gesangbuch1778_2_028141	du verlaffen.	du verlassen.
Gesangbuch1778_2_028142	4. Auf	4. Auf
Gesangbuch1778_2_028143	<pb n="811a" src="811.jpg" />	<pb n="811a" src="811.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028144	806 Von dem Heimgange zum HErrn,	806 Von dem Heimgange zum Herrn,
Gesangbuch1778_2_028145	4. Auf daß ich ewigs Le=	4. Auf dass ich ewiges Le=
Gesangbuch1778_2_028146	ben könte erben, haft du	ben könnte erben, hast du
Gesangbuch1778_2_028147	für mich am Kreuze müffen	für mich am Kreuze müssen
Gesangbuch1778_2_028148	fterben; du lagft, damit mir	sterben; du lagst, damit mir
Gesangbuch1778_2_028149	Raum im Himmel werde,	Raum im Himmel werde,
Gesangbuch1778_2_028150	hier in der Erde.	hier in der Erde.
Gesangbuch1778_2_028151	5. Der du zur Ruh ins	5. Der du zur Ruh ins
Gesangbuch1778_2_028152	Grab dich haft gewendet,	Grab dich hast gewendet,
Gesangbuch1778_2_028153	als mein' Erlöfung ganz=	als mein' Erlösung gänz=
Gesangbuch1778_2_028154	lich war vollendet: gib,	lich war vollendet: Gib,
Gesangbuch1778_2_028155	daß mein Leib dereinfjt mit	dass mein Leib dereinst mit
Gesangbuch1778_2_028156	deinem Grabe Gemein=	deinem Grabe Gemein=
Gesangbuch1778_2_028157	fchaft habe.	schaft habe.
Gesangbuch1778_2_028158	6. Gib löffe Ruhe, durch	6. Gib süße Ruhe, durch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028159	dein bittres Leiden; nimm	dein bittres Leiden; nimm
Gesangbuch1778_2_028160	meine Seele auf in deine	meine Seele auf in deine
Gesangbuch1778_2_028161	Freuden, die du, indem	Freuden, die du, indem
Gesangbuch1778_2_028162	du mich mit Blut verfüh=	du mich mit Blut versüh=
Gesangbuch1778_2_028163	net, mir haft verdienet.	net, mir hast verdienet.
Gesangbuch1778_2_028164	1684. Mel. 96.	1684. Mel. 96.
Gesangbuch1778_2_028165	HErre GOtt! in mei=	Herrgott! In mei=
Gesangbuch1778_2_028166	ner Noth ruf ich zu	ner Not ruf ich zu
Gesangbuch1778_2_028167	dir, du hilfekt mir: mein	dir, du hilfst mir: Mein
Gesangbuch1778_2_028168	Leib und Seel ich dir be=	Leib und Seele ich dir be=
Gesangbuch1778_2_028169	fehl in deine Hand, dein'n	fehl in deine Händ, dein'n
Gesangbuch1778_2_028170	Engel fend, der mich be=	Engel send, der mich be=
Gesangbuch1778_2_028171	wahr, wenn ich heimfahr	wahr, wenn ich heimfahr'
Gesangbuch1778_2_028172	aus diefer Welt, wenn dirs	aus dieser Welt, wenn dir's
Gesangbuch1778_2_028173	gefallt.	gefällt.
Gesangbuch1778_2_028174	2. O JEFu Chrif, ge=	2. O Jesu Christ, ge=
Gesangbuch1778_2_028175	ftorben bift am Kreuzes=	storben bist am Kreuzes=
Gesangbuch1778_2_028176	ftamm, du Gotteslamm!	stamm, du Gotteslamm!
Gesangbuch1778_2_028177	dein' Wunden roth in aller	Dein' Wunden rot in aller
Gesangbuch1778_2_028178	Noth, dein theures Blut,	Not, dein teures Blut,
Gesangbuch1778_2_028179	komm mir zu gut; dein	komm mir zu gut; Dein
Gesangbuch1778_2_028180	Leid'n und Sterb'n mach	Leid'n und Sterb'n mach
Gesangbuch1778_2_028181	mich zum Erb'n in deinem	mich zum Erb'n in deinem
Gesangbuch1778_2_028182	Reich, und Engeln gleich!	Reich, und Engeln gleich!
Gesangbuch1778_2_028183	<pb n="811b" src="811.jpg" />	<pb n="811b" src="811.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028184	3. O heilger Geift! der	3. O heiliger Geist! Der
Gesangbuch1778_2_028185	Trøfter heißt: an meinem	Tröster heißt: An meinem
Gesangbuch1778_2_028186	End dein'n Troft mir fend,	End dein'n Trost mir send,
Gesangbuch1778_2_028187	verlaß mich nicht, wenn	verlass mich nicht, wenn
Gesangbuch1778_2_028188	mich anlicht des Teufels	mich ansieht des Teufels
Gesangbuch1778_2_028189	G'walt, des Tods Gefalt.	G'walt, des Tods Gestalt.
Gesangbuch1778_2_028190	O HErr, mein Hort! nach	O Herr, mein Hort! Nach
Gesangbuch1778_2_028191	deinem Wort, wollft du mir	deinem Wort, wolltest du mir
Gesangbuch1778_2_028192	geb'n das ewge Leb'n!	geb'n das ewige Leb'n!
Gesangbuch1778_2_028193	1685. Mel. 22.	1685. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_028194	HErr JEFu Chrif, wahr'r	Herr Jesu Christ, wahrer
Gesangbuch1778_2_028195	Menfch und GOtt! der	Mensch und Gott! Der
Gesangbuch1778_2_028196	du littft Marter, Angft und	du littest Marter, Angst und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028197	Spott, für mich am Kreuz	Spott, für mich am Kreuz
Gesangbuch1778_2_028198	auch endlich ftarbt, und	auch endlich starbst, und
Gesangbuch1778_2_028199	mir dein's Vaters Huld er=	mir deines Vaters Huld er=
Gesangbuch1778_2_028200	warbt:	warbst:
Gesangbuch1778_2_028201	2. Ich bitt durchs bittre	2. Ich bitt' durchs bittre
Gesangbuch1778_2_028202	Leiden dein, du wollft mir	Leiden dein, du wolltest mir
Gesangbuch1778_2_028203	Sänder gnädig feyn, und	Sünder gnädig sein, und
Gesangbuch1778_2_028204	treulich mir zur Seiten	treulich mir zur Seiten
Gesangbuch1778_2_028205	ftehn, wenn ich einft foll	stehn, wenn ich einst soll
Gesangbuch1778_2_028206	von hinnen gehn.	von hinnen gehn.
Gesangbuch1778_2_028207	3. Wenn mir vergehet	3. Wenn mir vergeht
Gesangbuch1778_2_028208	mein Geficht, und meine	mein Gesicht, und meine
Gesangbuch1778_2_028209	Ohren hören nicht, wenn	Ohren hören nicht, wenn
Gesangbuch1778_2_028210	meine Zunge nicht mehr	meine Zunge nicht mehr
Gesangbuch1778_2_028211	fpricht, und nun mein Herz	spricht, und nun mein Herz
Gesangbuch1778_2_028212	im Tode bricht;	im Tode bricht;
Gesangbuch1778_2_028213	4. Wenn mein Verftand	4. Wenn mein Verstand
Gesangbuch1778_2_028214	fich nicht befinnt und mir	sich nicht besinnt und mir
Gesangbuch1778_2_028215	all menfchlich Hëlf zerrinnt:	all menschlich Hilf zerrinnt:
Gesangbuch1778_2_028216	fo komm, o HErr Chrifft,	So komm, o Herr Christ,
Gesangbuch1778_2_028217	mir behend zu Hëlf an mei=	mir behend zu Hilf an mei=
Gesangbuch1778_2_028218	nem letzten End.	nem letzten End.
Gesangbuch1778_2_028219	5. Und fëhr mich aus	5. Und führ mich aus
Gesangbuch1778_2_028220	dem Jammerthal, verkürz	dem Jammerthal, verkürz
Gesangbuch1778_2_028221	mir auch des Todes Quaal;	mir auch des Todes Qual;
Gesangbuch1778_2_028222	die	die
Gesangbuch1778_2_028223	<pb n="812a" src="812.jpg" />	<pb n="812a" src="812.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028224	und der Auferftehung des Leibes. 807	und der Auferstehung des Leibes. 807
Gesangbuch1778_2_028225	die böfen Geifter von mir	die bösen Geister von mir
Gesangbuch1778_2_028226	treib, mit deinem Geift ftets	treib, mit deinem Geist stets
Gesangbuch1778_2_028227	bey mir bleib!	bei mir bleib!
Gesangbuch1778_2_028228	6. Wenn fìch die Seel	6. Wenn sich die Seele
Gesangbuch1778_2_028229	vom Leibe trennt, fo nimm	vom Leibe trennt, so nimm
Gesangbuch1778_2_028230	fie HErr in deine Händ!	sie Herr in deine Händ!
Gesangbuch1778_2_028231	der Leib hab in der Erd	Der Leib hab in der Erd'
Gesangbuch1778_2_028232	fein Ruh, bis deine Zu=	sein Ruh, bis deine Zu=
Gesangbuch1778_2_028233	kunft naht herzu.	kunft naht herzu.
Gesangbuch1778_2_028234	7. Da wirft du felbt mit	7. Da wirst du selbst mit

ID

Gesangbuch1778_2_028235
 Gesangbuch1778_2_028236
 Gesangbuch1778_2_028237
 Gesangbuch1778_2_028238
 Gesangbuch1778_2_028239
 Gesangbuch1778_2_028240
 Gesangbuch1778_2_028241
 Gesangbuch1778_2_028242
 Gesangbuch1778_2_028243
 Gesangbuch1778_2_028244
 Gesangbuch1778_2_028245
 Gesangbuch1778_2_028246
 Gesangbuch1778_2_028247
 Gesangbuch1778_2_028248
 Gesangbuch1778_2_028249
 Gesangbuch1778_2_028250
 Gesangbuch1778_2_028251
 Gesangbuch1778_2_028252
 Gesangbuch1778_2_028253
 Gesangbuch1778_2_028254
 Gesangbuch1778_2_028255
 Gesangbuch1778_2_028256
 Gesangbuch1778_2_028257
 Gesangbuch1778_2_028258
 Gesangbuch1778_2_028259
 Gesangbuch1778_2_028260
 Gesangbuch1778_2_028261
 Gesangbuch1778_2_028262
 Gesangbuch1778_2_028263
 Gesangbuch1778_2_028264
 Gesangbuch1778_2_028265
 Gesangbuch1778_2_028266
 Gesangbuch1778_2_028267
 Gesangbuch1778_2_028268
 Gesangbuch1778_2_028269
 Gesangbuch1778_2_028270
 Gesangbuch1778_2_028271
 Gesangbuch1778_2_028272

Diplomatische Transkription

ftarker Hand mich reiffen
 aus des Todes Band, und
 zu dir nehmen in dein
 Reich, damit ich dort mit
 dir zugleich
 8. In Freuden lebe ewig=
 lich: dazu hilf uns ja gnä=
 diglich! ach HErr, vergib
 all unfre Schuld! hilf, daß
 wir warten mit Geduld,
 9. Bis unfer Standlein
 kommt herbey, daß unfer
 Glaub ftets wacker fey,
 dein'm Wort zu trauen
 veftiglich, bis wir einfchla=
 fen feliglich.
 1686. Mel. 575.
 HErr JEfu! dir leb ich;
 HErr JEfu! dir fterb
 ich; HErr JEfu! dein bin
 ich todt und lebendig.
 1687. Mel. 132.
 Ein Wärmlein bin ich arm
 und klein, mit Noth und
 Tod umgeben; kein'n Troft
 weiß ich in Mark und Bein,
 im Sterben und im Leben,
 E e e 4
 <pb n="812b" src="812.jpg" />
 als, daß du felbft, HErr
 JEfu Chrift! ein armes
 Wärmlein worden bift.
 Laß mich nur an dir blei=
 ben.
 2. Gedenk, HErr! an
 den theuren Eid, den du
 felbft haft gefchworen: fo
 wahr du lebft in Ewigkeit,

Normalisierter Text

starker Hand mich reißen
 aus des Todes Band, und
 zu dir nehmen in dein
 Reich, damit ich dort mit
 dir zugleich
 8. In Freuden lebe ewig=
 lich: Dazu hilf uns ja gnä=
 diglich! Ach Herr, vergib
 all unsre Schuld! Hilf, dass
 wir warten mit Geduld,
 9. Bis unser Stündlein
 kommt herbei, dass unser
 Glaub' stets wacker sei,
 deinem Wort zu trauen
 festiglich, bis wir einschla=
 fen seliglich.
 1686. Mel. 575.
 Herr Jesu! Dir leb ich;
 Herr Jesu! Dir sterb'
 ich; Herr Jesu! Dein bin
 ich tot und lebendig.
 1687. Mel. 132.
 Ein Würmlein bin ich arm
 und klein, mit Not und
 Tod umgeben; kein'n Trost
 weiß ich in Mark und Bein,
 im Sterben und im Leben,
 E e e 4
 <pb n="812b" src="812.jpg" />
 als, dass du selbst, Herr
 Jesu Christ! Ein armes
 Würmlein worden bist.
 Lass mich nur an dir blei=
 ben.
 2. Gedenk, Herr! An
 den teuren Eid, den du
 selbst hast geschworen: So
 wahr du lebst in Ewigkeit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028273	ich foll nicht feyn verloren;	ich soll nicht sein verloren;
Gesangbuch1778_2_028274	ich foll nicht kommen ins	ich soll nicht kommen ins
Gesangbuch1778_2_028275	Gericht, den Tod auch ewig	Gericht, den Tod auch ewig
Gesangbuch1778_2_028276	schmecken nicht; dein Heil	schmecken nicht; Dein Heil
Gesangbuch1778_2_028277	wollft du mir zeigen.	wolltest du mir zeigen.
Gesangbuch1778_2_028278	3. Ach GOtt! laß mir	3. Ach Gott! Lass mir
Gesangbuch1778_2_028279	ein' Leuchte feyn dein Wort	ein' Leuchte sein dein Wort
Gesangbuch1778_2_028280	zum ewgen Leben: wollft	zum ewigen Leben: Wolltest
Gesangbuch1778_2_028281	mir ein felges End verleihn,	mir ein seliges End verleihn,
Gesangbuch1778_2_028282	ich hab mich dir ergeben,	ich hab mich dir ergeben,
Gesangbuch1778_2_028283	und will dir traun, mein	und will dir traun, mein
Gesangbuch1778_2_028284	HErr und GOtt! denn du	Herr und Gott! Denn du
Gesangbuch1778_2_028285	verlaßt in keiner Noth, die	verlässt in keiner Not, die
Gesangbuch1778_2_028286	deiner Hålf erwarten.	deiner Hilf erwarten.
Gesangbuch1778_2_028287	(4. O HErr! hilf mir	(4. O Herr! Hilf mir
Gesangbuch1778_2_028288	in Leibespein zu leidlicher	in Leibespein zu leidlicher
Gesangbuch1778_2_028289	Befchwerde; gib mir, in=	Beschwerde; gib mir, in=
Gesangbuch1778_2_028290	dem ich schlafe ein, ein'	dem ich schlafe ein, ein'
Gesangbuch1778_2_028291	sauberlich Geberde, und	säuberlich Geberde, und
Gesangbuch1778_2_028292	daß ich felig zu dir geh,	dass ich selig zu dir geh,
Gesangbuch1778_2_028293	HErr, durch dein bitter	Herr, durch dein bitter
Gesangbuch1778_2_028294	Todesweh, das du für mich	Todesweh, das du für mich
Gesangbuch1778_2_028295	empfunden.)	empfunden.)
Gesangbuch1778_2_028296	5. Drauf will ich nun	5. Drauf will ich nun
Gesangbuch1778_2_028297	befehlen dir mein Seel in	befehlen dir mein Seele in
Gesangbuch1778_2_028298	deine Hände. Ach treuer	deine Hände. Ach treuer
Gesangbuch1778_2_028299	GOtt! Steh fest bey mir,	Gott! Steh fest bei mir,
Gesangbuch1778_2_028300	dein'n Geift nicht von mir	dein'n Geist nicht von mir
Gesangbuch1778_2_028301	wende; und wenn ich nicht	wende; und wenn ich nicht
Gesangbuch1778_2_028302	mehr reden kan, so nimm	mehr reden kann, so nimm
Gesangbuch1778_2_028303	mein	mein
Gesangbuch1778_2_028304	<pb n="813a" src="813.jpg" />	<pb n="813a" src="813.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028305	808 Von dem Heimgange zum HErrn,	808 Von dem Heimgange zum Herrn,
Gesangbuch1778_2_028306	mein letztes Seufzen an zu	mein letztes Seufzen an zu
Gesangbuch1778_2_028307	dir, HErr JEfu! Amen.	dir, Herr Jesu! Amen.
Gesangbuch1778_2_028308	1688. Mel. 79.	1688. Mel. 79.
Gesangbuch1778_2_028309	Wenn kleine Himmelser=	Wenn kleine Himmelser=
Gesangbuch1778_2_028310	ben in ihrer Unfchuld	ben in ihrer Unschuld

ID

Gesangbuch1778_2_028311
 Gesangbuch1778_2_028312
 Gesangbuch1778_2_028313
 Gesangbuch1778_2_028314
 Gesangbuch1778_2_028315
 Gesangbuch1778_2_028316
 Gesangbuch1778_2_028317
 Gesangbuch1778_2_028318
 Gesangbuch1778_2_028319
 Gesangbuch1778_2_028320
 Gesangbuch1778_2_028321
 Gesangbuch1778_2_028322
 Gesangbuch1778_2_028323
 Gesangbuch1778_2_028324
 Gesangbuch1778_2_028325
 Gesangbuch1778_2_028326
 Gesangbuch1778_2_028327
 Gesangbuch1778_2_028328
 Gesangbuch1778_2_028329
 Gesangbuch1778_2_028330
 Gesangbuch1778_2_028331
 Gesangbuch1778_2_028332
 Gesangbuch1778_2_028333
 Gesangbuch1778_2_028334
 Gesangbuch1778_2_028335
 Gesangbuch1778_2_028336
 Gesangbuch1778_2_028337
 Gesangbuch1778_2_028338
 Gesangbuch1778_2_028339
 Gesangbuch1778_2_028340
 Gesangbuch1778_2_028341
 Gesangbuch1778_2_028342
 Gesangbuch1778_2_028343
 Gesangbuch1778_2_028344
 Gesangbuch1778_2_028345
 Gesangbuch1778_2_028346
 Gesangbuch1778_2_028347
 Gesangbuch1778_2_028348

Diplomatische Transkription

fterben; fo baßt man fie
 nicht ein: fie werden nur
 dort oben vom Vater auf=
 gehoben, damit fie unver=
 loren feyn.
 2. Sie find ja in der
 Taufe, zu ihrem Christen=
 laufe, für Chriftum einge=
 weiht, und noch bey GOtt
 in Gnaden: was folt es
 ihnen fchaden, daß ihnen
 JEFus aufgebeut?
 3. Wie leichtlich geht bey
 Kindern, wie bey erwachf=
 nen Sündern, das fremde
 Feuer an! o Glücke, wenn
 wir wiffen, daß nichts mehr
 einzubüffen, daß fie kein
 Tod mehr tödten kan!
 4. O wohl auch diefem
 Kinde! es ftirbt nicht zu
 gefchwinde; zeuch hin, du
 liebes Kind! du geheft ja
 nur fchlafen, und bleibeft
 bey den Schafen, die ewig
 unfers JEFu find.
 1689. Mel. 52.
 Ich hab mein' Sach GOtt
 heimgeftellt, er machs
 mit mir, wies ihm ge=
 fällt; es find gezehlt all'
 Härelein am Haupte mein,
 <pb n="813b" src="813.jpg" />
 es fällt keins ohn den Wil=
 len fein.
 2. Es ift allhier ein Jam=
 merthal, Angft, Noth und
 Trübäl überall; doch weiß

Normalisierter Text

sterben; so büßt man sie
 nicht ein: Sie werden nur
 dort oben vom Vater auf=
 gehoben, damit sie unver=
 loren sein.
 2. Sie sind ja in der
 Taufe, zu ihrem Christen=
 laufe, für Christum einge=
 weiht, und noch bei Gott
 in Gnaden: Was sollt' es
 ihnen schaden, dass ihnen
 Jesus aufgebeut?
 3. Wie leichtlich geht bei
 Kindern, wie bei erwachs=
 nen Sündern, das fremde
 Feuer an! O Glück, wenn
 wir wissen, dass nichts mehr
 einzubüßen, dass sie kein
 Tod mehr töten kann!
 4. O wohl auch diesem
 Kinde! Es stirbt nicht zu
 geschwinde; zieh hin, du
 liebes Kind! Du gehest ja
 nur schlafen, und bleibest
 bei den Schafen, die ewig
 unsers Jesu sind.
 1689. Mel. 52.
 Ich hab mein' Sach Gott
 heimgestellt, er mach's
 mit mir, wie's ihm ge=
 fällt; Es sind gezählt all'
 Härelein am Haupte mein,
 <pb n="813b" src="813.jpg" />
 es fällt keins ohne den Wil=
 len sein.
 2. Es ist allhier ein Jam=
 merthal, Angst, Not und
 Trübsal überall; doch weiß

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028349	ich, daß mein treuer GOTT	ich, dass mein treuer Gott
Gesangbuch1778_2_028350	für mich in Tod fein'n lie=	für mich in Tod sein'n lie=
Gesangbuch1778_2_028351	ben Sohn gegeben hat.	ben Sohn gegeben hat.
Gesangbuch1778_2_028352	3. Derfelbe mein HErr	3. Derselbe mein Herr
Gesangbuch1778_2_028353	JEfus Chrifft für all mein'	Jesus Christ für all mein'
Gesangbuch1778_2_028354	Sünd geforben ift, und auf=	Sünd gestorben ist, und auf=
Gesangbuch1778_2_028355	erfanden mir zu gut, der	erstanden mir zu gut, der
Gesangbuch1778_2_028356	Höllen Gluth gelöfcht mit	Höllen Glut gelöscht mit
Gesangbuch1778_2_028357	feinem theuren Blut.	seinem teuren Blut.
Gesangbuch1778_2_028358	4. Dem leb und fterb ich	4. Dem leb und sterb ich
Gesangbuch1778_2_028359	allezeit; von ihm mich auch	allezeit; Von ihm mich auch
Gesangbuch1778_2_028360	der Tod nicht fcheidt: ich	der Tod nicht scheidet: Ich
Gesangbuch1778_2_028361	weiß, daß ich an feinem Tag,	weiß, dass ich an seinem Tag,
Gesangbuch1778_2_028362	ohn alle Klag, werd aufer=	ohne alle Klag, werd' aufer=
Gesangbuch1778_2_028363	ftehn aus meinem Grab,	stehn aus meinem Grab,
Gesangbuch1778_2_028364	5. Und mit den Selgen	5. Und mit den Seligen
Gesangbuch1778_2_028365	allzugleich werd komm'n	allzugleich werd' komm'n
Gesangbuch1778_2_028366	und bleib'n in feinem Reich,	und bleib'n in seinem Reich,
Gesangbuch1778_2_028367	allwo ich ihn von Ange=	allwo ich ihn von Ange=
Gesangbuch1778_2_028368	ficht, dran zweiff' ich nicht,	sicht, dran zweiff' ich nicht,
Gesangbuch1778_2_028369	werd fchaun in ewger Freud	werd' schau in ewiger Freud
Gesangbuch1778_2_028370	und Licht.	und Licht.
Gesangbuch1778_2_028371	6. O JEfu Chrifte, GOTT=	6. O Jesu Christe, Gott=
Gesangbuch1778_2_028372	tes Sohn! der du für mich	tes Sohn! Der du für mich
Gesangbuch1778_2_028373	haft gnug gethan: ach	hast genug getan: Ach
Gesangbuch1778_2_028374	fchleuß mich in die Wun=	schließ mich in die Wun=
Gesangbuch1778_2_028375	den dein! du bift allein der	den dein! Du bist allein der
Gesangbuch1778_2_028376	einge Troft und Helfer mein.	einge Trost und Helfer mein.
Gesangbuch1778_2_028377	1690. Mel. 132.	1690. Mel. 132.
Gesangbuch1778_2_028378	Wenn mein Ständlein	Wenn mein Stündlein
Gesangbuch1778_2_028379	vorhanden ift, und ich	vorhanden ist, und ich
Gesangbuch1778_2_028380	darf fahrn mein' Straffe,	darf fahrn mein' Straße,
Gesangbuch1778_2_028381	fo g'leit du mich, HErr	so g'leit du mich, Herr
Gesangbuch1778_2_028382	JEfu	
Gesangbuch1778_2_028383	<pb n="814a" src="814.jpg" />	<pb n="814a" src="814.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028384	und der Auferftehung des Leibes. 809	und der Auferstehung des Leibes. 809
Gesangbuch1778_2_028385	JEfu Chrifft! mit Half mich	Jesu Christ! Mit Hilf mich
Gesangbuch1778_2_028386	nicht verlaffe: mein' Seel	nicht verlasse: Mein' Seele

ID

Gesangbuch1778_2_028387 an meinem letzten End befehl
 Gesangbuch1778_2_028388 ich, HErr! in deine Hand,
 Gesangbuch1778_2_028389 du wirft sie wohl bewahren.
 Gesangbuch1778_2_028390 2. Wolt mich die Sünde
 Gesangbuch1778_2_028391 kranken fehr, und mein Ge=
 Gesangbuch1778_2_028392 wiffen nagen, (denn ihr ist
 Gesangbuch1778_2_028393 viel, wie Sand am Meer;)
 Gesangbuch1778_2_028394 fo will ich nicht verzagen:
 Gesangbuch1778_2_028395 gedenk'n will ich an deinen
 Gesangbuch1778_2_028396 Tod, HErr JEfu! deine
 Gesangbuch1778_2_028397 Wunden roth die werden
 Gesangbuch1778_2_028398 mich erhalten.
 Gesangbuch1778_2_028399 3. Ich bin ein Glied an
 Gesangbuch1778_2_028400 deinem Leib, deß tröft ich
 Gesangbuch1778_2_028401 mich von Herzen; von dir
 Gesangbuch1778_2_028402 ich ungeschieden bleib in To=
 Gesangbuch1778_2_028403 desnoth und Schmerzen:
 Gesangbuch1778_2_028404 du bleibst in mir, und ich
 Gesangbuch1778_2_028405 in dir, ein ewges Leben
 Gesangbuch1778_2_028406 haft du mir durch deinen
 Gesangbuch1778_2_028407 Tod erworben.
 Gesangbuch1778_2_028408 4. Weil du vom Tod er=
 Gesangbuch1778_2_028409 fanden bift, werd ich im
 Gesangbuch1778_2_028410 Grab nicht bleiben: mein
 Gesangbuch1778_2_028411 hechfter Troft dein' Auffahrt
 Gesangbuch1778_2_028412 ift, Todesfurcht kanft du ver=
 Gesangbuch1778_2_028413 treiben; denn wo du bift, da
 Gesangbuch1778_2_028414 komm ich hin, daß ich ftets
 Gesangbuch1778_2_028415 bey dir leb und bin: drum
 Gesangbuch1778_2_028416 fahr ich hin mit Freuden.
 Gesangbuch1778_2_028417 5. So fahr ich hin zu
 Gesangbuch1778_2_028418 JEfu Chrift; mein' Arm'
 Gesangbuch1778_2_028419 thu ich ausstrecken: fo schlaf
 Gesangbuch1778_2_028420 ich ein, und mein Gebein
 Gesangbuch1778_2_028421 das kan kein Menfch auf=
 Gesangbuch1778_2_028422 wecken, als JEfus Chriftus,
 Gesangbuch1778_2_028423 GOTTes Sohn, der wird die
 Gesangbuch1778_2_028424 E e e 5

Diplomatische Transkription**Normalisierter Text**

an meinem letzten End befehl'
 ich, Herr! In deine Händ,
 du wirst sie wohl bewahren.
 2. Wollt' mich die Sünde
 kränken sehr, und mein Ge=
 wissen nagen, (denn ihr ist
 viel, wie Sand am Meer;)
 so will ich nicht verzagen:
 Gedenken will ich an deinen
 Tod, Herr Jesu! Deine
 Wunden rot, die werden
 mich erhalten.
 3. Ich bin ein Glied an
 deinem Leib, dessen tröst' ich
 mich von Herzen; Von dir
 ich ungeschieden bleib in To=
 desnot und Schmerzen:
 Du bleibst in mir, und ich
 in dir, ein ewiges Leben
 hast du mir durch deinen
 Tod erworben.
 4. Weil du vom Tod er=
 standen bist, werd' ich im
 Grab nicht bleiben: Mein
 höchster Trost dein' Auffahrt
 ist, Todesfurcht kannst du ver=
 treiben; denn wo du bist, da
 komm ich hin, dass ich stets
 bei dir leb' und bin: Drum
 fahr ich hin mit Freuden.
 5. So fahr ich hin zu
 Jesu Christ; mein' Arm'
 tu ich ausstrecken: So schlaf
 ich ein, und mein Gebein
 das kann kein Mensch auf=
 wecken, als Jesus Christus,
 Gottes Sohn, der wird die
 E e e 5

ID

Gesangbuch1778_2_028425
 Gesangbuch1778_2_028426
 Gesangbuch1778_2_028427
 Gesangbuch1778_2_028428
 Gesangbuch1778_2_028429
 Gesangbuch1778_2_028430
 Gesangbuch1778_2_028431
 Gesangbuch1778_2_028432
 Gesangbuch1778_2_028433
 Gesangbuch1778_2_028434
 Gesangbuch1778_2_028435
 Gesangbuch1778_2_028436
 Gesangbuch1778_2_028437
 Gesangbuch1778_2_028438
 Gesangbuch1778_2_028439
 Gesangbuch1778_2_028440
 Gesangbuch1778_2_028441
 Gesangbuch1778_2_028442
 Gesangbuch1778_2_028443
 Gesangbuch1778_2_028444
 Gesangbuch1778_2_028445
 Gesangbuch1778_2_028446
 Gesangbuch1778_2_028447
 Gesangbuch1778_2_028448
 Gesangbuch1778_2_028449
 Gesangbuch1778_2_028450
 Gesangbuch1778_2_028451
 Gesangbuch1778_2_028452
 Gesangbuch1778_2_028453
 Gesangbuch1778_2_028454
 Gesangbuch1778_2_028455
 Gesangbuch1778_2_028456
 Gesangbuch1778_2_028457
 Gesangbuch1778_2_028458
 Gesangbuch1778_2_028459
 Gesangbuch1778_2_028460
 Gesangbuch1778_2_028461
 Gesangbuch1778_2_028462

Diplomatische Transkription

<pb n="814b" src="814.jpg" />
 Himmelsther aufthun, mich
 fährn zum ewgen Leben.
 1691. Mel. 83.
 JEfus, meine Zuverficht,
 und mein Heiland ift
 im Leben: diefes weiß ich;
 folt ich nicht darum mich
 zufrieden geben? was die
 lange Todesnacht mir auch
 für Gedanken macht.
 2. JEfus, er mein Hei=
 land lebt; ich werd auch
 das Leben fchauen, feyn,
 wo mein Erlöfer fchwebt:
 warum folte mir dann
 grauen? läffet auch ein
 Haupt fein Glied, welches
 es nicht nach fich zieht?
 (3. Nein, ach nein, er
 läßt mich nicht! deffen freut
 fich meine Seele mit lebend=
 ger Zuverficht; und auch
 meine Leibeshöhle nimmt
 den Troft ins Grab mit
 nein, daß fie ihm wird
 ähnlich feyn.)
 4. Ich bin durch der
 Hoffnung Band fo genau
 mit ihm verbunden; meine
 ftarke Glaubenshand wird
 in ihn gelegt befunden, daß
 mich auch kein Todesbann
 ewig von ihm trennen kan.
 5. Ich bin Fleifch, und
 muß daher auch einmal zu
 Afche werden; diefes weiß
 ich, doch wird er mich er=

Normalisierter Text

<pb n="814b" src="814.jpg" />
 Himmelstür aufthun, mich
 führn zum ewigen Leben.
 1691. Mel. 83.
 Jesus, meine Zuversicht,
 und mein Heiland ist
 im Leben: Dieses weiß ich;
 sollt' ich nicht darum mich
 zufrieden geben? Was die
 lange Todesnacht mir auch
 für Gedanken macht.
 2. Jesus, er mein Hei=
 land lebt; ich werd' auch
 das Leben schauen, sein,
 wo mein Erlöser schwebt:
 warum sollte mir dann
 grauen? Lässt auch ein
 Haupt sein Glied, welches
 es nicht nach sich zieht?
 (3. Nein, ach nein, er
 lässt mich nicht! Dessen freut
 sich meine Seele mit lebend=
 ger Zuversicht; und auch
 meine Leibeshöhle nimmt
 den Trost ins Grab mit
 nein, dass sie ihm wird
 ähnlich sein.)
 4. Ich bin durch der
 Hoffnung Band so genau
 mit ihm verbunden; Meine
 starke Glaubenshand wird
 in ihn gelegt befunden, dass
 mich auch kein Todesbann
 ewig von ihm trennen kann.
 5. Ich bin Fleisch, und
 muss daher auch einmal zu
 Asche werden; Dieses weiß
 ich, doch wird er mich er=

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028463	wecken aus der Erden, daß	wecken aus der Erden, dass
Gesangbuch1778_2_028464	ich	ich
Gesangbuch1778_2_028465	<pb n="815a" src="815.jpg" />	<pb n="815a" src="815.jpg" />
Gesangbuch1778_2_028466	810 Von dem Heimgange zum HErrn,	810 Von dem Heimgange zum Herrn,
Gesangbuch1778_2_028467	ich in der Herrlichkeit um	ich in der Herrlichkeit um
Gesangbuch1778_2_028468	ihn feyn mög allezeit.	ihn sein möge allezeit.
Gesangbuch1778_2_028469	6. Dann wird eben diefe	6. Dann wird eben diese
Gesangbuch1778_2_028470	Haut mich umgeben, wie	Haut mich umgeben, wie
Gesangbuch1778_2_028471	ich glaube; GOtt wird wer=	ich glaube; Gott wird wer=
Gesangbuch1778_2_028472	den angefhaut dann von	den angeschaut dann von
Gesangbuch1778_2_028473	mir in diefem Leibe, und	mir in diesem Leibe, und
Gesangbuch1778_2_028474	in diefem Fleifch werd ich	in diesem Fleisch werd' ich
Gesangbuch1778_2_028475	JEFum fehen ewiglich.	Jesum sehen ewiglich.
Gesangbuch1778_2_028476	7. Diefer meiner Augen	7. Dieser meiner Augen
Gesangbuch1778_2_028477	Licht wird ihn, meinen Hei=	Licht wird ihn, meinen Hei=
Gesangbuch1778_2_028478	land, kennen: ich, ich felbt,	land, kennen: Ich, ich selbst,
Gesangbuch1778_2_028479	kein Fremder nicht, werd	kein Fremder nicht, werd'
Gesangbuch1778_2_028480	in feiner Liebe brennen; nur	in seiner Liebe brennen; Nur
Gesangbuch1778_2_028481	die Schwachheit um und	die Schwachheit um und
Gesangbuch1778_2_028482	an wird von mir feyn ab=	an wird von mir sein ab=
Gesangbuch1778_2_028483	gethan.	getan.
Gesangbuch1778_2_028484	8. Was hier krankelt,	8. Was hier kränkelt,
Gesangbuch1778_2_028485	feufzt und fleht, wird dort	seufzt und fleht, wird dort
Gesangbuch1778_2_028486	frifch und herrlich gehen:	frisch und herrlich gehen:
Gesangbuch1778_2_028487	irdifch werd ich ausgefat;	Irdisch werd' ich ausgesät;
Gesangbuch1778_2_028488	himmlifch werd ich auferfte=	himmlisch werd' ich auferste=
Gesangbuch1778_2_028489	hen; dann wird Schwach=	hen; dann wird Schwach=
Gesangbuch1778_2_028490	heit und Verdruß liegen	heit und Verdruss liegen
Gesangbuch1778_2_028491	unter meinem Fuß.	unter meinem Fuß.
Gesangbuch1778_2_028492	9. Seyd getroft und hoch	9. Seid getrost und hoch
Gesangbuch1778_2_028493	erfreut, JEFus trägt euch,	erfreut, Jesus trägt euch,
Gesangbuch1778_2_028494	meine Glieder! gebt nicht	meine Glieder! Gebt nicht
Gesangbuch1778_2_028495	ftatt der Traurigkeit: fterbt	statt der Traurigkeit: Sterbt
Gesangbuch1778_2_028496	ihr, Chriftus ruft euch wie=	ihr, Christus ruft euch wie=
Gesangbuch1778_2_028497	der, wenn einft feine Stimm	der, wenn einst seine Stimm'
Gesangbuch1778_2_028498	erklingt, die auch durch die	erklingt, die auch durch die
Gesangbuch1778_2_028499	Graber dringt.	Gräber dringt.
Gesangbuch1778_2_028500	10. Nur daß ihr den	10. Nur dass ihr den

ID

Gesangbuch1778_2_028501
 Gesangbuch1778_2_028502
 Gesangbuch1778_2_028503
 Gesangbuch1778_2_028504
 Gesangbuch1778_2_028505
 Gesangbuch1778_2_028506
 Gesangbuch1778_2_028507
 Gesangbuch1778_2_028508
 Gesangbuch1778_2_028509
 Gesangbuch1778_2_028510
 Gesangbuch1778_2_028511
 Gesangbuch1778_2_028512
 Gesangbuch1778_2_028513
 Gesangbuch1778_2_028514
 Gesangbuch1778_2_028515
 Gesangbuch1778_2_028516
 Gesangbuch1778_2_028517
 Gesangbuch1778_2_028518
 Gesangbuch1778_2_028519
 Gesangbuch1778_2_028520
 Gesangbuch1778_2_028521
 Gesangbuch1778_2_028522
 Gesangbuch1778_2_028523
 Gesangbuch1778_2_028524
 Gesangbuch1778_2_028525
 Gesangbuch1778_2_028526
 Gesangbuch1778_2_028527
 Gesangbuch1778_2_028528
 Gesangbuch1778_2_028529
 Gesangbuch1778_2_028530
 Gesangbuch1778_2_028531
 Gesangbuch1778_2_028532
 Gesangbuch1778_2_028533
 Gesangbuch1778_2_028534
 Gesangbuch1778_2_028535
 Gesangbuch1778_2_028536
 Gesangbuch1778_2_028537
 Gesangbuch1778_2_028538

Diplomatische Transkription

Geift erhebt von den Lüften
 diefer Erden, und euch
 dem hier ganz ergebt, dem
 ihr zugefellt wollt werden.
 Schickt das Herze da hin=
 <pb n="815b" src="815.jpg" />
 ein, wo ihr ewig wänfcht
 zu feyn!
 1692. Mel. 149.
 Schickt das Herze da hin=
 ein, alle feine Kran=
 ken, wo ihr ewig wänfcht
 zu feyn; Sinnen und Ge=
 danken, weichet nicht von
 dem Licht, das dort droben
 fcheinet, wo man nicht mehr
 weinet!
 2. Wo das Lamm mit
 Wunden roth, das fer uns
 gefchlachtet, dankbarlich fer
 feinen Tod, ewig wird be=
 trachtet. Auch hier gilt
 nur das Bild feiner Tods=
 gefalten, bis wir Heim=
 fahrt halten.
 1693. Mel. 106.
 HErr JEfu Chrift! der du
 dein Leben fer meines
 haft geopfert auf; mir dein
 Verdienft zum Troft gege=
 ben, dein Blut zu meiner
 Seelen Kauf, und mich
 durch deine Todesnoth er=
 rettet von dem ewgen Tod:
 2. Ich bitt mir aus dein'
 heilige Wunden zu meiner
 Stärk und Arzeney, dein's
 Leidens Kraft zur letzten

Normalisierter Text

Geist erhebt von den Lüsten
 dieser Erden, und euch
 dem hier ganz ergebt, dem
 ihr zugesellt wollt werden.
 Schickt das Herze da hin=
 <pb n="815b" src="815.jpg" />
 ein, wo ihr ewig wünscht
 zu sein!
 1692. Mel. 149.
 Schickt das Herze da hin=
 ein, alle seine Kran=
 ken, wo ihr ewig wünscht
 zu sein; Sinnen und Ge=
 danken, weicht nicht von
 dem Licht, das dort droben
 scheint, wo man nicht mehr
 weinet!
 2. Wo das Lamm mit
 Wunden rot, das für uns
 geschlachtet, dankbarlich für
 seinen Tod, ewig wird be=
 trachtet. Auch hier gilt
 nur das Bild seiner Tods=
 gestalten, bis wir Heim=
 fahrt halten.
 1693. Mel. 106.
 Herr Jesu Christ! Der du
 dein Leben für meines
 hast geopfert auf; Mir dein
 Verdienst zum Trost gege=
 ben, dein Blut zu meiner
 Seelen Kauf, und mich
 durch deine Todesnot er=
 rettet von dem ewigen Tod:
 2. Ich bitt' mir aus dein'
 heilige Wunden zu meiner
 Stärk' und Arznei, deines
 Leidens Kraft zur letzten

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028539	Stunden, des Vaters Herz,	Stunden, des Vaters Herz,
Gesangbuch1778_2_028540	des Trösters Treu, dein	des Trösters Treu, dein
Gesangbuch1778_2_028541	Blut zum Schmuck und	Blut zum Schmuck und
Gesangbuch1778_2_028542	Sterbekleid, zur Ruhe deine	Sterbekleid, zur Ruhe deine
Gesangbuch1778_2_028543	offne Seit!	offne Seit!
Gesangbuch1778_2_028544	3. Auf	3. Auf
Gesangbuch1778_2_028545		
Gesangbuch1778_2_028546	<pb n="816a" src="816.jpg" />und der Auferftehung des Leibes. 811	<pb n="816a" src="816.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 811
Gesangbuch1778_2_028547	3. Auf diefe Weiße mag	3. Auf diese Weise mag
Gesangbuch1778_2_028548	ich fterben in kurzem oder	ich sterben in kurzem oder
Gesangbuch1778_2_028549	überlang: mir ift als ei-	überlang: mir ist als einem
Gesangbuch1778_2_028550	nem Himmelserben und	Himmelserben und
Gesangbuch1778_2_028551	Gotteskinde, gar nicht	Gotteskinde, gar nicht
Gesangbuch1778_2_028552	bang; die Gotteslieb, das	bang; die Gottesliebe, das
Gesangbuch1778_2_028553	Jefusblut, machts fchon	Jesusblut, macht's schon
Gesangbuch1778_2_028554	mit meinem Ende gut.	mit meinem Ende gut.
Gesangbuch1778_2_028555	1694. Mel. 132.	1694. Mel. 132.
Gesangbuch1778_2_028556	Gekreuzigter HErr JEfu	Gekreuzigter Herr Jesus
Gesangbuch1778_2_028557	Chrift! vertritt uns	Christ! vertritt uns
Gesangbuch1778_2_028558	durch dein Leiden, und fteh	durch dein Leiden, und steh
Gesangbuch1778_2_028559	uns bey zu aller Frift, bis	uns bei zu aller Frist, bis
Gesangbuch1778_2_028560	daß wir zu dir fcheiden;	dass wir zu dir scheiden;
Gesangbuch1778_2_028561	und gehen wir dann aus	und gehen wir dann aus
Gesangbuch1778_2_028562	der Zeit, fo gib uns felber	der Zeit, so gib uns selber
Gesangbuch1778_2_028563	das Geleit, in deine ewge	das Geleit, in deine ewige
Gesangbuch1778_2_028564	Freuden!	Freuden!
Gesangbuch1778_2_028565	2. Du gingft in Tod zu	2. Du gingst in Tod zu
Gesangbuch1778_2_028566	unferm Heil, und lagft für	unserm Heil, und lagst für
Gesangbuch1778_2_028567	uns im Grabe, daß unfer	uns im Grabe, dass unser
Gesangbuch1778_2_028568	Leib auch in dem Theil mit	Leib auch in dem Teil mit
Gesangbuch1778_2_028569	dir Gemeinfchaft habe; und	dir Gemeinschaft habe; und
Gesangbuch1778_2_028570	wie dein Leib, für uns ver-	wie dein Leib, für uns verwundt,
Gesangbuch1778_2_028571	wundt, verherrlicht wie-	verherrlicht wieder
Gesangbuch1778_2_028572	der auferftund, fo ifts auch	auferstand, so ist's auch
Gesangbuch1778_2_028573	uns verheiffen.	uns verheiffen.
Gesangbuch1778_2_028574	3. Kein' Frucht das Wai-	3. Keine Frucht das Waizenkörnlein
Gesangbuch1778_2_028575	zenkörnlein bringt, es fall	bringt, es falle
Gesangbuch1778_2_028576	dann in die Erden: fo muß	dann in die Erde: so muss

ID

Gesangbuch1778_2_028577
 Gesangbuch1778_2_028578
 Gesangbuch1778_2_028579
 Gesangbuch1778_2_028580
 Gesangbuch1778_2_028581
 Gesangbuch1778_2_028582
 Gesangbuch1778_2_028583
 Gesangbuch1778_2_028584
 Gesangbuch1778_2_028585
 Gesangbuch1778_2_028586
 Gesangbuch1778_2_028587
 Gesangbuch1778_2_028588
 Gesangbuch1778_2_028589
 Gesangbuch1778_2_028590
 Gesangbuch1778_2_028591
 Gesangbuch1778_2_028592
 Gesangbuch1778_2_028593
 Gesangbuch1778_2_028594
 Gesangbuch1778_2_028595
 Gesangbuch1778_2_028596
 Gesangbuch1778_2_028597
 Gesangbuch1778_2_028598
 Gesangbuch1778_2_028599
 Gesangbuch1778_2_028600
 Gesangbuch1778_2_028601
 Gesangbuch1778_2_028602
 Gesangbuch1778_2_028603
 Gesangbuch1778_2_028604
 Gesangbuch1778_2_028605
 Gesangbuch1778_2_028606
 Gesangbuch1778_2_028607
 Gesangbuch1778_2_028608
 Gesangbuch1778_2_028609
 Gesangbuch1778_2_028610
 Gesangbuch1778_2_028611
 Gesangbuch1778_2_028612
 Gesangbuch1778_2_028613
 Gesangbuch1778_2_028614

Diplomatische Transkription

auch unfer irdfcher Leib zu
 Staub und Afchen werden,
 eh er kömt zu der Herrlich-
 keit, die du, HErr Chrif-
 t, uns haft bereit't durch dei-
 nen Gang zum Vater.
 4. Wir wachen oder
 fchlafen ein, fo find wir<pb n="816b" src="816.jpg" />doch des HErren; auf Chri-
 ftum wir getauft feyn, der
 kan dem Satan wehren.
 Durch Adam auf uns kömt
 der Tod; Chriftus hilft uns
 aus aller Noth: drum lo-
 ben wir den HErren.
 1695. Mel. 26.
 HErr! deine Güte, die fo
 groß, die in uns an-
 fängt und vollendet, und
 fich noch nie von uns ge-
 wendet, erhalt uns unfer
 lieblichs Loos,
 2. Wozu wir uns beru-
 fen fehn: als Glieder dei-
 ner Braut auf Erden er-
 funden und bereit zu wer-
 den, zur Hochzeit mit dir
 einzugehn!
 1696. Mel. 151.
 Valet will ich dir geben,
 du arge falche Welt!
 dein fündlich böfes Leben
 durchaus mir nicht gefällt.
 Im Himmel ift gut woh-
 nen, hinauf fteht mein Be-
 gier; da wird GOtt ewig
 lohnen dem, der ihm dient
 allhier.
 2. Rath mir nach dei-

Normalisierter Text

auch unser irdischer Leib zu
 Staub und Aschen werden,
 ehe er kommt zu der Herrlichkeit,
 die du, Herr Christ,
 uns hast bereitet durch deinen
 Gang zum Vater.
 4. Wir wachen oder
 schlafen ein, so sind wir<pb n="816b" src="816.jpg" />doch des Herrn; auf Christum
 wir getauft sein, der
 kann dem Satan wehren.
 Durch Adam auf uns kommt
 der Tod; Christus hilft uns
 aus aller Not: drum loben
 wir den Herrn.
 1695. Mel. 26.
 Herr! deine Güte, die so
 groß, die in uns anfängt
 und vollendet, und
 sich noch nie von uns gewendet,
 erhalte uns unser
 liebliches Los,
 2. Wozu wir uns berufen
 sehen: als Glieder deiner
 Braut auf Erden erfunden
 und bereit zu werden,
 zur Hochzeit mit dir
 einzugehen!
 1696. Mel. 151.
 Valet will ich dir geben,
 du arge falsche Welt!
 dein sündlich böses Leben
 durchaus mir nicht gefällt.
 Im Himmel ist gut wohnen,
 hinauf steht mein Begier;
 da wird Gott ewig
 lohnen dem, der ihm dient
 hier.
 2. Rate mir nach deinem

ID

Gesangbuch1778_2_028615 nem Herzen, o JEFu, GOt~~r~~
 Gesangbuch1778_2_028616 tes Sohn! foll ich hier dul~~r~~
 Gesangbuch1778_2_028617 den Schmerzen, hilf mir,
 Gesangbuch1778_2_028618 HErr Chrif! davon; ver~~r~~
 Gesangbuch1778_2_028619 kürz mir alles Leiden, ftärk
 Gesangbuch1778_2_028620 meinen blöden Muth: laß
 Gesangbuch1778_2_028621 mich<pb n="817a" src="817.jpg" />812 Von dem Heimgange zum HErrn,
 Gesangbuch1778_2_028622 mich felig abfcheiden, fetz
 Gesangbuch1778_2_028623 mich in dein Erbgut!
 Gesangbuch1778_2_028624 3. In meines Herzens
 Gesangbuch1778_2_028625 Grunde dein Nam' und
 Gesangbuch1778_2_028626 Kreuz allein funkle all Zeit
 Gesangbuch1778_2_028627 und Stunde; drauf kan ich
 Gesangbuch1778_2_028628 fröhlich feyn. Erfchein mir
 Gesangbuch1778_2_028629 in dem Bilde, wie du für
 Gesangbuch1778_2_028630 meine Noth, HErr Chrifte!
 Gesangbuch1778_2_028631 dich, fo milde geblutet haft
 Gesangbuch1778_2_028632 zu Tod.
 Gesangbuch1778_2_028633 4. Verbirg mein' Seel
 Gesangbuch1778_2_028634 aus Gnaden in deine offne
 Gesangbuch1778_2_028635 Seit; rück fie aus allem
 Gesangbuch1778_2_028636 Schaden in deine Sicher~~r~~
 Gesangbuch1778_2_028637 heit. Wer hier zu Haus
 Gesangbuch1778_2_028638 gewefen in deines Namens
 Gesangbuch1778_2_028639 Schloß, *) der ift ewig ge~~r~~
 Gesangbuch1778_2_028640 nefen, und kömt in deinen
 Gesangbuch1778_2_028641 Schoos.
 Gesangbuch1778_2_028642 *) Spr. 18, 10.
 Gesangbuch1778_2_028643 5. Schreib meinen Nam'n
 Gesangbuch1778_2_028644 aufs befte ins Buch des Le~~r~~
 Gesangbuch1778_2_028645 bens ein; *) und bind mein'
 Gesangbuch1778_2_028646 Seel fein vefte ins fchöne
 Gesangbuch1778_2_028647 Bündelein der'r, die theils
 Gesangbuch1778_2_028648 hier noch grünen, theils
 Gesangbuch1778_2_028649 bey dir leben frey: **) fo
 Gesangbuch1778_2_028650 will ich ewig rühmen daß
 Gesangbuch1778_2_028651 dein Herz treue fey.
 Gesangbuch1778_2_028652 *) f. Offenb. 3, 5. desgl.

Normalisierter Text

Herzen, o Jesus, Gottes
 Sohn! soll ich hier dulden
 Schmerzen, hilf mir,
 Herr Christ! davon; verkürz
 mir alles Leiden, stärk
 meinen blöden Mut: lass
 mich<pb n="817a" src="817.jpg" />812 Von dem Heimgang zum Herrn,
 mich selig abscheiden, setz
 mich in dein Erbgut!
 3. In meines Herzens
 Grunde dein Nam' und
 Kreuz allein funkle alle Zeit
 und Stunde; darauf kann ich
 fröhlich sein. Erschein mir
 in dem Bilde, wie du für
 meine Not, Herr Christe!
 dich, so milde geblutet hast
 zu Tod.
 4. Verbirg meine Seele
 aus Gnaden in deine offene
 Seite; rück sie aus allem
 Schaden in deine Sicherheit.
 Wer hier zu Haus
 gewesen in deines Namens
 Schloss, *) der ist ewig genesen,
 und kommt in deinen
 Schoß.
 *) Spr. 18, 10.
 5. Schreib meinen Namen
 aufs Beste ins Buch des Lebens
 ein; *) und bind meine
 Seele fein fest ins schöne
 Bündelein derer, die teils
 hier noch grünen, teils
 bei dir leben frei: **) so
 will ich ewig rühmen, dass
 dein Herz treu sei.
 *) s. Offenb. 3, 5. desgl.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028653	2 Petr. 1, 10.	2 Petr. 1, 10.
Gesangbuch1778_2_028654	***) 1 Theff. 4, 17.	***) 1 Thess. 4, 17.
Gesangbuch1778_2_028655	1697. Mel. 22.	1697. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_028656	O JEFu Chrif, mein's	O Jesus Christ, meines
Gesangbuch1778_2_028657	Lebens Licht, mein	Lebens Licht, mein
Gesangbuch1778_2_028658	höchfter Troft und Zuver-	höchster Trost und Zuversicht:
Gesangbuch1778_2_028659	ficht: mein' arme Seele<pb n="817b" src="817.jpg" />fchreyt in mir: HErr! hol	meine arme Seele<pb n="817b" src="817.jpg" />schreit in mir: Herr! hol
Gesangbuch1778_2_028660	mich heim, nimm mich zu	mich heim, nimm mich zu
Gesangbuch1778_2_028661	dir!	dir!
Gesangbuch1778_2_028662	2. Ach ftärk mich durch	2. Ach stärk mich durch
Gesangbuch1778_2_028663	das Leiden dein in meiner	das Leiden dein in meiner
Gesangbuch1778_2_028664	letzten Todespein! dein	letzten Todespein! dein
Gesangbuch1778_2_028665	Blutfchweiß mich tröft und	Blutschweiß mich tröst und
Gesangbuch1778_2_028666	erquick, mach mich frey	erquicke, mach mich frei
Gesangbuch1778_2_028667	durch dein' Band' und	durch deine Bande und
Gesangbuch1778_2_028668	Strick!	Strick!
Gesangbuch1778_2_028669	3. Durch deine Schläg	3. Durch deine Schläge
Gesangbuch1778_2_028670	und Ruthen frifch der Sün-	und Ruten frisch der Sünde
Gesangbuch1778_2_028671	de Striemen mir abwifch!	Striemen mir abwisch!
Gesangbuch1778_2_028672	dein Hohn und Spott, dein'	dein Hohn und Spott, deine
Gesangbuch1778_2_028673	Dornenkron, laß feyn mein'	Dornenkrone, lass sein meine
Gesangbuch1778_2_028674	Ehre, Freud und Wonn!	Ehre, Freud und Wonne!
Gesangbuch1778_2_028675	4. Dein Durft und Gal-	4. Dein Durst und Gallenrank
Gesangbuch1778_2_028676	lentränk mich lab, wenn ich	mich labe, wenn ich
Gesangbuch1778_2_028677	fonft keine Stärkung hab!	sonst keine Stärkung hab!
Gesangbuch1778_2_028678	dein Angftgefchrey komm	dein Angstgeschrei komme
Gesangbuch1778_2_028679	mir zu gut, bewahr mich	mir zugut, bewahre mich
Gesangbuch1778_2_028680	vor der Höllengluth!	vor der Höllenglut!
Gesangbuch1778_2_028681	5. Die heiligen fünf	5. Die heiligen fünf
Gesangbuch1778_2_028682	Wunden dein laß mir rechte	Wunden dein lass mir rechte
Gesangbuch1778_2_028683	Felslöcher feyn, darein ich	Felslöcher sein, darein ich
Gesangbuch1778_2_028684	flieh als eine Taub, daß	flieh als eine Taube, dass
Gesangbuch1778_2_028685	mich der höllfche Weih nicht	mich der höllische Weih nicht
Gesangbuch1778_2_028686	raub.	raub.
Gesangbuch1778_2_028687	6. Wenn mein Mund	6. Wenn mein Mund
Gesangbuch1778_2_028688	nicht kan reden frey, dein	nicht kann reden frei, dein
Gesangbuch1778_2_028689	Geift in meinem Herzen	Geist in meinem Herzen
Gesangbuch1778_2_028690	fchrey; dein leztes Wort	schrei; dein letztes Wort

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028691	laß feyn mein Licht, wenn	lass sein mein Licht, wenn
Gesangbuch1778_2_028692	mir der Tod das Herze	mir der Tod das Herz
Gesangbuch1778_2_028693	bricht.	bricht.
Gesangbuch1778_2_028694	7. Dein Kreuz laß feyn	7. Dein Kreuz lass sein
Gesangbuch1778_2_028695	mein'n Wanderftab; mein'	meinen Wanderstab; meine
Gesangbuch1778_2_028696	Ruh und Raft dein heiliges	Ruh und Rast dein heiliges
Gesangbuch1778_2_028697	Grab: die reinen Grabes-	Grab: die reinen Grabestücher<pb
Gesangbuch1778_2_028698	tücher<pb n="818a" src="818.jpg" />und der Auferftehung des Leibes. 813	n="818a" src="818.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 813
Gesangbuch1778_2_028699	tücher dein laß meine Ster-	tücher dein lass meine Sterbekleider
Gesangbuch1778_2_028700	bekleider feyn!	sein!
Gesangbuch1778_2_028701	8. Laß mich in deiner	8. Lass mich in deiner
Gesangbuch1778_2_028702	Nägelmaal erblicken meine	Nägelmal erblicken meine
Gesangbuch1778_2_028703	Gnadenwahl: durch deine	Gnadenwahl: durch deine
Gesangbuch1778_2_028704	aufgefaltne Seit mein' ar-	aufgespaltene Seite meine arme
Gesangbuch1778_2_028705	me Seele heimgeleit!	Seele heimgeleit!
Gesangbuch1778_2_028706	9. Auf deinen Abfchied,	9. Auf deinen Abschied,
Gesangbuch1778_2_028707	HErr! ich trau, darauf	Herr! ich traue, darauf
Gesangbuch1778_2_028708	mein' felge Heimfahrt bau	meine selige Heimfahrt bau
Gesangbuch1778_2_028709	zu dir, ins rechte Vater-	zu dir, ins rechte Vaterland,
Gesangbuch1778_2_028710	land, weil du dein Blut	weil du dein Blut
Gesangbuch1778_2_028711	an mich gewandt.	an mich gewandt.
Gesangbuch1778_2_028712	10. Wie werd ich dann	10. Wie werd ich dann
Gesangbuch1778_2_028713	fo fröhlich feyn, werd fingen	so fröhlich sein, werd singen
Gesangbuch1778_2_028714	mit den Engelein, und mit	mit den Engelein, und mit
Gesangbuch1778_2_028715	der Auserwehlten Schaar	der Auserwählten Schar
Gesangbuch1778_2_028716	ewig Ichauen dein Antlitz	ewig schauen dein Antlitz
Gesangbuch1778_2_028717	klar.	klar.
Gesangbuch1778_2_028718	1698. Mel. 8.	1698. Mel. 8.
Gesangbuch1778_2_028719	Chriftus der ift mein Le-	Christus der ist mein Leben,
Gesangbuch1778_2_028720	ben, Sterben ift mein	Sterben ist mein
Gesangbuch1778_2_028721	Gewinn, dem thu ich mich	Gewinn, dem tue ich mich
Gesangbuch1778_2_028722	ergeben, mit Freud fahr ich	ergeben, mit Freud fahr ich
Gesangbuch1778_2_028723	dahin.	dahin.
Gesangbuch1778_2_028724	2. Mit Freud fahr ich	2. Mit Freud fahr ich
Gesangbuch1778_2_028725	von dannen zu Chrif, dem	von dannen zu Christ, dem
Gesangbuch1778_2_028726	Bruder mein, daß ich mög	Bruder mein, dass ich möge
Gesangbuch1778_2_028727	zu ihm kommen, und ewig	zu ihm kommen, und ewig
Gesangbuch1778_2_028728	bey ihm feyn.	bei ihm sein.

ID

Gesangbuch1778_2_028729
 Gesangbuch1778_2_028730
 Gesangbuch1778_2_028731
 Gesangbuch1778_2_028732
 Gesangbuch1778_2_028733
 Gesangbuch1778_2_028734
 Gesangbuch1778_2_028735
 Gesangbuch1778_2_028736
 Gesangbuch1778_2_028737
 Gesangbuch1778_2_028738
 Gesangbuch1778_2_028739
 Gesangbuch1778_2_028740
 Gesangbuch1778_2_028741
 Gesangbuch1778_2_028742
 Gesangbuch1778_2_028743
 Gesangbuch1778_2_028744
 Gesangbuch1778_2_028745
 Gesangbuch1778_2_028746
 Gesangbuch1778_2_028747
 Gesangbuch1778_2_028748
 Gesangbuch1778_2_028749
 Gesangbuch1778_2_028750
 Gesangbuch1778_2_028751
 Gesangbuch1778_2_028752
 Gesangbuch1778_2_028753
 Gesangbuch1778_2_028754
 Gesangbuch1778_2_028755
 Gesangbuch1778_2_028756
 Gesangbuch1778_2_028757
 Gesangbuch1778_2_028758
 Gesangbuch1778_2_028759
 Gesangbuch1778_2_028760
 Gesangbuch1778_2_028761
 Gesangbuch1778_2_028762
 Gesangbuch1778_2_028763
 Gesangbuch1778_2_028764
 Gesangbuch1778_2_028765
 Gesangbuch1778_2_028766

Diplomatische Transkription

3. Nun hab ich überwun-
 den Kreuz, Leiden, Angst
 und Noth: durch fein' heilige
 fünf Wunden bin ich ver-
 föhnt mit GOtt.
 4. Ach laß mich an dir
 kleben, wie eine Klette am
 Kleid, und ewig bey dir<pb n="818b" src="818.jpg" />leben, ins Himmels Wonn
 und Freud.
 1699. Mel. 22.
 O JEfu, Gotteslämme-
 lein! ich leb od'r fterb,
 fo bin ich dein: ich bitt,
 laß mich mit dir zugleich
 ein Erbe feyn in deinem
 Reich.
 2. Denn was wär fonft
 dein' Sterbensnoth, fo viel
 Striemen und Wunden
 roth, wenn ich nicht auch
 der Seligkeit genieffen folt
 in Ewigkeit?
 3. Warum hätt'ft du
 dein Leibesleb'n ins Grab
 verfchloß'n und aufgegeb'n,
 wenn nicht mein Tod durch
 deinen Tod würd abgethan,
 du treuer GOtt!
 4. Darum, o JEfu! fteh
 mir bey, gewiffen Troft und
 Hülf verleih: verlaß den
 nicht, HErr JEfu Chrif,
 der mit dein'm Blut be-
 fprenget ift.
 5. Laß fo was feyn mein
 Sterbgebet, wie du zu-
 lezt am Kreuz gered't; und
 daß ich meine theure Seel

Normalisierter Text

3. Nun hab ich überwunden
 Kreuz, Leiden, Angst
 und Not: durch seine heilige
 fünf Wunden bin ich versöhnt
 mit Gott.
 4. Ach lass mich an dir
 kleben, wie eine Klette am
 Kleid, und ewig bei dir<pb n="818b" src="818.jpg" />leben, ins Himmels Wonne
 und Freud.
 1699. Mel. 22.
 O Jesus, Gotteslämmelein!
 ich leb oder sterb,
 so bin ich dein: ich bitte,
 lass mich mit dir zugleich
 ein Erbe sein in deinem
 Reich.
 2. Denn was wär sonst
 deine Sterbensnot, so viel
 Striemen und Wunden
 rot, wenn ich nicht auch
 der Seligkeit genießen sollt
 in Ewigkeit?
 3. Warum hättest du
 dein Leibesleben ins Grab
 verschlossen und aufgegeben,
 wenn nicht mein Tod durch
 deinen Tod würd abgetan,
 du treuer Gott!
 4. Darum, o Jesus! steh
 mir bei, gewissen Trost und
 Hilfe verleih: verlass den
 nicht, Herr Jesus Christ,
 der mit deinem Blut besprengt
 ist.
 5. Lass so was sein mein
 Sterbegebet, wie du zuletzt
 am Kreuz geredet; und
 dass ich meine teure Seele

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028767	gerad in deine Hand befehl.	gerade in deine Hand befehl.
Gesangbuch1778_2_028768	6. Im Friede laß mich	6. Im Frieden lass mich
Gesangbuch1778_2_028769	schlafen ein, und in dir	schlafen ein, und in dir
Gesangbuch1778_2_028770	haben Ruhe fein. Ich	haben Ruhe fein. Ich
Gesangbuch1778_2_028771	bitt durchs bittre Leiden	bitte durchs bittre Leiden
Gesangbuch1778_2_028772	dein, laß bis Gebet erhö-	dein, lass dies Gebet erhöret
Gesangbuch1778_2_028773	ret ley!n!	sein!
Gesangbuch1778_2_028774	1700.<pb n="819a" src="819.jpg" />814 Von dem Heimgange zum HErrn,	1700.<pb n="819a" src="819.jpg" />814 Von dem Heimgang zum Herrn,
Gesangbuch1778_2_028775	1700. Mel. 106.	1700. Mel. 106.
Gesangbuch1778_2_028776	Wer weiß, wie nahe mir	Wer weiß, wie nahe mir
Gesangbuch1778_2_028777	mein Ende, daß mei-	mein Ende, dass meine
Gesangbuch1778_2_028778	ne Hütte geht in Tod; ach	Hütte geht in Tod; ach
Gesangbuch1778_2_028779	wie gefchwinde und behen-	wie geschwinde und behende
Gesangbuch1778_2_028780	de kan kommen ihre lezte	kann kommen ihre letzte
Gesangbuch1778_2_028781	Noth. Mein GOtt, ich	Not. Mein Gott, ich
Gesangbuch1778_2_028782	bitt durch Chrifti Blut,	bitte durch Christi Blut,
Gesangbuch1778_2_028783	mach du's mit meinem	mach du's mit meinem
Gesangbuch1778_2_028784	Ende gut!	Ende gut!
Gesangbuch1778_2_028785	2. Es kan vor Nachts	2. Es kann vor nachts
Gesangbuch1778_2_028786	leicht anders werden, als	leicht anders werden, als
Gesangbuch1778_2_028787	es am frühen Morgen war:	es am frühen Morgen war:
Gesangbuch1778_2_028788	denn weil ich leb auf diefer	denn weil ich lebe auf dieser
Gesangbuch1778_2_028789	Erden bin ich in täglicher	Erden bin ich in täglicher
Gesangbuch1778_2_028790	Gefahr. Mein GOtt, ich	Gefahr. Mein Gott, ich
Gesangbuch1778_2_028791	bitt durch Chrifti Blut, □c.	bitte durch Christi Blut, etc.
Gesangbuch1778_2_028792	3. Ach Vater! deck all	3. Ach Vater! decke all
Gesangbuch1778_2_028793	meine Sünden mit dem	meine Sünden mit dem
Gesangbuch1778_2_028794	Verdienfte Chrifti zu: dar-	Verdienste Christi zu: darauf
Gesangbuch1778_2_028795	auf allein will ich mich	allein will ich mich
Gesangbuch1778_2_028796	gründen; das gibt allein	gründen; das gibt allein
Gesangbuch1778_2_028797	mir wahre Ruh. Mein	mir wahre Ruh. Mein
Gesangbuch1778_2_028798	GOtt, ich bitt durch Chrifti	Gott, ich bitte durch Christi
Gesangbuch1778_2_028799	Blut, □c.	Blut, etc.
Gesangbuch1778_2_028800	4. Ich weiß, in JEFu	4. Ich weiß, in Jesu
Gesangbuch1778_2_028801	Blut und Wunden hab ich	Blut und Wunden hab ich
Gesangbuch1778_2_028802	mir recht und wohl gebett't,	mir recht und wohl gebettet,
Gesangbuch1778_2_028803	da findt ich Troft in lezten	da find ich Trost in letzten
Gesangbuch1778_2_028804	Stunden, und alles, was	Stunden, und alles, was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028805	ich gerne hätt. Mein GOtt,	ich gerne hätte. Mein Gott,
Gesangbuch1778_2_028806	ich bitt durch Chriffti Blut, □c.	ich bitte durch Christi Blut, etc.
Gesangbuch1778_2_028807	5. Nichts ift, das mich	5. Nichts ist, das mich
Gesangbuch1778_2_028808	von JEfu fcheide, nichts,	von Jesus scheid, nichts,
Gesangbuch1778_2_028809	es fey Leben oder Tod; ich	es sei Leben oder Tod; ich
Gesangbuch1778_2_028810	leg die Hand in feine Seite,	leg die Hand in seine Seite,
Gesangbuch1778_2_028811	und fage: Mein HErr	und sage: Mein Herr
Gesangbuch1778_2_028812	und mein GOtt! Leiden und sein teures Blut	
Gesangbuch1778_2_028813	bleibt ewiglich mein höchftes	bleibt ewiglich mein höchstes
Gesangbuch1778_2_028814	Gut.	Gut.
Gesangbuch1778_2_028815	6. Ich habe JEfum an-	6. Ich habe Jesus angezogen
Gesangbuch1778_2_028816	gezogen fchon längft in mei-	schon längst in meiner
Gesangbuch1778_2_028817	ner heiligen Tauf; *) du	heiligen Taufe; *) du
Gesangbuch1778_2_028818	bift mir auch daher gewo-	bist mir auch daher gewogen,
Gesangbuch1778_2_028819	gen, haft mich zum Kind ge-	hast mich zum Kind genommen
Gesangbuch1778_2_028820	nommen auf. Mein GOtt,	auf. Mein Gott,
Gesangbuch1778_2_028821	ich bitt durch Chriffti Blut, □c.	ich bitte durch Christi Blut, etc.
Gesangbuch1778_2_028822	*) Gal. 3, 27.	*) Gal. 3, 27.
Gesangbuch1778_2_028823	7. Ich habe JEfu Fleifch	7. Ich habe Jesu Fleisch
Gesangbuch1778_2_028824	gegeffen, fein Blut hab ich	gegessen, sein Blut hab ich
Gesangbuch1778_2_028825	getrunken hier: nun kan er	getrunken hier: nun kann er
Gesangbuch1778_2_028826	meiner nicht vergeffen; ich	meiner nicht vergessen; ich
Gesangbuch1778_2_028827	bleib in ihm, und er in mir.	bleib in ihm, und er in mir.
Gesangbuch1778_2_028828	Sein Marterleichnam und	Sein Marterleichnam und
Gesangbuch1778_2_028829	fein Blut bleibt ewiglich	sein Blut bleibt ewiglich
Gesangbuch1778_2_028830	mein höchftes Gut.	mein höchstes Gut.
Gesangbuch1778_2_028831	8. So komm mein End	8. So komm mein Ende
Gesangbuch1778_2_028832	heut oder morgen, ich weiß,	heut oder morgen, ich weiß,
Gesangbuch1778_2_028833	daß mirs mit JEfu glückt:	dass mir's mit Jesus glückt:
Gesangbuch1778_2_028834	ich bin und bleib in feinen	ich bin und bleib in seinen
Gesangbuch1778_2_028835	Sorgen, durch ihn verfühnt,	Sorgen, durch ihn versöhnt,
Gesangbuch1778_2_028836	von ihm gefchmückt; ja	von ihm geschmückt; ja
Gesangbuch1778_2_028837	fein Verdienft, fein Tod	sein Verdienst, sein Tod
Gesangbuch1778_2_028838	und Blut, das macht mein	und Blut, das macht mein
Gesangbuch1778_2_028839	End und alles gut.	Ende und alles gut.
Gesangbuch1778_2_028840	1701. Mel. 175.	1701. Mel. 175.
Gesangbuch1778_2_028841	Wen hab ich, HErr! als	Wen hab ich, Herr! als
Gesangbuch1778_2_028842	dich allein, der mir	dich allein, der mir

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028843	in meiner letzten Pein mit	in meiner letzten Pein mit
Gesangbuch1778_2_028844	Rath und Trost beyfringe?	Rat und Trost beyspringe?
Gesangbuch1778_2_028845	wer nimmt sich meiner See-	wer nimmt sich meiner Seelen
Gesangbuch1778_2_028846	len an, wenn ich, der ohne-	an, wenn ich, der ohnedem
Gesangbuch1778_2_028847	dem nichts kan, nun mit	nichts kann, nun mit
Gesangbuch1778_2_028848	dem Tode ringe, da aller	dem Tode ringe, da aller
Gesangbuch1778_2_028849	Sinnen Kraft gebricht?	Sinnen Kraft gebricht?
Gesangbuch1778_2_028850	thuft<pb n="820a" src="820.jpg" />und der Auferfthung des Leibes. 815	tust<pb n="820a" src="820.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 815
Gesangbuch1778_2_028851	thuft du es GOtt, mein	du es Gott, mein
Gesangbuch1778_2_028852	Heiland, nicht?	Heiland, nicht?
Gesangbuch1778_2_028853	2. HErr JEfu! ich dein	2. Herr Jesus! ich dein
Gesangbuch1778_2_028854	theures Gut bezeug es durch	teures Gut bezeug es durch
Gesangbuch1778_2_028855	dein eigen Blut, daß ich	dein eigen Blut, dass ich
Gesangbuch1778_2_028856	nur dir gehöre; drum bleibft	nur dir gehöre; drum bleibst
Gesangbuch1778_2_028857	du meine Zuverficht, und	du meine Zuversicht, und
Gesangbuch1778_2_028858	fchützelt mich vorm Zornge-	schüttest mich vorm Zorngericht,
Gesangbuch1778_2_028859	richt, zu deines Leidens	zu deines Leidens
Gesangbuch1778_2_028860	Ehre: du haft zu viel an	Ehre: du hast zu viel an
Gesangbuch1778_2_028861	mich gewandt, und gibft	mich gewandt, und gibst
Gesangbuch1778_2_028862	mich keiner fremden Hand.	mich keiner fremden Hand.
Gesangbuch1778_2_028863	3. Ich weiß und glaubs	3. Ich weiß und glaub's
Gesangbuch1778_2_028864	gewiß, mein Heil! du läf-	gewiss, mein Heil! du lässest
Gesangbuch1778_2_028865	left mich, als dein Erbtheil,	mich, als dein Erbteil,
Gesangbuch1778_2_028866	in deinen Wunden liegen:	in deinen Wunden liegen:
Gesangbuch1778_2_028867	darinnen acht ich keine	darinnen achte ich keine
Gesangbuch1778_2_028868	Noth, weil weder Hölle,	Not, weil weder Hölle,
Gesangbuch1778_2_028869	Feind noch Tod den Glau-	Feind noch Tod den Glauben
Gesangbuch1778_2_028870	ben kan befiegen. Dieweil	kann besiegen. Dieweil
Gesangbuch1778_2_028871	ich lebe, bin ich dein, und	ich lebe, bin ich dein, und
Gesangbuch1778_2_028872	kan im Tod kein's andern	kann im Tod keines anderen
Gesangbuch1778_2_028873	feyn.	sein.
Gesangbuch1778_2_028874	1702. Mel. 151.	1702. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_028875	Zu dir, du Fürft des Le-	Zu dir, du Fürst des Lebens,
Gesangbuch1778_2_028876	bens, HErr JEfu! ruft	Herr Jesus! ruft
Gesangbuch1778_2_028877	mein Herz, dem ich noch	mein Herz, dem ich noch
Gesangbuch1778_2_028878	nie vergebens geklaget mei-	nie vergebens geklagt meinen
Gesangbuch1778_2_028879	nen Schmerz: du Tilger	Schmerz: du Tilger
Gesangbuch1778_2_028880	meiner Sünden! ich weiß	meiner Sünden! ich weiß

ID

Gesangbuch1778_2_028881
 Gesangbuch1778_2_028882
 Gesangbuch1778_2_028883
 Gesangbuch1778_2_028884
 Gesangbuch1778_2_028885
 Gesangbuch1778_2_028886
 Gesangbuch1778_2_028887
 Gesangbuch1778_2_028888
 Gesangbuch1778_2_028889
 Gesangbuch1778_2_028890
 Gesangbuch1778_2_028891
 Gesangbuch1778_2_028892
 Gesangbuch1778_2_028893
 Gesangbuch1778_2_028894
 Gesangbuch1778_2_028895
 Gesangbuch1778_2_028896
 Gesangbuch1778_2_028897
 Gesangbuch1778_2_028898
 Gesangbuch1778_2_028899
 Gesangbuch1778_2_028900
 Gesangbuch1778_2_028901
 Gesangbuch1778_2_028902
 Gesangbuch1778_2_028903
 Gesangbuch1778_2_028904
 Gesangbuch1778_2_028905
 Gesangbuch1778_2_028906
 Gesangbuch1778_2_028907
 Gesangbuch1778_2_028908
 Gesangbuch1778_2_028909
 Gesangbuch1778_2_028910
 Gesangbuch1778_2_028911
 Gesangbuch1778_2_028912
 Gesangbuch1778_2_028913
 Gesangbuch1778_2_028914
 Gesangbuch1778_2_028915
 Gesangbuch1778_2_028916
 Gesangbuch1778_2_028917
 Gesangbuch1778_2_028918

Diplomatische Transkription

in Noth und Tod fonft kei-
 nen Troft zu finden, als
 nur bey dir, mein GOtt!
 2. Ach färke meinen
 Glauben, und nimm mich
 wohl in acht: will mir der
 Feind ihn rauben, fo fpricht:
 „es ift vollbracht! ich hab<pb n="820b" src="820.jpg" />es ausgeftanden was diefer
 leiden foll; hier ift mein
 Blut vorhanden, hier ift
 die Zahlung voll. „
 3. In meinem größten
 Zagen, foll, JEfu! deine
 Pein, die du für mich ge-
 tragen, mein größtes Lab-
 fal feyn; dein Blut foll
 mich erquicken, das du ver-
 goffen haft, und ich will
 nach dir blicken, bis Herz
 und Mund erblaßt.
 4. Nun, JEfu! deinen
 Händen empfehl ich meinen
 Geift, hilf mir felig vollend-
 den, fo wies dein Wort
 verheißt: du wollft den
 nicht befchämen, der dein
 bedürftig ift, und ihn einft
 dahin nehmen, wo du, o
 JEfu! bift.
 5. Mein Körper mag in-
 deffen im ftillen Grabe ruhn;
 du wirft ihn nicht vergeß-
 fen, nichts darf ihm Scha-
 den thun: denn, HErr!
 durch dein Begraben und
 fiegreich Auferftehn foll ich
 ihn wieder haben und dich
 dann leiblich fehn. *)

Normalisierter Text

in Not und Tod sonst keinen
 Trost zu finden, als
 nur bei dir, mein Gott!
 2. Ach stärke meinen
 Glauben, und nimm mich
 wohl in Acht: will mir der
 Feind ihn rauben, so spricht:
 „es ist vollbracht! ich hab<pb n="820b" src="820.jpg" />es ausgestanden, was dieser
 leiden soll; hier ist mein
 Blut vorhanden, hier ist
 die Zahlung voll.“
 3. In meinem größten
 Zagen, soll, Jesus! deine
 Pein, die du für mich getragen,
 mein größtes Labsal
 sein; dein Blut soll
 mich erquicken, das du vergossen
 hast, und ich will
 nach dir blicken, bis Herz
 und Mund erblasst.
 4. Nun, Jesus! deinen
 Händen empfehle ich meinen
 Geist, hilf mir selig vollenden,
 so wie es dein Wort
 verheißt: du wolltest den
 nicht beschämen, der dein
 bedürftig ist, und ihn einst
 dahin nehmen, wo du, o
 Jesus! bist.
 5. Mein Körper mag indessen
 im stillen Grabe ruhn;
 du wirst ihn nicht vergessen,
 nichts darf ihm Schaden
 tun: denn, Herr!
 durch dein Begraben und
 siegreich Auferstehn soll ich
 ihn wieder haben und dich
 dann leiblich sehen. *)

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028919	*) Hiob 19, 26.	*) Hiob 19, 26.
Gesangbuch1778_2_028920	1703. Mel. 165.	1703. Mel. 165.
Gesangbuch1778_2_028921	Freu dich fehr, o meine	Freu dich sehr, o meine
Gesangbuch1778_2_028922	Seele! und vergiß all	Seele! und vergiss alle
Gesangbuch1778_2_028923	Noth und Quaal, weil dich	Not und Qual, weil dich
Gesangbuch1778_2_028924	nun Chriftus dein HERre,	nun Christus dein Herr,
Gesangbuch1778_2_028925	ruft aus diefem Jammer-	ruft aus diesem Jammer- <pb n="821a" src="821.jpg" />tal: aus Trübsal und grossem
Gesangbuch1778_2_028926	thal:<pb n="821a" src="821.jpg" />816 Von dem Heimgange zum HErrn,	Leid sollst du fahren in
Gesangbuch1778_2_028927	thal: aus Trübfäl und grof-	die Freud, die kein Ohr je
Gesangbuch1778_2_028928	fem Leid folt du fahren in	hat gehört, und die ewiglich
Gesangbuch1778_2_028929	die Freud, die kein Ohr je	fortwährt.
Gesangbuch1778_2_028930	hat gehöret, und die ewig-	2. O Herr Christ, du
Gesangbuch1778_2_028931	lich fortwähret.	Morgensterne! der du uns
Gesangbuch1778_2_028932	2. O HErr Chrift, du	schon hier aufgehst: sei von
Gesangbuch1778_2_028933	Morgenfterne! der du uns	mir niemals ferne, weil
Gesangbuch1778_2_028934	fchon hier aufgeht: fey von	mich dein Blut hat erlöst!
Gesangbuch1778_2_028935	mir niemalen ferne, weil	du bist ja mein Licht und
Gesangbuch1778_2_028936	mich dein Blut hat erlöft!	Hort, Trost und Leben,
Gesangbuch1778_2_028937	du bift ja mein Licht und	Weg und Pforte; du wirst
Gesangbuch1778_2_028938	Hort, Troft und Leben,	mich selig regieren und gerade
Gesangbuch1778_2_028939	Weg und Pfort; du wirft	in Himmel führen.
Gesangbuch1778_2_028940	mich felig regiren und ge-	3. In deine Seite will
Gesangbuch1778_2_028941	rad in Himmel führen.	ich fliehen an meinem letzten
Gesangbuch1778_2_028942	3. In dein' Seite will	Todesgang; durch deine
Gesangbuch1778_2_028943	ich fliehen an mein'm lez-	Wunden will ich ziehen ins
Gesangbuch1778_2_028944	ten Todesgang; durch dein'	himmlische Vaterland: in
Gesangbuch1778_2_028945	Wunden will ich ziehen ins	das schöne Paradies, drein
Gesangbuch1778_2_028946	himmlifche Vaterland: in	der Schächer tat sein Reis,
Gesangbuch1778_2_028947	das fchöne Paradeis, drein	wirst du mich, Herr Christ,
Gesangbuch1778_2_028948	der Schächer thät fein Reis',	einführen, und mit ewiger
Gesangbuch1778_2_028949	wirft du mich, HErr Chrift,	Klarheit zieren.
Gesangbuch1778_2_028950	einführen, und mit ewger	1704. Mel. 4.
Gesangbuch1778_2_028951	Klarheit zieren.	In Christo gelebt, fest an
Gesangbuch1778_2_028952	1704. Mel. 4.	ihm geklebt, dass nichts
Gesangbuch1778_2_028953	In Chrifto gelebt, veft an	von ihm trennt, macht fröhlich
Gesangbuch1778_2_028954	ihm geklebt, daß nichts	und bringt ein seliges
Gesangbuch1778_2_028955	von ihm trennt, macht fröh-	Ende.
Gesangbuch1778_2_028956	lich und bringet ein feliges	2. Wer lebet im Herrn,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_028957	End.	der stirbt auch gern; und
Gesangbuch1778_2_028958	2. Wer lebet im HErrn,	fürchtet sich nicht; denn
Gesangbuch1778_2_028959	der fürbet auch gern; und	wer an ihn glaubt, kommt
Gesangbuch1778_2_028960	fürchtet sich nicht; denn	nicht ins Gericht.
Gesangbuch1778_2_028961	wer an ihn gläubet, kömmt	3. Ein schläfriges Kind
Gesangbuch1778_2_028962	nicht ins Gericht.	ist auch gar geschwind und
Gesangbuch1778_2_028963	3. Ein schläfriges Kind	zum Schlafen lässt legen ins
Gesangbuch1778_2_028964	ift auch gar gefchwind und	Bett.
Gesangbuch1778_2_028965	zum Schlafen lässt legen ins	4. Ein Christ stirbt nicht,
Gesangbuch1778_2_028966	Bett.	ob man schon so spricht;
Gesangbuch1778_2_028967	4. Ein Chrifte fürbt nicht,	sein Elend stirbt nur; er
Gesangbuch1778_2_028968	ob man schon so spricht;	aber steht da in der neuen
Gesangbuch1778_2_028969	sein Elend fürbt nur; er	Natur.
Gesangbuch1778_2_028970	aber steht da in der neuen	5. O heiliger Gott! töte
Gesangbuch1778_2_028971	Natur.	in mir den Tod: das sterbende
Gesangbuch1778_2_028972	5. O heiliger GOTT! tödt	Teil durchdringe
Gesangbuch1778_2_028973	in mir den Tod: das ster-	dein göttliches Leben und
Gesangbuch1778_2_028974	bende Theil durchdringe	Heil!
Gesangbuch1778_2_028975	dein göttliches Leben und	1705. Mel. 160.
Gesangbuch1778_2_028976	Heil!	Gott sei gelobt! wir sind
Gesangbuch1778_2_028977	1705. Mel. 160.	versöhnt, durch unseres
Gesangbuch1778_2_028978	GOTT sey gelobt! wir find	Mittlers Dulden; der Tod
Gesangbuch1778_2_028979	verföhnt, durch unfers	ist hin, den wir verdient
Gesangbuch1778_2_028980	Mittlers Dulden; der Tod	mit unseren schweren Schulden:
Gesangbuch1778_2_028981	ift hin, den wir verdient	getrost hinzu, zur
Gesangbuch1778_2_028982	mit unfern schweren Schul-	ewigen Ruh! Gott ist voll
Gesangbuch1778_2_028983	den: getroft hinzu, zur	Gnade und Hulden durch unsers
Gesangbuch1778_2_028984	ewgen Ruh! GOTT ist voll	Mittlers Dulden.
Gesangbuch1778_2_028985	Gnad und Hulden durch un-	2. O süße Lust, o sanfte
Gesangbuch1778_2_028986	fers Mittlers Dulden.	Ruh, versöhnter Seelen
Gesangbuch1778_2_028987	2. O füffe Luft, o fanf-	Weide! mit ihm schließ ich
Gesangbuch1778_2_028988	te Ruh, verföhnter Seelen	die Augen zu, wenn ich im
Gesangbuch1778_2_028989	Weide! mit ihm schließ ich	Frieden abscheide hin, da mein
Gesangbuch1778_2_028990	die Augen zu, wenn ich im	Hirt mich leiten wird, befreit
Gesangbuch1778_2_028991	Fried abscheide hin, da mein	von allem Leide, zum
Gesangbuch1778_2_028992	Hirt mich leiten wird, be-	Brunnen ewiger Freude!
Gesangbuch1778_2_028993	freyt von allem Leide, zum	1706. Mel. 45.
Gesangbuch1778_2_028994	Brunnen ewger Freude!	Mein Freund ist mein und

ID

Gesangbuch1778_2_028995
 Gesangbuch1778_2_028996
 Gesangbuch1778_2_028997
 Gesangbuch1778_2_028998
 Gesangbuch1778_2_028999
 Gesangbuch1778_2_029000
 Gesangbuch1778_2_029001
 Gesangbuch1778_2_029002
 Gesangbuch1778_2_029003
 Gesangbuch1778_2_029004
 Gesangbuch1778_2_029005
 Gesangbuch1778_2_029006
 Gesangbuch1778_2_029007
 Gesangbuch1778_2_029008
 Gesangbuch1778_2_029009
 Gesangbuch1778_2_029010
 Gesangbuch1778_2_029011
 Gesangbuch1778_2_029012
 Gesangbuch1778_2_029013
 Gesangbuch1778_2_029014
 Gesangbuch1778_2_029015
 Gesangbuch1778_2_029016
 Gesangbuch1778_2_029017
 Gesangbuch1778_2_029018
 Gesangbuch1778_2_029019
 Gesangbuch1778_2_029020
 Gesangbuch1778_2_029021
 Gesangbuch1778_2_029022
 Gesangbuch1778_2_029023
 Gesangbuch1778_2_029024
 Gesangbuch1778_2_029025
 Gesangbuch1778_2_029026
 Gesangbuch1778_2_029027
 Gesangbuch1778_2_029028
 Gesangbuch1778_2_029029
 Gesangbuch1778_2_029030
 Gesangbuch1778_2_029031
 Gesangbuch1778_2_029032

Diplomatische Transkription

1706. Mel. 45.
 Mein Freund ift mein und
 ich bin fein: o wie werd
 ich ihn droben für fein Lei-
 den, Blut und Tod, einft
 ohn Ende loben!
 2. Mein<pb n="822a" src="822.jpg" />und der Auferftehung des Leibes. 817
 2. Mein lieblich Loos ift
 fchön und groß, und wird
 es ewig bleiben; ja, was
 mir noch vorbefteht, ift nicht
 zu befchreiben.
 3. Ich werd ihn fehn den
 Freund fo fchön, der mir
 das Herz genommen; und
 dann ewig ihm nicht mehr
 von der Seite kommen.
 1707. Mel. 83.
 Bis mir Herz und Auge
 bricht, fteht auch JEFu
 Herz mir offen; und ich
 kan mit Zuverficht todt und
 lebend auf ihn hoffen: denn
 was er hat, das ift mein,
 und wo er ift, foll ich feyn.
 2. Lebet Chriftus unfer
 Haupt, und erfteht aus fei-
 nem Grabe, daß ein jed's,
 das an ihn glaubt, ewgen
 Troft und Hoffnung habe:
 o fo folgt auch jedes Glied
 feinem Haupt, wo das hin-
 zieht.
 3. JEFus ift mein Le-
 benslicht, JEFus ift mein
 Auferftehen; JEFus lebt,
 drum fterb ich nicht; nein:
 ich werde zu ihm gehen.

Normalisierter Text

ich bin sein: o wie werd
 ich ihn droben für sein Leiden,
 Blut und Tod, einft
 ohne Ende loben!
 2. Mein<pb n="822a" src="822.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 817
 2. Mein liebliches Los ist
 schön und groß, und wird
 es ewig bleiben; ja, was
 mir noch bevorsteht, ist nicht
 zu beschreiben.
 3. Ich werd ihn sehen den
 Freund so schön, der mir
 das Herz genommen; und
 dann ewig ihm nicht mehr
 von der Seite kommen.
 1707. Mel. 83.
 Bis mir Herz und Auge
 bricht, steht auch Jesu
 Herz mir offen; und ich
 kann mit Zuversicht tot und
 lebend auf ihn hoffen: denn
 was er hat, das ist mein,
 und wo er ist, soll ich sein.
 2. Lebet Christus unser
 Haupt, und ersteht aus seinem
 Grabe, dass ein jedes,
 das an ihn glaubt, ewigen
 Trost und Hoffnung habe:
 o so folgt auch jedes Glied
 seinem Haupt, wo das hinzieht.
 3. Jesus ist mein Lebenslicht,
 Jesus ist mein
 Auferstehen; Jesus lebt,
 drum sterb ich nicht; nein:
 ich werde zu ihm gehen.
 Jesus ist mein Paradies,
 meine Wonne, Ruhm und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029033	JEfus ift mein Paradeis,	Preis.
Gesangbuch1778_2_029034	meine Wonne, Ruhm und	4. Jesus, meiner Seelen
Gesangbuch1778_2_029035	Preis.	Heil, werd ich einst mit
Gesangbuch1778_2_029036	4. JEFum, meiner See=	Augen sehen, ihn, mein
Gesangbuch1778_2_029037	len Heil, werd ich einft mit	Gut und mein Erbteil:
Gesangbuch1778_2_029038	Augen fehen, ihn, mein	F f f<pb n="822b" src="822.jpg" />o wie wohl wird mir geschehen,
Gesangbuch1778_2_029039	Gut und mein Erbtheil:	Jesus! wenn Seele
Gesangbuch1778_2_029040	F f f<pb n="822b" src="822.jpg" />o wie wohl wird mir ge=	und Gebein einmal dort
Gesangbuch1778_2_029041	fchehen, JEFu! wenn Seel	wird bei dir sein!
Gesangbuch1778_2_029042	und Gebein einmal dort	1708. Mel. 35.
Gesangbuch1778_2_029043	wird bey dir feyn!	Du Lebensfürst! dein
Gesangbuch1778_2_029044	1708. Mel. 35.	Durchbruch macht Vertrauen;
Gesangbuch1778_2_029045	Du Lebensfürft! dein	der Tod ist tot;
Gesangbuch1778_2_029046	Durchbruch macht Ver=	drum werd ich ihn nicht
Gesangbuch1778_2_029047	trauen; der Tod ift todt;	schauen, du führst selbst
Gesangbuch1778_2_029048	drum werd ich ihn nicht	durchs kurze finstre Tal,
Gesangbuch1778_2_029049	fchauen, du führeff felbft	und machst zur Ruh, was
Gesangbuch1778_2_029050	durchs kurze finftre Thal,	ändern eine Qual.
Gesangbuch1778_2_029051	und machft zur Ruh, was	2. Ein Übergang, ein
Gesangbuch1778_2_029052	ändern eine Quaal.	Ausgang aus dem Jammer;
Gesangbuch1778_2_029053	2. Ein Uebergang, ein	ein Hingang in die
Gesangbuch1778_2_029054	Ausgang aus dem Jam=	stille Friedenskammer; ein
Gesangbuch1778_2_029055	mer; ein Hingang in die	Aufenthalt, bis mein getreuer
Gesangbuch1778_2_029056	ftille Friedenskammer; ein	Hirt den Leib verklärt
Gesangbuch1778_2_029057	Aufenthalt, bis mein ge=	zur Seele bringen wird:
Gesangbuch1778_2_029058	treuer Hirt den Leib verklärt	3. So heißt der Tod, der
Gesangbuch1778_2_029059	zur Seele bringen wird:	tausend Menschen schreckt,
Gesangbuch1778_2_029060	3. So heißt der Tod, der	mich aber nur ermuntert und
Gesangbuch1778_2_029061	taufend Menfchen fchrecket,	erweckt; der meine Tränensaat
Gesangbuch1778_2_029062	mich aber nur ermuntert und	zur Reise bringt,
Gesangbuch1778_2_029063	erwecket; der meine Thrä=	wofür mein Mund einst
Gesangbuch1778_2_029064	nenfaat zur Reife bringt,	Freudenlieder singt.
Gesangbuch1778_2_029065	wofür mein Mund einft	4. Du hast mir ja so
Gesangbuch1778_2_029066	Freudenlieder fingt.	teuer und oft verheiffen,
Gesangbuch1778_2_029067	4. Du haft mir ja fo	dass mich gar nichts aus
Gesangbuch1778_2_029068	theu'r und oft verheiffen,	deiner Hand soll reißen:
Gesangbuch1778_2_029069	daß mich gar nichts aus	und stellte mir's der Feind
Gesangbuch1778_2_029070	deiner Hand foll reiffen:	auch anders für; so hange

ID

Gesangbuch1778_2_029071
 Gesangbuch1778_2_029072
 Gesangbuch1778_2_029073
 Gesangbuch1778_2_029074
 Gesangbuch1778_2_029075
 Gesangbuch1778_2_029076
 Gesangbuch1778_2_029077
 Gesangbuch1778_2_029078
 Gesangbuch1778_2_029079
 Gesangbuch1778_2_029080
 Gesangbuch1778_2_029081
 Gesangbuch1778_2_029082
 Gesangbuch1778_2_029083
 Gesangbuch1778_2_029084
 Gesangbuch1778_2_029085
 Gesangbuch1778_2_029086
 Gesangbuch1778_2_029087
 Gesangbuch1778_2_029088
 Gesangbuch1778_2_029089
 Gesangbuch1778_2_029090
 Gesangbuch1778_2_029091
 Gesangbuch1778_2_029092
 Gesangbuch1778_2_029093
 Gesangbuch1778_2_029094
 Gesangbuch1778_2_029095
 Gesangbuch1778_2_029096
 Gesangbuch1778_2_029097
 Gesangbuch1778_2_029098
 Gesangbuch1778_2_029099
 Gesangbuch1778_2_029100
 Gesangbuch1778_2_029101
 Gesangbuch1778_2_029102
 Gesangbuch1778_2_029103
 Gesangbuch1778_2_029104
 Gesangbuch1778_2_029105
 Gesangbuch1778_2_029106
 Gesangbuch1778_2_029107
 Gesangbuch1778_2_029108

Diplomatische Transkription

und ftellte mirs der Feind
 auch anders für; fo hang
 und kleb ich dennoch veft
 an dir.
 5. Ich finne fchon auf
 Dank- und Lobelieder, drey-
 einiger GOtt! für mich und
 mei-<pb n="823a" src="823.jpg" />818 Von dem Heimgange zum HErn,
 meine Brüder: daß du mit
 uns durchs Todes Schat-
 ten dringft, und uns bey dir
 zum ewgen Leben bringft.
 1709. Mel. 164.
 Die Chriften gehn von Ort
 zu Ort durch mannig-
 faltgen Jammer, und kom-
 men in den Friedensport,
 und ruhn in ihrer Kammer;
 GOtt nimmt fie nach dem
 Lauf in feinen Armen auf,
 und's Weizenkorn wird in
 fein Beet auf Hoffnung fchö-
 ner Frucht gefät.
 2. Wie feyd ihr doch fo
 wohl gereift, gelobt feyn
 eure Schritte! du allbereits
 befreyter Geift, du izt ver-
 laßne Hütte! dir nährt
 die Liebesflam der holde
 Bräutigam; dich deckt bey
 ungeftörter Ruh der Liebe
 ftiller Schatten zu.
 3. Wir freun uns in Ge-
 laffenheit, der groffen Of-
 fenbarung; indessen bleibt
 das Pilgerkleid *) in heili-
 ger Verwahrung: wie ift
 das Glück fo groß, in JEFu

Normalisierter Text

und klebe ich dennoch fest
 an dir.
 5. Ich sinne schon auf
 Dank- und Lobelieder, dreieiniger
 Gott! für mich und
 mei-<pb n="823a" src="823.jpg" />818 Von dem Heimgang zum Herrn,
 meine Brüder: dass du mit
 uns durchs Todes Schatten
 dringst, und uns bei dir
 zum ewigen Leben bringst.
 1709. Mel. 164.
 Die Christen gehn von Ort
 zu Ort durch mannigfaltigen
 Jammer, und kommen
 in den Friedensport,
 und ruhn in ihrer Kammer;
 Gott nimmt sie nach dem
 Lauf in seinen Armen auf,
 und's Weizenkorn wird in
 sein Beet auf Hoffnung schöner
 Frucht gesät.
 2. Wie seid ihr doch so
 wohl gereist, gelobt sein
 eure Schritte! du bereits
 befreiter Geist, du jetzt verlassene
 Hütte! dir nährt
 die Liebesflamme der holde
 Bräutigam; dich deckt bei
 ungestörter Ruh der Liebe
 stiller Schatten zu.
 3. Wir freuen uns in Gelassenheit,
 der großen Offenbarung;
 indessen bleibt
 das Pilgerkleid *) in heiliger
 Verwahrung: wie ist
 das Glück so groß, in Jesu
 Arm und Schoß! die Liebe
 führe uns gleiche Bahn,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029109	Arm und Schoos! die Lie	so tief hinab, so hoch hinan!
Gesangbuch1778_2_029110	be führ uns gleiche Bahn,	*) Der Leib.
Gesangbuch1778_2_029111	fo tief hinab, fo hoch hinan!	1710. Mel. 188.
Gesangbuch1778_2_029112	*) Der Leib.	Wer diese Welt einst will
Gesangbuch1778_2_029113	1710. Mel. 188.	im Herrn verlassen,<pb n="823b" src="823.jpg" />der findet in ihm sein Wohlsein
Gesangbuch1778_2_029114	Wer diefe Welt einft will	nun: denn wer verlangt
Gesangbuch1778_2_029115	im HErrn verlaffen,<pb n="823b" src="823.jpg" />der find in ihm fein Wohl	den Bräutigam zu
Gesangbuch1778_2_029116	feyn nu: denn wer ver	umfassen, den bringt er
Gesangbuch1778_2_029117	langt den Bräutigam zu	auch in seine Ruh; da wird
Gesangbuch1778_2_029118	umfallen, den bringt er	der Geist durchaus erquickt,
Gesangbuch1778_2_029119	auch in feine Ruh; da wird	der hier, gepresst und gebückt,
Gesangbuch1778_2_029120	der Geift durchaus erquickt,	in einem morschen
Gesangbuch1778_2_029121	der hier, gepreffet und ge	Hüttlein bebte, wiewohl er
Gesangbuch1778_2_029122	bückt, in einem morschen	durch die Gnade lebte.
Gesangbuch1778_2_029123	Hüttlein bebte, wiewol er	1711. Mel. 208.
Gesangbuch1778_2_029124	durch die Gnade lebte.	Selige Lebensstunden, die
Gesangbuch1778_2_029125	1711. Mel. 208.	man bei den Wunden
Gesangbuch1778_2_029126	Selge Lebensstunden, die	unseres Herrn verbring!
Gesangbuch1778_2_029127	man bey den Wunden	angenehmes Tönen, wenn
Gesangbuch1778_2_029128	unfers HErrn verbring!	man sein Versöhnen bis
Gesangbuch1778_2_029129	angenehmes Tönen, wenn	ins Grab besingt! und wie
Gesangbuch1778_2_029130	man fein Verföhnen bis	schön mit Lobgetön werden
Gesangbuch1778_2_029131	ins Grab befigt! und wie	dort ihm seine Kranken fürs
Gesangbuch1778_2_029132	ichön mit Lobgetön werden	Genesen danken!
Gesangbuch1778_2_029133	dort ihm feine Kranken fürs	1712. Mel. 166.
Gesangbuch1778_2_029134	Genefen danken!	Ihr Wunden meines lieben
Gesangbuch1778_2_029135	1712. Mel. 166.	Herrn! kann man
Gesangbuch1778_2_029136	Ihr Wunden meines lie	bei euren Blicken, noch etwas,
Gesangbuch1778_2_029137	ben HErrn! kan man	nahe oder fern, sich
Gesangbuch1778_2_029138	bey euren Blicken, noch et	ins Gemüte drücken? gewiss
Gesangbuch1778_2_029139	was, nahe oder fern, fich	nicht, denn allein sein
Gesangbuch1778_2_029140	ins Gemüthe drücken? ge	Schmerz und blutiges Erwerben,
Gesangbuch1778_2_029141	wiß nicht, denn allein fein	gibt Frieden und
Gesangbuch1778_2_029142	Schmerz und blutiges Er	Freud und Trost fürs Herz,
Gesangbuch1778_2_029143	werben, gibt Fried und	im Leben und im Sterben.
Gesangbuch1778_2_029144	Freud und Troft fürs Herz,	2. Im Leben bringt uns
Gesangbuch1778_2_029145	im Leben und im Sterben.	nichts zur Ruh, als Jesu
Gesangbuch1778_2_029146	2. Im Leben bringt uns	Blutvergießen: das deckt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029147	nichts zur Ruh, als JEFu	unsre Schulden zu, und
Gesangbuch1778_2_029148	Blutvergießen: das decket	reinigt das Gewissen; die
Gesangbuch1778_2_029149	unfre Schulden zu, und	Folge ist, man kriegt ihn
Gesangbuch1778_2_029150	reinigt das Gewissen; die	lieb, <pb n="824a" src="824.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 819
Gesangbuch1778_2_029151	Folge ist, man kriegt ihn	lieb, den blutigen Versöhner;
Gesangbuch1778_2_029152	lieb, <pb n="824a" src="824.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 819	der Blick auf ihn vermehrt
Gesangbuch1778_2_029153	lieb, den blutigen Verfüh-	den Trieb, er dünkt
Gesangbuch1778_2_029154	ner; der Blick auf ihn ver-	uns immer schöner.
Gesangbuch1778_2_029155	mehrt den Trieb, er dünkt	3. Und kommt man aufs
Gesangbuch1778_2_029156	uns immer schöner.	Krankenbett, und zu den
Gesangbuch1778_2_029157	3. Und kommet man aufs	Abschiedsstunden, da sich's
Gesangbuch1778_2_029158	Krankenbett, und zu den	von nichts so selig redet als
Gesangbuch1778_2_029159	Abschiedsstunden, da sich's	von des Lammes Wunden;
Gesangbuch1778_2_029160	von nichts so selig redet als	so wird das Herz wie entzückt
Gesangbuch1778_2_029161	von des Lammes Wunden;	zu seinen Wundenspalten,
Gesangbuch1778_2_029162	so wird das Herz wie ent-	dass sich der Geist mit
Gesangbuch1778_2_029163	zückt zu seinen Wundenspal-	Freuden schickt zum seligen
Gesangbuch1778_2_029164	ten, daß sich der Geist mit	Heimfahrthalten.
Gesangbuch1778_2_029165	Freuden schickt zum seligen	1713. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_029166	Heimfahrthalten.	Wie wohl, o Jesus! wird
Gesangbuch1778_2_029167	1713. Mel. 58.	uns geschehn, wenn
Gesangbuch1778_2_029168	Wie wohl, o JEFu! wird	wir dich, den wir jetzt ungesehen
Gesangbuch1778_2_029169	uns geschehn, wenn	über alles lieben, und
Gesangbuch1778_2_029170	wir dich, den wir izt unge-	an dich glauben, und gern
Gesangbuch1778_2_029171	hehn über alles lieben, und	in Liebe und im Glauben
Gesangbuch1778_2_029172	an dich gläuben, und gern	bleiben, einst werden sehen!
Gesangbuch1778_2_029173	in Lieb und im Glauben	2. O was sind wir Armen
Gesangbuch1778_2_029174	bleiben, einst werden hehn!	alsdann gewärtig:
Gesangbuch1778_2_029175	2. O was sind wir Ar-	mach du, Herr Jesus! uns
Gesangbuch1778_2_029176	men alsdann gewärtig:	nur bald fertig zu deiner
Gesangbuch1778_2_029177	mach du, HErr JEFu! uns	Freud!
Gesangbuch1778_2_029178	nur bald fertig zu deiner	3. Offene Arme Jesus!
Gesangbuch1778_2_029179	Freud!	die ewiges Leben schon hier
Gesangbuch1778_2_029180	3. Offne Arme JEFu!	voraus zu empfinden geben:
Gesangbuch1778_2_029181	die ewges Leben schon hier	ach nehmt uns ein!
Gesangbuch1778_2_029182	voraus zu empfinden geben:	4. Blasse Lippen Jesus!
Gesangbuch1778_2_029183	ach nehmt uns ein!	die Heil verkündigen, und
Gesangbuch1778_2_029184	4. Blasse Lippen JEFu!	wen sie anrühren, zugleich

ID

Gesangbuch1778_2_029185
 Gesangbuch1778_2_029186
 Gesangbuch1778_2_029187
 Gesangbuch1778_2_029188
 Gesangbuch1778_2_029189
 Gesangbuch1778_2_029190
 Gesangbuch1778_2_029191
 Gesangbuch1778_2_029192
 Gesangbuch1778_2_029193
 Gesangbuch1778_2_029194
 Gesangbuch1778_2_029195
 Gesangbuch1778_2_029196
 Gesangbuch1778_2_029197
 Gesangbuch1778_2_029198
 Gesangbuch1778_2_029199
 Gesangbuch1778_2_029200
 Gesangbuch1778_2_029201
 Gesangbuch1778_2_029202
 Gesangbuch1778_2_029203
 Gesangbuch1778_2_029204
 Gesangbuch1778_2_029205
 Gesangbuch1778_2_029206
 Gesangbuch1778_2_029207
 Gesangbuch1778_2_029208
 Gesangbuch1778_2_029209
 Gesangbuch1778_2_029210
 Gesangbuch1778_2_029211
 Gesangbuch1778_2_029212
 Gesangbuch1778_2_029213
 Gesangbuch1778_2_029214
 Gesangbuch1778_2_029215
 Gesangbuch1778_2_029216
 Gesangbuch1778_2_029217
 Gesangbuch1778_2_029218
 Gesangbuch1778_2_029219
 Gesangbuch1778_2_029220
 Gesangbuch1778_2_029221
 Gesangbuch1778_2_029222

Diplomatische Transkription

die Heil verkündgen, und
 wen fie anrühr'n, zugleich
 entfündgen: küßt uns aufs
 Herz.
 5. Segenshände JEFu,
 mit Nägelnarben: weißet
 F f f 2<pb n="824b" src="824.jpg" />uns, wo wir mit blutgen
 Farben gefchrieben ftehn!
 6. Durchgebohrte Fülle:
 helfet uns Siechen euch im
 mer nach und ftets näher
 kriechen, bis wir euch fehn!
 7. O ihr Wunden JEFu:
 macht feine Kranken an Leib
 und Seele, Sinn und Ge
 danken, heil und gefund!
 8. Heiliges Sterben JE
 fu, und Blut der Wunden:
 fey unferm Herzen zu allen
 Stunden lebendger Troft!
 9. Heiliger Leichnam JE
 fu! für uns begraben: laß
 einft im Grab uns auch
 Antheil haben an deiner
 Ruh!
 10. Auferftandner JE
 fus: nach allem Leide laß
 uns mit dir einft voll Fried
 und Freude auch auferftehn!
 11. HErr! der in die
 Höhe für uns gefahren:
 du wollft im Glauben uns
 dir bewahren nach Seel und
 Leib;
 12. Bis wir, wenn du
 wieder erfcheinft auf Erden,
 deinem verklärten Leib ähnh
 lich werden. Hallelujah!

Normalisierter Text

entsündigen: küsst uns aufs
 Herz.
 5. Segenshände Jesus,
 mit Nägelnarben: weiset
 F f f 2<pb n="824b" src="824.jpg" />uns, wo wir mit blutigen
 Farben geschrieben stehen!
 6. Durchbohrte Füße:
 helfet uns Siechen euch immer
 nach und stets näher
 kriechen, bis wir euch sehen!
 7. O ihr Wunden Jesus:
 macht seine Kranken an Leib
 und Seele, Sinn und Gedanken,
 heil und gesund!
 8. Heiliges Sterben Jesu,
 und Blut der Wunden:
 sei unserm Herzen zu allen
 Stunden lebendiger Trost!
 9. Heiliger Leichnam Jesu!
 für uns begraben: lass
 einst im Grab uns auch
 Anteil haben an deiner
 Ruh!
 10. Auferstandener Jesus:
 nach allem Leide lass
 uns mit dir einst voll Frieden
 und Freude auch auferstehen!
 11. Herr! der in die
 Höhe für uns gefahren:
 du wolltest im Glauben uns
 dir bewahren nach Seele und
 Leib;
 12. Bis wir, wenn du
 wieder erscheinst auf Erden,
 deinem verklärten Leib ähnlich
 werden. Hallelujah!
 1714. Mel. 337.
 Was gern seine Ruhe

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029223	1714. Mel. 337.	hätte, legt man zu
Gesangbuch1778_2_029224	Was gern fein' Ruhe	Bett: legt es nur ins
Gesangbuch1778_2_029225	hätt, legt man zu	Freundes Arme, in das
Gesangbuch1778_2_029226	Bett: legt es nur ins	ewige Erbarmen, das es
Gesangbuch1778_2_029227	Freundes Armen, in das	fan-<pb n="825a" src="825.jpg" />820 Von dem Heimgang zum Herrn,
Gesangbuch1778_2_029228	ewige Erbarmen, das es	fande, nahm und trug, so
Gesangbuch1778_2_029229	fan-<pb n="825a" src="825.jpg" />820 Von dem Heimgange zum HErrn,	liegt es sanft genug.
Gesangbuch1778_2_029230	fande, nahm und trug, fo	2. O Heiland! wir sind
Gesangbuch1778_2_029231	liegt es fanft genug.	wohl Verwundrung voll, wie
Gesangbuch1778_2_029232	2. O Heiland! wir find	du Sünder selig machst,
Gesangbuch1778_2_029233	wol Verwundrung voll, wie	ihre Seligkeit bewachst, sie
Gesangbuch1778_2_029234	du Sünder felig macheft,	nach Leib und Seele pflegst,
Gesangbuch1778_2_029235	ihre Seligkeit bewacheft, lie	und endlich schlafen legst.
Gesangbuch1778_2_029236	nach Leib und Seele pflegt,	3. Wir danken dir auch
Gesangbuch1778_2_029237	und endlich schlafen legft.	heut, bei dem Geleit eines
Gesangbuch1778_2_029238	3. Wir danken dir auch	unserer lieben Glieder:
Gesangbuch1778_2_029239	heut, bey dem Geleit ei-	Herr! du gabst es, da
Gesangbuch1778_2_029240	nes unfre lieben Glieder:	ist's wieder, und so gut
Gesangbuch1778_2_029241	HErr! du gabft es, da	man's liefern kann: nimm's
Gesangbuch1778_2_029242	ifts wieder, und fo gut	gnädig auf und an!
Gesangbuch1778_2_029243	mans liefern kan: nimms	4. Dies liegt nun da und
Gesangbuch1778_2_029244	gnädig auf und an!	ruht; es ist ihm gut! andere,
Gesangbuch1778_2_029245	4. Diß liegt nun da und	die dir hier noch passen,
Gesangbuch1778_2_029246	ruht; es ift ihm gut! andre,	hast du annoch hier gelassen,
Gesangbuch1778_2_029247	die dir hier noch paffen,	und auf deine Hut bestellt
Gesangbuch1778_2_029248	haft du annoch hier gelaffen,	zum Zeugnis in der Welt.
Gesangbuch1778_2_029249	und auf deine Hut beftellt	5. Fass alles noch in
Gesangbuch1778_2_029250	zum Zeugniß in der Welt.	Eins, lass unser keines, bis
Gesangbuch1778_2_029251	5. Faß alles noch in	du noch vor allen Sündern,
Gesangbuch1778_2_029252	Eins, laß unfer keins, bis	wie bei deinen Gnadenkindern
Gesangbuch1778_2_029253	du noch vor allen Sündern,	offenbar und herrlich
Gesangbuch1778_2_029254	wie bey deinen Gnadenkin-	wirst, du hochgelobter Fürst!
Gesangbuch1778_2_029255	dern offenbar und herrlich	1715. Mel. 155.
Gesangbuch1778_2_029256	wirft, du hochgelobter Fürft!	Ehemals sollt's gestorben
Gesangbuch1778_2_029257	1715. Mel. 155.	sein, *) und das Sterben
Gesangbuch1778_2_029258	Ehmals folt's geforben	war die Strafe derer
Gesangbuch1778_2_029259	feyn, *) und das Ster-	Schafe, die sich von des
Gesangbuch1778_2_029260	ben war die Strafe derer	Hirten Hand abgewandt;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029261	Schafe, die sich von des	doch, welch unverschuldete
Gesangbuch1778_2_029262	Hirten Hand abgewandt;	Tötung (wir bekennen es
Gesangbuch1778_2_029263	doch, welch unverfchuld'te	mit Errötung) ward dem
Gesangbuch1778_2_029264	Tötung (wir bekennens	Hirten zuerkant!
Gesangbuch1778_2_029265	mit Errötung) ward dem	*) 1 Mos. 2, 17.<pb n="825b" src="825.jpg" />2. Seit der Zeit ist unser
Gesangbuch1778_2_029266	Hirten zuerkant!	Ziel, das die Menschen
Gesangbuch1778_2_029267	*) 1 Mof. 2, 17.<pb n="825b" src="825.jpg" />2. Seit der Zeit ift un-	Sterben nennen, die's nicht
Gesangbuch1778_2_029268	fer Ziel, das die Menfchen	kennen, nur ein seliger Beschluss
Gesangbuch1778_2_029269	Sterben nennen, die's nicht	vom Verdruss, nur
Gesangbuch1778_2_029270	kennen, nur ein feliger Be-	der letzte Schritt des Ganges,
Gesangbuch1778_2_029271	schluß vom Verdruß, nur	den man durch das
Gesangbuch1778_2_029272	der lezte Schritt des Gan-	Tal des Dranges hinter
Gesangbuch1778_2_029273	ges, den man durch das	Christo gehen muss.
Gesangbuch1778_2_029274	Thal des Dranges hinter	3. Nun und dann gefällt
Gesangbuch1778_2_029275	Christo gehen muß.	es ihm, einem mattgewordenen
Gesangbuch1778_2_029276	3. Nun und dann gefällt	Kinde Gnadenwinde
Gesangbuch1778_2_029277	es ihm, einem mattgeword-	(heim in Jesu Schoß zu
Gesangbuch1778_2_029278	nen Kinde Gnadenwinde	gehen,) zuzuwehn. Sollten
Gesangbuch1778_2_029279	(heim in JEfu Schoos zu	wir es unternehmen, seine
Gesangbuch1778_2_029280	gehn,) zuzuwehn. Solten	Liebe zu beschämen, und zu
Gesangbuch1778_2_029281	wir es unternehmen, feine	sprechen: lass es stehen?
Gesangbuch1778_2_029282	Liebe zu beschämen, und zu	4. Fahret hin in Jesu
Gesangbuch1778_2_029283	sprechen: laß es stehn?	Herz, inniglich geliebte Glieder,
Gesangbuch1778_2_029284	4. Fahret hin in JEfu	Schwestern, Brüder!
Gesangbuch1778_2_029285	Herz, inniglichgeliebte Glie-	wir verbleiben noch zurück,
Gesangbuch1778_2_029286	der, Schweftern, Brüder!	weil das Glück, droben seinem
Gesangbuch1778_2_029287	wir verbleiben noch zurück,	Ruhm zu dienen, unser
Gesangbuch1778_2_029288	weil das Glück, droben fei-	keinem noch erschienen,
Gesangbuch1778_2_029289	nem Ruhm zu dienen, un-	und erwarten Christi Blick.
Gesangbuch1778_2_029290	fer keinem noch erfchienen,	5. Der segne euch den
Gesangbuch1778_2_029291	und erwarten Christli Blick.	Schlaf! denn auf Arbeit
Gesangbuch1778_2_029292	5. Der gefegne euch den	folgt Ruhe: diese tue
Gesangbuch1778_2_029293	Schlaf! denn auf Arbeit	euch nach manchem rauhen
Gesangbuch1778_2_029294	folgt Ruhe: diefe tue	Weg, schmalen Steg,
Gesangbuch1778_2_029295	euch nach manchem rau-	nun recht wohl, sie zu genießen:
Gesangbuch1778_2_029296	hen Weg, schmalen Steg,	Jesus muss die
Gesangbuch1778_2_029297	nun recht wohl, sie zu ge-	Ursache wissen, dass er einst
Gesangbuch1778_2_029298	nieffen: JEfus muß die	zu Bette legt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029299	Urfach wiffen, daß er eins	6. Seliges Volk der Zeugenschaft!
Gesangbuch1778_2_029300	zu Bette leg.	legt nun die entschlafnen
Gesangbuch1778_2_029301	6. Seligs Volk der Zeu	Glieder, legt sie
Gesangbuch1778_2_029302	genfchaft! legt nun die ent	nieder; da der Geist hielt
Gesangbuch1778_2_029303	schlafnen Glieder, legt fie	Himmelfahrt; und bewahrt
Gesangbuch1778_2_029304	nieder; da der Geift hielt	sein<pb n="826a" src="826.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 821
Gesangbuch1778_2_029305	Himmelfahrt; und bewahrt	sein Gedächtnis in den Chören,
Gesangbuch1778_2_029306	fein<pb n="826a" src="826.jpg" />und der Auferftehung des Leibes. 821	bis ihr nachkommt,
Gesangbuch1778_2_029307	fein Gedächtniß in den Chö	und könnt hören, was ihm
Gesangbuch1778_2_029308	ren, bis ihr nachkommt,	Gott hat offenbart.
Gesangbuch1778_2_029309	und könt hören, was ihm	1716. Mel. 209.
Gesangbuch1778_2_029310	GOtt hat offenbart.	Es wird uns auf der Reise,
Gesangbuch1778_2_029311	1716. Mel. 209.	die Streiterspeise, nach
Gesangbuch1778_2_029312	Es wird uns auf der Reife,	Patriarchenweise, oft dargereicht;
Gesangbuch1778_2_029313	die Streiterpeife, nach	die stärkt uns,
Gesangbuch1778_2_029314	Patriarchenweise, oft dar	dem zum Preise, der mit
Gesangbuch1778_2_029315	gereicht; die ftärkt uns,	uns zieht; doch gehn wir
Gesangbuch1778_2_029316	dem zum Preise, der mit	oft auch leise, wie auf dem
Gesangbuch1778_2_029317	uns zeucht; doch gehn wir	Eise, bis jedes in seinem
Gesangbuch1778_2_029318	oft auch leife, wie auf dem	Gleise das Ziel erreicht.
Gesangbuch1778_2_029319	Eife, bis jed's in feinem	1717. Mel. 14.
Gesangbuch1778_2_029320	Gleife das Ziel erreicht.	Des Lebens abgestecktes
Gesangbuch1778_2_029321	1717. Mel. 14.	Ziel mag kurz sein
Gesangbuch1778_2_029322	Des Lebens abgeftecktes	oder lang; so ist es an sich
Gesangbuch1778_2_029323	Ziel mag kurz feyn	selbst nicht viel, und nur
Gesangbuch1778_2_029324	oder lang; fo ift es an fch	ein Übergang.
Gesangbuch1778_2_029325	felbft nicht viel, und nur	2. Wer aber jeden Lebenstag,
Gesangbuch1778_2_029326	ein Uebergang.	solang es heute
Gesangbuch1778_2_029327	2. Wer aber jeden Le	heißt, dem Herrn der Tage
Gesangbuch1778_2_029328	benstag, folang es heute	opfern mag, der ist ein selger
Gesangbuch1778_2_029329	heißt, dem HErrn der Tage	Geist;
Gesangbuch1778_2_029330	opfern mag, der ift ein fel	3. Der bringt seine
Gesangbuch1778_2_029331	ger Geift;	Herrlichkeit, die er in Christo
Gesangbuch1778_2_029332	3. Der bringet feine	hat, aus dieser arbeitsvollen
Gesangbuch1778_2_029333	Herrlichkeit, die er in Chri	Zeit mit in die Ruhestadt.
Gesangbuch1778_2_029334	fto hat, aus diefer arbeits	
Gesangbuch1778_2_029335	vollen Zeit mit in die Ru	4. Da ist der edle Gottessohn,
Gesangbuch1778_2_029336	heftadt.	das auserkorene

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029337	4. Da ift der edle Got	Lamm, selbst seiner Knechte
Gesangbuch1778_2_029338	tesfohn, das auserkorne	Gnadenlohn und Hirt und
Gesangbuch1778_2_029339	Lamm, felbft feiner Knechte	Bräutigam.
Gesangbuch1778_2_029340	Gnadenlohn und Hirt und	5. So freut sich endlich
Gesangbuch1778_2_029341	Bräutigam.	auf sein Ende ein SimeonsF
Gesangbuch1778_2_029342	5. So freut fih endlich	f f 3<pb n="826b" src="826.jpg" />Gemüt, das seinen Herrn
Gesangbuch1778_2_029343	auf fein End ein Simeons	von Alters kennt, und seine
Gesangbuch1778_2_029344	F f f 3<pb n="826b" src="826.jpg" />gemüth, das feinen HErrn	Treu und Güte.
Gesangbuch1778_2_029345	von Alters kennt, und feine	6. Bis dahin ist das die
Gesangbuch1778_2_029346	Treu und Güt.	Natur von einer unserm
Gesangbuch1778_2_029347	6. Bis dahin ift das die	Herrn zum Dienst ergeben
Gesangbuch1778_2_029348	Natur von einer unferm	Kreatur: sie müht
Gesangbuch1778_2_029349	HErrn zum Dienft ergeb	sich, und tut's gern.
Gesangbuch1778_2_029350	nen Creatur: fie müht	1718. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_029351	fih, und thuts gern.	Wenn ein Herz merken
Gesangbuch1778_2_029352	1718. Mel. 9.	kann, dass sein Stündlein
Gesangbuch1778_2_029353	Wenn ein Herze merken	da ist, langt es nach
Gesangbuch1778_2_029354	kan, daß fein Stünd	dem Martermann, der ihm
Gesangbuch1778_2_029355	lein da ift, langt es nach	immer nah ist,
Gesangbuch1778_2_029356	dem Martermann, der ihm	2. Und spricht zu ihm:
Gesangbuch1778_2_029357	immer nah ift,	Herr, du weißt, die Glieder
Gesangbuch1778_2_029358	2. Und fpricht zu ihm:	sind müde; komm und
Gesangbuch1778_2_029359	HErr, du weiß't, die Glie	hol dir meinen Geist, nimm
Gesangbuch1778_2_029360	der find müde; komm und	mich heim in Frieden!
Gesangbuch1778_2_029361	hol dir meinen Geift, nimm	3. Und so zieht die
Gesangbuch1778_2_029362	mich heim in Friede!	Seele fort, an den, durch
Gesangbuch1778_2_029363	3. Und fo zeucht die	sein Leiden ihr erworbenen,
Gesangbuch1778_2_029364	Seele fort, an den, durch	seligen Ort, zu den ewigen
Gesangbuch1778_2_029365	fein Leiden ihr erworbnen,	Freuden.
Gesangbuch1778_2_029366	felgen Ort, zu den ewgen	4. Nach dem großen Augenblick
Gesangbuch1778_2_029367	Freuden.	des Sabbats der
Gesangbuch1778_2_029368	4. Nach dem groffen Au	Glieder, kriegt sie einst den
Gesangbuch1778_2_029369	genblick des Sabbaths der	Leib zurück, und bewohnt
Gesangbuch1778_2_029370	Glieder, krigt fie einft den	ihn wieder;
Gesangbuch1778_2_029371	Leib zurück, und bewohnt	5. Wenn der frohe Tag
Gesangbuch1778_2_029372	ihn wieder;	anbricht, da wir auferstehen,
Gesangbuch1778_2_029373	5. Wenn der frohe Tag	und den Herrn, von
Gesangbuch1778_2_029374	anbricht, da wir auferfte	Angesicht, auch im Leibe

ID

Gesangbuch1778_2_029375
 Gesangbuch1778_2_029376
 Gesangbuch1778_2_029377
 Gesangbuch1778_2_029378
 Gesangbuch1778_2_029379
 Gesangbuch1778_2_029380
 Gesangbuch1778_2_029381
 Gesangbuch1778_2_029382
 Gesangbuch1778_2_029383
 Gesangbuch1778_2_029384
 Gesangbuch1778_2_029385
 Gesangbuch1778_2_029386
 Gesangbuch1778_2_029387
 Gesangbuch1778_2_029388
 Gesangbuch1778_2_029389
 Gesangbuch1778_2_029390
 Gesangbuch1778_2_029391
 Gesangbuch1778_2_029392
 Gesangbuch1778_2_029393
 Gesangbuch1778_2_029394
 Gesangbuch1778_2_029395
 Gesangbuch1778_2_029396
 Gesangbuch1778_2_029397
 Gesangbuch1778_2_029398
 Gesangbuch1778_2_029399
 Gesangbuch1778_2_029400
 Gesangbuch1778_2_029401
 Gesangbuch1778_2_029402
 Gesangbuch1778_2_029403
 Gesangbuch1778_2_029404
 Gesangbuch1778_2_029405
 Gesangbuch1778_2_029406
 Gesangbuch1778_2_029407
 Gesangbuch1778_2_029408
 Gesangbuch1778_2_029409
 Gesangbuch1778_2_029410
 Gesangbuch1778_2_029411
 Gesangbuch1778_2_029412

Diplomatische Transkription

hen, und den HErn, von
 Angeficht, auch im Leibe
 fehen. Hiob 19, 26.
 1719. Mel. 230.
 Wo feit fo viel hundert
 Jahren, die Gläub-
 gen<pb n="827a" src="827.jpg" />822 Von dem Heimgange zum HErn,
 gen alle hingefahren, geht
 jung und alt und groß und
 klein, was den Heiland liebt
 und ehret und ihm zu eigen
 angehoret, noch izt ins ewge
 Leben ein, allwo ein jedes
 den von nahem krigt zu
 fehn, der aus Liebe vom
 Thron herab in Tod und's
 Grab, fich williglich für
 uns hingab.
 1720. Mel. 11.
 Aller Gläubgen Sammel-
 platz ift da, wo ihr
 Herz und Schatz, wo ihr
 liebfter JEfus Chrif, und
 ihr Herze hier fchon ift.
 2. Ein's geht da, das
 andre dort, in die ewge
 Heimath fort, ungefragt,
 ob die und der uns nicht
 hier noch nützlich wär?
 3. Aber wenns nun fchon
 gefchehn; (und er kan nie
 was verfehn,) hat man
 nichts dabey zu thun, als
 zu fchweigen und zu ruhn.
 4. Manches Herz, das
 nicht mehr da, geht uns
 freylich gar fehr nah; aber,
 Lamm! du bift uns mehr,

Normalisierter Text

sehen. Hiob 19, 26.
 1719. Mel. 230.
 Wo seit so viel hundert
 Jahren, die Gläu-<pb n="827a" src="827.jpg" />822 Von dem Heimgang zum Herrn,
 bigen alle hingefahren, geht
 jung und alt und groß und
 klein, was den Heiland liebt
 und ehrt und ihm zu eigen
 angehört, noch jetzt ins ewige
 Leben ein, wo ein jedes
 den von Nahem kriegt zu
 sehen, der aus Liebe vom
 Thron herab in Tod und's
 Grab, sich williglich für
 uns hingab.
 1720. Mel. 11.
 Aller Gläubigen Sammelplatz
 ist da, wo ihr
 Herz und Schatz, wo ihr
 liebster Jesus Christ, und
 ihr Herz hier schon ist.
 2. Eins geht da, das
 andre dort, in die ewige
 Heimat fort, ungefragt,
 ob die und der uns nicht
 hier noch nützlich wär?
 3. Aber wenn's nun schon
 geschehn; (und er kann nie
 was versehn,) hat man
 nichts dabei zu tun, als
 zu schweigen und zu ruhn.
 4. Manches Herz, das
 nicht mehr da, geht uns
 freilich gar sehr nah; aber,
 Lamm! du bist uns mehr,
 als das eigene Leben wär!
 1721. Mel. 23.
 Tausend Dank, du gute

ID

Gesangbuch1778_2_029413
 Gesangbuch1778_2_029414
 Gesangbuch1778_2_029415
 Gesangbuch1778_2_029416
 Gesangbuch1778_2_029417
 Gesangbuch1778_2_029418
 Gesangbuch1778_2_029419
 Gesangbuch1778_2_029420
 Gesangbuch1778_2_029421
 Gesangbuch1778_2_029422
 Gesangbuch1778_2_029423
 Gesangbuch1778_2_029424
 Gesangbuch1778_2_029425
 Gesangbuch1778_2_029426
 Gesangbuch1778_2_029427
 Gesangbuch1778_2_029428
 Gesangbuch1778_2_029429
 Gesangbuch1778_2_029430
 Gesangbuch1778_2_029431
 Gesangbuch1778_2_029432
 Gesangbuch1778_2_029433
 Gesangbuch1778_2_029434
 Gesangbuch1778_2_029435
 Gesangbuch1778_2_029436
 Gesangbuch1778_2_029437
 Gesangbuch1778_2_029438
 Gesangbuch1778_2_029439
 Gesangbuch1778_2_029440
 Gesangbuch1778_2_029441
 Gesangbuch1778_2_029442
 Gesangbuch1778_2_029443
 Gesangbuch1778_2_029444
 Gesangbuch1778_2_029445
 Gesangbuch1778_2_029446
 Gesangbuch1778_2_029447
 Gesangbuch1778_2_029448
 Gesangbuch1778_2_029449
 Gesangbuch1778_2_029450

Diplomatische Transkription

als das eigne Leben wär!
 1721. Mel. 23.
 Taufend Dank, du gute
 Liebe! Dank für deine
 Liebestriebe, und die Lang-
 muth ohne gleichen, die<pb n="827b" src="827.jpg" />mein Sinn nicht kan er-
 reichen.
 2. Du verlangest mich
 hinüber: liehe, ich bin da,
 mein Lieber! ja mein JEFu,
 ich ercheine, doch beschämt,
 gebeugt und kleine.
 3. Ich empfehl dir deine
 Glieder, meine Schweftern,
 meine Brüder, die ich, (du
 kennft meine Triebe,) die
 ich alle herzlich liebe.
 4. Gar kein Mißvergnü-
 gen, keines hab ich wider
 irgend eines, und befchlieffe
 nun hienieden meinen Lauf
 mit ihrem Frieden.
 5. Sey du gnädig deir-
 nen Leuten, krön fie mit
 Barmherzigkeiten, auch in
 meinem armen Namen, um
 der Liebe willen, Amen.
 1722. Mel. 114.
 So wird dann nun die
 Hütte abgelegt, (die
 Hütte, die den treuen Geift
 umfchloß, in den sich Chri-
 fti Liebe hier ergoß;) und
 wird nunmehr von Schlak-
 ken rein gefeget. Der Geift
 wird frey, dringt munter
 in die Höh, und fraget
 kaum, wies feiner Hütte geh.

Normalisierter Text

Liebe! Dank für deine
 Liebestriebe, und die Langmut
 ohne gleichen, die<pb n="827b" src="827.jpg" />mein Sinn nicht kann erreichen.
 2. Du verlangst mich
 hinüber: siehe, ich bin da,
 mein Lieber! ja mein Jesus,
 ich erscheine, doch beschämt,
 gebeugt und klein.
 3. Ich empfehle dir deine
 Glieder, meine Schwestern,
 meine Brüder, die ich, (du
 kennst meine Triebe,) die
 ich alle herzlich liebe.
 4. Gar kein Missvergnügen,
 keines hab ich wider
 irgend eines, und beschließe
 nun hienieden meinen Lauf
 mit ihrem Frieden.
 5. Sei du gnädig deinen
 Leuten, krön sie mit
 Barmherzigkeiten, auch in
 meinem armen Namen, um
 der Liebe willen, Amen.
 1722. Mel. 114.
 So wird dann nun die
 Hütte abgelegt, (die
 Hütte, die den treuen Geist
 umschloss, in den sich Christi
 Liebe hier ergoss;) und
 wird nunmehr von Schlakken
 rein geseget. Der Geist
 wird frei, dringt munter
 in die Höh, und fragt
 kaum, wie es seiner Hütte geh.
 1723. Mel. 68.
 Seele, ei wohin, mit so
 sanftem Sinn? zu der

ID **Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_029451 1723. Mel. 68.
 Gesangbuch1778_2_029452 Seele, ey wohin, mit fo
 Gesangbuch1778_2_029453 fanftem Sinn? zu der
 Gesangbuch1778_2_029454 fillen Friedenshütte, in der
 Gesangbuch1778_2_029455 Aus-<pb n="828a" src="828.jpg" />und der Auferfeteung des Leibes. 823
 Gesangbuch1778_2_029456 Auserwehlten Mitte, zu
 Gesangbuch1778_2_029457 dem Marterlamm, unferm
 Gesangbuch1778_2_029458 Bräutigam!
 Gesangbuch1778_2_029459 1724. Mel. 483.
 Gesangbuch1778_2_029460 Schlaf liebes Kind! ,,:
 Gesangbuch1778_2_029461 mit der Gemeine JE
 Gesangbuch1778_2_029462 iu Frieden! hienieden er
 Gesangbuch1778_2_029463 langteft du dein Erb und
 Gesangbuch1778_2_029464 Recht mit GOTTes Haufe
 Gesangbuch1778_2_029465 und Gefchlecht: drum tru
 Gesangbuch1778_2_029466 gen deine Seele nu die heil
 Gesangbuch1778_2_029467 gen Engel heim zur Ruh. *)
 Gesangbuch1778_2_029468 Da fegne dich der Vater fei
 Gesangbuch1778_2_029469 nes Sohnes! es fegne dich
 Gesangbuch1778_2_029470 der Geift des ewgen Thro
 Gesangbuch1778_2_029471 nes! es fegne dich der HERR
 Gesangbuch1778_2_029472 des ganzen Kreuzeslohnes!
 Gesangbuch1778_2_029473 *) Luc. 16, 22.
 Gesangbuch1778_2_029474 1725. Mel. 151.
 Gesangbuch1778_2_029475 Zeuch hin in JEfu Armen,
 Gesangbuch1778_2_029476 entfchlafnes Kirchen
 Gesangbuch1778_2_029477 glied! wo du durch fein
 Gesangbuch1778_2_029478 Erbarmen genieffelt ewgen
 Gesangbuch1778_2_029479 Fried: zeuch hin du felge
 Gesangbuch1778_2_029480 Seele, zu dem der dich er
 Gesangbuch1778_2_029481 löft, bis auch die Leibes
 Gesangbuch1778_2_029482 höhle durch feine Kraft ge
 Gesangbuch1778_2_029483 nefft.
 Gesangbuch1778_2_029484 1726. Mel. 95.
 Gesangbuch1778_2_029485 Zähren fahen wir dich fäen,
 Gesangbuch1778_2_029486 fahen auch das Gnaden
 Gesangbuch1778_2_029487 wehen über deiner Thränen
 Gesangbuch1778_2_029488 faat; fah'n dichs auf die

Normalisierter Text

stillen Friedenshütte, in der
 Aus-<pb n="828a" src="828.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 823
 Auserwählten Mitte, zu
 dem Marterlamm, unserm
 Bräutigam!
 1724. Mel. 483.
 Schlaf, liebes Kind! ,,:
 mit der Gemeinde Jesu
 Frieden! hienieden erlangtest
 du dein Erb und
 Recht mit Gottes Hause
 und Geschlecht: drum trugen
 deine Seele nun die heiligen
 Engel heim zur Ruh. *)
 Da segne dich der Vater seines
 Sohnes! es segne dich
 der Geist des ewigen Thrones!
 es segne dich der Herr
 des ganzen Kreuzeslohnes!
 *) Luk. 16, 22.
 1725. Mel. 151.
 Zieh hin in Jesu Armen,
 entschlafnes Kirchenglied!
 wo du durch sein
 Erbarmen genießt ewigen
 Frieden: zieh hin du selige
 Seele, zu dem, der dich erlöst,
 bis auch die Leibeshöhle
 durch seine Kraft genest.
 1726. Mel. 95.
 Zähren sahen wir dich säen,
 sahen auch das Gnadenwehen
 über deiner Tränensaat;
 sah'n dich's auf die
 Gnade wagen, Gnade kriegen,
 Früchte tragen, wie es
 der Gärtner gerne hat.<pb n="828b" src="828.jpg" />1727. Mel. 22.

ID

Gesangbuch1778_2_029489
 Gesangbuch1778_2_029490
 Gesangbuch1778_2_029491
 Gesangbuch1778_2_029492
 Gesangbuch1778_2_029493
 Gesangbuch1778_2_029494
 Gesangbuch1778_2_029495
 Gesangbuch1778_2_029496
 Gesangbuch1778_2_029497
 Gesangbuch1778_2_029498
 Gesangbuch1778_2_029499
 Gesangbuch1778_2_029500
 Gesangbuch1778_2_029501
 Gesangbuch1778_2_029502
 Gesangbuch1778_2_029503
 Gesangbuch1778_2_029504
 Gesangbuch1778_2_029505
 Gesangbuch1778_2_029506
 Gesangbuch1778_2_029507
 Gesangbuch1778_2_029508
 Gesangbuch1778_2_029509
 Gesangbuch1778_2_029510
 Gesangbuch1778_2_029511
 Gesangbuch1778_2_029512
 Gesangbuch1778_2_029513
 Gesangbuch1778_2_029514
 Gesangbuch1778_2_029515
 Gesangbuch1778_2_029516
 Gesangbuch1778_2_029517
 Gesangbuch1778_2_029518
 Gesangbuch1778_2_029519
 Gesangbuch1778_2_029520
 Gesangbuch1778_2_029521
 Gesangbuch1778_2_029522
 Gesangbuch1778_2_029523
 Gesangbuch1778_2_029524
 Gesangbuch1778_2_029525
 Gesangbuch1778_2_029526

Diplomatische Transkription

Gnade wagen, Gnade kri-
 gen, Früchte tragen, wies
 der Gärtner gerne hat. <pb n="828b" src="828.jpg" />1727. Mel. 22.
 Nun Bruder, (Schwe-
 fter,) von der Kirch
 auf Erd im HErrn geliebet
 und geehrt: laß dein Hütt-
 lein im Tiegel hier; geh
 zum Meifter, er rufet dir!
 1728. Mel. 14.
 Ey, wie fo fanft entchlä-
 felt du, nach manchem
 fchweren Stand, und liegt
 nun da in füffer Ruh, in
 deines Heilands Hand.
 2. Du läßt dich zur
 Verwandlung in diefe Fel-
 der lä'n, mit Hoffnung und
 Verficherung, viel fchöner
 aufzuftehn.
 3. Verbirg dich unferm
 Angeficht im kühlen Erden-
 fchoos, du halt das deine
 ausgericht't, und krigt ein
 feligs Loos.
 4. Wir willen, daß der
 Bräutigam und allerliebste
 Hirt, dich, fein fchon hier
 geliebtes Lamm, dort fchön
 empfangen wird.
 5. Er führe feine ganze
 Heerd, die fich zu ihm ge-
 felt, und die ihm doch fo
 theu'r und werth, auch vol-
 lends durch die Welt.
 1729. Mel. 185.
 Ruht, ihr heimgeflognen
 Wundenbienen, freut

Normalisierter Text

Nun Bruder, (Schwester,
 von der Kirch
 auf Erde im Herrn geliebt
 und geehrt: lass dein Hüttlein
 im Tiegel hier; geh
 zum Meister, er ruft dir!
 1728. Mel. 14.
 Ei, wie so sanft entschläfest
 du, nach manchem
 schweren Stand, und liegst
 nun da in süßer Ruh, in
 deines Heilands Hand.
 2. Du lässt dich zur
 Verwandlung in diese Felder
 säen, mit Hoffnung und
 Versicherung, viel schöner
 aufzustehen.
 3. Verbirg dich unserm
 Angesicht im kühlen Erdenschoß,
 du hast das deine
 ausgerichtet, und kriegst ein
 seliges Los.
 4. Wir wissen, dass der
 Bräutigam und allerliebste
 Hirt, dich, sein schon hier
 geliebtes Lamm, dort schön
 empfangen wird.
 5. Er führe seine ganze
 Herd, die sich zu ihm gestellt,
 und die ihm doch so
 teuer und wert, auch vollends
 durch die Welt.
 1729. Mel. 185.
 Ruht, ihr heimgeflognen
 Wundenbienen, freut
 euch des, der euch nun labt!
 F f f 4 Je-<pb n="829a" src="829.jpg" />824 Von dem Heimgang zum Herrn,
 sus wird sich rufen, ihm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029527	euch deß, der euch nun labt!	zu dienen, wo ihr es gelassen
Gesangbuch1778_2_029528	F f f 4 JE<pb n="829a" src="829.jpg" />824 Von dem Heimgange zum HErrn,	habt, noch manch
Gesangbuch1778_2_029529	JEfus wird sich rufen, ihm	andres schon dazu bestimmtes
Gesangbuch1778_2_029530	zu dienen, wo ihr es ge-	und von seinem Feuer
Gesangbuch1778_2_029531	lassen habt, noch manch	angeglimmtes, williges und
Gesangbuch1778_2_029532	andres schon dazu bestimm-	treues Herz: ruh, du Lohn
Gesangbuch1778_2_029533	tes und von feinem Feuer	von seinem Schmerz!
Gesangbuch1778_2_029534	angeglimmtes, williges und	1730. Mel. 168.
Gesangbuch1778_2_029535	treues Herz: ruh, du Lohn	Lass, o Jesus! mir auf Erden,
Gesangbuch1778_2_029536	von feinem Schmerz!	meinen Ruf und
Gesangbuch1778_2_029537	1730. Mel. 168.	Gnadenwahl alle Tage vester
Gesangbuch1778_2_029538	Laß, o JEFu! mir auf Er-	werden, dass ich mit
Gesangbuch1778_2_029539	den, meinen Ruf und	der Deinen Zahl — die
Gesangbuch1778_2_029540	Gnadenwahl alle Tage ve-	ihr schönes Erbteil können
Gesangbuch1778_2_029541	fter werden, daß ich mit	ewig unverwelklich nennen,
Gesangbuch1778_2_029542	der Deinen Zahl — die	— bis zu dir, durch
Gesangbuch1778_2_029543	ihr schönes Erbtheil kön-	Gottes Macht, werd im
Gesangbuch1778_2_029544	nen ewig unverwelklich nen-	Glauben durchgebracht.
Gesangbuch1778_2_029545	nen, — bis zu dir, durch	2. Bei dir, Jesus! will
Gesangbuch1778_2_029546	Gottes Macht, werd im	ich bleiben; halte selbst dein
Gesangbuch1778_2_029547	Glauben durchgebracht.	schwaches Kind, bis durchs
Gesangbuch1778_2_029548	2. Bey dir, JEFu! will	selige an dich glauben Seele
Gesangbuch1778_2_029549	ich bleiben; halte selbst dein	und Leib geheiligt sind;
Gesangbuch1778_2_029550	schwaches Kind, bis durchs	alle Not will ich dir klagen,
Gesangbuch1778_2_029551	folge an dich glauben Seel	alles dir ins Herz
Gesangbuch1778_2_029552	und Leib geheiligt sind;	sagen, bis du endest meinen
Gesangbuch1778_2_029553	alle Noth will ich dir kla-	Lauf: und dann hört
Gesangbuch1778_2_029554	gen, alles dir ins Herze	mein Weinen auf.
Gesangbuch1778_2_029555	lagen, bis du endest mei-	1731. Mel. 58.
Gesangbuch1778_2_029556	nen Lauf: und dann hört	Ich werd mich über mein
Gesangbuch1778_2_029557	mein Weinen auf.	Seligsein, doch niemals
Gesangbuch1778_2_029558	1731. Mel. 58.	anders, als schamrot
Gesangbuch1778_2_029559	Ich werd mich über mein	freun; denn's ist lauter
Gesangbuch1778_2_029560	Seligfeyn, doch niemals	Gnade, und bleibt ein Wunder
Gesangbuch1778_2_029561	anders, als schaamroth	seiner Barmherzigkeit,
Gesangbuch1778_2_029562	freun; denn's ist lauter	wie jetzt, so allezeit.
Gesangbuch1778_2_029563	Gnade, und bleibt ein Wun-	<pb n="829b" src="829.jpg" />2. Amen, ja, das werd
Gesangbuch1778_2_029564	der feiner Barmherzigkeit,	ich zu Jesu Füßen mit

ID

Gesangbuch1778_2_029565
 Gesangbuch1778_2_029566
 Gesangbuch1778_2_029567
 Gesangbuch1778_2_029568
 Gesangbuch1778_2_029569
 Gesangbuch1778_2_029570
 Gesangbuch1778_2_029571
 Gesangbuch1778_2_029572
 Gesangbuch1778_2_029573
 Gesangbuch1778_2_029574
 Gesangbuch1778_2_029575
 Gesangbuch1778_2_029576
 Gesangbuch1778_2_029577
 Gesangbuch1778_2_029578
 Gesangbuch1778_2_029579
 Gesangbuch1778_2_029580
 Gesangbuch1778_2_029581
 Gesangbuch1778_2_029582
 Gesangbuch1778_2_029583
 Gesangbuch1778_2_029584
 Gesangbuch1778_2_029585
 Gesangbuch1778_2_029586
 Gesangbuch1778_2_029587
 Gesangbuch1778_2_029588
 Gesangbuch1778_2_029589
 Gesangbuch1778_2_029590
 Gesangbuch1778_2_029591
 Gesangbuch1778_2_029592
 Gesangbuch1778_2_029593
 Gesangbuch1778_2_029594
 Gesangbuch1778_2_029595
 Gesangbuch1778_2_029596
 Gesangbuch1778_2_029597
 Gesangbuch1778_2_029598
 Gesangbuch1778_2_029599
 Gesangbuch1778_2_029600
 Gesangbuch1778_2_029601
 Gesangbuch1778_2_029602

Diplomatische Transkription

wie itzunder, fo allezeit.<pb n="829b" src="829.jpg" />. Amen, ja, das werd
 ich zu JEFu Füffen mit
 ewger Beugung bekennen
 müffen, weils Wahrheit ift.
 3. HErr! dein Blutver
 gieffen, dein bittres Lei
 den, und dein am Kreuze
 für mich Verfcheiden hat
 mirs verdient.
 4. Darauf ganz alleine
 will ich vertrauen, und will
 beym Gläuben das felge
 Schauen erwartend feyn.
 5. Laß mich nur, HErr
 JEFu! bis zum Erblaffen,
 dich unverricklich ins Auge
 fallen zu meinem Troft,
 6. In dem ewigfchönen
 Verföhnersbilde, wie du
 am Kreuze dein Blut fo
 milde vergoffen haft.
 7. Und wenn ich im Frie
 den, in deine Hände, einft
 werde dürfen aus dief'm
 Elende von hinnen fahrn;
 8. So wird mich am
 Ende dein Todeskummer,
 fanfte einwiegen zum lez
 ten Schlummer, als wie
 ein Kind.
 9. Und du wirft die Au
 gen überm Hinblicken nach
 dir, Verwunder! mir felbft
 zudrücken; deß freu ich mich.
 10. O! wer wird da
 wiffen, wie ihm gefchiehet,
 wenn man dich endlich von
 nahem fiehet, fo wie du

Normalisierter Text

ewiger Beugung bekennen
 müssen, weil's Wahrheit ist.
 3. Herr! dein Blutvergießen,
 dein bittres Leiden,
 und dein am Kreuze
 für mich Verscheiden hat
 mir's verdient.
 4. Darauf ganz alleine
 will ich vertrauen, und will
 beim Glauben das selige
 Schauen erwartend sein.
 5. Lass mich nur, Herr
 Jesus! bis zum Erblassen,
 dich unverricklich ins Auge
 fassen zu meinem Trost,
 6. In dem ewigschönen
 Versöhnersbilde, wie du
 am Kreuze dein Blut so
 milde vergossen hast.
 7. Und wenn ich im Frieden,
 in deine Hände, einst
 werde dürfen aus diesem
 Elende von hinnen fahren;
 8. So wird mich am
 Ende dein Todeskummer,
 sanft einwiegen zum letzten
 Schlummer, als wie
 ein Kind.
 9. Und du wirst die Augen
 überm Hinblicken nach
 dir, Verwunder! mir selbst
 zudrücken; des freu ich mich.
 10. O! wer wird da
 wissen, wie ihm geschieht,
 wenn man dich endlich von
 nahem sieht, so wie du
 bist!
 11. O!<pb n="830a" src="830.jpg" />und der Auferstehung des Leibes. 825

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029603	bift!	11. O! wie wird's so
Gesangbuch1778_2_029604	11. O!<pb n="830a" src="830.jpg" />und der Auferftehung des Leibes. 825	wohl tun, an deinen Wunden
Gesangbuch1778_2_029605	11. O! wie wirds fo	von unseren jetzigen Arbeitsstunden
Gesangbuch1778_2_029606	wohl thun, an deinen Wunz	sanft auszuruhn!
Gesangbuch1778_2_029607	den von unfern itzigen Arz	
Gesangbuch1778_2_029608	beitsstunden fanft auszu	
Gesangbuch1778_2_029609	ruhn!	
Gesangbuch1778_2_029610	12. Und welch Lobgetöne	12. Und welch Lobgetöne
Gesangbuch1778_2_029611	wird dann erfchallen, wenn	wird dann erschallen, wenn
Gesangbuch1778_2_029612	dir von deinen Erlöften al	dir von deinen Erlösten allen
Gesangbuch1778_2_029613	len gefungen wird:	gesungen wird:
Gesangbuch1778_2_029614	*****	*****
Gesangbuch1778_2_029615	Von der vollendeten Gemeine, und Herrlichz	Von der vollendeten Gemeinde und Herrlichkeit
Gesangbuch1778_2_029616	keit des ewigen Lebens.	des ewigen Lebens.
Gesangbuch1778_2_029617	1732. Mel. 152.	1732. Mel. 152.
Gesangbuch1778_2_029618	Liebet GOtt, o lieben	Liebet Gott, o lieben
Gesangbuch1778_2_029619	Leut, und gebt ihm die	Leute, und gebt ihm die
Gesangbuch1778_2_029620	Ehre, bet't ihn an mit Inz	Ehre, betet ihn an mit Innigkeit
Gesangbuch1778_2_029621	nigkeit alle Himmelsheere!	alle Himmelsheere!
Gesangbuch1778_2_029622	ey erkennt, wie wunderbarlich	er erkennt, wie wunderbarlich
Gesangbuch1778_2_029623	führt er hie auf Erden,	führt er hier auf Erden,
Gesangbuch1778_2_029624	feine lieben Heiligen, die	seine lieben Heiligen, die
Gesangbuch1778_2_029625	da felig werden!	da selig werden!
Gesangbuch1778_2_029626	2. Durch Chriftum, fein'n	2. Durch Christus, seinen
Gesangbuch1778_2_029627	lieben Sohn, eh dann fie	lieben Sohn, ehe dann sie
Gesangbuch1778_2_029628	geboren, vor der Welt bey	geboren, vor der Welt bey
Gesangbuch1778_2_029629	ihm felbt fchon aus Genad	ihm selbst schon aus Gnade
Gesangbuch1778_2_029630	erkoren: daß fie folten heiz	erkoren: dass sie sollten heilig
Gesangbuch1778_2_029631	lig feyn, haben die Erlöz	sein, haben die Erlösung,
Gesangbuch1778_2_029632	fung, durchs Geliebten Blut	durchs Geliebten Blut
Gesangbuch1778_2_029633	allein, aller Sünd Vergez	allein, aller Sünden Vergebung.
Gesangbuch1778_2_029634	bung.	
Gesangbuch1778_2_029635	3. Siehe! die finds, die	3. Siehe! die sind's, die
Gesangbuch1778_2_029636	da recht heilig gepreift werz	da recht heilig gepreist werden,
Gesangbuch1778_2_029637	den, die verliegelt' Gottesz	die versiegelten Gottesknecht,
Gesangbuch1778_2_029638	knecht, Erftlinge der Erden;	Erstlinge der Erden;
Gesangbuch1778_2_029639	derer die Welt nicht werth	derer die Welt nicht wert
Gesangbuch1778_2_029640	F f f 5<pb n="830b" src="830.jpg" />13. Lamm! für uns gez	F f f 5<pb n="830b" src="830.jpg" />13. Lamm! für uns geschlachtet;
		nimm Preis und
		Ehre, und Lob und Dank,

ID

Gesangbuch1778_2_029641
 Gesangbuch1778_2_029642
 Gesangbuch1778_2_029643
 Gesangbuch1778_2_029644
 Gesangbuch1778_2_029645
 Gesangbuch1778_2_029646
 Gesangbuch1778_2_029647
 Gesangbuch1778_2_029648
 Gesangbuch1778_2_029649
 Gesangbuch1778_2_029650
 Gesangbuch1778_2_029651
 Gesangbuch1778_2_029652
 Gesangbuch1778_2_029653
 Gesangbuch1778_2_029654
 Gesangbuch1778_2_029655
 Gesangbuch1778_2_029656
 Gesangbuch1778_2_029657
 Gesangbuch1778_2_029658
 Gesangbuch1778_2_029659
 Gesangbuch1778_2_029660
 Gesangbuch1778_2_029661
 Gesangbuch1778_2_029662
 Gesangbuch1778_2_029663
 Gesangbuch1778_2_029664
 Gesangbuch1778_2_029665
 Gesangbuch1778_2_029666
 Gesangbuch1778_2_029667
 Gesangbuch1778_2_029668
 Gesangbuch1778_2_029669
 Gesangbuch1778_2_029670
 Gesangbuch1778_2_029671
 Gesangbuch1778_2_029672
 Gesangbuch1778_2_029673
 Gesangbuch1778_2_029674
 Gesangbuch1778_2_029675
 Gesangbuch1778_2_029676
 Gesangbuch1778_2_029677
 Gesangbuch1778_2_029678

Diplomatische Transkription

ichlachtet; nimm Preis und
 Ehre, und Lob und Dank,
 durch viel tausend Chöre;
 denn du bist werth!
 14. Alles sage Amen,
 den HErrn zu loben, hier
 auf der Erd und im Himmel
 droben, was Othem hat!
 war, hatt' sie doch gemie-
 den; ihrer sind ein' groffe
 Schaar nun im HErrn ver-
 schieden.
 4. Ihr Gedächtniß ewig
 bleibt; das zeugen die Na-
 men, die GOTT in sein Buch
 einschreibt, lieft ihr Thun
 zusammen: er weiß ihre
 Thränen all, die von ihn'n
 geflossen, und der Blutes-
 tröpflein Zahl, die sie ha'n
 vergossen.
 5. Sind durch viel Trüb-
 sal und Noth in die Freud
 eingangen, hoffend, dieselb
 nach dem Tod völlig zu er-
 langen; haben in des Lam-
 mes Blut ihr Kleid rein
 gewaschen, stehn vor ihm
 igt wohlgemuth, als sein'
 Mitgenossen,
 6. Angethan mit weißem
 Kleid, Palmen in den Hän-
 den;
 <pb n="831a" src="831.jpg" />
 826 Von der vollendeten Gemeine,
 den; ihre groffe Herzens-
 freud niemand kan abwende-

Normalisierter Text

durch viel tausend Chöre;
 denn du bist's wert!
 14. Alles sage Amen,
 den Herrn zu loben, hier
 auf der Erde und im Himmel
 droben, was Odem hat!
 war, hatte sie doch gemieden;
 ihrer sind eine große
 Schar nun im Herrn verschieden.

 4. Ihr Gedächtnis ewig
 bleibt; das zeugen die Namen,
 die Gott in sein Buch
 einschreibt, liest ihr Tun
 zusammen: er weiß ihre
 Tränen alle, die von ihnen
 geflossen, und der Bluteströpflein
 Zahl, die sie ha'n
 vergossen.
 5. Sind durch viel Trübsal
 und Not in die Freud
 eingangen, hoffend, dieselbe
 nach dem Tod völlig zu erlangen;
 haben in des Lammes
 Blut ihr Kleid rein
 gewaschen, stehen vor ihm
 jetzt wohlgemut, als seine
 Mitgenossen,
 6. Angetan mit weißem
 Kleid, Palmen in den Händen;

 <pb n="831a" src="831.jpg" />
 826 Von der vollendeten Gemeinde,
 denn ihre große Herzensfreud
 niemand kann abwenden:

ID

Gesangbuch1778_2_029679
 Gesangbuch1778_2_029680
 Gesangbuch1778_2_029681
 Gesangbuch1778_2_029682
 Gesangbuch1778_2_029683
 Gesangbuch1778_2_029684
 Gesangbuch1778_2_029685
 Gesangbuch1778_2_029686
 Gesangbuch1778_2_029687
 Gesangbuch1778_2_029688
 Gesangbuch1778_2_029689
 Gesangbuch1778_2_029690
 Gesangbuch1778_2_029691
 Gesangbuch1778_2_029692
 Gesangbuch1778_2_029693
 Gesangbuch1778_2_029694
 Gesangbuch1778_2_029695
 Gesangbuch1778_2_029696
 Gesangbuch1778_2_029697
 Gesangbuch1778_2_029698
 Gesangbuch1778_2_029699
 Gesangbuch1778_2_029700
 Gesangbuch1778_2_029701
 Gesangbuch1778_2_029702
 Gesangbuch1778_2_029703
 Gesangbuch1778_2_029704
 Gesangbuch1778_2_029705
 Gesangbuch1778_2_029706
 Gesangbuch1778_2_029707
 Gesangbuch1778_2_029708
 Gesangbuch1778_2_029709
 Gesangbuch1778_2_029710
 Gesangbuch1778_2_029711
 Gesangbuch1778_2_029712
 Gesangbuch1778_2_029713
 Gesangbuch1778_2_029714
 Gesangbuch1778_2_029715
 Gesangbuch1778_2_029716

Diplomatische Transkription

den: Hunger, Durft, noch
 einge Noth kan fie nicht be-
 leiden; denn das Lamm und
 unfer GOtt wird fie ewig
 weiden.
 7. Sintemal zu diefer
 Zeit, Chrifus uns aus
 Gnaden eben zu der Selig-
 keit auch hat eingeladen:
 laßt uns gehn den fchma-
 len Weg, welcher führt
 zum Leben, und nicht feyn
 im Glauben träg, den er
 uns hat geben.
 8. Laßt uns nehmen zum
 Beypiel Chrifiti heiligs Le-
 ben, welch's ift unfer Bild
 und Ziel, daß wir darnach
 ftreben; laßt uns ftets an
 unferm Leib umtragen feyn
 Sterben, daß feyn Leben
 drinn bekleib, wir die Freud
 ererben.
 9. Laffet uns auch fchauen
 an das End aller Frommen,
 in der Welt, vor jeder-
 mann, ihrem Glaub'n nach-
 kommen, daß wir auch nach
 dem Elend bey ihm mögen
 weiden, als des Glaubens
 Ziel und End, in ewigen
 Freuden;
 10. In welch der HErr
 gangen ift, und darinn re-
 giret, feiner Dien'r er nicht
 vergißt, fie gar herrlich zie-
 ret: hilf uns, o HErr JEFu
 <pb n="831b" src="831.jpg" />

Normalisierter Text

Hunger, Durst, noch
 einige Not kann sie nicht beleidigen;
 denn das Lamm und
 unser Gott wird sie ewig
 weiden.
 7. Da zu dieser
 Zeit Christus uns aus
 Gnaden eben zu der Seligkeit
 auch hat eingeladen:
 lasst uns gehen den schmalen
 Weg, welcher führt
 zum Leben, und nicht sein
 im Glauben träg, den er
 uns hat gegeben.
 8. Lasst uns nehmen zum
 Beispiel Christi heiliges Leben,
 welches ist unser Bild
 und Ziel, dass wir darnach
 streben; lasst uns stets an
 unserem Leib umtragen sein
 Sterben, dass sein Leben
 drin bleibe, wir die Freud
 ererben.
 9. Lasset uns auch schauen
 an das End aller Frommen,
 in der Welt, vor jedermann,
 ihrem Glauben nachkommen,
 dass wir auch nach
 dem Elend bei ihm mögen
 weiden, als des Glaubens
 Ziel und End, in ewigen
 Freuden;
 10. In welchem der Herr
 gangen ist, und darin regiert,
 seiner Diener er nicht
 vergisst, sie gar herrlich zieret:
 hilf uns, o Herr Jesu
 <pb n="831b" src="831.jpg" />

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_029717 Christ! durch dein'n wer-
 Gesangbuch1778_2_029718 then Namen, daß wir, wo
 Gesangbuch1778_2_029719 du selber bift, einft hinkom-
 Gesangbuch1778_2_029720 men, Amen.
 Gesangbuch1778_2_029721 1733. Mel. 30.
 Gesangbuch1778_2_029722 Alle Seelen, die auf die-
 Gesangbuch1778_2_029723 fer Erden, und bey ih-
 Gesangbuch1778_2_029724 ren mancherley Befchwer-
 Gesangbuch1778_2_029725 den, die fie empfunden,
 Gesangbuch1778_2_029726 durch des Lamms Blut ha-
 Gesangbuch1778_2_029727 ben überwunden,
 Gesangbuch1778_2_029728 2. Alle diefe theu'r er-
 Gesangbuch1778_2_029729 kaufte Seelen, nehmen
 Gesangbuch1778_2_029730 Theil, bey JEsu Wunden-
 Gesangbuch1778_2_029731 höhlen, an ihren Gliedern,
 Gesangbuch1778_2_029732 den hienieden noch gedrück-
 Gesangbuch1778_2_029733 ten Brüdern.
 Gesangbuch1778_2_029734 3. Darum werfen fie fich
 Gesangbuch1778_2_029735 mit uns Armen, voller An-
 Gesangbuch1778_2_029736 dacht, in fein Liebserbar-
 Gesangbuch1778_2_029737 men, zu feinen Füffen, die
 Gesangbuch1778_2_029738 auch wir im Geifte dankbar
 Gesangbuch1778_2_029739 küffen.
 Gesangbuch1778_2_029740 4. Nun, ihr Glaub- und
 Gesangbuch1778_2_029741 Lieb- und Hoffnungswefen
 Gesangbuch1778_2_029742 foll man auch in unserm
 Gesangbuch1778_2_029743 Wandel lefen; ihr feligs
 Gesangbuch1778_2_029744 Ende leucht uns vor, bis in
 Gesangbuch1778_2_029745 des Bräutigams Hände!
 Gesangbuch1778_2_029746 5. JEsu Chrifte! einger
 Gesangbuch1778_2_029747 Menfch in Gnaden, der du
 Gesangbuch1778_2_029748 selber dich mit uns beladen:
 Gesangbuch1778_2_029749 verbinde deine ftreitende und
 Gesangbuch1778_2_029750 fliegende Gemeine!
 Gesangbuch1778_2_029751 6. Laß uns dich hienie-
 Gesangbuch1778_2_029752 den, wie fie droben, täg-
 Gesangbuch1778_2_029753 lich mit verneuter Andacht
 Gesangbuch1778_2_029754 loben, für deine Wunden,

Normalisierter Text

Christ! durch deinen werten
 Namen, dass wir, wo
 du selber bist, einst hinkommen,
 Amen.
 1733. Mel. 30.
 Alle Seelen, die auf dieser
 Erden, und bei ihren
 mancherlei Beschwerden,
 die sie empfunden,
 durch des Lamms Blut haben
 überwunden,
 2. Alle diese teuer erkaufte
 Seelen, nehmen
 Teil, bei Jesu Wundenhöhlen,
 an ihren Gliedern,
 den hienieden noch gedrückten
 Brüdern.
 3. Darum werfen sie sich
 mit uns Armen, voller Andacht,
 in sein Liebserbarmen,
 zu seinen Füßen, die
 auch wir im Geiste dankbar
 küssen.
 4. Nun, ihr Glaub- und
 Lieb- und Hoffnungswesen
 soll man auch in unserm
 Wandel lesen; ihr seliges
 Ende leuchtet uns vor, bis in
 des Bräutigams Hände!
 5. Jesu Christe! einziger
 Mensch in Gnaden, der du
 selber dich mit uns beladen:
 verbinde deine streitende und
 siegende Gemeinde!
 6. Lass uns dich hienieden,
 wie sie droben, täglich
 mit erneuter Andacht
 loben, für deine Wunden,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029755	da	da-
Gesangbuch1778_2_029756	<pb n="832a" src="832.jpg" />	<pb n="832a" src="832.jpg" />
Gesangbuch1778_2_029757	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 827	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 827
Gesangbuch1778_2_029758	dadurch wir, wie fie, das	dadurch wir, wie sie, das
Gesangbuch1778_2_029759	Heil gefunden;	Heil gefunden;
Gesangbuch1778_2_029760	7. Laß dis Heil aus dei	7. Lass dies Heil aus deinem
Gesangbuch1778_2_029761	nem Blutvergieffen mit der	Blutvergießen mit derselben
Gesangbuch1778_2_029762	felben Beugung uns genie	Beugung uns genießen,
Gesangbuch1778_2_029763	fen, folang wir wallen, wo	solange wir wallen, womit
Gesangbuch1778_2_029764	mit fie vor dir aufs Antlitz	sie vor dir aufs Antlitz
Gesangbuch1778_2_029765	fallen;	fallen;
Gesangbuch1778_2_029766	8. Laß uns einft wie fie	8. Lass uns einst wie sie
Gesangbuch1778_2_029767	von hinnen fcheiden, aufs	von hinnen scheiden, aufs
Gesangbuch1778_2_029768	Verdienft von deinem Tod	Verdienst von deinem Tod
Gesangbuch1778_2_029769	und Leiden, als dein' Er	und Leiden, als deine Erlösten,
Gesangbuch1778_2_029770	löften, die fich dein alleine	die sich dein alleine
Gesangbuch1778_2_029771	freun und tröften.	freuen und trösten.
Gesangbuch1778_2_029772	9. Alle Thränlein, die	9. Alle Tränlein, die
Gesangbuch1778_2_029773	wir hier noch weinen, laß	wir hier noch weinen, lass
Gesangbuch1778_2_029774	fich fchon mit jenem Dank	sich schon mit jenem Dank
Gesangbuch1778_2_029775	vereinen, den fie dir brin	vereinen, den sie dir bringen,
Gesangbuch1778_2_029776	gen, bis wir dort ihr neues	bis wir dort ihr neues
Gesangbuch1778_2_029777	Lied mit fingen!	Lied mit singen!
Gesangbuch1778_2_029778	1734. Mel. 151.	1734. Mel. 151.
Gesangbuch1778_2_029779	Wir werden einft mit	Wir werden einst mit
Gesangbuch1778_2_029780	Freuden den Heiland	Freuden den Heiland
Gesangbuch1778_2_029781	fchauen an, der durch fein	schauen an, der durch sein
Gesangbuch1778_2_029782	Blut und Leiden den Him	Blut und Leiden den Himmel
Gesangbuch1778_2_029783	mel aufgethan; und mit den	aufgetan; und mit den
Gesangbuch1778_2_029784	Heiligen treten zur Rechten	Heiligen treten zur Rechten
Gesangbuch1778_2_029785	JEfu Chrif, und GOtt in	Jesu Christ, und Gott in
Gesangbuch1778_2_029786	dem anbeten, der unfer Bru	dem anbeten, der unser Bruder
Gesangbuch1778_2_029787	der ift.	ist.
Gesangbuch1778_2_029788	2. Kein Ohr hat je ge	2. Kein Ohr hat je gehört,
Gesangbuch1778_2_029789	höret, kein menfchlich Aug	kein menschlich Aug
Gesangbuch1778_2_029790	gefeh'n die Freud, fo den'n	gesehen die Freud, so denen
Gesangbuch1778_2_029791	befchehret, die GOtt ihm	beschert, die Gott ihm
Gesangbuch1778_2_029792	auferfeh'n: fie werden GOtt	ausersehen: sie werden Gott

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029793	anfchauen und fehn von An	anschauen und sehen von Angesicht,
Gesangbuch1778_2_029794	geficht, mit ihres Leibes Au	mit ihres Leibes Augen,
Gesangbuch1778_2_029795	gen, das ewge wahre Licht.	das ewige wahre Licht.
Gesangbuch1778_2_029796	<pb n="832b" src="832.jpg" />	<pb n="832b" src="832.jpg" />
Gesangbuch1778_2_029797	3. Sein Licht wird uns	3. Sein Licht wird uns
Gesangbuch1778_2_029798	befcheinen, fein Antlitz blik	bescheinen, sein Antlitz blickken
Gesangbuch1778_2_029799	ken an; und Elend, Angft	an; und Elend, Angst
Gesangbuch1778_2_029800	und Weinen wird da feyn	und Weinen wird da sein
Gesangbuch1778_2_029801	abgethan; da wird die	abgetan; da wird die
Gesangbuch1778_2_029802	Braut fih zeigen mit Chri	Braut sich zeigen mit Christi
Gesangbuch1778_2_029803	fti Blut gefchmückt, und fih	Blut geschmückt, und sich
Gesangbuch1778_2_029804	vorm Bräutigam neigen, der	vorm Bräutigam neigen, der
Gesangbuch1778_2_029805	fie fo hoch beglückt.	sie so hoch beglückt.
Gesangbuch1778_2_029806	1735. Mel. 97.	1735. Mel. 97.
Gesangbuch1778_2_029807	Wie fchön ift unfers Kö	Wie schön ist unseres Königs
Gesangbuch1778_2_029808	nigs Braut, wenn man	Braut, wenn man
Gesangbuch1778_2_029809	fie nur von ferne fchau!	sie nur von ferne schaut!
Gesangbuch1778_2_029810	wie wird fie nicht fo herr	wie wird sie nicht so herrlich
Gesangbuch1778_2_029811	lich feyn, wenn fie mit ihm	sein, wenn sie mit ihm
Gesangbuch1778_2_029812	einfht bricht herein! Tri	einst bricht herein! Triumph!
Gesangbuch1778_2_029813	umph! wir fehen fie, wir	wir sehen sie, wir
Gesangbuch1778_2_029814	fingen ihr; wohl dem, der	singen ihr; wohl dem, der
Gesangbuch1778_2_029815	mit dazu gehört, fchon hier!	mit dazu gehört, schon hier!
Gesangbuch1778_2_029816	Offenb. 21 und 22.	Offenb. 21 und 22.
Gesangbuch1778_2_029817	2. Ich grüße dich, du	2. Ich grüße dich, du
Gesangbuch1778_2_029818	güldne Stadt, die lauter	güldne Stadt, die lauter
Gesangbuch1778_2_029819	Thor' von Perlen hat! führ	Tor' von Perlen hat! führ
Gesangbuch1778_2_029820	deine Mauren hoch hervor,	deine Mauern hoch hervor,
Gesangbuch1778_2_029821	fie heben deine Pracht em	sie heben deine Pracht empor;
Gesangbuch1778_2_029822	por; dein Licht ifts Lamm,	dein Licht ist das Lamm,
Gesangbuch1778_2_029823	es deckt dich keine Nacht:	es deckt dich keine Nacht:
Gesangbuch1778_2_029824	o wär ich nur bald auch	o wär ich nur bald auch
Gesangbuch1778_2_029825	dahin gebracht!	dahin gebracht!
Gesangbuch1778_2_029826	3. Wie freut fih doch	3. Wie freut sich doch
Gesangbuch1778_2_029827	mein ganzer Sinn, daß ich	mein ganzer Sinn, dass ich
Gesangbuch1778_2_029828	fchon eingefchrieben bin in	schon eingeschrieben bin in
Gesangbuch1778_2_029829	der verlobten Glieder Zahl,	der verlobten Glieder Zahl,
Gesangbuch1778_2_029830	durch meines holden Königs	durch meines holden Königs

ID

Gesangbuch1778_2_029831
 Gesangbuch1778_2_029832
 Gesangbuch1778_2_029833
 Gesangbuch1778_2_029834
 Gesangbuch1778_2_029835
 Gesangbuch1778_2_029836
 Gesangbuch1778_2_029837
 Gesangbuch1778_2_029838
 Gesangbuch1778_2_029839
 Gesangbuch1778_2_029840
 Gesangbuch1778_2_029841
 Gesangbuch1778_2_029842
 Gesangbuch1778_2_029843
 Gesangbuch1778_2_029844
 Gesangbuch1778_2_029845
 Gesangbuch1778_2_029846
 Gesangbuch1778_2_029847
 Gesangbuch1778_2_029848
 Gesangbuch1778_2_029849
 Gesangbuch1778_2_029850
 Gesangbuch1778_2_029851
 Gesangbuch1778_2_029852
 Gesangbuch1778_2_029853
 Gesangbuch1778_2_029854
 Gesangbuch1778_2_029855
 Gesangbuch1778_2_029856
 Gesangbuch1778_2_029857
 Gesangbuch1778_2_029858
 Gesangbuch1778_2_029859
 Gesangbuch1778_2_029860
 Gesangbuch1778_2_029861
 Gesangbuch1778_2_029862
 Gesangbuch1778_2_029863
 Gesangbuch1778_2_029864
 Gesangbuch1778_2_029865
 Gesangbuch1778_2_029866
 Gesangbuch1778_2_029867
 Gesangbuch1778_2_029868

Diplomatische Transkription

Wahl! wie gerne mach ich
 mich mit nichts gemein,
 weil ich ein reines Glied der
 Braut will feyn.
 4. Drum
 <pb n="833a" src="833.jpg" />
 828 Von der vollendeten Gemeinde,
 4. Drum überwindt mein
 Glaube weit im Geift die
 alte Nichtigkeit, er wartet
 auf die neue Stadt, die lau-
 ter neue Sachen hat. Im
 Blut des Lamms ererb ich
 alles mit: das ift der Sieg,
 darum ich fehnlich bitt.
 5. Ach wundre fich nur
 niemand nicht, daß ich
 darauf allein gericht't: ein
 Brautherz kan in fonft nichts
 ruhn, es hat mit feinem
 Schmuck zu thun. Wer
 feinen Hochzeittag fchon vor
 fich fieht, der ift um andern
 Tand nicht mehr bemüht.
 6. Wenn ich nun vollends
 umgekehrt, und klein als
 wie ein Kindlein werd; fo
 ift Jerufalem auch mein:
 denn folche Bürger müffens
 feyn. Da bin ich dann
 daheim in GOTTes Haus,
 und darf nun ewiglich nicht
 mehr hinaus.
 7. Dann ift das Alte völ-
 lig hin, das Neu' ift da nach
 Geiftesfinn. Willkommen,
 allerliebftes Lamm! komm
 ja fein bald, mein Bräuti-

Normalisierter Text

Wahl! wie gerne mache ich
 mich mit nichts gemein,
 weil ich ein reines Glied der
 Braut will sein.
 4. Drum
 <pb n="833a" src="833.jpg" />
 828 Von der vollendeten Gemeinde,
 4. Drum überwindet mein
 Glaube weit im Geist die
 alte Nichtigkeit, er wartet
 auf die neue Stadt, die lauter
 neue Sachen hat. Im
 Blut des Lamms ererb ich
 alles mit: das ist der Sieg,
 darum ich sehnlich bitte.
 5. Ach wundre sich nur
 niemand nicht, dass ich
 darauf allein gerichtet: ein
 Brautherz kann in sonst nichts
 ruhen, es hat mit seinem
 Schmuck zu tun. Wer
 seinen Hochzeittag schon vor
 sich sieht, der ist um anderen
 Tand nicht mehr bemüht.
 6. Wenn ich nun vollends
 umgekehrt, und klein als
 wie ein Kindlein werd; so
 ist Jerusalem auch mein:
 denn solche Bürger müssen es
 sein. Da bin ich dann
 daheim in Gottes Haus,
 und darf nun ewiglich nicht
 mehr hinaus.
 7. Dann ist das Alte völlig
 hin, das Neue ist da nach
 Geistessinn. Willkommen,
 allerliebstes Lamm! komm
 ja fein bald, mein Bräutigam!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029869	gam! Triumph, Triumph,	Triumph, Triumph,
Gesangbuch1778_2_029870	Triumph, Victoria, und	Triumph, Victoria, und
Gesangbuch1778_2_029871	ewig ewiges Hallelujah!	ewig ewiges Halleluja!
Gesangbuch1778_2_029872	1736. Mel. 205.	1736. Mel. 205.
Gesangbuch1778_2_029873	SEligkeit in Ewigkeit,	Seligkeit in Ewigkeit,
Gesangbuch1778_2_029874	findt man den Gliedern	singt man den Gliedern
Gesangbuch1778_2_029875	der Gemein; Herrlichkeit	der Gemeinde; Herrlichkeit
Gesangbuch1778_2_029876	<pb n="833b" src="833.jpg" />	<pb n="833b" src="833.jpg" />
Gesangbuch1778_2_029877	und Wonn und Freud wird	und Wonne und Freud wird
Gesangbuch1778_2_029878	über ihrem Haupte feyn:	über ihrem Haupte sein:
Gesangbuch1778_2_029879	wenns gefchlacht'te Marter-	wenn das geschlachtete Marterlamm,
Gesangbuch1778_2_029880	lamm, das das Leben wie-	das das Leben wieder
Gesangbuch1778_2_029881	der nahm, unfer auserwehl-	nahm, unser auserwählter
Gesangbuch1778_2_029882	ter Hirt, ihre Augen trock-	Hirt, ihre Augen trocknen
Gesangbuch1778_2_029883	nen wird.	wird.
Gesangbuch1778_2_029884	2. Sehet dar! die groffe	2. Sehet dar! die große
Gesangbuch1778_2_029885	Schaar, die aus viel Trüb-	Schar, die aus viel Trübsal
Gesangbuch1778_2_029886	fal kommen ift, gehet ein in	gekommen ist, geht ein in
Gesangbuch1778_2_029887	Salems Schein, zu ihrem	Salems Schein, zu ihrem
Gesangbuch1778_2_029888	Bräutigam JEfu Chrifft:	Bräutigam Jesu Christ:
Gesangbuch1778_2_029889	wie ift dirs, du wartend	wie ist dir's, du wartend
Gesangbuch1778_2_029890	Chor, hauffen vor dem	Chor, draußen vor dem
Gesangbuch1778_2_029891	Freudenthor? und wie wird	Freudentor? und wie wird
Gesangbuch1778_2_029892	dirs drinnen feyn? o du	dir's drinnen sein? o du
Gesangbuch1778_2_029893	felige Gemein!	selige Gemeinde!
Gesangbuch1778_2_029894	3. Amen ja, Hallelujah,	3. Amen ja, Halleluja,
Gesangbuch1778_2_029895	fey hochgelobt, HErr JEfu	sei hochgelobt, Herr Jesu
Gesangbuch1778_2_029896	Chrifft! daß auch mir, durch	Christ! dass auch mir, durch
Gesangbuch1778_2_029897	dich, bey dir, die Stätte	dich, bei dir, die Stätte
Gesangbuch1778_2_029898	ichon bereitet ift. O! es freu	schon bereitet ist. O! es freue
Gesangbuch1778_2_029899	lich jegliches feines Volks,	sich jegliches seines Volks,
Gesangbuch1778_2_029900	und tröft sich deß, daß wir	und tröstet sich dessen, dass wir
Gesangbuch1778_2_029901	in der Ewigkeit folln beym	in der Ewigkeit sollen beim
Gesangbuch1778_2_029902	HErrn feyn allezeit.	Herrn sein allezeit.
Gesangbuch1778_2_029903	4. Amen ja, Hallelujah!	4. Amen ja, Halleluja!
Gesangbuch1778_2_029904	feyd ftets auf ihn bereit,	seid stets auf ihn bereit,
Gesangbuch1778_2_029905	und wacht, *) harrt des	und wacht, *) harrt des
Gesangbuch1778_2_029906	HErrn, der nicht mehr fern;	Herrn, der nicht mehr fern;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029907	izt wird zum Sabbath **)	jetzt wird zum Sabbat **)
Gesangbuch1778_2_029908	zurecht gemacht, zu dem	zurecht gemacht, zu dem
Gesangbuch1778_2_029909	groffen Abendmahl, da ihn	großen Abendmahl, da ihn
Gesangbuch1778_2_029910	im Vollendungsfaal feine	im Vollendungssaal seine
Gesangbuch1778_2_029911	Braut von nahem fchaut;	Braut von nahem schaut;
Gesangbuch1778_2_029912	komm, HErr JEFu! ruft	komm, Herr Jesu! ruft
Gesangbuch1778_2_029913	die Braut.	die Braut.
Gesangbuch1778_2_029914	*) Matth. 25, 13.	*) Matth. 25, 13.
Gesangbuch1778_2_029915	**) Ebr. 4, 9.	**) Ebr. 4, 9.
Gesangbuch1778_2_029916	1737.	1737.
Gesangbuch1778_2_029917	<pb n="834a" src="834.jpg" />	<pb n="834a" src="834.jpg" />
Gesangbuch1778_2_029918	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 829	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 829
Gesangbuch1778_2_029919	1737. Mel. 22.	1737. Mel. 22.
Gesangbuch1778_2_029920	GLück zu der theuren Braut	Glück zu der teuren Braut
Gesangbuch1778_2_029921	des Lamms, der Kirche	des Lammes, der Kirche
Gesangbuch1778_2_029922	ihres Bräutigams, die er	ihres Bräutigams, die er
Gesangbuch1778_2_029923	mit feinem Blut erlöft, und	mit seinem Blut erlöst, und
Gesangbuch1778_2_029924	die fein Geift lehrt, führt	die sein Geist lehrt, führt
Gesangbuch1778_2_029925	und tröfft;	und tröstet;
Gesangbuch1778_2_029926	2. Auf die der Vater	2. Auf die der Vater
Gesangbuch1778_2_029927	herzlich blickt, ihr Fürften	herzlich blickt, ihr Fürsten
Gesangbuch1778_2_029928	zur Bedienung fchickt; alle	zur Bedienung schickt; alle
Gesangbuch1778_2_029929	Engel und Himmelsheer	Engel und Himmelsheer
Gesangbuch1778_2_029930	wundern und freun fich	wundern und freuen sich
Gesangbuch1778_2_029931	ihrer Ehr,	ihrer Ehr,
Gesangbuch1778_2_029932	3. Daß die fo fchlechte	3. Dass die so schlechte
Gesangbuch1778_2_029933	Creatur theilhaftig wird der	Kreatur teilhaftig wird der
Gesangbuch1778_2_029934	Gott'snatur; *) und auf	Gottsnatur; *) und auf
Gesangbuch1778_2_029935	Befehl von ihrem HErrn	Befehl von ihrem Herrn
Gesangbuch1778_2_029936	bedienen fie die Braut gar	bedienen sie die Braut gar
Gesangbuch1778_2_029937	gern;	gern;
Gesangbuch1778_2_029938	*) 2 Petr. 1, 4.	*) 2 Petr. 1, 4.
Gesangbuch1778_2_029939	4. Bis alle Glieder der	4. Bis alle Glieder der
Gesangbuch1778_2_029940	Gemein beym Bräutigam	Gemeinde beim Bräutigam
Gesangbuch1778_2_029941	daheime feyn, wo unzehl-	daheim sein, wo unzählbare
Gesangbuch1778_2_029942	bare Schaaren fchon an-	Scharen schon anbetend
Gesangbuch1778_2_029943	betend ftehn vor feinem	stehn vor seinem
Gesangbuch1778_2_029944	Thron.	Thron.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029945	5. Denen fährt nun mit	5. Denen fährt nun mit
Gesangbuch1778_2_029946	Fried und Freud, was an	Frieden und Freud, was an
Gesangbuch1778_2_029947	ihn gläubt, nach, aus der	ihn glaubt, nach, aus der
Gesangbuch1778_2_029948	Zeit, den Bräutigam und die	Zeit, den Bräutigam und die
Gesangbuch1778_2_029949	Braut zu fehn, und unter	Braut zu sehn, und unter
Gesangbuch1778_2_029950	ihrer Schaar zu ftehn.	ihrer Schar zu stehn.
Gesangbuch1778_2_029951	6. Er helf uns armen	6. Er helfe uns armen
Gesangbuch1778_2_029952	Sündern nach, bis wir alle	Sündern nach, bis wir alle
Gesangbuch1778_2_029953	find unterm Dach. Das	sind unterm Dach. Das
Gesangbuch1778_2_029954	Aug und Wächter Ifrael	Auge und Wächter Israel
Gesangbuch1778_2_029955	bewahr uns Geift und Leib	bewahre uns Geist und Leib
Gesangbuch1778_2_029956	und Seel!	und Seel!
Gesangbuch1778_2_029957	<pb n="834b" src="834.jpg" />	<pb n="834b" src="834.jpg" />
Gesangbuch1778_2_029958	1738. Mel. 235.	1738. Mel. 235.
Gesangbuch1778_2_029959	Die Töchter *) freuen fich	Die Töchter *) freuen sich
Gesangbuch1778_2_029960	im Geift gar inniglich,	im Geist gar inniglich,
Gesangbuch1778_2_029961	*) Die Gemeinen auf Erden.	*) Die Gemeinden auf Erden.
Gesangbuch1778_2_029962	Auf die Gemeine JEFu	Auf die Gemeinde Jesu
Gesangbuch1778_2_029963	Chrift, die fchon bey ihm	Christ, die schon bei ihm
Gesangbuch1778_2_029964	daheime ift.	daheim ist.
Gesangbuch1778_2_029965	Die Engel all, das Ehrn	Die Engel all, das Ehrengelait
Gesangbuch1778_2_029966	geleit der heiligen Dreyei	der heiligen Dreieinigkeit,
Gesangbuch1778_2_029967	nigkeit,	
Gesangbuch1778_2_029968	Die Fürften, welche vor	Die Fürsten, welche vor
Gesangbuch1778_2_029969	ihm ftehn, die fehen gern	ihm stehn, die sehen gern
Gesangbuch1778_2_029970	in ihrer Schön'	in ihrer Schön'
Gesangbuch1778_2_029971	Die felge Braut des	Die selige Braut des
Gesangbuch1778_2_029972	Chrift,	Christ,
Gesangbuch1778_2_029973	Salem, das droben ift,	Salem, das droben ist,
Gesangbuch1778_2_029974	Die durch fein Blut	Die durch sein Blut
Gesangbuch1778_2_029975	allein	allein
Gesangbuch1778_2_029976	Vollendete Gemein.	Vollendete Gemeinde.
Gesangbuch1778_2_029977	Der heiligen zwölf Bo	Der heiligen zwölf Boten
Gesangbuch1778_2_029978	ten Zahl, und die lieben	Zahl, und die lieben
Gesangbuch1778_2_029979	Propheten all,	Propheten all,
Gesangbuch1778_2_029980	Die theuren Märtre all	Die teuren Märtyrer allzumal
Gesangbuch1778_2_029981	zumal helfen erfüllen ihre	helfen erfüllen ihre
Gesangbuch1778_2_029982	Zahl.	Zahl.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_029983	Das Volk, das JĒfu	Das Volk, das Jesu
Gesangbuch1778_2_029984	Marter treibt, wird nach	Marter treibt, wird nach
Gesangbuch1778_2_029985	und nach ihr einverleibt.	und nach ihr einverleibt.
Gesangbuch1778_2_029986	So oft wir Hallelujah	So oft wir Halleluja
Gesangbuch1778_2_029987	ſing'n, und ihm Preis, Lob	singen, und ihm Preis, Lob
Gesangbuch1778_2_029988	und Ehre bring'n,	und Ehre bringen,
Gesangbuch1778_2_029989	Liegt ſie vor unferm Joſ	Liegt sie vor unserm Josua
Gesangbuch1778_2_029990	ſua in Geiltsgemeinſchaft	in Geistesgemeinschaft
Gesangbuch1778_2_029991	mit uns da. Amen.	mit uns da. Amen.
Gesangbuch1778_2_029992	Mel. 22. GOtt, der Va	Mel. 22. Gott, der Vater
Gesangbuch1778_2_029993	ter der Ewigkeit, als Men	der Ewigkeit, als Menschensohn
Gesangbuch1778_2_029994	ſchenlohn voraus bedeut't,	voraus gedeutet,
Gesangbuch1778_2_029995	ward in dem Leib ein's	ward in dem Leib eines
Gesangbuch1778_2_029996	Jung	Jung-
Gesangbuch1778_2_029997	<pb n="835a" src="835.jpg" />	<pb n="835a" src="835.jpg" />
Gesangbuch1778_2_029998	830 Von der vollendeten Gemeine,	830 Von der vollendeten Gemeinde,
Gesangbuch1778_2_029999	Jungfräuleins theilhaft des	Jungfräuleins teilhaft des
Gesangbuch1778_2_030000	ſterblichen Gebeins.	sterblichen Gebeins.
Gesangbuch1778_2_030001	2. Das ewge Licht das	2. Das ewige Licht das
Gesangbuch1778_2_030002	war fein Kleid; GOtt ſelbſt	war sein Kleid; Gott selbst
Gesangbuch1778_2_030003	hat ihm den Leib bereit't,	hat ihm den Leib bereitet,
Gesangbuch1778_2_030004	und dieſer Gott's und Men	und dieser Gotts- und Menschensohn
Gesangbuch1778_2_030005	ſchenlohn iſt GOtt und	ist Gott und
Gesangbuch1778_2_030006	Menſch in Ein'r Perſon.	Mensch in einer Person.
Gesangbuch1778_2_030007	3. Warum ward dann	3. Warum ward dann
Gesangbuch1778_2_030008	der Gottesbraut ihr Bräu	der Gottesbraut ihr Bräutigam
Gesangbuch1778_2_030009	tigam im Fleiſch geſchau't?	im Fleisch geschaut?
Gesangbuch1778_2_030010	ihm zur Ehr, ihr zur	ihm zur Ehre, ihr zur
Gesangbuch1778_2_030011	Schmach bekant: ſie hatt'	Schmach bekannt: sie hatte
Gesangbuch1778_2_030012	ſich von ihm weggewandt;	sich von ihm weggewandt;
Gesangbuch1778_2_030013	4. Und war in feines	4. Und war in seines
Gesangbuch1778_2_030014	Feindes Arm, der hielt ſie	Feindes Arm, der hielt sie
Gesangbuch1778_2_030015	veſt, daß GOtt erbarm! bis	fest, dass Gott erbarm! bis
Gesangbuch1778_2_030016	der Allmächtge ſelber kam,	der Allmächtige selber kam,
Gesangbuch1778_2_030017	und ſie dem Starken wie	und sie dem Starken wieder
Gesangbuch1778_2_030018	der nahm.	nahm.
Gesangbuch1778_2_030019	5. GOtt, die ſelbſtſtänd	5. Gott, die selbstständige
Gesangbuch1778_2_030020	ge Majeltät, der Geiſt, der	Majestät, der Geist, der

ID

Gesangbuch1778_2_030021
 Gesangbuch1778_2_030022
 Gesangbuch1778_2_030023
 Gesangbuch1778_2_030024
 Gesangbuch1778_2_030025
 Gesangbuch1778_2_030026
 Gesangbuch1778_2_030027
 Gesangbuch1778_2_030028
 Gesangbuch1778_2_030029
 Gesangbuch1778_2_030030
 Gesangbuch1778_2_030031
 Gesangbuch1778_2_030032
 Gesangbuch1778_2_030033
 Gesangbuch1778_2_030034
 Gesangbuch1778_2_030035
 Gesangbuch1778_2_030036
 Gesangbuch1778_2_030037
 Gesangbuch1778_2_030038
 Gesangbuch1778_2_030039
 Gesangbuch1778_2_030040
 Gesangbuch1778_2_030041
 Gesangbuch1778_2_030042
 Gesangbuch1778_2_030043
 Gesangbuch1778_2_030044
 Gesangbuch1778_2_030045
 Gesangbuch1778_2_030046
 Gesangbuch1778_2_030047
 Gesangbuch1778_2_030048
 Gesangbuch1778_2_030049
 Gesangbuch1778_2_030050
 Gesangbuch1778_2_030051
 Gesangbuch1778_2_030052
 Gesangbuch1778_2_030053
 Gesangbuch1778_2_030054
 Gesangbuch1778_2_030055
 Gesangbuch1778_2_030056
 Gesangbuch1778_2_030057
 Gesangbuch1778_2_030058

Diplomatische Transkription

aus vom Vater geht, und
 den der Braut zum Troft
 und Rath ihr Bräutigam
 gegeben hat,
 6. Bemüht fchon hier
 fich flets mit ihr und ihrer
 hochzeitlichen Zier, verwanz
 delt die Verlegenheit in
 göttliche Erwegenheit.
 7. Nun lebet fie in feiner
 Freud, und fchämt fich ihr'r
 in Ewigkeit, je höh'r ihr
 Bräutigam fie erhebt, und
 freut fich fein, der ewig lebt.
 8. Sie wart't in ihrer
 Seligkeit, bis zu der Neu
 geburt der Zeit, daß, wenn
 <pb n="835b" src="835.jpg" />
 diefelbe ift gefchehn, fie fich
 vollendet könne fehn.
 9. Denn eh des Lammes
 Hochzeit wird, und der
 Bräutigam die Braut heim
 führt, müffen auch wir
 vollendet feyn; denn es ift
 nur Eine Gemein.
 10. Inzwischen denkt fie
 der Gemein, die, beym noch
 Unvollkommenfeyn, vor
 Elend, vor Gebrech und
 Fehl immer weinet nach
 Chrifti Seel;
 11. Und doch im Blut
 des Lammes liegt, und in
 all Seinen Kriegen fieg;
 weil das Täublein im Fels
 loch fitzt, und da bewahrt
 wird und befchützt.

Normalisierter Text

aus vom Vater geht, und
 den der Braut zum Trost
 und Rat ihr Bräutigam
 gegeben hat,
 6. Bemüht schon hier
 sich stets mit ihr und ihrer
 hochzeitlichen Zier, verwandelt
 die Verlegenheit in
 göttliche Erwägenheit.
 7. Nun lebet sie in seiner
 Freud, und schämt sich ihrer
 in Ewigkeit, je höher ihr
 Bräutigam sie erhebt, und
 freut sich sein, der ewig lebt.
 8. Sie wartet in ihrer
 Seligkeit, bis zu der Neugeburt
 der Zeit, dass, wenn
 <pb n="835b" src="835.jpg" />
 dieselbe ist geschehn, sie sich
 vollendet könne sehn.
 9. Denn ehe des Lammes
 Hochzeit wird, und der
 Bräutigam die Braut heimführt,
 müssen auch wir
 vollendet sein; denn es ist
 nur Eine Gemeinde.
 10. Inzwischen denkt sie
 der Gemeinde, die, beim noch
 Unvollkommensein, vor
 Elend, vor Gebrechen und
 Fehl immer weinet nach
 Christi Seele;
 11. Und doch im Blut
 des Lammes liegt, und in
 all seinen Kriegen siegt;
 weil das Täublein im Felsloch
 sitzt, und da bewahrt
 wird und beschützt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030059	Mel. 54. 12. Der heilige	Mel. 54. 12. Der heilige
Gesangbuch1778_2_030060	Geift erhält mit ihr die	Geist erhält mit ihr die
Gesangbuch1778_2_030061	tägliche Gemeinfchaft hier;	tägliche Gemeinschaft hier;
Gesangbuch1778_2_030062	das geiftliche Gefchlechte	das geistliche Geschlechte
Gesangbuch1778_2_030063	Sem vergißt nimmer Je-	Sem vergisst nimmer Jerusalem.
Gesangbuch1778_2_030064	rufalem. ;,:	.,:
Gesangbuch1778_2_030065	13. Es wendet fich mit	13. Es wendet sich mit
Gesangbuch1778_2_030066	Herz und Sinn, wenns be-	Herz und Sinn, wenn es betet,
Gesangbuch1778_2_030067	tet, nach der Hauptftadt	nach der Hauptstadt
Gesangbuch1778_2_030068	hin, wo der Tempel, das	hin, wo der Tempel, das
Gesangbuch1778_2_030069	Licht und GOtt der Mann	Licht und Gott der Mann
Gesangbuch1778_2_030070	ift mit fünf Wunden roth:	ist mit fünf Wunden rot:
Gesangbuch1778_2_030071	da ift kein Tod.	da ist kein Tod.
Gesangbuch1778_2_030072	Mel. 235. 14. Seine	Mel. 235. 14. Seine
Gesangbuch1778_2_030073	Kranken am Siechenteich	Kranken am Siechenteich
Gesangbuch1778_2_030074	komm'n alle ins gefunde	kommen alle ins gesunde
Gesangbuch1778_2_030075	Reich; ein Theil erwart't	Reich; ein Teil erwartet
Gesangbuch1778_2_030076	in diefer Zeit feine Zukunft	in dieser Zeit seine Zukunft
Gesangbuch1778_2_030077	in Herrlichkeit. Amen.	in Herrlichkeit. Amen.
Gesangbuch1778_2_030078	1739.	1739.
Gesangbuch1778_2_030079	<pb n="836a" src="836.jpg" />	<pb n="836a" src="836.jpg" />
Gesangbuch1778_2_030080	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 831	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 831
Gesangbuch1778_2_030081	1739. Mel. 119.	1739. Mel. 119.
Gesangbuch1778_2_030082	HÄtten wir ;,; nichts, als	Hätten wir ;,; nichts, als
Gesangbuch1778_2_030083	diefe Sterbenszeit, da	diese Sterbenszeit, da
Gesangbuch1778_2_030084	wir unfre Glieder pfleg-	wir unsre Glieder pflegten,
Gesangbuch1778_2_030085	ten, und auf jene Ewig-	und auf jene Ewigkeit
Gesangbuch1778_2_030086	keit keine Frucht zurechte	keine Frucht zurechte
Gesangbuch1778_2_030087	legten; hofften wir auf	legten; hofften wir auf
Gesangbuch1778_2_030088	Chriftum hier allein: was	Christum hier allein: was
Gesangbuch1778_2_030089	wolts feyn? ;,;	wollte es sein? ;,;
Gesangbuch1778_2_030090	2. Aber nein! hier ift	2. Aber nein! hier ist
Gesangbuch1778_2_030091	eine Thränenfaat; dorten	eine Tränensaat; dorten
Gesangbuch1778_2_030092	fol die Ernte kommen:	soll die Ernte kommen:
Gesangbuch1778_2_030093	wer hier treu gewirkt hat,	wer hier treu gewirkt hat,
Gesangbuch1778_2_030094	wird mit Ehren angenom-	wird mit Ehren angenommen,
Gesangbuch1778_2_030095	men, und geht ein in fei-	und geht ein in seines
Gesangbuch1778_2_030096	nes HErren Freud, nach	Herren Freud, nach

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_030097 der Zeit.
 Gesangbuch1778_2_030098 3. Freue dich! das läßt
 Gesangbuch1778_2_030099 JEfus fagen dir; freue dich,
 Gesangbuch1778_2_030100 erlöfte Seele! igt eröffnet
 Gesangbuch1778_2_030101 fich die Thür, igt fährt du
 Gesangbuch1778_2_030102 aus diefer Höhle: er, der
 Gesangbuch1778_2_030103 Bräutigam kömt, er nahet
 Gesangbuch1778_2_030104 fich; freue dich!
 Gesangbuch1778_2_030105 4. Nun wirds licht: .,:
 Gesangbuch1778_2_030106 fingt doch mit Hallelujah,
 Gesangbuch1778_2_030107 o ihr Lichteskinder alle, und
 Gesangbuch1778_2_030108 ihr Engel, die ihr da!
 Gesangbuch1778_2_030109 o begleit't die Braut mit
 Gesangbuch1778_2_030110 Schalle; ruft Glück zu!
 Gesangbuch1778_2_030111 komm, JEfu, fäume nicht!
 Gesangbuch1778_2_030112 nun wirds licht. .,:
 Gesangbuch1778_2_030113 1740. Mel. 168.
 Gesangbuch1778_2_030114 OJerufalem, du fchöne,
 Gesangbuch1778_2_030115 ach, wie helle glänzeit
 Gesangbuch1778_2_030116 du! ach, welch lieblich Lobz
 Gesangbuch1778_2_030117 getöne hört man da in ftolz
 Gesangbuch1778_2_030118 <pb n="836b" src="836.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_030119 zer Ruh! o der großen Freud
 Gesangbuch1778_2_030120 und Wonne! endlich gehet
 Gesangbuch1778_2_030121 auf die Sonne, endlich ge
 Gesangbuch1778_2_030122 het an der Tag, der kein
 Gesangbuch1778_2_030123 Ende nehmen mag.
 Gesangbuch1778_2_030124 2. Chrifus ift für mich
 Gesangbuch1778_2_030125 geftorben, und fein Tod ift
 Gesangbuch1778_2_030126 mein Gewinn; er hat mir
 Gesangbuch1778_2_030127 das Heil erworben: drum
 Gesangbuch1778_2_030128 fahr ich mit Freud dahin,
 Gesangbuch1778_2_030129 wo die Seraphinen pran
 Gesangbuch1778_2_030130 gen, und das hohe Lied
 Gesangbuch1778_2_030131 anfangen: Heilig, Heilig,
 Gesangbuch1778_2_030132 Heilig heißt GOtt, der Va
 Gesangbuch1778_2_030133 ter, Sohn und Geiß!
 Gesangbuch1778_2_030134 3. Wo die Patriarchen

Normalisierter Text

der Zeit.
 3. Freue dich! das läßt
 Jesus sagen dir; freue dich,
 erlöste Seele! jetzt eröffnet
 sich die Tür, jetzt fährst du
 aus dieser Höhle: er, der
 Bräutigam kommt, er nahet
 sich; freue dich!
 4. Nun wird es licht: .,:
 singt doch mit Halleluja,
 o ihr Lichteskinder alle, und
 ihr Engel, die ihr da!
 o begleitet die Braut mit
 Schalle; ruft Glück zu!
 komm, Jesu, säume nicht!
 nun wird es licht. .,:
 1740. Mel. 168.
 O Jerusalem, du schöne,
 ach, wie helle glänze
 du! ach, welch lieblich Lobgetöne
 hört man da in stol
 <pb n="836b" src="836.jpg" />
 zer Ruh! o der großen Freud
 und Wonne! endlich geht
 auf die Sonne, endlich gehet
 an der Tag, der kein
 Ende nehmen mag.
 2. Christus ist für mich
 gestorben, und sein Tod ist
 mein Gewinn; er hat mir
 das Heil erworben: drum
 fahr ich mit Freud dahin,
 wo die Seraphinen prangen,
 und das hohe Lied
 anfangen: Heilig, Heilig,
 Heilig heißt Gott, der Vater,
 Sohn und Geist!
 3. Wo die Patriarchen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030135	wohnen, die Propheten all	wohnen, die Propheten allzumal,
Gesangbuch1778_2_030136	zumal, wo auf ihren Eh	wo auf ihren Ehrentronen
Gesangbuch1778_2_030137	renthronen fitzet der Apofel	sitzt der Apostel
Gesangbuch1778_2_030138	Zahl, wo in fovieel tausend	Zahl, wo in soviel tausend
Gesangbuch1778_2_030139	Jahren alle Gläubge hin	Jahren alle Gläubige hingefahren,
Gesangbuch1778_2_030140	gefahren, da wir unferm	da wir unserm
Gesangbuch1778_2_030141	GÖtt zu Ehm ewig Halle	Gott zu Ehren ewig Halleluja
Gesangbuch1778_2_030142	lujah hörn.	hören.
Gesangbuch1778_2_030143	4. Unausprechlich fchöne	4. Unausprechlich schöne
Gesangbuch1778_2_030144	finget GÖttes auserwehlt	singet Gottes auserwählte
Gesangbuch1778_2_030145	Schaar; Heilig, Heilig,	Schar; Heilig, Heilig,
Gesangbuch1778_2_030146	Heilig! klinget in dem Him	Heilig! klinget in dem Himmel
Gesangbuch1778_2_030147	mel immerdar! Zeit, wenn	immerdar! Zeit, wann
Gesangbuch1778_2_030148	wirft du doch anbrechen, daß	wirst du doch anbrechen, dass
Gesangbuch1778_2_030149	ich werde fehn und fprechen	ich werde sehn und sprechen
Gesangbuch1778_2_030150	meinen Schönften für und	meinen Schönsten für und
Gesangbuch1778_2_030151	für? Stunden, ach! wenn	für? Stunden, ach! wann
Gesangbuch1778_2_030152	ichlagt ihr mir?	schlagt ihr mir?
Gesangbuch1778_2_030153	1741. Mel. 208.	1741. Mel. 208.
Gesangbuch1778_2_030154	SElige Gedanken! Hoff	Selige Gedanken! Hoffnung
Gesangbuch1778_2_030155	nung ohne Wanken!	ohne Wanken!
Gesangbuch1778_2_030156	groffes Ziel fürs Herz! wor	großes Ziel fürs Herz! wornach
Gesangbuch1778_2_030157	nachs	es
Gesangbuch1778_2_030158	<pb n="837a" src="837.jpg" />	<pb n="837a" src="837.jpg" />
Gesangbuch1778_2_030159	832 Von der vollendeten Gemeinde,	832 Von der vollendeten Gemeinde,
Gesangbuch1778_2_030160	nachs gläubig reichet, und	nach es gläubig reichet, und
Gesangbuch1778_2_030161	davon nicht weichet unter	davon nicht weichet unter
Gesangbuch1778_2_030162	Freud und Schmerz: JE	Freud und Schmerz: Jesum
Gesangbuch1778_2_030163	fum fehn und zu ihm	sehn und zu ihm
Gesangbuch1778_2_030164	gehn, das ifts Troftwort	gehn, das ist das Trostwort
Gesangbuch1778_2_030165	durch die Zeiten; o der	durch die Zeiten; o der
Gesangbuch1778_2_030166	Herrlichkeiten!	Herrlichkeiten!
Gesangbuch1778_2_030167	2. JEFum anzufchauen,	2. Jesum anzuschauen,
Gesangbuch1778_2_030168	und in dem genauen Sün	und in dem genauen Sünderliebesband,
Gesangbuch1778_2_030169	derliebesband, das hier	das hier
Gesangbuch1778_2_030170	ward gebunden, feine heilige	ward gebunden, seine heilige
Gesangbuch1778_2_030171	Wunden in Seit, Fuß und	Wunden in Seite, Fuß und
Gesangbuch1778_2_030172	Hand, leiblich fehn und kü	Hand, leiblich sehn und küssen

ID**Diplomatische Transkription**

Gesangbuch1778_2_030173 fen gehn, und beyrn HErrn
 Gesangbuch1778_2_030174 feyn unabwendlich: Freu-
 Gesangbuch1778_2_030175 de, die unendlich!
 Gesangbuch1778_2_030176 1742. Mel. 30.
 Gesangbuch1778_2_030177 Owie felig feyd ihr doch,
 Gesangbuch1778_2_030178 ihr Frommen, die ihr
 Gesangbuch1778_2_030179 durch den Tod zu GOtt
 Gesangbuch1778_2_030180 feyd kommen! ihr feyd ent-
 Gesangbuch1778_2_030181 gangen aller Noth, die uns
 Gesangbuch1778_2_030182 noch hält gefangen.
 Gesangbuch1778_2_030183 2. Nunmehr ruhet ihr in
 Gesangbuch1778_2_030184 eurer Kammer, ficher und
 Gesangbuch1778_2_030185 befreyt von allem Jammer;
 Gesangbuch1778_2_030186 kein Kreuz und Leiden ift
 Gesangbuch1778_2_030187 euch hinderlich an euren
 Gesangbuch1778_2_030188 Freuden.
 Gesangbuch1778_2_030189 3. Chriftus wifchet ab
 Gesangbuch1778_2_030190 all eure Thränen; ihr habt
 Gesangbuch1778_2_030191 fchon, wornach wir uns erft
 Gesangbuch1778_2_030192 fehen; euch wird gefun-
 Gesangbuch1778_2_030193 gen, was in keines Men-
 Gesangbuch1778_2_030194 fchen Ohr gedrungen.
 Gesangbuch1778_2_030195 4. Lobt ihr Menfchen,
 Gesangbuch1778_2_030196 lobt ihr Himmelfchöre: ge-
 Gesangbuch1778_2_030197 het unferrn HErrn allein
 Gesangbuch1778_2_030198 <pb n="837b" src="837.jpg" />
 Gesangbuch1778_2_030199 die Ehre! die Ewigkeiten
 Gesangbuch1778_2_030200 werden GOttes Lob erft
 Gesangbuch1778_2_030201 recht ausbreiten.
 Gesangbuch1778_2_030202 1743. Mel. 71.
 Gesangbuch1778_2_030203 Wie wird mir einft doch
 Gesangbuch1778_2_030204 feyn, bey den vollend-
 Gesangbuch1778_2_030205 ten Reihn, in ewger Won-
 Gesangbuch1778_2_030206 ne? es blitzt der klare Schein
 Gesangbuch1778_2_030207 mir fchon ins Herz hinein,
 Gesangbuch1778_2_030208 von Salems Sonne.
 Gesangbuch1778_2_030209 2. Ich hör im Geifte
 Gesangbuch1778_2_030210 fchon das Lied im höhern

Normalisierter Text

gehn, und beim Herrn
 sein unabwendlich: Freude,
 die unendlich!
 1742. Mel. 30.
 O wie felig seid ihr doch,
 ihr Frommen, die ihr
 durch den Tod zu Gott
 seid gekommen! ihr seid entgangen
 aller Not, die uns
 noch hält gefangen.
 2. Nunmehr ruhet ihr in
 eurer Kammer, sicher und
 befreit von allem Jammer;
 kein Kreuz und Leiden ist
 euch hinderlich an euren
 Freuden.
 3. Christus wifchet ab
 all eure Tränen; ihr habt
 schon, wonach wir uns erst
 fehen; euch wird gefungen,
 was in keines Menschen
 Ohr gedrungen.
 4. Lobt ihr Menschen,
 lobt ihr Himmelfchöre: gehet
 unferrn Herrn allein
 <pb n="837b" src="837.jpg" />
 die Ehre! die Ewigkeiten
 werden Gottes Lob erst
 recht ausbreiten.
 1743. Mel. 71.
 Wie wird mir einft doch
 sein, bei den vollendten
 Reihen, in ewiger Wonne?
 es blitzt der klare Schein
 mir schon ins Herz hinein,
 von Salems Sonne.
 2. Ich hör im Geifte
 schon das Lied im höhern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030211	Ton, im ewgen Leben, de	Ton, im ewigen Leben, derer,
Gesangbuch1778_2_030212	rer, die um den Thron,	die um den Thron,
Gesangbuch1778_2_030213	GOtt und dem Menfchen	Gott und dem Menschensohn
Gesangbuch1778_2_030214	fohn die Ehre geben.	die Ehre geben.
Gesangbuch1778_2_030215	3. Getroft! es währt	3. Getrost! es währt
Gesangbuch1778_2_030216	nicht lang, fo hab ich mei	nicht lang, so hab ich meinen
Gesangbuch1778_2_030217	nen Gang vollendt hienie	Gang vollendet hienieden;
Gesangbuch1778_2_030218	den; da bring ich meinen	da bring ich meinen
Gesangbuch1778_2_030219	Dank zu jenem Lobgefäng,	Dank zu jenem Lobgesang,
Gesangbuch1778_2_030220	und bin im Frieden.	und bin im Frieden.
Gesangbuch1778_2_030221	4. Da wird die trübe	4. Da wird die trübe
Gesangbuch1778_2_030222	Zeit, das leicht und kurze	Zeit, das leicht und kurze
Gesangbuch1778_2_030223	Leid, im Licht verchlungen;	Leid, im Licht verschlungen;
Gesangbuch1778_2_030224	und der Dreyeinigkeit, nach	und der Dreieinigkeit, nach
Gesangbuch1778_2_030225	hier vollbrachtem Streit,	hier vollbrachtem Streit,
Gesangbuch1778_2_030226	Triumph gefungen.	Triumph gesungen.
Gesangbuch1778_2_030227	5. Da ruft der frohe	5. Da ruft der frohe
Gesangbuch1778_2_030228	Hauf: der Glaub in fei	Hauf: der Glaube in seinem
Gesangbuch1778_2_030229	nem Lauf hat ausgegläu	Lauf hat ausgegläubet;
Gesangbuch1778_2_030230	bet; (o Seele! freu dich	(o Seele! freu dich
Gesangbuch1778_2_030231	drauf) die Hoffnung höret	drauf) die Hoffnung höret
Gesangbuch1778_2_030232	auf, die Liebe bleibet.	auf, die Liebe bleibet.
Gesangbuch1778_2_030233	6. Der werthe Haufe	6. Der werte Haufe
Gesangbuch1778_2_030234	geht weiß angethan, und	geht weiß angetan, und
Gesangbuch1778_2_030235	fteht vor GÖttes Throne,	steht vor Gottes Throne,
Gesangbuch1778_2_030236	den er gewürdiget auf fei	den er gewürdigt auf seinem
Gesangbuch1778_2_030237	nem	
Gesangbuch1778_2_030238	<pb n="838a" src="838.jpg" />	<pb n="838a" src="838.jpg" />
Gesangbuch1778_2_030239	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 833	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 833
Gesangbuch1778_2_030240	nem Ehrenbett, der Mär	nem Ehrenbett, der Mär
Gesangbuch1778_2_030241	terkrone.	terkrone.
Gesangbuch1778_2_030242	7. Nun ift es ausge	7. Nun ist es ausgeweit;
Gesangbuch1778_2_030243	weint; der Bräutigam er	der Bräutigam erscheint
Gesangbuch1778_2_030244	fcheint mit Fried und Freu	mit Frieden und Freude;
Gesangbuch1778_2_030245	de; er ift mein treufter	er ist mein treuster
Gesangbuch1778_2_030246	Freund, genau mit mir ver	Freund, genau mit mir vereint:
Gesangbuch1778_2_030247	eint: Eins find wir beide.	Eins sind wir beide.
Gesangbuch1778_2_030248	8. O Lamm! vergönne	8. O Lamm! vergönne

ID

Gesangbuch1778_2_030249
 Gesangbuch1778_2_030250
 Gesangbuch1778_2_030251
 Gesangbuch1778_2_030252
 Gesangbuch1778_2_030253
 Gesangbuch1778_2_030254
 Gesangbuch1778_2_030255
 Gesangbuch1778_2_030256
 Gesangbuch1778_2_030257
 Gesangbuch1778_2_030258
 Gesangbuch1778_2_030259
 Gesangbuch1778_2_030260
 Gesangbuch1778_2_030261
 Gesangbuch1778_2_030262
 Gesangbuch1778_2_030263
 Gesangbuch1778_2_030264
 Gesangbuch1778_2_030265
 Gesangbuch1778_2_030266
 Gesangbuch1778_2_030267
 Gesangbuch1778_2_030268
 Gesangbuch1778_2_030269
 Gesangbuch1778_2_030270
 Gesangbuch1778_2_030271
 Gesangbuch1778_2_030272
 Gesangbuch1778_2_030273
 Gesangbuch1778_2_030274
 Gesangbuch1778_2_030275
 Gesangbuch1778_2_030276
 Gesangbuch1778_2_030277
 Gesangbuch1778_2_030278
 Gesangbuch1778_2_030279
 Gesangbuch1778_2_030280
 Gesangbuch1778_2_030281
 Gesangbuch1778_2_030282
 Gesangbuch1778_2_030283
 Gesangbuch1778_2_030284
 Gesangbuch1778_2_030285
 Gesangbuch1778_2_030286

Diplomatische Transkription

mir, im himmlifchen Revier
 dich zu begleiten; ich komm,
 und weiche dir nunmehr
 für und für nicht von der
 Seiten.
 9. Wie ift mir nun fo
 wohl! da bin ich freuden
 voll zu deinen Füffen, und
 gebe dir den Zoll, den ich
 dir bringen foll, in taufernd
 Küffen.
 10. Vorzeiten hielt ich
 mich im Glauben, der nicht
 wich, an dein Erbarmen;
 und itzo liege ich fo fanft,
 fo feliglich, in deinen Armen.
 1744. Mel. 97.
 Ich zieh mich auf den Sab
 bath an, fo eilig als
 ich immer kan; denn meine
 Seel gehört zur Braut, die
 ihrem Manne ift vertraut:
 nun kommt der Bräutigam
 und holt mich ein, wo ich
 in Ewigkeit werd bey ihm
 feyn.
 2. Mein Bräutigam! da
 komme ich zu dir heim, ach
 umfalle mich vor deinem
 <pb n="838b" src="838.jpg" />
 majefätifchen Thron, als
 deinen fauren Arbeitslohn;
 hier fteh ich nun, befreyt
 von aller Laft, weil du fie
 mir felbt abgenommen haft.
 3. Ihr Engel! führet
 mich herum, ich bin des
 Königs Eigenthum und al-

Normalisierter Text

mir, im himmlischen Revier
 dich zu begleiten; ich komm,
 und weiche dir nunmehr
 für und für nicht von der
 Seiten.
 9. Wie ist mir nun so
 wohl! da bin ich freudenvoll
 zu deinen Füßen, und
 gebe dir den Zoll, den ich
 dir bringen soll, in tausend
 Küssen.
 10. Vorzeiten hielt ich
 mich im Glauben, der nicht
 wich, an dein Erbarmen;
 und jetzt liege ich so sanft,
 so seliglich, in deinen Armen.
 1744. Mel. 97.
 Ich zieh mich auf den Sabbat
 an, so eilig als
 ich immer kann; denn meine
 Seele gehört zur Braut, die
 ihrem Manne ist vertraut:
 nun kommt der Bräutigam
 und holt mich ein, wo ich
 in Ewigkeit werde bei ihm
 sein.
 2. Mein Bräutigam! da
 komme ich zu dir heim, ach
 umfasse mich vor deinem
 <pb n="838b" src="838.jpg" />
 majestätischen Thron, als
 deinen sauren Arbeitslohn;
 hier steh ich nun, befreit
 von aller Last, weil du sie
 mir selbst abgenommen hast.
 3. Ihr Engel! führet
 mich herum, ich bin des
 Königs Eigentum und alles

ID

Gesangbuch1778_2_030287
 Gesangbuch1778_2_030288
 Gesangbuch1778_2_030289
 Gesangbuch1778_2_030290
 Gesangbuch1778_2_030291
 Gesangbuch1778_2_030292
 Gesangbuch1778_2_030293
 Gesangbuch1778_2_030294
 Gesangbuch1778_2_030295
 Gesangbuch1778_2_030296
 Gesangbuch1778_2_030297
 Gesangbuch1778_2_030298
 Gesangbuch1778_2_030299
 Gesangbuch1778_2_030300
 Gesangbuch1778_2_030301
 Gesangbuch1778_2_030302
 Gesangbuch1778_2_030303
 Gesangbuch1778_2_030304
 Gesangbuch1778_2_030305
 Gesangbuch1778_2_030306
 Gesangbuch1778_2_030307
 Gesangbuch1778_2_030308
 Gesangbuch1778_2_030309
 Gesangbuch1778_2_030310
 Gesangbuch1778_2_030311
 Gesangbuch1778_2_030312
 Gesangbuch1778_2_030313
 Gesangbuch1778_2_030314
 Gesangbuch1778_2_030315
 Gesangbuch1778_2_030316
 Gesangbuch1778_2_030317
 Gesangbuch1778_2_030318
 Gesangbuch1778_2_030319
 Gesangbuch1778_2_030320
 Gesangbuch1778_2_030321
 Gesangbuch1778_2_030322
 Gesangbuch1778_2_030323
 Gesangbuch1778_2_030324

Diplomatische Transkription

les meines Elends quitt.
 Hallelujah! nun fing ich
 mit: fo zeigt mir dann
 alle Herrlichkeit, die mir
 mein Bräutigam hat zubereitet!
 4. Auf! laßt uns mit
 einander gehn, der Gaffen
 Herrlichkeit zu fehn: nun
 bin ich in der Ewigkeit,
 auf die ich mich fo oft gefreut;
 doch, ach, mir ist
 die Hälfte nicht gefagt von
 dem, was itzo meinem Geift
 behagt.
 5. Wie lange währt der
 fchöne Tag, daß man fich
 recht drein fchicken mag?
 hier find ich wahrlich groffe
 Ding; mein Aug und Ohr
 ist zu gering, zu fehn, zu
 hörn, ja zu bewundern
 nur, erreichen meine Sinnen
 kaum die Spur.
 6. Den Tag befchließt
 keine Nacht, folange Gottes
 Auge wacht; folange
 JEſus bleibt der HErr,
 wirds alle Tage herrlicher:
 was ifts, daß ich
 von Tagen reden mag? hier
 G g g ift
 <pb n="839a" src="839.jpg" />
 834 Von der vollendeten Gemeinde,
 ift nicht mehr als nur derſelbe
 felbe Tag.
 7. Auf Thabor war es
 auch wol fchön, o Liebe!

Normalisierter Text

meines Elends quitt.
 Halleluja! nun sing ich
 mit: so zeigt mir dann
 alle Herrlichkeit, die mir
 mein Bräutigam hat zubereitet!

4. Auf! lasst uns mit
 einander gehn, der Gassen
 Herrlichkeit zu sehn: nun
 bin ich in der Ewigkeit,
 auf die ich mich so oft gefreut;
 doch, ach, mir ist
 die Hälfte nicht gesagt von
 dem, was jetzt meinem Geist
 behagt.

5. Wie lange währt der
 schöne Tag, dass man sich
 recht drein schicken mag?
 hier sind ich wahrlich große
 Ding; mein Aug und Ohr
 ist zu gering, zu sehn, zu
 hörn, ja zu bewundern
 nur, erreichen meine Sinnen
 kaum die Spur.

6. Den Tag beschließt
 keine Nacht, solange Gottes
 Auge wacht; solange
 Jesus bleibt der Herr,
 wird es alle Tage herrlicher:
 was ist es, dass ich
 G g g ist

<pb n="839a" src="839.jpg" />
 834 Von der vollendeten Gemeinde,
 ist nicht mehr als nur derselbe
 Tag.

7. Auf Tabor war es
 auch wohl schön, o Liebe!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030325	dich verklärt zu fehn, allein	dich verklärt zu sehn, allein
Gesangbuch1778_2_030326	die felge Ewigkeit geht über	die selige Ewigkeit geht über
Gesangbuch1778_2_030327	Thabors kurze Zeit: hier	Tabors kurze Zeit: hier
Gesangbuch1778_2_030328	währt die Freud und Wonne	währt die Freud und Wonne
Gesangbuch1778_2_030329	ohne End; wohl dem, den	ohne Ende; wohl dem, den
Gesangbuch1778_2_030330	ewig nichts mehr von dir	ewig nichts mehr von dir
Gesangbuch1778_2_030331	trennt!	trennt!
Gesangbuch1778_2_030332	8. Hier fall ich hin vors	8. Hier fall ich hin vors
Gesangbuch1778_2_030333	Lammes Thron, da lieget	Lammes Thron, da liegt
Gesangbuch1778_2_030334	vor ihm meine Kron: Preis,	vor ihm meine Kron: Preis,
Gesangbuch1778_2_030335	Lob, Ehr, Ruhm, Dank,	Lob, Ehre, Ruhm, Dank,
Gesangbuch1778_2_030336	Kraft und Macht fey dem	Kraft und Macht sei dem
Gesangbuch1778_2_030337	gefchlacht'ten Lamm ge	geschlachteten Lamm gebracht!
Gesangbuch1778_2_030338	bracht! das ift das Lamm,	das ist das Lamm,
Gesangbuch1778_2_030339	dem ich gefolget bin; fo	dem ich gefolgt bin; so
Gesangbuch1778_2_030340	fieht es aus, mein Herz,	sieht es aus, mein Herz,
Gesangbuch1778_2_030341	fchau ewig hin!	schau ewig hin!
Gesangbuch1778_2_030342	1745. Mel. 435.	1745. Mel. 435.
Gesangbuch1778_2_030343	Sleh! das erwürgte Lamm,	Sieh! das erwürgte Lamm,
Gesangbuch1778_2_030344	wie herrlich geht es	wie herrlich geht es
Gesangbuch1778_2_030345	dort auf Zions Auen, und	dort auf Zions Auen, und
Gesangbuch1778_2_030346	wie frohlockt in folchem fro	wie frohlockt in solchem frohen
Gesangbuch1778_2_030347	hen Schauen die Schaar,	Schauen die Schar,
Gesangbuch1778_2_030348	die hier zu deffen Hürden	die hier zu dessen Hürden
Gesangbuch1778_2_030349	kam! da hört man, als	kam! da hört man, als
Gesangbuch1778_2_030350	mit Donnerstimmen, fin	mit Donnerstimmen, singen,
Gesangbuch1778_2_030351	gen, das auserwehlte Heer,	das auserwählte Heer,
Gesangbuch1778_2_030352	an jenem gläfern Meer,	an jenem gläsernen Meer,
Gesangbuch1778_2_030353	und's neue Lied mit Got	und das neue Lied mit Gottsharfen
Gesangbuch1778_2_030354	tesharfen klingen.	klingen.
Gesangbuch1778_2_030355	2. Du werthe Zionsftad!	2. Du werte Zionsstadt!
Gesangbuch1778_2_030356	wenn werd ich einmal dei	wann werde ich einmal deinen
Gesangbuch1778_2_030357	nen König grüffen, und fei	König grüßen, und seiner
Gesangbuch1778_2_030358	ner Liebe fichtbarlich genie	Liebe sichtbarlich genie
Gesangbuch1778_2_030359	<pb n="839b" src="839.jpg" />	<pb n="839b" src="839.jpg" />
Gesangbuch1778_2_030360	fen, die mich fchon hier fo	ßen, die mich schon hier so
Gesangbuch1778_2_030361	oft erquicket hat? das Herze	oft erquickt hat? das Herze
Gesangbuch1778_2_030362	hüpft, das Blut in Adern	hüpft, das Blut in Adern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030363	wallet; der Geift fpricht mit	wallet; der Geist spricht mit
Gesangbuch1778_2_030364	Begier: ach, wär ich nur	Begier: ach, wär ich nur
Gesangbuch1778_2_030365	bey dir! die Stimme fehn	bei dir! die Stimme sehnsuchtsvoll
Gesangbuch1778_2_030366	fuchtsvoll davon erfchallet.	davon erschallt.
Gesangbuch1778_2_030367	1746. Mel. 9.	1746. Mel. 9.
Gesangbuch1778_2_030368	OJerufalem! du Stadt	O Jerusalem! du Stadt
Gesangbuch1778_2_030369	über uns dort oben,	über uns dort oben,
Gesangbuch1778_2_030370	die nun fieht und fühlt	die nun sieht und fühlt
Gesangbuch1778_2_030371	und hat, was uns aufge	und hat, was uns aufgehoben:
Gesangbuch1778_2_030372	hoben:	
Gesangbuch1778_2_030373	2. Wie muß dir zu Mu	2. Wie muss dir zu Mute
Gesangbuch1778_2_030374	the feyn, die da nun ge	sein, die da nun genießt;
Gesangbuch1778_2_030375	nieffet; da die vorge Angft	da die vorige Angst
Gesangbuch1778_2_030376	und Pein dir fein Blick ver	und Pein dir sein Blick versüßt!
Gesangbuch1778_2_030377	füffet!	
Gesangbuch1778_2_030378	3. Selge Glieder, lebet	3. Selige Glieder, lebet
Gesangbuch1778_2_030379	wohl, ruht in ftillem Frie	wohl, ruht in stillem Frieden!
Gesangbuch1778_2_030380	den! bis einmal die Sum	bis einmal die Summa
Gesangbuch1778_2_030381	ma voll, die zu euch be	voll, die zu euch beschieden.
Gesangbuch1778_2_030382	fhieden.	
Gesangbuch1778_2_030383	4. Wir find noch im	4. Wir sind noch im
Gesangbuch1778_2_030384	Kreuzrevier, wallen auf der	Kreuzrevier, wallen auf der
Gesangbuch1778_2_030385	Erden; folln ihm hier zur	Erden; sollen ihm hier zur
Gesangbuch1778_2_030386	Ehr und Zier und zur Freu	Ehre und Zier und zur Freude
Gesangbuch1778_2_030387	de werden.	werden.
Gesangbuch1778_2_030388	5. Doch fällt uns zu	5. Doch fällt uns zuweilen
Gesangbuch1778_2_030389	weilen ein: wenn wir bey	ein: wenn wir bei
Gesangbuch1778_2_030390	euch wären! möchten gern	euch wären! möchten gern
Gesangbuch1778_2_030391	in obern Reihn euer Lamms	in oberen Reihen euer Lammslied
Gesangbuch1778_2_030392	lied hören.	hören.
Gesangbuch1778_2_030393	6. Wir gehn euren	6. Wir gehn euren
Gesangbuch1778_2_030394	Schritten nach, die ihr	Schritten nach, die ihr
Gesangbuch1778_2_030395	vorgegangen, tragen feine	vorgegangen, tragen seine
Gesangbuch1778_2_030396	fhöne Schmach, die euch	schöne Schmach, die euch
Gesangbuch1778_2_030397	vor umfangen.	vor umfangen.
Gesangbuch1778_2_030398	7. Und	7. Und
Gesangbuch1778_2_030399	<pb n="840a" src="840.jpg" />	<pb n="840a" src="840.jpg" />
Gesangbuch1778_2_030400	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 835	und Herrlichkeit des ewigen Lebens. 835

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030401	7. Und eh ihr es etwa	7. Und ehe ihr es etwa
Gesangbuch1778_2_030402	glaubt, werden wir euch	glaubt, werden wir euch
Gesangbuch1778_2_030403	grüffen; und fobald ers	grüßen; und sobald er es
Gesangbuch1778_2_030404	uns erlaubt, feine Wunꝰ	uns erlaubt, seine Wunden
Gesangbuch1778_2_030405	den küffen.	küssen.
Gesangbuch1778_2_030406	8. Da wolln wir beyꝰ	8. Da wollen wir beisammen
Gesangbuch1778_2_030407	fammen feyn, Eine Stätte	sein, Eine Stätte
Gesangbuch1778_2_030408	haben, und uns an dem	haben, und uns an dem
Gesangbuch1778_2_030409	Seitenfchrein mit einander	Seitenschrein mit einander
Gesangbuch1778_2_030410	laben.	laben.
Gesangbuch1778_2_030411	1747. Mel. 15.	1747. Mel. 15.
Gesangbuch1778_2_030412	Hler ftehen wir auf unfrer	Hier stehen wir auf unsrer
Gesangbuch1778_2_030413	Hut, ihr Geifter der Geꝰ	Hut, ihr Geister der Gerechten,
Gesangbuch1778_2_030414	rechten, und laffen unfers	und lassen unseres
Gesangbuch1778_2_030415	Lammes Blut für uns den	Lammes Blut für uns den
Gesangbuch1778_2_030416	Sieg erfechten.	Sieg erfechten.
Gesangbuch1778_2_030417	2. Wie muß euch doch	2. Wie muss euch doch
Gesangbuch1778_2_030418	zu Muthe feyn, vollendete	zu Mute sein, vollendete
Gesangbuch1778_2_030419	Gelchwifter; ihr Glieder	Geschwister; ihr Glieder
Gesangbuch1778_2_030420	von der Siegsgemein, aus	von der Siegesgemeinde, aus
Gesangbuch1778_2_030421	unferm Kreuzregifter.	unserm Kreuzregister.
Gesangbuch1778_2_030422	3. Ach JEFu! was erꝰ	3. Ach Jesu! was erblicke
Gesangbuch1778_2_030423	blicke ich, was fieht mein	ich, was sieht mein
Gesangbuch1778_2_030424	Geift für Dinge, da ich	Geist für Dinge, da ich
Gesangbuch1778_2_030425	mich ehrerbietiglich zur	mich ehrerbietiglich zur
Gesangbuch1778_2_030426	obern Kirche fchwinge?	oberen Kirche schwinge?
Gesangbuch1778_2_030427	4. Da fitzet fie, die Fürꝰ	4. Da sitzt sie, die Fürstenreihe,
Gesangbuch1778_2_030428	ftenreih, die diefes äußre	die dieses äußere
Gesangbuch1778_2_030429	Leben, auf was für Art es	Leben, auf was für Art es
Gesangbuch1778_2_030430	immer fey, für JEFum aufꝰ	immer sei, für Jesum aufgegeben.
Gesangbuch1778_2_030431	gegeben.	
Gesangbuch1778_2_030432	5. Der eine ift für ihn	5. Der eine ist für ihn
Gesangbuch1778_2_030433	verbrant; der andre ift erꝰ	verbrannt; der andere ist erfroren;
Gesangbuch1778_2_030434	froren; der dritte hat fich	der dritte hat sich
Gesangbuch1778_2_030435	hin verbannt aus Liebe für	hin verbannt aus Liebe für
Gesangbuch1778_2_030436	die Mohren.	die Mohren.
Gesangbuch1778_2_030437	6. Der vierte macht die	6. Der vierte macht die
Gesangbuch1778_2_030438	Meeresbucht zu einem	Meeresbucht zu einem

ID

Gesangbuch1778_2_030439
 Gesangbuch1778_2_030440
 Gesangbuch1778_2_030441
 Gesangbuch1778_2_030442
 Gesangbuch1778_2_030443
 Gesangbuch1778_2_030444
 Gesangbuch1778_2_030445
 Gesangbuch1778_2_030446
 Gesangbuch1778_2_030447
 Gesangbuch1778_2_030448
 Gesangbuch1778_2_030449
 Gesangbuch1778_2_030450
 Gesangbuch1778_2_030451
 Gesangbuch1778_2_030452
 Gesangbuch1778_2_030453
 Gesangbuch1778_2_030454
 Gesangbuch1778_2_030455
 Gesangbuch1778_2_030456
 Gesangbuch1778_2_030457
 Gesangbuch1778_2_030458
 Gesangbuch1778_2_030459
 Gesangbuch1778_2_030460
 Gesangbuch1778_2_030461
 Gesangbuch1778_2_030462
 Gesangbuch1778_2_030463
 Gesangbuch1778_2_030464
 Gesangbuch1778_2_030465
 Gesangbuch1778_2_030466
 Gesangbuch1778_2_030467
 Gesangbuch1778_2_030468
 Gesangbuch1778_2_030469
 Gesangbuch1778_2_030470
 Gesangbuch1778_2_030471
 Gesangbuch1778_2_030472
 Gesangbuch1778_2_030473
 Gesangbuch1778_2_030474
 Gesangbuch1778_2_030475
 Gesangbuch1778_2_030476

Diplomatische Transkription

<pb n="840b" src="840.jpg" />
 Denkaltare; den fünften
 legt die Menfchenfucht *)
 mit ihnen **) auf die Bahre.
 *) Das Auffuchen der Men-
 fchen für den Heiland.
 **) Bey einer anfteckenden
 Krankheit.
 7. Bald hie bald da wird
 ize und dann vor feines
 Thrones Stufen ein Glied,
 das ihn nun fehen kan, in
 Gnaden heimgerufen.
 8. Seyd, wo ihr wollt,
 feyd noch fo weit, den Au-
 gen unerblicklich, ihr nun
 bey ihm vollendten Leut!
 ihr feyd unendlich glücklich.
 9. Gehabt euch in der
 Heimat gut! wir, die noch
 drauffen wallen, erwarten
 mit gebeugtem Muth, bis
 wir ihm auch gefallen.
 10. HErr! warum ift
 dein Streiterthor nicht fo
 voll Gnadenflämmlein, als
 dein dort triumphirend
 Chor? wir haben ja Ein
 Lämmlein!
 1748. Mel. 16.
 HAus, das vor dem Hei-
 land ftehet, *) ihm zu
 ewgem Dank lich regt, und
 wenna feinen Ruhm erhö-
 het, Vater, Sohn und Geift
 bewegt;
 *) Die vollendete Gemeinde.
 2. Fürftin aller Kreuzeszeu-

Normalisierter Text

<pb n="840b" src="840.jpg" />
 Denkaltare; den fünften
 legt die Menschensucht *)
 mit ihnen **) auf die Bahre.
 *) Das Aufsuchen der Menschen
 für den Heiland.
 **) Bei einer ansteckenden
 Krankheit.
 7. Bald hie bald da wird
 jetzt und dann vor seines
 Thrones Stufen ein Glied,
 das ihn nun fehen kann, in
 Gnaden heimgerufen.
 8. Seid, wo ihr wollt,
 seid noch so weit, den Augen
 unerblicklich, ihr nun
 bei ihm vollendeten Leut!
 ihr seid unendlich glücklich.
 9. Gehabt euch in der
 Heimat gut! wir, die noch
 draußen wallen, erwarten
 mit gebeugtem Mut, bis
 wir ihm auch gefallen.
 10. Herr! warum ist
 dein Streiterthor nicht so
 voll Gnadenflämmlein, als
 dein dort triumphierend
 Chor? wir haben ja Ein
 Lämmlein!
 1748. Mel. 16.
 Haus, das vor dem Heiland
 stehet, *) ihm zu
 ewigem Dank sich regt, und
 wenn es seinen Ruhm erhöhet,
 Vater, Sohn und Geist
 bewegt;
 *) Die vollendete Gemeinde.
 2. Fürstin aller Kreuzeszeugen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030477	zeugen, von dem Lamm	von dem Lamm
Gesangbuch1778_2_030478	dazu	dazu
Gesangbuch1778_2_030479	G g g 2 dazu	G g g 2 dazu
Gesangbuch1778_2_030480	<pb n="841a" src="841.jpg" />	<pb n="841a" src="841.jpg" />
Gesangbuch1778_2_030481	836 Von der vollendeten Gemeine □c.	836 Von der vollendeten Gemeinde etc.
Gesangbuch1778_2_030482	dazu gemacht, Vorbild al	dazu gemacht, Vorbild aller
Gesangbuch1778_2_030483	ler andern Reigen: du bift	anderen Reigen: du bist
Gesangbuch1778_2_030484	werth bey uns geacht't.	wert bei uns geachtet.
Gesangbuch1778_2_030485	3. Weiter kan man dir	3. Weiter kann man dir
Gesangbuch1778_2_030486	nichts fagen, taufendfach	nichts sagen, tausendfach
Gesangbuch1778_2_030487	Gefegnete! Er, der dir in	Gesegnete! Er, der dir in
Gesangbuch1778_2_030488	deinen Tagen fo, wie uns,	deinen Tagen so, wie uns,
Gesangbuch1778_2_030489	begegnete;	begegnete;
Gesangbuch1778_2_030490	4. Der dich ehemals lehr	4. Der dich ehemals lehrte
Gesangbuch1778_2_030491	te wägen deinen Glaubens	wägen deinen Glaubensgang
Gesangbuch1778_2_030492	gang zu gehn; der dich bey	zu gehn; der dich bei
Gesangbuch1778_2_030493	dem Lafentragen lehrte un	dem Lastentragen lehrte unbeweglich
Gesangbuch1778_2_030494	beweglich ftehn:	stehn:
Gesangbuch1778_2_030495	5. Der wird uns auch	5. Der wird uns auch
Gesangbuch1778_2_030496	Kräfte geben, zur Bewäh	Kräfte geben, zur Bewährung
Gesangbuch1778_2_030497	rung unfrer Treu, ihm und	unsrer Treu, ihm und
Gesangbuch1778_2_030498	der Gemein zu leben, bis	der Gemeinde zu leben, bis
Gesangbuch1778_2_030499	zur Harfenpielerreih.	zur Harfenspielerreihe.
Gesangbuch1778_2_030500	1749. Mel. 184.	1749. Mel. 184.
Gesangbuch1778_2_030501	O angenehme Augenblicke!	O angenehme Augenblicke!
Gesangbuch1778_2_030502	drinn lich die füffe Hoff	darin sich die süße Hoff
Gesangbuch1778_2_030503	Schlußlied.	Schlusslied.
Gesangbuch1778_2_030504	1750. Mel. 10.	1750. Mel. 10.
Gesangbuch1778_2_030505	AMen! GOtt, Vat'r und	Amen! Gott, Vater und
Gesangbuch1778_2_030506	Sohne, fey Lob im	Sohne, sei Lob im
Gesangbuch1778_2_030507	Himmelsthron: fein Geift	Himmelsthron: sein Geist
Gesangbuch1778_2_030508	ftärk uns im Glauben, ,;	stärke uns im Glauben, ,;
Gesangbuch1778_2_030509	und mach uns felig! Amen.	und mache uns selig! Amen.
Gesangbuch1778_2_030510	2. Amen, uns ewig wä	2. Amen, uns ewig währe
Gesangbuch1778_2_030511	re die Freude, GOtt die	die Freude, Gott die
Gesangbuch1778_2_030512	Ehre! bringt alle Sprach'n	Ehre! bringt alle Sprachen
Gesangbuch1778_2_030513	zufammen in Einem Glau	zusammen in Einem Glauben!
Gesangbuch1778_2_030514	ben! Amen.	Amen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1778_2_030515	3. Amen, kein Tod soll	3. Amen, kein Tod soll
Gesangbuch1778_2_030516	schrecken, Christus will uns	schrecken, Christus will uns
Gesangbuch1778_2_030517	<pb n="841b" src="841.jpg" />	<pb n="841b" src="841.jpg" />
Gesangbuch1778_2_030518	nung regt, daß einft auch	nung regt, dass einst auch
Gesangbuch1778_2_030519	uns, zum ewgen Glücke, die	uns, zum ewigen Glücke, die
Gesangbuch1778_2_030520	benedeyte Stunde schlägt,	benedeite Stunde schlägt,
Gesangbuch1778_2_030521	da wir zu den vollendten	da wir zu den vollendeten
Gesangbuch1778_2_030522	Schaaren, wo's Heilig, Hei	Scharen, wo es Heilig, Heilig,
Gesangbuch1778_2_030523	lig, Heilig! tönt, Erlaub	Heilig! tönt, Erlaubnis
Gesangbuch1778_2_030524	niß krigen heimzufahren,	kriegen heimzufahren,
Gesangbuch1778_2_030525	und den zu fehn, der uns	und den zu sehn, der uns
Gesangbuch1778_2_030526	verföhnt.	versöhnt.
Gesangbuch1778_2_030527	2. O welche Freud und	2. O welche Freud und
Gesangbuch1778_2_030528	welche Wonne, welch un	welche Wonne, welch unaussprechlich
Gesangbuch1778_2_030529	ausprechlich heller Schein	heller Schein
Gesangbuch1778_2_030530	von aller Himmel Himmel	von aller Himmel Himmel
Gesangbuch1778_2_030531	Sonne, *) wird über un	Sonne, *) wird über unserm
Gesangbuch1778_2_030532	ferm Haupte feyn, wenn	Haupte sein, wenn
Gesangbuch1778_2_030533	wir das neue Lied mit fin	wir das neue Lied mit singen,
Gesangbuch1778_2_030534	gen, wo GOtt sich lichtbar	wo Gott sich sichtbar
Gesangbuch1778_2_030535	offenbart, und Ruhm und	offenbart, und Ruhm und
Gesangbuch1778_2_030536	Preis und Ehre bringen	Preis und Ehre bringen
Gesangbuch1778_2_030537	dem Lamme, das gefchlach	dem Lamme, das geschlachtet
Gesangbuch1778_2_030538	tet ward!	ward!
Gesangbuch1778_2_030539	*) Offenb. 21, 23. 25.	*) Offenb. 21, 23. 25.
Gesangbuch1778_2_030540	erwecken, der felbt zuvor	erwecken, der selbst zuvor
Gesangbuch1778_2_030541	begraben, nun lebet ewig!	begraben, nun lebet ewig!
Gesangbuch1778_2_030542	Amen.	Amen.
Gesangbuch1778_2_030543	4. Amen, es wird ge	4. Amen, es wird geschehen,
Gesangbuch1778_2_030544	schehen, wir werden Chri	wir werden Christum
Gesangbuch1778_2_030545	ftum fehen in den Wolken	sehen in den Wolken
Gesangbuch1778_2_030546	herkommen uns mitzuneh	herkommen uns mitzunehmen,
Gesangbuch1778_2_030547	men, Amen.	Amen.
Gesangbuch1778_2_030548	5. Amen! GOtt fey ge	5. Amen! Gott sei gepreiset!
Gesangbuch1778_2_030549	preifet! der Geift auf Chri	der Geist auf Christum
Gesangbuch1778_2_030550	ftum weifet, der helf uns	weist, der helfe uns
Gesangbuch1778_2_030551	all'n zusammen ins ewge	all'n zusammen ins ewige
Gesangbuch1778_2_030552	Leben, Amen!	Leben, Amen!